

ISSN 2181-1571

FarDU ILMİY XABARLARI

KONFERENSIYA

2025

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI

FarDU
ILMIY
XABARLARI

1995-yildan nashr etiladi
Yilda 6 marta chiqadi

**YANGI O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGINI
RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI**

**xalqaro ilmiy
anjuman materiallari**

TO'PLAMI

СБОРНИК

**материалов международной
научной конференции**

**ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ**

**НАУЧНЫЙ
ВЕСТНИК
ФерГУ**

Издаётся с 1995 года
Выходит 6 раз в год

SERIYA: QISHLOQ XO'JALIGI FANLARI
SERIES: AGRICULTURAL SCIENCES
СЕРИЯ: СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК

Muassis: Farg'ona davlat universiteti.

“FarDU Ilmiy xabarlari – Научный вестник ФерГУ – Scientific journal of the FerSU” jurnali bir yilda olti marta elektron shaklda nashr etiladi.

Jurnal pedagogika, filologiya, tarix, falsafa, siyosat, kimyo, biologiya, geografiya va qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Jurnaldan maqola ko'chirib bosilganda, manba ko'rsatilishi shart.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2020-yil 2-sentabrda 1109 raqami bilan ro'yxatga olingan.

Muqova dizayni va original maket ilmiy kengashlar faoliyatini muvofiqlashtirish va nashriyat bo'limida tayyorlandi.

Tahrir hay'ati

Bosh muharrir
Mas'ul muharrir

SHERMUHAMMADOV B.SH.
AXMADALIYEV Y.I.

FARMONOV Sh. (O'zbekiston)	O'zRFA akademigi, f-m.f.d., prof.	ZUOGANG PENG (Xitoy)	Janubiy-g'arbiy universitet, b.f.d., prof.
ZAYNOBIDDINOV S (O'zbekiston)	O'zRFA akademigi, f-m.f.d., prof.	PANASYUK M (Rossiya)	Qozon federal universiteti, g.f.d, prof.
A'ZAMOV A (O'zbekiston)	O'zRFA akademigi, f-m.f.d., prof.	VALI SAVASH YYELEK (Turkiya)	Anqara Hoji Bayram Veli universiteti fil. f.d., prof.
SAGDULLAYEV Sh (O'zbekiston)	O'zR FA t.f.d., prof.	SIROJIDDINOV Sh (O'zbekiston)	Alisher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU akademigi, fil.f.d., prof.
TURAYEV A. (O'zbekiston)	O'zRFA akademigi, k-b.f.d., prof.	ABADI, TOTOK WAHYU (Indonesiya)	Sidoarjo'dagi Muhammadiya universiteti, Siyosat va xalqaro huquq.
RASHIDOVA S. (O'zbekiston)	O'zRFA k.f.d., prof.	SCOTT LEVI (AQSH)	Ogayo davlat universiteti, PhD, prof.
TOJIBOYEV K. (O'zbekiston)	O'zRFA akademigi, b.f.d., prof.	AZIYA ZHUMABAYEVA (Qozog'iston)	Abay nomidagi Qozoq milliy pedagogika universiteti
G'ULOMOV S. (O'zbekiston)	O'zRFA akademigi, i.f.d, prof.	SANIYA NURGALIYEVA (Turkiya)	Ataturk Universiteti
ABDULLAEVA Z (Qirg'iz Respublikasi)	OshDU k.f.n., dots.	SALTANAT ABILDINA (Qozog'iston)	E. A. Buketov nomidagi Qaragandi davlat universiteti
JUMABEKOVA B (Qozog'iston)	b.f.d., prof.		

Tahririyat kengashi

Asqarov Kamoliddin Abdug'aniyevich	Agrar qo'shma fakulteti dekani, rais o'rinbosari
Haydarov Mavlonbek Mashrabovich	Aholi tomorqalaridan samarali foydalanish va dorivor o'simliklar kafedrasini mudiri
Eshpo'latov Shavkat Yaxshiyevich	Mevachilik va uzumchilik kafedrasini mudiri
Yuldashev G'ulomjon	Tuproqshunoslik kafedrasini professori
Isag'aliyev Murodjon To'yichiboyevich	Tuproqshunoslik kafedrasini professori
Rahimov Madaminjon Alijonovich	Aholi tomorqalaridan samarali foydalanish va dorivor o'simliklar kafedrasini dotsenti
Davronov Qahramonjon Anvarjonovich	Aholi tomorqalaridan samarali foydalanish va dorivor o'simliklar kafedrasini dotsenti
Mirzayeva Mutabar Azamovna	Aholi tomorqalaridan samarali foydalanish va dorivor o'simliklar kafedrasini dotsenti
Fozilov Lazizjon Odiljo o'g'li	Aholi tomorqalaridan samarali foydalanish va dorivor o'simliklar kafedrasini dotsenti
Boboyev Bahromjon Kenjayevich	Aholi tomorqalaridan samarali foydalanish va dorivor o'simliklar kafedrasini dotsenti
Teshaboyev Nodirbek Ikromjonovich	Aholi tomorqalaridan samarali foydalanish va dorivor o'simliklar kafedrasini katta o'qituvchisi
Mamadaliyev Muhammadkarim	Aholi tomorqalaridan samarali foydalanish va dorivor o'simliklar kafedrasini katta o'qituvchisi
Nizomitdinova Ma'rifatxon Shoirjon qizi	Aholi tomorqalaridan samarali foydalanish va dorivor o'simliklar kafedrasini o'qituvchisi

Bo'lim boshlig'i: Mahmudov.O.V. t.f.b.f.d. (PhD), dots.

Texnik muharrirlar: Sheraliyeva J.

Musahhihlar: Mahmudov F.
O'rinboev I.

Tahririyat manzili:

150100, Farg'ona shahri, Murabbiylar ko'chasi, 19-uy.
Tel.: (0373) 244-44-57. Mobil tel.: (+99891) 670-74-60
Sayt: www.fdu.uz. Jurnal sayti: Journal.fdu.uz

Jurnalning mazkur nashri “Yangi O'zbekistonda qishloq xo'jaligini rivojlantirishning innovatsion texnologiyalari” mavzusidagi xalqaro ilmiy anjumaning materiallarini jamlagan bo'lib, “FarDU ilmiy xabarlari” jurnalining qishloq xo'jaligi fanlari rukni doirasida chop etilgan. To'plamga kiritilgan maqolalarning ilmiy saviasiga, ularda keltirilgan ma'lumotlar, natija va xulosalarning to'g'riligiga mualliflar hamda xalqaro ilmiy anjumaning Tahririyat kengashi mas'uldir. Maqolalarda ilgari surilgan fikr-mulohazalar “FarDU ilmiy xabarlari” jurnali Tahrir hay'ati nuqtai nazarini ifoda etmaydi.

SO‘Z BOSHI

Assalomu alaykum, muhtaram konferensiya ishtirokchilari va Universitetimiz mehmonlari!

Avvalo, Sizlarni Farg‘ona davlat universitetida ko‘rib turganligimdan baxtiyorman! Farg‘onaga xush kelibsiz!

O‘zbekiston Respublikasida olib borilayotgan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy islohotlarning samarasi ko‘p jihatdan agrosanoat majmuasi tarmoqlarining rivojlanish darajasiga bog‘liq. Mamlakatimiz siyosiy, ijtimoiy–iqtisodiy imkoniyatlarini yuksaltirishda agrosanoat majmuasining ahamiyati va o‘rni katta. Agrosanoat majmuasi faoliyatining asosiy maqsadi, bosh funksiyasi qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetishtirish, ularni tayyorlash, qayta ishlash hamda iste‘molchilarga yetkazib berish bilan o‘zaro bog‘langan tizimning maqsadga muvofiq, bir me‘yorda barqaror ishlashini ta‘minlash, pirovardida mamlakat iqtisodiyotini mustahkamlash, aholi turmush darajasini oshirishga xizmat qilishdan iborat.

Bugungi kunda dunyo aholisining barqaror o‘ssishi oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash masalasini dolzarb muammolardan biriga aylantirmoqda. Chorvachilik ayniqsa, qoramolchilik tarmog‘ida yuqori mahsuldorlikka erishish, go‘sht, sut ishlab chiqarish hajmini oshirish va uning sifatini yaxshilash bo‘yicha ilmiy va amaliy tadqiqotlarini joriy etishni talab etadi. «Jahon miqyosida qoramol go‘shiti ishlab chiqarish hajmi va eksporti bo‘yicha yetakchi davlatlar qatorida, USDA(Amerika Qishloq xo‘jaligi vazirligi huzuridagi “Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni ro‘yxatga olish” tashkiloti) ma‘lumotlariga ko‘ra, jahon bo‘yicha yiliga qoramol go‘shiti ishlab chiqarish hajmi bo‘yicha yetakchi eksportchi davlatlar orasida AQSh, Braziliya, Argentina, Yevropa davlatlari, Avstraliya, Fransiya, Germaniya, Irlandiya, Xitoy, Hindiston va boshqa davlatlar ajralib turadi». Ushbu mamlakatlarda zamonaviy texnologik usullar va ilmiy yondashuvlarni keng joriy qilish va yuqori nasldor buqalarning irsiy imkoniyatlaridan seleksiya va naslchilik ishlarida foydalanib, qoramollarning go‘shiti mahsuldorligini oshirishda muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi (MDX) mamlakatlarida, Rossiya, Qozog‘iston, Belarus va Qirg‘izistonda qoramol go‘shiti ishlab chiqarish hajmini oshirish maqsadida innovatsion texnologiyalar joriy etilmoqda. Bunda go‘shiti yo‘nalishidagi tez yetiluvchi, yuqori genetik salohiyatga ega naslli buqa zotlari bilan sanoat usulida chatishtirish orqali go‘shiti ishlab chiqarish hajmini oshirish bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Ushbu yondashuv go‘shiti mahsuldorligini oshirish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, mahalliy sharoitga moslashgan zotlarning naslchilik salohiyatini oshirish, intensiv oziqlantirish va turli xil texnologik usullardan foydalanib parvarishlash tizimlarini joriy etish orqali ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish kabi yo‘nalishlar dolzarb bo‘lib qolmoqda.

Keyingi yillarda mamlakatimiz qishloq xo‘jaligini isloh qilish, xususan sohada davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish, bozor munosabatlarini keng joriy qilish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi, qayta ishlovchi va sotuvchi sub‘ektlar o‘rtasidagi munosabatlarning huquqiy asosini mustahkamlash, sohaga investitsiyalarni jalb qilish, resurstejamkor texnologiyalarni joriy etish hamda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarni zamonaviy texnikalar bilan ta‘minlash borasida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktyabrdagi «O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi 5853-sonli Farmonlari ijrosini ta‘minlash maqsadida bir qator vazifalarni amalga oshirish belgilangan, xususan, qishloq xo‘jaligi ekinlarini joylashtirishda asosiy e‘tibor uning yaxlit maydonlarda yetishtirilishi, hosildorligi, hosilning eksportbopligiga alohida e‘tibor qaratish kerakligi ta‘kidlangan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktyabrdagi “Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” PF-6097-son Farmonida belgilangan vazifalardan kelib chiqib, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda “2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “Yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PQ-436-son Qarorlari ijrosini ta‘minlash maqsadida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya o‘tkazilmoqda.

Hurmatli konferensiya ishtirokchilari!

Bugun jahon bozori xalqaro standartlariga mos qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetishtirish resurstejamkor innovatsion chora-tadbirlarini ishlab chiqish muhim ustivor vazifalardan biridir. Davlatimiz eksport salohiyatini oshirishda fermer, dehqon va aholi tomorqa xo‘jaliklari asosiy manba hisoblanadi. Ma‘lumki, kishloq xo‘jaligi mahsulotlarining 70 foizi tomorqalarda yetishtiriladi.

Davlatimiz rahbarining 2021-yilning 20-21 fevralda kunlari Farg'ona viloyatiga qilgan tashriflari davomida, Markaziy Farg'ona hududidagi tuproq-meliorativ holati noqulay, past rentabelli yerlarda keyingi uch yil davomida g'o'za va boshqoqli don ekinlari maydonlarini bosqichma-bosqich qisqartirish rejalashtirildi. Qisqartirilgan maydonlarda yuqori iqtisodiy samara beruvchi ekinlar, jumladan: dorivor o'simliklardan foydalanish, yong'oq, anor, tok boshqa mevali daraxtlar, donli ekinlar hamda poliz va sabzavot kabi ekinlarini joylashtirish, fermer xo'jaligi faoliyatini yanada oshirish, qayta tashkillash, yer va suv resurslaridan oqilona foydalanish, meva-sabzavot, kartoshka, poliz va boshqa oziq-ovqat ekinlaridan xalqaro standartlarga muvofiq ekologik toza va sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishda Agrar qo'shma fakulteti Zootsiyeneriya (asalarichilik), Dorivor o'simliklarni yetishtirish, saqlash va qayta ishlash texnologiyasi, Agronomiya (anorchilik), Tuproqshunoslik, Mevachilik va uzumchilik, Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik yo'nalishlarining o'рни va ahamiyati kattadir.

Dunyoda global iqlim o'zgarishi kuzatilayotgan bugungi kunda tuproqlar unumdorligini saqlash, oshirish va qayta tiklash, o'simliklar xilma-xilligini saqlash, anorchilik hamda chorvachilikni rivojlantirish, dorivor o'simliklar yetishtirish va ularni qayta ishlash tizimini tubdan isloh qilish, jamiyat barqarorligini ta'minlash dunyo miqyosidagi muammolar qatoridan joy oladi. Bu boradagi ilmiy-tadqiqotlarni yanada rivojlantirish, muvofiqlashtirish, tadqiqotchilar faoliyatini maqsadli yo'naltirish, ta'kidlangan muammolarni ilmiy va amaliy hal etish, mazkur yo'nalishlarda xorijiy va respublika olimlarining yakdilligini ta'minlash anjumanning asosiy maqsadi hisoblanadi.

"Yangi O'zbekistonda qishloq xo'jaligini rivojlantirishni innovatsion texnologiyalari" mavzusida o'tkaziladigan xalqaro ilmiy-amaliy anjumanning Farg'ona davlat universiteti Agrar qo'shma fakultetida tashkillanishini sabablaridan biri, mazkur dargoh O'zbekistonda qishloq xo'jaligi bo'yicha ilmiy-tadqiqot markazlaridan biri bo'lib kelmoqda. Hozirgi kunda universitetimizda yuqorida sanab o'tilgan yo'nalishlar bo'yicha bakalavriat, magistratura, tayanch doktorantura va doktoranturaning mavjudligi so'zimizning isboti hisoblanadi.

"Yangi O'zbekistonda qishloq xo'jaligini rivojlantirishning innovatsion texnologiyalari" mavzusidagi mazkur Xalqaro ilmiy-amaliy anjumanda ustuvor yo'nalishlar sifatida quyidagi sho'balalar belgilandi.

- 1. Dehqonchilikda innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi
- 2. Dorivor o'simliklar introduksiyasi, urug'chiligi va ko'chatchiligini tashkil qilish muammolari
- 3. Aholi tomorqalarida, istiqbolli meva-sabzavot va uzumchilik sohasini rivojlantirishdagi muammolar
- 4. Tuproqshunoslik, tuproq muhofazasi va ekologik sof mahsulot yetishtirish muammolari
- 5. Asalarichilik va chorvachilikni rivojlantirishda intensiv texnologiyalardan foydalanish
- 6. Qishloq xo'jaligi tarmoqlarini mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishdagi roli va ahamiyati.

Mazkur xalqaro konferensiyaga Rossiya, Xindiston, Vengriya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston kabi xorijiy davlatlardan 15 ta, yurtimiz olimlari tomonidan 200 dan ortiq maqolalar kelib tushdi va ularning 130 dan ortig'i qabul qilindi. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman ishida qatnashish istagini bildirib maqolalarni taqdim etgan barcha xorijiy va respublikamiz olimlari, ilmiy-tadqiqotchilari, magistrant va talabalari, soha mutaxassislariga universitet jamoasi nomidan samimiy minnatdorchiligimni bildirdim.

Ishonchimiz komilki, konferensiya natijalari nafaqat yangi bilim va istiqbollarni olib keladi, balki o'zaro tajriba almashish, yangi innovatsion texnologiyalar hamda dolzarb g'oya va loyihalarni ro'yobga chiqarish uchun qulay axborot-ma'rifat va amaliy muhokama-munozara maydoniga aylanadi.

Farg'ona davlat universitetida o'tkazilayotgan "Yangi O'zbekistonda qishloq xo'jaligini rivojlantirishni innovatsion texnologiyalari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman ishiga ulkan muvaffaqiyatlar tilayman.

Farg'ona davlat universiteti
rektori, p.f.d.prof.

B.Sh.Shermuhhammadov

1-SHO'BA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING
JORIY ETILISHI

H.A.Ergashov, M.T.Isag'aliyev, T.X.Shermatov Issiqxona dehqonchilik tarixi va istiqbollari.....	11
G.A.Abdullayeva, Q.A.Davronov, U.Q.Tillavoldiyeva Mikroelementli o'g'itlarning ahamiyati va ularni o'simlik bargidan qo'llash jarayonlari	15
N.I.Teshaboyev, O.A.Mirodilova Mikroelementli o'g'itlarning g'o'zaning ko'chat qalinligi ta'siri	19
G.A.Abdullayeva, Q.A.Davronov, Z.K.Mamasoliyev, F.R.Jo'raboyeva G'o'za o'simligi parvarishida mikroelementlarning ahamiyati	23
N.N.Abduraximov Nav tanlovi - barqaror hosil garovi	28
Sh.Sh.Ergashboyev, Q.A.Davronov M.Sh.Shakhobiddinova The impact of gumus-based organic fertilizers on cotton (<i>Gossypium hirsutum</i> L.): growth performance, nutrient uptake, and soil quality under arid conditions	31
Sh.Sh.Ergashboyev, Q.A.Davronov, M.Sh.Shakhobiddinova The effects of humic-based organic fertilizers on the growth, nutrient uptake, and yield of cotton (<i>Gossypium hirsutum</i> L.) under arid and semi-arid conditions	35
N.I.Teshaboyev, X.A.Yulchiyeva, O.A.Mirodilova G'o'zaning mikroelementli o'g'itlarni qo'llashning quruq massa to'plashiga ta'siri	39
Sh.N.Nurmatov, X.T.Bekmurodov, J.Q.Shadmonov Ingichka tolali g'o'za navlarini turli xil sug'orish tartiblarida parvarishlanganda tajriba dalasi tuprog'ining xajm massasining o'zgarishi.....	44
D.E.Xoldarova, F.X.Ergashboyeva Soya urug'lariga nitragin bilan ishlov berish va mineral o'g'itlar meyorlarining o'simlik ildizida hosil bo'ladigan tuganaklar miqdoriga ta'siri.....	48
F.M.Ataxajieva, M.X.Voxobova Defoliatsiyasi - hosilni sifatli yig'ib olishning zamonaviy yechimi	51
A.A.Uljaboyev, U.N.Qayimova O'rta tolali g'o'za navlarida yangi o'sishni sozlovchi moddalarni qo'llashning samaradorligi	55
N.I.Teshaboyev, A.A.Bozorboyeva Paxta hosiliga va sifatiga mikroelementli o'g'itlarning ta'siri	59
O.O.Mamatqulov Turli ko'chat qalinligida o'rta tolali S-7303 g'o'za navida barg sathi yuzasining o'zgarishi.....	64
Sh.Y.Eshpulatov, M.A.Yusupova, O.D.Yigitaliyev Bug'doy navlari don tarkibida temir miqdorining aas tahlili.....	68
A.Z.Shoxobidinov, M.U.Akbarova O'tloqi – bo'z tuproq sharoitida azotli o'g'itlar me'yorini bug'doy navlarining hosildorligiga ta'siri ...	72
F.E.Pulatov, U.B.Student, Z.Sh.Dadajonova Effect of planting density and mineral fertilizer rates on growth, development, and productivity of soybean.....	76
I.Q.Nosirov Defoliatsiya o'tkazilishining soya navlari hosil elementlariga ta'siri	79
Q.A.Davronov, D.Q.Ibragimova G'o'za o'simligiga barg orqali ta'sir etuvchi biostimulyatorlar va ularning afzalliklari	83
Q.A.Davronov, N.I.Teshaboyev, M.A.Yuldasheva, A.A.Bozorboyeva Mikroelementlarni g'o'zaning o'sishi va rivojlanishiga ta'siri	86
H.Sh.Meyliyeva Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash jarayonida muammolar va yechimlar	91
S.F.Ulug'ova, U.I.Ruzmetov <i>Euodia daniellii</i> va <i>Melia azedarach</i> daraxt turlarini parvarishlashda maqbul suv me'yorlariga ta'siri.....	94
X.D.Chorieva, M.Tadjiev, N.N.Ochildiev, X.X.Karimov Ingichka tolali g'o'zaning konkurs navlari sinovi ko'chatzorida nav va tizmalarining paxta tolasi texnologik ko'rsatgichlari.....	98

M.M.Ergashev, A.To'xtaqo'ziev, M.Y.Turdiyeva Kombinatsiyalashgan mashina tishli tekislagichi parallelogramm mexanizmi bosim prujinasining taranglik kuchini aniqlash.....	101
M.M.Ergashev, V.G'.Nasrullaev Granula hosil qilinishi uchun talab etiladigan bosim kuchi aniqlash	105
Q.A.Darvonov, J.Sh.Xayonboyev, Z.I.Yusupov, J.U.Xamdorov, A.A.Saminov Kuzgi bug'doydan sifatli don hosili olishda suyuq azotli o'g'itlarni bargidan qo'llashning ahamiyati	109
M.Sh.Mo'minova Himoyalangan maydonlarda limon o'simligini oziqlantirish tizimini takomillashtirish	113
I.I.Musayev, M.Z.Mamadaliyev, O.O.Mamatqulov Pavloniya o'simligini vegetative usulda ko'paytirish texnologiyasi	116
X.A.Idrisov, B.O.Ibragimov, A.G'.Jamolov, F.M.Yoqubova, H.R.Rustamova O'tloqi-botqoq tuproqlar sharoitida soyaning jahon kolleksiya ko'chatzorida nav namunalarini qimmatli-xo'jalik belgilari bo'yicha tadqiq etish.....	119
O.O.Ibragimov, Z.K.Mamasoliyev, N.Y.Ergashev, G'.M.Sotvoldiyev Tuproqqa ishlov berish usullarini takroriy ekin tariq o'simligining vegetatsiya davrlarining davomiyligiga ta'siri	124
S.M.Karlibaev, Sh.S.Erkinbayeva, F.F.Ibodullayeva Kunjut hosildorligiga qo'llanilgan organik va mineral o'g'itlarni ta'siri	127
M.A.Газиев, З.Т.Садикова Использование гузапаи в качестве органического удобрения	131

2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI

L.O.Fozilov, M.D.Abobakirova, D.O.Anafiyayeva, S.B.Rahmonova Dorivor Steviya o'simligini hosildorligiga fosforli o'g'itlarning ta'siri	135
L.O.Fozilov, M.D.Abobakirova, D.O.Anafiyayeva Farg'ona viloyatining och tusli bo'z tuproqlari sharoitida <i>Valeriana officinalis</i> o'simligini yetishtirishning agrotexnologik asoslari	140
M.A.Marupova, S.Dadajonova Sof hosil olishda achchiq shuvoq va boshqa o'simliklardan foydalanish.....	143
M.A.Mirzayeva, F.R.Jo'raboyeva Qora sedananing kimyoviy tarkibi o'rganish va unuvchanlik ko'rsatkichlarini aniqlash.....	148
M.A.Abdurahimova, Z.N.Yuldasheva Kiyik o'tining (<i>Herba ziziphorae pedicellatae</i>) dorivorlik xususiyatlari.....	152
M.A.Abdurahimova, M.P.Yuldashova, U.Sh.Turdimuhammadova Dorivor o'simliklarning inson xayotidagi o'rni	154
M.A.Abdurahimova, M.P.Yuldashova, R.B.Qodirjonova Sachratqi o'simligining dorivorligi va xalq tabobatidagi ahamiyati	158
M.A.Abdurahimova, M.P.Yuldashova, Sh.O.Yo'Ichiyev Za'faron dorivor o'simligining foydali xususiyatlari	162
M.Z.Mamadaliyev, D.A.Akbaraliyeva Zafaron o'simligining dorivorlik xususiyatlari va yetishtirish agrotexnikasi.....	165
M.Z.Mamadaliyev, O.H.Muhammadjonova Dorivor steviya o'simligini yetishtirish.....	167
M.A.Mirzayeva, X.N.Akbaraliyeva Oq (Susame) kunjut dorivor o'simligi va yetishtirish agrotexnikasi.....	169
M.Sh.Axmadjonova, H.U.Usmonova, U.A.Nasvaliyeva Kamayib va yo'qolib ketayotgan dorivor o'simlik turlarini intorduksiyasi.....	173
Sh.Sh.Boltaboyeva, Z.A.Yusufjonova, M.H.Muhammadjonova Dorivor o'simliklarni ochiq yerlarda yetishtirish.....	176
F.A.Mirzayeva, O.K.Dehqonova, U.Z.Yo'ldasheva O'zbekistonda dorivor o'simliklar genofondi: istiqbollari va muammolari	181
N.I.Teshaboyev, F.B.Sayramov, A.A.Ibrohimov Farg'ona vodiysida uchraydigan yalpizdoshlar oilasining dorivor turlarining bioekologiyasi va	

xalq tabobatida qo'llanilishi	187
M.M.Haydarov, N.Tolibjonova	
Masxar o'simligini shifobaxsh xususiyati, kimyoviy tarkibi, xalq tabobati va farmasevtikadagi o'rni.....	192
M.A.Mirzayeva, M.A.Muxtorova, M.D.Muxtorova	
Dorivor valeriana o'simligining tabobatdagi ahamiyati	197
M.A.Mirzayeva, I.A.Nishonova	
Dorivor rastaropsha o'simligining morfologiyasi va biologiyasi.....	201
M.A.Mirzayeva, F.M.Komiljonova	
Ekma sedana o'simligini biologiyasi, dorivorlik xususiyatlari	204
X.A.Abduxakimova, G.T.Sotiboldiyeva, M.A.Muhammadjonova, B.A.Abdusattorova	
Tabobatda ishlatiladigan tabiiy dorivor o'simlik – <i>Urtica dioica</i> L.....	207
R.M.Komilov, A.A.Abdurahmonov	
Amarant o'simligining biofaollik moddalari va immunitetni kuchaytiruvchi xususiyatlari	211
R.M.Komilov, A.A.Abdurahmonov	
Amarant urug'larining texnologik xususiyatlari va oziq-ovqat sanoatida qo'llanish istiqbollari	216
F.M.Mardonov, V.T.Qaysarov	
O'zbekiston sharoitida grek shambala (<i>Pokiston</i> ekoforomasi) urug'larini morfologik tahlili	220
A.X.Salman, M.A.Marupova, Y.H.Nazarova, M.M.Axadjonov	
Aholi tomorqalarida o'simliklarni himoya qilishning tabiiy vositalari	226
X.Ch.Rahmatov, E.T.Berdiev	
<i>Lagerstroemia indica</i> L. ning strifikatsiya qilingan urug'lardan ko'paytirish	229
S.F.Abdullayeva, Sh.M.Qirg'izov	
Findiq (<i>Corylus avellana</i>) mang'izining kimyoviy tarkibi va shifobaxsh xususiyatlari	235

3-SHOBA: AHOLI TOMORQALARIDA, ISTIQBOLLI MEVA-SABZAVOT VA UZUMCHILIK SOHASINI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR

Ш.Маматожиёв	
Исползование малораспространенных овощных культур в как ландшафтных культур	240
A.A.Mahmudov, I.E.Normatov	
Shaftoli bog'larini parvarishlashning yangi, yuqori samarali uyg'unlashgan, intensiv usuli.....	244
H.Sh.Meyliyeva	
Tup qalinligi va mineral oziqlanishning takroriy ekilgan bodring duragaylarining hosildorligiga ta'siri	249
Z.A.Mukimov	
Nima uchun mevali daraxt ko'chatlarini mashinada o'tqazish kerak?	254
U.Mirzayev, Q.M.Shermatova, A.D.Mirkomilov	
Aholi tomorqalaridan foydalanishda uzum navlarini o'g'itlashda mahalliy innovatsion o'g'itlardan foydalanish va uning samaradorligi.....	258
E.H.Blagorodova, A.Ш.Эшпулатов, О.Ф.Махмуджонов, А.А.Обиджонов	
Ko'p yillik piyozsimon sabzavotlar xilma-xilligi — sabzavot assortimentini kengaytirish manbai sifatida	262
M.I.Teshaboyeva	
Nok bog'lari zararkunandalari entomofaunasiga qarshi kurashning ta'siri.....	267
S.X.Zakirova, Z.M.Rajavaliyeva, G.I.Ikromaliyeva	
Dorivor malina (<i>Rubus idaeus</i> L.) o'simligini o'stirishda molibden va marganets mikroelementlarining ta'siri (Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani misolida)	271
M.B.Xoliqov, K.E.Ismoilova, O.SH.Madumarova, Z.S.Urolboyeva	
Kartoshka va sabzini doimiy omborlarda saqlash texnologiyasi.....	274
M.B.Xoliqov, N.Y.Ergashev, A.X.Ashuraliyev, F.R.Avazov, Sh.A.Ibrohimov	
Sabzavot urug'larining xilma-xilligi va yetilish muddatlari.....	279
R.R.Xudaykuliyeu, N.N.Parmanov	
Daraxt va buta ko'chatlarini kavlab olish texnologiyalari va texnika vositalaridan foydalanish	284
M.Z.Xolmurotov	
Aholi tomorqalarida xandon pistaning (<i>Pistacia vera</i> L.) mahalliy istiqbolli navlarini yetishtirish	288
D.M.Suyundikova	

O'simliklarni himoya qilish vositalarining ekologik ta'siri va qishloq xo'jaligi barqarorligiga qo'shgan hissasi	292
C.H.Oleychenko	
Садовая ежевика — перспективная культура для южных регионов Центральной Азии	296
L.O.Fozilov, M.A.Mirzayeva, H.Z.To'ychiyev	
G'o'za navlarida uchraydigan shira bitlariga qarshi oltinko'z (<i>Chrysopa carnea</i>) entomofogining biologik ta'siri	300
C.H.Oleychenko A.Sh.Eshpulatov	
Стабилизация производства винограда в Центрально Азиатских республиках в связи с изменением климата	303

4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI

M.Z.Mamadaliyev, I.I.Musayev, A.A.Ahmadjonov	
Sug'oriladigan och tusli bo'z va cho'l mintaqa tuproqlari hamda <i>Prunus avium</i> L. biogeokimyosi	307
X.A.Abduxakimova, G.T.Sotiboldiyeva, M.V.Akromjonova, X.T.Soliyeva	
Kolmatajlangan tuproqlarda bodom, shaftoli, o'rik yetishtirish.....	311
Sh.Sh.To'ychiyev	
Tuproqlarni sug'orishda zaxira suvlardan foydalanish	314
S.N.Xoliqova	
Qo'riq och tusli bo'z tuproqlarning agrokimyoviy xossalari.....	317
G.Yuldashev, N.SH.Xakimjonova	
Botqoq tuproqlar genezisining biogeokimyoviy aspektlari.....	321
M.X.Diyorova, S.N.Xoliqova	
Quruq iqlim sharoitli tuproqlardan samarali foydalanish.....	326
A.A.Xamidov	
Farg'ona vodiysi: tuproqlarini tadqiq qilinishi va muhofazasi.....	331
S.A.Maxramxujayev, P.A.G'aniyeva, B.A.Abdusattorova, M.Sh.Alijonova	
Tuproqdagi kimyoviy elementkarning migratsiya qobilyati va uning ayrim kimyoviy xossa xususiyatlariga bog'liqligi	336
A.T.Turdaliyev, A.A.Axmadjonov, N.A.Xomidova, Y.H.Muhammadov	
Och tusli bo'z tuproqlarda mikroelementlar migratsiyasi va geokimyoviy xususiyatlari	340
V.Y.Isakov, R.A.Iminchayev	
Janubiy Farg'ona och bo'z tuproqlarining ayrim agrokimyoviy xossalari	344
V.Y.Isakov, M.M.Haydarov, R.A.Iminchayev, O.Z.Tursunbayeva, N.N.Yusupova	
Janubiy Farg'onada shakllangan och tusli bo'z tuproqlarda kovul o'simligini yetishtirish hamda uning tuproqlarning agrokimyoviy xossalari o'zgarishiga ta'siri	348
V.Y.Isakov, M.M.Haydarov, A.Iminchayev, M.Sattarova, N.A.Muxtorova, S.B.Salohiddinova	
Janubiy Farg'onada shakllangan och tusli bo'z tuproqlarda kovul o'simligini yetishtirishning amaliy ahamiyati.....	352
R.S.Bobonorov	
Qashqadaryo havzasining qumli sahro tuproqlarining shakllanish xususiyatlari va morfologiyasi	356
U.B.Mirzayev, A.R.Tojimatov, M.I.Quldashaeva	
Farg'ona vodiysi Gidromorf o'tloqi saz tuproqlari agrokimyoviy xossalari va ularning sug'oriladigan dehqonchilik davrida o'zgarishi	359
A.B.Xayriddinov, C.C.Umarova	
Температура почвы в теплицах	363
M.X.Diyorova, Q.M.Uroqov	
Qarshi tumani sug'oriladigan maydonlar tuproqlarining gumus va oziqa moddalar miqdori.....	367
Z.M.Azimov, G.Yuldashev, T.Uraimov	
Elementar geokimyoviy landshaft sho'rxoklari hamda o'simliklarida tarqoq va radioaktiv elementlar	371
M.X.Diyorova, G.Q.Islomova, S.S.Umarova	
Qumli cho'l tuproqlarining shakllanishidagi (evolyutsiyasida) xususiyatlari va morfologiyasi.....	375
F.D.Mamadiyrov	
Sug'oriladigan o'tloqi bo'z tuproqlar fizik-mexanik xossalari va ularning	

yaxshilash bo'yicha tadbirlar	380
X.X.Karimov, M.M.Toshqo'ziev Toshkent vohasi sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlarning morfologik va morfogenetik xossa-xususiyatlari	385
M.T.Isag'aliyev, D.K.Tolibova, R.B.Matholiqov Sug'oriladigan botqoq-o'tloqi tuproqlar unumdorligi va sabzavot ekinlari hosildorligini chamalash.....	389
R.Kurvantayev, M.A.Istamova Buxoro viloyati Olot tumani sug'oriladigan tuproqlari.....	393
D.M.Xoldarov, A.O.Sobirov Ulug'nor tumani sug'oriladigan o'tloqi saz tuproqlarining morfologik xossalari	399
С.Х.Закирова, Б.Б.Атажанова Агрофизических и агрохимических свойств, повышения производительной способности песков центральной Ферганы	403
G'.T.Parpiyev, A.N.Dilmurodov, M.R.Obloqulov Dunyoda shahar tuproqlarining tadqiqiga oid.....	408
B.Ю.Исаков, M.A.Юсупова, С.Б.Акбаров, Г.А.Акбаров Агроэкологическое состояние песчаных земель Ферганской долины	412
D.M.Xoldarov, D.F.Karimova Furqat tumanining tabiiy-iqlim sharoiti, geologiyasi, geomorfologiyasi, litologik tuzilishi, gidrologik sharoitlari.....	417
M.A.Xojasov, M.E.Saidova, R.Sh.Umarxo'jaeva Cho'l mintaqasi sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproqlarining ekologik-meliorativ holati.....	421
D.M.Xoldarov, S.A.Ibroximova Sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlarning morfologik xossalari	426
Q.S.Maxsudov Adir tuproqlarida tuz miqdorining gips asosida baholash va uning agroekologik ahamiyati	429
A.T.Turdaliyev, M.M.Haydarov Bo'z tuproqlarda makroelementlar miqdori va dinamikasi	433
Е.Д.Лодыгин Экологические исследования почв Республики Коми	437

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

X.Sh.Tursunov, N.E.Yuldashev Spirulina bir hujayrali ko'k-yashil suv-o'ti asosida qoramollarni oziqlantirish bo'yich o'tkazilgan tadqiqotlarni qoramolchilikka qo'llash texnologiyasi	443
X.Sh.Tursunov, N.E.Yuldashev Xlorella ko'k-yashil suv-o'tini yetishtirish asosida qo'ylarni oziqlantirish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar va qo'ylarning mahsuldorligini oshirish texnologiyasi	448
M.Sh.Nizomitdinova, S.B.Botiraliyeva Karat zotli asalari oilalari xususiyatlari	453
M.Sh.Nizomitdinova, I.A.Ergasheva Asalari oilasining ko'payishi va rivojlanish xususiyatlari	456
X.A.Giyasov Chetdan naslli qoramol olib kelish muammolari	460
X.A.Giyasov Qoramollar identifikasiya qilinmoqda	465
B.K.Boboyev, M.Q.Muxammadjonova, I.A.Ergasheva Scientific basis and importance of feeding poultry with phytobiotics	470
M.A.Raximov, S.Shamsiddinov Jinsiy ko'payishda belgilarning nasldan-naslga berilish qonuniyatlari	474
M.A.Raximov, I.A.Ergasheva Genetika va biotexnologiya fanining rivojlanishida boshqa fanlarning roli	477
X.A.Giyasov Qoramollarning genetik pasporti yaratilmoqda.....	480

M.Sh.Nizomitdinov, D.L.Rustamova Asalari oilasini mineral ozuqalar bilan oziqlantirish	486
M.Sh.Nizomitdinova, M.M.Yunusova Asalari oilalarini tabiiy ozuqalar bilan oziqlantirish	491
T.P.Axmedov Makkajo'xorining "O'zbekiston-2018" navini don uchun yetishtirishda eng maqbul ko'chat qalinligini aniqlash bo'yicha tajriba ishlari.....	495
M.A.Rahimov, S.Sh.Kabilov Рост и развитие бычков выращенных при интенсивной технологии.....	502
M.Sh.Nizomitdinova, H.T.Muhammadova Asalari oilalarining mahsuldorlik ko'rsatkichlari	504
N.I.Tursunov Otlarning konstitutsiyasi.....	508
I.I.Hafizov Selektsiya guruhidagi toylarning ekster'er ko'rsatkichlari	512
З.Сафарзода, Ф.С.Амиршоев Селекционная оценка бычков мясных направлений по продуктивности и среднесуточном привесе в республике таджикистан	515
С.Ш.Кабиллов Изучение особенности наследования групп крови швицкой породы в условиях Узбекистана	521
O.S.To'rayev, M.Sh.Nizomitdinova, O.A.Maxmadiyarov Respublikada asalarilarni kimyoviy zaharlanish holati va saqlash usullari	525
I.Ya.Eshmatov, O.K.Usmonov, A.A.Askarov, A.M.Svankulova Разведение ангорских коз	528
O.K.Usmonov, B.K.Boboyev, M.O'Imasova Yosh mollarni parvarishlashning ilmiy va amaliy asoslari.....	531
I.Ya.Eshmatov, Sh.I.Eshmatova, M.B.Mahammodaliyev Тестирование племенного производителя заанен	534
Sh.I.Eshmatova, O.R.Kuchchiev, I.Y.Eshmatov, O.K.Usmonov Yevropa davlatidan keltirilgan sudor echkilarni parvarishlash texnologiyalari	537
Sh.I.Eshmatova, O.R.Kuchchiev Sudor echkilarni asrash va oziqlantirish texnologiyasi	541
I.Y.Eshmatov, A.Temirov, O.K.Usmonov, Sh.Temirov Chorvachilikda yaratilgan selektsiya yutuqlarining bugungi holati.....	544
I.Y.Eshmatov, O.K.Usmonov, B.K.Boboev Jundor echkichilik selektsiyasida innovatsion usullarni qo'llash	548
O.R.Kuchchiev, Sh.I.Eshmatova, I.Y.Eshmatov Zaanen va Alp zotli sudor echkilar yetishtirish texnologiyalari.....	552
Sh.I.Eshmatova, O.R.Kuchchiev, I.Y.Eshmatov, B.K.Boboev Sudor echkilarni parvarishlash, oziqlantirish va asrash texnologiyalari	557
A.X.Abdurasulov, M.A.Kalandarov Характеристика исходного стада овец	562
P.T.Muratova, A.I.Nogoev, A.X.Abdurasulov Нагул молодняка мясного скота на горных пастбищах	566
Sh.N.Nurmatov, X.T.Bekmurodov, J.Q.Shadmonov Ingichka tolali g'o'za navlarini turli xil sug'orish tartiblarida parvarishlanganda tajriba dalasi tuprog'ining g'ovakdorlik darajasi o'zgarishi.....	571

UO'K: 631.544.2

ISSIQXONA DEHQONCHILIK TARIXI VA ISTIQBOLLARI

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА

HISTORY AND PROSPECTS OF GREENHOUSE FARMING

Ergashov Hojiakbar Avazbekovich¹¹Farg'ona davlat universiteti, talaba, 0009-0000-8742-5420**Isag'aliyev Murodjon To'ychiboyevich²**²Farg'ona davlat universiteti, b.f.d., professor, 0000-0002-7108-6011**Shermatov Toxirjon Xolmatjonovich³**³Farg'ona davlat universiteti mustaqil izlanuvchi, 0010-0000-7109-5412**Annotatsiya**

Maqolada issiqxona sharoitida dehqonchilikning tarixi, afzalliklari, asosiy tamoyillari va istiqbollari tahlil qilingan. Tuproq unumdorligini saqlash, ekologik toza mahsulot etishtirish va bozordagi talabni qondirish imkoniyatlarini oshirishi ta'kidlangan. Shuningdek, issiqxonaning kelib chiqishi, uning yurtimizda va jahon maydonlaridagi rivojlanish tarixi haqida ham ma'lumotlar berilgan.

Аннотация

В статьях проанализированы история тепличного земледелия, его преимущества, основные принципы и перспективы. Подчеркивается, что тепличное хозяйство способствует сохранению плодородия почвы, выращиванию экологически чистой продукции и удовлетворению рыночного спроса. Также представлены сведения о происхождении теплиц, истории их развития в нашей стране и на международной арене.

Abstract

The articles analyze the history of greenhouse farming, its advantages, key principles, and future prospects. It is emphasized that greenhouse cultivation helps preserve soil fertility, produce environmentally friendly products, and meet market demand. Information is also provided about the origin of greenhouses and the history of their development both in our country and on the international stage.

Kalit so'zlar: issiqxona, dehqonchilik, tuproq unumdorligi, gidraponika, genezis, tuproq-grunt, yopiq grunt.**Ключевые слова:** теплица, земледелие, плодородие почвы, гидропоника, генезис, почва-грунт, закрытый грунт.**Key words:** greenhouse, agriculture, soil fertility, hydroponics, genesis, soil-substrate, protected ground.**KIRISH**

Bugungi kunda qishloq xo'jaligini tubdan isloh qilish, xususan issiqxona xo'jaligi boshqaruv tizimini takomillashtirish asosida mavjud issiqxonalarda zamonaviy resurstejamkor texnologiyalar asosida yuqori sifatli, raqobatbardosh va eksportbop sabzavot, rezabor mevalar etishtirish hajmlarini kengaytirish muhim vazifalar qatoridan joy oladi. Issiqxona dehqonchiligi so'nggi o'n yilliklarda qishloq xo'jaligining eng istiqbolli yo'nalishlaridan biriga aylandi. Uning ahamiyati bir qator omillar, jumladan, iqtisodiyot, ekologiya hamda aholi ehtiyojlarining sifatli va arzon oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabi bilan izohlanadi.

Issiqxona dehqonchiligi yil davomida hosil olish imkonini beradi, fasllar o'zgarishi va ob-havo sharoitlariga qaramay an'anaviy qishloq xo'jaligi qiyin bo'lgan sovuq iqlim sharoitlarida ham hosil etishtirish imkonini beradi. Shu bilan birga issiqxonalar bir birlik maydondan hosildorlikni sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Cheklangan er resursleri sharoitida issiqxona dehqonchiligi ochiq erga qaraganda samaraliroq hisoblanadi. Shuningdek, issiqxonalar suvni samarali ishlatish imkonini beradi, yopiq sug'orish tizimi orqali suvni isrof qilishni minimallashtiradi, bu esa qurg'oqchilik va suv resurslarining etishmovchiligi sharoitida ayniqsa muhimdir. Issiqxona

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

dehqonchiligi bioxilma-xillikni saqlashga, qishloq xo'jaligi erlaridan foydalanishni kamaytirishga va tuproq sifatini yaxshilashga yordam beradi. Boshqariladigan sharoitlar tufayli tashqi muhitga ta'sirni kamaytirish, shuningdek, organik usullarni qo'llash orqali tuproq va suvning ifloslanishini oldini olish imkoniyati yaratiladi.

Issiqxona dehqonchiligi, iqlim o'zgarishi va jahon aholisining o'sishi sharoitida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalar va yondashuvlar yordamida qishloq xo'jaligi mahsulotlarining samaradorligini va sifatini sezilarli darajada oshirish bilan birga, atrof-muhitga ta'sirni minimal darajaga tushirish imkonini beradi. Hozirgi kunda, barqarorlik va samaradorlik ustuvor bo'lgan sharoitlarda, issiqxona dehqonchiligi qishloq xo'jaligi siyosatining eng muhim elementlaridan biri bo'lib qolaveradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Yer yuzidagi birinchi issiqxona qadimgi Rimda paydo bo'lgan. Milodiy asrda Rim imperatori uchun maxsus yopiq issiqxona ko'rinishidagi kichik binolar qurilgan. Rimliklar issiqxonani tashkil etishda oynalar bo'lmaganligi sababli, nurni yaxshi o'tkazuvchi shaffof toshlar, slyudalardan foydalanishgan. Hozirgi shakldagi issiqxonalar esa XVI asrda Angliyadagi Qirollik qishloq xo'jaligi universiteti botanik olimlari tomonidan tashkil etilgan. Keyinchalik XVI-XVIII asrlarga kelib Fransiya va Gollandiyada ham kichik o'lchamdagi issiqxonalar qurila boshlangan [1].

Tarixiy manbalarga ko'ra Rim imperiyasida milodiy I asrda issiqxona dehqonchiligiga o'xshash usullarda foydalanishgan. Buning sabablaridan biri sifatida Rim imperatori Tiberiy har kuni sabzavot (bodring) iste'mol qilish uchun dehqonchilikda harorati boshqariladigan, maxsus shaffof slyuda choyshablari ostida bodring etishtirish yo'lga qo'yilgan [2]. Xitoy imperiyasida esa quyosh nurlaridan keladigan issiqlikni ushlab turish uchun primitiv issiqxonalardan foydalanishgan.

O'rta asrlarda (XIII-XV) evropada ilk issiqxonalar asosan evropa qirollari, zodagonlarida bo'lgan va ular asosan issiqxonalarda ekzotik o'simliklarni etishtirish maqsadida tashkil qilishgan. Osiyoda, asosan Koreya va Xitoyda issiqxonalar bambuk qoplamalari va suv isitgichlari yordamida rivojlantirilgan [3].

Zamonaviy ko'rinishdagi issiqxonalar XVII asrlarga kelib rivojlandi. Bu davrlarda Fransiya qiroli Lui o'z issiqxonalarida asosan apelsin etishtirgan. Hozirgi kunga kelib zamonaviy issiqxonalar elektr isitish tizimi, yoritish va gidroponika kabi texnologiyalar bilan ta'minlangan [1].

Mamlakatimizda XIX asr oxiri XX asr boshlaridan boshlab mahalliy dehqonchilikda ko'chatxona va issiqxonalardan foydalanish boshlangan. Qishloq xo'jaligi kollektivlashtirilgandan so'ng shahar atrofidagi kolxoz va sovxozlarda kichik-kichik issiqxonalar tashkil etilgan. XX asrning 50-yillari oxiri va 60-yillarning boshida maydoni 0,1-0,2 ga bo'lgan issiqxona kombinatlari qurila boshlangan. 1969-yil 28-avgustdagi "Issiqxonalarning yig'ma konstruksiyasini sanoat asosida ishlab chiqarish to'g'risida"gi qarori qabul qilindi va shu qaror asosida isitiladigan blokli issiqxonalar loyihalashtirilgan [4].

Issiqxona dehqonchiligi bo'yicha hozirgi kunda dunyoning etakchi davlatlarida issiqxonalar tashkil etilib, ulardan unumli foydalanib kelinmoqda. Issiqxonalar maydoni 40 yil avval 300 ming gektar bo'lgan bo'lsa, 2024-yil iyun holatiga ko'ra, dunyoda issiqxonalarning umumiy maydoni 1,3 million gektarga oshganligi kuzatilmoqda. Peshqadam uchlik bo'yicha dunyoda issiqxona infratuzilmasining 60,4 foizini tashkil etgan holda Xitoy, Ispaniya (5,6 foiz) va Italiya (4,1 foiz) egallab kelmoqda. Ulardan keyin o'rinni Meksika (3,3%), Turkiya (2,4%), Marokash (2,3%), Janubiy Koreya (1,8%), Yaponiya (1,7%), Niderlandiya (1,4%) va Fransiya (1,3%) egallaydi [5]. Yevropa mamlakatlari dunyoda issiqxonalar maydoni bo'yicha etakchi hisoblanib, maydoni 210 ming gektar, bu qishloq xo'jaligida foydalaniladigan umumiy hududning 42,2 foizini tashkil etadi. Ikkinchi o'rinda – Osiyo (180,5 ming gektar, 36,3%). Keyingi o'rinlarda katta farq bilan Afrika (45,3 ming gektar, 9,1%), Shimoliy Amerika (31,8 ming gektar, 6,4%), Yaqin Sharq (14,6 ming gektar, 2,9%), Janubiy Amerika (14 ming gektar, 2,8%) va Okeaniya (1,6 ming gektar, 0,3%) joylashadi [1].

Xitoy dunyodagi eng yirik issiqxona maydonlariga ega bo'lib, ularning maydoni 4 mln. gektarni tashki etadi va asosan pomidor, bodring, qalampir va boshqa sabzavot hamda rezavor ekinlar etishtiriladi.

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

Ispaniya Yevropadagi eng yirik issiqxona maydonlariga ega davlatlardan biri bo'lib, uning Almeriya shahrida etishtiriladigan issiqxona meva va sabzavotlarining eksporti bo'yicha evropada etakchi o'rinlardan birini egallaydi.

Gallandiya yangi texnologiyalar, xususan, shisha qoplamali va gidroponika usulida tashkillangan issiqxonalar ko'pligi jihatidan va issiqxonada etishtiriladigan gullarning eksporti bo'yicha etakchi davlat hisoblanadi.

Bundan tashqari issiqxonalarni tashkil etish va dehqonchilik qilish borasida Turkiya, AQSH, Janubiy Korea, Meksika, Italiya, Rossiya va Marokash davlatlari yuqorida ta'kidlanganidek o'z o'rinlariga ega hisoblanadi.

NATIJAR VA MUHOKAMA

Yer yuzi aholisining 2050-yilga borib sal kam 10 mlrd bo'lishi kutilmoqda. Bu esa ekologik toza va sifatli mahsulotlarga bo'lgan talab yanada ortshiga sabab bo'ladi. Shu sababli organik dehqonchilik, ayniqsa, issiqxona sharoitida qishloq xo'jaligi muhim va istiqbolli yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Bu usulda olib borilgan dehqonchilik tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, atrof-muhitni muhofaza qilish va sifatli hosil etishtirish imkonini beradi. Issiqxona dehqonchiligining eng katta foydali jihatlaridan biri bu yil davomida mahsulot etishtirish imkoniyatidir. Harorat, namlik, yorug'lik va oziqa kabi o'simlikning hayot omillarini nazorat qilish orqali turli fasllarda ham barqaror hosil olish imkoniyati yaratiladi. Bu esa bozorni doimiy ravishda barra, yangi mahsulotlar bilan ta'minlashga yordam beradi. Shuningdek, issiqxonalar sharoitida organik dehqonchilikni tashkil etish yuqori sifat va samaradorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Issiqxonalarda kimyoviy o'g'itlar va pestitsidlardan maksimal darajada foydalanilmasligi ham muhim vazifalar qatoridan joy oladi. Natijada, inson salomatligi uchun xavfsiz va ekologik toza mahsulotlar olinadi. Bundan tashqari, tabiiy organik o'g'itlar, ya'ni kompost, go'ng va boshqa moddalardan foydalanish natijasida tuproq unumdorligi oshadi. Bu esa uzoq muddatli hosildorlikni ta'minlaydi. Issiqxonalarda tomchilatib sug'orish tizimlarining qo'llanilishi esa suvdan tejamkorlik bilan foydalanish imkonini yaratadi. Bu ayniqsa suv tanqisligi kuzatiladigan hududlarda muhim ahamiyatga ega.

Hozirgi vaqtda tashkil etilgan issiqxonalar o'simliklarni atrof-muhitning stress omillaridan, masalan, keskin o'zgaruvchan ob-havo, zararkunandalar va qushlardan himoya qilish uchun ishlatiladi.

Issiqxonalar quyidagi afzalliklarga ega ekanligini ajralish mumkin [5]:

- hosildorlik ochiq maydonga nisbatan 10-15 marta yuqori bo'lishi, bu issiqxona turiga, dehqonchilik madaniyatiga va o'simlik o'sishi sharoitlarini boshqarish imkoniyatlariga bog'liq;
- hosildorlikning barqaror o'sishi;
- sabzavot va gullar uchun juda mos;
- gullar ishlab chiqarish yil davomida amalga oshiriladi;
- sabzavotlar va mevalarning mavsumdan tashqari ishlab chiqarilishi;
- kasalliklardan ozod va genetik jihatdan yaxshilangan o'simliklar uzoq vaqt davomida ishlab chiqarilishi mumkin;
- zararkunandalarga va kasalliklarga qarshi preparatlar samarali ishlatiladi;
- o'simliklarning suvga bo'lgan ehtiyoji me'yorlashtirilgan va oson tartibga solinadi;
- asosiy o'simliklarni parvarishlash va yirik o'simliklarni o'stirish samarali amalga oshiriladi;
- in vitro usuli bilan olingan o'simliklarni moslashtirish qulayligi;
- yuzaki nuqsonlardan xoli (do'l, quyoshda kuyishi va boshqalar) sifatli mahsulot ishlab chiqarish;
- turli ekologik tizimlarda keskin o'zgarishlarni samarali monitoring va nazorat qilish;
- zamonaviy texnologiyalar, gidroponika (tuproqsiz), aeroponika (oziqlantirish quvuri texnikasi) faqat issiqxona sharoitlarida amalga oshirilishi mumkin.

So'ngi yillarda O'zbekistonda ham issiqxonalar maydoni ko'payishi kuzatilib, o'tgan yillarga nisbatan 2,9% ga oshgan. Mamlakatimizda 2017-yilda issiqxona dehqonchiligi bilan shug'ullanadigan xo'jaliklar soni 1139 tani tashkil etgan holda 2024-yilda 3284 taga etgan 2,88 barobarga ko'paygan. Yer maydonlarining ham o'sish sur'ati 2,73 barobarga oshib, 5436 gektarni tashkil qildi. Shundan gidroponika sharoitida dehqonchilik qilinadigan maydon 888 gektar etgan. Bundan ko'rinadiki, 4548 gektar maydon tuproqli genezisga ega bo'lib, bu maydonlarda o'simlik

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

mahsulotlarini etishtirish bilan birga tuproq-gruntlarda kechayotgan o'zgarishlarni tadqiq etish muhim tadqiqotlar qatoridan joy oladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, issiqxona sharoitida dehqonchilikni olib borish zamonaviy qishloq xo'jaligida ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan ustunliklarga ega bo'lgan eng istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bu usul orqali inson salomatligi uchun xavfsiz, tabiiy va yuqori sifatli oziq-ovqat mahsulotlari etishtiriladi. Shu bilan birga, organik usullar bilan ishlov berilgan erlar o'zining tabiiy unumdorligini uzoq vaqt davomida saqlab qoladi va degradatsiyaga kam beriluvchan bo'ladi.

Issiqxona mahsulot etishtirishning innovatsion texnologiyalarini organik dehqonchilik bilan uyg'unlashuvi esa qishloq xo'jaligida ilg'or tajribalarni joriy etish, innovatsion yondashuvlarni rivojlantirish hamda resurslardan samarali foydalanish imkonini yaratadi. Bugungi iqlim o'zgarishlari, suv tanqisligi va tuproqlar degradatsiyasi muammolari kuchayib borayotgan bir paytda bunday yondashuvlar barqaror qishloq xo'jaligini shakllantirish va rivojlantirishda muhim qadam hisoblanadi deb o'ylayman.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. <https://apknews.su/article/213/1234/>
2. Isag'aliyev M., Shermatov T. Yopiq grunt tuproqlari granulometrik tarkibining o'zgarishi. //O'zbekiston zamini jurnali. №4, 2023. 29-32 b.
3. Джантасов С.К. и др. Теплица: от А до Я./ Алматы: 2011. С-31.
4. Yunusov S.A., Abdiyev Z.T. Issiqxonalarda sabzavot ko'chatchiligi. /Agrobank ATB. T.: 2021. 96 b.
5. <https://agbz.ru/news/obshchaya-ploshchad-teplits-v-mire-sostavlyaet-ne-menee-1-3-mln-ga/?ysclid=maaorfw8218358415>.

UO'K: 631.533

MIKROELEMENTLI O'G'ITLARNING AHAMIYATI VA ULARNI O'SIMLIK BARGIDAN QO'LLASH JARAYONLARI**ЗНАЧЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНЫХ УДОБРЕНИЙ И ПРОЦЕССЫ ИХ ЛИСТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ****THE IMPORTANCE OF MICROELEMENTAL FERTILIZERS AND THEIR FOLIAR APPLICATION PROCESSES****Abdullayeva Gulnora Alijonovna¹**¹Farg'ona davlat universiteti tayanch doktoranti
0000-0002-8110-3524**Davronov Qaxramonjon Anvarjonovich²**²Farg'ona davlat universiteti, qishloq xo'jaligi fanlari doktori (DSc)
[0000-0002-4083-2771](https://doi.org/10.56292/SJFSU/vol31_iss_k/a2)**Tillavoldiyeva Umida Qurbonali qizi³**³Toshkent davlat agrar universiteti magistranti**Annotatsiya**

Agar tuproqda mikroelementlar etishmasa, hosildorlik va hosil sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Misol uchun, temir tanqisligi barglarning sarg'ayishiga, marganes etishmovchiligi barglarning so'lib ketishiga, gullar va mevalarning yo'qolishiga yoki hatto nobud bo'lishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ekinlarning sog'lom o'sishini ta'minlash uchun samarali mikroelement qo'shimchalari zarur. Mikronutrientli o'g'itlar zamonaviy qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining muhim qismi bo'lib, mikroelementlar tuproqni samarali yaxshilashga yordam beradi.

Аннотация

Если в почве не хватает микроэлементов, это отрицательно скажется на урожайности и качестве урожая. Например, дефицит железа может вызвать пожелтение листьев, дефицит марганца может вызвать увядание листьев, потерю цветов и плодов или даже гибель. Поэтому для обеспечения здорового роста сельскохозяйственных культур необходимы эффективные добавки с микроэлементами. Микроудобрения являются важной частью современного сельскохозяйственного производства, а микроэлементы помогают эффективно улучшать почву.

Abstract

If the soil lacks micronutrients, it will negatively affect the yield and quality of the crop. For example, iron deficiency can cause yellowing of leaves, manganese deficiency can cause wilting of leaves, loss of flowers and fruits or even death. Therefore, effective micronutrient supplements are necessary to ensure healthy growth of crops. Micronutrient fertilizers are an important part of modern agricultural production, and micronutrients help to effectively improve the soil.

Kalit so'zlar: Tuproq, o'g'itlar, mikroelementlar, mikronutrientli o'g'itlar, temir, marganes, o'simliklar, ildiz, barglar, o'g'it konsentratsiyasi, purkash.

Ключевые слова: Почва, удобрения, микроэлементы, микроудобрения, железо, марганец, растения, корни, листья, концентрация удобрений, опрыскивание.

Key words: Soil, fertilizers, microelements, micronutrient fertilizers, iron, manganese, plants, roots, leaves, fertilizer concentration, spraying.

KIRISH

Hammamizga ma'lumki, azot, fosfor va kaliy ekinlarni etishtirish uchun zarur bo'lgan uchta asosiy element bo'lib, ular "asosiy o'g'itlar" deb ham ataladi. Azot elementi oqsil va nuklein kislota va boshqa muhim organik moddalar uchun muhim xom-ashyo hisoblanadi. Fosfor yadro oqsillari va lesitin hosil bo'lishida muhim element hisoblanadi. U hujayra bo'linishini tezlashtirishi, ildiz va

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

kurtaklar o'sishini tezlashtirishi, gul kurtaklari farqlanishini, erta pishib etishini va meva sifatini yaxshilashi, ekinlar hosildorligini oshirishda asosiy rol o'ynashi mumkin; Kaliy o'simliklarning suv almashinuvini tartibga soladi, o'simliklarning kasalliklarga chidamliligini oshiradi, hosil sifati va miqdorini oshiradi. Ushbu uchta oziqlanish elementining roli shubhasiz kerakli deb o'ylaydilar, shuning uchun odamlar ko'pincha qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida mikroelementlarni foydalanishga e'tibor bermaydilar, natijada qishloq xo'jaligi mahsulotlari miqdori kamayadi va sifati yo'qoladi.

So'nggi yillarda, erlarning uzluksiz meliorativ holatini buzilishiga sabab erlardan foydalanish jarayonlarining ortishi, tuproqdagi asosiy elementlarning asta-sekin iste'mol qilinishini natijasida ekinlarning o'sishi yoki sifati yomonlashib bormoqda deb tushunmoqdalar. Shu uchun olimlar erlarning meliorativ holatini yaxshilash, o'simlikning hosildorligini va sifatini oshirish, mikroelementlarga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida mikroelementli o'g'itlarni ishlab chiqarmoqdalar. Agar tuproqda mikroelementlar etishmasa, hosildorlik va hosil sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Misol uchun, temir tanqisligi barglarning sarg'ayishiga, marganets etishmovchiligi barglarning so'lib ketishiga, gullar va mevalarning yo'qolishiga yoki hatto nobud bo'lishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ekinlarning sog'lom o'sishini ta'minlash uchun samarali mikronutrient qo'shimchalar zarur.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Xo'sh, asosiy elementlari kam bo'lgan tuproqni qanday yaxshilash mumkin? Birinchidan, tuproqda azot, fosfor va kaliy miqdorini oshiradigan organik moddalarni qo'shish orqali tuproq sifatini va suvni ushlab turish qobiliyatini yaxshilashimiz mumkin. Ikkinchidan, chuqur haydash va tuproqni o'zgartirish usuli ham tuproqni yaxshilashning keng tarqalgan usuli hisoblanadi. Bu usul asta-sekin tarkibi yomonlashib borayotgan tuproq uchun javob beradi va kambag'al tuproq qatlamlarini unumdor qatlamlar bilan almashtirishi mumkin, shu bilan asosiy elementlarning etishmasligini yaxshilaydi. Ammo mikroelementli o'g'itlarni qo'llash asosiy elementlar etishmasligini yaxshilashning eng oddiy va eng samarali usullaridan biridir. Chunki, mikroelementli o'g'itlar moddalar almashinuvini tezroq amalga oshirishni ta'minlatdi, tuproq tarkibidagi asosiy elementlar va tuzlarni so'rilishini ta'minlaydi. Tuproqni qoplaydigan mikroelementli o'g'itlar o'simlikning ehtiyojini tezda to'ldirishi, ozuqaviy moddalar tarkibini oshirish, hosildorlik va sifatni yaxshilash imkonini beradi. Hozirgi vaqtda bozorda molibden, rux, temir, marganes va boshqa elementli o'g'itlar kabi turli xil mikroelementli o'g'itlar mavjud bo'lib, dehqonlar haqiqiy vaziyatga qarab tanlashlari mumkin.

O'g'itlar tuproq tarkibidagi oziq moddalar harakatini, ularning suvda erishini va o'simliklar tomonidan o'zlashtirishini yaxshilaydi, tuproq tarkibida oziq elementlarni ko'paytiradi, tuproqning unumdorligini oshiradi. O'g'itlar tuproqning fizik xususiyatlarini yaxshilaydi. Yerga solingan o'g'itlar ta'sirida tuproqdagi eritmalarning xossalari ham o'zgaradi, chunonchi, ular suvda yaxshi eriydigan holatga keladi, bu esa o'simliklar hayotida muhim rol o'ynaydi. Chunki, o'simliklar oziq moddalarni ildiz orqali erigan holda o'zlashtiradi. Ayniqsa, tarkibida gumus, oziq moddalar miqdori kam bolgan O'zbekistonning tuproqlarida g'alla, paxta va boshqa ekinlar hosildorligini va yalpi hosilini oshirishda o'g'itlardan foydalanish hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shuning uchun ham, ayniqsa, kimyoviy o'g'itlardan foydalanishda tuproq xili, uning unumdorhgi, xususiyatlari, qaysi o'simlik o'stirilishi, o'simlikning o'g'itlarga bo'lgan ehtiyoji, o'simliklar tomonidan o'g'it xillari bo'yicha qaysi davrda yaxshi o'zlashtirishini bilib olish juda zarur. Har qanday ekinni o'stirishda uning oziq moddalarga bolgan talabi e'tiborga olinadi va tuproqda etishmagan oziq moddalar erga o'g'it tariqasida solinadi.

O'simliklarning o'sish va rivojlanishi uchun ko'p miqdorda o'zlashtiriladigan asosiy o'g'itlardan tashqari kam iste'mol qiladigan oziq moddalar ham kerak bo'ladi. Ular mikroelementlar deb ataladi. Hozirgi paytda o'simliklarning me'yorda rivojlanishi uchun bor, rux, mis, molibden, marganes, kabi mikroo'g'itlar zarurligi aniqlangan. O'simliklarning oziqlanishida bu moddalarning etishmasligi natijasida modda almashinuvi buziladi, hosil elementlari kam paydo bo'ladi va ma'lum miqdorda hosil to'kilib ketadi. Bu xol hosilni kamayib ketishiga va pasayishiga sabab bo'ladi.

Barglarga o'g'itlarni purkash tejamkor va samarali bo'lib, hosildorlikni sezilarli darajada oshiradi. Bu kech o'sish davrida o'simliklar tarkibidagi mineral moddalarini kamayishini hal qilishda va tabiiy ofatlardan so'ng ekinlarning tez o'sishini tiklashda muhim rol o'ynaydi. Barglarga o'g'itning purkash konsentratsiyasini ilmiy jihatdan aniqlash juda muhimdir. Agar konsentratsiya juda yuqori

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

bo'lsa, u o'simlikning shikastlanishiga olib keladi va asosiy elementlarini zararlanishiga olib kelishi mumkin.

O'g'it eritmasini purkash usuli bilan o'simliklar barglar orqali o'g'itlanadi, ozuqa moddalarini bargdan to'g'ridan-to'g'ri tanaga kiritilishi ekinlarda moddalar almashinuvi va organik sintez jarayonida ishtirok etishini tezlashtirishi mumkin, shuning uchun u tuproqni o'g'itlashdan ko'ra tezroq va samaraliroq bo'ladi, ko'pincha o'z vaqtida etishmovchilik kasalligini davolash uchun samarali chora sifatida ishlatiladi. O'g'itni qo'llashda uni ekinlarning o'sish davri, ko'chatlar holati va tuproqni o'g'itlari bilan ta'minlashning haqiqiy holatiga qarab bosqichma-bosqich o'tkazilishi mumkin, bu esa o'simlikka o'g'itlarining tez ta'sir qilishiga olib keladi, shuning uchun tegishli o'g'it va suv sharoitida ekinlarning normal o'sishi va rivojlanishiga erishiladi, yuqori hosil va yuqori sifatli mahsulot olishga erishiladi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Barg o'g'itlarini qanday qo'llash kerak? 1. Ekinlarning o'sishi va rivojlanishi va ozuqaviy holatiga ko'ra mos barg o'g'it navlarini tanlash. Ekinlarning o'sishining dastlabki bosqichida uning o'sishi va rivojlanishini rag'batlantirish uchun tartibga soluvchi bargli o'g'it tanlanishi kerak. Agar o'sishning keyingi bosqichida o'simliklarning oziqlanishi kam bo'lsa yoki ildizning so'rilish qobiliyati pasaysa, ozuqaviy o'g'itni tanlash kerak. Barglardan purkash uchun keng tarqalgan o'g'itlar, asosan, karbamid, kaliy digidrogen fosfat, kalsiy superfosfat, kaliy sulfat va turli xil mikroelementli biostimulyatorlarni o'z ichiga oladi. Muayyan vaziyatga qarab tegishli o'g'it navlari tanlanishi mumkin.

2. O'g'it konsentratsiyasi ma'lum bir konsentratsiya oralig'ida mos bo'lishi kerak, barglar ichiga ozuqa moddalarining konsentratsiyasining ortishi natijasida barglar shikastlanishi sodir bo'ladi. O'sish regulyatorlarini o'z ichiga olgan barg o'g'itlari ham noto'g'ri nazoratdan kelib chiqadigan zararni oldini olish uchun konsentratsiya talablariga muvofiq qo'llanilishi lozim. Turli ekinlar turli o'g'itlar uchun turli xil konsentratsiya talablariga ega.

3. O'g'itlarni qo'llash vaqti mos bo'lishi kerak. Barglarni namlanishi qancha ko'p bo'lsa, barglar tomonidan ko'proq ozuqa moddalari so'riladi va ta'sir yaxshi bo'ladi. Umuman olganda, barglarning namlanish vaqtini 30-60 daqiqada ushlab turish maqsadga muvofiqdir, shuning uchun barglardan o'g'itlash jarayonini shamolsiz paytda, kechqurun amalga oshirish yaxshidir; Ertalabki shudringli vaqtda o'g'itni purkash eritmaning konsentratsiyasini kamaytiradi va o'g'itlash samaradorligiga salbiy ta'sir qiladi. Yomg'irli kun yoki yomg'irdan oldin barglarni o'g'itlash mumkin emas, chunki ozuqa moddalarini yo'qotish mumkin, purkash paytida kun quyoshli bo'lishi kerak.

4. Bir tekis va ehtiyotkorlik bilan purkash. Barglarning o'g'itlashda kichik tomchilar va bir xil purkash talab qilinadi. Ayniqsa, yuqori barglar va barglarning orqa qismiga e'tibor berish kerak. Yangi barglar ozuqa moddalarini eski barglarga va barglarning orqa qismiga qaraganda tezroq va yaxshiroq so'radi.

5. O'g'itlarni qo'llash vaqtlari o'simlik rivojlanish davri va tuproq holatiga qarab belgilanishi lozim. Barglarga o'g'itlarni qo'llash vaqti 2-3 martadan kam bo'lmasligi kerak. Ekinning harakatchanligi kam yoki umuman bo'lmagan ozuqa moddalari (temir, bor, kaltsiy, fosfor va boshqalar) uchun purkash chastotasini oshirishga ko'proq e'tibor berish kerak. Regulyatorni o'z ichiga olgan barg o'g'itlarni purkash interval muddati kamida bir haftadan ko'p bo'lishi kerak. Noto'g'ri nazorat qilish va zarar etkazmaslik uchun o'g'itlarni qo'llash soni juda ko'p bo'lmasligi kerak.

6. O'g'itlarni qo'llashda o'g'it aralashmasi ikki yoki undan ortiq turdagi o'g'itlarni aralashtirish qo'llash vaqtini va mehnatni tejash imkonini beradi, o'simlikning hosildorligini oshirish ta'siri sezilarli bo'ladi. Biroq, aralash o'g'it hech qanday salbiy reaksiyaga ega bo'lmasligi yoki o'g'it samaradorligini kamaytirmasligi kerak, aks holda o'g'itlarni aralashtirish yaxshi natija bermaydi. Bundan tashqari, o'g'it aralashirilganda, eritmaning konsentratsiyasi va pH ga e'tibor berish kerak. Umuman olganda, eritmaning pH qiymati 7 holatida bo'lishi barglarga o'g'itning oson so'rilishiga yordam beradi.

XULOSA

Yuqoridagilarni inobatga olib xulosa qilish mumkinki, mikroelementli o'g'itlar zamonaviy qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining muhim qismi bo'lib, mikroelementlar qo'llash tuproqni samarali yaxshilashga yordam beradi. Sog'lom qishloq xo'jaligi mahsulotlarining o'sishini ta'minlash uchun

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

ortiqcha o'g'it kabi muammolarni oldini olish uchun foydalanishda mikroelementli o'g'it miqdoriga va tarkibiga e'tibor qaratish kerak deb o'ylaymiz.

O'simlik immunitetini oshirishda o'g'itlar va biostimulyatorlarning ahamiyati katta. Ular o'simliklarni zarur ozuqa moddalar bilan ta'minlab, hujayralarning o'sishini rag'batlantiradi, stress omillariga chidamliligini oshiradi va patogenlarga qarshi himoyani kuchaytiradi. O'simlik immunitetini kuchaytirish ekologik va iqtisodiy jihatdan ham foydali bo'lib, qishloq xo'jaligida sifatli va yuqori hosil olishda muhim o'rin tutadi. Zamonaviy o'g'itlar va biostimulyatorlardan oqilona foydalanish orqali qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishni barqaror va ekologik xavfsiz yo'lga qo'yishimiz mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ibragimov O.O., Davronov Q.A. G'o'za parvarishida agrotexnik omillar ta'sirida hosil tugunchalarini to'kilishini oldini olish choralarini // Qishloq xo'jaligi ekinlari seleksiyasi va urug'chiligi sohasining hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari. ToshDAU va PSUYEAITI maqolalar to'plami 2-qism. -Toshkent, 2015. -B. 390-393.
2. Tillabekov B.X., Qodirxo'jayeva M.F., Karimov Sh., Azimova M., Farmonov S. Suspenziyalarning g'o'za hosildorligiga ta'siri. // Qishloq xo'jaligida yangi tejamkor agrotexnologiyalarni joriy etish. O'zPITI maqolalar to'plami. -Toshkent, 2011. -B. 164-166.
3. Tillabekov B.X., Qodirxo'jayeva M.F., Xayitboyev X., Siddiqova D. Suspenziyalarni qo'llash muddatlarining paxta tolasi texnologik xususiyatlariga ta'siri //G'o'za va g'o'za mujmuidagi ekinlarni parvarishlash agrotexnologiyalarini takomillashtirish. O'zPITI maqolalar to'plami. -Toshkent, 2013. -B. 185-188.
4. Q.Davronov, G.Abdullayeva "O'simliklar hayotida mikroelementlarning roli" «Yangi o'zbekistonda qishloq xo'jaligini iinnovatsion rivojlantirish istiqbollari» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallar to'plami 2024-yil 15-may, 70-75 betlar.
5. Қ Давронов, Н Тешабоев "Микроэлементли ўғитларни ўсимликни барги орқали қўллашнинг ғўзани 1000 дона чигит вазни ҳамда бир кўсақдаги пaxта вазни нинг ўзгаришига таъсири" .Science and innovation, 2023 - T.2. – №. 8. – С. 489-492.
6. Q.Davronov, N.Teshaboyev, G.Abdullayeva "Tuproqqa chuqur ishlov berishning paxta xosilligiga ta'siri" Science and innovation, 2024.
7. G.Abdullayeva, Q.Davronov, Z.Sodiqova "G'o'za parvarishida turli mikroelementli o'g'itlarni qo'llash me'yor va muddatlarini paxta hosiliga ta'siri" TUPROQ BIOGEOKIMYOSI – BIOSFERANING BARQAROR RIVOJLANISHI VA MUHOFAZASI xalqaro ilmiy anjuman materiallari to'plami, 2024.

UO'K: 631.533

MIKROELEMENTLI O'G'ITLARNING G'O'ZANING KO'CHAT QALINLIGI TA'SIRI
ВЛИЯНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ТОЛЩИНУ ЛИСТА ХЛОПКА
EFFECT OF MICROELEMENT FERTILIZERS ON COTTON SHEET THICKNESS

Teshaboyev Nodirbek Ikromjonovich¹ 0000-0002-7685-2651

¹Farg'ona davlat universiteti q.x.f.d. (PhD) katta o'qituvchisi

Mirodilova Odinoxon Abdumutal qizi²

²Farg'ona davlat universiteti talabasi 0009-0008-6036-7644

Annotatsiya

Ushbu maqolada mahalliy xom ashyodan tayyorlangan tarkibida NPK mikroelementlari bo'lgan va "Kafolon" suyuq mikroelementli o'g'itlari bilan g'o'za bargi orqali oziqlantirilganda g'o'zaning ko'chat qalinligi, barg sathi yuzasining barg orqali qo'llanilgan suspenziyalar ta'sirida g'o'zaning barg sathi yuzasi kattalashganligi natijasida fotosintez jarayoni tezlashib, modda almashinuvi yaxshilanganligi, oqibatda o'simlik maqbul rivojlanib paxta hosilining ortishi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Аннотация

В данной статье при подкормке листьев хлопчатника микроэлементами NPK, изготовленными из местного сырья, толщина проростка хлопчатника и поверхность листовой поверхности увеличиваются в результате внесения суспензий через лист, ускоряется процесс фотосинтеза, улучшается обмен веществ, в результате чего растению предоставляется информация об оптимальном развитии и увеличении урожайности хлопка.

Abstract

In this article, when fed through cotton leaves with NPK microelements made from local raw materials, the thickness of the cotton seedling and the surface of the leaf surface increased as a result of the suspensions applied through the leaf, the process of photosynthesis is accelerated, the metabolism is improved, and as a result, the plant information about the optimal development and increase in cotton yield is provided.

Kalit so'zlar; mikroo'g'itlar, hosil, ko'chat qalinligi, sathi, g'o'za, barg, biologik, fotosintez, suyuq, mineral.

Ключевые слова; микроудобрения, урожай, толщина всходов, уровень, хлопок, лист, биологический, фотосинтез, жидкость, минеральный.

Key words microfertilizers, crop, seedling thickness, level, cotton, leaf, biological, photosynthesis, liquid, mineral.

KIRISH

Respublikamizning mikroelementlar bilan tanqis bo'lgan tuproqlari sharoitida yuqori va sifatli paxta hosili etishtirishda makro va mikroo'g'itlarni mutanosib nisbatlarda, qulay muddat, meyor va usullarda g'o'zada barg orqali qo'llash texnologiyasini ishlab chiqish, qishloq xo'jaligi sohalarining dolzarb masalalaridan hisoblanadi hamda endilikda ushbu masalani o'rganish borasida ilmiy tadqiqotlar olib borish muhim ahamiyatga ega. Tuproq tarkibidagi mikroelementlarni o'simlik yaxshi o'zlashtira olishi uchun kerakli miqdorda turli mineral va organik o'g'itlardan foydalaniladi (M.A.Белоусов, Б.М.Исаев).

Mikroelementlarni paxtachilikda meyor va qo'llash muddatlarini o'rganish, ularning ahamiyatini aniqlash, ishlatish masalalarini hal qilishda YE.K.Kruglova, M.M.Aliyeva, T.P.Piraxunov, B.I.Niyazaliyev, B.A.Tillabekov va boshqa olimlar ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borgan. Ko'plab tadqiqot va tajribalarda mikroelementlarni hamma erda emas, balki faqat tuproq tarkibida kam bo'lgan maydonlarda ishlatish kerakligi aytilgan. Lekin Farg'ona viloyatining tuproq-iqlim sharoitida g'o'zani mineral o'g'itlarning meyorlariga bog'liq holda suyuq holatdagi mikroelementlarni barg orqali qo'llash samaradorligini aniqlash bo'yicha ilmiy izlanishlarni o'tkazish dolzarb masala hisoblanadi. [5;6-б.]

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Dala tajribalarini o'tkazish va fenologik kuzatuvlar Paxta seleksiyasi urug'chiligi etishtirish agrotexnologiyalar ilmiy tajriba instituti uslubi bo'yicha va Ma'lumotlarmatematik-statistik tahlillari B.A.Dospexovning Microsoft Excel dasturida hisoblangan. Tajribada qo'llagan g'ozaning S-8290 navining talab etiladigan ko'chat qalinligi mualliflar tomonidan belgilangan bo'lsa xam tadqiqotlarda barcha variantlarda bir-biriga yaqin ko'chat qalinligi qo'llanilgan holda mineral o'g'itlar meyor va suyuq holatdagi mikroelementlarning ta'sirida o'zgarish kuzatildi.

Ta'kidlash joizki, tadqiqot yillari iqlim sharoitlari bir-biridan keskin farqlanganligi uchun chigitni unib chiqish dinamikasi barcha variantlarda yillar bo'yicha xam farqlanganligi aniqlangan, qolaversa biz qo'llagan agrotexnikaning g'ozaning ko'chat qalinligiga salbiy yoki ijobiy ta'siri bo'lmaganligi kuzatildi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Mineral o'g'itlar $N_{180}P_{125}K_{90}$ kg/ga meyorlarida qo'llanilgan II-fondagi nazoratda tadqiqot yillariga mutanosib ravishda yagonadan keyin g'ozaning haqiqiy ko'chat qalinliklari 89,2; 84,1 va 86,3 ming/ga o'rtacha 3 yilda 88,6 ming /ga ni hamda amal davri oxirida 83,0; 81,8 va 81,2 ming/ga ni o'rtacha esa 82,0 ming/ga ni tashkil etib, o'rtachalari I fondagi nazoratdan 1,5 va 0,7 ming/ga farqlangan.

Yana bir holatni ta'kidlab o'tish kerakki, biz qo'llagan suyuq holatdagi mikroelementlar va NPK g'ozaning 2-3 chin bargli davridan boshlangan. Shuning uchun ham tadqiqotlarda g'ozani nihollarni unib chiqish dinamikasi aniqlangan!

Ta'kidlash joizki, g'ozaning 1 gektardagi barg sathi yuzasini aniqlashda 1o'simlikning ko'rsatkichlari shu variantdagi va davrdagi haqiqiy ko'chat qalinligiga ko'paytirish orqali aniqlangan.

Mineral o'g'itlarning yuqoridagi fonida tarkibida suyuq holdagi mikroelementlari bo'lgan o'g'it suspenziya sifatida g'ozaning bargi orqali 3marta sepilganda barg sathi yuzasi 1o'simlikda shonalash davrida 1130 sm^2 , gullashda 1810 sm^2 va pishishda 2000 sm^2 ni tashkil etgan holda 1 gektar maydonda mutanosib ravishda 9695; 15529 va 16920 m^2 ga teng bo'lganligi aniqlangan. Bu ko'rsatkichlar nazoratdan 343; 1752 va 1179 m^2 /ga yuqori bo'lganligi kuzatilgan.

Demak, barg orqali qo'llanilgan suspenziyalar ta'sirida g'ozaning barg sathi yuzasi kattalashganligi natijasida fotosintez jarayoni tezlashib, modda almashinuvi yaxshilanganligi, oqibatda o'simlik maqbul rivojlanib paxta hosilining ortishi uchun sharoit yaratilganligi kuzatiladiki, bu ma'lumotlar keyingi bo'limlarda bayon etiladi. Yana bir holatni alohida tushuntirish kerakki, g'ozaning barg sathi yuzasi barcha variantlarda shonalash davridan gullashgacha jadal ravishda ortaborgan holda gullashdan pishishgacha nisbatan pasayganligi kuzatiladi. Manashu 2-variantda suspenziya ta'siridan qat'iy nazar g'ozani barg sathi yuzasi 1 gektar maydonda shonalashdan gullashgacha 5834 m^2 ga ortgan bo'lsa, gullashdan to pishish davrigacha 1391 m^2 ga ortganligi kuzatilgan. Demak, g'ozadagi fiziologik jarayonlar uni gullash davrida jadalroq kechishi kuzatiladi.

Tarkibida suyuq NPK va mikroelementlari bo'lgan o'g'it suspenziya sifatida g'ozaning rivojlanish davrlarida 3marta (3,0+3,5+4,0 l/ga) barg orqali qo'llanilgan 3-variantda barg sathi yuzasi 1 gektar maydonda mutanosib ravishda 10068; 16839 va 17176 m^2 ni tashkil etgan holda nazoratdan 716; 1310 va 1435 m^2 ga yuqori bo'lsa, 2-variantnikidan esa 373; 1310 va 256 m^2 ga ortganligi aniqlangan. Bu holat tarkibida NPK va mikroelementlari bo'lgan suyuq holatdagi o'g'itningsamaradorligi faqat mikroelementlar qo'llanilganga nisbatan yuqori ekanligidan dalolat beradi. G'ozani barg orqali oziqlantirishda "Kafolon" deb nomlangan tarkibida turli xil mikroelementlari bo'lgan suyuq holatda o'g'it 4 marta tajriba tizimi asosida qo'llanilganda barg sathi yuzasi shonalashda 9531; gullashda 15913 va pishishda 16666 m^2 ni tashkil etib, nazoratdan mutanosib ravishda 175; 1416 va 925 m^2 ga yuqori lekin maqbul (3) variantnikidan (ekish davrida) 510 m^2 ga 2-variantnikidan 254 m^2 ga kamroq bo'lganligi kuzatilgan.

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

1-jadval

G'ozada mikroelementli mineral o'g'itlarni barg orqali qo'llashning barg yuzasining o'zgarishiga ta'siri, (sm²/m²), 2023-yil

Variant tartibi	Mineral o'g'itlarning yillik meyorlari, kg/ga			Mikroelement-li mineral o'g'itlar, ml, l/ga	Shonalashda		Gullashda		Pishishda	
					1 o'simlikda, sm2	1 ga/m2	1 o'simlikda, sm2	1 ga/m2	1 o'simlikda, sm2	1 ga/m2
	N	P	K							
1	130	90	65	Nazorat	1120	9352	1700	13777	1980	15741
2	130	90	65	Suyuq mikroelementlar (Aminomax)	1130	9695	1810	15529	2000	16920
3	130	90	65	Suyuq NPK va (Ento Mikro) mikroelementlar	1135	10068	1890	16839	2040	17176
4	130	90	65	Kafolon	1132	9531	1870	15913	2030	16666
5	180	125	90	Nazorat	1170	9839	1715	14423	2000	16360
6	180	125	90	Suyuq mikroelementlar (Aminomax)	1300	10946	1850	15517	2085	17117
7	180	125	90	Suyuq NPK va (Ento Mikro) mikroelementlar	1340	11229	1910	16005	2160	17517
8	180	125	90	Kafolon	1320	11133	1860	15318	2095	17262
9	230	160	115	Nazorat	1240	10068	1800	14616	2040	16381
10	230	160	115	Suyuq mikroelementlar (Aminomax)	1320	10824	1870	15334	2180	17243
11	230	160	115	Suyuq NPK va (Ento Mikro) mikroelementlar	1350	11137	1920	15840	2225	17755
12	230	160	115	Kafolon	1300	11245	1880	16262	2200	17887

Mineral o'g'itlar $N_{180}P_{125}K_{90}$ kg/ga meyorlarda qo'llanilgan (5-8) variantlarning nazoratida g'ozaning rivojlanishining shonalash davrida 1gektardagi barg sathi yuzasi 9839 m² gullashda 14423 m² va pishishda 16360 m² ni tashkil etib, I-fondagi nazoratdan mutanosib ravishda 487; 646 va 619 m² ga ortiqcha bo'ldiki, bu albatta qo'shimcha qo'llanilgan $N_{50}P_{35}K_{25}$ kg/ga o'g'itlar hisobigadir. Suyuq holatdagi mikroelementlar barg orqali 3 marta qo'llanilgan 6-variantda yuqoridagi ko'rsatkichlar mutanosib ravishda 10946; 15577 va 17117 m²/ga ni tashkil etib, nazoratdan 1107; 1150 va 517 m²/ga, qolaversa I-fondagi (variant ko'rsatkichlaridan ham 1251; 48 va 697 m²/ga yuqori bo'lgan.

Tajribada nisbatan maqbul (yuqori) ko'rsatkichlar suyuq NPK va mikroelementlar g'ozaning rivojlanish davrlarida 3 marta barg orqali qo'llanilganda (7-variant) kuzatilib, barg sathi yuzasi mutanosib ravishda 11229; 16065 va 17517 m²/ga ni tashkil etgan.

Bu ko'rsatkichlar avvalo nazoratdan mutanosib ravishda 1390; 1582 va 1157m²/ga, suyuq mikroelementlar qo'llanilgan 6-variantnikiga nisbatan esa 283; 486 va 400 m²/ga ortiqcha bo'lganligi kuzatilgan.

XULOSA

G'ozani haqiqiy ko'chat qalinligi qo'llanilgan agrotexnik tadbirlari ta'luqli bo'lmagan holda tajribada o'rtacha 80,1-84,1 ming/ga atrofida bo'lgan va olingan ilmiy ma'lumotlarning farqlanishi bu ko'rsatkichlari bog'liq bo'lmagan. 2023-yil sharoitlarida olingan ma'lumotlarga ko'ra, mineral o'g'itlar $N_{130}P_{90}K_{65}$ kg/ga meyorlarda qo'llanilgan (1-4) variantlarning nazoratida g'ozaning shonalash davrida 1 o'simlikning barg sathi yuzasi 1120sm² ni, 1 gektar maydonda esa 9352m² ni tashkil qilganligi kuzatilgan. 2.Mineral o'g'itlarning $N_{180}P_{125}K_{90}$ kg/ga fonida Kafolon deb nomlangan mikroelementlarning aralashmasidan tashkil topgan suyuq o'g'it g'ozaning bargi orqali 4 marta (oxirgisi ko'sak tugishida) qo'llanilganda (8-variant) barg sathi yuzasi shonalash davrida gektariga 11133m² gullashda 15318m² va pishishda 17262m² ni tashkil etgan holda nazoratdan mutanosib ravishda 1294m²/ga, 895m²/ga va 902 m²/ga ortiqcha.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-4947 - сон Фармон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида» 2017 йил 7 феврал.
2. 2017 йил 13 декабрдаги ПҚ-3432- сонли «Қишлоқ хўжалигининг мавжуд имкониятларидан янада самарали фойдаланиш, соҳада иқтисодий ислоҳатларни янада чуқурлаштириш, илм-фан ютуқлари ва инноватсион янгиликларни тижимли жорий этиш ва озиқ овқат хавфсизлигини таъминлаш бўйича кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида».
3. Мирзажонов К.М., Умбетаев У. Влияние сульфоаммолизированных продуктов на подвижность фосфора в карбонатных почвах. Тупрок унумдорлигини ошириш муаммолари. Тошкент. 2007.
4. Тиллабеков Б.Х., Бўриев И.О. Ғўза навларининг экиш муддатлари ва кўчат қалинликларига боғлиқ ҳолда ҳосилдорлиги.

UO'K: 631.533

G'O'ZA O'SIMLIGI PARVARISHIDA MIKROELEMENTLARNING AHAMIYATI**ЗНАЧЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ХЛОПКОВОДСТВЕ****IMPORTANCE OF MICROELEMENTS IN COTTON GROWING****Abdullayeva Gulnora Alijonovna¹**¹Farg'ona davlat universiteti tayanch doktoranti
0000-0002-8110-3524**Davronov Qaxramonjon Anvarjonovich²**²Farg'ona davlat universiteti, qishloq xo'jaligi fanlari doktori (DSc)
[0000-0002-4083-2771](https://orcid.org/0000-0002-4083-2771)**Mamasoliyev Zafarbek Kimsanboyevich³**³Paxta seleksiyasi urug'chilii va etishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti mustaqil izlanuvchisi 0000-0002-8110-3524**Jo'raboyeva Farida Rustamjon qizi⁴**⁴Farg'ona davlat universiteti talabasi, 0009-0006-5385-5979**Annotatsiya**

O'simliklar tanasida asosiy ozuqa elementlaridan tashqari juda ko'p mikroelementlar deb ataluvchi kimyoviy elementlar ham uchraydi. Bu elementlar to'qimalarda oz bo'lsa ham yuqori biologik faollikka ega. Ularning har biri ma'lum fiziologik funksiyalarni bajaradi. Shuning uchun biror mikroelementni boshqasi bilan almashtirib bo'lmaydi. Ular fermentlarning faol markaziga kiradi, o'simliklarning kasalliklarga va tashqi sharoitning noqulay omillari ta'siriga chidamliligini oshiradi. Mikroelementlarning etishmasligi esa hosildorlikning keskin kamayishiga, kasalliklarning paydo bo'lishiga, o'simliklarning o'sish va rivojlanishi to'xtab qolishiga, hatto o'lishiga sabab bo'lishi mumkin.

Аннотация

Помимо основных питательных веществ в организме растений имеется множество химических элементов, называемых микроэлементами. Эти элементы обладают высокой биологической активностью, даже если их мало в тканях. Каждый из них выполняет определенные физиологические функции. Поэтому один микроэлемент нельзя заменить другим. Они входят в активный центр ферментов, повышают устойчивость растений к болезням и неблагоприятным факторам окружающей среды. Недостаток микроэлементов может вызвать резкое снижение урожайности, появление болезней, остановку роста и развития растений и даже гибель.

Abstract

In addition to the main nutrients, there are many chemical elements called microelements in the body of plants. These elements have high biological activity even if they are small in tissues. Each of them performs certain physiological functions. Therefore, one micronutrient cannot be replaced by another. They enter the active center of enzymes, increase the resistance of plants to diseases and adverse environmental factors. The lack of microelements can cause a sharp decrease in productivity, the appearance of diseases, the cessation of growth and development of plants, and even death.

Kalit so'zlar: O'simlik, mikroelement, magniy, marganets, temir, bor, g'o'za, fermentlar.**Ключевые слова:** Растение, микроэлементы, магний, марганец, железо, бор, хлопок, ферменты**Key words:** Plant, trace elements, magnesium, manganese, iron, boron, cotton, enzymes.**KIRISH**

O'simlikning asosiy qismi kislorod, vodorod va ugleroddan iborat bo'lib, o'simlik ushbu elementlarni suvdan hamda havodagi karbonat angidrid gazidan oladi. O'simlik hujayrasining shilimshiq modda - protoplazmasi tarkibida kislorod, vodorod, azot, fosfor, oltingugurt, kaliy, magniy, kalsiy, kremniy,

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

temir, marganets, bor, mis va boshqa elementlar bo'ladi. Bu mikroelementlar o'simlikning o'sishi va rivojlanishi uchun xizmat qiladi. Azot hujayra protoplazmasining oqsil modda tarkibiga kiradi. Fosfor hujayra yadrosida bo'ladi hamda o'simlikning nafas olish jarayonida qatnashadi. Shuningdek, o'simlikning gullashi, hosil tugishi va urug' berishiga yordamlashadi. Kaliy o'simlik poyasini baquvvat qiladi, mevani to'liq bo'lishi va kraxmal to'planishiga ta'sir qiladi. Kalsiy moddasi o'simlik ildizining yaxshi o'sishiga yordam beradi. Kalsiy etishmasa, ildiz chiriydi. Magniy moddasi xlorofill donachalari tarkibiga kiradi. Mikroelementlarning etishmasligi esa paxta hosildorligining keskin kamayishiga, kasalliklarning paydo bo'lishiga, o'simliklarning o'sish va rivojlanishi to'xtab qolishiga, hatto o'lishiga sabab bo'lishi mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

O'g'itlar tuproq tarkibidagi oziq moddalar harakatini, ularning suvda erishini va o'simliklar tomonidan o'zlashtirishini yaxshilaydi, tuproq tarkibida oziq elementlarni ko'paytiradi, tuproqning unumdorligini oshiradi. O'g'itlar tuproqning fizik xususiyatlarini yaxshilaydi. Yerga solingan o'g'itlar ta'sirida tuproqdagi eritmalarning xossalari ham o'zgaradi, chunonchi, ular suvda yaxshi eriydigan holatga keladi, bu esa o'simliklar hayotida muhim rol o'ynaydi. Chunki o'simliklar oziq moddalarni ildiz orqali erigan holda o'zlashtiradi. Ayniqsa, tarkibida gumus, oziq moddalar miqdori kam bolgan O'zbekistonning tuproqlarida g'alla, paxta va boshqa ekinlar hosildorligini va yalpi hosilini oshirishda o'g'itlardan foydalanish hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shuning uchun ham, ayniqsa, kimyoviy o'g'itlardan foydalanishda tuproq xili, uning unumdorhgi, xususiyatlari, qaysi o'simlik o'stirilishi, o'simlikning o'g'itlarga bo'lgan ehtiyoji, o'simliklar tomonidan o'g'it xillari bo'yicha qaysi davrda yaxshi o'zlashtirishini bilib olish juda zarur. Har qanday ekinni o'stirishda uning oziq moddalarga bolgan talabi e'tiborga olinadi va tuproqda etishmagan oziq moddalar erga o'g'it tariqasida solinadi.

Tabiiyki, o'simlik tarkibida qaysidir modda kam bo'lsa, o'sha moddaga talabchan bo'ladi. G'oz ta tarkibidagi uglerod, kislorod va vodorod juda muhim o'rin egallab, ulardan, asosan tola, chigit po'sti va ko'sak chanoqlari, chigit mag'zidagi moy hosil bo'ladi. Oqsilida ushbu moddalar bilan birga azot, oltingugurt va fosfor ham bo'ladi. Har bir moddaning g'oz ta o'simligi faoliyatida o'z o'rni bor. Ulardan birortasi etishmasa, o'sish va rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatadi va bu hosilni kamayishiga, sifatining pasayishiga olib keladi. G'ozadagi azot, fosfor va kaliy moddalarining etishmasligi sezilarli bo'ladi. Masalan, azot etishmasa, g'ozaning yashil bargi sarg'ish yashil tusga kiradi, ya'ni xloroz kasaligiga uchraydi. Fosfor etishmasa, barg tomirlari qizg'ish tusga kiradi, kaliy etishmasa, g'oz ta bargida marmarsimon dog' paydo bo'ladi. G'oz ta o'simligi chigiti unib chiqqandan boshlab to shonalashgacha azot va fosforni kam talab qiladi, shonalash davridan ko'saklarning etilish davrigacha bu moddalarga taiabi juda kuchli, ko'saklar ochilishidan boshlab yana kamayadi.

G'oz ta gullashida ko'saklar shakllanadi, bu davrda tuproqda fosfor etarli bo'lsa, chigitning shakllanishi, etilishi sifatli bo'ladi. Kaliy moddasining g'oz ta o'simligi faoliyatidagi ahamiyati shundaki, u hosil a'zolari to'planishida qatnashadi, shona va ko'saklar baquvvat bo'lib, to'kilishi kamayadi.

G'oz ta o'simligi tanasida asosiy ozuqa elementlaridan tashqari juda ko'p mikroelementlar deb ataluvchi kimyoviy elementlar ham uchraydi. Bu elementlar to'qimalarda oz bo'lsa ham yuqori biologik faollikka ega. Ularning har biri ma'lum fiziologik funksiyalarni bajaradi. Shuning uchun biror mikroelementni boshqasi bilan almashtirib bo'lmaydi. O'simlikda ularning miqdori 0,001-0,00001 foizgacha bo'lishi mumkin. Ular tuproqda, suvda, tog' jinslarida va barcha tirik organizmlarda mavjud. Tuproqda mikroelementlar ikki xil bo'ladi: o'zlashtirilmaydigan va o'zlashtiriladigan shaklda bo'ladi.

Birinчисiga suvda va suyultirilgan kislotada erimaydigan tuzlar, organik yoki anorganik birikmalarni misol qilish mumkin. Ularning tuproqda ko'p yoki oz bo'lishi tuproqning kimyoviy tarkibiga bog'liq.

Mikroelementlarning o'zlashtiriladigan shakli suvda oson eriydigan tuzlar bo'lib, ular asosiy manbani tashkil etadi va qishloq xo'jalik o'simliklaridan yuqori hosil olish sharoitini yaratadi. Chunki mikroelementlar o'simlikdagi oksidlanish-qaytarilish, fotosintez, azot va uglevod almashinish jarayonlarida faol ishtirok etadi. Ular fermentlarning faol markaziga kiradi, o'simliklarning kasalliklarga va tashqi sharoitning noqulay omillari ta'siriga chidamliligini oshiradi. Mikroelementlarning etishmasligi esa hosildorlikning keskin kamayishiga, kasalliklarning paydo bo'lishiga, o'simliklarning o'sish va rivojlanishi to'xtab qolishiga, hatto o'lishiga sabab bo'lishi

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

mumkin. Mikroelementlar fiziologik nuqtai nazardan har xil xususiyatga ega bo'lgan turli elementlar guruhini tashkil etadi. Keyingi yillarda o'simlik uchun mikroelementlar ham makroelementlar kabi zarur ekanligi va bu ikkala guruh bir-biridan faqat miqdor jihatidan farq qilishi aniqlandi.

Professor M.Y.Shkolnikning ko'rsatishicha, bor elementi fermentlar tarkibiga kirmaydi. Uning ta'siri tasnifiy xususiyatga ega. U fenollar almashinuvida ishtirok etadi. Ikki pallalilar to'qimalarida bor etmagan taqdirda fenollar va auksinlar ko'p to'planishi aniqlangan. Bu esa nuklein kislotalari va oqsillarning sintezini izdan chiqaradi. Fenollar juda ko'p to'planganda tonoplastning o'tkazuvchanligi kuchayadi. Natijada polifenollar vakuoladan sitoplazmaga chiqadi va polifenoloksidaza fermenti ishtirokida xinonlargacha oksidlanadi. Xinonlar esa o'simlikni zararlaydi. O'sish konuslari o'la boshlaydi

NATIJA VA MUHOKAMA

Mikroelementlar etishmasligidan paxtaning hosili kamayishi bilan sifati ham yomonlashadi. Mikroelementlar o'simlikning azot, fosfor va kaliyni o'zlashtirishiga yordam beradi, hosildorlikni 2-5% ga oshiradi. G'o'za va boshqa ekinlarni o'stirishda bor kislotasi, marganes va ammoniy molibdenlardan xam foydalaniladi.

Paxtachilik O'zbekiston qishloq xo'jaligining asosiy tarmog'i hisoblanadi. G'o'za qimmatli texnika o'simligidir. G'o'za asosan tolasi uchun o'stiriladi. Jahon bozorida ham tola yuqori baholanadi. Tola xalq xo'jaligining turli tarmoqlari uchun xom-ashyo hisoblanadi.

Go'z'aning o'sish va rivojlanishi uchun ko'p miqdorda o'zlashtiriladigan asosiy o'g'itlardan tashqari kam iste'mol qiladigan oziq moddalar xam kerak bo'ladi. Ular mikroelementlar deb ataladi. Hozirgi paytda go'z'aning me'yorda rivojlanishi uchun bor, rux, mis, molibden, marganes, kabi mikroo'g'itlar zarurligi aniqlangan. Go'z'aning oziqlanishida bu moddalarning etishmasligi natijasida modda almashinuvi buziladi, hosil elementlari kam paydo bo'ladi va ma'lum miqdorda to'kilib ketadi. Bu xol hosilni kamayib ketishiga, tola va chigit sifati pasayishiga sabab bo'ladi. Mikroelementlar paxtachilikda songgi paytlargacha qo'llanilmas edi, chunki uning tuproqdagi zaxirasi g'o'za va boshqa ekinlarning ehtiyoji uchun etarli darajada deb xisoblanar edi. Paxta hosilini ortishi bilan birga tuproqdagi mineral moddalar kamaya boradi. Har yili azot, fosfor va kaliy solinishi natijasida ular tuproqdan o'simliklar oladigan qismini to'ldirib turadi. Tuproqqa har gal yuqori konsentratsiyadagi o'g'itlarni solib turilishi va mikroelementlarga boy bo'ladigan organik o'g'itlardan yaxshi foydalanmasligi mikroelementlar miqdorini yanada kamaytirib yuboradi. Bizning mamlakatimizda va chet ellarda mikroo'g'itlardan foydalanish tajribasini ko'rsatishicha, bu o'g'itlarning ishlatilishining eng istiqbolli uslubi bir tomonlama va murakkab kompleks o'g'itlarni qo'shib qo'llashdir. Shunday qilinganda o'simlik har ikkala-mikro va makro o'g'itlardan samarali foydalanadi. Ayni paytda o'simlik ham iqtisodiy jihatdan ham agronomik samarasi jihatlaridan qaraganda barcha zarur oziq elementlari bilan etarli darajada ta'minlanadi. Kelajakda ishlab chiqariladigan yakka oziq moddali va kompleks murakkab o'g'itlar tarkibida 60-70 % mikroo'g'it bo'ladi, faqatgina uning 30-40% texnik tuz tarzida qo'llaniladi. Hozirgi paytda superfosfat,

1-SHOBBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

ammafos, mochevinaga mikroelementlardan bironyasi rux, mis, bor va molibden yoki marganes qoshilgan holda ishlab chiqarilmoqda, bu ish respublikamiz kimyo zavodlarida yo'lga qo'yilgan.

O'simlik kuli tarkibida magniy boshqa elementlar azot, kaliy, kalsiyga nisbatan kamroq uchraydi. Yuqori o'simliklarda quruqligiga nisbatan 0,02-3,1 foizgacha, suvo'tlarida 3,0-3,5 bo'lishi mumkin. Qisqa kunli o'simliklarning (makkajo'xori, tariq, kanop, kartoshka, lavlagi, tamaki va boshqalar) bir kilogramm ho'l bargida 300-800 mg magniy bo'lishi mumkin. Shundan 30-80 mg xlorofill tarkibiga kiradi. Magniy urug'parda va o'simlikning yosh organlarida ko'proq uchraydi. Tuproqda magniy karbonatlar shaklida, silikatlar, sulfatlar, xloridlar tarkibida, podzol tuproqlarda kam va bo'z tuproqlarda ko'proq bo'ladi. Suvda eriydigan va o'zlashtiriladigan magniy 3-10 foiz bo'lishi mumkin. Agar tuproqqa magniyning miqdori har 100 g tuproqda 2 mg.dan kam bo'lsa, magniyning etishmaslik belgilari ko'rina boshlaydi. Magniy o'simliklar (Mg^{+}) kationi holatida o'zlashtiradi. Xujayrada magniy metalloorganikbirikmalar tarkibiga kiradi. Umumiy magniyning taxminan 10-12 foizi xlorofill tarkibiga kiradi. Magniyning bu funksiyasini bironya boshqa elementga almashtirib bo'lmaydi. Magniy xujayraning modda almashinuv jarayonida faol ishtirok etadi. Bir qancha fermentlarning (RFD - karboksilaza) faolligini kuchaytiradi. Fotosintez jarayonida elektronlar harakatini tezlashtiradi va $NADP^{+}$ qaytarilishi uchun kerakli bo'lib xisoblanadi. Magniy fosfat guruhlarini tashuvchi fermentlarning (fosfokinazalar, fosfattransferazalar, ATPazalar, pirofosfatazalar) deyarli hammasining faolligini kuchaytiradi. Magniy glikoliz va Krebs siklida ishtirok etuvchi ko'p fermentlar uchun zarur element xisoblanadi. Mitoxondriyalarda va ribosomalarda magniy etishmaganda ularning tuzilmaviy buzilishi kuzatiladi. Glikoliz jarayonida ishtirok etadigan oltita ferment tarkibida faqat magniy ishtirok etadi: geksokinazalar, fosfofruktokinazalar, enolazalar va piruvatkarboksilazalar. Krebs siklidagi fumarazadan tashqari hamma fermentlar magniy ishtirokida faollashadi. Bulardan tashqari magniyning efir yog'lari, kauchuk, vitaminlardan A va C vitaminlarining sintezini kuchaytirishi aniqlangan. Ribosomalar va polisomalar hosil bo'lishida ishtirok etadi. Umuman, o'simliklardagi modda almashinuv jarayonlarining juda ko'p reaksiyalarida magniy ishtirok etadi. Uning kam bo'lishi yoki etmay qolishi o'simliklarning zararlanishiga olib keladi.

XULOSA

Marganets. Dastlab Bertran va I.V.Michurinning tajribalari o'simliklar hayotida marganets katta ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Tuproqda marganets amorf oksidlar, karbonatlar shaklida, silikatlar tarkibida bo'ladi. O'simliklar marganetsni tuproqdan kation (Mn^{+}) shaklida o'zlashtiradi. Uning o'simlikdagi o'rtacha miqdori 0,001 foiz yoki 1 mg/kg quruq massa hisobida bo'ladi. Ayniqsa, o'simliklarning barglarida ko'p to'planadi. Marganets fotosintez jarayonida ishtirok etib, suvning fotolizi va kislorodning ajralib chiqishi, CO_2 ning qaytarilishida muhim rol o'ynaydi. Bu mikroelement o'simliklarda shakarlarning sintez qilinishi, uning barglardan boshqa organlarga oqimini kuchaytiradi. Marganets nafas olish jarayonida ham ishtirok etib, Krebs siklidagi malatdegidrogenaza va izotsitratdegidrogenaza fermentlarini faollashtiradi. Marganets o'simliklarning azot o'zlashtirish jarayonida ham faol ishtirok etadi. Nitratlarni o'zlashtirganda qaytaruvchi, ammoniy holdagi azotni o'zlashtirishda esa oksidlovchi sifatida ishtirok etadi. Hidroksilaminreduktaza fermentining faol markaziga kiradi va nitratlarning qaytarilishida ishtirok etadi. Marganets nuklein kislotalarining sintezi jarayonida ham ishtirok etadi. Tuproqlarda marganets ko'pligiga qaramay uning o'zlashtiriladigan qismi oz bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa, neytral va ishqoriy reaksiyalarga ega tuproqlarda kuzatiladi. Marganets etmaganda barg tomirlari o'rtasida sariq dog'lar va xloroz hosil bo'ladi, gallasimonlar, kartoshka, lavlagi va boshqalar tez zararlanadi. Marganetsning o'g'it sifatida ko'p ishlatiladigan tuzi $MnSO_4$ dir. Ukraina sharoitida bir gektar erga 10-15 kg marganets sulfat tuzi solinganda shakar lavlagining hosili 22-34 s/ga va shakarning miqdori 0,11-0,33 foiz oshganligi aniqlangan. Marganets ishlatilganda g'o'za hosildorligi O'rta Osiyo sharoitida 9 foiz va Ozarboyjonda 15 foizga ko'paygan.

Bor. Bor juda ko'p o'simliklarning o'sish va rivojlanishi uchun zarur element hisoblanadi. Aynitssa, zig'ir, rangli karam va qand lavlagi o'simliklari bor bo'lmagan ozuqali eritmada tez zararlanadi va qurib qoladi. Umuman, ikki pallali o'simliklar borni bir pallalilarga nisbatan ko'proq talab etadi. O'zbekistondagi bo'z tuproqlarda umumiy miqdori 31-35 kg/mg atrofida bo'lib, o'zlashtiriladigan qismi 0,3-0,2 mg/kg.ga teng. O'simliklarda o'rtacha 0,0001 yoki 0,1 mg/kg quruq massa hisobida bor bo'ladi. Bor ayniqsa, o'simlik gullarida, xujayra po'stida to'planadi. Ko'p fiziologik jarayonlarga ta'sir etadi. Bor gulchaglarning unishini va chang naylarining o'sishini

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

tezlashtiradi. Gullar, mevalar sonini ko'paytiradi. Uglevodlar, oqsillar va nuklein kislotalarning almashinuviga ta'sir etadi. Bor etmaganda reproduktiv organlarning shakllanishi-changlanish va meva tugunlarining hosil bo'lish jarayonlari izdan chiqadi. O'sish konusi birinchi navbatda nobud bo'ladi. U bor kislotasi tarzida yoki asosiy o'g'itlarni zavodda tayyorlash paytida uning tarkibiga qo'shilgan xolda ishlatiladi. Bu o'g'it gektariga 1-1,5 kg hisobidan chigit ekish yoki birinchi oziqlantirish paytida solinadi.

Rux. Ruxli o'g'itlar sifatida rux sulfati tuzi ammosfos yoki mochevinaga qo'shilgan xolda beriladi. Gektariga 1-2 kg (sof modda xisobiga) me'yorda chigit ekish oldidan yoki ekish bilan bir payitda va g'o'zani shonalay boshlashi davrida ishlatiladi.

Mis. Misni ammosfos va mochevinaga qo'shib ishlab chiqarish yaxshi yo'lga qo'yilgan. Uni g'o'zalar shonalay boshlagan paytda ishlatish eng samarali xisoblanadi.

Molibden. Molibdenli og'itlardan amoniy molibiden sulfat shaklidagi turi eng ko'p ishlatiladi. Gektariga 0,5-1 kg sof xolda g'o'zalar shonalash boshlash paytida beriladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. J.Xo'jayev, O'simliklar fiziologiyasi (darslik) toshkent – Mehnat – 2004-yil.
2. Sh.Mamatojiyev, V.Junaydullayev, N.Junaydullayeva Paxtachilikda mineral, murakkab va mikro o'g'itlardan foydalanish. international scientific-practical conference actual issues of agricultural development: problems and solutions june 6-7, 2023
3. Paxtachilik spravochnigi. "mexnat" nashriyoti, 1989. 109-117b.
4. Энциклопедия хлопководства. том – 1., ташкент – 1985, 524-526 стр.

UO'K 631.633.1

NAV TANLOVI - BARQAROR HOSIL GAROVI**ВЫБОР СОРТА - ГАРАНТИЯ УСТОЙЧИВОГО УРОЖАЯ****VARIETY SELECTION - A GUARANTEE OF SUSTAINABLE YIELD****Abduraximov Nurali Normamatovich**

Termiz davlat muxandislik va agrotexnologiyalar universiteti, Agronomiya, seleksiya va urug'chilik kafedrasini mudiri, q.x.f.n., dotsent.

[0009-0008-1961-7947](https://www.researcherid.com/rid/0009-0008-1961-7947)**Аннотация**

Ushbu maqolada Surxondaryo viloyati tuproq-iqlim sharoitlariga mos bo'lgan kuzgi boshqoli don ekinlarini tanlab olish maqsadida mahalliy seleksionerlar tomonidan va Rossiyaning P.P. Lukyanenko nomidagi Krasnodar Qishloq xo'jaligi ilmiy-tadqiqot institutida yaratilgan kuzgi bug'doy navlari ustida o'tkazilgan tadqiqotlar natijalari keltirilgan. Tadqiqot ishida o'rganilgan navlar viloyatning har xil tuproq-iqlim sharoitlarida nav potentsial imkoniyatlarini turlicha namoyon qilgan. Shuningdek har bir navning biometrik va hosildorlik ko'rsatkichlari hamda kasalliklarga chidamliligi ham o'rganilgan.

Аннотация

В статье рассматривается подбор сортов озимых зерновых культур, подходящих для почвенно-климатических условий Сурхандарьинской области, созданный местными селекционерами и российским селекционером П.П. Представлены результаты исследований сортов озимой пшеницы, созданных в Краснодарском научно-исследовательском институте сельского хозяйства им. А.Н. Лукьяненко. Изученные в ходе исследований сорта показали разный потенциал сорта в различных почвенно-климатических условиях региона. Также были изучены биометрические и урожайные показатели каждого сорта, а также его устойчивость к болезням.

Abstract

This article presents the results of research on winter wheat varieties created by local breeders and the Krasnodar Agricultural Research Institute named after P.P. Lukyanenko, Russia, in order to select winter cereal crops suitable for the soil and climatic conditions of the Surkhondaryo region. The varieties studied in the research work showed different potentials of the variety in different soil and climatic conditions of the region. In addition, the biometric and yield indicators of each variety, as well as disease resistance, were studied.

Kalit so'zlar. Bug'doy, nav, ekologik, sharoit, tuproq, iqlim, ob-havo, mintaqa, chidamli, moyil, sinov, suv resurslari, hosildorlik, kasallik, zararkunanda.

Ключевые слова. Пшеница, сорт, окружающая среда, состояние, почва, климат, погода, регион, устойчивый, восприимчивый, испытание, водные ресурсы, урожайность, болезнь, вредитель.

Key words. Wheat, variety, environmental, condition, soil, climate, weather, region, resistant, susceptible, test, water resources, yield, disease, pest.

KIRISH

Ma'lumki dehqonchilikdagi asosiy vazifa ekinlar hosildorligini oshirish, sifatli va arzon mahsulot etishtirishga qaratilgan. Bu vazifaning echimi sifatida birinchidan ekin o'sadigan erni agrotexnik tadbirlar bilan talabga moslashtirish, ikkinchi vazifa sifatida yuqori sifat belgilariga ega bo'lgan mahsuldor yangi navlarni tanlashdan iborat. Dehqonchilikning rivojlanishining dastlabki bosqichlaridan tabiatda mavjud bo'lgan o'simliklarning eng yaxshilarini tanlab olish, boshqa mintaqa yoki iqlim sharoitlarga o'suvchi mahsuldor ekin turlarini moslashtirish orqali yuqori natijadorlikka erishib kelingan. Albatta yangi navlarni to'g'ri tanlash agronomiya fanining rivojida muhim ahamiyat kasb etadi. Navlar ustida ekologik sinov ishlarini o'tkazishdan asosiy maqsad o'rganilayotgan navning mahsuldorligi va hosildorligi bilan bir qatorda navning tez pisharligi, qurg'oqchilikka, sovuqqa, kasallik va zararkunandalarga bardoshliligi, mexanizatsiya vositasida

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

etishtirish va hosilni yig'ishtirishga moslashganligi, hosil sifat ko'rsatkichlarining yuqori bo'lganlarini tanlab olishga qaratilgan. [1;9].

Dunyo aholisi ozuqa ratsionining asosiy qismini don va don mahsulotlari tashkil etadi va jahonda ekin maydonlarining 14% ni don ekinlari egallaydi. Shuningdek oziq-ovqat savdosida ham don mahsulotlarining ulushi 50% ni tashkil qiladi va insonlar uchun bug'doy eng muhim oziq-ovqat ekini hisoblanadi. Shu sababli jahon bozorida sifat ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan bug'doy mahsulotiga talab kattaligicha qolmoqda. Donli ekinlardan yuqori va sifatli hosil olish, bug'doy unining sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash bo'yicha tadqiqotlar olib borish muhim ahamiyat kasb etadi. [8].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Tadqiqotchilar tomonidan yangi va istiqbolli navlar ustida ekologik o'tkazishdan maqsad birinchi navbatda har bir mintaqaning tuproq-iqlim sharoitiga mos mahsuldorlik ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan navlarni to'g'ri tanlashga qaratilgan. Chunki ekologik sinovlar mahalliy va xorijiy navlarining mintaqa tuproq-iqlim sharoitlariga qanchalik mos kelishini baholash imkonini beradi. Bu tadqiqotlar zamirida navlarning qishki va bahor oylarda kuzatiladigan qisqa muddatli sovuqqa bardoshlilik, quroqchilik va ortiqcha namgarchilikka chidamliligi, kasallik va zararkunandalarga moyilligi kabi qator omillar o'rganiladi va shu asosida hudud uchun ekishga navlar tavsiya etishga qaratilgan. [2;5].

Shuningdek, ekologik sinovda har bir nav uchun hosildorlikning barqarorligi, uning o'rtacha va maksimal ko'rsatkichlari, qo'llaniladigan agrotexnik tadbirlarning ta'siri o'rganiladi. Albatta tanlangan nav bilan bir vaqtda hududning o'ziga xos ob-havo va tuproq sharoitida ekinlarni almashlab ekish tizimi, tanlangan navni ekish muddati, me'yorlari, mavjud suv resurslardan tejimli foydalanish, tuproq unumdorligini saqlash va oshirish kabi agrotadbirlar muhim hisoblanadi.[3].

Surxondaryo viloyati O'zbekistonning janubiy qismida joylashgan bo'lib, viloyatning iqlim sharoiti keskin kontinental, yoz oylari issiq va qurg'oqchil, qishi yumshoq va kutilmaganda havoning keskin o'zgarishi bilan farqlanadi. Viloyatning iqlimi qishloq xo'jaligi ekinlari, xususan kuzgi don ekinlarini etishtirish uchun o'ziga xos agrotexnikani talab etadi. Shu sababli, vohaning tuproq-iqlim sharoitiga mos intensiv tipdagi potentsiali yuqori, kasallik, zararkunadalarga chidamli, hosil miqdori va sifat ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan navlarni tanlab olish muhim hisoblanadi. [4].

Ekologik sinov ishlari viloyatning 2023-2024 yillarda Surxondaryo viloyatining Denov nav sinash uchastkasining tipik bo'z tuproqlari sharoitida o'tkazildi. Tajriba dalasining tuprog'i tarkibida gumus miqdori 0,7-0,9 % bo'lib, fosfor va kaliy bilan o'rtacha taminlangan. O'tmishdosh ekin g'o'za. Tajriba dalasida quyidagi agrotexnik tadbirlar o'tkazildi. Dala g'o'zapoyadan tozalanib, ekishdan oldin dalaga haydash oldidan gektariga sof holda 90 kg fosforli, 60 kg kaliyli o'g'it sepilib, shudgorlash ishlari va boshqa agrotexnik tadbirlar ketma-ketlikda bajarildi. Tajribani o'tkazish jarayonida navlarning unib chiqishi, maysalarning o'sishi va rivojlanish bosqichlari, hosildorlik ko'rsatkichlari, kasalliklarga chidamliligi va boshqa agrobiologik xususiyatlari o'rganildi. Tadqiqot ishida barcha kuzatuv, o'lchov va tahlillar "Metodika gosudarstvennogo sortoispitaniya selskoxozyaystvennix kultur" (1989y) qo'llanmasi asosida olib borildi. [7]. Tajriba ishida 20 ta kuzgi bug'doy navlari o'rganildi. Ekish ishlari noyabr oyining birinchi o'n kunligida SZT-3,6 rusumli g'alla ekish seyalkasi yordamida bajarildi. Tajriba o'tkazilgan yillarda barcha agrotexnik tadbirlar gidrometeorologik ma'lumotlarga asoslangan holda ob-havo sharoitlaridan kelib chiqqan holda olib borildi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Tajriba dalasida kuzgi bug'doy nav namunalari gektariga 4,0 mln dona unuvchan urug' hisobida 3-4 sm chuqurlikda ekildi. Erta bahorda g'alla to'liq to'plash bosqichida gektariga 70 kgdan azotli o'g'it bilan oziqlantirildi. Azotli o'g'itlar bilan ikkinchi marta oziqlantirish esa bug'doyning naychalash fazasiga o'tgan davrda uchinchi oziqlantirish boshoqlash fazasida o'tkazildi, o'suv davri davomida g'alla 4 marta gektariga 600-650 m³ hisobiga sug'orildi. Fenologik kuzatishlarining ko'rsatishicha, tajriba o'tkazilgan yillarda o'rganilayotgan kuzgi bug'doy navlarining vegetasiya davri 180-218 kunni tashkil etdi. Jumladan, tadqiqot natijalari tahlillariga o'tadigan bo'lsak, 2024-yilda eng qisqa o'suv dari Ultra navida 180 kunni, eng uzun vegetasiya davri Do'rmon va Bardavom navlarida 218 kunni tashkil qildi. Ushbu navlar o'rtasida 1000 ta donning vazni, bo'yicha deyarli farq kuzatilmadi, hosildorlik ko'rsatkichlari Ultra navida-66s/ga, Do'rmon

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

navida-64s/ga va Bardavom navida-70s/ga ni tashkil etdi. O'rganilgan navlar orasida eng yuqori hosildorlik Zarbuloq navida-78s/ga, Ishonch, Konkurent navlarida-76s/ga, eng kam hosil Kristella navida- 58s/ga va Graf navida -56s/ga, kuzatildi. Andoza nav sifatida Alekseich navida hosildorlik 66 s/ga teng bo'ldi. Donlarning tabiiy to'kilishi faqatgina Graf navida kuzatildi. O'rtacha ikki yillik tahlil natijalarida ham eng yuqori hosildorlik ko'rsatkichlari Ishonch, Temiryazevka-150, Turon, Parvoz navlarida kuzatildi. Shuningdek kuzatuv o'tkazilgan navlarning dala sharoitida zang kasalligiga chidamligi, poyalarning yotib qolishga moyilligi, qishga, ishqlik va qurg'oqchilikka chidamlilik ko'rsatkichlari bo'yicha ham tahliliy kuzatuvlar o'tkazildi. Kelgusida, ushbu navlar ustida sinovlar davom ettirilib, eng istiqbolli navlar tanlab olinadi va ishlab chiqarishga joriy etiladi. Bu esa viloyatning qishloq xo'jaligida ushbu navlarni keng joriy etish imkoniyatini yaratadi.

XULOSA

O'tkazilgan sinov natijalariga ko'ra kuzgi don ekinlarini xo'jaliklarda navlarni erta, o'rta va kechpisharlik darajasiga qarab tabaqalashtirilgan holda joylashtirish, bunda hududning sug'orish suvlari bilan ta'minlanish darajasi va boshqa tabiiy resurslarni hisobga olish tavsiya etiladi. Bu esa maysalarni bir tekis unndirib olish, agrotexnik tadbirlarni o'z muddatida o'tkazish va yakunda g'alla hosilini nes-nobud qilmasdan bir maromda o'rib-yig'ib olishga imkoniyat yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Абдукаримов Д., Сафаров Т., Остонакулов Т. Дала экинлари селекцияси, уруғчилиги ва генетика асослари. "Меҳнат" нашриёти. Тошкент 1989.
2. Абдурахимов Н.Н. Сурхондарё вилоятида кuzги буғдой навларининг экологик синови. "Сурхондарё вилоятида қишлоқ хўжалигини интенсив технология асосида ривожлантириш муаммолари". Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. 2001 йил. 9-10-б.
3. N.Abduraximov, M.Avazova. Kuzgi bug'doy etishtirishda resurs suv tejoychitexnologiyalardan foydalashning afzaqliklari. AGRO ILM . 2022/3. 78-79-b
4. Абдурахимов Н. Н. Влияние активности ферментов на устойчивость к болезням и стрессовым факторам среды у пшеницы. IJDIIE:INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION INTEGRATION AND EDUCATION. 2020/11.
5. Абдурахимов Н. Н. Кузги буғдой навларида касаллик ва зараркундаларнинг таъсирини ўрганиш. «Қишлоқ хўжалик экинлари агробиологияси ютуқлари, муаммолари ва истиқболлари». Республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами..136-137б. 2015й.
6. Абдурахимов Н.Н., Қўзимуродов А. Ўзбекистон жанубида Краснодар навлари. "Тупроқ унмдорлигини ошириш, ғўза ва ғўза мажмуидаги экинларни парваришда манба тежовчи агротехнологияларни амалиётга жорий этишнинг аҳамияти". Халқаро илмий-амалий анжуман маърузалари тўплами. 419-420 б. Тошкент-2012 йил.
7. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Выпуск второй. Москва-1989.
8. FAO (2023). World Wheat Production Statistics. scientists.uz

UO'K: 632.535

THE IMPACT OF GUMUS-BASED ORGANIC FERTILIZERS ON COTTON (*GOSSYPIUM HIRSUTUM* L.): GROWTH PERFORMANCE, NUTRIENT UPTAKE, AND SOIL QUALITY UNDER ARID CONDITIONS**GUMUS ASOSIDAGI ORGANIK O'G'ITLARNING PAXTA (*GOSSYPIUM HIRSUTUM* L.)GA TA'SIRI: QURUQ IQLIM SHAROITIDA O'SISH SAMARADORLIGI, OZIQA MODDALARNI O'ZLASHTIRISHI VA TUPROQ SIFATIGA****ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ ГУМУСА НА ХЛОПЧАТНИК (*GOSSYPIUM HIRSUTUM* L.): РОСТ, УСВОЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И КАЧЕСТВО ПОЧВЫ В ЗАСУШЛИВЫХ УСЛОВИЯХ****Ergashboyev Shokhrukhbek Sherzodjon ogli¹**¹Junior Researcher (PhD student), Fergana State University 0009-0004-1990-3274**Davronov Qakhramonjon Anvarjonovich²**²Doctor of Agricultural Sciences (DSc), Fergana State University
[0000-0002-4083-2771](https://doi.org/10.56292/SJFSU/vol31_iss_k/a6)**Shakhobiddinova Makhliyokhon Shukhratali qizi³**³student Fergana State University 0009-0007-1362-5113**Abstract**

Gumus-based organic fertilizers, rich in humic and fulvic acids, are increasingly recognized for their potential to enhance crop productivity and soil health in arid environments. This study evaluates their impact on cotton (*Gossypium hirsutum* L.) growth, nutrient uptake, and soil quality under arid conditions, compared to conventional mineral fertilizers (NPK). A field experiment was conducted over two growing seasons (2022–2023) in an arid region with sandy loam soil. Treatments included gumus-based organic fertilizer, NPK fertilizer, and a control (no fertilizer). Results showed that gumus-based fertilizers increased cotton yield by 18.4%, boll weight by 12.7%, and chlorophyll content by 15.2% compared to the control, while outperforming NPK in soil organic matter (+1.2%) and water retention (+14.3%). Microbial activity, measured via soil respiration, was 22.6% higher in gumus-treated soils. Nutrient uptake (N, P, K) was significantly enhanced in gumus treatments, with a 17.5% increase in nitrogen absorption. These findings suggest that gumus-based fertilizers improve cotton performance and soil health in arid systems, offering a sustainable alternative to mineral fertilizers. Implications for sustainable agriculture in water-scarce regions are discussed.

Annotatsiya

Gumus asosidagi organik o'g'itlar, gumus va fulvo kislotalarga boy bo'lib, qurg'oqchil muhitlarda hosil mahsuldorligini va tuproq salomatligini oshirish potentsialiga ega sifatida tobora e'tirof etilmoqda. Ushbu tadqiqot ularning paxta (*Gossypium hirsutum* L.) o'sishi, ozuqa moddalarni o'zlashtirishi va qurg'oqchil sharoitlarda tuproq sifatiga ta'sirini an'anaviy mineral o'g'itlar (NPK) bilan solishtirgan holda baholaydi. Ikki vegetatsiya mavsumi (2022–2023) davomida qumloq tuproqli qurg'oqchil hududda dala tajribasi o'tkazildi. Tajriba guruhlarida gumus asosidagi organik o'g'it, NPK o'g'it va nazorat (o'g'itsiz) ni o'z ichiga oldi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, gumus asosidagi o'g'itlar paxta hosilini 18,4%, ko'sak og'irligini 12,7% va xlorofill miqdorini 15,2% ga oshirdi, nazorat guruhiga nisbatan, shu bilan birga tuproq organik moddalar miqdorida (+1,2%) va suv ushlab turishda (+14,3%) NPK dan ustun keldi. Gumus bilan ishlov berilgan tuproqlarda mikroblar faolligi, tuproq nafas olishi orqali o'lchangan holda, 22,6% ga yuqori bo'ldi. Ozuqa moddalarni (N, P, K) o'zlashtirish gumus guruhlarida sezilarli darajada yaxshilandi, azot o'zlashtirish 17,5% ga oshdi. Ushbu topilmalar gumus asosidagi o'g'itlarning paxta mahsuldorligi va qurg'oqchil tizimlarda tuproq salomatligini yaxshilashini ko'rsatadi, bu mineral o'g'itlarga barqaror muqobil taklif qiladi. Suv tanqis hududlarda barqaror qishloq xo'jaligi uchun kelgusidagi imkoniyatlar muhokama qilinadi.

Аннотация

Органические удобрения на основе гумуса, богатые гуминовыми и фульвовыми кислотами, всё чаще признаются за их потенциал в повышении продуктивности сельскохозяйственных культур и здоровья почвы в аридных условиях. Данное исследование оценивает их влияние на рост хлопка (*Gossypium hirsutum* L.), поглощение питательных веществ и качество почвы в аридных условиях в сравнении с традиционными

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

минеральными удобрениями (NPK). Полевой эксперимент проводился в течение двух вегетационных сезонов (2022–2023) в аридном регионе с супесчаной почвой. Варианты обработки включали органическое удобрение на основе гумуса, удобрение NPK и контроль (без удобрений). Результаты показали, что удобрения на основе гумуса увеличили урожайность хлопка на 18,4%, массу коробочек на 12,7% и содержание хлорофилла на 15,2% по сравнению с контролем, при этом превзойдя NPK по содержанию органического вещества в почве (+1,2%) и влагоудерживающей способности (+14,3%). Микробная активность, измеренная через дыхание почвы, была на 22,6% выше в почвах, обработанных гумусом. Поглощение питательных веществ (N, P, K) значительно улучшилось в вариантах с гумусом, с увеличением поглощения азота на 17,5%. Эти данные свидетельствуют о том, что удобрения на основе гумуса повышают продуктивность хлопка и здоровье почвы в аридных системах, предлагая устойчивую альтернативу минеральным удобрениям. Обсуждаются перспективы устойчивого с

Kalit so'zlar: gumus o'g'iti, organik dehqonchilik, paxta hosili, tuproq sifati, qurg'oqchil qishloq xo'jaligi, ozuqa moddalarni o'zlashtirish, gumus moddalari.

Ключевые слова: гумусовое удобрение, органическое земледелие, урожайность хлопка, качество почвы, аридное сельское хозяйство, поглощение питательных веществ, гуминовые вещества.

Key words: gumus fertilizer, organic farming, cotton yield, soil quality, arid agriculture, nutrient uptake, humic substances

INTRODUCTION

Cotton (*Gossypium hirsutum* L.) is a critical fiber crop grown extensively in arid and semi-arid regions, where soil degradation and water scarcity pose significant challenges (Ahmad et al., 2019). Intensive agriculture, reliant on mineral fertilizers like NPK, often exacerbates soil organic carbon depletion and reduces water-holding capacity (Lal, 2020). Gumus-based organic fertilizers, enriched with humic and fulvic acids, offer a promising alternative by enhancing soil structure, microbial activity, and nutrient availability (Canellas et al., 2015).

Humic substances in gumus fertilizers improve soil aggregation and water retention, critical for arid soils with low organic matter (Olk et al., 2018). They also stimulate microbial communities, enhancing nutrient cycling and plant uptake (Nardi et al., 2021). Previous studies report improved crop yields and soil health with organic amendments, but data on cotton under arid conditions are limited (Sarkar et al., 2020). This study investigates the effects of gumus-based fertilizers on cotton growth, nutrient uptake, and soil quality, comparing outcomes with NPK fertilizers and a control. We hypothesize that gumus fertilizers will enhance cotton yield and soil properties more effectively than mineral fertilizers in arid systems.

MATERIALS AND METHODS

The experiment was conducted in an arid region (annual precipitation < 200 mm) with sandy loam soil (pH 7.8, organic matter 0.8%). The site was located at 38°N, 105°E, with mean temperatures of 28°C during the growing season (May–September).

A randomized complete block design with three treatments and four replicates was used over two seasons (2022–2023). Treatments were: (1) gumus-based organic fertilizer (5 t/ha, 60% humic + fulvic acids), (2) NPK fertilizer (200 kg/ha, 15-15-15), and (3) control (no fertilizer). Cotton (*Gossypium hirsutum* L., cv. Xinluzao 74) was planted at 10 plants/m². Irrigation (drip, 300 mm/season) and pest management followed local practices. Plant parameters (boll weight, biomass, chlorophyll content) were measured at harvest using standard protocols. Chlorophyll content was assessed via SPAD-502 meter. Nutrient uptake (N, P, K) was determined by analyzing leaf tissue via inductively coupled plasma spectrometry. Soil samples (0–20 cm) were analyzed for organic matter (Walkley-Black method), water retention (gravimetric method), and microbial activity (soil respiration, CO₂ efflux). Cotton yield was recorded as seed cotton weight (kg/ha).

Data were analyzed using ANOVA in R (v4.3.1). Treatment means were compared via Tukey's HSD test at $p < 0.05$. Data normality and variance homogeneity were confirmed using Shapiro-Wilk and Levene's tests.

RESULTS AND DISCUSSION

Gumus-based fertilizers significantly increased cotton yield by 18.4% (3,820 kg/ha) compared to the control (3,225 kg/ha) and by 6.2% compared to NPK (3,595 kg/ha) ($p < 0.05$). Boll weight was 12.7% higher in gumus treatments (5.8 g/boll) than the control (5.1 g/boll), with no significant difference from NPK (5.6 g/boll). Biomass increased by 15.6% in gumus treatments (12.4 t/ha) compared to the control (10.7 t/ha). Chlorophyll content was 15.2% higher in gumus-

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

treated plants (SPAD 48.2) than the control (SPAD 41.8) and 7.3% higher than NPK (SPAD 44.9) ($p < 0.05$).

Nitrogen uptake was 17.5% higher in gumus treatments (145 kg/ha) than the control (123 kg/ha) and 8.2% higher than NPK (134 kg/ha) ($p < 0.05$). Phosphorus and potassium uptake followed similar trends, with gumus treatments increasing P by 14.8% (28 kg/ha) and K by 12.3% (112 kg/ha) compared to the control.

Soil organic matter increased by 1.2% in gumus treatments (2.0%) compared to the control (0.8%) and by 0.4% compared to NPK (1.6%) ($p < 0.01$). Water retention was 14.3% higher in gumus-treated soils (22.3% w/w) than the control (19.5% w/w). Microbial activity, measured as soil respiration, was 22.6% higher in gumus treatments (1.92 mg CO₂/g soil/day) than the control (1.57 mg CO₂/g soil/day) and 11.4% higher than NPK (1.73 mg CO₂/g soil/day) ($p < 0.05$).

Gumus-based fertilizers significantly enhanced cotton yield, nutrient uptake, and soil quality under arid conditions, supporting our hypothesis. The 18.4% yield increase aligns with findings by Zhang et al. (2021), who reported a 15–20% yield boost with humic-based amendments in maize. Improved boll weight and chlorophyll content suggest enhanced photosynthetic efficiency, likely due to humic acids facilitating nutrient availability (Canellas et al., 2015).

The 17.5% increase in nitrogen uptake in gumus treatments reflects the role of humic substances in chelating nutrients, reducing leaching in sandy soils (Olk et al., 2018). This contrasts with NPK fertilizers, where nutrient losses are higher under arid conditions (Lal, 2020). Enhanced phosphorus and potassium uptake further underscores the efficacy of gumus fertilizers in nutrient-poor soils.

Soil quality improvements, including a 1.2% rise in organic matter and 14.3% in water retention, are critical for arid agriculture. These align with Nardi et al. (2021), who noted that organic amendments improve soil structure and water-holding capacity. The 22.6% increase in microbial activity indicates a healthier soil ecosystem, as humic substances stimulate beneficial microbes (Sarkar et al., 2020). Compared to NPK, gumus fertilizers provided superior soil health benefits, consistent with Ahmad et al. (2019), who highlighted the detrimental effects of mineral fertilizers on soil structure.

Limitations include the study's focus on a single cultivar and soil type. Future research should explore long-term effects and diverse agroecosystems. Nonetheless, these findings advocate for gumus-based fertilizers as a sustainable alternative to mineral fertilizers in arid cotton production.

CONCLUSION

Gumus-based organic fertilizers significantly improved cotton yield, nutrient uptake, and soil quality under arid conditions, outperforming NPK fertilizers in soil health metrics. Increases of 18.4% in yield, 17.5% in nitrogen uptake, and 22.6% in microbial activity highlight their potential for sustainable agriculture. These fertilizers enhance soil organic matter and water retention, addressing key challenges in arid systems. Adoption of gumus-based fertilizers could reduce reliance on mineral fertilizers, promoting environmental sustainability and crop resilience in water-scarce regions.

REFERENCES

1. Ahmad, S., Abbas, G., Ahmed, M., Fatima, Z., Anjum, M. A., Rasul, G., Khan, M. A., & Hoogenboom, G. (2019). Climate warming and management impact on cotton phenology and yield in Punjab, Pakistan. *Field Crops Research*, 230, 82–92. <https://doi.org/10.1016/j.fcr.2018.10.009>
2. Canellas, L. P., Olivares, F. L., Aguiar, N. O., Jones, D. L., Nebbioso, A., Mazzei, P., & Piccolo, A. (2015). Humic and fulvic acids as biostimulants in horticulture. *Scientia Horticulturae*, 196, 15–27. <https://doi.org/10.1016/j.scientia.2015.09.013>
3. Lal, R. (2020). Soil organic matter and water retention. *Agronomy Journal*, 112(5), 3265–3277. <https://doi.org/10.1002/agj2.20282>
4. Nardi, S., Schiavon, M., & Francioso, O. (2021). Chemical structure and biological activity of humic substances define their role as plant growth promoters. *Molecules*, 26(8), 2256. <https://doi.org/10.3390/molecules26082256>
5. Olk, D. C., Dinnes, D. L., & Callaway, C. R. (2018). Humic products in agriculture: Potential benefits and research challenges. *Journal of Soils and Sediments*, 18(8), 2881–2891. <https://doi.org/10.1007/s11368-018-2057-7>

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

6. Sarkar, B., Tsang, D. C. W., & Ok, Y. S. (2020). Organic amendments for sustainable agriculture: Effects on soil properties and crop productivity. *Environmental Science and Pollution Research*, 27(12), 13054–13067. <https://doi.org/10.1007/s11356-020-08276-8>
7. Zhang, J., Wang, J., Chen, J., & Song, H. (2021). Humic acid-based amendments improve maize yield and soil fertility in a semi-arid region. *Agronomy*, 11(6), 1123. <https://doi.org/10.3390/agronomy11061123>

UO'K: 635.538

THE EFFECTS OF HUMIC-BASED ORGANIC FERTILIZERS ON THE GROWTH, NUTRIENT UPTAKE, AND YIELD OF COTTON (*GOSSYPIUM HIRSUTUM* L.) UNDER ARID AND SEMI-ARID CONDITIONS

GUMUS ASOSIDAGI ORGANIK O'G'ITLARNING QURG'OQCHIL VA YARIM QURG'OQCHIL SHAROITLARDI PAXTA (*GOSSYPIUM HIRSUTUM* L.) O'SISHI, OZUQA MODDALARNI O'ZLASHTIRISHI VA HOSILIGA TA'SIRI

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ ГУМИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ НА РОСТ, ПОГЛОЩЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И УРОЖАЙНОСТЬ ХЛОПКА (*GOSSYPIUM HIRSUTUM* L.) В АРИДНЫХ И ПОЛУАРИДНЫХ УСЛОВИЯХ

Ergashboyev Shokhrukhbek Sherzodjon ogli¹

¹Junior Researcher (PhD student), Fergana State University 0009-0004-1990-3274

Davronov Qakhramonjon Anvarjonovich²

²Doctor of Agricultural Sciences (DSc), Fergana State University
[0000-0002-4083-2771](https://doi.org/10.56292/SJFSU/vol31_iss_k/a7)

Shakhobiddinova Makhliyokhon Shukhratali qizi³

³student Fergana State University 0009-0007-1362-5113

Annotatsiya

Gumus asosidagi organik o'g'itlar qiyin sharoitlarda tuproq unumdorligini va hosil mahsuldorligini oshirish potentsiali tufayli e'tibor qozonmoqda. Ushbu tadqiqot gumus asosidagi o'g'itlarning qurg'oqchil va yarim qurg'oqchil sharoitlarda paxta (*Gossypium hirsutum* L.) o'sishi, ozuqa moddalarni o'zlashtirishi va hosiliga ta'sirini o'rganadi. Dala tajribalari ikki vegetatsiya mavsumi davomida tasodifiy blokli dizayn asosida o'tkazilib, gumus asosidagi muolajalar an'anaviy o'g'itlar va nazorat bilan solishtirildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, gumus asosidagi o'g'itlar paxta hosilini 18–25% ga oshirdi, ozuqa moddalarni o'zlashtirishni yaxshiladi (azot 15%, fosfor 20%, kaliy 12%) va tuproq organik moddalar miqdorini nazoratga nisbatan 10–15% ga oshirdi. Gumus moddalari mikroblar faolligini rag'batlantirish va mikroelementlarni xelatlash orqali ildiz rivojlanishi, suv ushlab turish va stressga chidamlilikni oshirdi. Ushbu topilmalar gumus asosidagi o'g'itlarning suv tanqis hududlarda paxta ishlab chiqarishni yaxshilash uchun barqaror yondashuv taklif qilishini ko'rsatadi, bu tuproq salomatligi va qishloq xo'jaligi barqarorligiga ta'sir qiladi. Qo'llash normalarini optimallashtirish va uzoq muddatli ta'sirlarni baholash uchun qo'shimcha tadqiqotlar zarur.

Аннотация

Органические удобрения на основе гуминовых веществ привлекают внимание благодаря их потенциалу для повышения плодородия почвы и продуктивности сельскохозяйственных культур в сложных условиях. Данное исследование изучает влияние гуминовых удобрений на рост, поглощение питательных веществ и урожайность хлопка (*Gossypium hirsutum* L.) в аридных и полуаридных условиях. Полевые эксперименты проводились в течение двух вегетационных сезонов по схеме полного случайного блочного дизайна, сравнивая обработки с использованием гуминовых удобрений с традиционными удобрениями и контролем. Результаты показали, что гуминовые удобрения значительно увеличили урожайность хлопка на 18–25%, улучшили поглощение питательных веществ (азота на 15%, фосфора на 20%, калия на 12%) и повысили содержание органического вещества в почве на 10–15% по сравнению с контролем. Гуминовые вещества способствовали развитию корневой системы, удержанию влаги и устойчивости к стрессам за счёт стимуляции микробной активности и хелатирования микроэлементов. Эти данные свидетельствуют

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

о том, что гуминовые удобрения предлагают устойчивый подход к повышению производства хлопка в регионах с дефицитом воды, оказывая положительное влияние на здоровье почвы и устойчивость сельского хозяйства. Для оптимизации норм внесения и оценки долгосрочных эффектов необходимы дополнительные исследования.

Abstract

Humic-based organic fertilizers have gained attention for their potential to enhance soil fertility and crop productivity in challenging environments. This study investigates the effects of humic-based fertilizers on the growth, nutrient uptake, and yield of cotton (*Gossypium hirsutum* L.) under arid and semi-arid conditions. Field experiments were conducted over two growing seasons in a randomized complete block design, comparing humic-based treatments with conventional fertilizers and a control. Results showed that humic-based fertilizers significantly increased cotton yield by 1825%, improved nutrient uptake (nitrogen by 15%, phosphorus by 20%, potassium by 12%), and enhanced soil organic matter by 1015% compared to the control. Humic substances promoted root development, water retention, and stress resistance by stimulating microbial activity and chelating micronutrients. These findings suggest that humic-based fertilizers offer a sustainable approach to improving cotton production in water-scarce regions, with implications for soil health and agricultural resilience. Further research is needed to optimize application rates and assess long-term impacts.

Kalit so'zlar: gumus moddalari, paxta, ozuqa moddalarni o'zlashtirish, tuproq unumdorligi, qurg'oqchil qishloq xo'jaligi, organik o'g'itlar.

Ключевые слова: гуминовые вещества, хлопок, поглощение питательных веществ, плодородие почвы, аридное сельское хозяйство, органические удобрения, повышение урожайности

Key words: Humic substances, cotton, nutrient uptake, soil fertility, arid agriculture, organic fertilizers, yield enhancement

INTRODUCTION

Cotton (*Gossypium hirsutum* L.) is a major cash crop in arid and semi-arid regions, where water scarcity, low soil fertility, and high temperatures limit productivity (3). Sustainable agricultural practices are critical to addressing these challenges while maintaining soil health and crop yields. Humic-based organic fertilizers, derived from humic substances (HS) such as humic and fulvic acids, have emerged as promising amendments due to their ability to enhance soil structure, nutrient availability, and plant resilience (1).

Humic substances improve soil fertility by increasing cation exchange capacity (CEC), stabilizing soil aggregates, and enhancing microbial activity (6). They also promote plant growth by stimulating root development, improving nutrient uptake, and mitigating abiotic stresses such as drought and salinity (5). In arid environments, where organic matter is often depleted, HS can play a pivotal role in sustaining agricultural productivity. Previous studies have reported yield increases of 1030% in crops like wheat and maize under HS application (4), but data on cotton under arid conditions remain limited.

This study aims to evaluate the effects of humic-based organic fertilizers on cotton growth, nutrient uptake, and yield in arid and semi-arid settings. Specific objectives include quantifying improvements in soil properties, assessing nutrient dynamics, and elucidating the mechanisms by which HS enhance plant performance. The findings contribute to the growing body of evidence supporting sustainable fertilization strategies in water-scarce regions.

MATERIALS AND METHODS

Field experiments were conducted during the 2022 and 2023 growing seasons at an agricultural research station in a semi-arid. The climate is characterized by annual precipitation of 200-250 mm, mean temperatures of 25-35°C during the growing season, and sandy loam soil with low organic matter (0.81-2%). A randomized complete block design (RCBD) with four replications was used. Treatments included: (1) control (no fertilizer), (2) conventional inorganic fertilizer (NPK: 120-60-40 kg/ha), and (3) humic-based organic fertilizer (10 t/ha, containing 15% humic acids, applied at planting). Each plot measured 100 m², and cotton (*Gossypium hirsutum* L., cv. Local-1) was sown at a density of 80,000 plants/ha.

Soil samples were collected at 0-30 cm depth before planting and at harvest to measure organic matter (Walkley-Black method), CEC (ammonium acetate method), and available nutrients (N, P, K). Plant samples were collected at the boll formation stage to assess nutrient uptake (Kjeldahl method for N, colorimetric method for P, flame photometry for K). Yield was recorded as seed cotton weight (kg/ha) at harvest.

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

Irrigation was applied via drip systems (810 mm every 710 days, adjusted for rainfall). Weeds and pests were managed following local integrated pest management protocols. All treatments received identical irrigation and pest control to isolate fertilizer effects.

Data were analyzed using ANOVA in R (version 4.2.1). Treatment means were compared using Tukeys HSD test at $p < 0.05$. Percentage changes were calculated relative to the control.

Results

Humic-based fertilizers significantly increased soil organic matter by 1015% (from 1.0% to 1.151.25%) compared to the control ($p < 0.05$). CEC improved by 12% (from 10 to 11 cmol/kg), and available P and K increased by 18% and 10%, respectively. Conventional fertilizers had minimal effects on organic matter (+2%) but increased available N by 20%.

Humic-based treatments enhanced root biomass by 22% and leaf area index (LAI) by 15% compared to the control. Nutrient uptake was significantly higher in the humic-based treatment: N uptake increased by 15% (from 80 to 92 kg/ha), P by 20% (from 15 to 18 kg/ha), and K by 12% (from 100 to 112 kg/ha) ($p < 0.05$). Conventional fertilizers improved N uptake by 18% but had smaller effects on P and K (8% and 6%, respectively).

Seed cotton yield was highest in the humic-based treatment, averaging 3,200 kg/ha, a 25% increase over the control (2,560 kg/ha) and 10% over conventional fertilizers (2,900 kg/ha) ($p < 0.01$). Yield components, including boll number (+20%) and boll weight (+15%), were also significantly higher in the humic-based treatment.

Table 1**Effects of fertilizer treatments on soil properties, nutrient uptake, and yield of cotton**

Parameter	Control	Conventional	Humic-Based
SoilOrganicMatter(%)	1.00	1.02	1.20*
CEC(cmol/kg)	10.0	10.3	11.2*
NUptake(kg/ha)	80	94*	92*
PUptake(kg/ha)	15	16	18*
KUptake(kg/ha)	100	106	112*
Yield(kg/ha)	2560	2900*	3200**

Note: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$ compared to control.

DISCUSSION

Humic-based fertilizers significantly improved cotton yield and nutrient uptake under arid and semi-arid conditions, consistent with findings in other crops (4; 5). The mechanisms underlying these effects include enhanced soil fertility, improved nutrient availability, and increased plant stress resistance. Humic substances increase CEC and chelate micronutrients, making them more accessible to plants (1). They also stimulate microbial activity, which enhances nutrient cycling and organic matter decomposition (6).

The 25% yield increase in the humic-based treatment can be attributed to improved root development and water retention, critical in arid environments. HS are known to promote root hair formation and auxin-like activity, facilitating nutrient and water uptake (5). The 1520% increase in nutrient uptake aligns with studies reporting enhanced N, P, and K absorption under HS application (2). Compared to conventional fertilizers, humic-based treatments provided more balanced nutrient dynamics, reducing the risk of nutrient leaching in sandy soils.

Soil organic matter increased by 1015%, supporting long-term soil health. This is particularly relevant in arid regions, where organic matter depletion exacerbates soil degradation (3). The humic-based treatment also mitigated drought stress by improving soil water-holding capacity, as evidenced by higher LAI and boll weight under water-limited conditions. Limitations include the need for long-term studies to assess sustainability and optimal application rates. Future research should explore interactions between HS and specific soil types or irrigation regimes to maximize benefits.

CONCLUSION

Humic-based organic fertilizers significantly enhanced cotton growth, nutrient uptake, and yield under arid and semi-arid conditions. Yield increased by 1825%, nutrient uptake by 1220%,

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

and soil organic matter by 1015% compared to controls. These improvements are driven by the ability of humic substances to enhance soil fertility, promote root development, and increase stress resistance. The findings underscore the potential of humic-based fertilizers as a sustainable alternative to conventional fertilizers in water- scarce regions. Further research is recommended to optimize application strategies and evaluate long-term impacts on soil health and crop productivity.

REFERENCES

- [1] L. P. Canellas, F. L. Olivares, N. O. Aguiar, D. L. Jones, A. Nebbioso, P. Mazzei, and A. Piccolo, Humic and fulvic acids as biostimulants in horticulture, *Scientia Horticulturae*, vol. 196, pp. 1527, 2015. doi:10.1016/j.scienta.2015.09.013
- [2] X. Chen, H. Zhang, Y. Yang, and Y. Zhang, Effects of humic acid-based fertilizers on soil fertility and maize yield, *Agronomy Journal*, vol. 112, no. 4, pp. 25432554, 2020. doi:10.1002/agj2.20215
- [3] Food and Agriculture Organization, Soil degradation in arid and semi-arid regions, FAO Report, 2019. Available online
- [4] J. Liu, X. Zhang, and Y. Wang, Humic substances improve wheat yield under water- limited conditions, *Journal of Plant Nutrition and Soil Science*, vol. 182, no. 5, pp. 714722, 2019. doi:10.1002/jpln.201800567
- [5] S. Nardi, M. Schiavon, and O. Francioso, Chemical structure and biological activity of humic substances define their role as plant growth promoters, *Molecules*, vol. 26, no. 8, p. 2256, 2021. doi:10.3390/molecules26082256
- [6] M. T. Rose, A. F. Patti, K. R. Little, A. L. Brown, W. R. Jackson, and T. R. Cavagnaro, A meta-analysis and review of plant-growth response to humic substances, *Advances in Agronomy*, vol. 124, pp. 3789, 2014. doi:10.1016/B978-0-12-800138-7.00002-4
- [7] M. Olaetxea, V. Mora, E. Bacaicoa, J. M. Garnica, M. Fuentes, and J. C. Zamarreño, Abscisic acid and other plant hormones as mediators of the effects of humic substances on plant metabolism, *Plant and Soil*, vol. 426, pp. 117, 2018. doi:10.1007/s11104-018- 3588-8

UO'K : 631.533

G'O'ZANING MIKROELEMENTLI O'G'ITLARNI QO'LLASHNING QURUQ MASSA TO'PLASHIGA TA'SIRI

ВЛИЯНИЕ ВНЕСЕНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПРИРОСТ СУХОЙ МАССЫ ХЛОПКА

EFFECT OF MICROELEMENT FERTILIZER APPLICATION ON DRY MASS GAIN OF COTTON

Teshaboyev Nodirbek Ikromjonovich¹ 0000-0002-7685-2651

¹Farg'ona davlat universiteti katta o'qituvchisi, q.x.f.d. (PhD)

Yulchiyeva Xurshida Adxamovna² 0009-0001-6375-8076

²Farg'ona davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Mirodilova Odinoxon Abdumutal qizi³ 0009-0008-6036-7644

³Farg'ona davlat universiteti talabasi

Annotatsiya

Ushbu maqolada o'rta toalali g'o'za navlariga Kafolon preparati, suyuq holdagi mikroelementlarni o'suv davrida qo'llab, parvarishlashlanganda g'o'zada quruq massa to'plashiga ta'siri bo'yicha ilmiy ma'lumotlar keltirilgan. O'simliklarni bargidan oziqlantirishda qo'llaniladigan "Kafolon" mikroo'g'itining quruq moddalarning to'planishiga ta'siri va ahamiyati o'rganildi. , mineral o'g'itlar meyorini $N_{130}P_{90}K_{65}$ kg/ga fonida qo'llanilgan suspenziyalarning ta'siri nisbatan yuqori bo'lgan. Mineral o'g'itlarning $N_{230}P_{160}K_{115}$ kg/ga fonida qo'llanilgan suspenziyalarning ta'sirida ham variantlar orasida yuqoridagidek qonuniyatlar asosida ma'lumotlar olingan. Bunda ham nisbatan maqbul ko'rsatkichlar NPK va mikroelementlari barg orqali 3marta qo'llanilganda (2-var) olinib, paxta vazni 50,8 g,ni, umumiy massa 131,5 g. ga teng bo'lgan holda paxtani chiqishi foizi 33,0 ni tashkil etgan. Bu esa II-fondagi paralel (7) variantnikidan 0,5% ga kamroq bo'lganligi aniqlangan.

Аннотация

В данной статье представлены научные данные о влиянии препарата Кафолон и жидких микроэлементов на накопление сухой массы у сортов хлопчатника среднего волокна при их применении в период вегетации. Изучено влияние микроудобрения "Кафолон", применяемого для внекорневой подкормки растений, на накопление сухих веществ и его значение. На фоне нормы минеральных удобрений $N_{130}P_{90}K_{65}$ кг/га воздействие применяемых суспензий было относительно высоким. Аналогичные закономерности были выявлены и при применении суспензий на фоне минеральных удобрений $N_{230}P_{160}K_{115}$ кг/га. При этом относительно оптимальные показатели были получены при трехкратном внесении NPK и микроэлементов через листья (2-й вариант): масса хлопка составила 50,8 г, общая масса – 131,5 г, а выход хлопка – 33,0%. Установлено, что этот показатель на 0,5% ниже, чем в параллельном варианте (7) на втором фоне.

Abstract

This article presents scientific data on the effect of the preparation "Kafolon" and liquid microelements on dry matter accumulation in medium-fiber cotton varieties when applied during the growing season. The impact and significance of the foliar application of the micronutrient fertilizer "Kafolon" on the accumulation of dry substances was studied. On the background of mineral fertilizer application at a rate of $N_{130}P_{90}K_{65}$ kg/ha, the effect of the applied suspensions was relatively high. Similar trends were observed under the application of suspensions on the background of $N_{230}P_{160}K_{115}$ kg/ha. Relatively optimal results were obtained when NPK and microelements were applied foliarly three times (Variant 2), resulting in a cotton weight of 50.8 g, a total biomass of 131.5 g, and a fiber yield of 33.0%. It was found that this was 0.5% lower compared to the parallel Variant 7 under the second background.

Kalit so'zlar; paxta, poya, barg, hosil shoxlar, quruq massa, mikroelement, quruq massa.

Ключевые слова; хлопок, стебель, лист, ветви урожая, сухая масса, микроэлементы, сухая масса.

Key words; cotton, stem, leaf, crop branches, dry mass, micronutrient, dry mass.

KIRISH

Mineral o'g'itlarning samaradorligini oshirishda mikroelementlarni qo'llash eng muhim omillardan biridir. O'simliklar mikroelementlarni juda oz miqdorda talab qilsada, fiziologik hayotiy jarayonlarda nihoyatda muhim o'rin tutadi. Mikroelementlar ta'sirida o'simlik barglarida xlorofill ortadi, fotosintez jarayoni yaxshilanadi, o'simlikning 24 barcha qismlarida hayotiy faollik oshadi. Tuproqda mikroelementlar etarli bo'lsa, o'simliklar azot, fosfor, kaliy va boshqa elementlarni yaxshi o'zlashtiradi. Mikroelementlarni juda oz miqdorda asosiy mineral o'g'itlar bilan birga ekinlarga berilsa, ekinlarning hosildorligi oshadi, mahsulot sifati yaxshilanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYAS

G'o'zani quruq massa tuplashi bo'yicha 2021 yil sharoitida olingan ilmiy ma'lumotlar uning o'sishi va rivojlanishidagi qonuniyatlarni qaytarganligi kuzatildi (1-jadval). Mineral o'g'itlarning $N_{130}P_{90}K_{65}$ kg/ga meyorlarda qo'llanilgan I-fonning nazorat (1) variantida g'o'zani 2-3 chin bargli davrida quruq massasi 1,30 g. ni tashkil etgan holda, mikroelementlar qo'llanilgan 2-4 variantlarda 1,41-1,45 g. oralig'ida bo'lib nazoratdan mutanosib ravishda 0,11-0,45g. ortiqcha bo'lgan. Mineral o'g'itlarning qolgan meyorlari fonida ham yuqoridagi kabi o'zgarishlar kuzatilgan holda nisbatan sezilarli farqlanishlar g'o'zani gullash davrida kuzatilgan. I-fonning nazorat variantida bir o'simlikning quruq massasi 56,1 g. ni tashkil etgan bo'lsa mikroelementlar suspenziya shaklida barg orqali qo'llanilganda o'simlik quruq massasi nazoratga nisbatan mutanosib ravishda 1,0; 2,3 va 3,5 g.ga ortganligi kuzatilgan.

NATIJA VA MUHOKAMA

Mineral o'g'itlar $N_{180}P_{125}K_{90}$ kg/ga meyorlarda qo'llanilgan variantida (5-8)larning nazoratida 1 o'simlikning quruq massasi 58,1 g.ni, qolganlarida esa mutanosib ravishda 59,1; 59,1 va 58,9 g. ni tashkil etib, nazoratdan 1,0; 2,0 va 0,8 g. ga farqlangan. Vaholanki bu raqamlar I-fondagi (1-4)variantlardan mutanosib ravishda 2,0; 2,0; 1,8 va 1,3g. ga yuqori bo'lganligi kuzatilgan bo'lsa o'g'itlar $N_{230}P_{160}K_{115}$ kg/ga meyorlarda qo'llanilganda (9-12-variantlar) I-fonga nisbatan 3,0; 3,0; 2,9 va 3,2 g. ga farqlangan holda II-fondagilarga nisbatan 1,0; 1,0; 1,1 va 0,9 g. ga yuqori bo'lganligi aniqlangan.

Demak, o'simliklarning quruq massasi avvalo qo'llanilgan mineral o'g'itlarning meyori $N_{130}P_{90}K_{65}$ kg/ga dan $N_{180}P_{125}K_{90}$ kg/ga va $N_{230}P_{160}K_{115}$ kg/ga o'zgarishi bilan ortib borganligi, lekin bu farqlanishlar I-fon bilan II-fon orasida nisbatan ko'proq bo'lganligi aniqlangan. Tajribada g'o'zani amal davri oxirida olingan o'simlik namunalarida quruq massasi uning organlari bo'yicha aniqlangan. Mineral o'g'itlarning $N_{130}P_{90}K_{65}$ kg/ga meyorlarda qo'llanilgan (I-fon) variantlarning nazoratida g'o'zaning barglarining quruq massasi 24,5 g.ni, poyasi 24,6 g, chanoqlari 17,5 g. va paxta vazni 40,1 g.ni tashkil etgan holda 1 o'simlikning quruq massasi esa 106,7 g. ga teng bo'lgan. Bunda, paxta vazni umumiy massasi 37,5 % ni tashkil etgan.

Mineral o'g'itlarning shu fonida g'o'zaning rivojlanish davrlarida suyuq mikroelementlar barg orqali 3 marta sepilganda yuqoridagi ko'rsatkichlar mutanosib ravishda 25,1; 25,1; 18,7; 45,8 va 114,7 g.ni tashkil etib, nazoratdan 0,6; 0,5; 1,2; 5,7 va 8,0 g.ga ortiqcha bo'lganligi aniqlangan holda paxta vazni 39,9% ga teng bo'lgan.

Suspenziyalar barg orqali suyuq NPK va mikroelementlar shaklida qo'llanilgan 3-variantda barglar 25,3; poya 25,8; chanoqlar 19,1; paxta 46,3 g. ni 1 o'simlikning quruq massasi esa 116,5 g.ni tashkil etib, avvalo nazoratdan paxta vazni 6,2 g. ga, umumiy vazni esa 9,8 g. ga ortiqcha bo'lsa, 2-variantning ushbu ko'rsatkichlariga nisbatan esa 0,5 va 1,8 g.ga yuqori bo'lganligi aniqlangan, qolaversa paxta vazni bu (3) variantda umumiy 39,7 % ni tashkil etgan. Mineral o'g'itlarni $N_{130}P_{90}K_{65}$ kg/ga (I-fon) meyorlarda qo'llanilgan

Kafolon deb nomlangan, tarkibida turli mikroelementlari bo'lgan suyuq holdagi o'g'it suspenziya sifatida barg orqali 4 marta qo'llanilganda g'o'zaning barglarini quruq massasi 25,0; poya-25,6; chanoqlar – 29,2 g. ni va paxta 45,9 g.ni, umumiy esa 115,7 g. ni tashkil etgan holda nazoratdan mutanosib ravishda 0,5; 1,0; 1,6; 5,8 va 9,0 g.ga yuqori bo'lganligi kuzatilgan. Mineral o'g'itlar $N_{130}P_{90}K_{65}$ kg/ga meyorlarda qo'llanilgan (5-8) variantlarning nazoratida g'o'zaning barglarini quruq massasi 26,1 g. ni, poya 26,1 g.; chanoqlar 20,1 va paxta 45,8 (38,4%) g.ni tashkil etgan holda umumiy massa 119,1 g. ga teng bo'lganligi aniqlangan. Bu ko'rsatkichlar I-fondagi nazorat (1) variantnikidan, ayniqsa paxta vazni 5,7 g.ga, chiqimi ham 0,9 % yuqoridir. Suyuq holatdagi mikroelementlar g'o'zani rivojlanish davrlarida 3 marta qo'llanilgan (6) variantda quruq massa mutanosib ravishda 26,8; 26,8; 21,3; 47,6 g.ni umumiy esa 122,5 g.ni tashkil etgan holda

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

nazoratdan mutanosib ravishda 0,7; 0,7; 1,2; 1,8 va 3,4 g.ga yuqori, lekin paxtani chiqishi 1,1% ga kamroq bo'ldiki, o'g'itlarni meyorini ortishi g'o'zani vegetativ qismini ortishiga sabab bo'lgan. Mineral o'g'itlarning (II)-fonida suyuq NPK va mikroelementlar g'o'zada barg orqali 3 marta qo'llanilganda (1var) paxta massasi 48,1 g ni, umumiy si 124,8 g.ni tashkil etgan holda vegetativ massasi 76,7 g.ga teng bo'lganligi kuzatilgan. Bu ko'rsatkichlar nazoratdan 2,3 va 5,7 grammga yuqori, qolaversa II-fondagi paralel (3) variantnikidan 1,8 va 8,3 ga, suyuq mikroelementlar qo'llanilgan (6) variantnikidan esa 0,5 va 2,3 g.ga yuqoridir. Mineral o'g'itlarning yuqoridagi ($N_{180}P_{125}K_{90}$ kg/ga) meyorlarida Kafolon mikroelementlari 4 marta barg orqali qo'llanilgan (8) variantda g'o'zaning barglarining quruq massasi 26,9; poya 26,9; chanoqlar 20,8 va paxta 47,3 g.ni, umumiy massa esa 121,9 g ni tashkil etib, nazoratdan paxta vazni 1,5 g., umumiy si 2,8 g. ga yuqori, lekin maqbul hisoblangan 7-variant ko'rsatkichlaridan 0,8 va 2,9 g.ga kamroq bo'lganligi kuzatilgan. Demak, g'o'zaning quruq massasi mineral o'g'itlar meyori $N_{130}P_{90}K_{65}$ kg/ga dan $N_{180}P_{125}K_{90}$ kg/ga ortishi bilan paxtaniki 5,7 g.ga umumiy massa esa 12,4 g.ga ortgan bo'lsa, suspenziya holatida bargdan qo'llanilgan mikroelementlar hisobiga (3 va 7 variantlar) 3,2 va 9,6 g.ga hamda 2,3 va 5,7 g.ga ortganligi aniqlangan.

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

1-jadval

Mikroelementli mineral o'g'itlarni barg orqali qo'llashning g'o'zani quruq massa to'plashiga ta'siri, (g) 2023 yil

Variant tartibi	Mineral o'g'itlarning yillik meyorlari, kg/ga			Mikroelementli mineral o'g'itlar, ml, l/ga	2-3 chin bargda	Shonashda	Gullashda	Amal davri oxirida				
	N	P	K					barglar	poya	chanoqlar	paxta	1 o'simlik massasi
1	130	90	65	nazorat	1,30	10,0	56,1	24,5	24,6	17,5	40,1	106,7
2	130	90	65	Suyuq mikroelementlar	1,41	10,8	57,1	25,1	25,1	18,7	45,8	114,7
3	130	90	65	Suyuq NPK va mikroelementlar	1,35	11,2	58,3	25,3	25,8	19,1	46,3	116,5
4	130	90	65	Kafolon	1,48	10,9	57,6	25,0	25,6	19,2	45,9	115,7
5	180	125	90	nazorat	1,38	10,8	58,1	26,1	26,1	20,2	45,8	119,1
6	180	125	90	Suyuq mikroelementlar	1,50	11,2	59,1	26,8	26,8	21,3	47,6	122,5
7	180	125	90	Suyuq NPK va mikroelementlar	1,60	11,8	60,1	27,6	27,0	22,1	48,1	124,8
8	180	125	90	Kafolon	1,58	10,9	58,9	26,9	26,9	20,8	47,3	121,9
9	230	160	115	nazorat	1,50	11,2	69,1	26,3	27,5	22,0	46,2	123,0
10	230	160	115	Suyuq mikroelementlar	1,52	12,1	60,1	29,1	27,6	22,1	50,3	129,1
11	230	160	115	Suyuq NPK va mikroelementlar	1,58	12,3	61,2	29,8	27,9	23,0	50,8	131,5
12	230	160	115	Kafolon	1,57	12,1	60,8	29,1	27,0	22,8	49,0	129,9

XULOSA

Demak, mineral o'g'itlar meyori $N_{130}P_{90}K_{65}$ kg/ga fonida qo'llanilgan suspenziyalarning ta'siri nisbatan yuqori bo'lgan. Mineral o'g'itlarning $N_{230}P_{160}K_{115}$ kg/ga fonida qo'llanilgan suspenziyalarning ta'sirida ham variantlar orasida yuqoridagidek qonuniyatlar asosida ma'lumotlar olingan. Bunda ham nisbatan maqbul ko'rsatkichlar NPK va mikroelementlari barg orqali 3marta qo'llanilganda (2-var) olinib, paxta vazni 50,8 g.ni, umumiy massa 131,5 g. ga teng bo'lgan holda paxtani chiqishi foizi 33,0 ni tashkil etgan. Bu esa II-fondagi paralel (7) variantnikidan 0,5% ga kamroq bo'lganligi aniqlangan. Xulosa demak, g'o'zani maqbul meyorda vegetativ va generativ qismlarini quruq massalarini to'planish uchun mineral o'g'itlarning $N_{180}P_{125}K_{90}$ kg/ga fonida 3 marta (2-3 chin barg, shonalash, gullashda) suyuq holatdagi NPK va mikroelementlari bo'lgan o'g'itlarni barg orqali qo'llash kerakligi aniqlangan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. ЎзПТИ. Тошкент, 2007, 147 б.
2. Абдуалимов Ш., Абдуллаев Ф. Гумимакс самарали стимулятор // Деҳқончилик тизимида зироатлардан мўл ҳосил етиштиришнинг манба ва сув тежовчи технологиялари. Халқаро илмий-амалий конференция мақолалар тўплами. ЎзПТИ. –Тошкент, 2010. –Б.233-236.
3. Ш.Абдуалимов, Қ.Давронов, Й.Сориев, Ш.Каримов, Ф.Абдуллаев. Гумимакс препаратининг ғўзага таъсири// AGRO ILM. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали илмий иловаси. Тошкент, 2010. -№2 (14). -Б. 17-18.
4. Тиллабеков Б.Х., Ўразматов Н., Сиддиқова Д., Каримов Ш., Нурматов А., Хаитбоев Х. Маъдан ўғитлардан тайёрланган суспензияларни ғўза навларида барг орқали қўллашнинг самарадорлиги. Пахтачиликда долзарб масалалари. Тошкент. 2009 й. 336-308 б.
5. Давронов, Қ. (2022). СУЮҚ АЗОТЛИ ЎҒИТЛАР МЕЪЁРЛАРИ ВА СУСПЕНЗИЯ ҚўЛЛАШНИНГ ПАХТА ҲОСИЛИГА ТАЪСИРИ. *Models and*

UO'K: 633.511+631,5

**INGICHKA TOLALI G'O'ZA NAVLARINI TURLI XIL SUG'ORISH TARTIBLARIDA
PARVARISHLANGANDA TAJRIBA DALASI TUPROG'INING XAJM MASSASINING
O'ZGARISHI****ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМНОЙ МАССЫ ПОЧВЫ ОПЫТНОГО ПОЛЯ ПРИ
ВЫРАЩИВАНИИ СОРТОВ ХЛОПКА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ ОРОШЕНИЯ****CHANGES IN VOLUME MASS OF SOIL OF THE EXPERIMENTAL FIELD WHEN GROWING
COTTON VARIETIES WITH DIFFERENT IRRIGATION SYSTEMS****Nurmatov Shermat Nurmatovich¹**¹Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va etishtirish agrotexnologiyasi ilmiy-tadqiqot instituti, q.x.f.d.
professor 0009-0001-5108-2240**Bekmurodov Xumoyun Tojiyevich²**²Ingichka tolali paxtachilik ilmiy tadqiqot instituti mustaqil izlanuvchisi
q.x.f.f.d. (PhD). 0009-0006-1926-2598**Shadmonov Jamoliddin Qazaqjonovich³**³Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va etishtirish agrotexnologiyasi ilmiy-tadqiqot instituti katta
ilmiy xodimi q.x.f.n. 0009-0000-5069-0079**Аннотация**

Maqolada Surxondaryo viloyatining taqirsison o'tloqi bo'z sho'rlanishga moyil tuproqlar sharoitida ingichka tolali Termiz-202 (Yakkaqator) g'o'za navini nazorat varianti sifatida sug'orish oldi tuproq namligi CHDNSga nisbatan 70-75-65 % sug'orish tartibida ko'chat qalinligi 130-140 ming tup/ga ko'chat qoldirib, nazoratga nisbatan esa ingichka tolali Termiz-202 va SP-1607 g'o'za navlarini 90x30 sm ekish sxemasida (qo'shqator) usulida sug'orish oldi tuproq namligi CHDNSga nisbatan 70-75-65 %, 70-75-70 % va 70-80-75 % sug'orish tartiblarida ko'chat qalinligi tegishlicha 130-140, 170-180 ming tup/ga ko'chat qoldirib, ma'dan o'g'itlar meyorini tegishlicha N-200, P-140, K-100 va N-240, P-170, K-120 kg/ga qo'llab parvarishlanganda tajriba dalasi tuprog'ining xajm massasiga tasiri bo'yicha ma'lumotlar tahlili keltirilgan.

Аннотация

В статье тонковолокнистый сорт хлопчатника Термиз-202 (Один ряд) орошался в качестве контрольного варианта на пустоши Сурхандарьинской области в условиях засоленных почв. Сорт хлопчатника СП-1607 высаживали по схеме посадки 90x30 см (дождевание), влажность почвы перед поливом составляла 70-75-65%, 70-75-70% и 70-80-75% по сравнению с ЧДНС. Приведен анализ данных по влиянию норм внесения удобрений N-200, P-140, K-100 и N-240, P-170, K-120 кг/га на плотность сложения почвы опытного поля.

Abstract

In the article, the thin-fibered cotton variety Termiz-202 (Single row) was irrigated as a control option in the barren meadow of Surkhondarya region in the conditions of saline-prone soils. SP-1607 cotton cultivars were planted in a 90x30 cm planting scheme (sprinkler), soil moisture before watering was 70-75-65%, 70-75-70% and 70-80-75% compared to ChDNS. fertilizer rate accordingly An analysis of data on the effect of N-200, P-140, K-100 and N-240, P-170, K-120 kg/ha on the bulk density of the experimental field soil is presented.

Kalit so'zlar: Taqirli o'tloqi sho'rlanishga moyil tuproqlar, ingichka tolali g'o'za navlari, ekish sxemasi (yakkaqator, qo'shqator), sug'orish oldi tuproq namligi, ko'chat qalinligi ming tup/ga, ma'dan o'g'itlar meyorini va tajriba dalasi tuprog'ining xajmiy massasi.

Ключевые слова: Засоленные почвы неплодородного луга, тонковолокнистые сорта хлопчатника, схема посадки (однорядная, двухрядная), влажность почвы перед поливом, густота стояния семян в тыс. кустов/га, норма минеральных удобрений и объемная масса почвы опытного поля.

Key words: Salinity-prone soils of barren meadow, thin fiber cotton varieties, planting scheme (single row, double row), soil moisture before irrigation, seedling thickness in thousand bush/ha, mineral fertilizer rate and volume mass of the soil of the experimental field

KIRISH

Bugungi kunda XXI asrning global muammolaridan biri – suv resurslarining o'ta tanqisligidir. So'nggi 60 yilda ichimlik suvi iste'moli dunyo bo'yicha 8 marta oshdi. Suv–o'ta cheklangan resurs bo'lib, uning manbalarini egallash hozirdanoq dunyodagi keskinliklar va mojarolik (konflikt) vaziyatlarning sabablaridan biriga aylanmokda. Irrigatsiya va drenaj bo'yicha xalqaro komissiyaning ma'lumotlari bo'yicha jaxonda sug'oriladigan erlar 299,488 mln. gani tashkil etadi. Jahon qishloq xo'jaligi yiliga 2,8 ming km³ chuchuk suv ishlatadi. Bu dunyo bo'yicha chuchuk suv iste'molining 70 % ni tashkil etib, jaxon sanoati ishlatadigan suvdan 7 marta ko'pdir. Bu suvning deyarli xammasi ekinlarni sug'orishga ishlatiladi. Jahonda oziq-ovqat maxsulotlarining 40% i va boshqali donning 60% i sug'oriladigan erlardan olinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Hozirgi kunda aholi sonining jadal o'sib borishi va oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabning ortayotganligi, agrar fani olimlari oldiga serhosil, tezpishar, ekologik toza mahsulotlarni beraolish imkoniyatiga ega bo'lgan ekinlar navlarini etishtirish agrotexnologiyalarini ishlab chiqish dolzarb masalaga aylanib bormoqda.

Ilmiy tadqiqotlar Surxondaryo viloyatining taqirsimon o'tloqi bo'z, sho'rlanishga moyil tuproqlarida olib borilgan. Dala tajribalari PSUYEAITIda qabul qilingan «Metodi agroximicheskix, agrofizicheskix i mikrobiologicheskix issledovaniy v polivnix xlopkovix rayonax» (SoyuzNIXI, 1963), «Metodika polevix opitov s xlopchatnikom» (SoyuzNIXI, 1981) va «Dala tajribalarini o'tkazish uslublari» (PSUYEAITI, 2007) kabi uslubiy qo'llanmalarga rioya qilingan holda o'tkaziladi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA

Surxondaryo viloyati sharoitida 2024-yilda o'tkazilgan tajribada ingichka tolali Termiz-202 g'o'za navini nazorat varianti sifatida olib 90 sm ekish sxemada yakkaqator usulida 130-140 ming tup/ga ko'chat qoldirib, sug'orish oldi tuproq namligi CHDNSga nisbatan 70-75-65 % sug'orish tartibida sug'orib, ma'dan o'g'itlarning yillik meyori ishlab chiqarishda qabul qilingan meyorda parvarishlab, nazoratga nisbatan ingichka tolali Termiz-202 va SP-1607 g'o'za navlarini ekish sxemasi 90x30 sm qo'shqator usulida 3 xil sug'orish tartibida yani sug'orish oldi tuproq namligi CHDNSga nisbatan 70-75-60 %, 70-75-70 % va 70-80-75 % sug'orish tartiblarida, ikki xil ko'chat qalinligida yani tegishlicha 130-140 va 170-180 ming tup/ga hamda yillik ma'dan o'g'itlar meyorini ko'chat qalinligiga bog'liq holda tegishlicha N-200, P-140, K-100 va N-240, P-170, K-120 kg/ga qo'llab o'rganilganda tajriba dalasi tuprog'ining xajmiy massasining o'zgarishi tahlil qilinganda quyudagicha ilmiy natijalar olindi.

Yani mavsum boshida umumiy fonda tajriba dalasi tuprog'ining xajmiy massasi aniqlanganda tuproqning 0-30, 0-50, 0-70, 0-100 sm qatlamlarida o'rtacha tegishlashicha 1,27 g/sm³, 1,31 g/sm³, 1,35 g/sm³ 1,38 g/sm³ ni tashkil etganligi kuzatildi.

Mavsum ohiriga kelib, nazorat varianti sifatida o'rganilgan Termiz-202 g'o'za navini (Yakkatator) sug'orish oldi tuproq namligi CHDNSga nisbatan 70-75-60 % sug'orish tartibida, ko'chat qalinligi 130-140 ming tup/ga qoldirib, ma'dan o'g'itlar meyori annaviy qabul qilingan tartibda etishtirilgan variantda tuproqning xajmiy massasi tahlil qilinganda tuproqning 0-30, 0-50, 0-70, 0-100 sm qatlamlarida o'rtachi tegishlashicha 1,31 g/sm³, 1,35 g/sm³, 1,39 g/sm³ 1,42 g/sm³ ni tashkil etgan bo'lsa, mavsum boshiga nisbatan quyudagicha yani 0,04, 0,04, 0,04 va 0,03 g/sm³ ga ortiq bo'lganligi kuzatildi.

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

1-jadval

Tajriba dalasi tuprog'ining xajm massasi g/sm³ (2024-yil olingan ma'lumotlarning tahlili)

№	Variantlar	CHDNS ga nisbatan %	Ko'chat qalinligi, ming tup/ga	Ma'danli o'g'itlarni yillik meyori, kg/ga	Tuproq qatlamlari, sm														
					0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	0-30	0-50	0-70	0-100	
					Mavsum boshida tuproqning xajm massasi, g/sm ³														
					1,23	1,27	1,31	1,36	1,38	1,39	1,41	1,43	1,43	1,44	1,27	1,31	1,35	1,38	
Mavsum oxirida tuproqning xajm massasi, g/sm ³																			
1	Termiz-202 (Yakkaqator)	70-75-65 %	130-140	I.CH.Q	1,27	1,31	1,35	1,40	1,42	1,43	1,45	1,45	1,46	1,48	1,31	1,35	1,39	1,42	
2	Termiz-202 (Qo'shqator)	70-75-65 %	130-140	N-200, P-140, K-100	1,26	1,29	1,33	1,40	1,41	1,42	1,43	1,44	1,45	1,46	1,29	1,34	1,38	1,41	
3				N-240, P-170, K-120	1,25	1,28	1,32	1,39	1,40	1,42	1,42	1,45	1,46	1,46	1,28	1,33	1,37	1,40	
4			170-180	N-200, P-140, K-100	1,26	1,29	1,33	1,40	1,41	1,43	1,43	1,46	1,47	1,47	1,29	1,34	1,38	1,41	
5		N-240, P-170, K-120		1,27	1,29	1,33	1,40	1,43	1,45	1,45	1,46	1,47	1,47	1,30	1,34	1,39	1,43		
6		70-75-70 %	130-140	N-200, P-140, K-100	1,28	1,31	1,34	1,41	1,42	1,44	1,44	1,45	1,46	1,47	1,31	1,35	1,39	1,42	
7				N-240, P-170, K-120	1,27	1,30	1,34	1,41	1,42	1,44	1,44	1,47	1,48	1,48	1,30	1,35	1,39	1,42	
8			170-180	N-200, P-140, K-100	1,27	1,31	1,34	1,42	1,42	1,46	1,46	1,47	1,49	1,48	1,31	1,36	1,39	1,43	
9		N-240, P-170, K-120		1,28	1,31	1,35	1,42	1,43	1,45	1,45	1,48	1,49	1,49	1,31	1,36	1,40	1,43		
10		70-80-75 %	130-140	N-200, P-140, K-100	1,29	1,32	1,35	1,42	1,43	1,45	1,45	1,46	1,47	1,48	1,32	1,36	1,40	1,43	
11				N-240, P-170, K-120	1,28	1,31	1,35	1,42	1,43	1,45	1,45	1,48	1,49	1,49	1,31	1,36	1,40	1,43	
12			170-180	N-200, P-140, K-100	1,28	1,32	1,35	1,43	1,43	1,47	1,47	1,48	1,50	1,49	1,32	1,37	1,40	1,44	
13		N-240, P-170, K-120		1,29	1,32	1,36	1,43	1,44	1,46	1,46	1,49	1,50	1,50	1,32	1,37	1,41	1,44		
14		SP-1607 (Qo'shqator)	70-75-65 %	130-140	N-200, P-140, K-100	1,27	1,30	1,34	1,41	1,42	1,43	1,44	1,45	1,46	1,47	1,30	1,35	1,39	1,42
15					N-240, P-170, K-120	1,26	1,29	1,33	1,40	1,41	1,43	1,43	1,46	1,47	1,47	1,29	1,34	1,38	1,41
16				170-180	N-200, P-140, K-100	1,27	1,30	1,34	1,41	1,42	1,44	1,44	1,47	1,48	1,48	1,30	1,35	1,39	1,42
17	N-240, P-170, K-120		1,28		1,30	1,34	1,41	1,44	1,46	1,46	1,47	1,48	1,48	1,31	1,35	1,40	1,44		
18	70-75-70 %		130-140	N-200, P-140, K-100	1,29	1,32	1,35	1,42	1,43	1,45	1,45	1,46	1,47	1,48	1,32	1,36	1,40	1,43	
19				N-240, P-170, K-120	1,28	1,31	1,35	1,42	1,43	1,45	1,45	1,48	1,49	1,49	1,31	1,36	1,40	1,43	
20			170-180	N-200, P-140, K-100	1,28	1,32	1,35	1,43	1,43	1,47	1,47	1,48	1,50	1,49	1,32	1,37	1,40	1,44	
21	N-240, P-170, K-120			1,29	1,32	1,36	1,43	1,44	1,46	1,46	1,49	1,50	1,50	1,32	1,37	1,41	1,44		
22	70-80-75 %		130-140	N-200, P-140, K-100	1,30	1,33	1,36	1,43	1,44	1,46	1,46	1,47	1,48	1,49	1,33	1,37	1,41	1,44	
23				N-240, P-170, K-120	1,29	1,32	1,36	1,43	1,44	1,46	1,46	1,49	1,50	1,50	1,32	1,37	1,41	1,44	
24			170-180	N-200, P-140, K-100	1,29	1,33	1,36	1,44	1,44	1,48	1,48	1,49	1,51	1,50	1,33	1,38	1,41	1,45	
25	N-240, P-170, K-120			1,30	1,33	1,37	1,44	1,45	1,47	1,47	1,50	1,51	1,51	1,33	1,38	1,42	1,45		

Izox: Ingichka tolali Termiz-202 va SP-1607 g'o'za navini 90 sm ekish sxemada qo'shqator usulida sug'orish oldi tuproq namligi 3 hil sug'orish tartiblariga bog'liq holda 2 hil ko'chat qalinligi va ko'chat qalinligiga bog'liq holda 2 hil ma'dan o'g'itlarni meyori

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

Nazorat variantiga nisbatan qiyoslab o'rganilgan ingichka tolali Termiz-202 va SP-1607 g'o'za navini 90x30 qo'shqator usulida 3 xil sug'orish oldi tuproq namligi CHDNSga nisbatan 70-75-65 %, 70-75-70 % va 70-80-75 % sug'orish tartibida, ko'chat qalinligi 130-140 va 170-180 ming tup/ga hamda yillik ma'dan o'g'itlar meyorini N-200, P-140, K-100 va N-240, P-170, K-120 kg/ga qo'llab o'rganilgan variantlarda yani ingichka tolali Termiz-202 g'o'za navi parvarishlanganda tuproqning xajmiy massasi mavsum boshiga nisbatan tuproqning 0-30, 0-50, 0-70, 0-100 sm qatlamlarida sug'orish tartiblariga bog'liq holda tegishli o'rtacha 0,01-0,05, 0,02-0,06, 0,02-0,06 va 0,02-0,06 g/sm³ gacha ortiq bo'lganligi aniqlandi.

Nazorat variantiga nisbatan o'rganilgan ingichka tolali SP-1607 g'o'za navi parvarishlanganda tuproqning xajmiy massasi mavsum boshiga nisbatan tuproqning 0-30, 0-50, 0-70, 0-100 sm qatlamlarida sug'orish tartiblariga bog'liq holda tegishli o'rtacha 0,01-0,06, 0,03-0,07, 0,03-0,07 va 0,03-0,07 g/sm³ gacha yuqori bo'lganligi kuzatilib, nazorat variantiga nisbatan tuproqning xajmiy massasi tahlil qilinganda surog'ish tartibi yuqori bo'lgan variantlarda tuproqning xajmiy massasi qo'llanilgan faktorlarga bog'liq holda o'zgarib turishi aniqlandi.

Ingichka tolali Termiz-202 va SP-1607 g'o'za navlarini 90x30 (Qo'shqator) usulida etishtirilganda tajriba dalasi tuprog'ining xajmiy massasi bir biriga taqqoslab tahlil qilinganda sezilarli daraja farq bo'lmaganligi kuzatildi (1-jadvalda ko'rishimiz mumkin).

XULOSA

O'tkazilgan ilmiy tajribadan olingan ma'lumotlar tahlilidan ko'rinib turibdiki tuproqning xajmiy massasining o'zgarishi ingichka tolali g'o'za navlarga bog'liq bo'lmaganligi, lekin sug'orish tartiblariga, tajriba dalasida qoldirilgan haqiqiy ko'chat qalinligi, qo'llanilgan ma'dan o'g'itlarni meyorilariga va tajriba dalasida o'tkazilgan agrotexnik tadbirlar bog'liq holda tajriba dalasi tuprog'ining xajmiy massasi mavsum boshiga nisbatan 0,01-0,07 g/sm³ gacha yuqori bo'lganligi kuzatildi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. А.Э. Авлиёқулов Сурхон-Шеробод воҳасида ингичка толали ғўзанинг суғориш тартибини ўрганиш. Ўрта Осиё бўйича илмий кенгаш марузалирининг қисқача матнлари. Ангрэн, 1974, 45-47 бет.
2. Авлиёқулов Н.Э. Ингичка толали ғўзанинг янги иқлимлаштирилган Термиз-31 ва унинг халқ хўжалигидаги аҳамияти. ЎзПТИ навларини янгилаш, жойлаштириш ва парваришlash технологияси. ЎзПТИда 1999 йил 3 сентябрда бўлган Республика илмий амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент, 2001, 16-18 бет.
3. Ботиров Ш. Ингичка толали пахта етиштириш //Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали – Тошкент, 2005. №11. –Б. 15.
4. Н.Х.,Дурдиев. Суғориш тартибларига боғлиқ ҳолда тупроқ агрофизик хоссаларини ўрганиши. // Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги. Тошкент, 2018-№2.(52)–Б. 80-82.

UO'K: 633.34:631.53.01:631.8

SOYA URUG'LARIGA NITRAGIN BILAN ISHLOV BERISH VA MINERAL O'G'ITLAR MEYORLARINING O'SIMLIK ILDIZIDA HOSIL BO'LADIGAN TUGANAKLAR MIQDORIGA TA'SIRI**ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ СЕМЯН СОИ НИТРАГИНОМ И НОРМЫ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗУЮЩИХСЯ УЗЛОВ В КОРНЯХ РАСТЕНИЙ****EFFECT OF NITRAGINE TREATMENT OF SOYBEAN SEEDS AND MINERAL FERTILIZER RATE ON THE AMOUNT OF NODS FORMED IN PLANT ROOTS****Xoldarova Dilpuza Ergashboyevna¹**¹Andijon qiloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti dotsenti, 0009-0002-1725-9257**Ergashboyeva Feruza Xayotillo qizi²**²Andijon qiloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti talabasi, 0009-0001-9192-1563**Annotatsiya**

Takroriy ekin sifatida etishtiriladigan soyaning orzu navini urug'larini ekish oldidan nitragin bilan ishlov berish va uni parvarishlashda turli meyorlarda mineral o'g'itlar qo'llashning o'simlik ildizida hosil bo'ladigan tuganaklar miqdoriga oid ma'lumotlar keltirilgan. Soyaning dukkak hosil qilish fazasidagi olingan ma'lumotlarga ko'ra, mineral o'g'itlarning NPK 60:90:60 kg/ga qo'llanilgan 4-variantda tuganaklar soni 2010 yilda 18,8 dona ni tashkil etgan bo'lsa, mineral o'g'itlarning NPK 90:90:60 kg/ga meyori qo'llanilgan 5-variantda 15,7 dona ni tashkil etganligi aniqlangan. Hech qanday mineral o'g'itlar qo'llanilmasdan soya parvarish qilingan nazorat variantida esa ushbu ko'rsatkich 13,5 dona ni tashkil etgan.

Аннотация

В статье приведены данные о влиянии обработки семян сорта сои «Orzu» нитрагином перед посевом и применения различных норм минеральных удобрений при уходе за растениями на количество клубеньков, образующихся на корнях. Согласно данным, полученным в фазе формирования бобов, в варианте 4 при норме минеральных удобрений NPK 60:90:60 кг/га в 2010 году количество клубеньков составило 18,8 штук. В варианте 5, где применялись удобрения в дозе NPK 90:90:60 кг/га, количество клубеньков составило 15,7 штук. В контрольном варианте, где соя выращивалась без применения минеральных удобрений, данный показатель составил 13,5 штук.

Abstract

The article presents data on the effect of treating the seeds of the soybean variety "Orzu" with nitragin before sowing, and applying different rates of mineral fertilizers during plant care, on the number of nodules formed on the roots. According to the data obtained during the pod formation stage, in Variant 4, where mineral fertilizers were applied at the rate of NPK 60:90:60 kg/ha in 2010, the number of nodules was 18.8. In Variant 5, with a fertilizer rate of NPK 90:90:60 kg/ha, the number of nodules was 15.7. In the control variant, where no mineral fertilizers were applied, this indicator was 13.5 nodules.

Kalit so'zlar: Takroriy ekin, soya, nitragin, inokulyatsiya, mineral o'g'itlar, azot, fosfor, kaliy, tuganaklar.**Key words:** Repeat crop, soy, nitrogen, inoculation, mineral fertilizers, nitrogen, phosphorus, potassium, tubers.**Ключевые слова:** Повторный посев, соя, азот, инокуляция, минеральные удобрения, азот, фосфор, калий, клубни.**KIRISH**

Respublikamizda joriy etilayotgan qisqa navbatli almashlab ekish tizimlariga kuzgi boshqoqli don ekinlaridan so'ng takroriy ekin sifatida dukkakli-don ekinlarini kiritish g'o'za va g'o'za majmuidagi ekinlar hosildorligini oshirishga hamda uning sifat ko'rsatkichlarini yaxshilanishiga hizmat qiladi. Buning natijasida tuproqlarimizning unumdorligini saqlash va oshirishga erishilib, sug'oriladigan maydonlardan foydalanish samaradorligi ham ortadi. Bu esa o'z navbatida aholini oziq-ovqat va chorvani em-xashak maxsulotlari bilan ta'minlashga hizmat qiladi. Bu yo'nalishda respublikamizda qishloq xo'jalik ekinlari strukturasi o'zgartirishlar kiritilgandan so'ng kuzgi

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

bug'doydan bo'shagan maydonlarga takroriy va oraliq ekinlarni kiritish, ularning tuproq unumdorligi va ekinlar hosildorligini oshirishdagi samarasi to'g'risida bir qator ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilgan hamda ulardan olingan natijalar respublikamizning turli tuproq-iqlim sharoitlari uchun tavsiya etilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

A.Iminov, Sh.Karimov va D.Usmonovalarning [2020] ma'lumotlariga ko'ra, qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarida kuzgi boshqoli don ekinlaridan so'ng takroriy ekin sifatida dukkakli don (soya, mosh, loviya) ekinlari urug'larini ekish oldidan azotni faol o'zlashtiruvchi tuganak bakteriyalar bilan ishlov berilib ekilganda mineral o'g'itlarning NPK 30:90:60 kg/ga meyorini qo'llash tuproqdagi ammonifikator, oligonitrofil va mikromitsetlar miqdorining ko'payishiga sabab bo'ladi. Bu esa o'z navbatida ulardan olinadigan don hosilini ham yuqori bo'lishini ta'minlaydi.

O.M.Shirinyan, N.F.Chaykalarining (2005) fikrlariga ko'ra, tuproq unumdorligini yuqori bo'lishi, dukkakli ekinlarda tuganak bakteriyalar miqdorlarining ortishi va ular tomonidan azotni fiksatsiya qilinishi soyaning don hosildorligini va uning tarkibidagi oqsil miqdorini yuqori bo'lishini ta'minlab, don hosili 0,4-0,7 t/ga, oqsil miqdori esa 3-8 % ga yuqori bo'lishi aniqlangan.

NATIJA VA MUHOKAMA

Tadqiqotlarimizda olingan ma'lumotlarga ko'ra, dala tajribasini olib borish jarayonida kuzgi bug'doydan so'ng takroriy ekin sifatida soya ekini urug'larini ekish oldidan Bradyrhizobium japonicum SB5 shtammidagi nitragin bilan ishlov berilgan va ishlov berilmagan va mineral o'g'itlar turli meyorlarda qo'llanilgan fonlarda olib borildi. Soyaning rivojlanish davrlarida o'simlikning ildizida tuganak bakteriyalarning hosil bo'lishi bo'yicha olib borilgan taxlil natijalariga ko'ra, shonalash davrida mineral o'g'itlarning NPK 60:90:60 kg/ga qo'llanilgan 4-variantda tuganaklar soni 11,8 dona ni tashkil etgan bo'lsa, mineral o'g'itlarning NPK 90:90:60 kg/ga meyor qo'llanilgan 5-variantda 9,2 dona ni tashkil etganligi aniqlandi. Hech qanday mineral o'g'itlar qo'llanilmasdan soya parvarish qilingan nazorat variantida esa ushbu ko'rsatkich 8,5 dona ni tashkil etdi.

Soya ekini urug'larini ekish oldidan nitragin bilan ishlov berilib, hech qanday mineral o'g'itlar qo'llanilmagan variantda tuganaklar soni 12,6 donani tashkil etgan bo'lsa, nitragin bilan ishlov berilib, mineral o'g'itlarning NPK 30:90:60 kg/ga meyor qo'llanilgan 8-variantda 18,9 dona ni tashkil etdi.

Takroriy ekin sifatida etishtirilgan soya ekini urug'larini ekish oldidan nitragin bilan ishlov berilib, mineral o'g'itlarning NPK 60:90:60 kg/ga meyor qo'llanilgan 9-variantda esa hosil bo'lgan tuganaklar soni 15,4 donani tashkil etdi.

Bundan ko'rinib turibdiki, takroriy ekin sifatida etishtirilgan soya ekinida azotli o'g'itlarni meyoridan ortiqcha qo'llanilishi o'simliklarni ildizida hosil bo'ladigan tuganak bakteriyalar sonini kamayishiga sabab bo'lib, o'simlikni biologik azot to'plash xususiyatini pasayib ketishiga olib keladi. O'simliklarning ildizida hosil bo'ladigan tuganaklarning miqdorini kam bo'lishi esa o'simlikni oziqlantirish davrida meyoridan ortiqcha berilgan azotli o'g'itlardan foydalanishi hisobiga tuganaklar hosil qilish miqdori kamayib ketadi. Gullash davrida ham yuqoridagi qonuniyatlar saqlanib qoldi (1-jadval).

1-jadval**Nitragin va mineral o'g'itlar meyorlarining o'simlik ildizida hosil bo'ladigan tuganaklar miqdoriga ta'siri, o'simlik/dona**

№	Mineral o'g'itlar meyor, kg/ga (NPK)	Rivojlanish fazalari		
		Shonalash	Gullash	Dukkak hosil qilish
1	O'g'itsiz	8,5	11,6	13,5
2	R ₉₀ K ₆₀	9,1	12,7	15,0
3	N ₃₀ R ₉₀ K ₆₀	10,3	14,4	17,4
4	N ₆₀ R ₉₀ K ₆₀	11,8	15,2	18,8
5	N ₉₀ R ₉₀ K ₆₀	9,2	13,7	15,7
6	Nitragin (o'g'itsiz)	12,6	17,3	21,6

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

7	P ₉₀ K ₆₀ + Nitragin	17,5	21,6	26,3
8	N ₃₀ P ₉₀ K ₆₀ +Nitragin	18,9	22,5	28,9
9	N ₆₀ P ₉₀ K ₆₀ + Nitragin	15,4	19,1	24,0

Soyaning dukkak hosil qilish fazasidagi olingan ma'lumotlarga ko'ra, mineral o'g'itlarning NPK 60:90:60 kg/ga qo'llanilgan 4-variantda tuganaklar soni 2010 yilda 18,8 dona ni tashkil etgan bo'lsa, mineral o'g'itlarning NPK 90:90:60 kg/ga meyor qo'llanilgan 5-variantda 15,7 dona ni tashkil etganligi aniqlandi. Hech qanday mineral o'g'itlar qo'llanilmasdan soya parvarish qilingan nazorat variantida esa ushbu ko'rsatkich 13,5 dona ni tashkil etdi. Bundan ko'rinib turibdiki, azotli o'g'itlarning meyoridan ortiqcha qo'llanilishi o'simlikning ildizida hosil bo'ladigan tuganaklarning miqdorini kamayib borishiga sabab bo'lishi yana bir bor o'z tasdig'ini topdi.

XULOSA

Ma'lumki, har qanday qishloq xo'jalik ekini amal davri davomida tuproqdan sezilarli ravishda oziqa elementlarini olib chiqib ketadi. O'simlikni hosili yig'ishtirib yoki o'rib olingandan keyin ma'lum miqdordagi oziqa elementlari o'simlikning ang'iz (qoldiq poya) va ildiz qoldiqlari orqali organik modda sifatida tuproqqa qaytadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Иминов А., Каримов Ш., Усмонова Д. "Тупроқдаги микробиологик жараёнларнинг ўзгаришига дуккакли дон экинларида азотни фаол ўзлаштирувчи туганак бактериялар ва минерал ўғитлар қўллашнинг таъсири" // "Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журналининг "Агро-илм" иловаси. Тошкент- 2020. № 2 - сон. Б. 33-34.
2. Исламова З. Нитрагин ва минерал ўғитларнинг соя ҳосилдорлигига таъсири. Агро илм, № 3 сон. 2011. Б.15.
3. Иминов А.А. «Қисқа навбатли алмашлаб экиш тизимларида асосий ҳамда тақрорий экинлардан юқори ва сифатли ҳосил олиш агротехнологияларини такомиллаштириш» мавзусидаги қишлоқ хўжалиги фанлари доктори илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация. Ташкент. 2020. 200 б.

UO'K: 633.853.52

DEFOLIATSIYASI - HOSILNI SIFATLI YIG'IB OLISHNING ZAMONAVIY YECHIMI

ДЕФОЛИАТЦИЯ - СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО СБОРА УРОЖАЯ

DEFOLIATION - A MODERN SOLUTION FOR QUALITY HARVESTING

Ataxajieva Feruza Mashrabdjanovna¹¹Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalari instituti, q.x.f.f.d.(PhD),
0009-0004-3642-3563Voxobova Maloxatxon Xasanboy qizi²²Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalari instituti, talaba
0009-0005-1421-9139**Annotatsiya**

Ushbu maqolada turli ko'chat qalinligida (250-300 ming/ga va 350-400 ming/ga) soya parvarishlanganda unib chiqish hamda shohlash fazasining muddatlari, soyaning dukkaklarini pishishini tezlashtirish maqsadida UzDEF defoliantini 4 va 5 l/ga meyorda qo'llanilganda (350-400 ming/ga ko'chat qalinligi) nazorat variantga nisbatan pishish davrini 10-12 kunga ertaroq bo'lishini isbotlangan.

Аннотация

В данной статье изучена продолжительность фазы всходов и выхода в трубку при возделывании сои при разной густоте стояния семян (250-300 тыс./га и 350-400 тыс./га), с целью ускорения созревания бобов сои, при внесении дефолианта УзДЕФ из расчета 4 и 5 л/га (густота стояния семян 350-400 тыс./га), период созревания составляет 10-12 дней по сравнению с контрольным вариантом. оказалось, что это произошло ранее в тот же день.

Abstract

In this article, the duration of the germination and crowning phase when soybean is cultivated at different seedling thicknesses (250-300 thousand/ha and 350-400 thousand/ha), in order to accelerate the ripening of soybean pods, when UzDEF defoliant is applied at the rate of 4 and 5 l/ha (seedling thickness of 350-400 thousand/ha), the ripening period is 10-12 compared to the control option. proved to be earlier in the day.

Kalit so'zlar: Soya rivojlanish davrlari, UzDEF defoliant, defoliant meyorlari, defoliatsiya muddatlari, dukkaklarni etilishi, o'rtapishar, kechpishar navlar.

Ключевые слова: периоды развития сои, дефолиант УзДЕФ, стандарты дефолианта, периоды дефолиации, образование стручков, среднеспелые, позднеспелые сорта.

Key words: soybean development periods, UzDEF defoliant, defoliant standards, defoliation periods, pod formation, mid-ripening, late-ripening varieties.

KIRISH

Soya defoliatsiyasi uning etishtiruvchi yirik davlatlarda yangi tushuncha emas. Defoliantlar va desikant (quritgich)lar o'simliklar hosilini yig'ishda yordam beradigan kimyoviy moddalar bo'lib, o'rim-yig'imga xalaqit berishi mumkin bo'lgan yashil barglarni olib tashlash, va urug' namligini kamaytirish, o'simlik vegetatsiyasini tezlashtirish maqsadida ishlatiladi. O'rim-yig'imga yordam beruvchi vositalar o'rim-yig'im sanasining tezlatishini ta'minlashi va barg chiqindilarini kamaytirish orqali hosil sifatini yaxshilashi mumkin. O'rim-yig'imga yordam berish vositalari odatda to'g'ridan-to'g'ri hosildorlikni oshirmaydi. Bu jarayon fermerlarga hosilni iloji boricha ko'proq yig'ib olish imkonini bera oladi, shu bilan hosilning yuqori sifatini saqlaydi.

AQSH, Rossiya, Kanada fermerlari o'rim-yig'imga yordam berish maqsadida indeterminant soya navlariga desikantlarni muntazam ravishda qo'llashadi. Ayniqsa, o'rtapishar va kechpishar soya navlariga desikant yoki defoliantlarni qo'llash, qo'llanilgandan keyin 14 kundan kamroq vaqt

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

ichida hosilning bir tekis, maqbul hosil namligiga erishishga yordam beradigan dukkaklarning taxminan 65% jigarrang bo'lganda amalga oshiriladi. Kech mavsum navlari yuqori hosildorlikka ega bo'lishi mumkin, ammo hosilni yig'ish jarayoni qiyin bo'lishi mumkin. Defoliatsiya o'tkazish natijasida o'rim-yig'im uchun bir xil hosil bo'ladi. Bundan tashqari ekinni defoliatsiya qilish orqali kombayndan o'tadigan yashil poya va barglar kamroq bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu yanada samarali hosil va kamroq ifloslanish olib keladi.

Urug'larni yig'ib olishni tezlashtirish uchun, ayniqsa, o'rim-yig'im davridagi noqulay ob-havo sharoitida desikantlardan foydalanish kerak (V.F. Baranov, 2004).

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

M.V.Tishenkoning ilmiy tadqiqotlarida Markaziy Qora tuproq mintaqasining o'rmon-dashtlari sharoitida soyaning pishishini tezlashtirish usullarini o'rganish bo'yicha tajribalar natijasida soya urug'i namligi 65 – 60% bo'lganda ammiakli selitranning 20 % li eritmasi bilan o'simliklarni senikatsiyalash yordamida "Belgorodskaya 48" navining pishishini 3-4 kunga, "Xarkovskaya 35" navini esa 4–6 kunga tezlashtirganligini aniqladi. Shu bilan birgalikda, "Belgorodskaya 48" navining hosildorligini gektariga o'rtacha 3,6 sentnerga, "Xarkovskaya 35" navining hosildorligini gektariga 0,9 sentnerga hosilini oshirish imkonini berdi.

Yatchuk P.V tadqiqotlariga ko'ra, Oryol viloyatida soya ekiladigan maydonlar tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda. 2000-yilda viloyatda soya 300 gektarni egallagan bo'lsa, 2014-yilga borib 40 ming gektardan ortiq maydonni tashkil etdi. Oxirgi 7 yilda soyaning o'rtacha urug'lik hosildorligi 12,9 s/ga tashkil etgan. Soya ekinidan yuqori sifatli soya urug'ini olish uchun Reglon super desikantini 1,5-2,0 l/ga va Tornado desikanti 2,0-l/ga meyorlarda o'simlikning quyi yarusidagi barglarning sarg'ayishidan boshlab (don namligi 60-65%) pastki va o'rta yarusdagi dukkakning qizarishigacha (don namligi 40-45%) amalga oshirilishi kerak. Urug'ning namligi 30% bo'lgan desikantlardan foydalanish maqsadga muvofiq emas.

R.Tillayev ta'kidlashicha, MDH davlatlaridan Rossiya, Belorussiya, Ukraina va Boltiq bo'yi mamlakatlarida g'allazorlar tizimli ravishda muntazam kimyoviy moddalar bilan senikatsiya qilinadi. Buning natijasida g'allaning vegetatsiyada bir qancha ijobiy omillar kuzatilishi jumladan, amal davri sun'iy ravishda qisqarishi, tezroq pishi etilishi, yotib qolishini oldini olinishi, don sifatini oshirish hamda qisqa muddatda hosilni o'rib-yig'ib olish imkoniyati yaratiladi. Mamlakatimizda shunday erlar borki, barcha agrotexnik tadbirlar o'z vaqtida sifatli o'tkazilishiga qaramay, g'allaning ayni boshloqlash va pishish davrida begona o'tlar bilan qoplanishiga sabab bo'lmoqda. Bunday vaziyatlarda ayniqsa, ko'p yillik va ildizpoyali begona o'tlar tez rivojlanishi hisobiga dalalarda 20-25 foizga hosil yo'qotilishi xorijiy va mahalliy adabiyotlarda ko'plab ta'kidlangan.

NATIJA VA MUHOKAMA

Soya navlarini etishtirish uning vegetatsiya davrining davomiyligiga bog'liq va shu sababli tajribada andijon viloyatining o'tloqi-bo'z tuproqlari tabiiy-iqlim sharoitlari uchun navning iqtisodiy qiymatining asosiy ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Tajribada tanlangan mahalliy o'rtaki-kechki Baraka navi esa 126-132 kungacha vegetatsiya davriga ega. Ma'lumki, vegetatsiya davri 30% o'sish sharoitiga va 70% navning irsiy xususiyatlariga bog'liq, shuning uchun navlar guruhlarini vegetatsiya davri bo'yicha taqqoslash shartli hisoblanadi.

1-diagramma

Soyaning 45-50% dukkaklar pishganda defoliatsiyani amal davriga tasiri. (250-300 ming/ga tup)

Tadqiqotning asosiy maqsadlaridan biri dukkaklarni pishib etilishini tezlashtirish va etishtirilgan sifatli hosilni yog'ingarchilik hamda namgarchilik kunlarga qoldirmasdan yig'ishtirib olishdan iborat. Soya dukkaklarini 45-50% hamda 50-60% pishganida o'rta va yuqori yarus dukkaklarini etilishini tezlashtirish maqsadida UzDEF defoliantining 3 l/ga, 4 l/ga, 5 l/ga meyorlarida ishlatilib, maqbul ta'sir etish meyorini aniqlashdan iborat.

Soyaning Baraka navini nazariy ko'chat qalinligi 250-300 ming dona/tup meyorda ekilib, dukkaklarni etilishi uchun defoliantlar qo'llanilmagan (nazorat) variantda dukkaklarni pishish davri 37 kunni (amal davri 134 kun) tashkil etgan bo'lsa, dukkaklarni pishishini tezlashtirish maqsadida dukkaklar 45-50% pishib etilganda UzDEF defoliantining 3 l/ga meyori qo'llanilganda, pishish davri 32 kunni (129 kun), nazoratga nisbatan 5 kun, UzDEF defolianti 4 l/ga meyori qo'llanilgan variantda pishish davri 27 kunni (amal davri 124 kun), nazorat variantga nisbatan 10 kun, UzDEF defolianti 5 l/ga meyori qo'llanilganda esa pishish davri 26 kunni (amal davri 122 kun), nazorat variantga nisbatan 12 kun oldin pishib etilishi kuzatildi.

2- diagramma

Soyanong 50-60% dukkaklar pishganda defoliatsiyani amal davriga ta'siri. (350-400 ming/ga tup)

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

Soyaning Baraka navini nazariy ko'chat qalinligi 350-400 ming dona/tup meyorda ekilib, dukkaklarni etilishi uchun defoliantlar qo'llanilmagan (nazorat) variantda dukkaklarni pishish davri 36 kunni (amal davri 138 kun) tashkil etgan bo'lsa, dukkaklarni pishishini tezlashtirish maqsadida dukkaklar 50-60% pishib etilganda UzDEF defoliantining 3 l/ga meyori qo'llanilganda, pishish davri 34 kunni (136 kun), nazoratga nisbatan 2 kun, UzDEF defolianti 4 l/ga meyori qo'llanilgan variantda pishish davri 31 kunni (amal davri 133 kun), nazorat variantga nisbatan 5 kun, UzDEF defolianti 5 l/ga meyori qo'llanilganda esa pishish davri 29 kunni (amal davri 131 kun), nazorat variantga nisbatan 7 kun oldin pishib etilishi kuzatildi(2- diagramma).

Dukkaklarni pishib etilishini tezlashtirish maqsadida qo'llanilgan defoliatsiya tadbiri o'tkazilgan variantlarda ekish meyori oshgan sari (350-400 ming /ga) navlarning biologik xususiyatlariga ko'ra o'suv davri uzoqroq bo'lishi yana bir bor isbotlandi.

XULOSA

Xulosa tarzida shuni ta'kidlash mumkinki, ba'zi mualliflar soya mahsuldorligini vegetatsiya davrining uzunligi bilan bog'lashadi. Soyaning erta pishishi yoki kech pishishi tushunchasi nisbiydir, har qanday navni faqat ma'lum bir hududda tavsiflash uchun qo'llaniladi. Soya navlarining biologik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, ma'lum o'sish sharoitida bir xil nav ertapishar, boshqalarida - kech pishishi mumkin. Shunday qilib, Andijon viloyati o'tloqi-bo'z tuproqlari sharoitida tajriba maydonida etilishtirilgan o'rtaki-kechpishar "Baraka" navlarga xos bo'lgan barcha xususiyatlarga ega ekanligi aniqlandi. Ko'pchilik tadqiqotchilar kechpishar navlarni unumdorroq deb hisoblashadi. Y.Pankov, N.Lunin [5] va boshqalarning ertapishar navlarining past mahsuldorligi ekologik plastikliгинing pastligi, o'simlikning balandligining pastligi, dukkakning past biriktirilishi, pishib etish davrida yorilib, tushib ketishi bilan bog'lashadi. Bizning olib borgan tadqiqotlarimizda esa turli ko'chat qalinligida (250-300 ming/ga va 350-400 ming/ga) soya parvarishlanganda unib chiqish hamda shohlash fazasining muddati bir-biridan katta farq bo'lmasligi, lekin, soyaning dukkaklarini pishishini tezlashtirish maqsadida "Baraka" navida UzDEF defoliantini 4 va 5 l/ga meyorda qo'llanilganda (350-400 ming/ga ko'chat qalinligi) nazorat variantga nisbatan pishish davrini 10-12 kunga ertaroq bo'lishini aniqlandi. Shu bilan birga mahalliy o'rtaki-kechpishar soya navi "Baraka" ko'chat qalinligi ortishi bilan vegetatsiya davomiyligi ortishi hamda barg sathi ko'payishi evaziga defoliant samarasi kamayishini tadqiqotlarimiz ma'lumotlari isbotladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Тищенко М. В. Обоснование сроков посева и уборки сои в лесостепи ЦЧР. Диссертация, кандидата сельскохозяйственных наук. Воронеж, 2002. - 160 с.
2. Дурнев Г.И., Ятчук П.В Соя: новое в технологии возделывания на семена Образование, наука и производство. №2. 2014. 16 с.
3. Тиллаев Р.Ш. Кучли бегона ўтлар қоплаган ғаллазорларда сеникатиya ўтказишнинг аҳамияти. //Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги// журнали, №12, 2015.
4. Атахажиева Ф.М., Тешаев Ф.Ж. Дефолиация ўтказишнинг соя ҳосилдорлигига ва биометрик кўрсаткичларига таъсири. //Ўзбекистон Аграр фани хабарномаси// журнали, №2(2) 2022.
5. Панков, Ю.А. Влияние площади питания на продуктивность растений сои /Ю.А. Панков, А.А. Лапшин // Ресурсосберегающие технологии в орошаемом земледелии и водохозяйственном строительстве Ставропольского края. Ставрополь, 1999. — С. 64

UO'K: 633.1./631.8

O'RTA TOLALI G'O'ZA NAVLARIDA YANGI O'SISHNI SOZLOVCHI MODDALARNI QO'LLASHNING SAMARADORLIGI**ЭФФЕКТИВНОСТ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА СОРТАХ ХЛОПЧАТНИКА СО СРЕДНЕВОЛОКНИСТЫМ ВОЛОКНОМ****EFFECTIVENESS OF GROWTH REGULATORS ON MEDIUM-STAPLE COTTON VARIETIES****Uljaboyev Alijon Abdullajonovich¹**

¹Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, O'simlikshunoslik, soya va moyli ekinlar kafedrasida dotsenti, q.x.f.f.d.,
0009-0005-6934-8069

Qayimova Umida Nayimjon qizi²

¹Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti 1-bosqich magistranti
0009-0003-4954-6581

Annotatsiya

Tadqiqotda o'rta tolali g'o'za navlarida o'sishni boshqaruvchi fiziologik faol moddalarning unib chiqish, o'sish va hosildorlikka ta'siri o'rganildi. Zerebro agro, PZN+, Potex, Uan 32 kabi stimulyatorlar turli bosqichlarda qo'llanib, ularning optimal me'yor va muddatlari aniqlandi. Natijalar stimulyatorlar g'o'zaning rivojlanishini jadallashtirib, hosil va sifatni oshirishda samarali vosita ekanini ko'rsatdi. Ushbu yondashuv resurs tejovchi agrotexnologiyalarni ishlab chiqishda dolzarb ahamiyatga ega.

Аннотация

В работе изучена эффективность применения регуляторов роста на сортах хлопчатника со средневолокнистым волокном. Препараты Зеребро агро, ПЗН+, Потех и Уан 32 применялись на разных стадиях роста, определены их оптимальные нормы и сроки внесения. Результаты показали положительное влияние на прорастание, развитие растений, урожайность и качество. Методика перспективна для внедрения ресурсосберегающих технологий в хлопководстве.

Abstract

The study assessed the effectiveness of growth regulators on medium-staple cotton. Stimulants such as Zerebro Agro, PZN+, Potex, and Uan 32 were applied at different growth stages, with optimal rates and timing determined. Findings confirmed improved germination, plant development, yield, and fiber quality. This approach is promising for advancing resource-efficient cotton cultivation practices.

Kalit so'zlar: g'o'za, o'rta tolali navlar, o'sishni boshqaruvchi moddalar, fiziologik stimulyatorlar, Zerebro agro, Potex, PZN+, Uan 32, ifo kalifos, vegetatsiya davri, fotosintez, ildiz tizimi, hosildorlik, tola sifati, agrotexnologiyalar, resurs tejamkorlik, o'sish dinamikasi, unib chiqish faolligi

Ключевые слова: хлопчатник, сорта со средневолокнистым волокном, регуляторы роста, физиологически активные вещества, Зеребро агро, Потех, ПЗН+, Уан 32, Ифо калифос, вегетационный период, фотосинтез, корневая система, урожайность, качество волокна, агротехнологии, ресурсосбережение, динамика роста, энергия прорастания.

Key words: cotton, medium-staple varieties, growth regulators, physiological stimulants, Zerebro Agro, Potex, PZN+, Uan 32, Ifo Kalifos, vegetative period, photosynthesis, root development, crop yield, fiber quality, agronomic technologies, resource efficiency, growth dynamics, germination vigor

KIRISH

Bugungi kunda qishloq xo'jaligi ekinlari, xususan, g'o'za etishtirishda yuqori va sifatli hosil olish zamonaviy agrotexnologiyalarni qo'llash, biologik va fiziologik jarayonlarni chuqur tahlil qilish bilan bevosita bog'liqdir. Aholi sonining ortib borishi, er va suv resurslarining chegaralanganligi, tuproqlarning sho'rlanishi va iqlim o'zgarishlari sharoitida paxtachilikni intensiv rivojlantirish dolzarb

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

masalaga aylanmoqda. Bunda o'sishni boshqaruvchi fiziologik faol moddalardan foydalanish o'simlik metabolizmini faollashtirish, fotosintez, nafas olish, fermentativ faollik, oziqa moddalarning o'zlashtirilishi va taqsimoti kabi hayotiy jarayonlarni rag'batlantirish orqali hosildorlik va sifat ko'rsatkichlarini oshirish imkonini beradi.

Fiziologik faol o'sishni sozlovchi moddalar o'simlik metabolizmida fotosintez jarayoni, nafas olish, fermentlar faolligi, aminokislotalar, nuklein kislotalar va oqsil biosintezi, fitogormonlar harakati va moddalar almashinuvi, oziqa moddalarning to'planishi va taqsimoti, o'sishi, rivojlanishi, hosil organlarining shakllanishi, hosildorligi va uning sifatiga ijobiy ta'sir etadi hamda qishloq xo'jalik ekinlaridan mo'l va sifatli hosil olishni ta'minlaydi.

O'rta totali Andijon-35 g'o'za navining och tusli bo'z tuproqlar sharoitida o'sishi, rivojlanishi va yuqori hosil berishida fiziologik faol o'sishni rag'batlantiruvchi stimulyatorlarning (Zerebro agro, PZN-2, Potex, UAN-32, Ifo Kalifos va boshqalar) kompleks qo'llanishining agrobiologik va agrotexnik jihatdan samaradorligini o'rganish, chigit unib chiqishini jadallashtirish, kuchli ildiz tizimini shakllantirish, nihollarni ertaki va sog'lom qilib undirib olish, o'simlikning vegetatsiya davomida rivojlanishini jadallashtirish, asosiy hosil elementlarining shakllanishini yaxshilash, kasallik va noqulay iqlim omillariga chidamliligini oshirish orqali yuqori va sifatli paxta hosili etishtirish texnologiyasini ishlab chiqish va takomillashtirishdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

O'sishni sozlovchi moddalar organik qo'shimchalar bo'lib, o'simlikdagi fiziologik va biokimyoviy jarayonlarning borishiga o'ziga xos ta'sir ko'rsatadi [1]. Ularning o'g'itlardan asosiy farqi juda kam miqdorda ishlatilishidir. Amaliyotda o'sishni sozlovchi moddalar o'simliklarga ishchi aralashma holida sepilib, uning hayotiy jarayonlariga ta'sir ko'rsatadi, ertagi, sifatli va mo'l hosil olish imkoniyatini yaratadi.

Tadqiqot doirasida har xil vegetatsiya bosqichlarda turli stimulyatorlarning (chigitga ekishdan oldin va vegetatsiya davomida) biologik faol ta'sirini baholash, qo'llashning maqbul me'yorlari va muddatlarini aniqlash, ularning fermentlar faolligi, oziqa moddalarning o'zlashtirilishi, tola va chigit sifatiga ta'sirini aniqlash, turli ko'chat qalinliklari va agrotexnologik sharoitlarda g'o'zada fiziologik jarayonlarning faollashuvi orqali yuqori hosildorlik va iqtisodiy samaradorlikka erishish maqsad qilib qo'yilgan.

Fiziologik faol moddalar o'simliklardan olinadi va kimyoviy yo'l bilan sintez qilinadi. Ular organik yoki mineral shaklda bo'lib, urug'ga va o'simlikka ishlov berish uchun qo'llaniladi va juda kam me'yorda ishlatiladi. Ular hujayralar bo'linishi, suv almashinuv jarayoni, oziqa elementlari hosil bo'lishi, to'planishi va harakati, oksidlanish va qaytarilish reaksiyasi, fermentlar faolligi, fotosintez, nafas olish, uglevod va oqsillar almashinuvini jadallashtiradi [2].

O'sishni sozlovchi moddalar organik qo'shimchalar bo'lib, o'simlikdagi fiziologik va biokimyoviy jarayonlarning borishiga o'ziga xos ta'sir ko'rsatadi [3]. Ularning o'g'itlardan asosiy farqi juda kam miqdorda ishlatilishidir. Amaliyotda o'sishni sozlovchi moddalar o'simliklarga ishchi aralashma holida sepilib, uning hayotiy jarayonlariga ta'sir ko'rsatadi, ertagi, sifatli va mo'l hosil olish imkoniyatini yaratadi.

NATIJA VA MUHOKAMA

O'sishni sozlovchi moddalar maxsus ta'sir etish doirasiga ega bo'lib, turli ekinlarda qo'llanilsada, ular o'simlikka oson singib, zarur yo'nalishda ta'sir etadi va kutilgan natijaga erishishni ta'minlaydi. Shunga qaramasdan o'sishni sozlovchi moddalar quyidagi talablarga javob berishi kerak [4]: yuqori va doimiy samarali ta'sirga ega va 10% dan kam bo'lmagan qo'shimcha hosil olishni ta'minlashi; uzoq muddat ijobiy ta'sir ko'rsatadigan, qo'llash oson, mehnat va resurslarni tejaydigan; ishlatish qulay, boshqa kimyoviy vositalar bilan birgalikda qo'llash mumkin va narxi arzon; bir yoki turli ekinlarda universal ta'sir etuvchi; o'simlikka zarari kam va turli noqulay sharoitlarga chidamliligini oshirishi; ekinlarni parvarishlash agrotadbirlar tizimiga mos kelishi; toksikologik havfsiz, qoldiq shaklda kam to'planadigan yoki umuman tez parchalanuvchi, atrof muhitga zararsiz bo'lishi lozim.

Keyingi yillarda olib borilgan ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatmoqdaki, turli o'sish stimulyatorlarini (Zerebro agro, PZN+, Potex, Uan 32, ifo kalifos va boshqalar) chigitga ishlov berish yoki vegetatsiya davrida ma'lum fenologik bosqichlarda qo'llash orqali g'o'zaning unib chiqishi, ildiz tizimi rivoji, ko'sak hosildorligi hamda tola sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatish mumkin.

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

Ayniqsa, suv tanqisligi va tuproq unumdorligi pasaygan sharoitlarda bu moddalarning ahamiyati yanada ortadi.

Shu sababli, ushbu tadqiqotda o'rtacha tolali g'ozaning navlarida fiziologik faol o'sishni sozlovchi moddalarni optimal muddat va me'yorlarda qo'llash texnologiyalarini ishlab chiqish, ularning agronomik va iqtisodiy samaradorligini aniqlash orqali resurs tejovchi intensiv agrotexnologiyalarni shakllantirish maqsad qilingan.

S.K.Abilev, I.K.Lyubimova [1], fikricha, o'sishni sozlovchi moddalar o'simlik to'qimalarida fitogormonlar, stimulyatorlar va ingibitorlarni ishlab chiqib, vitaminlarga o'xshab, o'simlikdagi biologik jarayonlar balansini boshqaradi. Ularga auksin, gibberellin, sitokinin, absiz kislotasi va etilen kiradi.

Sintetik o'sishni sozlovchi moddalar, tabiiy moddalardan sintez qilinadi va urug'likka yoki o'simlikning o'suv davrida ishlov beriladi hamda o'sish jarayonini ma'lum bir yo'nalishda boshqarish imkonini beradi. Sintetik ingibitorlar urug'ni unishini to'xtatish, poyani bo'yiga o'sishni sekinlashtirish, yotib qolishga chidamliligini oshirish, begona o'tlarni yo'qotish, o'simlikni quritish, bargini to'kdirish, meva va urug'larni tinim holda uzoq saqlash uchun ishlatiladi [3].

B.Eshquvvatov, A.Turdiyevlar [5] biostimulyatorlar muayyan sharoitda o'simliklar to'qimalarida hosil bo'ladigan biologik faol moddalar hisoblanib, o'simlikning hayotiy funksiyalarini kuchaytiradi deb hisoblaydilar.

Paxta etishtirishda hosildorlikni oshirish va sifat ko'rsatkichlarini yaxshilashda fiziologik faol o'sishni rag'batlantiruvchi stimulyatorlardan foydalanish muhim agrotexnik chora hisoblanadi. "Andijon-35" navli o'rtacha tolali g'ozaning Andijon viloyati sharoitida etishtirish uchun tanlanadi. Ushbu hududdagi och tusli bo'z tuproqli dalalarda suv ta'minoti cheklangan va sho'rlanish darajasi past bo'ladi. Shuning uchun ham bunday sharoitlarda o'sish stimulyatorlarining qo'llanishi ayniqsa dolzarbdir.

- Zerebro Agro – o'simlik hujayralarining metabolizmini faollashtirib, umumiy o'sish va rivojlanishni tezlashtiradi.

- PZN-2 – ildiz tizimini mustahkamlab, ozuqa moddalari bilan ta'minlanishni yaxshilaydi.

- Potex – o'simlikni stress holatlariga chidamli qiladi hamda oziqa moddalari singishini kuchaytiradi.

- Uan 32 – azotga boy suyuq o'g'it bo'lib, o'sish sur'atini jadallashtiradi.

- Ifo Kalifos – fosfor va kaliy asosidagi stimulyator bo'lib, hosilning pishib etilishini tezlashtiradi.

- Hosil 13-40-13 – rivojlanishning dastlabki bosqichlarida muhim o'g'itlar majmuasini ta'minlaydi.

Ushbu stimulyatorlar o'simlikning biologik jarayonlarini faollashtiradi, hosil elementlari shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, shuningdek, stress omillariga nisbatan chidamliligini oshiradi. O'z vaqtida va me'yorida qo'llanganda ular chigit unib chiqishini yaxshilaydi, ildiz tizimi rivojini kuchaytiradi, fotosintez jarayonini faollashtiradi va yakuniy hosildorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, paxta tolasining sifat ko'rsatkichlari – uzunligi, mustahkamligi va mikroner darajasi ham yaxshilanadi. O'simlikning kasalliklarga va noqulay agroiqlimiy sharoitlarga nisbatan chidamliligi ortadi. Bu esa stimulyatorlardan foydalanishni nafaqat hosildorlikni oshirish, balki barqaror paxta etishtirish uchun ham muhim omilga aylantiradi.

XULOSA

Paxta etishtirishda fiziologik faol stimulyatorlardan foydalanish o'simlikning o'sish jarayonlarini faollashtirish, hosildorlikni oshirish va sifat ko'rsatkichlarini yaxshilashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. "Andijon-35" navli g'ozaning o'sishi uchun qulay bo'lgan Andijon viloyati sharoitida bu stimulyatorlar ildiz tizimini mustahkamlash, fotosintezni kuchaytirish, meva bandlari va ko'saklar sonini oshirish orqali yuqori natijalar berishi mumkin. Ularning qo'llanilishi nafaqat hosildorlikni, balki paxta tolasining sifati, o'simlikning sog'lomligi va stressga chidamliligini ham yaxshilaydi. Shuning uchun zamonaviy paxtachilikda ushbu stimulyatorlardan maqsadli va ilmiy asosda foydalanish katta ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Абилев С.К., Любимова И.К. Эл-1 стимулятор роста и урожайности сельскохозяйственных культур. - Москва.: ООО «Полирост-М», 2002. -С. 14.

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

2. Бабаев Д. Регуляция роста, развития и индуцирование вилтоустойчивости тонковолокнистого хлопчатника: Автореф. дис. док. биол. наук. –Ташкент, 1993. –43 с.
3. Имамалиев А. Биологические основы регулирования плодообразования хлопчатника. –Ташкент: Изда-во Узбекистан, 1974. –49 с.
4. Ракитин Ю.В., Крылов А.В. Применение стимуляторов роста на культуре помидоров. -М.: Изд-во АН СССР, 1957. –С.42-43.
5. Соколова Т.Б. Интенсивность дыхания разнокачественных семян хлопчатника при обработке их янтарной кислотой // Вопросы физиологии и биохимии хлопчатника. –Ташкент: Изд-во ФАН УзССР, 1969. –С.47-51.

UO'K: 631.533

PAHTA HOSILIGA VA SIFATIGA MIKROELEMENTLI O'G'ITLARNING TA'SIRI

ВЛИЯНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ХЛОПКА

EFFECT OF MICROELEMENT FERTILIZERS ON COTTON YIELD AND QUALITY

Teshaboyev Nodirbek Ikromjonovich¹ 0000-0002-7685-2651¹Farg'ona davlat universiteti q.x.f.d. (PhD) katta o'qituvchisiBozorboyeva Azimaxon Abdukamol qizi²²Farg'ona davlat universiteti talabasi 0009-0005-2380-6669**Annotatsiya**

Ushbu maqolada paxta hosilili va sifatiga mikroelementlarni ta'siri natijalari bo'yicha ma'lumotlar bayon qilingan. G'o'zaning S-8290 navida qo'llanilgan mineral o'g'itlarning meyori N₁₃₀ P₉₀ K₆₅ kg dan N₁₈₀P₁₂₅K₉₀ kg/ga ortishi bilan paxta hosili 3,3 s/ga ortishi, o'g'itlar meyori yanada N₂₃₀P₁₆₀K₁₁₅ kg/ga ortgan esa bu raqam 0,4 s/ga ko'payganligi kuzatilgan. 2.Tajribada nisbatan maqbul ko'rsatkichlar N₁₈₀P₁₂₅K₉₀ kg/ga fonida g'o'za bargi orqali 3 marta suyuq holatdagi NPK va mikroelementlar suspenziya sifatida qo'llanilganda olinib, paxta hosili o'rtacha 3 yilda 41,8 s/ga ni, qo'shimchalari 3,3 va 3,4 s/ga ni, 1- terim salmog'i esa 90,1 % ni tashkil etganligi aniqlangan. 3.Mineral o'g'itlarning I-fonida qo'llanilgan mikroelementlarning ta'sirida olingan paxta hosili ko'rsatkichlari II fondagi nazoratga teng yoki ortiqroq bo'lganligi aniqlangan.

Аннотация

В данной статье представлены данные о влиянии микроэлементов на урожайность и качество хлопка. Установлено, что при применении минеральных удобрений на сорте хлопчатника S-8290 в норме от N₁₃₀P₉₀K₆₅ до N₁₈₀P₁₂₅K₉₀ кг/га урожай увеличился на 3,3 ц/га, а при дальнейшем повышении нормы до N₂₃₀P₁₆₀K₁₁₅ кг/га прибавка составила ещё 0,4 ц/га. 2. В опыте наилучшие результаты были получены при трехкратном внесении суспензии жидких NPK и микроэлементов по листу на фоне N₁₈₀P₁₂₅K₉₀ кг/га, при этом средняя урожайность за три года составила 41,8 ц/га, прирост – 3,3 и 3,4 ц/га, а доля первого сбора — 90,1%. 3. Установлено, что урожайность хлопка, полученная под воздействием микроэлементов на первом агрофоне, была равна или даже выше показателей контроля на втором агрофоне.

Abstract

This article presents data on the impact of microelements on cotton yield and quality. It was found that with the application of mineral fertilizers on the cotton variety S-8290, increasing the rate from N₁₃₀P₉₀K₆₅ to N₁₈₀P₁₂₅K₉₀ kg/ha led to a yield increase of 3.3 c/ha, and further increase to N₂₃₀P₁₆₀K₁₁₅ kg/ha resulted in an additional 0.4 c/ha gain. 2. In the experiment, relatively optimal results were obtained when a suspension of liquid NPK and microelements was applied foliarly three times on the background of N₁₈₀P₁₂₅K₉₀ kg/ha, with an average cotton yield of 41.8 c/ha over three ears, yield increases of 3.3 and 3.4 c/ha, and the first picking share reaching 90.1%. 3. It was determined that the cotton yield obtained under the influence of microelements on the first fertilizer background was equal to or higher than that of the control variant on the second background.

Kalit so'zlar: agrotexnik, mikroelementlar, xosil, suyuq holatdagi, terimi, barg, paxta, salmog'i, fonida.**Ключевые слова:** агротехника, микроэлементы, урожай, жидкое состояние, урожай, лист, хлопок, масса, фон..**Key words:** agrotechnical, microelements, crop, liquid state, harvest, leaf, cotton, weight, background.**KIRISH**

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev 2020-yil yakunlari bo'yicha 2023-yil Parlamentga murojaatnomasida, Mamlakatimiz qishloq xo'jalik tizimida amalga oshirilayotgan ulkan o'zgarishlar, jumladan, qishloq xo'jaligidagi islohotlar, er maydonlari to'liq xususiy klaster va kooperasiyalarga berilgani paxtachilikda hosildorlikni bir yilda o'rtacha 10 foizga oshirish imkonining yaratilganligi, bu yil 91 ming gektar er maydoni qaytadan foydalanishga kiritilganligi 133 ming gektar yoki o'tgan yilga nisbatan 2 barobar ko'p maydonda suvni tejaydigan texnologiyalar joriy etilganligini ta'kidlab

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

o'tdi. O'zbekistonda etishtiriladigan g'o'za navlari tezpishar, serhosil, tola chiqimi yuqori, tola sifati yaxshi, chigiti moy va oqsil moddalarga boy, tashqi muhitning noqulay sharoitlariga chidamli (tuproqning sho'rlanishi, past harorat, garmsel, qurg'oqchilik va boshq.) shuningdek, kasallik va zararkunandalarga chidamli, agrotexnik tadbirlardan samarali foydalanadigan, qator oralarini ishlashni mexanizatsiyalashga, mashina terimiga moslashgan hamda boshqa qimmatli xo'jalik belgilar va xususiyatlarga ega bo'lishi talab qilinadi. [1-b.]

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Tadqiqotning o'rganilgali darajasi I.Boboxo'jayev, P.O'zoqovlar turli xil mikroelementlarning o'simliklar hayotidagi ahamiyatini bayon etishgan. Jumladan, alyuminiyning azotli birikmalari o'simliklarning qurg'oqchilikga chidamliligini oshiradi. Temir moddasi ishtirokisiz fotosintez susayib xlorofill hosil bo'lmaydi, o'simliklarda temir moddasi etishmaganda xloroz bilan kasallanadi. Kalsiy va magniy o'simlik hamda hayvonot dunyosi organizmlari hayotida katta ahamiyatga ega bo'lib, kalsiy atmosferadagi azot fiksatsiyasida va organik moddalardan minerallanib, turli oziqa moddalar to'planishi, oqsil moddalari sintezida ishtirok etadi. [2-b.]

Tadqiqotlarni olib borish uslublari: Dala va laboratoriya sharoitidagi tajribalar. Dala tajribalari Farg'ona viloyati, Quva tumanida joylashgan PSUYEAITI tajriba uchastkasining o'tloqsoz tuproqlari sharoitida jadvalda keltirilgan tizim bo'yicha olib boriladi. Olib borilgan dala tajribalari institutda qabul qilingan "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari" (2007), qo'llanmalari asosida olib borildi. [1-b.]

NATIJA VA MUHOKAMA

Dala tajribasining tadqiqotlarda mineral o'g'itlarning fonida suyuq holatda mikroelementlar va NPK o'g'itlari barg orqali g'o'zaning rivojlanish davrlarida qo'llanilganda paxta hosiliga ta'siri aniqlandi. (jadvallar). Ta'kidlash joizki, tadqiqot yillari iqlimning qulay kelganligiga qaramay, 2023 yilda nisbatan yuqoriroq ko'rsatkichlar olingan. Yana shuni ham aytish kerakki, mineral o'g'itlarning meyorlari $N_{130}P_{90}K_{65}$ kg/ga dan $N_{180}P_{125}K_{90}$ kg/ga ga va $N_{330}P_{160}K_{115}$ kg/ga ortishi bilannazorat variantlarida paxta hosillarini ortganligi kuzatilgan, lekin bu holda barg orqali sepilgan suyuq holatdagi mikroelementlar va NPK o'g'itlarining ta'siri pasayganligi aniqlandi. Mineral o'g'itlar $N_{130}P_{90}K_{65}$ kg/ga meyorlarda qo'llanilgan I-fondagi (1-4) variantlarning nazoratida tadqiqot yillariga mutanosib ravishda paxta hosili 3 qaytariqdan o'rtacha 33,9; 34,4 va 32,8 s/ga ni 3 yilda o'rtacha esa 33,7 s/ga ni tashkil etib, bu variantda birinchi terim salmog'i 26,7 s/ga ni yoki 79,2% ga ikkinchisi esa 7,0 s/ga ga teng bo'lganligi kuzatildi.

Yuqorida keltirilgan raqamlarga qaraganda 2023 yil sharoitida nisbatan yuqori (34,4 s/ga) paxta hosili olingan, bu esa xar xilda iqlimning ozroq bo'lsa ham boshqa yillarga qaraganda maqbul kelganligidan dalolat beradi.

Mineral o'g'itlarning yuqoridagi fonida suyuq holatdagi mikroelementlar g'o'zani rivojlanish davrlarida 3 marta (150+200+250 ml/ga) barg orqali suspenziya holatda qo'llanilganda paxta hosillari mutanosib ravishda 37,6; 39,1 va 37,3 s/ga ni o'rtacha 3 yilda esa 38,0 s/ga ni tashkil etgan holda mikroelementlar ta'sirida 4,3 s/ga qo'shimcha paxta hosili olingan. paxtaning 1-terimi bu variantda 33,8 s/ga ni (88,9 %) ni tashkil etganligi aniqlanganki bu oxirgi ko'rsatkich nazoratdan 9,7 % ga yuqoridir. Demak, qo'llanilgan suspenziyalar ta'sirida nafaqat paxta hosilini qolaversa 1-terim salmog'ini ham ortishi kuzatiladi. Biz oldingi bo'limlarda bayon qilganimizdek, bunga sabab, qo'llanilgan mikroelementlar ta'sirida g'o'za barg sathi yuzasining ortishi va fotosintez jarayonining tezlashishi hisobiga modda almashinuv yaxshilangan va g'o'zaning rivojlanishi uchun maqbul sharoit yaratilgan.

Mineral o'g'itlarning I-fonida (boshqalarida xam) nisbatan yuqori ko'rsatkichlar suyuq holatdagi NPK va makroelementlar g'o'zani barglari orqali 3 marta (3,0+3,5+4,0 l/ga) qo'llanilganda olinib, 3 yilda o'rtacha paxta hosili 38,5 s/ga ni, qo'shimchasi 4,8 s/ga ni tashkil etgan. bu variantda 1-terim salmog'i 35,2 s/ga yoki 91,4 % ga teng bo'lib, nazoratdan 12,2% ga, qolaversa 2-variantnikidan 2,5 % ga yuqori bo'lganligi aniqlangan. Mineral o'g'itlarni I -fonida Kafolon deb nomlangan suyuq mikroelementlar aralashmasi barg orqali 4 marta (2,0+2,0+2,0+2,0 l/ga) qo'llanilganda paxta hosili o'rtacha 3 yilda 37,1 s/ga ni, nazoratdan qo'shimchasi 3,4 s/ga ni tashkil etib, 1-terim salmog'i 88,1% ga teng bo'lganligi kuzatilgan. Demak, Kafolon paxta hosiliga bo'lgan ta'siri yuqori, lekin boshqa tarkibdagi mikroelementlarga nisbatan 0,9-1,4 s/ga kamroq bo'lganligi aniqlangan.

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

Tajribada maqsadi mineral o'g'itlar $N_{180}P_{125}K_{90}$ kg/ga meyorlarda qo'llanilgan variant (II-fon) larning nazoratida 3 yilda o'rtacha paxta hosili 37,4 s/ga ni tashkil etib, o'g'it meyorlari ortish hisobiga 3,7 s/ga qo'shimcha olingan.

Ta'kidlash joizki, bu 5-variant ko'rsatkichlari I-fondagi Kafolon (mikroelementlar) qo'llanilgan 4-variantiga yaqin (37,1-37,4 s/ga) bo'lganligi kuzatilgan. Demak, mikroelementlarni barg orqali qo'llashda mineral o'g'itlar meyorini $N_{50}P_{35}K_{25}$ kg/ga meyorda kamaytirish mumkinligi aniqlangan. Qolaversa, 2 va 3-variantlarda bundan xam yaxshiroq natijalar olingan va paxta hosili 5-variantnikidan 0,6-1,1s/ga yuqoriroq bo'lgan. Yana bir holatni tushuntirib o'tish kerakki, mineral o'g'itlarning meyorlari ortgani sari paxta hosili xam kupaygani holda 1-terim salmog'i aksincha pasayganligi kuzatiladi. Nazoratdan (1-5-9) variantlarda o'g'it meyorlariga bog'liq holda paxta hosilining 1-terim salmoqlari mutanosib ravishda 79,2-78,2 va 76,5 % ni tashkil etib, 1,0-1,7 % ga kamayaborgan. Bunga sabab, o'g'it meyorlari ortgani sari nafaqat paxta hosili qolaversa g'o'zaning vegetativ qismlari xam ko'payadi, natijada rivojlanish sekinlashadi va paxtani pishib etilishi kechikadi. Buning uchun xar bir agrotexnik tadbirni maqbul holatini aniqlash kerak bo'ladi.

Mineral o'g'itlarning II-fonida suyuq holatdagi mikroelementlar barg orqali qo'llanilgan variantda 3 yilda o'rtacha paxta hosili 40,2 s/ga ni, o'g'itdan qo'shimchasi 2,2 s/ga ni, mikroelementdan esa 2,8 s/ga ni tashkil etganligi aniqlangan. Tajribada nisbatan maqbul ko'rsatkichlar mikroelementlar suyuq holatdagi NPK o'g'itlari bilan barg orqali qo'llanilganda olinib, o'rtacha paxta hosili 41,8 s/ga ni, o'g'itdan qo'shimchasi 3,3 s/ga, mikroelementdan esa 3,4 s/ga ni tashkil etgan. Bu variantda 1-terim salmog'i 90,1 % ni tashkil etgan holda I-fon nazoratdan avvalo 11,9 % ga, yuqori, lekin II-fondagi paralel variantnikidan (3) 1,4% ga kamroq bo'lganligi kuzatilgan. Kafolon mikroelementlar to'plami barg orqali 4 marta qo'llanilgan 8-variantda yuqoridagi ko'rsatkichlar mutanosib ravishda 39,8 s/ga ni, o'g'itdan qo'shimchasi 2,7 va Kafolon 2,4 s/ga yuqori bo'lsa, maqbul variant(7) nikidan esa 2,0; 0,6 va 1,0 s/ga kamroq ekanligi aniqlangan. Qayta takrorlansa xam aytish kerakki bu variantda o'g'it meyorlaridan 2,7 s/ga qo'shimcha olingan bo'lsa, Kafolon ni ta'siri II-fonidagiga (4-var) nisbatang 1,0 s/ga pastroq bo'lgan.

Mineral o'g'itlar meyori $N_{230}P_{160}K_{115}$ kg/ga ortishi bilan paxta hosili nazoratda (9-var) 40,1 s/ga ni tashkil etib, I-fonga nisbatan 6,4 s/ga, II-fonidan esa 2,7 s/ga ortganligi kuzatilgan, vaholanki I-fon bilan II-fon orasida paxta hosili 3,7 s/ga ortgan edi. Mineral o'g'itlarning III-fonida suyuq mikroelementlar 3 marta barg orqali sepilganda paxta hosili 3 yilda o'rtacha 41,9 s/ ga ni tashkil etib, o'g'it meyorlarining ortishi hisobiga 3,9 s/ga, mikroelementdan 1,8 s/ga qo'shimcha olingan. Bu ko'rsatkichlar II-fondagi paralel (6) variantnikidan 1,7; 1,0 s/ga farqlandi.

Tajribada suyuq NPK va makroelementlar barg orqali qo'llanilgan (2) variantda paxta hosili 3 yilda o'rtacha 42,2 s/ga ni, qo'shimchalari 3,7 va 2,1 s/ga ni tashkil etgan. Bu esa II-fondagi paralel variantnikidan mutanosib ravishda 0,4; 0,4 s/ga yuqori, lekin mikroelement ta'siri 1,3 s/ga kamroq bo'lganligi aniqlangan. Shuningdek 1-terim salmog'i 88,4 % ni tashkil etib, I-fondan 2,6 % ga, II-fondan esa 0,3 % ga kamroq bo'lgan. Kafolon qo'llanilgan 12-variantda xam nazoratga nisbatan o'g'itdan 3,2 s/ga, mikroelementdan 0,2 s/ga qo'shimcha olingan.

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

G'ozada mikroelementli mineral o'g'itlarni barg orqali qo'llashning paxta hosiliga ta'siri, (s/ga)

Variant tartibi	Mineral o'g'itlarning yillik meyorlari, kg/ga			Mikroelementli mineral o'g'itlar, ml, l/ga	Terimlar		Yillar			3 yilda o'rtacha	Qo'shimchasi	
	N	P	K		1	2	2022	2023	2024		o'g'itdan	mikroelementdan
1	130	90	65	nazorat	26,7	7,0	33,9	34,4	32,8	33,7	-	-
2	130	90	65	Suyuq mikroelementlar (Aminomax)	33,8	4,2	37,6	39,1	37,3	38,0	-	4,3
3	130	90	65	Suyuq NPK va mikroelementlar (Ento Mikro)	35,2	3,3	38,4	39,5	37,6	38,5	-	4,8
4	130	90	65	Kafolon	32,7	4,4	37,3	37,0	37,0	37,1	-	3,4
5	180	125	90	nazorat	29,2	8,4	37,0	38,2	37,0	37,4	3,7	-
6	180	125	90	Suyuq mikroelementlar (Aminomax)	35,4	4,8	40,4	40,8	39,3	40,2	2,2	2,8
7	180	125	90	Suyuq NPK va mikroelementlar (Ento Mikro)	37,7	4,1	42,0	42,3	40,6	41,8	3,3	3,4
8	180	125	90	Kafolon	34,7	5,1	38,7	40,3	38,9	39,8	2,7	2,4
9	230	160	115	nazorat	30,7	9,4	39,8	40,9	39,6	40,1	6,4 (2,7)	-
10	230	160	115	Suyuq mikroelementlar (Aminomax)	36,6	5,3	42,0	42,6	41,1	41,9	3,9 (1,7)	1,8
11	230	160	115	Suyuq NPK va mikroelementlar (Ento Mikro)	37,5	4,7	42,6	42,8	41,2	42,2	3,7 (0,4)	2,1
12	230	160	115	Kafolon	34,7	5,6	40,0	40,9	40,0	40,3	3,2 (0,5)	0,2

NSR 05 = 1,10 1,63 0,91 s/ga

NSR 05 = 2,82 4,07 2,36 %

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI**XULOSA**

G'ozaning S-8290 navida qo'llanilgan mineral o'g'itlarning meyori $N_{130} P_{90} K_{65}$ kg dan $N_{180} P_{125} K_{90}$ kg/ga ortishi bilan paxta hosili 3,3 s/ga ortishi, o'g'itlar meyori yanada $N_{230} P_{160} K_{115}$ kg/ga ortgan esa bu raqam 0,4 s/ga ko'payganligi kuzatildi. 2.Tajribada nisbatan maqbul ko'rsatkichlar $N_{180} P_{125} K_{90}$ kg/ga fonida g'oz bargi orqali 3 marta suyuq holatdagi NPK va mikroelementlar suspenziya sifatida qo'llanilganda olinib, paxta hosili o'rtacha 3 yilda 41,8 s/ga ni, qo'shimchalari 3,3 va 3,4 s/ga ni, 1- terim salmog'i esa 90,1 % ni tashkil etganligi aniqlangan. 3.Mineral o'g'itlarning I-fonida qo'llanilgan mikroelementlarning ta'sirida olingan paxta hosili ko'rsatkichlari II fondagi nazoratga teng yoki ortiqroq bo'lganligi aniqlandi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 15 сентябрдаги “2018 йил ҳосили учун қишлоқ хўжалиги экинларини оқилана жойлаштириш чора тадбирлари ва қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқиш хажмлари тўғрисида” даги ПҚ-3281- сон қарори
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 29 декабрдаги «2016-2020 йилларда қишлоқ хўжалигини янада ислоҳ қилиш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2460-сон қарори
3. Абдуалимов Ш.Х., Каримов Ш. Ғўза парваришида янги стимуляторларининг самараси //Ўзбекистон пахтачилигини ривожлантириш истиқболлари. ПСУЕАИТИ мақолалар тўплами II-қисм. -Тошкент, 2014. -Б. 256-259.
4. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари – ЎзПТИ, Тошент 2007.

UO'K: 633.1./631.8

TURLI KO'CHAT QALINLIGIDA O'RTA TOLALI S-7303 G'O'ZA NAVIDA BARG SATHI YUZASINING O'ZGARISHI**ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ЛИСТЬЕВ У СОРТА ХЛОПКА СРЕДНЕЙ ЖЕСТКОСТИ S-7303 ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ТОЛЩИНЕ РАСТЕНИЙ****STUDY OF LEAF SURFACE STRUCTURE IN MEDIUM-STIFFENER S-7303 COTTON VARIETY AT DIFFERENT PLANT THICKNESSES****Mamatqulov Orifjon Odiljon o'g'li¹**¹Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi, 0009-0004-5054-3684.**Annotatsiya**

Mazkur ta'dqiqotda S-7303 g'o'za navida 70-80, 100-110, 130-140 ming tup/ga ko'chat qalinligining barg sathi yuzasi shakllanishiga ta'siri o'rganilgan bo'lib olingan natijalar laboratoriya sharoitida tahlil qilingan va qayta ishlangan. Ta'dqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ko'chat qalinligi o'simlikning barg yuzasi shakllanishiga bevosita ta'sir qiladi.

Аннотация

В данном исследовании было изучено влияние густоты посадки 70–80, 100–110, 130–140 тысяч растений/га на формирование листовой поверхности сорта хлопчатника S-7303. Полученные результаты были проанализированы и обработаны в лабораторных условиях. Результаты исследования показали, что густота посадки непосредственно влияет на формирование листовой поверхности растения.

Abstract

This study investigated the effect of planting density—70–80, 100–110, and 130–140 thousand plants per hectare—on the formation of leaf surface area in the S-7303 cotton variety. The obtained results were analyzed and processed under laboratory conditions. The findings revealed that planting density has a direct impact on the development of the plant's leaf surface area.

Kalit so'zlar: Shonalash, gullash, gullash-xosil to'plash, defoliant, o'rtta tolali nav, bir tup o'simlikning barg yuzasi, sm^2 , bir gektar maydondagi barg yuzasi, m^2 , ming tup/ga.

Ключевые слова: Формирование бутонов, цветение, цветение-сбор урожая, дефолиант, сорт со средневолокнистым хлопком, листовая поверхность одного растения, cm^2 , листовая поверхность на один гектар, m^2 , т.п/га.

Key words: Ear formation/boll formation (depending on the crop; for cotton, it refers to boll formation), flowering, flowering-fruiting stage/flowering to harvest period, defoliant, medium-fiber variety, leaf surface area of one plant, cm^2 , leaf surface area per hectare, m^2 , thousand plants per hectare.

KIRISH

Dunyoda yirik paxta tolasini ishlab chiqaruvchi davlatlarning qishloq xo'jaligi amaliyoti va ilm fanida g'o'za tuplarini aniq qalinlikda joylashtirish va defoliantlarni maqbul meyorlarini qo'llashni samaradorligi bo'yicha doimiy ravishda ilmiy-izlanishlar olib borilmoqda. Shuningdek, yangi yaratilgan har bir g'o'za navini parvarishlash agrotexnologiyasini ishlab chiqish kabi ilmiy ta'dqiqotlarga e'tibor qaratilmoqda. O'rtta tolali paxta navlari O'zbekiston qishloq xo'jaligida etakchi o'rin tutuvchi tolali ekinlardan biri bo'lib, mamlakat iqtisodiyoti va eksport salohiyatida muhim ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda O'zbekistonda paxtachilikda intensiv agrotexnologiyalarni qo'llash, hosildor navlarni yaratish, sug'orish va oziqlantirish tizimlarini takomillashtirish borasida keng ko'lamlil islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, fotosintez jarayonining samaradorligini, quruq massa to'plashini, aniqlashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan barg sathi ning o'rganilishi ilmiy izlanishlarning dolzarb yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ta'dqiqot ishida barg sathi yuzasini aniqlash A.Nichiparov tomonidan ishlab chiqilgan usuldan foydalanildi. Mazkur metod o'zining sodda va aniqligi, hech qanday murakkab texnik

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

uskunalar talab qilmasligi, dala va laboratoriya sharoitida bajarish uchun qulay bo'lgani uchun tanlab olindi. Bundan tashqari metod o'simliklarning yashil massa sathi bilan hosil o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilish imkonini beradi.

F.Teshayev, U.Abduraxmanov, F.Qo'chqorovlar defoliantlar samaradorligi g'ozaning ko'chat qalinligiga bevosita bog'liq bo'lib, defoliantlarni sepishda g'ozaning ko'chat qalinligini hisobga olgan holda ularning meyorlarini tabaqalashtirib qo'llash zarurligini ta'kidlashgan.[1]

Teshayev Sh.J., Sindarov O.X., Teshayev F.J. tomonidan olib borilgan tadqiqot ishlarida defolitasiya o'tkazishning samaradorligiga bir necha omillar jumladan sug'orish texnikasi va usullari, oziqlantirish tartiblari, va turli ko'chat qalinliklarining ta'sir etishi o'rganilgan. [2]

R.Maqsudova, M.Nazarovlarning izlanishlariga ko'ra, g'ozadada ko'chat qalin joylashtirilganda, oziqlanish maydoni kamayishi xisobiga g'ozaning bo'yi past bo'lishi, hosil shoxlarning 5-6 bo'g'inda emas, 8-9 bo'g'inda paydo 19 bo'lishi kuzatilgan. Tadqiqotchilarning xulosa qilishlaricha, ko'chat soni o'ta qalin bo'lganda, o'simlikka tushadigan yorug'likning va ildiz oziqlanish maydonini keskin kamayishi o'z navbatida, o'sish-rivojlanishi va hosil shoxlarning etarlicha o'smasligiga olib keladi.[3]

NATIJA VA MUHOKAMA

Yuqorida berilgan fikrlarga asoslangan holda ta'dqiqot ishlari olib borilayotgan davrlarda ko'chatlar qalinligi nisbatan siyrak joylashgan fonlarda bir tup o'simlik xissobiga barg sathining oshib borishi kuzatilgan bo'lsa, 1 ga hissobiga boshqa fonlarga nisbatan barg sathining kamayishi kuzatildi.

Yuqoridagi jadval ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki ta'dqiqot ishlari olib borilgan 2022-yilda fonlarga mos holatda bir tup o'simlikning barg yuzasi shonalash davrida 643,4-578,2-456,3 sm² ni tashkil qilgan, 1 ga maydondagi barg yuzasi esa 4866,9-6141,5-6238,3 m² ni tashkil qilgan. Shuni aytish kerakki tup sonining kamayishi hissobiga bir tup o'simlikning barg sathi yuzasi oshib bormoqda lekin gektar hissobiga kamayishi kuzatilmog'da. Ko'chat qalinligi shonalash fazasida 70–80 ming tup/ga bo'lgan fonga nisbatan qolgan ikkita fonlar solishtirilganda barg sathi mos holda 65,2-187,1 sm² ga oshganligini, 1ga er hissobiga solishtirilganda esa fonlarga mos holda 1274,6-1371,4 m²/ga kamayganligi kuzatildi.

1-jadval**G'ozaning ko'chat qalinliklariga bog'liq holda barg yuzasini o'zgarishi, 2022-2024 yy**

Ko'chat qalinligi	Bir tup o'simlikning barg yuzasi, sm ²				Bir gektar maydondagi barg yuzasi, m ²			
	Shonalash	Gullash	Gullash -xosil to'plash	Defoliant qo'llashda n oldin	Shonalash	Gullash	Gullash -xosil to'plash	Defoliant qo'llashda n oldin
2022 yil								
75643	643,4	2796,7	3719,5	3618,4	4866,9	20405,5	28135,4	27370,7
106218	578,2	2483,3	3486,2	3291,3	6141,5	26377,1	37029,7	34959,5
136714	456,3	2226,1	3056,5	2844,2	6238,3	30433,9	41786,6	38884,2
2023 yil								
76478	537,8	2826,3	3954,3	3743,3	4113,5	21617,5	30245,3	28631,4
105609	476,3	2646,5	3687,5	3468,4	5030,2	27949,4	38943,3	36629,4
135655	412,9	2372,1	3296,4	3117,2	5601,2	32178,7	44717,3	42286,4
2024 yil								
77816	512,7	2632,2	3587,6	3415,3	3989,6	20482,7	27917,3	26576,5
108114	454,3	2424,6	3245,2	3108,2	4911,6	26213,	35085,	33604,0

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

						3	2	
136218	396,5	2093,5	2986,8	2774,3	5401,0	28517,2	40685,6	37791,0

1-rasm

G'o'zaning gullash fazasida bir tup o'simlikning barg yuzasi shakllanishi ko'chat qalinligiga bo'g'liq holda 2796,7-2483,3-2226,1 sm² ni tashkil qilib gektar hisobiga esa 20405,5-26377,1-30433,9 m² ni tashkil qilgan. Rivojlanishning bu fazasiga kelib bir tup o'simlikning barg sathi rivojlanishidagi farqlar 70–80 ming tup/ga bo'lgan variantga nisbatan 100-110, 130-140 ming tup/ga variantlar solishtirilganda mos holda barg sathi 313,4-570,6 sm² ga oshganligi aniqlandi. Bir gektar hisobidagi barg sathi esa 5971,9-10028,7 m²/ga kamayganligini ko'rish mumkin.

2-rasm

O'simlikning gullash-xosil to'plash fazasida barg sathi mos holda bir tup o'simlik hisobiga variantlarga mos holda 3719,5-3486,2-3056,5 sm² ni tashkil qilgan holda 1 ga er hisobiga 28135,4-37029,7-41786,6 m² ni tashkil qilgan. Bir tup o'simlik va gektardagi o'simliklar 70-80 ming tup/ga foniga nisbatan qolgan ikkita variantlar solishtirilganda barg sathidagi farqlar tup xissobiga 233,3-663,0 sm² ga oshganligi, gektar xissobiga esa 8894,3-13651,2 m²/ga kamayganligi aniqlandi.

Barg sathini aniqlashdagi oxirgi hisobiy ishlar Baystar defoliantini qo'llashdan oldin aniqlangan bo'lib bu davrda quydagicha natijalar olindi. Tup hisobiga o'simlikning barg yuzasi 70-80, 100-110, 130-140 ming tup/ga fonlarga mos holda tup hisobiga mos holda 3618,4-3291,3-2844,2 sm², 1 ga er hisobiga esa mos holda 27370,7-34959,5-38884,2 m² ni tashkil qilgan.

Ta'dqiqot olib borilgan 2023-yilda barg yuzasining shakllanishi tahlil qilinganida rivojlanishning shonalash va gullash bosqichlarida bir tup o'simlik xissobiga bu jarayon nisbatan sust kechganligi aniqlandi. Gullash davridan boshlab o'rganilgan natijalarga asosan barg yuzasining shakllanishi sezilarli ravishda oshgan. Mazkur holatni ta'dqiqot olib borilgan yillarda va

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

tajriba uchun namunalar olish vaqtiga qadar va iyul oyining ikkinchi yarmi va avgust oyining 1-2 dekadasida foydali haroratning nisbatan yuqori bo'lganligi bilan izohlashimiz mumkin. Bu yilda barg yuzasining shakllanishi fonlarga mos holda shonalash fazasida 537,8-476,3-412,9 sm², gullash davrida esa 3954,3-3687,5-3296,4 sm² ni tashkil qilgan. Defoliatsiya tadbirini o'tkazishdan oldin esa barg sathi kamayib fonlarga mos holda 3743,3-3468,4-3117,2 sm² ni tashkil etgan. Bunday holatni vegetatsiya davrining oxiriga borib S-7303 g'o'za navida tabiiy barg to'kilishi, sodir bo'lishi bilan izohlaymiz.

Tajriba olib borilgan so'ngi 2024-yilda esa oldingi yillar bilan solishtirilganda, barg yuzasi nisbatan kichik bo'ldi. Jumladan ko'chat qalinligi fonlariga mos holatda shonalash fazasida 512,7-454,3-396,5 sm² ni tashkil qilgan bo'lsa, gektar hissobiga 3989,6-4911,6-5401,0 m² ni, gullash fazasida esa 2632,2-2424,6-2093,5 sm², gektar hissobiga esa 20482,7-2613,3-28517,2 m², gullash-xosil to'plash davrida esa 3587,6-3245,2-2986,8 sm² ni tashkil etgan holda, gektar hissobiga esa 27917,3-35085,2-40685,6 m² ni tashkil qildi.

Yuqoridagi jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, ta'dqiqot ishlari olib borilgan yillarda ob-havo omillarining o'zgarishi natijasida S-7303 g'o'za navida o'sish va rivojlanishida sezilarli farqlar mavjud bo'ldi. Bu esa o'z navbatida o'simlikning barg sathi shakllanishiga albatta ta'sir qilgan bo'lib defoliatsiya tadbiri o'tkazilishidan oldin aniqlangan natijalar ham ko'rsatib turibdi. Jumladan bir gektar maydondagi umumiy barg sathi fonlar bo'yicha 27370,7-34959,5-38884,2 m² ni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 28631,4-36629,4-42286,4 m² ni, 2024-yilning mana shu davrida yuqoridagi ko'rsatkich 26576,5-33604,0-37791,0 m² ni tashkil etgan.

Ta'dqiqot ishlarining 2023-yilida esa 1ga maydondagi barg sathi sezilarli darajada ortgan yani 2022-yil natijalari bilan taqqoslaydigan bo'lsak 70-80 ming tup/ga nazariy ko'chat qalinligida 1260,7 m², 100-110 ming tup/ga ko'chat qalinligida 1669,9 m², 130-140 ming tup/ga ko'chat qalinligida esa 3402,2 m² ga oshganligi aniqlangan. 2024-yil natijalari bilan solishtirilganda esa nazariy ko'chat qalinligi fonlariga mos holda 2054,9-3025,4-4495,4 m² miqdorda yuqori ko'rsatkichlar bilan ajralib turibdi.

XULOSA

O'rta tolali S-7303 g'o'za navini 100-110 ming tup/ga ko'chat qalinligida parvarishlansa g'o'zaning barg yuzasi maqbullashishi natijasida, g'o'za tuplari orasida havo almashinuvi yaxshilanadi va quyosh nurlarining pastki yarusdagi barg va ko'saklarga tushishi natijasida ko'saklarni erta muddatlarda ochilishini va paxta hosilini ortishini ta'minlabgina qolmasdan sifatli paxta xomashyosini erta muddatlarda sifatli yig'ib olish imkonini yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Teshayev F., Abduraxmanov U., Qo'chqorov F. Ko'chat qalinligini defoliatsiya samaradorligiga ta'siri // O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali. – Toshkent, 2013; №5. –B. 25.
2. Teshayev Sh.J., Sindarov O.X., Teshayev F.J. Defoliatsiya samaradorligiga sug'orish, oziqlantirish tartiblari va ko'chat qalinliklarining bog'liqligi // Qishloq xo'jaligida yangi tejamkor agrotexnologiyalarni joriy etish: Respublika ilmiy-amaliy konferensiya ma'ruzalari asosida maqolalar to'plami. – Toshkent, 2011. – B 235-240.
3. Maqsudova R., Nazarov M. Sho'rlangan tuproqlar sharoitida g'o'zaning optimal oziqlanish maydonini aniqlash // Agro-ilm. – Toshkent, 2015. №2. – b. 17.
4. Oripov R., Sanaqulov A., Islomov I. Paxtachilikda amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari. – Toshkent: Tamaddun, 2010. – 108 b.

UO'K: 633.1./631.8

BUG'DOY NAVLARI DON TARKIBIDA TEMIR MIQDORINING AAS TAHLILI**ААС-АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗА В ЗЕРНАХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ****AAS ANALYSIS OF IRON CONTENT IN GRAINS OF WHEAT VARIETIES****Eshpulatov Shavkat Yaxshiyevich¹**¹Farg'ona davlat universiteti, Mevachilik va sabzavotchilik kafedrasini mudiri qishloq xo'jalik fanlari nomzodi 0009-0003-7303-0200**Yusupova Moxidil Abdumutalibovna²**²Farg'ona davlat universiteti dotsenti biologiya fanlari falsafa doktori (PhD) 0009-0002-9696-8333**Yigitaliyev Obloyor Doniyorjon o'g'li³**³Farg'ona davlat universiteti Mevachilik va sabzavotchilik kafedrasini o'qituvchisi 0009-0006-4735-4828**Annotatsiya**

Maqolada janubiy dehqonchilik mintaqalarida etishtirilgan mahalliy bug'doy navlarining unidagi temir miqdori AAS qurilmasida tahlil qilinib, un tarkibidagi inson hayoti uchun muhim bo'lgan temir miqdori aniqlandi. Ushbu tadqiqotda temir tarkibini aniqlash turli bug'doy unlarida PerkinElmer, AAnalyst 200 AA Spectrometer yordamida amalga oshirildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, bug'doy unining temir miqdori sezilarli darajada kamligi aniqlandi. Shu nuqtai nazardan, temirga boy bug'doy uni temir tanqisligini bartaraf etishda muhim ahamiyatga ega.

Аннотация

В статье проанализировано количество железа в пшеничной муке, полученной в южных сельскохозяйственных работах в приборе ААС, и определено количество железа в муке, что важно для человека. В трех исследованиях содержание железа определяли на приборе PerkinElmer, AAnalyst 200 AA Spectrometer в различной пшеничной муке. Результаты показывают, что пшеничная мука значительно менее богата железом. В связи с этим богатая железом пшеница имеет важную проблему в преодолении дефицита железа.

Abstract

The article analyzes the amount of iron in wheat flour produced in the southern agricultural works in the AAS device and determines the amount of iron in the flour, which is important for humans. In three studies, the determination of iron content was performed on PerkinElmer, AAnalyst 200 AA Spectrometer instrument in different wheat flours. The results show that wheat flour has been found to be significantly less iron-rich. In this regard, iron-rich wheat has a significant problem in overcoming iron deficiency.

Kalit so'zlar: genotip, bug'doy, temir, biofortifikatsiya, ultra-dispers kukun suspenziya, anemiya, biostimulyator, fortifikatsiya, un, AAS.

Ключевые слова: генотип, пшеница, железо, биофортификация, ультрадисперсная порошковая суспензия, анемия, биостимулятор, фортификация, мука, ААС.

Key words: genotype, wheat, iron, biofortification, ultradispersive powder suspension, anemia, biostimulator, fortification, flour, AAS.

KIRISH

Hozirgi kunda jahon global miqyosida inson organizmi uchun temir etishmovchiligi muammosi mavjud bo'lib, ko'pgina bug'doy etishtirishga ixtisoslashgan rivojlangan davlatlari (Amerika, Kanada, Rossiya, Meksika, Xitoy, Hindiston, Turkiya va boshqalar) olimlari ushbu mavzuda tadqiqot ishlarini amalga oshirmoqdalar. Xalqaro ICARDA, CIMMYT, FAO markazlari tomonida keng qamrovli mega loyihalar amalga oshirilayotgan bo'lib, ushbu tadqiqot ishi jahon miqyosidagi tadqiqotlarga muvofiqdir.

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

Olib borgan tadqiqotlarimizda mamlakatimizning janubiy voha och tusli bo'z tuproqli sharoitda etishtirilgan kuzgi yumshoq bug'doy navlarining uni tarkibidagi temir miqdorining AAS tahlilida olingan natijasiga ko'ra temir miqdori kam bo'lishi bilan birga etishtirilayotgan navlarda o'zlashtirish imkoniyati ham intinsiv tipda emasligi aniqlandi. Mamlakatimizning janubiy dehqonchilik mintaqalarida etishtirilayotgan bug'doy navlarining uni o'rganilganda ularning tarkibidagi temir (Fe) miqdori 5,2 mg/kg dan 20,78 mg/kg ni tashkil qilayotganligini ko'rsatdi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, bug'doy unida temir miqdori sezilarli darajada normadan kamligi aniqlandi. Shu nuqtai nazardan, temirga boy bug'doy uni temir tanqisligini bartaraf etishda muhim ahamiyatga ega.

Biz bu borada echim sifatida bug'doy doni tarkibida qimmatli bo'lgan temirni yanada samarali to'plashi mumkin bo'lgan bug'doy genotiplarini tanlash va etishtirish agrobiotexnologiyalarini takomillashtirishda UDK suspenziyasi bilan ishlov berish orqali Mintaqamizda etishtirilayotgan mavjud navlarning biologik fortifikatsiya imkoniyatlarini o'rganish asosida navlarni temirga boy biostimulatorlardan foydalangan holda maqbul etishtirish bo'yicha samarali natijalarga erishish.

Bug'doy o'simligini oziqlantirishda temir va rux elementlariga boy turli biostimulyatorni qo'llagan holda navlarning temir elementi va uning birikmalarini o'zlashtirish imkoniyatlarini oshirish.

Mahalliy bug'doy navlari genetik resurs va biofortifikatsiyalashda donor sifatida foydalanish, morfologik jihatdan tahlil qilish, lalmi va suvli maydonlarda ekib, xo'jalik belgilarini solishtirma o'rganish, qadimiy mahalliy bug'doy navlari eng yaxshilarini tanlab olib, seleksion genotiplash asosida boshlang'ich manba va yangi nav olish.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Bug'doy uni namunalarini mineralashtirish Mufel pech (VULCAN 3-130) yordamida amalga oshirildi. Bug'doy unidan 2 g sinov namunasi tigelga joylashtirildi va namuna bilan tigel tarozida tortildi. Sovuq Mufel pechga qo'yildi va harorat 200-250 °C gacha ko'tarildi (tutun chiqishi tugaguncha) so'ng 525±25°C da kuydirish 3 soat davomida amalga oshirildi (Kuydirishni takrorlash hosil bo'lgan kul ranggi oq, kremsimon, pushti rang bolguncha saqlandi).

1-rasm. Hosil bo'lgan kul ranggi oq, kremsimon, pushti rang.

Kul namunalarini o'z ichiga olgan tigellar eksikatorida sovutildi va tarozida tortildi. Bu jarayon tigelning doimiy massasiga etguncha takrorlandi. Sovutilgandan keyin 5 ml 6 M xlorid kislotasi kul namunalariga qo'shildi va shaffof eritma olinguncha issiq plitada saqlandi. So'ng distillangan suv bilan 50 ml gacha suyultirildi va filtrlandi.

Asboblarni tafsilotlari va kalibrlash: AAS spektrometri (PerkinElmer, AAnalyst 200 AA Spectrometer) temir uchun ishlatilgan tahlil. Standart eritmalar quyidagi miqdorlarda (0,5, 1, 2,5 va

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

5 mg/l) tayyorlandi. Blank va standart sifatida 5% li nitrat kislota eritmasidan foydalanildi. Temirning 1000 mg/l Standart eritmasi quydagicha tayyorlandi (1000 g temir bo'lagi 50 ml HNO₃ (1+1) eritmasida eritib yuborildi va distillangan suv bilan 1 litrgacha suyultirildi).

NATIJA VA MUHOKAMA

Mamlakatimizning janubiy dehqonchilik mintaqalarida etishtirilayotgan kuzgi yumshoq bug'doy navlarini o'rganilganda ularning unining tarkibidagi temir (Fe) miqdori 5,2 mg/kg dan 20,78 mg/kg ni, tashkil qilayotganligini ko'rsatdi (1-diagramma). Janubiy mintaqalar sharoitida kuzgi yumshoq bug'doyning temirga boy navlarini olish imkoniyatlarini topish uchun dala tajribalari o'tkazilmoqda. Temir tanqisligi kabi mikroelementning etishmasligi global sog'liq uchun xavf tug'diradi.

1-diagramma

O'zbekistonda oziqlanish bo'yicha o'tkazilgan eng katta milliy tadqiqotning 2019 yilgi asosiy natijalariga ko'ra besh yoshgacha bo'lgan har bir ettinchi bola (15,6 foiz) kamqonlikka chalingan va ayni paytda, xastalangan bolalarning 1 foizida kamqonlikning og'ir shakli kuzatilyapti. Ushbu kasallikka oid eng yuqori ko'rsatkichlar 6-11 oylik bolalar orasida kuzatilmoqda, Holatlarining taxminan 75 foizi temir tanqisligi sababli rivojlanib borib, bolalar orasida temir moddasi tanqisligi xavotirga soladigan yuqori darajada kuzatilmoqda. Temir moddasining etishmasligi, hatto kamqonlikni yuzaga keltirmagan holatda ham, bolalarning kognitiv rivojlanishida kechikishlarga olib kelishi mumkin. Homilador, emizikli va Reproduktiv yoshdagi ayollar (15-49 yoshli) va orasida kamqonlik har besh nafaridan bittasi (20%) kamqonlik bilan kasallangan, ularning 80 foizida temir moddasi tanqisligi bilan bog'liq bo'lib, bu holat mamlakatlar va insoniyat kelajagiga ham tahdid solmoqda.

Bug'doy doni va un mahsulotlari kaloriya manbalarining eng muhim qismi bo'lsada, hozirgi kunda etishtirilayotgan bug'doy donida oqsil va mineral moddalar miqdori ancha kam. Ko'pgina asosiy oziq mahsulotlari singari bug'doy doni tarkibida temirning oz miqdordagi ulushi tufayli mamlakatimizning asosiy qatlamida temir tanqisligi kuzatilmoqda.

Mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy sohalarni isloh qilishda keng ko'lamdagi ishlar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan agrosektorning asosiy tarmog'i hisoblangan dehqonchilik hamda o'simlikshunoslik amaliyotida ham islohotlar chuqur amalga oshirilmoqda.

Natijada mamlakatimiz aholisi nafaqat o'zini-o'zi oziq-ovqat va boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan ta'minlaydigan bo'ldi, shu bilan birga uning bir qismi xorijga eksport qilinmoqda.

XULOSA

Mamlakatimiz aholisi salomatligi uchun zarur bo'lgan temir moddasiga bo'lgan talabini qondirishda doni tarkibida temir to'plash xususiyati yuqori bo'lgan genotiplardan foydalanildi. Don tarkibida temir miqdorini aniqlash jarayoni amalga oshirishda mamlakatimiz hududida ekish uchun Davlat reestriga kiritilgan navlar, Janubiy dehqonchilik ITI olimlari tomonidan Loyiha shifri № FZ-

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

2021020958 “Bug‘doyda temir to‘plash xususiyati yuqori bo‘lgan yangi seleksion genotiplar olish” amaliy loyihalari natijasida olingan navlar shuningdek, hamkor xorijiy tashkilotlar (ICARDA, CIMMYT) tomonidan taqdim qilingan sintetik bug‘doyning kolleksiya namunalari tanlab olinib Respublikamizning janubiy och tusli bo‘z tuproq iqlim sharoitiga moslashuvchanligi bilan birga temir moddasini o‘zlashtirish imkoniyatlari baholashda UDK suspenziyasi foydalanib intinsiv tipdagi navlarni tanlash ishlari olib borilmoqda.(2021-2023 yil)

Respublikaning sug‘oriladigan va lalmikor maydonlarida donida temir moddasini miqdori yuqori bo‘lgan bug‘doyning yangi navlarini joriy etish natijasida aholi salomatligini yaxshilashga, xalqimizni sifatli un, non va konditer mahsulotlari bilan ta‘minlashga erishiladi. Natijada Respublikaga chet davlatlardan katta miqdordagi valyutaga sun‘iy boyitilgan un mahsulotlari import qilish kamayadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abdualimov, Sh. H. (2014). G‘o‘zada entojean retardantini turli me‘yor va muddatlarda qo‘llashning hosil elementlari to‘kilishiga ta‘siri. *O‘zbekiston paxtachiligini rivojlantirish istiqbollari: PSUYEAITI maqolalar to‘plami* (II-qism, pp. 122–126). Toshkent.
2. Tadjiyev, K. M., & Abdualimov, Sh. Kh. (2020). Vliyanie stimulyatorov rosta Uzumi i Ma'suda na rost, razvitie i urozhaynost' pri povtornom poseve soi. *Agro kimyo himoya va o‘simliklar karantini*, (2), 48–50.
3. Teshayev, F., Abdualimov, Sh., Niyozaliyev, B., & Hasanova, F. Kuzgi bug‘doyning hosil strukturasi va don sifatiga mineral o‘g‘it me‘yorlarining ta‘siri.
4. The effect of myco-biocontrol based formulates on yield, physiology and secondary products of organically grown basil. *Agriculture*, 11(2), 180. <https://doi.org/10.3390/agriculture11020180>

UO'K: 633.1./631.8

O'TLOQI – BO'Z TUPROQ SHAROITIDA AZOTLI O'G'ITLAR ME'YORINI BUG'DOY NAVLARINING HOSILDORLIGIGA TA'SIRI**ВЛИЯНИЕ НОРМ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЛУГОВО-СЕРОЗЕМНЫХ ПОЧВ****EFFECT OF NITROGEN FERTILIZER RATES ON THE YIELD OF WHEAT VARIETIES UNDER MEADOW SEROZEM SOIL CONDITIONS****Shoxobidinov Abdulvosit Ziyoviddinovich¹**¹Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Agrokimyo va tuproqshunoslik kafedrasi assistenti 0009-0000-3504-3009**Akbarova Mohigul Ulug'bek qizi²**²Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti O'simliklar himoyasi, agrokimyo va tuproqshunoslik fakulteti Agrokimyo va agrotuproqshunoslik ta'lim yo'nalishi talabasi 0009-0006-8278-1737**Annotasiya**

Ushbu maqolada kuzgi bug'doyning hosildorligi va hosil sifatiga azotli o'g'itlarning ta'siri bo'yicha ma'lumotlar olingan. G'o'zadan keyingi ekilgan maydonlardagi bug'doyning "Tanya" va "ASR" navlari uchun berilgan azotning yillik me'yorini ortib borishi bilan hosildorligi ortgan, lekin iqtisodiy samadorligi esa kamayib ketganligi aniqlandi.

Аннотация

В статье приведены данные о влиянии азотных удобрений на урожайность и качество зерна озимой пшеницы. Установлено, что с увеличением годовых норм внесения азота под пшеницу сортов "Таня" и "АСР" на полях, размещенных после хлопчатника, урожайность их возрастала, но снижалась экономическая эффективность.

Abstract

The article presents data on the influence of nitrogen fertilizers on the yield and quality of winter wheat grain. It was found that with an increase in the annual rates of nitrogen application for wheat varieties "Tanya" and "ASR" in fields located after cotton, their yield increased, but their economic efficiency decreased.

Kalit so'zlar: kuzgi bug'doy, azotli o'g'itlar, yillik me'yor, nitratlar, ammoniy shaklidagi azot, tugunak bakteriyalar, iqtisodiy samadorlik.

Ключевые слова: озимая пшеница, азотные удобрения, годовая норма, нитраты, аммонийный азот, клубеньковые бактерии, экономическая эффективность.

Key words: winter wheat, nitrogen fertilizers, annual rate, nitrates, ammonium nitrogen, nodule bacteria, economic efficiency.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020—2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5853-sonli farmoni ijrosini taminlash masadida O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020—2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasi doirasida 2021-yilda bir qator vazifalar berildi.

Bugungi kunda dunyo bo'yicha 1,5 mlrd.ga haydaladigan erlar bo'lib, shundan yuqori sifatli erlar 0,4 mlrd.ga, yaxshi sifatli erlar 0,8 mlrd.ga va unumsiz erlar 0,3 mlrd.gektarni tashkil qiladi. Ushbu maydonlarda asosan intensiv dehqonchilik yuritilishi natijasida yiliga 6-7 mln/ga dan ortiq maydonlarda degradatsiya jarayonlari ta'sirida ular qishloq xo'jalik aylanmasidan chiqib ketmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

A.P.Vinogradovning fikricha er qobig'idagi azot umumiy miqdori er qobig'i massasining

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

$2,3 \cdot 10^{-2}$ foiziga teng va uning umumiy zaxirasi o'nlab milliard tonnani tashkil qiladi. Azotning asosiy qismi tuproqda murakkab organik birikmalar holida uchraydi. Bundan tashqari, er qobig'idagi azotning bir qismi almashinmaydigan ammoniy ionlari shaklida bo'lib, aluminosilikat minerallarining kristall panjarasida saqlanadi [5, 1].

Qishloq xo'jaligi o'simliklarini azot bilan ta'minlash ko'p jihatdan uning tuproqdagi yalpi tarkibiga emas, balki o'simlik organizmi tomonidan o'zlashtirilgan mineral birikmalar tarkibiga bog'liq [7]. Agar o'zlashtirilmagan erlarda biologik fiksatsiya natijasida umumiy azotning to'planishi mumkin bo'lsa, haydaladigan erlarda uning asta-sekin kamayishi ko'pincha sodir bo'ladi. Bu nafaqat mineral azot birikmalarining yuvilishi va denitrifikatsiyasi, balki qishloq xo'jaligi ekinlari tomonidan tuproqdan olib chiqib ketishi bilan ham bog'liq [6].

Yuqori hosilni yaratish uchun o'simliklar tuproqdan azotni sezilarli darajada iste'mol qiladi; donli ekinlar 100 kg/ga, xususan bug'doy o'simligi 53 kg atrofida, makkajo'xori, kartoshka, qand lavlagi 1 ga 150-200 kg gacha [3]. Azotning bir qismi (somon bilan chorva mollarini boqish uchun ishlatiladigan mahsulotlarda) go'ng bilan tuproqqa qaytadi, ammo baribir uning muhim qismi qishloq xo'jaligi mahsulotlarining tovar qismi bilan tuproqlardan yo'qotiladi va tuproqqa qaytmaydi. Hozirgi vaqtda mamlakatimizda barcha ekinlar hosili bilan olib chiqib ketilgan umumiy azotdan go'ng bilan tuproqqa azotning atigi 15% qaytariladi (agar 1ga maydonga 20 tonna yaxshi chirigan go'ng qo'llansa) [5]. Shu sababli qishloq xo'jaligi ekinlarini tuproqdagi azot zahiralari boshqa manbaalardan to'ldirmasdan uzoq muddatli qishloq xo'jaligida foydalanish bilan undagi umumiy azot miqdori kamayadi va unumdorligi pasayadi.

Atmosfera azotning bitmas-tuganmas manbaidir. Yer yuzasining har gektarida havo tarkibida 70 ming tonnadan ortiq azot mavjud. Biroq, havodagi molekulyar azotdan ko'pchilik o'simliklar foydalana olmaydi; ular faqat birikmalar tarkibidagi azotni o'zlashtira oladi. Tabiiy sharoitda havodan molekulyar azotning birikishi va azot zahiralari tuproqda to'planishi ikki xil tarzda sodir bo'ladi; azotning oz miqdori (har yili 1 ga maydonda 3-5 kg gacha) atmosferaning o'zida chaqmoq oqimlari ta'sirida hosil bo'ladi, ammiak va qisman nitratlar shaklida yog'ingarchilik bilan tuproqqa kiradi, ikkinchi usuli esa tuproqda erkin yashovchi azot fiksator mikroorganizmlar va ayniqsa dukkakli o'simliklar bilan simbiozda yashovchi tugun bakteriyalari (biologik azot sintezi) tomonidan havo azotini bog'lash (fiksatsiya qilish) orqali. Ikkinchi usuli muhimroqdir. Molekular azotni biriktiruvchi mikroorganizmlar (anaerob *Clostridium Pasteurianum*, aerob *Azotobacter chroococcus* va boshqalar) qulay sharoitlarda yiliga 1 gektar maydonga 10-15 kg molekular azotni o'zlashtirishga qodir [2, 3, 5].

Havodagi azotning sezilarli miqdori dukkakli o'simliklar bilan simbiozda yashaydigan tugunak bakteriyalari (*Rhizobium* yoki *Bacterium radicola*) tomonidan so'riladi. Tugunak bakteriyalar hayoti uchun qulay sharoitda dukkaklilar vegetatsiya davrida 1 ga maydonda 150-200 kg va undan ko'proq azot to'playdi. Uning miqdori dukkakli o'simlik turiga, tuproq reaksiyasiga va hosilning hajmiga bog'liq [1, 7].

Dala tajribalarini joylashtirish hisoblashlar va kuzatuvlar "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari", B.A. Dospexovning "Metodika polevogo opita", tuproq va o'simliklardagi tahlillar "Metodi agroximicheskix, agrofizicheskix i mikrobiologicheskix issledovaniy v polivnix xlopkovix rayonax" uslubiy qo'llanmalari asosida olib boriladi. Izlanishlarda morfologik, pedogeokimyoviy yondashuv, tarixiy - taqqoslash, kimyoviy - analitik hamda profil usullaridan foydalaniladi, jumladan kimyoviy tahlillar Ye.V. Arinushkinaning "Rukovodstvo po ximicheskomu analizu pochv", tuproq, o'simlikning element tahlili neytron – aktivatsion usulda, singdirilgan kationlar Pfeffer usuli bilan T.P. Kryuger modifikatsiyasi asosida bajariladi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Azot o'simliklar uchun asosan mineral birikmalar shaklida mavjud. Faqat kichik nisbatda ular suvda eriydigan amidlar va oddiy aminokislotalarni to'g'ridan-to'g'ri o'zlashtira oladi. Shu bilan birga o'simlik qoldiqlari va gumus moddalarining turli xil organik birikmalarida joylashgan tuproqdagi azotning asosiy qismidan o'simliklar foydalana olmaydi. O'simliklar tomonidan assimilyatsiya qilingan mineral birikmalarda faqatgina oz miqdordagi azot (jami 1% ga yaqin) mavjud. Shu munosabat bilan o'simliklarning azot bilan normada ta'minlanishi azotli organik moddalarning mineralizatsiya tezligiga bog'liq. Tuproqdagi assimilyatsiya qilinadigan azot miqdori kam bo'lsa-da, ularning oziqlanishi uchun katta ahamiyatga ega, ayniqsa, organik moddalarga boy madaniy tuproqlarda.

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

Azot o'simliklar uchun zarur bo'lgan asosiy elementlardan biridir. U o'simlik hujayralari protoplazmasining asosiy tarkibiy qismi bo'lgan barcha oddiy va murakkab oqsillarga kiradi. Azot organizmdagi metabolizmida nihoyatda muhim rol o'ynaydigan nuklein kislotalarda (ribonuklein RNK va dezoksiribonuklein DNK) ham mavjud. Azot o'simlik hujayralarining xlorofill, fosfatidlar, alkaloidlar, ba'zi vitaminlar, fermentlar va boshqa ko'plab organik moddalarida mavjud.

O'simliklarning oziqlanishi uchun azotning asosiy manbalari nitrat kislota tuzlari va ammoniy tuzlaridir. O'simlikka kiradigan mineral azot birikmalari murakkab transformatsiyalar siklidan o'tadi, uning yakuniy bosqichi ularning oqsil molekulasini tarkibiga kiritilishidir. Bu molekula juda murakkab bo'lib, ko'plab aminokislotalarning sintezi natijasida hosil bo'ladi, bu esa o'z navbatida ammiakning tegishli organik kislotalarning keto guruhi bilan o'zaro ta'siridan kelib chiqadi ("Aminatsiya" jarayoni).

O'simlikda uglevodorodlar parchalanishida, anaerob nafas olish jarayonida yoki aerob nafas olishning birinchi bosqichida hosil bo'ladigan ketokarbon kislotalar, pirouzum kislota, oksalosirka kislotasi, a-keto glutar kislotasi, fumarat kislota va boshqalar fermentlar yordamida bevosita aminlanadi. Keto kislotalarning ammiak bilan to'g'ridan-to'g'ri aminatsiyasi o'simliklarda aminokislotalar sintezining asosiy yo'lidir. Aminokislotalarning birlamchi qurilish reaksiyasi ikki bosqichda sodir bo'ladi. Birinchi fazada ammiak va keto kislotadan iminokislota va suv hosil bo'ladi, ikkinchi fazada aminokislotagacha qaytariladi.

Aminokislotalarning sintezi azotning qaytarilgan shaklini talab qiladi. Nitratlar va nitritlar organik karboksil kislotalarning ketoguruhlari bilan reaksiyaga kirisha olmaydi va tegishli aminokislotalarni hosil qilish uchun avvalo o'simlik to'qimalarida ammiakgacha qaytariladi. Huddi shu tartibda bog'langan azot o'simliklar to'qimlari shakllanishida ahamiyati yuqoridir. Kuzgi bug'doy o'simligining hosili shakllanishida azot alohida o'rin tutadi.

Kuzgi bug'doy qimmatli oziq ovqat va eng serhosil don ekinlari qatoriga kiradi. Kuzgi bug'doyning oziq ovqat sifatidagi ahamiyati bahorgi bug'doydan qolishmaydi. Kuzgi bug'doy bahorgi bug'doyga qaraganda tashkiliy xo'jalik jihatdan katta ahamiyatga ega, chunki uning kuzda ekish va ko'klamda bahorgi bug'doyga qaraganda 8-10 kun oldin yig'ib olish va qishloq xo'jaligi texnikalaridan unumli foydalanish mumkin. V.P.Pleshkov ma'lumotlariga ko'ra bug'doy donida oqsilning miqdori 9-26%, karbon suvlar 49-73 %, yog'lar 1,5-3 %, kletchatka 1,8-2,5 %, kul moddalar 1,5-2,8 % gacha bo'ladi. Kuzgi bug'doy donida vitamin (B₁) 1,3 mg/kg, panpoten kislotasi (B₃) 13,6 mg/kg bo'ladi. Uning unidan g'ovakligi yuqori, mazali xushbo'y to'yimliliigi yuqori nonlar tayyorlanadi. Kuzgi bug'doy O'zbekiston sharoitida, lalmikorlikda bahorgi bug'doyga nisbatan 40-80 % ko'p hosil beradi. Sug'oriladigan erlarda kuzgi bug'doy hosili bahorgi ekinlardagiga nisbatan yuqori bo'ladi.

1-jadval**Tajriba tizimi**

Variantlar	Navlar va mineral o'g'itlarning yillik me'yori (sof holda) kg/ga	Tuproqni ekishga tayyorlash bilan (kg/ga)		Ekish bilan birga	Oziqlantirish fazalar bo'yicha					
		P ₂ O ₅	K ₂ O		Tuplanish fazasida, (kg/ga)		Naychalash fazasida (kg/ga)		Boshog'lash fazasida (kg/ga)	
				N ₂	N ₂	K ₂ O	N ₂	P ₂ O ₅	N ₂	P ₂ O ₅
1	Tanya navi azotli o'g'it qo'llanmaydi 140 kg fosfor, 90 kg kaliy	100	90	-	-	-	-	40	-	-
2	Tanya navi 150 kg azot, 140 kg fosfor, 90 kg kaliy	100	90	20	60	-	50	40	20	-
3	Tanya navi 180 kg azot, 140 kg fosfor, 90 kg kaliy	100	90	30	60	-	60	40	30	-
4	ASR navi azotli o'g'it qo'llanmaydi, 140 kg	100	-	-	-	-	-	40	-	-

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

	fosfor, 90 kg kaliy									
5	ASR navi 150 kg azot, 140 kg fosfor, 90 kg kaliy	100	90	20	60	-	50	40	20	-
6	ASR navi 180 kg azot, 140 kg fosfor, 90 kg kaliy	100	90	30	60	-	60	40	30	-

Kuzgi bug'doy bahorgi bug'doyga nisbatan kuzgi, qishki, yog'ingarchilikdan hosil bo'lgan tuproqdagi namlikdan yaxshi foydalanadi, yuqori hosilni shakllantiradi hamda jazirama issiqlardan, garimseldan kam zararlanadi.

Andijon viloyati, Izboskan tumanining o'tloqi-bo'z tuproq sharoitida istiqbolli kuzgi bug'doyning "TANYA" va "ASR" navlarida azotli o'g'itlarning yillik me'yori o'rganildi (1-jadval).

O'rganilayotgan omilning bug'doy hosildorligiga ta'siri qay darajada ekanligini o'rganish maqsadida hamma variantlarni hisobga olish qatorlardagi hosillari yig'ib olindi. Ushbu hosil hosildorlik ko'rsatkichlariga aylantirildi.

Dala tajribalarida olingan ma'lumotlarning ko'rsatishicha kuzgi bug'doydan ekilganda, bug'doyning o'sishi va rivojlanishi bilan birga qaytariqlar bo'yicha o'rtachadan chetga chiqish me'yorida bo'ladi.

Variantlar bo'yicha o'rtacha hosildorlik har gektaridan Tanya navining o'g'itsiz variantda 28,6 s/ga ni tashkil qilsa, har gektar maydon hisobida 150 kg/ga sarflangan sof holda azot berilgan 2 – variantimizda bu ko'rsatkich 59,1 s/ga yoki nazorat variantiga nisbatan 30,5 s/ga, 3-variantda 180 kg/ga azot berilganda 59,9 s/ga nazoratga nisbatan 31,3 s/ga qo'shimcha don hosili olindi.

ASR navida esa bu ko'rsatkich o'g'itsiz variantda 29,2 s/ga ni tashkil qilsa 150 kg/ga sof holda azot berilgan 5-variantimizda 60,3 s/ga, ya'ni 31,1 s/ga, 6-variantda o'g'it me'yorini 180 kg/ga etkazilganda 60,5 s/ga, yoki 31,3 s/ga qo'shimcha hosildorlikka erishildi.

XULOSA

Azotning yillik me'yori 150 kg/ga bo'lganda hosildorlik 60,3 s/ga bo'lib, olingan qo'shimcha hosil 31,1 s/ga teng bo'ldi. 180 kg/ga azot berilgan 3-6 – variantlarda 2-5 variantga nisbatan 30 kg/ga azotni ko'p berish evaziga 0,8-0,2 s/ga qo'shimcha hosil olindi. 3-6 variantlardagi qo'shimcha hosildorlik tannarhini qoplamadi.

Azotli o'g'itlar bug'doyning o'sishi va rivojlanishi bilan don hosildorligiga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Azotli o'g'it hisobiga 31,3 s/ga gacha qo'shimcha hosil olish mumkin.

G'o'zadan keyingi ekilgan maydonlardagi bug'doy uchun berilgan azotning yillik me'yorini ortib borishi bilan hosildorligi ortgan, lekin iqtisodiy samadorligi esa kamayib ketganligi aniqlandi.

O'tloqi – bo'z tuproqlar sharoitida bug'doydan yuqori hosil olish uchun azotli o'g'itlarning yillik me'yorini 150 kg/ga qo'llashni tavsiya etiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. V.N.Chirkov "Don ekinlari" Toshkent 1975 yil
2. S.Tursunov "Dala ekinlari mahsulotlarini etishtirish texnologiyasi" Toshkent 2013 y.
3. B.S.Musayev "Agrokimyo" Toshkent Sharq nashriyoti 2001 yil
4. J.Sattarov va boshqalar "Agrokimyo" Toshkent 2011 yil
5. А.Б.Петербургски, Б.П.Плешков, П.М.Смирнов и др. "Агрохимия" Москва 1967
6. Абдурахмонов, С. О., & Нумонова, Д. М. (2025). Агротехнология выращивания хлопчатника сорта «бухара-102» с высокой урожайностью (в условиях андижанской области). Актуальные Проблемы Современной Науки, 1(142). <https://doi.org/10.25633/apsn.2025.01.01>
7. Сулаймонов И. Ж., Жураев А. А. Формирование урожая в зависимости от минеральных удобрений //актуальные проблемы теории, методологии и практики научной деятельности – 2020. – С. 56-59.

UO'K: 633.34:631.53.01:631.8

EFFECT OF PLANTING DENSITY AND MINERAL FERTILIZER RATES ON GROWTH, DEVELOPMENT, AND PRODUCTIVITY OF SOYBEAN**SOYA O'SIMLIGINING O'SISHI, RIVOJLANISHI VA HOSILDORLIGIGA KO'CHAT QALINLIGI HAMDA MINERAL O'G'IT ME'YORLARINING TA'SIRI****ВЛИЯНИЕ ГУСТОТЫ ПОСЕВА И НОРМ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА РОСТ, РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ СОИ****Pulatov Fozilxon Ergash o'g'li¹**¹Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnologies, assistant, 0009-0005-1553-7825**Student Usmonov Baxromjon Davronbek o'g'li²**²Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnologies, student, 0009-0002-2722-6184**Dadajonova Zilola Shukurbek qizi³**³Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnologies, student, 0009-0000-8338-2910**Abstract**

The effect of different planting densities (170,000; 200,000; 250,000 plants/ha) and varying ratios of nitrogen, phosphorus, and potassium fertilizers on the growth and development dynamics of soybean cultivar "Nafis" grown as a main crop.

Annotatsiya

Asosiy ekin sifatida etishtirilgan "Nafis" soya navining o'sish va rivojlanish dinamikasiga turli ko'chat qalinliklari (170 000; 200 000; 250 000 tup/ga) hamda azot, fosfor va kaliy o'g'itlarining har xil nisbatlarining ta'siri.

Аннотация

Влияние различных норм посева (170 000; 200 000; 250 000 растений/га) и соотношений азотных, фосфорных и калийных удобрений на динамику роста и развития сорта сои "Nafis", выращиваемого в качестве основной культуры.

Key words: soybean, planting time, seeding rate, seed, germination, growth, plant height**Kalit so'zlar:** soya, ekish muddati, ekish me'yori, urug', unib chiqish, o'sish, poya balandligi.**Ключевые слова:** соя, сроки посева, норма высева, семена, прорастание, рост, высота растения.**INTRODUCTION**

Currently, soybean is cultivated on 120.5 million hectares annually across 104 countries worldwide, resulting in the production of over 333.7 million tons of grain. This corresponds to approximately 50 kg of soybeans per capita in soybean-producing countries. According to international statistical data, "In 2022–2023, global soybean production is expected to reach a record level of 389 million tons, increasing by 11% due to the expansion of soybean cultivation areas in South America." However, in recent years, a decline in global soybean yield has been observed. This situation highlights the urgency of developing new soybean varieties that are resistant to global climate change, drought, diseases, pests, and insects, as well as the importance of creating resource-saving, innovative technologies for their cultivation.

LITERATURE REVIEW AND METHODOLOGY

In the cultivation of agricultural crops, it is essential to determine the appropriate rates of agronomic factors—particularly nitrogen fertilizers—based on the soil and climatic conditions as well as the biological characteristics of the plants. Like all crops, soybean growth is influenced by the use of mineral fertilizers, which can affect the length of its growing season. For instance, increasing the rate of nitrogen fertilizers has been observed to strengthen the stems of soybean

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

plants, increase leaf density, and extend the vegetation period by 12 to 16 days. However, it is important to note that in early-maturing varieties, the vegetation period may extend by 6 to 8 days under the influence of nitrogen fertilizers, while in late-maturing varieties, this extension may range from 12 to 16 days [1].

Taking into account the aforementioned issues, conducting scientific research on optimal planting density under the conditions of our republic is a pressing task. The goal is to develop and improve agro-technological practices tailored to each specific soil and climatic condition in order to promote earlier pod maturation and ensure high-quality soybean harvesting. Implementing such practices is considered a scientific necessity in the field of agronomy [2].

RESULTS AND DISKUSSION

To introduce such soybean varieties into production, it is crucial to study the phases of plant growth and development with respect to regional day-length duration, and to analyze their effects on the formation of reproductive organs and seed yield indicators. In the experiment, nitrogen fertilizer rates and the genetic characteristics of the variety had a significant influence on the growth and development of soybean throughout the entire vegetation period.

Changes in the germination duration of soybean seeds

Treatments	Variety name	2024 yil			
		Plant density (thousand plants/ha)	Sowing date	Date of germination	Germination period
N ₃₀ P ₇₀ K ₅₀ kg/ga	Nafis	170	21.04	27.04	6
N ₆₀ P ₉₀ K ₆₀ kg/ga		200	21.04	27.04	6
N ₆₀ P ₉₀ K ₆₀ kg/ga		250	21.04	27.04	6
N ₉₀ P ₉₀ K ₆₀ kg/ga		200	21.04	27.04	6
N ₉₀ P ₉₀ K ₆₀ kg/ga		250	21.04	27.04	6

The most favorable conditions for soybean seed germination were observed in 2024. Due to the lack of precipitation in the second ten days of April, sowing was carried out on April 6. As a result of extremely low precipitation (4.4 mm) during the third ten-day period, the germination of the seeds took 5-6 days.

In the studies by A.V. Krasovskaya and A.F. Stepanov (2015), it was emphasized that an increase in precipitation and a decrease in daily air temperature lead to an extension of the soybean seed germination period. This pattern was also confirmed in our experiments.

Various factors such as variety characteristics, soil and weather conditions, and cultivation technology affect plant development. The growth and development of plants are closely related to physiological and biochemical processes. Different factors have influenced the plant's morphological traits and yield structure [4].

The effect of planting density and fertilizer rates on the growth dynamics of soybean variety "Nafis".

Treatments	Plant density (thousand plants/ha)	Plant height, sm			
		01.VI	01.VII	01.VIII	At the end of the vegetation period
N ₃₀ P ₇₀ K ₅₀ kg/ga	170	16,3	27,5	44,8	58,2
N ₆₀ P ₉₀ K ₆₀ kg/ga	200	16,5	34,5	58,7	73,5
N ₆₀ P ₉₀ K ₆₀ kg/ga	250	17,1	38,2	64,8	80,6
N ₉₀ P ₉₀ K ₆₀ kg/ga	200	16,6	42,5	69,8	87,2
N ₉₀ P ₉₀ K ₆₀ kg/ga	250	16,5	46,9	74,5	94,7

In our studies, when measuring the plant height of soybean varieties on the first day of each month during the vegetation period and at the end of the growing season, changes were observed according to the variety's biology and the effect of nitrogen mineral fertilizers. In the variant where nitrogen fertilizer was applied at 30 kg, phosphorus fertilizer at 70 kg, and potassium

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

fertilizer at 50 kg/ha, with a planting density of 170 thousand plants per hectare, the plant height reached 16.3 cm on June 1, 27.5 cm in July, and 44.8 cm in August, while at the end of the vegetation period it reached 58.2 cm. In the second variant, where nitrogen fertilizer was applied at 60 kg, phosphorus fertilizer at 90 kg, and potassium fertilizer at 60 kg/ha, with a planting density of 200 thousand plants per hectare, the plant height was 16.5 cm on June 1, 34.5 cm in July, and 58.7 cm in August, reaching 73.5 cm by the end of the vegetation period. As seen from the table above, the plant height increased with the increase in nitrogen fertilizer quantity. In this experimental system, the highest results were observed in the fifth variant, where nitrogen fertilizer was applied at 90 kg, phosphorus fertilizer at 90 kg, and potassium fertilizer at 60 kg/ha, with a planting density of 250 thousand plants per hectare. In this variant, the plant height reached 16.5 cm on June 1, 46.9 cm in July, and 74.5 cm in August, and by the end of the vegetation period, it reached 94.7 cm, being 7.5 cm to 36.5 cm higher than other variants.

When analyzing the changes in biological yield of the studied variety, the highest yield of 39.7 s/ha was observed in the 200 thousand plants per hectare variant, which was 4.9 s/ha higher than the 250 thousand plants per hectare variant, 3.9 s/ha higher than the 250 thousand plants per hectare variant, and 7.1 s/ha higher than the control variant with 170 thousand plants per hectare.

CONCLUSION

It can be said that when the Nafis variety of soybean is grown in loamy gray soils, the number of pods, seed weight per plant, and 1000-seed weight decreased due to planting density. However, plant height increased with planting density, and the highest biological yield of 39.7 s/ha was observed in the 200 thousand plants per hectare variant.

REFERENCES

1. Atabaeva X.N. Plant Science..–T.; Mehnat, 2000.–134-136 b.
2. Atabaeva X.N., Umarova N.S. Soybean biology, T "Navro'z", 2020. 227 b.
3. Atabaeva X.N., Achilov F.S.- Soybean cultivation technology, T. "Navro'z", 2021, 235 b.
4. Мухина М.Т. Применение регуляторов роста комплексного действия на урожайность и качество сои сорта Вилана / М.Т. Мухина //«Агроекологические основы применения удобрений в современной земледелии» / матер. Междунар. науч. конф. молодых ученых, специалистов- агрохимиков и экологов (ВНИИА). – М.: ВНИИА, 2015. – С. 149–152.
5. F. Pulatov. The influence of peanut date and schemes on plant thickness. Экономика и социум 2023 Б 294-296.
6. Pulatov F. Using resource-efficient irrigation methods in the fergana valley. Экономика и социум 2025 Б 437-440.
7. Fozilkhon Pulatov-The effect of different types of nitrogen fertilizers on the duration of growth phases, plant density and winter survival rate of winter wheat. INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT. 2025. (volume-4. Issue-3) 289-292.

UO'K: 633.852.52

DEFOLIATSIYA O'TKAZILISHINING SOYA NAVLARI HOSIL ELEMENTLARIGA TA'SIRI

ВЛИЯНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕФОЛИАЦИИ НА ЭЛЕМЕНТЫ УРОЖАЯ СОРТОВ СОИ

THE EFFECT OF DEFOLIATION ON YIELD COMPONENTS OF SOYBEAN VARIETIES

Nosirov Iqboljon Qobiljon o'g'li¹¹Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti "O'simlikshunoslik, soya va moyli ekinlar" kafedrasi mudiri, q.x.f.f.d (PhD), 0009-0007-1263-9847**Annotatsiya**

Ushbu maqolada takroriy ekin sifatida turli ko'chat qalinligida ekilgan soya o'simligi hosilini qisqa muddatlarda, sifatli yig'ishtirib olish uchun qo'llanilgan defoliatsiya me'yorlarining ta'sirini o'rganish yuzasidan Andijon viloyatining o'tloqi bo'z tuproqlarida olib borilgan tadqiqot natijalari bayon etilgan.

Аннотация

В данной статье описаны результаты исследований, проведенных на лугово-сероземных почвах Андижанской области по изучению влияния норм дефолиации, применяемых для качественной уборки урожая сои, при посеве сои разной густоте стояния растений в качестве повторной культуры после озимых злаков.

Abstract

This article describes the results of studies conducted on meadow-serozem soils of the Andijan region to study the effect of defoliation rates used for high-quality soybean harvesting when sowing soybeans of different plant density as a re-crop after winter cereals.

Kalit so'zlar: soya, defoliatsiya, defoliant me'yori, ko'chat qalinligi, Oyjamol navi, To'maris MAN-60 navi, dukkaklar, pishib etilish, amal davri.

Ключевые слова: соя, дефолиация, норма дефолианта, густота посадки, сорт Ойжамол, сорт Тумарис МАН-60, бобы, созревание, период действия.

Key words: soybean, defoliation, defoliant rate, planting density, Oyjamol variety, Tumaris MAN-60 variety, pods, ripening, active period.

KIRISH

Ma'lumki dunyo aholisi jumladan, respublikamiz aholisida ham oqsil taqchiligi muammosi mavjud bo'lib, bu muammoni echimi aksariyat mamalakatlarida (Eron, Turkiya, AQSh, Xitoy va xakazo) o'simlik oqsili ishlab chiqarishni ko'paytirish orqali qisman hal etilgan. Soya o'simligi ozik-ovkatda, texnikada, konserva tayyorlashda, sut va kandolat mahsulotlari ishlab chikishda qoldiqlari esa em-xashak sifatida ishlatiladi. Donining tarkibida 30-52% oksil, 17-27% moy, 20% karbon suvlari buladi. Soyaning oqsili yukori sifatli, suvda to'la eriydi, yaxshi hazm bo'ladi. Soya donidan o'simlik moyi, margarin, pishlok, sut, un, qandolat mahsulotlari ishlab chiqiladi, moyi lak-buyok sanoatida, sovun ishlab chikarishda qo'llanadi.

Yurtimizda barcha oziq-ovqatmahsulotlarini non va non mahsulotlarini, sut va sut mahsulotlarini, go'sht va go'sht mahsulotlarining sifatini, oqsilliligini yaxshilash hisobiga xalqimiz sog'ligini tubdan o'zgartirish, kamqonlikni kamaytirish, har bir xonadonlarda ayniqsa, qishloqlarda to'kin dasturxon shakllantirish bilan bir qatorda soya ekilgan tuproqlar unumdorligi ta'minlanishiga erishishimiz mumkin.

Mamlakatimiz bo'yicha soya ekin maydonlari hosildorligini oshirilishi hisobiga sohani rivojini ta'minlanadi, respublikamiz aholisidan ortiqcha soya etishtirilishi hisobiga mamlakatimizning eksport salohiyatini ta'minlanadi.

Respublikamizda soyachilikni rivojlantirish hisobiga barcha qayta ishlash sanoat korxonalarida, birinchi navbatda oziq-ovqat, yog'-moy, bolalar ozuqasi ishlab chiqarishda, non va non mahsulotlari, go'sht-go'sht mahsulotlari va boshqa qator korxonalarining modernizatsiyalash

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

hisobiga halqimizning farovon hayoti ta'minlanadi, yurtimizda to'kin sochinlik, mahsulotlarning sifatining yaxshilashga erishiladi. Shuningdek yurtimiz chorvachiligini barcha sohasidagi chorva ozuqalariga soya chiqitlaridan (shroti, somoni va boshqalar) foydalanishni yo'lga qo'yilishi har bir birlik chorva mahsulotiga sarflanadigan ozuqa birligini miqdori keskin kamayadi, ulardan olinadigan chorva mahsulotlarining tannarxi esa pasayadi. Bu o'z navbatida halq farovonligiga olib keladi. Chunki soyaning doni tarkibidagi yuqori sifatli (aminokislotalar bilan to'la ta'minlangan) o'simlik oqsilini miqdori 38-55 % gachani tashkil etsa, yana bu fondan kamida 20-27 %gacha ekologik sof (gossipolsiz) o'simlik moyi olinadi, bu moyni ishlatish hisobiga halqimizni sog'lig'i sezilarli darajada yaxshilanadi.

Dunyoda soya ekinini yetishtirishning zamonaviy resurstejamkor agrotexnologiyalari ishlab chiqish, urug'larini maqbul ekish me'yori va muddatlarini to'g'ri tanlash, sifatli va erta hosil etishtirishda defoliantlarni qo'llashni yuqori iqtisodiy samaradorlikga erishilmoqda. Shu bilan birga iqlim sharoitga mos soya navlarini tanlash, ko'chat qalinligini to'g'ri tanlash, ertaki va sifatli don hosili etishtirishda defoliantlar me'yorlarini aniqlash dolzarb masalalardan hisoblanadi.

D.I.Zalesskiy, V.I.Zaveryuxinlarning [2] ta'kidlashicha defoliantlar va desikantlar qo'llashdan asosiy maqsad ekinlar etishtirishning zamonoviy texnologiyasi bo'lib, bunda etishtirilgan don hosilini mexanizatsiya yordamida yig'ishtirib olishga zamin tayyorlanadi. Shu bilan birga qishloq ho'jalik ekinlarni hosil yig'ib olish uchun sarflanadigan hosilni, mehnat xarajatlarni kamaytirish va ularni etishtirishning iqtisodiy samarador usuli ekanligini isbotlashgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

P.V.Yatchukning [3] Yaponiyaning Arit Land tadqiqot markazida olib borgan tadqiqotlarida soyaning "Tousan 69" determinatsiz navi parvarishlashda rivojlanish davrining 9, 15, 30 hamda 45 kunlarida defoliatsiya o'tkazilganda o'simlikning quruq massa mahsuldorligi, don hosili, azotofiksatsiyasi va N akkumulyatsiyasi hamda pishib etilishi farqlangani aniqlangan.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda defoliantlar me'yori va muddatlarining takroriy ekin sifatida ekilgan soyaga ta'sirini o'rganish maqsadida tadqiqotlar olib borildi.

Tajribalar Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti O'quv ilmiy ishlab chiqarish xo'jaligining o'tloqi bo'z tuproqlari sharoitida soyaning Oyjamol va To'maris MAN 60 navlarida o'tkazildi.

Dala tajribalarida UzDEF defoliantini uch xil me'yorda 3,0, 4,0, 5,0 l/ga me'yorda va 2 xil ko'chat qalinligida (400-500 ming tup/ga va 600-700 ming tup/ga) qo'llash samaradorligi o'rganildi. Soyani kuzgi bug'doydan so'ng 26 iyunda, 4-5 sm chuqurlikda ekildi.

O'simlikning hosildorlik ko'rsatkichlarni belgilovchi asosiy ko'rsatkichlardan biri dukkaklar soni va vazni hisoblanib, bunga ekish me'yori, oziqa moddalar miqdori, ko'chat qalinligi hamda tuproq iqlim sharoiti asosiy mezonlardan hisoblanadi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Olib borilgan tadqiqot maydonidagi fenologik kuzatuvlarda takroriy ekin sifatida soyaning Oyjamol navini urug'larini yakka qator usulda ekib, nazariy ko'chat qalinligi 400-500 ming dona/tup belgilangan, defoliatsiya tadbiri o'tkazilmagan 1-variantda (Nazorat) dukkaklar soni 23,8 donani, dukkaklar vazni 14,2 gramni, bir o'simlikdagi don soni 49,7 donani, bir o'simlikdagi don vazni 5,9 gramni, 1000 dona don vazni esa 118,7 gramni tashkil etdi. Dukkaklar 50-55% pishib etilganda UzDEF defoliantini 3 l/ga me'yorlarda qo'llanilgan 2-variantda boshqa (1, 3, 4-var) variantlarga nisbatan bir o'simlikdagi don soni 0,5-1,2 donagacha, bir o'simlikdagi don vazni 0,2-0,6 gramgacha, 1000 dona don vazni esa 1,2-9,0 gramgacha yuqori bo'lgani kuzatildi.

Soyaning Oyjamol navini urug'larini qo'shqator usulda ekib, nazariy ko'chat qalinligi 600-700 ming dona/tup belgilangan, dukkaklar 60-55% pishib etilganda UzDEF defoliantini 5 l/ga me'yorlarda qo'llanilgan 8-variantda dukkaklar soni 20,6 donani, dukkaklar vazni 13,1 gramni, bir o'simlikdagi don soni 43,4 donani, bir o'simlikdagi don vazni 5,4 gramni, 1000 dona don vazni esa 124,4 gramni tashkil etib, bu esa boshqa (5, 6, 7-var) variantlarga nisbatan bir o'simlikdagi don vazni 0,1-0,4 gramgacha, 1000 dona don vazni esa 2,8-10,2 gramgacha yuqori bo'lgani kuzatildi (1-jadval).

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

1-jadval

Soyaning Oyjamol hamda To'maris MAN-60 navlarining biometrik ko'rsatkichlari

Ekin turi	Nazariy ko'chat qalinligi ming tup/ga	Defoliant me'yori l/ga	Dukkaklar 50-55% etilganda					Dukkaklar 60-65% etilganda				
			Dukkaklar		Don		1000 dona don vazni, g	Dukkaklar		Don		1000 dona don vazni, g
			soni, dona	vazni, g	soni, dona	vazni, g		soni, dona	vazni, g	soni, dona	vazni, g	
Oyjamol navi	400-500	Nazorat	23,8	14,2	50,5	5,9	118,7	23,6	14,1	50,3	5,7	118,3
		UzDEF 3 l/ga	22,9	14,6	50,9	6,5	127,7	23	14,6	52,0	6,6	126,9
		UzDEF 4 l/ga	22,4	14,3	50,4	6,3	125,0	22,7	14,5	51,5	6,5	126,2
		UzDEF 5 l/ga	22,2	14,1	49,8	6,3	126,5	22,6	14,4	51,6	6,6	127,9
	600-700	Nazorat	21,7	12,9	43,8	5,0	114,2	22,1	12,5	43,9	5,2	114,5
		UzDEF 3 l/ga	21	13,4	43,6	5,3	121,6	21,5	13,7	44,7	5,6	125,3
		UzDEF 4 l/ga	20,8	13,2	43,7	5,3	121,3	21,2	13,5	44,8	5,6	125,0
	UzDEF 5 l/ga	20,6	13,1	43,4	5,4	124,4	21,1	13,4	45,2	5,7	126,1	
To'maris-MAN 60 navi	400-500	Nazorat	24,2	13,7	48,7	6,2	128,4	24,5	14,0	48,3	6,0	128,1
		UzDEF 3 l/ga	22,1	14,1	50,2	6,7	133,5	24,2	15,4	52,5	6,9	131,4
		UzDEF 4 l/ga	22,8	14,5	51,7	6,9	133,5	23,7	15,1	52,9	7,1	134,2
		UzDEF 5 l/ga	22,4	14,3	50,8	6,6	129,9	23,5	15,0	53,4	7,1	133,0
	600-700	Nazorat	22,5	13,7	39,9	5,0	121,0	22,4	13,5	39,7	5,1	121,2
		UzDEF 3 l/ga	21,8	13,9	44,5	5,6	125,8	22,9	14,6	44,4	5,8	130,6
		UzDEF 4 l/ga	21,5	13,7	44,8	5,7	127,2	22,3	14,2	44,8	5,9	131,7
	UzDEF 5 l/ga	21,3	13,6	45,2	5,9	130,5	21,9	13,9	46,4	6,2	133,6	

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

Takroriy ekin sifatida soyaning Oyjamol navini urug'larini yakka qator usulda ekib, nazariy ko'chat qalinligi 400-500 ming dona/tup belgilangan, dukkaklar 50-55% pishib etilganda UzDEF defoliantini 3 l/ga me'yorlarda qo'llanilganda hamda qo'shqator usulda ekib, nazariy ko'chat qalinligi 600-700 ming dona/tup belgilangan, dukkaklar 60-55% pishib etilganda UzDEF defoliantini 5 l/ga me'yorlarda qo'llanilganda yuqori natijalarga erishilgan.

Olib borilgan tadqiqotlarda takroriy ekin sifatida soyaning To'maris MAN-60 navini urug'larini yakka qator usulda ekib, nazariy ko'chat qalinligi 400-500 ming dona/tup belgilangan, defoliatsiya tadbiri o'tkazilmagan 17-variantda (Nazorat) dukkaklar soni 24,2 donani, dukkaklar vazni 13,7 gramni, bir o'simlikdagi don soni 48,3 donani, bir o'simlikdagi don vazni 6,2 gramni, 1000 dona don vazni esa 128,4 gramni tashkil etdi.

Dukkaklar 50-55% pishib etilganda UzDEF defoliantini 4 l/ga me'yorlarda qo'llanilgan 11-variantda dukkaklar soni 22,8 donani, dukkaklar vazni 14,5 gramni, bir o'simlikdagi don soni 51,7 donani, bir o'simlikdagi don vazni 6,7 gramni, 1000 dona don vazni esa 133,4 gramni tashkil etdi.

Shuni ta'kidlash joizki, takroriy ekin sifatida soyaning To'maris MAN-60 navini urug'larini yakka qator usulda ekib, nazariy ko'chat qalinligi 400-500 ming dona/tup belgilangan, dukkaklar 50-55% pishib etilganda UzDEF defoliantini 4 l/ga me'yorlarda qo'llanilgan 11-variantda boshqa (9, 10, 12-var) variantlarga nisbatan dukkaklar soni 0.4-0,7- donagacha, dukkaklar vazni 0,8 gramgacha, bir o'simlikdagi don soni 3,4 donagacha, bir o'simlikdagi don vazni 0,7 gramgacha, 1000 dona don vazni esa 5,1 gramgacha yuqori bo'lgani kuzatildi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, soya o'simligining vegetativ va generativ organlarining shakllanishida har bir nav xususiyatlarini hisobga olib, ularning muqobil ekish me'yorini to'g'ri tanlash hamda o'z muddatida defoliatsiya qilish yuqori samara beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Atabaeva X., O'rinboeva G. – Soya o'simligi hosildorligiga nitratli va ma'dan o'g'itlarning ta'siri. -Konf. "Qishloq xo'jaligida ilg'or texnologiyalar" Andijon tajribasi, 1-kitob, 2003.-201-205 betlar.
2. Залесский Д.И., Заверюхин В.И. Выращивание сои на поливных землях //Ж.Зерновое хозяйство. – Москва, 1989, №9, С. 37-39.
3. Ятчук П.В. Влияние десикантов на урожайность и посевные качества семян сои в первичном семеноводстве Автореф. Диссканд. С-х. наук., Брянск, 2015, С. 22.
4. F.Ataxajjeva.- "Soyaning asosiy ekin sifatida ekilgan "Baraka" navida defoliatsiya o'tkazishning samaradorligi", "Agro-ilm" jurnali, Toshkent, maxsus son (82), 2022 yil. 42-44 betlar.

UO'K: 632.954:631.811.98:633.831

G'O'ZA O'SIMLIGIGA BARG ORQALI TA'SIR ETUVCHI BIOSTIMULYATORLAR VA ULARNING AFZALLIKLARI**FOLIAR-APPLIED BIOSTIMULANTS FOR COTTON PLANTS AND THEIR ADVANTAGES****БИОСТИМУЛЯТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РАСТЕНИЕ ХЛОПЧАТНИКА ЧЕРЕЗ ЛИСТЬЯ, И ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА****Davronov Qaxramonjon Anvarjonovich¹**¹Farg'ona davlat universiteti, qishloq xo'jaligi fanlari doktori (DSc)[0000-0002-4083-2771](tel:0000-0002-4083-2771)**Ibragimova Dildora Qaxramonovna²**²Farg'ona davlat universiteti, tayanch doktoranti[0009-0001-6675-9779](tel:0009-0001-6675-9779)**Annotatsiya**

Aholi sonining ortishi va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash talabi qishloq xo'jaligi oldida yangi vazifalar qo'yadi. Ekinlarning hosildorligini oshirish va barqaror ishlab chiqarishni ta'minlash uchun zamonaviy agronomiyada turli o'g'itlash usullari, jumladan, kimyoviy va organik o'g'itlardan foydalanish keng tarqalgan. Ayniqsa, barglardan oziqlantirish usuli samaradorligi va ekologik xavfsizligi bilan ajralib turadi. O'simliklar ozuqa moddalarini barg orqali tez va samarali tarzda so'radi, bu esa o'g'itlarning yo'qolish xavfini kamaytiradi, ozuqa moddalarning o'zlashtirilishini yaxshilaydi va hosildorlikni oshiradi. Biostimulyatorlar va insektitsidlar bilan kombinatsiyalangan bargdan oziqlantirishning afzalliklari keltirilgan usulning yuqori samaradorligini ta'minlaydi.

Аннотация

Рост населения и необходимость обеспечения продовольственной безопасности ставят перед сельским хозяйством новые задачи. Для повышения урожайности и обеспечения устойчивого производства в современной агрономии широко применяются различные методы удобрения, включая химические и органические удобрения. Особенно выделяется метод подкормки через листья, который отличается своей эффективностью и экологической безопасностью. С помощью этого метода растения быстро и эффективно усваивают необходимые питательные вещества, что снижает риск потери удобрений, повышает их усвоение и способствует увеличению урожайности. Использование биостимуляторов и инсектицидов в комбинации с этим методом подчеркивает высокую эффективность данной технологии.

Abstract

The increase in population and the need to ensure food security present new challenges to agriculture. To increase yield and ensure sustainable production, various fertilization methods, including chemical and organic fertilizers, are widely used in modern agronomy. The foliar application method, especially, stands out due to its efficiency and ecological safety. Through this method, plants rapidly and effectively absorb necessary nutrients, which reduces the risk of fertilizer loss, enhances nutrient uptake, and positively impacts yield. The use of biostimulants and insecticides, in combination, underscores the high effectiveness of this approach.

Kalit so'zlar: Biostimulyatorlar, insektitsidlar, bargdan oziqlantirish, hosildorlik, ekologik xavfsizlik, agronomiya, o'g'itlash, samaradorlik.

Ключевые слова: Биостимуляторы, инсектициды, листовая подкормка, урожайность, экологическая безопасность, агрономия, удобрение, эффективность.

Key words: Biostimulants, insecticides, foliar feeding, yield, ecological safety, agronomy, fertilization, efficiency.

KIRISH

Bugungi kunda global aholi sonining keskin o'sishi va 2080-yilga kelib 10 milliard kishiga etishi kutilayotgani tufayli qishloq xo'jaligi oldida turgan asosiy vazifalardan biri — oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdir. Bu esa o'z navbatida, ekinlarning hosildorligini oshirish va barqaror ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishni talab qiladi. Shu maqsadda zamonaviy agronomiyada turli

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

o'g'itlash usullari, jumladan, kimyoviy va organik o'g'itlardan foydalanish keng qo'llanilmoqda. Aholining ortib borayotgan energiya ehtiyoji tufayli (kuniga o'rtacha 3000 kilokaloriyadan ortiq) ekinlardan olinadigan mahsulot miqdoriga bo'lgan talab ham ortmoqda. Biroq, o'g'itlarning noto'g'ri yoki me'yorida ortiq qo'llanilishi ekologik muhitga zarar etkazishi, biologik xilma-xillikni kamaytirishi va iqlim o'zgarishlariga sabab bo'lishi mumkin.

Shu nuqtai nazardan, o'g'itlarning aniq va samarali qo'llanilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, so'nggi yillarda barg orqali oziqlantirish usuli samaradorligi va ekologik xavfsizligi bilan ajralib turadi. Bu usulda o'simlikning oziq moddalarga ehtiyoj sezayotgan davrida zarur elementlar bevosita barg orqali tez va bexato etkaziladi. Bargdan oziqlantirish o'g'itlarning yuvilishi yoki tuproqda yo'qolib ketish xavfini kamaytiradi, oziq moddalarning o'zlashtirilish darajasini oshiradi hamda hosildorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, bunday usullarni agrotexnik tadbirlarga kompleks tarzda integratsiya qilish bugungi agronomiya fanining dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Turli xil zararkunandalarga qarshi vositalarni xam shu yo'l bilan yo'qotish hosilni sifati samaradorligini oshirish mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Qurg'oqchilik va issiq ob-havoda zararkunandalar, masalan, ko'sak qurti, o'rgimchakkana, qandala va shira kabi hasharotlar ko'payishi mumkin. Bunday sharoitda ularning ko'payishini oldini olish va hosilni yo'qotishning oldini olish uchun zarur choralarni ko'rish zarur. Agar zararkunandalarga qarshi to'g'ri kurash olib borilmasa, hosilning 30–50 foizigacha yo'qolishi mumkin. Zararkunandalar bilan kurashishda biologik kurash usullaridan foydalanish juda muhim. Bu usul tabiiy dushmanlar yordamida hasharotlarni nazorat qilishni o'z ichiga oladi va atrof-muhitga kamroq zarar etkazadi. Agar zararkunandalar soni juda ko'paygan bo'lsa, kimyoviy vositalar qo'llanilishi mumkin, ammo ular faqat zarurat tug'ilganda va ehtiyotkorlik bilan ishlatilishi kerak, chunki kimyoviy moddalar atrof-muhit va foydali organizmlarga zarar etkazishi mumkin. Zararkunandalarga qarshi kurashni doimiy ravishda kuzatib borish va mos choralarni vaqtda ko'rish, hosilni xavfsiz saqlash va ularning salbiy ta'sirini kamaytirishga yordam beradi. [3]

Chigitga Vitaros, Bronopol va P-4 preparatlari bilan ishlov berish yosh nihollarni ildiz chirish va gommoz kasalliklaridan himoya qilish bilan birga, o'simliklarning o'sishi va rivojlanishini tezlatishga yordam bergan. Bu preparatlar mo'l va sifatli hosil olish imkoniyatini bergani ta'kidlangan. Tadqiqotlar natijalari, o'simliklarning turli kasalliklarga nisbatan ko'proq immunitetga ega bo'lishi va ularning umumiy sog'lomligini oshirishga yordam berganligini ko'rsatadi. [1]

Sh. Abdualimovning [2] ta'kidlashicha, g'o'zaning o'sishi va rivojlanishini muvofiqlashtirish uchun biostimulyatorlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Entojean moddasi shonalash, gullash va hosil tugish davrlarida qo'llanilganda, o'simlikning bo'yiga o'sishi sekinlashadi, g'ovlash kamayadi va hosil elementlarining to'kilishini oldini olish mumkin. Shuningdek, qo'l mehnati va resurslar sarfini tejashda ham samarali ekanligi qayd etilgan. Muallifning tadqiqotiga ko'ra, Entojean 15+45+90 g/ga me'yorlarda 3 marta yoki g'o'zada 13-14 hosil shoxi to'plangan davrda 105 g/ga me'yorda ishlatilganda yuqori samaradorlikka erishiladi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Tajriba davomida "Gulliver" o'sish stimulyatori qo'llanildi. Bu vosita urug'larni ekishdan oldin dorilash va vegetatsiya davrida barg orqali oziqlantirish uchun mo'ljallangan. Gulliver tarkibida biologik faol moddalarning muvozanatli majmuasi mavjud bo'lib, u o'simliklarning o'sishi va rivojlanishini faollashtiradi. Ushbu stimulyator turli ekinlarda hosildorlikni oshirishda keng qo'llaniladi.

Fenologik kuzatuv tahlili 01.08.2023

№	Variantlar	Gul soni			O'rta	Shona soni			O'rta	Ko'sak soni			O'rta
		I	II	III		I	II	III		I	II	III	
1	Nazorat	1	1.9	2.8	1.9	1.1	1.2	1.4	1.9	7	5.4	5.4	5.9
2	Universal	1	1.8	2.2	1.7	1.5	1.4	1.6	1.5	8.2	4.4	4.3	5.6
3	Antikolorad maks	2.2	2.7	2.2	2.4	0.9	1.8	1.7	1.5	6.8	7.8	7.8	6.4
4	Avangard start	1.2	1.9	3.8	2.3	2.1	0.8	2.5	1.8	8.4	5.3	7.2	6.7

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

5	Gulliver	1.6	0.9	3.2	1.9	1.1	0.7	1.2	1	9.1	5.8	6.2	7
6	Gul+Avan+Antik	1	3.2	2.3	2.5	0.4	2.6	0.84	1.3	8.24	4.9	6.6	6.6
7	Avan+Gul+Antik	2.1	5	3.6	3.6	0.9	2	1.1	1.3	6.1	6.8	4.6	5.8
8	Gul/Avan/Antik	1.4	4	2.3	1.6	1.04	1.3	1	1.1	7.5	6	6.7	6.7

Shuningdek, tajribada "Avangard Start" murakkab o'g'iti va "Antikolorad maks" insektitsidi ham ishlatildi. Avangard Start o'zlashtirilishi oson bo'lgan makro va mikroelementlar majmuasiga ega bo'lib, o'simliklarning o'sishining dastlabki bosqichlarida tuproq unumdorligini oshiradi. Antikolorad maks insektitsidi esa tarkibidagi imidaklopid moddasining ta'sirida zararkunandalarga qarshi samarali himoya vositasi bo'lib xizmat qiladi. Ushbu vositalar kompleks qo'llanilishi orqali agrobiologik jarayonlarga ta'sir ko'rsatildi.

01.08.2023 sanasida olib borilgan fenologik kuzatuv natijalariga ko'ra, g'o'za o'simligida gul, shona va ko'saklarning shakllanishida variantlar o'rtasida sezilarli farqlar kuzatildi. Eng yuqori gul soni o'rtacha 3,57 ta bilan Avan+Gul+Antikolorad variantida aniqlangan bo'lib, bu kombinatsiya generativ organlarning faolligini oshirganini ko'rsatadi. Shona soni bo'yicha esa Avangard start (1,8 ta) va Universal (1,5 ta) variantlari nisbatan yuqori natijalarni qayd etdi. Ko'sak soni bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich Gulliver (7,03 ta) va Antikolorad (7,47 ta) variantlarida kuzatildi. Bu esa ushbu fiziologik faol moddalarning g'o'zaning hosil elementlarini shakllantirishda ijobiy ta'sir ko'rsatganini anglatadi. Kombinatsiyalangan ishlov berilgan variantlar (xususan Gul+Avan+Antikolorad) ham yuqori samaradorlik ko'rsatib, kompleks qo'llashning afzalliklarini tasdiqladi.

Kuzatuv natijalari shuni ko'rsatadiki, fiziologik faol moddalarning qo'llanilishi g'o'zaning fenologik rivojlanish bosqichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. ayniqsa, antiklorat va guliver preparatlari ko'sak sonini oshirishda yuqori samaradorlik ko'rsatdi. kombinatsiyalangan variantlarda gul va shona sonining ortishi kuzatilib, bu birgalikdagi ta'sir o'simlikning generativ rivojlanishini jadallashtirishini bildiradi. bu holat g'o'za hosildorligini oshirishda fiziologik faol moddalarning tanlab va kompleks qo'llanilishi muhimligini ta'kidlaydi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, aholining ortib borayotgan oziq-ovqat ehtiyojini qondirishda ekinlar hosildorligini oshirish bilan birga, o'simliklarning oziq moddalarga bo'lgan ehtiyojini aniq va o'z vaqtida qondirish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, barg orqali oziqlantirish usuli tuproq orqali berilgan o'g'itlarga nisbatan bir qator afzalliklarga ega bo'lib, u oziq moddalarning o'zlashtirilishini tezlashtiradi, o'simlik fiziologik jarayonlarini faollashtiradi, stress sharoitida ekinlarning bardoshlilikini oshiradi hamda umumiy hosildorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, ushbu usul ekologik xavfsizligi bilan ham ajralib turadi. Shu bois, agronomiyada ushbu usulni boshqa agrotexnik tadbirlar bilan uyg'unlashtirib qo'llash, zamonaviy va barqaror qishloq xo'jaligi tizimining ajralmas qismiga aylanib bormoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdualimov, Sh. H. (2014). G'o'zada entojean retardantini turli me'yor va muddatlarda qo'llashning hosil elementlari to'kilishiga ta'siri. *O'zbekiston paxtachiligini rivojlantirish istiqbollari: PSUYEAITI maqolalar to'plami* (II-qism, pp. 122–126). Toshkent.
2. Tadjiyev, K. M., & Abdualimov, Sh. Kh. (2020). Vliyanie stimulyatorov rosta Uzumi i Ma'suda na rost, razvitie i urozhaynost' pri povtornom poseve soi. *Agro kimyo himoya va o'simliklar karantini*, (2), 48–50.
3. Teshayev, F., Abdualimov, Sh., Niyozaliyev, B., & Hasanova, F. Kuzgi bug'doyning hosil strukturasi va don sifatiga mineral o'g'it me'yorlarining ta'siri.
4. The effect of myco-biocontrol based formulates on yield, physiology and secondary products of organically grown basil. *Agriculture*, 11(2), 180. <https://doi.org/10.3390/agriculture11020180>.
5. Davronov, Q. (2018). G'o'za parvarishida *Bioenergiya* bio'g'itini qo'llashning paxta hosildorligiga ta'siri. *O'zbekiston qishloq xo'jaligi*, (nashr raqami ko'rsatilmagan), 41–

UO'K: 631.533

MIKROELEMENTLARNI G'O'ZANING O'SISHI VA RIVOJLANISHIGA TA'SIRI

ВЛИЯНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ХЛОПКА

THE EFFECT OF MICROELEMENTS ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF COTTON

Davronov Qaxramonjon Anvarjonovich¹¹Farg'ona davlat universiteti, q.x.f.d, dotsent, 0000-0002-4083-2771Teshaboyev Nodirbek Ikromjonovich²

0000-0002-7685-2651

²Farg'ona davlat universiteti, q.x.f.d. (PhD) katta o'qituvchisiYuldasheva Munavvarxon Aminovna³

0009-0007-4330-68-76

²Farg'ona davlat universiteti mustaqil izlanuvchisiBozorboyeva Azimaxon Abdukamol qizi⁴⁴Farg'ona davlat universiteti talabasi 0009-0005-2380-6669**Annotatsiya**

Ushbu maqolada g'o'zada qo'llanilgan mineral o'g'itlarning meyori $N_{130}P_{90}K_{65}$ kg/ga dan $N_{180}P_{125}K_{90}$ kg/ga ortishi bilan g'o'zaning o'sish va rivojlanishi yaxshilanganligi, lekin qo'llanilgan mikroelementli suyuq holatdagi suspenziyalarning ta'siri kamayib borganligi. Shuningdek, g'o'zaning o'rta tolali S-8290 navining maqbul rivojlanish uchun mineral o'g'itlar $N_{180}P_{125}K_{90}$ kg/ga meyorlarda qo'llab, barg orqali 3 marta suyuq holatdagi NPK va mikroelementlarga suspenziya sifatida qo'llash kerakligi aniqlangan.

Аннотация

В данной статье отмечено, что повышение нормы минеральных удобрений с $N_{130}P_{90}K_{65}$ до $N_{180}P_{125}K_{90}$ кг/га способствовало улучшению роста и развития хлопчатника, однако эффективность жидких суспензий с микроэлементами при этом снижалась. Также установлено, что для оптимального развития сорта средневолокнистого хлопчатника S-8290 необходимо применять минеральные удобрения в норме $N_{180}P_{125}K_{90}$ кг/га и трижды вносить жидкую суспензию NPK и микроэлементов через листья.

Abstract

This article notes that increasing the rate of mineral fertilizers from $N_{130}P_{90}K_{65}$ to $N_{180}P_{125}K_{90}$ kg/ha improved the growth and development of cotton, but the effectiveness of liquid microelement suspensions decreased accordingly. It was also determined that, for optimal development of the medium-fiber cotton variety S-8290, mineral fertilizers should be applied at a rate of $N_{180}P_{125}K_{90}$ kg/ha, along with three foliar applications of liquid NPK and microelement suspensions.

Kalit so'lar: ko'sak, poya, barg, hosil shoxlar, suyuq, mikroelement dona.

Ключевые слова: стручки, стебли, листья, собранные ветки, жидкость, микроэлементы.

Key words: pods, stems, leaves, collected branches, liquid, trace elements.

KIRISH

Mikroo'g'itlar ishlatilgan paytda o'simlik noqulay iqlim sharoitlariga va tuproqning qurg'oqchiligiga, shuningdek temperaturaning ko'tarilishi yoki aksincha pasayishiga, zararkunanda va kasalliklarga nisbatan ancha chidamli bo'lib qoladi. Olib borilgan kuzatishlarda aniqlanishicha, mikroo'g'itlar mumkin qadar tabaqalashtirilgan tartibda, ya'ni tuproq sharoiti, tuproq tarkibidagi oson o'zlashtiriladigan mikroelement miqdoriga, o'simlikning biologik xususiyatlari, oldingi ekinning organik va mineral o'g'itlar bilan qanchalik o'g'itlanganligiga qarab ishlatilishi kerak.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

G'ozaning S-8290 navining mineral o'g'itlar meyori va turli xil tarkiblardagi suvda eruvchan mikroelementlarning barg orqali qo'llash ta'sirida o'sishi va rivojlanishi bo'yicha olingan ilmiy ma'lumotlar 1- jadvalda keltirilgan. Avvalo shuni xam aytish kerakki, g'ozada mikroelementli suyuq holatdagi o'g'itlar rivojlanish davrlarida (2-3chin barg, shonalash, gullash va kusak tugishda) tajriba tizimi asosida qo'llanilgan. Shunday ekan birinchi fenologik kuzatuvlar 1-iyun kuni o'tkazilganda chin barglar soni variantlar orasida 4.0-6.6 dona oralig'ida bo'lganligi aniqlangan. Demak, g'ozada birinchi marta barg orqali 24-25 may kunlari oziqlantirilganda ham ta'siri bo'lganligi kuzatiladi. Tajribada 2023 yil sharoitida 1-iyun kuni o'tkazilgan fenologik kuzatuvlarning natijalariga ko'ra mineral o'g'itlar $N_{130}P_{90}K_{65}$ kg/ga meyorlarda qo'llanilgan (1-4) variantlarning nazoratida g'ozaning bosh poya balandligi 20,9 sm., chin barglar soni 4,0 donani tashkil etgan holda bu fonda suyuq mikroelementlar (150 ml/ga) barg orqali qo'llanilganda bu ko'rsatkichlar mutanosib ravishda 22,6 sm va 6,1 donani tashkil etib, nazoratdan 1,7 sm va 2,1 donaga yuqori bo'lganligi aniqlangan. Demak, qo'llanilgan suyuq holatdagi mikroelementlarning ta'siri g'ozada rivojlanishining dastlabki davridayoq sezilaboshlaganligi kuzatilgan. Bu holat tajribaning ma'lumotlarni 2023 yil sharoitida olinganlarning bayoni bilan cheklanishi maqsadga muvofiq deb hisobladik. Ta'kidlash joizki, g'ozani rivojlanishi bo'yicha yuqorida keltirilgan ma'lumotlar uning keyingi davrlarida ham variantlar orasidagi farqlanishlar saqlanib qolganligi aniqlangan.

NATIJA VA MUHOKAMA

Biz uchun muhim bo'lgani 1-avgustda o'tkazilganlari bo'lib, mineral o'g'itlarni $N_{130}P_{90}K_{65}$ kg/ga fonidagi nazorat (1) variantda bosh poya balandligi 78,2 sm., hosil shohlari soni 10,1, kusaklar soni (1.09) 9,2 donani va shu jumladan ochilganlari 3,5 donani tashkil etgan bo'lsa, mineral o'g'itlarni shu fonida g'ozada rivojlanish davrlarida 3 marta suyuq holatdagi mikroelementlar 150+200+250 ml/ga meyorlarda barg orqali suspenziya holatda qo'llanilganda bu ko'rsatkichlar mutanosib ravishda 81,4sm., 10,8 va 9,4 (3,9) donani tashkil etgan holda nazoratdan 3,2 sm., 0,7; 0,2 (0,4) donaga yuqori bo'lganligi aniqlangan. Mineral o'g'itlar $N_{130}P_{90}K_{65}$ kg/ga meyorlari fonida g'ozaning rivojlanish davrlarida suyuq holatdagi NPK va mikroelementlari bo'lgan o'g'itlar suspenziya holatda barg orqali 3 marta – (3,0; 3,5 va 4,0 l/ga) qo'llanilganda nisbatan yuqori ko'rsatkichlar olinib, bosh poya balandligi 84,6 sm., hosil shohlari soni 11,0 va ko'saklar soni 9,5 donani, shu jumladan ochilganlari esa 4,0 donani tashkil etgan va nazoratdan mutanosib ravishda 6,4 sm., 0,9; 0,3 (0,5) donaga qolaversa 2- variantnikidan (suyuq mikroelementlar sepilgan) 3,2 sm., 0,2; 0,1 (0,1) donaga ortiqcha bo'lganligi aniqlangan.

Tajribaning 4-variantida mineral o'g'itlarning $N_{130}P_{90}K_{65}$ kg/ga meyorlari fonida tarkibida turli mikroelementlari bo'lgan "Kafolon" o'g'iti g'ozaning rivojlanish davrlarida 4- marta barg orqali qo'llanilganda 1- avgustda bosh poya balandligi 82,0 sm., hosil shohlari soni 10,9 ko'saklar soni 9,4 donani va ochilganlari esa 3,9 donani tashkil etib, nazoratdan mutanosib ravishda 3,8sm., 0,8; 0,2 va 0,4 donaga ortiqcha lekin, maqbul hisoblangan 3-variant ko'rsatkichlaridan 2,6 sm., 0,1; 0,1 va 0,1 donaga kamroq bo'lganligi aniqlangan. Mineral o'g'itlar meyori $N_{180}P_{125}K_{90}$ kg/ga meyorlarda qo'llanilgan (5-8) variantlarning nazoratida 1-avgustda bosh poya balandligi 79,8 sm., hosil shohlari soni 10,8 donani, ko'saklar 9,5 va ochilganlari 4,0 donani tashkil etgan holda I-fondagi ($N_{130}P_{90}K_{65}$ kg/ga) nazorat (1) variantnikiga nisbatan 1,6 sm., 0,7; 0,3 va 0,5 donaga ortiqcha bo'lganligi aniqlangan demak, mineral o'g'itlar meyori $N_{50}P_{35}K_{25}$ kg/ga ortishi bilan g'ozaning o'sish, rivojlanishi yaxshilanganligi kuzatilgan.

Yana bir holatni alohida ta'kidlash joizki, mineral o'g'itlar meyori $N_{130}P_{90}K_{65}$ kg/ga dan $N_{180}P_{125}K_{90}$ kg/ga va $N_{230}P_{160}K_{115}$ kg/ga ortishi bilan qo'llanilgan suyuq holatdagi mikroelementli o'g'itlarning ta'siri nisbatan pasayganligi aniqlangan. Mineral o'g'itlarni II -fonda ($N_{180}P_{125}K_{90}$ kg/ga) qo'llanilgan suyuq mikroelementlarning ta'sirida g'ozada bosh poyasining balandligi nazoratga nisbatan (6-variant) 2,7 sm, hosil shohlari soni 0,2 donaga, ko'saklar soni 0,1 donaga va ochilganlari 0,2 donaga ortgan bo'lsa, bu ko'rsatkichlar I-fondagi paralel (2) variantnikiga nisbatan 1,1sm., 0,2; 0,2 va 0,3 donaga farqlanganligi kuzatilgan.

G'ozaning o'sish va rivojlanishi bo'yicha tajribada tadqiqot yillari, shu jumladan 2023 yil sharoitida xam nisbatan maqbul ma'lumotlar mineral o'g'itlarning $N_{180}P_{125}K_{90}$ kg/ga fonida suyuq NPK va mikroelementlar barg orqali qo'llanilgan 7-variantda olinib, bosh poya balandligi 85,6sm., hosil shohlari soni 11,8, ko'saklar 9,7 va ochilganlari 4,4 donani tashkil etganligi aniqlangan. Bu ko'rsatkichlar nazoratdan mutanosib ravishda 5,8 sm., 1,0; 0,2 va 0,4 donaga, qolaversa I-fondagi (3) variantnikiga nisbatan esa 1,0sm, 0,8; 0,2 va 0,4 donaga ortiqchadir.

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

“Kafolon” mikroo‘g‘itlari suspenziya holatda qo‘llanilganda ham (8-variant) nazoratga nisbatan yuqori ko‘rsatkichlar olingan va bosh poya balandligi 82,4 sm, hosil shohlari soni 11,2 donani, ko‘saklar 9,8 va ochilganlari 4,2 donani tashkil etgan. Qolaversa bu o‘g‘itning (Kafolon) ta‘siri suyuq mikroelementlar qo‘llanilgan 2,6 va 10- variantlarning ko‘rsatkichlariga deyarli teng bo‘lganligi kuzatilgan. Yuqorida yozganimizdek, mineral o‘g‘itlar meyori $N_{230}P_{160}K_{115}$ kg/ga ortishi bilan qo‘llanilgan suspenziyalarning ta‘siri nisbatan pasayganligi kuzatilgan holda nazoratda (9-variant) bosh poya balandligi 81,2sm, hosil shohlari soni 11,0, ko‘saklar 9,6 va ochilganlari 3,8 donani tashkil etib, 5-variantga (II–fonda nazorat) nisbatan 1,4sm, 0,2; 0,1 donaga ortiqcha lekin ko‘saklarni ochilishi 0,2 donaga kamayganligi aniqlanganki, mineral o‘g‘itlarning meyori ortgan sari g‘o‘zaning ko‘saklarini ochilishi kechikish avvalgi tadqiqotlarda ham aniqlangan. Mineral o‘g‘itlarning bu ($N_{230}P_{160}K_{115}$ kg/ga) fonida xam nisbatan maqbul ko‘rsatkichlar suyuq NPK o‘g‘iti va mikroelementlar g‘o‘zada suspenziya holatda qo‘llanilganda olingan holda bosh poya balandligi nazoratga nisbatan 5,5 sm, ko‘saklar soni 1,1 va ochilganlari 0,2 donaga yuqori bo‘lgan, lekin II–fondagi variantnikiga (7) nisbatan esa 1,1 sm, 0,3; 0,1 donaga yuqori, ko‘saklarning ochilishi esa 0,4 donaga kamayganligi kuzatilgan.

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

1-jadval

Mikroelementli mineral o'g'itlarni barg orqali qo'llashning g'o'zani o'sishi va rivojlanishiga ta'siri, 2023-yil

Variant tartibi	Mineral o'g'itlarning yillik meyorlari, kg/ga			Mikroelementli mineral o'g'itlar, ml, l/ga	Bosh poya balandligi, sm		Hosil shohlar soni, dona		Ko'saklar soni, dona		Ochilganlari, dona
	N	P	K		1.07	1.08	1.07	1.08	1.08	1.09	
1	130	90	65	nazorat	54,8	78,2	7,3	10,1	6,8	9,2	3,5
2	130	90	65	Suyuq mikroelementlar	61,6	81,4	7,6	10,8	7,2	9,4	3,9
3	130	90	65	Suyuq NPK va mikroelementlar	61,9	84,6	7,8	11,0	8,1	9,5	4,0
4	130	90	65	Kafolon	60,8	82,0	7,5	10,9	8,0	9,4	3,9
5	180	125	90	nazorat	63,0	79,8	7,5	10,8	6,9	9,5	4,0
6	180	125	90	Suyuq mikroelementlar	64,5	82,5	7,8	11,0	8,0	9,6	4,2
7	180	125	90	Suyuq NPK va mikroelementlar	64,8	85,6	8,0	11,8	8,3	9,7	4,4
8	180	125	90	Kafolon	63,8	82,4	7,7	11,2	8,2	9,6	4,2
9	230	160	115	nazorat	62,8	81,2	7,4	11,0	7,0	9,6	3,8
10	230	160	115	Suyuq mikroelementlar	63,5	83,5	7,5	11,8	8,2	9,7	3,9
11	230	160	115	Suyuq NPK va mikroelementlar	64,5	86,7	7,6	12,1	8,5	9,8	4,0
12	230	160	115	Kafolon	63,1	84,5	7,5	11,9	8,4	9,8	3,9

XULOSA

G'ozada qo'llanilgan mineral o'g'itlarning meyori $N_{130}P_{90}K_{65}$ kg/ga dan $N_{180}P_{125}K_{90}$ kg/ga ortishi bilan g'ozaning o'sish va rivojlanishi yaxshilandi, lekin qo'llanilgan mikroelementli suyuq holatdagi suspenziyalarning ta'siri kamayabordi. G'ozaning o'rta tolali S-8290 navining maqbul rivojlanish uchun mineral o'g'itlar $N_{180}P_{125}K_{90}$ kg/ga meyorlarda qo'llab, barg orqali 3 marta suyuq holatdagi NPK va mikroelementlarga suspenziya sifatida qo'llash kerakligi aniqlangan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. ЎзПТИ. Тошкент, 2007, 147 б.
2. Абдуалимов Ш., Абдуллаев Ф. Гумимакс самарали стимулятор // Деҳқончилик тизимида зироатлардан мўл ҳосил етиштиришнинг манба ва сув тежовчи технологиялари. Халқаро илмий-амалий конференция мақолалар тўплами. ЎзПТИ. –Тошкент, 2010. –Б.233-236.
3. Ш.Абдуалимов, Қ.Давронов, Й.Сориев, Ш.Каримов, Ф.Абдуллаев. Гумимакс препаратининг ғўзага таъсири// AGRO ILM. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали илмий иловаси. Тошкент, 2010. -№2 (14). -Б. 17-18.
4. Тиллабеков Б.Х., Ўразматов Н., Сиддиқова Д., Каримов Ш., Нурматов А., Хаитбоев Х. Маъдан ўғитлардан тайёрланган суспензияларни ғўза навларида барг орқали қўллашнинг самарадорлиги. Пахтачиликда долзарб масалалари. Тошкент. 2009 й. 336-308 б.
5. Давронов, Қ. (2022). Суюқ азотли ўғитлар меъёрлари ва суспензия қўллашнинг пахта ҳосилига таъсири. *Models and methods in modern science*, 1(18), 29-31.
6. Давронов, Қ., & Тўхташев, Ф. (2022). Ғўзани ривожланиш даврларида баргидан озиклантиришнинг барг сони, оғирлиги ва юзасига таъсири. *Академические исследования в современной науке*, 1(19), 316-319 б.

UO'K: 635:631.5:631.8

**QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI SAQLASH VA QAYTA ISHLASH
JARAYONIDA MUAMMOLAR VA YECHIMLAR****ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ****PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THE PROCESS OF STORAGE AND PROCESSING
OF AGRICULTURAL PRODUCTS****Meyliyeva Hilola Shuhrat qizi¹**¹Qarshi davlat universiteti mustaqil tadqiqotchi, 0009-0008-6967-937X**Annotatsiya**

Ushbu maqolada Respublikamiz er va suv resurslarining cheklanganligi, oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabning yuqoriligi bilan ajralib turadi. Agrar sohani isloh qilishni davom ettirish va oziq-ovqat sanoatini tashkiliy-iqtisodiy asoslarini ishlab chiqarish hamda amaliy taktikalar tayyorlash bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish hamda iste'mol bozorini mamlakatimizda ishlab chiqarilgan sifatli mahsulotlar bilan to'ldirish iqtisodiy islohotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Аннотация

Для нашей республики характерны ограниченность земельных и водных ресурсов, высокая потребность в продуктах питания. Продолжение реформирования аграрного сектора, развитие организационно-экономических основ пищевой промышленности, подготовка практических предложений остаются одной из актуальных проблем современности. Производство продуктов питания и наполнение потребительского рынка качественной продукцией, произведенной в нашей стране, являются одними из приоритетных направлений экономических реформ.

Abstract

Our republic is characterized by limited land and water resources, high demand for food products. Continuing to reform the agrarian sector and developing the organizational and economic foundations of the food industry and preparing practical proposals remain one of the urgent problems of today. The production of food products and filling the consumer market with quality products produced in our country are among the priority areas of economic reforms.

Kalit so'zlar: go'sht, sut, oziq-ovqat, xavfsizligiga, meva-sabzavot, kartoshka, poliz, baliq, ssiqxonalar.**Ключевые слова:** мясо, молоко, продукты питания, безопасность, фрукты и овощи, картофель, бахчевые, рыба, теплицы.**Key words:** meat, milk, food, safety, fruits and vegetables, potatoes, melons, fish, greenhouses.**KIRISH**

O'zbekiston aholisini oziq-ovqat sanoati mahsulotlari bilan ta'minlash siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lib, qishloq xo'jaligida xom ashyo va oziq-ovqat tovarlari ishlab chiqarish bilan uzviy bog'liqdir. Mamlakat agrar sektorini barqaror va samarali rivojlantirish, aholi farovonligini oshirish eng muhim bo'g'ini bo'lib fermer xo'jaliklari hisoblanadi. Bugungi kunda iqtisodiyotimizning agrar sohasida olib borilayotgan chora-tadbirlarning asosiy maqsadi ham - ularning roli va ahamiyatini oshirishdan iboratdir.

Qishloq xo'jaligida islohotlarni yanada chuqurlashtirish va iqtisodiy munosabatlarni erkinlashtirish oziq-ovqat sanoati mahsulotlarini turli darajada shakllanishiga olib kelmoqda. Mamlakatimizda amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida oziq-ovqat xavfsizligiga, jumladan, don mustaqilligiga erishildi. Bunday natijalarga erishishda qishloq xo'jaligi ahamiyati ortib bormoqda, uni isloh qilishni davom ettirish asosiy masalalardan biri bo'lmoqda.

Chunki, qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishning samaradorligi, mamlakatimizning iqtisodiy va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, nafaqat qishloq mehnatkashlari, balki butun O'zbekistonimiz

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

aholisining moddiy farovonligini oshirish bebaho boyligimiz bo'lgan erimizning unumdorligi, uning sifatini muntazam yaxshilab borish bilan uzviy bog'liqdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Mamlakatimizda Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev rahnamoligida amalga oshirilayotgan islohotlar, avvalo, xalqimiz turmush sharoitini yanada yaxshilash, farovonligini oshirish, daromadini ko'paytirishga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020–2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasi asosida Qishloq xo'jaligida amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı islohotlar o'z samaralarini bermoqda. Bu jarayonda ishlab chiqarishga zamonaviy texnologiyalarning tatbiq etilayotgani muhim o'rin tutmoqda.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sanoatini rivojlanishida qishloq xo'jaligida etishtirilayotgan mahsulotlarning sifati va xajmi muhim ahamiyatga ega. Chunki, qayta ishlash sanoatini birinchi galda mahsulot bilan ta'minlash yaxshi darajada bo'lishi lozim. Buning uchun qishloq xo'jaligida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning sifati va hajmini oshirib borish darkor.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining ortishi oziq-ovqat tovarlari assortimenti va hajmining yanada kengayishiga zamin yaratadi.

Respublikamiz er va suv resurslarining cheklanganligi, oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabning yuqoriligi bilan ajralib turadi. Agrar sohani isloh qilishni davom ettirish va oziq-ovqat sanoatini tashkiliy-iqtisodiy asoslarini ishlab chiqish hamda amaliy takliflar tayyorlash bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish hamda iste'mol bozorini mamlakatimizda ishlab chiqarilgan sifatli mahsulotlar bilan to'ldirish iqtisodiy islohotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlashni rivojlantirish quyidagi yo'nalishlarni modernizatsiya qilish va rivojlantirish masalalar echimiga bog'liqdir:

qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishda, yangi zamonaviy

intensiv agrotexnologiyalarni qo'llash;

yerlarning meliorativ holatini va suvdan samarali foydalanish orqali tuproq unumdorligini oshirish;

chorvachilikni rivojlantirish;

qishloq xo'jaligini yangi, zamonaviy, yuqori unumli va tejamkor texnikalar bilan ta'minlash;

zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va qishloq xo'jalik xomashyosini kompleks qayta ishlashni rivojlantirish;

qishloq va suv xo'jaligi sohasini yuqori malakali kadrlar bilan ta'minlash tizimini takomillashtirish.

Respublika aholisining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojlarini barqaror ta'minlash, ichki iste'mol bozorini mamlakatimizda ishlab chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlari bilan bekamuko'st to'ldirish, asosan qishloq joylarida zamonaviy yuqori unumli texnika va texnologiya bilan jihozlangan qayta ishlovchi ixcham korxonalarini jadal barpo etish, shu asosida yangi ish joylarini shakllantirish, ko'proq odamlarni ish bilan ta'minlash, ularning daromadlari va farovonlik darajasini yanada oshirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim:

- oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni kengaytirish va ichki iste'mol bozorini ular bilan to'ldirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish;

- meva-sabzavot, kartoshka, poliz mahsulotlari va uzum etishtirishning prognoz rejalarini ishlab chiqish, prognoz hajmlari asosida ulardan oqilona foydalanish bo'yicha takliflar tayyorlash;

- meva-sabzavot va kartoshkanin tayyorlash, saqlash va ulgurji sotish bo'yicha hududiy ixtisoslashtirilgan kompaniya faoliyatini rivojlantirish;

- istiqbolda qo'shimcha go'sht-sut mahsulotlarini qayta ishlash bo'yicha mini-texnologiyalar va ixcham uskunalardan foydalanadigan yangi korxonalar, shuningdek xom sut tayyorlash bo'yicha servis punktlarini barpo etish lozim;

- go'sht va sutni qayta ishlaydigan korxonalarga o'z mahsulotini avtofurgonlarda aholiga naqd pulga yoki plastik kartochkalarga sotish faoliyatini yo'lga qo'yish lozim;

- oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash maqsadida tayyor go'sht-sut mahsulotlari sifati ustidan kompleks nazorat o'rnatish;

- noan'anaviy moyli ekinlar ekiladigan maydonlar va ularni ishlab chiqarish, ana shu ekinlardan o'simlik yog'i tayyorlashni rivojlantirish;

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

- qishloqlarda mavjud issiqxonalar qo'shimcha ravishda yoqilg'ining muqobil manbalaridan foydalanadigan engil konstruksiyali issiqxona barpo etilishini rivojlantirish;

- oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash korxonalari, agrofimlar, fermer xo'jaliklari, oziq-ovqat (dexqon) bozorlari, tijorat banklari, transport tashkilotlari hamda bozor infratuzilmasining boshqa korxonalari o'rtasidagi kooperatsiya munosabatlarini takomillashtirish;

- oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda zarur bo'lgan texnologiya uskunalari, xom ashyo va materiallar sotib olish hamda tomchilatib sug'orish tizimlarini xarid qilish uchun bank kreditlari salmog'ini ko'paytirish hamda soliq va bojxona imtiyozlarini yanada engillashtirish;

- go'sht va go'sht mahsulotlari, sut va sut mahsulotlari, baliq, uyda tayyorlangan konservalangan mahsulotlar, go'sht va baliqdan tayyorlangan pazandalik mahsulotlari, uy sharoitida tayyorlangan qandolatchilik mahsulotlari bilan savdo qilish davlat sanitariya nazorati talablariga muvofiq maxsus jihozlangan va ushbu mahsulotni saqlash va sotish shartlarini ta'minlovchi umumiy ravishda foydalanilishga ixtisoslashtirilgan oziq-ovqat pavilyonlarida amalga oshirish;

- dehqon bozorida import oziq-ovqat mahsulotlarini va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotishga faqat, uning sotib olingan manbasini tasdiqlovchi sifat sertifikatini va xujjatlari mavjud bo'lgan taqdirda ruxsat berish va shu kabilar.

XULOSA

Yuqoridagi chora-tadbirlarni kompleks amalga oshirish mamlakatimizda ishlab chiqarilgan oziq-ovqat sanoati mahsulotlari bilan ichki iste'mol bozorini bekamu-ko'st to'ldirish, asosan qishloq joylarida zamonaviy yuqori unumli texnika va texnologiya bilan jihozlangan qayta ishlovchi ixcham korxonalarni jadal barpo etish, shu asosida yangi ish joylarini shakllantirish, ko'proq odamlarni ish bilan ta'minlash, ularning daromadlari va farovonlik darajasini yanada oshirish bilan birga, oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash, oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish va budget salmog'ini ko'paytirishga o'z hissasini qo'shadi deb o'ylaymiz.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. B. Obidov, O. Mirsoatov. "Qishloq xo'jaligi uchun zamonaviy texnologiyalar" O'ZA. 2015 yil
2. Ostonaqulov. T.E., Xalilov.N.X., Lukov M.K., Sanayev C.T. - Takroriy ekinlar farovonlik manbai, Samarqand. 2017.
3. O'zbekiston respublikasi hududida ekishga ruxsat etilgan qishloq xo'jalik ekinlari Davlat reyestri. Toshkent. 2022.

UO'K: 581.635.6

**EUODIA DANIPELLII VA MELIA AZEDARACH DARAXT TURLARINI
PARVARISHLASHDA MAQBUL SUV ME'YORLARIGA TA'SIRI****ВЛИЯНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ НОРМ ПОЛИВА НА ВЫРАЩИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ
ВИДОВ EUODIA DANIPELLII И MELIA AZEDARACH****EFFECT OF OPTIMAL IRRIGATION RATES ON THE CULTIVATION OF EUODIA
DANIPELLII AND MELIA AZEDARACH TREE SPECIES****Ulug'ova Safargul Fayzullaevna¹**

¹O'rmon xo'jaligi ilmiy-tadqiqot instituti "Dorivor o'simliklar dexqonchiligi" laboratoriyasi
mudiri, q.x.f.f.d., katta ilmiy xodim
0009-0001-8424-252

Ruzmetov Umid Ismailovich²

²O'rmon xo'jaligi ilmiy-tadqiqot instituti ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari, q.x.f.f.d., katta
ilmiy xodim.
0009-0006-7680-2730

Annotasiya

Ushbu ilmiy maqolada Toshkent viloyatining tipik bo'z tuproqlari sharoitida evodiya va meliya daraxt turlarining o'sishi va rivojlanishidagi biometrik ko'rsatkichlari chegara dala nam sig'imining maqbul me'yor 60–70% namlikda ushlab turilganda ijobiy ta'siri bo'yicha so'z boradi.

Аннотация

В данной научной статье рассматривается положительное влияние влагоемкости граничного поля на биометрические показатели роста и развития древесных пород Эводия и Мелия в условиях типичных сероземов Ташкентской области при поддержании оптимальной влажности воздуха на уровне 60–70%.

Abstract

This scientific article examines the positive effect of the moisture capacity of the boundary field on the biometric indicators of growth and development of the tree species Evodia and Melia in the conditions of typical gray soils of the Tashkent region while maintaining optimal air humidity at 60–70%.

Kalit so'zlar: evodiya, meliya, agrotexnika, tuproq, chegara dala nam sig'imi, biometrik o'lchov, parvarishlash, o'sish va rivojlanish jadalligi.

Ключевые слова: эводия, мелия, агротехника, почва, влагоемкость полевого грунта, биометрические измерения, уход, скорость роста и развития.

Key words: Evodia, Melia, agricultural technology, soil, moisture capacity of field soil, biometric measurements, care, growth and development rate.

KIRISH

Dunyo davlatlarida dorivor o'simliklarni etishtirish, ko'paytirish, mavjud genofondni saqlash va boyitish, dorivor o'simliklarni tabiiy va madaniy usulda ko'paytirish masalasi eng muhim yo'nalishlardan biri bo'lib, farmasevtika sanoatini rivojlantirish va dorivor o'simliklar xom ashyosi asosida tabiiy dori–darmonlar ishlab chiqarishni kengaytirish dolzarb hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 10 apreldagi PQ–4670–son "Yovvoyi holda o'suvchi dorivor o'simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda etishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora–tadbirlari to'g'risida"gi [1]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 31 maydagi PQ-174-sonli qarorining VIII bo'limining 35.4-bandida Toshkent viloyati Burchmulla davlat o'rmon xo'jaligida manzarali hamda dorivor evodiya daniela va meliya daraxt ko'chatlarini etishtirish agrotexnologiyalarini ishlab chiqish vazifalari belgilangan [2].

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

Yuqoridagi vazifalardan kelib chiqib, Evodiya va Meliya daraxt turlari etishtirilsa o'rmon xo'jaliklarida asalarichilik rejaları topshiriqlari, ularning plantatsiyalari, suv tejovchi texnologiyalarni qo'llash orqali ularning suvga bo'lgan tanqisligi oldi olinadi, dorivorlik xususiyatlari hamda etishtirishning ilmiy echimini topishga ilmiy asoslangan holda ilg'or texnologiyasini yaratish yo'li bilan hal etilishi mumkin.

ADABIYOTLAR TAXLILI VA METODOLOGIYA

Tadqiqot ishlarini bajarishda dala tajribalarini o'tkazish, fenologik kuzatuv, biometrik o'lchashlar, tuproq va o'simlik namunalarini olishda B.A.Dospexovning "Metodika polevogo opyta" qo'llanmasidan [3], o'simliklarning mavsumiy rivojlanish maromini o'rganishda I.N.Beydeman "Metodika izucheniya fenologii rasteniy" usulidan [4], biometrik hisob-kitoblarda G.N.Zaysevning "Metodika biometricheskix raschetov" uslubi [5], sug'orish me'yori A.N.Kostyakovning "Osnovy melioratsiy" qo'llanmasiga asosan bajarildi [6].

Tadqiqotning ob'ekti sifatida tipik bo'z tuproqlar sharoitida evodiya (*Evodia daniellii*) va meliya (*Melia azedarach*) daraxt turlari olingan. Tadqiqotlar 2024 yil ma'lumotlariga asosan olib borilgan.

NATIJA VA MUXOKAMA

Evodiya va meliya daraxti ko'chatlarini etishtirishda chegara dala nam sig'imi (ChDNS) me'yori ta'siri o'rganish maqsadida tadqiqotlar olib borildi. Evodiya va meliya daraxti ko'chatlarini etishtirishda chegara dala nam sig'imi (ChDNS) me'yori ta'siri ularning holati, ularga qo'llanilgan agrotexnik tadbirlar bilan tartibga solinadi. Yetishtirilgan ko'chatlar vegetatsiya davri mobaynida agrotexnik tadbirlarga bo'lgan talablari o'zgarib boradi. Shu sababli, bunday tadbirlar tizimini o'z vaqtida amalga oshirish ko'chatlarning o'sishi va rivojlanishini nazorat qilishda muhim omil hisoblanadi. Ko'chatlarni o'sishiga katta ta'sir ko'rsatadigan omillardan biri tuproq namligi bo'lib, u sug'orish me'yori tartibga solish yo'li bilan amalga oshiriladi. Sug'orish me'yori A.N.Kostyakov uslubi bo'yicha (0-70 sm) tuproqdagi ildiz tarqalgan katlamda namlik tanqisligi bilan belgilandi. Olingan barcha ma'lumotlar variatsion statistik usullar bilan amalga oshirildi.

Tadqiqot ishlarini olib borishda sug'orish me'yori o'rganish bo'yicha 3 ta qaytariqning 4 ta variantlarda dala tajribalari qo'yildi.

Dala tajribalarini qo'yish quyidagi sxema bo'yicha amalga oshirildi:

1. Nazorat (40–50–45%)
2. ChDNSga nisbatan 50–60%
3. ChDNSga nisbatan 60–70%
4. ChDNSga nisbatan 70–80%

Tajribalarda sug'orish ishlari xududlar kesimida tuproq-iqlim sharoitiga qarab o'zgarib turadi. Tuproqdagi namlikning miqdoriga qarab, belgilangan namlikdan kamaygan xolatda sug'orish ishlari amalga oshirildi.

Toshkent viloyati Darxon tajriba xo'jaligi maydonida olingan tadqiqot natijalar shuni ko'rsatdiki, evodiya ko'chatlarining o'sishi va rivojlanishidagi biometrik ko'rsatkichlari taxlil etildi. Biometrik ko'rsatkichlarga ko'ra, nazorat variantda o'simlikning bo'yi 117,6sm; tana diametri 10,3 mm, ikkinchi variantda bo'yi 129,7sm, diametri 13,3 mm, eng yuqori maqbul uchinchi variant 60-70% namlikda ushab turilganda kuzatilib, bo'yi 163,2 sm, diametri 21,8 mm, to'rtinchi variantda esa ko'chatlarning bo'yi 138,5 sm, diametri 15,4 mm tashkil etdi. Ya'ni, nazoratga nisbatan bo'yini 138,7%, poya diametrini 211,0 foizga oshirdi (1-jadval qarang).

1-jadval**Har xil sug'orish me'yorida evodiya ko'chatlarining o'sishi va rivojlanishidagi biometrik ko'rsatkichlariga ta'siri (Darxon tajriba xo'jaligi)**

Variantlar	O'rtacha, M±n H-bo'yi, sm D-diametr, mm	Σ	V	n	Nazoratga nisbatan %	t	p
Nazorat (40–50%)	H 117,6±0,45	3,19	2,72	50	100	16,6	0,4
	D 10,3±0,23	1,63	15,80	50	100	1,5	2,2
50–60%	H 129,7±0,38	2,68	2,28	50	110,30	18,3	0,3
	D 13,3±0,17	1,17	11,36	50	128,29	1,9	1,3

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

60–70%	H 163,2±0,43	3,04	2,58	50	138,74	23,1	0,3
	D 21,8±0,44	3,10	30,00	50	211,07	3,1	2,0
70–80%	H 138,5±0,42	2,96	2,52	50	117,72	19,6	0,3
	D 15,4±0,42	2,98	28,87	50	148,54	2,2	2,7

Meliya ko'chatlarining o'sishi va rivojlanishidagi biometrik ko'rsatkichlariga chegara dala nam sig'imining ta'siri kuzatilganda nazoratda bo'yi 87,4 sm, poya diametri 10,3 mm; ikkinchi variantda 95,2 sm, diametri 13,6 mm; uchinchi variantda 124,0 sm, 16,3 mm, to'rtinchi variantda 152,5 sm, 22,7 mm ni tashkil qildi. Eng yuqori maqbul variant 60–70% namlikda ushlab turilganda kuzatilib, ko'chatlarning bo'yi 152,5 sm, diametri 22,7 mm tashkil etdi.

2-jadval

Har xil sug'orish me'yorida meliya ko'chatlarining o'sishi va rivojlanishidagi biometrik ko'rsatkichlariga ta'siri (*Darxon tajriba xo'jaligi*)

Variantlar	O'rtacha, M±n H–bo'yi, sm D–diametr, mm	Σ	V	n	Nazoratga nisbatan %	t	p
Nazorat (40–50%)	H 87,4±0,80	5,65	6,47	50	100	12,4	0,9
	D 10,3±0,23	1,62	15,72	50	100	1,5	2,2
50–60%	H 95,2±0,92	6,49	7,42	50	108,90	13,5	1,0
	D 13,6± 0,24	1,72	16,69	50	132,69	1,9	1,8
60–70%	H 152,5±0,98	6,95	7,95	50	174,56	21,6	0,6
	D 22,7±0,51	3,61	35,09	50	221,00	3,2	2,2
70–80%	H 124,0±0,85	6,01	6,88	50	141,85	17,5	0,7
	D 16,3±0,37	2,60	25,26	50	158,33	2,3	2,3

To'rtinchi variantda esa bu ko'rsatkichlar bo'yini 124,0 sm, diametrini 16,3 mm ga kamayganligi aniqlangan. Ya'ni, ananaviy usulga nisbatan bo'yini 1,7 barobarga, tana diametrini 2,2 barobarga yuqori bo'lishi aniqlandi (2-jadval va 1-rasm).

1-rasm. Har xil sug'orish me'yorida evodiya va meliya ko'chatlarining o'sishi va rivojlanishidagi biometrik ko'rsatkichlariga ta'siri o'rganish
XULOSA

Toshkent viloyati tipik bo'z tuproqlar sharoitida evodiya ko'chatlarining o'sishi va rivojlanishidagi biometrik ko'rsatkichlari chegara dala nam sig'imining maqbul me'yor 60–70% namlikda ushlab turilganda ananaviy usulga nisbatan bo'yini 1,3 barobarga, poya diametrini 2,1

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

barobarga oshirdi. Meliya ko'chatlarining o'sishi va rivojlanishidagi biometrik ko'rsatkichlariga chegara dala nam sig'imining ta'siri kuzatilganda maqbul me'yor 60–70% namlikda ushlab turilganda ananaviy usulga nisbatan bo'yini 1,7 barobarga, tana diametrini 2,2 barobarga yuqori bo'lishi aniqlandi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 10 aprel "Yovvoyi xolda o'suvchi dorivor o'simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda etishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish" chora-tadbirlari to'g'risida №PQ-4670-sonli qarori. –Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 31 maydagi Toshkent viloyati Burchmulla davlat o'rmon xo'jaligida manzarali hamda dorivor evodiya daniela va meliya daraxt ko'chatlarini etishtirish agrotexnologiyalarini ishlab chiqish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-174-sonli qarori. –Toshkent, 2024.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). –5-е изд., доп. И перераб.–М.: Агропромиздат, 1985.–С.351.
4. Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. – Новосибирск: Наука, 1974. – 154 с.
5. Зайцев Г. Н. Методика биометрических расчетов. М: Наука, 1973. – С. 266.
6. Костяков А.Н. Основы мелиорации. Москва, 1951.–С.140–142.

UO'K: 633:511:631:67

INGICHKA TOLALI G'O'ZANING KONKURS NAVLARI SINIVI KO'CHATZORIDA NAV VA TIZMALARINING PAXTA TOLASI TEXNOLOGIK KO'RSATGICHLARI**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХЛОПКОВОГО ВОЛОКНА СОРТОВ I ЛИНИИ ПИТОМНИКА КОНКУРСНЫХ СОРТОВ ХЛОПКА-ВОЛОКНА ИНГИЧКА****TECHNOLOGICAL INDICATORS OF COTTON FIBER OF VARIETIES AND LINES AT THE NURSERY OF THE COMPETITION VARIETIES OF INGICHKA FIBER COTTON****Chorieva Xilol Dustmuradovna¹**¹Ingichka tolali paxtachilik ilmiy-tadqiqot instituti, qishloq xo'jaligi fanlari falsafa doktori, laboratoriya mudiri, 0009-0008-0465-5537**Tadjiev Mardonaqul²**²Ingichka tolali paxtachilik ilmiy-tadqiqot instituti, qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi, katta ilmiy xodim, 0009-0002-5795-9637**Ochildiev Najmiddin Narboevich³**³Ingichka tolali paxtachilik ilmiy-tadqiqot instituti, qishloq xo'jaligi fanlari falsafa doktori 0009-0002-9254-3629**Karimov Xaitoli Xursanovich⁴**⁴Ingichka tolali paxtachilik ilmiy-tadqiqot instituti, katta ilmiy xodim, 0009-0001-2222-4887**Annotatsiya**

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida ma'lum bo'ldiki, konkurs navlar tajribasida ekilgan yangi navlar birgalikdagi paxta vazni, tola uzunligi, tola chiqishi va 1000 dona chigit vazni andoza Surxon-14 navidan yuqori ekanligi aniqlandi.

Аннотация

Проведенными исследованиями на танковое сведничествах сортах конкурсном сортаиспитания установлено, что новые сорта по крупности одной каробки, по дилине волокна, по выходи, волокна, массы 1000 семян значительно превосходят по сравнению стануарного сорта Сурхон-14.

Abstract

The results of the conducted research showed that, in the variety trial, the newly sown competitive cotton varieties had higher combined raw cotton weight, fiber length, lint yield, and 1000-seed weight compared to the standard variety Surkhan-14.

Kalit so'zlar: andoza navi, yangi navlar, ko'sakdagi paxta vazni, tola uzunligi, tola chiqishi, 1000 dona chigit vazni.

Ключевые слова: стандартный сорт, новые сорта, крупност каробочки, дилна волокна, выход волокна, масса 1000 семян.

Keywords: standard variety, new varieties, cotton weight per boll, fiber length, lint yield, 1000-seed weight.

KIRISH

Vatanimiz va xorijiy mamlakatlar mashhur olimlar tomonidan yangi istiqbolli g'o'za navlarini yaratish bo'yicha katta hajmdagi amaliy ishlarni amalga oshirgan va yangi g'o'za navlarini yaratganlar.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

A.A.Abdullaev, M.V.Omilchanolar olib borgan tadqiqotlari asosida paxtadan yuqori va sifatli tola etishtirish uchun ko'pincha ekiladigan ulug'likning sifati va uning naviga bog'liq degan xulosaga kelganlar [1].

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

B.X.Amanov, Z.A.Ernazarova, N.Nabievalarning fikricha, tola uzunligi belgisi bo'yicha F_1 duragaylarida asosan geterozis holatda irsiylanadi, F_2 duragaylarda geterozis holati saqlangani holda ular orasidan yuqori uzunligiga ega bo'lgan (41,0-42,0 mm) shakllarini ajratib olish mumkin [2].

B.Boboev, G'.A.Muratov, I.G'.Amanturdiyev, N.X.Ismailov, tadqiqotlarida yuqori tola chiqishi va tola uzunligini o'zida mujassamlantirgan F_3 avlod duragaylarida ajralishi, chatishtirishda ishtirok etgan namunalarni genotipiga bog'liq degan fikrni takidlaganlar [3].

X.Ne'matov dala tajribalarini Buxoro viloyatining Qorovulbozor hududida olib, yilning eng issiq oylari (iyun, iyul) havo harorati 55-60^oS gacha ko'tarilib, chang to'zanli garmsel vaqtida g'o'za maydonlarida o'simlik ko'pi zararlanadi, shona, gul va hosil tugunchalari to'kilib ketishini va hosil salmog'i kamayishini kuzatganlar [4].

Sanab o'tilgan adabiyotlardan ma'lumki, respublikaning janubiy hududi taqirli-o'tloqi tuproqlari va eksterimal iqlim sharoitida ingichka tolali g'o'zaning yangi serhosil navlarini yaratish bo'yicha seleksiya ishlari etarli amalga oshirilmagan.

Bizning o'tkazgan tadqiqot natijalari bu boradagi kamchiliklarni to'ldiradi.

O'tkazilgan ko'pchilik tajribalarda fenologik kuzatishlar "Dala tajribalarini o'tkazish uslubi" (2007) va «Metodika polevyykh opytov s xlochatnikom» (1981) O'zPITI uslubiy qo'llanmalariga [5,6] amal qilingan holda olib borildi. «Qishloq xo'jaligi ekinlarining davlat nav sinovini o'tkazish metodikasi» (Moskva Kolos, 1989) uslubiy qo'llanmalari [7] asosida bajarildi. Hosildorlik ko'rsatgichlariga B. A. Dospexov (1985) uslubii bilan matematik ishlov berildi [8].

NATIJA VA MUHOKAMA

Yangi ingichka tolali g'o'zaning navlari 50% gullashida yangi navlar andoza Surxon-14 navidan 1-2 kunga erta gullashi aniqlandi. G'o'zaning 50% pishishi bo'yicha farqi ham bir kunga farq qilishi aniqlandi. 1-sentyabrga kuzatish o'tkazilganda hosil elementlari soni 13,2-15,3 dona bo'lib, nisbatan ko'p (14,7-15,3 dona) hosil elementlari Termiz-232, Termiz-234 va nisbatan kam (13,2-13,4 dona) hosil elementlari Termiz-236, Termiz-237 va andoza Surxon-14 navida ekanligi kuzatildi. O'simlikda mavjud ko'saklar soni 8,9-9,7 dona bo'lib, nisbatan kam (8,9) ko'sak Surxon-14 navi ekanligi kuzatildi.

Nisbatan tezpishar (3,4-3,9 dona) ko'sak Termiz-237, Termiz-238 va Termiz-239 navlari va nisbatan tezpishar navlar (1,6-2,6 dona) Termiz-232, Termiz-234, Termiz-240 va andoza Surxon-14 navlari ekanligi aniqlandi. Garmseldan eng ko'p (10,7 dona) hosil element to'kilgan andoza Surxon-14 navi ekanligi aniqlandi (1-jadval).

1-jadval**Ingichka tolali g'o'zaning konkurs navlar sinovi ko'chatzorida g'o'zaning 50% gullashi, 50% pishishi natijalari**

№	Variantlar	50%, Gullash	50%, pishish	1.09. kuzatuv, dona			
				Hosil elementlar	Shu jumladan, ko'sagi	Shu jumladan, ochilgani	Garmseldan to'kilgani
1.	Surxon-14 (andoza nav)	64	99,2	13,4	8,9	2,6	10,7
2.	Termiz-232	62	100,0	15,3	9,6	1,6	7,9
3.	Termiz-234	63	99,7	15,3	9,7	1,8	7,2
4.	Termiz-235	62	100,9	13,7	9,3	2,4	7,3
5.	Termiz-236	62	100,0	13,2	9,1	2,7	7,1
6.	Termiz-237	63	98,7	13,4	9,3	3,9	7,5
7.	Termiz-238	64	100,2	14,4	9,3	3,4	6,9
8.	Termiz-239	63	99,5	14,0	9,2	3,5	7,5
9.	Termiz-240	63	99,7	13,7	9,5	2,5	7,0

Bir ko'sakdagi paxta vazni nisbatan kam (2,8 gramm) andoza Surxon-14 navida bir chanoqdagi paxta vazni (3,4-3,7 gramm) ekanligi aniqlandi. Seleksiya jarayonida eng muhim qimmatli xo'jalik belgisi tola uzunligi bo'lib hisoblanadi (2-jadval).

2-jadval

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI**Ingichka tolali g'o'zaning konkurs navlar sinovi ko'chatzorida nav va liniyalarning paxta tolasining texnologik ko'rsatgichlari**

№	Nav va liniyalarning nomi	Chanoqlar soni, dona	Bir chanoqdagi paxta vazni gramm	Andozadan farqi, +, -	Tola uzunligi, mm	Andozadan farqi, +, -	Tola chiqishi, %	Andozadan farqi, +, -	1000 dona chigit vazni, gr	Andozadan farqi, +, -
1.	Surxon-14	50	2,8	-	38,6	-	31,7	-	100,0	-
2.	Termiz-232	50	3,5	+0,7	39,7	+1,1	34,7	+3,0	110,0	+10,0
3.	Termiz-233	50	3,7	+0,9	40,1	+1,5	33,0	+1,3	130,0	+30,0
4.	Termiz-234	50	3,5	+0,7	39,6	+1,0	35,2	+3,5	120,0	+20,0
5.	Termiz-236	50	3,4	+0,6	38,6	0,0	32,2	+0,8	110,0	+10,0
6.	Termiz-237	50	3,5	+0,7	38,7	+0,1	34,3	+2,6	120,0	+20,0
7.	Termiz-238	50	3,4	+0,6	39,6	+1,0	31,7	+0,0	110,0	+10,0
8.	Termiz-239	50	3,5	+0,7	38,7	+0,1	33,3	+1,6	120,0	+20,0
9.	Termiz-240	50	3,4	+0,6	39,3	+0,7	32,6	+0,9	110,0	+10,0

Tola uzunligi konkurs navlar ko'chatzorida 38,6-40,1 mm bo'lib, andoza Surxon-14 navida bu ko'rsatgich 38,6- mm va tola uzunligi nisbatan yuqori (40,1 mm), yangi Termiz-233 navida ekanligi aniqlandi. Yangi navlar ichida tola chiqishi eng kami (31,7-32,2%) Termiz-238 (31,7%) va andoza Surxon-14 navida ekanligi laboratoriya tahlillarida aniqlandi. Tola chiqishi nisbatan (35,2%) yuqori Termiz-234 navida ekanligi kuzatildi. 1000 dona chigitning yuqori vaznda bo'lishi ham seleksiya va urug'chilik sohasida eng yaxshi ko'rsatgich bo'lib hisoblanadi. 1000 dona chigitning vazni nisbatan kam (100 gramm) andoza navida va yangi navlarda 1000 dona chigit vazni andoza navidan 10-30 gramm yuqori ekanligi va nisbatan yirik chigitli nav (130 gramm) Termiz-233 navida bo'lishi aniqlandi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ingichka tolali g'o'zaning konkurs navlar sinovi tajribadagi yangi ingichka tolali g'o'za navlari andoza Surxon-14 navidan bir ko'sakdagi paxta vazni, tola uzunligi, tola chiqishi, 50% gullash va 50% pishish, 1000 dona chigitning vazni bo'yicha ustunligi laboratoriya tahlillari natijasida aniqlandi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdullaev A.A., Omelchenko M.V. G'o'za genofondining ahamiyati. «O'zbekiston agrar fani xabarnomasi», №6 — Toshkent, 2003. — b. 52-57.
2. Amanov B.X., Ernazarova Z.A., Nabievalar G.Barbadenze L. Turingning turlicha F₁, F₂ duragaylarida tola uzunligining irsiylanishi. Respublika ilmiy-amaliy anjumani to'plami. — Toshkent, 2009. — b. 23-28.
3. Boboev Ya.G', Muratov G'.A., Amanturdiyev I.G'. G'o'zaning turlararo murakkab duragaylarida tola chiqimi va uzunligi belgilarini o'zgaruvchanligi «O'zbekiston agrar fani xabarnomasi», №-1 (79) — Toshkent, 2003. — B. 19.
4. Ismoilov N.X. G.Xirzutum L. Puktatum kenja turi ishtirokida olingan duragaylarning F₃, F₃V₁ avlodlarida tola chiqishi va tola uzunligini shakllanishi. Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani to'plami. — Toshkent, 2006. — B. 13.
5. «Dala tajribalarini o'tkazish uslublari» O'zPITI, — Toshkent, 2007. — b. 148.
6. «Metodika polevix o'ryitov s xlopchatnikom» SoyuzNIXI, — Toshkent, 1981 g. -S. 113.
7. Metodika gosudarstvennogo sortoispytaniya selskoxozyaystvennykh kultur" [Tekst] : [V 7 vyp.] / Gos. komis. po sortoispytaniyu s.-x. kultur pri M-ve selsk. xoz-va SSSR. Izmeneniya i dopolneniya... na 1990 god. Vyp. 37. Metodicheskie materialy. B.A.Dospexov «Metodika polevogo o'ryita» — Moskva : Kolos, 1985 -B. 112.

UO'K: 631. 313. 6

**KOMBINATSIYALASHGAN MASHINA TISHLI TEKISLAGICHI PARALLELOGRAMM
MEXANIZMI BOSIM PRUJINASINING TARANGLIK KUCHINI ANIQLASH****ОПРЕДЕЛЕНИЮ СИЛЫ НАТЯЖЕНИЯ НАЖИМНОЙ ПРУЖИНЫ
ПАРАЛЛЕЛОГРАММНОГО МЕХАНИЗМА ЗУБЧАТОГО ВЫРАВНИВАТЕЛЯ
КОМБИНИРОВАННОЙ МАШИНЫ****DETERMINATION OF THE TENSION FORCE OF THE PRESSURE SPRING OF THE
PARALLELEGRAM MECHANISM OF THE GEAR LEVELER OF THE COMBINED MACHINE****Ergashev Ma'ru'fjon Muxammadjonovich¹**¹Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta ilmiy xodim, 0009-0005-0825-4931**To'xtaqo'ziev Abdusalim²**² Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor
0009-0007-0560-7185**Turdiyeva Madinaxon Yokubjon qizi³**³Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori
0009-0007-1870-0602**Annotatsiya**

Maqolada kombinatsiyalashgan mashina tishli tekislagichi parallelogramm mexanizmi bosim prujinasining taranglik kuchini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan nazariy tadqiqotlarning natijalari keltirilgan. Tadqiqotlarda bosim prujinasining taranglik kuchini aniqlash uchun analitik ifodalar olingan, ular asosida tekislagich tishlari tuproqqa belgilangan chuqurlikka botib ishlashi ta'minlanishi uchun uning parallelogramm mexanizmi bosim prujinasining taranglik kuchi 452 N bo'lishi lozimligi aniqlangan.

Аннотация

В статье приведены результаты теоретических исследований по определению силы натяжения нажимной пружины параллелограммного механизма зубчатого выравнивателя комбинированной машины. В исследованиях получены аналитические зависимости для определения силы натяжения нажимной пружины, на их основе установлено, что для того, чтобы зубы выравнивателя работали заглублия на заданную глубину сила натяжения нажимной пружины должна быть 452 N.

Abstract

The article presents the results of theoretical studies to determine the tension force of the pressure spring of the parallelogram mechanism of the toothed leveler of the combined machine. In the studies, analytical dependencies were obtained to determine the tension force of the pressure spring, on their basis it was established that in order for the teeth of the leveler to penetrate to a given depth by work, the tension force of the pressure spring must be 452 N.

Kalit so'zlar: kombinatsiyalashgan mashina, tishli tekislagich, parallelogramm mexanizm, bosim prujinasi, bosim prujinasining taranglik kuchi, tekislagich tishlari, tuproqning fizik-mexanik xossalari.

Ключевые слова: комбинированной машина, зубчатый выравниватель, параллелограммный механизм, нажимная пружина, сила натяжения нажимной пружины, зубья выравнивателя, физико-механические свойства почвы.

Key words: walk-behind tractor, vegetable cultivator, pointed share, angle of the pointed share, its width, radius of curvature of the working surface, support wheels, mounting device, soil, relative resistance to soil collapse, traction resistance.

KIRISH

Hozirgi kunlarda O'zbekistonda erlarni bug'doy va takroriy ekinlarni ekish uchun tayyorlashda hamda serkesak erlarga ekish oldidan ishlov berishda diskli boronalardan keng foydalaniladi. Ammo bunda tuproqni ekishga talab darajasida uzil-kesil tayyorlash uchun tekislagich va tishli tirmalar bilan qo'shimcha ishlov beriladi. Bu erlarga ishlov berish uchun sarflanadigan xarajatlarni, shu jumladan yonilg'i sarfini ortishiga olib keladi.

Yuqorida ta'kidlanganlardan kelib chiqqan holda Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash ilmiy-tadqiqot institutida erlarni bug'doy va takroriy ekinlarni ekish uchun tayyorlashda hamda serkesak erlarga ekish oldidan ishlov berishda qo'llaniladigan osma, diskli va rotatsion ishchi qismlardan tashkil topgan kombinatsiyalashgan mashina ishlab chiqildi va uning parametrlarini asoslash bo'yicha tadqiqotlar olib borildi [1-3].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ishlab chiqilgan kombinatsiyalashgan mashina osish qurilmasi bilan jihozlangan umumiy rama va unga ikki qator o'rnatilgan sferik disk ko'rinishidagi ish organlari (diskli yumshatkichlar), tishli tekislagich va plankali g'altakmoladan tashkil topgan. Ish jarayonida birinchi qatorda joylashgan diskli yumshatkichlar tuproq va o'simlik qoldiqlarini kesib, maydalab va aralashtirib bir tomonga sursa, ikkinchi qatordagi diskli yumshatkichlar ham shu jarayonni bajarib, tuproqni ikkinchi tomonga suradi. Natijada o'simlik qoldiqlari va tuproq yaxshi maydalanib, mayin qatlam hosil bo'ladi. Tekislagich va g'altakmola diskli yumshatkichlar tomonidan ishlov berilgan qatlam yuzasini qo'shimcha maydalaydi, tekislaydi va zichlaydi [3].

Kombinatsiyalashgan mashina tishli tekislagichi tekislagich va unga o'rnatilgan tishlardan iborat etib ishlab chiqilgan bo'lib, uning ramasiga bosim prujinalari bilan jihozlangan parallelogramm mexanizmlar vositasida o'rnatiladi (1-rasm).

1- bosim prujinasi bilan jihozlangan parallelogramm mexanizm; 2-ustun; 3- tekislagich; 4- tish
1- rasm. Kombinatsiyalashgan diskli borona tishli tekislagichining sxemasi

Maqolada Nazariy va dehqonchilik mexanikasining asosiy qoida hamda usullaridan foydalanilib, kombinatsiyalashgan mashina tishli tekislagichi (keyingi o'rinlarda tekislagich) parallelogramm mexanizmi bosim prujinasining taranglik kuchini aniqlash bo'yicha nazariy tadqiqotlar o'tkazilgan.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Tekislagich parallelogramm mexanizmi bosim prujinasining taranglik kuchini 2-rasmda keltirilgan hisobiy sxemalardan foydalanib aniqlaymiz. Bunda dastlab ish jarayonida tekislagichga ta'sir etuvchi kuchlarni ko'rib chiqamiz. Unga quyidagi kuchlar ta'sir etadi (2, a-rasm):

$G = mg$ – tekislagichning og'irlik kuchi (bunda m – tekislagichning massasi, kg; g – erkin tushish tezlanishi, m/s^2), N;

$Q_{n\delta}$, Q_{nm} – tekislagich parallelogramm mexanizmi bosim prujinasi taranglik kuchining bo'yilama va tik tashkil etuvchilari, N;

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

R_{1b} , R_{1m} – tekislagichning tekislagichiga tuproq tomonidan ta'sir etuvchi reaksiya kuchlari teng ta'sir etuvchisining bo'ylama va tik tashkil etuvchilari, N;

R_{2b} , R_{2m} – tekislagichning tishlariga tuproq tomonidan ta'sir etuvchi reaksiya kuchlari teng ta'sir etuvchisining bo'ylama va tik tashkil etuvchilari, N.

Barcha ta'sir etuvchi kuchlarni tekislagich parallelogramm mexanizmining qo'zg'aluvchan B sharniriga keltiramiz [4] (2, b-rasm) va ularning qo'zg'almas A sharniriga nisbatan muvozanat tenglamasini tuzamiz

$$\sum M_A = (mg + n_n Q_{nm} - R_{1m} - R_{2m})l = 0 \quad (1)$$

yoki

$$mg + n_p Q_{nm} - R_{1m} - R_{2m} = 0, \quad (2)$$

bunda l – parallelogramm mexanizm bo'ylama tortqilarining uzunligi, m;

n_p – tekislagichga o'rnatilgan prujinalar soni, dona.

2-rasm. Tekislagich parallelogramm mexanizmi bosim prujinasining taranglik kuchini aniqlashga doir sxema

(2) ifodadan Q_{nm} ni aniqlaymiz

$$Q_{nm} = (R_{1m} + R_{2m} - mg) / n_p. \quad (3)$$

2-rasmdan

$$Q_{nm} = Q_n \frac{d}{\sqrt{l^2 + d^2}} \quad (4)$$

ekanligi kelib chiqadi va uni Q_n ga nisbatan echib, quyidagiga ega bo'lamiz

$$Q_n = \frac{Q_{nm} \sqrt{l^2 + d^2}}{d}, \quad (5)$$

bunda d – parallelogramm mexanizmning qo'zg'almas sharnirlari orasidagi tik masofa, m.

Bu ifodaga Q_{nm} ning yuqoridagi (3) ifoda bo'yicha qiymatini qo'yib, quyidagi natijani olamiz

$$Q_n = (R_{1m} + R_{2m} - mg) \frac{\sqrt{l^2 + d^2}}{n_p d}. \quad (6)$$

R_{1m} , R_{2m} larni tekislagich va tishlarning parametrlari hamda tuproqning fizik-mexanik xossalari orqali ifodalaymiz [5,6]:

$$R_{1m} = \frac{2f'}{\pi} \rho_0 g B Z_n l_n \operatorname{ctg} \beta \quad (9)$$

va

$$R_{2m} = n_n q_m = \left(\frac{B}{a} + 1 \right) Q_t, \quad (10)$$

bunda f' – tuproqning tuproqqa ishqalanish koeffitsenti;

ρ_0 – tekislagichning oldida uyulgan tuproqning zichligi,

kg/m^3 ;

V – tekislagichning qamrov kengligi, m.

Z_n, l_n – dala yuzasida kombinatsiyalashgan mashina diskli yumshatkichlari ta'sirida hosil bo'lgan bo'ylama notekisliklarning balandligi va uzunligi, m;

β – tekislagichning gorizontga nisbatan o'rnatilish burchagi, °;

a – tekislagich tishlari orasidagi ko'ndalang masofa, m;

Q_t – har bir tishga uni belgilangan chuqurlikka botishini ta'minlaydigan tik yuklanish, N;

R_{1m} va R_{2m} larning (7) va (8) ifodalar bo'yicha qiymatlarini (6) ga qo'yib, quyidagiga ega bo'lamiz

$$Q_n = \left[\frac{2f'}{\pi} \rho_0 g B Z_n l_n \operatorname{ctg} \beta + \left(\frac{B}{a} + 1 \right) Q_t - mg \right] \times \frac{\sqrt{l^2 + d^2}}{n_p d}. \quad (11)$$

$f' = 0,5$, $\rho_0 = 1100 \text{ kg/m}^3$, $V = 3,0 \text{ m}$, $Z_n = 0,10 \text{ m}$, $l_n = 0,50 \text{ m}$, $\beta = 60^\circ$, $a = 0,1 \text{ m}$, $Q_t = 16 \text{ N}$, $m = 50 \text{ kg}$, $l = 0,45 \text{ m}$, $d = 0,16 \text{ m}$, $n_p = 2$ dona qabul qilinib, (11) ifoda bo'yicha hisoblashlar tekislagichni har bir parallelogramm mexanizmi bosim prujinasining taranglik kuchi 452 N bo'lishi lozimligini ko'rsatdi.

XULOSA

Kombinatsiyalashgan mashina tekislagichining tishlari tuproqqa belgilangan chuqurlikka botib ishlashi ta'minlanishi uchun uning parallelogramm mexanizmi bosim prujinasining taranglik kuchi 452 N bo'lishi lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ergashev M.M. Kombinatsiyalashgan diskli borona // O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali. – Toshkent, 2017. – №8. – B.29-30.
2. Tojiev R.J., Tuhtakuziev A., Ergashev M.M. Study of movement uniformity of mounted disc harrows in depth of processing //Scientific-technical journal. – 2020. – T. 24. – №. 3. – S. 28-31.
3. Ergashev M.M., Turdieva M.Y. Kombinatsiyalashgan diskli borona tekislagich-zilagichining parametrlarini asoslash //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. Special Issue 2. – S. 686-690.
4. Кленин Н.И., Сақун В.А. Селскохозяйственны́е и мелиоративны́е машины. –Москва: Колос, 1980.– 617 б.
5. Barlibaev Sh.N. Mola-tekislagichning texnologik ish jarayonini takomillashtirish va parametrlarini asoslash: PhD diss. avtoreferati. – Gulbahor, 2020. – 40 b.
6. Циммерман М.З. Рабочие органы почвообрабатывающих машин. –Москва: Машиностроение, 1978. – 296 с.

UO'K: 631.363.283

GRANULA HOSIL QILINISHI UCHUN TALAB ETILADIGAN BOSIM KUCHI ANIQLASH
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ СИЛЫ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГРАНУЛ
DETERMINATION OF THE REQUIRED PRESSURE FORCE FOR GRANULE
FORMATION

Ergashev Ma'rufjon Muxammadjonovich¹

¹Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, katta ilmiy xodim, 0009-0006-7437-7136

Nasrullaev Valijon G'ulomovich²

²Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash ilmiy-tadqiqot instituti, tayanch doktorant
0009-0001-2783-0368

Annotatsiya

Maqolada granula hosil qilinishi uchun talab etiladigan bosim kuchi aniqlashga doir olib borilgan nazariy tadqiqotlarning natijalari keltirilgan. Bunda zichligi 2 MPa ga teng bo'lgan granular hosil qilinishi uchun matritsa kanalini kirish qismining diametri 9,5 mm; matritsa kanali konus qismi va matritsa kanali silindr qismlarining balandliklari mos ravishda 2 va 38 mm; matritsa kanali konus qismining konuslik burchagi 40°; matritsa kanali silindr qismining diametri 8 mm; matritsaning umumiy balandligi 42 mm va granularni hosil bo'lishi uchun talab etiladigan bosim kuchi 23,12 MPa bo'lishi lozimligi aniqlandi.

Аннотация

Для образования гранул с плотностью 2 МПа было установлено, что диаметр входной части канала матрицы составляет 9,5 мм; высоты конической и цилиндрической частей канала матрицы соответственно равны 2 мм и 38 мм; угол конусности конической части канала матрицы - 40°; диаметр цилиндрической части канала - 8 мм; общая высота матрицы - 42 мм. Необходимое давление для формирования гранул составляет 23,12 МПа.

Abstract

To produce granules with a density of 2 MPa, it was established that the diameter of the inlet section of the die channel is 9.5 mm; the heights of the conical and cylindrical parts of the die channel are 2 mm and 38 mm, respectively; the cone angle of the conical part of the die channel is 40°; the diameter of the cylindrical part of the channel is 8 mm; the total height of the die is 42 mm. The required pressure for granule formation is 23.12 MPa.

Kalit so'zlar: granula, bosim kuchi, granulaning zichligi, matritsa, matritsa kanalini kirish qismining diametri, matritsa kanalining konus qismi, matritsa kanalining silindr qismi, matritsa kanali konus qismining konuslik burchagi, matritsa kanali silindr qismining diametri.

Ключевые слова: гранула, сила давления, плотность гранулы, матрица, диаметр входной части канала матрицы, коническая часть канала матрицы, цилиндрическая часть канала матрицы, угол конусности конической части канала матрицы, диаметр цилиндрической части канала матрицы.

Key words: granule, pressure force, granule density, die, inlet diameter of the die channel, conical section of the die channel, cylindrical section of the die channel, cone angle of the conical section of the die channel, diameter of the cylindrical section of the die channel.

KIRISH

Ma'lumki, chorvachilik O'zbekistonda qishloq xo'jaligining asosiy tarmog'i hisoblanadi. Shu sababli Davlatimiz tomonidan chorvachilikni rivojlantirishga juda katta ahamiyat qaratilmoqda, jumladan 2022 yil 8 fevraldagi "Chorvachilikni yanada rivojlantirish va chorva ozuqa bazasini mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-121-sonli Qarorida chorvachilikni yanada rivojlantirish uchun mustahkam ozuqa bazasini yaratish, ozuqa ishlab chiqarishni ko'paytirish va sifatli ozuqa bilan ta'minlash hisobiga yaqin vaqt ichida go'sht hamda sut ishlab chiqarishni oshirish rejaları qo'yilgan. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

PF-60-son Farmoni bilan 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi qabul qilingan bo'lib, unda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmlarini 1,5-2 barobarga oshirish va chorvachilik ozuqa bazasini mustahkamlash vazifasi ham belgilab qo'yilgan va ushbu farmonga asosan chorvachilik sohasini rivojlantirishda veterinariya xizmatlarini yaxshilash va ularning moddiy-texnika bazasini mustahkamlashga e'tibor qaratilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Bugungi kunda O'zbekistonda chorvachilik asosan shaxsiy yordamchi va dehqon xo'jaliklarida rivojlangan bo'lib, ularda respublikamizdagi jami qoramollarning 8,5 mln.ni, qo'ylarning esa 15 mln.ga yaqini boqilmoqda va bu umumiy chorva mollarining 90 foizdan ko'prog'ini tashkil etadi. Shaxsiy yordamchi va dehqon xo'jaliklaridagi chorvachilik tarmog'i chorva mollari bosh sonining kamligi va sarf xarajatlarning kam bo'lishiga qaramasdan mahsuldorlikning yuqoriligi bilan ajralib turadi. Ammo mazkur xo'jaliklarda asosiy muammolardan biri ularning talab va ehtiyojlariga mos texnika vositalari, jumladan, ozuqa tayyorlash qurilmalarining yo'qligi sababli ishlab chiqarishning primitivligi va qo'l mehnatining yuqoriligi hisoblanadi [3].

Yuqorida ta'kidlanganlardan kelib chiqqan holda Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash ilmiy-tadqiqot institutida chorvachilikka ixtisoslashgan kichik dehqon va fermer xo'jaliklari uchun granulasi omuxta ozuqalarni tayyorlashda kam energiya va mehnat talab qiladigan, ish unumi yuqori qurilma ishlab chiqildi va uning parametrlarini asoslash bo'yicha tadqiqotlar olib borildi [4].

Granulalash qurilmasi rama 1, yuklash bunker, 2 ishchi kamera 3, nov 4, reduktor 5, elektrodvigatel 6 va boshqaruv pulti 7 dan tashkil topgan bo'lib, ishchi kameraning ichiga aylanuvchi jo'va 8 va matritsa 9 joylashtirilgan (1-2-rasmlar).

1-rama; 2-yuklash bunker; 3-ishchi kamera; 4-nov; 5-reduktor; 6-elektrodvigatel; 7-boshqaruv pulti; 8-jo'va; 9-matritsa; 10-ozuqa aralashmasi; 11-zichlangan ozuqa aralashmasi; 12-zichlangan ozuqa aralashmasi bilan to'ldirilgan matritsa kanali; 13-granula

1-rasm. Granulalangan ozuqalarni tayyorlaydigan qurilmaining konstruktiv sxemasi

Qurilmaning ish jarayoni quydagicha kechadi. U tarmoqqa ulanganda elektrodvigatel 6 va reduktor 5 hamda keyingi uzatmalar yordamida jo'va 8 harakatga keladi. Shu paytda yuklash bunker 1 ga kerakli ozuqa aralashmasi yuklanadi. Ishchi kamera ichida joylashgan jo'va 8 makaziy o'q atrofida hamda o'z o'qi atrofida aylanishi hisobiga matritsa 9 da ochilgan kanallarda zichlanadi. Ozuqa aralashmasi matritsa kanalida silindr shaklida zichlanib, maxsus pichoqlar yordamida bir xil o'lchamda kesiladi. Bir xil o'lchamda kesilgan ozuqalar nov 4 orqali tashqariga chiqariladi.

Pichoqlar sonini ko'paytirish yoki kamaytirish hisobiga, silindr shaklida presslanib

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

chiqayotgan ozuqalarning o'lchamini o'zgartirish mumkin. Bundan tashqari, jo'va 8 ning aylanishlar sonini o'zgartirish orqali esa, qurilmaning ish unumini o'zgartirish mumkin.

Maqolada Nazariy va dehqonchilik mexanikasining asosiy qoida hamda usullaridan foydalanilib, nazariy tadqiqotlar o'tkazilgan.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Granularining sifat ko'rsatkichlariga erishish ko'p jihatdan zichlash bosimining kattaligiga bog'liq. Boshqa tomondan, zichlash bosimi ortishi bilan xom ashyoni granulyatsiya qilish uchun energiya xarajatlari oshadi. Shu bilan birga, matritsalar va jo'valarning konstruksiyasi va shakllari energiya sarfiga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Bunday sharoitda granularini zichlash jarayonida yuzaga keladigan asosiy jarayonlarni hisobga oladigan analitik ifodalarsiz granularini ishlab chiqarishning konstruktiv va texnologik parametrlarini optimallashtirish bo'lmaydi. Shundan kelib chiqqan holda granulari ozuqalarini hosil bo'lishi uchun qurilmaning jo'vasi tomonidan talab etiladigan bosim kuchi aniqlandi.

1 – zichlovchi jo'va; 2 – matritsa; 3 - siqilgan granular; 4 - xom ashyoning zichlangan qismining qalinligi; 5 - xom ashyoning zichlanmagan qismining qalinligi

2-rasm - Granulalangan ozuqalarni tayyorlaydigan qurilma texnologik ish jarayonining sxemasi

Talab darajasida zichlangan granular hosil bo'lishi uchun quydagi shart bajarilishi lozim

$$P_z = \Delta P_s + \Delta P_k + \Delta P_f, \quad (1)$$

bunda ΔP_s – jo'va tomonidan zichlanayotgan xom ashyo deformatsiyaga qarshilik kuchi; ΔP_f – matritsa konussimon kanaldagi bosim kuchi; ΔP_k – granularni matritsa silindrsimon qismi kirish va chiqish qismlari orasidagi bosimning farqi.

Jo'va tomonidan zichlanayotgan xom ashyo deformatsiyaga qarshilik kuchi quyidagi ifoda bo'yicha aniqlanadi

$$\Delta P_s = \sigma_\tau \frac{4h_1}{d_0 + 2h_k \operatorname{tg} \gamma}. \quad (2)$$

bunda σ_τ – xomashyoning hajmiy o'rtacha siljish kuchlanishi; h_1 – zichlanmagan massaning qalinligi; d_0 – matritsa kanali silindr qismining diametri; h_k – matritsa kanali konus qismining balandligi; γ – matritsa kanali konus qismining konuslik burchagi.

Matritsa konussimon kanaldagi bosimni quyidagi ifoda bo'yicha aniqlaymiz

$$\Delta P_k = P_1 - P_2 = 2 \left(1 + \frac{\mu_{tr} v}{2(1 - \cos \gamma) + \sin^2 \gamma} \right) \sigma_\tau \ln \frac{D}{d_0}, \quad (3)$$

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

bunda P_1 – xomashyoning matritsa konussimon kanali kirish qismidagi bosimi; P_2 – zichlangan xomashyoning konussimon kanaldan chiqishidagi va silindsimon kanalga kirishidagi bosimi; μ_{tr} - siqilgan xom ashyo va matritsa orasidagi ishqalanish koeffitsienti.; D – matritsa kanal kirish qismining diametri.

Granulani matritsa silindsimon qismi kirish va chiqish qismlari orasidagi bosimning farqini quyidagi ifoda bo'yicha aniqlaymiz

$$\Delta P_f = 4 \frac{\mu_{tr} h_{ts}}{d_0} P_i, \quad (4)$$

bunda h_{ts} – matritsa kanali silindr qismining balandligi; P_i – siqilgan granulaga matritsaning yon silindsimon devoridagi yon bosimi.

(1) ifodaga (2)-(4) ifodalarning qiymatlarini qo'yib granular hosil bo'lishi uchun jo'vasi tomonidan talab etiladigan bosim kuchi quyidagi yakuniy ifoda bo'yicha aniqlandi

$$P_z = \sigma_\tau \frac{4h_{IPP}}{d_0 + 2h_k \operatorname{tg} \gamma} + 2 \left(1 + \frac{\mu_{tr} \nu}{2(1 - \cos \gamma) + \sin^2 \gamma} \right) \times \\ \times \sigma_\tau \ln \frac{D}{d_0} + 4 \frac{\mu_{tr} h_{ts}}{d_0} \cdot \frac{E}{(1 + \nu)} \frac{(D_{gr} - d_0) \left(\frac{D_{gr}^2}{d_0^2} - 1 \right)}{d_0 \left(1 - 2\nu + \frac{D_{gr}^2}{d_0^2} \right)}. \quad (5)$$

Olingan bog'liqlikdan kelib chiqadiki, silindsimon kanal orqali siqilgan granularni surish uchun jo'va tomonidan hosil qilingan bosim chiziqli bo'lib, shu bilan birga, ushbu bosimga siqilgan xom ashyoning Puasson koeffitsienti va matritsaning silindsimon devorlariga granularning ishqalanish koeffitsienti kabi omillar ta'sir qiladi. Olingan tenglama granularning zichlash bosimini qurilmaning asosiy parametrlari va xom ashyoning fizik xususiyatlari bilan bog'laydi.

2 MPa ga teng bo'lgan xom ashyo uchun σ_τ oqish quvvatini olaylik. Ushbu qiymatdan yuqori bosilgan materialda qaytarib bo'lmaydigan o'zgarishlar boshlanadi, bunda sezilarli plastik deformatsiyalar kuzatiladi.

XULOSA

Yuqorida keltirilgan ifodalarga $h_1 = 5$ mm, $\mu_{sr} = 0,6$ va $D_{gr} = 8,4$ mm deb qabul qilinib, o'tkazilgan hisoblar bo'yicha zichligi 2 MPa ga teng bo'lgan granular hosil qilinishi uchun matritsa kanal kirish qismining diametri 9,5 mm; matritsa kanali konus qismi va matritsa kanali silindr qismlarining balandliklari mos ravishda 2 va 38 mm; matritsa kanali konus qismining konuslik burchagi 40° ; matritsa kanali silindr qismining diametri 8 mm; matritsaning umumiy balandligi 42 mm va granularni hosil bo'lishi uchun talab etiladigan bosim kuchi 23,12 MPa bo'lishi lozimligi aniqlandi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 8 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha 2022-2026 yillarga mo'ljallangan dasturini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-120-sonli Qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 8 fevraldagi "Chorvachilikni yanada rivojlantirish va chorva ozuqa bazasini mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-121-sonli Qarori.
3. O'zbekiston agrar sektori: asosiy muammolar, xususiyatlar, islohotlar zaruriyati <https://kun.uz/74732607>
4. Nasrullayev V.G., Turdiyev B.X. Chorva mollari uchun ozuqalarni granularlash qurilmasi // Mikroorganizmlarni antibiotikalarga sezuvchanligini o'zgarish sabablari va oqibatlari. Xalqaro ilmiy -amaliy konferensiyasi. – Toshkent, 2024. – B. 1165-1168.

UO'K. 633.11:631.811:631.8

KUZGI BUG'DOYDAN SIFATLI DON HOSILI OLIISHDA SUYUQ AZOTLI O'G'ITLARNI BARGIDAN QO'LLASHNING AHAMAIYATI

ЗНАЧЕНИЕ ЛИСТОВОЙ ПОДКОРМКИ ЖИДКИМИ АЗОТНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ В ПОЛУЧЕНИИ КАЧЕСТВЕННОГО УРОЖАЯ ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

THE IMPORTANCE OF FOLIAR APPLICATION OF LIQUID NITROGEN FERTILIZERS IN OBTAINING QUALITY GRAIN HARVEST FROM WINTER WHEAT

Darvonov Qaxramon Anvarjonovich¹

¹Farg'ona davlat universiteti q.x.f.d., dotsent [0000-0002-4083-2771](https://doi.org/10.56292/SJFSU/vol31_iss_k/a26)

Xayonboyev Jamoliddin Shaxobiddinovich²

²Don-dukkakli ekinlar ilmiy-tadqiqot instituti mustaqil izlanuvchisi
0009-0001-7398-8545

Yusupov Zokirjon Ismatullayevich³

³Don-dukkakli ekinlar ilmiy-tadqiqot instituti Farg'ona tajriba stansiyasi q.x.f.n.
0009-0006-1840-2448

Xamdami Jahongir Usmonali o'g'li⁴

⁴Don-dukkakli ekinlar ilmiy-tadqiqot instituti mustaqil izlanuvchisi q.x.f.f.d, 0009-0004-2896-5979

Saminov Avazbek Alimardon o'g'li⁵

⁵Farg'ona davlat universiteti tayanch doktorant, 0009-0005-4012-3069

Annotatsiya

Ushbu maqolada kuzgi bug'doydan sifatli va yuqori don hosili olishda suyuq azotli o'g'itlar bilan bargidan Erta bahorgi oziqlantirish o'z vaqtida va sifatli o'tkazish gektaridan 5-6 s qo'shimcha don hosili etishtirish imkonini beradi. Kuzgi bug'doyni bargidan oziqlantirish naychalash davrining boshlanishida o'tkaziladi. Kuzgi bug'doy rivojlanishining naychalash davri qisqa 25-30 kun davom etadi. Shu vaqt davomida o'simlik butun o'suv davrida to'playdigan biologik massaning qariyb 50-60 foizini to'playdi. Bu davrda oziqlantirishni samarali o'tkazish tufayli kuzgi bug'doydan sifatli va yuqori don hosili olishga erishishdan iborat.

Аннотация

В статье показано, что своевременная и качественная ранневесенняя некорневая подкормка жидкими азотными удобрениями позволяет получить дополнительно 5-6 тонн урожая зерна с гектара. Некорневую подкормку озимой пшеницы проводят в начале периода кущения. Период прорастания озимой пшеницы короткий и составляет 25–30 дней. За это время растение накапливает около 50–60 % биологической массы, накопленной им за вес вегетационный период. Целью эффективного кормления в этот период является получение высококачественного и высокого урожая зерна озимой пшеницы.

Abstract

This article discusses the importance of timely and high-quality foliar application of liquid nitrogen fertilizers in obtaining high-quality and high-yield grain yields from winter wheat. Early spring foliar feeding with liquid nitrogen fertilizers allows for an additional 5-6 t of grain yield per hectare. Foliar feeding of winter wheat is carried out at the beginning of the tillering period. The tillering period of winter wheat development lasts a short 25-30 days. During this time, the plant accumulates about 50-60% of the biological mass that it accumulates during the entire growing season. The effective feeding during this period is aimed at achieving high-quality and high-yield grain yields from winter wheat.

Kalit so'zlar: bug'doy, barg, poya, suyuq azotli o'g'it, dala, iqlim, o'simlik, bo'y, bo'g'in, don, boshog'.

Ключевые слова: пшеница, лист, стебел, жидкое азотное удобрение, поле, климат, растение, высота, суства, зерно, колос.

Key words: wheat, leaf, stem, liquid nitrogen fertilizer, field, climate, plant, height, joint, grain, ear.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7-fevraldagi PF4947-son «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida» gi Farmonida «3.3... qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini mutassil rivojlantirish, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash, ekologik toza mahsulot ishlab chiqarishni kengaytirish, ekin maydonlarini yanada maqbullashtirish, resurslarni tejaydigan zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish» muhim strategik vazifalar sifatida belgilab berilgan.

Kuzgi bug'doy hosildorligi va donining sifatini oshirishda kuzgi bug'doy etishtirish agrotexnologiyalarini takomillashtirish orqali yuqori sifatli don hosili olish borasida ilmiy izlanishlarni davom ettirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Fenologik kuzatuvlar va laboratoriya tahlillari asosida o'rganib borildi. 2023 yilgi dala tajribasida ham o'simliklarni o'sishi rivojlanishi bo'yicha biologik holatini fenologik kuzatuvlar orqali kuzatib borilib, ularda bo'layotgan o'zgarishlarni tahlil qilish bilan baholandi[1].

Erta bahorgi oziqlantirish o'z vaqtida va sifatli o'tkazish gektaridan 5-6 s qo'shimcha don hosili etishtirish imkonini beradi. Kuzgi bug'doyni bargidan oziqlantirish naychalash davrining boshlanishida o'tkaziladi. Ma'lumki, rivojlanishning naychalash davri qisqa 25-30 kun davom etadi. Shu vaqt davomida o'simlik butun o'suv davrida to'playdigan biologik massaning qariyb 50-60 foizini to'playdi. Bu davrda oziqlantirishni samarali o'tkazish uchun eng avvalo navlarning biologik xususiyatlariga, tezpisharligiga e'tibor beriladi[2].

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda Farg'ona viloyati iqlim sharoitida kuzgi bug'doy parvarishida "Farg'onaazot" AJ tomonidan ishlab chiqarilgan yangi "Uni-agro" va "KAS" suyuq azotli o'g'itlarini suspenziya sifatida qo'llash me'yor va muddatlarini o'rganish orqali sifatli don hosili etishtirish agrotexnologiyasini ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotlar olib borishni asosiy maqsad qilib belgilab oldik. Tadqiqotlarimiz 2022-2025 yillarda o'tkazilishi rejalashtirilgan bo'lib, kuzgi bug'doy parvarishida Uni-agro va KAS suyuq o'g'itlarini belgilangan 3-6-9 l/ga me'yorlari nazorat va andoza variantlarga taqqoslagan holda o'rganildi.

Tajriba dalasida tegishli variantlar 6 qatorli, qator oralig'i 60 sm, eni 3,6 m, bo'yi 25 m ni, maydoni 90 m² ni tashkil qilib, umumiy maydoni 2160 m² bo'lib, 3 qaytariqda joylashtirildi. Tajribada kuzatuvlar va laboratoriya tahlillari "Dala tajribalarini o'tkazish usullari" O'zPITI uslubiy qo'llanmasi (2007) asosida olib borildi[3]. Tajribada Kuzgi bug'doyni bargidan oziqlantirishda suyuq azotli o'g'itlarni qo'llashning don sifati va hosildorligiga ta'siri o'rganiladi. Davronov, M Haydarov, A Saminov Kuzgi bug'doy parvarishida suyuq azotli o'g'itlar bilan o'simlikni bargidan oziqlantirishning don sifatiga ta'siri [4].

NATIJA VA MUHOKAMA

Dala tajribalarida Uni-agro va KAS suyuq azotli o'g'itlari bilan o'simlikni bargidan oziqlantirilishidan oldin ya'ni, 2024 yil 27- mart kun holatida o'simlikni biologik holati fenologik kuzatuvlar orqali o'rganildi. Tajribada rejalashtirilgan suyuq o'g'itlarni sepishdan oldin o'simliklarni o'sishi va rivojlanishi kuzatilganda variantlardagi farq deyarli kuzatilmadi, ya'ni o'simlikning bo'yi o'rtacha 45,1-49,8 sm, ni bo'g'inlari soni 2,5-2,8 donani tashkil etdi[5].

Tajribadagi kuzatuvlarda kuzgi bug'doyni naychalash davri boshida 28-30 mart kunlaridan boshlanganligi aniqlandi. Kuzgi bug'doyni bargidan Uni-agro va KAS suyuq azotli o'g'itlarini ishchi eritmasini sepish 4- aprel kuni amalga oshirildi.

Tajriba variantlarida belgilangan tartibda Uni-agro bilan 3-6-9 l/ga, KAS bilan 3-6-9 l/ga, andoza (karbamid) 5 kg/ga me'yorlarda gektariga 300 litr suv hisobida ishchi eritma tayyorlanib sepildi[6]. (1-jadval)

1-jadval**Kuzgi bug'doyning naychalash davrida Uni-agro, KAS suyuq o'g'itini qo'llash me'yori (2024 yil).**

№	Tajriba variantlari	Ishlov berish me'yori va muddati, kg/ga, l/ga 04.04. 2024
1.	Nazorat	-

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

2.	Andoza (karbamid)	5 kg/ga
3.	KAS	3 l/ga
4.	KAS	6 l/ga
5.	KAS	9 l/ga
6.	Uni-agro	3 l/ga
7.	Uni-agro	6 l/ga
8.	Uni-agro	9 l/ga

Kuzgi bug'doyni biologik holatini 15.04.2024 yil kungi fenologik kuzatuvlar natijalarini tahlil qilganimizda nazorat variantga nisbatan Uni-agro, Kas azotli suyuq o'g'itlar qo'llanilgan variantlarda o'simlikni o'sishi va rivojlanishi sezilarli darajada ta'siri bo'lganligi kuzatildi.

Kuzgi bug'doyni biologik holatini 12.05.2024 yil kungi fenologik kuzatuvlar natijalarini tahlil qilganimizda nazorat variantga nisbatan Uni-agro, Kas o'g'itlari qo'llanilgan variantlarda o'simlikni o'sishi va rivojlanishi sezilarli darajada ta'siri bo'lganligi kuzatildi. Ya'ni, kuzatuv natijalariga mos holda nazorat variantida o'simlikni bo'yi o'rtacha 96,3 sm ni, bo'g'in soni esa 4,1 dona bo'lganligi kuzatildi. Suyuq o'g'itlar qo'llanilgan variantlarda o'simlik bo'yi o'rtacha 96,1 -99,3 sm ni, bo'g'in soni 4,6-4,8 donani tashkil qilib, nazoratga nisbatan o'simlikni bo'yi 0,8-3,0 smga, bo'g'in soni esa 0,2-0,7 donaga ko'p bo'lganligi aniqlandi. Olingan kuzatuv natijalaridan ko'rish mumkinki, Uni-agro va Kas o'g'itlari qo'llanilgan variantlarda o'simlikni bo'yi, bo'g'in soni kabi ko'rsatkichlarida biroz ko'proq bo'lganligi kuzatildi. Ayniqsa 6-9 l/ga me'yorlarda qo'llanilgan variantlarda o'simlik bo'yida sezilarli darajada yuqori ko'rsatkichlariga ega bo'lganligi aniqlandi. Bunda asosan kuzgi bug'doyni o'sishi rivojlanishini kuzatuv ishlari dastlab 2024 yil 15 aprel kunida olingan bo'lib, avval suyuq o'g'itlarni qo'llashdan oldin variantlar bo'yicha o'simlikni biologik holati fenologik kuzatuvdan o'tkazilganda (12.04.2023) variantlar bo'yicha deyarli sezilarli farq kuzatilmadi. Lekin, keyingi kuzatuv muddatlarida nazorat variantga nisbatan suyuq o'g'itlar bilan ishlov berilgan variantlarda bir biridan farqlanganligi aniqlandi (2-jadval).

2-jadval**Kuzgi bug'doyni boshqoq uzunligi, boshqodagi don soni va uning og'irligiga suyuq azotli o'g'itlarni ta'siri**

№	Varinatlar nomi	O'simlik bo'yi, sm	Bir boshqoq uzunligi, sm	1 ta boshqodagi donlar soni, dona	1 ta boshqoq-dagi don og'irligi, gr
1.	Nazorat	96,3	9,9	53,2	2,3
2.	Andoza (kar-bamid) 5 kg/ga	97,1	10,0	50,9	2,4
3.	Uni-agro 3 l/ga	91,8	10,5	58,8	2,4
4.	Uni-agro 6 l/ga	96,1	9,8	53,7	2,4
5.	Uni-agro 9 l/ga	99,3	9,4	56,3	2,6
6.	Kas 3 l/ga	93,4	8,9	50,4	2,1
7.	Kas 6 l/ga	84,1	9,9	53,9	2,0
8.	Kas 9 l/ga	98,2	9,6	53,2	2,9

Keyingi kuzatuvlardan bu holatni qanday natijalarga olib kelishi tahlil qilinadi. Ma'lumki, kuzgi bug'doy o'simligining boshqoq uzunligi, boshqodagi don soni, bir boshqodagi don og'irligi, 1000 dona don og'irligi bu bug'doy hosilini muhim ko'rsatkichlari hisoblanadi. Ma'dan o'g'itlar bilan oziqlantirish bug'doyning don soniga va og'irligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, azot boshqoq shakllanishiga etishmasa boshqodagi don soni kamayadi (Abdualimov Sh. 2006).

Tajribada ham kuzgi bug'doyni parvarishlashda suyuq o'g'itlarni suspenziya sifatida qo'llashni ham ularning me'yorlari kuzgi bug'doy boshqoq yoki don sifati ko'rsatkichlariga ta'siri o'ziga xos bo'lganligi kuzatildi. Tajribada olingan ma'lumotlarga asoslangan holda tahlil qilinganda nazorat variantida oxirgi kuzatuvlarda o'simlikni bo'yi o'rtacha 96,3 sm ni, bo'g'in soni 5,1 donani, boshqoq uzunligi 9,9 sm ni, bir boshqodagi don soni 53,2 dona, 1 ta boshqodagi don og'irligi 2,5 grammni tashkil etgan bo'lsa, qo'shimcha ravishda suyuq azotli o'g'itlar bilan o'simlikni bargi orqali oziqlantirilganda variantlarda esa o'rtacha o'simlikni bo'yi 91,8-99,3 sm ni, bo'g'in soni 4,6-4,9

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

donani, boshqoq uzunligi 9,4-10,5 sm ni, bir boshqoqdagi don soni 53,2-58,8 donani, 1 ta boshqoqdagi don og'irligi esa 2,1- 2,9 grammni tashkil etgan.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda tajriba variantlaridagi farq Uni-agro suyuq azotli o'g'itini 3 l/ga, KAS o'g'itini ham 3 l/ga me'yorida nazorat va andoza sifatida korbamid suspenziyasi qo'llanilgan variantlarga nisbatan o'simlikni bo'yi 1,0-1,9 sm ga, bo'g'in soni 0,1-0,2 donaga, boshqoq uzunligi 0,6-1,0 sm ga, bir boshqoqdagi don soni 0,9-5,6 donaga, 1 ta boshqoqdagi don og'irligi esa 0,2-0,4 grammgacha ortganligi kuzatildi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7-fevraldagi PF4947-son.
2. B.Sulaymonov, B.Boltaev, R.Tillaev, Sh.Abdualimov – Kuzgi bug'doy va g'oz'a etishtirish asoslari. Toshkent-2017 y. "Navro'z" nashriyoti.124-bet.
- 3."Dala tajribalarini o'tkazish usullari" O'zPITI uslubiy qo'llanmasi (2007).
- 4.Abdualimov Sh. "Kuzgi bug'doyda Unum stimulyatorini qo'llash". Fermer xo'jaliklarida paxtachilik va g'allachilikni rivojlantirishning ilmiy asoslari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ma'ruzalari asosidagi maqolalar to'plami. T. 2006 yil, 375-378 b.
5. Hayonboev J.SH, Ismatullayev Z.Y. G'аллани қишки парваришлaш. Beshariq tongi. 2022 yil 22 fevral.
6. Davronov Q., Haydarov M., Saminov A. Kuzgi bug'doy parvarishida suyuq azotli o'g'itlar bilan o'simlikni bargidan oziqlan tirishning don sifatiga ta'siri //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 8. – №. 1. – С. 11-18.

UO'K: 634.6.

HIMOYALANGAN MAYDONLARDA LIMON O'SIMLIGINI OZIQLANTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЯ ЛИМОННОГО РАСТЕНИЯ В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ****IMPROVEMENT OF THE NUTRIENT MANAGEMENT SYSTEM FOR LEMON PLANTS IN PROTECTED CULTIVATION****Mo'minova Maftunaxon Shukurullo qizi¹**¹Mahmud Mirzayev nomli bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti

0009-0009-1704-3086

Annotatsiya

Ushbu maqolada himoyalangan maydonlarda limon o'simligining (Manzur va Meyer navlari) o'sishiga turli oziqlantirish tizimlarining ta'siri o'rganildi. Tajribada mineral (NPK), organik va biogumus o'g'itlari qo'llanildi. Tadqiqot natijalari oziqlantirish tizimini takomillashtirish orqali limon o'simligining samaradorligini oshirish mumkinligini ko'rsatdi.

Аннотация

В данной статье изучено влияние различных систем подкормки на рост растений лимона (сорта Мансур и Мейер) в условиях защищенного грунта. В эксперименте использовались минеральные (NPK), органические и биогумусные удобрения. Результаты исследования показали, что повысить продуктивность растений лимона можно путем совершенствования системы подкормки.

Abstract

This article studies the effect of different feeding systems on the growth of lemon plants (Manzur and Meyer varieties) in protected areas. Mineral (NPK), organic and biohumus fertilizers were used in the experiment. The results of the study showed that it is possible to increase the efficiency of lemon plants by improving the feeding system.

Kalit so'zlar: limon, oziqlantirish, biogumus, himoyalangan maydonlar, bog'dorchilik, mineral o'g'itlar, hosildorlik, o'simlik.

Ключевые слова: лимон, питание, биогумус, охраняемые территории, садоводство, минеральные удобрения, урожайность, растение.

Key words: lemon, nutrition, biohumus, protected areas, horticulture, mineral fertilizers, productivity, plant.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev Toshkent davlat agrar universitetida bir guruh olimlari bilan uchrashgan chog'ida bog'dorchilik va limonchilik sohasini rivojlantirish masalasini davlat siyosti darajasidagi kun tartibiga qo'yganligi, bu o'z nabatida qishloq xo'jaligi sohasida yangi ekin turlarini barpo qilish, intensiv bog'dorchilikni rivojlantirish sohasida mutaxassislarni fikrini tinglaganligi va bu borada qishloq xo'jalik sohasini yanada rivojlantirishni amalga oshirish lozim bo'lgan vazifalarni berib o'tganligini ko'rishimiz mumkin.

2019-yil 14-martdagi "Meva-sabzavotchilik sohasida qishloq xo'jaligi kooperatsiyasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4239-son qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 3-apreldagi "Sabzavot-polizchilik, bog'dorchilik va limonchilik yo'nalishidagi fermer xo'jaliklarining yer maydonlaridan foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 258-son qarorlari ham bevosita O'zbekiston hududida qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirish, hududda sabzavot, polizchilik, bog'dorchilik sohasini qolaversa qo'llashga ekin ekiladigan maydonlar miqdorini kengaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2018-yil 12-13 iyun kunlari Farg'ona viloyatiga tashrifi davomida bergan topshiriqlari va Oltiariq tumanida kengaytirilgan tarzda

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

o'tkazilgan (19.06.2018 y №10372-XH) majlis bayonini 44-bandi ijrosini ta'minlash maqsadida "Farg'ona viloyatida qishloq xo'jaligini diversifikatsiya qilish maqsadida hosildorligi past bo'lgan paxta va g'alla maydonlari o'rniga eksport bop yuqori daromadli ekinlarni joylashtirish, ekish, mahsulot yetishtirish, eksport qilish va qayta ishlashga yo'naltirish bo'yicha Respublikamizda mamlakat iqtisodiyotini rejali asosda rivojlantirish, ishlab chiqarish kuchlaridan oqilona foydalanish, aholining o'sib borayotgan moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirishga oid faoliyatini aniq rejali ilmiy asosda tashkil etishga katta e'tibor qaratib kelmoqda.

"Qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish" maqsadida respublika oziq-ovqat havfsizligini yanada mukstahkamlash, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, agrar sektorning eksport salohiyatini sezilari darajada oshirish, paxta va boshqoqli don ekiladigan maydonlarni qisqartirish, bo'shagan yerlarga yangi intensiv bog' va limonzorlarni joylashtirish hisobiga ekin maydonlarini yanada optimallashtirish, kasallik va zararkunandalarga chidamli, mahalliy yer-iqlim va ekologik sharoitlarga moslashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yangi selektsiya navlarini yaratish va ishlab chiqarishga joriy etish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini kengaytirish topshiriqlari berilgan.

Bugungi kunda himoyalangan maydonlarda limon yetishtirish O'zbekiston bog'dorchiligida muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Limon o'simligi mo'tadil iqlimni yoqtiradi va serhosil bo'lishi uchun maqbul oziqlanish tizimini talab qiladi. Limon barglarining sog'lomligi va meva hosildorligi ko'p jihatdan oziq moddalar yetarli miqdorda berilishiga bog'liq. Shu sababli, himoyalangan maydonlarda limon o'simligini to'g'ri oziqlantirish tizimini ishlab chiqish dolzarb masala hisoblanadi. Natijada limon o'simliklarining barg tuzilishi va rangida sezilarli ijobiy o'zgarishlar qayd etildi.

Tadqiqotning maqsad va vazifalari. Farg'ona viloyatining och tusli bo'z tuproqlar xossalari tadqiq etish, himoyalangan ekin maydonlarida belgilangan me'yor asosida o'g'itlarni qo'llash va sharoitga moslashgan holda limon yetishtirishni tadqiq etish natijasida hududlarda limonchilik sohasini yo'lga qo'yish hamda mahsulotning sifat ko'rsatkichlarini yaxshilashdan iborat.

Tadqiqot materiali va uslublari. Tadqiqot Toshkent viloyatidagi Mahmud Mirzayev nomli bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti tajriba maydonida olib borildi. Limonning Manzur va Meyer navlari tanlab olindi. Har bir nav 3 xil oziqlantirish tizimi asosida parvarish qilindi:

1. Mineral o'g'itlar: Azot (N), fosfor (P), kaliy (K) moddalari me'yorda berildi.
2. Organik o'g'itlar: Go'ng, kompost va boshqa tabiiy materiallar.
3. Biogumus: Chuqur fermentatsiyalangan organik o'g'it.

Tajriba maydonimizda olib borilgan tadqiqotlarimiz asosan quyidagi tajriba qo'yish usuli asosida olib borildi. Bunga asosiy e'tibor o'g'itlarning tuproq va o'simlikning asosiy xususiyatlarini o'rgangan holda olib borildi hamda har bir variantlar bo'yicha o'g'itlarning me'yoriy ko'rsatkichi taqsimlab chiqildi.

Tajribalar Manzur va Meyer navlarida 3 qaytariqda olib boriladi.

Tajriba tizimi

Variantlar	Qo'llanilgan mineral o'g'it meyorlari, kg	Qo'llash muddatlari, kg		
		Ekishdan oldin	Gullash davrida	Mevalash davrida
1	Nazorat	-	-	-
2	N120 P60 K30	N ₄₀ P ₆₀ K ₃₀	N ₄₀	N ₄₀
3	N60 P30 K15	N ₃₀ P ₃₀ K ₁₅	N ₁₅	N ₁₅
4	N120 P60 K30+go'ng 80 t/ga	N ₄₀ P ₆₀ K ₃₀	N ₄₀	N ₄₀
5	N120 P60 K30+go'ng 40 t/ga	N ₄₀ P ₆₀ K ₃₀	N ₄₀	N ₄₀
6	N60 P30 K15+go'ng 80 t/ga	N ₃₀ P ₃₀ K ₁₅	N ₁₅	N ₁₅
7	N60 P30 K15+go'ng 40 t/ga	N ₃₀ P ₃₀ K ₁₅	N ₁₅	N ₁₅

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

Tajriba 2024 yil bahoridan 2025 yil maygacha davom etdi. O'simlik barglari, o'sish tezligi, rangi, tuzilishi va umumiy holati kuzatildi. Shuningdek, hozirgi kunda eng zarur bo'lgan meva-sabzavotlarni yetishtirishning qulay usulini joriy qilish asosida aholini oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish maqsadida samarali ishlar olib borilmoqda. Shuningdek, Birinchi yili olib borilgan tajriba maydonlarida agrotexnikani to'g'ri boshqarish, o'g'itlardan belgilangan me'yor asosida to'g'ri qo'llash yuqori samaradorlikka erishishiga olib keldi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA.

Tajriba davomida har uchala oziqlantirish tizimi limon o'simligiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Ayniqsa, biogumus qo'llanilgan o'simliklarda quyidagi o'zgarishlar kuzatildi:

- Barg rangi to'q yashilga o'tdi
- Barg plastinkalari yiriklashdi
- O'simlikning vegetativ o'sishi tezlashdi
- Kasalliklarga chidamliligi oshdi

Mineral o'g'itlar qisqa muddatli, lekin tez ta'sir ko'rsatdi. Organik o'g'itlar esa o'simlikka uzoq muddatli, barqaror oziqlanishni ta'minladi. Biogumus esa eng samarali usul sifatida baholandi, chunki u tuproq tarkibini yaxshilab, o'simlikning oziq moddalarni o'zlashtirishiga ko'maklashdi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatkiki, himoyalangan maydonlarda limon o'simligini samarali oziqlantirish uchun biogumusdan foydalanish eng maqbul variant hisoblanadi. Mineral va organik o'g'itlar ham foydali bo'lsa-da, ularni muvozanatda qo'llash lozim. Quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

Limoning Meyer navi ozuqa muhitiga hamda tuproq iqlimiy sharoitga moslashganligi uchun hosildorlik ko'rsatkichi yuqori bo'lgan. Har bir o'suv davrida olingan natijalar ham bu navning bizning iqlimiy sharoitga mos kelishi yaxshi natijalarni olib kelgan.

Olib borilgan tadqiqotlarimiz natijasida himoyalangan tajriba maydonimizda birinchi yilgi olingan hosildorlik ko'rsatkichi yuqori natijalarga olib keldi va iqtisodiy sasmadorlik yaxshilanganligini kuzatdik.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Karimov M. "O'simliklarni oziqlantirish nazariyasi va amaliyoti", [15b] T., 2021.
2. Jumaev R. "Issiqxona limonchiligi asoslari" [39 b], Samarqand, 2018.
3. FAO. "Efficient fertilizer management in protected cultivation" [97 b], 2023.
4. Axmedov B. va boshqalar. "Agrokimyoviy tahlillar", [83 b] T., 2020.
5. Shukurov A. "Mevali daraxtlarda o'g'itlash tizimi", [25 b] Farg'ona, 2022.

UO'K: 635.013- 631.53

PAVLONYA O'SIMLIGINI VEGETATIVE USULDA KO'PAYTIRISH TEXNOLOGIYASI

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕГЕТАТИВНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ ПАВЛОННИИ

VEGETATIVE PROPAGATION TECHNOLOGY OF PAULONIA

Musayev Iskandar Ibragimovich¹¹Farg'ona davlat universiteti b.f.f.d. (PhD).
0009-0001-9749-972**Mamadaliyev Muxammadkarim Zoirjon o'g'li²**²Farg'ona davlat universiteti q.x.f.f.d (PhD)
0000-0002-9921-1224**Mamatqulov Orifjon Odiljon o'g'li³**³Farg'ona davlat universiteti o'qituvchi
0009-0004-5054-3684**Annotatsiya**

Ushbu maqolada Pavloniya (*Paulownia*) o'simligini vegetativ usulda ko'plab ishlab chiqarish yoritilgan. Pavloniya tez o'suvchi, ekologik va iqtisodiy foydali daraxt olinadi. Tadqiqotda o'simlikni ildiz parchalari, so'rg'onlar va yashil so'rg'onlar orqali ko'chirish usullari tahlil qilingan, fayl agrotexnika, optimal sharoit va talablarni ko'rib chiqish. Vegetativ ko'paytirish orqali genetik ishlab chiqarishni saqlab qolish, ko'chatlar sifati va oziq moddalarni yoritilgan. Maqola yordamlarini pavloniya plantatsiyalarini tashkil etishda amaliy kasb etadi.

Аннотация

В этой статье рассматриваются многочисленные способы вегетативного размножения растений павлонии. Павлония — быстрорастущее, экологически и экономически выгодное дерево. В исследовании анализировали методы размножения растений с помощью фрагментов корней, отпрысков и зеленых побегов, включая агротехнические аспекты, оптимальные условия и требования. Особое внимание уделяется поддержанию генетического производства посредством вегетативного размножения, качеству рассады и питательным веществам. Статья оказывает практическую помощь в организационной работе павлонии.

Abstract

This article discusses the vegetative propagation of *Paulownia*. *Paulownia* is a fast-growing, ecologically and economically useful tree. The study analyzes the methods of plant propagation by root cuttings, suckers and green shoots, reviews the agrotechnical file, optimal conditions and requirements. The preservation of genetic production through vegetative propagation, seedling quality and nutrients are discussed. The article provides practical assistance in organizing *paulownia* plantations.

Kalit so'zlar: Pavloniya vegetativ ko'paytirish, ildiz parchalari, yashil so'rg'on, agrotexnika, ko'chat etishtirish, tez o'suvchi daraxt.

Ключевые слова: Вегетативное размножение павлонии, фрагменты корней, зеленые побеги, агротехника, выращивание рассады, быстрорастущее дерево.

Key words: *Paulownia* vegetative propagation, root cuttings, green shoots, agrotechnical file, seedling cultivation, fast-growing tree.

KIRISH

Bugungi kunda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, agrosano komplekslarining oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishdan foydalanish mumkin. Tez o'suvchi, biomassaga boy va tuproqni yaxshilovchi daraxtlarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Pavloniya (*Paulownia*) daraxti shunday istiqbolli turlardan biri bo'lib, u tez o'sish, engil yog'och olish, biomassa ishlab chiqarish va tuproqni meliorativ yaxshilash effektga ega. Pavloniya o'simligini ko'paytirishning bir

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

qancha usullari mavjud bo'lib, fayl ichida tomir (ildiz) bo'laklari orqali ko'paytirish usuli amaliyotda juda samarali.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Pavlonya simligi haqida ko'plab va olingan tadqiqot olib borilgan. Xitoylik tadqiqotchilar (Zhang va boshqalar, 2002) Pavlonya daraxtining ildiz tizimi va uning regenerator chuqur o'rganib, vegetativ ko'paytirish, ayniqsa, tomir bo'laklarini ko'paytirishni samarali usul deb hisoblaydilar. , Pavlonya bo'yicha olib borilgan yapon olimlari (Katsura, 1995) ushbu daraxtning agrologik xossalari, iqlimga moslashuvi, ildiz kurtaklarining faolligi va ko'chat sifatiga ta'sir ko'rsatadi. O'zbekistonda esa Pavlonya daraxti bo'yicha so'nggi amaliyotga asoslangan ko'paygan bo'lsada, ildizdan ko'paytirish bo'yicha tizimli ilmiy-uslubiy tavsiyalar etarlicha emas.

NATIJA VA MUHOKAMA

Birinchi o'rinda yaxshi va baquvat nihollar etishtirish uchun avvalo yaxshi o'sgan kasallik va zararkunandakardan holi bo'lgan o'simliklar tanlab olinadi, ular ko'chirib olinadi yoki maxsus belgilab qo'yiladi. Tanlangan daraxtning yon ildizlari bilan birga qazib 5 va 10 sm uzunlikda, 0,5–2 sm diametrlil bo'laklarga kesiladi. Har bir bo'lakda kamida 1–2 ta yashirin kurtak bo'lishi kerak. Bo'laklarga bo'lingan tomirlar 1% kaliy permanganat yoki "Fundazol" kabi fungitsid darajasida 5–10 daqiqagacha namlanadi. So'ngra ular steril substratga (hijob, qum, gumus 1:1:1) 2–3 sm chuqurlikda yotqiziladi.

Parvarish va muhit sharoitlari: Issiqxona harorati 22–28 °C da bo'lishi kerak agan undan tushin ketsa ildizlarni rivojlanishi sekinlashadi va past gradusda chirib ketishi ham mumkun. Biz tajribada o'simlik ildizlarini karzinka yashiklarga bir necha qator qilib terib issiqxonadan unumli

foydalanganmiz va 6x12 m li issiqxonadan 120 mingta ildizlarni undirib keyin ularni kuloklarga olganmiz bunda iqtisodiy samaradorlig ham yuqori bo'ladi.

Plastmassa yashiklarda o'stirilayotgan ildizlarga haroratdan tashqari namlik gam kerak bo'ladi. Namlik: 70–80% atrofida bo'lsa ildizlar yaxsgi unadi va rivojlanadi agar undan tushib ketsa ildizlar qurib qolib unishni pasaytiradi yoki umuman unish qobilyatini yo'qotishi ham mumkun. Agarda yuqoridagi sharoit yaratilsa ildiz kesilgan jylar tez bitadi va ildizda bir necha haftada kurtaklar ko'rina boshlaydi.

Ildizlarni yaralari bitib kurtaklar korinisgi bilan ularni kichik hajimdagi salofan tuvaklarga olinadi va namligiga etibor berib turiladi unga qo'shimcha tarizda mikroelementlar bersak unuvchanlik, yani yosh nihollarni unishi tezlashadi. Salafan tuvakni ildiz toliq egallab olgandan song yani 6-8 haftada uni kerakli joyga otkazish mumkun bo'ladi.

XULOSA

Pavloniya daraxtini tomir qismlaridan ko'paytirish usuli ekologik va iqtisodiy samarali samarali bo'lib, sel va sanoatbop ko'chat etishtirishda keng qo'llab-quvvatlash. Ushbu usul orqali unga daraxtning iqlimga egaligi, vaqtni saqlash va genetik resurslarni saqlagan holda, qisqa miqdorda katta miqdorda sifatli ko'chat olish mumkin. Ilmiy qo'llab-quvvatlash holda bu texnologiyani ommalashtirish orqali O'zbekistonning ko'plab qurilmalarida bioenergetik va meliorativ o'rmonzorlarni etishtirish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Chjan, H., Li, Y. va Liu, J. (2002). *Paulownia-ni ildiz so'qmoqlari bilan ko'paytirish*. Xitoy o'rmon xo'jaligi tadqiqotlari jurnali.
2. Katsura, N. (1995). *Yaponiyada Paulownia plantatsiya texnikasi*. Agroforestry tizimlari.
3. Hakimov, A.Sh. (2022). Pavloniya daraxtlari — istiqbolli biomassa manbai. *O'zbekiston qishloq ilmiy jurnali*, №4.
4. Paulownia tadqiqot instituti, Xitoy. (2019). *Paulownia etishtirish bo'yicha texnik qo'llanma*.
5. Tojiev, M. (2023). Pavloniya o'simligini O'zbekistonda etishtirish agrotexnikasi. *Agrar fanlar axborotnomas*

UO'K: 631.633:853.52

O'TLOQI-BOTQOQ TUPROQLAR SHAROITIDA SOYANING JAHON KOLLEKSIYA KO'CHATZORIDAGI NAV NAMUNALARINI QIMMATI-XO'JALIK BELGILARI BO'YICHA TADQIQ ETISH**ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ СОРТОВ СОИ ИЗ МИРОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ПО ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫМ ПРИЗНАКАМ В УСЛОВИЯХ ЛУГОВО-БОЛОТНЫХ ПОЧВ****EVALUATION OF SOYBEAN VARIETY SAMPLES FROM THE WORLD COLLECTION BASED ON ECONOMICALLY VALUABLE TRAITS UNDER MEADOW-SWAMP SOIL CONDITIONS****Idrisov Xusanjon Abdujabborovich¹**¹O'simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti Farg'ona mintaqaviy filiali kata ilmiy xodimi q.x.f.f.d (PhD), dosent, 0009-0001-6462-8556**Ibragimov Begzod Odiljonovich²**²O'simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti Farg'ona mintaqaviy filiali direktori, q.x.f.f.d (PhD), 0009-0003-1064-9348**Jamolov Axadjon G'ofurovich³**³O'simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti Farg'ona mintaqaviy filiali kata ilmiy xodimi, 0009-0006-5382-5462**Yoqubova Feruzabonu Muxtorjon qizi⁴**⁴Farg'ona davlat universiteti magistranti, 0009-0000-9794-2202**Rustamova Habibaxon Rustamjon qizi⁵**⁵Farg'ona davlat universiteti magistranti, 0009-0007-2859-8496**Annotatsiya**

Ushbu maqolada soyaning kolleksiya ko'chatzorida nav namunalari qimmatli xo'jalik belgilari bayon etilgan. O'rganishlar natijasida kolleksiya ko'chatzorida ajratib olingan nav namunalari morfologik va biologik ko'rsatkichlari bilan nazorat naviga nisbatan yaxshi bo'lib, poyasi tik o'suvchan, bir o'simlikda dukkaklar soni yuqori va pastki dukkakni joylanishi yuqori bo'lganligi bilan ajralib turganligi qayd etilgan.

Аннотация

В данной статье описаны ценные экономические характеристики сортовых образцов соя в коллекционном питомнике оттенка. Исследования показали, что образцы сорта, выделенные из коллекционных проростков, лучше морфологически и биологически, чем контрольные навигаторы, так как стебель прямостоячий, с большим количеством стручков на растение и большим количеством нижних стручков.

Abstract

This article describes the valuable economic characteristics of varietal samples of soybean in a collection nursery shade. Studies have shown that cultivar samples isolated from collection seedlings are better morphologically and biologically than control navigators, since the stem is erect, with a large number of pods per plant and a large number of lower pods.

Kalit so'zlar: Soya, oqsil, moy, karbon suvlari, diploid, xromosoma, botqoq, tuproq, kolleksiya, "O'zbek-2", O'zbek-6", gul, dukkak

Ключевые слова: соя, белок, масло, карбонат, диплоид, хромосома, болото, почва, коллекция, «Узбек-2», «Узбек-6», цветок, бобовые.

Key words: soybean, protein, oil, carbonate, diploid, chromosome, swamp, soil, collection, "Uzbek-2", "Uzbek-6", flower, legumes.

KIRISH

Aholini to'yimli oziq-ovqat maxsuloti bilan ta'minlash, oqsil defitsitini hal qilish, o'simlik moyini ishlab chiqarishni ko'paytirish, urug'lik sifatini va tuproq unumdorligini oshirish lozim. Bu muammolarni echish uchun soya ekinini etishtirish texnologiyasini yaratish va takomillashtirish zarurdir.

Shu masaladan kelib chiqib, oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni keskin o'zgartirish talab qilinadi. Oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash hozirgi davrda bu iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy muammoga aylangan, chunki aholining o'sishi bilan baravar oziq-ovqat mahsulotiga talab tobora oshmoqda. Bu muammoni hal qilish bo'yicha o'tkazilgan tadbirlar evaziga sug'oriladigan maydonlarda kuzgi don ekinlaridan don etishtirish 1372,7 ming gektarni tashkil qildi. Shu borada muhim e'tibor o'simlik oqsili bilan ta'minlanishiga ahamiyat berilmoqda. O'simlik oqsili bilan ta'minlash esa har xil usullarda xal qilinmoqda. Shu usullardan bir-seroqsilli ekinlarni ko'prok ekish, bu ekinlarning orasida oqsilining miqdori va sifati bilan soya ekini alohida ajralib turadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Soya donining tarkibida 30-52 % oqsil, 17-27 % moy va 20% karbon suvlari mavjud. Soya ekinining er yuzida ko'p tarqalishi donining va oqsilining sifatligi bilan bog'liqdir. Doni tarkibidagi oqsil, moy va bo'shqa muxim organik va ma'dan moddalarning miqdori va nisbati uni xar xil tarmoqlarda qo'llashga imkon beradi. Soya donidan moy, margarin, pishlok, sut, un, qandolat mahsulotlari, konservalar ishlab chiqariladi. Yer yuzida ishlab chiqarilayotgan o'simlik moyining 40% ini soya moyi tashkil qiladi [1, 2].

Tajribaning maqsadi va vazifalari. Ushbu ilmiy ishning maqsadi aholini to'yimli oziq-ovqat mahsuloti bilan ta'minlash, oqsil tanqisligini hal qilish uchun soya ekinining noqulay sharoitlarga chidamli, serhosil, don tarkibi oqsil va moy moddalariga boy, kasalliklarga chidamli yangi navlarini yaratish.

Soya kolleksiya ko'chatzoridagi nav namunalarni ekish, kuzatish, erta, o'rta, kechpishar guruhlarga ajratish, talabga javob beradigan qimmatli xo'jalik ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan nav namunalarni baholash, tanlash.

Genetikasi. Sp.Glycine soya kenja turlarining hamma shakllari diploid ($2n=40$). Ammo Glycine turkumining asosiy xromosom to'plami=10 hisoblash I to'g'rirok; bo'ladi, chunki G. javanica (yavan soyasi) subgen. Glycine ning diploid xromosomalari $2p=20$ ga teng [4].

Dominant belgilarga odatda turning filogenezida ertarok vujudga kelgan belgilar kiradi. Bunday xolat monogen nazorat kilinadigan xam murakkabrok xarakterli (to poligenligacha) belgilarga tegishli. Masalan, o'rtapisharlik filogenetik jixatidan erta va kechpisharlikdan ertarok; shakllangan. Shuning uchun ertapishar bilan o'rtapishar shakllarni chatishtirganda kechroq pishadigan, o'rtapisharlar bilan kechpisharlarda esa ertarok pishadigan shakllar dominant bo'ladi. Yovvoyi soya bilan madaniy soyani chatishtirganda naslida dukkaklari yoriladigan xususiyat dominant bo'ladi, ikki madaniy navlarni chatishtirganda esa yorilishga chidamlilik dominant bo'lishi mumkin [5].

Soya seleksiyaning vazifalari. Soya ekini seleksiyasining asosiy vazifalari: yuqori hosilli, tezpishar, yotib kolishga, kasalliklarga va zararkunandalarga chidamli, urug'ining tarkibida moy va oqsil moddasi ko'p saqlaydigan navlarni yaratishdir.

Tuproq qatlamlari voha uchun harakterli bo'lib botqoq tipidagi tuproqlardir. Har xil chuqurlik qatlamlarida esa katta va kichik toshlar va qum aralashmalari ham mavjud. Tuproq-o'tloqi. Tajriba dalasining tuprog'i sho'rlanmagan, xaydov qatlami 30-40 sm. Tuproqdagi eritmalarning rN miqdori 6,8-7,3 birliklarida bo'lib, mexanik tarkibi bo'yicha og'ir loyidir. Tajribalar 13 kartaning 1 chekida olib borildi.

Tajriba uslubi. Soya seleksiyasi qishloq xo'jalik ekinlarining Davlat Nav Sinov komissiyasi va O'zShITI tomonidan ishlab chiqilgan tavsiyanomalar, dala tajriba metodikasi asosida olib borildi [3].

Kolleksiya ko'chatzorida har bir nav namuna uchun ekin maydoni $1,8 \text{ m}^2$ (takroriysiz). Tahlilga 5 tadan o'simlik olindi. Soya kolleksiya ko'chatzorlarida fenologik ko'zatuvlar o'tkazildi. Bunda soyaning o'suv davridagi asosiy: unib chiqishi, birinchi uchtalik barg paydo bo'lishi,

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

g'unchalash, gullash, dukkak hosil qilish va pishish fazalari kuzatildi va amal davrining davomiyligi aniqlandi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Jahon kolleksiyasi nav namunalardan tashkil topgan kolleksiya ko'chatzorida soyaning 238 ta nav namunasi tadqiqot qilindi. Har biri 1,8 m² maydonlarda qaytariqsiz, gektariga 60 kg me'yorda, qator oralig'i 60x10-2 sxemasida aprel-may oylarida ekildi. Nazorat sifatida taqqoslash uchun Respublikamizda rayonlashtirilgan «O'zbek-2» va «O'zbek-6» navlari har 10 ta namunadan keyin ekildi.

Kuzatuvlar natijasida kolleksiya ko'chatzorida nav namunalari o'suv davriga qarab 3-ta guruxga ajratildi. Ertapishar nav namunalari (o'suv davri 120 kungacha bo'lgan)-75 ta, o'rtapishar nav namunalari (o'suv davri -130 kungacha bo'lgan)-71 ta va kechpishar nav namunalari (o'suv davri -140 va undan yuqori bo'lgan)- 65 tani tashkil etdi. Kuzatuvlar o'simlikning o'suv davridagi barcha fazalarida (unib chiqish, shoxlanish, gullash, dukkaklash, pishish) olib borildi va pishish davrida kolleksiya ko'chatzorining har bir nav namunasiidan 5-tadan o'simlik olinib biometrik taxlillar (o'simlik o'suv davri, bo'yi, pastki dukkak joylanishi, shoxlar soni, bir o'simlikda dukkak soni, don vazni, 1000 ta don og'irligi) qilindi va asosiy xo'jalik ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan 9-12 ta nav namunalari tanlab olindi va to'liq tavsifnomasi 1-jadvalda keltirildi.

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

1- jadval

Soyaning kolleksiya ko'chatzoridan tanlab olingan namunalarning tavsifnomasi

№	Katalog raqami	Kelib Chiqish	O'suv davri, Kun	O'simlik bo'yi, sm	Pastki dukkak joyla-nishi	Soni, dona		Vazni, g		
						shox	1 o'simlikda gi dukkak soni	1 o'simlikda gi don vazni, g.	1000 don og'irligi	Poyasining shakli
1.	O'zbek-2-St	O'zbekiston	130	141	11.0	2.0	74	23,6	155.8	Tik o'suvchan
2.	O'zbek-6-St	O'zbekiston	147	136	13.0	2,0	60	27,5	164.9	Tik o'suvchan
3.	5280	KNR	106	107	12.0	2,0	101	26.6	142.2	Tik o'suvchan
4.	028847	Ukraina	107	136	15.0	2.0	61	20.9	165.6	Tik o'suvchan
5.	521857	AQSH	113	115	14.0	3.0	77	27.0	158.5	Tik o'suvchan
6.	487833	AQSH	114	135	12.0	3.0	114	22.9	175.2	Tik o'suvchan
7.	514505	AQSH	115	142	15.0	2.0	87	20.5	178.8	Tik o'suvchan
8.	537071	AQSH	118	140	18.0	2.0	83	28.5	177.0	Tik o'suvchan
9.	514501	AQSH	119	110	12.0	3.0	107	21.0	156.1	Tik o'suvchan
10.	528280	Yugosloviya	120	130	13.0	2.0	73	22,3	166.8	Tik o'suvchan
11.	9259	AQSH	121	110	13.0	3.0	72	28.6	164.2	Tik o'suvchan
12.	4896	Vengriya	125	136	13.0	2.0	111	27.2	165.2	Tik o'suvchan

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

Jadvaldan tanlab olingan navlarni vegetatsiya davri bo'yicha ertapishar, o'rtapishar va kechpishar nav namunalari quyidagicha bo'ldi:

Ertapishar navlar: 5280, 0128847, 521857, 487833, 514505, 537071

O'rtapishar navlar: 9259, 2878, K-7, Ya-3111

Kechpishar navlar: A-1, 4896, K-26, Belosnejka:

XULOSA

Ushbu kolleksiya ko'chatzorida ajratib olingan nav namunalari morfologik va biologik ko'rsatkichlari bilan nazorat naviga nisbatan yaxshi bo'lib, poyasi tik o'suvchan, bir o'simlikda dukkaklar soni yuqori va pastki dukkakni joylanishi yuqori bo'lganligi bilan ajralib turadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Atabayeva X.N. - *SOYa- T.Mil.enç.*, 2004, 95 b
2. Enken V.B., *Soya. Selxozizdat 1960*; 18 s.
3. Dospexov B.A. *Metodika polevogo opyta. M., Kolos, 1979.*
4. Kochegura A.V. - *Selekciya sortov soi raznyx napravleniy, ispolzovaniya-Byull.NTI masl.kultur, 1998.*

UO'K:

**TUPROQQA ISHLOV BERISH USULLARINI TAKRORIY EKIN TARIQ O'SIMLIGINING
VEGETATSIYA DAVRLARINING DAVOMIYLIGIGA TA'SIRI****ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПОВТОРНЫХ ПОСЕВОВ ПРОСА****THE INFLUENCE OF TILLAGE METHODS ON THE LENGTH OF THE VEGETATION
PERIODS OF REPEATED CROP MILLET****Ibragimov Odiljon Olimjonovich¹**¹Farg'ona Politehnika inistututi, q.x.f.d, professori, 0009-0002-3828-3686**Mamasoliyev Zafarjon Kimsanboyevich²**²Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va etishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti
mustaqil izlanuvchisi, **0009-0004-2813-1464****Ergashev Nodirbek Yuldashaliyevich³**³Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va etishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti
Farg'ona filiali q.x.f.f.d (PhD), 0009-0005-0974-3219**Sotvoldiyev G'ayratjon Muxamadjon o'g'li⁴**⁴Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va etishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti
tayanch doktoranti, 0009-0009-5090-0342**Annotatsiya**

Maqolada tuproq unumdorligini saqlash va g'o'za ekiniga o'tmishdosh ekinlarni tanlashda ekish oldidan tuproqqa ishlov berish usullarini takroriy ekin tariqning ro'vak uzunligi, vegetatsiya davrlarining davomiyliigi va 1000 dona don vazninga ta'siri taxlil qilingan.

Аннотация

В статье проанализировано влияние способов предпосевной обработки почвы на длину стебля, продолжительность вегетационного периода и массу 1000 зерен пересееваемого проса при подборе культур-последователей хлопчатника и сохранении плодородия почвы.

Abstract

The article analyzes the effect of pre-sowing tillage methods on the tiller length, vegetation period duration, and 1000-grain weight of replanted millet when selecting successor crops for cotton and maintaining soil fertility.

Kalit so'zlar: ro'vak, tuproqqa ishlov berish usullari, takroriy ekin, tariq, 1000 dona don.**Ключевые слова:** пропашные культуры, способы обработки почвы, повторные посеы, просо, 1000 зерен.**Key words:** row crop, soil cultivation methods, repeated cropping, millet, 1000 grains.**KIRISH**

Fermer xo'jaliklarida tuproq unumdorligini saqlash va oshirish uchun g'o'za-g'alla qisqa navbatli almashlab ekish tizimlariga tuproqda ko'p miqdorda organik qoldiqlar qoldiradigan hamda uning unumdorligini tiklaydigan takroriy va oraliq ekinlarni ekish maqsadga muvofiqdir. Kuzgi bug'doy ang'iziga ekish oldidan tuproqqa turli usulda ishlov berib ekiladigan bu ekinlar o'tmishdosh ekin sifatidagi g'o'za va kuzgi bug'doyga mos, tuproq unumdorligini oshiradigan, chorva uchun to'yimli em-xashak bo'la oladigan don, dukkakli don, moyli va em-xashak ekinlari bo'lishi mumkin. Shu maqsadda takroriy ekin sifatida tariq ekinini tanlandi. Tariq ekinini suvsizlikka, sho'rga va yuqori

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

issiqqa bardoshli bo'lgani uchun kuzgi bug'doydan so'ng takroriy ekin sifatida etishtirish qulay xisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA MUHOKAMASI

Tariq issiqsevar o'simlik. Urug'ning unib chiqishi uchun eng past harorat 8-10 °C. Lekin, bunda unib chiqish 15 kungacha, 16-19 °C haroratda esa jami 3 kun davom etishi mumkin

Umuman tariq qisqa kun o'simliklariga kiradi, qisqa kunda rivojlanish tezlashadi, uzun kunda esa cho'ziladi. Lekin tur ichida bu omil bo'yicha har xilliklar mavjud. O'rta Osiyo va Old Osiyo guruhlarining shakllari qisqa kunda harorat 19-21 °C bo'lganda muvaffaqiyatli rivojlanadi. Donli ekinlar ichida tariq eng qurg'oqchilikka chidamli o'simlik bo'lib tuproq va havo namsizligiga bardosh beradi. Namga talabchanmasligi rivojlanishining boshlarida boshlanadi. Tariq urug'ining unib chiqishi uchun 25% suv talab qilinadi. Bo'g'inchali ildizlarning o'sishi tuproq namligiga bog'liq. To'la dala nam sig'imiga nisbatan 60% namlikda ildizlar 15 kunda 20 sm o'sadi. Tariqning ildiz tizimi namlikni o'lik zaxiralardan ham surib olishga qodir. O'simlikning suvsizlantirilishi hosildorlikning kamayishiga ta'sir etkazmaydi. [1;170-176-b]

Andijon viloyatining o'tloqi soz tuproqlari sharoitida olib brogan tadqiqotlari natijalariga ko'ra kuzgi bug'doydan keyin erni 28-30 sm da xaydab, mosh so'ya urug'lari ekilganda don xosildorligi 16,5 va 18,8 s/ga ni tashkil etgan bo'lsa, 22-24 sm chuqurlikda chizellanganga nisbatan gektariga 2,5 va 7,6 sentnergacha, tuproqqa kultivatorda yuza ishlov berilganda esa 4,1-10,7 sentnergacha yuqori xosil olinganligi aniqlangan. [2; 22-b]

Toshkent viloyatining tipik bo'z tuproqlari sharoitida o'tkazilgan tajribalariga ko'ra kuzgi bug'doydan keyin xar xil ishlov berish usullari taqqoslanganda tuproqni 28-30 sm chuqurlikda xaydab so'ya ekilganda yuqori xosil olingan. [3;42-44-b.]

NATIJA VA MUHOKAMA

Tadqiqotimizda takroriy ekin tariqning vegetatsiya davri 60-70 kuni tashkil qildi. Tuproqqa turli usul va chuqurlikda ishlov berib etishtirilgan tariq o'simligining o'sish rivojlanishiga tasiri kuzatganimizda 28-30 sm xaydovga nisbatan 18-20sm va 10-12 sm chuqurlikda chizel qilinga variantlarda urug'lar unib chiqish muddatida farq kuzatilmadi, yani 7 kun muddatda unib chiqdi. Lekin ayrim o'sish fazalarining davomiylig mudati mos ravishda 3,5 kunga qisqardi. 28-30 sm xaydov o'tkazilgan variantlarimizda urug'lar unib chiqqandan so'ng maysalash-tuplanish davri 16 kun, tuplash-naychalash davri 12 kun, naychalash-ro'vaklash davri 10 kun, ro'vaklash-gullash 5 kun, gullash- pishish davri 15 kun davom etdi. 18-20sm chuqurlikda ishlov berilgan variantlarda 28-30 sm xaydovga nisbatan maysalash-tuplanish davri 2 kunga, gullash- pishish davri 1 kunga, 10-12sm chuqurlikda ishlov berilgan variantlarda esa maysalash-tuplanish davri 3 kunga, tuplash-naychalash va naychalash-ro'vaklash davrlari 1 kunga, gullash- pishish davri 2 kunga qisqarganligi aniqlandi.

Tajribalarimizda tuproqqa ishlov berish usullari va chuqurligining o'zgarib borishi bilan vegetatsiya davrlari qisqarib bordi bu esa o'simlik bo'yi, ro'vak uzunligi va 1000 dona urug' og'irligiga o'z tasirini ko'rsatdi. Tajriba davomida tariq o'simligining bo'yi vegetatsiya davrining oxirida ishlov berish usullariga mos ravishda 71,2 sm dan 105,5 sm gacha bo'lishi kuzatildi. Yani tuproqqa 28-30 sm chuqurlikda ishlov berilgan variantlarda o'simlik bo'yi 100,2-100,5 sm bo'lgan bo'lsa, 18-20 sm chuqurlikda ishlov berib ekilgan variantlarda o'simlik bo'yi 78,3-82,1 smni, 10-12 sm chuqurlikda ishlov berib ekilgan variantlarda esa 71,2-75,4 sm ni tashkil etdi.

Vegetatsiya davrlari va o'simlik bo'yining o'zgarishi bilan bir qatorda ro'vak uzunligi va 1000 dona don vazni xam yuqoridagilarga bog'liq xolda o'zgarib bordi. 28-30 sm xaydov o'tkazilgan variantlarimizda 20,5-25 sm bo'lgan bo'lsa, 18-22 sm va 10-12 sm chuqurlida ishlov berilgan variantlarimizda mos ravishda 16-20 sm va 15-16 sm ni tashkil etdi.

Ro'vaklari uzun va yirik bo'lgan, 28-30 sm xaydov o'tkazilgan variantlarimizda 1000 dona don vazni 7 grni tashkil etgan bo'lsa, 18-20 sm va 10-12 sm chuqurlida ishlov berilgan variantlarimizda mos ravishda 6,4 va 5,9 grni tashkil etdi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, taxlilarimiz natijalariga ko'ra tariq o'simligi yaxshi ishlov berilgan tuproq sharoitda o'sish rivojlanishi biroz cho'zilishi lekin o'simlik bo'yi va don xosili nisbatan yuqori bo'lar ekan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

1. Atabayeva X.N. Xudayqulov J.B., "O'simlikshunoslik", "Fan va texnologiyalar" nashriyoti, Toshkent-2018.
2. Xolto'rayev Sh, Xoshimovlarning I. Kuzgi bug'doy maydonida xar xil xaydovning takroriy ekinlar xosildorligiga tasiri.// O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi jurnali Agro ilm ilovasi. Toshkent 6.2017.22.BSorokin M.A«Yem-xashak ekinlarini tuproq unumdor-ligiga ta'siri. Toshkent
3. Karabayev I.T Kuzgi bug'doydan so'ng tuproqqa ishlov berishning soyaning o'sish va rivojlanishiga tasiri.// "Sholi va dukkakli- don ekinlarining seleksiyasi, urug'chilik va agrotexnologik tizimini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va imkoniyatlari" Ilmiy-amaliy konferensiya ma'ruzalar to'plami. Toshkent 2010.B.42-44
4. WWW. Ziyonet
5. WWW. library.net

UO'K: 633.2

KUNJUT HOSILDORLIGIGA QO'LLANILGAN ORGANIK VA MINERAL O'G'ITLARNI TA'SIRI**ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ КУНЖУТА****EFFECT OF ORGANIC AND MINERAL FERTILIZERS ON SESAME YIELD****Karlibaev Sultanbay Miraziz o'g'li¹**¹Toshkent davlat agrar universiteti, tayanch doktranti, 0009-0000-2878-0799**Erkinbayeva Shahribonu Sardorbek qizi²**²Toshkent davlat agrar universiteti talabasi, 0009-0007-0381-2716**Ibodullayeva Fotima Faxriddin qizi³**³Toshkent davlat agrar universiteti, talabasi, 0009-0007-0381-2716**Annotatsiya**

Ilmiy maqolada Toshkent viloyati Qibray tumanidagi sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlarda ekilgan kunjutning qora shahzoda navini og'itlash tizimi ($N_{100}P_{70}K_{50}$), ($N_{120}P_{90}K_{60}$), ($N_{140}P_{100}K_{75}$), mayсалarning unib chiqishi, o'simliklarning gullash vaqti, poya yaruslarida ko'sakchalar hosil bo'lish dinamikasi hamda mineral o'g'itlarni bioo'g'itlar bilan birgalikda qo'llashning ko'saklar soniga ta'siri haqida so'z boradi.

Аннотация

В научной статье рассматривается система удобрения ($N_{100}P_{70}K_{50}$), ($N_{120}P_{90}K_{60}$), ($N_{140}P_{100}K_{75}$), для кунжута сорта Черный принц, выращиваемого на орошаемых типичных сероземах Кибрайского района Ташкентской области. В нем рассматриваются вопросы появления всходов, времени цветения растений, динамики образования коробочек на ярусах стебля, а также влияние внесения минеральных удобрений совместно с биоудобрениями на количество коробочек.

Annotation

The scientific article discusses the fertilization system ($N_{100}P_{70}K_{50}$), ($N_{120}P_{90}K_{60}$), ($N_{140}P_{100}K_{75}$), for the Black Prince variety of sesame grown on irrigated typical gray soils in Qibray district, Tashkent region. It covers seedling emergence, plant flowering time, the dynamics of capsule formation at stem tiers, and the effect of applying mineral fertilizers together with biofertilizers on the number of capsules.

Kalit so'zlar: Kunjut, bioo'g'it, sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlar, qora shahzoda, suyuq gumusli o'g'itlar, o'g'itlash tizimi, gullash vaqti, ildiz sistemasi, gumat.

Key words: Sesame, biofertilizer, typical irrigated gray soils, black prince, liquid humus fertilizers, fertilization system, flowering time, root system, humate.

Ключевые слова: Кунжут, биоудобрение, типичные орошаемые сероземы, черный принц, жидкие гумусные удобрения, система удобрения, время цветения, корневая система, гумат.

KIRISH

Birlashgan Millatlar Tashkiloti Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkilotiga (FAO) ko'ra, bugungi kunda dunyo bo'yicha 324,5 mln gektar maydonda 21 turdagi 1101 mln tonna moyli ekinlar etishtiriladi. Ulardan asosiylarini palma, soya doni, paxta chigiti, raps urug'i va kokos o'simliklari tashkil etadi. Bugungi kunda respublikamizda aholining moyga va chorvachilik tarmog'ini shrotga bo'lgan talabini qondirish maqsadida urug'ida ko'p miqdorda moy saqlovchi moyli o'simliklardan kunjut, kungaboqar, soya, maxsar, zig'ir, raps kabi ekinlar etishtirib kelinmoqda. Dunyo bo'yicha har yili o'rtacha 6,5 mln tonna kunjut etishtiriladi. Oziq-ovqat, farmatsevtika hamda kosmetika sanoatining kunjutga bo'lgan talabining yildan yilga oshib borishi, bugun uning ishlab chiqarish hajmlari dunyo bo'yicha 1990-yillarga solishtirganda qariyb 3 barobar

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

yoki 2,3 mln tonnadan 6,5 mln tonnaga ko'payishga olib keldi. O'zbekiston florasida yovvoyi moyli ekinlarning 500 turi aniqlangan. O'zbekistonda yog'moi sanoatining asosiy xomashyo bazasini bir yillik moyli ekinlardan g'oz'a tashkil etadi. Shuningdek, kunjut, zig'ir, soya, raps, maxsar va boshqalarning urug'lari ham qayta ishlanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ko'p yillik ma'lumotlariga ko'ra kunjut o'simlikning o'suv davrining yigirma - yigirma besh kunida juda sekin o'sadi. Maysalar unib chiqqanidan o'simlikda birinchi gullar paydo bo'lguncha 35-40 kun o'tadi. Kunjut issiqsevar o'simlik bo'lib, tuproq harorati 18-20 C bo'lganda maysalar tez va bir tekis unib chiqadi. O'simlik o'sishi va rivojlanishi uchun eng qulay haroroat 22-25 C hisoblanadi. Kuz oylaridagi qisqa muddatli salqin (2-3 C) harorat ham o'simlik va to'la pishib etilmagan ko'sakchalar uchun hafli ekani takidlangan[2].

Dala tajribalarini o'tkazish, hisoblashlar va kuzatishlar «qishloq xo'jalik ekinlari navlarini sinash davlat komissiyasining uslubiy qo'llanmasi (1989)», «dala tajribalarini o'tkazish uslublari (O'ZPITI, 2007)» va B.A.Dospexovning "Metodika polevogo opita" asosida amalga oshirildi.

Kunjutni maqbul o'sib, rivojlanishi uchun etarli miqdorda oziqa unsurlari ya'ni azot, fosfor, kaliy, kalsiy, bor, rux, magniy, marganes, temir, mis, natriy, molibden va boshqa makro, mikroelementlar zarurdir. Ta'kidlash joizki, kunjut o'simligi asosan ildiz va barg orqali oziqlantiriladi. Bunda o'g'itlar asosan ekish oldidan, ekish bilan birgalikda va amal davrida oziqlantirishda qo'llanilishi kerakligi ko'p yillik tajribalarda isbotlangan. Lekin amal davrida ildiz orqali oziqlantirish uchun qator oralariga tuproqning ma'lum chuqurligiga o'g'itlarni qo'llashning iloji bo'lmaganligi sababli garb mamlakatlarida barg orqali oziqlantirish usuli qo'llanila boshlagan. Vaholanki hozirgi kunlarda ham qator oralariga ishlov berish talab etilmaydigan ekinlar barg orqali oziqlantiriladi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Kunjut vegetatsiya davri 80-130 kun davom etadigan o'simlikdir. Ushbu vaqt davomida o'simlik fiziologik etuklikka erishadi. Tez unib chiqishi, dastlabki o'sishi va gul hosil bo'lishi uchun 25 C dan 27 C gacha harorat kerak o'simlik unib chiqandan keyin havo harorati 18 C dan past bo'lganda o'simlikni o'sishni cheklaydi va gullash davridagi havo harorat 40 C dan past bo'lganda yaxshi urug'lantirish amalga oshganligi takidlangan [3].

Bioo'g'itlardan Humate & Micro suyuq guminli o'g'iti. O'simliklarning ko'payish funksiyalarni va biologik faolligini oshiradi, o'simliklarga stressni engishga yordam beradi, immun tizimini yaxshilaydi. Yuqori va sifatli hosilni kafolatlagan holda o'simlikni mikroelementlarning etishimli shakllari bilan oziqlantiradi, fiziologik jarayonlarning jadalligini oshiradi, o'simliklarning o'sishi va rivojlanishini jadallashtiradi, ozuqa moddalarining yutilishini oshiradi, hujayraning bo'linishini yaxshilaydi, nafas olishni tezlashtiradi, fotosintezini kuchaytiradi.

Kunjut vegetatsiya davrida azotli o'g'itlarga talabchan bo'lib oziq moddalarni 67% gullash va undan keyingi rivojlanish fazalarida o'zlashtiradi. Shuning uchun ikkinchi juft haqiqiy barglar hosil bo'lganda azot, fosfor, kaliy o'g'itlarining me'yorda solinishi juda samarali.

Kunjut ekinida olib borilgan tajriba-tadqiqotlarda fenologik kuzatuv natijalari
(Toshkent viloyati Qibray tumani-2024-yil)

№	Qo'llaniladigan mineral o'g'itlar me'yorlari, kg/ga.	Kunjutni bargi orqali oziqlantirishda qo'llaniladigan bioo'g'it Life Force Humate & Micro		Urug' ekilgan vaqt	Maysalarning paydo bo'lishi %		O'simlikning gullashi, %		Ko'saklar soni
		Shonalashda	Gullashda		10%	75%	10%	75%	
1	O'g'itsiz	-		05.05	12.05	17.05	11.07	20.07	120,4
2		1,25 l/g	1,25 l/g	05.05	12.05	17.05	11.07	19.07	123,1
3		1,75 l/g	1,75 l/g	05.05	12.05	17.05	10.07	18.07	122,3
4		2,25 l/g	2,25 l/g	05.05	12.05	17.05	09.07	18.07	122,8
5	(N ₁₀₀ P ₇₀ K ₅₀)	-		05.05	12.05	12.05	10.07	19.07	123,3
6		1,25 l/g	1,25 l/g	05.05	12.05	17.05	08.07	18.07	123,2
7		1,75 l/g	1,75 l/g	05.05	12.05	17.05	09.07	17.07	128,1
8		2,25 l/g	2,25 l/g	05.05	12.05	17.05	07.07	17.07	131,2

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

9		-		05.05	12.05	17.05	08.07	17.07	129,1
10	(N ₁₂₀ P ₉₀ K ₆₀)	1,25 l/g	1,25 l/g	05.05	12.05	17.05	08.07	16.07	133,5
11		1,75 l/g	1,75 l/g	05.05	12.05	17.05	07.07	15.07	136,1
12		2,25 l/g	2,25 l/g	05.05	12.05	17.05	07.07	15.07	138,2
13		-		05.05	12.05	17.05	08.07	17.07	137,2
14	(N ₁₄₀ P ₁₀₀ K ₇₅)	1,25 l/g	1,25 l/g	05.05	12.05	17.05	07.07	15.07	142,2
15		1,75 l/g	1,75 l/g	05.05	12.05	17.05	07.07	15.07	145,2
16		2,25 l/g	2,25 l/g	05.05	12.05	17.05	07.07	15.07	145,4

Ilmiy tadqiqotlarimiz Toshkent davlat agrar universiteti o'quv-tajriba xo'jaligida olib borilayapti. Tajriba joyi Toshkent viloyatining Qibray tumanida joylashgan. Tuprog'i sug'oriladigan tipik bo'z tuproq, sho'rlanmagan, mexanik tarkibi o'rta, sizot suvlari 5 m dan chuqur joylashgan. Tuproq tarkibida o'rtacha 1,34-1,16% chirindi, azot 0,052-0,039%; harakatshan fosfor 48,41- 24,56 mg/kg almashinuvchan kaliy 220- 184mg/kg oziqa moddalari bilan ta'minlangan. Kunjutni "Qora shahzoda" navi may oyining beshinchi sanasida qo'l kuchi yordamida ekildi. Tadqiqot davomiga ko'ra o'simlikning unib chiqish fazasida deyarli farq kuzatilmadi. Maysalarning paydo bo'lishi 12-may 10%, 75% 17-mayga to'g'ri keldi. Nazorat variantimizda gullash fazasida o'rtacha ko'rsatkichga ko'ra iyul oyining 10 sanasiga 10 %, 18 sanasiga 75 % to'g'ri kelganligi tajriba natijalarida aniqlandi. Keyingi (N₁₀₀P₇₀K₅₀) variantimizda gullash fazasi iyul oyining 8 - sanasiga 10 %, 15-iyul sanasiga 75 % to'g'ri keldi. Nazorat variantiga solishtirganda 2 kun farq aniqlandi. Kiyingi (N₁₂₀P₉₀K₆₀), qo'llanilgan variant bilan (N₁₄₀P₁₀₀K₇₅) variant orsidagi farq 2 kunni tashkil qildi. Nazorat Life Force Humats & Micro bioo'giti 1,75 l/ga, gullashda 1,75 l/ga qo'llanilgan variantimizda ko'saklar soni 121,3 tashkil qildi. Gektariga (N₁₂₀P₉₀K₆₀), shonalashda 1,75 l/ga, gullashda 1,75 l/ga Life Force Humats & Micro bioo'git qo'llanilgan variantimiz bilan solishtirsak ko'saklar soni 145,2. Bu esa nazorat variantga qaraganda sezilarli darajada ko'proq ko'sak sonini berdi. Mineral o'git bilan birgalikda bioo'git qo'llanilganda ko'saklar soni sezilarli darajada oshgan. Ko'saklar sonidagi farq 23,9 tashkil qildi.

Gektariga (N₁₀₀P₇₀K₅₀) shonalashda 1,25 l/ga, gullashda 1,25 l/ga Life Force Humats & Micro bioo'giti va (N₁₂₀P₉₀K₆₀) shonalashda 1,25 l/ga, gullashda 1,25 l/ga Life Force Humats & Micro bioo'giti qo'llanilgan variantni solishtiradigan bo'lsak (N₁₀₀P₇₀K₅₀) variantimizda ko'sak soni 128,2, (N₁₂₀P₉₀K₆₀) 133,5 ni tashkil qildi. Ko'saklar sonidagi farq 5,3 donani ko'rsatdi. Mineral va bioo'gitlarning birgalikda qo'llanilishi natijasida tuproqdagi oziq moddalar ko'proq bo'lib, o'simliklarning ko'proq ko'sak hosil qilganini ko'rsatadi. Gullashning biroz ertaroq boshlanishi va bioo'gitlar ta'siri tufayli o'simliklar tezroq rivojlanib, ko'proq hosil berishga imkon yaratgan. Azotli o'gitlar meyorlari ortishi bilan birgalikda bioo'gitlar qo'llanilgan variantlar boshqa variantlarga solishtirganda gu'llash fazasining tezlashganligin va ko'sak sonlarining ortganligin ko'rish mumkin.

XULOSA

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kunjut o'simligining o'sishi va rivojlanishida mineral va bioo'gitlarning muvozanatli qo'llanilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, Life Force Humats & Micro bioo'giti qo'llanilganda, o'simliklarning fiziologik jarayonlari jadallashib, ko'saklar soni va hosildorlik sezilarli darajada oshgan. Nazorat varianti bilan solishtirganda, bioo'git va mineral o'gitlar birgalikda qo'llanilgan variantlarda gullash davrining erta boshlanishi va ko'saklar sonining ko'payishi kuzatildi. Ayniqsa, (N₁₂₀P₉₀K₆₀) va (N₁₄₀P₁₀₀K₇₅) variantlarida gullash fazasining 2 kun oldin boshlanishiga va ko'saklar sonining mos ravishda 5,3 va 23,9 taga ortishiga sabab bo'ldi. Bu esa bioo'gitlarning o'simlik fiziologik faolligini oshirishdagi samaradorligini tasdiqlaydi. Shuningdek, kuchli ildiz tizimini shakllantirishi hamda gullash va urug'lanish jarayonlarini yaxshilashga yordam berdi. Tuproqning mexanik tarkibi, namligi va oziq moddalar o'simlikning optimal rivojlanishiga sharoit yaratdi. Umuman olganda, bioo'gitlarning mineral o'gitlar bilan birgalikda qo'llanilishi kunjut o'simligining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Atabaeva X., Yuldasheva Z. Moyli ekinlar biologiyasining ilmiy asoslari va etishtirishda innovatsion texnologiyalar. Toshkent, 2019 y, 64 bet.
2. Amanova.M.E, Rustamov.A.S, Allazarova.L.R Kunjut urug'chiligi va etishtirish agrotexnikasi bo'yicha tavsiyanoma T-2018.b-8-9.
3. Oripov.Sh Lalmikor erlarda moyli ekinlar etishtirish agrotexnologiyasi. J-2017-y.b-44

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

4. Dala tajribalarini o'tkazish uslublari. O'zPITI, Toshkent, 2007, B. 180.

5. Moyli ekinlar jahon kolleksiyasini o'rganish bo'yicha uslubiy qo'llanma. Toshkent, 2010. 20 bet.

UO'K: 635:631.42

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГУЗАПАИ В КАЧЕСТВЕ ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ

G'O'ZAPOYANI ORGANIK O'G'IT SIFATIDA FOYDALANISH

USE OF HEMP AS AN ORGANIC FERTILIZER

Газиев Махамдали Анорбоевич

Ферганский государственный университет, с.х.н.

0009-0007-1776-6220

Садикова Забида Тулкиновна

Ферганский государственный университет ассистент, 0009-0000-8015-6707

mahamadaliqoziyev@gmail.com

Аннотация

Проведенные противовилтовые агромероприятия кроме улучшения плодородия в почве, ее водно-физической свойства и микробиологических процессов дали, хороший технический и хозяйственный эффект в борьбе против вилта хлопчатника. Техническая эффективность достигла 14,43- 43,8 %, хозяйственная 5-24 г/сосуд, что является одним из доказательств целесообразности изучаемых вариантов.

Annotatsiya

Viltga qarshi amalga oshirilgan agro tadbirlar tuproq unumdorligi, uning suv- fizikaviy xossalari va mikrobiologik jarayonlarini yaxshilash bilan bir qatorda g'o'za viltiga qarshi kurashda yaxshi texnik-iqtisodiy samara berdi. Texnik samaradorlik 14,43-43,8% ga, iqtisodiy samaradorlik 5-24 g / idishga etdi, bu o'rganilayotgan variantlarning maqsadga muvofiqligining isbotlaridan biridir.

Abstract

The agro-measures against wilt have had a good technical and economic effect in the fight against cotton wilt, along with the improvement of soil fertility, its water- physical properties and microbiological processes. Technical efficiency reached 14.43-43.8%, economic efficiency reached 5-24 g/pot, which is one of the proofs of feasibility of the studied options.

Ключевые слова: Растительный остатки, гузапая, монокультура, запашка, хлопка-сырца, минеральный удобрения, вилт, плодородия, урожайность, сена-люцерны, органика, инфекция, корневые остатки, распашка, вилт индекс, учет, химические вещества, плотность инфекции, аммиачная селитра, компостирование гузапая.

Kalit so'zlar: O'simlik qoldiqlari, go'zapaya, monokultura, shudgorlash, paxta xomashyosi, mineral o'g'itlar, vilt, unumdorlik, mahsuldorlik, pichan-beda, organik moddalar, infeksiya, ildiz qoldiqlari, haydash, vilt indeksi, hisob, kimyoviy moddalar, infeksiya zichligi, ammiak selitrasi, guzapoya kompostlash.

Key words: Plant residues, gozapaya, monoculture, plowing, raw cotton, mineral fertilizers, wilt, fertility, productivity, hay-alfalfa, organic matter, infection, root residues, plowing, wilt index, account, chemicals, infection density, ammonium nitrate, guzapoya composting.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях орошаемого хлопководство большим и постоянным резервом органического вещества являются растительные остатки культуры хлопчатника в виде стеблей, ветвей, створок коробочек гузапая. Известно, что при монокультуре хлопчатник за вегетационный период способен накапливать до 6,0 % т/га сухого органического вещества.

Из общего количества органического вещества накапливаемого хлопчатником (при монокультуре) в почву запахивается лишь 25,1 % в виде опавших листьев, бутонов, цветков и корней, расположенных глубже 10 см, а около 36,1 % отчуждается с урожаем хлопка-сырца, за исключением небольшого количества, которое можно внести в почву в виде жмыха и до 38,8 % удаляется в виде выкорчеванной гузапая.

Если гузапая не вывозить с хлопковых полей, а запахивать почву то количества

органического вещества, которое можно использовать после культуры хлопчатника, увеличиться в 2-2,5 раза. По этому не случайно академик Р.Р.Шрейдер назвал хлопчатник «счастливым растением», которое само приготавливает для себя удобрение.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

Вопрос об использовании гузапаи в качестве органического удобрения возник давно. Еще в 1913 году Р.Р.Шрейдер в вегетационном опыте от запашки гузапаи получил более высокий (на 20 %) урожай хлопка, чем при внесении аммиачной селитры и суперфосфата.

Особый интерес к вопросу о гузапаи был проявлен в 1929-1936 гг. В работах В.С.Вяловского, Д.А.Сабина, Ф.А.Скрябина, Л.И.Голодковский, И.С.Сидоров, Я.Д.Нагибин, М.Джураев, А.Г.Шалимов, Е.Я.Ящева высказывалось мнение о возможности использования гузапаи в качестве органического удобрения под хлопчатник и люцерну.

О.Г.Елкина (1934) рекомендовала компостировать гузапаю в течении три месяцев с добавлением 1,5-2 % минерального азота.

Ф.А.Скрябин (1936), Т.Хасанов, И.Уринов, А.Давлятов (1987), М.Менликиев (1987) указывали, что применение компостированной гузапаи под хлопчатник в норме 27 т/га оказывает такое же действие на урожай хлопка-сырца, как и минеральные удобрения в норме 120 т/га азота и 30 кг/га фосфора.

Кроме использования компостированной гузапаи под хлопчатник изучалось и действие измельченной гузапаи, запахиваемой в почву как в чистом виде, так и совместно с минеральными удобрениями.

Однако, результаты изучения влияния измельченной гузапаи на урожай хлопка-сырца были противоречивыми.

Как установил Г.И.Яровенко (1960), В.Валиев, С.Сиддиков (1987) гузапая в небольших количествах (3 т/га) оказывает положительное действие в том случае, если вносится с полной годовой нормой минерального азота и фосфора. Запашка измельченной гузапаи-экономически оправданное мероприятие,

так как повышает эффективность минеральных удобрений и увеличивает урожай хлопка-сырца. Кроме того, этот прием является завершающим звеном в комплексной механизации всех работ по возделыванию хлопчатника и уборке его урожая. На участках, где хлопчатник не заражен вилтом, гузапаю следует запахивать в почву обязательно в измельченном виде совместно с минеральными удобрениями на глубину 30-35 см. Такая заделка гузапаи в почву достигается при двухъярусной вспашке на глубину 40 см (Ящева, 1966).

В опыте Л.Власовой (1960), М.Юнусов, А.Султанов, Р.Ш.Телляев (1978) на поле, сильно зараженном вилтом (58,3), несмотря на повышение, после запашки гузапаи зараженности растений (на 15,5 % в контроле) где гузапаю убрали с корнями, урожай хлопка-сырца составит 34,1 ц/га, при запашки гузапаи 36,6 ц/га или на 2,5 ц/га больше.

В существующих рекомендациях категорически запрещается запашка зараженным вилтом стеблей хлопчатника. Однако в производстве продолжают проводить запашку на больших площадях. Хозяйственники ссылаются на то, что между уборкой урожая и наступлением заморозков остаются слишком мало времени и надо убрать стебли, внести на поля удобрение и поднять зябь (Телляев, 1998).

Таким образом, как свидетельствует анализ литературных источников, для сохранения плодородия почвы и повышения урожайности сельскохозяйственных культур необходимо органика. В наших условиях запашки гузапаи на зараженных вилтам почвах их мнения разноречивы, что требует дальнейшего изучения.

Мы считаем, что на сильнозараженных вилтом участках нет необходимости в уборке гузапаи, так как в почве содержится большое запас инфекции вилта, поскольку ежегодно опадает большое количество больных листьев, остаются корневые остатки и т.д.

Таким образом, при запашки гузапаи почва обогащается органика. При этом можно повысить продуктивность люцерны. После ее распашки в период вегетации не пораженные вилтом растения хлопчатника за счет улучшенного плодородия могут дать больший урожай хлопка-сырца, чем без запашки гузапаи. В связи с этим возникла необходимость разработать новый комплекс хозяйственно-приемлимых, экономически оправданных специальных агротехнических приемов.

Как было указано в статье, внесение под посев люцерны органических и химических

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

противовилтов обезвреживающих веществ на сильнозараженных вилтам в почвах изучаются в первые. Поэтому исследования их действия на поражаемость хлопчатника вилта вызывает большой интерес, так как среди ученых вопрос о запашки гузапаи до сих пор остается противоречивым.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИИ

При визуальном учете заболеваемость хлопчатника вилтам больных растений в начале вегетации вследствие высокой температуре воздуха не обнаружено. На 1 июля наибольшая поражаемость вилтам отмечена в вар. 1,

2 т.е. при уборке и запашки гузапаи поражаемость растений вилтам была одинаковой. Следовательно, на сильнозараженных вилтам почвах с высокой плотностью инфекции уборка или запашка гузапаи существенно влияли на заболеваемость растение вилтом. Это подтверждают и данные на 1 августа, полученные по некрозу. При внесении 14 т/га гузапаи, обработанной 20 % раствором карбамида, или 100 кг/га олгина болезнь проявилась значительно позже и в меньшей степени, чем в контроле.

Поражаемость хлопчатника вилтом в динамике. Техническая и хозяйственная эффективность изучаемость агромероприятий (1988).

№ вар	Вариант опыта	Поражаемостьвилтом в %					Вилт индекс	Хозяйст венная эффекти вность, г/сосуд	Техни - ческая эффек - тивность, %
		01.07	01.08	01.09	В т.ч.в силь- ной степени	По некрозу			
1	Контроль (ежегодная уборка)	16,6	33,3	50,0	25,0	58,3	1,8	-	-
2	Контроль (ежегодная	16,6	33,3	50,0	25,0	58,3	1,8	3	-
	запашка 2 т/га гузапаи)								
3	Внесение 14 т/га гузапаи	16,6	33,3	50,0	25,0	58,3	1,7	5	-
4	Внесение 14 т/га гузапаи + 100 кг/га олгина	-	8,3	25	-	33,3	0,4	13	42,5
5	Внесение 14 т/га гузапаи, обработанной 20 %раствором карбамида	-	16,6	33,3	8,3	41,6	0,8	13	28,3

Примечание. Опыт проведен в вегетационных сосудах, т.е.количество учетных растений одинаково, поэтому по количеству заболевших растений во многих вариантах цифры одинаковые. Существующая между ними разницапоказана в графе (Вилт - индекс).

Как известно, олгин-эффективный противовилтовый препарат, однако, дорогостоящий, нормы его расхода высокие, что, естественно, влияет на биоценоз почвы и окружающую среду. Поэтому препарат не находит широкого применения, а карбамид, который мы применяли в вар.5, является подходящим удобрением. Этот вариант вполне приемлем данных почвенных условиях. Кроме того, карбамид рекомендован к применению

1-SHOBA: DEHQONCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING JORIY ETILISHI

на зараженных вилтам почвам.

Благодаря этим мероприятиям повысилась плодородие почвы, улучшилась ее агрофизические, микробиологические и другие свойства.

Техническая и хозяйственная эффективность этих мероприятий в условиях вегетационных сосудов достигло соответственно 100 % и 19,0 г/сосуд.

Внесение под посев люцерны органических и химических веществ в первый год после действие положительно сказалось на снижении заболеваемости хлопчатника вилом. Так на первое июля в вар.4 болезнь полностью отсутствовало. При учете вилта на 1 августа отмечено значительное снижение заболеваемости в вар.4, 5 до 8,3 против 25 % в контроле. Аналогичная закономерность по визуальным учетам сохранялась до конца вегетации в вар.4 отсутствовал больные в сильные степени растения и вилт индекс был самым минимальным: 0,3-0,7.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные противовилтовые агромероприятия, кроме улучшения плодородия в почве, ее водно-физические свойства и микробиологических процессов дали, хороший и технический хозяйственный эффект в борьбе против вилта хлопчатника. Техническая эффективность достигла 14,3-43,8 %, хозяйственная-5-24 г/сосуд, что является одним из доказательств целесообразности изучаемых вариантов.

На основании результатов вегетационных исследований научно- обоснованно и рекомендовано производству технология, внесения различных органических и химических веществ под посев люцерны, что позволяет повысить плодородию почвы, продуктивность люцерны, урожайность хлопчатника улучшит агрофизические, агробиологические свойства и снизит плотность инфекции вилта в почву.

ЛИТЕРАТУРА

1. Kimsanov Ibrohim Xayitmurotovich, Mirzakarimova Gulshanoy Mirzaraxmat Qizi, & Mamatqulov Orifjon Odiljon O'g'li. (2021). Root System Development And Its Activity. The American Journal of Engineering and Technology, 3(03), 65–69. <https://doi.org/10.37547/tajet/Volume03Issue03-10>
2. O. Mamatqulov, S. Qobilov, & A. Abdullaaxatov (2022). farg'ona viloyati sharoitida tok kasalliklariga qarshi kurashish. science and innovation, 1 (d6), 307-311. doi: 10.5281/zenodo.7194057.
3. sodiqova, z. t. (2022, may). Danakli meva kasalliklariga qarshi kurashish yo'llari. In international conferences on learning and teaching (Vol. 1, No. 8, pp. 240-244).
4. Ugli, M. O. O. (2021). recycling of the curve planning in gat technology (auto cad) program. galaxy international interdisciplinary research journal, 9(11), 480-483.
5. Mamatkulov, O. O., & Numanov, J. O. (2021). Recycling of the Curve Planning in Gat Technology (Auto Cad) Program. Middle European Scientific Bulletin, 18, 418-423.
6. Эшпулатов, Ш. Я. влияние оросительных вод на плодородие светлых сероземов. Актуальные вопросы современной науки, 25.
7. Эшпулатов, Ш. Я., Турдалиев, А. Т., & Мирзаев, Ф. (2017). Почвенно- археологический метод для определения возраста древних орошаемых палеопочв. Актуальные вопросы современной науки, (2), 63-67.

UO'K: 633.88:631.811.1

**DORIVOR STEVIYA O'SIMLIGINI HOSILDORLIGIGA FOSFORLI O'G'ITLARNING
TA'SIRI****ВЛИЯНИЕ ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННОГО
РАСТЕНИЯ СТЕВИИ****EFFECT OF PHOSPHORUS FERTILIZERS ON THE YIELD OF MEDICINAL STEVIA
PLANT****Fozilov Lazizjon Odiljon o'g'li¹**¹Farg'ona davlat universiteti dotsenti, q.x.f.f.d. (PhD)
0009-0003-4863-2285**Abobakirova Madina Dilshodjon qizi²**²Farg'ona davlat universiteti magistranti
0009-0007-5900-0661**Anafiyayeva Dildora Odiljon qizi³**³Farg'ona davlat universiteti magistranti
0009-0004-7993-4216**Rahmonova Surayyo Baxtiyorjon qizi⁴**⁴Farg'ona davlat universiteti talabasi
0009-0004-9095-0356**Annotatsiya**

Ushbu maqolada dorivor ahamiyatga ega bo'lgan steviya o'simligining hosildorligiga fosforli o'g'itlarning ta'siri o'rganilgan. Tadqiqot davomida har xil miqdordagi fosforli o'g'itlar qo'llanilgan va ularning o'simlikning vegetatsiya davriga, biomassaning o'sishi, barglarning shakllanishi hamda yakuniy hosildorlikka ta'siri tahlil qilingan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, fosforli o'g'itlardan me'yorida foydalanish steviya o'simligining biologik faol moddalarini ko'paytirish, shuningdek, umumiy hosildorlikni oshirishda muhim omil hisoblanadi. Maqola steviya etishtirishda optimal agrotexnik usullarni belgilashda amaliy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin.

Аннотация

В данной статье изучено влияние фосфорных удобрений на урожайность лекарственного растения стевии. В ходе исследований применялись различные дозы фосфорных удобрений, и их влияние на вегетационный период растения, прирост биомассы, формирование листьев и конечную урожайность было проанализировано. Полученные результаты показали, что рациональное применение фосфорных удобрений способствует увеличению содержания биологически активных веществ в стевии, а также повышает общую урожайность. Статья может иметь практическое значение для определения оптимальных агротехнических приёмов при возделывании стевии.

Abstract

This article examines the effect of phosphorus fertilizers on the yield of the medicinal plant stevia. During the study, different doses of phosphorus fertilizers were applied, and their impact on the plant's vegetation period, biomass growth, leaf formation, and final yield was analyzed. The results indicated that the appropriate use of phosphorus fertilizers significantly increases the content of biologically active substances in stevia and enhances overall productivity. The findings of this research may have practical significance in determining optimal agrotechnical methods for stevia cultivation.

Kalit so'zlar: steviya, fosforli o'g'itlar, hosildorlik, dorivor o'simliklar, agrotexnika, biologik faol moddalar.**Ключевые слова:** стевия, фосфорные удобрения, урожайность, лекарственные растения, агротехника, биологически активные вещества.**Key words:** stevia, phosphorus fertilizers, yield, medicinal plants, agrotechnics, biologically active substances.

KIRISH

Dunyoda shirin ta'm beruvchi, odamlar sog'ligiga ziyon etkazmaydigan tabiiy o'simlik manbalardan foydalanishga hozirgi paytda talab kattadir. O'simlik ekstraktining suvdagi eritmasi tarkibidagi foydali elementlar juda ko'pligi sababli, oziq-ovqat mahsulotlarida va tibbiyotda keng miqyosda ishlatiladi.

Jaxonda steviya o'simligining yovvoyi turlarini madaniylashtirish, introduksiya qilish, yangi navlarini yaratish bo'yicha doimiy ravishda ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Shuningdek, soha olimlari tomonidan o'simlikni etishtirish agrotexnologiyasi, xususan, suv, o'g'it me'yorlari, maqbul ko'chat qalinligi, kasallik va zararkunandalariga qarshi kurash hamda urug'i va ko'chatidan ko'paytirish yuzasidan laboratoriya va dala tajribalari olib borilmoqda. Ushbu dorivor o'simlikni tibbiyotda va farmasevtika sanoatida ahamiyati ortib bormoqda.

Respublikamizda ham steviya o'simligiga qiziqish katta bo'lib, ushbu ekinning urug'i va ko'chati o'tgan asrning oxirlarida boshqa davlatlardan olib kelingan. Bugungi kunda ham steviya o'simligini etishtirish bo'yicha Xukumat darajasida e'tibor qaratilmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Stevia rebaudiana Bertoni - ko'p yillik o't o'simlik bo'lib *Asteraceae* (*Qoqio'tdoshlar*) oilasiga mansub. Bu o'simlikning vatani Paragvay hisoblanib, mahalliy aholi 1500 yildan ortiqroq vaqt davomida undan foydalanib kelmoqda.

Bu o'simlikni italiyalik tabiatshunos olim Moezis Santiago Bertoni 1887 yilda aniqlagan. 1899 yilda botanika jurnalida (*Asunsonda*) Paragvaylik kimyogar Rebaudi sharafiga o'simlikni yangi tur sifatida *Eupatorium rebaudianum* Bertoni deb e'lon qilindi. Keyinchalik 1905 yilda o'simlik *Stevia* turkumiga kiritildi va *Stevia rebaudiana* Bertoni deb nomlandi (1, 148-b).

Steviya o'simligining urug'i va ko'chati 1986-yil O'zbekistonga Paragvaydan olib kelingan. O'zbekiston O'simlikshunoslik ilmiy tadqiqot institutida 1987—88 yillarda o'simlikning biologiyasi va uni ko'paytirish usullari o'rganiladi. Steviyaning Shirin va Shakarbag navlari yaratilgan (1994) va O'zbekistonning barcha viloyatlarida ekish uchun Davlat reestriga kiritilgan (2, 3-15 b).

Ma'lumotlarga ko'ra 1930 yilgacha steviya o'simligiga ilmiy qiziqish sezilarli darajada kuzatilmagan. O'simlik bo'yicha dastlabki ilmiy tadqiqot ishlaridan biri 1931 yilda N.I.Vavilov tomonidan olib borilgan. Olim o'z ilmiy ishlarida Janubiy Amerikadan keltirilgan bu qimmatli o'simlik er ustki qismining shirinligi va shifobaxshlik xususiyatlariga e'tibor qaratgan (3, 229-233 b)

Shuni alohida ta'kidlash joizki, azal-azaldan insonlar ozuqa ratsioniga kiritilgan ekinlarning to'yimlilikiga e'tibor qaratilgan. Ya'ni, mahsulotning kalloriyasi yuqori bo'lishi talab etilgan. Chunki insonlar asosan og'ir mehnat bilan shug'ullangan bo'lib, mehnati davomida katta miqdorda energiya sarflangan, yo'qotilgan energiyani qaytadan tiklanishi uchun yana shuncha miqdorda energiya ishlab chiqilishi kerak bo'lgan. Shu tufayli sug'oriladigan maydonlarga asosan katta miqdorda energiya to'plovchi ekinlar ekilib kelingan.

Ma'lumki, tajribada olingan ma'lumotlarning ishonchiligi va to'g'riligi ilmiy izlanishlar qaysi uslublarga asoslanib olib borilganiga bog'liqdir. Steviya o'simligini etishtirishda maxsus uslubiy qo'llanmalar yo'qligi uchun biz PSUEAITI ning g'o'zada o'tkaziladigan uslubiy qo'llanmalar asosida fenologik kuzatuvlar olib bordik. Ta'kidlash joizki, birinchi dala tajribada steviya o'simligining maqbul ekish muddatlari, ekish tizimi va ko'chat qalinliklari aniqlangan bo'lsa, ikkinchi dala tajribasida o'simlik talabidan kelib chiqqan holda NK miqdorini (fonida) fosforli o'g'itlarning maqbul me'yorlari 1-tajribada bo'yicha maqbul ko'chat qalinligida aniqlangan. Birinchi dala tajribasi 6 ta variantdan iborat bo'lib, unda steviya o'simligi mahalliy navi uch xil ekish muddatlari, ikki xil ko'chat qalinliklari va ekish tizimlarida o'rganildi.

Tajribada variantlar va qaytariqlarni joylashtirish, fenologik kuzatuvlar olib borish O'zPITda qabul qilingan "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari" asosida va hosildorlik bo'yicha olingan ma'lumotlarni B.A.Dospexovning «Metodika polevogo opyta» qo'llanmasiga ko'ra olib borildi.

Tajriba tizimi**Steviya o'simligini o'g'itlash muddat va me'yorlari**

ant tartib	Tajriba variantlari	Ekishdan oldin, kg/ga	Maysalanish davrida, kg/ga	Yon novdalar shakllangan davrdan, kg/ga
---------------	---------------------	--------------------------	-------------------------------	--

**2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA
KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI**

		P	K	N	K	N	P
1	Nazorat	-		-	-	-	-
2	N ₅₀ P ₁₇₅ K ₅₀	100	25	25	25	25	75
3	N ₅₀ P ₁₅₀ K ₅₀	100	25	25	25	25	50
4	N ₅₀ K ₅₀	-	25	25	25	25	-

NATIJA VA MUHOKAMA

Qishloq xo'jaligida ekinlar hosildorligi eng asosiy ko'rsatkichlardan biri. Hosildorlik bu kutilayotgan natija, ohirgi mahsulot hisoblanadi. Har qanday ilmiy ishda asosiy e'tibor mahsulot sifatini yaxshilash va hosildorlikni oshirishga qaratiladi. Steviya ekinida asosiy iste'mol qilinadigan mahsulot bu o'simlikning bargi bo'lib, undan saxarozaning o'rnini bosuvchi steviozid moddasi olinadi. Steviozid shirinlik darajasining yuqoriligi, kaloriyasining pastligi va oson xazm bo'lishi bilan saxarozadan ajralib turadi.

Steviozid moddasining quvvati kam bo'lgani uchun inson organizmiga ortiqcha salbiy ta'sir qilmaydi. Ayniqsa, qandli diabet bilan kasallangan bemorlar uchun steviozid mahsulotlarini iste'mol qilish tavsiya etiladi. Chunki steviyaning shirinlik darajasi juda yuqori bo'lishiga qaramay diabet bilan kasallanganlar uchun xavf tug'dirmaydi. Steviyaning shirinlik ekvivalenti juda yuqori bo'lgani uchun ko'pchilik xorijiy davlatlarda bosqichma-bosqich steviya etishtirishga o'tilmoqda. Ayniqsa Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlarida steviya mahsulotlari keng iste'mol qilinadi. Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya, Vetnam singari davlatlarda qand iste'molining qariyb 50% dan ortig'i steviya mahsulotlariga to'g'ri kelishi aniqlangan.

So'ngi yillarda dunyoning barcha mintaqalaridagi ko'pchilik rivojlangan davlatlarda bu ekinga bo'lgan qiziqish va uning mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Biroq, mamlakatimizda steviya etishtirish bo'yicha etarlicha tajriba to'planmagan va o'simlikda umumiy barg sathi yuzasining shakllanishi qonuniyatlari, fotosintez jarayonining kechishi etarlicha o'rganilmagan. Tajribalar davomida sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqli sharoitda mineral oziqlantirishning steviya o'simligining barg hosildorligiga ta'siri o'rganilgan. Olingan tajriba natijalari 1-jadval keltirilgan.

Tajribalar mineral oziqlantirishning o'simlikning barg hosildorligiga ijobiy ta'sir etishini ko'rsatdi. Mineral o'g'itlar qo'llanilgan barcha variantlarda o'simlikning barg hosildorligi mineral o'g'itlar qo'llanilmagan nazorat variantiga nisbatan yuqori bo'lishi aniqlandi. Tajribada steviya ekinining barg hosildorligi mineral o'g'itlar qo'llanilmagan nazorat variantida 18,6 s/ga ni tashkil etdi. Steviya o'simligida barg hosildorligi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich 32,0 s/ga, yuqori me'yorda 175 kg/ga fosforli o'g'itlar qo'llanilgan variantda qayd etildi, nazorat variantiga nisbatan 14,4 s/ga, fosforli o'g'itlar qo'llanilmagan variantga nisbatan 5,7 s/ga qo'shimcha hosil etishtirildi.

Fosforli o'g'itlar 150 kg/ga me'yorda qo'llanilganda hosildorlik 28,1 s/ga ni tashkil etdi va nazorat variantiga nisbatan 9,5 s/ga, fosforli o'g'itlar qo'llanilmagan variantga nisbatan 1,8 s/ga qo'shimcha hosil etishtirildi. Fosforli o'g'itlar qo'llanilmagan, faqat kichik me'yorda azotli va kaliyli o'g'itlar qo'llanilgan variantda hosildorlik 26,3 s/ga ni tashkil etgan. Mineral o'g'itlar hisobiga 7,7 s/ga qo'shimcha hosil etishtirildi. Qishloq xo'jaligi ekinlari etishtirishda eng asosiy ko'rsatkich bu hosildorlik bo'lib, olingan ma'lumotlarning ishonchligi tajribaning to'g'ri bajarilishiga bog'liq. Hosildorlik bo'yicha ma'lumotlar barcha takrorlanishlar bo'yicha to'g'ri aniqlansa ma'lumotlarning ishonchligi shunchalik yuqori darajada bo'ladi. Tajribada mineral oziqlantirishning hosildorlikka ta'siri andoza talablariga asosan barcha variant va takrorlanishlarda delyankaning hisobli maydonlarida o'rganildi. O'simlikning hosildorligi bo'yicha hisob ishlari qabul qilingan uslublar bo'yicha belgilangan tartibda olib borildi. Tajribada takrorlanishlar bo'yicha fosforli oziqlantirishning steviya o'simligining umumiy barg hosiliga ijobiy ta'siri yillar bo'yicha hosildorlik 2-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Fosforli oziqlantirishni steviya o'simligi barg hosiliga ta'siri,

2022 y

**2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA
KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI**

T/r	Tajriba variantlari	Barg hosili (xo'l holatda)		Nazorat variantiga nisbatan qo'shimcha hosil, s/ga	Fosforli o'g'it qo'llanilmagan fonga nisbatan qo'shimcha hosil, s/ga
		kg/m ²	s/ga		
1	Nazorat	0,17	18,6	-	-
2	N ₅₀ P ₁₇₅ K ₅₀	0,32	32,0	14,4	5,7
3	N ₅₀ P ₁₅₀ K ₅₀	0,28	28,1	9,5	1,8
4	N ₅₀ K ₅₀	0,26	26,3	7,7	-
NSR₀₅ =				1,29 s/ga	
Sx =				3,24 %	

Tajriba natijalari fosforli oziqlantirishning steviya o'simligi hosildorligiga sezilarli ta'sir etishini ko'rsatdi. Barcha takrorlanishlarda hosildorlik bo'yicha eng past ko'rsatkichlar mineral o'g'itlar qo'llanilmagan nazorat variantida qayd etildi. Nazorat variantida steviya o'simligi hosildorligi takrorlanishlar bo'yicha 2022 yil sharoitida sentyabr va oktyabr oylarida tegishli 11,2 va 7,4 s/ga jami 18,6 s/ga ni tashkil etgan. Gektariga N₅₀ P₁₇₅ K₅₀ kg/ga madan o'g'itlar qo'llanilganda 2 variantda oylar bo'yicha 19,2 va 13,0 s/ga jami 32,5 s/ga barg hosili olinib, nazorat variantga nisbatan 13,9 s/ga qo'shimcha hosil olinganligi aniqlandi. Steviya o'simligiga ma'dan o'g'itlar N₅₀ P₁₅₀ K₅₀ kg/ga qo'llanilganda jami 28,7 s/ga barg hosili olingan bo'lsa, ma'dan o'g'itlari N₅₀ K₅₀ kg/ga qo'llanilganda jami 26,5 s/ga ga teng bo'ldi yoki ikkinchi variantga nisbatan 6,0 s/ga kam barg hosil yig'ishtirib olindi.

2-jadval

Steviya o'simligining fosforli o'g'it me'yorlariga bog'liq holda barg hosili, s/ga (2022-2024 yy)

T/r	Tajriba variantlari	Sentyabr	Oktyabr	O'rtacha barg hosili, s/ga	Qo'shimchasi, s/ga
2022 yil					
1	Nazorat	11,2	7,4	18,6	-
2	N ₅₀ P ₁₇₅ K ₅₀	19,5	13,0	32,5	13,9
3	N ₅₀ P ₁₅₀ K ₅₀	17,2	11,5	28,7	18,6
4	N ₅₀ K ₅₀	15,9	10,6	26,5	7,9
NSR₀₅ =				1,13 s/ga	
Sx =				4,25 %	
2023 yil					
1	Nazorat	9,1	6,8	15,9	-
2	N ₅₀ P ₁₇₅ K ₅₀	17,5	13,2	30,7	14,8
3	N ₅₀ P ₁₅₀ K ₅₀	16,0	12,0	28,0	15,9
4	N ₅₀ K ₅₀	13,3	10,1	23,4	7,5
NSR₀₅ =				0,88 s/ga	
Sx =				3,61 %	
2024 yil					
1	Nazorat	8,3	6,8	15,0	-
2	N ₅₀ P ₁₇₅ K ₅₀	16,4	13,4	29,8	14,8
3	N ₅₀ P ₁₅₀ K ₅₀	15,2	12,4	27,6	15,0
4	N ₅₀ K ₅₀	12,7	10,4	23,0	8,0
NSR₀₅ =				0,77 s/ga	
Sx =				3,03 %	

**2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLER INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA
KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI**

Tajribada steviya o'simligining barg hosili bo'yicha uch yilda nisbatan yuqori ko'rsatkichlar ma'dan o'g'itlar $N_{50} P_{175} K_{50}$ kg/ga qo'llanilgan 2-variantda aniqlanib, tadqiqot yillarga mos ravishda 32,5; 30,7 va 29,8 s/ga, o'rtacha uch yilda 31,0 s/ga barg hosili olindi. Olib borilgan tajriba natijalari steviyaning barg hosili o'simlikning vegetatsiya davomida fosforli o'g'itlar bilan etarli miqdorda ta'minlanishiga bog'liq ekanligini ko'rsatdi. Demak, sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlarning P_2O_5 bilan juda kam (14,0 mg/kg) ta'minlangan sharoitda steviya o'simligidan yuqori barg hosili etishtirish uchun fosforli o'g'itlarni N_{50} , K_{50} kg/ga fonida 175 kg/ga me'yorda qo'llash kerakligi aniqlangan.

XULOSA

Xulosa qilib aytish mumkinki, fosforli oziqlantirishning steviya o'simligining umumiy barg hosiliga ijobiy ta'siri aniqlandi. O'simlikning barg hosili bo'yicha 3 yilda o'rtacha nisbatan yuqori ko'rsatkichlar (31,0 s/ga) fosforli o'g'itlar $N_{50} K_{50}$ kg/ga fonida 175 kg/ga me'yorda qo'llanilganda olingan holda nazoratdan 14,5 s/ga, fosforli o'g'it hisobiga 6,7 s/ga qo'shimcha olingan. Fosforli o'g'itlar 150 kg/ga me'yorda qo'llanilganda hosildorlik 28,1 s/ga, $N_{50}K_{50}$ kg/ga fonida esa 24,3 s/ga ni tashkil etgan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Axmetov I.G. va boshqalar. Molodoy uchyonyy // Mejdunarodnyy nauchnyy jurnal. – Kazan, 2017; №14. – S. 148.
2. Belolipov I.V. va boshqalar. O'simliklar introduktsiyasi fanidan ilmiy-tadqiqot ishlarini o'tkazishga oid uslubiy qo'llanma. Toshkent, Tosh DAU 2015, 3-15-b.
3. Bulavinova O.V. Netraditsionnye rasteniya –zameniteli saxara pri diabete // Studencheskaya nauchno-prakticheskaya konferensiya. – Stavropol: Rossiya, 2017. 15-17 fevralya. S. 229-231.
4. Dospexov B.A. Metodika polevogo opytv./ -M., Agropromizdat 1985. -B 56-60.

UO'K: 633.88:631.5(575.85)

FARG'ONA VILOYATINING OCH TUSLI BO'Z TUPROQLARI SHAROITIDA VALERIANA OFFICINALIS O'SIMLIGINI YETISHTIRISHNING AGROTEKNOLOGIK ASOSLARI**АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ РАСТЕНИЯ VALERIANA OFFICINALIS В УСЛОВИЯХ СВЕТЛО-СЕРЫХ ПОЧВ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ****AGROTECHNOLOGICAL BASIS FOR CULTIVATION OF VALERIANA OFFICINALIS UNDER LIGHT GRAY SOIL CONDITIONS OF FERGANA REGION****Fozilov Lazizjon Odiljon o'g'li¹**¹Farg'ona davlat universiteti dotsenti, q.x.f.f.d. (PhD)
0009-0003-4863-2285**Abobakirova Madina Dilshodjon qizi²**²Farg'ona davlat universiteti magistranti
0009-0007-5900-0661**Anafiyayeva Dildora Odiljon qizi³**³Farg'ona davlat universiteti magistranti
0009-0004-7993-4216**Annotatsiya**

Valeriana officinalis farmatsevtika va parapharmaka sanoatlarida keng qo'llaniladigan dorivor o'simliklardan biri bo'lib, uning tarkibida valerian kislotasi va efir moylari mavjud. Ushbu maqolada O'zbekistonning turli agroiklimiy hududlarida *Valeriana officinalis* o'simligini yetishtirish bo'yicha agroteknologik choralar yoritilgan. Tuproqni tayyorlash, urug' yetishtirish, sug'orish, o'g'itlash, begona o'tlar va zararkundalarga qarshi kurash choralarini orqali ildiz biomassasining hosildorligi va sifati oshirilishi ko'rsatilgan. Shuningdek, maqolada ushbu o'simlikni yetishtirishning iqtisodiy tomonlari ham ko'rsatib o'tilgan.

Аннотация

Valeriana officinalis — одно из лекарственных растений, широко используемых в фармацевтической и парафармацевтической промышленности, содержащее валериановую кислоту и эфирные масла. В данной статье освещаются агротехнологические меры по выращиванию растения *Valeriana officinalis* в различных агроклиматических условиях Узбекистана. Показано, что с помощью мероприятий по подготовке почвы, выращиванию рассады, поливу, удобрению, борьбе с сорняками и вредителями можно повысить урожайность и качество корневой биомассы. Также в статье рассматриваются экономические аспекты выращивания этого растения.

Abstract

Valeriana officinalis is a medicinal plant widely used in the pharmaceutical and parapharmaceutical industries. It contains valeric acid and essential oils. This article outlines agrotechnological measures for cultivating *Valeriana officinalis* under various agro-climatic conditions of Uzbekistan. It demonstrates that preparation of the soil, seedling cultivation, irrigation, fertilization, and measures against weeds and pests can enhance the yield and quality of root biomass. The article also highlights the economic aspects of cultivating this plant.

Kalit so'zlar: *Valeriana officinalis*, dorivor o'simlik, agroteknologiya, tuproq unumdorligi, suv rejimi, o'g'itlash rejimi, valerian kislotasi.

Ключевые слова: *Valeriana officinalis*, лекарственное растение, агротехнология, плодородие почвы, водный режим, режим удобрения, валериановая кислота.

Key words: *Valeriana officinalis*, medicinal plant, agrotechnology, soil fertility, water regime, fertilization regime, valeric acid.

2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLER INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI

KIRISH

Dorivor o'simliklarga bo'lgan talabning ortishi tufayli, *Valeriana officinalis* kabi o'simliklarni madaniy holda yetishtirish masalasi dolzarb hisoblanadi. Ushbu o'simlikning tinchlantiruvchi va asab tizimiga ijobiy ta'siri uning ildizida to'plangan biologik faol moddalar bilan bog'liq. Tabiiy holatda ortiqcha yig'ib olinishi natijasida populyatsiyasi qisqargani bois, agrotexnik asosda yetishtirish muhimdir. O'zbekistonning turli agroekologik sharoitlarida ushbu o'simlikni iqtisodiy samarali yetishtirish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA.

Tajriba ishlari 2023–2024 yillarda Farg'ona viloyatida o'tkazildi. Tajribalar uch qaytariq asosida, sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqli maydonda o'tkazilgan. Tajriba o'tkazishdan oldin tuproq namunalari xaydov va xaydov osti qatlamdan olindi va pH, gumus, azot, fosfor va kaliy miqdorlari laboratoriya sharoitida aniqlandi. Agrotexnik choralar quyidagilardan iborat bo'ldi: ekish muddati, urug'ni ishlov berish, sug'orish oraliqlari (7, 10, 14 kun), o'g'itlash (NPK) rejimlari. O'simlikning o'sish parametrlari – bo'yi, ildiz uzunligi, ho'l va quruq massasi – qayd etildi.

NATIJAR VA MUHOKAMA

Tajriba natijalariga ko'ra, *Valeriana officinalis* o'simligi unumdor, strukturasi yaxshi, namlikni ushlab turuvchi yengil qumoq yoki qumoq-toshloq tuproqlarda yaxshi o'sadi. Farg'ona vodiysining och tusli bo'z tuproqlarida o'simlik ildizi biomassasining yuqori hosildorligi kuzatildi. Tuproqning pH darajasi 6,2–7,0 oralig'ida bo'lganda ildiz massasining yig'ilishi 17–22% ga oshgan. Havo harorati 18–22°C atrofida barqaror bo'lganda, vegetatsiya davomiyligi qisqargan va faol moddalarning to'planishi jadallashgan.

Valeryana urug'larining tabiiy unish ko'rsatkichi past bo'lib, 45–55% oralig'ida bo'ldi. Ammo urug'larni gibberellin kislotasi (GA_3 , 250 ppm) bilan 10 soat davomida namlantirish natijasida unish darajasi 84–88% gacha oshdi. 1,5-2 sm chuqurlikda, 45×20 sm tizim bo'yicha ekilgan holatda o'simliklarning maqbul ko'chat qalinligi hosil qilindi. Ekish muddati mart oyining ikkinchi o'n kunligida olib borilganda eng yaxshi rivojlanish sur'atini ko'rsatdi.

Shuningdek, turli sug'orish oraliqlari (8, 12 va 16 kun) sinovdan o'tkazildi. 12 kunlik oraliqdagi sug'orish rejimi o'simliklar uchun eng maqbul bo'lib, ildiz massasi 1,35 t/ga gacha yetdi. 8 kunlik sug'orish rejimida esa ildiz faoliyatiga biroz salbiy ta'sir ko'rsatdi va chirishiga olib keldi, 16 kunlikda esa suv tanqisligi tufayli o'sish sekinlashgan. Optimal rejimda sug'orilgan dalalarda ildiz uzunligi 17–19 sm, diametri esa 2,4–2,8 sm ni tashkil etdi.

Bundan tashqari o'simlikning ildiz hosildorligiga o'g'itlash tizimi sezilarli ta'sir ko'rsatdi. O'g'itlash me'yori $N_{90}P_{60}K_{60}$ (azot, fosfor va kaliy) rejim qo'llanilgan variantda o'simlikni o'sishi va rivojlanishi maqbullashib, ildiz biomassasi nazorat (o'g'it qo'llanilmagan) variantga nisbatan 25–28% ga yuqori bo'ldi. Shuningdek, kompost va biogumus qo'shilishi bilan hosildorlik 1,5–1,6 t/ga gacha yetdi. O'g'itlangan dalalarda valeren kislotasi konsentratsiyasi 0,48% ga yetgan, bu esa farmakologik sifatni oshirgan.

Faol moddalar to'planishi va biokimyoviy tahlil. HPLC usuli orqali o'tkazilgan tahlil natijalariga ko'ra, eng ko'p valeren kislotasi va efir moylari maqbul sug'orish va o'g'itlash rejimlarida yetishtirilgan variantlarda aniqlandi. Valeren kislotasi tarkibi o'rtacha 0,38–0,48%, efir moylari esa 1,6–2,1% oralig'ida bo'ldi. Tuproqdagi organik moddalar miqdorining ko'payishi bu birikmalarning sintezini rag'batlantirgan. Begona o'tlar va zararkunandalarga qarshi kurash. Vegetatsiya davri davomida 2–3 marotaba qo'l chopig'i qilinishi yetarli bo'ldi. O'simlik bitlari ya'ni, shira (Aphididae) ning havo harorati issiq va namlik yuqori bo'lgan kunlarda ko'plab uchrashi qayd etildi va bunga qarshi neem yog'i va entomopatogen qo'ziqorinlar (*Beauveria bassiana*) asosida tayyorlangan bioinsektitsidlar ekologik xavfsiz va samarali vosita bo'lib xizmat qildi. Kimyoviy pestitsidlarga nisbatan 20–25% kam xarajat bilan o'simlikning sog'lom o'sib, rivojlanishiga erishildi.

Iqtisodiy samaradorlik. Olingan natijalar tahlillarga ko'ra, 1 gektar yer maydonida valeryana o'simligini yetishtirishdan o'rtacha 16,5 million so'mgacha sof foyda olish mumkinligi ma'lum bo'ldi. Biomassaning sanoatga yo'naltirilgan narxi (1 kg quruq ildiz uchun o'rtacha 18 ming so'm) va eksportga yo'naltirilgan mahsulotning qimmatligi bu o'simlikni iqtisodiy jihatdan ham istiqbolli dorivor o'simlik ekanligidan dalolat beradi.

XULOSA

Valeriana officinalis o'simligini O'zbekistonning agroiqlimiy sharoitlarida muvaffaqiyatli yetishtirish mumkin. Bahorning boshlarida ekish, o'rtacha sug'orish oraliqlari, muvozanatli NPK o'g'itlari va organik moddalardan foydalanish ildiz biomassasining ko'payishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu tadqiqot natijalari dorivor o'simlik yetishtirishni sanoat miqyosida kengaytirish uchun ilmiy asos bo'la oladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Blashkek, V. va boshq. (2019). Valeriana: farmakologik va fitokimyoviy ko'rinishlar. *Phytomedicine*, 62, 152956.
2. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) (2002). Tanlab olingan dorivor o'simliklar bo'yicha monografiyalar, 2-jild.
3. Xasanov, F. va boshq. (2021). O'zbekistonning dorivor o'simliklari: xilma-xillik va muhofaza. *Central Asian Journal of Plant Science Innovation*, 1(3), 45-53.
4. Singh, V. va Sharma, V. (2020). Dorivor o'simliklar uchun agrotexnikalar. *Indian Journal of Agricultural Sciences*, 90(10), 1835-1840.
5. FAO (2020). Dorivor va aromatik o'simliklarni barqaror yetishtirish yo'llari. BMT Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti.

UO'K: 631.811:633/635:581.9

**SOF HOSIL OLISHDA ACHCHIQ SHUVOQ VA BOSHQA O'SIMLIKLARDAN
FOYDALANISH****ПРИМЕНЕНИЕ ГОРКОЙ ПОЛЫНИ И ДРУГИХ РАСТЕНИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ЗДОРОВОГО УРОЖАЯ****THE USE OF WORMWOOD AND OTHER PLANTS FOR OBTAINING A HEALTHY
HARVEST****Marupova Manzura Aminovna²**²Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, dotsenti, q.x.f.n.
0009-0007-2267-7548**Dadajonova Sevara²**²Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti asistent
0009-0007-7436-2206**Annotatsiya**

Maqolada o'simliklardan yuqori va sof hosil olish uchun ularni turli kasallik, zararkunanda-xashorot va begona o'tlardan himoya qilishda ishlatiladigan pestitsidlarning inson salomatligiga salbiy ta'siri taxlil qilingan. Asosiy etibor bu zaharli moddalarning o'rnini bosa oladigan tabiiy vositalar yaratishda foydalanish mumkin bo'lgan o'simliklarga qaratilgan. Shuningdek, achchiq shuvoq o'simligi barglari tarkibidagi polifenollar miqdori aniqlangan va taxlil natijalari keltirilgan.

Аннотация

В статье проанализированы негативные действия пестицидов на здоровье человека, применяемых в защите растений от болезней, вредителей и сорняков. Основное внимание было уделено на растения, которые можно применять в замен токсичных веществ. А также, представляются результаты по определению количество полифенолов в листьях горькой полыни.

Abstract

This article analyzes the negative effects of pesticides used in plant protection against diseases, pests, and weeds on human health. Particular attention is given to plants that can be used as alternatives to toxic substances. Additionally, the results of determining the amount of polyphenols in the leaves of bitter wormwood are presented.

Key words: pesticide, insecticide, polyphenol, rutin, quercetin**Kalit so'zlar:** pestitsid, insektitsid, polifenol, rutin, kvertsitin.**Ключевые слова:** пестицид, инсектицид, полифенол, рутин, кверцетин.**KIRISH**

O'simliklardan, jumladan aholi tomorqalarida yetishtirilayotgan meva va sabzavotlardan yuqori hosil olish maqsadida kimyoviy usuldan keng foydalaniladi. Biroq, preparatlarni me'yordan ortiq qo'llash, ishlatish chora-tadbirlariga amal qilmaslik, preparatni 2-3 marta qo'llash o'rniga bir necha o'n marotaba ishlatish, xatto istemol qilishdan bir necha kun oldin ishlov berish, maxsus tayyorgarlikdan o'tmagan shaxslar tomonidan ishlov berilishi, ishlov berish vaqtida maxsus kiyim-boshning mavjud emasligi, Davlat kimyo komissiyasi tomonidan ruxsat etilmagan preparatlarning ishlatilishi kabi holatlarga guvoh bo'lmoqdamiz. Natijada olinadigan hosil, ya'ni meva va sabzavotlar tarkibining sofligiga putur yetkazilmoqda. Kimyoviy preparatlar bilan ishlov berilishi kerak bo'lgan bog' yoki tokzor axoli yashaydigan joydan kamida 25 m uzoqda bo'lishi nazarda tutilganini inobatga olsak, ayniqsa, tok ekilgan xonadonda bolalar, keksalar, reproduktiv yoshdagi o'spirinlar, homilador va emizikli ayollar, kasalmand kimsalar tunu-kun uzliksiz sepilayotgan dori –

**2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA
KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI**

(aholi tili bilan ochiq aytilayotgan) "zahar" qurshovida qolmoqdalar. Natijada joylarda aholisi o'rtasida turli kasalliklar, jumladan, nafas yo'li, oshqozon-ichak, yurak qon-tomiri, onkologik va boshqa kasalliklar, qizlar va ayollarda bepushtlik, bola tashlash xolatlari ko'p uchramoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Buning oldini olish uchun, ya'ni sog'lom odamlarning kasalliklarga chalinmasligi uchun qator profilaktik ishlarni amalga oshirish, eng yaxshisi zaharli kimyoviy moddalar o'rnini bosa oladigan tabiiy vositalardan foydalanish hozirgi kunning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston florasi xilma-xil bo'lib, ular orasida fitontsidlik xususiyatiga ega bo'lgan o'simliklar ham ko'p. Quyida taxlillarimiz asosida olingan ma'lumotni keltiramiz (1-jadval).

**O'simliklarni himoya qilishda ishlatish mumkin bo'lgan
tabiiy vositalar**

1-jadval

t/r	O'simlik nomi yoki vosita nomi	Fitontsidlik xususiyatiga ega bo'lgan modda nomi	Qo'llash usullari
1	Achchiq danakli bodom, shaftoli va olcha	Glikozid: amigdalin. amigdalin parchalansa gentiobiozin shakari, benzaldegid va zaharli sinil kislotasi (hcn) xosil bo'ladi	O'simlik barglaridan ekstakt tayyorlash va pestitsid sifatida foydalanish mumkin
2	Nina bargli daraxtlar, Anor	1% efir moyi, 12% smola, fitontsid: tanin (gallotanin, gall kislotasi va flavon)	Ekin maydon atrofiga ekish, Fitontsidni ajratib olish va sintez qilishni yo'lga qo'yish efir moyi va smola insektitsid samarasini oshiradi
3	Tamaki, maxorka (n.tabakum)	Nikotin – alkaloid: anabazin	Ekin maydoni atrofiga va oralariga ekish
4	Xantal (gorchitsa)	35% yog', allil efiri moyi, glikozid: sinalbin	1. Bog' va ekin maydon atrofiga ekish, almashlab ekishda foydalanish 2. Sinalbin ajratib olish va sintezini amalga oshirish
5.	Piretrum o'simligi guli	Retrinlar: piretrin-1, piretrin -2, tsinerin -1 tsinerin -2, jasmolin -1 va 2 lar	Kerosinli ekstraktleri sepiladi
6.	Sovun eritmasi	Xo'jalik sovuni tarkibida yog' kislotalarining (72-69 %) natriyli tuzi, ishqor	Sovun eritmasi bilan ishlov berish
7.	Achchiq shuvoq (Ermon)	Shuvoqdoshlar oilasi o'simliklari tarkibidagi achchiq ta'mli absintin moddasi pestitsidlik xususiyatiga ega. U xatto begona o't urug'lariga ta'sir qiladi.	Achchiq shuvoq yer ustki organlari ekstraktidan SFM qo'shib, insektitsid, fungitsid va gerbitsid sifatida foydalanish mumkin
8.	Grek yong'og'i	Grek yong'og'i tarkibida kuchli fitontsidlar naftaxinonlar Yuglon va uning izomerlari mavjud.	Kuzda to'kilgan yong'og' barglarini terib olib, qaynoq suvda ekstraktsiya qilib, baxorda ekstraktni 10 marta suyultirib, insektitsid sifatida foydalanish kerak
9.	Piyoz po'sti va sarimsoq chiqindilari	Piyoz va sarimsoq piyoz tarkibidagi allitsin (oltingugurtli birikmalar – sulʼfoksidlar) kuchli fitontsid xususiyatiga ega.	Piyoz po'sti va sarimsoq chiqindilari ekstraktidan fungitsid va insektitsid sifatida foydalanish mumkin

**2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA
KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI**

Keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, diyorimizda o'sadigan o'simliklardan va boshqa manbalardan tabiiy o'simliklarni himoya qilish vositasi yaratish va olinadigan hosilning sofliğini ta'minlash mumkin. Sababi fitontsidli o'simliklar tarkibidagi moddalar uchuvchanligi sababli kimyoviy moddalarga o'xshab uzoq vaqt saqlanib turmaydi va meva sabzavotning sofliğini ta'minlaydi.

Tadqiqot uslubi: Achchiq shuvoq o'simligi bargii ekstrakti tarkibidagi fenol birikmalar miqdorini YuSSX usulida aniqlandi.

Tajriba qism.

Foydalanigan reaktiv va jihozlar. Gall kislota "Macklin" dan (Xitoy), Salisil kislota "Rhydburg Pharmaceuticals" (Germaniya) dan, kversetin, apigenin, kempferollar "Regal" (Xitoy), rutin tabiiy manbaalardan ekstraksiya va ustunli xromatografiya usullarida ajratib olingan. HPLC darajadagi tozalikda suv, asetonitril, kimyoviy toza markadagi sirka kislota va natriy gidroksidi reaktivlaridan foydalanildi.

O'simlik tarkibidagi polifenollar miqdorini Yaponiyaning Shimadzu kompaniyasida ishlab chiqarilgan LC-40 Nexera Lite yuqori samarali suyuqlik xromatografida amalga oshirildi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Standart eritmalarni tayyorlash. Gall kislota (5,2 mg), salisil kislota (5,2 mg), rutin (5 mg), kversetin (5 mg), apigenin (5 mg), kempferol (5 mg) 96 % li etanolda 20 daqiqa ultratovushli vannada eritildi va 50 ml kolbaga o'tkazilib, etanol bilan chizig'iga yetkazildi. Har bir eritmadan 200 mkl dan olinib aralashtirildi hamda ularni suyultirish yo'li bilan jami 4 xil eritma tayyorlandi. Har bir eritmalar vialaga quyildi va analiz uchun foydalanildi.

O'simlik ekstraktini tayyorlash. Fenol birikmalarni ekstraksiya qilish uchun 1 g tekshiriladigan namuna OHAUS kompaniyasi (AQSh) tomonidan ishlab chiqarilgan NV222 markali tarozida 0,01 g aniqlikda tortib olinib, 50 ml hajmli konussimon kolbaga solindi va 25 ml 96 % li etanol qo'shildi. Aralashma GT SONIC-D3 (Xitoy) markali ultratovushli vannada 60 °C haroratda 20 daqiqa davomida ekstraksiya qilindi. So'ngra aralashma sovutilib, filtrlendi hamda o'lchov kolbasida etanol bilan 25 ml ga yetkazildi. Ekstraktdan 1,5 ml miqdori Mini-7 markali (BIOBASE, Xitoy) sentrifugada 7000 ayl./min tezlikda sentrifugalandi va 0,45 mkm li shpritsli filtrda filtrlanib analiz uchun foydalanildi.

Xromatografik sharoitlar.

Fenol birikmalarni aniqlash. Standart eritma, namuna ekstrakti Shim pack GIST C18 (150 x 4,6 mm; 5 mkm, Shimadzu, Yaponiya) teskari fazali kolonkasi hamda atsetonitril (A) va sirka kislotaning suvdagi 0,5 % li eritmasidan (B) tashkil topgan gradiyentli harakatchan faza (1-jadval) qo'llanildi. In'ektsiya hajmi 10 mkl, oqim tezligi 0,5 ml/min va kolonka termostati 40°C etib belgilandi. Fenol birikmalarning analitik signali (cho'qqi maydoni) 300 nm da qayd etildi (2-rasm).

Harakatchan faza gradiyent dasturi.

2-jadval

Vaqt	Atsetonitril (A), %	0,5 % li sirka kislota (B), %
0	5	95
5	5	95
17	40	60
22	40	60
22,1	5	95
40	Tugatish	

1-rasm. Standartlarning 300 nm dagi xromatogrammasi.

Namuna ekstrakti tarkibidagi fenol birikmalar miqdori. Massasi 1 g bo'lgan namuna ekstraktining xromatogrammasi olindi (2-4 rasm) hamda natijalar asosida 100 g namuna tarkibidagi fenol birikmalar miqdorlari quyidagi formula bilan hisoblanib 2-4 jadvalda keltirildi.

$$X = \frac{C_{phen} \cdot V_{ekstrakt}}{m_{namuna}} \cdot 100 g$$

Bu yerda, X – 100 gram meva tarkibidagi fenol birikmalarning miqdori, mg;

C_{phen} – ekstrakt tarkibidagi fenol birikmaning YuSSX usuli bilan aniqlangan konsentratsiyasi, mg/l;

$V_{ekstrakt}$ – namuna ekstraktining hajmi, l;

m_{namuna} – ekstrakt tayyorlash uchun tortib olingan namuna massasi.

mAU

2-rasm. Achchiq shuvoq bargi ekstrakti tarkibidagi polifenollar xromatogrammasi.

**2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA
KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI**

3-jadval.

Achchiq shuvoq bargi ekstraktidagi polifenollarning miqdori va ushlanish vaqtlari.

Fenol birikma nomi	Ushlanish vaqti, sek	Konsentratsiya, mg/l	100 g namunadagi miqdor, mg
Gallic acid	8,096	0,052	0,130
Rutin	18,904	3,705	9,263
Salicylic acid	22,769	11,222	28,055
Quercetine	24,077	0,388	0,970
Apigenin	27,335	0,21	0,525
Kaempferol	28,105	0,076	0,190

XULOSA

Achchiq shuvoq o'simligi bargknapı ekstrakti tarkibidagi fenol birikmalar miqdorini YuSSX usulida aniqlash natijalari shuni ko'rsatdiki, ko'p yillik ermon o'simligi barglari tarkibida polifenollardan rutin, salitsil kislota, kuvertsitin, apigenin va kamferol moddalari 0,052 - 11,222 mg/l miqdorni ko'rsatdi, ulardan eng ko'p miqdor salitsil kislota (11,222 mg/l) va rutin (3,705 mg/l) ga to'g'ri keladi. Bu raqamlar kelajakda achchiq shuvoq o'simligidan amaliyotda foydalanish imkonini beradi.

Quyida umumiy tavsiya va xulosalarni taklif qilamiz:

- birinchidan, tokzorlarni barpo etish va aholining kimyoviy moddalarni qo'llash bo'yicha ekologik madaniyatini shakllantirish;
- ikkinchidan, Ekoxarakat va Tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi tashviqot guruxi bilan xamkorlikda Mahalla fuqarolar yig'inlarida, kerak bo'lsa, xonadonlarda tushuntirish ishlari olib borish;

uchinchidan, O'zbekiston respublikasi Vazirlar Maxkamasi qoshidagi Kimyo komissiya tomonidan ruxsat etilgan pestitsidlar ro'yxati va ularni qo'llashda ko'riladigan chora-tadbirlar kiritilgan tavsiyanomalar ishlab chiqish va ularni tegishli joylarga yetkazish;

to'rtinchidan ishlatilayotgan va yangi ishlab chiqilgan pestitsidlarning kimyoviy tarkibi, firma siri sifatida yashirilayotgan qo'shimcha moddalarni, ularning miqdoriy nisbatlari aniqlash;

beshinchidan, psixologlar bilan xamkorlikda oila a'zolarining salomatligi xar qanday daromaddan ustun turishi bo'yicha tushuntirish-tashviqot tadbirlari olib borish.

Yuqoridagi ma'lumotlar, xulosa va tavsiyalarga amal qilish orqali atrof muhit va yetishtirilayotgan meva-sabzavotlarning sofligini ta'minlash, pirovordida jamoat salomatligini saqlashga erishamiz.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sh.Mirziyoev. 2020 yil 11 noyabrdagi № PF-4891 sonli "Tibbiy profilaktika ishlari samaradorligini yanada oshirish orqali jamoat salomatligini ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori
2. М.М.Ганиев, В.Д.Недорезков Химические средства защиты растений. Учебное пособие. 2-издание. 2014.
3. М.А.Марупова "Uzumini yeng, bog'ini ham surishtiring!" Jamiyat gazetasi, 2014 yil 7 mart soni
4. O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligida ishlatish uchun ruxsat etilgan pestitsid va agroximikatlarni ro'yxati. Toshkent – 2023.
5. М.А.Марупова, М.М.Ахаджонов Проблемы классификации и сертификации по химическому составу некоторых пестицидов, применяемых в сельском хозяйстве Республики Узбекистан // Универсум: технические науки. 2019. №11-1 (68).
6. Marupova M.A, Nazarova Yo. X Problems Of Classification And Certification Of Certain Insecticides According To The Customs Code Of The Republic Of Uzbekistan Doi: <https://doi.org/10.37547/tajabe/Volume03Issue05-04> 7. <https://dachamechty.ru/insektitsid/nurel.html>

UO'K: 547.962.9:547

**QORA SEDANANING KIMYOVIY TARKIBI O'RGANISH VA UNUVCHANLIK
KO'RSATKICHLARINI ANIQLASH****ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЧЕРНОГО СЕДАНА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
МЕМБРАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ****STUDYING THE CHEMICAL COMPOSITION OF BLACK SEDAN AND DETERMINING
THE MEMBRANE INDICATORS****Mirzayeva Mutabar Azamovna¹**¹Farg'ona davlat universiteti dotsenti, q.x.f.n. 0000-0003-1477-6304**Jo'raboyeva Faridaxon Rustamjon qizi²**²Farg'ona davlat universiteti talabasi 0009-0007-7436-2206**Annotatsiya**

Ushbu maqolada qora sedana o'simligining kimyoviy xususiyatlari, tarkibi, biologik faol moddalar va miqdori, dorivor o'simliklarga bo'lgan talab, xalq tabobatida qo'llanishi o'rganilgan. Shuningdek qora sedana (*Nigella sativa*) urug'larning unuvchanligini laboratoriya sharoitida aniqlash va uning natijalari kabilar yoritib berilgan. Shundan kelib chiqqan holda, Ekma sedana – *Nigella etishtirishda* o'simlikning ekishdagi meyorlarga, davlat standart javob beradigan urug' tanlash ahamiyatli ekanligi haqida ma'lumot berilgan.

Аннотация

В данной статье изучены химические свойства, состав, биологически активные вещества и их количество в черном тмине (*Nigella sativa*). Также рассмотрен спрос на лекарственные растения и использование черного тмина в народной медицине. Кроме того, представлены лабораторные исследования всхожести семян *Nigella sativa* и их результаты. На основе полученных данных подчеркивается важность выбора семян, соответствующих государственным стандартам, а также соблюдения норм посева при выращивании *Nigella* (*Ekma sedana*).

Abstract

This article explores the chemical properties, composition, biologically active substances and their quantity in black cumin (*Nigella sativa*). It also examines the demand for medicinal plants and the use of black cumin in traditional medicine. In addition, the article presents laboratory-based studies on the germination of *Nigella sativa* seeds and their results. Based on these findings, the importance of selecting seeds that meet state standards and following proper sowing norms when cultivating *Nigella* (*Ekma sedana*) is highlighted.

Kalit so'zlar: laboratoriya sharoiti, unuvchanlik, variant, dorivorliligi, xalq tabobati, GX-MS spektrometriya, biologik faol moddalar, 6-O- α -D-galaktopiranozil-D-Glukoza, 1,1-Difenil-4-feniltiobut-3-en-1-ol, Pirrolidin-2-on-3 β -metilpropil-5-metil-4 α

Ключевые слова: лабораторные условия, всхожест, вариант, лекарственные свойства, народная медицина, GX-MS спектрометрия, биологически активные вещества, 6-O- α -D-галактопиранозил-D-глюкоза, 1,1-дифенил-4-фенилтиобут-3-ен-1-ол, пирролидин-2-он-3 β -метилпропил-5-метил-4 α

Key words: laboratory conditions, germination, variant, medicinal value, traditional medicine, GC-MS spectrometry, biologically active compounds, 6-O- α -D-galactopyranosyl-D-glucose, 1,1-diphenyl-4-phenylthiobut-3-en-1-ol, pyrrolidin-2-one-3 β -methylpropyl-5-methyl-4 α .

KIRISH

Insoniyat tarixida tabiiy o'simliklardan tayyorlangan dorilar juda ko'p kasalliklarga da'vo sifatida qo'llanilib, bundan besh ming yillar avval dori vositalarini tayyorlashga doir ko'plab qo'lyozmalar bugungi kungacha saqlanganlari bor. Ko'p asrlar davomida o'simlik xomashyolaridan olingan dori vositalaridan foydalanib kelingan. Bugungi kunda yurtimizda tabiiy holda o'suvchi dorivor o'simliklarni tayyorlash, madaniy holda etishtirish va plantatsiyalarini tashkil qilish bo'yicha ko'plab ishlar olib borilmoqda. Dorivor o'simliklar insoniyatga juda qadim zamonlardananoq ma'lum

2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLER INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI

bo'lgan. O'simliklardan nafaqat oziq-ovqat, balki biologik faol moddalar manbai sifatida keng foydalanib kelishgan. Dorivor o'simliklar uzoq tarixiy davrlar mobaynida dorivor vositalarning yagona manbai bo'lib xizmat qilgan. Hozirgi paytda oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi bo'yicha halqaro tashkilotning (FAO) ma'lumotlariga ko'ra, butun dunyoda 50 000 dan ortiq dorivor o'simliklar tibbiyotda davolash maqsadlarida foydalaniladi. Davolash maqsadlarida mahalliy flora vakillaridan foydalanish janubiysharqiy Osiyo mamlakatlarida yuqori, Hindistonda bu ko'rsatkich 20% ni, Xitoyda 19% ni tashkil etadi. Yaponiya, Germaniya va boshqa Yevropa davlatlari farmakopeyalarida dorivor o'simliklar xom-ashyosi asosida ishlab chiqarilgan preparatlar keng o'rinni egallaydi. O'zbekiston tabiiy florasida 4350 tur yuksak o'simliklar tarqalgan bo'lib, ularning 1200 ga yaqin turlari dorivorlik xususiyatlariga ega. Hozirgi paytda respublikamizning 112 turdagi dorivor o'simliklar rasmiy tibbiyotda foydalanishga ruxsat berilgan bo'lib, ularning 80% ni tabiiy holda o'suvchi o'simliklar tashkil etadi. Keyingi yigirma yil davomida ko'lami tobora ortib borayotgan choratadbirlarga qaramasdan dunyoda biologik xilma-xillikning global inqirozi davom etmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA.

Qora sedana urug'lari XVI-XVIII-asrlarda nemis tibbiyot ensiklopediyasida qayd etilgan, Yevropadagi eng muhim ensiklopediyaga ko'ra, bu urug'ning foydalari ishtahani rag'batlantirish, ovqat hazm qilish tizimini mustahkamlash, gijjalarni haydash, ich qotishi bilan kurashish kabilar.

Qora sedana urug' sharqda an'anaviy ravishda ovqat hazm qilish muammolari, meteorizm, diareya, ich qotishi, o't toshlari, atrofiya, buyrak tosh kasalliklari, infeksiya, bronxial astma, laktatsiyani rag'batlantirish, teri parazitlari, terini parvarish qilish va soch to'kilishini davolash uchun ishlatiladi [1].

Tarqalishi: Qora sedana O'rta er dengizi mintaqasiga xosdir. Asta-sekin u Afrika, Osiyo, Sharqiy va Janubiy Evropa, shuningdek Shimoliy Amerika kabi dunyoning boshqa qismlariga tarqaldi. Turli hududlarga ko'ra, qora sedana turli joylarda turlicha qo'llaniladi. Barcha mintaqalarda saqlanib qolgan umumiy omil - bu turli xil sharoitlarni davolashda qo'llanilgan shifobaxsh xususiyatlari hisoblanadi O'simlik dunyoning ma'lum qismlarida, shu jumladan Yaqin Sharqda va O'rta er dengizi mintaqasi ostidagi hududlarda, jumladan Hindiston, Bangladesh, Misr, Sudan, Turkiya va boshqa ko'plab joylardan ko'ra ko'proq tabiiy holda uchraydi [2].

Kimyoviy tarkibi. Yer ustki qismi tarkibida vitamin S, kumarinlar, flavonoidlar (kempferol va kversetin glikozidlari), urug'ida - 0,46-1,4% efir moyi, steroidlar, triterpen saponinlar, alkaloidlar, xinonlar, kumarinlar, 30,8-4,2% yog' va boshqa moddalar bor. Ishlatilishi. Ibn Sino sedana bilan so'gallarni, temiratki, husnbuzar, pes (vitiligo) va boshqa teri kasalliklarini davolagan, shishlami qaytargan, yara va yarali traxomani, ko'z kataraktasini va boshqalarni yaxshi qilgan. U rug'ining qaynatmasi buyrak va siydik qopida tosh bo'lganida uni tushurish, to'xtab qolgan hayzni keltirish, gijjalarni organizmdan tushirish uchun iste'mol qilinadi, tish og'rig'ida og'iz chayiladi. Xalq tabobatida sedana urug'i siydik va el haydovchi, gijjalarni organizmdan tushiruvchi vosita sifatida hamda yo'tal, astma va sariq kasallikni davolash uchun ishlatiladi. So'nggi ilmiy tadqiqotlar nigella sativa urug'larining bir nechta biofaolligini ko'rsatmoqda, shu jumladan antimikrobal, antigistaminik, onkologik, yallig'lanishga qarshi, antidiabetik, antigipertenziya, diuretik va antioksidant faolliklari. Ushbu biologik xususiyatlar, asosan, ularning bir nechta fitokimyoviy moddalar, jumladan fenolik birikmalar, terpenlar, efir moylari, saponinlar va alkaloidlar bilan bog'liq.

1- Sedana guli.

2-rasm Sedana o'simligi.

Nigella sativa urug'lari, shuningdek, oziqlanish uchun muhim tarkibiy qismlar, masalan, doimiy moylar (32,2–41%) va shuningdek, urug'lar yog' kislotalari, oqsillar (13,8–22%), uglevodlar (17%), kul (4,5–7,5%), ozuqa tolasi (8–16,4%) va vitaminlar, masalan, tokoferol va niatsin bilan boy manba hisoblanadi. Qora zira urug'lari yuqori ozuqaviy qiymatga ega va suvda eriydigan vitaminlar va natriy, temir, kaliy va kalsiy kabi minerallarning boy manbaidir. Ular tarkibida aminokislotalar, glyukoza, ksiloza kabi uglevodlar monosaxaridlari, arabinoza va yog' kislotalari (FA), asosan to'yinmagan turlar, shu jumladan linolenik va oleyk kislotalar, uchuvchi yog'lar, alkaloidlar va saponinlar mavjud.

Bundan tashqari *Nigella sativa* L. o'simligi urug'ining biokimyoviy tarkibini o'rganilish ishlaridan biri dotsenti, k.f.f.d. (PhD) Xonkeldiyeva M.T., etakchi ilmiy xodimi, k.f.d. (DSc) A.X.Islomovlar ham amalga oshirishgan. Buning uchun urug'ni metil spirtidagi ekstrakti olingan.

Olingan ekstraktning biokimyoviy tarkibini aniqlash uchun GX-MS spektrometr usulidan foydalanilgan. GX-MS spektrometriya tahlil natijalariga ko'ra *Nigella sativa* L. o'simligi urug'i tarkibida biologik faolikka ega bo'lgan moddalardan – 6-O- α -D-galaktopiranozil-D-Gluukoza, 1,1-Difenil-4-feniltiobut-3-en-1-ol, Pirrolidin-2-on-3 β -metil propil-5-metil-4 α kabi moddalar borligi aniqlangan. Bu kabi biologik faolikka ega bo'lgan moddalarning borligi *Nigella sativa* L. o'simligining dorivorlik xususiyatini ortishiga sabab bo'ladigan omillardan biri deb xulosa kelganlar.

NATIJA VA MUHOKAMA

Nigella sativa urug'larning unuvchanligi va unib chiqish muddatini aniqlash. Ekish maqsadida tayyorlangan bir xil urug'lar tozalangandan va saralangandan keyin partiyalarga shakllantiriladi, ularga pasport tuziladi va maxsus kitobda qayd qilinadi. Urug'lardan namuna olish, ularning ekish sifatlarini aniqlash va sifati haqida hujjatlar berish maxsus standartlar asosida amalga oshiriladi. Bir xil urug'lar deb, bir xil turdan kelib chiqqan, bir xil sharoitda o'sayotgan daraxtzorlardan yig'ib-terib olish vaqti va usuli, qayta ishlash, saqlash sharoiti, qiymati, rangi, hidi, namlik va shikastlanganlik darajasi bir xil bo'lgan urug'lar partiyasi hisobga olinadi.

Nigella sativa urug'larining unuvchanligi laboratoriya sharoitida turli muhitlarda o'rganildi. Ulardan biri bu suvli muhit bo'lib, bunda 05.04.2025 Petri idishchalariga 20 tadan urug' joylandi.

Tajriba variantlari xona haroratida amalga oshirildi

08.04.2025	20ta dona urug' unuvchanlik soni, %	12.04.2025	16.04.2025
1 variant (ochiq suvli muhit)	7ta 35% unish jarayon 13ta 65% unish mavjud emas	12ta 60% ungan 4ta 20% unish jarayoni 4ta 20% unish jarayoni mavjud emas	16ta 80% ungan 4ta 20% unish mavjud emas
2 variant (Yopiq suvli muhit)	9ta 45% unish jarayoni 11 ta 55% unish mavjud emas	16ta 80% ungan 3ta 15% unish jarayoni 1ta unish jarayoni mavjud emas	17ta 85% unish jarayoni 2 ta 15% unish jarayoni

**2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA
KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI**

			1 unish mavjud emas
--	--	--	---------------------

a) 1-variant

b) 2-variant

08.04.2025 sanasidagi
a) 1-variant
b) 2-variant

a) 1-variant

b) 2-variant

12.04.2025
sanasidagi
a) 1-variant
b) 2-variant

XULOSA

Tajriba natijalariga ko'ra, urug'larning unish jarayoni bosqichma-bosqich yaxshilangan va 2-tajriba variantida unuvchanlik foizi 85% gacha etgan. Ushbu ijobiy o'zgarishlar muhit sharoitlari bilan bog'liq bo'lib, xususan yorug'lik va qorong'ilik muhitining farqi urug'larning faolligiga sezilarli ta'sir qilgan. Qorong'ilik mavjud bo'lgan sharoitlarda urug'lar faolroq ungan. Shuningdek, urug'larni erga ekishda tuproqqa qanchalik chuqurlikda ekilishi ham muhim omil bo'lib, u unish samaradorligiga ta'sir qilgan. Juda chuqur yoki juda sayoz ekish unish jarayonini sekinlashtirishi yoki to'xtatib qo'yishi mumkin.

Bundan tashqari, unuvchanlik darajasi – ya'ni urug'larning unishga tayyorligi ham muhim omil hisoblanadi. Har bir urug'ning ichki holati, sog'lomligi va saqlanish sharoiti unuvchanlikka ta'sir qiladi. Tajribada ko'rilgan yuqori unuvchanlik urug'larning sifatli va hayotiy kuchga ega bo'lganini ko'rsatadi. Shunday qilib, unish natijalari nafaqat tashqi sharoitlarga, balki urug'larning o'z sifatiga ham bog'liq ekanligi yana bir bor sedana o'simligi urug'larida ham muhim ekanligi o'z tasdig'ini topdi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Alimova R.A., Sagdiev M.T. O'simliklar fiziologiyasi va biokimyosi. Qo'llanma. Toshkent. 2013.
2. O'.Ahmedov, A.Ergashev, A.Abzalov, M.Yulchiyeva, D.Mustafakulov. Dorivor o'simliklar etishtirish texnologiyasi va ekologiya «tafakkur-bo'stoni» nashriyoti Toshkent – 2018
3. Б.Ё.Тўхтаев, Э.Т.Аҳмедов Доривор ўсимликларни ўстириш ва етиштириш. Нашриёт уйи “тасвир” – 2021
4. Dorivor o'simliklarni etishtirish texnologiyasi [Matn] : darslik / O'. Axmedov [va boshq.]. – Toshkent
5. O'zbekistonning dorivor o'simliklari" Tuzuvchi: O.T. Abdiyeva Namangan – 2023.

UO'K: 582.3.522.4:

**KIYIK O'TINING (HERBA ZIZIPHORAE PEDICELLATAE) DORIVORLIK
XUSUSIYATLARI****ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА КИЯИК-ОТЫНА (HERBA ZIZIPHORAE
PEDICELLATAE)****MEDICINAL PROPERTIES OF ZIZIPHORAE PEDICELLATAE HERB****Abdurahimova Muhabbatxon Alijonovna¹**¹Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi
0009-0008-8276-3306**Yuldasheva Zilolaxon Nuriddin qizi²**²Farg'ona davlat universiteti talabasi
0009-0004-1444-1752**Annotatsiya**

Ushbu maqolada xalq tabobatida qadimdan qo'llanilib kelinayotgan dorivor o'simlik – kiyik o't (Hypericum perforatum L.) ning biologik xususiyatlari, kimyoviy tarkibi, shifobaxsh ta'siri va farmakologik qo'llanilish yo'nalishlari yoritilgan.

Аннотация

В статье рассматриваются биологические свойства, химический состав, лечебные эффекты и фармакологическое применение зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum L.) — лекарственного растения, издавна используемого в народной медицине.

Abstract

This article discusses the biological properties, chemical composition, healing effects, and pharmacological applications of St. John's wort (Hypericum perforatum L.), a medicinal plant that has long been used in folk medicine.

Kalit so'zlar: Kiyik o'ti, Hypericum perforatum, dorivor o'simlik, antidepressant, flavonoidlar, xalq tabobati.

Ключевые слова: Зверобой продырявленный, Hypericum perforatum, лекарственное растение, антидепрессант, флавоноиды, народная медицина.

Key words: St. John's wort, Hypericum perforatum, medicinal plant, antidepressant, flavonoids, folk medicine.

KIRISH

Kiyik o'ti (Hypericum perforatum L.) – tog' yonbag'irlari, yo'l bo'ylarida, o'rmon chekkalarida o'suvchi ko'p yillik dorivor o'simlikdir. O'zining yorqin sariq gullari va o'ziga xos xush bo'y hidi bilan ajralib turadi. U o'zbek xalq tabobatida ko'p asrlardan beri qondagi yallig'lanishlarni kamaytirish, asab tizimini tinchlantirish, yaralarni davolashda keng qo'llaniladi. Kiyik o'tining dorivorlik xususiyatlari uning boy kimyoviy tarkibi bilan bog'liq. Asosiy faol moddalar quyidagilar:

Hipertsin va pseudohipertsin – asosan antidepressant ta'sir ko'rsatadi. Flavonoidlar (rutin, quercetin) – yallig'lanishga qarshi va antioksidant ta'sirga ega. Taninlar – antiseptik va yaralarni qurituvchi vosita. Vitaminlar – ayniqsa, C va PP vitaminlariga boy. Efir moylari – o'ziga xos hid va antimikrob xususiyat beradi.

**2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA
KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI**

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Dorivorlik xususiyatlari;1. Antidepressant ta'siri .Kiyik o'ti ekstraktlari markaziy asab tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, engil va o'rta darajadagi depressiyani davolashda ishlatiladi. U serotonin va dopamin kabi neyromediatorlarning faolligini oshiradi.

Yallig'lanishga qarshi va antiseptik xususiyat

O'simlik damlamasi va ekstrakti og'iz va tomoq yallig'lanishlarida, teri jarohatlari, yaralar va dermatitlarda qo'llaniladi.

Yaralarni bitkazuvchi vosita Kiyik o'tidan tayyorlangan yog'li eritma (masalan, "kiyik o'ti yog'i") kuygan joylar, kesilgan va tirlangan jarohatlar, teri yallig'lanishlarida foydalidir. Virusga qarshi ta'siri Ba'zi tadqiqotlar kiyik o'tidan olingan hipertsinning ba'zi viruslarga, jumladan, herpes virusiga qarshi ta'sir ko'rsatishini isbotlagan. Qo'llash usullari Damlamasi: 1 osh qoshiq quritilgan o't 1 stakan qaynagan suvda 15 daqiqa damlanadi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Yog'i: Quritilgan kiyik o'ti gullari zaytun yoki kungaboqar yog'iga 10-14 kun quyoshda tindiriladi. Tabletkalar va ekstraktlar: Zamonaviy farmatsevtikada "Deprim", "Novoimanin", "Gelarium" kabi preparatlar tayyorlanadi.

Ehtiyot choralar .Kiyik o'ti ba'zi dori vositalari (masalan, antidepressantlar, kontratseptivlar) bilan o'zaro ta'sirga kirishi mumkin. Uzoq muddat va nazoratsiz iste'mol qilish teri fotosensitivligini oshiradi – quyoshga allergik reaksiya chaqirishi mumkin.

XULOSA

Kiyik o'ti – xalq tabobati va zamonaviy tibbiyotda katta ahamiyatga ega bo'lgan dorivor o'simliklardan biridir. Uning antidepressant, antiseptik va yarani bitkazuvchi xususiyatlari tufayli ko'plab kasalliklarda foydalanish mumkin. Ammo undan foydalanishda me'yorga rioya qilish va shifokor tavsiyasiga amal qilish muhimdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. World Health Organization. Medicinal plants in therapy. WHO Bulletin.
2. O'zbekiston dorivor o'simliklari ensiklopediyasi, T., 2019.
3. Komarov V.L. "Flora SSSR", Tom 8, Moskva, 1963.
4. National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) – Hypericum perforatum profile.
5. Martindale: The Complete Drug Reference, 2021 edition.

UO'K: 582.3.522.4:

DORIVOR O'SIMLIKLARNING INSON XAYOTIDAGI O'RN**РОЛ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА****THE ROLE OF MEDICINAL PLANTS IN HUMAN LIFE****Abdurahimova Muhabbatxon Alijonovna¹**¹Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi
0009-0008-8276-3306**Yuldashova Muattar Po'latovna²**²Farg'ona davlat universiteti dotsenti
0009-0004-6646-8981**Turdimuhammadova Umidaxon Shuxrat qizi³**³Farg'ona davlat universiteti talabasi
0009-0009-6741-7701**Annotatsiya**

Ushbu maqolada dunyo bo'ylab tarqalgan dorivor o'simliklarning inson salomatligi va hayotidagi ahamiyati yoritilgan. Dorivor o'simliklar azaldan an'anaviy tibbiyotning asosi bo'lib kelgan va zamonaviy farmatsevtikada ham muhim manba hisoblanadi.

Аннотация

В статье подчеркивается значение лекарственных растений, широко распространенных во всем мире, для здоровья и жизни человека. Лекарственные растения уже давно являются основой традиционной медицины, а также важным источником в современной фармацевтике.

Abstract

This article discusses the importance of medicinal plants, which are widespread throughout the world, in human health and life. Medicinal plants have long been the basis of traditional medicine and are also an important source in modern pharmaceuticals.

Kalit so'zlar: *Dorivor o'simliklar azaldan an'anaviy tibbiyot***Ключевые слова:** *Лекарственные растения уже давно являются частью традиционной медицины.***Key words:** *Medicinal plants have long been a part of traditional medicine***KIRISH**

Dorivor o'simliklar – bu insonlarda turli kasalliklarni davolash yoki oldini olish maqsadida qo'llaniladigan o'simlik turlari bo'lib, ular xilma-xil botanik oilalarga mansub va Yer yuzida juda keng tarqalgan. Hozirgi kunda dunyo bo'ylab 50 mingdan 80 minggacha gulchanggul (gulli) o'simlik turlari xalq tabobatida yoki zamonaviy tibbiyotda dori sifatida foydalaniladi. Bu o'simliklar qatoriga tog'ayli o'tlar, butalar va daraxtlar kiradi. Masalan, ginseng (Panax turkumidagi o'simliklar) – Sharq mamlakatlarida qadimdan quvvat beruvchi tonik sifatida mashhur bo'lgan ko'p yillik o't; aloe vera (Aloe barbadensis) – barglaridagi shifobaxsh geli bilan tanilgan sukkulent (shira) o'simlik; romashka (Matricaria chamomilla) – engil tinchlantiruvchi va yallig'lanishga qarshi xususiyatlari uchun qadrlanadigan mayda gullaydigan o't. Shuningdek, zanjabil, zarchava (turmerik), echinacea, chinnigul (qora gulasal) kabi yana minglab boshqa turlar dunyoning turli mintaqalarida dorivor sifati bilan ajralib turadi. Hozirgacha taxminan 10 000 ga yaqin dorivor o'simlik turlari ilmiy hujjatlashtirilib, ularning an'anaviy tibbiyotdagi qo'llanilish xususiyatlari o'rganilgan, shulardan 200 ga yaqini zamonaviy G'arb tibbiyoti tomonidan dori vositasi sifatida joriy etilgan. Bu ko'rsatkichlar

2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI

yanada ko'proq o'simlik turlarini kashf etish va ularning shifobaxsh xususiyatlarini ilmiy asosda tasdiqlash imkoniyati mavjudligini ko'rsatadi.

Ularning tibbiyotdagi qo'llanilishi

Dorivor o'simliklardan tibbiyotda keng ko'lamda foydalaniladi. An'anaviy tibbiyotda ular to'g'ridan-to'g'ri qaynatma, damlama, kukun yoki malham shaklida ishlatilsa, zamonaviy tibbiyotda ko'pincha o'simliklardan olingan faol kimyoviy moddalarga asoslangan dori vositalari ishlab chiqiladi. Dunyo bo'yicha birlamchi tibbiy yordamning 75–80% qismi o'simliklardan tayyorlangan dori vositalariga tayanadi, deb hisoblaydi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti. Ko'plab mashhur dori preparatlari aynan o'simlik kelib chiqishiga ega: masalan, bezgakka qarshi xinidin va artemisinin kinatsixa (Cinchona) daraxti po'stlog'idan va shuvoq (*Artemisia annua*) o'simligidan ajratib olingan; yuqori qon bosimini tushiruvchi rezerpin rauvolfiya (*Rauvolfia serpentina*) ildizidan olingan; saraton kasalligiga qarshi paklitaksel va dotsetaksel pasli qaramaymun (*Taxus brevifolia*) daraxtidan olingan; yurak ritmini me'yorlovchi digoksin tooq (*Digitalis*) gulosisidan olinadi; og'riq qoldiruvchi morfin afyun ko'knori (*Papaver somniferum*) mevasi sharbatidan ajratib olingan. Bu misollar dorivor o'simliklar nafaqat xalq tabobatida, balki farmakologiyada ham muhim o'ringa ega ekanini ko'rsatadi.

Ginseng kabi o'simliklarning quruq ekstraktlari va damlamalari Sharq tibbiyotida asabni tinchlantirish, immunitetni mustahkamlash maqsadida qadimdan ishlatilgan bo'lsa-da, zamonaviy klinik tadqiqotlar ginsengning ko'plab an'anaviy da'volarini hali to'liq tasdiqlamagan, ya'ni uning sog'liqni yaxshilovchi ta'siri to'g'risida ishonchli ilmiy xulosa yo'q. Romashka gullari choy sifatida ichilib, asabni tinchlantirish va uyquni yaxshilashda, engil yallig'lanishlarga qarshi qo'llaniladi; aloe veraning shirasidan olingan gel kuygan jarohatlarda terini tezroq tiklash va dezinfeksiya qilish uchun surtiladi. Shu tariqa, dorivor o'simliklar turli xastaliklar profilaktikasi va davosida, og'riqni qoldirishdan tortib, yaralarni bitirishgacha bo'lgan keng sohalarda qo'llanib kelmoqda.

An'anaviy va zamonaviy tibbiyotdagi o'rni

Dorivor o'simliklar an'anaviy tibbiyotning ajralmas qismi bo'lib, har bir xalq va mintaqaning tabobatida o'ziga xos o'rin tutadi. Misol uchun, Xitoy an'anaviy tibbiyotida jenshen (ginseng), zanjabil, qora garmdori kabi o'simliklar ming yillar davomida shifobaxsh vosita sifatida qo'llanilgan; hind (Ayurveda) tabobatida zarchava (kurkuma), tulsu va ashvagandha singari o'simliklar muqaddas hisoblangan va ko'plab kasalliklarda davo bergan. Hozirgi kunda ham Afrikada, Lotin Amerikasida va Osiyoning qator mamlakatlarida aholining katta qismi birlamchi tibbiy yordam uchun xalq tabobatiga tayanadi. An'anaviy tibbiyot asrlar davomida tajriba orqali shakllangan bo'lib, dorivor o'tlardan foydalanish bo'yicha boy bilim va ko'nikmalar avlodan-avlodga o'tib kelgan.

Zamonaviy tibbiyot esa dorivor o'simliklarga ilmiy yondashuv bilan qaraydi: laborator tadqiqotlar orqali o'simliklarning faol moddalarini aniqlab, ularni ajratib olish va tozalash orqali tabletka, kapsula, inyeksiya kabi standart dori vositalarini ishlab chiqadi. Ko'plab zamonaviy dori-darmon vositalarining yaratilishida an'anaviy bilimlardan foydalanilgan. Masalan, Xitoy tabobatidan ma'lum bo'lgan shuvoq o'simligi asosida artemisinin preparati ishlab chiqilib, hozirda bezgakni davolashda jahon bo'yicha birlamchi vosita sifatida tavsiya etiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 170 dan ortiq mamlakatlarda an'anaviy tabobat usullari, jumladan, dorivor o'simliklardan foydalangan holda davolash amaliyoti mavjudligini qayd etgan va ko'plab davlatlar ularni rasmiy sog'liqni saqlash tizimiga integratsiya qilish choralarini ko'rmoqda. Zamonaviy tibbiyotda dorivor o'simliklar komplementar (to'ldiruvchi) yoki muqobil terapiya sifatida ham qadrlanadi – masalan, ba'zi klinikalarda saraton kasalligiga chalingan bemorlarga kimyoterapiya bilan birga o'simlik ekstraktlaridan tayyorlangan preparatlar ham qo'llaniladi (organizmni tiklash va nojo'ya ta'sirlarni kamaytirish maqsadida). Shu bilan birga, zamonaviy klinik tadqiqotlar dorivor o'simliklarning samaradorligi va xavfsizligini tekshirib, ularning an'anaviy da'volarini ilmiy jihatdan asoslashga harakat qilmoqda. Natijada, ayrim dorivor o'tlarning foydasi tasdiqlanib, rasman dori sifatida ro'yxatdan o'tkazilsa (masalan, St. John's wort o'simligidan depressiyaga qarshi preparat), ba'zilarining esa kutilgan darajadagi ta'siri isbotlanmagani aniqlanmoqda. Umuman olganda, dorivor o'simliklar ham an'anaviy, ham zamonaviy tibbiyotda inson salomatligi uchun xizmat qilmoqda va ularning roli vaqt o'tishi bilan o'zgargan bo'lsa-da, ahamiyati pasaymagan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Iqtisodiy va ekologik ahamiyati

Dorivor o'simliklar nafaqat sog'liq uchun, balki dunyo iqtisodiyoti va ekologiyasi uchun ham muhim omildir. Dorivor o'simliklar bozori jahon miqyosida yildan-yilga o'sib bormoqda. 2017-yilda o'simliklardan tayyorlangan dorivor mahsulotlarning global bozori 59,45 milliard AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2026-yilga kelib bu ko'rsatkich 100 milliard dollardan oshishi prognoz qilinmoqda. O'simlikka asoslangan dori-darmonlarga bo'lgan talabning ortishi aholining tabiiy va xavfsiz vositalarga intilishi, shuningdek, farmatsevtik preparatlar narxining oshib borishi bilan izohlanadi.

Bugungi kunda AQSh, Yevropa, Xitoy va Hindiston kabi yirik bozorlarda dorivor giyohlar va ularning ekstraktlari turli mahsulotlar (biologik faol qo'shimchalar, kosmetika, choylar va h.k.) tarkibida keng sotilmoqda. Masalan, AQShda retsept bo'yicha beriladigan dori vositalarining 25% dan ortig'i tarkibida o'simlikdan olingan faol ingredient mavjudligi ma'lum qilingan. Dorivor o'simliklar savdosi ko'plab rivojlanayotgan davlatlar iqtisodiyotida ham muhim o'rin tutadi – mahalliy bozorlarda xalqqa qo'l etadigan narxda shifobaxsh o'tlar sotilishi bilan birga, qator mamlakatlar (Xitoy, Hindiston, Misr, Braziliya va boshqalar) ulkan miqdorda quritilgan giyohlar va ulardan tayyorlangan ekstraktlarni xalqaro bozorlarga eksport qiladi. Tadqiqotlarga ko'ra, masalan, Markaziy va Janubiy Afrikada bir qator oilalar daromadining asosiy manbai dorivor o'simliklar savdosidan kelib chiqadi. Demak, dorivor o'simliklar aholining turmush farovonligini yaxshilashga ham hissa qo'shmoqda.

Dorivor o'simliklarning ekologik ahamiyati ham katta. Birinchidan, ushbu o'simliklar global biologik xilma-xillikning bir qismi bo'lib, tabiatda muayyan ekotizimlarning barqarorligini ta'minlaydi. Ikkinchidan, har bir dorivor o'simlik – bu tabiiy laboratoriya: ular o'zining noyob kimyoviy moddalarini (alkaloidlar, flavonoidlar, efir moylari va hokazo) sintez qilishi orqali nafaqat o'ziga himoya va moslashuvchanlik baxsh etadi, balki insoniyatga yangi dori vositalarini kashf qilish imkonini beradi. Afsuski, tropik o'rmonlar va boshqa boy o'simlik olamiga ega hududlar qisqarib borishi natijasida biz hali fanga noma'lum bo'lgan ko'plab dorivor o'simlik turlarini yo'qotish xavfi ostidamiz. Ilmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kungacha tropik o'simliklarning bor-yo'g'i 1% dan kamrog'i ularning farmatsevtik potentsiali nuqtai nazaridan to'liq o'rganilgan, biroq tabiatning vayron bo'lish sur'ati shunchalik yuqoriki, har ikki yilda o'rtacha bitta yirik dori vositasi bo'la oladigan o'simlik turi erdan yo'qolib ketmoqda. Demak, dorivor o'simliklar insoniyat genofondi va dori vositalari xavfsizligining bir qismi sifatida ham e'tiborga loyiq – ularni asrash orqali kelajak avlodlar sog'lig'iga investitsiya qilgan bo'lamiz. Bundan tashqari, ayrim dorivor turlar o'zining fitomeliyativ xususiyatlari bilan atrof-muhitni toza saqlashga yordam beradi (masalan, ba'zi o'tlar tuproqni dezinfeksiya qiladi yoki eroziyadan asraydi), ayrimlari esa asalarilar va boshqa changlatuvchilar uchun nektar manbai bo'lib, ekotizimda uzviy vazifani bajaradi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Muhofaza qilish masalalari .Hozirgi vaqtda dorivor o'simliklarni saqlash va ularning barqaror foydalanilishini ta'minlash dolzarb masalalardan biridir. Dorivor xom-ashyo uchun yuqori talab ba'zan ayrim turlarni cheksiz va nazoratsiz yig'ib olish (ovqatchilik)ga olib kelmoqda, bu esa ularning tabiiy populyatsiyasini xavf ostiga qo'ymoqda. Tadqiqotchilarning baholashicha, jahonda dorivor sifatida qo'llaniladigan 50–80 ming tur o'simlikning kamida 15 mingga yaqini antropogen bosim (me'yoriyan ortiq yig'ib olish) va yashash muhitining buzilishi oqibatida yo'q bo'lib ketish xavfi ostida. Misol uchun, Osiyo mamlakatlarida dorivor sifatida yuqori baholanadigan janubiy xitoy jensheni (*Panax ginseng*) va qo'ziqorin momaqaymoq (*Fritillaria*) kabi o'simliklar yovvoyi holda deyarli uchramay qo'ydi, chunki ularning qadri baland bo'lgan ildiz va gullenlari yillar davomida ko'p miqdorda qazib olingan. Amerika jensheni (*Panax quinquefolius*) ham AQShning ayrim shtatlarida yo'qolib ketish xavfi tufayli maxsus ruxsatnoma bilan cheklangan miqdorda yig'ib eksport qilinishiga ruxsat beriladi.

Yovvoyi tabiatda dorivor turlar populyatsiyasini tiklash ko'p vaqt va mehnat talab qiladi, ayniqsa o'simlikning o'sish sikli sekin va ko'payishi qiyin bo'lsa (masalan, yo'lbars ildizi nomi bilan tanilgan *Cibotium barometz* paporotnik o'simligi yoki Himalay mardumyogi (*Saussurea costus*) kabi sekin o'suvchi noyob turlar).

Dorivor o'simliklarni muhofaza qilish uchun bir qator xalqaro va mahalliy choralar ko'rilmogda. Xalqaro darajada CITES konvensiyasi (Noyob yovvoyi fauna va florani xalqaro savdoda himoya

2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLER INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI

qilish konvensiyasi) doirasida ayrim dorivor turlarni (masalan, orkide oilasining vakillari, ginsengning yovvoyi navi va boshqalar) eksport-importi qat'iy nazoratga olingan. Jahon tabiatni muhofaza qilish ittifoqi (IUCN) Dorivor o'simliklar bo'yicha maxsus komissiya tuzib, global miqyosda ularning holatini kuzatib bormoqda. Ko'plab davlatlar o'z qizil kitoblariga dorivor o'simliklardan xavf ostidagilarini kiritib, ularni qo'riqxonalar va milliy bog'lar hududida muhofaza qilmoqda. Bundan tashqari, dorivor xom-ashyoni plantatsiyalarda madaniy usulda etishtirish targ'ib qilinmoqda – bu yovvoyi populyatsiyalarga tushadigan bosimni kamaytiradi va barqaror ta'minotni yo'lga qo'yadi. Misol uchun, Xitoyda ginseng va qo'ziqorinlar sun'iy plantatsiyalarda etishtirilishi yo'lga qo'yilgan, Hindistonda esa Ayurvedada muhim bo'lgan ko'plab o'tlar (masalan, nimg daraxti, shofran) fermer xo'jaliklarida o'stirilmoqda. Shuningdek, xalq tabobati bilimlarini hujjatlashtirish va mahalliy hamjamiyatlarni dorivor o'simliklarni asrab-avaylashga jalb qilish muhimdir – chunki mahalliy aholi uzoq yillar davomida foydalanib kelgan o'simliklarini yo'q bo'lib ketishidan manfaatdor emas va ularni ko'paytirish, urug'larini saqlash kabi ishlarni yaxshi biladi. Dorivor o'simliklarni muhofaza qilish nafaqat tabiiy boyliklarni saqlash, balki kelajakda yangi davolash usullarini topish uchun ham strategik ahamiyatga ega.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, dorivor o'simliklar inson hayotida beqiyos o'ringa ega. Ular ming yillar davomida xalq tabobati orqali inson salomatligini asrashga xizmat qilib kelgan va bugungi kunda ham dunyo aholisining katta qismi uchun arzon, ishonchli davo vositasi bo'lib qolmoqda. Zamonaviy fan va tibbiyot dorivor o'simliklarning sir-asrorlarini tobora chuqurroq o'rganib, ularning tarkibidagi noyob moddalarni yangi dori-darmonlar yaratish uchun qo'llamoqda – zamonaviy preparatlarning sezilarli qismi o'simlik kelib chiqishiga ega ekanligi buning isbotidir. Dorivor o'simliklar global iqtisodiyotda ham salmoqli ulushga ega bo'lib, rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda millionlab insonlar uchun daromad manbai hisoblanadi. Shu bilan birga, ularni muhofaza qilish, aqlli va barqaror foydalanish masalalari kun tartibida turibdi – agar biz dorivor florani asrab qolmasak, kelajakda yo'qolgan har bir o'simlik bilan birga biz potensial yangi dori vositasini ham yo'qotishimiz mumkin. Shuning uchun xalqaro hamjamiyat va mahalliy tashkilotlar dorivor o'simliklarni muhofaza qilish, ularning genofondini saqlash va sun'iy ko'paytirishni yo'lga qo'yish borasida hamkorlikda ishlamoqda. Insoniyatning kelajakdagi sog'lig'i va farovonligi ko'p jihatdan ushbu bebaho tabiiy merosni – dorivor o'simliklarni – asrab-avaylashimiz va ulardan ilmiy yondashuv asosida oqilona foydalanishimizga bog'liq.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. World Health Organization (2019). WHO Global Report on Traditional and Complementary Medicine 2019. Geneva: World Health Organization.
2. Bareetseng, S. (2022). The Worldwide Herbal Market: Trends and Opportunities. *Journal of Biomedical Research & Environmental Sciences*, 3(9): 106-115.
3. McChesney, J. D., Venkataraman, S. K., & Henri, J. T. (2007). Plant natural products: back to the future or into extinction? *Phytochemistry*, 68(14), 2015-2022.
4. Center for Biological Diversity (2008). *Nature's Pharmacy, Our Treasure Chest: Why We Must Conserve Our Natural Heritage (Medicinal Plants Report)*.
5. WHO (2023). *Traditional medicine: WHO Questions and Answers*, 9 August 2023.

UO'K: 582.3.522.4:

SACHRATQI O'SIMLIGINING DORIVORLIGI VA XALQ TABOBATIDAGI AHAMIYATI**ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА РАСТЕНИЯ САЧРАТКИ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В
НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ****MEDICINAL PROPERTIES OF THE SACHRATQI PLANT AND ITS IMPORTANCE IN
FOLK MEDICINE****Abdurahimova Muhabbatxon Alijonovna¹**¹Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi
0009-0008-8276-3306**Yuldashova Muattar Po'latovna²**²Farg'ona davlat universiteti dotsenti
0009-0004-6646-8981**Qodirjonova Rohilaxon Bahtiyorjon qizi³**³Farg'ona davlat universiteti talabasi
0009-0008-3839-1306**Annotatsiya**

Hayotimizni o'simliklarsiz tasavvur eta olmaymiz. Turli-tuman o'simliklar orasida sachratqiga dorivorlik xususiyati bilan ajralib turadi va dorivor sachratqining xalq tabobatidagi ahamiyati, vitaminlari, kimyoviy tarkibi haqida.

Аннотация

Мы не представляем свою жизнь без растений. Среди множества растений лечебные свойства травы уникальны, и мы поговорим о значении лекарственной травы в народной медицине, ее витаминах и химическом составе.

Abstract

We cannot imagine our life without plants. Among various plants, the medicinal properties of the herb are unique, and we will talk about the importance of the medicinal herb in folk medicine, its vitamins, and its chemical composition.

Kalit so'zlar: Sachratqi o'simligining dorivorligi, fiziologiyasi, qimmatbaho o'simlik, xalq tabobatida o'rni.**Ключевые слова:** Лечебные свойства растения Сахракти, физиология, ценное растение, роль в народной медицине.**Key words:** Medicinal properties of the plant Sachratqi, physiology, valuable plant, role in folk medicine.**KIRISH**

Sachratqi - Cichorium intybus L. (Цикорий обыкновенный). Sachratqi – Asteraceae oilasiga kiruvchi urchuqsimon va yo'g'on ildizli ko'p yillik o'simlik. Poyasi tik turuvchi va uzun tuklar bilan qoplangan, barglar qarama qarshi joylashgan. Gullari ko'k, pushti va oq rangda, to'pgullari ichida yoki kalta savatchalarda joylashgan. Sachratqi mevalari – pardasimon popukli prizmasimon pistacha. Bitta sachratqi to'pidan 3-25 ming dona urug' olish mumkin. O'simlikning barcha organlarida sutlama naylari joylashgan. Sachratqi yozda gullab, yozning oxiridan kuzning o'rtalariga qadar mevalaydi. Hozirgi vaqtda sachratki dunyoning ko'plab mamlakatlarida mazali ziravor va parhez taom mahsuloti sifatida ommabop hisoblanadi. Maydalanib qovurilgan sachratqi ildizi uzoq vaqtlardan beri Yevropaliklarning qahvaga (kofe) qo'shiladigan sevimli ichimliklaridan biridir. Sachratqi ildizidan sut va qaymoq qo'shib tayyorlangan sharbat qahvaning o'rnini bosuvchi ichimlik sifatida asosan bolalar va sog'ligitufayli qaxva ichish mumkin bo'lmagan odamlarning

2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI

ratsioniga kiritilgan. Belgiyaliklar sachratqini pishloq va olma bilan dimlaydilar, latviyaliklar asal, limon va olma sharbati qo'shilgan holda sachratqi ildizidan salqin ichimlik tayyorlashadi. Maxsus salat sachratqisining barglari va novdalari turlituman salatlarining tarkibiy qismi sifatida ishlatiladi, o'simlikning yosh novdalari qaynatiladi yoki xamirga qo'shib pishiriladi. Toshkent, Jizzax, Samarqand, Qashqadaryo va Surxandaryo viloyatlarida keng tarqalgan, quyi va o'rta tog' mintaqasining toshli va shag'alli qiyaliklarida o'sadi.

Ko'p yillik (yovvoyi shakllar uchun) yoki ikki yillik (navlar uchun) o'tsimon o'simlik, barcha a'zolarida uzun ildiz va sut o'simalari mavjud. Poyasi tik, novdasimon, yashil yoki zangori-yashil, ozmi-ko'p shoxlangan, qo'pol, balandligi 15-150 sm. Shoxlari ko'pincha kuchli og'ishgan, tepaga qarab biroz qalinlashgan, tuk yoki jingalak tukli, ko'pincha yalang'och yoki deyarli yalang'och, tepada deyarli bargsiz ko'rinadi, chunki bu erda barglar kichikdir. Bazal barglar tikanli-pinnatedan butungacha, ko'p yoki kamroq tishli bo'ylab, juda kamaygan. Gullar qamish. Corolla uzunligi 15-25 mm, ko'k, oq yoki pushti ranglarning turli xil soyalari. Mevasi uch-besh qirrali, 2-3 mm uzunlikda, och jigarrang, cho'zinchoq.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Yevroosiyoning mo'tadil va tropik iqlimida, Skandinaviyadan O'rta er dengizigacha va Janubda Britaniya orollaridan Sharqiy Sibir va Hindistongacha, Shimoliy Afrikada o'sadi. Kutilmaganda u Janubiy Afrika, Shimoliy va Janubiy Amerika, Avstraliya va Yangi Zelandiyada uchraydi. Rossiyada u Yevropa qismida, Kavkazda, Sibirda tarqalgan. Odatda o'tloqlarda, o'rmon bo'shliqlarida, o'tloqli yonbag'irlarda, ko'pincha cho'l erlarda, dalalarda, yo'llar yaqinida, aholi punktlari yaqinida begona o't o'simlik sifatida o'sadi. Tog'larda o'rta tog' kamariga ko'tariladi.

Qandli diabet bir polisakkarid uchun - Sog'lom insulin sachratqi ildiz mavjud. Ovqat hazm qilish va yaxshi tinchlantirishga imkoniga ega. Sachratqi kasallik, jigar va taloq uchun ham istemol qilish tavsiya qilinadi. Sachratqi yurak uchun foydalidir. o'simliklarning to'pgullar yurak normal faoliyatiga ta'sir samarali vosita. Bundan tashqari, istimani tushiruvchi sifatida, ishtahani ochuvchi, mikrobg qarshi, yangilanishga qarshi ham qo'llanilib kelmoqda.

NATIJA VA MUHOKAMA

Sachratqi ildizida 60% gacha inulin, 10-20% fruktoza, intibin glikozidi (farmatsevtika sanoatida qo'llaniladi), shuningdek, karotin, B (B1, B2, B3) vitaminlar guruhi, C vitamini, makro va mikroelementlar (Na, K, Ca, Mg, P, Fe va boshqalar), organik kislatalar, taninlar, pektin, oqsil moddalari, smolalar mavjud. Sachratqi ildizi tarkibida qimmatli modda inulin mavjud bo'lib, metabolizmni yaxshilaydi va ovqat hazm qilish tizimining faoliyatini normallashtiradi.

Sachratqi o'simligi uzoq vaqtdan buyon xalq tabobatida mashhur bo'lgan qimmatbaho dorivor o'simlik. Sachratqi ildizi qadimgi Rimda ovqatni hazm qilishni yaxshilash uchun ishlatilgan. Misrda undan ilon va o'rgimchak chaqqanida zaharga qarshi zardob tayyorlashgan. Mashhur Abu Ali ibn Sino oshqozon-ichak trakti va ko'z kasalliklari, ko'z yallig'lanishi hamda podagra kasalliklarini davolashda sachratqi foydalangan. Zamonaviy tibbiyotda sachratqi o'zining foydali dorivor xususiyatlari (tinchlantiruvchi, shakar miqdorini pasayturuvchi, bog'lovchi, o't haydovchi, siydik haydovchi, yallig'lanishga qarshi, isitma tushiruvchi, gijja haydovchi xususiyatlar) tufayli juda xilma-xil qo'llanish vositasi sifatida ahamiyatga ega.

Tibbiyotda sachratqining er ustki qismi va ildizidan dorivor vosita sifatida foydalaniladi. Yer ustki qismi o'simlik gullagan vaqtda o'rib olinadi va soya erda quritiladi. Ildizini kech kuzda yoki bahorda kovlab olib, yuviladi va mayda bo'laklarga qirqib, quyoshda quritiladi. Sachratqi tarkibida achchiq glikozidlar va boshqa moddalar bor, o'simlik sut shiraga boy.

Xalq tabobatida sachratqi qadimdan turli kasalliklarga davo qilib kelinadi. Ibn Sino sachratqini jigar kasalliklarini davolashda, isitma, ich ketish, ko'ngil aynish, ko'z yallig'lanishi va boshqa kasalliklarda tavsiya qilgan. Xalq tabobatida sachratqi er ustki qismi va ildizidan tayyorlangan damlama hamda qaynatma jigar va o't pufagi, taloq, buyrak, me'da va boshqa kasalliklarga davo qilinadi va siydik haydovchi, ishtaha ochuvchi va ovqat hazm bo'lishini yaxshilovchi dori sifatida qo'llaniladi. Yer ustki qismining damlamasi bilan oftob urgan bolalar cho'miltiriladi.

XULOSA

O'simlik ildizi tarkibida inulin, intibin achchiq glikozidi, vitamin B1, qandlar, bargida inulin, vitamin C va boshqa moddalar bor. Sachratqining foydalari uning ildiz qismida yashiringan bo'lib, unda 75% gacha inulin (organik modda) mavjud. Bu parhez ovqatlanish (diabet) uchun mos bo'lgan tabiiy polisaxariddir. Inulin osongina so'riladi va kuchli prebiyotikga aylanadi. Muntazam iste'mol qilinganda, sachratqi organizmning zararli bakteriyalar va viruslarga qarshi himoyasini oshiradi. Sachratqining kimyoviy tarkibi: E, P, A va C vitaminlari, efir moylari, organik kislotalar, taninlar; pectin; qatronlar; mikroelementlar (natriy, temir, fosfor, mis, kaliy); kumarinlar; achchiq glikozid; fenollar. Sachratqi shuningdek, vitaminlar va foydali elementlarning omboridir. Ular quyidagilar:

- **Beta-karotin** –tabiiy antioksidant erkin radikallarni olib tashlaydi, onkologiya rivojlanishining oldini oladi.
- **Vitamin E** –qarish jarayonini sekinlashtiradi, qon ivishining oldini oladi va immun tizimining faoliyatini yaxshilaydi.
- **Tiamin** –chidamlilik va asab tizimining faoliyati uchun javobgardir.
- **Xolin** –jigarni ortiqcha yog'dan tozalashga yordam beradi.
- **Piridoksin** –stress va charchoqni yo'qotadi, metabolizmni yaxshilaydi va qondagi glyukozani pasaytiradi.

**2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA
KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI**

• **Foli kislota** –DNK va aminokislotalarning sintezida ishtirok etadi, yurak-qon tomir va immunitet tizimlarining faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Sachratqi o'simligi sut shiraga boy. Sut shira tarkibida achchiq moddalar, taraksasterol, kauchuk va boshqa birikmalar bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Tsvelev N. N. Genus 1632. Hindiba -Cichorium // SSSR florasini: 30 tonnada / qo'llar bilan boshlangan. va ch ostida. ed. V. L. Komarova. -M.; L.: SSSR Fanlar akademiyasining nashriyoti, 1964. -T. 29 / ed. Jildlar
2. E. G. Bobrov, N. N. Tsvelev. -S. 14-20. -796 b. -2200 nusxa
3. O'tloqning dorivor o'simliklari. —M.: Izobr. da'vo, 1993. -S. 60-61.
4. Dudchenko L. G., Koziakov A. S., Krivenko V. V.
 5. Achchiq aromatik va achchiq ta'mli o'simliklar: qo'llanma / Ed. ed. K. M. Sytnik. -K. : Naukova Dumka, 1989. - 304 p. -100 000 nusxa.
 6. ISBN 5-12-000483-0. Gubanov I. A. 1307. Cichorium intybus L. -Umumiy hindibo // Markaziy Rossiya o'simliklari uchun tasvirlangan qo'llanma: 3 jildda / I.A. Gubanov, K. V. Kiseleva, V. S. Novikov, V. N. Tixomirov. -M. : Hamkorlik ilmiy. ed. KMK: Texnika instituti. issled., 2004. -V. 3: Angiospermlar (ikki pallali: bo'linish). -S. 371. -520 b. - 3000 nusxa.
 7. ISBN 5-87317-163-7. Cichorium Intybus // Botanika lug'ati / komp. N. I. Annenkov. -Sankt-Peterburg: Turi. Imp. AN, 1878. XXI + 645 p. Petrov batog // Brokxauz va Efronning entsiklopedik lug'ati: 86 jildda (82 jild va 4 ta qo'shimcha).
 8. Sankt-Peterburg, 1890-1907. Gelgor V. Favqulodda hindibo // Kimyo va hayot: jurnal. -1997. -No 6. -S. 57-59. 2017-yil 21-aprelda asl nusxadan arxivlangan.
 9. Rudnyanskaya E. I. Aster oilasining pollenzlari // Asalarichilik: jurnal. -1981. -No 4. -S. 26-27.
 10. Xaydarov.M., Sayramov, F. (2022). Лабгулдошлар оила вакилларининг тиббиётда қўланилиши ва кимёвий таркиби.science and innovation,1(d8), 262-270.
 11. Yusupova, Z.A, & baratjon o'g'li, s. f. (2022). bioecological properties of medicinal species of the mint family (Lamiaceae).finland international scientific journal of education, social science & humanities,10(11), 183-190.

UO'K: 582.3.522.4:

ZA'FARON DORIVOR O'SIMLIGINING FOYDALI XUSUSIYATLARI
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ ШАФРАН
BENEFICIAL PROPERTIES OF THE MEDICINAL PLANT SAFFRON

Abdurahimova Muhabbatxon Alijonovna¹¹Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi
0009-0008-8276-3306**Yuldashova Muattar Po'latovna²**²Farg'ona davlat universiteti dotsenti
0009-0004-6646-8981**Yo'lchiyev Sherzodbek Oybek o'g'li³**³Farg'ona davlat universiteti talabasi
0009-0004-1241-1429**Annotatsiya**

Mazkur maqolada za'faron (*Crocus sativus* L.) dorivor o'simligining biologik xususiyatlari, kimyoviy tarkibi, farmakologik ahamiyati hamda xalq tabobati va zamonaviy tibbiyotdagi o'rni yoritilgan. Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar za'faronning antidepressant, antikonvulsant, antioksidant va saraton kasalligiga qarshi potensialini tasdiqlamoqda. Shu bilan birga, maqolada uning dorivor xom ashyosi sifatida o'rganilishi va qo'llanish usullari ham ko'rib chiqiladi.

Аннотация

В статье рассматриваются биологические свойства, химический состав, фармакологическое значение и роль лекарственного растения шафрана (*Crocus sativus* L.) в народной и современной медицине. Современные научные исследования подтверждают антидепрессантный, противосудорожный, антиоксидантный и противораковый потенциал шафрана. В то же время в статье рассматриваются вопросы его исследования и применения в качестве лекарственного сырья.

Abstract

This article discusses the biological properties, chemical composition, pharmacological significance, and role of saffron (*Crocus sativus* L.) medicinal plant in folk medicine and modern medicine. Modern scientific research confirms the antidepressant, anticonvulsant, antioxidant, and anticancer potential of saffron. At the same time, the article also discusses its research and application as a medicinal raw material.

Kalit so'zlar: Za'faron, *Crocus sativus*, dorivor o'simlik, farmakologik ta'sir, antioksidant, xalq tabobati.**Ключевые слова:** Шафран, *Crocus sativus*, лекарственное растение, фармакологическое действие, антиоксидант, народная медицина.**Key words:** Saffron, *Crocus sativus*, medicinal plant, pharmacological effect, antioxidant, folk medicine.**KIRISH**

Za'faron (*Crocus sativus* L.) qadimdan insoniyat tomonidan nafis ziravor va shifobaxsh vosita sifatida qadrlanib kelinayotgan noyob dorivor o'simlikdir. U o'zining yorqin to'q sariq rangdagi gultomirlari (stigmasi) bilan mashhur bo'lib, eng qimmat dorivor o'simliklar sirasiga kiradi. Ushbu maqolada za'faronning farmakologik imkoniyatlari va salomatlikka foydali jihatlari ilmiy manbalar asosida tahlil qilinadi. O'simlikning botanik tavsifi

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Farmakologik va shifobaxsh xususiyatlari

1. Antioksidant ta'siri

2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI

Za'faron tarkibidagi krosin va flavonoidlar hujayralarni erkin radikallardan himoya qiladi, qarish jarayonini sekinlashtiradi, yurak-qon tomir tizimini himoya qiladi.

2. Saraton kasalligiga qarshi potensial

Ilmiy izlanishlarda krosinning ayrim o'sma hujayralarining o'sishini sekinlashtiruvchi yoki to'xtatuvchi xususiyatga egaligi aniqlangan (in vitro). Krosin sitotoksik ta'sir orqali o'simta hujayralarini yo'q qilishi mumkin.

3. Antidepressant va tinchlantiruvchi ta'siri

Safranal moddasi markaziy asab tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, kayfiyatni ko'taradi, uyquni yaxshilaydi va stress belgilarini kamaytiradi. Ayrim tadqiqotlarda za'faron ekstrakti engil depressiyani davolashda fluoksetin bilan teng samaradorlik ko'rsatgani qayd etilgan.

4. Ko'z salomatligi uchun foydasi

Za'faron makula degeneratsiyasini sekinlashtirishda qo'llanilishi mumkin, chunki uning tarkibidagi antioksidantlar retina hujayralarini himoya qiladi. Qo'llanish sohasi va usullari Za'faron xalq tabobatida va zamonaviy ibbiyotda quyidagi holatlarda qo'llaniladi:

Choy yoki damlama – asabni tinchlantirish va uyquni yaxshilash uchun. Kapsula yoki tabletkalar shaklida – antidepressant vosita sifatida. Kosmetologiyada – terini oziqlantiruvchi niqoblar tarkibida. Oshqozon-ichak faoliyatini yaxshilashda – ishtaha ochuvchi sifatida. Aromaterapiyada – efir moylari stressni kamaytirish uchun. Eslatib o'tamiz, za'faron yuqori dozada iste'mol qilinsa, toksik ta'sirga ega bo'lishi mumkin. Tavsiya etilgan dozadan oshirilmasligi lozim.

Ilmiy izlanishlar va klinik tadqiqotlar 2013-yilda Eron olimlari o'tkazgan klinik tadqiqotlarda za'faronning depressiya holatlarida sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatgani isbotlangan. 2016-yilgi "Phytotherapy Research" jurnalida chop etilgan maqolada za'faronning ko'z salomatligiga (AMD) foydasi qayd etilgan.

Zamonaviy farmatsiya sanoatida za'faron asosida tayyorlangan preparatlar: "Saffractiv", "Crocetin extract", "Saffron Stigma Extract" va boshqalar ishlab chiqarilmoqda.

NATIJA VA MUHOKAMA

Za'faron — kasatikdoshlar (Iridaceae) oilasiga mansub, ko'p yillik piyozbargli o'simlik bo'lib, asosan O'rta Yer dengizi mintaqasi, Eron, Hindiston va O'zbekistonning ba'zi hududlarida etishtiriladi. O'simlikning balandligi 20–30 sm gacha etadi. Gullari binafsha rangda, mevasi etilmaydi, ko'paytirilishi vegetativ yo'l bilan — tugunak-piyozchalari orqali amalga oshiriladi. Uning gultomirlari dorivor xom ashyo sifatida ishlatiladi.

Kimyoviy tarkibi: Za'faronning dorivor qiymati, ayniqsa, quyidagi biologik faol moddalarga bog'liq:

Krosin va krosin – pigment moddalari bo'lib, kuchli antioksidant va saratonga qarshi xususiyatlarga ega.

Safranal – efir moyi komponenti, sedativ va antidepressant ta'sir ko'rsatadi.

Pikrokrosin – achchiq ta'm beruvchi glikozid, ishtaha ochuvchi ta'sirga ega.

Karotinoidlar, flavonoidlar va tanninlar – immunitetni kuchaytiruvchi, yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA

Za'faron nafaqat oshxona ziravori, balki ko'plab shifobaxsh xususiyatlarga ega noyob dorivor o'simlikdir. Uning antioksidant, antidepressant va saraton kasalligiga qarshi potentsiali ilmiy jihatdan asoslangan. Uni zamonaviy tibbiyotda keng qo'llash, dorivor preparatlar ishlab chiqarish va nazoratli qo'llanish mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Hosseinzadeh H., Nassiri-Asl M. (2013). Avicenna Journal of Phytomedicine.
2. Melnyk JP, Wang S, Marcone MF. (2010). Food and Function Journal.
3. Srivastava R., Ahmed H. (1990). Pharmacology Online Reports.
4. "Phytotherapy Research", Wiley-Blackwell Publishing, 2016.
5. O'zbekiston dorivor o'simliklari ensiklopediyasi, T., 2019.

**ZAFARON O'SIMLIGINING DORIVORLIK XUSUSIYATLARI VA YETISHTIRISH
AGROTEKNIKASI****ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ШАФРАНА И АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ****MEDICINAL PROPERTIES OF THE SAFFRON PLANT AND AGROTECHNIQUES OF
GROWING****Mamadaliyev Muxammadkarim Zoirjon o'g'li¹**¹Farg'ona davlat universiteti q.x.f.f.d. (PhD)
0000-0002-9921-1224**Akbaraliyeva Diyoraxon Azizbek qizi²**²Farg'ona davlat universiteti talabasi
0009-0004-9136-8843**Anotatsiya**

*Ushbu maqolada zafaron (*Crocus sativus*) o'simligining dorivorlik xususiyatlari hamda uni etishtirish agroteknikasi haqida batafsil ma'lumot beriladi. Zafaron qadimdan xalq tabobatida foydalanilgan bo'lib, uning asab tizimiga, yurak-qon tomir tizimiga, immunitetga va ayollar salomatligiga foydalari ilmiy jihatdan isbotlangan. Shuningdek, maqolada zafaron etishtirish uchun talab etiladigan tuproq va iqlim sharoitlari, ekish muddati va usuli, sug'orish, hosil yig'ish va saqlash texnologiyalari yoritilgan. Zafaron etishtirish qishloq xo'jaligi va farmatsevtika sohalarida katta iqtisodiy ahamiyatga ega.*

Аннотация

*В статье представлена подробная информация о лечебных свойствах растения шафран (*Crocus sativus*) и агротехнических приемах его выращивания. Шафран издавна используется в народной медицине, и его польза для нервной системы, сердечно-сосудистой системы, иммунитета и женского здоровья научно доказана. В статье также рассматриваются почвенно-климатические условия, необходимые для выращивания шафрана, сроки и способы посадки, технологии орошения, сбора и хранения урожая. Выращивание шафрана имеет большое экономическое значение в сельскохозяйственном и фармацевтическом секторах.*

Abstract

*This article provides detailed information about the medicinal properties of the saffron plant (*Crocus sativus*) and the agrotechnics of its cultivation. Saffron has long been used in folk medicine, and its benefits for the nervous system, cardiovascular system, immunity, and women's health have been scientifically proven. The article also covers the soil and climatic conditions required for saffron cultivation, planting dates and methods, irrigation, harvesting, and storage technologies. Saffron cultivation is of great economic importance in the agricultural and pharmaceutical sectors.*

Kalit so'zlar: zafaron, dorivor o'simlik, agroteknika, asab tizimi, yurak-qon tomir tizimi, immunitet, etishtirish, hosil yig'ish, tabobat.

Key words: saffron, medicinal plant, agrotechnics, nervous system, cardiovascular system, immunity, cultivation, harvesting, medicine.

Ключевые слова: шафран, лекарственное растение, агротехника, нервная система, сердечно-сосудистая система, иммунитет, выращивание, сбор, медицина.

KIRISH

Zafaron (*Crocus sativus*) dunyodagi eng qimmatbaho va qadimiy o'simliklardan biri bo'lib, u asosan dorivor, kosmetik va oshxona maqsadlarida ishlatiladi. Ushbu maqolada zafaronning dorivorlik xususiyatlari hamda uni etishtirish agroteknikasi haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Zafaron qadimdan tabiiy antidepressant sifatida qo'llanilib kelinadi. U organizmdagi serotonin miqdorini oshirib, stress va depressiyani kamaytiradi. Shuningdek, uyquni yaxshilashga

va umumiy hissiy holatni barqarorlashtirishga yordam beradi. Bundan tashqari o'simlik qon aylanishini yaxshilashga va yurakning faoliyatini qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. U qon bosimini normallashtirishga hamda xolesterin miqdorini kamaytirishga yordam beruvchi tabiiy antioksidantlarga boy va ovqat hazm qilish tizimini yaxshilaydi, ichak mikroflorasini tartibga soladi va oshqozon yarasi, gastrit kabi kasalliklarning oldini olishda foydali hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Zafaron tarkibida ko'plab antioksidantlar mavjud bo'lib, ular organizmni kasalliklardan himoya qiladi, immunitetni mustahkamlaydi va yallig'lanish jarayonlarini kamaytirishga yordam beradi shu bilan birga hayz siklini tartibga soladi, hayz oldi sindromini engillashtiradi va menopauza davrida ayollarga tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, u bepustlikni davolashda ham ishlatiladi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Bundan tashqari o'simlik tibbiyot va farmatsevtika:

Dorivor ekstraktlar: Zafaron o'zining yallig'lanishga qarshi va antioksidant xususiyatlari tufayli dorilarda ishlatiladi. Tinchlantiruvchi va antidepressant vositalar: Asab tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, stress va depressiyani kamaytirishga yordam beradi. Ko'z kasalliklarini oldini olish: Retina hujayralarini himoya qilish uchun ishlatiladi. Tabiiy rang beruvchi vosita: Ziravor sifatida taomlarga sariq yoki oltin tus berish uchun ishlatiladi. Choy va ichimliklar: Zafaronli choy immunitetni mustahkamlash va organizmni tinchlantirish uchun ishlatiladi. Shirinliklar va nonvoylik mahsulotlari: Sharqona shirinliklar, pishiriqlar va dessertlarga qo'shiladi. Yuz uchun niqoblar: Terining yangilanishi va silliqlashiga yordam beradi. Teringa yoshartiruvchi ta'siri: Antioksidant xususiyatlari tufayli ajinlarni kamaytiradi va terining elastikligini saqlaydi. Tabiiy parfyumeriya: Uning o'ziga xos yoqimli ifori tufayli yuqori sifatli atirlar tarkibiga kiritiladi. Ichki organlar uchun foydasi: Oshqozon va jigar faoliyatini yaxshilashda qo'llanadi. Immunitet mustahkamlash: Yallig'lanish va virusli kasalliklarning oldini olish uchun ishlatiladi. Qon aylanishi uchun foydasi: Qon bosimini me'yorda ushlab turishga yordam beradi.

Zafaron yaxshi drenajlangan, qumloq va loyqalanmagan tuproqlarda yaxshi o'sadi. O'simlik quruq va issiq iqlim sharoitida optimal rivojlanadi va sovuqqa chidamli hisoblanadi. Zafaronni etishtirish uchun sog'lom va kasalliklarga chidamli piyozchalar tanlanadi. Eng yaxshi natijaga erishish uchun katta va sifatli piyozchalar ekish tavsiya etiladi. O'simlik odatda avgust-sentyabr oylarida ekiladi. Piyozchalar 5-10 sm chuqurlikka ekilib, har bir o'simlik orasidagi masofa 10-15 sm bo'lishi lozim. Zafaron ortiqcha namlikni yoqtirmaydi, shu sababli vegetatsiya davrida mo'tadil sug'orish tavsiya etiladi. Begona o'tlarni o'z vaqtida tozalash va tuproqni yumshatish hosildorlikni oshirishga yordam beradi.

Zafaron gullari kuz oylarida ochiladi (oktyabr-noyabr), va changchilik qismi (stigma) qo'lda yig'iladi. Yig'ilgan hosil maxsus sharoitlarda quritilib, saqlash uchun tayyorlanadi. Quritilgan zafaron qorong'i va quruq joyda saqlansa, 2-3 yil davomida sifatini saqlab qoladi.

XULOSA

Zafaron inson salomatligi uchun katta foydali xususiyatlarga ega bo'lgan noyob o'simlikdir. Uning dorivorlik xususiyatlari ko'plab kasalliklarning oldini olish va davolashda yordam beradi. To'g'ri agrotexnik tadbirlarni amalga oshirish orqali yuqori sifatli hosil olish va xalqaro bozorlarga eksport qilish imkoniyati mavjud.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi. (2023). "Zafaron etishtirish texnologiyalari". Toshkent.
2. Xalq tabobati bo'yicha ilmiy tadqiqotlar. (2022). "Dorivor o'simliklar va ularning tibbiyotdagi ahamiyati". Samarqand.
3. Qodirov B. (2021). "Zafaronning farmakologik xususiyatlari va uning sog'liq uchun foydalari". Tibbiyot ilmiy jurnali,
4. FAO (BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti). (2020). "Global saffron production and trade".
5. Xolmirzayev I. (2019). "Zafaronni etishtirish va undan samarali foydalanish bo'yicha qo'llanma". Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.

DORIVOR STEVIYA O'SIMLIGINI YETISHTIRISH**ВЫРАЩИВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ СТЕВИЯ****GROWING THE MEDICINAL STEVIA PLANT****Mamadaliyev Muxammadkarim Zoirjon o'g'li¹**¹Farg'ona davlat universiteti q.x.f.f.d. PhD.
0000-0002-9921-1224**Muhammadjonova Orastaxon Hamiddullo qizi²**²Farg'ona davlat universiteti talabasi
0009-0006-8289-2082**Annotatsiya**

Ushbu maqolada steviya (Stevia rebaudiana) o'simligining biologik xususiyatlari, agrotexnik tadbirlari, etishtirish sharoitlari va uning dorivor ahamiyati haqida batafsil ma'lumot berilgan. Steviya tabiiy shirinlashtiruvchi vosita sifatida diabet va parhezbor mahsulotlar ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi. Shuningdek, maqolada uning ko'chat etishtirish usullari va agrotexnik parvarish qilish qoidalari yoritilgan.

Аннотация

В статье представлена подробная информация о биологических свойствах, агротехнических мероприятиях, условиях выращивания и лекарственной ценности растения стевии (Stevia rebaudiana). Стевия широко используется как натуральный подсластитель при производстве диабетических и диетических продуктов. В статье также рассматриваются методы выращивания рассады и правила агротехнического ухода.

Abstract

This article provides detailed information about the biological properties, agrotechnical measures, growing conditions and medicinal value of the stevia plant (Stevia rebaudiana). Stevia is widely used as a natural sweetener in the production of diabetic and dietary products. The article also covers its seedling cultivation methods and agrotechnical care rules.

Kalit so'zlar: steviya, dorivor o'simlik, tabiiy shirinlashtiruvchi, agrotexnika, parvarish, hosildorlik.

Ключевые слова: стевия, лекарственное растение, натуральный подсластитель, агротехника, уход, урожайность

Key words: stevia, medicinal plant, natural sweetener, agrotechnics, care, yield.

KIRISH

Steviya (Stevia rebaudiana) - tabiiy shirinlashtiruvchi xususiyatga ega bo'lgan dorivor o'simlik bo'lib, u asosan Janubiy Amerika hududlarida o'sadi. Uning tarkibidagi steviozid va rebaudiozid moddalar shirinlik jihatidan oddiy shakarni bir necha barobar ortda qoldiradi. Steviya diabet va semizlikka qarshi tabiiy vosita sifatida ishlatiladi. Ushbu maqolada steviya o'simligini etishtirishning asosiy jihatlari haqida ma'lumot beriladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Steviya etishtirish uchun talablar Steviya o'simligi yaxshi rivojlanishi uchun quyidagi sharoitlar talab qilinadi:

- Iqlim: Steviya subtropik va motadil iqlim sharoitida yaxshi o'sadi. O'simlik sovuq ob-havaga chidamsiz bo'lib, harorat +15°C dan past bo'lsa, rivojlanishi sustlashadi.
- Tuproq: Steviya engil, yaxshi drenajlangan, unumdor tuproqlarda yaxshi o'sadi. Eng yaxshi tuproq turi qumoq va qumloq tuproqlardir. Tuproq pH darajasi 5.5-7 oralig'ida bo'lishi kerak.

NATIJA VA MUHOKAMA

- Sug'orish: O'simlik nam tuproqni yoqtiradi, biroq ortiqcha namlik ildiz chirishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun tomchilatib sug'orish tizimi eng yaxshi variant hisoblanadi.
- Quyosh nuri: Steviya to'liq quyosh nuri tushadigan joyda yaxshi o'sadi. Kamida 6-8 soat quyosh nuri talab etiladi.

Steviya ko'chatlarini ekish Steviyani urug' yoki vegetativ usul bilan ko'paytirish mumkin. Urug'dan ko'paytirish uzoq davom etadi va natija unchalik samarali bo'lmasligi mumkin. Eng samarali usul – vegetativ usul

Urug'dan etishtirish: Urug'larni mart-aprel oylarida maxsus ko'chatxonada ekish tavsiya etiladi. 15-20 kun ichida nihollar unib chiqadi. Nihollar 4-5 ta haqiqiy barg chiqargandan so'ng ochiq maydonga yoki issiqxonaga ko'chirib ekiladi.

Vegetativ usul: Sog'lom steviya o'simligining yosh novdalaridan 10-15 sm uzunlikda so'qmoqlar olinadi. So'qmoqlar nam tuproqqa ekilib, doimiy namlik saqlanadi. Taxminan 2-3 hafta ichida ildiz otgan so'qmoqlar ochiq maydonga ko'chirib ekiladi.

Parvarish va hosil yig'ish Steviyani parvarish qilishda quyidagilarga e'tibor qaratish lozim:

O'g'itlash: Organik o'g'itlardan foydalanish tavsiya etiladi. Har 20-30 kunda bir marta azot, fosfor va kaliyga boy o'g'itlar bilan oziqlantirish kerak.

Kasallik va zararkunandalardan himoya: Steviya asosan zamburug' kasalliklariga moyil bo'ladi, shuning uchun yaxshi shamollatilgan joyda o'stirilishi va ortiqcha sug'orilmasligi kerak.

Hosil yig'ish: Barglar to'liq etilgandan keyin yig'ib olinadi. Odatda, hosil vegetatsiya davrining oxirida, ya'ni sentyabr-oktyabr oylarida yig'iladi. Hosilni quritish va saqlash maxsus sharoitlarda amalga oshiriladi.

XULOSA

Steviya – shirin ta'mga ega bo'lgan va shifobaxsh xususiyatlari bilan mashhur o'simlik hisoblanadi. Uni etishtirish iqtisodiy jihatdan foydali bo'lib, ayniqsa diabet va parhez bop mahsulotlar ishlab chiqarishda muhim ahamiyatga ega. To'g'ri agrotexnik tadbirlar qo'llanilsa, steviya yuqori hosildorlikka erishish mumkin bo'lgan dorivor o'simliklardan biridir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi. (2023). "Stevya etishtirish texnologiyalari". Toshkent.
2. Xalq tabobati bo'yicha ilmiy tadqiqotlar. (2022). "Dorivor o'simliklar va ularning tibbiyotdagi ahamiyati". Samarqand.
3. Qodirov B. (2021). "Stevyaning farmakologik xususiyatlari va uning sog'liq uchun foydalari". Tibbiyot ilmiy jurnali, 15(4), 45-52.
4. FAO (BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti). (2020). "Global stevia production and trade".
5. Xolmirzayev I. (2019). "Stevyani etishtirish va undan samarali foydalanish bo'yicha qo'llanma". Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti

OQ (SUSAME) KUNJUT DORIVOR O'SIMLIGI VA YETISHTIRISH AGROTEKNIKASI**КУНЖУТ БЕЛЫЙ (СЕЗАМ) ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ И АГРОТЕХНИКА
ВЫРАЩИВАНИЯ****WHITE (SESAME) SESAME MEDICINAL PLANT AND AGROTECHNIQUES OF
GROWING****Mirzayeva Mutabar Azamovna¹**¹Farg'ona davlat universiteti dotsenti, q.x.f.n. 0000-0003-1477-6304**Akbaraliyeva Xosiyatxon Nodirbek qizi²**²Farg'ona davlat universiteti talabasi 0009-0002-6740-8572**Annotatsiya**

Kunjut (Sesamum) - kunjurdoshlar oilasiga mansub bir va ko'p yillik utsimon o'simliklar turkumi, moyli ekin. 19 turi ma'lum. Vatani - Afrika. O'rta Osiyoga Hindistondan olib kelingan. Dehqonchilikda bahori ekin bo'lgan bir yillik madaniy turi - Hindiston kunjuti (S.indicum L.) Hindiston, Xitoy, Jan-Sharqiy Osiyo, Afrika, Eron, O'rta Osiyoda va boshqa mamlakatlarda ekiladi.

Аннотация

Кунжут (Sesamum) — однолетнее и многолетнее растение, принадлежащее к семейству кунжутных. Известно 19 типов. Родина - Африка. в Среднюю Азию Кунжут индийский (S.indicum L.) — однолетний культурный вид, яровая культура в сельском хозяйстве, возделывается в Индии, Китае, Юго-Восточной Азии, Африке, Иране, Средней Азии и других странах.

Abstract

Sesame (Sesamum) is an annual and perennial plant belonging to the Sesamaceae family of plants, oilseed. 19 types are known. Homeland - Africa. to Central Asia Imported from India. Indian sesame (S. indicum L.), a one-year cultivated type that is a spring crop in agriculture, is cultivated in India, China, South-East Asia, Africa, Iran, Central Asia and other countries

Kalit so'zlar: o'simlik, gul, barg, meva, urug', dori,ildiz,tuproq,yon shoxlar,poyasi**Ключевые слова:** растение, цветок, лист, плод, семена, лекарство, корня, почв, ветви стебел.**Key words:** plant, flower, leaf, fruit, seed, medicine,root,soil.branch,plant body.**KIRISH**

Kunjut (Sesamum) - kunjurdoshlar oilasiga mansub bir va ko'p yillik utsimon o'simliklar turkumi, moyli ekin. 19 turi ma'lum. Vatani - Afrika. O'rta Osiyoga Hindistondan olib kelingan. Dehqonchilikda bahorgi ekin bo'lgan bir yillik madaniy turi - Hindiston kunjuti (S.indicum L.) Hindiston, Xitoy, Jan-Sharqiy Osiyo, Afrika, Eron, O'rta Osiyoda va boshqa mamlakatlarda ekiladi. Yer yuzida K. ekiladigan maydonlar 6,1 mln.ga, o'rta hosildorlik 3,9 s/ga, yalpi hosil 2,9 mln. t (1999). O'zbekistonda 1998 yil 2,85 ming ga erga ekilgan,sug'oriladigan erdarda hosildorlik 8-10s/ga.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA.

Yer yuzida dorivor o'simliklardan foydalanish dastlab Xindistonda boshlangan. Xind xalqi dorivor osimliklardan ziravor sifatida kunlik ovqatlarga qo'shib iste'mol qilishgani haqida ma'lumotlar berilgan. Malumotlarga ko'ra Rim imperatori qo'l ostidagi askarlarga boshqa yurtlarni bosib olishda ular iste'mol qiladigan oziq-ovqatlarga ham dorivor o'simliklardan qo'shib berilgan. Ularni tetklashtirish, kasalliklarga chidamliligini oshirira borishgan. Keyinchalik bu ishlar oddiy xalq ichida ham ommalashib brogan.[1].

Tarixiy manbalarda berilishicha Xitoy tabobatida dorivor o'simliklardan foydalanish miloddan avvalgi I asrlarda boshlangani aytib o'tilgan. Qirollar saroyida turli kasalliklardan himoyalanih maqsadida insonlarni chidamliligini oshirish kerakligi va buning uchun jenshen o'simligidan foydalanish zarurligi aytib o'tilgan. Oddiy xalq bundan mustasno bo'lgan. Saroy ahli uchun dorivor o'simliklarni etishtirish yo'lga qo'yilgan [2].

Mamlakatimizda XX asr boshlaridan boshlab dehqonchilikda dorivor o'simliklarni etishtirib ulardan oqilona foydalanish asosiy masalardan biriga aylandi. Zamonaviy meditsinada ham dorivor o'simliklardan foydalanish yaxshi samara berishi haqida ma'lumotlar berilgan. [4]

NATIJA VA MUHOKAMA

Kunjutning o'q ildizi tuproqqa 1 m chuqurlikka kirib boradi. Poyasi tik o'sadi, balandligi 50-150 sm, 4-6 ta uzun yon shoxlar chiqaradi. Bargi oddiy, bandli, yakka-yakka yoki qarama - qarshi joylashgan, tukli. Guli barg qo'ltig'ida 1- 3 ta bo'lib joylashgan, 5 bargli, gul-tojibarglari birbiriga qo'shilgan, rangi pushti, binafsha, oq, o'zidan changlanadi. Mevasi ko'sakcha, cho'ziq, yassi, tukli. Bir tupda 20-300 ko'sakcha bo'ladi. Ko'sakchasi 2 yoki 4 chanoqli. O'z 3-5 sm. Ko'sakchasi pishganda qirralaridan chatnab, urug'i sochiladi. Bitta ko'sakchada 80 tagacha urug' bo'ladi. 1000 dona urug'i vazni 2-5 g Urug'ining rangi och yoki to'q jigarrang, goho oq va qora. Kunjut issiqsevar, yorug'sevar, qisqa kun o'simligi. Urug'i 15-16° da unib chiqadi. Maysasi -G da nobud bo'ladi, o'suv davrida harorat 15° dan past bo'lsa, o'sishdan to'xtaydi. O'sish davri 90-110 (120-150) kun. Kunjut eng qimmatli moyli ekinlardan, urug'i tarkibida 65% moy, 16-19% oqsil, 16-17% azotsiz moddalar mavjud. Kunjut moyi yarim kuriydi, yod soni 103-112 ga teng, zaytun moyidan ham ustun turadi. Presslab olingan kunjut moyi iste'mol uchun, oziq-ovqat sanoatida, konserva va qandolatchilik mahsulotlari ishlab chiqarish, tabobat, parfyumeriyada ishlatiladi. Afrikada bargi ovqatga solib iste'mol qilinadi. Tozalangan va maydalangan urug'iyuqori navli holvalar (taxin) tayyorlashda, non yopishda ishlatiladi 1-rasm.

Kunjut kunjarasida 40% oqsil, 8% moy bo'ladi, mollarga ozuqa sifatida beriladi. Kunjut sur tuproqli, unumdor, dondukkakli ekinlardan bo'shagan erdarda mo'l hosil beradi. Kunjut ekiladigan erga ekishdan oldin gektariga 10-15 t to'ng, 60-80 kg fosfor, 20-30 kg azot solinadi, er chuqur (25-30 sm) haydaladi, kech ko'klamda (may oyida) keng qatorlab ekiladi, qator orasi 60-70 sm, ekish chuq 3-5 sm, ekish me'yori 1 ga erga 5-6 kg urug' (1,5-2,0 mln dona) ekiladi. O'suv davrida 2-3 marta kultivatsiya qilinadi, ikki marta har gektarga 40-50 kg dan azot berib qo'shimcha oziklantiriladi. Gullashiga qadar 1-2 marta, gullash davrida 2 marta suv beriladi.

Kunjut pishganda sarg'ayib barglari to'kiladi, pastki ko'sakchalari oldin etiladi. Vaqtida hosil yig'ilmasa ko'sakchalar chatnab urug'i to'kilib ketadi. O'roq mashinasida o'rib yig'ib olinadi, o'rilgan kunjut bog'lari xirmonda quritiladi, qo'lda yanchiladi. Navlari: O'zbekistonning hamma viloyatlaridagi tomorqa, dehqon va fermer xo'jaliklarida kunjutning Toshkent 122, Seraxs 470, Kubanets 55 navlari ekiladi. Dorivor oq va qora (susame) kunjutning urug'lari ming yillar davomida oziq-ovqat va moy

2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI

manbai sifatida ishlatilgan. Kunjut urug'i dunyodagi eng qadimgi madaniy o'simliklardan biri va insoniyatga ma'lum bo'lgan eng qadimgi ziravorlardan biridir. Susan urug'lari oq, sariq (oltin deb ham ataladi), jigarrang, qizg'ish yoki qora bo'lishi mumkin. Butun kunjut urug'lari ishlatiladi va tug'ralgan, maydalangan, tozalangan, qovurilgan va kukun shaklida. Susan pastalari (masalan, tahini) ham keng tarqalgan. Susan urug'larining ozuqaviy qiymati ishlatiladigan navlarga qarab farq qilishi mumkin. Oq (och kulrang, fil suyagi) va qora ikkita asosiy rangdir. Qora kunjut urug'lari asosan Xitoy va Taylandda ishlab chiqariladi. Meksika, Gvatemala, El Salvador oq kunjutning etakchi ishlab chiqaruvchilari qatoriga kiradi. Qora urug'lar Yaponiya, Xitoy va boshqa Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlarida ko'proq mashhur. G'arbiy va Yaqin Sharqda engilroq rangdagi kunjut urug'lari ishlatiladi. Qora kunjut urug'lari - qobiqsiz. Va agar siz qobiqni olib tashlasangiz, yadrolarning o'zi ham qora ekanligini ko'ramiz. Oq kunjut urug'lari - qobiqli. Qobiqli urug'lar oq rangga ega. Jigarrang kunjut urug'lari ham bor, lekin qobiq ostida ular ham oq rangga ega. Qora kunjut biroz achchiq, lekin undan sifatli yog' hosil qiladi. Qora kunjutdan ma'lum turdagi guruch, sabzavotlar va salatlar tayyorlashda foydalaniladi. Qora va oq kunjut urug'lari tofu, shirinliklar, shirinliklar, salatlar, ziravorlar, soslar, piroglar va marinadlarda ishlatiladi. Ayniqsa, qora kunjut urug'lari kuchli ta'mga ega bo'lgan sabzavotlarni tuzlash uchun ishlatiladi. Oq kunjut urug'lari boy, yong'oqli ta'mga ega va odatda kek, non, kekler va konfetlar kabi shirin retseptlarda ishlatiladi. Oq kunjut urug'lari nozik xamir ovqatlar uchun ko'proq mos keladi. Qora kunjut urug'lari kuchliroq ta'mga ega. Oq urug'lar kamroq aniq, yumshoqroq ta'mga ega. Biokimyoviy xossalari Qora urug'larda uglerod va uglevodlar miqdori oq urug'ga qaraganda ko'proq. Qora kunjutda A va B vitaminlari ko'proq bo'ladi. Qora va oq kunjut urug'larida lizindan tashqari muhim aminokislotalar mavjud. Qora kunjutda taxminan 20,82% protein va 48,40% yog' mavjud. Oq kunjutda oqsillar, yog'lar va suv miqdori qora urug'larga qaraganda ko'proq. Oq urug'larda E, K va C vitaminlari ko'proq bo'ladi. Oq kunjutda taxminan 22,20% protein va 52,61% yog' mavjud. Ozuqaviy qiymati. Qora kunjutda jigarrang yoki oq urug'larga qaraganda ko'proq antioksidantlar mavjud. Qora urug'lar ayniqsa lignanlar va fitosterollarga boy. Ikkala turdagi kunjut urug'larida mavjud bo'lgan fitosterollar xolesterin hosil bo'lishiga to'sqinlik qiladi va qondagi xolesterin darajasini pasaytirishga yordam beradi.

Kunjut etishtirish agrotexnikasi. Kunjut eng qimmatli moyli ekinlardan hisoblanadi. Uning urug'ida 16-19 foiz oqsil va 16-17 foiz azotsiz moddalar mavjud. Kunjut issiqsevar, yorug'sevar o'simlik bo'lib, qisqa kunda o'sadi. O'zbekistonda «Toshkent-112» navi ekiladi. Kunjut bir bor ekilgan erga 6-7 yildan keyin qayta ekiladi, chunki kasallik va zararkunandalar bilan ko'p shikastlanadi. Kunjut uchun unumdor, sho'rlanmagan va begona o'tlardan tozalangan erlarni ajratish kerak bo'ladi. U erning chuqur haydaliyini talab qiladi. Yer haydashdan oldin bir gektar erga 10-15 tonna go'ng, 40-50 kilogramm fosfor bilan oziqlantirib, 25-27 santimetr chuqurlikda haydab qo'yiladi. Bahorda ekishdan oldin erlar sho'rlangan bo'lsa yuviladi. Ekishgacha 1-2 marta kultivatsiya qilinadi. Begona o'tlar bilan kam zararlangan erlar aprel oyining boshlarida 8-10 santimetr chuqurlikda bir marta kultivatsiyalash etarlidir. Ekishdan oldin erlar egatlar orqali sug'oriladi. Sizot suvlari yaqin joylashgan o'tloqi va o'tloqibotqoq erlarni ekishdan oldin sug'orilmasa ham bo'ladi. Asosan ekiladigan urug'larning sifatiga katta e'tibor berilishi kerak. Urug'ning tozaligi 95-98 foiz va uning unuvchanligi 85-95 foizdan kam bo'lmasligi lozim. Kunjutning urug'ini tuproq harorati 15-16 gradus bo'lganda ekish maqsadga muvofiq bo'ladi. Kunjut kech ko'klamda may oyining birinchi haftasida ekiladi.

Yerga 10-15 iyunda ekilishi zarur. Kunjut keng qatorlab ekiladi, qator orasi 60-70 santimetr, ekish chuqurliqi 3-5 santimetrdan oshmasligi kerak. Bir gektar erga 1,5-2,0 million dona yoki 5-6 kilogramm urug' ekiladi. Urug'lar 5-6 kunda unib chiqadi, maysalari -4 gradus sovuqda nobud bo'ladi. O'suv davrida 2-3 marta kultivatsiya qilinadi, yagana qilinmaydi. 2-4 marta sug'oriladi. Gullaguncha 40-50 kg azot va 20 kg kaliy bilan oziqlantirib sug'oriladi. Gullagandan keyin gektar hisobiga yana azotli o'g'itlardan 30 kg va fosforli o'g'itlardan 20 kg dan berib sug'oriladi. Yerlar yumshatiladi va begona o'tlardan tozalanadi. Kunjut o'suv davrining dastlabki 30-40 kunida sekin rivojlanadi va begona o'tlar ko'proq ta'sir ko'rsatadi. Uning vegetatsion davri 80-120 kun hisoblanadi. Vegetatsiya oxirida o'simlikning barglari sarg'ayib to'kiladi, pastki ko'sakchalari oldin etiladi. Vaqtida uning hosili yig'ib olinmasa ko'sakchalar yorilib urug' to'kilib ketadi. O'roq

mashinasida o'rib yig'ib olingan kunjut bog'lanib xirmonda quritiladi va 10- 12 kundan keyin qo'lda yanchiladi. O'simlikni pastga qaratgan holda qoqib olinadi. Don tozalash mashinalarda tozalanadi va qopda yoki 20-30 santimetr balandlikdagi toza erda saqlanadi. Saqlanadigan urug'likda namlik 9 foizdan ko'p bo'lmasligi kerak. Kunjut (*sesamum indicum L.*) o'rta va engil, darajali quritilgan tuproqlarda yaxshi o'sdi. Sho'rlanishga yoki turg'un suvga toqat qilmaydi. Kunjut birinchi 30 kun ichida sekin o'sish sur'ati bilan 274 tavsiflanadi, ildiz barglari va poyalariga qaraganda tezroq o'sdi. Kunjut urug'ini yig'ib olishda 3-bosqichli quritish amalga oshirildi. Kunjut o'suv davrining dastlabki 30-40 kunida sekin rivojlanadi va begona o'tlar ko'proq ta'sir ko'rsatadi. Uning vegetatsion davri 80-120 kun hisoblanadi. Vegetatsiya oxirida o'simlikning barglari sarg'ayib to'kiladi, pastki ko'sakchalari oldin etiladi. Vaqtida uning hosili yig'ib olinmasa ko'sakchalar yorilib urug' to'kiladi. O'roq mashinasida o'rib yig'ib olingan kunjut bog'lanib xirmonda quritiladi va 10- 12 kundan keyin qo'lda yanchiladi. O'simlikni pastga qaragan holda qoqib olinadi. Don tozalash mashinalarda tozalanadi va qopda yoki 20-30 santimetr balandlikdagi toza erda saqlanadi. Saqlanadigan urug'da namlik 9 foizdan ko'p bo'lmasligi kerak.

Kunjutlarning barcha turlari sesaminol, sesaminol va sesaminol kabi antioksidantlarga boy. Dorivor xususiyatlari qora kunjut urug'lari ayniqsa temirga boy, shuning uchun kamqonlik va zaiflikdan aziyat chekadiganlar uni o'z dietasiga kiritishlari mumkin. An'anaviy xitoy tabobatiga ko'ra, jigar va ko'z o'rtasida bog'liqlik bor. Jigar qon bilan ta'minlash orqali ko'zlarning ishlashini ta'minlaydi. Qora kunjut urug'lari bu funktsiyani yaxshilashi mumkinligiga ishoniladi. Xitoy va Ayurveda tibbiyotiga ko'ra, qora kunjut urug'ini iste'mol qilish sochlarning oqishi, ko'rishning xiralashishi va quloqlarda jiringlash kabi qarish bilan bog'liq ba'zi alomatlarini kechiktirishi yoki hatto yo'q qilishi mumkin. Susan urug'larining barcha turlari erkin radikallarning hujayralarga ta'sirini neytrallaydi va erkin radikallarning shakllanishiga to'sqinlik qiladi, ular surunkali kasalliklarning rivojlanish xavfini kamaytiradi.

XULOSA

Susan urug'ining qobig'ida kaltsiy va boshqa minerallar mavjud. U olib tashlanganda, kaltsiy va boshqa foydali minerallarning taxminan 90% yo'qoladi. Shuning uchun, qobiqsiz urug'lardan foydalanish yaxshi natija beradi. Ikkala turdagi urug'lar tarkibida antioksidantlar, vitaminlar (B1, selen), tola va minerallar (mis, marganets, kaltsiy, fosfor, magniy, temir, sink, molibden) mavjud bo'lib, kaltsiyning muqobil manbai sifatida sut allergiyasi bo'lgan odamlar tomonidan iste'mol qilinishi mumkin. Qora urug'lar muhim oziq moddalarga boyroq va katta dorivor xususiyatlarga ega bo'lsa-da, oq urug'lar ham juda to'yimli. Lazzat beruvchi farqlari unchalik katta emas, shuning uchun oq va qora kunjut urug'lari taomning ozuqaviy qiymatini oshirish uchun birgalikda ishlatish tavsiya qilinadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Милаханова С.А, Ю.А.Дудар «Выращивание и использование целебных растений» Налчик 1990.
2. Курмуков А.Г, Белолипов И.В. Дикорастущие лекарственные растения Узбекистана. Монография. Ташкент. 2012. - С.
3. Alimova R.A., Sagdiev M.T. O'simliklar fiziologiyasi va biokimyosi. Qo'llanma. Toshkent. 2013.
4. O'.Ahmedov, A.Ergashev, A.Abzalov, M.Yulchiyeva, D.Mustafakulov. Dorivor o'simliklar etishtirish texnologiyasi va ekologiya «tafakkur-bo'stoni» nashriyoti Toshkent – 2018
5. Б.Ё.Тўхтаев, Э.Т.Аҳмедов Доривор ўсимликларни ўстириш ва етиштириш. Нашриёт уйи “тасвир” – 2021
6. Hojimatov Q., Olloyorov M. ,O'zbekistonning shifobaxsh o'simliklari va ularni muhofaza qilish, T., 1988;

UO'K: 581.9:615.89:502.7

**KAMAYIB VA YO'QOLIB KETAYOTGAN DORIVOR O'SIMLIK TURLARINI
INTORDUKTSIYASI****ИНТРОДУКЦИЯ ИСЧЕЗАЮЩИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ****INTORPTION OF DECLINING AND DISAPPEARING MEDICINAL PLANT SPECIES****Axmadjonova Mushtariybonu Shokirjon qizi¹**¹Farg'ona davlat universitet talabasi
0009-0007-2497-0270**Usmonova Hayotxon Uyg'unjon qizi²**²Farg'ona davlat universitet talabasi
0009-0007-8511-1736**Nasvaliyeva Umidaxon Axrorjon qizi³**³Farg'ona davlat universitet talabasi
0009-0004-8098-8991**Annotatsiya**

Mazkur maqolada yo'qolib ketish xavfi ostida bo'lgan dorivor o'simlik turlarining tabiiy resurslarini asrash, ularni yangi hududlarda ko'paytirish va saqlab qolishning ilmiy asoslari o'rganilgan. Intorduksiya usuli orqali dorivor o'simliklarni saqlash, ularning genetik xilma-xilligini boyitish hamda biologik xavfsizlikni ta'minlash choralari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, O'zbekiston hududida ayniqsa muhim hisoblangan ba'zi dorivor o'simlik turlarining misolida amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Аннотация

В данной статье изучены Научные основы сохранения природных ресурсов исчезающих видов лекарственных растений, их размножения и сохранения на новых территориях. Были рассмотрены меры по сохранению лекарственных растений методом интродукции, обогащению их генетического разнообразия и обеспечению биобезопасности. Также разработаны практические рекомендации на примере некоторых видов лекарственных растений, которые считаются особо важными на территории Узбекистана.

Abstract

This article explores the scientific basis for preserving the natural resources of endangered medicinal plant species, breeding and preserving them in New Territories. Measures to preserve medicinal plants, enrich their genetic diversity, and promote biological safety have been considered through the method of intorduction. Also, practical recommendations have been developed on the example of some types of medicinal plants that are considered especially important on the territory of Uzbekistan.

Kalit so'zlar: dorivor o'simliklar, kamayib borayotgan turlar, intorduksiya, genofond, biologik xilma-xillik, ekologik monitoring, o'simlik resurslari.

Ключевые слова: лекарственные растения, сокращающиеся виды, интродукция, генофонд, биоразнообразие, экологический мониторинг, растительные ресурсы.

Keywords: medicinal plants, declining species, intorduction, gene pool, biodiversity, environmental monitoring, plant resources.

KIRISH

So'nggi yillarda inson faoliyati va iqlim o'zgarishlari natijasida ko'plab dorivor o'simliklar kamayib bormoqda. Ayniqsa, cheklangan arealda tarqalgan, ekotizimga sezgir turlar yo'qolib ketish xavfi ostida turibdi. Bu holat nafaqat biologik xilma-xillikka, balki xalq tabobati,

farmatsevtika hamda bioxilma-xillikning global barqarorligiga ham xavf tug'dirmoqda.

Dorivor o'simliklarni tabiiy holda saqlab qolish qiyin bo'lib borayotgani sababli ularni sun'iy ko'paytirish, ya'ni intorduksiya orqali yangi hududlarga moslashtirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Atrof muhitni, o'simliklar olamini muhofaza qilish insoniyat uchun juda katta hayotiy ahamiyatga ega. Kishilar tabiatdan foydalanib, uning asrlar davomida tashkil topgan tabiiy manzarasini o'zgar-tirmokda, unga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Sanoat tarmoqlari va qishlok ho'jaligining rivojlanib borishi va tabiiy maydonlarning keng miqdorda o'zlashtirilishi ekologik muvozanatning buzilishiga olib kelmoqda. Natijada o'simlik va hayvon turlarining kamayib ketish xafi tug'ilmokda. «Bu esa o'simlik va hayvonot olamidagi genofondning» kamayishiga sabab bo'lmoqda. Har qanday turning yo'qolishi uni tiklab bo'lmaydigan oqibatlariga olib keladi, binobarin yovvoyi o'simliklarni qishlok ho'jaligida ekiladigan madaniy navlarni barpo etishda man'ba sifatida juda katta rol uynaydi.

O'zbekiston Respublikasi hududida hozir 4500 ga yaqin yovvoyi o'simlik turlari mavjud. Ular orasida jiddiy muhofazaga muxtoj ko'pgina kamyob, endem va relint turlari ham bor. Bunday turlarning soni 400 atrofida bo'lib, ular O'zbekiston florasining 10-12% tashkil etadi. Respublika qo'riqxonalarida muhofaza qilinayotgan floralarning umumiy holati nisbatan yaxshi bo'lishiga qaramay, ko'plab yovvoyi turlarning tabiiy zaxiralari keskin kamayib ketmoqda. Dunyoga dong'i ketgan lola va sallagullar, qimmatbaxo o'simlik-etmak, dorivor o'simlik-bozulbang kabilar keyingi yillarda butunlay kamayib ketgan. Bir qancha turlar yo'qolib ketish holatiga kelib qoldi. O'zbekiston qizil kitobi 1979 yilda ta'sis etildi. Qizil kitob kamyob, yo'qolib ketish xavfi ostidagi turlari haqida mukammal ma'lumot beradi. Uning vazifasi jamoatchilik va davlat idoralarini tabiat muhofazasi masalasiga jalb etishdan va turlar genofondini saqlab qolishga ko'maklashishdan iborat.

O'zbekistonning qizil kitobiga kiritilgan o'simlik turlari

Keyingi yillarda olib borilgan izlanishlar o'lkamiz florasidan yana 138 o'simlik turini qizil kitobga kiritish lozimligini ko'rsatdi. SHunday qilib, O'zbekistonning qizil kitobiga kiritilgan o'simlik turlari tabiatni muhofaza qilish xalqaro uyushmasi tomonidan ishlab chiqarilgan tasnifiga binoan 4 guruhga ajratildi:

1. Yo'qotilgan va yo'qolish arafasidagi turlar: bir necha yillar davomida tabiatda uchratilmagan, lekin ayrim yig'ib olish qiyin bo'lgan joylardagina yoki madaniy sharoitda saqlanib qolish extimoliga ega bo'lgan o'simlik turlari.

2. Yo'qolib borayotgan turlar: yo'qolib ketish xavfi ostida turgan, saqlanib qolish uchun maxsus muhofazani talab etiladigan turlar.

3. Kamyob turlar: ma'lum kichik maydonlarda o'ziga xos sharoit-larda saqlanib qolgan, tez yo'qolib ketishi mumkin bo'lgan va jiddiy nazoratni talab etuvchi turlar.

4. Kamayib borayotgan turlar: ma'lum vaqt ichida soni va tarqalgan maydonlari tabiiy sabablarga ko'ra yoki insonlar ta'siri ostida qisqarib ketayotgan turlar. Ayni vaqtda, bunday o'simliklar har tomonlama nazorat qilib turishni talab etadi.

Qizil kitobda har bir turning o'zbekcha, ruscha, lotincha nomlari va ularning qaysi oila hamda turkumga mansubligi ko'rsatilgan. SHuningdek, turlarning qisqacha tasnifi (hayotiy shakli, bo'yi, shox-shabbasi, bargi, guli, mevasi va fenologiyasi) tarqalishi va chizma haritada uchraydigan joylari kiritilgan. Tabiiy sharoitda o'stirish usullariga ham to'xtab o'tilgan. Ba'zi hollarda muayan turni tajriba maydonlarida yoki sanoat asosida etishtirish imkoniyatlari bayon etilgan. Muhofaza choralari masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Turlarga tavsif berilganda adabiyot va gerbariy ma'lumotlaridan hamda ko'p yillik kuzatish natijalaridan foydalanildi. Unda oilalilar, turkumlar va turlar alfavit tartibda berilgan. Qizil kitobga kirgan ayrim dorivor o'simliklar: oq qayin, tillarang sug'urtut (adonis), astragalning barcha turlari, archa, kovran (ferula), regel qirqboshi, anzur piyozi, sillik ro'yan, yovvoyi anjir, viktor omonqorasi, sarhush bozulbang, marmarak turlari va boshqalar. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, atrof muhitni, hayvonat va o'simlik dunyosini muhofaza qilishga alohida e'tibor berildi. 1992 yil 9 dekabrdan tabiatni muhofaza qilish to'g'risida, 1993 yil 7 mayda "Alohida muhofaza" qilinadigan xududlar to'g'ri-sida va nihoyat 1997 yil 26 dekabr "O'simliklar dunyosini muhofaza qilish va undan

**2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA
KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI**

foydalanish to'g'risida" qonunlar qabul qilindi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Omonqora turlari – (Viktor omonqorasi, Severtsev omonqorasi) – *Ungernia victoris* Vved. – Amaryllidaceae chuchmomadoshlar oilasiga mansub, ko'p yillik piyozboshli o't o'simlik. Piyoz tuxumsimon, uzun-ligi 7-11 sm, diametri 4-12 sm bo'lib, yuqori qismi qora-qo'ng'ir rangli yupqa qobiqlar bilan o'ralgan. Ildizoldi barglari 7-10 dona ingichka, tekis qirrali, ikki qator joylashgan. Erdan qor ketmasdanoq o'simlikning ildizoldi barglari ko'karadi. YOz oylarida barglari qurib qoladi. Bir ikki oydan so'ng bargsiz poyasi (gul o'qi) o'sib chiqadi. Gul o'qining uzunligi 5-30 sm, uchida oddiy soyabonga to'plangan va bir tomonga egilgan gullar joylashgan. Mevasi – pishganda ochiladigan uch chanoqli ko'sakcha.

Ishlatilishi: Galantamin gidrobromid tuzi miasteniyani, miopa-tiya, poliomiylit asoratlari hamda polinevrit, radikulit kasalliklarini davolashda, ichak va qovuqning bo'shashida ishlatiladi.

Hamma ungerniyani turlari 2 ta tsikl rivojlanishiga ega. YA'ni bahorda vegetativ faza, yoz-kuz oylarida generativ fazaga ega. Bahorda barglar, ya'ni fevral oyida barglari o'sa boshlaydi to may oyini boshlarigacha, so'ng quriydi. Iyul oyini oxirlarida bargsiz gulband bilan gul paydo bo'lib gullay boshlaydi. Bitta guli 3-4 kun gullaydi. So'ng urug' paydo bo'ladi.

Ungerniyani urug'dan ko'paytirish kerak, chunki vegetativ yo'l bilan yaxshi ko'paymaydi. Uni urug'i kuzda sepiladi. Urug'i havoni temperatu-rasi 26-29⁰S bo'lganda una boshlaydi. Birinchi yili ingichka barg o'sadi va bitta ildiz bo'ladi. Ikkinchi yili esa 5 ta yordamchi ildiz bo'ladi. Vegetatsiya oxirida birinchi yili urug'dan chiqqan o'simlikda 3 mm uzunlikda, diametri 1 mm piyoz paydo bo'ladi. Birinchi yili piyoz 5 sm chuqurlikda paydo bo'ladi.

Ikkinchi yili piyoz yana 3 sm chuqurlashadi, uchinchi yili esa 2 sm chuqurlashadi, qolgan yillari esa 6-8 sm dan pastga chuqurlashib boradi. 45-50 yildan keyin uni chuqurligi 45-50 sm ga etadi. Ungerniyada har yili ildizi yangilanadi. Piyozni qobig'i yupqa to'q jigar rangda bo'ladi. Undan so'ng valas qobig'lar joylashadi. Ko'sakchada urug'lar soni 13 tadan to 38 ta gacha bo'lishi mumkin. Urug'ni kuzda noyabr oylarida pollarga sepiladi. Pollar yaxshi haydalgan erlarga qilinadi. Ichiga qum, go'ng solinadi. Bahorda unib chiqqan maysalar begona o'tlardan tozalanib turiladi.

XULOSA

O'zbekiston Respublikasi hududida hozir 4500 ga yaqin yovvoyi o'simlik turlari mavjud. Ular orasida jiddiy muhofazaga muxtoj ko'pgina kamyob, endem va relint turlari ham bor. Bunday turlarning soni 400 atrofida bo'lib, ular O'zbekiston florasining 10-12% tashkil etadi. Respublika qo'riqxonalarida muhofaza qilinayotgan floralarning umumiy holati nisbatan yaxshi bo'lishiga qaramay, ko'plab yovvoyi turlarning tabiiy zaxiralari keskin kamayib ketmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobi. 2-jild. O'simliklar. – T.: 2019.
2. Karimov A.K., Botirov D. "Dorivor o'simliklar florasi va ularni muhofaza qilish." – T.: Fan, 2021.
3. Allaberganov B. "Ekologik botanika asoslari." – Samarqand, 2020.
4. International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List. www.iucn.org
5. FAO. "Plant genetic resources and their conservation." – Rome, 2018.
6. Э.Т. Ахмедов, Э.Т. Бердиев - Саноатда доривор ўсимлик хом ашёсини қайта ишлаш (ўқув қўлланма) Тошкент, 2020 у.- 115 б.
7. O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobi.- T.: Fan, 2003 у.
8. Озолин П.К. Материалы по культуре некоторых лекарственных.
9. Растений в окрестностях Ташкента//Бюл.Ср.Аз.Гос.Ун-та, 1934.-Вып. -с. 171-176.

UO'K: 633.88:631.559

DORIVOR O'SIMLIKLARNI OCHIQ YERLARDA YETISHTIRISH**ВЫРАЩИВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ****CULTIVATION OF MEDICINAL PLANTS IN OPEN GROUND****Boltaboyeva Shoxsanam Shukurullo qizi¹**¹Farg'ona davlat universiteti talabasi
0009-0002-5106-682X**Yusufjonova Zohidaxon Abduqunduzovna²**²Farg'ona davlat universiteti talabasi
0009-0005-8530-8091**Muhammadjonova Maftuna Habibjon qizi³**³Farg'ona davlat universiteti talabasi
0009-0002-9166-9406**Annotatsiya**

Ushbu maqolada dorivor o'simliklarni ochiq maydonlarda etishtirish texnologiyasi, agroekologik sharoitlar bilan bog'liq omillar, ekish sxemasi, parvarishlash tadbirlari hamda rentabellik tahlil qilinadi. Tabiiy populyatsiyalarning kamayib borayotgan sharoitida dorivor o'simliklarni madaniylashtirib ochiq erlarda o'stirish, ularning farmatsevtik sanoatga barqaror xomashyo manbai sifatida xizmat qilishiga imkon yaratadi.

Аннотация

В данной статье будут проанализированы технология выращивания лекарственных растений в открытом грунте, факторы, связанные с агроэкологическими условиями, схема посадки, мероприятия по уходу и рентабельность. Культивирование и выращивание лекарственных растений в открытом грунте в условиях сокращения естественных популяций позволяет им служить фармацевтической промышленности стабильным источником сырья.

Abstract

This article analyzes the technology of growing medicinal plants in open fields, factors related to agroecological conditions, planting scheme, care measures and profitability. In the dwindling conditions of natural populations, culturing and growing medicinal plants in open land makes it possible for them to serve the pharmaceutical industry as a sustainable source of raw materials.

Kalit so'zlar: dorivor o'simliklar, ochiq erlar, agrotexnologiya, ekish sxemasi, parvarishlash, hosildorlik, tabiiy resurslarni tiklash

Ключевые слова: лекарственные растения, открытый грунт, агротехника, схема посадки, уход, урожайность, восстановление природных ресурсов

Key words: medicinal plants, open land, Agrotechnology, planting scheme, care, productivity, natural resource recovery

KIRISH

Dorivor o'simliklardan yuqori sifatli xom ashyo mahsulotlarini olish bevosita tuproqqa agrotexnik ishlov berish bilan bog'liqdir. Texnik vositalar yordamida tuproqqa ishlov berish o'simlikning o'sish va rivojlanishini (uning suvga, havoga, issiqlikka va ozuka moddalariga bo'lgan ehtiyojini qondiradi) ta'minlashga xizmat qiladi va o'z nkavbatida tuproq samaradorligini oshirib boradi.

Dorivor o'simlik xom ashyolarinime'yorda etishtirish agrotexnik tadbirlar asosida boshqarib boriladi. O'simlik bioekologik xususiyatlari va o'sish va rivojlanishini e'tiborga olgan holda qo'llaniladigan agrotexnik chora-tadbirlar samarali natijalar beradi va aksincha, kechiktirib va

2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLER INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI

sifatsiz tuproqqa ishlov berish, tuproq hosildorli va xom ashyo mahsulotlarini kamayishiga (GA-hisobida) olib keladi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Tuproqqa ishlov berish tizimlari: Yarlarda tekislash ishlari GN-40 greyder -tekislagich yoki osmali tekislagich VPN-5,6 yordamida bajariladi. Qumli sharoitda maxsus ishlov beriladi⁴.

Kuzgi shudgor. Er 35-40 sm chuqurlikda PPN-40 plugi (DT-25) yordamida haydaladi. Shimoliy xududlarda oktyabr-dekabr janubiy xududlarda - sovuq tushgangacha kuchli borona o't bosgan erlar 2 yarusli plug PYa 2_3-№%) yordamida haydaladi. Qo'riq erlarga qora shudgor sistemasida ishlov beriladi.

Erni chuqur haydashga e'tibor berish tuproqqa asosiy ishlov berishda yuqori o'rini tutadi. O'zbekistonning gushakli erlarida erni chuqur haydash er yuzasi qattiq qatlamini yumshatish bilan o'tkaziladi.

Ekishdan oldin tuproqqa ishlov berish er yuza qatlamini yumshatish va tekislash, shuningdek tuproq tarkibidagi namlikni saqlash begona o'tlarni yo'qotishdan iborat.

Almashlab ekish: Kishloq xo'jaligi dehqonchiligi kabi, dorivor o'simliklar dehqonchiligida ham almashlab ekish mexanizmini to'g'ri ishlab chiqish va joriy etish asosiy omillardar biri bo'lib hisoblanadi. Chunki, almashlab tuproq unimdorligini oshirishla asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi.

Zamonaviy dorivor o'simlikshunoslikda sifatli dorivor xom ashyoning kafolati (garovi) quyidagilardan iborat²:

- Belgilangan joylarda o'simliklarning etishtirish uchun uning bioekologik xususiyatlari xisobga olgan olinishi talab etiladi;
- Dorivor o'simliklarni etishtirish shuningdek tuproq unimdorligi va agrotexnik tadbirlarning sifat darajasiga bog'liq bo'ladi;
- O'simliklarning bioekologik xususiyatlarini e'tiborga olgan xolda ekin maydonlari (ekspozitsiyalari, releflari) va ekish sxemalari tanlanadi;
- Dorivor o'simliklar ekin maydonlarini temir yo'l, avtomobil yo'llari va ishlab chiqarish sanoatlari yaqinida joylashtirish mumkin emas;
- Dorivor o'simliklar turlarini ekishni xar bir mintaqqa uchun belgilangan muddatlarda amalga oshirilishi lozim;
- xar bir o'simlik turlari uchun aniq agrotexnik chora tadbirlarni saqlash kerak;

Dorivor o'simliklarni etishtirish uchun dastlab, ularni mintaqalar bo'yicha tug'ri tanlash, bioekologik xususiyatlarini in'obatga olgan holda ekish normalariga amal qishish va o'z vatida barcha agrotexnik tadbirlarni amalga oshirish asosiy omillar bo'lib xizmat qiladi.

Bir yillik, ikki va ko'p yillik dorivor o'simliklarni etishtirish texnologiyasi Dorivor moychechak (gazako't) — Shamomilla recutita (L) rascheri (matricaria recutita l.).

Dorivor moychechak (gazako't) — Chamomilla Recutita (L.) Rascheri (Matricaria Recutita L.); xushbo'y (yashil) moychechak (gazako't) — Chamomilla suaveolens (Pursh.) Rydb. (Matricaria suaveolens Buchen., Matricaria discoidea D. C.); astradoshlar — Asteraceae (murakkabguldoshlar —Compositae) oilasigakiradi.

Dorivor moychechak bo'yi 15—40 smga etadigan bir yillik o't o'simlik. Poyasi tik o'suvchi, sershox, ichi kovak. Bargi ikki marta patsimon ajralgan, segmentlariing ichka chiziqsimon, o'tkir uchli. Poya va shoxchalari uzun bandli (yashil moychechakniki kalta bandli) savatchaga to'plangan gullar bilan tamomlanadi. Savatcha chetidagi gullari oq, tilsimon, o'rtadagilari esa ikki jinsli, sariq, naychasimon. Mevasi — qo'ng'ir-yashilpista.

May oyidan boshlab kuzgacha gullaydi.

Geografik tarqalishi. Dorivor moychechak keng tarqalgan bo'lib, u asosan o'tloqlarda, ekinzorlarda (begona o'simliklarida), yo'l yoqalarida o'sadi. Asosan Rossiyaning Evropa qismining janubida, Kavkaz, Qrim, Ukraina, Sibirning janubiy tumanlari va O'rta Osiyoda uchraydi. Yashil moychechak Sobiq Ittifoqning Evropa qismida, g'arbiy Sibir va Uzoq Sharqda keng tarqalgan.

Mahsulot asosan Ukrainaning janubida (Qrim, Xerson, Nikolaev, Odessa viloyatlarida), kamroq Krasnodar o'lkasida, Rostov viloyati, Moldova respublikasi va boshqa erlarda tayyorlanadi.

Moychechak juda tez ko'payadi. Har ikkala moychechakka talab ko'p bo'lganidan Ukraina, Belarus va boshqa erlarda o'stiriladi.

Mahsulotning tashqi ko'rinishi. Tayyor mahsulot savatchaga to'plangan gullardan iborat. Dorivor moychechak savatchasining diametri 4—8 mm, yarim sharsimon bo'lib, o'rama barglari cherepistaga o'xshab joylashgan. Savatcha chetidagi oq tilsimon gullari 12—18 ta bo'ladi. O'rtadagi gullari sariq, ikki jinsli, naychasimon, gulkosachasi bo'lmaydi, gultojisi besh tishli, otaligi 5 ta, onalik tuguni bir xonali, pastga joylashgan.

Yashil moychechakning savatchasi maydaroq bo'lib, yashil naychasimon gullardan tashkil topgan. Gulkosachasi yupqa parda shaklida, gultojisi to'rt tishli. Savatchaning gul o'rni konussimon, tuksiz va ichi bo'sh. Ana shu belgilari bilan dorivor (oddiy) va xushbo'y (yashil) moychechak savatchasi boshqa o'simlik aralashmalaridan (moychechak o'simligi o'sadigan erda uchraydigan *Matricaria inodora*; *Leucanthemum vulgare* Lam.; *Anthemis* turlaridan) farq qiladi. Har ikkala moychechak mahsulotining xushbo'y hidi va achchiqroq o'tkir mazasi bor.

XI DF ga ko'ra mahsulot namligi 14%, umumiy kuli 12%, 10% li xlorid kislotada erimaydigan kuli 4%, teshigining diametri 1 mm li elakdan o'tadigan savatchaning mayda qismlari 30%, poya, barg aralashmalari va gul bandining uzundigi 3 sm dan oshiq bo'lgan (5 sm dan oshib ketmagan), savatchalar odatda 9% (yashil moychechak uchun 2%), qoraygan yoki qo'ng'ir savatchalar 5%

(yashil moychechak uchun 8%), organik aralashmalar 3% va mineral aralashmalar 0,5% dan oshmasligi kerak.

Kimyoviy tarkibi. Savatchaga to'plangan gullar tarkibida 0,22—0,8%) efir moyi, apiin, kverstimeritrin, kverstetin, lyuteolin va boshqa (35 tacha birikmalar) flavonoidlar, gwayyanolid guruh laktonlaridan matrikarin va matristin, geterostiklik halqali poliin laktonlar, proxamazulen, qumarinlar (umbelli-feron, gerniarin), dioksiqumarin, karotin, vitamin S, shilliq, achchiq va boshqa moddalar bo'ladi.

XI DF ga ko'ra, odiy moychechak guli tarkibida 0,3%, yashil moychechakda 0,2% efir moyi bo'lishi kerak.

Efir moyi ko'k suyuqlik bo'lib, tarkibida 1,64—8,99% xamazulen, 20% gacha seskviterpen spirtlari, kadinen, tristiklik spirt, bisabolen va uning oksidlari, kapril, nonil, izovalerian kislotalar hamda boshqa terpen va seskviterpenlar bor. Efir moyi tarkibidagi seskviterpenlarning umumiy miqdori 50% gacha bo'ladi. Xamazulen efir moyining asosiy ta'sir etuvchi qismi hisoblanadi.

Ishlatilishi. Moychechak ichaklarning yopishib qolishi (ichaklar spazmi) ga, mikroblarga, allergiyaga va yallig'lanishga qarshi hamda yaralarni davolovchi ta'sirga ega. Shuning uchun uning dorivor preparatlari me'da-ichak (ichak yopishib qolganda va ich ketganda) va ginekologik kasalliklarni davolashda hamda ter va el haydovchi dori sifatida ishlatiladi. Bulardan tashqari, moychechak guli yumshatuvchi, antiseptik va yallig'lanishga qarshi (og'iz, tomoqni chayqashda, shifobaxsh vanna hamda klizma qilishda) vosita sifatida qo'llaniladi.

Moychechak guli tarkibidagi kimyoviy birikmalar kompleksi (xamazulen, matristin, apigenin, gerniarin va boshqalar) ta'sir etuvchi qism hisoblanadi. Xamazulen tinchlantiruvchi xossaga hamda ichaklarning yopishib qolishi, allergiyaga va yallig'lanishiga qarshi ta'sirga ega. Apigenin, apiin va gerniarinlar ham ichaklarning yopishib qolishiga qarshi ta'sir qiladi.

Dorivor preparatlari. Moychechak gulidan (savatchalardan) damlama tayyorlanadi. Savatchalar me'da kasalliklarida, tomoq chayqashda ishlatiladigan va yumshatuvchi yig'malar — choylar tarkibiga ham kiradi.

Moychechak o'simligini o'stirish texnologiyasi

Nihollarni biologik xususiyatlari: moychechak urug'larini unishi 6—7°S dan boshlansa-da, optimal harorat 20—25°S hisoblanadi. Agar urug'lar ekilgandan so'ng namlik etarli bo'lmasa, urug'lar uzoq vaqtgacha unmasligi mumkin. Bu vaqtda urug' ekilgan maydonlar sug'oriladi.

Nihollar unib chiqqandan so'ng (namlik va havoning harorati normal darajada bo'lganda) 20—40 kunda har bir niholda 6—10 tadan rozetka barglari o'sib chiqadi. Kuzda ekilgan nihollar shu holda qishlaydi.

Erta bahorda ekilgan nihollardan aprel oyining birinchi o'n kunligida 7—9 tadan rozetka barglari o'sib chiqadi. Mart-aprel oyi davrida bahorning ser yomg'ir kelishi natijasida rozetka barglari tez o'sishi va yiriklashishi natijasida o'simlik o'rtasida poyani o'sib chiqishi va shoxlanishi kuzatiladi. O'simlikni namlik bilan yaxshi ta'minlab borilsa, havo haroratining ko'tarilib borishi natijasida may oyining birinchi o'n kunligida dastlabki gullar ochiladi. Umuman olganda bahorda

2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI

ekilgan urug'lardan 30—50 kunda dastlabki gullarni ochilishini ko'ramiz. Kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, o'simlik poyalarida endigina paydo bo'lgan gunchalardan 10—12 kunda gullar ochilishi mumkin. Shubhasiz bunga havoning harorati, tuproq namligi va tuproqdagi oziqa elementlar muhim rol o'ynaydi.

Kunlarning issiqligi va tuproq namligiga qarab, o'simlikdagi bitta savatcha 5—6 kun ochilib turishi mumkin. Havoning harorati o'rtacha 19—21°S bo'lganda gullarni yaxshi ochilishi kuzatilgan. Haroratning 30°S dan ortishi gullarning ochilishiga salbiy ta'sir etishi bilan birga ularning maydalashishiga olib keladi. Gullarni ochilishida yorug'lik ham muhim ahamiyatga ega. Havoning bulutsiz ochiq bo'lib turishi gullarni tez ochilishiga yordam beradi.

O'stirish usullari. Moychechak yorug' sevar, nam sevar va uni unumdor erlarda o'stirish maqsadga muvofiqdir. Shu sababli avvalo urug'larni sepishdan oldin har gektar erga 20—25 tonnadan mahalliy o'g'it (go'ng) va superfosfat solib, tuproq 25—30 sm chuqurlikda haydaladi. O'simlik o'sishi va rivojlanishi uchun tuproqda mineral moddalar etarli bo'lishi kerak. Moychechak o'simligini 2—3 yil ekib, so'ng o'rniga boshqa dorivor yoki qishloq xo'jalik o'simliklarini ekish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Aks holda yil sayin hosildorlik pasayib borishi mumkin. Moychechak bahorgi-yozgi o'simlik bo'lgani sababli, iyul va avgust oylarida undan bo'shagan maydonlarga kechki ekinlar ekib ulardan qo'shimcha hosil olish ham mumkin.

Moychechak ekiladigan maydonlar iloji boricha yorug'lik yaxshi tushadigan, daraxtzorlar bo'lmagan va unumdor tuproq bo'lgani ma'qul.

Nihollar o'sish davrida begona o'tlarni ko'payib ketishini hisobga olgan holda 4—6 sm chuqurlikda kultivastiya o'tkazilishi, begona o'tlarni yo'qolishiga sabab bo'ladi. O'simlikni yig'ishtirib olgandan keyin ham tezlik bilan shudgor qilinishi, shu maydonlarni begona o'tlardan tozalanishiga, o'simlik qoldiqlarini tuproq ostida chirishiga yordam beradi.

Moychechak o'simligini o'g'itlash tizimi. Moychechak o'simligi Evropa davlatlarida va Rossiya Federastiyasi hududlarida o'stirilganligi sababli bu o'simlikning biologiyasi va o'g'itlash tizimi qisman o'rganilgan. O'zbekistonda dorivor o'simliklarni dehqonchiligi eng yosh yo'nalish bo'lganligi sababli barcha dorivor o'simliklar kabi moychechak o'simligining biologiyasi va o'g'itlash tizimi bizning sharoitda to'liq o'rganilmagan.

Moychechak ekiladigan erlarni mexanik tarkibi o'rtacha, sho'rlanish darajasi juda past bo'lishi lozim. O'simlik ekiladigan maydonlar kuzda gektariga 25—30 tonna go'ng va fosforli o'g'itlarni yillik normasini 70% solinib haydalishi kerak.

Moychechakni o'sib rivojlanishi davomida ikki marta: birinchisi — maysa hosil bo'lgan davrda (mart oyining birinchi o'n kunligida), ikkinchisi g'unchalash davrida (aprel oyining uchinchi o'n kunligida) gektariga 30—40 kg hisobida azotli o'g'itlar beriladi. Azotli o'g'itlarni o'simlikni sug'orishdan oldin beriladi. O'simlikni azotli, fosforli va organik o'g'itlar bilan yaxshi oziqlantirilganda moychechak gullarini gektariga 1,5—3,0 stentnerga oshganliganiqlangan

Kasallikka qarshi kurashish. Moychechak o'simligi vegetastiya davomida barcha madaniy o'simliklar kabi un shudring kasalligi bilan kasallanishi mumkin. Ayniqsa soya erda ekilgan o'simliklar tez kasallanadi. Un shudring kasalligini oldini olish va davolash maqsadida fungistidlardan — topas preparatidan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Kasallikni oldini olish maqsadida 100 litr suvga 25 ml topasni eritib purkaladi. Kasallik belgilari paydo bo'lganda esa 100 litr suvga 30 ml dan preparat eritilib purkaladi. Profilaktika maqsadida may va iyun oyida bir martadan purkalsa, kasallikni davolashda 7—14 kun oralig'ida takrorlab turiladi.

Erdagi ko'pchilik hasharot lichinkalari va lavlagi uzunburun, kolorado qo'ng'izi, kanalar va qo'ng'izlarni yo'qotish maqsadida karate preparatini purkash yoki uning o'rniga 3 kt/ga xlorofos preparatidan ham foydalanish mumkin. Bu xildagi preparatlarni iloji boricha mart oyi oxiri va aprel oyida o'tkazgan ma'qul.

Zamburug' kasalliklariga asosan grozan preparati, ayrim hollarda un shudring kasalligiga qarshi oltingugurt qo'llaniladi.

Kasallik va zararli hasharotlarga qarshi kurashning yana birdan bir yo'li almashib ekishni yo'lga qo'yish bilan birga begona o'tlarga qarshi kurashishdir.

XULOSA

Mahsulot tayyorlash. Mahsulot o'simlik qiyg'os gullaganda tayyorlanadi. Savatchalardagi

gullar gullay boshlaganda tilsimon gullar yuqoriga qaragan

bo'lib, to'liq gullagan davrida gorizontal holatga o'tadi. Gullab bo'lgandan so'ng tilsimon gullar pastga qarab yo'naladi. Ayni shu vaqtda naychasimon gullarda meva hosil bo'la boshlaydi. Savatchalardagi gullar qiyg'os gullagan davrda, ya'ni tilsimon gullar gorizontal holatga o'tgan vaqtda savatchalar tarkibida efir moyi eng ko'p yig'iladi. Shuning uchun mahsulotni shu davrda tayyorlash tavsiya etiladi. Savatchalar qo'l bilan yulib yoki xaltachali maxsus qaychi bilan qirqib, yoki xaltali maxsus xokandozga o'xshagan taroq yordamida yulib olinadi. Yig'ilgan savatchalar aralashmadan tozalangandan so'ng soya erda yoki quritgichlarda 40 dan oshiq bo'lmagan haroratda quritiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Botirov D., Karimov A.K. "Dorivor o'simliklar agrotexnikasi." – T.: Fan, 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi. Metodik qo'llanma, 2022.
3. Tursunov A.N. "Tuproq va o'simlik ekologiyasi." – Samarqand, 2020.
4. WHO. "Guidelines on good agricultural and collection practices (GACP) for medicinal plants." – Geneva, 2003.
5. www.agro.uz – O'zbekiston qishloq xo'jaligi yangiliklari portali

UO'K: 581.1:615.89(575.1)

O'ZBEKISTONDA DORIVOR O'SIMLIKLAR GENOFONDI: ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI**ГЕНОФОНД ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ****IN UZBEKISTAN, THE GENE POOL OF MEDICINAL PLANTS: PROSPECTS AND PROBLEMS****Mirzayeva Fotima Alimardon qizi¹**¹Farg'ona davlat universiteti talabasi
0009-0000-8832-7806**Dehqonova Oybarchin Kamoliddin qizi²**²Farg'ona davlat universiteti talabasi
0009-0003-8615-3293**Yo'ldasheva Umida Ziyodjon qizi³**³Farg'ona davlat universiteti talabasi
0009-0007-3965-9469**Annotatsiya**

Ushbu maqolada O'zbekistonda uchraydigan dorivor o'simliklarning genofondi, ularning ahamiyati, mavjud holati va ularni saqlash bo'yicha olib borilayotgan ishlar ko'rib chiqiladi. Genofondni boyitish, konservatsiya qilish va dorivor o'simliklardan barqaror foydalanish bo'yicha istiqbolli yo'nalishlar hamda mavjud muammolar tahlil qilinadi. Ekologik barqarorlik va biotibbiyot rivojida dorivor o'simliklar genetik resurslarining tutgan o'rni alohida yoritiladi.

Аннотация

В данной статье рассматривается генофонд лекарственных растений, встречающихся в Узбекистане, их значение, текущее состояние и проводимая работа по их сохранению. Анализируются перспективные направления обогащения генофонда, консервации и устойчивого использования лекарственных растений, а также существующие проблемы. Особо освещается роль генетических ресурсов лекарственных растений в экологической устойчивости и развитии биомедицины.

Abstarct

This article will consider the gene pool of medicinal plants found in Uzbekistan, their importance, their current state and the work carried out on their preservation. Promising directions for the enrichment of the gene pool, conservation and sustainable use of medicinal plants, as well as existing problems are analyzed. The role of the genetic resources of medicinal plants in the development of environmental sustainability and biomedicine is highlighted.

Kalit so'zlar: dorivor o'simliklar, genofond, fitoterapiya, muhofaza, biologik xilma-xillik, O'zbekiston florasida, ekologik barqarorlik

Ключевые слова: лекарственные растения, генофонд, фитотерапия, охрана природы, биоразнообразие, флора Узбекистана, экологическая устойчивость

Key words: medicinal plants, gene pool, Phytotherapy, conservation, biodiversity, flora of Uzbekistan, environmental sustainability

KIRISH

Dorivor o'simliklar qadimdan inson salomatligi uchun muhim bo'lgan tabiiy manbalardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda farmatsevtika sanoatining 40% dan ortiq qismi o'simlik kelib chiqishiga ega bo'lgan xomashyoga asoslanadi. O'zbekiston florasida 300 dan ortiq dorivor o'simlik turlari aniqlangan bo'lib, ularning qariyb 40 dan ortig'i yo'qolish xavfi ostida. Ularning genofondini saqlash,

ko'paytirish va barqaror foydalanish masalasi bugungi ekologik va iqtisodiy sharoitda dolzarb masalalardan biridir.

Kolleksiya (lot. collectio — to'plash, to'plam) — bir turdagi yoki umumiy mavzuda birlashtirilgan narsalar yoki san'at asarlari (jumladan, kitob, qo'lyozma, kartina, gravyura, chinni, marka, tanga va h.k.) to'plami. K. tuzish material yig'ish, tahlil qilish va tartibga solishni nazarda tutadi. Bir xil buyum yoki mavzu bilan boo'liq ashyolarni, san'at asarlarini to'plash, yio'ish qadim paytlardan ma'lum. O'ziga yoqqan buyum yoki ashyolarni o'rganish, bir-biri bilan solishtirish va har birida o'ziga xoslikni kashf etish, ularning yangi qirralarini ochish to'plovchiga zavq bag'ishlaydi, uni yangi topilmalar qidirishga undaydi. Xususi badiiy kolleksiyalar muzeyda doimiy yoki davriy ko'rgazma ashyolarini tashkil qiladi, ba'zan muzey yoki davlatga sovg'a tariqasida takdim etiladi. Muzeyshunoslikda K. mavzu, sana, uslub, tipologiya va boshqa xususiyatlari bilan ajralib turadigan shaxsiy to'plamning bir qismini bildiradi. O'zbekiston davlat san'at muzeyi, Amaliy san'at muzeyi, O'zbekiston davlat tabiat muzeyi shunday to'plamlar asosida yuzaga kelgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

O'simliklar to'g'risidagi ma'lumotlar O'rta Osiyoda yashagan olimlar asarlarida ham keng bayon etigan.

Muhammad Al-Xoarzmiiy (782-847) yilda «Kitob surat al-arz» nomli asarini yozadi. Unda dunyo okeanlari, kitalar, kutblar, ekvator chizigi, gullar, tog'lar, daryolar, urmonlar, qo'llar, o'simliklar haqida ma'lumotlar beradi.

Abu Bakr Ar-Roziy (865-925) tabiat haqida 33 ta, tabobat bo'yicha 56 ta asar yozgan. Roziy «Al Xoviy» asari hajmi jihatidan, tib konunlaridan katta bo'lgan., uni 15 yilda yozib tugataolmagan, bu asarini uning vafotidan keyin shog'irdlari nixoyasiga etkazgan.

Abu Nasr Forobiy (870-950) 180 ta asar yozgan. SHulardan 11 tasi tabiatshunoslikga oid bo'lgan.

Abu Rayxon Beruniy (973-1048) o'zining «Saydana» nomli asarida dorivor o'simliklarning nomlarini 31 tilda bayon etgan. Bu asar birinchi farmakognoziyaga doyr yirik asar edi. «Saydana» da 1000 ta dorivor usimllikka tavsif berilgan.

Abu Ali ibn Sino (980-1037) hayoti davomida 450 dan ortiq asar yozgan, shundan 242 tasi bizgacha etib kelgan. Asarlari ichida eng mashxuri «Tib konunlari» bo'lib, u 5 jildidan iborat. Bu asardz^Ibn Sino 400 dan ortiq dorivor o'simliklar haqida ma'lumotlar bergan. Bu asar birinchi marta 1020 yilda nashr qilinadi. XVI asrga kelib kitob 20 marta nashr qilinadi. Umuman Ibn Sino asarlari XVII asrgacha evropadagi universitetlar uchun asosiy qo'llanma bo'lgan. Ibn Sino «Tib konunlari» 1954 yilga kelib o'zbek tilida nashr etiddi.

1980 yilda olimning 1000 yillik yubileyi munosabati bilan «Tib konunlari» ikkinchi marta o'zbek tilida nashrdan chiqdi. XVI asrga kelib, o'simliklarga bag'ishlangan asarlar-giyoxnomalar paydo bo'la boshlagan. Giyoxnomalarda asosan dorivor o'simliklar tasvirlanib, ularning mahalliy nomlari va ulardan foydalanish yo'llari yoritila boshlandi.

Un beshinchi asrga kelib o'simliklarga bag'ishlangan asarlar bilan bir qatorda Botanika boglari ham barpo qilina boshlandi. Dastlab universitetlarda dorivor o'simliklar bog'i tashqil etildi. SHunday Botanika boglari Italiya, Germaniya, Frantsiya, Gollandiya, Angliya, Rossiyada tashqil etila boshlandi.

Petr I ning farmoni bilan Moskvada 1706 yilda dorivor o'simliklar kolleksiyasi tashqil qilinadi. 1805 yilda u Botanika bog'iga aylantirildi 1914 yilda Sankt-Peterburgda dorivor o'simliklar kolleksiyasi tashqil etilib, keyinchalik Botanika bog'iga aylantiriladi. O'zbyokiston Fanlar Akademiyasining Botanika bog'i 1921 yilda barpo etiladi.

Botanika bog'i — tirik o'simliklar kolleksiyasini yig'adigan va shu asnodan o'simliklar dunyosi xillari va boyligini o'rganadigan, botanika sohasidagi bilimlarni tashviqot qiladigan o'quv yordamchi va madaniy maorif muassasasi. Botanika boo'i asosini ochiq dalada va oranjereyalarda o'stirilib, ilmiy tadqiqot ishlarida va ko'rgazmalarda foydalaniladigan o'simliklar kolleksiyasi tashkil etadi. O'simliklarni joylashtirishda geografik, sistematik va ekologik tamoyillardan foydalaniladi. Kupchilik Botanika bog'ida dendrariylar va tog' o'simliklari (alpinariylar), foydali o'simliklar (dorivor, oziq-ovqat, texnika, dekorativ va boshqalar) uchastkalari bo'ladi. Yirik Botanika bog'i da 2—3 minglab o'simlik turlari o'stiriladi. Botanika boo'i ning asosiy ilmiy vazifasi — foydali o'simliklarni qidirib topish, ularni kompleks o'rganish va introduksiya qilishdan iborat.

**2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA
KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI****NATIJA VA MUHOKAMA**

Botanika bog'i. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Botanika instituti huzuridagi Toshkent Botanika bog'i O'zbekistonning noyob madaniy meros ob'ektlaridan biri sanalib, egallagan maydoni 65 gektar. Botanika bog'ining asosiy qismi SHimoliy Amerika, evropa-Qrim-Kavkaz, Uzoq SHarq, SHarqiy Osiyo va Markaziy Osiyo dendrofloralariga ajratilgan. Botanika bog'ida uzoq yillar davomida olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida atrof muhit holatini yaxshilashga samarali xizmat qiladigan yuqori manzarali daraxtlar, butalar, o't o'simliklarning keng assortimenti yaratilgan. Hozirgi kunda ham shahar landshaft arxitekturasi yaratishda, ko'kalamzorlashtirishda qo'llaniladigan iqlimning noqulay sharoitlariga moslashgan istiqbolli o'simliklar ustida tadqiqotlar olib borish Botanika bog'ining muhim vazifalari qatoridan joy olgan. 1943-yilda asos solingan Toshkent Botanika bog'i dunyoning turli mintaqalaridan iqlimlashtirish uchun keltirilgan o'simliklarning mahalliy tuproq iqlim sharoitiga moslashtirish, O'zbekiston sharoiti uchun moslashgan ko'kalamzorlashtirish uchun istiqbolli o'simliklarni urug'dan va vegetativ ko'paytirish, dorivor o'simliklar va Respublikamizdagi xo'jalik uchun ahamiyatli daraxt va o't o'simliklarni o'rganish bilan shug'ullanadi. Botanika bog'i o'z faoliyati davomida daraxt va butalarning 2000 dan ortiq tur va formalari, 900 dan ortiq o't o'simliklar, 2100 dan ortiq manzarali gullarning nav va formalari, yopiq grunt sharoitida 950 dan ortiq tropik va subtropik o'simliklar ustida introduksion tadqiqotlar olib bordi. Botanika bog'i tirik tabiat muzeyi hisoblanib, tashrif buyuruvchilar o'simliklar olami bilan tanishibgina qolmasdan, tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishni ham o'rganadigan joy xisoblanadi. Botanika bog'idagi ekskursiya yo'laklarining uzunligi 10 km. dan ortiq bo'lib, O'zbekistondagi etakchi ilmiy-ma'rifiy muassasalardan biri sanaladi. Bog'da O'zbekiston tabiiy florasiga mansub o'simliklar genofondini saqlab qolish, noyob va yo'qolib borayotgan o'simlik turlarini introduksiya qilish va iqlimlashtirish, noyob va kamayib borayotgan o'simliklarning morfo-anatomik xususiyatlarini o'rganish asosida ulardagi moslashuvchanlik qonuniyatlarini o'rganish, tabiiy va introduksiya sharoitida o'simliklarni tirik kolleksiyalarini saqlab qolish, boshqa ilmiy, xo'jalik, madaniy-estetik ahamiyatga ega o'simliklarni tadqiq etish va ilmiy-pedagogik, ma'naviy-ma'rifiy ishlarni amalga oshirish ishlari olib boriladi. Bu ishlar natijasida manzarali o'simliklarning madaniy areali kengayib boradi. Botanika bog'ida istiqbolli manzarali, dorivor, xo'jalik uchun ahamiyatli o'simliklarni ko'p miqdorda ko'paytirish orqali olingan natijalar shaharlar va aholi punktlarini ko'kalamzorlashtirishda keng qo'llanilmoqda.

Botanika bog'ida introduksiya qilingan va iqlimlashtirilgan noyob va endem, xo'jalik uchun ahamiyatli o'simliklar ustida olib borilgan amaliy tadqiqotlar natijasida turli ishlanmalar amaliyotga joriy qilinmoqda.

Botanika bog'ining faoliyati, strategik maqsadi va tashkiliy tuzilmasi

Botanika bog'i o'zining yarim asrdan ortiq davom etgan tarixida nafaqat O'zbekiston, balki butun O'rta Osiyo botanika fanining rivojiga o'zining sezilarli hissasini qo'shib kelmoqda. Necha o'n yillar davomida dorivor va manzarali introdutsentlarning iqlim sharoitiga moslashishi ustida turli yo'nalishlarda tadqiqotlar olib borildi. Botanika bog'ining asosiy faoliyati o'simliklar olamida biologik xilma-xillikni saqlab qolish muammolarini hal qilishdan iborat bo'lib – har qanday davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida ustuvor yo'nalishlardan biri sanaladi. Ayni damda atrof muhitga texnogen va antropogen omillarning ta'siri natijasida o'simliklar sonining kamayib borishi, o'simliklar genofondining tiklanib bo'lmas darajada qisqarib borayotgani bugungi kunning o'tkir muammosiga aylanib bormoqda.

Bu muammolarni hal qilish uchun O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga yangi o'zgarishlar kiritildi. Bular jumlasiga 2016 yilning 21 tsentyabrida qabul qilingan "O'simliklar dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risida"gi qonunda tabiatning biologik xilma-xilligini saqlab qolish, yo'qolib ketish havfi mavjud bo'lgan o'simliklar genofondini muhofaza qilish, mamlakat hududida muhofaza qilinadigan tabiiy hududlarni yaratish va kengaytirish, o'simliklar olamidani samarali foydalanish sohasidagi qonunchilik munosabatlarini tartibga solish taklif qilindi.

Botanika bog'i ilmiy xodimlari tomonidan:

- o'simliklarni introduksiya qilish va iqlimlashtirishning nazariy va terminologik asoslashda turkum komplekslari metodi ishlab chiqildi; - qimmatli em-xashak, dorivor va ozuqabop istiqbolli yovvoyi o'simliklarning 40 dan ortiq turi madaniylashtirildi;

-manzarali o'simliklarning dunyo amaliyotida qiyosi yo'q, mintaqa sharoitiga moslashgan yangi gibridlari va formalari yaratildi (yukka, gibiskuslar, katalpalar, na'mataklar, liliyalar). Ko'kalamzorlashtirish uchun manzarali daraxt va butalarning 200 dan ortiq turi joriy qilindi.

Botanika bog'ining asosiy strategik maqsadini amalga oshirishda quyidagi vazifalarni hal qilish lozim bo'ladi:

- o'simlik resurslaridan samarali va barqaror foydalanish chora-tadbirlarini aniqlash, noyob va endem o'simliklarni saqlab qolishning ilmiy asoslarini ishlab chiqish;

- lokal va boshqa mintaqalar florasidagi o'simliklarni introduksiya qilish va iqlimlashtirish imkoniyatlarini kengaytirishning nazariy asoslarini qabul qilish, yovvoyi turlarning respublikamizning turli xo'jalik tarmoqlarida qo'llanilishini joriy qilish;

- genetik xilma-xillikni saqlab qolishning metodik asoslarini tabiiy sharoit (in-situ) bilan bir qatorda botanika bog'i kolleksiyalarida (ex-situ) sharoitlarida rivojlantirish va kelgusida ularni tabiiy sharoitga reintroduksiya qilish;

- botanika va ishlab chiqarishning turli sohalarida fundamental, amaliy va innovatsion tadqiqotlarni olib borish;

- o'z yo'nalishi bo'yicha yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash va ilmiy tadqiqotlarni yanada yuqori darajalarda davom etdirish.

Botanika bog'i rivojlanish dasturini amalga oshirish mexanizmlari

Botanika bog'ida ilmiy faoliyatni olib borish asosan byudjet mablag'lari hisobiga amalga oshiriladi. Bundan tashqari asosiy maqsad va vazifalardan kelib chiqib davlat dasturlarini amalga oshirish fundamental va amaliy loyihalar orqali bajariladi. Fundamental va amaliy dasturlar dunyo botanika fani va O'zbekiston Respublikasi davlat siyosati va ushbu dastur talablaridan kelib chiqib, o'simliklar bioxilma-xilligini saqlab qolish sohasida o'z rejalarini ishlab chiqadi va amalga oshiradi. Ushbu dasturni amalga oshirishning muhim tarkibiy qismi sifatida yosh malakali mutaxassislarni tayyorlash va Botanika bog'ida amalga oshirilayotgan natijalarni o'quv jarayonida tadbir qilish maqsadida O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalarining shu yo'nalishdagi kafedralari bilan hamkorlik olib boradi. Natijalarni amaliyotga joriy qilish biologik xilma-xillikni saqlab qolish sohasida ish olib boruvchi davlat va jamoatchilik tashkilotlari yuqori hamkorlikni yo'lga qo'yish orqali amalga oshiriladi, olingan ilmiy ishlanmalar va olingan natijalar tabiatni muhofaza qilish faoliyatining aniq yo'nalishlarida qo'llaniladi. Dunyo ilm-fani bilan integratsiyani shakllantirish vazifasi, o'simliklar xilma-xilligi yo'nalishida izlanishlar olib boradigan etakchi ilmiy markazlar bilan halqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish orqali amalga oshiriladi. Halqaro aloqalarni yuqori darajadagi Botanika bog'ining ushbu dasturini amalga oshirishda bosh mezonlardan biri sanaladi.

Botanika bog'i faoliyatidagi muhim vazifalar

Botanika bog'i faoliyatidagi ustuvor yo'nalishlar quyidagicha: O'simlik resurslaridan samarali foydalanishni kompleks o'rganish, Respublikamiz iqlim hududlariga mahalliy va xorijdan keltirilgan istiqbolli o'simliklarni introduksiya qilish va iqlimlashtirish usullarini ishlab chiqish, O'simliklar olamining va O'zbekiston florasining noyob, endem o'simliklarini saqlab qolishning samarali usullarini yaratish bo'yicha izlanishlar olib borish.

Botanik fanlarning tegishli yo'nalishlari: introduksiya, akklimatizatsiya, genofondni saqlash, morfologiya, biotexnologiya. Bu yo'nalishda quyidagi ishlar olib boriladi:

-bioxilma-xillik sohasida olib borilayotgan milliy va halqaro loyihalarga ekspert xulosalari berib borish, o'simliklar olamini himoya qilish borasida olib borilayotgan barcha ilmiy amaliy dasturlarda faol ishtirok etish va ilmiy baholab borish;

-iqtisodiy-xo'jalik jihatdan ahamiyatli o'simlik turlarini ko'paytirish agrotexnikalarini ishlab chiqiladi va ularni madaniylashtirish (ishlab chiqarish plantatsiyalari yaratish orqali) ustida tajribalar olib boriladi, bundan tashqari dorivor o'simlik xom ashyolarini uzluksiz etkazib berish jarayonida o'simliklarning tabiiy populyatsiyalariga zarar keltirmaslik chora-tadbirlarini ishlab chiqiladi;

-lokal va boshqa mintaqalar floralardan keltirilgan o'simliklarni introduksiya qilish va iqlimlashtirishning yangi nazariy asoslari amaliyotda qo'llaniladi, mahalliy floraning yovvoyi o'simlik turlarini xalq xo'jaligining turli tarmoqlarida samarali qo'llanilishini amalga oshiriladi;

-kamyob va yo'qolib borayotgan o'simliklarning tabiiy sharoitda saqlab qolishning metodik asoslari rivojlantiriladi (in-situ) va ularning botanika bog'ida kolleksiyalari yaratiladi (ex-situ),

2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI

kelgusida o'simliklarni O'zbekistonning tabiiy sharoitlariga reintroduktsiya qilish maqsadida ularni urug'dan va vegetativ ko'paytirish metodlari ishlab chiqiladi;

- O'zbekistonning noyob va yo'qolib borayotgan o'simlik turlarini saqlab qolish uchun yuqori moslashuvchanlik imkoniyatiga ega namunalar olish maqsadida, biotexnologiya metodlarini qo'llash orqali amaliy introduktsiya sohasi rivojlantiriladi (in-vitro);

- o'simliklarning morfologik, anatomik, bioy ekologik xususiyatlari tadqiq qilinadi va noyob, yo'qolib borayotgan o'simliklarning Botanika bog'i sharoitiga molashuvchanligi qonuniyatlari aniqlanadi;

- MDH ning etakchi botanika bog'lari bilan istiqbolli turlar urug'larini almashishi uchun aloqalar yo'lga qo'yiladi va o'quv-pedagogik, ilmiy-ma'rifiy ishlar davom etdiriladi.

Turkum. Marmarak - *Salvia L.*

Tur. Dorivor marmarak - *Salvia officinalis L.*

Marmarak bo'yi 100 sm gacha boradigan ko'p yillik o'tsimon o'simlik. Ildizi kam tarmoqlanadigan o'q ildiz. Poyalari to'rt qirrali, qizg'ishbinafsharang tusda, ustki qismi bez tukchalari bilan qoplangan. Barglari qarama-qarshi joylashgan, tuxumsimon shaklda, chetlari tishli, bandlari bor. Poyasining uchiga tomon barglari kichrayib, bandi kalta tortib boradi.

Gullari pushti yoki oq rangda bo'lib, to'pgullar hosil qiladi, bezchalaridan o'ziga xos shilimshiq chiqadigan bo'lgani uchun yopishqoq bo'ladi. Mevasi –qo'ng'ir-jigarrang tusda, silliq, dumaloq bo'ladigan to'rt qo'shaloq yong'oqcha.

XULOSA

Introduktsiya mazkur mintaqadagi o'simliklar tarkibini va genofondini kengaytirish hamda inson uchun kerakli bo'lgan o'simlik turlarini tanlab olish imkoniyatini beradi. Introduktsiya uzoq vaqt va kuch talab qiladigan jarayondir. U ma'lum hudud (region) doirasida amalga oshiriladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobi. 2-jild. O'simliklar. – T.: 2019.
2. Karimov A.K., Botirov D. "Dorivor o'simliklar florasi va ularni muhofaza qilish." – T.: Fan, 2021.
3. Allaberganov B. "Ekologik botanika asoslari." – Samarqand, 2020.
4. International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List. www.iucn.org
5. FAO. "Plant genetic resources and their conservation." – Rome, 2018.
6. Э.Т. Ахмедов, Э.Т. Бердиев - Саноатда доривор ўсимлик хом ашёсини қайта ишлаш (ўқув қўлланма) Тошкент, 2020 у.- 115 б.
7. Qo'shimcha:
8. O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobi.- T.: Fan, 2003 у.

**2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA
KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI**

9. Озолин П.К. Материалы по культуре некоторых лекарственных
10. растений в окрестностях Ташкента//Бюл.Ср.Аз.Гос.Ун-та, 1934.-Вып. -с. 171-176..
11. Абдурахманов А.А., Валиходжаев С.П. Итоги интродукции дальневосточных травянистых растений в Ботаническом саду АН УзССР
12. Интродукция и акклиматизация растений. -Т.: Фан.,1980. Вып. 17.

**2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA
KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI**

FarDU. Ilmiy xabarlar – Scientific journal of the Fergana State University

Volume 31 Issue 3, 2025-yil

DOI: [10.56292/SJFSU/vol31_iss_k/a47](https://doi.org/10.56292/SJFSU/vol31_iss_k/a47)

UO'K: 582.929.4:615.89(575.1–25)

**FARG'ONA VODIYSIDA UCHRAYDIGAN YALPIZDOSHLAR OILASINING DORIVOR
TURLARINING BIOEKOLOGIYASI VA XALQ TABOBATIDA QO'LLANILISHI**

**БИОЭКОЛОГИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ВИДОВ СЕМЕЙСТВА МЯТНЫХ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ**

**BIOECOLOGY AND APPLICATION IN FOLK MEDICINE OF MEDICINAL SPECIES OF
THE MINT FAMILY FOUND IN THE FERGANA VALLEY**

Teshaboyev Nodirbek Ikromovich¹

¹Farg'ona davlat universiteti, q.x.f.f.d. (PhD)
0000-0002-7685-2651

Sayramov Fayzullo Baratjon o'g'li²

²Farg'ona davlat universiteti talabasi
0009-0002-6300-401X

Ibrohimov Abdulaziz Abduxoliq o'g'li³

³Farg'ona davlat universiteti talabasi
0009-0006-6253-3891

Annotatsiya

Ushbu maqolada Farg'ona vodiysida tarqalgan yalpizdoshlarga (Lamiaceae) mansub dorivor o'simlik turlarining bioekologik xususiyatlari, ekologik muhitga moslashuvi hamda ularning xalq tabobatida qo'llanilishiga oid ma'lumotlar yoritilgan. Tadqiqot davomida yalpizdoshlarga xos bo'lgan morfologik va fiziologik belgilari, ularning tabiiy yashash muhiti bilan bog'liqligi, shuningdek, dorivor xususiyatlarini belgilovchi kimyoviy tarkibi tahlil qilingan. Farg'ona vodiysi aholisi tomonidan qadimdan nafas yo'llari, ovqat hazm qilish, asab tizimi, shamollash va teri kasalliklarini davolashda keng qo'llanilgan yalpizdoshlarga mansub o'simliklar, ayniqsa, xalq tabobatida alohida o'rin egallaydi. Maqolada mazkur o'simliklarning farmakologik ahamiyati va ularni saqlash, ko'paytirish imkoniyatlari ham ko'rib chiqilgan.

Аннотация

В этой статье освещаются биоэкологические особенности видов лекарственных растений, относящихся к мятным компанонам (Lamiaceae), распространенных в Ферганской долине, адаптация к экологической среде и их применение в народной медицине. В ходе исследования были проанализированы морфологические и физиологические признаки, характерные для мятных собратьев, их связь с естественной средой обитания, а также химический состав, определяющий их лечебные свойства. Особое место в народной медицине занимают растения семейства мятных, издавна широко применяемые жителями Ферганской долины для лечения заболеваний дыхательных путей, пищеварения, нервной системы, простудных и кожных заболеваний. В статье также рассматривается фармакологическое значение этих растений и возможности их хранения и размножения.

Abstract

This article covers information on the bioecological properties of medicinal plant species belonging to mint (Lamiaceae), distributed in the Fergana Valley, their adaptation to the ecological environment and their use in folk medicine. During the study, the morphological and physiological symptoms characteristic of mint, their relationship with the natural habitat, as well as the chemical composition that determines its medicinal properties, were analyzed. Plants belonging to mint, which have long been widely used by the inhabitants of the Fergana Valley in the treatment of diseases of the respiratory tract, digestion, nervous system, colds and skin, occupy a special place in folk medicine in particular. The article also examines the pharmacological significance of these plants and the possibilities of their preservation, reproduction.

Kalit so'zlar: yalpizdoshlilar oilasi, dorivor o'simliklar, farg'ona vodiysi, bioekologiya, o'simlik morfologiyasi, xalq tabobati, fitoterapiya, an'anaviy davolash, kimyoviy tarkib, efir moylari, farmakologik ahamiyat, o'simlik resurslari.

**2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA
KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI**

Ключевые слова: семейство мятных, лекарственные растения, Ферганская долина, биоэкология, морфология растений, народная медицина, фитотерапия, народное лечение, химический состав, эфирные масла, фармакологическое значение, растительные ресурсы.

Key words: mint family, medicinal plants, Fergana Valley, bioecology, plant morphology, folk medicine, Phytotherapy, traditional treatment, chemical composition, essential oils, pharmacological significance, plant resources.

KIRISH

Bu oila vakillari asosan bir yillik va ko'p yillik o't-o'simlik, chala buta, kamdan-kam tropik mamlakatlarda o'sadigan buta va daraxtlardan iborat. Poyalari 4 qirrali. Barglari oddiy, qarama-qarshi joylashgan, yonbargchalari yo'q. Gullari simoz to'pgullarda o'rnashgan. Ular 3 gulli dixaziy yoki murakkab tuzilgan, qo'sh gajak to'pgullardan iborat. Gullari zigomorf, 5 bo'lakli, gulkosachasi 5 tishli, ba'zan 2 labli, ustki labi 3 bargchali, ostkisi 2 bargchali. Gultoj 5 bo'lakli, odatda 2 labli, ostkichi 3 toj bargchali, ustkisi 2 toj bargli. Changchisi 4 ta. Changchi iplari gultoj nayiga birikkan. Urug'chisi 2 meva bargli. Tugunchasi ustki, 2 uyali, har bir uya 2 urug'kurtakli. Har qaysi urug'kurtak orasida barvaqt to'siq hosil bo'ladi. Natijada tuguncha gavzabondoshlarnikiga o'xshash 4 bo'lakchaga ajraladi. Gullari proterandriya, changchi urug'chiga nisbatan tezroq etiladi. Mevasi bir urug'li 4 ta yong'oqchaga ajraladi. Urug'i deyarli endospermasiz. Hashoratlar yordamida chetdan changlanadi.

Yalpizdoshlar oilasi filogenetik jihatdan tizimguldoshlar oilasiga juda yaqin turadi. Murtak ildizining pastga qaraganligi bilan farqlanadi. Yalpizdoshlar oilasining deyarli barcha vakillari efir moylarga boy. Ularda suv yo'llari va kuchli ta'sir etuvchi zaharli moddalar bo'lmaydi. Yalpizdoshlar oilasi vakillari asosan issiq va mo'tadil iqlimli mamlakatalarda keng tarqalgan.

NATIJA VA MUHOKAMA

Yalpizdoshlar oilasiga 200 ga yaqin turkum, 3000 ga yaqin tur kiradi. O'rta Osiyoda 53 turkumga mansub 460 turi uchraydi. O'zbekistonda esa 42 turkumga mansub 210 turi o'sadi. Yalpizdoshlar O'zbekistonda keng tarqalgan oilalardan bo'lib, ular foydali (dorivor) turlarga boyligi bilan boshqa oilalardan ajralib turadi. Jumladan, Kapalakqo'nmas (*Ajuga Regel*), Bozulang (*Lagochilus L.*), Arslonquyruq (*Leonurus L.*), Yalpiz (*Mentha L.*), Tog'rayxon (*Origanum L.*), Mavrak (*Salvia L.*), Tog'quddusi (*Betonica L.*), Kakliko't (*Thymus L.*) va Kiyiko't (*Ziziphora Vved.*) turkumlarining vakillaridan juda qadimdan tibbiyotda, oziqovqat, qandolatchilikda va parfyumeriya sanoatida foydalanib kelinmoqda.

Kapalakqo'nmas (*A. turkestanica* (Regel) Briq.). Ko'p yillik yarim buta, jingalak tuklangan, kulrang, quritilganda biroz qorayadi. Bir yillik novdalari oqish, deyarli yumaloq, bir oz shoxlangan, barglari qo'ltig'idan chiqqan shoxlari qisqargan, zich bargli, bo'yi 10–40 sm. Barglar teskari-lansetsimon yoki teskari chiziqli-lansetsimon, kamroq teskari cho'zinchoq yoki cho'zinchoq, asosida uzun va asta-sekin torayadi, deyarli o'troq, butun, to'mtoqlashgan yoki to'mtoq, gulyonbargi qisqaroq toraygan. Gullari barg qo'ltig'ida yakka, ko'pincha pastki qismidan, uzunligi 4–(8) mm bo'lgan gul bandchalarda joylashgan. Kosachabarglari qo'ng'iroqsimon, uzunligi 12–20 mm bo'lgan, ingichka tomirlari bo'lgan jingalak tuklangan, yaproqsimon chiziqli-lansetsimon to'mtoqli tishlari bor, kosachabargning naychasiga teng yoki 1,5 baravar kattaroq. Gultojibarglari pushtisiyohrang, tomirlari qoramtir, ba'zan naychadan kaltaroq, yon uchburchak va o'rtasida kuchli cho'zilgan, chuqur teskari yuraksimon, asosida sariq rangli bo'laklari bor. Yong'oqchalar zaytunjigarrang, to'rsimon-tomirlangan, zunlashgan cho'zinchoq, uzunligi 7 mm. May-iyun oylarida gullaydi, may oyining oxiridan boshlab mevalaydi.

Tarqalishi va ekologiyasi. U O'zbekistonning Surxondaryo viloyati tog'oldi va o'rta tog' mintaqalarida ola jinsli tuproqlar, loyli va tosh qiyaliklarida o'sadi.

Xomashyoni yig'ish va uning sifati. Kapalakqo'nmasning xomashyosi odatda iyul oyining boshlarida janubiy hududlarda ommaviy gullash davrida yig'iladi. Bu vaqtda faqat novdalarning gullagan bargli tepa qismi kesiladi. Kechroq yig'ish muddatlarida biologik faol moddalarning tarkibi va shu tarzda xomashyoning sifati pasayadi. Yig'ib olingan o'simlik o'ti havo yaxshi aylanadigan chordoqlarda yoki ayvon ostida quritilib, qalinligi 5–7 sm bo'lgan qog'ozga yoki matoga yoyilib, vaqti-vaqti bilan aylantiriladi. Xomashyo 35°C gacha qizdirilgan havo bilan majburiy shamollatiladigan maxsus quritgichlarda ancha tez quriydi. Butun o'simlik o'ti sof og'irligi 5–15 kg bo'lgan, maydalangani esa 10–30 kg og'irlikdagi qoplarga solinadi. Qadoqlashdan oldin xomashyoga qo'shimcha ravishda ishlov beriladi: maydalanadi va dag'al novdalar elaklarda olib

2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI

tashlanadi. Quruq, yaxshi havo aylanadigan joylarda saqlanadi. Yaroqlilik muddati 2 yilgacha. Xomashyo qisman ezilgan barglari va to'pgullari bo'lgan poyaning yuqori qismidan (uzunligi 20 sm gacha) iborat.

Kimyoviy tarkibi. Yer ostki qismida fitoekdizonlar mavjud: ayugalakton, ekdisteron, siasteron, turkesteron, ayugosteron V 0,003%. Fitoekdizonlardan er usti qismida: ekdisteron, siasteron uchraydi. Barglarida fitoekdizonlar ham mavjud: ekdisteron, ayugalakton, ayugosteron V, 22-atsetilsiaesteron va siasteron.

Tibbiyotda qo'llanilishi. «Jisten» – bu O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining O'simlik moddalar kimyosi institutida kapalakqo'nmasdan ajratilgan moddalar asosida yaratilgan suvli-sirtli konsentratidir. Christian Dior bilan ishbilarmonlik aloqalarida bo'lgan Fransiyaning «Latoksan» kompaniyasi unga qiziqish bildirgan.

Biroq So'nggi yillarda kapalakqo'nmasning yovvoyi zich o'sadigan maydonlarini kuchli ekspluatatsiyasi tufayli tabiiy populyatsiyalari ayanchli holatda katta zarar ko'rgan. Shularni inobatga olgan holda, ushbu qimmatbaho, endemik turning xomashyosini yig'ishni biroz vaqt ta'qiqlash va uni etishtirish bo'yicha ishlarni olib borish tavsiya etiladi.

Sarxush bozulbang (*L. inebrians* Bunge). Yarim buta, balandligi 24–60 sm, o'q ildizli, sharsimon shakl beruvchi ko'p sonli tik turuvchi, oddiy yoki shoxlangan tikanli poyalardan iborat. Barglari qarama-qarshi, keng tuxumsimon, uchga, beshga bo'lingan, ko'p sonli tukchalari va bezli tukchalari bor. Gullari 4–6 ta dan qo'ltig'dan chiqqan yarim xalqada, uzun boshqosimon to'pgulda to'plangan. Kosachabarglari qo'ng'iroqsimon, voronkosimon kengaygan, 5 ta egilgan tikanli tishlarga ega, gultojibarglari pushti, ikki labli, yuqori labda uzun tik turuvchi tukchalari bor. Mevasi senobiy (bo'linadigan meva), uzunligi 3–4 mm bo'lgan, silliq sarg'ish-kulrang 4 ta yong'oqchadan iborat. May-iyulda gullaydi, urug'lar avgust-sentabrda pishadi.

Tarqalishi va ekologiyasi. Bozulbang O'zbekistonning Jizzax, Samarqand va Navoiy viloyatlarining tog' oldi adirlarining shag'alli qiyaliklarida o'sadi. Uning maydoni juda cheklangan. XX asrning 80-yillarida uning haddan tashqari xomashyosi yig'ilganligi tufayli tabiiy senopopulyatsiyalari deyarli yo'q qilingan.

Tur O'zbekiston Respublikasining Qizil kitobiga kiritilgan (2019). Gullash davrida o'rilgan o'ti xomashyo hisoblanadi.

Quritish. Soyada siyrakroq qatlam qilib yoyib, 5–6 kun davomida har kuni aylantirib quritiladi. Keyin ular maydalanadi, poyalardan va aralashmalardan tozalanadi.

Tashqi belgilar. Tibbiyotda o'simlikning barglari va gullaridan foydalaniladi. Xomashyoning asosiy qismi kosachabarglardan iborat. Barglari maydalangan, kulrang-yashil rangga ega, ikkala

Kapalakqo'nmas (*A. turkestanica* (Regel) Briq.)

tomoni ham tuklangan, hidi kuchsiz, xomashyoni ishqalashda kuchayadi, ta'mi achchiq. Namlik miqdori 13% dan, umumiy kul miqdori 11% dan, o'simlikning boshqa organlari 3% dan, teshiklari diametri 1 mm bo'lgan elakdan o'tgan ezilgan qismlar 2% dan, organik aralashmalar 1% dan, mineral aralashmalar 1% dan oshmasligi kerak. Xomashyo tarkibida lagoxilin miqdori kamida 0,5% bo'lishi kerak.

Kimyoviy tarkibi. O'simlikning gullari va barglarida to'rt atomli spirt bo'lgan lagoxilin mavjud. Barglarda, shuningdek, efir moyi (0,03%), taninlar (11–14%), shakar, organik kislotalar, askorbin kislotasi, karotin, K vitamini, mikroelementlari, kalsiy tuzlari, ildizlarda – taninlar va shakar mavjud. Saqlash. Quruq xonada tokchalarda saqlanadi.

Farmakologik xususiyatlari. Bozulbang preparatlari har xil farmakologik faollikka ega. Bozulbangni farmakologik o'rganish dastlab Samarqand tibbiyot institutining farmakologiya kafedrasida olib borilgan. Bozulbangning gullari va barglaridan qaynatma, damlamasi va nastoykasi qon ivishini tezlashtiradi. Bozulbangning suv ekstraktlari gipotenziv va tinchlantiruvchi faollikka, strixnin, kofein, korazol, kamfora, arekolin va nikotin ta'sirida yuzaga keladigan eksperimental tortishishlarda tortishishga qarshi xususiyatlariga ega, teri retseptorlari qo'zg'aluvchanligini pasaytiradi va dengiz cho'chqalarida og'riq sezgirligini kamaytiradi. Bozulbang preparatlari hissiyotni pasaytiruvchi adaptogen xususiyatga ega. Ular ko'z ichi bosimini pasaytiradi, ko'rish keskinligini va rang idrokini oshiradi. Bozulbang preparatlari me'da shirasining ovqat hazm qilish qobiliyatini, umumiy va erkin kislotaliligini oshiradi. Karbaxolin sabab ro'y bergan spazmda bozulbang damlamasining og'riq qoldiruvchi ta'siri qayd etilgan. Bozulbangning terapevtik dozalarda damlamasi va nastoykasi toksik ta'sirga ega emas, kumulyativ xususiyati ham yo'q; nastoykasini ta'siri og'iz orqali qabul qilinganda 20–30 daqiqadan so'ng, damlamasini esa bir necha soatdan keyin paydo bo'ladi.

Tibbiyot qo'llanilishi. Bozulbang kelib chiqishi turli xil (klimaks oldi, yuvenil, bachadon fibromatozi, jarohat, bavoasil, o'pka, burun va boshqalar sababli) qon ketishida, shuningdek, operatsiyadan oldidan qon ketishining oldini olish, tish oldirish, ko'p miqdorda og'ir hayz ko'rishdan oldin, gemofiliya, Vergolf kasalligi, Shenleyn-Genox kasalliklari va boshqa gemorragik diatezida yordamchi vosita sifatida ishlatiladi. Gemofiliya bilan og'riqan bemorlarda bozulbang preparatlari

Sarxush bozulbang (*L. inebrians* Bunge)

ta'sirida qon ketishi kamayishi, bo'g'imlarda va teri osti to'qimalarida gematomalar tezroq so'rilishi,

2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI

qonda antigemofil gamma globulinlari miqdori oshishi kuzatilgan. Gemofiliyada bozulbang preparatlari ichga qabul qilinadi va tashqariga ham qo'llaniladi. Bozulbang damlamasi bilan doka namlanadi va ular qon ketadigan to'qimalarga qo'yiladi. Glaukomada bozulbang damlamasi ichish uchun buyuriladi. Shuningdek, u revmatizm bilan og'rikan bemorlarni kapillyar o'tkazuvchanligini kamaytirish va salitsilatlarining gipokoagulyasion ta'sirini kamaytirish uchun hamda hssiyotni pasaytiruvchi vosita sifatida kompleks davolashda ishlatiladi. Bozulbang preparatlari yuqori harorat va kuchli quyoshnurlanishi sharoitlarida insonning ish qobiliyatini va chidamliligini oshiradi. Markaziy asab tizimining funksional kasalliklari bo'lgan bemorlarda bozulbang preparatlarini qo'llashda ijobiy natijalarga erishilgan. Klinik sog'ayishning asosi preparatning tinchlantiruvchi ta'siri hisoblanadi, natijada uyqu yaxshilanadi, ta'sirchan qo'zg'aluvchanlik, yig'loqlilik va boshqa alomatlar yo'qoladi. Bolalardagi eksudativ diatezda bozulbang damlamasi ichga qabul qilinadi, shuningdek, 0,1–0,5% damlamali vannalar boshqa dorivor preparatlar bilan birgalikda ishlatiladi.

Ekzema va qizil yassi lishay bilan og'rikan bemorlarda bozulbang bilan davolashning ijobiy natijalari ham qayd etilgan. Damlama (1:20) 1 osh qoshiqdan kuniga 3 marta buyuriladi. Davolash kursining davomiyligi 1,5–2 oyni tashkil qiladi.

XULOSA

Bozulbang damlamasi o'simlik barglaridan 1:10 yoki 1:20 nisbatda tayyorlanadi. Barglar 5 mm dan ko'p bo'lmagan zarracha kattaligida eziladi, ustiga xona haroratidagi suv quyiladi, qaynayotgan suv hammomiga qo'yiladi, 15 daqiqa davomida tez-tez aralashtirib isitiladi, xona haroratida 45 minut sovutiladi. Tinchlantiruvchi vosita sifatida damlama kattalarga kuniga 3–6 marta 1 osh qoshiqdan buyuriladi. Damlama dozasi kasallikka qarab o'zgaradi. Surunkali qon ketish va ginekologik operatsiyalardan so'ng qon yo'qotilishining oldini olish uchun kuniga 3–5 marta 2 osh qoshiq damlamadan ichiladi. Gemorragik diatez uchun damlamadan kuniga 3–5 marta 1/2 stakandan ichish tavsiya etiladi. Mahalliy foydalanish uchun aseptika qoidalariga rioya qilgan holda 1:10 nisbatda damlama tayyorlanadi.

Bozulbang nastoykasi – o'tkir ta'mga ega tiniq aromatik suyuqlik. Bozulbang barglaridan 70% li spirtida tayyorlanadi. 1 choy qoshiqdan kuniga 3 marta 1/4 stakan suv bilan qo'shib ichiladi. Xavfli qon ketishni to'xtatish uchun har 2 soatda 1/4 stakan suvga 1–2 choy qoshiq nastoyka solib ichiladi. Qon ketishining kamayganda nastoykaning kunlik dozasi kamaytiriladi. Gemorragik diatezda kuniga 5 marta 3 choy qoshiqdan qabul qilish uchun buyuriladi. 50 ml shisha flakon idishlarda chiqariladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Parov.O'.P, Shermatov.G'. O'simliklarni muxofaza qilish umumxalq ishi –Toshkent, 1991.
2. Prator O'. , Yuldashev A., Bahromov A. O'zbekiston tabiati. O'simliklar. — Toshkent, 2011.
3. Sultonov.G. Tabiiy boyliklarni muxofaza qilish umumxalq ishi –Toshkent, 1972.
4. Sahobiddinov.S.S. O'simliklar sistematikasi II-tom –Toshkent, 1966.
5. To'xtayev.A. Ekologiya va tabiatni muxofaza qilish –Toshkent, 2001.
6. Usmonxodjayev A., Basitxonova E., Prator O'. , Djabbariv A. O'zbekistonda o'sadigan shifobaxsh o'simliklarning etimologik zamonaviy ensiklopediyasi. — Toshkent, 2018.

UO'K: 615.324:547.96:615.89

**MASXAR O'SIMLIGINI SHIFOBAXSH XUSUSIYATI, KIMYOVIY TARKIBI, XALQ
TABOBATI VA FARMASEVTIKADAGI O'RNI****ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА, ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, РОЛ НАСМЕШЛИВОГО
РАСТЕНИЯ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦЕВТИКЕ****THE HEALING PROPERTY OF THE MOCKING PLANT, ITS CHEMICAL COMPOSITION,
ITS ROLE IN FOLK MEDICINE AND PHARMACOLOGY****Haydarov Mavlonjon Mashrabovich¹**¹Farg'ona davlat universiteti, b.f.f.d. (PhD)
0000-0003-4179-150X**Tolibjonova Nargiza²**Farg'ona davlat universiteti, Agrar qo'shma fakulteti talabasi
0009-0008-0519-3039**Annotatsiya**

Mazkur maqolada masxar o'simligining shifobaxsh xususiyatlari, kimyoviy tarkibi, xalq tabobatida qo'llanilishi va zamonaviy farmatsevtikadagi ahamiyati yoritilgan. O'simlik tarkibidagi bioaktiv moddalar – alkaloidlar, flavonoidlar, efir moylari va boshqa fitokimyoviy birikmalar uning davolovchi xususiyatlarini ta'minlaydi. Masxar qadimdan xalq tabobatida yurak-qon tomir, nafas yo'llari, teri kasalliklari va yallig'lanishga qarshi vosita sifatida qo'llanilgan. Shuningdek, zamonaviy farmatsevtikada u asosida tayyorlanayotgan preparatlar salomatlikni tiklash va profilaktika maqsadida keng foydalanilmoqda. Maqolada masxar o'simligining ilmiy tadqiqotlar asosida o'rganilgan farmakologik ta'siri va dorivor potentsiali ham tahlil qilingan.

Аннотация

В этой статье освещаются целебные свойства, химический состав, применение в народной медицине и значение растения Масхар в современной фармацевтике. Биоактивные вещества растения – алкалоиды, флавоноиды, эфирные масла и другие фитохимические соединения-обеспечивают его целебные свойства. Издевательство издавна используется в народной медицине как средство от сердечно-сосудистых, респираторных, кожных заболеваний и воспалений. Также в современной фармацевтике препараты, приготовленные на его основе, широко используются в целях восстановления здоровья и профилактики. В статье также анализируются фармакологические эффекты и лечебный потенциал растения дразнит, изученные на основе научных исследований.

Abstract

This article covers the healing properties, chemical composition, application in folk medicine and its importance in modern pharmaceuticals. Bioactive substances in the plant-alkaloids, flavonoids, essential oils and other phytochemical compounds-provide its healing properties. Ridicule has long been used in folk medicine as a cardiovascular, respiratory, skin diseases and anti-inflammatory agent. Also, in modern pharmacy, preparations made on its basis are widely used for health restoration and prophylaxis. The article also analyzed the pharmacological effects and medicinal potential of the maskhar plant, studied on the basis of scientific research.

Kalit so'zlar: masxar o'simligi, shifobaxsh xususiyatlar, kimyoviy tarkib, bioaktiv moddalar, xalq tabobati, an'anaviy davolash, fitoterapiya, farmatsevtika, dorivor o'simliklar, tabiiy preparatlar, terapevtik qo'llanilishi.

Ключевые слова: насмешливое растение, целебные свойства, химический состав, биоактивные вещества, народная медицина, народное лечение, фитотерапия, фармацевтика, лекарственные растения, природные препараты, терапевтическое применение.

Key words: mocking plant, healing properties, chemical composition, bioactive substances, folk medicine, traditional treatment, Phytotherapy, pharmaceuticals, medicinal plants, natural preparations, therapeutic application.

KIRISH

2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLER INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI

Masxar o'simligining turli qismlari, ya'ni gullari, barglari va urug'lari tibbiyotda keng qo'llaniladi. Bu o'simlik antioksidant xususiyatlarga ega bo'lib, erkin radikallarni neytrallashtirish orqali hujayralarning zararli ta'sirlardan himoyalashiga yordam beradi. Masxar o'simligi antibakterial va yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatadi, bu esa infeksiyalarni davolashda va yallig'lanishni kamaytirishda foydalidir. O'simlikda mavjud bo'lgan flavonoidlar va terpenoidlar uning yallig'lanishga qarshi ta'sirini kuchaytiradi, bu esa og'riqlarni kamaytirishda va turli yallig'lanish kasalliklarining oldini olishda samarali bo'ladi. Shu bilan birga, masxar o'simligi oshqozon-ichak tizimining normal funksiyasini ta'minlashda ham foydali bo'lib, hazm qilish jarayonini yaxshilashga yordam beradi.

Masxar o'simligining dorivor xususiyatlari juda ko'p jihatlarni o'z ichiga oladi. U yurak-qon tomir tizimi uchun foydalidir, chunki o'simlik tarkibida mavjud bo'lgan moddalarga qarshi yallig'lanish va qon aylanishi jarayonlarini normallashtirishga yordam beradi. Masxar, shuningdek, qon bosimini pasaytirishda yordam beruvchi foydali moddalarga ega, bu esa yurak va tomir kasalliklari xavfini kamaytiradi. Teri kasalliklariga qarshi ta'siri ham katta. Masxar o'simligining ekstraktlari, ayniqsa, ekzema, akne, va boshqa teri kasalliklarini davolashda samarali bo'lishi mumkin. Oshqozon-ichak tizimiga ta'siri ham ahamiyatlidir: masxar o'simligi oshqozon yaralari va gastrit kabi kasalliklarni davolashda qo'llaniladi, chunki u yallig'lanishga qarshi va antimikrobal xususiyatlarga ega.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Masxar o'simliklari oziqlanishda ham muhim rol o'ynaydi, chunki u turli vitaminlar, minerallar va boshqa foydali moddalar bilan boyitilgan. Masxar o'simligida A va C vitaminlari, shuningdek, magniy, kaliy va temir kabi minerallar mavjud bo'lib, ular organizmni mustahkamlashda va immun tizimini qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga ega. O'simlik tarkibidagi omega-3 va omega-6 yog' kislotalari, shuningdek, hujayralar salomatligini saqlash va yallig'lanish jarayonlarini kamaytirishda yordam beradi. Masxar o'simligi xun takviyesi sifatida foydalanilganda, uning tarkibidagi moddalar yog'lar, oqsillar va uglevodlar bilan yaxshi uyg'unlashadi, bu esa organizmga zarur energiya va ozuqaviy moddalarni taqdim etadi. Shuningdek, masxar o'simliklari xolesterin darajasini normallashtirishga yordam beradi, bu esa yurak kasalliklari xavfini kamaytirishga yordam beradi. Masxar o'simligining shifobaxsh xususiyatlari keng ko'lamlil bo'lib, uning tibbiy, oziqlanish va xalq tabobatidagi o'rni har yili yanada rivojlanib bormoqda. Bu o'simlikning o'ziga xos biologik faol moddalar va foydali xususiyatlari uni turli kasalliklar va sog'liqni saqlash sohalarida keng qo'llaniladigan dorivor o'simliklardan biriga aylantiradi.

Masxar o'simligining kimyoviy tarkibi juda boy va turli biologik faol moddalar bilan to'la. Ularning tarkibida terpenoidlar, flavonoidlar, alkaloidlar, fenolik birikmalar, yog'lar va boshqa ozuqa moddalar mavjud. Masxar o'simligining barcha qismlari (gullari, barglari, urug'lari) tibbiyotda turli kasalliklarni davolashda ishlatiladi, chunki uning tarkibidagi moddalar shifobaxsh xususiyatlarga ega. Masxar o'simligi tarkibidagi kimyoviy komponentlar uning dorivor va oziqlanishdagi rolini belgilaydi. Masxar o'simligi shuningdek, yallig'lanishga qarshi, antioksidant, antibakterial va antimikrobal xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Masxar o'simliklarida terpenoidlar va flavonoidlar keng tarqalgan biologik faol moddalardir. Terpenoidlar o'simliklarda ko'plab fiziologik va kimyoviy jarayonlarga ta'sir etadi, ularning o'ziga xos yallig'lanishga qarshi, antimikrobal va og'riq qoldiruvchi xususiyatlari mavjud. Flavonoidlar esa kuchli antioksidantlar bo'lib, hujayralarni erkin radikallardan himoya qiladi va saraton kasalliklari, yurak-qon tomir tizimi kasalliklari kabi surunkali kasalliklarning oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Masxar o'simligidagi flavonoidlar, shuningdek, qon tomirlarining elastikligini oshirib, qon aylanishi jarayonini yaxshilashda yordam beradi. Terpenoidlar va flavonoidlar birgalikda organizmni toksinlardan tozalash va yallig'lanishni kamaytirish kabi foydali ta'sirlarni ko'rsatadi.

Bo'lim	Ma'lumot
Shifobaxsh xususiyatlari	- Qon aylanishini yaxshilaydi -Yallig'lanishga qarshi ta'sir qiladi -Og'riqni kamaytiradi -Immunitetni mustahkamlaydi

**2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLER INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA
KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI**

	-Hayz davrini me'yorlashtiradi -Qon bosimini pasaytiradi
Kimyoviy tarkibi	-Flavonoidlar (kartamin, kartamidin) -Karotinoidlar -Linolev kislotalari (urug' yog'ida) -E vitamini (tokoferol) -Omega-6 yog' kislotalari -Organik kislotalar (malat, tartarat)
Xalq tabobatidagi o'rni	-Hayz buzilishlarini davolashda ishlatiladi -Teri kasalliklarida (yaralar, ekzema) surtma sifatida qo'llanadi -Qon tozalovchi sifatida -Shamollash va isitmada choy sifatida iste'mol qilinadi -Revmatizm va mushak og'riqlariga qarshi kompress shaklida
Farmatsevtikadagi o'rni	- Yurak-qon tomir tizimi uchun dori vositalarining tarkibiga kiradi -Teri tiklovchi krem va malhamlar ishlab chiqarishda -Hayz siklini me'yorlashtiruvchi preparatlarda -Biologik faol qo'shimchalar (BAA) tayyorlashda - Antiinflammatuar va immunomodulyator dorilar tarkibida

Masxar o'simligida mavjud bo'lgan yog'lar va kislotalar o'ziga xos biologik ta'sirga ega. O'simlik tarkibida omega-3 va omega-6 yog' kislotalari mavjud bo'lib, ular organizmning yallig'lanish jarayonlarini tartibga soladi, yurak-qon tomir tizimining sog'lig'ini yaxshilaydi va xolesterin darajasini pasaytiradi. Omega-3 yog' kislotalari organizmning mushak-skelet tizimini mustahkamlashda yordam beradi va miya faoliyatini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. Omega-6 yog' kislotalari esa hujayra membranalarining barqarorligini ta'minlashda va xujayra ichidagi energiya almashinuvini qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, masxar o'simligi tarkibida ko'plab doimiy yog'lar ham mavjud bo'lib, ular organizmga zarur energiya manbasini taqdim etadi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Masxar o'simligida alkaloidlar va fenolik birikmalar mavjud bo'lib, ularning biologik ta'siri juda sezilarli. Alkaloidlar o'simlik tarkibida keng tarqalgan bo'lib, ular organizmga sedativ, og'riq qoldiruvchi va antimikrobial ta'sir ko'rsatadi. Fenolik birikmalar, shuningdek, kuchli antioksidantlar sifatida tanilgan, ular organizmni erkin radikallardan himoya qiladi va kancerni rivojlanishining oldini olishda yordam beradi. Fenolik birikmalar yurak-qon tomir tizimining salomatligini saqlashda muhim rol o'ynaydi, qon tomirlarini kengaytirishga va qon bosimini normallashtirishga yordam beradi. Fenolik birikmalar ham teri kasalliklariga qarshi samarali bo'lib, masxar o'simligi teri yangilanishini rag'batlantiradi va terining holatini yaxshilashda foydalidir. Masxar o'simligi tarkibidagi kimyoviy moddalar uning tibbiy va oziqlanishdagi ko'plab foydali xususiyatlarini belgilaydi. O'simlikda mavjud bo'lgan terpenoidlar, flavonoidlar, yog'lar, alkaloidlar va fenolik birikmalar birgalikda o'simlikni samarali dorivor vositaga aylantiradi. Bu kimyoviy komponentlar masxar o'simligining turli kasalliklarni davolashdagi roli va uning sog'liqni saqlashdagi istiqbollari haqida ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda.

Masxar o'simligi ko'plab xalqlarda xalq tabobatida qadimdan ishlatilgan. Uning tibbiy xususiyatlari, asosan, yallig'lanishga qarshi, antibakterial, og'riq qoldiruvchi va antiseptik sifatlari bilan ajralib turadi. Xalq tabobatida masxar o'simligi ko'plab turli kasalliklarni davolashda qo'llanilgan, jumladan, teri kasalliklari, oshqozon-ichak tizimi muammolari, yallig'lanish va qon tomir tizimi bilan bog'liq kasalliklar. O'simlikning gullari va barglari ko'plab uy sharoitida tayyorlanadigan dorivor infuziyalar va decoctionlarda ishlatiladi. Masxar o'simligini xalq tabobatida qo'llash usullari asosan o'zining tabiiy xususiyatlari va engilliklarni ta'minlashdagi samaradorligi bilan mashhur.

Masxar o'simligi xalq tabobatida ko'pincha infuzion va decoction shaklida ishlatiladi. Infuzionni tayyorlashda, masxar o'simligining quritilgan gullari yoki barglari issiq suvda saqlanib, ularning faol moddalarini o'z ichiga oladi. Bunday infuziya ko'pincha yallig'lanishga qarshi va organizmni tozalash uchun ishlatiladi. Decoctio (qaynash usuli bilan tayyorlash) esa o'simlikning faol moddalarini ko'proq konsentratsiyalashgan holda olishga yordam beradi va ko'pincha mushaklar va teri kasalliklarini davolashda samarali bo'ladi. Masxar o'simligining decoctioni oshqozon-ichak tizimining ishlashini yaxshilash, teri kasalliklarini davolash va umuman,

2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI

organizmning himoya tizimini mustahkamlashda foydalidir. Infuzion va decoction shaklida tayyorlanadigan dorilarni qo'llashda ehtiyotkorlik talab etiladi, chunki yuqori dozalarda masxar o'simligi ba'zi odamlar uchun allergik reaksiyalarni keltirib chiqarishi mumkin.

Xalq tabobatida masxar o'simligi turli kasalliklarni davolashda ishlatiladi. Uning eng keng tarqalgan foydalanish sohalaridan biri teri kasalliklaridir. Masxar o'simlikning antioksidant va antibakterial xususiyatlari teridagi yallig'lanish, akne va dermatit kabi kasalliklarni davolashda qo'llaniladi. Shuningdek, oshqozon-ichak tizimi kasalliklari, masalan, dispepsiya, oshqozon yarasi va ichak yallig'lanishini davolashda masxar o'simligi qo'llaniladi. Infuzion va decoction shaklida tayyorlanadigan dorilar ichaklarni tozalashga yordam beradi va oshqozonning pH darajasini normal holatga keltiradi. Masxar o'simligi yurak-qon tomir tizimi salomatligini yaxshilashda ham foydalidir. Uning tarkibidagi flavonoidlar qon aylanishini yaxshilashda va qon tomirlarini mustahkamlashda yordam beradi. Bu o'simlik ko'pincha yuqori qon bosimi yoki ateroskleroz kabi kasalliklarda qo'llaniladi. Xalq tabobatida masxar o'simligining ta'siri bo'yicha maxsus doza belgilash juda muhim. Odatda, infuziya yoki decoctionni tayyorlashda bir nechta gramm masxar o'simlikdan foydalaniladi va ushbu preparat kuniga bir necha marta ichiladi. Shu bilan birga, masxar o'simligi dorivor sifatida faqat mutaxassis tavsiyasi bilan ishlatilishi kerak, chunki ba'zi holatlarda o'simlik tarkibidagi moddalar allergik reaksiyalarni keltirib chiqarishi mumkin.

Masxar o'simligi ko'plab xalqlarda xalq tabobatida qadimdan ishlatilgan. Uning tibbiy xususiyatlari, asosan, yallig'lanishga qarshi, antibakterial, og'riq qoldiruvchi va antiseptik sifatleri bilan ajralib turadi. Xalq tabobatida masxar o'simligi ko'plab turli kasalliklarni davolashda qo'llanilgan, jumladan, teri kasalliklari, oshqozon-ichak tizimi muammolari, yallig'lanish va qon tomir tizimi bilan bog'liq kasalliklar. O'simlikning gullari va barglari ko'plab uy sharoitida tayyorlanadigan dorivor infuziyalar va decoctionlarda ishlatiladi. Masxar o'simligini xalq tabobatida qo'llash usullari asosan o'zining tabiiy xususiyatlari va engilliklarni ta'minlashdagi samaradorligi bilan mashhur.

Masxar o'simligi xalq tabobatida ko'pincha infuzion va decoction shaklida ishlatiladi. Infuzionni tayyorlashda, masxar o'simligining quritilgan gullari yoki barglari issiq suvda saqlanib, ularning faol moddalarini o'z ichiga oladi. Bunday infuziya ko'pincha yallig'lanishga qarshi va organizmni tozalash uchun ishlatiladi. Decoction (qaynash usuli bilan tayyorlash) esa o'simlikning faol moddalarini ko'proq konsentratsiyalashgan holda olishga yordam beradi va ko'pincha mushaklar va teri kasalliklarini davolashda samarali bo'ladi. Masxar o'simligining decoctioni oshqozon-ichak tizimining ishlashini yaxshilash, teri kasalliklarini davolash va umuman, organizmning himoya tizimini mustahkamlashda foydalidir. Infuzion va decoction shaklida tayyorlanadigan dorilarni qo'llashda ehtiyotkorlik talab etiladi, chunki yuqori dozalarda masxar o'simligi ba'zi odamlar uchun allergik reaksiyalarni keltirib chiqarishi mumkin.

Xalq tabobatida masxar o'simligi turli kasalliklarni davolashda ishlatiladi. Uning eng keng tarqalgan foydalanish sohalaridan biri teri kasalliklaridir. Masxar o'simlikning antioksidant va antibakterial xususiyatlari teridagi yallig'lanish, akne va dermatit kabi kasalliklarni davolashda qo'llaniladi. Shuningdek, oshqozon-ichak tizimi kasalliklari, masalan, dispepsiya, oshqozon yarasi va ichak yallig'lanishini davolashda masxar o'simligi qo'llaniladi. Infuzion va decoction shaklida tayyorlanadigan dorilar ichaklarni tozalashga yordam beradi va oshqozonning pH darajasini normal holatga keltiradi.

Masxar o'simligi yurak-qon tomir tizimi salomatligini yaxshilashda ham foydalidir. Uning tarkibidagi flavonoidlar qon aylanishini yaxshilashda va qon tomirlarini mustahkamlashda yordam beradi. Bu o'simlik ko'pincha yuqori qon bosimi yoki ateroskleroz kabi kasalliklarda qo'llaniladi. Xalq tabobatida masxar o'simligining ta'siri bo'yicha maxsus doza belgilash juda muhim. Odatda, infuziya yoki decoctionni tayyorlashda bir nechta gramm masxar o'simlikdan foydalaniladi va ushbu preparat kuniga bir necha marta ichiladi. Shu bilan birga, masxar o'simligi dorivor sifatida faqat mutaxassis tavsiyasi bilan ishlatilishi kerak, chunki ba'zi holatlarda o'simlik tarkibidagi moddalar allergik reaksiyalarni keltirib chiqarishi mumkin.

Masxar o'simligi farmatsevtika sanoatida turli preparatlar va dori-darmonlarni ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Uning turli qismlari, xususan, gullari va barglari, ko'plab tibbiy xususiyatlarga ega bo'lib, ular ko'pincha yallig'lanishga qarshi, antibakterial va og'riq qoldiruvchi preparatlarni yaratishda ishlatiladi. Masxar o'simligi asosan tabiiy dori vositalari ishlab chiqarishda

qo'llaniladi. Farmatsevtik mahsulotlarda, masalan, krem va malhamlar, infuziyalar, damlamalar va kapsulalar sifatida mavjud bo'lib, ular turli teri kasalliklarini davolash, oshqozon-ichak tizimini normallashtirish va yurak-qon tomir tizimini mustahkamlashda samarali hisoblanadi. Masxar o'simligi nafaqat xalq tabobatida, balki farmatsevtika sanoatida ham keng qo'llaniladigan xom ashyo bo'lib, uning asosida yaratilgan preparatlar nafaqat kasalliklarni davolash, balki ularni oldini olishda ham samarali natijalar beradi. Masxar o'simlikning farmatsevtik mahsulotlari ko'plab organizm tizimlarini yaxshilashga yordam beradi va turli xil holatlarda qo'llaniladi, masalan, immun tizimini mustahkamlash, teri yangilanishini rag'batlantirish va yallig'lanishni kamaytirish.

Masxar o'simligi, uning biologik faol moddalarining tarkibi tufayli, yangi dori-darmonlarni ishlab chiqarishda muhim xom ashyo bo'lib xizmat qilmoqda. O'simlikdagi terpenoidlar, flavonoidlar va fenolik birikmalar uning tibbiy xususiyatlarini mustahkamlashda asosiy rol o'ynaydi. Masxar o'simligining yangi dori-darmonlar ishlab chiqarishdagi potentsiali, uning o'zida mavjud bo'lgan ko'plab tabiiy va biologik faol moddalar tufayli katta. Masxar o'simligi, ayniqsa, yallig'lanishga qarshi kurashishda, metabolizmni yaxshilashda va organizmni toksinlardan tozalashda yangi dori-darmonlarni yaratishda muhim resurs hisoblanadi. Bugungi kunda, masxar o'simligining biologik faol moddalaridan foydalanib, yangi farmatsevtik preparatlar ishlab chiqilmoqda. Bu dori-darmonlar asosan yurak-qon tomir tizimi, nerv tizimi va immun tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, masxar o'simlikning antioksidant ta'siri tufayli u qarish jarayonini sekinlashtirishda va hujayralarni himoya qilishda qo'llaniladi.

XULOSA

Masxar o'simligi asosida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar farmatsevtikada yangi imkoniyatlarni ochmoqda. Tadqiqotlar masxar o'simligining turli biologik faol moddalarining o'ziga xos ta'sirini o'rganish va yangi dori-darmonlarni yaratish uchun imkoniyatlar yaratmoqda. Masxar o'simligining antioksidant, antibakterial, va yallig'lanishga qarshi xususiyatlarini o'rganish va uning farmatsevtik sanoatda qanday samarali ishlatilishini ko'rib chiqish, uning yirik bozorlar uchun potensialini oshiradi. Farmatsevtik tadqiqotlar shuningdek, masxar o'simlikning ekstraktlarining samaradorligini va xavfsizligini tekshirishni davom ettirmoqda. Yangi farmatsevtik mahsulotlar ishlab chiqishda, masxar o'simligi o'zining tabiiy va samarali xususiyatlari bilan foydalanuvchilarga yangi imkoniyatlar yaratishda yordam beradi. O'simlik asosidagi dorilarning klinik sinovlari va tadqiqotlari natijasida, masxar o'simligi farmatsevtik sanoatda yangi davrni boshlashiga katta umidlar mavjud.

ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Jalolov Sh. "O'zbekiston tibbiyot sohasida innovatsiyalar" - T.: O'zbekiston, 2020.
2. Ergashev F. "Dorivor o'simliklar va ularning xalq tabobatidagi o'rni" - T.: Fan, 2019.
3. Abdurahmonov M. "O'zbekistonning dorivor o'simliklari" - T.: O'zbekiston, 2018.
4. Axmedov B. "Shifobaxsh o'simliklar va ularning tibbiyotda ishlatilishi" - T.: O'zbekiston, 2017.
5. Qodirov A. "Agrotexnika: dorivor o'simliklarni etishtirish" - T.: O'zbekiston, 2020.
6. Azimov B. "Tabiatni asrash va dorivor o'simliklar" - T.: O'zbekiston, 2021.
7. G'ulomov A. "Dorivor o'simliklar va ularning biologik tarkibi" - T.: Fan, 2020.
8. Muxtorov N. "Shifobaxsh o'simliklarning agrotexnikasi" - T.: O'zbekiston, 2021.
9. Raxmonov I. "Farg'ona vodiysi va dorivor o'simliklar" - T.: O'zbekiston, 2018.
10. Mustafaev R. "Sog'liqni saqlash tizimida dorivor o'simliklar" - T.: O'zbekiston, 2019.
11. Ibragimov M. "Yangi farmatsevtik texnologiyalar" - T.: O'zbekiston, 2020.
12. Karimov D. "Tabiat va inson salomatligi" - T.: O'zbekiston, 2017.
13. Mirodilov K. "Agrotexnik yondashuvlar va dorivor o'simliklar" - T.: O'zbekiston, 2021.
14. O'ktamov M. "Shifobaxsh o'simliklar: tarix va amaliyot" - T.: O'zbekiston, 2021.
15. Nazarov A. "Farg'ona vodiysi ekosistemi va dorivor o'simliklar" - T.: O'zbekiston, 2020.
16. Sultonov J. "Dorivor o'simliklar ishlab chiqarish va tibbiyotda qo'llanilishi" - T.: O'zbekiston, 2019.

UO'K: 615.322:615.89

DORIVOR VALERIANA O'SIMLIGINING TABOBATDAGI AHAMIYATI**ЛЕКАРСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАСТЕНИЯ ВАЛЕРИАНЫ В МЕДИЦИНЕ****MEDICINAL IMPORTANCE OF THE VALERIANA PLANT IN THERAPY****Mirzayeva Mutabar Azamovna¹**¹Farg'ona davlat universiteti dotsenti 0000-0003-1477-6304**Muxtorova Madina Ahmadjon qizi²**²Farg'ona davlat universiteti talabasi 0009-0005-0317-6014**Muxtorova Mohinur Dilshodjon qizi³**³Farg'ona davlat universiteti talabasi 0009-0000-2323-5556**Annotatsiya**

Ushbu maqolada *Valeriana officinalis* o'simligining xalq tabobatidagi tarixiy o'rni va zamonaviy farmatsevtikadagi ahamiyati keng yoritilgan. Valeriananing botanik tavsifi, kimyoviy tarkibi, dorivor xususiyatlari, qo'llanilish sohalari hamda ilmiy tadqiqotlar asosidagi samaradorligi tahlil qilingan. Shuningdek, preparat shaklida qo'llash usullari, ehtiyot chorolari va mumkin bo'lgan nojo'ya ta'sirlari bayon etilgan. Maqola tabiiy dorivor o'simliklardan biri sifatida valeriananing ilmiy va amaliy jihatdan muhimligini ko'rsatadi va uni sog'liqni saqlashda to'g'ri ishlatish zarurligiga e'tibor qaratadi.

Аннотация

В данной статье рассматривается историческое применение *Valeriana officinalis* в народной медицине и её значение в современной фармакологии. Приводится подробная информация о ботанических характеристиках растения, его химическом составе, лечебных свойствах и сферах применения. Также анализируются научные данные, подтверждающие эффективность валерианы, описаны формы выпуска, способы применения, меры предосторожности и возможные побочные эффекты. Статья подчёркивает важность валерианы как натурального и научно обоснованного лекарственного средства и необходимость её правильного использования в здравоохранении.

Abstract

This article explores the historical use of *Valeriana officinalis* in traditional medicine and its significance in modern pharmacology. It provides detailed information on the plant's botanical characteristics, chemical composition, medicinal properties, and areas of application. The article also analyzes its effectiveness based on scientific research, outlines methods of pharmaceutical use, dosage forms, precautions, and possible side effects. It highlights the importance of valerian as a natural and evidence-based medicinal plant and emphasizes the need for its proper use in healthcare.

Kalit so'zlar: *Valeriana officinalis*, dorivor o'simlik, tinchlantiruvchi, uyqusizlik, xalq tabobati, farmakologiya, o'simlik ekstrakti, nojo'ya ta'sirlar.

Ключевые слова: *Valeriana officinalis*, лекарственное растение, седативное средство, бессонница, народная медицина, фармакология, растительный экстракт, побочные эффекты.

Key words: *Valeriana officinalis*, medicinal plant, sedative, insomnia, traditional medicine, pharmacology, plant extract, side effects

KIRISH

Valeriana officinalis — bu qadimiy davrlardan buyon inson salomatligi uchun xizmat qilib kelayotgan dorivor o'simliklardan biridir. Asosan tinchlantiruvchi xususiyati bilan mashhur bo'lgan bu o'simlik, qadimiy yunon, rim va arab tabobatida keng qo'llanilgan. Bugungi kunda valeriana dorivor xususiyatlari tufayli zamonaviy tibbiyot va farmatsevtika sanoatida keng foydalanilmoqda. Dunyoda yovvoyi holda ularning 250 ga yaqin turlari qayd qilingan. Shimoliy va Janubiy Amerika, Yevropa va Osiyoning tog'li mintaqalarida tarqalgan. Sobiq ittifoq hududida 23 tur, O'rta Osiyoda 12 tur, Respublikamizda esa 3 tur uchraydi. Valeriana turlari tabiatda tarqoq holda uchragani bois

tabiiy zaxiralari farmatsevtika sanoati hamda aholi talabini qondira olmaydi. Tabobatda asosan dorivor valeriana – *Valeriana officinalis* L, ishlatiladi, mazkur tur maxsus xo'jaliklarda ekib o'stiriladi. Dori vositalari tayyorlash uchun valerianani ildizi va ildizpoyasi ishlatiladi. Buni dorishunoslik amaliyotida "Valeriana ildizi" deb atashadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

O'zbek xalq tabobatida *Valeriana officinalis*, ayniqsa, asab tizimi kasalliklari, uyqusizlik va stress holatlarida keng qo'llaniladi. O'zbekistonda bir nechta qadimgi tibbiyot qo'llanmalari va xalq tabobati kitoblarida *Valeriana officinalis*ning tinchlantiruvchi ta'siri haqida so'z yuritiladi. Masalan, "O'zbek xalq tabobati" (1) kitobida *Valeriana officinalis*ning asab tizimi kasalliklarida va uyqu buzilishlarini davolashdagi samaradorligi ko'rsatilgan. Ushbu asarda o'simlikning ildizi va uning infuziyasining asab tizimiga ijobiy ta'sirini aks ettiruvchi ma'lumotlar mavjud.

*Valeriana officinalis*ning xalq tabobatida qo'llanishi, asosan, uning tinchlantiruvchi va uyquni yaxshilovchi xususiyatlariga asoslangan. Xalq tabobatida undan tayyorlangan damlamalar va infuziyalar asosan asabiy holatlarni, beqaror uyquni va nerv tizimidagi zaiflikni davolash uchun ishlatiladi. O'zbek tabobatida shuningdek, o'simlikning nojo'ya ta'sirlarining kamligi va tabiiyligi haqida alohida ta'kidlanadi. *Valeriana officinalis*ning zamonaviy farmatsevtikadagi ahamiyati haqida O'zbekistonda nashr etilgan bir nechta ilmiy maqolalarda so'z boradi. Masalan, "O'zbekistonda o'simliklar asosidagi farmatsevtik preparatlar" (2) kitobida *Valeriana officinalis*ning xalq tabobatidan zamonaviy farmatsevtikaga qanday kirib borganligi tahlil qilingan. Ushbu asarda o'simlikning uyquni yaxshilash va stressni kamaytirishdagi samaradorligi haqida ma'lumotlar keltirilgan. O'zbekistonda ishlab chiqilgan o'simlik ekstraktlari, ularning tarkibi va ta'siri tahlil qilingan, va *Valeriana officinalis*ning farmatsevtikada qo'llanilishi ijobiy baholangan. O'zbek farmatsevtik tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, *Valeriana officinalis*ning sedativ xususiyatlari o'simlikni uyqusizlik va asabiy holatlar uchun samarali davo vositasi sifatida qo'llash imkonini beradi. Shuningdek, O'zbekistonda bu o'simlikning ekstraktlari asosida uyquni yaxshilovchi va stressni kamaytiruvchi preparatlar ishlab chiqilmoqda.

O'zbekistondagi ba'zi ilmiy-tadqiqot institutlari va klinik markazlarida *Valeriana officinalis*ni sinovdan o'tkazish ishlari olib borilgan. Masalan,

"O'zbekistonda o'simliklar asosidagi preparatlarning klinik sinovlari" (3) maqolasida *Valeriana officinalis*ning sinovdan o'tkazilishi va uning uyqu sifatiga ta'siri haqida ma'lumotlar keltirilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'simlikning infuziyasi va damlamalari uyqusizlikni davolashda samarali bo'lib, uning noj'ya ta'sirlari juda kamdir. Bundan tashqari, "Farmatsevtika va biologiya" (4) jurnalida *Valeriana officinalis*ning samaradorligi va xavfsizligi haqida bir qator klinik sinovlar natijalari chop etilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, *Valeriana officinalis*ning faol moddalari, masalan, valerenovik kislota va flavonoidlar, nerv tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va stressni kamaytirishda samarali yordam beradi. (5)

NATIJA VA MUHOKAMA

Botanik tavsifi. *Valeriana officinalis* – ko'p yillik o'simlik bo'lib, *Valerianaceae* oilasiga mansub. U 1,5 metr balandlikkacha o'sadi. Ildizpoyasi yo'g'on va xushbo'y hidli, aynan shundan dorivor moddalar olinadi. Gullari mayda, oq yoki pushti rangda bo'lib, yoqimli hidga ega. O'simlik iyun-avgust oylarida gullaydi. Yovvoyi holda o'rmon chetlarida, daryo bo'ylarida va nam joylarda o'sadi. Shuningdek, dehqonchilikda maxsus dorivor o'simlik sifatida ekiladi. Ildizpoyadan birinchi yili ildizoldi to'pbarglar, ikkinchi yilidan boshlab poya o'sib chiqadi. Poyasi tik o'suvchi 1.5-2.0 metrgacha etadi. Silindsimon, mayda qirrali shoxlanmagan (ba'zan yuqori qismlari shoxlangan), ichi kovak, yuqori qismi tuksiz, pastki qismi esa tuklar bilan qoplangan. Bargi oddiy, toq patli ajralgan, 4-11 juft sigmentlar (bo'lakchalar)dan iborat. Ildizoldi barglari uzun bandli bo'lsa, poyadagi barglar bandi poyaning yuqori qismiga etgani sari qisqara boradi. Barglari poyada qarama-qarshi joylashgan. Gullari mayda, hidli, poya uchida qalqonsimon yirik ro'vakchaga to'plangan. Kosacha barglari gul ichiga qarab qayrilgani sababli aniq bilinmaydi. Gultojsi varonkasimon besh bo'lakli, uchi ichkariga qayrilgan, oq yoki pushti rangli, otaligi 3 ta onalik tuguni 3 xonali, pastda joylashgan. Mevasi – cho'ziq tuxumsimon, och qo'ng'ir pista. *Valeriana* o'simligi urug'ini 1000 donasining og'irlik massasi 0.4-0.6 grammni tashkil qiladi. May oyining oxiridan boshlab avgust – senyabr oylarigacha gullaydi.

2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLER INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI

Tarqalish areali. Ma'lumotlarga ko'ra Valeriana turkumiga kiruvchi turlar polimorf o'simliklar hisoblanadi. Dunyoda yovvoyi holda ularning 250 ga yaqin turlari qayd qilingan. Shimoliy va Janubiy Amerika, Yevropa va Osiyoning tog'li mintaqalarida tarqalgan. Sobiq ittifoq hududida 23 tur, O'rta Osiyoda 12 tur, Respublikamizda esa 3 turi uchraydi. Valeriana turlari tabiatda tarqoq holda uchragani bois tabiiy zaxiralari farmatsevtika sanoati hamda aholi talabini qondira olmaydi. Tabobatda asosan dorivor valeriana – Valeriana officinalis L, ishlatiladi, mazkur tur maxsus xo'jaliklarda ekib o'stiriladi. Dori vositalari tayyorlash uchun valerianani ildizi va ildizpoyasi ishlatiladi. Buni dorishunoslik amaliyotida "Valeriana ildizi" deb atashadi.

Kimyoviy tarkibi. Valeriana ildizi tarkibida quyidagi biologik faol moddalar mavjud:

Valepotriatlar (valtrat, izovaltrat) — tinchlantiruvchi va spazmolitik ta'sir ko'rsatadi.

Efir moylari (bornil asetat, kamfen, limonen) — o'tkir xushbo'y hid beruvchi moddalar.

Alkaloidlar (aktinidin va boshqalar) — asab tizimiga ta'sir qiluvchi komponentlar.

Organik kislotalar (valerianik kislota, izovalerianik kislota) — tinchlantiruvchi va engil uyqu chaqiruvchi ta'sirga ega.

Shakarlar, kraxmal, tanin moddalar — yordamchi komponentlar sifatida.

Valeriana o'simligini ildizi va ildizpoyasi tarkibida 0.5-2% efir moyi va sof holda izovalerian kislotalari bo'ladi. Valeriananing efir moyi asosan ingichka ildizlarda, izovalerian kislota esa, yug'on va qari ildizpoyalarda ko'proq bo'ladi. Bu moy tarkibida izovalerian kislotalarining barniol spirti bilan hosil qilgan murakkab efiri – barniolizovalerianat, shuningdek barniolning sirka, chumoli kislotalari bilan hosil qilgan murakkab efiri hamda terpeniol, pinen, kamfen, azulen, kessil spirti (proazulen), limonen, sof holdagi barneol, izovalerian kislota va boshqa birikmalar bo'ladi. Mahsulot tarkibida efir moyidan tashqari 0.01% ga yaqin alkaloidlar (xatinin, valerinin, aktenidin va boshqalar), uchuvchan asoslar, valerid glikozid pochul spirti, oshlovchi moddalar, sanoninlar, qandlar, olma, sirka va boshqa kislotalar bo'ladi.

Xalq tabobatidagi ahamiyati. Qadimgi Yunoniston, Rim, Misr, Hindiston, Sharq tabiblari valeriananing yuqori asabiy faoliyatga foydali ta'sir ko'rsatish xususiyatlari haqida ma'lumotga ega bo'lishgan. U miyani tinchlantirish va mustahkamlash, hatto fikrlarni boshqarish qobiliyatiga ega ekanligi to'g'risida aytib o'tilgan. Rasmiy tibbiyot o'simlikni faqat XIX asrda tan olgan va uning dorivor salohiyati butun dunyodagi zamonaviy olimlarni o'simlikka bo'lgan qiziqishlari davom etmoqda. Shu bilan birga ko'plab tadqiqotlarni olib borishga sabab bo'lmoqda. Tibbiy amaliyotda valeriana yumshoq sedativ, spazmolitik va safro haydash xususiyatlari uchun qadrlanadi. Unga asoslangan dorilar dunyoning ko'plab mamlakatlarida uyqusizlik, asabiy qo'zg'alish, yurak-qon tomir tizimining nevrozi, astma, epilepsiya, OIT va qalqonsimon bez kasalliklarini davolashda qo'llanilmoqda. Xalq tabobatida o'simlik oshqozon, tinchlantiruvchi va siydik haydovchi choylarning tarkibiy qismi sifatida qaynatmalar, damlamalar, kukunlar, ekstraktlar shaklida qo'llaniladi. Tibbiy maqsadlarda ildizli ildizpoyadan foydalaniladi, chunki ularda o'simlikning barcha foydali biologik faol moddalar: efir moylari, organik kislotalar, oshlovchi moddalar, saponinlar, xatinin va valerinin, makro va mikroelementlar, shu jumladan kaltsiy, temir, rux, kaliy, marganets, magniy, selen to'planadi. Eng katta qiymat valerianada efir moylari bo'lib, ular tarkibida borneol va izovalerian kislotalari esteri, borneol asetat mavjud bo'lib, bu valeriananing sedativ xususiyatlarini tushuntirib beradi. Valeriana ildizi xalq tabobatida asosan damlama, qaynatma yoki choy shaklida ishlatilgan.

XULOSA

Valeriana officinalis qadimdan xalq tabobatida asab tizimini tinchlantiruvchi, uyquni yaxshilovchi va yurak faoliyatini me'yorga keltiruvchi vosita sifatida qo'llanilgan. Zamonaviy tibbiyotda esa uning biologik faol moddalariga asoslangan holda uyqusizlik, engil darajadagi xavotir, stress va yurak nevrozlarini davolashda samarali dori vositasi sifatida keng qo'llanilmoqda. Ilmiy tadqiqotlar valeriananing GABA retseptorlari orqali markaziy asab tizimiga ta'sir etishini isbotlagan. O'simlik ekstrakti turli farmatsevtik preparatlar tarkibida mavjud bo'lib, uning tabiiyligi va nisbatan xavfsizligi uni boshqa sintetik vositalarga nisbatan ustun qiladi. Shunga qaramay, valeriana vositalarini qo'llashda individual holatlar, dozaga rioya qilish va shifokor tavsiyasiga amal qilish muhim hisoblanadi. Umuman olganda, Valeriana officinalis sog'liqni saqlash tizimida muhim o'rin egallagan, ilmiy asoslangan va keng qo'llanilayotgan dorivor o'simliklardan biri sifatida e'tirof etish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Axmedov A.M. (2005). O'zbekistonning dorivor o'simliklari. Toshkent: Fan nashriyoti.
2. Karimov S.A., Turg'unov A.S. (2018). Farmakognoziya. Toshkent: Tibbiyot nashriyoti.
3. Tursunov S.H. (2012). Farmatsevtik botanika. Toshkent: Iqtisodiyot va huquq nashriyoti.
4. Murodjon Isagaliyev, Evgeny Abakumov, Avazbek Turdaliyev, Muzaffar Obidov, Mavlonjon Khaydarov, Khusnida Abdukhakimova, Tokhirjon Shermatov and Iskandar Musayev. Capparis spinoza L. Genopopulation and Biogeochemistry in South Uzbekistan// Plants 2022, <https://doi.org/10.3390/plants11131628>.
6. Ibragimov A.Yu. Shifobaxsh ne'matlar. – Toshkent: Navroz nashriyoti, 2016

UO'K: 636.082.36

DORIVOR RASTAROPSHA O'SIMLIGINING MORFOLOGIYASI VA BIOLOGIYASI
МОРФОЛОГИЯ И БИОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ РАСТАРОПША
MORPHOLOGY AND BIOLOGY OF THE MEDICINAL PLANT RASTAROPSHA**Mirzayeva Mutabar Azamovna¹**¹Farg'ona davlat universiteti, q.x.f.n., dotsent, 0000-0003-1477-6304**Nishonova Iroda Asqarjon qizi²**²Farg'ona davlat universiteti magistrant, 0009-0007-0153-0723**Annotatsiya**

Ushbu maqolada dorivor o'simlik rastaropshani tarqalishi morfologiyasi, biologik xususiyatlari, tuzilishi, dorivorligi bilan insonlar tutgan o'ri. Xalq xo'jaligidagi, tibbiyotda va sanoatdagi ahamiyati, etishtirish texnologiyasi, kimyoviy tarkibi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Аннотация

В статье приведены сведения о распространении, морфологии, биологических свойствах, строении, лечебных свойствах, хозяйственном значении, технологии выращивания и химическом составе растения растаропши.

Abstract

The article provides information about the distribution, morphology, biological properties, structure, medicinal properties, economic importance, cultivation technology and chemical composition of the medicinal milk acparagus plant.

Kalit so'zlar: Dorivorlik xususiyati, kimyoviy tarkibi, tur, turkum, ekish muddati, ko'paytirish, hosildorlik, kasallik, xom-ashyo, ziravor, farmosevtika, ko'paytirish.

Ключевые слова: Лекарственное свойство, химическая состав, вид, род, период посадки, размножение, урожайность, болезн, сыре, специи, фармацевтические препараты, способ размножения.

Key words: Medicinal property, chemical part, type and genus, planting period, propagation, productivity, disease, raw materials, spices, pharmaceuticals, propagation method.

KIRISH

Dorivor o'simliklardan eramizdan avvalgi minginchi yillarda ham foydalanib kelingan. Xozirgi kunda ham dorivor o'simliklardan foydalanish ortib borayotganligi sababli dorivor, hushboy ziravor, oziq-ovqat o'simliklari xom-ashyosining xilma-xilligini ko'paytirish talab etilmoqda. Shu bilan birga aholi talabini qondirish maqsadida tabiiy dori-darmon vositalari, yangi turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining 60 foizini dorivor o'simliklar xom-ashyolaridan olingan preparatlar tashkil etmoqda. Ayniqsa qimmatli xom-ashyosi bor o'simliklarni introduksiya qilish, aholini tabiiy dori-darmon mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini to'liq qondirish eng muhim dolzarb masalalardan biridir. Dorivor o'simliklar ichida Rastaropsha (*Silyum marianum* L) o'simligi shifobaxshlik xususiyatlari bilan insonlar hayotida muhim o'rinni egallaydi. Ular o'zlarining bu xususiyatlari bilan xalq xo'jaligida, tibbiyotda va sanoatda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kunda aholi sonini ortib borishi, ekologiyani o'zgarishlari natijasida xilma-xil kasalliklarni paydo bo'lishi yangi dori mahsulot jahonda dorivor, oziq-ovqatbop, hushbo'y ziravorlik xususiyatlarini saqlovchi o'simliklarni etishtirishni ko'paytirish hamda ularni plantatsiyalarini tashkil etishga e'tibor berilmoqda. Shu nuqtayi nazardan qimmatli dorivor o'simlik hisoblangan Rastaropshani Respublikamizning ko'plab viloyatlarida jumladan Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida etishtirishni yanada ko'paytirish muhim ahamiyatga egadir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ma'lumotlarga ko'ra rastaropsha (*Silybum marianum* L) o'simligi dastlab Janubiy Yevropadan Osiyogacha bo'lgan va hozirda butun dunyoda tarqalgan. Rastaropsha o'simlikligini urug'lari tabiiy ravishda shamollar, qushlar orqali tashqi muhitda tarqalgani haqida ma'lumotlar berilgan. Qadimgi manbalarda ham bu ma'lumotlar qo'lyozmalarda o'z aksini topgan. XVI-XVIII-asrlarda xitoy tabobatida qayd etilgan, Tabiiy holda bu o'simlik tarqalib brogan. Qadimdan rastaropsha jigar, o't pufagi kasalliklarini davolashda qo'llanib kelingan hamda har qanday zaharlanishga qarshi eng kuchli vosita sifatida tavsiya etilgan [1]. Rastaropshaning umumiy ko'rinishi. Sut qushqo'nmasi – bo'yi 30 dan 200 sm gacha (12 dan 79 dyuymgacha) o'sadigan va umumiy konussimon shaklga ega tik o'simlik Taxminan maksimal asosiy diametri 160 sm. Poyasi engil paxtasimon tuk bilan qoplangan. Eng katta namunalar ichi bo'sh novdalarga ega. Barglari cho'zinchoqdan lansetsimon, uzunligi 15–60 sm, odatda patsimon bo'lakli, qirralari ko'pchilik qushqo'nmaslar kabi tikanli. Ular tuksiz, yaltiroq yashil, tomirlari sutdek oq. Gul boshlari uzunligi 4 dan 12 sm gacha qizil-binafsha rangga ega. Ular shimolda iyundan avgustgacha yoki janubiy yarimsharda dekabrda fevralgacha (yozdan kuzgacha) gullaydi. [2]. Ma'lumotlarga ko'ra Rossiya xududlarida ham sut qushqo'nmas o'simligi o'sadi. Ko'pincha sut qushqo'nmasini cho'l erlarda, bo'sh erlarda, yo'llar bo'ylab va chiqindi joylarda ko'rish mumkin. Sut qushqo'nmasining shifobaxsh fazilatlarini o'simlik tarkibidagi faol moddalarga bog'liq bo'lib, ularning soni 350 dan oshadi. Sut qushqo'nmasining asosiy kuchi jamlangan meva urug'lari tanaga shifobaxsh ta'sir ko'rsatadigan 300 ga yaqin elementlarni o'z ichiga oladi [3].

NATIJA VA MUHOKAMA

Dorivor o'simliklar ichida Rastaropsha (*Silybum marianum* L) o'simligi shifobaxshlik xususiyatlari bilan insonlar hayotida muhim o'rinni egallaydi. Ular o'zlarining bu xususiyatlari bilan xalq xo'jaligida, tibbiyotda va sanoatda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Hozirda aholi sonini ortib borishi, ekologik muhitni o'zgarishlari natijasida xilma xil kasalliklarni paydo bo'lishi yangi dori mahsulotlarini izlab topishni taqozo qilmoqda. O'zbekiston hududining janubiy viloyatlarida o'sadi. Asteraceae oilasiga mansub bir yillik yoki ikki yillik o'simlik hisoblanadi. Bu juda odatiy qushqo'nmas qizildan binafsha ranggacha gullarga va oq tomirlari bilan porloq och yashil barglarga ega. Dastlab Janubiy Yevropadan Osiyogacha bo'lgan va hozirda butun dunyoda tarqalgan. Rastaropshaning umumiy ko'rinishi. Sut qushqo'nmasi – bo'yi 30 dan 200 sm gacha (12 dan 79 dyuymgacha) o'sadigan va umumiy konussimon shaklga ega tik o'simlik Taxminan maksimal asosiy diametri 160 sm. Poyasi engil paxtasimon tuk bilan qoplangan. Eng katta namunalar ichi bo'sh novdalarga ega. Barglari cho'zinchoqdan lansetsimon, uzunligi 15–60 sm, odatda patsimon bo'lakli, qirralari ko'pchilik qushqo'nmaslar kabi tikanli. Ular tuksiz, yaltiroq yashil, tomirlari sutdek oq. Gul boshlari uzunligi 4 dan 12 sm gacha qizil-binafsha rangga ega. Ular shimolda iyundan avgustgacha yoki janubiy yarimsharda dekabrda fevralgacha (yozdan kuzgacha) gullaydi. Gul boshi tuksiz, uchburchak, poyasi qirrali qo'shimchalari bo'lgan, uchlari qalin sariq poyasi bilan o'ralgan. Mevalari oddiy uzun oq popugli qora mevasi bo'lib, sariq bazan halqa bilan o'ralgan. Uzun popug "parashyut" vazifasini bajaradi va urug'larning shamol yordamida tarqalishiga yordam beradi. Sut qushqo'nmasining ko'p sonli kurtaklari deyarli oqdan deyarli binafsha ranggacha bo'lgan o'nlab pushti gullardan hosil bo'ladi. Urug'dan barglari yoyilgan ixcham nihol hosil bo'lib tez o'sadi. Vegetatsiyaning birinchi yilida uning balandligi oltmish santimetrga etadi, yana bir yildan keyin poya ikki baravar ko'payadi. Maksimal o't balandligi - bir yarim metr. Kurtaklari yolg'iz yoki ildizdan shoxlangan holda o'sadi. Butun yuzasi tikanlar bilan qoplangan. Rastaropsha barglari kesilgan bo'lishi mumkin. Poyaning tepasida o'simtasimon barglar, pastda esa poyasimon barglar joylashgan. Sut qushqo'nmasining barglari qirralarida va tomirlarning pastki qismida o'tkir tikanlar mavjud. Mevada cho'zinchoq uzun chiziqlar ko'rinadi. Har bir mevaning o'zidan ko'p marta uzunroq tuklardan iborat bo'lgan tutam bor. Bu mo'jizaviy o'simlik Yevropada, aniqro'i uning markaziy va janubiy qismlarida tarqalgan. Ma'lumotlarga ko'ra Rossiya xududlarida ham sut qushqo'nmas o'simligi o'sadi. Ko'pincha sut qushqo'nmasini cho'l erlarda, bo'sh erlarda, yo'llar bo'ylab va chiqindi joylarda ko'rish mumkin. Sut qushqo'nmasining shifobaxsh fazilatlarini o'simlik tarkibidagi faol moddalarga bog'liq bo'lib, ularning soni 350 dan oshadi. Sut qushqo'nmasining asosiy kuchi jamlangan meva urug'lari tanaga shifobaxsh ta'sir ko'rsatadigan 300 ga yaqin elementlarni o'z ichiga oladi.

2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI

Shifobaxsh xususiyatlari. Qadimdan rastropsha jigar, o't pufagi kasalliklarini davolashda qo'llanib kelingan hamda har qanday zaharlanishga qarshi eng kuchli vosita sifatida tavsiya etilgan. 2000 yil oldin qadimiy greklar rastropsha urug'laridan jigar kasalliklarini davolashda foydalanishgan. Rastropsha tarkibida inson organizmi uchun eng kerakli bo'lgan 200 xil modda, vitaminlar-A, V, D, Ye, K, F, rux, mis, selen bor. Rastropsha kuchli antioksidant, turli toksinlar va zaharlarni yo'qotadi. Uning tarkibidagi silimarin jigar hujayralarini qayta tiklaydigan va uni himoya qiladigan dunyodagi yagona tabiiy modda. Rastropsha jigarni sirroz, toksik va virusli gepatit kasalliklaridan himoya qilishda va uni davolashda dunyodagi eng yagona o'simlik. Rastropsha-jigar hujayralarini tiklovchi hosiyaatga ega dunyodagi yagona o't. Organizmi tabiiy immunitetini, aqliy, jismoniy, jinsiy quvvatini oshiradi. Moddalar almashinuvini yaxshilaydi, yurak, jigar, bellarda yog' to'planishining oldini oladi, keraksiz yog'larni eritadi, ortiqcha semirib ketishdan saqlaydi. Eng afzalibarcha a'zolarga (yurak, jigar, buyrak) kuch-quvvat baxsh etib, beozor ozdiradi. Ma'lumotlarga ko'ra turli shamollashlar, shishlar hosil bo'lishining (gripp, prostatit, ayollar shamollashlari, adenoma, mioma, grija) oldini oladi, adabiyotlarda turli shishlarning (adenoma, mioma, grija) hatto katta hajmdagilari shimilib ketganligi yozilgan. Qand dardining oldini oladi va eng bebaho davosidir. Qon tomirlar mustahkamligini oshiradi, infarkt, insultni oldini oladi. Ekzemalar, qiyin bitadigan yaralar, kuyish (ojogi), vena qon tomirlarini kengaytirishda, izlar, chandiqlar shimilib ketishida, terilar yosharishida ishtirok etadi. Boshqa dorivor o'simliklarga nisbatan dorivorlik xususiyati 2-3 barobar yuqoriligi tajribalarda isbotlangan.

XULOSA.

Ma'lumki, dorivor o'simliklarni qishloq xo'jaligida madaniy o'imliklar qatoriga kiritish - o'simliklarning tabiiy genetik resurslarini muhofaza qilish va saqlab qolish, shuningdek, yovoyi holda o'sadigan dorivor o'simliklar bilan qiyoslaganda yuqori va sifatli hosil olish va xom ashyo zaxirasini tayyorlash tushuniladi. Lekin ayrim dorivor o'simliklarning ekin maydonlarini kengaytirish va etishtirish jarayonida bir qator qiyinchiliklarga, jumladan, dorivor o'simliklar hosilining pastligi sababli urug'larining etishmasligi, dorivor o'simlik biologik xususiyatlarining cheklanganligi, gullash, hosil tugush va pishib etilish davrining cho'ziluvchanligi kabi muammolarga duch kelinadi. Ana shunday dorivor o'simlik turlarining birlamchi urug'lik tizimini takomillashtirish va ko'paytirish dolzarb masaladir. So'ngi yillarda olimlar tomonidan o'simliklarning noqulay tuproq-iqlim sharoitlar va turli xil stress omillar ta'siriga chidamliligini oshirish maqsadida ularda kechadigan fiziologik va biokimyoviy jarayonlarni tadqiq qilishga qiziqish ortib bormoqda. Dorivor o'simliklarni madaniy o'simliklar qatoriga kiritish, ularni eng istiqbolli navlarini yaratish va to'g'ri rayonlashtirish uchun iqtisodiy baholash borasida rastropsha o'simligi biologiyasi, morfologiyasi fiziologiyasi va suv almashinuv xususiyatlari bo'yicha o'tkaziladigan eksperimental tadqiqotlar dolzarb masalalar qatoriga kiradi. O'tkazilgan ilmiy tadqiqot ishlari bo'yicha quyidagi xulosalarga kelish mumkin: rastropsha navlari barglarida suv tanqisligining kunlik o'rtacha qiymati bo'yicha eng yaxshi ko'rsatkichlar Debyut navida kuzatilgan bo'lsa, eng past ko'rsatkich Samaryanka-77 navida aniqlandi. Rastropshaning Panatseya navi ushbu ko'rsatkichlar bo'yicha oraliq o'rinni egalladi; vegetatsiyaning barcha bosqichlarida ham rastropsha navlarining jami suv saqlash qobiliyati bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich Debyut navida kuzatildi. Ushbu ko'rsatkich bo'yicha eng past qiymat rastropshaning Panatseya navida kuzatilganligi aniqlandi. Shunday qilib, o'tkazilgan tadqiqot natijalari rastropsha o'simligining fiziologik va biologik xususiyatlari va navdorlik farqlari asosida ushbu ekinni respublikamizning barcha viloyatlari tuproq-iqlim sharoitida etishtirish va keng maydonlarga ekish mumkinligi isbotlandi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abu Ali ibn Sino. Tibbiyot fanining kanoni. Saylangan nal bo'limlari. Soat 3 da (tuzuvchilar: Karimov U.I., Xurshut E.U.). - Toshkent: MIKO.-Fan, 1994.-1 soat-400 bet, 2 soat-360 bet, 3 soat-232 bet.
2. Turkiya Respublikasi qishloq xo'jaligi vazirligi hamda "Denizbank" hamkorligida tayorlangan "100 ta kitob" issiqlik sifatida berilgan.
3. Askerov A. Shafran.-Boku: Azerneshr, 1934.-113 b.
4. Garagesov T.G., Gasimov K.G., Serkerov S.V., Novruzov. E.N., Murodov P.Z., Shaxmuradov I.A. Bio-tadqiqot strategiyasi Absheron za'faron populyatsiyasi (Crocus sativus L.) // AMEA-ning Xəbərləri (biologiya va tibbiyot elmləri), 2017. - Cild 70. № 2.-164-173-betlar.

UO'K: 581.1:615.89

EKMA SEDANA O'SIMLIGINI BIOLOGIYASI, DORIVORLIK XUSUSIYATLARI

БИОЛОГИЯ И ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА РАСТЕНИЯ ЭКМА СЕДАНА

BIOLOGY AND MEDICINAL PROPERTIES OF THE EKMA SEDANA PLANT

Mirzayeva Mutabar Azamovna¹¹Farg'ona davlat universiteti, q.x.f.n., dotsent. 0000-0003-1477-6304Komiljonova Fotima Mo'minjon qizi²²Farg'ona davlat universiteti magistranti +998993139332
0009-0000-4515-8504**Annotatsiya**

Dorivor o'simliklardan tibbiyotda foydalanish borasida Abu Ali Ibn Sinoning "Al-qonun" asarida 476 turga yaqin o'simliklarning shifobaxshligi va ulardan foydalanish usullari to'g'risida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Ushbu maqolada sedana o'simligini biologiyasi, dorivorlik xususiyatlari va xalq tabobatida qo'llanilishi haqida so'z boradi.

Аннотация

В своем труде «Al-Qanun» Абу Али Ибн Сина представил информацию о целебных свойствах и способах использования около 476 видов лекарственных растений. В данной статье рассматриваются биология растения седана, его лечебные свойства и применение в народной медицине.

Abstract

In his work "Al-Qanun", Abu Ali Ibn Sina provided information about the healing properties and uses of nearly 476 types of medicinal plants. This article discusses the biology, medicinal properties, and traditional medical uses of the plant Sedana (*Nigella sativa*).

Kalit so'zlar: Ekma sedana, o'simlik turlari, biologiyasi, kimyoviy tarkibi, shifobaxshligi, tabobat, xom-ashyo, organik moddalar, gul, mevasi.

Ключевые слова: лекарственное растение, черная тмин, виды растений, биология, химический состав, целебные свойства, народная медицина, сырьё, органические вещества, цветок, плоды.

Key words: medicinal plant, black cumin, plant species, biology, chemical composition, healing properties, traditional medicine, raw materials, organic matter, flower, fruits.

KIRISH

Hozirgi kunda insoniyat tabiat ne'matlaridan foydalanishni boshlagandan buyon dorivor o'simliklarga va ulardan kasalliklarni davolashga qiziqish bildirganlar. Dorivor o'simliklardan tibbiyotda foydalanish borasida Abu Ali Ibn Sinoning ko'plab asarlarida ko'plab o'simliklarning shifobaxshligi va ulardan foydalanish usullari to'g'risida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Yer yuzida dorivor o'simliklarning 10-12 ming turi borligi aniqlangan. 1000 dan ortiq o'simlik turining kimyoviy, farmakologik va is xossalari tekshirilgan.

O'zbekistonda dorivor o'simliklarning 700 dan ortiq turi mavjud. Shulardan tabiiy sharoitda o'sadigan va madaniylashtirilgan 120 ga yaqin o'simlik turlaridan ilmiy va xalq tabobatida foydalaniladi. Hozirgi davrda tibbiyotda qo'llaniladigan dori-darmonlarning qariyb 40—47% dorivor o'simlik xom ashyolaridan olinadi. O'simliklar murakkab tuzilishiga ega bo'lgan jonli tabiiy kimyoviy laboratoriya bo'lib, oddiy noorganik moddalardan murakkab organik moddalar yoki birikmalarni yaratish qobiliyatiga ega. Dorivor o'simliklarning quritilgan o'ti, kurtagi, ildizi, ildizpoyasi, tunganagi, piyozi, po'stlog'i, bargi, guli, g'unchasi, mevasi (ur'ugi), danagi, sharbati, qiyomi, toshchoyi, efir moyi va boshqalardan doridarmon tarzida foydalaniladi.

Sedana o'simligini biologiyasi. Sedana (*Nigella L.*) – ayiqtovondoshlar oilasiga mansub bir yillik o'tsimon o'simliklar turkumi; ziravor ekin. Asosan, yovvoyi sedana (*N. integrifolia Rgl.*),

2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI

madaniy ekma sedana (*N. sativa*) turi Kavkaz va O'rta Osiyoning adir va tog'larida uchraydi. Ziravor o'simlik sifatida ekiladi. Bo'yi 20— 75 sm, poya tubidagi barglari butun, yuqoridagilari panjasimon bo'lingan. Bargi (mevasi) tuklar bilan qoplangan. Aprel—may oylarida gullab urug'laydi. Yaxshi asal beradi. Uning qoramtir xushbo'y urug'larida efir moyi bor. Non pishirishda, karam va bodring tuzlashda, veterinariya va tabobatda ishlatiladi. Urug'i ochiq maydonlarga erta bahorda sepiladi. Damashq sedanasi (*N. damasceana* L.) turi manzarali o'simlik sifatida ekiladi. Urug'i tarkibida damassenin alkaloidi va efir moyi bor.

Qadimgi hind tabobati va Vavilonda go'zallik hamda uzoq umr ko'rish uchun turli eleksir va kosmetik vositalarga qo'shilgan qora sedananing salomatlik va tashqi ko'rinishga qo'shadigan hissasi bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA.

Qora sedana urug'lari XVI-XVIII-asrlarda nemis tibbiyoti ensiklopediyasida qayd etilgan, Yevropadagi eng muhim ensiklopediya ma'lumotiga ko'ra, urug'ning foydali tomonlari ishtahani ochadi, ovqat hazm qilish tizimini yaxshilaydi, gijjalarni haydash, ich qotishini oldini oladi. Qora sedana urug' sharqda an'anaviy ravishda ovqat hazm qilish muammolari, diareya, ich qotishi, o't toshlari, atrofiya, buyrak tosh kasalliklari, infeksiya, bronxial astma, laktatsiyani rag'batlantirish, teri parazitlari, terini parvarish qilish va soch to'kilishini davolash uchun ishlatiladi [1].

Ma'lumotlarga ko'ra Qora ekma sedana O'rta er dengizi mintaqasiga xos o'simlik bo'lib, Asta-sekin u Afrika, Osiyo, Sharqiy va Janubiy Yevropa, shuningdek Shimoliy Amerika kabi dunyoning boshqa qismlariga tarqalgan. Turli hududlarga ko'ra, qora sedana turli joylarda turlicha qo'llaniladi. Barcha mintaqalarda saqlanib qolgan umumiy omil - bu turli xil sharoitlarni davolashda qo'llanilgan shifobaxsh xususiyatlari hisoblanadi. O'simlik dunyoning ma'lum qismlarida, shu jumladan Yaqin Sharqda va O'rta er dengizi mintaqasi ostidagi hududlarda, jumladan Hindiston, Bangladesh, Misr, Sudan, Turkiya va boshqa ko'plab joylardan ko'ra ko'proq tabiiy holda uchraydi [2].

Qora sedana kalsiyga boy ekani bilan rekordsmen o'simlik hisoblanadi. Uning 100 grammida ushbu mikroelementning deyarli kunlik me'yori (1000 mg) mujassam bo'ladi. Shuningdek, tarkibidagi rux moddasi suyaklarni mustahkamlanishiga hissa qo'shadi. Sedana xolesterinlarni kamaytirish xususiyatiga ega bo'lgan antioksidantlardan xisoblanadi. Qolaversa unda qon bosimini nazorat qiluvchi magniy ham mavjud. Terini mustahkamlaydigan, uning elastikligini oshirishga yordam beradigan E vitamini mavjud ekani sabab ham terini sedana yog'i bilan massaj qilish tavsiya qilinadi. Tarkibidagi foydali yog'lar bois ushbu mahsulot ichaklar faoliyatini ham yaxshilaydi. Undagi antioksidantlar immunitetni mustahkamlaydi, kletchatkalar esa jigarni himoya qilib, organizmdan toksinlarni chiqarib yuborishga hissa qo'shadi. Kalsiy va magniy birikmasi asabiylik va stressga qarshi yaxshi samara beradi. Triptofan va tiamin esa organizmda "baxt gormoni" serotonin ishlab chiqarilishiga yordam beradi. Sedanada organizm uchun zarur bo'lgan kalsiy, temir, B vitamin, rux, fosfor, magniy va selen mavjud ekani sabab ham endi ona bo'lgan ayollarga kanda qilmaslik tavsiya qilinadi. Shuningdek, menopauza vaqtida ham yaxshi samara beradi. Uning tarkibidagi fitoestrogen, ayollar gormoni estrogenning o'rnini bosadi va organizmni erta qarishining oldini oladi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Tajriba ma'lumotlarga ko'ra Sharq fitotibbiyotida qora sedana eshitish va ko'rish qobiliyatini yaxshilashi, xotirani mustahkamlashi hattoki oqargan sochlardan qutilishga ham yordam berishi ta'kidlangan. Ma'lumotlarga ko'ra Yaponiyada oq sochli ayol va erkaklar o'rtasida tajriba o'tkazilgan bo'lib unga ko'ra har bir ishtirokchi kuniga ikki qoshiqdan qora sedana iste'mol qilgan. Oradan ikki oy o'tib ishtirokchilarning sochlari qoraya boshlagan. Sedana tarkibidagi rux va mis moddasi erkaklar salomatligi uchun muhim. Ushbu mikroelementlar qon aylanishini yaxshilaydi, A va E vitaminlari ham foydali hisoblanadi. Kuniga 2-3 choy qoshiqdan iste'mol qilish kunlik me'yori bo'lishi kerak.

Sedana yog'idan nafaqat taom tayyorlashda, balki kosmetologiyada ham samarali foydalanish mumkin. Namlantiruvchi va antioksidantlik xususiyati bilan salomatlik va tashqi ko'rinishdagi muammolarni bartaraf etadi va shuning uchun ham ushbu mahsulotdan kosmetik vositalar va sovun ishlab chiqarishda foydalaniladi. Buyrak va siydik pufagida muammo bo'lganlar

sedana qo'shib tayyorlanadigan taomlardan uzoqroq turishi kerak. Yetarlicha kaloriyaga boy ekani, uning 100 grammida 560 kkal bo'lgani sabab ham parhez qilayotganlarga tiyib ishlatishni maslahat beriladi.

XULOSA

Ma'lumotlarga ko'ra qorong'i va salqin joyda germetik konteyner ichida bo'lsa, qora sedanani uch oygacha saqlash mumkin. Yarim yil davomida sifati buzilmasligi va aynimasligi uchun muzlatgichga qo'yish kerak. U siydik haydash xususiyatiga ega, sutni ko'paytiradi, terlatadi ko'krakda o'rmashgan yomon xiltlarni quvadi, zaxarni kesadi. Tutunidan esa xashorotlar qochadi. Sedanadan yo'talni qoldirishda, sariq kasalida, qayt qilishni davolashda foydalanadilar. Undan ertalab eb yursalar yuzni qizil qiladi va rangni ochadi. Sirkaga qo'shib eyilganda esa medadagi qurtlarni yuqotadi. Teriga oq tushishining oldini oladi. Agar asalga qo'shib iste'mol qilinsa bo'gin og'rig'ini va shamollashni qoldiradi, yaxshi natija beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Курмуков А.Г, Белопипов И.В. Дикорастущие лекарственные растения Узбекистана. Монография. Ташкент. 2012. - С.
2. Alimova R.A., Sagdiev M.T. O'simliklar fiziologiyasi va biokimyosi. Qo'llanma. Toshkent. 2013.
3. O'.Ahmedov, A.Ergashev, A.Abzalov, M.Yulchiyeva, D.Mustafakulov. Dorivor o'simliklar etishtirish texnologiyasi va ekologiya «tafakkur-bo'stoni» nashriyoti Toshkent – 2018
4. Б.Ё.Тўхтаев, Э.Т.Аҳмедов Доривор ўсимликларни ўстириш ва етиштириш. Нашриёт уйи “тасвир” – 2021

UO'K: 615.322:581.9:615.89

ТАВОБАТДА ISHLATILADIGAN TABIIY DORIVOR O'SIMLIK – URTICA DIOICA L.

ПРИРОДНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ, ИСПОЛЗУЕМОЕ В МЕДИЦИНЕ –
URTICA DIOICA L.

NATURAL MEDICINAL PLANT USED IN MEDICINE – URTICA DIOICA L.

Abduxakimova Xusnidaxon Abdullayevna¹¹Farg'ona davlat universiteti, b.f.f.d., dotsent,
0009-0007-9560-602X**Sotiboldiyeva Go'zalxon Tolibjonovna²**²Farg'ona davlat universiteti, b.f.f.d., dotsent,
0009-0009-5752-866X**Muhammadjonova Madinabonu A'zamjon qizi³**³Farg'ona davlat universiteti magistrant,
0009-0006-2092-7075**Abdusattorova Bashiraxon Alisher qizi⁴**⁴Farg'ona davlat universiteti talaba
0009-0005-5429-1039**Annotatsiya**

Maqolada xalq tabobatida ishlatiladigan dorivor o'simlik *Urtica L.* ni tarqalishi hamda dorivorligi, o'ziga xos shifobaxshlik xususiyatlari, oziq-ovqat sanoatida, kosmetologiya va parfumeriya hamda tibbiyot sohaslarida ishlatilishi haqida yoritilgan.

Аннотация

В статье рассказывается о распространении и лечебных свойствах крапивы, лекарственного растения, используемого в народной медицине, его уникальных лечебных свойствах, использовании в пищевой промышленности, косметологии и парфюмерии, а также в медицине.

Abstract

The article describes the distribution and medicinal properties of nettle, a medicinal plant used in folk medicine, its unique medicinal properties, use in the food industry, cosmetology and perfumery, as well as in medicine.

Kalit so'zlar: xom-ashyo, qichitqi o't, sanoat, xalq tabobati, tur, parfumeriya, tibbiyot, oziq-ovqat, ekstrakt, kosmetologiya.

Ключевые слова: сыре, крапива, промышленность, народная медицина, виды, парфюмерия, лекарство, продукты питания, экстракт, косметология.

Key words: raw materials, nettle, industry, folk medicine, types, perfumery, medicine, food products, extract, cosmetology.

KIRISH

Ma'lumki, dunyo bo'ylab farmatsevtika sanoatida ishlab chiqarilayotgan dori vositalarining qariyb 50% dan ortiqrog'i dorivor o'simliklar xom-ashyosidan tayyorlanadi. Bir qancha rivojlanayotgan mamlakatlarda, jumladan, O'zbekistonda farmatsevtika sanoatining bosqichma-bosqich rivojlanishi natijasida dorivor o'simliklar xom-ashyosiga bo'lgan talab keskin oshib bormoqda. Tabiatda o'sadigan dorivor o'simliklarning zahirasi turli salbiy oqibatlar sababli

cheklanganligi bois farmatsevtika sanoati ularga bo'lgan talabini asosan dorivor o'simliklar etishtiradigan tadbirkorlik tashkilotlari hisobiga qondirishi mumkin.

Shu bois, dorivor o'simliklar xom ashyo bazasidan samarali foydalanish, turli kasalliklarning oldini olish va davolashda dorivor o'simliklarni keng qo'llash, dorivor o'simliklarning madaniy plantatsiyalarini barpo etayotgan tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash orqali qayta ishlashni tashkil etish mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Qadimdan insonlarda shifobaxsh o'simliklar va ular yordamida ko'pgina kasalliklarni davolash usullari to'g'risida ma'lumotlar bo'lgan va ular amaliyotda keng qo'llanilgan. Dorivor o'simliklar haqida ma'lumotlarni o'rgangan buyuk olimlardan Abu Ali ibn Sino, Abu Rayxon Beruniy, Karl Linney, Ibn Boytar, A.F.Gammerman, P.S.Massagetov, O.S.Sodiqov, S.Y.Yunusov va boshqalarni keltirish mumkin. O'zbekiston florasidagi dorivor o'simliklarni o'rganishga farmatsevt olimlar, professorlar S.S.Sahobiddinov va X.X.Xolmatov va ularning shogirdlari ham katta hissa qo'shganlar.

Xalq tabobatida ko'p qo'llaniladigan, yovvoyi holda o'sadigan dorivor o'simliklar qatorida turadigan qichitqi o't to'g'risida muhokama qiladigan bo'lsak, Gazanda, qichitqi o't (*Urtica L.*) - 1) gazandadoshlar oilasiga mansub ko'p yillik yoki bir yillik o'tlar turkumiga kiradi. Barglari arra tishli, bo'laklarga bo'lingan, qarama-qarshi joylashgan. Barglari va poyasi qichitqi tuklar bilan qoplangan. Gullari juda mayda, bir jinsli, barg qo'ltig'idagi boshqosimon to'pgullarga yig'ilgan. Mevasi yong'oqchasimon. Shimoliy, kamroq Janubiy yarim sharda hamda tropiklarda 40-50 turi tarqalgan.

NATIJA VA MUHOKAMA

O'zbekistonda bitta turi bor. Soya, zah erlar, dalalar, bog'lar va boshqa erlarda o'sadi. Bu turdan tibbiyotda qon to'xtatuvchi vosita sifatida foydalaniladi. Yosh novdalari iste'mol qilinadi. Poyasidan arqon, dag'al mato tyqishda ishlatiladigan iplar tayyorlanadi.

Qichitqi o'ti g'ayrioddiy o'tdir: bir tomondan, u nafaqat tibbiyotda, balki kosmetologiya va pazandalikda ham qo'llaniladigan juda ko'p foydali xususiyatlarga ega. Mamlakatimizda qichitqi o'ti hamma joyda begona o'tlar kabi o'sadi, lekin u uzoq vaqt oldin turli sohalarda ishlatilgan:

1-rasm. Qichitqi o'ti (*Urtica dioica L.*)

Qichitqi o't barglari, ildizlari va urug'lari o'zlarining multivitaminli tarkibiga boy: kislotalar - askorbin, pantoteni, formik, qahva, ferulik, P-kumar, aminokislotalar; taninlar, oqsil va azotli moddalar; karotinoidlar; K vitamini; minerallar: kaltsiy, magniy, temir, mis. Qichitqi o'ti infuziyalari va boshqa preparatlar ovqat hazm qilish tizimi, safro oqimi, lipid almashinuvi, gon xolesterin darajasi uchun foydalidir. Ular gemostatik, dekonjestan, antioksidant, immunostimulyatsiya, antibakterial xususiyatlarga ega. Ularni qandli diabet, past gemoglobin, yurak-gon tomir tizimi, jigar, o't pufagi, ayollar kasalliklarining har qanday kasalliklari uchun qabul qilish mumkin.

Gazandadoshlar (*Urticaceae*) oilasi 45 turkumga kiruvchi 850 gajaqin turni o'z ichiga oladi. O'zbekistonda 2 turkumga oid 4 ta turi o'sadi. Bu oilaga ikki uyli bazan bir uyli o't, ayrim darat yoki butalar kiradi. Ko'p vakillarida kuydiruvchi tukchalar bo'lib, badanni qichitadi, shu sababli qichitqi o't ham deb ataladi. Barglari qarama-garshi joylashgan. Gullari ayrim jinsli, gulqo'rg'oni oddiy, rangsiz 4 ta mayda qo'shilib o'sgan yoki erkin bargchalardan iborat, changchilari 1-4 ta, urug'chisi bitta mevabargdan iborat. Tugunchasi ustki, mevasi yong'oqcha, barglari kuydiruvchi tukchali o'simliklar kiradi.

2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI

Qichitqi o't barglari gistamin, xolin va chumoli kislotasi bilan to'ldirilgan nozik mikroignachalar - tuklar bilan qoplangan. Ushbu moddalarning har biri achishish va qichishish shaklida allergik reaksiyaga sabab bo'ladi. Biror kishi yoki hayvonga tegsa, igna tarkibi teri ostiga sachraydi – shuning uchun achishish yuzaga keladi. Olimlarning fikriga ko'ra, bu xususiyat o'simlikni o'txo'r hayvonlardan himoya qiladi. Shunchaki begona o't emas. O'simlikning ikki tomonlama tabiati nomda ham aks etadi: lotincha *Urtica* so'zidan olingan qichitqi o't "**achishtiruvchi**" degan ma'noni anglatadi va qadimgi ruscha "*koprina*" so'zidan "*ipak*" deb tarjima qilinadi.

2-rasm. Qichitqi o'ti ekstraktlari (*Urtica dioica* L.)

Qadim zamonlarda qichitqi o't tolasidan kiyim-kechak, gilam, arqonlar va baliq ovlash to'rlari to'qilgan. U Yevropada ham qadrlangan - hatto Napoleon askarlari ham undan forma kiyishgan. Paxtadan farqli o'laroq, qichitqi o't ishlab chiqarishda yumshoqroq va ekologik toza – uni ifloslangan erlarda ham, o'g'it va kimyoviy moddalarsiz xavfsiz etishtirish mumkin. Ammo undan barcha zamonaviy standartlarga javob beradigan matolarni tayyorlash mumkinmi yoki yo'qmi hali ma'lum emas.

Asrlar davomida qichitqi o't odamlarga gemostatik va siydik haydovchi xususiyatlari bilan tanilgan. Artrit va revmatizm ham yangi qichitqi o't bilan davolandi, u qandli diabet, nevroz, yurak kasalliklarida ishlatilgan. Yunonlar erkak kuchini oshirish uchun qichitqi o't urug'ini iste'mol qilishgan.

Zamonaviy tibbiyot qichitqi o'tning dorivor qiymatini tan oladi, bugungi kunda u turli kasalliklarda va profilaktika maqsadida ishlatiladi, dermatologiya, kosmetologiya, veterinariya va oshpazlikda keng qo'llaniladi.

Qichitqi o't – K vitamini tarkibi bo'yicha rekordchi, bu qon ivishini yaxshilaydi (100 g qichitqi o'tda taxminan 500 mkg, kunlik norma 120 mkg). Qichitqi o't tarkibidagi C vitamini limonga qaraganda ikki baravar ko'p. Qichitqi o't barglarida xlorofill mavjud bo'lib, u moddalar almashinuvini, ichak, qon tomirlari, yurak faoliyatini yaxshilaydi va kuchli stimulyator va tetiklantiruvchi xususiyatlarga ega. Qichitqi o'tda juda ko'p qimmatli oqsil mavjud, shuning uchun u juda to'yimli mahsulot hisoblanadi. Shuningdek, tarkibida A vitamini, B vitaminlar guruhi, mineral moddalar (marganets, kaltsiy, fosfor, kaliy va magniy), oshlovchi moddalar, flavonoidlar va qimmatbaho aminokislotalarning yuqori konsentratsiyasi mavjud bo'lib, bu qichitqi o'tning kuchli antioksidant va antimikrob xususiyatlarini tushuntiradi.

Ayniqsa, ayollar qichitqi choyi ichsa, kamqonlikni davolash, hayz ko'rish qon ketishini sozlash va polen allergiyasi kabi allergik simptomlarni yo'qotish foydali bo'ladi.

Qichitqi o'ti shuningdek, vitaminlar, temir, kaltsiy, magniy va inson tanasi uchun zarur bo'lgan boshqa oziq moddalarga boy.

Polivitaminli tarkibi tufayli qichitqi o't organizmimizga foydali ta'sir ko'rsatadi. Mana uning shifobaxsh xususiyatlaridan bir nechtasi:

- immunitet tizimini mustahkamlaydi;
- moddalar almashinuvini jarayonlarini tezlashtiradi va toksinlarni chiqarib tashlaydi.
- gormonal muvozanatni tartibga soladi.
- lipid almashinuvini normallashtiradi.

**2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA
KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI**

- ichak va bachadon tonusini oshiradi.
- siydik haydovchi, safro haydovchi, bakteritsid va qon to'xtatuvchi ta'sirga ega.
- qonda xolesterin darajasini pasaytiradi.
- ko'z sog'lig'ini saqlashga yordam beradi.
- shikastlangan to'qimalar bitishini tezlashtiradi.
- yurak va nafas olish faoliyatini yaxshilaydi.

XULOSA

Nihoyat, qichitqi ўтининг органларидан тайёрланган препаратларни bemorlar uni qabul qilishda spirtli ichimliklarni va achchiq narsalarni iste'mol qilmasliklari kerak. Qichitqi ўt ildizini olishda ular меъёрга e'tibor berishlari va ko'p ovqatlanmasliklari kerak.

Albatta, har qanday dorivor o'simliklardan damlama, eritma yoki boshqa turdagi dori vosialarini iste'mol qilishda shifokor yoki tegishli xodimlarning kerakli maslahatini so'rash va ulardan to'g'ri foydalanish lozim, shunda belgilangan meyordan tashqari tartibsiz tayyorlangan turli xildagi iste'mol qilinadigan vositalardan chiqadigan fiziologik noqulaylikdan xalos bo'linadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'ljaboyeva N. "XALQ TABOBATI xazinasidan javohirlar". Toshkent, Yangi asr avlodi, 2009. 1135 b.
2. Murdaxayev Y.M. "O'zbekistonda vatan topgan dorivor o'simliklar" Toshkent, 1990.
3. To'xtayev B.YE. "O'zbekistonning sho'rlangan erlarida introduksiya qilingan dorivor o'simliklar". b.f.d. uchun doktorlik dissertatsiyasi, 2009 y.
4. O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobi Toshkent, "Fan", 2009.
5. Norqulov U, Nizomova M. va boshqalar Dorivor o'simliklarni turlari va ularning maxalliy, ilmiy nomlari. O'quv qo'llanma ToshDAU 2013. 46 b.
6. <https://uz.siberianhealth.com/uz/shop/catalog/product/500581/>.
7. <https://uz.siberianhealth.com/uz/shop/catalog/product/500581/>.

UO'K: 615.322:577.1:612.017

**AMARANT O'SIMLIGINING BIOFAOLLIK MODDALARI VA IMMUNITETNI
KUCHAYTIRUVCHI XUSUSIYATLARI****BIOACTIVE COMPOUNDS OF THE AMARANTH PLANT AND ITS IMMUNE-BOOSTING
PROPERTIES****БИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА РАСТЕНИЯ АМАРАНТ И ЕГО СВОЙСТВА,
УКРЕПЛЯЮЩИЕ ИММУНИТЕТ****Komilov Rustamjon Maxamadovich¹**¹Farg'ona davlat universiteti dotsenti, q.x.f.f.d. (PhD), 0009-0009-5566-4633**Abdurahmonov Avazbek Abduraxim o'g'li²**²Farg'ona davlat universiteti magistranti 0009-0000-8238-9096**Annotatsiya**

Ushbu maqolada amarant (Amaranthus spp.) o'simligining tarkibi, undagi biofaol moddalarning inson salomatligiga ta'siri va ular asosidagi amaliy imkoniyatlar tahlil qilingan. Xususan, amarantdagi flavonoidlar, fenolik birikmalar, skvalen va vitaminlarning antioksidant, yallig'lanishga qarshi va immunitetni kuchaytiruvchi xususiyatlari ilmiy asosda yoritilgan.

Abstract

This article analyzes the composition of the amaranth plant (Amaranthus spp.) and the impact of its bioactive compounds on human health, focusing on practical applications. The antioxidant, anti-inflammatory, and immunity-enhancing properties of flavonoids, phenolic compounds, squalene, and vitamins contained in amaranth are scientifically discussed.

Аннотация

В статье проанализированы состав растения амарант (Amaranthus spp.) и влияние его биологически активных веществ на здоровье человека с акцентом на практическое применение. Антиоксидантные, противовоспалительные и иммуностимулирующие свойства флавоноидов, фенольных соединений, сквалена и витаминов научно обоснованы.

Kalit so'zlar: Amarant, biofaol moddalar, antioksidantlar, flavonoidlar, fenolik birikmalar, skvalen, vitaminlar, immunitet, yallig'lanishga qarshi, oksidativ stress, fitokimyoviy modda, sog'liqni saqlash.

Ключевые слова: Амарант, биологически активные вещества, антиоксиданты, флавоноиды, фенольные соединения, сквален, витамины, иммунитет, противовоспалительное действие, окислительный стресс, фитохимические вещества, здравоохранение

Key words: Amaranth, bioactive compounds, antioxidants, flavonoids, phenolic compounds, squalene, vitamins, immunity, anti-inflammatory, oxidative stress, phytochemicals, health care.

KIRISH

Hozirgi kunda tabiiy biofaol moddalarga qiziqish ortib bormoqda. Kimyoviy va sintetik dorilarning salbiy ta'siri va ko'plab yon ta'sirlari insoniyatni o'simliklardan olinadigan tabiiy manbalarga yuz tutishga undamoqda. Shu nuqtayi nazardan, amarant (*Amaranthus spp.*) kabi qadimiy o'simliklarning salomatlik uchun foydali xususiyatlarini o'rganish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Amarant — qadimda Janubiy Amerikada inka va azteklar tomonidan asosiy oziq-ovqat sifatida etishtirilgan va bugungi kunda butun dunyoda qayta kashf qilinmoqda. Ushbu o'simlik o'zining ozuqaviy boyligi va biologik faol moddalarga boy tarkibi bilan ajralib turadi.

Maqolada amarant o'simligining asosiy biofaol komponentlari, ularning organizmdagi ta'sir mexanizmlari va sog'liqni mustahkamlashdagi o'rni haqida so'z yuritiladi.

Amarant o'simligining kimyoviy tarkibi va asosiy biofaol moddalar

Amarant o'simligi biokimyoviy jihatdan nihoyatda boy hisoblanadi. Uning urug'lari, barglari va poyalari bir qator biofaol moddalarning yuqori konsentratsiyasiga ega:

- Flavonoidlar: Amarant tarkibida kversetin, rutin va izoramnetin kabi flavonoidlar mavjud. Ular erkin radikallarning zararli ta'sirini neytrallash orqali hujayralarni himoya qiladi.
- Fenolik birikmalar: Polifenollar, ayniqsa g'allik kislota va kafein kislota, yallig'lanishni kamaytiruvchi va antioksidant ta'sir ko'rsatadi.
- Vitaminlar: Amarant A, B kompleks, C va E vitaminlariga boy bo'lib, ular immunitet tizimini mustahkamlashda va antioksidant himoyani oshirishda muhim ahamiyatga ega.
- Minerallar: Temir, kalsiy, magniy, fosfor, sink va marganets kabi minerallar suyaklar mustahkamligi va qondagi kislorod tashish jarayonlari uchun zarurdir.
- Skvalen: Amarant o'simligining eng noyob xususiyati skvalen moddasi bilan boyligi bo'lib, u terini himoya qilish va immun tizimini rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Tarkibdagi ushbu komponentlar amarantni nafaqat oziq-ovqat, balki farmatsevtika va kosmetika sanoati uchun ham qimmatli xomashyo qiladi.

Amarantning antioksidant xususiyatlari va klinik tadqiqotlar

Amarant o'simligi kuchli antioksidant xususiyatlari bilan ajralib turadi. Uning tarkibidagi flavonoidlar va fenolik birikmalar erkin radikallarni bog'lab, hujayra va to'qimalarni oksidativ shikastlanishdan himoya qiladi. Shu bilan birga, vitamin C va E ham antioksidant himoyani mustahkamlab, tanadagi oksidlovchi stress darajasini pasaytiradi.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, amarant ekstrakti yurak-qon tomir kasalliklari, diabet va saraton kasalliklarining rivojlanishini sekinlashtirishda samarali ta'sir ko'rsatadi. 2015-yilda o'tkazilgan klinik tadqiqot natijalariga ko'ra, amarant ekstrakti bilan boyitilgan parhez yurakdagi oksidlovchi stress belgilarini 30% ga kamaytirgan.

Amarant asosidagi antioksidant vositalar sportchilar va yuqori stress ostida ishlovchi shaxslar uchun foydali bo'lib, umumiy energiya va chidamlilik darajasini oshirishi mumkin.

Yallig'lanishga qarshi va immunitetni kuchaytiruvchi ta'siri

Amarant o'simligining yallig'lanishga qarshi ta'siri uning tarkibidagi fenolik birikmalar va flavonoidlar orqali amalga oshadi. Ular yallig'lanish mediatorlari — sitokinlar va prostaglandinlar ishlab chiqarilishini kamaytiradi. Ayniqsa, COX-2 fermentining faolligini bostiruvchi ta'siri orqali surunkali yallig'lanish jarayonlarining oldi olinadi.

Tadqiqotlar amarant ekstraktining artrit, astma va boshqa surunkali yallig'lanish kasalliklarida simptomlarni engillashtirishini ko'rsatgan. Hayvonlar ustida o'tkazilgan tajribalar natijalariga ko'ra, amarant bilan oziqlangan guruhda yallig'lanish ko'rsatkichlari sezilarli darajada pasaygan.

Amarantning immunitetni kuchaytiruvchi ta'siri esa skvalen va vitaminlarning ta'siri orqali amalga oshadi. Skvalen immun hujayralarning — limfotsitlar va makrofaqlarning faolligini oshiradi, bu esa infeksiyalarga qarshi kurashishda organizmni mustahkamlashga yordam beradi.

Vitamin C va E esa antioksidant sifatida immun tizimini oksidativ shikastlanishdan himoya qiladi. Natijada organizmning umumiy qarshilik darajasi oshadi, shamollash va infeksiya kasalliklariga chidamlilik kuchayadi.

Amarant asosidagi mahsulotlar va ularning amaliy qo'llanilishi

Amarant o'simligidan tayyorlangan mahsulotlar bugungi kunda funksional oziq-ovqat mahsulotlari toifasida keng o'rin egallamoqda. Uning yuqori ozuqaviy qiymati va biofaol moddalarga boy tarkibi sababli, amarant asosida tayyorlangan mahsulotlar sog'liqni saqlashda muhim rol o'ynaydi.

Amarant asosidagi asosiy mahsulot turlari:

- Amarant uni: Non, pechenye, makaron mahsulotlari ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Glutensiz bo'lgani uchun çölyak kasalligidan aziyat chekayotgan bemorlar uchun ideal hisoblanadi.
- Amarant yog'i: Skvalen va to'yintirilmagan yog' kislotalarga boy bo'lib, salomatlik uchun foydali. Kosmetika sanoatida terini oziqlantiruvchi vosita sifatida ishlatiladi.
- Amarant urug'i va yormasi: Salatlar, garnirlar va energiya beruvchi batonchiklar tayyorlashda ishlatiladi.
- Amarant ekstrakti: Biologik faol qo'shimchalar va parhez mahsulotlari tarkibiga kiritiladi.

2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI

Amaliy qo'llanilishi:

1. Oziq-ovqat sanoatida: Amarantdan tayyorlangan nonushta mahsulotlari, energetik barlar, sog'lom atirliklar (snack) va parhez ovqatlar ishlab chiqariladi.

2. Farmatsevtika sanoatida: Amarant ekstrakti asosida antioksidant va immunostimulyator preparatlar tayyorlanadi.

3. Kosmetologiyada: Amarant yog'i teri uchun yoshartiruvchi, namlantiruvchi va regeneratsiya qiluvchi vosita sifatida ishlatiladi. Skvalen moddasining yuqori konsentratsiyasi tufayli, amarant yog'i quyosh nurlaridan himoya qiluvchi kremlarda ham qo'llaniladi.

4. Parhezshunoslikda: Amarant mahsulotlari kam kaloriyali va yuqori proteinli parhezlar uchun asosiy komponent sifatida keng qo'llanilmoqda.

Texnologik jarayonlar:

Amarant mahsulotlarini ishlab chiqarishda urug'larni tozalash, quritish, maydalash, ekstraksiya qilish va maxsus sharoitda saqlash texnologiyalari qo'llaniladi. Amarant yog'i sovuq presslash usuli orqali olinadi, bu usul uning tabiiy biofaolligini maksimal darajada saqlab qolishga yordam beradi.

Amarant (*Amaranthus* spp.) o'simligi o'zining boy biofaol modda tarkibi, yuqori ozuqaviy qiymati va salomatlik uchun foydali xususiyatlari bilan qadrlanadi. Uning tarkibida mavjud flavonoidlar, fenolik birikmalar, skvalen, vitaminlar va minerallar organizmda oksidlovchi stressni kamaytirish, yallig'lanish jarayonlarini bostirish va immun tizimini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi.

Klinik tadqiqotlar amarant asosidagi mahsulotlarning yurak-qon tomir, diabet, surunkali yallig'lanish va immun tizimi bilan bog'liq kasalliklarni oldini olish va engillashtirishdagi ahamiyatini tasdiqlagan.

Amarant asosida ishlab chiqilayotgan funksional oziq-ovqat mahsulotlari, farmatsevtik va kosmetik vositalar uning biofaolligidan oqilona foydalanish imkonini bermoqda.

Kelgusida amarant asosidagi innovatsion mahsulotlarni ishlab chiqish va ularni sog'liqni saqlash tizimida keng joriy etish istiqbollari yuqori baholanmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Amarant (*Amaranthus* spp.) o'simligi ko'plab o'simlik turlariga nisbatan yuqori ozuqaviy qiymatga ega bo'lib, uning tarkibida turli biofaollik moddalari, masalan, flavonoidlar, saponinlar, fitosterollar, alkaloidlar, va polifenollar mavjud. Bu moddalarning barchasi amarantni immunitetni kuchaytirish, yallig'lanish jarayonlarini kamaytirish va antioksidant xususiyatlari orqali salomatlikka foydalidir.

O'zining yuqori ozuqaviy qiymati tufayli amarant o'simligi oziq-ovqat sanoatida keng qo'llanilmoqda. Mijozlar uchun amarantdan tayyorlangan funksional oziq-ovqat mahsulotlari sifatida, un, yormalar, sog'lomlashtiruvchi ichimliklar va boshqa mahsulotlar ishlab chiqilmoqda. Amarantning yuqori oqsil miqdori va uning tarkibidagi aminokislotalar to'liq bo'lishi uning oziqlanish qiymatini oshiradi. Shu bilan birga, amarant tarkibida antioksidant moddalarning mavjudligi uni immunitetni kuchaytiruvchi va yallig'lanishga qarshi samarali vosita sifatida ishlatishni ta'minlaydi.

Lee va boshqalar (2018) tomonidan olib borilgan tadqiqotda amarantning antioksidant faolligi, ayniqsa, flavonoidlar va saponinlarning yuqori darajada ekanligi aniqlangan. Ushbu moddalarning salomatlikka foydasi nafaqat erkin radikallarni neytrallashtirishda, balki immunitet tizimining mustahkamlanishida ham muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, Polonius va boshqalar (2019) amarantni yallig'lanishga qarshi kurashuvchi vosita sifatida qo'llashning ilmiy asoslarini o'rganishgan. Ular amarant o'simligining fitosterollar va linoleik kislota kabi tarkibiy qismlari yallig'lanishni kamaytirish va organizmning stressga qarshi kurashish qobiliyatini oshirishga yordam berishini tasdiqlaganlar.

Amarantning biofaollik moddalari o'simlikka maxsus xususiyatlar bag'ishlaydi. Masalan, flavonoidlar va polifenollar o'simlikka yuqori antioksidant faollikni beradi, bu esa erkin radikallarni neytrallashtiradi va hujayralarni oksidlanishdan himoya qiladi. Shuningdek, saponinlar organizmning ichki tizimlarini himoya qilishda muhim rol o'ynaydi va yallig'lanish jarayonlarini kamaytiradi. Alkaloidlar va fitosterollar esa immunitetni oshirishda muhim ta'sir ko'rsatadi va o'simlikning umumiy salomatlikka bo'lgan ijobiy ta'sirini yanada kuchaytiradi.

Bu tadqiqotda amarant o'simligining biofaollik moddalari va uning immunitetga ta'sirini o'rganish uchun zamonaviy ilmiy usullar va metodologiyalar qo'llanilgan. Tadqiqotning asosiy metodologik yondoshuvi quyidagicha amalga oshirildi:

1. **O'simlik namunalarini yig'ish:** Tadqiqotda foydalanilgan amarant o'simligi namunalarining yig'ilishi amalga oshirildi. Mahalliy fermer xo'jaliklaridan olingan amarant urug'lari va barglari laboratoriyaga olib kelindi. Boshqa o'simliklardan ajratib olish va o'rganish maqsadida amarantning turli turlaridan namunalar to'plandi.

2. **Kimyoviy tahlil:** Amarantning biofaollik moddalari, xususan, flavonoidlar, saponinlar, fitosterollar, alkaloidlar va polifenollarni aniqlash uchun o'simlik ekstraktlari laboratoriya sharoitida tayyorlandi. Ekstraktlarni olish uchun o'simlik qismlaridan suvli, spirtida yoki boshqa erituvchilarda ekstraksiyalar amalga oshirildi va ular kimyoviy tahlil uchun tayyorlandi.

3. **Antioksidant faolligni o'lchash:** Amarant ekstraktlarining antioksidant xususiyatlarini baholash uchun DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) testi qo'llanildi. Bu test orqali amarantdan olingan ekstraktlarning erkin radikallarni neytrallashtirish samaradorligi o'lchandi. DPPH testi orqali ekstraktlarning antioksidant faolligi o'lchandi va taqqoslandi.

4. **Immunologik tahlil:** Amarantning immunitetga ta'sirini o'rganish uchun in vitro va in vivo metodlari qo'llanildi. In vitro tajribalar laboratoriya sharoitida amalga oshirilib, amarant ekstrakti yordamida immun hujayralarining faoliyati baholandi. In vivo tajribalar esa hayvonlar yordamida amalga oshirilib, amarant ekstrakti va uning ta'siri o'rganildi.

5. **Statistik tahlil:** Tadqiqotning natijalari statistik metodlar yordamida tahlil qilindi. Barcha o'lchovlar va ma'lumotlar xisoblash va taqqoslash jarayonida statistika yordamida qayd etildi, xatolik ehtimoli aniqlanib, natijalarning ishonchligi tasdiqlan

NATIJA VA MUHOKAMA

Tadqiqot davomida amarant o'simligining biofaollik moddalari va immunitetni kuchaytiruvchi xususiyatlari o'rganildi. Olingan natijalar quyidagicha:

1. **Antioksidant Faolligi:** Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, amarant ekstraktlari kuchli antioksidant faollikka ega. DPPH testi orqali olingan natijalar, amarant ekstrakti erkin radikallarni neytrallashtirishda yuqori samaradorlikka ega ekanligini tasdiqladi. Bu o'simlik tarkibida mavjud bo'lgan flavonoidlar, polifenollar va saponinlar kabi biofaollik moddalari uning antioksidant xususiyatini kuchaytiradi.

2. **Yallig'lanishga Qarshi Ta'sir:** Amarant o'simligi yallig'lanishga qarshi kurashishda ham samarali ekanligi aniqlangan. Fitosterollar, saponinlar va alkaloidlar kabi moddalarning yallig'lanish jarayonlarini kamaytirishdagi roli muhim. Tadqiqotda amarant ekstraktlarining iltihabni kamaytirish va yallig'lanish jarayonlarini tezlashtirishda ijobiy ta'sir ko'rsatishi tasdiqlandi.

3. **Immunitetni Kuchaytirish:** Amarant ekstraktlari immun tizimining faoliyatini yaxshilashga yordam beradi. In vitro va in vivo tajribalar shuni ko'rsatdiki, amarantning biofaollik moddalari T-hujayralar va B-hujayralar faoliyatini oshiradi, shuningdek, interferon va interleukin kabi immunomodulyatorlarning ishlab chiqarilishini rag'batlantiradi. Bu, o'z navbatida, organizmni yuqumli kasalliklardan himoya qilishga yordam beradi.

4. **Tarkibi va Ozuqaviy Qiymati:** Amarant o'simligi yuqori oqsil miqdori, aminokislotalar to'liq bo'lishi, shuningdek, vitaminlar, minerallar va tolali moddalar bilan boy bo'lib, ozuqaviy qiymatga ega. Bu uning oziq-ovqat sanoatida, ayniqsa funksional oziq-ovqat mahsulotlarida ishlatilishini yanada kuchaytiradi.

Amarantning biofaollik moddalari va uning salomatlikka bo'lgan ta'siri haqida olingan natijalar, ilgari olib borilgan tadqiqotlar bilan tasdiqlanadi. Lee va boshqalar (2018) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar amarantning antioksidant xususiyatlari yuqori ekanligini ko'rsatgan edi. Ushbu natijalar bu tadqiqotda ham o'rganilgan, va amarant o'simligining yuqori antioksidant faolligi uning hujayralarni oksidlanishdan himoya qilishda samarali ekanligini tasdiqladi. Shuningdek, Polonius va boshqalar (2019) yallig'lanishga qarshi xususiyatlar bo'yicha olib borgan tadqiqotlari, amarantning yallig'lanish jarayonlarini kamaytirishdagi rolini ko'rsatgan edi. Bizning tadqiqotda ham amarant ekstraktlarining yallig'lanish jarayonlarini kamaytirishdagi samaradorligi aniqlandi.

Immunitetni kuchaytiruvchi ta'sir bo'yicha ham tadqiqotlar bir qator muvaffaqiyatlarni ko'rsatdi. Masalan, bir necha ilmiy ishlar amarantning T-hujayralari va B-hujayralar faoliyatini oshirishga yordam berishini ko'rsatgan. Buning natijasida, amarant o'simligining biofaollik

2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI

moddalari immunitetni kuchaytirishda ijobiy rol o'ynaydi va bu, organizmni yuqumli kasalliklardan himoya qilishda yordam beradi.

Tadqiqotda amarantning oziq-ovqat sanoatida qo'llanilish istiqbollari ham ko'rib chiqildi. Amarantdan tayyorlangan mahsulotlar, ayniqsa, yuqori oqsil va ozuqaviy moddalar bilan boy bo'lib, sog'lomlashtiruvchi ichimliklar, yormalar, unlar va boshqa funksional oziq-ovqat mahsulotlarida ishlatilishi mumkin. Amarant o'simligi oziq-ovqat sanoati uchun qimmatli xom ashyo bo'lishi mumkin va uning bozorda keng qo'llanilishi uchun ilmiy asoslar mavjud.

Biroq, amarantning keng qo'llanilishi uchun ba'zi cheklovlar ham mavjud. Masalan, amarantning biofaollik moddalari ba'zi holatlarda allergik reaksiyalarga olib kelishi mumkin. Shuningdek, uning ishlab chiqarish jarayonidagi ba'zi texnologik cheklovlar ham muammo tug'dirishi mumkin. Shuning uchun amarantni keng qo'llashdan oldin uning toksikologik va allergik xususiyatlari haqida batafsil ilmiy izlanishlar olib borish zarur.

XULOSA

Amarant o'simligi o'z tarkibida organizm uchun foydali bo'lgan turli biofaollik moddalarga boyligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, undagi skvalen, flavonoidlar, polifenollar, vitaminlar (A, C, E) va minerallar (temir, kalsiy, magniy) inson salomatligini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Bu moddalarning antioksidant, yallig'lanishga qarshi va immunitetni rag'batlantiruvchi xususiyatlari amarantni nafaqat oziq-ovqat sifatida, balki dori vositasi sifatida ham foydalanish imkonini beradi.

Amarant o'simligining immunitetni kuchaytirishdagi ahamiyati, ayniqsa, zamonaviy hayot sharoitida, organizmning kasalliklarga qarshi kurashish qobiliyatini oshirishda juda muhimdir. Shu bois, amarant asosida tayyorlangan mahsulotlar va biofaol qo'shimchalar salomatlikni mustahkamlashda istiqbolli vosita sifatida e'tiborga loyiqdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Rastogi A., Shukla S. (2013). Amaranth: A New Millennium Crop of Nutraceutical Values. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 53(2), 109-125.
2. Martirosyan D.M., Singh J. (2015). A new definition of functional food by FFC: what makes a new definition unique? *Functional Foods in Health and Disease*, 5(6), 209-223.
3. Pasko P., Sajewicz M., Gorinstein S., Zachwieja Z. (2008). Analysis of the content of bioactive compounds in amaranth seeds and sprouts. *Food Chemistry*, 111(4), 994-999.
4. Caselato-Sousa V.M., Amaya-Farfan J. (2012). State of knowledge on amaranth grain: a comprehensive review. *Journal of Food Science*, 77(4), R93-R104.
5. Gorinstein S., Medina Vargas O.J., Jaramillo N.O., et al. (2007). The total polyphenols and the antioxidant potentials of some selected cereals and pseudocereals. *European Food Research and Technology*, 225(3-4), 321-328.
6. Alvarez-Jubete L., Arendt E.K., Gallagher E. (2010). Nutritive value of pseudocereals and their increasing use as functional gluten-free ingredients. *Trends in Food Science & Technology*, 21(2), 106-113.
7. Becker R., Wheeler E.L., Lorenz K., Stafford A.E., Grosjean O.K. (1981). A compositional study of amaranth grain. *Journal of Food Science*, 46(4), 1175-1180.
8. Gorinstein S., Vargas O.J.M., Jaramillo N.O., et al. (2005). Antioxidant capacity and bioactive compounds in selected raw and cooked grains. *Journal of Cereal Science*, 41(2), 165-170.
9. Berghofer E., Schoenlechner R. (2002). Pseudocereals and less common cereals: Grain properties and utilization potential. In: Belton PS, Taylor JRN (Eds.), *Pseudocereals and Less Common Cereals*. Springer, Berlin, pp. 219-260.
10. Espitia-Hernández P., Hernández-Carranza P., et al. (2019). Amaranth and quinoa seeds as functional ingredients: A review. *Plant Foods for Human Nutrition*, 74(4), 293-305.

UO'K: 664.38:633.854.4

**AMARANT URUG'LARINING TEXNOLOGIK XUSUSIYATLARI VA OZIQ-OVQAT
SANOATIDA QO'LLANISH ISTIQBOLLARI****TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF AMARANTH SEEDS AND THEIR APPLICATION
PROSPECTS IN THE FOOD INDUSTRY****ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕМЯН АМАРАНТА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ
ПРИМЕНЕНИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ****Komilov Rustamjon Maxamadovich¹**¹Farg'ona davlat universiteti dotsenti, q.x.f.f.d. (PhD), 0009-0009-5566-4633**Abdurahmonov Avazbek Abduraxim o'g'li²**²Farg'ona davlat universiteti magistranti 0009-0000-8238-9096**Annotatsiya**

Ushbu maqolada amarant (*Amaranthus* spp.) urug'larining texnologik xususiyatlari va ularning oziq-ovqat sanoatida qo'llanish imkoniyatlari tahlil etilgan. Amarant urug'larining ozuqaviy va biofaol modda tarkibi, ishlov berish texnologiyalari, mahsulot sifatiga ta'siri hamda sanoat miqyosida amaliy tadbiri va istiqbollari ilmiy asosda yoritilgan.

Abstract

This article examines the technological properties of amaranth (*Amaranthus* spp.) seeds and their application opportunities in the food industry. The nutritional and bioactive composition of amaranth seeds, processing technologies, their impact on product quality, and industrial application prospects are discussed scientifically.

Аннотация

В статье рассматриваются технологические характеристики семян амаранта (*Amaranthus* spp.) и их возможности применения в пищевой промышленности. Научно освещены пищевая и биологически активная ценность семян амаранта, технологии их переработки, влияние на качество продукции и перспективы промышленного использования.

Kalit so'zlar: Amarant, urug'lar, texnologik xususiyatlar, oziq-ovqat sanoati, biofaol moddalar, ozuqaviy qiymat, qayta ishlash texnologiyasi, funksional mahsulotlar.

Ключевые слова: Амарант, семена, технологические характеристики, пищевая промышленность, биологически активные вещества, пищевая ценность, технология переработки, функциональные продукты.

Key words: Amaranth, seeds, technological properties, food industry, bioactive compounds, nutritional value, processing technology, functional products.

KIRISH

Bugungi kunda sog'lom ovqatlanish va funksional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishga qiziqish ortib bormoqda. Shunday mahsulotlar orasida amarant (*Amaranthus* spp.) urug'lari o'zining yuqori ozuqaviy va biologik qiymati bilan ajralib turadi. Amarant urug'lari tarkibidagi oqsillar, to'yinmagan yog' kislotalari, tolalar va biofaol moddalarning yuqori kontsentratsiyasi ularni funksional va parhez mahsulotlar uchun muhim xom ashyo sifatida baholash imkonini beradi. Mazkur maqolada amarant urug'larining texnologik xususiyatlari, qayta ishlash usullari va oziq-ovqat sanoatida foydalanish istiqbollari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

Amarant urug'larining ozuqaviy va biofaol modda tarkibi. Amarant urug'lari yuqori biologik ahamiyatga ega bo'lgan komponentlarga boydir. Urug'lar tarkibida 14-18% oqsil, 5-9% yog', 60-65% uglevod va 7-9% tola mavjud. Ayniqsa, amarant oqsili to'liq aminokislotali bo'lib, unda lizinning ulushi boshqa don mahsulotlariga qaraganda yuqori. Yog' tarkibida esa asosan to'yinmagan yog' kislotalari (oleik va linoleik kislotalar) ustunlik qiladi.

2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI

Amarant urug'lari, shuningdek, flavonoidlar, fenolik birikmalar, skvalen va E vitamini kabi kuchli antioksidantlarga boy. Ushbu komponentlar organizmda erkin radikallarning zarariy ta'sirini kamaytiradi va umumiy salomatlikni qo'llab-quvvatlaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Amarant (*Amaranthus* spp.) o'simligi qadimdan oziq-ovqat va dori-darmon sifatida qo'llanilib kelinadi. Ilmiy adabiyotlarda uning urug'lari yuqori biologik qiymatga ega bo'lgan oqsillar, to'qimalarni tiklovchi lizin aminokislotasi, to'yintirilmagan yog' kislotalari, vitaminlar (ayniqsa, E vitamini) va minerallarga boy ekani ta'kidlanadi (Vasileva et al., 2019). Shu sababli, amarantni zamonaviy funksional oziq-ovqat sanoatida qo'llash istiqbollari dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi.

So'nggi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar amarant urug'i tarkibidagi **skvalen** moddasi antioksidant xususiyatlarga ega ekanini isbotladi. Chernukh va Ivanova (2021) tomonidan olib borilgan izlanishlarda amarant unidan tayyorlangan non va pishiriqlarning nafaqat mazasi va hidi, balki biologik faolligi ham oshgani kuzatilgan. Xususan, bu mahsulotlar yurak-qon tomir tizimi, immunitet va ichak florasi faoliyatini yaxshilashga yordam berishini ko'rsatdi.

Adabiyotlarda amarantning kam allergenligi, glyutensizligi ham alohida urg'u bilan qayd etilgan. Bu xossa uni seliakiya kasalligidan aziyat chekadiganlar uchun muhim oziq modda sifatida qo'llash imkonini beradi. Boshqa tadqiqotlarda (Zheleznyakova, 2020) amarantning termik ishlovga chidamliligi, uni turli texnologik jarayonlarga moslashuvi haqida aniq ma'lumotlar keltirilgan. Masalan, urug'ni qovurish, bug'lash, maydalash va fermentatsiya qilish orqali uning ozuqaviy tarkibini boyitish mumkin.

Ushbu tadqiqotda amarant urug'larining texnologik xususiyatlari va ularning oziq-ovqat sanoatida qo'llanishi masalalari eksperimental va tahliliy yondashuv asosida o'rganiladi.

Tadqiqot quyidagi metodlarga tayangan:

1. **Ilmiy-analitik metod** – so'nggi besh yillikda nashr etilgan xalqaro maqolalar, patentlar va tajriba hisobotlari tahlil qilindi.
2. **Eksperimental yondashuv** – amarant urug'larining termik ishlovdan keyingi ozuqaviy tarkibi laboratoriya sharoitida o'rganiladi.
3. **Taqqoslovchi metod** – amarant asosida tayyorlangan mahsulotlar tarkibi, sifati va biokimyoviy xossalari boshqa muqobil mahsulotlar bilan solishtiriladi.
4. **Statistik tahlil** – to'plangan ma'lumotlar asosida grafik, jadval va korrelyatsiya usullaridan foydalangan holda natijalar umumlashtiriladi.

Tadqiqot jarayonida oziq-ovqat texnologiyasi, biokimyoy, agronomiya va dietologiya fanlariga oid integrativ yondashuv asosida ma'lumotlar tizimlashtirildi. Maqsad – amarant urug'larining zamonaviy sanoatdagi o'rni, foydali xususiyatlari va iste'molchilarga ta'sirini ilmiy jihatdan asoslashdir.

NATIJA VA MUHOKAMA

Tadqiqot davomida amarant urug'larining fizik-kimyoviy, texnologik va funksional xususiyatlari chuqur o'rganilib, ularning zamonaviy oziq-ovqat sanoatidagi qo'llanish istiqbollari ilmiy asosda tahlil qilindi.

Amarant urug'larining kimyoviy tarkibi bo'yicha o'tkazilgan laboratoriya tahlillari shuni ko'rsatdiki, ular yuqori biologik ahamiyatga ega bo'lgan komponentlar – 14–18% gacha oqsil, 5–9% yog', 2–3% kalsiy, temir, magniy kabi mikroelementlar, shuningdek, lizin, triptofan va metionin kabi muhim aminokislotalar bilan boyitilgan. Bu moddalarning yuqori konsentratsiyasi amarantni parhez va terapevtik maqsadlarda ishlatiladigan funksional oziq-ovqat mahsulotlari uchun noyob xomashyo sifatida belgilaydi.

O'tkazilgan texnologik tadqiqotlar amarant urug'larining suvni yutish qobiliyati (2,2–2,8 g/g), shishish darajasi, pishirishga chidamlilik va jel hosil qilish qobiliyatining yuqoriligi uni non mahsulotlari, makaronlar, kleykovinasiz mahsulotlar va energetik ichimliklar tarkibiga muvaffaqiyatli qo'shishga asos yaratadi. Shuningdek, urug'larning mikrobiologik tozaligi, past allergenligi va glutensizligi bugungi kundagi sog'lom ovqatlanish tamoyillariga mos keladi.

Amarantni qayta ishlash texnologiyalari – uni mayda fraksiyalarga ajratish, fermentatsiya qilish, issiqlik bilan muomala qilish, ekstrakt olish, mikroenkapsulyatsiya qilish singari zamonaviy

biotexnologik usullar yordamida biofaoligi va saqlanish muddati uzaytirilgan oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish imkoniyati kengaymoqda. Ayniqsa, amarantdan olingan peptidlar va polifenol birikmalari antioksidant, yallig'lanishga qarshi, antioksidant, gipoallergenik va immunomodulyator xususiyatlarga ega ekani isbotlangan.

Mahalliy va xorijiy tadqiqotlar taqqoslansa, AQSh, Hindiston, Xitoy, Rossiya kabi davlatlarda amarant asosida 100 dan ortiq turdagi mahsulotlar ishlab chiqarilishi va ularning bozor talabi doimiy ortib borayotgani kuzatiladi. Jumladan, gluten-free (kleykovinasiz) nonlar, sportchilar uchun energiya beruvchi barlar, qandli diabetga qarshi parhez mahsulotlar, bolalar ovqati va hatto amarant moyi asosidagi dori vositalari ishlab chiqarilishi shular jumlasidandir.

Amarantning agrotexnik jihatdan ham ijobiy xususiyatlari aniqlangan: u qisqa vegetatsiya davriga ega, qurg'oqqa va sho'r tuproqlarga chidamli, er unumdorligini tiklaydi va rotatsiyada foydali rol o'ynaydi. Bu esa uni iqlim o'zgarishi sharoitida istiqbolli madaniyat sifatida etishtirish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, amarant urug'i – zamonaviy biotexnologik va oziq-ovqat sanoati uchun ekologik toza, biologik faol va iqtisodiy samaradorligi yuqori bo'lgan muqobil xomashyo hisoblanadi. Uni sanoatga keng joriy etish orqali milliy oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, sog'lom ovqatlanishni targ'ib qilish, shuningdek, yangi turdagi innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatlari kengayadi.

Texnologik xususiyatlari va qayta ishlash jarayonlari

Amarant urug'larining texnologik xususiyatlari ularning ishlov berish imkoniyatlarini aniqlab beradi:

- **Quritish va tozalash:** Urug'lar yig'im-terimdan so'ng ortiqcha namlikni yo'qotish va bakterial zararlantirishning oldini olish uchun quritiladi.
- **Maydalash:** Urug'lar sovuq maydalash texnologiyasi yordamida un va yorma shakliga keltiriladi. Sovuq texnologiya biofaol moddalarning saqlanishini ta'minlaydi.
- **Yog' siqish:** Sovuq presslash orqali yuqori sifatli amarant yog'i olinadi. Bu usul yog'dagi skvalen va polifenollarni maksimal darajada saqlaydi.
- **Popkorn tayyorlash:** Amarant urug'larini yuqori haroratda tez qizdirish orqali ularning portlatilgan shakli olinadi, bu ovqatlanish qiymatini oshiradi va tayyor mahsulotlarni boyitadi.

Amarant urug'larining kichik hajmi, yupqa po'sti va yuqori yog' miqdori ularni funksional oziq-ovqat mahsulotlari uchun noyob xom ashyo sifatida ishlatishga imkon beradi.

Oziq-ovqat sanoatida qo'llanish imkoniyatlari va mahsulot turlari

Amarant urug'lari asosida quyidagi funksional mahsulotlar ishlab chiqariladi:

- **Glutensiz un mahsulotlari:** Amarant uni çölyak kasalligi bo'lgan bemorlar uchun ideal hisoblanadi. Non, pechenye, makaron mahsulotlari ishlab chiqarishda keng foydalaniladi.
- **Energiya beruvchi batonchiklar:** Amarant urug'lari yuqori energiya manbai bo'lgani uchun sportchilar uchun mo'ljallangan batonchiklar tarkibiga kiritiladi.
- **Salatlar va garnirlar:** Pishirilgan yoki qovurilgan amarant urug'lari sog'lom ovqatlanish salatlarini uchun ishlatiladi.
- **Amarant yog'i:** Sog'lom yog' manbai sifatida salatlar va tayyor ovqatlarga qo'shiladi.
- **Oziq-ovqat qo'shimchalari:** Biofaol moddalarga boy ekstraktlar tayyorlanadi va parhez mahsulotlar tarkibiga qo'shiladi.

Amaliy tadbir va sanoat istiqbollari

Amarant urug'larining yuqori ozuqaviy va biologik qiymati ularni nafaqat sog'lom ovqatlanishda, balki sanoat miqyosida funksional mahsulotlar ishlab chiqarishda ham istiqbolli xom ashyo sifatida ko'rsatmoqda. Bugungi kunda amarant asosidagi mahsulotlar ekologik toza va sog'lom ovqatlanishga bo'lgan talabni qondiradi.

Kelajakda quyidagi yo'nalishlarda amarant mahsulotlarining o'rni yanada oshishi kutilmoqda:

- Genetik modifikatsiyasiz (GMO-free) mahsulotlar ishlab chiqarishda keng foydalanish
- Organik sertifikatlangan oziq-ovqat ishlab chiqarishda asosiy tarkib sifatida kiritish
- Farmatsevtika va kosmetika sohasida skvalenga asoslangan innovatsion mahsulotlar yaratish

XULOSA

**2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA
KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI**

Amarant urug'lari o'zining yuqori ozuqaviy va biofaollik xususiyatlari, shuningdek, qayta ishlashdagi texnologik moslashuvchanligi sababli, zamonaviy oziq-ovqat sanoatida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ularning asosida tayyorlangan mahsulotlar sog'lom ovqatlanish, parhezshunoslik va farmatsevtika sohalarida keng qo'llanilmoqda. Kelgusida amarant urug'lari asosida tayyorlangan mahsulotlar global sog'lom oziq-ovqat sanoatining etakchi yo'nalishlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Rastogi A., Shukla S. (2013). *Amaranth: A New Millennium Crop of Nutraceutical Values*. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 53(2), 109-125.
2. Pasko P., Sajewicz M., Gorinstein S., Zachwieja Z. (2008). *Analysis of the content of bioactive compounds in amaranth seeds and sprouts*. Food Chemistry, 111(4), 994-999.
3. Caselato-Sousa V.M., Amaya-Farfan J. (2012). *State of knowledge on amaranth grain: a comprehensive review*. Journal of Food Science, 77(4), R93-R104.
4. Alvarez-Jubete L., Arendt E.K., Gallagher E. (2010). *Nutritive value of pseudocereals and their increasing use as functional gluten-free ingredients*. Trends in Food Science & Technology, 21(2), 106-113.
5. Berghofer E., Schoenlechner R. (2002). *Pseudocereals and Less Common Cereals*. Springer, Berlin.
6. Gorinstein S., Medina Vargas O.J., Jaramillo N.O., et al. (2007). *The total polyphenols and the antioxidant potentials of some selected cereals and pseudocereals*. European Food Research and Technology, 225(3-4), 321-328.
7. Silva-Sánchez C., et al. (2008). *Bioactive peptides in amaranth (Amaranthus hypochondriacus) seed*. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56(4), 1233-1240.
8. Espitia-Hernández P., Hernández-Carranza P., et al. (2019). *Amaranth and quinoa seeds as functional ingredients: A review*. Plant Foods for Human Nutrition, 74(4), 293-305.
9. Venskutonis P.R., Kraujalis P. (2013). *Nutritional components of amaranth seeds and their technological applications*. Trends in Food Science & Technology, 30(2), 60-70.
10. Andini R., Yoshida S., Ohsawa R. (2013). *Amaranthus genetic resources in Indonesia: Morphological and nutritional characterization*. Genetic Resources and Crop Evolution, 60(6), 2145-2158.

UO'K: 581.4:633.38(575.1)

**O'ZBEKISTON SHAROITIDA GREK SHAMBALA (POKISTON EKOFORMASI)
URUG'LARINI MORFOLOGIK TAHLILI****МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕМЯН ПАЖИТНИКА ГРЕЧЕСКОГО
(ПАКСТАНСКАЯ ЭКОФОРМА) В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА****MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF FENUGREEK (PAKISTANI ECOTYPE) SEEDS
UNDER CONDITIONS OF UZBEKISTAN****Mardonov Fozilbek Mardon o'g'li¹**¹Toshkent davlat agrar universiteti, "Dorivor o'simliklar" kafedrasida assistenti,
0009-0009-5749-3751**Qaysarov Vahob To'xtamishovich²**²Toshkent davlat agrar universiteti, «Dorivor o'simliklar» kafedrasida dotsenti
0009-0004-2750-6949**Annotatsiya**

Ushbu tadqiqotda *T. foenum-graecum* (grek shambala) o'simligini morfologik xususiyatlari O'zbekiston sharoitida olib borilgan tajribaviy tadqiqotlar (introduksiya sharoitida) asosida chuqur tahlil qilingan. Tadqiqotlar davomida *T. foenum-graecum* o'simligi urug'larining morfologik ko'rsatkichlari o'rganilib, o'ziga xos biologik va biomorfologik xususiyatlari aniqlangan. Xususan, 1000 dona urug'ning vazni 15,4-15,7 g atrofida ekanligi aniqlandi. Urug'lar o'zining o'lchamlari va tashqi ko'rinishi jihatidan diqqatga sazovor. Ularning uzunligi 5-6 mm, kengligi esa 2-3 mm bo'lib, ular jigarrang yoki to'q jigarrang rangda bo'lib, urug'ning uchida pushti rangli belgi ko'rinadi. Shuningdek, urug' asosida yarim oysimon shakldagi qora nuqta mavjudligi, uning tashqi ko'rinishiga o'ziga xoslik bag'ishlaydi. Tadqiqotda urug'larining morfologik ko'rsatkichlari va ularning tasvirlari haqida aniq ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, bu o'simlikning o'ziga xos biomorfologik xususiyatlari haqida yanada to'liqroq tasavvur hosil qilish imkonini beradi.

Ushbu tadqiqot natijalari, *T. foenum-graecum* o'simligining O'zbekiston sharoitida rivojlanishi, uning morfologik o'zgarishlari va amaliyotda qo'llanilishi haqida muhim bilimlar beradi. Bu o'zgarishlar, o'simlikning qishloq xo'jaligi va farmatsevtika sohaslarida samarali qo'llanilishi uchun katta ahamiyatga ega. Tadqiqotning amaliy ahamiyati o'simliklarni ekish, o'sishini nazorat qilish va ularning resurslarini samarali foydalanishga yordam beradi.

Аннотация

В этом исследовании *m. морфологические особенности растения Foenum-graecum (Пажитник сеной)* были глубоко проанализированы на основе экспериментальных исследований, проведенных в условиях Узбекистана (в условиях интродукции). В ходе исследований *m. изучены морфологические показатели семян растения Foenum-graecum, определены специфические биологические и биоморфологические особенности. В частности, установлено, что вес 1000 семян составляет около 15,4-15,7 г. Семена примечательны своими размерами и внешним видом. Они 5-6 мм в длину и 2-3 мм в ширину, коричневого или темно-коричневого цвета с розовой отметиной на кончике семени. Также наличие черного пятна в форме полумесяца в основании семени придает его внешнему виду оригинальность. В исследовании представлены точные данные о морфологических характеристиках семян и их изображениях, что позволяет составить более полную картину конкретных биоморфологических характеристик растения.*

Результаты этого исследования, *m. дает важные знания о развитии растения Foenum-graecum в условиях Узбекистана, его морфологических изменениях и применении на практике. Эти изменения имеют большое значение для эффективного использования растения в сельском хозяйстве и фармацевтике. Практическая значимость исследования заключается в том, чтобы помочь посадить растения, контролировать их рост и эффективно использовать их ресурсы.*

Abstract

In this study, the *T. morphological features of the Foenum-graecum (Fenugreek hay) plant were deeply analyzed based on experimental studies conducted in Uzbekistan (under conditions of introduction). In the course of T.'s research, the morphological parameters of the seeds of the Foenum-graecum plant were studied, and specific biological and biomorphological features were determined. In particular, it was found that the weight of 1000 seeds is about 15.4-15.7 grams. The seeds are notable for their size and appearance. They are 5-6 mm long and 2-3 mm wide, brown*

2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI

or dark brown in color with a pink mark on the tip of the seed. Also, the presence of a black crescent-shaped spot at the base of the seed gives its appearance originality. The study provides accurate data on the morphological characteristics of seeds and their images, which allows for a more complete picture of the specific biomorphological characteristics of the plant. The results of this study, which provides important knowledge about the development of the *Foenum-graecum* plant in Uzbekistan, its morphological changes and practical application. These changes are of great importance for the effective use of the plant in agriculture and pharmaceuticals. The practical significance of the research is to help plant plants, control their growth, and use their resources effectively.

Kalit so'zlar: Dorivor, urug', unuvchanlik, *Trigonella*, biomorfologiya, biomassa, harorat, ekish, o'sish, optimal, urug' o'lchami, burmali qobiq.

Ключевые слова: Лекарственное средство, семена, всхожесть, *Trigonella*, биоморфология, биомасса, температура, посев, рост, оптимальный, размер семян, складчатая оболочка.

Key words: Medicinal product, seeds, germination, *Trigonella*, biomorphology, biomass, temperature, sowing, growth, optimal, seed size, folded shell.

KIRISH

Bugungi kunda O'zbekistonda o'sadigan yuksak o'simliklar soni 4380 dan ortiq turni tashkil etadi. Ushbu turlar o'zining xilma-xilligi va ekologik ahamiyati bilan ajralib turadi. Ular orasida dorivor, oziq-ovqat, manzarali, bo'yoqbop, vitaminli, efir moyli va boshqa turdagi o'simliklar mavjud. Har bir o'simlik turi o'ziga xos biologik va amaliy xususiyatlarga ega bo'lib, ularning har biri turli sohalarda keng qo'llaniladi. Xususan, dorivor o'simliklar odamlar hayotida muhim rol o'ynaydi, chunki ular inson salomatligini yaxshilash va turli kasalliklarni davolashda samarali vosita sifatida ishlatiladi.

O'zbekiston hududida dorivor o'simliklarning fanga aniq bo'lgan 750 dan ortiq turi tarqalgan. Ushbu o'simliklarning ko'plari o'zining tibbiy xususiyatlari bilan tanilgan bo'lib, xalq tabobatida asrlar davomida qo'llanib kelinmoqda. Tadqiqotlar va ilmiy ishlanmalarga ko'ra, 112 xil dorivor o'simliklar xom ashyolari hozirgi kunda rasmiy tibbiyotda faol qo'llanilmoqda. Ular farmakologik sinovlardan o'tgan bo'lib, bugungi kunda klinik va klinik oldi sinovlarda ham ishlatilmoqda.

Dorivor o'simliklar nafaqat tibbiy maqsadlar uchun, balki oziq-ovqat, kosmetika va farmatsevtika tarmog'ida ham keng qo'llanilmoqda. Shuningdek, ba'zi turlar bo'yoqbop va manzarali sifatleri bilan ham ahamiyatli. Bu o'simliklar ekologik jihatdan ham o'ta muhim bo'lib, tabiiy muvozanatni saqlashda o'z rolini o'ynaydi.

Dori vositalarining zamonaviy ro'yxatida dorivor o'simliklardan olingan preparatlar qariyb 40 % ni tashkil qiladi. Ushbu o'simliklar asosida ishlab chiqarilgan dori vositalari sog'liqni saqlash tizimida muhim rol o'ynaydi, chunki ular tabiiy manbalar bo'lib, tibbiyotda samarali qo'llaniladi. Dorivor o'simliklar inson organizmiga zarar etkazmasdan, tabiiy yondashuv bilan turli kasalliklarni davolashda yordam beradi. Ayrim kasalliklarda qo'llaniladigan dori vositalarining 80 % ga yaqini o'simlik xom ashyolaridan olinadi. Bu o'z navbatida, dorivor o'simliklarning tibbiyotda va boshqa sohalarda qanchalik katta ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Shunday qilib, bu o'simliklar nafaqat sog'liqni saqlash, balki farmatsevtika tarmog'i, oziq-ovqat va kosmetikada ham keng qo'llaniladi. Oxirgi paytlarda dorivor o'simliklarga bo'lgan talabning ortishi, ularning tibbiyotda qo'llanilishining yanada kengayishi kutilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 20-maydagi "Dorivor o'simliklar xom ashyo bazasidan samarali foydalanish, qayta ishlashni qo'llab-quvvatlash orqali qo'shimcha qiymat zanjirini yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-139-sonli Farmoni va "Dorivor o'simliklarni madaniy holda etishtirish va qayta ishlash hamda davolashda ulardan keng foydalanishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-251-sonli qarorlar, ushbu yo'nalishdagi ishlarni yanada rivojlantirishga qaratilgan. Ularning ijrosini ta'minlash maqsadida, dorivor o'simliklarni madaniy plantatsiyalarini tashkil etish, ichki bozorga ular xom ashyolarini etkazib berishni yo'lga qo'yish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu esa o'z navbatida, dorivor o'simliklarni ishlab chiqarishda samaradorlikni oshirish, tibbiyot tarmog'iga zarur bo'lgan xom ashyo bazasini kengaytirish va iqtisodiy jihatdan samarali natijalarga erishish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Dunyoda tabiiy (shifobaxsh) o'simliklardan dori vositalariga bo'lgan talab yiliga 6-7 foizga ortib bormoqda. Xalqaro ekspertlar ma'lumotiga ko'ra, 2020-yilda ularni yillik tovar aylanmasi 35 mlrd dollardan oshgan, ushbu ko'rsatkich hozirga kelib 48 mlrd dollar ni tashkil etmoqda [3], [4].

Domiy ravishda Xitoy, Hindiston, Kanada va AQSh kabi mamlakatlarda yovvoyi holda o'sayotgan dorivor va ziravor o'simliklarni saqlash, madaniy holda ko'paytirish borasida katta tajribalar amalga oshirib kelinadi. Birgina, Xitoy davlatida dorivor o'simliklar va dori vositalarni o'rtacha yillik tovar aylanmasi 100 mlrd. dollarni (eksport 1 mlrd/\$, import esa 274 mln/\$) tashkil etadi [4].

Bu esa dorivor o'simlik xom ashyo va mahsulotlariga talab yuqorilab borayotganidan dalolat beradi. Grek shambalasi (*T. foenum-graecum* L.) o'simligi ham shular jumlasidandir. Dunyoda shambala xom ashyosi ham talabgir bo'lib, uning xom ashyolarini dunyo bo'yicha eng ko'p etkazib beruvchi davlatlar bu Hindiston, Xitoy va Marokash (yillik eksport hajmi 200-500 tn. ni tashkil etadi) hisoblanadi [6].

Tahlillarga ko'ra, shambala xom ashyosi dunyo davlatlari tovar aylanmasida eng yuqori potensialga ega bo'lgan top (TOP-12) ro'yxatiga kiritilgan [6]. Buyuk Britaniya ziravor o'simliklar xom ashyosini yirik xaridori sanaladi va asosan Hindiston, Xitoy, Isroil, Ispaniya davlatlaridan shambala o'simliklarini katta miqdorda import qiladi. AQShda shambala urug'i importi yiliga 500 tn ga teng bo'lib, uni asosiy qismi Hindiston, Marokash, Isroil, Pokiston va Xitoy davlatlaridan olib kelinadi. Belgiya va Luksemburgda shambala xom ashyosini yillik import miqdori 10-40 tn ni tashkil etadi [4], [7]. Respublikada yana bir dorivor o'simlikni introduksiya qilish va uni o'z iqlim sharoitlariga moslashtirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Masalan, Toshkent va Sirdaryo viloyatlarining tuproq-iqlim sharoitlarida grek shambalasi o'simligini ko'paytirish ishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu o'simlik, farmasevtika tarmog'ining ehtiyojlarini qondirish va sifatli dorivor xom ashyo ishlab chiqarish uchun zarur bo'lib, uning etishtirilishi O'zbekistonning farmasevtika tarmog'ini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Grek shambalasi o'simligini iqlimlashtirish va uning agrotexnologik jihatdan samarali etishtirilishini ta'minlash, shuningdek, farmasevtik xom ashyo ishlab chiqarishning mustahkam bazasini yaratish, o'zbek ilm-fani va sanoatiga katta hissa qo'shadi.

Dorivor o'simliklarni madaniy holda etishtirish va ularni qayta ishlash, nafaqat tibbiyot sohasini rivojlantirish, balki mamlakatda yangi ish o'rinlarini yaratish, qishloq xo'jaligi sohasida barqaror rivojlanishni ta'minlash va tabiiy resurslardan samarali foydalanishni oshirishga imkon beradi. Bu orqali mamlakat ichidagi dorivor o'simliklar ishlab chiqarish hajmini oshirib, xalqaro bozorga ham eksport qilish imkoniyatlari paydo bo'ladi.

Tajriba (tadqiqot) ob'ekti va uslubiyati. Tadqiqot uchun ob'ekt sifatida Dukkakdoshlar (*Fabaceae* Lindl.) oilasiga mansub, bir yillik o'simliklardan biri bo'lgan *Trigonella foenum-graecum* L. (grek shambalasi) o'simligi tanlandi. Ushbu o'simlik, o'zining yuqori tibbiy va agronomik xususiyatlari bilan nafaqat tabiiy resurslar sifatida, balki dori-darmon sohasida ham katta ahamiyatga ega. *T. foenum-graecum* o'simligi bir qancha foydali xususiyatlarga ega bo'lib, u faqat oziq-ovqatda emas, balki xalq tabobatida ham keng qo'llaniladi. Bu o'simlikning morfologik, fenologik va biometrik xususiyatlarini o'rganish uning qishloq xo'jaligi amaliyotida qanday samarali ishlatilishini tushunishga yordam beradi.

Tadqiqotlar ikki asosiy sharoitda olib borildi. Laboratoriya sharoitida tajribalar 4 ta variantda o'tkazilib, bu orqali o'simliklarning o'sish va rivojlanish jarayonlari, urug'larning unib chiqish fazalari va boshqa muhim parametrlar o'rganildi. Laboratoriya sharoitida, har bir variant uchun alohida nazorat va kuzatishlar olib borildi. Dala sharoitida esa tajribalar bahor va kuz fasllarida 2 ta takrorlanish asosida amalga oshirildi. Dala tajribalarining tashkil etilishi, o'simliklarning tabiiy muhitda qanday rivojlanishini va tuproq-iqlim sharoitlariga qanday moslashishini aniqroq ko'rsatishga yordam berdi. Tajriba maydonlari, har bir o'simlik uchun mos sharoitlarni ta'minlash maqsadida puxta tayyorlandi, bu esa o'simliklarning to'g'ri o'sishini va o'rganilayotgan ko'rsatkichlar to'g'ri o'lchanishini ta'minladi.

Tajriba jarayonida fenologik, morfologik va biometrik kuzatish usullari keng qo'llanildi. Bu usullar o'simliklarning turli rivojlanish bosqichlaridagi o'zgarishlarni diqqat bilan o'rganish imkonini berdi. O'simliklarning rivojlanish jarayoni, uning morfologik ko'rsatkichlari va ekologik xususiyatlarini aniqlashda yuqori aniqlik va metodologik yondashuvdan foydalanildi. Tajriba maydonlaridan olingan tuproq va o'simliklar namunalari tahlil qilish orqali, *T. foenum-graecum* L. o'simligining o'sish sharoitlariga qanday moslashishini o'rganish imkoniyatlari yaratildi.

O'simliklarning bioekologik xususiyatlarini o'rganishda T.A. Rabotnov, A.A. Uranov va I.G. Serebryakov kabi olimlarning usullari asosida ilmiy tadqiqotlar o'tkazildi. Ushbu olimlarning

2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLER INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI

metodikasi, o'simliklarning ekologik moslashuvchanligini va uning tabiiy sharoitlarda qanday o'sishini aniq o'rganishga yordam berdi. Ular tomonidan ishlab chiqilgan yondashuvlar orqali *T. foenum-graecum* L. o'simligining bioekologik xususiyatlari aniq va mukammal tarzda o'rganildi.

Tajriba maydoni Toshkent davlat agrar universitetining Axborot-maslahat markazi (Extension center) tomonidan tashkil etilgan DUK tajriba maydonida joylashgan bo'lib, bu maydon o'simliklarni o'rganish uchun mos sharoitlarga ega edi. Tadqiqot davomida, bu hududda olingan biometrik va fenologik ko'rsatkichlar asosida keng qamrovli ma'lumotlar to'plandi. Biometrik va bioekologik kuzatishlar, statistik usullar yordamida olingan ma'lumotlar aniq tahlil qilindi. Statistik ishlanma uchun MS-Excel dasturi ishlatilib, barcha olingan ma'lumotlar umumiy qabul qilingan metodologik mezonlar asosida qayta ishlanib, o'simliklarning rivojlanish ko'rsatkichlari tahlil qilindi.

Tajriba davomida olingan ma'lumotlar, *T. foenum-graecum* L. o'simligining qishloq xo'jaligida qanday ishlatilishini, uning agronomik va ekologik xususiyatlarini yanada chuqurroq tushunishga yordam berdi. Bu orqali o'simlikning samarali etishtirilishiga oid yangi yondashuvlar va metodlar ishlab chiqildi, shuningdek, uni o'zaro o'xshash o'simliklar bilan taqqoslash imkoniyatlari paydo bo'ldi.

Bundan tashqari, olingan ma'lumotlar, *T. foenum-graecum* L. o'simligini O'zbekistonning turli tuproq-iqlim sharoitlariga moslashish potentsialini aniqlashga xizmat qiladi. Tadqiqotlar kelajakda grek shamabalasini sanoat miqyosida etishtirishga imkon berishi kutilmoqda, bu esa mamlakatimizda dori-darmon tarmoqlarini rivojlanishiga o'z hissasini qo'shishi mumkin.

NATIJA VA MUHOKAMA

Tadqiqot davomida *T. foenum-graecum* L. (grek shambala) o'simligining urug'lari Toshkent shahridagi "Ajva Xurmo Market" MChJ tashkilotidan qabul qilindi. Bu tashkilotdan olingan urug'lar ilmiy tadqiqotlar uchun tayyorlangan va sifatli materiallar bo'lib, tadqiqotda foydalanish uchun zarur bo'lgan barcha mezonlarga mos kelgan. Tadqiqotlarda qo'llanilgan urug'lar, uning sifatini va rivojlanish jarayonini aniq kuzatish imkonini beruvchi yuqori sifatli namunalarni taqdim etdi. Tadqiqotda ishlatilgan 1000 dona urug'ning vazni 15,4-15,7 gr atrofida bo'lib, bu urug'larning o'ziga xos jismoniy va biologik xususiyatlarini aniqlashda yordam berdi. Urug'ning vazni o'simlikning o'sish jarayonida olingan natijalar va natijalarning biologik xususiyatlariga ta'sir ko'rsatadigan asosiy omil sifatida o'rganildi.

T. foenum-graecum L. urug'ining morfologik xususiyatlari ham uning boshqa o'simliklardan farq qilishini ko'rsatadi. Urug'lar qiyshiq rombsimon shaklda bo'lib, ularning notekis qirralari mavjud. Bu urug'ning tashqi ko'rinishi o'simlikning ma'lum bir sharoitga moslashish xususiyatlarini belgilaydi. Urug'larning uzunligi 5-6 mm, eni esa 2-3 mm bo'lib, bu uning o'sish jarayonida qanday samarali rivojlanishini aniqlashda yordam beradi. Urug'lar jigarrang yoki to'q jigarrang rangda bo'lib, bu unga xos tashqi xususiyatni tashkil etadi. Ushbu rang o'simlik urug'larining to'g'ri tanlanishi va ular orasidagi farqlarni aniqlashda o'ta muhim ahamiyatga ega. Urug'larning o'ziga xos tashqi belgilari, masalan, pushti rangda bo'lgan kichik bir nuqta, o'simlikning turini aniqlashda yordam beradi. Bu pushti nuqta o'simliklarning rivojlanish jarayonini kuzatishda qo'shimcha tasdiq sifatida ishlatiladi.

Urug'ining asosi esa yarim oysimon shakldagi qora nuqtaga ega, bu xususiyat urug'ni tanlash va unga mos keladigan sharoitlarni aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu qora nuqta, o'simlikning o'ziga xos morfologik xususiyatini tashkil etadi va o'simlikni boshqa o'xshash urug'lardan ajratib turadigan asosiy belgidir. Ushbu nuqta, urug'larning o'zgaruvchan ekologik sharoitlarda qanday moslashishini o'rganishda muhim bo'ladi.

Tadqiqotda olingan morfologik ko'rsatkichlar va biometrik xususiyatlar orqali Grek shambalaning urug'ining o'sish jarayoni va uning sifatini chuqur o'rganish imkoniyati yaratildi. Urug'larning sifatini va morfologik ko'rsatkichlarini aniqlash, o'simlikning o'sish jarayonidagi muhim bosqichlarni tahlil qilishga yordam berdi. Bu esa o'simlikni optimal sharoitlarda etishtirish va undan samarali foydalanish uchun zarur bo'lgan bilimlarni beradi. Tadqiqotda olingan natijalar, urug'ning unib chiqish bosqichini va o'sish jarayonini qanday boshqarish mumkinligini ko'rsatadi. Shuningdek, *T. foenum-graecum* urug'ining morfologik va biometrik xususiyatlari, uning o'sishiga ta'sir qiluvchi barcha omillarni chuqurroq o'rganishga yordam beradi.

1-jadval

Pokiston ekoformasiga mansub bo'lgan *Trigonella foenum-graecum* L. urug'larining
O'zbekiston sharoitidagi morfologik ko'rsatkichlari

O'simliklar nomi	Urug'larning rangi	O'lchamlari (mm)		1000 dona urug'larining og'irligi, g
		Uzunligi	eni	
<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.	Jigarrang (to'q jigarrang)	5-6	2-3	15,4-15,7

Bundan tashqari, bu tadqiqot o'simliklarning o'rganilgan morfologik xususiyatlarini va ularning tasnifini taqdim etgan holda, o'simliklarning qishloq xo'jaligida qo'llanilishiga alohida e'tibor qaratishga yordam beradi. Urug'larning tarkibi va ularning o'sishdagi xususiyatlari, shuningdek, o'simlikning amaliyotda qanday ishlatilishi haqida to'liq tushuncha beradi.

1-rasm. *T. foenum-graecum* o'simligini urug'larini morfologik ko'rinishi
XULOSA

Ushbu tadqiqotda O'zbekiston sharoitida *Trigonella foenum-graecum* L. (grek shambalasi) o'simligining morfologik xususiyatlari chuqur tahlil qilindi. Tadqiqot davomida o'simlik urug'larining morfologik ko'rsatkichlari, masalan, urug'ning uzunligi (5-6 mm), kengligi (2-3 mm), va 1000 dona urug'ning og'irligi (15,4-15,7 g) aniqlanib, o'ziga xos biologik va biomorfologik xususiyatlari belgilandi. Urug'lar jigarrang yoki to'q jigarrang rangda bo'lib, ular o'zining tashqi ko'rinishi bilan diqqatga sazovor, shu jumladan, urug'ning uchida pushti nuqta va yarim oysimon qora nuqta mavjudligi o'simlikning xususiyatlarini ajratib turadi.

Tadqiqotda olingan natijalar, *T. foenum-graecum* o'simligini O'zbekiston sharoitida samarali etishtirish va uning qishloq xo'jaligi hamda farmatsevtika sohaslarida qo'llanishi mumkinligini ko'rsatadi. Ushbu o'simlikning morfologik xususiyatlari va ularning ekologik sharoitlar bilan qanday moslashishini o'rganish, O'zbekistonning dorivor o'simliklar sohasidagi samaradorlikni oshirish va agrotexnik yondashuvlar ishlab chiqishda katta ahamiyatga ega.

Tadqiqot, *Trigonella foenum-graecum* urug'larining sifatini, unuvchanligini va o'sish jarayonini aniqlash orqali, bu o'simlikni yanada samarali foydalanishga imkon yaratadi. Shuningdek, ushbu o'simlikni madaniy plantatsiyalarda ekish va undan farmatsevtika xom ashyosi sifatida foydalanish O'zbekistonning farmatsevtika sanoatini rivojlantirishda muhim qadam bo'ladi.

**2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA
KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI**

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 20-maydagi "Dorivor o'simliklar xom ashyo bazasidan samarali foydalanish, qayta ishlashni qo'llab-quvvatlash orqali qo'shimcha qiymat zanjirini yaratish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-139-sonli Farmoni., Toshkent, 2022 y.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 20-maydagi "Dorivor o'simliklarni madaniy holda etishtirish va qayta ishlash hamda davolashda ulardan keng foydalanishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-251-sonli qarori., Toshkent, 2022 y.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-aprel "Yovvoyi xolda o'suvchi dorivor o'simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda etishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-4670-sonli qarori., Toshkent, 2020 y.
4. Ganiyev A.K., Axmedjanova A.K., Umarov Sh.N., Qaxxarov O.R., Mardonov F.M., Temirov B.B., Nigmatullaev B.A., Sunnatov Sh.H. - Dorivor va ziravor o'simliklarni etishtiruvchi va tayyorlovchi mutaxassislar uchun qo'llanma. Toshkent. OOO "VS Pirint Center".- 2020 y.-195 b.
5. 3.C. Магомедова - Фармакогностическое изучение семян пажитника сеного (*Trigonella foenum-graecum* L.) индуцированного на Кавказских Минеральных Водах". Диссертация. (фармацевтика фанлари номзоди. Пятигорск. 2006 г.
6. То'хтаев В.У., Ganiyev A.Q., Axmedjanova A.K., Mardonov F.M., Asqarova N.K. - Dorivor va ziravor o'simliklarni aholi tomorqalarida etishtirish hamda ulardan foydalanish. Toshkent. "Ilm-Ziyo-Zakovat" nashriyoti - 2023 y. - 135 b.
7. Артюшенко З.Т., Коновалов И.Н. Морфология плодов типа орех и орешек // Труды БИН АН СССР, 1951. - № 2 (7). - ст. 170-192.
8. Серебряков И.Г. Морфология вегетативных органов высших растений. - М.: Современная наука, 1952. - 391 ст.
9. Уранов А.А. Возрастной спектр фитоценопопуляции как функция времени и энергетических волновых процессов // Научн. докл. высш. шк. (Биол. науки). - № 2. - Москва, 1975. - ст. 27-35.
10. Изучение пажитника сеного (*Trigonella foenum-graecum* L.) в условиях нахичеванской автономной Республики Азербайджана. Бюллетен науки и практики - Bulletin of Science and Practice научный журнал (Scientific Journal) Т. 4. №4. 2018 г. <http://www.bulletennauki.com>
11. Vahob Kaysarov, and Fozilbek Mardonov - Morphoanatomic description of *Trigonella foenum-graecum* L. seeds. E3S Web of Conferences 389, 03054 (2023) E3S Web of Conferences 389, 03054 (2023). UESF-2023. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338903054>

UO'K: 632.95:631.4(575.1)

AHOLI TOMORQALARIDA O'SIMLIKLARNI HIMOYA QILISHNING TABIIY VOSITALARI

ПРИРОДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ НА ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКАХ
НАСЕЛЕНИЯ

NATURAL MEANS OF PLANT PROTECTION IN HOUSEHOLD PLOTS

Salman Axmad Xan¹²Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti asistent
0009-0004-9318-3391**Marupova Manzura Aminovna²**²Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, dotsenti, q.x.f.n.
0009-0007-2267-7548**Nazarova Yorqinoy Halpajonovna³**³Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti asistent
0009-0003-5917-6019**Axadjonov Mavlonjon Mahmudjon o'g'li⁴**⁴Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti katta o'qituvchi
0009-0003-5760-151X**Annotasiya**

O'simliklardan yuqori hosil olish uchun ularni turli kasallik, zararkunanda-xashorot va begona o'tlardan himoya qilishda ishlatiladigan pestitsidlarning inson salomatligiga ta'siri, fermer xo'jaliklarida va aholi tomorqalarida zaharli kimyoviy preparatlarning o'rnini bosa oladigan tabiiy vositalarni qo'llash, pirovordida sof mahsulot olish yo'llari haqidagi ma'lumotlar kiritilgan.

Аннотация

Для получения высокого урожая растений важно защищать их от различных заболеваний, вредителей и сорных растений. В данной работе рассматривается влияние пестицидов, применяемых в этих целях, на здоровье человека. Также представлены сведения об использовании природных средств, которые могут заменить токсичные химические препараты в фермерских хозяйствах и приусадебных участках населения, что в конечном итоге способствует получению экологически чистой продукции.

Abstract

To achieve high crop yields, it is essential to protect plants from various diseases, pests, and weeds. This study provides information about the impact of pesticides used for such purposes on human health. It also discusses the use of natural alternatives that can replace toxic chemical products in farming enterprises and household plots, ultimately contributing to the production of environmentally friendly (organic) products.

Kalit so'zlar: dorivor o'simlik, kimyoviy vosita, fitonsid, ekoxarakat, atrof-muhit muhofazasi.**Ключевые слова:** лекарственное растение, химическое средство, фитонцид, экологическое движение, охрана окружающей среды.**Key words:** medicinal plant, chemical agent, phytoncide, ecological movement, environmental protection.**KIRISH**

O'simliklardan, jumladan aholi tomorqalari etishtirilayotgan meva va sabzavotlardan yuqori hosil olish maqsadida kimyoviy usuldan keng foydalaniladi. Biroq, preparatlarni me'yoridan ortiq qo'llash, ishlatish chora-tadbirlariga amal qilmaslik, preparatni 2-3 marta qo'llash o'rniga bir necha o'n marotaba ishlatish, uzumni uzib olishdan (bir oy oldin to'xtatish o'rniga) bir necha kun oldin

2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI

ishlov berish, maxsus tayyorgarlikdan o'tmagan shaxslar tomonidan ishlov berilish, ishlov berish vaqtida maxsus kiyim–boshning mavjud emasligi, Davlat kimyo komissiyasi tomonidan ruxsat etilmagan preparatlarning ishlatilishi kabi holatlarga guvoh bo'lmoqdamiz.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Kimyoviy preparatlar bilan ishlov berilishi kerak bo'lgan bog' yoki tokzor axoli yashaydigan joydan kamida 25 m uzoqda bo'lishi nazarda tutilganini inobatga olsak, tok ekilgan xonadonda bolalar, keksalar, reproduktiv yoshdagi o'spirinlar, homilador va emizikli ayollar, kasalmand kimsalar tunu-kun uzliksiz sepilayotgan dori – (aholi tili bilan ochiq aytilayotgan) “zahar” qurshovida qolmoqdalar. Natijada Oltiariq va unga qo'shni tumanlar aholisi o'rtasida turli kasalliklar, jumladan, nafas yo'li, oshqozon-ichak, yurak qon-tomiri, onkologik va boshqa kasalliklar, qizlar va ayollarda bepustlik, bola tashlash xolatlari ko'p uchramoqda.

Buning oldini olish uchun, ya'ni sog'lom odamlarning kasalliklarga chalinmasligi uchun qator profilaktik ishlarni amalga oshirish, eng yaxshisi zaharli kimyoviy moddalar o'rnini bsa oladigan tabiiy vositalardan foydalanimiz kerak.

NATIJA VA MUXOKAMA

O'zbekiston florasida xilma-xil bo'lib, ular orasida fitonsidlik xususiyatiga ega bo'lgan o'simliklar ham ko'p. Quyida taxillarimiz asosida olingan ma'lumotni keltiramiz.

O'simliklarni himoya qilishda ishlatish mumkin bo'lgan tabiiy vositalar

t/r	O'simlik nomi yoki vosita nomi	Fitonsidlik xususiyatiga ega bo'lgan modda nomi	Qo'llash usullari
1	Achchiq danakli bodom, shaftoli va olcha	Glikozid: amigdalin. amigdalin parchalansa gentiobiozin shakari, benzaldegid va zaharli sinil kislotasi (hcn) xosil bo'ladi	O'simlik barglaridan ekstakt tayyorlash va pestitsid sifatida foydalanish mumkin
2	Nina bargli daraxtlar, anor	1% efir moyi, 12% smola, fitonsid: tanin (gallotanin, gall kislotasi va flavon)	Ekin maydon atrofiga ekish, Fitonsidni ajratib olish va sintez qilishni yo'lga qo'yish efir moyi va smola insektitsid samarasini oshiradi
3	Tamaki, maxorka (n.tabakum)	Nikotin – alkaloid: anabazin	Ekin maydoni atrofiga va oralariga ekish
4	Xantal (gorchitsa)	35% yog', allil efiri moyi, glikozid: sinalbin	1. Bog' va ekin maydon atrofiga ekish, almashlab ekishda foydalanish 2. Sinalbin ajratib olish va sintezini amalga oshirish
5.	Piretrum o'simligi sresanthemum cinerariaefoium o'simligi gulidan foydalaniladi	Retrinlar: piretrin-1, piretrin -2, sinerin -1 sinerin -2, jasmolin -1 va 2 lar	Kerosinli ekstraktleri sepiladi
6.	Sovun eritmasi	Xo'jalik sovuni tarkibida yog' kislotalarining (72-69 %) natriyli tuzi, ishqor	Sovun eritmasi bilan ishlov berish
7.	Achchiq shuvoq (Ermon)	Shuvoqdoshlar oilasi o'simliklari tarkibidagi achchiq ta'mli absintin moddasi pestitsidlik xususiyatiga ega. U xatto begona o't urug'lariga ta'sir qiladi.	Achchiq shuvoq er ustki organlari ekstraktidan SFM qo'shib, insektitsid, fungitsid va gerbitsid sifatida foydalanish mumkin
8.	Greki yong'og'i	Greki yong'og'i tarkibida kuchli fitonsidlar naftaxinonlar Yuglon va uning izomerlari mavjud.	Kuzda to'kilgan yong'oq barglarini terib olib, qaynoq suvda ekstraksiya qilib, baxorda ekstrakti

**2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA
KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI**

			10 marta suyultirib, insektitsid sifatida foydalanish kerak
9.	Piyoz po'sti va sarimsoq chiqindilari	Piyoz va sarimsoq piyoz tarkibidagi allitsin (oltingugurtli birikmalar – sulfoksidlar) kuchli fitonsid xususiyatiga ega.	Piyoz po'sti va sarimsoq chiqindilari ekstraktidan fungitsid va insektitsid sifatida foydalanish mumkin

Keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, diyorumizda o'sadigan o'simliklardan va boshqa manbaalardan tabiiy o'simliklarni himoya qilish vositasi yaratish va olinadigan hosilning sofligini ta'minlash mumkin. Sababi fitonsidli o'simliklar tarkibidagi moddalar uchuvchanligi sababli kimyoviy moddalarga o'xshab uzoq vaqt saqlanib turmaydi va meva sabzavotning sofligini ta'minlaydi.

XULOSA

- birinchidan, tokzorlarni barpo etish va aholining kimyoviy moddalarni qo'llash bo'yicha ekologik madaniyatini shakllantirish;

- ikkinchidan, Ekoxarakat va Tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi tashviqot guruxi bilan xamkorlikda Mahalla fuqarolar yig'inlarida, kerak bo'lsa, xonadonlarda tushuntirish ishlari olib borish;

- uchinchidan, O'zbekiston respublikasi Vazirlar Maxkamasi qoshidagi Kimyo komissiya tomonidan ruxsat etilgan pestitsidlar ro'yxati va ularni qo'llashda ko'riladigan chora-tadbirlar kiritilgan tavsiyanomalar ishlab chiqish va ularni tegishli joylarga etkazish;

- to'rtinchidan, ishlatilayotgan va yangi ishlab chiqilgan pestitsidlarning kimyoviy tarkibi, firma siri sifatida yashirilayotgan qo'shimcha moddalarni, ularning miqdoriy nisbatlari aniqlash;

- beshinchidan, psixologlar bilan xamkorlikda oila a'zolarining salomatligi xar qanday daromaddan ustun turishi bo'yicha tushuntirish-tashviqot tadbirlari olib borish.

Yuqoridagi ma'lumotlar, xulosa va tavsiyalarga amal qilish orqali atrof muhit va etishtirilayotgan meva-sabzavotlarning sofligini ta'minlash, pirovordida jamoat salomatligini saqlashga erishamiz.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sh.Mirziyoev. 2020 yil 11 noyabrdagi № PF-4891 sonli "Tibbiy profilaktika ishlari samaradorligini yanada oshirish orqali jamoat salomatligini ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori
2. М.М.Ганиев, В.Д.Недорезков Химические средства защиты растений. Учебное пособие. 2-издание. 2014.
3. М.А.Марупова "Uzumini eng, bog'ini ham surishtiring!" Jamiyat gazetasi, 2014 yil 7 mart soni
4. O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligida ishlatish uchun ruxsat etilgan pestitsid va agroximikatlarni ro'yxati. Toshkent – 2016.
5. O'zbekiston respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat tovarlar nomenklaturasi, O'zbekiston respublikasi davlat bojxona qo'mitasi. 2017 yil.
6. М.А.Марупова, М.М.Ахаджонов Проблемы классификации и сертификации по химическому составу некоторых пестицидов, применяемых в сельском хозяйстве Республики Узбекистан // Universum: технические науки. 2019. №11-1 (68). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-klassifikatsii-i-sertifikatsii-po-himicheskomu-sostavu-nekotoryh-pestitsidov-primenyaemyh-v-selskom-hozyaystve-respubliki> (дата обращения: 11.01.2022). 642pm 10.EPRA JOURNALS-4424.pdf
7. Marupova M.A, Nazarova Yo. X Problems Of Classification And Certification Of Certain Insecticides According To The Customs Code Of The Republic Of Uzbekistan Doi: <https://doi.org/10.37547/tajabe/Volume03Issue05-04>
8. <https://dachamechty.ru/insektitsid/nurel.html>

UO'K 635.9

**LAGERSTROEMIA INDICA L. NING STRIFIKATSIYA QILINGAN URUG'LARDAN
KO'PAYTIRISH****РАЗМНОЖЕНИЕ LAGERSTROEMIA INDICA L. СТРАТИФИЦИРОВАННЫМИ
СЕМЕНАМИ****REPRODUCTION OF LAGERSTROEMIA INDICA L. FROM STRATIFIED SEEDS****Rahmatov Xudoyqul Chorievich¹**¹Toshkent davlat agrar universiteti, tayanch doktorant
0009-0009-4249-1681**Berdiev Erkin Turdalievich²**²Toshkent davlat agrar universiteti, professor
0009-0005-74841851**Annotatsiya**

Ushbu maqolada Toshkent vohasida uch yillik davrda (2022–2024) stifikatsiya qilingan urug'larini terish va ekish muddatlarini urug'larini unishi va nihollarini rivojlanishiga ta'sirini o'rganish bo'yicha o'tkazilgan tajribalar natijalari keltirilgan. Tadqiqotlarning asosiy maqsadi – urug' unish biologiyasini o'rganish va nihollarini dastlabki davrlarda rivojlanishini tadqiq etish edi. Tadqiqotlarda eng yaxshi ko'rsatgich 2023-yilda ham urug'lar 19-fevralda ekildi, natijada 15-martda ilk urug' bo'rtib chiqishi kuzatilgan bo'lsa, 22-martda ikki palla barg chiqishi, 1-aprelgacha asosiy barg chiqishi kuzatildi. Yangi poya hosil bo'lishi 19 aprel kuzatilgan bo'lsa, unib chiqqan nihollar soni 386 ta, urug'larning unish qobilyati 8.1 % tashkil edi. G'unchalashi 8-avgustda sodir bo'ldi, keyin 13-avgustda gullash, gullash foizni 2.1 % tashkil etdi. Ildiz uzunligi 27 sm va ildiz shoxli 2 dona tashkil etdi. Yil yakunida 1 m² maydonda 355 dona nihol ya'ni 92 % nihollar saqlanib qoldi.

Аннотация

В статье представлены результаты экспериментов, проведенных в Ташкентском оазисе в течение трехлетнего периода (2022–2024 гг.) по изучению влияния сроков сбора и посадки стерилизованных семян на всхожесть семян и развитие проростков. Основной целью исследований было изучение биологии прорастания семян и развития проростков на ранних стадиях. Наилучшие показатели в исследованиях также были получены в 2023 году, когда семена были посеяны 19 февраля, при этом первые всходы семян наблюдались 15 марта, появление двухслойных листьев – 22 марта, а появление главного листа – к 1 апреля. Образование нового стебля наблюдалось 19 апреля, количество проросших сеянцев составило 386, а всхожесть семян составила 8,1%. Бутонизация произошла 8 августа, цветение — 13 августа, процент цветения составил 2,1%. Длина корня составляла 27 см, имелось 2 корневых ответвления. На конец года на 1 м² площади сохранилось 355 саженцев, или 92% саженцев.

Abstract

This article presents the results of experiments conducted in the Tashkent oasis over a three-year period (2022–2024) to study the effect of stratified seed picking and sowing dates on seed germination and seedling development. The main goal of the research was to study the biology of seed germination and the development of seedlings in the early stages. The best performance in the research was achieved in 2023, when the seeds were sown on February 19, as a result, the first seed sprouting was observed on March 15, the emergence of two-layer leaves on March 22, and the emergence of the main leaf by April 1. New stem formation was observed on April 19, the number of sprouted seedlings was 386, the germination rate of seeds was 8.1%. Budding occurred on August 8, followed by flowering on August 13, the flowering rate was 2.1%. The root length was 27 cm and the root branch was 2. At the end of the year, 355 seedlings, or 92% of seedlings, were preserved per 1 m² area.

Kalit so'zlar: Lagerstroemia indica L., urug'lar, stifikatsiya, urug'lar unishi, nihollar, gullash va ildiz.**Ключевые слова:** Lagerstroemia indica, семена, стерильность, прорастание семян, рассада, цветение и корнеобразование.**Key words:** Lagerstroemia indica, seeds, sterification, seed germination, seedlings, flowering and root.

KIRISH

Hind nastarini (*Lagerstroemia indica* L.) butasi *Lythraceae* oilasiga, *Lagerstroemia turkumi mansub bo'lib, bu turkum 50 turni o'z ichiga oladi.* Turkum ichida Hind nastarini (*Lagerstroemia indica* L.) butasi o'ziga xos xususiyatlari va keng moslashuvchanligi tufayli eng keng tarqalgan turlardan biridir va birinchi marta 18-asrda Karl Linney tomonidan umumiy ta'rif berilgan. [1, 2]. Hind nastarini (*Lagerstroemia indica* L.) butasi tabiiy holda Sharqiy Osiyoning issiq-mo'tadil va subtropik mintaqalaridan kelib chiqan. Uning mahalliy tarqalishi markaziy va janubiy Xitoy, Koreya yarim oroli, Yaponiya, Shimoliy va Sharqiy Hindistonning katta qismini keng tarqalgan [7, 10]. Bu hududlarda u odatda ochiq o'rmonlarda, vodiylarda, daryo qirg'oqlarida va o'rmonlarning chekkalarida o'sadi.

O'zining ajoyib manzarali ko'rinishi va moslashuvchanligi tufayli hind nastarini (*Lagerstroemia indica* L.) butasi turli qit'alarda, jumladan, Shimoliy va Janubiy Amerika, Yevropa, Afrika va Okeaniyada keng tarqalgan. Amerika Qo'shma Shtatlarida janubi-sharqiy shtatlarda, masalan, Jorjiya, Florida, Texas va Janubiy Karolina [8] obodonlashtirish va landshaft o'simliklari ichida eng ko'p ekiladigan tur hisoblanadi. Hind nastarini (*Lagerstroemia indica* L.) butasi introduksiyasi 18-asrda Evropa bog'dorchilik savdo tarmoqlari orqali boshlangan. Janubiy Evropada bu tur odatda O'rta er dengizi havzasida, jumladan Ispaniya, Italiya, Gretsiya va janubiy Fransiyaning dengiz bo'yi mintaqalarida uchraydi [5, 6].

Avstraliyada bu tur asosan ikki mintaqasiga Yangi Janubiy Uels va Kvinslendda joriy qilingan. Xuddi shunday, u Janubiy Afrika, Braziliya, Argentina va Chilida uchraydi. Keng o'stirilishiga qaramay, hind nastarini (*Lagerstroemia indica* L.) butasi mahalliy bo'lmagan ekotizimlarda tabiiy iqlimning cheklanganligi sababli kamdan-kam hollarda invaziv hisoblanadi, ammo qulay sharoitlarda u o'ziga hos rivojlanish namayon etadi [3, 9].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Hind nastarini (*Lagerstroemia indica* L.) butasi ko'paytirish bo'yicha juda ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilgan. Bu izlanishlar turli tashqi va suniy omillar yordamida amalga oshirilgan. Y.P. Chang va boshqalar [11] tomonidan o'tkazilgan tadqiqot. sovuq kunlarning hind nastarini (*Lagerstroemia indica* L.) urug'larining unib chiqishiga ta'sirini o'rganib chiqqan. Tadqiqot natijalari quyidagicha bo'ldi, sovuq haroratda 4°C turli muddatlar urug'lar saqlangan. Urug'larning 30 kundan ko'p saqlangani juda past ko'rsatgich bergan. Qolgan holatlarda urug'lar tez o'sa boshlagan, bu o'simlik uchun qishki tim davri kabi sezilgan. Urug'lar o'rtacha haroratga ta'sir qiladigan issiq tabaqalanish ham o'rganilgan. W.J, Li va boshqalarga tadqiqotlar [8] shu ko'rsatadiki issiq kunlar va undan keyin sovuq kunlarda saqlangan urug'lar tez una boshlangan. N.D Kher va boshqalar [4] stirifikatsiya qilgan urug'laring qolganlariga nisbatan ertaroq va tezroq o'sishini aniqlashgan. X.Rahmatov va E.Berdiyev [8]larining hind nastarini (*Lagerstroemia indica* L.) butasining urug'larini geroauksin bilan ishlov berganda nihollaring unishi va rivojlanishing ta'sirini o'rganagan. Bu natijalarda shu aniq bo'ldiki kimyoviy ishlov berilgan urug'larda unish qolibyoati oddiy urug'larga qaraganda kuchli rivojlangan. Yillik o'sish qolibyati ham boshqaralariga qaraganda yuqori natijaga erishgan.

Tadqiqot obyekti va uslublari. Tadqiqot obyekti sifatida O'zbekistonga introduksiya qilingan yuqori manzarali buta o'simlik – hind nastarini (*Lagerstroemia indica* L.) turi va uning navlari tanlandi. Hind nastarini urug'idan ko'paytirish bo'yicha tadqiqotlar uch yil davomida (2022-2024-yy) Toshkent shahrida joylashgan "Green zone of world" MCHJ hududidagi ko'chatzorda o'tkazildi.

Dala va ishlab chiqarish tajribalarini o'tkazish, urug'larni sifat ko'rsatkichlarini aniqlash GOST 13056.4–67 (QzDSt 322.15.04.2009) "Семена деревьев и кустарников". Hind nastarini urug'lari Toshkent shahri sharoitida o'sadigan urug' hosiliga kirgan butalardan terilgan. To'plamlar bir xil sanada 11-noyabrda ketma-ket uch yil davomida terib olindi. To'plangandan so'ng, urug'lar darhol saralangan, tozalangan va ekish usuliga qarab eksperimental guruhga bo'lindi:

Xamma urug'lar uch yil davomida qog'oz haltalarga 10 grammdan ajratilib solinib maxsus urug'larni saqlash xonasida +10-18°C va nisbiy namligi 33-38% bo'lgan holatda saqlab turildi. Hamma urug'lar 1-fevral sanasida strifikatsiya qilingan.

**2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA
KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI**

Har bir ekish sanasi uchun besh marta takrorlanish olindi. Ekishdan oldin tuproqqa ishlov berish va tekislash orqali uchastkalar tayyorlandi. Urug'lar 1-2 sm chuqurlikda ekilgan va har bir uchastkada bir-biridan 30 sm masofada joylashtirilgan. Eksperiment uchastkalar bo'ylab atrof-muhit o'zgarishini minimallashtirish uchun mahsus to'siqlar tashkil etildi.

Resurslar uchun raqobatni oldini olish uchun begona o'tlarga qarshi kurash qo'lda amalga oshirildi. Tabiiy o'sish jarayoniga aralashmaslik uchun tadqiqot davomida kimyoviy o'g'itlar yoki pestitsidlar ishlatilmadi (faqat shira uchun har 21-kunda insektisitlar bilan ishlov berildi).

Nihol ko'rsatkichlari har hafta ekish paytidan boshlab boshqa unib chiqmaguncha qayd etilgan. Nihol urug' qobig'idan ildizning paydo bo'lishi deb ta'riflangan. Ko'chatlarning kuchi unib chiqqandan keyin to'rt hafta o'tgach, balandligi, barglari soni va umumiy sog'lig'iga qarab baholandi. Yig'ilgan ma'lumotlarga quyidagilar kiradi: Nihol uchun vaqt (kun), ko'chat balandligi (sm), ko'chatlarning vegetatsiya yakunida saqlanishi (foiz) hisoblandi.

NATIJA VA MUHOKAMALAR

Stratifikatsiyadan o'tgan urug'larda ham uch yil davomida (2022-2024 yy) beshta takrorlash (I-V) o'tkazildi. Har bir takrorlash uchun 1-fevral har bir ekish uchun 10 garmmdan urug'lar strifikatsiya qilindi. I-takrorlanishda yar yili 19-fevralda ekish amalga oshirildi. I-takrorlash 2022-yilda 19-fevralda ekilgan urug'lar dastlabki natijalari 22-martda urug' bo'rtib chiqishida kuzatildi. 30-martda kelib ikki palla barg chiqishni boshladi va 11-aprelgacha asosiy barg chiqdi. Yangi poya hosil bo'lishi 29 aprel kuzatilgan bo'lsa, unib chiqqan nihollar soni 362 ta, urug'larning unish qobilyati 7.6 % tashkil edi. 23 avgustda kelib dastlabki g'unchalar chiqqa boshladi va 30-avgustda ilk gullar ochildi. Gullashi 1.7 % ni tashkil etdi. Ildiz uzunligi 38 sm va ildiz shoxli 6 dona nisbatan yirik va bir nechrtta o'nlab mayda ildizlar hosil bo'ldi. Vegetatsiya yakunida 1 m² maydonda 326 dona nihol ya'ni 90 % nihollar saqlanib qoldi. 2023-yilda ham urug'lar 19-fevralda ekildi, natijada 15-martda ilk urug' bo'rtib chiqishi kuzatilgan bo'lsa, 22-martda ikki palla barg chiqishi, 1-aprelgacha asosiy barg chiqishi kuzatildi. Yangi poya hosil bo'lishi 19 aprel kuzatilgan bo'lsa, unib chiqqan nihollar soni 386 ta, urug'larning unish qobilyati 8.1 % tashkil edi. G'unchalashi 8 avgustda sodir bo'ldi, keyin 13 avgustda gullash, gullash foizni 2.1 % tashkil etdi. Ildiz uzunligi 27 sm va ildiz shoxli 2 dona tashkil etdi. Yil yakunida 1 m² maydonda 355 dona nihol ya'ni 92 % nihollar saqlanib qoldi. (1-jadval). 2024-yilda ekish ham 19-fevralda amalga oshirildi va 3-aprelda urug' bo'rtib chiqishida kuzatildi. 14-aprelda kelib ikki palla barg chiqishni boshladi va 1-maygacha asosiy barg chiqdi. Yangi poya hosil bo'lishi 16- may kuzatilgan bo'lsa, unib chiqqan nihollar soni 337 ta, urug'larning unish qobilyati 7.1 % tashkil edi. Ildiz uzunligi 33 sm va ildiz shoxli 4 dona nisbatan yirik va bir nechrtta o'nlab mayda ildizlar hosil bo'ldi. Vegetatsiya yakunida 1 m² maydonda 280 dona nihol ya'ni 83 % nihollar saqlanib qoldi

II-takrorlanish boshqichida urug'lar hammasi 1-mart sanasi ekilgan. 2022-yilda ekilgan urug'lar 27-martda unishni boshladi. Ikki palla barglarni chiqishi 3-aprelda bo'lsa, asosiy barg chiqishi 18-aprelga kelib kuzatildi. Yangi poyaning chiqishi 30 aprel sanasida namoyon bo'ldi. Unib chiqqan nihollar soni 352 ta, urug'larning unish qobilyati 7.4 % tashkil edi. G'unchalashi 24 avgustda sodir bo'ldi, gullashi 31 avgustda, gullash 1 % ni tashkil etdi. Ildizlari nisbatan o'rtacha va 5 tadan yirik yon shoxlar hosil qilgan. Yil oxiriga kelib 1 m² maydonda 306 dona nihol saqlanib qoldi, bu umumiy nihollarning 87 % ni tashkil etadi. 2023 yilda ekilgan urug'lar 22-martda kelib unishi namoyon bo'ldi. Ikki palla barglar chiqishi 26-mart, asosiy barg chiqishi 4-aprelda kuzatildi. Urug'larida yangi poyaning chiqishi 23-apreldga to'g'ri keldi. Yangi unib chiqqan nihollar soni 352 ta bo'lsa, unish chiqishi 7.4 % tashkil etadi. G'unchalashi 17 avgustda sodir bo'ldi, gullashi 20 avgustda, gullash 2.4 % ni tashkil etdi. Ildiz uzunligi 21 sm, ildiz shoxlangan donasi 3 tani tashkil etdi. Yil yakunida 1 m² maydonda 278 dona, bu umumiy nihollarning 79 % saqlanib qolindi. 2024-yilda ekilgan urug'lar 7-aprel unishni boshladi. Ikki palla barglarni chiqishi 21-aprelda, asosiy barg chiqishi 7-may kuzatildi. Yangi poyaning chiqishi 17-may sanasida namoyon bo'ldi. Unib chiqqan nihollar umumiy soni 319 ta bo'lsa, unish chiqishi 6.7 % tashkil etadi. Ildizlari yaxshi rivojlangan, uzunligi 27 sm va 3 tadan yirik yon shoxlar hosil qilgan. Vegetatsiya yakunida 1 m² maydonda 258 dona nihol saqlanib qoldi, bu umumiy nihollarning 81 % ni tashkil etadi.

1-jadval

Hind nastarini (*Lagerstroemia indica L.*) urug'larini ekish muddatlarini *strifikatsiya qilingan*
urug'larini unishiga va nihollarni rivojlanishiga ta'siri.

Variant	Ekish yili	Taktor	Ekish muddati	Urug' bortishi	Ikki palla barg chiqishi	Asosiy barg chiqishi	Yangi poya chiqishi	Unib chiqish %	G'unchalashi	gullashi	Gullash %	Ildiz uzunligi sm	Ildiz shoxlashi	Nihollar soni	Yil oxirida saqlanib qolishi %
Strifikatsiya qilingan urug'lar	2022	I	19.02	22.03	30.03	11.0 4	29.04	7.6	23.08	30.08	1.7	38	6	326	90
		II	01.03	27.03	03.04	18.0 4	30.04	7.4	24.08	31.08	1	32	5	306	87
		III	11.03	30.03	07.04	15.0 4	27.03	7.6	-	-	-	26	3	264	73
		IV	21.03	04.04	11.04	21.0 4	30.04	7.1	-	-	-	17	3	223	66
		V	31.03	09.04	16.04	25.0 4	08.05	6.3	-	-	-	14	5	162	54
	2023	I	19.02	15.03	22.03	01.0 4	19.04	8.1	8.08	13.08	2.1	30	4	355	92
		II	01.03	22.03	26.03	04.0 4	23.04	7.4	17.08	20.08	2.4	21	3	278	79
		III	11.03	26.03	30.03	07.0 4	28.03	7.2	14.08	17.08	1.2	27	2	302	88
		IV	21.03	28.03	01.04	10.0 4	30.04	5.9	-	-	-	23	3	199	71
		V	31.03	04.04	07.04	13.0 4	04.05	4.1	-	-	-	19	2	116	59
	2024	I	19.02	03.04	14.04	01.0 5	16.05	7.1	-	-	-	33	4	280	83
		II	01.03	07.04	21.04	07.0 5	17.05	6.7	-	-	-	27	3	258	81
		III	11.03	11.04	28.04	11.0 5	20.05	6.9	-	-	-	19	4	227	69
		IV	21.03	19.04	30.04	13.0 5	21.05	5.1	-	-	-	19	4	148	61
		V	31.03	22.04	05.05	16.0 5	24.05	4.3	-	-	-	23	3	127	62

III-takrorlash bosqichida urug'lar har yili 11-mart sanasida ekilgan. 2022-yilda ekilgan urug'lar 30 marta urug'larning bo'rtishi kuzatildi. 7-aprelda ikki palla barg chiqishi, 15-aprelda asosiy barg chiqishi namoyon bo'ldi. Unib chiqqan nihollar 362 ta yosh nihollar sanaldi. Unish qobiyati 7.6 % ni tashkil etadi va 27-aprelda yangi poya hosil bo'ldi. Ildiz uzunligi 26 sm, ildiz shoxlanishi donasi 3 ta tashkil etdi. Yil oxirida 1 m² maydonda 264 dona nihol saqlanib qoldi, bu umumiy nihollardan 73 % tashkil etadi. 2023-yilda ekilgan urug'lar 26-martda ilk nish paydo bo'la boshladi va 30-martda ikki palla barg chiqardi. Asosiy yetuk barglar 7-aprelda va yangi poyaning rivojlanishi 28-aprelda kuzatildi. Nihollar umumiy soni 343 dona tashkil etdi va unish chiqishi 7.2 % tashkil etadi. Dastlabki gul kurtaklarning paydo bo'lishi 14 avgustda sodir bo'ldi, gullashi 17 avgustda va umumiy nihollardan 1.2 % niga gulladi. Yil oxirida ildiz uzunligi 27 sm, ildiz shoxlanishi donasi 2 ta tashkil etdi Yil oxirida 1 m² maydonda 302 dona nihol saqlanib qoldi, bu umumiy nihollardan 88 % tashkil etadi. 2024-yilda ekilgan urug'lar 11-aprelda bo'rtib chiqishida kuzatildi. 28-aprelda kelib

2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI

ikki palla barg chiqishni boshladi va 11-mayda fotosintez qilish mumkin bo'lgan asosiy barg chiqdi. Yangi poya hosil bo'lishi 20-may kuzatilgan bo'lsa, ungan nihollar soni 329 ta, urug'larning unish qobilyati 6.9 % tashkil edi. Ildiz uzunligi 19 sm va ildiz shoxli 4 dona nisbatan yirik va bir nechta o'nlab mayda ildizlar hosil bo'ldi. Vegetatsiya yakunida 1 m² maydonda 227 dona nihol ya'ni 69 % nihollar saqlanib qoldi.

IV-takrorlanish bosqichi 2022-yilda ekilgan urug'lar 4-aprelda unishni boshladi. Ikki palla barglarni chiqishi 11-aprelda bo'lsa, asosiy barg chiqishi 21-aprelga kelib kuzatildi. Yangi poyaning chiqishi 30-aprel sanasida namoyon bo'ldi. Unib chiqqan nihollar soni 338 ta, urug'larning unish qobilyati 7.1 % tashkil edi. Ildizlari nisbatan o'rtacha asosan yon shoxlar hosil qilgan. Yil oxiriga kelib 1 m² maydonda 223 dona nihol saqlanib qoldi, bu umumiy nihollarning 66 % ni tashkil etadi. 2023-yilda ekilgan urug'lar 28-martda ilk nish paydo bo'la boshladi va 1-aprelda ikki palla barg chiqardi. Asosiy yetuk barglar 10-aprelda va yangi poyaning rivojlanishi 30-aprelda kuzatildi. Nihollar umumiy soni 280 dona tashkil etdi va unish chiqishi 5.9 % tashkil etadi. Yil oxirida ildiz uzunligi 23 sm, ildiz shoxlanishi donasi 3 ta tashkil etdi Yil oxirida 1 m² maydonda 199 dona nihol saqlanib qoldi, bu umumiy nihollardan 71 % tashkil etadi. 2024-yilda ekilgan urug'lar 19-aprelda urug' bo'rtib chiqishida kuzatildi. 30-aprelda kelib ikki palla barg chiqishni boshladi va 13-maygacha asosiy barg chiqdi. Yangi poya hosil bo'lishi 21-may kuzatilgan bo'lsa, unib chiqqan nihollar soni 243 ta, urug'larning unish qobilyati 5.1 % tashkil edi. Ildiz uzunligi 19 sm va ildiz shoxli 4 dona nisbatan yirik va bir nechta mayda ildizlar hosil bo'ldi. Vegetatsiya yakunida 1 m² maydonda 148 dona nihol ya'ni 61 % nihollar saqlanib qoldi.

V-takrorlanish bosqichida 2022-yilda 31-martda ekilgan urug'lar dastlabki natijalari 9-aprelda urug' bo'rtib chiqishida kuzatildi. 16-aprelda kelib ikki palla barg chiqishni boshladi va 25-aprelgacha asosiy barg chiqdi. Yangi poya hosil bo'lishi 8-may kuzatilgan bo'lsa, unib chiqqan nihollar soni 300 ta, urug'larning unish qobilyati 6.3 % tashkil edi. Ildiz uzunligi 14 sm va ildiz shoxli 5 dona nisbatan yirik va bir nechta o'nlab mayda ildizlar hosil bo'ldi. Vegetatsiya yakunida 1 m² maydonda 162 dona nihol ya'ni 54 % nihollar saqlanib qoldi. 2023-yilda ekilgan urug'lar 4-aprelda unishni boshladi. Ikki palla barglarni chiqishi 7-aprelda bo'lsa, asosiy barg chiqishi 13-aprelga kelib kuzatildi. Yangi poyaning chiqishi 4-may sanasida namoyon bo'ldi. Unib chiqqan nihollar soni 197 ta, urug'larning unish qobilyati 4.1 % tashkil edi. Ildizlari nisbatan o'rtacha 19-sm va 2 tadan yirik yon shoxlar hosil qilgan. Yil oxiriga kelib 1 m² maydonda 116 dona nihol saqlanib qoldi, bu umumiy nihollarning 59 % ni tashkil etadi. 2024-yilda ekilgan urug'lar 22-aprelda bo'rtib chiqishida kuzatildi. 5-mayda kelib ikki palla barg chiqishni boshladi va 16-mayda fotosintez qilish mumkin bo'lgan asosiy barg chiqdi. Yangi poya hosil bo'lishi 24-may kuzatilgan bo'lsa, ungan nihollar soni 205 ta, urug'larning unish qobilyati 4.3 % tashkil edi. Ildiz uzunligi 23 sm va ildiz shoxli 3 dona nisbatan yirik va bir nechta o'nlab mayda ildizlar hosil bo'ldi. Vegetatsiya yakunida 1 m² maydonda 127 dona nihol ya'ni 62 % nihollar saqlanib qoldi.

XULOSALAR

Strifikatsiya qilingan urug'larda boshqa urug'larga nisbatan rivojlanish yuqori ko'rsatkichlarni namoyon qiladi. Bunga oddiy misol qilib Hind nasatarinini keltirish mumkin. Uch yil davomida o'rganilishlar orqali eng yaxshi natija 2023- yilda erishilgan. Umumiy olganda 19-fevral va 1-martda ekilgan urug'lar qolganlarga nisbatan barqaror o'sish va vijonlanishga ega bo'ldi. Bunda eng yaxshi natiga quyidagicha; 19-fevralda ekilganlar dastlabki natijalari shuni ko'rsatadi 15-martda ilk urug' bo'rtib chiqishi kuzatilgan bo'lsa, 22-martda ikki palla barg chiqishi, 1-aprelgacha asosiy barg chiqishi kuzatildi. Yangi poya hosil bo'lishi 19 aprel kuzatilgan bo'lsa, unib chiqqan nihollar soni 386 ta, urug'larning unish qobilyati 8.1 % tashkil edi. G'unchalashi 8 avgustda sodir bo'ldi, keyin 13 avgustda gullash, gullash foizni 2.1 % tashkil etdi. Ildiz uzunligi 27 sm va ildiz shoxli 2 dona tashkil etdi. Yil yakunida 1 m² maydonda 355 dona nihol ya'ni 92 % nihollar saqlanib qoldi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Бердиев Э.Т. Рахматов Х.Ч. The use of Lagerstroemia indica in process of landscaping the area.// Актуальные вопросы современных научных исследований; Сборник статей IV Международной научно-практической конференции, состоявшейся 10 мая 2023 г. в г. Пенза.– Пенза, МЦНС "Наука и просвещение". – С.131-133.
2. Павлов Н.В. Деревья и кустарники СССР. — М.: Наука, 1961. — 498 с.

**2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA
KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI**

3. Berdiyev.E.T. , X.X. Raxmatov X.X. The Morphology of Fruits and Seeds of Lagerstremia Indica L.// International Journal of Current Science Research and Review Volume 06 Issue 05 May 2023/ DOI: 10.47191/ijcsrr/V6-i5-36, Impact Factor: 6.789. –P. 2976-2978.
4. Berdiyev.E.T. Manzarali dendrologiya (darslik).– Toshkent ЎЗР ФА Бош кутубхонаси босмахонаси, 2022. – Б.188-189.
5. Chang,Y.P.,Liu, S.C., & Hsu, F. L. (2013). Effects of cold stratification on the germination of Lagerstroemia indica seeds. Horticultural Science, 48(7), 1325-1329.
6. Gomez A., Liao Y. Environmental risks and management practices for ornamental exotics // Landscape Ecology. — 2018. — Vol. 19, № 2. — P. 154–162.
7. Kher, N. D., Kumar, R., & Yadav, S. (2015). Combined effect of mechanical scarification and cold stratification on seed germination of Lagerstroemia indica. Journal of Seed Science and Technology, 43(5), 689-694.
8. Rahmatov, X. ., & Berdiev , E. . (2025). LAGERSTROEMIA INDICA L.NI VEGETATIV KO'PAYTIRISHDA GETROAUKSINNI QO'LLANILISHI. Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 4(6), 17–24.
9. Rahmatov,X., & Berdiev,E. (2025). TOSHKENT VOHASIDA INTRODUSENT O'SIMLIK HIND NASTARINI (LAGERSTROEMIA INDICA L.) BUTASINING O'SISH DINAMIKASI. Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 4(6), 11–16
10. Thompson R., Green D. Horticultural performance of crape myrtle in the southeastern U.S. // HortScience. — 2011. — Vol. 46, № 8. — P. 1080–1086.
11. Wang L. Distribution of native Lagerstroemia species in East Asia // Journal of Asian Botany. — 2013. — Vol. 58, № 5. — P. 324–330.

UO'K: 634.51:547.56:615.324

FINDIQ (CORYLUS AVELLANA) MANG'IZINING KIMYOVIY TARKIBI VA SHIFOBAXSH XUSUSIYATLARI**ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА ЯДРА ФУНДУКА (CORYLUS AVELLANA)****CHEMICAL COMPOSITION AND MEDICINAL PROPERTIES OF HAZELNUT (CORYLUS AVELLANA) KERNEL****Abdullayeva Sevara Fazlidinovna¹**¹Andijon davlat universiteti kimyo kafedrasida tayanch doktoranti, 0009-0001-9801-5846**Qirg'izov Shaxobiddin Mirzaraimovich²**²Andijon davlat universiteti, k.f.d., professor, 0009-0001-6400-9931**Annotatsiya**

Ushbu maqolada dunyoda keng tarqalgan findiq (*Corylus avellana* L.) yong'og'ining botanik tavsifi, uning mang'izi tarkibidagi biologik faol moddalar miqdori, findiqning oziq-ovqat mahsuloti sifatida sog'liq uchun foydali tomonlari hamda shifobaxsh xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek findiq mang'izi va po'chog'l tarkibidagi makro va mikroelementlar miqdori induksion bog'langan plazmali optik emission spektrometriya usulida aniqlangan.

Аннотация

В данной статье представлено ботаническое описание широко распространённого в мире лесного ореха (*Corylus avellana* L.), а также рассмотрен химический состав ядра, включая содержание биологически активных веществ. Подчёркиваются полезные свойства фундука как пищевого продукта и его целебные качества. Кроме того, методом индуктивно связанной плазменной оптической эмиссионной спектрометрии определено содержание макро- и микроэлементов в ядре и скорлупе ореха.

Abstract

This article presents the botanical description of the widely distributed hazelnut (*Corylus avellana* L.), focusing on the chemical composition of its kernel, including the content of biologically active substances. The beneficial health effects of hazelnuts as a food product and their medicinal properties are highlighted. In addition, the amounts of macro- and microelements in the kernel and shell were determined using inductively coupled plasma optical emission spectrometry.

Kalit so'zlar: *Corylus avellana*, vitaminlar, makro va mikroelementlar, polifenollar, spektrofotometriya.**Ключевые слова:** *Corylus avellana*, витамины, макро- и микроэлементы, полифенолы, спектрофотометрия.**Key words:** *Corylus avellana*, vitamins, macro- and microelements, polyphenols, spectrophotometry.**KIRISH**

O'rmon yong'og'i (*Corylus*) — qayindoshlar (*Betulaceae*) oilasiga kiruvchi barg to'kuvchi butalar yoki daraxt turkumi hisoblanib, Shimoliy Amerika, Yevropa, Osiyoning o'rmonlarida uning 20 turi ma'lum. Ularning orasida oddiy o'rmon yong'og'i ya'ni findiq (*Corylus avellana*) keng tarqalgan. Oddiy o'rmon yong'og'i (*Corylus avellana* L.)-balandligi 2-5 m bo'lgan buta, Yevropa, Kavkaz, Yaqin Sharq mintaqasi va Osiyoda uchraydi. Daraxt tanasining qobig'i silliq, och, jigarrang-kulrang, ko'ndalang chiziqli; kurtaklar - jigarrang-kulrang, tukli, bez-tukli. Ildiz tizimi yuzaki va kuchli. Kurtaklari tuxumsimon yoki yumaloq, bir oz siqilgan, uzunligi 5 mm gacha, qizil-jigarrang, yalang'och yoki mayda tukli, qirg'oq bo'ylab kirpikli bo'ladi. Barglari yumaloq-tuxumsimon, yumaloq, uzunligi 6-12 sm, kengligi 5-9 sm, cho'qqilarida odatda bir nuqtaga toraygan yoki qisqa uchli, ba'zan o'rnatilgan nuqta bilan kesilgan, yurak shaklida, asosi, tartibsiz ikki tishli. May oyida gullaydi va avgust-sentyabr oylarida mevasi pishadi [1, 2].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

O'simlik qismlarining kimyoviy tarkiblari asosida ularning inson uchun ahamiyatini, dorivorlik xususiyatlarini va zararli oqibatlarini bilish mumkin. Ularni kimyoviy tarkibidagi moddalarning miqdorini g, mg yoki % larda ifodalaniishi mumkin. Findiq mang'izi vitaminlar va inson uchun foydali biologik faol moddalarga boy.

1-jadval

***Corylus avellana L.* tarkibidagi kul, namlik, oqsil, yog' miqdori (g/100 g)
[3, 4, 5].**

Ko'rsatkichlar	<i>Corylus avellana L.</i> qismlari			
	Ildizi	Bargi	Po'chog'i	Mang'izi
Suv	50-65	60-75	7.24 – 8.93	5.31
Oqsil	2-5	10,3	2,1 – 6,7	14.95
Kul	2.5-4.5	6.8	0.8 – 2.0	2.29
Tola	30-40	15.3	60-80	9.7
Yog'	<1	2.5	0.2 – 1.55	60,75
Uglevodlar	20-30	2.1	5-10	16.70

Findiq mevasi tarkibida 18% gacha oqsil (20 xil aminokislota), 11 % qand, B, C, D, E, P, K vitaminlar, makro va mikro elementlar- kalsiy, kaliy, magniy, fosfor, natriy, temir, oltingugurt, mis, rux, marganes va boshqalar mavjud. Undan olingan yog' tarkibida organizm uchun eng qimmatli to'yinmagan yog' kislotalari 30 % gacha linol va 85 % gacha olein kislotasi bo'ladi [6].

2-jadval

Findiq mang'izi va po'chog'idagi vitaminlar miqdori [3, 7, 8].

Nomi	Mang'izi (mg/100gr)
A vitamin	0.007
B-karotin	0.036
B ₁ vitamin	0.46
B ₂ vitamin	0.15
B ₃ vitamin	4.7
B ₄ vitamin	45.6
B ₅ vitamin	1.12
B ₆ vitamin	0.63
B ₉ vitamin	0.12
C vitamin	6.3
E vitamin	24
K vitamin	0.0142

Ushbu jadvaldan ko'rish mumkinki, findiq mang'izi tarkibida B₃, B₄, B₅, E vitaminlar miqdori yetarli darajada ko'p bo'ladi.

B₃ (niatsin) vitamini hujayralarda energiya hosil qilishda ishtirok etuvchi NAD⁺ (nikotinamid adenin dinukleotid) va NADP kofermentlarining tarkibiy qismidir. Ular oziq-ovqatdagi uglevod, yog' va oqsillarni parchalanib, energiyaga aylantirishga yordam beradi. NAD⁺ kofermenti DNK tuzilishini tiklash va hujayralarni oksidlovchi stressdan himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari u nerv hujayralari faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi, psixologik holat va ruhiy salomatlikni yaxshilashga yordam beradi. B₃ vitamini yetishmovchiligi ruhiy tushkunlik, charchoq, asabiylashish bilan kechishi mumkin. Niatsin "yaxshi" xolesterin darajasini oshirishga yordam beradi va "yomon" xolesterin hamda triglitseridlarni kamaytirishi mumkin, bu esa yurak-qon tomir kasalliklarining oldini oladi [9].

B₄ (xolin) miya va asab tizimi faoliyatida muhim o'rin egallaydi, hujayra membranasining muhim tarkibiy qismi bo'lgan fosfatidilxolin ishlab chiqarishda ishtirok etadi, yog'larning jigarda to'planishiga qarshi kurashadi. Xolin yetishmovchiligi jigar yog'lanishiga olib kelishi mumkin.

2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI

B₅ (pantoten kislotasi) koenzim A (CoA) ishlab chiqarishda ishtirok etadi, teri hujayralarini yangilanishini qo'llab-quvvatlaydi, soch to'kilishining oldini oladi, stressga qarshi kurashishda yordam beradi, ruhiy barqarorlikni ta'minlashda ishtirok etadi hamda buyrak usti bezlarida ishlab chiqariladigan kortizol va boshqa gormonlar sintezi uchun zarur [10].

Niatsin

Xolin

Pantotenat kislotasi

E vitamin (α-tokoferol)

NATIJA VA MUHOKAMA

Namuna ishchi eritmasini tayyorlash. Oldindan quritilgan, maydalangan, 0,001 g aniqlikdagi tarozida tortib olingan (Navigatortm, OHAUS[®]) 1 g namuna namuna chinni tigelda quruq kul olish metodida mufel pechda (Nabertherm, Germaniya) 500 °C gacha qizdirish bilan kul olindi. Bunda dastlab 500 °C gacha 100°C/soat tezlikda qizdirildi va 5 soat 500 °C haroratda ushlab turildi. Hosil bo'lgan kulga ICP-MS tozalikdagi 6 ml konsentrlangan HNO₃ va 2 ml 60 % li H₂O₂ quyib, oq tutun hosil bo'lishi tugaguncha mo'rili shkafda qizdirish plitasida qizdirildi. Sovitilgan eritma 100 ml hajmli polipropilen o'lchov kolbasiga o'tkazilib, ultra toza suv bilan chizig'iga yetkazildi. Mazkur ishchi eritmadan shpritsli filtr yordamida filtrlanib analiz uchun foydalanildi.

Standart eritmalarni tayyorlash. Elementlarning 2 % HNO₃ dagi 10 mg/l konsentratsiyali standart eritmasini (Highpuritystandards, AQSh) suyultirish yo'li bilan 500 mkg/l, 100 mkg/l va 10 mkg/l konsentratsiyali eritmalar tayyorlandi va ultra toza suv dan foydalangan holda kalibrovchi chiziq hosil qilindi.

Analizni bajarish Thermo Fisher Scientific (AQSh) tomonidan ishlab chiqarilgan iCAP PRO X Duo ICP-OES induksion bog'langan plazmali optik emission spektrometrida amalga oshirildi. Metodni yaratish, analiz natijalarini tahlil qilish QTegra ISDS dasturida bajarildi. Analiz parametrlari 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval.

Analiz metodi parametrlari

Parametr	Sozlamalar	
Nasos trubkasi	Namuna uchun Tygon® sariq/oq	Drenaj uchun Tygon® oq/oq
Nasos tezligi	30 ayl./daq	
Spray kamerasi	Shisha siklonik	
Nebulayzer	Shisha konsentrik	
Nebulayzer gaz oqimi	0,6 L·min ⁻¹	
Sovutish gazining oqimi	12,5 L·min ⁻¹	
Yordamchi gaz oqimi	0,5 L·min ⁻¹	
Markaziy trubka	2 mm	
RF quvvati	1150 Vt	
Takroriylik	3 marta	
Analiz vaqti	Aksial	Radial
	15 s	15 s

Olingan natijalar va muhokamalar. Analiz natijalari 4-jadvalda keltirildi.

4-jadval

Findiq mang'izi va po'chog'i tarkibidagi makro va mikroelementlar miqdori.

Makro va mikroelementlar nomi	Po'chog'i (mg/100gr)	Mang'izi (mg/100gr)
Ca	24,4	27,99
Na	9,6	10,51
K	345,1	903,79
P	32,9	350,48
Zn	0,44	3,27
B	0,29	1,74
Si	1,78	1,23
Fe	3,75	4,89
Mg	28,27	150,8
Cu	0,24	0,75
Li	0,18	0,53
Cr	0,26	0,24

Yuqoridagi jadvaldan findiq mang'izi kalsiy, temir, kaliy, fosfor, magniy kabi elementlarga boy ekanligini ko'rish mumkin.

Magniy asab tizimini tinchlantirib, yurak va mushak faoliyatini yaxshilaydi hamda energiya ishlab chiqarishda ishtirok etadi; kaliy yurak ritmini me'yorda ushlab turadi, qon bosimini tushiradi va hujayralararo suyuqlik muvozanatini saqlaydi; temir gemoglobin tarkibida bo'lib, organizmni kislorod bilan ta'minlaydi, energiya almashinuvi va miya faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi; fosfor esa suyak va tishlarni mustahkamlab, DNK va RNK tarkibida bo'ladi, energiya (ATP) ishlab chiqarish va hujayra tuzilishida muhim rol o'ynaydi.

Findiq mang'izining shifobaxsh xususiyatlari quyidagilardan iborat:

-*Yurak-qon tomir tizimi uchun foydali.* Findiqdagi to'yinmagan yog' kislotalari va E vitamini xolesterin miqdorini kamaytiradi, qon tomirlarni mustahkamlaydi va yurak xurujlari xavfini kamaytiradi.

-*Antioksidantlik xususiyati yuqori.* E vitamini, flavonoidlar va polifenollar erkin radikallarni zararsizlantiradi, qarish jarayonini sekinlashtiradi, saraton kasalliklarining oldini olishga yordam beradi.

-*Asab tizimini qo'llab-quvvatlaydi.* B guruhi vitaminlari va magniy asab signallarining uzatilishini yaxshilaydi, stress va depressiyaga qarshi kurashadi.

-*Immunitetni mustahkamlashga yordam beradi.* Rux va E vitamini immun hujayralarini faollashtiradi, infeksiyon kasalliklarning oldini olishga yordam beradi.

-*Suyak va tish sog'lig'i uchun muhim.* Fosfor va kalsiy suyaklarni mustahkamlashga yordam beradi.

-*Energiya manbai hisoblanadi.* Yuqori kaloriyaga ega bo'lganligi uchun findiq uzoq muddatli to'qlik hissini beradi, jismoniy va aqliy faoliyatda kuch-quvvat manbai bo'lib xizmat qiladi [11].

Mevalaridan tashqari, tabobatda findiqning barglari va qobig'i ishlatiladi. Ba'zi o'simlikshunoslar barglarni yoz oxirida, ular biroz sarg'ayishni boshlaganda yig'ishni maslahat berishadi. Findiq qobig'i va yong'oq qobig'ida juda ko'p taninlar mavjud bo'lib, odamlar ularni oshqozon va ichak kasalliklarini davolashda ishlatishadi.

Findiq po'stlog'ida qon tomirlarini toraytiruvchi ta'sirga ega efir moyi, triterpenoidlar (betulin - 0,2%), taninlar (2,5-10,8%), shu jumladan flobafenlar, umuman olganda, turli xil fenolik birikmalarning butun majmuasi mavjud. Barglarida aldegidlar (geksen-2-al-1), efir moyi (tarkibida parafinlar, palmitin kislotalari), C vitamini, karotin, taninlar (7,7-11,6%), flavonoidlar (kuersitrin, miritsitrin), fenolik kislotalar (xlorogen va boshqalar) mavjud. 400 g findiq yadrosi katta yoshli odamning kunlik kaloriya ehtiyojini ta'minlaydi [12].

Findiq barglaridan tayyorlangan damlama varikoz kasalligi bilan kurashishga yordam beradi, oshqozon yarasi va ichak yoki qon tomir tizimining ishlashi bilan bog'liq kasalliklarga qarshi kurashadi. Buning uchun butaning mayda to'rg'algan barglari ustiga qaynoq suv quyish va ularni to'rt soat davomida qoldirish kifoya. Shundan so'ng, olingan damlamani barglari suzib olinib, kuniga to'rt marta, ovqatdan oldin 1/4 chashka ichiladi.

2-SHOBA: DORIVOR O'SIMLIKLAR INTRODUKSIYASI, URUG'CHILIGI VA KO'CHATCHILIGINI TASHKIL QILISH MUAMMOLARI

Fındık barglarından olingan damlama buyrak kasalliklari va diareya bilan kurashish uchun ishlatiladi: buning uchun maydalangan barglar olinib, qaynatilgan suv quyiladi. Shundan so'ng, qaynatma o'n daqiqa davomida olovda saqlanadi, yana yarim soat davomida tindiriladi va filtrlanadi. Damlamani kuniga uch marta ichish tavsiya qilinadi.

Fındık yog'i qurimaydi, ajoyib ta'mga ega va organizm tomonidan oson so'riladi. U aterosklerozni davolashda profilaktika va terapevtik vosita sifatida, shuningdek, parfyumeriyada, bo'yoq sanoatida, sham va sovun ishlab chiqarish uchun ishlatilishi mumkin [13].

Yangi yoki qovurilgan yong'oqlarni iste'mol qilish odamlar orasida keng tarqalgan. Qovurilgan yong'oqlar juda mazali bo'lib, odatda ular pechlarda 110°C haroratda pishiriladi, buning natijasida yong'oqlar o'ziga xos ta'mga ega bo'lib qoladi. Yong'oq mang'izi oziq-ovqat sanoati uchun qimmatli xom ashyo hisoblanadi. Ular bodom bilan birga shokolad, konfet, keks, xamirli shirinliklar va boshqa qandolat mahsulotlari ishlab chiqarishda ishlatiladi [12].

XULOSA

Fındıqning tarkibidagi biologik faol birikmalar uning inson salomatligi uchun muhim oziq-ovqat mahsuloti ekanini tasdiqlaydi. Uning tarkibida yuqori miqdorda yog' kislotalari (ayniqsa, olein kislotasi), oqsillar, tolalar, shuningdek, E vitamini, B guruhi vitaminlari (B₃, B₄, B₅), magniy, kaliy, temir, fosfor va antioksidant moddalar mavjud. Ayniqsa, fındıq tarkibidagi flavonoidlar va fenolik birikmalar yurak-qon tomir tizimini mustahkamlash, xolesterin miqdorini kamaytirish va hujayralarni oksidlovchi stressdan himoya qilish xususiyatiga ega. Makro va mikro elementlar esa yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek organizmda o'ziga xos bir qancha vazifalarni bajaradi.

Fındıq iste'moli immun tizimini mustahkamlash, asab tizimini tinchlantirish, suyak va mushak to'qimalarining sog'lom rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Shuningdek, uning tarkibidagi foydali yog'lar va biofaol moddalar tufayli bu mahsulot parhezli ovqatlanishda va biologik faol oziq-ovqat qo'shimchasi ishlab chiqishda keng qo'llanilishi mumkin.

Shunday qilib, funduk nafaqat mazali yong'oq sifatida, balki yuqori biologik faollikka ega bo'lgan dorivor o'simlik manbai sifatida ham alohida ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Nikolaieva, N., Brindza, J., Garkava, K., & Ostrovsky, R. (2014). Pollen features of hazelnut (*Corylus avellana* L.) from different habitats. *Modern Phytomorphology*, 6, 53-58.
2. Enescu, C. M., Durrant, T. H., de Rigo, D., & Caudullo, G. (2016). *Corylus avellana* in Europe: distribution, habitat, usage and threats. *European Atlas of Forest Tree Species*. Publ. Off. EU, Luxembourg.
3. Elektron manbaa. <https://fitaudit.ru/food/123819>
4. Barreira, J. et al. (2013). Hazelnut (*Corylus avellana*) leaves as a source of bioactive compounds. *Industrial Crops and Products*, 49, 610-615.
5. Gültekin, A. et al. (2020). Evaluation of hazelnut shell as a lignocellulosic material in dietary fibre formulations. *Food Chemistry*, 330, 1272
6. Nikolaieva, N., Brindza, J., Garkava, K., & Ostrovsky, R. (2014). Pollen features of hazelnut (*Corylus avellana* L.) from different habitats. *Modern Phytomorphology*, 6, 53-58.
7. Elektron manbaa. <http://frs24.ru/st/soderzhanie-vitaminov-v-produktah-tablica/>
8. Zhao, J., Wang, X., Lin, H., & Lin, Z. (2023). Hazelnut and its by-products: A comprehensive review of nutrition, phytochemical profile, extraction, bioactivities and applications. *Food Chemistry*, 413, 135576
9. Hassan, W., et al. (2021). Niacin and its role in human health. *Nutrients*, 13(11), 4054.
10. Combs, G. F. (2012). *The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health*. Academic Press
11. Elektron manbaa. https://ogorod.ua/leshhina_poleznye_svoystva_i_protivopokazaniya
12. Elektron manbaa. https://www.greeninfo.ru/decor_trees/corylus_avellana/leshhina-lekarstvennye-svoystva_art.html
13. Elektron manbaa. https://aif.ru/dacha/garden/nash_oreh_v_chyom_polza_leshchiny.

UO'K: 635.1/8:712

ИСПОЛЗОВАНИЕ МАЛОРАСПРОСТРАНЕННЫХ ОВОЩНЫХ КУЛТУР В КАК
ЛАНДШАФТНЫХ КУЛТУРKAM TARQALGAN SABZAVOT EKINLARIDAN LANDSHAFT O'SIMLIKLARI SIFATIDA
FOYDALANISH

USE OF LESS DISTRIBUTED VEGETABLE CROPS AS LANDSCAPE

Маматожиев Шариф

Ферганский государственный университет, доцент кафедры «Флодоовощеводство»,
0009-0000-1735-2625**Аннотация**

Ландшафтный сад – это место, где вместе выращивают овощи, травы и ягоды, а овощи можно пересаживать не только для производства продукции, но и для украшения дома. В ландшафтном саду специально подобраны сорта овощей, цветов и трав, чтобы создать эстетически приятный ландшафт. Красивый, качественно выполненный вид, имеющий интересную форму и умело вписывающийся в дизайн сада, украшает пол дома и доставляет эстетическое удовольствие. В таком саду часто высаживают цветы, различные растения или декоративные кустарники. Декоративные огороды могут быть оформлены в стиле, включающем дизайн на основе правильных геометрических фигур. Если овощи расположены по цвету и высоте, то они представляют собой законченную геометрическую композицию.

Annotatsiya

Landshaft bog'i — bu sabzavotlar, dorivor o'tlar va rezavorlar birgalikda etishtiriladigan joy bo'lib, sabzavotlar nafaqat mahsulot olish, balki uy atrofini bezash uchun ham ekiladi. Bunday landshaft bog'ida sabzavotlar, gullar va o'tlarning navlari maxsus tanlab olinib, estetik jihatdan yoqimli manzara hosil qilinadi. Chiroyli, sifatli bajarilgan, qiziqarli shaklga ega va bog' dizayniga mohirona moslashtirilgan ko'rinish hovlini bezab, estetik zavq bag'ishlaydi. Bunday bog'larda ko'pincha gullar, turli o'simliklar yoki dekorativ butalar ekiladi. Dekorativ sabzavot bog'lari geometrik shakllarga asoslangan dizayn uslubida bezatilgan bo'lishi mumkin. Agar sabzavotlar rang va balandlik bo'yicha joylashtirilsa, ular yakunlangan geometrik kompozitsiyani hosil qiladi.

Abstract

A landscape garden is a place where vegetables, herbs and berries are grown together, and vegetables can be transplanted not only for the production of products, but also for the decoration of the home. In a landscaped garden, varieties of vegetables, flowers, and herbs are specially selected to create an aesthetically pleasing landscape. A beautiful, well-made look that has an interesting shape and skillfully fits into the design of the garden, decorates the floor of the house and gives aesthetic pleasure. Flowers, various plants, or ornamental shrubs are often planted in such a garden. Decorative vegetable gardens can be designed in a style that includes a design based on regular geometric shapes. If the vegetables are arranged by color and height, then they represent a complete geometric composition.

Ключевые слова: Садовые и овощные культуры, декоративное оформление, привлекательный внешний вид, украшение дома, дизайн сада, сладкий и острый перец, белокочанная капуста, брокколи, пекинская капуста, брюссельская, колраби, цветная капуста, фенхел, баклажаны.

Kalit so'zlar: Bog' va sabzavot ekinlari, dekorativ bezak, jozibali tashqi ko'rinish, uy bezagi, bog' dizayni, shirin va achchiq qalampir, oq karam, brokkoli, pekin karam, bryussel karami, kohlrabi, gulkaram, arpabodiyon (fenkhel), baqlajonlar.

Key words: Garden and vegetable crops, decorative decoration, attractive appearance, home decoration, garden design, sweet and hot peppers, white cabbage, broccoli, Beijing sprouts, brussels, kohlrabi, cauliflower, fennel, eggplant.

ВВЕДЕНИЕ

Прошли те времена, когда садовые и овощные культуры использовались только в традиционных целях — для выращивания обильного урожая и заготовки продуктов, необходимых на зиму. Сегодня все больше садоводов стараются совмещать садоводство и ландшафтный дизайн не только для получения обильного урожая зелени и овощей, но и для

3-SHOBA: AHOLI TOMORQALARIDA, ISTIQBOLLI MEVA-SABZAVOT VA UZUMCHILIK SOHASINI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR

получения эстетического удовольствия, создавая красивые, декоративные ландшафты. В частности, во многих регионах нашей страны жители имеют в собственности приусадебные участки земли, на которых выращивают урожай для собственного потребления. В настоящее время многие люди все больше интересуются выращиванием овощей в домашних условиях не только для употребления в пищу, но и в декоративных целях. Но чтобы сад выглядел привлекательно, нам нужно избегать скучного вида однообразных борозд.

Ландшафтный сад — это место, где совместно выращиваются овощи, травы и ягоды, причем овощи на этих участках можно высаживать не только в производственных целях, но и для украшения дома.

В ландшафтном саду специально подбираются сорта овощей, цветов и трав для создания эстетически привлекательного вида. Красивый, качественно выполненный объект, имеющий интересную форму и умело вписывающийся в дизайн сада, украсит поверхность дома и доставит эстетическое удовольствие. Часто такой сад засаживают цветами, различными растениями или декоративными кустарниками. Декоративные огороды можно создать в стиле, включающем дизайн, основанный на правильных геометрических формах. Если расположит овощи по цвету и высоте, они образуют законченную геометрическую композицию.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

В прошлые века европейцы выращивали картофель исключительно ради цветов — чтобы женщины украшали ими свои платья. В настоящее время в бороздах и грядках выращивают цветы, а также овощи для украшения территории. Основу декоративного огорода составляют овощи, которые мы едим каждый день.

Это могут быть картофель, свекла, морковь, репа, редис, шпинат, щавель, помидоры, огурцы, сладкий и острый перец разных цветов, белокочанная капуста, брокколи, пекинская капуста, брюссельская капуста, колраби, цветная капуста, фенхель, баклажаны. Если сочетать овощи с клубникой, различными цветами и декоративными травами, а также высаживать их с учетом сроков цветения, то визуальный эффект декоративного цветника будет обеспечен с ранней весны до поздней осени. Особенности планировки: Солнечное и защищенное от ветра место идеально подходит для декоративного огорода.

Фруктовые деревья и кустарники, высаженные вдоль границ сада, защищают растения от холода и ветра. Чтобы максимально использовать солнечный свет, грядки лучше всего ориентировать с севера на юг. Если на холме есть ровная площадка, можно смело разбить декоративный огород. Восточный и западный склоны холма также хороши для садоводства. Если ландшафтный сад планируется разместить на южном склоне участка, урожай будет ранним, а на северном склоне — поздним. Если мы решили разбить огород в низине (что, конечно, нежелательно, но если другого выбора нет), то необходимо установить дренажную систему, чтобы избежать проблем с застоем воды весной и после обильных осадков.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Известно, что овощные культуры очень требовательны к влажности верхнего слоя почвы. В жаркую погоду сад необходимо поливать не реже двух-трех раз в неделю. Не следует поливать теплой водой, нагретой на солнце, лучше поливать утром или вечером — после захода солнца. Размеры борозд составляют ширину 70-80 см — при таких параметрах растениям будет удобно хорошо развиваться и собирать урожай. Ширина проходов между бороздами — не менее 40 см. Борозды обычно располагаются рядами, а при высоте рядов 15–25 см легче ухаживать за овощами и получать высококачественный урожай. Высокие грядки в виде симметричных и разнообразных геометрических фигур являются наиболее традиционным вариантом создания декоративного огорода. Состоящий из овощей, ягод, трав и даже кустарников, он всегда выглядит декоративно благодаря сочетанию многолетних и однолетних культур.

После сбора урожая на освободившемся месте можно посадить семена однолетних цветов или трав. При выборе сочетания овощей и цветов для декоративной клумбы не обязательно использовать любые растения, их следует подбирать в соответствии со стилем дома. Желательно, чтобы выбранные растения оставались декоративными в течение

длительного времени, сохраняя хорошую форму и плотность. Красивые низкорослые растения также служат границами между цветами.

Наиболее эффективными являются геометрические узоры. К категории классических макетов относится квадратная или круглая конструкция, разделенная на сектора. Его можно укладывать горизонтально или в виде приподнятой грядки. При таком расположении вода не застаивается, а почва прогревается быстрее.

Формы, в которых размещены розы, не теряют своей формы, если их окружают стены из разных материалов — металла, дерева или кирпича. В ландшафтном саду можно разместить очень широкий спектр овощных растений. Лук, свекла и различные крестоцветные овощи, а также кусты томатов, привязанные к деревянным или металлическим шестам, также станут прекрасным украшением. Красивый дизайн сада можно также украсить крупными листовыми и зелеными овощами или различными сортами свеклы. Декоративные растения капусты, в частности, украсят любой сад. Белые головки с розовой серединкой не выцветают со временем, их цвет выделяется своей красотой и сохраняется до поздней осени. Декоративная капуста растет гораздо быстрее обычной. Для ландшафтного дизайна с ее использованием необходима плодородная почва и хорошее орошение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Низкорослые сорта декоративной капусты прекрасно смотрятся в оформлении бордюров и кайм. Этот сорт капусты высевают в горшки диаметром 3-4 см в последней декаде марта. Семена прорастают через 3-5 дней, их поливают сразу после посадки. Декоративная цветная капуста также подходит для оформления сада. Эта овощная культура — очень простое растение. Его можно выращивать в саду или дома. Лучшее место для роста — светлые, солнечные участки. Плоды, растущие на кустах декоративного перца, могут иметь шаровидную, продолговатую или коническую форму и в зависимости от сорта имеют

3-SHOBA: AHOLI TOMORQALARIDA, ISTIQBOLLI MEVA-SABZAVOT VA UZUMCHILIK SOHASINI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR

красный, оранжевый, желтый или синий цвет. Мы можем украсить свой сад или огород декоративной кукурузой. Для его выращивания необходимо выделить солнечное место, защищенное от ветров. Посев в грунт проводят в конце мая, начале июня.

Ландшафтный дизайн, созданный в садах и на приусадебных участках с использованием перечисленных выше овощей, несомненно, доставляет удовольствие человеку.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ш. И. Маматоджиев. Технология выращивания редких овощных культур. Курс лекций, Фергана. 2025.
 2. Епифанцев, В.В. Новые овощные растения на Дальнем Востоке: учебное пособие - 2-е изд., перераб. и добав. – Благовещенск: Изд-во Дальневосточного ГАУ, 2017.
 3. Зуев В.И., Абдуллаев А.Г. Овощные культуры и технология их возделывания. - Т.: Узбекистан, 1997.
 4. Буриев Х.Ч., Зуев В.И., Кадырходжаев О.К., Мухамедов М.М. Прогрессивные технологии выращивания овощей в открытом грунте. — Т.: УзМЭ, 2002.
- Интернет-сайты.
- 5.1. <http://ziyo.edu.uz/rus/showinfo> Садоводство, садоводство, плодоводство и виноградарство Узбекистана.
 6. www.teus.ru/directory/maintenance_the_agriculture.z - Агротехнологии, советы и рекомендации для профессионалов агробизнеса.

UO'K: 634.12.632

**SHAFTOLI BOG'LARINI PARVARISHLASHNING YANGI, YUQORI SAMARALI
UYG'UNLASHGAN, INTENSIV USULI****НОВЫЙ, ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ, ИНТЕНСИВНЫЙ СПОСОБ УХОДА ЗА
ПЕРСИКОВЫМИ САДАМИ****A NEW, HIGHLY EFFECTIVE, INTENSIVE WAY OF CARING FOR PEACH ORCHARDS****Mahmudov Adham Azizovich¹**

¹Akademik Mahmud Mirzaev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot instituti Farg'ona ilmiytajriba stansiyasi, q/x.f.n.,
0009-0005-5032-4753

Normatov Iqboljon Esonalievich²

²Akademik Mahmud.Mirzaev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot instituti Farg'ona ilmiytajriba stansiyasi kichik ilmiy xodim
0009-0001-4287-9645

Annotatsiya

Maqolada Farg'ona viloyatining unumdorligi past, tosh shag'alli er sharoitida shakl berishning uyg'unlashgan usulini qo'llash hisobiga shaftoli ko'chatlarini zich, 5x2 m/tup., gektariga 1000 tupgacha qalinlikda joylashtirish hisobiga intensiv bog'lar tashkil qilish samarali ekanligi yoritib berilgan. Shaftoli bog'larida dastlabki uch yilda mineral o'g'itlar bilan azot 125 kg, fosfor 100 kg, kaliy 50 kg miqdorida oziqlantirilib, uyg'unlashgan usulda parvarishlash natijasida har gektar maydon hisobiga, ko'chatlar ekilgan uchinchi yilning o'zida 4050 ming so'm daromad, 2518 ming so'm sof foyda olib, 164 foiz rentabellikka erishish mumkin.

Аннотация.

В статье освещена эффективность закладки интенсивных садов в условиях малоплодородных каменисто-щебнистых почве Ферганской области с использованием оптимизированного способа формирования и размещения саженцев персика густо, 5x2 м/куст, с плотностью до 1000 кустов на гектаре. Вновь созданных первичных садах первый три года внесения минеральных удобрений в количестве 125 кг азота, 100 кг фосфора и 50 кг калия, и в результате оптимизированного ухода удается получить с каждого гектара на третий год 4 050 000 сумов дохода и 2 518 000 сумов чистой прибыли и достиг рентабельности на 164 процента.

Abstract.

The article highlights the effectiveness of planting intensive gardens in conditions of low-fertility rocky-crushed soils of the Fergana region using an optimized method for forming and placing peach seedlings densely, 5x2 m/bush, with a density of up to 1000 bushes per hectare. The newly created primary orchards have the first three ears of applying mineral fertilizers in the amount of 125 kg of nitrogen, 100 kg of phosphorus and 50 kg of potassium, and as a result of optimized care, it is possible to obtain from each hectare in the third ear 4,050,000 soums of income and 2,518,000 soums of net profit and achieving profitability of 164 percent.

Kalit so'zlar: an'anaviy, japon, uyg'unlashgan, intensiv, kuchli o'suvchi, unumdorlik, tosh-shag'al, mineral o'git, azot, fosfor, kaliy, hosildorlik, daromad, sof foyda, rentabellik

Ключевые слова: традиционный, японский, адаптированный, интенсивный, силнорослый, производительность, гравий, минеральное удобрение, азот, фосфор, калий, урожайность, доход, чистая прибыль, рентабельность.

Key words: traditional, Japanese, adapted, intensive, high growth, productivity, gravel, mineral fertilizer, nitrogen, phosphorus, potassium, yield, income, net profit, profitability.

KIRISH

2020 yil 11 dekabrda "Meva-sabzavotchilik va uzumchilik tarmog'ini yanada rivojlantirish, sohada qo'shilgan qiymat zanjirini yaratishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi № PQ-

3-SHOBA: AHOLI TOMORQALARIDA, ISTIQBOLLI MEVA-SABZAVOT VA UZUMCHILIK SOHASINI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR

4549-son qarori, O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasi to'g'risidagi farmoyishida ilmiy muassasalar oldiga bir qator mas'uliyatli vazifalar yuklatilgan bo'lib, ilm fan va ishlab chiqarishning uzviy integratsiyasini yo'lga qo'yish shular jumlasidandir [1;2].

Respublikamizdagi barcha viloyatlarda, bog'dorchilikni jadal rivojlantirish, hosildorligini keskin oshirish, sifatini yaxshilash imkoniyatlari mavjud bo'lsada, etishtirilayotgan bog'dorchilik mahsulotlari aholini o'sib borayotgan talabini qondira olmayapti.

Madomiki shunday ekan, endigi vazifa zamonaviy, yuqori samaraga ega bo'lgan agrotexnologiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy qilish talab etiladi. Bu borada Farg'ona ilmiy tajriba stansiyasida shaftoli bog'larini parvarishlashning an'anaviy va Yaponiya bog'bonlari usullarini uyg'unlashtirish maqsadida o'tkazilgan tadqiqotlar dolzarb hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ushbu taqiqotda unumdorligi past erlarga kuchli o'suvchi meva ko'chatlarini, jumladan kuchli o'suvchi shaftoli daraxti ko'chatlarini an'anaviy usulga nisbatan zich joylashtirib, intensiv usulda parvarishlash imkoniyatlari o'rganilgan. Ma'lumki, urug'mevalilar bo'yicha kuchli o'suvchi daraxtlardan intensiv bog'lar tashkil kilish bo'yicha qisman tajribalar to'plangan. Jumladan, kuchli ildiz tizimiga ega bo'lgan olma ko'chatlarini Saratov bog'dorchilik tajriba stansiyasida gektariga 800 tupgacha [3], Oryol Mevali daraxtlar seleksiyasi ilmiy tadqiqot institutida 1000 tupgacha joylashtirib [4] o'tkazilgan tajribalar bunga misol bo'ladi. Kuchli ildiz tizimli daraxtlarning ustunliklari boshqa tadqiqotlarda ham asoslab berilgan [5].

Navning mahsuldorlik imkoniyatini to'liq ochib berish bog'dorchilikning asosiy muammosi hisoblanadi. Ma'lum bo'lishicha, daraxtlar zich joylashtirilganda hosilga kirish jarayoni ertaroq boshlanib, intensiv bog'larning yuqori samaradorligi ta'minlanadi [6].

Yuqorida keltirilgan fikrlardan kelib chiqib shaftoliga turli usulda shakl berish orqali kuchli ildiz tizimi va shoxlanish xususiyatiga ega bo'lgan ko'chatalardan har gektar maydon hisobiga 666 tupdan 1000 tupgacha joylashtirib, unumdorligi past, toshli erlarda intensiv bog' barpo qilish imkoniyatini o'rganish ilmiy va amaliy jihatdan muhim vazifa hisoblanadi.

Tajribalar Farg'ona viloyati Quva tumani tuproq unumdorligi past, tosh-shag'alli er sharoitida 2015-2017 yillarga mo'ljallangan ilmiy amaliy loyiha dasturiga asosan o'tkazilgan. Tadqiqotlar Butun Rossiya meva ekinlari seleksiyasi ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan ishlab chiqilgan "Mevalar, rezavor mevali va yong'oq o'simliklari navlarini o'rganish usuli va dasturi" uslubiyoti bo'yicha olib borilgan [7].

NATIJA VA MUHOKAMA

Farg'ona vodiysi viloyatlarida unumdorligi yuqori erlar asosan g'o'za va boshqoli don ekinlari bilan bandligi sababli unumdorligi past erlardagi mevali bog'lardan yuqori hosil olishning ilg'or texnologiyalarni ishlab chiqish edolzarb vazifalardan hisoblanadi. Chunki, bog'dorchilik yuqori darajada rivojlangan mamlakatlarda bog'larni parvarishlash texnologiyasini ishlab chiqishda bog' tashkil qilinadigan erning tuproq unumdorligi va iqlim sharoiti hisobga olinadi. Shuning uchun shaftolidan yuqori va sifatli hosil olishda maqsadida unumdorligi past erlar sharoitida kuchli ildiz tizimiga ega bolgan, kuchli o'suvchi mevali daraxtlarni zich, yuqori ko'chat qalinligida joylashtirish imkoniyatlarini o'rganish maqsadida tadqiqotlar olib borish bog'dorchilik fani va amaliyoti uchun muhim ahamiyatga egadir.

Ma'lumki, shaftolini an'anaviy, kosasimon shaklda parvarishlash usulini kuchli payvandtagli ko'chatlar yuqori zichlikda (1000 tup/ga) joylashtiriladigan intensiv bog'lar uchun qo'llab bo'lmaydi.

Yapon usulida shakl berishda esa, birinchi yili 2 ta asosiy shox 30-40 sm balandlikdan, ikkinchi asosiy shoxcha 60 sm balandlikdan kesiladi. Asosan ikkita ona shoxdan iborat bo'lib, ular keyinchalik 3-3,5 metr gacha o'sib ketishi, quyosh nuri ta'sirida meva po'stining kuyishi, shox-shabbalarning ortiqcha bachkilab ketishi va ko'p miqdorda suyanchiq-ayrilar qo'yish talab etilishi sababli bizning sharoitimizga mos kelmasligini ko'rsatdi.

Farg'ona ilmiy tajriba stansiyasida japoniyalik va mahalliy bog'bonlar tajribalari asosida ishlab chiqilgan yangi usul yordamida kuchli o'suvchi payvandtagli shaftoli ko'chatlaridan ham zich, gektariga 1000 tupgacha ko'chat joylashtirish hisobiga intensiv shaftoli bog'lari barpo qilish mumkin. Ushbu "Uyg'unlashgan shakl" usulida 3 ta ona shoxlar tanlab olinib, qator orasiga ishlov

berishni osonlashtirish hamda ko'proq ko'chat sig'dirish maqsadida ikkita bir-biriga qarama qarshi joylashadigan ona shoxlar ekish chizig'iga nisbatan 45° burchak ostida joylashtirilsa, uchinchi shox ekish chizig'i bo'ylab yoki undan $5-6^\circ$ qochirib, avvalgi ikkita ona shoxlardan ma'lum masofa qoldirib joylashtirib olinadi. Bu shoxlar keyingi kesish davrida har yili 80-90 sm uzunlikda qoldirilib, tashqariga o'sgan novdalar tepasining uch qismi kesib turiladi. Bunday kesishda asosiy yon shoxlarning baquvvat bo'lishi hamda ulardan ikkilamchi shoxlarning o'sib, rivojlanishi ta'minlanadi.

Bu usulda yozgi kesish ham amalga oshiriladi. Ona shoxlar kompakt holda saqlanib turishi sababli maydon birligida 1000 tupgacha kuchli o'suvchi ko'chatlarni joylashtirib, yuqori va sifatli hosil olish mumkin bo'ladi.

Shaftoli bog'lari hosilga kirgan davrdan boshlab mevalarni toqalash amalga oshiriladi.

Tajriba natijalari: 3 yoshli shaftoli daraxtini turli usullarda parvarishlash hosildorlikka turlicha ta'sir qilishini ko'rsatdi (1-jadval). Jumladan, yapon usulida parvarishlash bizning tuproq-iqlim sharoitimizga mos kelmadi. Lekin yapon usuliga xos bo'lgan yozgi butash ishlarini o'tkazish shaftolini uyg'unlashgan usulda parvarishlashda o'simlikning o'sish, rivojlanish jarayoniga o'zining ijobiy natijasini ko'rsatib, hosildorlikni oshirishga xizmat qildi. Yapon usulida shakl berilgan holatda daraxtda o'rtacha 2 taga yaqin yoki o'rtacha 1,3 kg. gacha meva terib olingan bo'lsa, shaftoli an'anaviy-kosasimon usulda parvarish qilinganda daraxtdan 2 tagacha yoki 0,26-0,27 kg meva hosili olindi. Hosildorlik har gektar maydon hisobiga o'rtacha 1,8-2,6 sentnerni tashkil qilgan. Ushbu ko'rsatkichlar bo'yicha eng yaxshi natijalarga uyg'unlashgan, intensiv usulda parvarishlangan daraxtlarda erishildi. Jumladan, yangi usulda parvarishlangan 3 yoshli shaftoli daraxtining har bir tupidan olingan hosil 18-21 tagacha yoki gektaridan 19-30 sentnerni tashkil qildi. Uch xil usul bo'yicha hosildorlik ko'rsatkichlarini solishtirishdan ma'lum bo'lishicha, nazorat sifatida olingan an'anaviy parvarishlash usuliga nisbatan yapon usulida 14-20 sentner kam hosil olingan bo'lsa, uyg'unlashgan, intensiv usulda 3-7 sentner yoki 119-130 foizgacha qo'shimcha hosil olingan.

Tajribada mineral o'g'itlar me'yoringing ikki hissa ortishi 3 yoshli daraxtlar hosiliga sezilarli darajada ta'sir qilmadi. O'g'itlar me'yoringing orttirilishi kosasimon usulda hosildorlikni 1 sentnerga, uyg'unlashgan usulda 3 sentnergacha ortishiga olib keldi, xolos. Demak, yosh nihollarni tuproq unumdorligi past, tosh-shag'alli erlar sharoitida parvarishlashda dastlabki uch yilida azotli o'g'itlarni 125 kg, fosforli o'g'itlarni 100, kaliyli o'g'itlarni 50 kg me'yorida berish etarli hisoblanadi. Shuningdek, unumdorligi past erlar sharoitida kuchli o'suvchi ko'chatlarning zich, gektariga 1000 tupgacha joylashtirilib, uyg'unlashgan, intensiv usulda parvarish qilinishi o'simlikning jadal o'sib, rivojlanishi va hosilga kirish muddatini tezlashtirishga, ertaroq hosilga kirishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Tadqiqotlarda shaftoliga uyg'unlashgan usulda parvarishlash iqtisodiy jihatdan samarali ekanligi aniqlandi. Jumladan, 5×2 sxemada, (1000 tup/ga) mineral o'g'itlar bilan azot 125 kg, fosfor 100 kg, kaliy 50 kg miqdorida oziqlantirilib, uyg'unlashgan usulda parvarishlash natijasida ko'chat ekilgandan uchinchi yilning o'zida har gektar maydon hisobiga olingan 27 sentner shaftoli mevasini sotishdan 4050 ming so'm daromad olindi. Jami 1531 ming so'm xarajat qilingan bo'lib, 2518 ming so'm sof foyda olindi. Rentabellik eng yuqori, ya'ni 164 foizni tashkil qildi.

**3-SHOBA: AHOLI TOMORQALARIDA, ISTIQBOLLI MEVA-SABZAVOT VA UZUMCHILIK SOHASINI RIVOJLANTIRISHDAGI
MUAMMOLAR**

1- jadval

3-yoshli shaftoli daraxti meva hosilining shakl berish usuli, mineral o'g'it me'yorlari va ko'chat soniga bog'liqligi

Shakl usuli	Ekish sxemasi	Ko'chat soni	O'g'it me'yorlari, kg/ga			3-yoshli shaftoli daraxti hosildorligi				Nazoratga nisbatan farqi
			N	P ₂ O ₅	K ₂ O	1 tup daraxtda meva soni, dona	Meva og'irligi, g	Daraxtdagi meva hosili, kg	Hosildorligi, s/ga	
"Kosasimon usul"(st)	5x2	1000	125	100	50	15	140	2,1	21	0
	5x2	1000	250	200	100	15,9	145	2,3	23	0
	5x3	666	125	100	50	17,1	140	2,4	16	0
	5x3	666	250	200	100	18,9	137	2,6	17	0
"Yapon usuli"	5x2	1000	125	100	50	1,9	140	0,26	2,6	-34
	5x2	1000	250	200	100	1,72	139	0,24	2,4	-10
	5x3	666	125	100	50	1,9	145	0,27	1,8	-11
	5x3	666	250	200	100	1,9	144	0,27	1,8	-11
"Uyg'unlashgan usul"	5x2	1000	125	100	50	18	150	2,7	27	129
	5x2	1000	250	200	100	20	150	3	30	130
	5x3	666	125	100	50	20	147	2,9	19	119
	5x3	666	250	200	100	21	155	3,3	22	129

Uyg'unlashgan usulda mineral o'g'itlar me'yorining ikki hissaga orttirilishi hisobiga olingan daromad 4500 ming so'mga etgan bo'lsa-da, qo'shimcha o'g'it xarid qilish, tashish va solishga ketgan qo'shimcha xarajatlar hisobiga sof foyda 213 ming so'mni tashkil qilib, 90 foiz darajasida rentabellikka erishildi. Ushbu holatda sarflangan har 100 so'm mablag' hisobiga 190 so'm daromad qilinib, 90 so'm sof foyda olindi. Yosh nihollarni tuproq unumdorligi past, tosh-shag'alli erlar sharoitida parvarishlashda dastlabki uch yilda azotli o'g'itlarni 125 kg, fosforli o'g'itlarni 100 kg, kaliyli o'g'itlarni 50 kg me'yorida berish maqsadga muvofiq bo'ladi.

XULOSA

Farg'ona viloyatining unumdorligi past erlari sharoitida kuchli o'suvchi shaftolini uyg'unlashgan usulda parvarishlash iqtisodiy jihatdan samaralidir. Bunda ko'chat soni ortgan, 5x2 sxemada, (1000 tup/ga) mineral o'g'itlar bilan azot 125 kg, fosfor 100 kg, kaliy 50 kg miqdorida oziqlantirilib, uyg'unlashgan usulda parvarishlash natijasida har gektar maydon hisobiga, ko'chatlar ekilgan uchinchi yilning o'zida 4050 ming so'm daromad, 2518 ming so'm sof foyda olib, 164 foiz rentabellikka erishish mumkin.

Shunday qilib, unumdorligi past, tosh-shag'alli erlarda kuchli ildiz tizimiga ega bo'lgan, kuchli shoxlanuvchi shaftoli daraxtiga uyg'unlashgan usulda shakl berish va yozgi, ko'k novdalarni butash orqali ko'chatlarini zich, 5x2 m.sxemada, har gektar maydon hisobiga 1000 tupgacha joylashtirib, intensiv bog' yaratish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasi., O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 23.10.2019 yil PF-5853 –son farmoyishi., Toshkent. 2019 y.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 11-dekabrda PQ-4549 sonli "Meva sabzavotchilik va uzumchilik tarmog'ini yanada rivojlantirish soxada qo'shilgan qiymat zanjirini yaratishga doir qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi" gi qarori. Toshkent, 2020 yil.
3. Красова Н.Г., Галашева А.М. Продуктивность сортов яблони на слаборослыхвставочных подвоях // Плодоводство и ягодоводство. России. 2012. Т. 29.1. С.
4. Туткин Г.А., Седов Е.Н., Муравёв А.А. Создание интенсивных садов яблони с использованием карликовых вставочных подвоев и иммунных к парше сортов. Сельскохозяйственная биология, 2009, № 3, с. 24-28.
5. Седов, Е.Н. Лучшие сорта яблони селекции ВНИИСПК в сады интенсивного типа / Е.Н. Седов, З.М. Серова, Н.Г. Красова // Садоводство и виноградарство, 2008. - №1. -С. 13-15.
6. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных

UO'K:635:631.5:631.8

TUP QALINLIGI VA MINERAL OZIQLANISHNING TAKRORIY EKILGAN BODRING DURAGAYLARINING HOSILDORLIGIGA TA'SIRI**ВЛИЯНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЕБЛЯ И МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ ПЕРЕСАЖЕННЫХ ГИБРИДОВ ОГУРЦА****INFLUENCE OF STEM THICKNESS AND MINERAL NUTRITION ON THE YIELD OF TRANSPLANTED CUCUMBER HYBRIDS****Meyliyeva Hilola Shuxrat qizi¹**¹Qarshi davlat universiteti mustaqil tadqiqotchi
0009-0006-5888-5667**Annotatsiya**

Maqolada bodring tanlangan Fontina F1 va Record F1 duragaylari takroriy ekin sifatida turli o'g'it me'yorlari va tup qalinliklarida ekilganda o'sishi, rivojlanishi, barg sathi, palak va ildiz massasi shakllanishi, mahsuldorlik ko'rsatkichlari va hosildorligini o'rganish natijalari keltirilgan. Bodring geterozisli duragaylarini 180+602x40 sm tartibda, 35,7 ming tup qalinlikda ekib, organomineral o'g'itlarni 20 t/ga go'ng+N200P160K100 kg/ga me'yorda qo'llash orqali gektaridan 200-220 sentnerdan oshirib hosil olish imkoniyati mavjud ekanligi aniqlangan.

Аннотация

В статье изложены результаты изучения роста, развития, формирование площади листовой поверхности, массы ботвы и корней, показатели продуктивности и урожайности выделенных гибридов огурцы Fontina F1 и Record F1 при возделывании в повторной культуре при разных норм органоминеральных удобрений и густоты стояния. Установлено, что при посеве гибридов огурцы по схеме 180+602x 40 см с густотой посадки 35,7 тыс. растений на 1 га и совместное внесении органоминеральных удобрений в норме 20 т/га навоза+ N200P160K100 кг/га способствуют получению урожая не менее 200-220 центнеров с одного гектара.

Abstract

The article presents the results of a study of growth, development, the formation of the leaf surface area, the weight of the tops and roots, the productivity and yield indicators of the selected hybrids of Fontina F1 and Record F1 cucumbers when cultivated in repeated culture at different norms of organomineral fertilizers and standing density. It has been established that when sowing cucumber hybrids according to the scheme 180+602x 40 cm with a planting density of 35.7 thousand plants per 1 ha and a joint application of organomineral fertilizers at a rate of 20 t/ha of manure + N200P160K100 kg/ha contributes to yields of at least 200-220 centners per hectare.

Kalit so'zlar: bodring, duragay, tup qalinligi, o'g'it me'yorlari, barg sathi, hosildorlik.**Ключевые слова:** огурцы, гибрид, густота стояния, норм удобрений, площадь листовой поверхности, урожайность.**Key words:** cucumbers, hybrid, standing density, fertilizer rates, leaf surface area, yield.**KIRISH**

Respublikamizda bodring ommabop sabzavot ekini bo'lib, keng tarqalgan. Uning pishmagan barra mevalari yangiligicha, tuzlangan, konservalangan holda istemol qilinib, oziq-ovqatga lazzat kirituvchi, hazm bo'lishiga yordamlashuvchi masalliq hisoblanadi. Texnik pishgan bodring mevasining biokimyoviy tarkibi 95,0-96,0% suv, 4,0-4,5% quruq modda bo'lib, 0,8-1,0% oqsil, 0,10-0,11% moylar, 1,5-2,5% qand, 0,7-0,8% kletchatka, 0,4-0,5% kul, 8-28 mg.% "C" vitamini, 0,03-0,2 mg.% dan A1, B1, B2, PP vitaminlari, har xil mikroelementlar, mineral tuzlar, fermentlar saqlab, moddalar almashinuvini yaxshilashda, neytrallashda muhim vosita bo'lib, tibbiyotda va farmasevtikada ham keng qo'llaniladi. Qandli diabet kasaliga chalingan kishilar ovqatlanishida almashinmaydigan parhez mahsulotlardan biri hisoblanadi[2,7,8].

Mamlakatimizda bodring 18-20 ming gektar maydonga ekilib, har gektardan 130-140 s hosil olinmoqda. O'rtacha yillik me'yorga ko'ra, har bir kishi yil davomida 10-13 kg bodring iste'mol qilishi shart. Hozirgi kunda esa bu ehtiyoj 60-70 % ga qondirilmogda. Bodring ishlab chiqarish hajmini oshirish imkoniyatlaridan biri respublikamizda kuzgi g'alla ekinlaridan bo'shagan erlarga takroriy ekin sifatida etishtirish katta rezervlardan hisoblanadi[9].

Qashqadaryo viloyati och tusli bo'z tuproqlari sharoitida bodringni takroriy ekin sifatida o'stirib, mo'l va sifatli hosil olish ko'p jihatdan ekin nav-duragaylarini to'g'ri tanlashga hamda o'g'itlash me'yorlari va tup qalinliklarini ilmiy asoslashga hamda amaliyotda keng joriy etishga bog'liq.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Qashqadaryo viloyati sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida takroriy ekin sifatida bodring tanlangan Fontina F1 va Resord F1 duragaylarini turli o'g'it me'yorlari va tup qalinliklarida o'sishi, rivojlanishi, barg sathi, palak va ildiz massasi shakllanishi, mahsuldorlik ko'rsatkichlari va hosildorligini o'rganish asosida maqbul organomineral o'g'itlar me'yorlari va tup qalinligini belgilashdan iborat.

Dala tajribalari 2020-2022 yillarda G'uzor tumani Xalqobod MFY Haydarov Yusuf tomorqa xo'jaligi sharoitida olib borildi. Tajribada bodring Fontina F1 va Resord F1 duragaylari ajratilib, 3 ta organomineral o'g'itlar me'yorlarida - 20 t/ ga go'ng + N100P80K50 kg/ga, 20 t/ga go'ng + N150P120K75 kg/ga, 20 t/ga go'ng + N200 P160K100 kg/ga, 4 ta ekish tartibi va tup qalinliklarida, ya'ni 180+60x 40 sm, 35,7 ming tup; 180+60x50 sm, ming tup 28,6 ming tup; 270+90x 40cm, 27,8 ming tup; 270+90x50 sm, 22,2 ming tup qalinliklarda o'zaro taqqoslanib o'rganildi. Ekish 10-12 iyulda 4-5 sm chuqurlikda qo'lda amalga oshirildi va darhol sug'orilib, unib chiqquncha namlik 70-80% ushlendi.

Delyankalar maydoni o'g'itlar bo'yicha 144-216 m², ekish sxemasi bo'yicha 72-108 m², navlar bo'yicha 36-54 m², takrorlar soni 4 ta bo'ldi. Ko'chatlar ko'karib chiqqach 8-10 kundan so'ng birinchi marta, 2-marta 4-5 chinbarg hosil qilgach yagana, chopiq va kultivatsiya qilindi. Go'ng va kaliy xlor to'liq me'yori, ammafosning 75% me'yori asosiy erni ishlash oldi solinib, ag'darmasdan haydaldi. Qolgan (25%) ammafos ekisholdi egatga berildi. Azotli o'g'itlar o'suv davrida ikkita oziqlantirishda solindi.

Tajriba dalasida barcha kuzatish, o'lchash, hisoblash va tahlillar umumiy qabul qilingan uslublar va agrotavsiyalarga mos ravishda olib borildi[1,3,4,6].

Hosildorlik ko'rsatkichlari dispersion tahlil qilinib, tajriba aniqligi (Sx-) va eng kichik aniqlikda farq (EKFO,5) topildi [5].

NATIJA VA MUHOKAMA

Tadqiqotlarga ko'ra, bodring o'rganilgan duragaylari turli organomineral o'g'itlar sharoitida va tup qalinligida o'sish, rivojlanish va mahsuldorlik ko'rsatkichlari bo'yicha keskin farqlandi (1-jadval).

Takroriy ekin sifatida bodring duragaylari o'sishi, rivojlanishi, mahsuldorligi va hosildorligiga o'g'itlar me'yorlari va tup qalinligining ta'siri (2021-2022 yillar, ekish -10-12.07, 4-5 sm chuqurlikda)

№	Tajriba variantlari		ку су да вр и	ас ос по ли ий я	уз ун ли ги,	ас ос со ий ни	до на рг д ча	Bir tup		Би р хб ту си ли	ни ур та та Би ме ча р	Hosildorlik, s/ga
	ekish tartibi, sm	tup qalinligi, ming tup/ga						Palak vazni, g	Ildiz massasi, g			
20 t/ ga go'ng + N100 P80K50 kg/ga Record F1 duragayida												
1.	180+60 x40	35,7	54	163	3,2	1443	1268	89,6	6,2	159,4	183,4	
2.	$\frac{180+60}{2}$ x50	28,6	56	169	3,4	1617	1301	96,3	6,7	167,7	191,2	
3.	270+90	27,8	57	168	3,3	1563	1293	94,0	6,5	165,3	178,6	

**3-SHOBA: AHOLI TOMORQALARIDA, ISTIQBOLLI MEVA-SABZAVOT VA UZUMCHILIK
SOHASINI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR**

	$\frac{x40}{2}$										
4.	$\frac{270+90}{2}x50$	22,2	59	174	3,6	1724	1322	101,2	6,9	171,5	173,2
		EKF ₀₅ =5,0-7,7									
		20 t/ ga go'ng + N150 P120K75 kg/ga Record F1 duragayida									
5.	$\frac{180+60}{2}x40$	35,7	55	175	3,5	1565	1485	95,3	6,5	171,2	201,8
6.	$\frac{180+60}{2}x50$	28,6	57	186	3,8	1727	1512	102,1	7,0	178,0	195,5
7.	$\frac{270+90}{2}x40$	27,8	58	181	3,7	1642	1496	98,6	6,8	176,6	186,2
8.	$\frac{270+90}{2}x50$	22,2	61	190	4,0	1785	1540	108,6	7,4	184,2	179,0
		EKF ₀₅ =6,4-8,7									
		20 t/ ga go'ng + N200 P160K100 kg/ga Record F1 duragayida									
9.	$\frac{180+60}{2}x40$	35,7	57	187	3,7	1624	1517	106,2	7,4	186	219,6
10.	$\frac{180+60}{2}x50$	28,6	59	193	4,0	1762	1592	111,0	7,7	192	210,1
11.	$\frac{270+90}{2}x40$	27,8	60	191	4,0	1708	1564	108,1	8,0	189	199,3
12.	$\frac{270+90}{2}x50$	22,2	63	196	4,3	1835	1619	120,5	8,5	196	191,8
		EKF ₀₅ =9,6-12,2									
		20 t/ ga go'ng + N100 P80K50 kg/ga Fontina F1 duragayida									
13.	$\frac{180+60}{2}x40$	35,7	51	152	2,8	1326	1166	82,1	5,6	147,2	167,5
14.	$\frac{180+60}{2}x50$	28,6	53	164	3,1	1478	1204	85,4	6,1	155,1	159,2
15.	$\frac{270+90}{2}x40$	27,8	54	161	3,0	1456	1183	83,7	6,0	152,0	163,4
16.	$\frac{270+90}{2}x50$	22,2	56	170	3,3	1609	1225	88,1	6,4	159,8	152,7
		EKF ₀₅ =5,4-8,3									
		20 t/ ga go'ng + N150 P120K75 kg/ga Fontina F1 duragayida									
17.	$\frac{180+60}{2}x40$	35,7	53	168	3,2	1452	1298	89,2	5,9	163,0	183,8
18.	$\frac{180+60}{2}x50$	28,6	56	176	3,4	1596	1345	94,0	6,5	170,2	178,1
19.	$\frac{270+90}{2}x40$	27,8	58	172	3,2	1538	1336	90,2	6,3	168,5	172,0
20.	$\frac{270+90}{2}$	22,2	61	181	3,5	1612	1392	101,5	6,8	176,2	166,8

	x50 2										
			EKF ₀₅ =6,3-8,7								
		20 t/ ga go'ng + N200 P160K100 kg/ga Fontina F1 duragayida									
21.	$\frac{180+60}{2} \times 40$	35,7	55	173	3,4	1546	1408	98,1	6,9	171,4	204,1
22.	$\frac{180+60}{2} \times 50$	28,6	57	184	3,7	1685	1446	105,3	7,2	176,5	197,4
23.	$\frac{270+90}{2} \times 40$	27,8	60	177	3,5	1634	1435	102,6	7,6	174,2	191,8
24.	$\frac{270+90}{2} \times 50$	22,2	60	188	3,9	1759	1489	114,2	7,9	180,6	180,3
			EKF ₀₅ =7,6-9,4								

Bodring Resord F1 duragayi 20 t/ ga go'ng + N100 P80K50 kg/ga berilib 180+602x40 sm ekish tartibida gektariga 35,7 ming tup qalinlikda o'stirilganda o'suv davri 54 kunni, 28,6 ming tup qalinlikda esa 56 kunni, 270+902x40 sm ekish tartibida 27,8 ming tup qalinlikda o'suv davri 57 kunni, 22,2 ming tup qalinlikda esa 59 kunni tashkil qildi. O'g'it me'yorlarining oshishi bilan o'suv davri 61-63 kunga uzaydi. O'rganilgan bodring Fontina F1 duragayida esa tajriba variantlari bo'yicha 51-62 kunga o'zgardi.

Demak, o'g'itlar me'yori 20 t/ga go'ng + N200 P160K100 kg/ga oshirish o'suv davrini o'rganilgan duragaylarda 3-6 kungacha, tup qalinligini oshirish evaziga 2-3 kunga qisqarishi qayd etildi.

Bodring duragaylaridagi asosiy poyalar uzunligi va soni o'g'itlar me'yori va tup qalinligi bo'yicha farqlanib, eng uzun (188-196sm) va ko'p poya (3,9-4,3 dona) ikkala duragaylarda ham o'g'itlar 20 t/ga go'ng + N200 P160K100 kg/ga me'yorda birgalikda berilib, ekish 270+902x50 sm tartibda 22,2 ming tup qalinlikda ekilganda kuzatildi. Ekish 180+602x50 sm tartibda ekilganda, bu ko'rsatkichlar 184-193 sm, 3,7-4,0 donani tashkil qildi.

Bodring bir tup palagining barg sathi tajribada o'rganilgan ekish sxemasi, tup qalinligi va o'g'itlar me'yori bo'yicha sezilarli o'zgarib, variantlar bo'yicha 1326 dan 1835 dm² gacha bo'ldi eng yuqori barg sathi bir tupda (1759-1835 dm²) ikkala bodring duragaylarida ham o'g'itlar 20 t/ga go'ng+N200P160K100 kg/ga me'yorda birgalikda berilib, ekish 270+902x50 sm sxemada 22,2 ming tup qalinlikda ekilganda qayd qilinib, bir gektarda barg sathi 39,1-40,7 ming m² ni tashkil etdi. Eng ko'p barg sathi (58,0-62,8 ming m²) bodring duragaylari 180+602x40 sm ekish tartibida 35,7 ming tup qalinligida o'g'itlar 20 t/ga go'ng + N200 P160K100 kg/ga me'yorda qo'llanilganda olindi. Shunda bir tup palak barg sathi 1546-1624 dm², vazni 1408-1517 g, ildiz vazni 98,1-106,2 g, meva hosili 7,9-8,5 kg, bitta meva o'rtacha vazni 180,6-196,0 g ni tashkil etdi.

Lekin, gektardagi tup sonning boshqa variantlarga nisbatan 22,2 dan 35,7 ming tupgacha oshirilganligi hisobiga mahsuldorlik ko'rsatkichlari boshqa o'rganilgan variantlarda kam tup qalinligi evaziga eng yuqori hosildorlik (gektaridan 204,1-219,6 tonna) olindi.

XULOSA

Demak, viloyatning sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida, takroriy ekin sifatida bodring Fontina F1 va Resord F1 duragaylarini 180+602x40 sm tartibda, 35,7 ming tup qalinlikda ekib, organomineral o'g'itlarni 20 t/ga go'ng + N200P160K100 kg/ga me'yorda qo'llash orqali har yili gektaridan 200-220 sentnerdan oshirib, hosil olish imkoniyati mavjud ekan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Azimov B.J., Azimov.B.B. Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o'tkazish metodikasi. Toshkent. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2002.-B.217.
2. Balashev N.N., Sabzavotchilik. Darslik. Toshkent. 1980.-B.374.
3. Белик В.Ф. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. Москва 1992.- С. 320.

3-SHOBA: AHOLI TOMORQALARIDA, ISTIQBOLLI MEVA-SABZAVOT VA UZUMCHILIK SOHASINI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR

4. O'zbekiston respublikasi hududida ekishga ruxsat etilgan qishloq xo'jalik ekinlari Davlat reestri Toshkent. 2022. -B.103.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва.1985. –С. 351.
6. Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве. Москва. 2011.-С.648
7. Кристиогло Г.П. Огурцы, кабачки, патиссоны. Ростов–на–Дону. 2000.-С.128.
8. Ostonaqulov.T.E., Zuev.V.I., Qodirxo'jaev O.Q. Meva-sabzavotchilik (Sabzavotchilik). Darslik. Toshkent. 2019.-B.552.
9. Ostonaqulov. T.E., Xalilov.N.X., Lukov M.K., Sanaev C.T. - Takroriy ekinlar farovonlik manbai, Samarqand. 2017.-B.116.

UO'K: 634.1-13

NIMA UCHUN MEVALI DARAXT KO'CHATLARINI MASHINADA O'TQAZISH KERAK?**ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ВЫСАЖИВАТ САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЕВ С
ИСПОЛЗОВАНИЕМ МАШИН?****WHY IS IT NECESSARY TO PLANT FRUIT TREE SEEDLINGS USING MACHINERY?****Mukimov Zoxidjon Alijonovich¹**¹Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti
0000-0002-9701-0365**Annotatsiya**

Yangi bog' barpo qilishda mevali daraxt ko'chatlarini o'tqazishni mexanizatsiyalashtirish natijasida bajariladigan agrotexnik tadbirni samaradorligini oshirishda, mehnatni qisqartirishda va xarajatlarni kamaytirishda uchun muhim bir qadam hisoblanadi. Mexanizatsiya qilingan jarayonlar mevali daraxtlarni o'tqazish, ularning parvarishlash va sug'orish kabi amallarni avtomatlashtiradi. Bu esa, o'z navbatida, yuqori sifatli meva hosilini olish uchun zarur bo'lgan optimal sharoitlarni yaratishga yordam beradi.

Аннотация

Механизация посадки саженцев плодовых деревьев при создании нового сада является важным шагом в повышении эффективности агротехнических мероприятий, сокращении трудозатрат и снижении затрат. Механизированные процессы автоматизируют такие операции, как посадка, уход и полив фруктовых деревьев. Это, в свою очередь, способствует созданию оптимальных условий, необходимых для получения высококачественных плодов.

Abstract

Mechanization of the planting of fruit tree seedlings in the creation of a new orchard is an important step in increasing the efficiency of agrotechnical measures, reducing labor and cost. Mechanized processes automate operations such as planting fruit trees, their care, and irrigation. This, in turn, contributes to the creation of optimal conditions necessary for obtaining a high-quality fruit yield.

Kalit so'zlar: Tuproq, ekin maydoni, agrotexnik tadbir, mexanizatsiyalash, ko'chat, ildiz, mashina, o'tqazish, mehnat sarfi, chuqurlik, kenglik.

Ключевые слова: Tuproq, ekin maydoni, agrotexnik tadbir, mexanizatsiyalash, ko'chat, ildiz, mashina, o'tqazish, mehnat sarfi, chuqurlik, kenglik.

Key words: Soil, sown area, agrotechnical measures, mechanization, seedlings, roots, machine, planting, labor intensity, depth, width.

KIRISH

Barpo qilinadigan yangi mevali bog' uzoq muddat sifatli va mo'l hosil olish uchun ekin maydoni tuprog'ining fizik, kimyoviy va biologik xususiyatlariga, ekin maydonini belgilangan agrotexnik talablar asosida tayyorlanishiga, samarali sug'orish tizimiga ega bo'lishiga, ko'chat o'tqazish texnologiyasiga, iqlim sharoitiga mos navlar tanlanishiga, uni o'stirish agrotexnologiyasini o'zlashtirilganligiga, no'qulay iqlim sharoitlariga moslashuvchanligiga, kasallik va zararkunandalarga chidamliligiga, va tanlangan nav xudud uchun ilmiy jixatdan tumanlashtirilgan va boshqa omillarga bog'liq bo'ladi.[1; 60-69-b.].

Ko'chat o'tqazish muhim agrotexnologik jarayon hisoblanadi. Chunki ko'chatni ma'lum xususiyatlaridan va oziqlanish maydonidan kelib chiqib belgilangan chuqurlikda, kenglikda va oraliqda o'tqazish ko'chatlarni erkin o'sishi, mexanizatsiya xizmatlarini bajarilishini osonlashtirishi, uzoq muddat sifatli mo'l hosil olinishiga asos bo'ladi.

Hozirgi kunda mevali daraxt ko'chatlarini o'tqazishni qo'l kuchi bilan, yarim mexanizatsiyalashgan va mexanizatsiyalashgan usullaridan foydalanib kelinmoqda. Qo'l kuchi va yarim mexanizatsiyalashgan usulda ko'chat o'tqazish ko'p mehnat, katta xarajat va ish sifatsiz

3-SHOBA: AHOLI TOMORQALARIDA, ISTIQBOLLI MEVA-SABZAVOT VA UZUMCHILIK SOHASINI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR

bajariladi. Ayniqsa ko'chat o'tqazishni noqulay ob-havo ehtimoli sababli uzoq muddatlarga cho'zilib ketishi natijasida belgilangan agrotexnik muddatlatida bajarilmaydi va ko'chatlarni rivojlanishiga jiddiy salbiy ta'sir qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Yangi barpo qilinayotgan mevali bog'dan uzoq muddat sifatli va mo'l hosil olish uchun tuproq-iqlim sharoitiga mos va tajribadan o'tgan tumanlashtirilgan navlardan foydalanilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. [1;60-68-b.]

Barpo qilinayotgan mevali bog'ni tashkil etishda joy tanlash, tuproqni ko'chat o'tqazishga tayyorlash kabi agrotexnik tadbirlarni bajarish kerak bo'ladi. Bu agrotexnik jarayonlarni mukammal o'z vaqtida bajarish zarur bo'ladi. [2;156-157-b.]

Mevali bog' barpo etishda ko'chatni mashinada o'tqazish jarayoni bir vaqtni o'zida ko'plab agrotexnik tadbirlarni o'z ichiga oladi va bu jarayonlarning mexanizatsiyalashuvi bog'dorchilik sohasida ishlab chiqarishni raqamlashtirish va innovatsiyalashishga yordam beradi. [3;1-3-b.]

Hozigi kunda dunyoning rivojlangan davlatlarida ko'chat o'tqazishni mexanizatsiyalashtirish bo'yicha ma'lum bir yutuqlarga erishilgan bo'lsada, lekin muammal emas. Buning uchun ko'chat o'tqazishda bajariladigan ishlarni ketma-ketligini to'liq mexanizatsiyalash uchun ko'chat o'tqazish mashinasini loyihalab ishlab chiqish zarur bo'ladi. [4;1-4-b.]

NATIJA VA MUHOKAMA

Ko'chat o'tqazishni mexanizatsiyalashtirish natijasida quyidagi afzalliklarga ega bo'linadi:

- Sariflanadigan vaqt tejalib, ko'chat o'tqazish qisqa muddatlarda bajariladi;
- Mehnat resurslarini optimallashtiriladi. Bajariladigan ishlarni avtomatik tarzda amalga oshiriladi va qo'l mehnatiga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi;
- Katta maydonlarda ish unumdorligi oshadi va yuqori samaradorlikka erishiladi.

1-jadval

Mevali daraxt ko'chatlarini o'tqazish masofalarilar

No	Mevali daraxt turi	Qatorlar oralig'i (m)	Ko'chatlar oralig'i (m)	Izoh
1	Olma	4-6	2-4	Navga va shakllantirish usuliga qarab o'zgaradi (klassik yoki ixcham).
2	Nok	5-6	3-4	Balandroq o'sadi, ko'proq joy talab qiladi.
3	O'rik (Oxo'ri)	5-6	3-4	Keng shoxlanadi, quyosh nuri yaxshi tushishi kerak.
4	Gilos	5-6	3-4	Kuchli o'sadigan turlar ko'proq joy talab qiladi
5	Shaftoli	4-5	3-4	Kamroq joy etarli, lekin havo aylanishi muhim

Mevali daraxt ko'chatlarini mashina yordamida o'tqazish, bog'dorchilikda samaradorlikni oshirish va mehnatni qisqartirish uchun juda muhim amaliyotdir. Biroq, bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun bir qator agrotexnik talablar mavjud. Ko'chatlarni mashina yordamida o'tqazish uchun ekin maydonini ko'chat o'tqazishga tayyorlash uchun ekin maydonini 40-45 sm chuqurlikda haydash, o'g'itlash, tekislash va tuproqni ko'chat o'tqazish uchun etarli namlikni ta'minlash zarur. Namlik etishmasa yoki ortiqcha nam tuproqda mashina bilan ko'chat o'tqazish qiyinlashadi, shuningdek, ko'chatlarning ildiz tizimi shikastlanishi mumkin.

O'tqaziladigan ko'chatlarning sifati va holati belgilangan talablarga mos bo'lishi, y'ani ko'chatlarning ildiz tizimi yaxshi rivojlangan va mustahkam bo'lishi kerak. Ildizlar uzun, sog'lom va shikastlanmagan bo'lishi zarur. Agar ildiz tizimi zarar ko'rgan yoki juda mayda bo'lsa, bu mashinada o'tqazishda muammolar keltirib chiqaradi. Ko'chatning o'lchami (balandligi, diametri) va yoshiga e'tibor berish kerak. Juda kichik yoki katta ko'chatlar mashina yordamida o'tqazishda qiyinchiliklar keltirib chiqarishi mumkin. Ko'chatlarni o'tqazishdan oldin ko'chatlarning ildizlarini tozalash va zarur hollarda ularni namlantirish kerak. Bu ildizlarning zarar ko'rmasligini va yaxshi o'sishini ta'minlaydi. Ko'chat o'tqazishni samarali bajarish uchun ko'chat o'tqazish texnologiyasi va mashina turini tanlab olinishi kerak. Ko'chat o'tqazish mashinasi har bir bog' uchun to'g'ri moslashgan bo'lishi kerak. Mashinaning sozlamalari, ko'chat o'tqazish chuqurligi va masofasi

ko'chatning o'sishiga ta'sir qiladi. Ayniqsa ko'chatlar orasidagi masofasini daraxt turiga, ularning o'sish xususiyatlariga va shakllantirish usuliga qarab aniq belgilashi zarur. (1-jadval)

2-jadval

Ko'chat o'tqazish mashinasini ko'chat o'tqazish jarayonidagi ko'chat o'tqazishga ta'siri.

№	Mashina tezligi	Ta'siri	Natijasi
1	Past tezlik (sekin)	Mashina ko'chatlarni ehtiyotkorlik bilan o'tqazadi.	Ko'chatlarning ildiz tizimi yaxshiroq rivojlanadi.
		Ildiz tizimi shikastlanishi kamayadi.	Noqulay tuproqlarda yaxshi natija beradi.
2	O'rta tezlik	Mashina ildiz tizimiga zarar etkazmasdan o'tqazadi.	O'rtacha samaradorlik
3	Yuqori tezlik	Ildiz tizimi shikastlanadi.	Ko'chatlarni o'sishi sekin-lashadi.
		Tuproq zichlanadi va yaxshi havo almashinuvi bo'lmaydi	Ko'chat kasallika moil bo'ladi
4	Juda yuqori tezlik	Ko'chatlarning ildizlari juda ko'p shikastlanadi	Yo'qotishlar ko'payadi
		Tuproqda ko'chatlar notekis joylashadi.	Daraxtlarning o'sishi va hosil berishi sust bo'ladi

Mashina yordamida ko'chat o'tqazishda ko'chatlar orasidagi masofani va qatorlararo masofani aniq belgilash kerak. Ko'chatni belgilangan oziqlanish maydoni bo'yicha o'tqazilgan ko'chatlar yaxshi o'sadi, bir-biriga xalaqit qilmaydi va erkin o'sadi. Katta masofa esa, erni behuda isrof qilishga olib keladi. Ko'chatlarni qatorlar bo'yicha tekis joylashishi kerak. Agar qatorlar orasida nisbiy farq bo'lsa, bu sug'orish va boshqa agrotexnik tadbirlarni amalga oshirishda muammolar keltirib chiqaradi. Ko'chatlar qatorlar oralig'i texnika harakati, shamollatish va quyosh nuri uchun zarur bo'lgan masofa va ko'chatlar oralig'i esa, daraxtlar orasida ildiz tizimi va shoxlanish uchun etarli masofa hisoblanadi. Intensiv bog'lar uchun bu masofalar kichikroq (masalan, olma 3x1 m) bo'lishi mumkin, ammo parvarishlash murakkabroq bo'ladi. Agar chuqurlik juda katta bo'lsa, ko'chatlar ildiz otishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin, agar juda sayoz o'tqazilsa, ko'chatni o'sishi sustlashadi. Mashinaning ishlash tezligi va uning erga ta'siri juda muhim. Tez ishlash ko'chatlarning ildizlariga zarar etkazmasligi va ularni to'g'ri joylashtirishni ta'minlashi kerak. Tezlikni moslashtirish belgilangan parametrlar bo'yicha ko'chat o'tqazilishini ta'minlaydi. Ko'chat o'tqazish mashinasining tezligi o'tqazish jarayoniga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Aksariyat hollarda ko'chat o'tqazish mashinalarini tezligi 3-4 km/soat bo'ladi. Tezlikning o'zgartirilishi sababli ko'chatlarning holati, ildiz tizimi rivojlanishi va o'sishiga ta'sir ko'rsatadi. (2-jadval).

Mashina yordamida o'tqazish jarayonida ildiz tizimining shikastlanishining oldini olish uchun maxsus texnikalar qo'llanilishi kerak. Mashina ko'chatlarni o'tqazishda ildiz tizimiga zarar bermasligi uchun yumshoq va aniq ishlov berishi zarur. Ko'chat o'tqazish jarayonida tuproqning zichlanishdan ehtiyot bo'lish kerak. Agar tuproq ortiqcha zichlansa, ildiz tizimining havo almashinuvi yomonlashadi va bu o'simlikning o'sishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Mashina to'g'ri ishlashi uchun uning texnik holatini doimiy ravishda tekshirish va kerakli sozlamalar qilish zarur. Mexanizmning eskirishiga yo'l qo'ymaslik uchun uning detallarini va mexanik qismlarini belgilangan muddatlarda muntazam ravishda texnik xizmat ko'rsatish kerak.

XULOSA

Mevali daraxt ko'chatlarini mashina yordamida o'tqazishda yuqoridagi agrotexnik talablar ko'chatlarning to'g'ri joylashishi, yaxshi o'sishi va uzoq muddatli hosil olishni ta'minlash uchun muhimdir. Texnik jihatdan to'g'ri o'tkazilgan ko'chat o'tqazish jarayoni, mevali bog'ni rivojlantirishida yuqori samaradorlikni ta'minlaydi.

Ko'chat o'tqazishni mexanizatsiyalashtirish bog'dorchilik madaniyatini oshishiga, aholini turmush darajasini yahlashga va soxanini iqtisodiy jixatdan yuksalishiga katta xissa qo'shadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi hududida o'tqazish uchun tavsiya etilgan qishloq xo'jaligi ekinlari Davlat reyestri. Qishloq xo'jaligi ekinlari navlarini sinash markazi. Toshkent-2024.

3-SHOBA: AHOLI TOMORQALARIDA, ISTIQBOLLI MEVA-SABZAVOT VA UZUMCHILIK SOHASINI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR

2. Ostonaqulov T.E., Narzieva S.X., B.X.G'ulomov Mevachilik asoslari. Qishloq xo'jalik oliy o'quv yurtlari talabalar uchun o'quv qo'llanma. Toshkent, 2010. 298 bet.

3. Ergashev M.M., Mukimov Z.A., Abdubannopov A.A. Mevali daraxt ko'chatlarini uzuluksiz o'tqazishni amalga oshiradigan mashina. Innovative solutions for creating highly efficient agricultural machinery and increasing the efficiency of use of technical means. Toshkent.O'zbekiston.29.09.2023 y. 143-146 betlar T 1. 142-143-144-145. 2023/09/22

4. Ergashev M.M., Mukimov Z.A., Akbarov I. A. Mevali daraxt ko'chatlarini o'tqazishning anaviy usullarini o'rganib ko'chat o'tqazish mashinasini loyihash. "Importance of innovative technologies in the sustainable development of water culture" materials of international scientific-praktical conference. 253-258 b., 25.03.2025

UO'K: 634.8:631.8(575.1)

**AHOLI TOMORQALARIDAN FOYDALANISHDA UZUM NAVLARINI O'G'ITLASHDA
MAHALLIY INNOVATSION O'G'ITLARDAN FOYDALANISH VA UNING SAMARADORLIGI****ИСПОЛЗОВАНИЕ МЕСТНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ УДОБРЕНИЙ И ИХ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ УДОБРЕНИИ СОРТОВ ВИНОГРАДА В ПРИУСАДЕБНЫХ
УЧАСТКАХ НАСЕЛЕНИЯ****USE AND EFFECTIVENESS OF LOCAL INNOVATIVE FERTILIZERS IN THE
CULTIVATION OF GRAPE VARIETIES IN HOUSEHOLD PLOTS****Mirzayev Ulug'bek¹**¹Farg'ona davlat universiteti, Tuproqshunoslik kafedrası dotsenti., b.f.n.
0009-0000-2573-7859**Shermatova Qutbinisa Maxamadjon qizi²**²Farg'ona davlat universiteti magistranti, 0009-0005-0089-6737**Mirkomilov Abubakr Dilshodjon o'g'li³**³Farg'ona davlat universiteti magistranti, 0009-0007-0728-8261**Annotatsiya**

Maqolada uzum etishtirishda qo'llaniladigan zamonaviy texnologiyalar, jumladan, chiqindi o'simlik yog'idan foydalanishga asoslangan innovatsion usullar muhokama qilinadi. Ushbu usullar uzum navlarining sifatini va mahsuldorligini oshirishga, resurslarni tejashga va ekologik barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi. Shuningdek, maqolada innovatsion yondashuvlarning aholi tomorqalarida qo'llanilishi natijasida olingan ijobiy natijalar va kelajakdagi rivojlanish imkoniyatlari ko'rsatiladi. Ushbu tadqiqot aholi tomorqalaridan samarali foydalanishni yanada kengaytirish va uzum etishtirishni rivojlantirishga qaratilgan yangi yo'nalishlarni ochib beradi.

Аннотация

В статье рассматриваются современные технологии, применяемые при выращивании винограда, в том числе инновационные методы, основанные на использовании отработанного хлопкового масла. Эти методы способствуют повышению качества и урожайности сортов винограда, экономии ресурсов и обеспечению экологической устойчивости. В статье также отмечены положительные результаты и возможности дальнейшего развития, полученные в результате применения инновационных подходов в приусадебных хозяйствах. Проведенные исследования открывают новые направления для дальнейшего расширения эффективного использования приусадебных участков и развития виноградарства.

Abstract

The article discusses modern technologies used in grape growing, including innovative methods based on the use of waste cottonseed oil. These methods help to increase the quality and productivity of grape varieties, save resources, and ensure environmental sustainability. The article also shows the positive results obtained as a result of the application of innovative approaches in household plots and the prospects for future development. This study opens up new directions for further expanding the effective use of household plots and developing grape growing.

Kalit so'zlar: Och tusli bo'z tuproqlar, uzum, hosildorlik, texnologiya, innovatsiya, resurs, aholi, nav**Ключевые слова:** Светло-серые почвы, виноград, производительность, технология, инновация, ресурс, население, разнообразие**Key words:** Light gray soils, grapes, productivity, technology, innovation, resource, population, variety**KIRISH**

Farg'ona viloyatida och tusli bo'z tuproqlar ko'plab qishloq xo'jalik ekinlari, jumladan, uzum va boshqa mevalar uchun qulaydir. Och tusli bo'z tuproqlarda uzum etishtirish uchun tuproq muhiti

3-SHOBA: AHOLI TOMORQALARIDA, ISTIQBOLLI MEVA-SABZAVOT VA UZUMCHILIK SOHASINI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR

qulay, tuproqlar sho'rlanmagan, mexanik tarkibi va unga bog'liq holda shakllanadigan agrofizik xossalalar talab darajasida.

Lekin, bu bilan uzumning eksportbop navlarini parvarishlash va etishtirilayotgan hosil salmog'ini oshirish bo'yicha barcha masalalar hal etilgan deb bo'lmaydi. Yuqoridagi ko'rsatkichlar bular masalaning bir tomoni, ya'ni tuproq muhitining qulayligi xolos. Bu borada hali uzum etishtirishda tuproq bilan bog'liq qator masalalar – sug'orish, ishlov berish, o'g'itlash kabi masalalar doimiy yangilik qo'llash talab etiladigan yo'nalishlar hisoblanadi.

Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 3-avgustdagi PQ-260-sonli «2023-2026-yillarda uzumchilik va vinochilik sohasini yanada rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida»gi qarori bo'yicha muhim vazifalar belgilab berilgan bo'lib, bu borada maxsus tadqiqot ishlari ham bajarilgan [1., 2]

Ma'lumki, sifatli uzum hosili etishtirish boshqa ko'rsatkichlar kabi tuproqning unumdorlik xususiyatlariga bog'liq bo'lib, bu borada tuproqqa solinadigan o'g'itlarni sifat va miqdor jihatdan doimiy yaxshilab borish yuqori natijalar beradi. Hozirda, aholi tomorqalaridan foydalanishda tomorqa foydalanuvchilari tomonidan ham qator mahalliy o'g'itlar tayyorlanib, sinovdan o'tkazilmoqda va ma'lum ijobiy natijalarga erishilmoqda. bu borada xususiy baliq pishiruvchi oshxonalar tomonidan foydalanishga baliq pishirishda foydalanib, keyin yaroqsiz holga keltirilgan o'simlik yog'laridan foydalanib qo'llanilayotgan suspenziya shaklidagi o'g'itlar ham shunday o'g'itlar jumlasiga kiradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Tadqiqot hududimiz tuproqlari O'zbekiston tuproqlari uchun (1975 y) ishlab chiqilgan tasnifga muvofiq sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlar jumlasiga kiradi. Och tusli bo'z tuproqlar O'zbekiston erlarining tekislik qismida joylashgan. Shundan 3/1 qismi suv manbalari yaqinida bo'lib, u erlarda dehqonchilik qilish, ekinlardan mo'l hosil olish uchun juda qulay erlardir. Dala tadqiqotlari asosan V.V.Dokuchayevning morfogenetik, solishtirma-geografik, X.Ch.Bo'riyev, N.Sh.Enileyev va boshqalar tomonidan ishlab chiqilgan «Mevali va rezavor mevali o'simliklar bilan tajribalar o'tkazishda hisoblar va fenologik kuzatuvlar metodikasi» [3] asosida bajarildi.

Maqsadga erishish uchun hududdagi aholi tomorqalarining uzum ekishga mo'ljallangan maydonlari kuzatuv maydonchalar sifatida tanlab olindi. Tuproqning kimyoviy va fizik xususiyatlarini aniqlash uchun laboratoriya tahlillari o'tkazildi. Bu ma'lumotlar o'g'itlar va boshqa resurslarni to'g'ri tanlashda yordam beradi.

Tajribalar uzumning "Rizamat ota" navini etishtirish bo'yicha Oltiariq tumani aholi tomorqalarida o'tkazildi. Kuzatuv tajribalari baliqchilikda xo'randalarga baliq pishirishda foydalanilgan va chiqindiga aylangan paxta yog'ini innavatsion usullarda tuproqqa kiritish va ushbu uzum navining rang olish xususiyatini kuzatishga qaratilgan. Tajriba maydoni 0,2 gektarni tashkil etadi. Uzum etishtirishda quyidagi agrotexnik tadbirlar amalga oshirildi (1-jadval).

NATIJA VA MUHOKAMA

Kuzatuv maydonchamizdagi "Rizamat ota" navli uzumlarda dastlab xomtok amaliyotini o'tkazdik. Xomtok qilishda hosilsiz, nimjon, ortiqcha, chalkash, teskari o'sgan, yoki novdalari yo'g'on va bo'g'im oralig'i uzun o'sib ketgan erkak novdalar olib tashlanadi. Bu sho'ra xomtok deyiladi va may oyida o'tkaziladi.

Birinchi xomtok tugagach, zamburug' kasalliklari (oidium)ga qarshi oltingugurt kukunini sepish (gektar hisobiga 30-35 kg) tavsiya qilinadi. Biz tajriba maydonchamizdan kelib chiqib 0,2 gektarga 10kg oltingugurt kukunidan foydalanildi.

Toklar birinchi xomtokdan so'ng asosiy va bachki novdalarning o'sishi hisobiga qalinlashib ketadi. Shuning uchun iyun oyining o'rtalarida toklarni ikkinchi xomtok - g'o'ra xomtok qildik. Ikkinchi xomtok vaqtida ham birinchi xomtokdagi kabi ortiqcha, ters o'sgan, keraksiz bachki novdalarni olib tashladik, qolganlarini esa tartib bilan bir tekis bog'ladik. Ikkinchi xomtokdan keyin ham zamburug'li kasalliklarga qarshi oltingugurt sepdik.

Hosilga kirgan tokzorlar odatda aprelda, gullashdan 5-10 kun oldin, gullashdan keyin (iyun oyining o'rtalarida), g'o'ralar jadal rivojlanayotgan davrda (kechpishar navlarda iyulda) sug'oriladi. Ushbu uzum navi pishib etilgunga qadar xuddi shu tartibda 5-6 marta sug'orishni talab qiladi.

"Rizamat ota" navini etishtirishda bajariladigan agrotexnik ishlar

**3-SHOBA: AHOLI TOMORQALARIDA, ISTIQBOLLI MEVA-SABZAVOT VA UZUMCHILIK
SOHASINI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR**

t/r	Bajariladigan tomorqa ishlari nomi	Ishlarni bajararish muddatlari
1	Tok kesish	15-fevral
2	Sug'orish	5 -mart
3	O'g'itlash	15-mart
4	Tok novdalarini bog'lash	20-fevral
5	1. G'o'ra xomtok	18-aprel
6	Dorilash(oltingugurt kukuni bilan)	20-aprel
7	2.G'o'ra xomtok	25 -may
8	Dorilash (oltingugurt kukuni bilan)	28-may
9	Uzumbosh uchini chilpish	1-2-iyun
10	Sug'orish	5-iyun
11	Dorilash (ammiakli selitra)	5-iyun
12	Mayda donlarini terib tashlash	8-iyun
13	Dorilash (sho'rga qarshi)	9-10-iyun
14	Sug'orish(mahalliy innovatsion o'g'it bilan birgalikda)	15-iyun
15	Dorilash (shiraga qarshi tanaga)	18-iyun
16	Hosil	20-25-iyun

1-rasm. Uzum shohlariga ishlov berish (xomtok) jarayonlari.

O'g'itlash toklarni oziqlashtirishning eng muhim zarur shartlaridan biri hisoblanadi. Tok bir joyda bir necha yillar davomida o'sib, tuproqdan anchagina oziq moddalarni o'zlashtiradi. Tok boshqa o'simliklar qatori oziq moddalarni, asosan bargi va ildizi orqali o'zlashtiradi.

Tajribamiz mobaynida "Rizamat ota" navini o'g'itlashda baliqxonalarda foydalaniladigan ya'ni xo'randalarga baliq pishirish uchun ishlatilini chiqindiga aylangan yosimlik yog'idan mahalliy sharoitda tayёрланган suspenziya o'g'iti qo'llanildi va shunday o'g'it solinmagan uzum tuplari hosili bilan taqqoslash asosida kuzatuv ishlari olib borildi. Kuzatuvlarimiz ikki variantda, ya'ni ushbu o'g'itni qo'llash va qo'llamasdan uzum etishtirish texnologiyasini o'rganish asosida olib borildi.

Uzum hosildorligi. Kuzatuvlarimiz maqsadidan kelib chiqib, "Rizamat ota" navli uzumlarga qo'shimcha o'g'itlash asosida foydalanilgan chiqindi o'simlik yog'i qo'llanilganda ushbu uzum navlarining hosildorligi va sifat ko'rsatkichlari turlichaligi aniqlandi. Ya'ni mahalliy aholi tomonidan ishlab chiqilgan ushbu innovatsion o'g'it hisobiga "Rizamat ota" navli uzumlarda oddiy o'g'itlashga nisbatan og'irligi 500-600 g (bir bosh uzum hisobiga) ga ortgan, ya'ni hosildorlik oshgan va uzumning ta'm bahosi 8 ball ga ortgan bu korsatkich oddiy o'g'itlashda og'irligi 350-400g va ta'm bahosi 5 ballni tashkil etgan. Mevasi oddiy o'g'itlashdagiga nisbatan ertaroq pishib etiladi ya'ni iyun oyining oxirlarida (25-iyun). Shuning uchun yozgi kasalliklarga chalinmay erta sotib yuboriladi bu esa iqtisodiy samaradorlikni va aholi byudjetini oshishiga yordam beradi.

Oddiy o'g'itlashda 1tup uzum 50-60 kg hosil bersa, innovatsion o'g'itlashda bu korsatkich 100-120 kg ni tashkil etadi (1kg uzum narxi 150ming so'm). Ushbu uzum navlarida hosil qancha erta pishib etilsa shuncha maqsadga muvofiq boladi. Chunki vaqt o'tgan sayin uzum kushandalari,

3-SHOBA: AHOLI TOMORQALARIDA, ISTIQBOLLI MEVA-SABZAVOT VA UZUMCHILIK SOHASINI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR

turli kasalliklar tufayli butun uzumzorga zarar etishi mumkin, hosil samaradorligi past va iste'mol qilishga yaroqsiz bo'lib qoladi.

Tajriba natijalari

t/r	Oddiy o'g'itlashda		Innovatsion o'g'itlashda	
1	Massa	350-400g	Og'irlik	500-600g
2	Ta'm bali	5ball	Ta'm bali	8ball
3	Pishib etilishi	20-iyul	Pishib etilishi	25-iyun
4	1tup uzum hosili	50-6-kg	1tup uzum hosili	100-120kg
5	Iqtisodiy ko'rsatkichlar (narx/kg)	100 ming	Iqtisodiy ko'rsatkichlar (narx/kg)	150ming

XULOSA

Shunday qilib, sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlar sharoitida sifatli uzum hosili olish uchun tuproq muhiti (sharoitlari) qoniqarli darajada. Bunday sharoitda etishtirilayotgan uzumning miqdor va sifat jihatlari ularni parvarishlash agrotexnologiyalariga, xususan, o'g'itlash tizimiga ham bog'liq bo'ladi. Bu borada, mahalliy tomorqa egalari tomonidan tayyorlangan, atrof-muhitni ifloslantiruvchi chiqindilardan foydalanib tayyorlangan o'g'itlardan foydalanish ham o'g'itlashda va ham atrof-muhit ekologiyasini yaxshilashda muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. shuning uchun bu borada, mahalliy tomorqa er egalari bilan hamkorlikda sinov tadqiqotlar o'tkazish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

ADABIYOTLAR.RO'YXATI

1. Musayev I.I. Sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlardagi uzumning biogeokimyoviy xossalarini o'zgarishi. B.f.f.d ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan diss. Avtoreferati. Farg'ona. 2024. 18 b.
2. Квливидзе Д.Г., Бежуашвили М.Г. Фенольные соединения в винограде сорта Саперави и столовых виноматериалах из него для вин, контролируемых по месту происхождения. // Виноделие и виноградарство. – Москва, 2005. – № 2. – С. 21-22.
3. X.Ch.Bo'riyev, N.Sh.Enileyev va boshqalar tomonidan ishlab chiqilgan «Mevali va rezavor mevali o'simliklar bilan tajribalar o'tkazishda hisoblar va fenologik kuzatuvlar metodikasi». T.2014.

UO'K: 635.26:635.11

**РАЗНООБРАЗИЕ МНОГОЛЕТНИХ ЛУКОВЫХ КУЛТУР, КАК РЕЗЕРВ РАСШИРЕНИЯ
АССОРТИМЕНТА ОВОЩЕЙ****KO'P YILLIK PIYOZSIMON SABZAVOTLAR XILMA-XILLIGI — SABZAVOT
ASSORTIMENTINI KENGAYTIRISH MANBAI SIFATIDA****DIVERSITY OF PERENNIAL ONION CROPS AS A RESERVE FOR EXPANDING THE
VEGETABLE ASSORTMENT****Благородова Елена Николаевна¹**¹Кубанский государственный аграрный университет доцент кафедры овощеводства,
кандидат сельскохозяйственных наук, 0009-0001-8961-0125**Эшпулатов Алишер Шавкат угли²,**²преподаватель Ферганского государственного университета
0009-0002-4735-3295**Махмуджонов Ойятуллох Фарходжон угли³**³Студент Ферганского государственного университета, 0009-0009-2965-1134**Обиджонов Ахлиддин Абдугафур угли⁴**⁴Студент Ферганского государственного университета, 0009-0005-3819-7982**Annotatsiya**

Maqolada, yashil barglari uchun etishtiriladigan ko'p yillik piyoz turlarining xilma-xilligi haqida ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, ular nafaqat oddiy piyozga alternativa bo'lishi mumkin, balki bir qator afzalliklarga ham ega. Ko'p yillik hayot tarziga ega bo'lgan bu piyozlar, bahor boshlanishi bilan biokimyoviy tarkibi boy barglar hosil qiladi. Piyoz-batun, ko'pyuqorili piyoz va chives (shnitt-piyoz) ni etishtirishning biologik va texnologik xususiyatlari keltirilgan bo'lib, ular zamonaviy odamning oziq-ovqat ratsioniga mustahkam kirishi kerakligi ta'kidlangan.

Аннотация

В статье приводятся сведения о многообразии многолетних видов лука, выращиваемых ради получения зеленых листьев, которые могут быть не только альтернативой луку репчатому, но и имеют ряд преимуществ. Благодаря многолетнему образу жизни, эти луки ранней весной формируют листья, богатые по биохимическому составу. Изложены биологические и технологические особенности выращивания лука-батун, многоярусного, шнитт-лука, которые должны прочно войти в пищевой рацион современного человека.

Abstract

The article provides information on the diversity of perennial onion species grown for their green leaves, which can not only serve as an alternative to common onions but also offer several advantages. Due to their perennial nature, these onions produce leaves rich in biochemical compounds early in the spring. The biological and technological aspects of growing batun onion, multi-tiered onion, and chives are discussed, highlighting their potential to become an integral part of the modern human diet.

Kalit so'zlar: ko'p yillik piyoz turlari, erta hosil, etishtirish xususiyatlari, piyoz-batun, ko'pyuqorili piyoz, shnitt-piyoz

Ключевые слова: многолетние виды лука, ранняя продукция, особенности выращивания, лук-батун, многоярусный лук, лук-шнитт.

Key words: perennial onion species, early production, cultivation features, batun onion, multi-tiered onion, chives

ВВЕДЕНИЕ

3-SHOBA: AHOLI TOMORQALARIDA, ISTIQBOLLI MEVA-SABZAVOT VA UZUMCHILIK SOHASINI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR

Лук относится к культурам, которые человечеству были известны с древнейших времен. Благодаря особенному аромату, вкусу, лечебным свойствам лук играл важную роль в питании и лечении человека во все времена. И в настоящее время трудно переоценить значение луковых растений в повседневной жизни современного человека. Считается, что род *Allium* объединяет в своем составе до 900 видов растений [3]. Из этого разнообразия на территории России встречаются в культуре и в дикой природе около 200. Но из этого разнообразия в промышленном производстве выращиваются только лук репчатый и чеснок и на ограниченных площадях – лук шалот и лук порей.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

Между тем в мир луковых растений входят многолетние луки, которые имеют ряд достоинств и преимуществ по сравнению с луком репчатым. Произрастают на одном месте они могут довольно продолжительный период, от 3 до 20 лет. Благодаря исключительной пластичности многолетние луки растут в разных климатических зонах. Они обладают высокой холодо- и зимостойкостью и хорошо переносят в грунте даже суровые зимы. Выращиваются они с целью получения листьев, срезка которых весной приходится на очень ранний период, поэтому можно отметить, что самую раннюю витаминизированную продукцию после зимнего периода наш организм может получить именно благодаря многолетним лукам. Кроме того, многолетние луки могут использоваться как выгоночные культуры. Они дают зеленую не только ранней весной, в течение всего лета, но и поздней осенью – в октябре-ноябре, обеспечивают витаминную зелень при выгонке в зимнее время [1,4].

Листья многолетних луков выделяются высоким содержанием аскорбиновой кислоты (70-140 мг%), каротина (4-6 мг%) (для сравнения: у лука репчатого эти показатели составляют, соответственно, 25-30 мг% и 1,8-2,7 мг%), фитонцидов, эфирных масел, солей магния, железа, калия [4]. В свежем виде листья многолетних луков используют как приправы к различным блюдам или при приготовлении салатов. Листья некоторых видов можно заготавливать впрок – сушить, мариновать.

К достоинствам многолетних луков можно отнести их декоративные качества. Свежая зелень сохраняется до поздней осени и благодаря разнообразной и оригинальной форме соцветий, красивым и необычным листьям используется для оформления цветников, газонов, составления букетов и цветочных композиций. Соцветия некоторых красиво цветущих видов бывают настолько необычны, что распознать в них лук довольно сложно. Так, запах цветущего душистого лука напоминает аромат гиацинтов или фиалок.

Луки – хорошие медоносы. Мед получается высококачественный, светло-желтый. Небольшой привкус лука при созревании меда исчезает полностью.

Несмотря на столь разностороннее использование, многие виды лука остаются малоизвестными, выращиваются только на приусадебных участках и личных подсобных хозяйствах. Популярными у огородников-любителей являются лук-шнитт, лук-батун, многоярусный, душистый, лук-слизун. Многолетние наблюдения, проведенные на некоторых видах луков на овощном участке в ботаническом саду Кубанского ГАУ, позволили выявить некоторые особенности их биологии и технологии выращивания [1,5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Лук-батун (*Allium fistulosum* L.). По внешнему виду мало чем отличается от лука репчатого. Формирует дудчатые листья, но более крупные – длиной до 40 см. Настоящую луковицу не образует, но в почве образуется утолщение – ложная луковица. На каждом дочернем растении закладывается 3-7 листьев. Без снижения продуктивности растет 3-4 года, после чего посевы загущаются за счет образования дочерних растений, и урожайность снижается в связи с мелканием листьев. Такие кусты лука-батуна можно выкопать с комом земли и использовать для выгонки в зимнее время, используя теплицу, простейшие пленочные укрытия или даже комнатное помещение. Выгонка листьев этого лука проходит при температуре +10...+12 °С, что снижает энергетические затраты (температура для выгонки лука репчатого составляет +20...+22°).

Лук-батун – морозостойкое растение. Семена начинают прорастать при температуре +2...+3 °С, весной листья начинают отрастать в открытом грунте, как только оттаяла почва.

Зеленые листья выдерживают возвратные заморозки до $-5...-6$ °С. Лук-батун можно размножат семенами или вегетативным способом, путем деления куста. Посев семян следует проводить в ранневесенние сроки или летом, в августе. Расстояние между рядами 30-40 см, глубина заделки семян – 1,5-2 см. При механизированном посеве можно использовать ленточную трехстрочную схему посева 40+40+60 см. При весеннем посеве зелен можно срезать в июле-августе. При вегетативном размножении многолетние кусты делят на 3-5 частей в каждой дернинке и высаживают до середины августа – в этом случае срезку листьев можно проводить уже весной.

При выращивании лука-батуна в многолетней культуре обычно проводят по 1-2 срезке листьев весной и осенью. С появлением цветоносов рост листьев прекращается, они грубеют, качество продукции снижается (рисунок 1).

После сбора семян в конце июля удаляют цветоносы, старые листья, в это время у растений наступает период покоя, который длится 1,5-2 месяца. Затем растения подкармливают полным минеральным удобрением, рыхлят междурядья, проводят поливы. Через 2-3 недели растения начинают отрастать и дают молодую зелен в сентябре-октябре [5].

Рисунок 1 – Цветущие растения лука-батуна, участок овощеводства КубГАУ

Лук многоярусный (*Allium proliferum* Moen. Sch.ex.Wild). Свое название этот лук получил за оригинальный вид: на его стрелках (цветоносах) образуются воздушные луковички (булбочки), которые закладываются в несколько ярусов. Этот лук еще называют египетским, рогатым, живородящим.

Листья дудчатые, полые, длиной 40-50 см, шириной 1,5-2 см. Высота стрелки до первого яруса 60-80 см, на ней формируются самые крупные воздушные луковички массой 15-25 г. Рост цветоноса в высоту продолжается за счет формирования последующих ярусов. В условиях Кубани может образовываться 3-4 яруса булбочек. С увеличением ярусности масса луковичек снижается до 3-4 г (рисунок 2).

Рисунок 2 – Растения многоярусного лука, участок овощеводства КубГАУ

В отличие от батуна и репчатого лука воздушные и подземные луковицы многоярусного лука не имеют периода покоя. Многоярусный лук хорошо выгоняется при температуре +10...+12 °С. Хорошо развитая корневая система этого лука способствует получению зелени в самый ранний период, на 5-7 дней раньше батуна. Формирует подземные луковицы массой 40-50 г.

Размножается многоярусный лук только вегетативным способом – подземными или воздушными луковицами, семян не образует. Признаком созревания булбочек является появление на донце корневых бугорков, а при влажной погоде – даже корешков. К этому времени весенние листья отмирают, и начинается отрастание листьев осенней регенерации. Воздушные луковички долго не хранятся, так как быстро усыхают. Их кратковременно хранят (2-3 месяца) в прохладном помещении и используют для посадки не позднее сентября.

Ветвится многоярусный лук слабее батуна, за один год луковица образует 2-3 дочерних. В последующие годы из каждой луковицы формируется гнездо из 10-15 растений. Наиболее целесообразным является использование 3-4-х летних плантаций. Этот лук не требователен к условиям выращивания, морозостоек, весеннее отрастание листьев начинается сразу после оттаивания почвы.

При закладке участка под глубокую обработку следует внести на 1 м² 20-30 г азотных, 50-60 г фосфорных и 20-30 г калийных удобрений, а также 5-7 кг перегноя. Булбочки высаживают рядовым способом, с междурядем 25-30 см и расстоянием в ряду 3-4 см. На второй и последующие годы рано весной убирают сухие листья. Подкармливают полным минеральным удобрением (на 1 м² азота 20 г, фосфора 40 и калия 15 г).

К третьему году жизни растения лука загущаются за счет формирования прикорневых луковиц, поэтому проводят прореживание путем отделения дочерних луковиц. Их можно использовать как посадочный материал или для продовольственных целей [5].

Лук-шнитт (*Allium schoenoprasum* L.). Известен также под названием резун, резанец, скорода. Листья этого вида тонкие, шиповидные, темно-зеленые с восковым налетом, длиной до 30 см. Луковицы мелкие, диаметром 0,8-1,2 см, поэтому хозяйственного значения не имеют. Они плотно прилегают друг к другу, образуя сплошную дернину.

По количеству и составу витаминов шнитт-лук – один из наиболее ценных овощных луков, по питательной и диетической ценности превосходит все другие виды лука.

Цветущее растение со светло- или темно-фиолетовыми цветками имеет декоративный вид и используется в озеленении (рисунок 3).

Размножается лук-шнитт посевом семян или вегетативно – делением куста на дочерние растения. Перед закладкой участка под глубокую обработку вносят 3-5 кг/м² перегноя и 30-50 г фосфорных удобрений. Посев семян лучше проводить ранней весной. Схема посева ленточная трехстрочная 40+40+60 см или рядовая, с междурядем 45 см. При

размножении вегетативным способом посадку рассады можно проводит до середины июля. Поздние посадки, в августе и сентябре, приводят к снижению урожая в следующем году. При многолетней культуре листья срезают на второй год после посева или посадки рассады.

Весной лук-шнитт отрастает на 7-10 дней позже многоярусного и батуна. По темпам отрастания шнитт превосходит многоярусный лук. Листья этого лука выдерживают заморозки до $-6...-8^{\circ}\text{C}$, поэтому зелен его можно получают даже поздней осенью [1,2].

Рисунок 3– Цветущие растения лука-шнитт, участок овощеводства КубГАУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, многолетние виды луков, обладая богатым биохимическим составом и возможностью создания конвейера поступления зеленой продукции, должны занять достойное место в рационе человека. Однако для получения высоких урожаев этих культур необходимо проводить научные исследования с целью совершенствования технологии их выращивания с учетом природно-климатических условий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гиш, Р. А. Овощеводство юга России / Р. А. Гиш, Г.С. Гикало – Краснодар: Эдви, 2012. – С. 539-544.
2. Гиш, Р. А. Классификация овощных растений / Р. А. Гиш, Е. Н. Благородова, С. Г. Лукомец. – Краснодар: КубГАУ, 2018. – С. 96-98.
3. Карпухин, М. Ю. Разработка элементов технологии возделывания малораспространенных видов многолетних луков на Среднем Урале / М. Ю. Карпухин, Л. Н. Тымченко // Аграрный вестник Урала – Т. 23, №9, 2023. – С. 11-28.
4. Середин, Т. М. Многолетние луки, используемые в пищевых, декоративных и лекарственных целях / Т. М. Середин, М. И. Иванова, И. Т. Ушакова, М. М. Марчева // Современное садоводство, №1, 2020. – С. 40-47.

UO'K: 632.7:634.21

NOK BOG'LARI ZARARKUNANDALARI ENTOMOFAUNASIGA QARSHI KURASHNING TA'SIRI**ВЛИЯНИЕ БОРБЫ С ЭНТОМОФАУНОЙ ВРЕДИТЕЛЕЙ ГРУШЕВЫХ САДОВ****IMPACT OF CONTROL AGAINST ENTOMOFAUNA OF PEAR ORCHARD PESTS****Teshaboyeva Maftuna Ikromjonovna¹**¹Farg'ona davlat universiteti, tayanch doktorant

ORCID ID 0009-0003-982

Annotatsiya

Mazkur maqolada nok bog'larida uchraydigan asosiy zararkunandalar va ularning entomofaunasiga qarshi kurash choralarini o'rganilgan. Biologik, kimyoviy va agrotexnik usullar orqali zararkunandalar sonini kamaytirish, foydali entomofaunani saqlab qolish va bog' mahsuldorligini oshirish imkoniyatlari tahlil qilindi. Tadqiqot Farg'ona viloyatidagi bog'larda olib borilgan kuzatuv va eksperimentlar asosida amalga oshirildi.

Аннотация

В статье рассматриваются основные вредители грушевых садов и меры борьбы с их энтомофауной. Проанализированы возможности снижения численности вредителей, сохранения полезной энтомофауны и повышения продуктивности сада биологическими, химическими и агротехническими методами. Исследование основано на наблюдениях и экспериментах, проведенных в садах Ферганской области.

Abstract

This article studies the main pests of pear orchards and measures to combat their entomofauna. The possibilities of reducing the number of pests, preserving beneficial entomofauna, and increasing orchard productivity through biological, chemical, and agrotechnical methods were analyzed. The study was conducted on the basis of observations and experiments conducted in orchards in the Fergana region.

Kalit so'zlar: Nok, zararkunanda, entomofauna, biologik kurash, agrotexnika, foydali hasharotlar, insektitsid.**Ключевые слова:** Груша, вредитель, энтомофауна, биологическая борьба, агротехника, полезные насекомые, инсектицид.**Key words:** Pear, pest, entomofauna, biological control, agrotechnology, beneficial insects, insecticide.**KIRISH**

Nok O'zbekistonda etishtiriladigan muhim meva turlaridan biri bo'lib, uning mahsuldorligi va sifati ko'plab omillarga, xususan, zararkunandalar bilan bog'liq fitosanitar holatga bog'liqdir. Zararkunandalar faolligi entomofaunaning tarkibiy qismini o'zgartirishi, foydali hasharotlarni siqib chiqarishi, o'z navbatida esa bog' ekotizimining izdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu yo'nalishda olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar nafaqat hosildorlikni oshirishga, balki ekologik muvozanatni saqlab qolishga ham qaratilgan bo'lishi kerak. Nok zararkunandalari asosan ko'chatlarni tanasida bargida, bargini orqa tomonida rivojlanadi. Kunlar isishi bilan zararkunandalar harakatni boshlashlaydi. Tajribadagi kuzatishlarimda nok shirinchasi qishdan chiqib tez fursatda tuxum qo'yishni boshlab yubordi¹.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Nok bog'laridagi zararkunandalar va ularning entomofaunasiga qarshi kurash usullarini yoritishda foydalanilgan adabiyotlar mavzuning dolzarbligini va ko'lamini keng qamrab olgan. Jumladan, Karimov B.A. va Tojiboyev I.M. (2021) tomonidan yozilgan "Meva bog'larida zararkunandalarga qarshi biologik kurash usullari" asarida O'zbekiston iqlim sharoitida keng tarqalgan zararkunandalar va ularning entomologik xususiyatlari batafsil yoritilgan. Ushbu manba ushbu maqola uchun asosiy nazariy asos bo'lib xizmat qildi. Rustamova D.R. (2022) tomonidan

olib borilgan tadqiqotlar foydali entomofauna turlarining agroekotizimdagi ekologik vazifalarini o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, maqolada entomofaunaning zararkunandalarga tabiiy nazorat mexanizmidagi o'rni aynan shu asarga tayangan holda tahlil qilindi. Mirzayeva G.N. (2020) tomonidan yozilgan "Zararkunandalar ekologiyasi va ularning nazorati" asarida zararkunandalar hayot sikllari, populatsion dinamikasi va ularni ekologik usullar bilan boshqarish mexanizmlari bayon etilgan. Bu esa entomofauna muvozanatini saqlab qolish bo'yicha takliflar ishlab chiqishda asos bo'ldi. Xalqaro manba sifatida FOA (2019) tomonidan tayyorlangan "Biological control in integrated pest management" nomli qo'llanma entomofaunaga zarar etkazmagan holda zararkunandalarni bartaraf qilishga qaratilgan zamonaviy yondashuvlarni bayon qiladi. Ushbu manba maqolada taklif etilgan biologik kurash metodikasi bo'yicha g'oyaviy asos bo'lib xizmat qildi.

Naupactus leucoloma – (Uzun mo'ylovli qo'ng'iz) Katta yoshli to'q kulrang rangga ega bo'lib, uning ko'krak qafasi va boshidan bo'ylama bo'ylab ikkita ochiq rangli tasmalar joylashgan. Ularning uzunligi 8-12 mm, qorin bo'shlig'ida eni 4 mm.[6] Uzun mo'ylovli qo'ng'izning tanasi oldingi qanotida uzunroq bo'lgan tuklar bilan qoplangan. Uzun mo'ylovli qo'ng'iz qanotlari alohida namunalar o'rtasida katta farq qiladi, lekin oldingi qanotlari birlashgan bo'lib, kattalarni ucha olmaydi.[6] Ko'payish partenogenez orqali sodir bo'ladi. Uzun mo'ylovli qo'ng'izning erkaklari kamdan-kam uchraydi va faqat Janubiy Amerikaning mahalliy hududlarida uchraydi, lekin yo'q bo'lib ketishi ham mumkin. Bu uzunburun qo'ng'iz aprel oylarida chiqa boshlaydi. Shuningdek, Gullan va Cranston (2014) tomonidan yozilgan "The Insects: An Outline of Entomology" ilmiy asari hasharotlarning umumiy biologiyasi, turlari va ekologik rollari bo'yicha keng ma'lumot beradi. Bu manba entomofaunaning umumiy ilmiy asoslarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Nok zararkunandalari asosan ko'chatlarni tanasida, bargida, bargini orqa tomonida rivojlanadi. Kunlar isishi bilan zararkunandalar harakatni boshlashlaydi. Tajribadagi kuzatishlarimda nok shirinchasi, uzunburun qo'ng'iz, o'simlik bitlari va boshqa zararkunandalar zarar etkazmoqda. Nok shirinchasi qishdan chiqib aprel oyini boshidan boshlab tez fursatda nokning yangi barglariga tuxum qo'yishni boshlab yubordi. Nok shirinchasi hosildorlikka ta'sir qiladi va mahsulot sifatini buzadi.

Uzun mo'ylovli qo'ng'iz nok ko'chatlarining yangi chiqargan barglarini qirib zarar keltiradi. Bu qo'ng'iz nok barglarini fotozintez jarayonida sekinlashiga va rivojlanishiga ta'sir qiladi. Bular ko'payishi partenogenez orqali sodir bo'ladi. Tuxumlar tuproq ostiga qo'yadi. Tuproqqa kirib borishi oson bo'lishi uchun tuxumlar to'g'ridan -to'g'ri tuproqqa tushadi; tuxumlar 15 dan 25 gacha qo'yadi, eng ko'pi bilan tuxumlarni 60 tagacha qo'yishi qayd etilgan. Lichinkalar bosqichi taxminan 10 - 17 oy davom etadi, bu davrda lichinkalar issiq oylarda 14 kun, sovuqroq oylarda esa 30 kungacha hosil bo'ladi.

O'rgimchakkanalar nokka zarar etkazib kelmoqda o'zi ajratgan oq ipakchalari bilan o'simlik barglarini butkul qoplab olib va hujayra shirasini so'rib, xloroplastlarni emiradi. Natijada barglarda qizg'ish dog'lar paydo bo'ladi, keyinchalik dog'lar bir -biriga qo'shib barglar qo'ng'ir tusga kiradi va vaqtdan erta to'kilib ketadi, o'simlik mevalari yaxshi rivojlanmay nobud bo'ladi.

O'rgimchakkanalarga qarshi kurash choralari: kuzda ekin poyalari daladan chiqarib tashlanadi; begona o'tlar yo'qotiladi, vegetatsiya davrida daraxtlar va ekinlarga oltingugurt kukuni bilan ishlov beriladi; erta bahorda mevali daraxtlarga akaritsidlar purkaladi. Shuningdek, o'rgimchakkanalarga qarshi biologik kurash usulida nuqtali kanaxo'r (stetorus), yirtqich kana (orius), kanaxo'r trips va oltinko'zlar lichinkasidan foydalaniladi.

Nok bog'larining asosiy zararkunandalari.

No	Zararkunanda turi	Biologik nomi	Faollik davri
1.	Bargburuvchi	Archips rosana	Aprel-may
2.	Meva qurti	Cydia pomonella	Iyun-iyul
3.	Shira	Aphis pomi	Bahor-yoz
4.	Nok shirinchasi	Psylla pyri	Bahor-kuz
5.	O'rgimchakkanalar	Tetranychus urticae	Yoz

3-SHOBA: AHOLI TOMORQALARIDA, ISTIQBOLLI MEVA-SABZAVOT VA UZUMCHILIK SOHASINI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR

Tadqiqot natijalarimda, nok bog'larida uchraydigan asosiy zararkunandalarga (bargburuvchi, meva qurti, shira, nok shirinchasi va o'rgimchakkanalar) qarshi kurashishda biologik va agrotexnik usullarni uyg'unlashtirib qo'llash yuqori samaradorlikka ega. Ayniqsa, *Trichogramma evanescens* tuxum parazitlari qo'llanganda meva qurtining zarar etkazish darajasi 38 - 52% gacha kamayganligi kuzatildi. Foydali entomofauna vakillarining (masalan, *Coccinella septempunctata* va *Chrysopa carnea*) soni barqaror saqlanib qoldi, bu esa ekologik muvozanatni ta'minlashda muhim omil bo'ldi. Tajriba maydonimda bu zararkunandalarga qarshi nok ko'chati barg chiqarmasdan oldin ISO tayyorlab sepildi. Bundan tashqari may oyigacha nok ko'chatlariga sipermetrin 40% li insiktisidini sepildi va yaxshi samara berdi.

Agrotexnik tadbirlar (tuproqni kuzgi haydash, tozalash, begona o'tlarni bartaraf etish) zararkunandalarning qishki rivojlanish bosqichlarini 25 - 30% ga chekladi. Kimyoviy vositalardan cheklangan, zarur vaqtda foydalanish entomofaunaning tabiiy dushmanlariga zarar etkazmaslikni ta'minladi.

Statistik tahlillar shuni ko'rsatdiki, biologik kurash tadbirlarining samaradorligi kimyoviy kurashga teng yoki undan yuqori natija bergan, lekin ekologik ta'siri ancha ijobiy bo'lgan. Bu esa

ilgari olib borilgan tadqiqotlar (Karimov va Tojiboyev, 2021; FAO, 2019) bilan mos keladi va ularning amaliy jihatdan to'g'riligini tasdiqlaydi.

Entomofauna tarkibini doimiy monitoring qilish va foydali turlarni qo'llab -quvvatlash orqali zararkunandalarni uzoq muddatli nazorat qilish mumkin. Bu usul ekologik xavfsiz, iqtisodiy jihatdan maqbul va agrosanoat sohasida barqarorlikni ta'minlovchi vosita sifatida tavsiya etiladi.

Kurash usullarining samaradorligi. Zararkunandalarga qarshi kurash uchun mavsumda ishlar olib borish kerak. Bunga kuz - qish oylarida nok ko'chatlari tanasini zararkunandalar bilan tozlash kerak bo'ladi. Buning uchun kimyoviy kurash olib borishda oltingurgutli ohakli qaynatmasi yaxshi samara beradi.

Biologik usul: *Trichogramma evanescens* tuxum parazitlari uch marta chiqarildi. Xonqizi qo'ng'izi ham tabiatda tabiiy holda zararkunandalardan tozalaydi.

Agrotexnik usullar: kuzgi tozalash ishlari, qobiq osti tozaligi, begona o'tlarni yo'q qilish, bog'ni atrofidagi begona o'tlarni tozalab yoqib tashlash kerak bo'ladi.

Kimyoviy usullar: tanlab olingan insektitsidlar (faqat zarur hollarda, foydali hasharotlarga minimal ta'sir qiladigan vaqtda qo'llanilgan).

XULOSA

Tadqiqotlarim natijasida shuni ko'rsatadiki, biologik, kimyoviy va agrotexnik usullarni uyg'unlashtirib qo'llash orqali nok bog'laridagi asosiy zararkunandalar sonini 45–60% ga kamaytirish mumkin. Ayniqsa, foydali entomofauna ishtirokini saqlab qolish orqali zararkunandalarni tabiiy nazorat qilish imkoniyati yaratiladi. Nok bog'laridagi olib borilayotgan zararkunandalarga qarshi kurash tizimini o'z vaqtida amalga oshirish kerak bo'ladi. Zararkunandalarga ta'sir qilish qarab kimyoviy preparatlarni me'yoridan oshirmagan holda sepish kerak bo'ladi. Shunda ekologiyaga ham inson salomatligi uchun ham zarar keltirmaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Karimov B.A., Tojiboyev I.M. (2021). Meva bog'larida zararkunandalarga qarshi biologik kurash usullari. – Toshkent: Fan.
2. Rustamova D.R. (2022). Entomofaunaning agroekotizimdagi o'rni. O'zME jurnalining maxsus soni, 5(2), 134–142.
3. Mirzayeva G.N. (2020). Zararkunandalar ekologiyasi va ularning nazorati. – Samarqand: SamDU nashriyoti.
4. FAO (2019). Biological control in integrated pest management. Rome: FAO publications.
5. Gullan, P.J., & Cranston, P.S. (2014). The Insects: An Outline of Entomology. Wiley-Blackwell.
- Young, H.C.; App, B.A. (1939). "Biology of the white-fringed beetle (*Naupactus leucoloma*)". United States Department of Agriculture Bureau of Entomology and Plant Quarantine. E-464.

UO'K: 631.5.63.54

DORIVOR MALINA (RUBUS IDAEUS L.) O'SIMLIGINI O'STIRISHDA MOLIBDEN VA MARGANETS MIKROELEMENTLARINING TA'SIRI (FARG'ONA VILOYATI, FARG'ONA TUMANI MISOLIDA)**ВЛИЯНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ МОЛИБДЕНА И МАРГАНЦА НА РОСТ ЛЕКАРСТВЕННОЙ МАЛИНЫ (RUBUS IDAEUS L.) (НА ПРИМЕРЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ФЕРГАНСКОГО РАЙОНА)****EFFECT OF MOLYBDENUM AND MANGANESE MICROELEMENTS ON THE GROWTH OF MEDICINAL RASPBERRY (RUBUS IDAEUS L.) (FOR THE EXAMPLE OF FERGANA REGION, FERGANA DISTRICT)****Zakirova Sanoatxon Xomdomovna¹**¹Farg'ona davlat universiteti q.x.f.d., professor, 0000-0001-7925-529X**Rajavaliyeva Zarnigor Ma'rufjon qizi²**²Farg'ona davlat universiteti, tayanch doktorant, 0009-0008-7707-1663**Ikromaliyeva Gulizorbegim Inomjon qizi³**³Farg'ona davlat universiteti, magistrant, 0009-0003-0005-3114**Annotatsiya**

O'zbekiston bog'dorchiligi Shahar aholisini xo'l va quruq meva bilan ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Chunki respublikamizning geografik zonasi shirin-shakar mevalar etishtirish uchun juda mosdur. Mazkur maqolada dorivor malina o'simligini o'stirishda molibden (Mo) va marganets (Mn) mikroelementlarining qo'llanishi o'simlikning o'sish dinamikasi, biomassa hosili va biologik faol moddalarning to'planishiga qanday ta'sir ko'rsatishi o'rganilgan. Tajriba natijalariga tayanib, bu mikroelementlarning o'simlik fiziologiyasi va hosildorligiga ta'siri ilmiy asosda tahlil qilinadi.

Аннотация

Садоводство в Узбекистане имеет большое значение в обеспечении населения города свежими и сушеными фруктами. Потому что географическая зона нашей республики очень подходит для выращивания сладких фруктов. В статье рассматривается влияние использования микроудобрений молибдена (Mo) и марганца (Mn) при возделывании лекарственной малины на динамику роста, урожайность биомассы и накопление биологически активных веществ растения. На основании результатов экспериментов проводится научный анализ влияния этих микроэлементов на физиологию растений и урожайность.

Abstract

Horticulture in Uzbekistan is of great importance in providing the urban population with fresh and dried fruits. Because the geographical zone of our republic is very suitable for growing sweet fruits. This article studies how the use of molybdenum (Mo) and manganese (Mn) microelements in the cultivation of medicinal raspberry plants affects the growth dynamics of the plant, biomass yield and accumulation of biologically active substances. Based on the experimental results, the effect of these microelements on plant physiology and productivity is scientifically analyzed.

Kalit so'zlar: malina, molibden, marganets, mikroelementlar, o'sish, hosildorlik, dorivor o'simliklar.**Ключевые слова:** малина, молибден, марганец, микроэлементы, рост, урожайность, лекарственные растения.**Key words:** raspberry, molybdenum, manganese, microelements, growth, yield, medicinal**KIRISH**

So'nggi yillarda dorivor o'simliklarga bo'lgan talab ortib borayotgan bir paytda, ularni etishtirish agrotexnologiyasini mukammallashtirish dolzarb masalalardan biridir. Malina (*Rubus idaeus* L.) o'zining yuqori biologik faol moddalar tarkibi, shifobaxsh xususiyatlari va iqtisodiy

samaradorligi bilan ajralib turadi. Biroq, malina o'simligi o'zining agrobiologik xususiyatlariga ko'ra ozuqa elementlariga nisbatan talabchan hisoblanadi. Ayniqsa, molibden va marganets kabi mikroelementlar fotosintez, azot almashinuvi, oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarida ishtirok etib, o'simlik hayot faoliyatida muhim rol o'ynaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

O'zbekiston bog'dorchiligi aholini xo'l va quruq meva bilan ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Chunki respublikamizning geografik zonasi shirin-shakar mevalar etishtirish uchun juda mosdur. Shu sababli ham inson organizmi uchun zarur bo'lgan shifobaxsh elementlari ko'p bo'lgan mevalarning turli-tuman navlarini etishtirib kelmoqdalar. Bu esa mustahkam xom-ashyo bazasini bunyod etish, shuningdek, serquyosh O'zbekistonda etishtirilayotgan shirindan-shakar, rangdor, xushbo'y, lazzatli meva va uzumdek noz ne'matlarni dunyoning turli mamlakatlariga eksport qilish imkonini bermoqda. Bizning hozirgi kundagi eng asosiy vazifalarimizdan biri aholi uchun zarur bo'lgan dorivor o'simliklardan biri sanalmish rezavor mevalardan malina o'simligini etishtirish va uni aholiga etkazib berish eng zaruriy masalalardan biri hisoblanadi. Farg'ona vodiysining iqlimi mo'tadil bo'lib barcha mevali o'simliklar etishtirishda qulay tuproq iqlim sharoitiga ega bo'lib shifobaxsh malina o'simligi ham ekib kelinadi. Ayniqsa tog'oldi, adirli zonalarida bog'dorchilikning eng samarali olib boriladigan malinazorlar tashkil qilinishi g'oyat katta ahamiyatga egadir.

NATIJA VA MUHOKAMA

Shifobaxsh malina (*Rubus idaeus* L.) o'simligi inson salomatligi uchun foydali bo'lgan biologik faol moddalar, vitaminlar va antioksidantlarga boy mevalari bilan ajralib turadi. Malinaning o'sishi, rivojlanishi, yuqori sifatli hosil berishi va shifobaxsh xossalarning namoyon bo'lishi agrobiologik omillar, xususan mikroelementlar bilan bevosita bog'liq. Ular orasida marganets (Mn) va molibden (Mo) o'simlik fiziologiyasi va metabolizmidagi muhim rol o'ynovchi elementlar hisoblanadi. Marganets (Mn) o'simliklarning normal o'sishi va rivojlanishida muhim rol o'ynovchi mikroelementlardan biridir. U ko'plab fiziologik va biokimyoviy jarayonlarda, xususan fotosintez, azot almashinuvi, oksidlanish-qaytarilish reaksiyalar va fermentativ faollikda ishtirok etadi. Shifobaxsh malina (*Rubus idaeus* L.) o'simligi uchun marganetsning etarli darajada ta'minlanishi uning mahsuldorligi va sifat ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Marganets o'simliklarda oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarida, fotosintez jarayonida, fermentativ faollikda hamda hujayra devori shakllanishida faol ishtirok etadi. Malina o'simligida marganets etarli bo'lsa, barglarning yashil rangi to'yingan bo'lib, fotosintez intensivligi oshadi. Marganets xloroplastlar faoliyatini yaxshilaydi va bu orqali o'simlikning o'sish sur'atini tezlashtiradi. Meva hosildorligi va sifat ko'rsatkichlari – masalan, shakar miqdori, vitaminlar, antosianin va fenolik birikmalar – marganets ta'sirida sezilarli darajada oshadi. Marganets etishmovchiligi sharoitida barglarda xloroz belgilari paydo bo'ladi, o'sish sekinlashadi, ildiz tizimi sustlashadi, bu esa umumiy hosildorlikni pasaytiradi. Ayniqsa engil va ishqoriy tuproqlarda marganetsning o'zlashtirilishi kamayib, bu manfiy ta'sirni kuchaytiradi.

Molibden o'simlikda asosan azot almashinuvi jarayonlariga ta'sir ko'rsatadi. U nitrat reduktaza va nitrogenaza fermentlarining tarkibiy qismi bo'lib, nitratlarni ammiakga aylantirishni katalizlaydi. Bu jarayon malinada oqsil sintezi va to'qimalarning rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Molibden etarli bo'lgan sharoitda o'simlik barglari yashil va sog'lom ko'rinishda bo'lib, ildizlar faol o'sadi, gullash va meva hosil bo'lish jarayoni tezlashadi. Molibden shuningdek, fitogormonlar ayniqsa sitokininlar biosintezini faollashtiradi, bu esa mevalarining sifatini yaxshilaydi. Malinaning biofaolligi – ya'ni, antioksidant, flavonoid va fenolik moddalarga boyligi – molibden ta'sirida ortadi. Past pH li yani kislotali tuproqlarda molibdenning o'zlashtirilishi pasayadi, bu esa agrotexnik chora-tadbirlarni talab qiladi. Molibden shuningdek, o'simlikning stressga chidamliligini oshiradi, ayniqsa kislotali tuproqlarda o'sadigan malinada bu mikroelementning ta'minlanishi alohida ahamiyat kasb etadi. Tuproq pH darajasi past bo'lganda molibdenning o'simlik tomonidan o'zlashtirilishi cheklanadi. Shu bois, molibdenli o'g'itlardan (masalan, molibden kislotasi ammoniy tuzi – $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24}$) foydalanish orqali uning o'zlashtirilishini yaxshilash mumkin. Shuningdek, molibden malinada fitogormonlar, ayniqsa sitokininlar sinteziga ta'sir ko'rsatadi, bu esa barglarning yoshligini saqlab qolish, ildizlarning faol o'sishi va generativ organlarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada, malina mevalarining sifati yaxshilanadi, tarkibidagi biofaol moddalar, xususan flavonoid va antioksidantlar miqdori ortadi.

1-Rasm.

Mazkur mikroelementlarning bo'lib, ular bir-birining funksiyalarini to'ldiradi. Marganets fotosintez va oksidlanish-qaytarilish jarayonlarini faollashtirsa, molibden azot metabolizmini kuchaytiradi. Natijada o'simlikning umumiy metabolizmi faollashadi, o'sish va rivojlanish sur'ati ortadi, hosil sifati va miqdori yaxshilanadi. Mevalarda biologik faol moddalarning – masalan, C vitamini, antosianin va flavonoidlarning – yig'ilishi kuchayadi, bu esa malinani yanada shifobaxsh va iste'molga yaroqli qiladi.

XULOSA

O'tkazilgan tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, dorivor malina o'simligini etishtirishda molibden va marganets mikroelementlarini ayniqsa birgalikda qo'llash orqali o'simlikning vegetativ o'sishini, hosildorligini va biologik faol moddalarning to'planishini samarali oshirish mumkin. Marganets va molibden shifobaxsh malina o'simligi uchun muhim mikroelementlar bo'lib, ularning optimal miqdorda ta'minlanishi o'simlikning fiziologik holatini yaxshilaydi, fotosintez va azot almashinuvi jarayonlarini faollashtiradi. Bu esa yuqori sifatli, biofaol moddalarga boy hosil etishtirish imkonini beradi. Shuning uchun malina etishtirishda bu mikroelementlarga boy o'g'itlardan foydalanish yoki tuproq agroximik holatini nazorat qilish orqali ularning ta'minotini muvofiqlashtirish dolzarb agrotexnik vazifa hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Xasanov A., Karimov M. va boshq. (2021). O'simlik fiziologiyasi va oziqlanish asoslari. Toshkent: Fan nashriyoti.
2. Nazarov N. (2023). Malina o'simligining agrotexnikasi va oziqlanish xususiyatlari. "Agroilm" jurnali, №2
3. Isagaliev M., Yuldashev G., Abdukhakimova Kh. Geochemistry of biomicroelements in irrigated serozemsof the south of Fergana. European Sciences review. Scientific journal. Vienna. Volume. 2, 2018. № 11–12. 25-28 pp.
4. Zakirova S.X., Rajavaliyeva Z.M. Och tusli tosh-shag'alli bo'z tuproqlarda malina etishtirish usullari (Farg'ona tumani misolida). International scientific journal science and innovation special issue "Actual issues of agricultural development: problems and solutions", June 2023.
5. Kazakov I. V., Kichina V.V. Malina. Izd. M., 1985.

UO'K: 635.21/.229:664.8.037

KARTOSHKKA VA SABZINI DOIMIY OMBORLARDA SAQLASH TEXNOLOGIYASI**ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ И МОРКОВИ В ПОСТОЯННЫХ
ХРАНИЛИЩАХ****TECHNOLOGY OF STORING POTATOES AND CARROTS IN PERMANENT STORAGE
FACILITIES****Xoliqov Muxridin Baxromjon o'g'li¹**¹Farg'ona davlat universiteti, o'qituvchi, .0009-0006-8564-5191**Ismoilova Kamola Erkinjon qizi²**²Farg'ona davlat universiteti talaba
0009-0001-1034-7724**Madumarova Ominaxon Shuhratjon qizi**²Farg'ona davlat universiteti talaba
0009-0007-8012-7819**Urolboyeva Zohidaxon Saidaxon qizi**²Farg'ona davlat universiteti talaba
0009-0009-7761-5242**Annotatsiya**

Mazkur maqolada kartoshka va sabzini doimiy omborlarda saqlash texnologiyalari yoritilgan. Ushbu sabzavotlarning uzoq muddat davomida sifatini saqlab qolish va ularning isrof bo'lmasdan saqlanishini ta'minlashning asosiy jihatlari ko'rib chiqiladi. Maqolada saqlash sharoitlari, jumladan, havo aylanishi, namlik darajasi va haroratni boshqarishning ahamiyati, shuningdek, saqlash muddatini uzaytirish uchun zarur bo'lgan texnologik jarayonlar yoritilgan.

Аннотация

В данной статье освещены технологии хранения картофеля и моркови в постоянных хранилищах. Рассматриваются основные аспекты сохранения качества этих овощей в течение длительного времени и обеспечения их хранения без потерь. В статье описаны условия хранения, включая значение циркуляции воздуха, уровня влажности и управления температурой, а также технологические процессы, необходимые для продления сроков хранения.

Abstract

This article highlights the technologies for storing potatoes and carrots in permanent storage facilities. It examines the key aspects of preserving the quality of these vegetables over a long period and ensuring their storage without losses. The article discusses storage conditions, including the importance of air circulation, humidity level, and temperature control, as well as the technological processes necessary to extend the storage period.

Kalit so'zlar. Kartoshka, sabzi, saqlash, sovutish, suberin, harorat, tinim davri, havo namligi.**Ключевые слова:** картофель, морков, хранение, охлаждение, суберин, температура, период покоя, влажность воздуха.**Keywords:** potato, carrot, storage, cooling, suberin, temperature, dormancy period, air humidity.**KIRISH**

Kartoshka va sabzi – qishloq xo'jaligi mahsulotlari orasida yil bo'yi iste'mol qilinadigan, keng tarqalgan va oziq-ovqat sanoatida muhim o'rin tutadigan ekinlardir. Ushbu sabzavotlar nafaqat o'zining yuqori o'simlik sifatleri bilan, balki uzoq muddatli saqlash imkoniyatlari bilan ham qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoati uchun strategik ahamiyatga ega. Afsuski, ishlab chiqarish va iste'mol davri orasidagi tafovut sabzavotlarning sifatini va miqdorini saqlashning dolzarbligini taqozo etadi.

3-SHOBA: AHOLI TOMORQALARIDA, ISTIQBOLLI MEVA-SABZAVOT VA UZUMCHILIK SOHASINI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR

Omborlarda saqlash texnologiyasi - bu kartoshka va sabzining sifatini saqlashda, shuningdek, ularning uzoq muddat davomida isrof bo'lmasdan saqlanishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan jarayondir. Bunday saqlash jarayonlari, sabzavotlarning mexanik shikastlanishini, kasalliklar va zararkunandalar tomonidan zararlanishini oldini olish, shuningdek, saqlash sharoitlarini optimal darajada ta'minlashni o'z ichiga oladi.

Texnologiyalarni to'g'ri qo'llash orqali, kartoshka va sabzi saqlash muddatlarini uzaytirish, ularning ozuqaviy va organoleptik sifatlarini saqlash, shuningdek, iqtisodiy samaradorlikni oshirish mumkin. Xususan, doimiy omborlar saqlash texnologiyasida, havo aylanishi, namlik darajasi va haroratning muvozanatli boshqarilishi, saqlash sharoitlarini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Kartoshka va sabzini uzoq muddat saqlashda harorat, namlik, havo aylanishi, yorug'lik darajasi kabi omillar muhim ahamiyat kasb etadi. Ilmiy adabiyotlarda bu omillarni optimallashtirish orqali mahsulot sifati va saqlanish muddati sezilarli darajada yaxshilanishi qayd etilgan. Masalan, M.M.Yusupov "Sabzavot va mevalarni saqlash texnologiyasi" nomli o'quv qo'llanmasida kartoshka va sabzining biologik xususiyatlari, ularni saqlash sharoitlariga qo'yiladigan talablar haqida keng ma'lumotlar berilgan. Unga ko'ra, kartoshka 2–4°C haroratda va 85–95% nisbiy namlikda, sabzi esa 0–1°C haroratda, 90–95% namlikda eng yaxshi saqlanadi [7. 204 b].

FAO tomonidan chop etilgan "Handling and storage of root and tuber crops" nomli xalqaro hisobotda esa saqlash texnologiyalarida zamonaviy yondashuvlar — sovitish, ventilyatsiya va antiseptik muolajalar haqida batafsil ma'lumot keltirilgan [2. 98 p].

Карташова И.Н., Бабушкина Т.Л. o'zlarining "Технология хранения овощей и картофеля" nomli OTMLar uchun o'quv qo'llanmada Rossiya sharoitida qo'llanilayotgan doimiy omborlar tizimi, ularning iqlim nazorati, mikrobiologik xavfsizlik choralarini tavsiflab bergan [3. 88 c].

O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi ham o'zining metodik ko'rsatmalarida omborxonalarni texnik tayyorlash, sanitariya gigiyenasi, mahsulotlarni joylashtirish usullari bo'yicha amaliy tavsiyalar bergan [8. 48 b].

Ushbu tadqiqotda quyidagi metodologik yondashuvlar qo'llanilgan.

Tahliliy-metodik yondashuv – mavjud mahalliy va xorijiy adabiyotlar asosida kartoshka va sabzini doimiy omborlarda saqlash texnologiyalari o'rganildi (Yusupov M.M., Kartashova I.N., FAO hisobotlari).

Taqqoslovchi tahlil – turli saqlash tizimlari solishtirilib, har birining afzallik va kamchiliklari aniqlab chiqildi. Empirik kuzatuv – mavjud agroklimatik sharoitlarda qishloq xo'jaligi korxonalarida amalda qo'llanilayotgan saqlash texnologiyalari o'rganilib, ularga doir faktik ma'lumotlar tahlil qilindi (O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi, 2020). Amaliy tavsiyalar ishlab chiqish – tahlil natijalari asosida omborlarda eng maqbul saqlash sharoitlari, harorat va namlik rejimlari, shamollatish texnologiyalari bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Kartoshka hosili qimmatli oziq-ovqat mahsuloti, em-xashak va texnik xom ashyo hisoblanadi. Uning tarkibida 75-80 % suv, 14-24 % kraxmal, 2 % oqsil, shuningdek B₁, B₂. S vitaminlari va A provitamini (karotin), po'stida esa zaxarli solanin bor.

Kartoshka boshqa ko'pgina sabzavotlarga qaraganda saqlashga chidamli mahsulot hisoblanadi. Shunday bo'lsada, uni saqlashda ko'p nobudgarchilikka yo'l qo'yiladi. Kartoshka tuganaklarining po'stida suberin moddasining borligi ham kartoshkaning saqlanuvchanligini oshiradi. Kartoshkaning shikastlangan joylarida qoplag'ich to'qimalarining tiklanish xususiyati uning saqlashga chidamliligini yanada oshiradi. Shikastlangan joyda suberin moddasi bilan birga himoya vazifasini bajaruvchi bir qator moddalar (polifenol, gormonlar, askorbin kislotasi va boshqalar) hosil bo'ladi. Fitopatogen mikroorganizmlarga mexanik va kimyoviy to'siqlar paydo bo'ladi. Shikastlangan joyning bitishi uchun havoning qulay harorati 18-20° S, namligi 90-95 % va havo almashinuvi sekundiga 2-4 metr hisoblanadi.

1-rasm. Omborxonada kartoshkaning uyum holidi saqlanishi.

Oziq-ovqat maqsadida foydalaniladigan kartoshkani saqlashda quyidagi davrlar belgilanadi: hosilni yig'ib olingandan keyingi davolash-yetilishi, chuqur va majburiy saqlashni o'z ichiga olgan asosiy davr va bahorgi unish davriga bo'linadi.

Davolash-yetilish davri etilishi va mexanik shikastlarni bitishiga qarab bir necha kundan 2-3 haftagacha davom etadi. Davolanish-yetilish davrida bu jarayonlarni o'tishi uchun sharoit yaratish kerak. Bunda harorat $15-20^{\circ}$ S va havoning nisbiy namligi 85-95 foizligi ma'qul. Davrning oxirida harorat 10° S gacha tushirilib, tuganaklarni sovutishga o'tiladi. Davolash davridan so'ng harorat taxminan $2-4^{\circ}$ S, navga qarab belgilanadi, chunki xuddi shu sharoitda tuganaklarda moddalar almashinishi balans holga kelib, sekinlashishi kuzatiladi.

Kartoshka sovutish, ya'ni davolanish davridan asosiy saqlashga tezda o'tkaziladi va tuganaklarni uzoq saqlashga, unmaslikka, hamda mikrobiologik buzilishni oldini olishga erishiladi. Odatda, tabiiy shamollatiladigan omborlarda bu 40-60 kun, faol shamollatiladigan omborlarda esa 20-30 kun davom etadi, ya'ni harorat bir kecha-kunduzda $0,5-1^{\circ}$ S ga pasaytirilib boriladi. Asosiy saqlash davrida havoning nisbiy namligi 90-95 foiz bo'lishi kerak.

Bahorgi davr ma'suliyatli hisoblanadi, chunki fevralning oxiri martning boshlarida tuganaklarda kurtaklar o'sa boshlaydi. Kurtaklarni o'sishini to'xtatish uchun bu davrda asosiy davrga nisbatan $1-3^{\circ}$ S pasaytiriladi. Tuganaklardagi kurtaklarni o'stirmasdan aprelning oxiri mayning boshlarigacha saqlashga erishish mumkin.

Qandlar miqdorini ko'payishiga yo'l qo'ymaslik uchun harorat $8-10^{\circ}$ S atrofida bo'ladi. Agar qayta ishlash muddati kechiktirilsa avval odatdagi haroratda, ya'ni 4° S, qayta ishlashga 1-2 hafta qolganda esa $10-15^{\circ}$ S gacha oshiriladi.

Saqlashga keltirilgan kartoshka toza, sog'lom, shikastlanmagan va quruq shu bilan birga etilish darajasiga qarab saralangan bo'lishi talab qilinadi. Ayniqsa shikastlangan kartoshkani uzoq muddat saqlab bo'lmaydi. Tozalanmagan kartoshkaning nafas olishi ancha qiyinlashadi. Mayda tuganaklar yiriklariga qaraganda uzoq vaqt saqlanmaydi. Ma'lumki, kartoshka omborlarda asosan uyum holidi saqlanadi. Shu bois uning yaxshi saqlanishida saralash muhim rol o'ynaydi (1-rasm).

Sabzini saqlash. Sabzi ikki yillik o'simlik bo'lganligi uchun uni saqlashdagi asosiy xususiyat tinim davri bilan bog'liq. Sabzining tinim davri boshqa sabzavotlarnikiga qaraganda uzoqqa cho'zilmaydi.

3-SHOBA: AHOLI TOMORQALARIDA, ISTIQBOLLI MEVA-SABZAVOT VA UZUMCHILIK SOHASINI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR

2-rasm. Sabzini faol shamollatiladigan omborlarda konteynerlarda saqlash jarayoni.

Ildizmevalar namligini tez yo'qotadi va mikroorganizmga chidamsiz bo'lib qoladi. Sabzi o'zidan ko'p namlikni yo'qotib so'lib qolmasligi uchun uni havo namligi 90-95 % bo'lgan sharoitda saqlash yaxshi natija beradi. Bunda havoning harorati 0-1° S bo'lishi lozim. Harorat bundan pasaytirilsa mahsulotni sovuq uradi va natijada u tovar xususiyatini yo'qotadi.

1-jadval.

Saqlash davrida meva va sabzavotlarning karbonat angidrid ajratib chiqarish miqdori (V.I.Polegaev ma'lumoti)

Mahsulot turi	Harorat, °S	Ajralgan CO ₂ , sutkasiga g/t
Karam	0	80-150
Gulkaram	0-1	320
Sabzi	1	300-400
Kartoshka	6	100
Barra piyoz	1	300

Sabzini plyonkali xaltachalarda ham saqlash mumkin. Bunda karbonat angidridning konsentratsiyasi 3-5 % dan oshmasligi lozim. Aks holda mahsulotning kimyoviy tarkibida o'zgarishlar yuz beradi va natijada mahsulot yaroqsiz xolatga kelib qoladi.

Urug'lik uchun ajratilgan sabzini 0.5° S dan past haroratda saqlashga ruxsat etilmaydi. Past haroratda sabzi kurtaklarining unishi to'xtaydi. Urug'lik sabzini 0.5-1-5° S xaroratda saqlash uning sifatli saqlanishini ta'minlaydi.

Saqlashga qo'yiladigan sabzilarning bargi o'zak doirasi to'g'risidan, kavlangan kuniyoq pichoq bilan kesib tashlanadi, chunki bargi bilan turib qolsa uning suvi qochadi, so'liydi va keyinchalik uncha yaxshi saqlanmaydi. Barglardan tozalangan sabzilar o'lchamiga qarab saralanadi va qishki saqlashga yaroqsiz, ya'ni etilmagan, yorilgan, shikastlangan sabzilar ajratib olinadi.

Sabzi tez buziladigan mahsulot bo'lganligidan uni faol shamollatiladigan omborlarda saqlash yaxshi natija beradi (2-rasm).

Sabzini polietilen qoplarda saqlash usuli istiqbolli usul hisoblanadi. Mahsulot nafas olishi natijasida qop ichida yuqori darajada namlik sharoiti (90-95%) hosil bo'ladi va kerakli miqdorda karbonat angidrid (3-5%) to'planadi. Polietilen qoplarda saqlanganda mahsulotning chirishi, vaznining kamayishi, shakar va vitaminlarning yo'qotilishi ancha kamayadi.

XULOSA

Kartoshkaning tuzilishi va uning tarkibi tabiiy himoya xususiyatini belgilaydi. Kartoshkaning qoplovchi to'qimalari va periderma juda zich joylashgan hujayralardan iborat bo'lganligi uchun uni mexanik kasallik va zararkunandalardan zararlanishdan saqlaydi. Kartoshkani saqlash sharoitini belgilashda nav, saqlash davridagi fiziologik holatiga va xo'jalikda foydalanishi inobatga olish lozim.

Urug'lik kartoshkani saqlash rejimi oziq-ovqat uchun saqlanadigan kartoshkadan farq qiladi, yuqori haroratda kartoshka tuganaklari unish holatiga o'ta boshlaydi shu sababdan urug'lik kartoshkalar unmasligi uchun 2-4° S haroratda saqlanadi. Sabzi saqlash jarayonida tashqi muhit sharoitiga ancha talabchan mahsulot hisoblanadi. Saqlash haroratining noqulay bo'lishi sabzining tezda buzilishiga olib keladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Akramov, M. (2020). "Qishloq xo'jaligida saqlash texnologiyalari va samaradorligi". O'zbekiston qishloq xo'jaligi akademiyasi, 122-126 betlar.
2. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Handling and Storage of Root and Tuber Crops: Guidelines for Extension Workers – Rome: FAO, 2021. – 98 pages. – Referenced pages: pp. 24–40.
3. Карташова И.Н., Бабушкина Т.Л. Технология хранения овощей и картофеля: учебник для аграрных вузов – Москва: Колосс, 2019. – 320 стр. – Использованные страницы: 88–105-страницы.
4. Mirzaeva, F. (2019). "Doimiy omborlarda sabzavotlar va mevalarni saqlash texnologiyasi". O'zbekiston ilmiy-akademik nashriyoti, 77-81 betlar.
5. Toshpulatov, B. (2017). "Sabzavotlarning saqlash texnologiyasi va uning iqtisodiy samaradorligi". Agrotexnologiya jurnali, 6(1), 35-38 betlar.
6. Bokiev, D. (2021). "Kartoshka va sabzavotlarni saqlash sharoitlarini optimallashtirish". Qishloq xo'jaligi muhandisligi va texnologiyalari, 9(1), 98-103 betlar.
7. Usmanov, B., & Karimov, A. (2022). "Sabzavotlarni saqlashda yangi texnologiyalar va muammolar". Oziq-ovqat sanoati ilmiy nashriyoti, 11(2), 120-125 betlar.
8. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi. Kartoshka va sabzavot mahsulotlarini saqlash bo'yicha metodik qo'llanma – Toshkent, 2020. – 48 bet.
9. Jumaniyozov, N. (2020). "Doimiy omborlarda sabzavotlar saqlashining yangi metodlari". Oziq-ovqat sanoatining innovatsion texnologiyalari, 3(1), 60-65 betlar.
10. Yusupov M.M. "Sabzavot va mevalarni saqlash texnologiyasi" o'quv qo'llanma – Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2018. – 204 bet.

UO'K: 635.1/8:631.53.01

SABZAVOT URUG'LARINING XILMA-XILLIGI VA YETILISH MUDDATLARI**РАЗНООБРАЗИЕ ОВОЩНЫХ СЕМЯН И СРОКИ ИХ СОЗРЕВАНИЯ****DIVERSITY OF VEGETABLE SEEDS AND THEIR MATURITY PERIODS****Xoliqov Muxridin Baxromjon o'g'li¹**¹Farg'ona davlat universiteti, Agrar qo'shma fakulteti Mevachilik va sabzavotchilik kafedrasasi o'qituvchisi, 0009-0008-9439-2581**Ergashev Nodirbek Yuldashalievich²**²Paxta seleksiyasi urug'chiligi va etishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti Farg'ona ilmiy tajriba stansiyasi, q.x.f.f.d. (PhD). 0009-0003-8648-4025**Ashuraliyev Asliddin Xoshimjon o'g'li³**³Farg'ona davlat universiteti talabasi
0009-0002-2735-3941**Avazov Fazliddin Rashid o'g'li⁴**⁴Farg'ona davlat universiteti talabasi
0009-0003-3452-3766**Ibrohimov Shahroz Alisher o'g'li.**⁴Farg'ona davlat universiteti talabasi
0009-0002-2865-8237**Annotatsiya**

Ushbu maqolada urug' shakllanishi va etilish jarayonlarini o'rganish, urug'chilik ishlarida sifatni oshirish va hosildorlikni ta'minlash bo'yicha muhim nazariy va amaliy ma'lumotlar hamda urug'larning shakllanish muddati va unib chiqish qobiliyatiga doir jadval va raqamli ma'lumotlar keltirilgan. Hosil yig'ib-terib olingandan keyin urug'larni saqlash uchun kerakli sharoitlar va namlik darajasining ahamiyati ham ko'rsatib o'tilgan.

Аннотация

В данной статье представлены теоретические и практические сведения о процессе формирования и созревания семян, повышении качества в семеноводстве и обеспечении урожайности. Приведены таблицы и числовые данные, касающиеся сроков формирования семян и их всхожести. Также рассмотрены условия хранения семян после сбора урожая и значение уровня влажности при хранении.

Abstract

This article provides important theoretical and practical information on seed formation and maturation processes, as well as ways to improve quality in seed production and ensure high yields. It includes tables and numerical data on seed development timing and germination capacity. The importance of proper storage conditions and moisture levels after harvest is also discussed

Kalit so'zlar: urug'lik, arxitektonika, sabzavot, urug'lanish, kurtaklar, etilish, ekish, mahsuldorlik, hosildorlik, yoshlik, etilish va qarilik davrlari, sut pishish, mum pishish, to'liq pishish bosqichi.

Ключевые слова: семена, архитектурная структура, овощи, оплодотворение, почки, созревание, посев, продуктивность, урожайность, ювенильный, зрелый и старческий периоды, молочная, восковая и полная спелость.

Key words: seed, architectonics, vegetables, fertilization, buds, maturation, sowing, productivity, yield, juvenile, mature and senescent stages, milk ripeness, wax ripeness, full ripeness stage.

KIRISH

Urug'lik uchun qoldirilgan o'simlik tupining tuzilishi yoki arxitektonikasi, urug'larning shakllanishi va pishib etilishida muhim ahamiyatga ega. Urug'lik uchun qoldirilgan o'simlik tupining turli qismlarida urug'larning shakllanishi yorug'lik, oziqa, changlanish va pishish sharoitlari hilma-xil bo'lishiga bog'liq. Birgina tupdagi urug'larning shakllanishi va pishib etilishi, hosilni yig'ib olish paytida turlicha bo'ladi.

Kam shoxlaydigan urug'liklarning I-II tiplarida urug'larning sifati III va IV tiplaridagi sershox urug'liklardagiga qaraganda yuqoriroq bo'ladi. Aslida ularda urug'larning hosili kamroq bo'ladi. Masalan, urug'lik uchun qoldirilgan o'simlik bilan urug'larning sifati urug'lik uchun qoldirilgan o'simlik uchun yuqori yarusidan quyi yarusi tomon pasaya boradi.

Turlicha tartibdagi shoxlar novdalarida ham urug'lik sifati yuqoridan pastga tomon kamaya boradi. Hatto birgina to'pgul yoki mevada ham urug' miqdori turlicha bo'ladi. Urug'lik uchun qoldirilgan o'simlik tiplarining turli qismlaridan yig'ib olingan urug'liklar ekish sifatiga qarabgina emas, balki mahsuldorlik-biologik-morfologik belgilariga va xo'jalik ko'rsatkichlariga qarab ham farq qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Sabzavot ekinlari urug'larining xilma-xilligi (genetik va biologik rang-baranglik) va ularning vegetatsiya muddati qishloq xo'jaligida muhim ahamiyatga ega. Urug'larning xilma-xilligi nafaqat tur va nav jihatidan, balki ularning moslashuvchanligi, biotik va abiotik omillarga chidamliligi, hamda agrotexnik talablariga ko'ra ham farqlanadi.

Yusupov M.M. o'zining "Sabzavotchilik" darsligida sabzavot ekinlarining biologik xususiyatlari, ularning ekish va etishtirish muddati, shuningdek, erta, o'rta va kechpishar navlarning tavsifi haqida ma'lumot beradi. Bu erda urug'larning individual xususiyatlari, ularning agroekologik zonalarga mosligi tahlil qilingan[9. 70 b].

Tukhtasinov I.T. va boshqalar "Urug'chilik asoslari" darsligida esa urug'larning navdorchilikdagi o'rni, ularning seleksiya jarayonidagi roli, urug'lik material sifatini baholash mezonlari va etilish muddatiga ko'ra tasnifi keltirilgan[8. 105 b].

Борисова В.П. o'zining "Овощеводство" nomli darsligida sabzavot ekinlari (pomidor, bodring, karam va boshqalar) navlari bo'yicha klassifikatsiyalar, ularning pishish muddati va mahsuldorlik jihatlari bo'yicha batafsil tahlillarni keltirgan[2. 92 c].

Mazkur tadqiqot doirasidagi tahlil va ilmiy ishlanmalar quyidagi metodik yondashuvlarga asoslangan: Analitik usul – yozma manbalar asosida sabzavot urug'larining xilma-xilligi va pishish muddati bo'yicha mavjud ilmiy qarashlar o'rganildi (Yusupov M.M., Borisova V.P., FAO). Klassifikatsion tahlil – sabzavot urug'lari biologik (turnav, o'simlik tipi), ekologik (mintaqaviy moslik) va agronomik (hosildorlik, pishish muddati) mezonlarga ko'ra tasniflandi.

NATIJA VA MUHOKAMALAR

Sabzavot urug'larning bir xil bo'lmasligi, shuningdek irsiy xususiyatlar, tuproq-iqlim xususiyatlari va tarkibiga ham bog'liqdir. Urug'liklarning turlicha bo'lish hodisasi sifatning hilma-xilligi deb ataladi. Urug' sifatning hilma-xilligi uch xil shaklda: ekologik, genetik va ona jins shakllarda bo'lishi mumkin.

Ekologik jihatdan urug'larning turli sifatli bo'lishi urug'ning ekologik muhit bilan o'zaro munosabati natijasida paydo bo'ladi. Aslini olganda bu irsiy hodisa emas, lekin shunga qaramasdan irsiylik hodisalari ham ma'lum rol o'ynaydi. Bu shaklda agrotexnik jihatdan turlichalik alohida o'rin tutadi. Bu hodisa urug'lik o'simliklarning agrotexnik sharoiti bilan bog'liq.

Genetik jihatdan xilma-xillik ota-ona o'simliklarning irsiy xususiyati oqibatida vujudga keladi va odatda irsiy bo'ladi.

Ona jins yoki matrikal xilma-xillik ona o'simlikda urug'larning turlicha joylashishi oqibatida vujudga keladi. Bu esa ona jins tomonidan urug'ning turlicha oziqlanishi va boshqa ta'siriga sabab bo'ladi.

Sabzavot o'simliklarining urug'lik uchun qoldirilgan poyali tuplarida eng yaxshi urug'lar, kam shoxlaydigan urug'lik o'simliklari urug'lik uchun qoldirilgan tupning yuqori qismida, pastki butalarining novdalarida shingilning va dukkakning o'rta-quyi qismlarida bo'ladi. Urug'lar sifatining hilma-xilligi ularning avlodlarida ham o'z aksini topadi. Yirik urug'lar sermahsul avlod beradi.

3-SHOBA: AHOLI TOMORQALARIDA, ISTIQBOLLI MEVA-SABZAVOT VA UZUMCHILIK SOHASINI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR

O'simlik tupining tuzilishi urug'larning gullashi, shakllanishi va pishish muddatiga, urug'larning etilganlik darajasi esa ularning ekish, mahsuldorlik va hosildorlik sifatlariga ta'sir etadi. O'simlik belgilarining o'zgaruvchanligi ularning, urug'larining hilma-xilligi bilan bog'liq ekanligini bilib olish, urug'chilik ishida muhim ahamiyatga ega. Chunki ular sifatining xilma-xilligi irsiylik hodisasining paydo bo'lishini o'zgartirib, o'simliklardagi belgilarga baho berish ishini qiyinlashtiradi.

Ona o'simlikdagi urug'larning rivojlanishida uchta ketma-ket davr: yoshlik, etilish va qarilik davrlarida farq qilinadi. Yoshlik davrida urug'lik o'simlikda urug'lar shakllanadi va etiladi, etilish davrida urug'lar, saqlash paytida, yuqori ekish sifatlariga ega bo'ladi, qarilik davrida esa urug'liklarning ekish sifati pasayadi va shu davr oxiriga kelib nobud bo'ladi.

Urug'lar urug'lanish davridan tortib pishish davrigacha mevaning ichida bo'ladi. Ya'ni, 50-80 kun davom etadigan ana shu davrda urug'larda murakkab fiziologik va biokimyoviy jarayonlar ro'y beradi, bunda morfologik va fiziologik o'zgarishlar yuz beradi. Buning oqibatida urug'larning sifat ko'rsatkichlari tarkib topadi. Yoshlik davrida urug'liklar ontogenezi uch bosqichni boshidan kechiradi: shakllanish, etilish va pishish bosqichi.

Shakllanish bosqichida shakl paydo bo'lishi va o'sish jarayonlari ustun turadi, morfologik, fiziologik va biokimyoviy jarayonlar kuchli o'zgarib turadi. Nafas olish intensivligi yuqori bo'ladi. Urug'lar va kurtaklar shu o'simlik uchun xarakterli bo'lgan hajm va shakl ko'rinishini oladi, urug'larning namligi yuqori foizda bo'ladi. Bu bosqichning oxiriga urug'lar vazni maksimal vaznning 25-40 foiziga etadi, urug'larning unib chiqishi ko'pchilik o'simliklarda nolga teng bo'ladi yoki juda past bo'ladi, faqat karamdoshlardagina bu ko'rsatkich 50 foiz va undan yuqori bo'lishi mumkin.

1-jadval

Sabzavot urug'larini shakllanish bosqichi davomiyligi.

Urug' turi	Shakllanish muddati (kun)	Unib chiqish qobiliyati paydo bo'lish muddati (kun)
Karam	30-35	20-25
Rediska	30-35	20-25
Piyoz	15-20	20-25
Bodring	15-20	20-30
Pomidor	20-25	45-50

Ikkinchi bosqichda, ya'ni urug'ning etilish bosqichida, urug'larda sintez jarayonlari asosiy o'rin tutadi va ularda quruq moddalarning to'planishi kuchayadi. Bu davr bodring va piyozda 10-15 kunga, pomidor va rediskada 15-20 kunga, karamda 20-25 kunga teng. Piyoz, bodring, pomidor urug'lari va mevalarida morfologik xususiyatlar va rangi o'zgaradi, karam va rediskada bunday o'zgarishlar u qadar sezilmaydi. Nafas olishi maksimum darajaga etadi, namligi kamayib, 52-85 foiz bo'lib qoladi. Yetilish bosqichini oxiriga kelganida karam va rediska urug'larining unuvchanligi 80-85 foiz, piyozda 50-60 foiz, bodringda 20-25 foizga teng bo'ladi. Pomidor urug'lari unib chiqmaydi.

Urug'larning pishish bosqichi uchun polimerlashish jarayonlari xarakterlidir. Urug'larda murakkab biokimyoviy o'zgarishlar ro'y beradi, ular shu nav uchun xarakterli bo'lgan shakl va rang oladi.

Urug'larning pishish bosqichi uch asosiy fazaga bo'linadi: Sutli pishish – urug'lar hali nam bo'lib, to'liq shakllanmagan holatda bo'ladi. Ular yumshoq va och rangli bo'ladi. Mum pishish – urug'lar qisman qattiqlashadi, namligi kamayadi, rangi o'zgaradi, lekin hali to'liq pishmagan bo'ladi. To'liq pishish – urug'lar to'liq shakllanadi, rangi va tuzilishi o'sha nav uchun xarakterli bo'ladi. Namlik darajasi minimal bo'lib, yig'ib olishga tayyor bo'ladi.

2-jadval

Urug'larning pishish bosqichi davomiyligi.

Urug' turi	Pishish muddati (kun)
Rediska	10-15
Karam	15-20
Pomidor	20-25
Piyoz	25-30
Bodring	25-30

Hosil yig'ib-terib olingandan keyin urug'lik uchun qoldirilgan mevalar va tuplar yana pishish uchun saqlanadi. To'la pishish fazasi fiziologik-biokimyoviy jarayonlarning kuchayishi quruq moddalarning to'planishi to'xtashi, yuqori ekish sifatleri paydo bo'lishi bilan xarakterlanadi. Urug'lik o'simliklar va mevalar yanchish uchun va urug'larni ajratib olish uchun yaroqli bo'ladi. Faza oxiriga kelganda urug'lar biologik jihatdan pishadi, vazni va unuvchanligi maksimal darajaga etadi, nafas olish intensivligi keskin pasayadi.

To'la pishish fazasi tugagandan keyin urug'lar nam (40-50 foiz) bo'ladi va saqlash uchun yaramaydi. Urug'larni saqlash uchun yig'ishdan oldin ularning konditsion namlik darajasigacha (9-11 foiz) quritish kerak bo'ladi.

Hosilga baho berish uchun, birgina urug'lik o'simlikdagi urug'larning ekish va mahsuldorlik sifatlarining bir xilligini aniqlash uchun har bir novdada urug'larni alohida yig'ib olish va bo'lib-bo'lib yanchish maqsadga muvofiqdir.

Urug'lar ayrim hollarda yanchib olinganda urug'lik o'simliklardan dastlab birinchi tartibdagi novdalar ajratiladi, shundan so'ng ana shu novdalarning har birida ikkinchi tartibdagi novdalar, ikkinchi tartibdagi novdalarning har biridan esa uchinchi tartibdagi novdalar ajratiladi va hokazo. Urug' yanchib olingandan keyin xaltachaga "urug'lar manzili" yozib qo'yiladi. Shoxlanish tartibi rim raqamlari bilan, bir tipdagi novdalar raqamlari esa ularga indekslar tarzida ko'rsatiladi va pastdan yuqoriga qarab hisoblanadi. Masalan, ikkinchi tartibdagi ikkinchi novda II₂ deb, birinchi tartibdagi to'rtinchi novda esa I₄, birinchi tartibdagi uchinchi novda esa I₃ deb yozib qo'yiladi va hokazo.

Urug'lik o'simlikning morfologik tuzilishi va o'simliklarning rivojlanish xususiyatlari urug'larning bir vaqtda hosil bo'lishi va pishib etilishiga imkon bermaydi. O'simlikning har xil qismidagi urug'lar turli xil yorug'lik sharoitida shakllanadi. Shuning uchun yig'ib olish vaqtida fiziologik jihatdan ham ular har xil rivojlanishi bosqichida bo'ladi. Kam shoxlanadigan (1-2 tip) o'simliklardan odatda ko'p shoxlanadigan (3-4 tip) o'simliklarga qaraganda kamroq hosil shakllanishiga qaramasdan sifatliroq urug'lar olinadi, ya'ni urug'lik o'simlik tupida yuqori yarusdan – pastga qarab, har xil shoxlanadigan o'simliklarda shoxlanish tartibi oshib borgan sayin urug'lik sifati pasayib boradi.

Bir tup o'simlik gulidagi va mevasidagi urug'larning sifati ham bir-biridan farq qiladi. Boshqa-boshqa o'simlik tuplaridan olingan urug'lar faqat sifati bilan emas, balki biologik, morfologik va xo'jalik belgilari bilan ham bir biridan farq qiladi. Bulardan tashqari, urug' sifati har xil bo'lishi irsiy, tuproq-iqlim sharoitlari va o'simlikning tuzilishiga ham bog'liq. Umuman, urug' sifati har xil bo'lishi sabablarini quyidagi guruhlariga bo'lish mumkin:

Ekologik har xillik. Bu urug' shakllangan o'simlikka tashqi sharoitning ta'siri natijasida yuzaga keladi. Bunday har xillik o'simliklar irsiyati bilan bog'liq emas.

Genetik har xillik. Ota-ona shakllarining genotiplarining qo'shilishi, ya'ni urug'lanishi natijasi bo'lib irsiyat bilan bog'liq.

Matrikal har xillik. Urug'ning ona o'simlikda har xil joyda shakllanganligi bilan bog'liq.

Bunday sabablar orasida eng yaxshi o'rganilgan matrikal har xillikdir, ya'ni sabzavot ekinlarida kam shoxlanadigan o'simliklarda tupning yuqori qismida, shoxlarning quyi tartibida, ro'vakning o'rta va pastki qismlarida sifatli urug'lar shakllanishi aniqlangan. Bundan tashqari, yirik urug'lar ko'proq hosil berishi o'rganilgan. Tupning tuzilishi (arxitektonikasi) gullash muddatlariga, urug'larning hosil bo'lishi, pishishiga ta'sir qiladi. Urug'larning pishib etilishi darajasi esa urug'larning urug' sifati va hosildorlik ko'rsatkichlariga ta'sir ko'rsatadi. Urug'lar sifati har xilligi ularning ma'lum belgi xususiyatlarining o'zgarishiga olib keladi. Ona o'simlikda urug'larning rivojlanishining 3 ta bosqichi bor:

Yoshlik davri (urug'larning shakllanishi va pishishi). Yetuklik davri (saqlash davridagi yuqori urug' sifati saqlay olishi). Qarilik davri (urug' sifatlarining pasayishi va nobud bo'lishi).

O'simlikda urug'lar shakllanishi davomida gulning urug'langanidan to' uning pishib etilguncha (60-80 kun) mevada bo'ladi. Bu vaqtda murakkab biokimyoviy jarayonlar bo'lib, bu urug'ning fizik xususiyatlariga, bu esa o'z navbatida urug' sifatlarini belgilovchi morfologik va fiziologik jarayonlarga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Urug'lar yoshlik davrida uchta bosqichni o'taydi: shakllanish, to'lishish, pishib etilish davrlari.

Shakllanish davrida urug' ekin va navga xos shakl va kattalikka ega bo'ladi. Bu davrda urug' namligi yuqori (72-93%) bo'lib, bosqich oxirida esa urug' massasi o'z maksimal og'irligining

3-SHOBA: AHOLI TOMORQALARIDA, ISTIQBOLLI MEVA-SABZAVOT VA UZUMCHILIK SOHASINI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR

25-40 % ini tashkil etadi. Bu paytda urug'larning unuvchanligi bo'lmaydi yoki past ko'rsatkichlarga (50%) ega bo'ladi. Urug'larning shakllanishi davri davomiyligi karam va sholg'omda –30-35 kun, piyoz va bodringda –15-20 kun, pomidorda 20-25 kunni tashkil etadi. Karam sholg'om va piyozda 20-25 kun, bodringda 20-30 kun, pomidorda 45-50 kundan keyin unuvchanlik qobiliyatiga ega bo'ladi.

To'lish davrida – urug'larda intensiv ravishda quruq moddalar to'planadi. Bu bosqich davomiyligi: Bodring, piyozda 10-15 kunni; Pomidor, sholg'omchada 15-20 kunni; karamda 20-25 kunni tashkil etadi. Bu vaqtda piyoz, bodring, pomidorda urug'ning morfologik belgilari, rangi o'zgaradi, karam va sholg'omchada esa bu o'zgarishlar sezilarsiz bo'ladi, urug' namligi 52-85% ni tashkil etadi. Bosqich oxirida urug'ning unuvchanligi karam va sholg'omda 80-85%, piyozda 50-60%, bodringda 20-25% ga etadi. Pomidor urug'lari bu davrda unuvchan bo'lmaydi.

Pishib etilish davrida urug'larda biokimyoviy jarayonlar davom etadi va ular navga xos bo'lgan belgilarga ega bo'ladi. Bu bosqichning davomiyligi sholg'omchada 10-15 kun, karamda 15-20 kun, pomidorda 20-25 kun, piyoz va bodringda 25-30 kunni tashkil etadi. Bu bosqichda urug'larning pishib etilishni davrini shartli ravishda ikki fazaga bo'lish mumkin: mum pishish va to'la pishish fazalari.

Mum pishish davrida urug'larning namligi 45-50% gacha kamayadi, yuqori unuvchanlikka ega bo'ladi. Lekin urug' hosilini yig'shtirish uchun urug'lik o'simliklar va mevalar to'la pishib etilish davrini o'tishi kerak.

To'la pishish davrida quruq moddalar to'planib bo'lgan bo'lib, bu davrda urug'larni yanchib ajratib olish mumkin bo'ladi. Faza oxirida urug'lar maksimal og'irlikka va unuvchanlikka ega bo'ladi, nafas olish intensivligi keskin kamayadi. Lekin bu davrda urug' namligi 40-50% bo'ladi. Shuning uchun ham bu urug'lar saqlashga yaroqsiz hisoblanadi va ular kondision namlikkacha (9-11%gacha) quritiladi.

XULOSA

Urug'larning sifatini oshirish uchun ekologik, genetik va ona jins omillarini hisobga olish muhim. O'simlikning shoxlanish tartibi, urug'larning hosil bo'lish sharoitlari va pishish jarayonlari urug' sifatiga ta'sir qiladi. Urug'larning sifati va unuvchanligi ularning irsiy xususiyatlari, ona o'simlikning joylashuvi, agrotexnika hamda muhit sharoitlariga bog'liq. Genetik, ekologik va matrikal xilma-xillik tufayli urug'lar bir hil bo'lmaydi. Urug'lar shakllanish, to'lishish va pishish bosqichlaridan o'tib, sifati va biologik etuklik darajasiga erishadi. Yuqori sifatli urug'lar odatda o'simlikning asosiy, yaxshi rivojlangan novdalarida hosil bo'ladi. Shuning uchun urug'chilikda bu omillarni hisobga olib, saralash va sifatni nazorat qilish yuqori hosildorlikka erishishda muhim ahamiyatga ega. Urug'larni sifatiga qarab saralash, saqlash va ekish jarayonlarini to'g'ri tashkil qilish natijasida yuqori hosildorlikka erishish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Akramov, T. (2020). O'simliklar urug'ligi va uning sifatini oshirish usullari: o'quv qo'llanma. Toshkent: O'zbekiston davlat agrar universiteti.
2. Борисова В.П. Овощеводство: учебник для вузов – Москва: Колосс, 2017. 92 с.
3. Hojimatov, I., & Rasulov, A. (2016). O'simliklarning rivojlanish davrlari va urug' sifatining o'zgarishi: o'quv qo'llanma. Toshkent: Navoiy nomidagi nashriyot.
4. Nazarov, B., & To'raqulov, A. (2018). O'simliklarning ekologik va genetik xilma-xilligi: darslik. Samarqand: Samarqand davlat agrar universiteti.
5. Sattarov, K. (2018). O'simliklar va urug'larning ekish sifatlari: o'quv qo'llanma. Farg'ona: Farg'ona davlat universiteti nashriyoti.
6. Sharipov, Z. (2021). Urug'chilik asoslari va uning agrotexnikasiga ta'siri: darslik. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi akademiyasi.
7. Sultanov, M., & Xodjayeva, R. (2017). Urug'lik uchun qoldirilgan o'simlik tupining arxitektonikasi: o'quv qo'llanma. Toshkent: O'zbekiston ilmiy-texnologiya nashriyoti.
8. Tukhtasinov I.T., Ruzmetov S.R., Shamsiev I.N. Urug'chilik asoslari: o'quv qo'llanma – Toshkent: O'quv fan nashriyoti, 2019. 105-bet.
9. Yusupov M.M. Sabzavotchilik: darslik – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2020. 70-bet.
10. Yusupov, F. (2020). Sabzavot ekinlarining pishish jarayonlari va sifatini baholash: darslik. Toshkent: O'zbekiston Qishloq xo'jaligi va suv xo'jaligi universiteti.

UO'K: 631.3.635

**DARAXT VA BUTA KO'CHATLARINI KAVLAB OLISH TEXNOLOGIYALARI VA
TEXNIKA VOSITALARIDAN FOYDALANISH****ИСПОЛЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
САЖЕНЦЕВ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ****USE OF TECHNOLOGIES AND TECHNICAL EQUIPMENT FOR PROTECTING TREE
AND SHRUB SEEDLINGS****Xudaykuliyeov Rajabbay Ro'zmatovich¹**¹Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash ilmiy-tadqiqot instituti, texnika.fanlari.nomzodi., katta ilmiy.xodim, 0009-0009-8038-1280**Parmanov Ne'matilla Nurmuxammadovich²**²Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash ilmiy-tadqiqot instituti, tayanch doktoranti, 0009-0002-4002-8262**Annotatsiya**

Ushbu maqolada daraxt va buta ko'chatlarini kavlab olish jarayonida qo'llaniladigan texnologiyalar hamda texnika vositalarining amalda qo'llash imkoniyatlari tahlil qilingan. Ko'chatlarni ko'chirishda ularning ildiz tizimiga eng kam zarar etkazish, biologik yashovchanligini saqlab qolish va ko'chat o'tqazishdan keyingi moslashuv davrini qisqartirish muhim ilmiy-amaliy muammo sifatida qaraladi. Shu maqsadda qo'lda amalga oshiriladigan usullar bilan bir qatorda, Tree Spade, Bobcat Tree kovlab olish mashinasi kabi maxsus mexanizatsiyalashgan uskunalarning konstruktiv xususiyatlari va samaradorligi baholangan. Dunyo olimlarining qator yillar davomida o'tkazilgan nazariy va amaliy tajribalari shuni ko'rsatadiki ko'chat o'tqazish jarayonining mexanizatsiyalashuvi mehnat samaradorligini oshirishi, vaqt va xarajatlarni qisqartirishi bilan birga, ko'chatlarning yashovchanligini 90–95% darajada ta'minlashi aniqlangan. Shuningdek, turli maydon sharoitlariga moslashtirilgan, ixcham va mobil ko'chat o'tqazish texnikalarini loyihalash zarurati asoslangan. Tahlillar jarayonida olingan ilmiy natijalar suv taqchil bo'lgan cho'l zonalarini ko'klamzorlashtirish, zamonaviy shaharsozlik va landshaft dizayni loyihalarida daraxt va buta ko'chatlarini ekishni mexanizatsiyalashtirishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Аннотация

В данной статье проанализированы возможности практического применения технологий и технических средств, применяемых в процессе выкапывания саженцев деревьев и кустарников. Минимизация повреждения корневой системы при пересадке рассады, сохранение биологической жизнеспособности и сокращение периода адаптации после посадки рассады рассматривается как важная научно-практическая проблема. С этой целью, наряду с ручными методами, Tree Spade, Bobcat Tree, оценены конструктивные особенности и эффективность специального механизированного оборудования, такого как выемочная машина. Теоретический и практический опыт, проведенный учеными мира в течение ряда лет, показывает, что механизация процесса посадки саженцев повышает эффективность труда, сокращает время и затраты, а также обеспечивает жизнеспособность саженцев на 90-95%. Также обоснована необходимость проектирования компактной и мобильной техники посадки саженцев, адаптированной к различным условиям поля. Научные результаты, полученные в ходе анализа, могут быть использованы при озеленении пустынных зон с дефицитом воды, при механизации посадки саженцев деревьев и кустарников в проектах современного градостроительства и ландшафтного дизайна.

Abstract

This article analyzes the technologies and practical application of technical means used in the process of grafting tree and shrub seedlings. The issue of causing minimal damage to the root system of seedlings during grafting, preserving their biological viability, and shortening the adaptation period after planting is considered an important scientific and practical problem. For this purpose, along with manual methods, the design features and efficiency of special mechanized equipment, such as the Tree Spade and the Bobcat Tree Excavator, were evaluated. Theoretical and practical experiments conducted by world scientists over many years have shown that mechanization of the seedling planting process, along with increasing labor efficiency, reducing time and costs, ensures the survival of seedlings by 90–95%. The need to develop compact and mobile planting techniques adapted to different field conditions was also

3-SHOBA: AHOLI TOMORQALARIDA, ISTIQBOLLI MEVA-SABZAVOT VA UZUMCHILIK SOHASINI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR

substantiated. The scientific results obtained in the process of analysis provide practical recommendations that can be used in the greening of water-scarce desert areas, mechanization of planting tree and shrub seedlings in modern urban planning and landscape design projects.

Kalit so'zlar: Ko'chat, kavlash, o'tqazish, Tree Spade, transplantator, ildiz to'pi, yashovchanlik, cho'l hududi, ko'kalamzorlashtirish, mexanizatsiyalashtirish.

Ключевые слова: саженец, выкапывание, посадка, пересадчик деревьев, рассадопосадочная машина, корневой ком, среда обитания, пустынная местность, озеленение, механизация.

Key words: Seedling, digging, planting, Tree Spade, transplanter, root ball, habitat, desert area, greening, mechanization.

KIRISH

Ko'chatlarni ko'chirib o'tqazish – bu nafaqat agrotexnik, balki fiziologik jihatdan ham nozik jarayon bo'lib, u o'simlikning yashovchanligiga va yangi joyga moslashuviga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, ko'chatni ildiz to'pi bilan birga kavlab olish, tuproqdagi mikrobiologik muhitning saqlanishiga, ildizning faol zonalarini shikastlamaslikka yordam beradi va bu o'z navbatida, ko'chat o'tqazishdan keyingi stress darajasini kamaytiradi [1].

Ko'chat o'tqazish jarayonida eng muhim ko'rsatgichlar quyidagilardir:

- ildiz to'pi diametri va chuqurligi;
- ildiz to'pining yaxlitligi;
- ko'chatning yoshiga va turiga mos qazish tezligi;
- tuproq strukturasi va namlik darajasi.
- xavo xarorati.

Bu ko'rsatgichlarni maqbullashtirish uchun maxsus texnik vositalar va moslashtirilgan texnologiyalar talab etiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

An'anaviy usullar kichik diametrlil (10–30 sm) va yosh (1–3 yil) ko'chatlar uchun qo'llaniladi. Belkurak, maxsus pichoqlar va soplil kovlagichlar yordamida ildiz atrofidagi tuproq ehtiyotkorlik bilan qazib olinadi. Ushbu usulda ish unumdorligi past (kuniga 15–25 ko'chat), ammo yuqori aniqlik va nazorat ta'minlanadi.

Tree Spade – bu ko'chatni ildiz to'pi bilan birga avtomatik ravishda qazib oluvchi mexanizm bo'lib, u konussimon shakldagi bir necha pichoqlardan tashkil topgan. Ushbu uskuna yordamida 30–150 sm gacha bo'lgan ildiz to'piga ega daraxtlar bir necha daqiqa ichida kavlab olinadi va maxsus tirkamaga o'rnatiladi. Dunyo olimlari, shu jumladan Tree Spade texnologiyasi xodimlari tomonidan qator yillar davomida o'tkazilgan nazariy va amaliy tajribalar shuni ko'rsatadiki ushbu usulda ekilgan daraxt ko'chatlarining yashovchanligi yuqori bo'lib, bu ko'rsatkich 92-96 % ni tashkil etgan [2].

Shahar landshaftlarida, bog' va park hududlarida foydalanish uchun ixcham kovlab olish mashinasi, masalan **Bobcat Tree**, kovlab olish mashinasi, samarali echim sifatida tavsiya etiladi. Ushbu texnikalarning afzalligi – ularning harakatchanligi, tor joylarda ishlash qulayligi va ko'chat o'tqazish tezligining yuqoriligi hisoblanadi.

Texnika nomi	Ildiz to'pi diametri (sm)	O'rtacha ishlov vaqti (min)	Yashovchanlik (%)
Qo'lda kavlash	20–40	15–20	80–85

Texnika nomi	Ildiz to'pi diametri (sm)	O'rtacha ishlov vaqti (min)	Yashovchanlik (%)
Tree Spade	30–150	3–7	92–96
Bobcat kovlab olish mashinai	30–100	5–10	90–93

NATIJA VA MUHOKAMA

Ko'chat o'tqazish texnologiyasining mexanizatsiyalashuvi quyidagi natijalarga olib keladi:

- mehnat sarfini 3–4 barobar kamaytiradi;
- ko'chat o'tqazish vaqtini 5–6 barobar tezlashtiradi;
- ko'chatlardagi stress darajasini kamaytirib, yashovchanlikni oshiradi;
- keng ko'lamdagi ko'kalamzorlashtirish ishlari uchun imkon yaratadi.

Ayniqsa, cho'l xududlarning og'ir iqlim sharoitida ko'chatlarni mexanizatsiyalashgan holda ko'chirish, ularning tirik qolish imkoniyatini sezilarli darajada oshiradi. O'tkazilgan amaliy tajribalarda, mexanik ko'chat o'tqazish usullarida ildiz atrofi kamroq shikastlangan, ko'chatlar esa 3–4 hafta ichida yangi joyga moslashgan.

Mahalliy sharoitga moslashtirilgan daraxtlarni ko'chirib o'tqazish uskunolari O'zbekistonning cho'l va yarim cho'l hududlarida daraxtlarni ko'chirib o'tqazish uskunolari qumli, kam nam tuproqlarda ham samarali ishlashi lozim. Shu sababli quyidagi texnik parametrlar muhim:

- ko'chirib o'tqazish mashinasining engil bo'lishi (qumga cho'kmasligi uchun);
- namlik sensori bilan jihozlangan pichoqlarning joylashtirilganligi;
- alohida ajratilgan sug'orish tizimi (ko'chat o'tqazish dan so'ng).

Mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ushbu xususiyatlarga ega bo'lgan ixcham ko'chat kavlagichlarning ishlab chiqilishi uchun ichki imkoniyatlardan kelib chiqqan holda, barcha ilmiy va amaliy asoslarni yaratilish choralarni ko'rish maqsadga muvofiqdir. Bu esa o'z navbatida import xajmini kamaytirish bilan birga iqtisodiyotning yuksalishiga ham xizmat qiladi.

XULOSA

Daraxt va buta ko'chatlarini kavlab olish texnologiyalarini va hamda texnika vositalarini to'g'ri tanlash, amalda qo'llash, daraxtlarni ko'chirib o'tqazish jarayonining muvaffaqiyatli amalga oshirilishida muhim omil hisoblanadi. Tahlillar natijasi shuni ko'rsatadiki, mexanizatsiyalashgan ko'chat o'tqazish texnologiyalari, xususan Tree Spade va Bobcat kovlab olish mashinasi kabi zamonaviy uskunalar qo'llanilganda, ko'chatlarning ildiz tizimi yaxlit saqlanadi, bu esa ularning yangi joyga moslashuvi va yashovchanlik darajasini sezilarli darajada oshiradi. Ko'chatlarni qo'lda kavlash usullari kichik hajmdagi ishlar uchun mos bo'lsa-da, keng ko'lamli ko'kalamzorlashtirish, ayniqsa cho'l va yarim cho'l xududlarida, faqat mexanizatsiyalashgan texnologiyalar asosida yuqori samaradorlikka erishish mumkinligini isbotlaydi. Shuningdek, daraxtlarni ko'chirib o'tqazish texnikasining joy sharoitlariga moslashtirilgan bo'lishi — ya'ni qumli, zich yoki nam tuproqlarda barqaror ishlashi — amaliyotda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Ushbu yo'nalishda keyingi ilmiy-tadqiqot ishlarini quyidagi yo'nalishlarda olib borish maqsadga muvofiq:

- kovlab olish mashinai tuzilishini mahalliy sharoitlarga moslashtirish;
- ko'chat o'tqazish dan keyingi ko'chatlarni parvarish qilish uchun avtomatlashtirilgan nazorat tizimlarini ishlab chiqish;
- arzon, ixcham va mobil ko'chat o'tqazish texnikalarini yaratish va ularni amaliyotda keng ko'lamda qo'llash yo'lga qo'yish mumkin.

Umuman olganda buta va daraxt, ko'chatlarni ko'chirib o'tqazish texnologiyasini to'g'ri tanlash va mexanizatsiyalash darajasini oshirish orqali ekologik holatni yaxshilash, tabiiy yashil qoplamaning qisqa muddatlarda tiklash va barqaror landshaft tizimlarini shakllantirish ishlari samaradorligini bir necha barobarga oshirish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Абрамов, А.Н. Механизация лесокультурных работ / А.Н. Абрамов. – Москва: Лесная промышленность, 1987. – 240 с.
2. Романов, В.П. Машины и оборудование для лесного хозяйства / В.П. Романов, А.В. Беспалов. – М.: Колос, 2004. – 312 с.

3-SHOBA: AHOLI TOMORQALARIDA, ISTIQBOLLI MEVA-SABZAVOT VA UZUMCHILIK SOHASINI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR

3. Mirzaxmedov, Sh.Q. O'rmon melioratsiyasi va ko'kalamzorlashtirish asoslari Mirzaxmedov, Sh.Q. – Toshkent: "Fan", 2019. – 180 b.
4. Tree Transplanting Guide – International Society of Arboriculture. – URL: <https://www.treesaregood.org> (kun: 2025-05-13)
5. Vermeer Corporation. Tree Spade Operation and Safety Manual. – Vermeer Manufacturing Co., 2021. – 76 p.
6. Ritchie, G.A. Transplanting Shock in Plants: Current Knowledge and Research Needs / G.A. Ritchie. – *HortScience*, Vol. 30(6), 1995. – P. 967–974.
7. Журавел, Е.А. Технологии пересадки деревьев в городских условиях / Е.А. Журавел // *Лесной вестник*. – 2015. – №4. – С. 55–59.
8. Atajanov, N., Tursunov, S. Cho'l Hududlarini ko'kalamzorlashtirishda mahalliy butalardan foydalanish istiqbollari // *Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish*. – 2022. – №1. – B. 21–26.
9. Biondi, F., and Biondi, D. (2020). **Tree transplanting machines and the survival of large trees in arid climates**. *Journal of Environmental Horticulture*, Vol. 38(3), pp. 105–112.
10. Davlatov, B.M. O'zbekiston sharoitida ko'chat o'tqazish texnologiyasini takomillashtirish / B.M. Davlatov // *Agrar fanlar axboratnomasi*. – 2020. – №2. – B. 44–48.

UO'K: 634.5:631.559

**AHOLI TOMORQALARIDA XANDON PISTANING (*PISTACIA VERA* L.) MAHALLIY
ISTIQBOLLI NAVLARINI YETISHTIRISH****ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕСТНЫХ СОРТОВ ФИСТАШКИ (*PISTACIA
VERA* L.) НА ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКАХ НАСЕЛЕНИЯ****CULTIVATION OF PROMISING LOCAL VARIETIES OF PISTACHIO (*PISTACIA VERA
L.*) IN HOUSEHOLD PLOTS****Xolmurotov Mansurbek Zaripbayevich¹**¹Toshkent davlat agrar universiteti, dotsent
[0009-0004-9792-4134](https://orcid.org/0009-0004-9792-4134)**Annotasiya**

Ushbu maqolada aholi tomorqalarida xandon pistaning (*Pistacia vera* L.) istiqbolli mahalliy navlarini etishtirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqot natijalari yoritilgan. Tadqiqotning maqsadi yangi mahalliy pista navlarini tomorqa sharoitiga moslashuvchanligi va hosildorligini baholashdan iborat. Tadqiqot ob'ekti sifatida mamlakatimizda seleksiya qilingan "Mustaqillik", "Chaqmoq", "Farhod" kabi istiqbolli xandon pista navlari olindi. Tadqiqot Namangan, Farg'ona va Jizzax viloyatlaridagi tomorqa er uchastkalarida amaliy tajribalar o'tkazish yo'li bilan olib borilib, ushbu navlarning o'sish va hosildorlik ko'rsatkichlari o'rganildi. Asosiy natijalarga ko'ra, barcha sinov navlari mahalliy tuproq-iqlim sharoitiga yaxshi moslashib, yuqori hosildorlik namoyon etdi. Shuningdek, mazkur navlar tashqi muhitning noqulay omillariga chidamliligi va meva sifati yuksakligi bilan ajralib turishi tasdiqlandi. Olingan natijalarga asoslanib, istiqbolli mahalliy pista navlarini aholi tomorqalariga keng joriy etish tavsiya etiladi, bu esa pista etishtirish hajmini oshirish, eksportbop mahsulot etishtirish hamda aholi daromadlarini ko'paytirishga xizmat qiladi.

Аннотация

В данной статье приведены результаты научных исследований по возделыванию перспективных местных сортов фисташки настоящей (*Pistacia vera* L.) на приусадебных участках. Цел исследования заключалас в оценке адаптаци и продуктивности новых местных сортов фисташки в условиях приусадебного хозяйства. Объектом исследования послужили перспективные сорта фисташки, селекционированные в Узбекистане, такие как "Мустакиллик", "Чакмок" и "Фарход". Исследования проводилис методом полевых опытов на приусадебных участках в Наманганской, Ферганской и Джизакской областях с анализом показателей роста и урожайности привитых деревьев. По результатам установлено, что все испытанные новые сорта хорошо адаптируются к местным почвенно-климатическим условиям и обладают высокой урожайностью. Также подтверждено, что эти сорта отличаются устойчивостью к неблагоприятным внешним факторам и высоким качеством орехов. Полученные результаты позволяют рекомендовать широкое внедрение данных сортов в приусадебное садоводство, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению объемов выращивания фисташки, получению экспортно-ориентированной продукции и росту доходов населения.

Abstract

This article presents the results of research on cultivating promising local pistachio (*Pistacia vera* L.) varieties in household plots. The aim of the study was to evaluate the adaptability and productivity of newly developed local pistachio cultivars under household plot conditions. The research was conducted on improved pistachio cultivars such as 'Mustaqillik', 'Chaqmoq', and 'Farhod'. Field trials were carried out in the Namangan, Fergana, and Jizzakh regions, and growth and yield indicators of the trees were analyzed. The results showed that all tested cultivars adapted well to local soil and climatic conditions and demonstrated high yield potential. These varieties also exhibited resistance to adverse environmental factors and produced high-quality nuts. Based on these findings, the wide introduction of these cultivars into household cultivation is recommended, which will increase pistachio production, provide export-oriented products, and boost the income of the local population.

Kalit so'zlar: xandon pista, mahalliy navlar, aholi tomorqalari, etishtirish, hosildorlik, moslashuvchanlik.**Ключевые слова:** фисташка настоящая (*Pistacia vera* L.), местные сорта, перспективные сорта, приусадебные участки, возделывание, урожайность, адаптаци.**Key words:** pistachio (*Pistacia vera* L.), promising cultivars, household plots, cultivation, yield, adaptation.

3-SHOBA: AHOLI TOMORQALARIDA, ISTIQBOLLI MEVA-SABZAVOT VA UZUMCHILIK SOHASINI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR

KIRISH

Xandon pista (*Pistacia vera* L.) dunyo bozorida eng qadri yong'oqmevali ekinlardan biri bo'lib, unga talab yil sayin oshib bormoqda. Pista mevasi qimmatbaho oziq-ovqat sanoati xomashyosi sifatida yuqori baholanadi, shuning uchun etishtiruvchi mamlakatlar oldiga hosildorlikni oshirish va meva sifatiga e'tibor qaratish vazifasi qo'yilgan. O'zbekiston pistaning tarixiy vatani hisoblanib, bu o'simlik mamlakatimiz tog' oldi adirlarida va aholi bog'larida qadimdan uchraydi. Keyingi yillarda respublikada pistachilik tarmog'ini rivojlantirishga katta ahamiyat berilmoqda. Ilmiy-tadqiqot ishlari natijasida mahalliy seleksiya asosida yirik mevaga va to'la mag'izga ega, raqobatbardosh pista navlari yaratilgan. Mazkur navlar o'z xususiyatlari bilan Eronning Akbari, Axmadi kabi mashhur navlaridan qolishmaydi – ya'ni mevasi yirik va mazali, qobig'ining ochiqlik darajasi hamda hosildorligi yuqori bo'lgan navlardir [5, 6]. Pistani mahalliy navlarini ko'paytirish va rayonlashtirish orqali yurtimiz ichki bozoridagi ehtiyojni qondirish, shuningdek, kelgusida dunyo bozoriga chiqarish imkoniyati ortadi [1].

Pistaning agroekologik ahamiyati ham kattadir. U cho'l va suvsiz sharoitlarda o'sishga moslashgan bo'lib, kuchli ildiz tizimiga ega. Pista daraxti qurg'oqchil iqlim, issiq shamollar va sovuq qishga chidamli bo'lib, tuproq eroziyasini oldini oladi va tog' oldi mintaqa erlarini muhofaza qiladi. Shu sababli, pistazorlar yuqori qo'shimcha qiymat berish bilan birga, kam samarali erlarni o'zlashtirish va ekologik barqarorlikka erishish imkonini beradi. Hozirgi global iqlim o'zgarish sharoitida suv tanqisligi kuchayib, bog'dorchilikda chidamli ekinlarga ehtiyoj ortayotgan bir paytda, xandon pista hayotiy muqobil ekin sifatida muhim ahamiyat kasb etmoqda [4].

Pista daraxtining asosiy kamchiligi – hosilga kech kirishi va mavsumiy almashinuv (har yili bir xil hosil bermaslik) xususiyatidir. Odatda sug'orilmaydigan (lalmikor) sharoitlarda ekilganda, 10–12 yilda mevaga kiradi, sug'orib parvarishlansa 6–8 yilda birinchi hosil berishi mumkin. Daraxt yoshi 20 yilga etganda bir tupidan taxminan 5–8 kg pista hosili olish mumkin bo'ladi. Bundan yuqori hosil olish uchun ko'p vaqt talab etiladi, masalan Eronning mashhur "Axmadi Agai" navidan yaxshi parvarishlash sharoitida daraxtdan 20 kg gacha meva olish mumkinligi aniqlangan. Shu bois, pista plantatsiyalarida dastlabki yillarda daraxt ostiga boshqa ekinlar ekish (masalan, bodom, beda va boshq.) orqali erdan foydalanish samaradorligini oshirish tavsiya etiladi [2].

Respublikamizda xandon pistaning xorijiy navlarini olib kelib etishtirishga ham qiziqish ortgan (Eronning "Axmadi", "Akbari", "Fandugi" kabi navlari ko'paytirilmoqda). Lekin chet eldan pista ko'chat va urug'larini olib kelish ba'zi xavflarni keltirib chiqaradi: yangi navlar mahalliy iqlimga moslashmasligi mumkin, shuningdek, chetdan kelgan ko'chatlar orqali o'simlik kasalliklari va zararkunandalar kirib kelishi xavfi mavjudligi olimlar tomonidan kuzatilgan [1]. Shu bois, mahalliy navlarni yaratish va ular hisobidan plantatsiyalar barpo etish ustuvor yo'nalishga aylangan. Mahalliy navlar mahalliy iqlim-sharoitiga mos va barqaror bo'lib, ulardan foydalanish orqali pistachilikni rivojlantirish iqtisodiy jihatdan ham manfaatlidir.

Ushbu tadqiqotning maqsadi aholi tomorqalarida xandon pistaning istiqbolli mahalliy navlarini etishtirish imkoniyatlarini baholash, ularning agrobiologik xususiyatlarini (hosildorlik, moslashuvchanlik, meva sifati) tahlil qilish va iqtisodiy samaradorlik jihatlarini ko'rsatib berishdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Mahalliy pista navlarini yaratish bo'yicha izlanishlar O'rmon xo'jaligi ilmiy-tadqiqot instituti va Pistachilik ilmiy-tajriba stansiyalarida olib borilgan. Jizzax viloyati G'allaorol tumanidagi pistachilik tajriba plantatsiyasida dastlabki bosqichda tabiiy pistazorlardagi genetik xilma-xillik o'rganilib, yanada yirik mevali va serhosil shakllar tanlab olingan. Ko'p yillik tanlash va ko'paytirish ishlari natijasida 13 ta yangi mahalliy nav yaratilib, ularning ona plantatsiyalari tashkil etilgan. Jumladan, "Mustaqillik", "Chaqmoq", "Farovon" kabi navlar mualliflik guvohnomalari bilan tasdiqlangan. Mazkur navlarning bog' sharoitida o'sish xususiyatlari, iqlim omillariga chidamliligi va hosil sifati o'rganildi. Navlar tarkibida changchi va urug'chi daraxtlar nisbati saqlangan holda, har biri bir necha tupdan iborat kichik tajriba maydonchalari yaratildi.

Tadqiqotda har bir navning o'rtacha yillik hosildorligi (yakka daraxtdan, kg) va yong'oqmevasining o'rtacha og'irligi (grammda) aniqlandi. Hosildorlikni baholash uchun 5 yil davomida har bir nav daraxtlaridan olingan meva hosili tarozi orqali o'lchandi, keyin yillik o'rtacha

qiymat hisoblandi. Mevaning o'rtacha og'irligi 100 dona pista yong'og'ini tortib, grammda aniqlandi. Shunday uslub yordamida turli navlarning meva yirikligi va hosildorlik salohiyatini solishtirish imkoniyatini berdi. Shuningdek, navlarning tashqi ko'rinishi, shoxlanganlik darajasi, vegetatsiya davri kuzatuvlari ham o'tkazildi. Unumdorlik va samaradorlik jihatidan mahalliy navlarni xorijiy namunalar bilan taqqoslash uchun ilmiy adabiyot ma'lumotlari tahlil qilindi [3, 7, 8].

NATIJA VA MUHOKAMA

Tadqiqot natijasida tanlab olingan mahalliy pista navlarining asosiy ko'rsatkichlari 1-jadvalda keltirilgan. Unda har bir navning o'rtacha yillik hosildorligi va meva og'irligi bo'yicha ma'lumotlar aks ettirilgan.

Jadval ma'lumotlari mahalliy navlarning yuqori mahsuldorlikga ega ekanligini ko'rsatadi. Masalan, "Mustaqillik" navi o'rtacha har bir daraxtdan yiliga 7 kg atrofida pista mevasi bergan. Bu natija an'anaviy ko'p yillik pista daraxtlarining hosildorligiga qaraganda yuqoriroqdir (20–25 yoshli oddiy daraxt 6–8 kg meva beradi). "Chaqmoq" navi hosildorligi bir oz pastroq bo'lsa-da (6 kg/daraxt), uning afzalligi shundaki, mazkur nav tez o'suvchi va sershox butasi bilan ajralib turadi. "Farovon" navi esa o'z nomiga monand ravishda eng yuqori hosil ko'rsatkichiga ega bo'ldi (8 kg/daraxt). Bu nav yalpi meva soni ko'pligi hisobidan yuqori hosil berishi kuzatildi.

1-jadval

Mahalliy pista navlarining hosildorlik va meva vazni ko'rsatkichlari

Nav nomi	O'rtacha yillik hosildorlik (kg/daraxt)	Mevaning o'rtacha og'irligi (g)
Mustaqillik	7,0 ± 0,5	1,25 ± 0,05
Chaqmoq	6,0 ± 0,5	1,14 ± 0,04
Farovon	8,0 ± 0,5	1,10 ± 0,05

Meva mag'zining vazni bo'yicha "Mustaqillik" va "Chaqmoq" navlari diqqatga sazovordir. "Mustaqillik" navining 100 dona yong'oqmeva og'irligi 124,8 grammni tashkil etgan bo'lib, bir dona yong'oqmeva vazni o'rtacha 1,25 g ga to'g'ri keladi. Bu ko'rsatkich bo'yicha "Mustaqillik" navining yong'oqmevasi turkiyalik mashhur "Kalleh Ghuchi" (Jumbo) navining yong'og'i bilan tenglashadi, ya'ni juda yirik xisoblanadi. "Chaqmoq" navining mevasi ham yirik bo'lib, 100 donasi 113,7 g, bir donasi o'rtacha 1,14 g keladi. Bu nav mevasi kichik bo'lishiga qaramay, hajman ingichka ellips shaklda va xushta'm mag'izli bo'lishi aniqlandi. "Farovon" navida meva vazni taxminan 1,1 g atrofida, ya'ni yuqori ko'rsatkichga ega. Umuman olganda, mahalliy navlar yong'oqmevasining og'irligi dunyoda yuqori baholanadigan Eron navlaridan kam emas; masalan Eronning "Fandugi" navida 1000 dona yong'oqmeva og'irligi 998 g (1 donasi 0,998 g) ni tashkil etadi, "Akbari" va "Axmadi" kabi navlar 1,3–1,4 g atrofida og'irlikka ega bo'ladi. Demak, yurtimiz navlari meva yirikligi bo'yicha ham xalqaro standartlarga javob beradi.

Navlarning iqlimga moslashuvchanlik jihatlari ham yuqori baholandi. Tajriba davomida barcha mahalliy navlar qurg'oqchilik va issiqqa chidamli ekanini ko'rsatdi. Xususan, ular sug'orilmaydigan sharoitlarda ham barqaror o'sishi va meva berishi, xattoki hosil bermaydigan yillarda ham kam miqdorda bo'lsa-da, pista mevasi hosil qilishi aniqlandi. Mahalliy navlarning zararkunanda va kasalliklarga qarshi chidamli ekanligi kuzatildi – masalan, silindrosporioz va bakterioz kabi kasalliklar kuzatilmadi. Bu holat ularning kelib chiqishi mahalliy yovvoyi populyatsiyalar genofondi bilan bog'liq ekanligini, tabiiy seleksiya natijasida shakllangan chidamlilik omillari ushbu navlarda saqlanganligini anglatadi. Aynan shu jihatlari bilan ham mahalliy navlarimiz xorijdan keltirilgan navlardan ustunroqdir. Tajribalarga ko'ra, G'allaorol tajriba stansiyasidagi pista navlari quruq iqlimga, kasallik va zararkunandalarga yuqori chidamli, serhosil va yirik mevali daraxtlar sifatida tavsiflangan. Shu bois bu navlar tog' oldi hududlarida, lalmikor adir erlarda keng miqdorda ko'paytirish tavsiya etiladi.

Pistani tomorqalarda etishtirish iqtisodiy jihatdan samarali ekani tahlildan ma'lum bo'lmoqda. Albatta, bu ko'p yillik investitsiya talab qiladigan sohadir – daraxt birinchi hosilga kirgunga qadar bir necha yil parvarish qilinishi kerak, ammo keyingi yillarda hosil ortib boraveradi. Hisob-kitoblarga ko'ra, 15–17 yillik pista plantatsiyasiga ega bo'lgan xonadon bir tonna atrofida yong'oqmeva olishi mumkin, bu esa katta daromad manbai bo'lib xizmat qiladi. Pista mevasi ichki bozorda ham, eksport bozorlarida ham qimmat bahoda sotiladi. Shuningdek, pista bog'lari qo'shimcha foydani ham beradi: daraxt ostiga beda ekib chorva ozuqasi etishtirish, yoki bodom

3-SHOBA: AHOLI TOMORQALARIDA, ISTIQBOLLI MEVA-SABZAVOT VA UZUMCHILIK SOHASINI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR

daraxtlarini aralashtirib ekish orqali dastlabki yillarda daromad olish mumkin. Bir gektar pistazorni barpo etish uchun nisbatan kam sarmoya talab etiladi, chunki ko'chatlar noqulay omillarga chidamli va ko'p parvarish talab qilmaydi (pistani sug'orish va maxsus agrotexnik tadbirlar minimal talab etiladi). Pista plantatsiyalarini yiliga ikki martadan zararkunanda va kasalliklarga qarshi dorilash va oziqlantirish bilan cheklanish mumkin, bu esa boshqa meva bog'lariga nisbatan kam xarajat hisoblanadi. Shu tarzda, aholi tomorqalarida pista etishtirish uzoq muddatli, ammo yuqori daromadli investitsiya deyish mumkin.

XULOSA

Amalga oshirilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, aholi tomorqalarida mahalliy seleksiya navlarini ekish kelajakda yuqori samara beradi. Xandon pistaning "Mustaqillik", "Chaqmoq", "Farovon" kabi istiqbolli mahalliy navlari hosildorlik va mahsulot sifati bo'yicha xorijiy navlardan qolishmaydi, ayrim jihatlarida hatto ustunlik qiladi (mevasi yirik va mazali). Ushbu navlar mahalliy iqlim-sharoitiga yaxshi moslashgani, qurg'oqchil va suv tanqis sharoitlarda ham barqaror hosil berishi bilan ahamiyatlidir. Shuningdek, ularning kasallik va zararkunandalarga chidamliligi tajribalarda tasdiqlangan. Pista tomorqa bog'dorchiligida yuqori qo'shimcha qiymat manbai hisoblanadi. Pista mevasi oziq-ovqat sanoatida talabgir ekani va narxi balandligi bois, uni etishtirish orqali aholi o'z daromadini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Masalan, bir daraxtga 20–25 yil davomida sarflangan mehnat harajatlari sifatida har yili bir necha kilogramm qimmatbaho yong'oqmeva olish mumkin, 1 gektar plantatsiyadan esa o'n tonnalab hosil etishtirish imkoniyati mavjud. Respublikamiz sharoitida mavjud bo'lgan 400 ming gektar tog' oldi lalmikor erlardan samarali foydalanish uchun aynan pista ekish eng maqbul echimlardan biridir. Bu esa kelgusida mamlakatimizni dunyo bozorida o'z o'rnini topishiga, eksport salohiyatini oshishiga zamin yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mashrapov X.T., Eshankulov B.I. Qo'qon davlat o'rmon xo'jaligi sharoitida xandon pista o'stirish // Research and Education. – 2023. – T. 2, № 9. – B. 313–317.
2. Норматов А. А. и др. Первичные результаты по выращиванию семенного потомства зарубежных сортовых фисташек в условиях Узбекистана //Материалы XVIII Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов. – УГЛТУ, 2022. – С. 194-198.
3. Kayimov A., Kholmurotov M. Z., Eshankulov B. I. Justification of prospective pistachio (*Pistacia vera* L.) varieties and forms while creating plantations in Uzbekistan //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – T. 939. – №. 1. – C. 012037.
4. Akramkhanov A. Cultivation of pistachio can be an investment in the future // CAC News. – 2016. – May issue. – C. 6–9.
5. O'zbekiston Respublikasi Intellektual mulk agentligi. Xandon pistaning "Mustaqillik" naviga patent / Davlat reestri № NPAQ0030. – Toshkent, 2019.
6. O'zbekiston Respublikasi Intellektual mulk agentligi. Xandon pistaning "Chaqmoq" naviga patent / Davlat reestri № NPAQ0031. – Toshkent, 2019.
7. Khurramov A. et al. Optimization of Phenolic Compound Extraction from Pistachio Green Hulls: Influence of Blanching, Harvest Time, Solvent Concentration, and Extraction Method //Journal of Nuts. – 2024. – T. 3. – №. 3. – C. 207.
8. Xamzaev A.X. Kattaqo'rg'on davlat o'rmon xo'jaligi sharoitida payvandlangan mahalliy navlar kurtaklarining saqlanib qolishi //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 11. – S. 363-366.

UO'K: 632:502.3:631.95

O'SIMLIKLARNI HIMOYA QILISH VOSITALARINING EKOLOGIK TA'SIRI VA QISHLOQ XO'JALIGI BARQARORLIGIGA QO'SHGAN HISSASI**ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ И ИХ ВКЛАД В УСТОЙЧИВОСТ СЕЛСКОГО ХОЗЯЙСТВА****ECOLOGICAL IMPACT OF PLANT PROTECTION PRODUCTS AND THEIR CONTRIBUTION TO AGRICULTURAL SUSTAINABILITY****Suyundikova Dilafuz Mamarajabovna¹**¹Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining mustaqil izlanuvchisi
0009-0008-6062-0734**Annotatsiya**

Mazkur maqolada o'simliklarni himoya qilish vositalarining ekologik ta'siri va qishloq xo'jaligi barqarorligiga qo'shgan hissasi tahlil qilinadi. O'simliklarni himoya qilishda keng qo'llanilayotgan kimyoviy va biologik vositalarning samaradorligi, ekologik xavfsizlikka ta'siri va ularning qishloq xo'jaligi mahsulotlarining sifatiga qanday ta'sir ko'rsatishi o'rganiladi. Maqolada, shuningdek, ekologik xavfsiz tizimlarni yaratishning ahamiyati va bu yo'nalishda amalga oshirilishi lozim bo'lgan amaliy takliflar keltiriladi. Tahlillar va statistik ko'rsatkichlar orqali o'simliklarni himoya qilish vositalarining qishloq xo'jaligi barqarorligiga qo'shgan hissasi ilmiy asosda baholanadi.

Аннотация:

В данной статье проводится анализ экологического воздействия средств защиты растений и их вклада в устойчивость сельского хозяйства. Изучается эффективность химических и биологических средств, широко применяемых в защите растений, их влияние на экологическую безопасность и качество сельскохозяйственной продукции. В статье также подчеркивается важность создания экологически безопасных систем и приводятся практические предложения по улучшению данного направления. На основе анализа и статистических данных научно обоснована роль средств защиты растений в обеспечении устойчивости сельского хозяйства.

Abstract

This article analyzes the ecological impact of plant protection products and their contribution to agricultural sustainability. It explores the effectiveness of chemical and biological agents widely used in plant protection, their influence on environmental safety, and their effect on the quality of agricultural products. The article also emphasizes the importance of developing environmentally safe systems and presents practical recommendations for improving this field. Through analysis and statistical data, the scientific contribution of plant protection products to agricultural sustainability is thoroughly assessed.

Kalit so'zlar: o'simliklarni himoya qilish, ekologiya, xavfsizlik, biologiya, kimyo, barqarorlik, pestitsid, qaror, ta'sir, rivojlanish, iqtisodiyot.

Ключевые слова: защита растений, экология, безопасность, биология, химия, устойчивость, пестициды, постановление, воздействие, развитие, экономика.

Key words: plant protection, ecology, safety, biology, chemistry, sustainability, pesticides, decree, impact, development, economy.

KIRISH

O'zbekistonning qishloq xo'jaligi tarmoqlari mamlakat iqtisodiyotining muhim sohasi bo'lib, oziq-ovqat xavfsizligi, iqtisodiy o'sish va eksport salohiyatini oshirishda katta rol o'ynaydi. So'nggi yillarda qishloq xo'jaligini rivojlantirishning barqaror usullarini izlash va ekologik xavfsizligini ta'minlash zarurati ortib bormoqda. Shu bilan birga, o'simliklarni himoya qilish vositalari, ayniqsa pestitsidlar va biologik himoya vositalarining qo'llanilishi, qishloq xo'jaligi hosilining o'sishi va sifatini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq, bu vositalarning ekologik ta'siri ham o'rganilishi kerak, chunki ularning noto'g'ri qo'llanilishi tuproq, suv va havo sifatining yomonlashishiga olib kelishi mumkin.

3-SHOBA: AHOLI TOMORQALARIDA, ISTIQBOLLI MEVA-SABZAVOT VA UZUMCHILIK SOHASINI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4861-sonli qarori "O'simliklar karantini bo'yicha davlat xizmatining faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" qabul qilinganligi, o'simliklarni himoya qilish tizimini yanada yaxshilash, ekologik xavfsizlikni ta'minlash va barqaror qishloq xo'jaligi rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Ushbu qaror asosida qishloq xo'jaligida zararkunandalar va kasalliklar bilan kurashishning samarali usullari ishlab chiqilmoqda, biologik va kimyoviy vositalarning ekologik xavfsizligi muhim ahamiyatga ega.

Ayni paytda, O'zbekistonning qishloq xo'jaligi tarmoqlarida o'simliklarni himoya qilishda kimyoviy vositalar keng qo'llanilmoqda. 2021-yilda pestitsidlarning umumiy iste'moli 4,5 ming tonnadan oshgan, bu esa o'simliklar himoyasining samaradorligini oshirishga yordam beradi. Biroq, pestitsidlar va kimyoviy vositalarning haddan tashqari ishlatilishi atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bois, biologik himoya vositalari va integratsiyalashgan yondashuvlar orqali ekotizimlar va qishloq xo'jaligi mahsulotlarining barqarorligini ta'minlash dolzarb vazifaga aylangan.

Qishloq xo'jaligi barqarorligini ta'minlashda o'simliklarni himoya qilish vositalarining ekologik xavfsizligini tahlil qilish va ushbu vositalarni ilmiy asosda ishlatish zaruriyati, iqtisodiy va ekologik samaradorlikni oshirish, shuningdek, xalqaro standartlarga moslashtirish uchun muhimdir. Maqolaning asosiy maqsadi o'simliklarni himoya qilish vositalarining ekologik ta'sirini o'rganish, ularning qishloq xo'jaligi barqarorligiga qo'shgan hissasini baholash va samarali va ekologik jihatdan xavfsiz usullarni qo'llash yo'llarini taklif qilishdir.

Shu bilan birga, O'zbekiston qishloq xo'jaligida amalga oshirilayotgan islohotlar va ekologik xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar, ayniqsa o'simliklarni himoya qilish vositalarining samarali va xavfsiz ishlatilishini nazorat qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqoridagi Prezident qarori ham bu yo'nalishda muhim hujjat bo'lib, ekologik xavfsiz tizimni yaratish va barqaror rivojlanishni ta'minlashda yangi imkoniyatlar ochmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

O'simliklarni himoya qilish vositalarining ekologik ta'siri va qishloq xo'jaligi barqarorligini ta'minlash borasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar o'zaro bog'liq va bir-birini to'ldiruvchi yo'nalishlarni ko'rsatadi. Mahalliy olimlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar o'simliklarni himoya qilishda ekologik xavfsizlikni ta'minlashda pestitsidlar va biologik vositalarning o'zaro integratsiyasining muhimligini ta'kidlagan. Tursunov A. [1] biolaboratoriyalarning samarali faoliyat yuritishi uchun zarur bo'lgan omillarni o'rganib, pestitsidlar va biologik vositalarning integratsiyalashgan yondashuvda ishlatilishi ekologik barqarorlikka olib kelishi mumkinligini ta'kidladi. Sultonov M. [2] esa pestitsidlar va biologik vositalarning o'simliklarni himoya qilishdagi o'rni va ekologik xavfsizlikni ta'minlash zarurligini ko'rsatgan. Xodjaev R. [3] kimyoviy va biologik vositalarning ta'sirini o'rganib, ekologik xavfsizlikni ta'minlash uchun zamonaviy texnologiyalar va yondashuvlarning ahamiyatini ta'kidlagan. Aminov A. [4] agrar tarmoqlarda ekologik xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha ilmiy asoslarni ishlab chiqqan va pestitsidlar va biologik vositalarning xavfsiz ishlatilishini nazorat qilishning ahamiyatini ko'rsatgan.

Xorijiy olimlar esa o'simliklarni himoya qilishda ekologik xavfsizlikni ta'minlashda pestitsidlar va biologik vositalarning ta'sirini kengroq miqyosda o'rganishgan. Pimentel D. [5] pestitsidlarning atrof-muhitga va inson salomatligiga ta'sirini chuqur tahlil qilib, pestitsidlar iste'molining kamayishini taklif etgan. Way M. [6] esa biologik nazoratning ekologik xavfsizlikka ta'sirini, pestitsidlar bilan solishtirganda ekologik foydasini ko'rsatgan va global miqyosda biologik himoya vositalarining ahamiyatini ta'kidlagan.

Mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy tadqiqotlari o'simliklarni himoya qilish vositalarining ekologik xavfsizligini ta'minlashda pestitsidlar va biologik vositalarning o'zaro aloqasining ahamiyatini ko'rsatgan. Mahalliy olimlar pestitsidlar va biologik vositalar integratsiyasining qishloq xo'jaligi barqarorligini ta'minlashda muhimligini ta'kidlashgan bo'lsa, xorijiy olimlar esa pestitsidlar va biologik vositalarning ta'sirini global miqyosda o'rganib, bu sohadagi yangilanishlar va ekologik xavfsizlikka doir muammolarni hal qilish yo'llarini ko'rsatgan. Ushbu ilmiy asoslar o'simliklarni himoya qilish vositalarining samarali va ekologik xavfsiz ishlatilishiga imkon beradi.

Tadqiqot metodologiyasi sifatida, o'simliklarni himoya qilish vositalarining ekologik ta'sirini o'rganish uchun sifatli va miqdoriy usullar birgalikda qo'llanilgan. Tadqiqotda ekotizimlar va qishloq

xo'jaligi barqarorligini ta'minlashga yo'naltirilgan pestitsidlar va biologik vositalarning samaradorligi, xavfsizligi va uzoq muddatli ta'siri statistik tahlil, eksperimental metodlar va anketalar orqali o'rganildi. Ekologik ta'sirni baholash uchun sifatli va miqdoriy ko'rsatkichlar, shu jumladan o'simliklarning o'sish sur'ati, hosildorlik va atrof-muhitga bo'lgan ta'sir tahlil qilindi. Tadqiqotda ilg'or texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar ham hisobga olindi.

NATIJA VA MUHIKAMA

O'zbekiston qishloq xo'jaligi iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi bevosita o'simliklarni himoya qilish tizimining samaradorligiga bog'liq. Xususan, so'nggi yillarda ekologik xavfsiz va yuqori samaradorlikka ega himoya vositalarini qo'llash masalasi dolzarb bo'lib bormoqda. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda O'zbekistonda umumiy ekin maydonining 72 foizida pestitsidlar, 18 foizida esa biologik vositalar qo'llangan. Bu esa hali ham kimyoviy himoya usullarining ustunligini ko'rsatadi.

Hududlar kesimida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, Samarqand, Farg'ona va Toshkent viloyatlarida biologik himoya vositalaridan foydalanish sur'atlari boshqa hududlarga nisbatan yuqori bo'lib, bu viloyatlarda zararkunandalarning tabiiy regulyatorlari va biologik laboratoriyalarning mavjudligi bilan bog'liq. Masalan, 2022-yilda Farg'ona viloyatida 18 ming gektar maydonda faqat biologik vositalar qo'llanilgan, bu esa 2020-yilga nisbatan 12% o'sishni tashkil etdi.

Biologik himoya vositalarining qo'llanishi natijasida hosildorlikda ham ijobiy siljishlar kuzatilmoqda. Ayniqsa, meva-sabzavotchilik va uzumchilikda hosilning o'rtacha 10-15% ga oshganligi qayd etilgan. Shuningdek, biologik vositalar qo'llanilgan maydonlarda ekinlarning pestitsid qoldiqlari miqdori Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatini tomonidan belgilangan normativdan 35-40% past bo'lgan.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, pestitsidlar haddan tashqari ko'p miqdorda qo'llanilgan hududlarda (ayniqsa, paxta etishtiriladigan erlarda) tuproq unumdorligining pasayishi, suv resurslarining ifloslanishi va foydali hasharotlarning kamayib borayotgani aniqlangan. Bu esa ekotizim muvozanatiga bevosita tahdid soladi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'simliklarni himoya qilish vositalaridan oqilona va ekologik xavfsiz tarzda foydalanish qishloq xo'jaligining uzoq muddatli barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Respublikamizda biologik himoya vositalarining ulushi oshib borayotganiga qaramay, hali ham kimyoviy vositalarga qaramlik yuqori darajada qolmoqda. Bu holat esa atrof-muhitga, inson salomatligiga va tuproq resurslariga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Shu asosda quyidagi takliflar ilgari suriladi:

1. Biolaboratoriyalar tarmog'ini kengaytirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash – ayniqsa, chekka va ekologik nozik hududlarda. Har bir tuman darajasida kamida bitta zamonaviy biologik laboratoriya tashkil etilishi tavsiya etiladi.

2. Agrotexnik tadbirlarni ekologik yondashuv asosida takomillashtirish, ya'ni pestitsidlarning minimal darajada va faqat ehtiyoj asosida qo'llanilishini nazorat qilish tizimini joriy etish.

3. O'simliklarni himoya qilish vositalari iste'molining milliy monitoring tizimini yaratish, bu orqali har yili kimyoviy va biologik vositalar hajmi, ularning samaradorligi va ekologik ta'siri yuzasidan tahliliy hisobotlar tayyorlanishi lozim.

4. Qishloq xo'jaligi sohasi xodimlari uchun ekologik xavfsizlik bo'yicha malaka oshirish dasturlarini joriy etish, ayniqsa fermerlar va dehqon xo'jaliklari vakillari uchun.

5. Biologik himoya vositalariga bo'lgan bojxona va soliq imtiyozlarini kengaytirish, import va mahalliy ishlab chiqarishni rag'batlantirish.

6. Iste'molchining salomatligini himoya qilish uchun pestitsid qoldiqlari normativlari va laborator tekshiruvlarni kuchaytirish, ayniqsa eksportga mo'ljallangan mahsulotlarda.

Xulosa qilib aytganda, ekologik xavfsiz qishloq xo'jaligi tizimini shakllantirishda o'simliklarni himoya qilish vositalaridan samarali foydalanish, ayniqsa biologik vositalarni kengaytirish strategik ustuvor yo'nalish bo'lib qolmoqda. Statistik tahlillar asosida ko'rilgan chora-tadbirlar ekologik muvozanatni tiklash va barqaror qishloq xo'jaligi tizimiga erishishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

3-SHOBA: AHOLI TOMORQALARIDA, ISTIQBOLLI MEVA-SABZAVOT VA UZUMCHILIK SOHASINI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Tursunov A. Biolaboratoriyalarning samarali faoliyat yuritish omillari va ularning rivojlanishi. Tashkent: Fan, 2019.
2. Sultonov M. O'simliklarni himoya qilishda pestitsidlar va biologik vositalarning qo'llanilishi. Tashkent: Agrosanoat, 2020.
3. Xodjaev R. Kimyoviy va biologik o'simliklarni himoya qilish vositalarining ta'siri. Tashkent: O'zbekiston Qishloq Xo'jaligi Akademiyasi, 2018.
4. Aminov A. Agrar tarmoqlarda ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ilmiy asoslari. Tashkent: Qishloq Xo'jaligi Nashriyoti, 2021.
5. Pimentel D. Environmental and economic impacts of pesticide use. Environmental Toxicology and Chemistry, 2014.
6. Way M. Biological control of plant pests and diseases: A global perspective. International Journal of Pest Management, 2015.

UO'K: 634.772:634.9(575.1)

**САДОВАЯ ЕЖЕВИКА — ПЕРСПЕКТИВНАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЮЖНЫХ РЕГИОНОВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ****BOG'DA YETISHTIRILADIGAN JEZVIKANING (QORA MEVALI BUTA) MARKAZIY
OSIYONING JANUBIY HUDUDLARI UCHUN ISTIQBOLLI EKIN SIFATIDAGI AHAMIYATI****GARDEN BLACKBERRY – A PROMISING CROP FOR THE SOUTHERN REGIONS OF
CENTRAL ASIA****Олейченко Сергей Николаевич¹**¹Казахский национальный аграрный университет, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор 0009-0006-3676-7192**Annotatsiya**

Ushbu maqolada Qozog'istonning Almati viloyati sharoitida o'rganilgan to'rtta bog'da etishtiriladigan qora mevali buta (Dirksen, Natchez, Prime-Ark 45, Prime-Ark Traveler) navlarining moslashuvchanligi va hosildorligi natijalari keltirilgan. Mintaqaning agroekologik sharoitlari, navlarning o'sishi va rivojlanishi, mevalarning biokimyoviy tarkibi, shuningdek, etishtirishning iqtisodiy samaradorligi tahlil qilindi. Yozgi meva berish turiga ega navlar, xususan Natchez, hosildorlik, mahsulot sifati va rentabellik bo'yicha eng yaxshi ko'rsatkichlarni namoyon etdi. Primokan navlar zichroq ekish sxemasi va agrotehnika bo'yicha tuzatishlarni talab qiladi.

Аннотация

В статье представлены результаты исследования адаптивности и продуктивности четырех сортов садовой ежевики (Dirksen, Natchez, Prime-Ark 45, Prime-Ark Traveler), проведенного в условиях Алматинской области Казахстана. Проанализированы агроэкологические условия региона, особенности роста и развития сортов, биохимический состав ягод, а также экономическая эффективность возделывания. Установлено, что сорта с летним типом плодоношения, в частности Natchez, демонстрируют лучшие показатели урожайности, товарности и рентабельности. Примокановые сорта требуют более плотной схемы посадки и корректировки агротехники.

Abstract

This article presents the results of a study on the adaptability and productivity of four garden blackberry varieties (Dirksen, Natchez, Prime-Ark 45, Prime-Ark Traveler) conducted under the conditions of the Almaty region of Kazakhstan. The agroecological conditions of the region, growth and development characteristics of the varieties, biochemical composition of the berries, and the economic efficiency of cultivation were analyzed. It was found that summer-fruiting varieties, particularly Natchez, showed superior results in terms of yield, marketability, and profitability. Primocane varieties require a denser planting scheme and adjustments in cultivation techniques.

Kalit so'zlar: qora meva, navlar, meva berish, hosildorlik, Almati viloyati, primokan shakllar, rentabellik**Ключевые слова:** ежевика, сорта, плодоношение, продуктивность, Алматинская област, примокановые формы, рентабельность**Key words:** blackberry, varieties, fruiting, productivity, Almaty region, primocane types, profitability**ВВЕДЕНИЕ**

Исторически сложилось, что на юге Казахстана и Узбекистане основной ягодной культурой всегда была земляника. Её выращивание на больших площадях обуславливал высокий спрос на местных рынках на свежую продукцию, пищевая и физиологическая ценность ягод этой культуры. Для малины, второй по значимости культуры пригодными являются узкая полоса предгорий с более умеренным климатом, поэтому ягодоводство до настоящего времени не имело поступательного развития в этих регионах. Успехи в селекции ежевики, особенно американских учёных в выведении без шиповых и крупноплодных сортов такой ценной ягодной культуры, как ежевика позволили в последние годы значительно расширить площади посадок в США и Европейских странах. Новые сорта высокоурожайны и

3-SHOBA: AHOLI TOMORQALARIDA, ISTIQBOLLI MEVA-SABZAVOT VA UZUMCHILIK SOHASINI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR

требуют меньших затрат труда по уходу за насаждениями и уборке урожая. Ягоды ежевики реализуются в свежем виде, замораживаются и перерабатываются, так как экономическая эффективность её выращивания достаточно высока. Последним достижением Американской селекции стало выведение сортов с плодоношением на побегах текущего года. Поэтому изучение перспективных сортов нового поколения является весьма актуальной задачей. Опыты с изучением четырёх сортов были проведены на юго-востоке Казахстана, в Алматинской области. Они могут быть продолжены и в условиях Узбекистана.

В связи с климатическим потеплением и изменением структуры потребления увеличивается интерес к новым культурам, таким как ежевика. В странах Европы и США эта культура широко распространена, тогда как в Центральной Азии её возделывание остаётся ограниченным.

Садовая ежевика представляет собой высокоценную в пищевом, лечебном и экономическом отношении культуру. Она отличается высоким содержанием антоцианов, витамина С, сахаров, пектинов и биологически активных веществ. Кроме того, примокановые сорта позволяют получать два урожая в год — на побегах текущего и прошлого года, что может быть экономически выгодным при правильной агротехнике.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

Исследования проводились в юго-восточной части Казахстана — в Алматинской области, где климат континентальный с чертами средиземноморского. Весна — затяжная и прохладная, лето — жаркое и сухое. В 2023 году последние заморозки отмечались 23 апреля, а первые осенние — 1 ноября. Таким образом, вегетационный период составил 183 дня. За тёплый сезон выпало 297 мм осадков, что считается недостаточным и требует орошения.

Почвы участка — тёмно-каштановые и чернозёмы, с содержанием гумуса от 2,3 до

6,7%. Реакция среды слабощелочная. Уровень засоления незначительный. Данные параметры способствуют хорошему росту корневой системы и обеспечивают растения элементами питания.

Опыт был заложен весной 2020 года с использованием саженцев сортов Dirksen (контроль), Natchez, Prime-Ark 45 и Prime-Ark Traveler. Посадочная схема — 3×1,5 м, плотность — 2222 растения/га. Перед посадкой корни саженцев обмакивали в глиняную болтушку с фунгицидом Топсин, аквагелем Zeba и препаратом Гумат. Орошение — капельное, с нормой 30–70 м³ в зависимости от испарения.

Рисунок-1. Natchez — один из раннеспелых сортов с очень высоким продукционным потенциалом. Растения формируют очень крупные ягоды с хорошими вкусовыми качествами. Период сбора урожая составляет от 3 до 5 недель. Из-за полупрямостоячей формы роста данный сорт требует установки шпалеры, что значительно улучшает его развитие и урожайность.

Рисунок-2. Prime-Ark Traveler обладает всеми характеристиками примоканового плодоношения, аналогичными сорту Freedom. Сорт также является бесшипным и формирует ягоды с отличными вкусовыми качествами. Выведен в 2015 году, отличается глянцевыми плодами с высокими вкусовыми показателями. Кусты имеют прямостоячие

побеги, поэтому шпалера для выращивания не требуется. Плоды плотные, хорошо сохраняются по сравнению с другими сортами ежевики.

УЧЁТЫ И НАБЛЮДЕНИЯ

Все фенологические и биометрические наблюдения, связанные с изучением роста, развития и плодоношения облепихи проводились в соответствии с методическими рекомендациями Уманского СХИ "Учёты, наблюдения, анализы, обработка данных в опытах с плодовыми и ягодными культурами" (1987) и программой-методикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур ВНИИС им И. В. Мичурина (1973).

Таблица 1.

Фенологические наблюдения за сортами ежевики (Посадка 2022 года, схема – 3 x 1,5 м).

№	Сорт	Начало распускания почек		Появление соцветий		Начало цветения		Начало созревания		Окончание созревания	
		flor	prm	flor	prm	flor	prm	flor	prm	flor	prm
1	Dirksen	10.04		2.05		20.05		25.06		1.08	

3-SHOBA: AHOLI TOMORQALARIDA, ISTIQBOLLI MEVA-SABZAVOT VA UZUMCHILIK SOHASINI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR

	(K)										
2	Natchez	12.04		5.05		22.05		29.06		6.08	
3	Prime— Ark 45	7.04	20.06	30.04	5.07	17.05	5.08	25.06	4.09	30.07	20.10
4	Prime— Ark Traveler	5.04	17.06	28.04	1.07	12.05	2.08	23.06	2.09	30.07	20.10

Флорикановый (flr); Примокановый (prm)

1. Фенологические наблюдения: учитывалис, фаза распускания почек, начало роста побегов, начало и массовое созревание и окончание вегетации.

2. Учитывалис следующие биометрические показатели: количество побегов первого и второго года, а также побегов второго порядка на них, всех 10 растений в каждой повторности. Площадь листов подсчитывалас определением средней площади одного листа путём взятием среднего образца из 100 листов в каждой повторности и измерением их площади на миллиметровой палетке, а количество листов подсчётом листов с одного визуално среднего по развитию растения в каждой повторности. затем эти величины перемноживалис.

3. Определяли количество плодов и их массу подсчётом и взвешиванием на весах на всех 10 растениях каждой повторности, а среднюю массу путём взвешивания среднего образца из 100 плодов.

4. Проводили биохимический анализ плодов в лаборатории массовых анализов Казахского НИИ плодовоовощеводства куда доставлялись образцы, состоящие из средних проб, равномерно отобранных в каждой повторности по 1 кг с каждой. Определяли содержание сухих веществ в % рефрактометрической, витамин С по Мури, сумму сахаров по Бертрану, пектин весовым методом, общую кислотность по Ермакову (1978), каротин спектрофотометрической.

5. Проводили анализ экономической эффективности и агроэкономическое обоснование перспективности внедрения новых сортов ежевики в Казахстане по общепринятым критериям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследования подтвердили высокую перспективность выращивания садовой ежевики в условиях юго-востока Казахстана. Сорт **Natchez** отличается высокой урожайностью, качеством ягод и рентабельностью, что делает его пригодным для промышленного выращивания. Примокановые сорта **Prime-Ark 45** и **Prime-Ark Traveler** обеспечивают дополнительный урожай, но требуют плотной посадки и адаптированной агротехники.

Внедрение новых сортов с учётом местных условий и современных технологий может способствовать развитию ягодоводства и аграрной экономики южных регионов Центральной Азии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУР

1. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / Под ред. Е.Н. Седова, Т.П. Огольцовой. — М.: ВНИИСПК, 1999. — 608 с.
2. Пузенков А.А. и др. Практикум по плововодству. — М.: Колос, 2003. — 350 с.
3. Горленко М.В., Серебрякова А.В. Биология и агротехника ежевики. — Краснодар: КубГАУ, 2014. — 180 с.
4. Strik B.C., Clark J.R., Finn C.E., Buller G. Management of primocane-fruiting blackberry cultivars. *HortScience*, 2007, Vol. 42, No. 2, pp. 368–373.

UO'K: 595.79:632.7:631.95

**G'O'ZA NAVLARIDA UCHRAYDIGAN SHIRA BITLARIGA QARSHI OLTINKO'Z
(CHRYSOPA CARNEA) ENTOMOFAGNING BIOLOGIK TA'SIRI****БИОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭНТОМОФАГА ЗЛАТОГЛАЗКИ (CHRYSOPA
CARNEA) ПРОТИВ ТЛЕЙ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ НА СОРТАХ ХЛОПЧАТНИКА****BIOLOGICAL EFFECT OF THE ENTOMOPHAGE GREEN LACEWING (CHRYSOPA
CARNEA) AGAINST APHIDS FOUND ON COTTON VARIETIES****Fozilov Lazizjon Odiljon o'g'li^{1,3}**¹Farg'ona davlat universiteti dotsenti, q.x.f.f.d. (PhD), 0009-0003-4863-2285**Mirzayeva Mutabar Azamovna²**²Farg'ona davlat universiteti dotsenti, q.x.f.n, 0000-0003-1477-6304**To'ychiyev Hojimurol Zaylobiddin o'g'li³**³O'simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti Farg'ona mintaqaviy filiali kichik ilmiy xodimi, 0009-0002-9371-4864**Annotatsiya**

Mazkur maqolada Farg'ona vodiysi agroekologik sharoitida etishtiriladigan g'o'za navlarida keng tarqalgan shira bitlari (Aphididae)ga qarshi oltinko'z (*Chrysopa carnea*) entomofagining biologik kurashdagi samaradorligi o'rganildi. Oltinko'z lichinkalarining tabiiy entomofag sifatida shira populyatsiyasini kamaytirishdagi roli aniqlanib, uning qo'llanish doirasini kengaytirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

Аннотация

В данной статье изучена эффективность энтомофага *Chrysopa carnea* в биологическом контроле тлей (Aphididae), широко распространенных на сортах хлопчатника, выращиваемых в агроэкологических условиях Ферганской долины. Определена роль личинок *chrysopa* как естественного энтомофага в снижении численности тлей, а также разработаны рекомендации по расширению сферы его применения.

Abstract

This article studies the effectiveness of the *Chrysopa carnea* entomophage in biological control of aphids (Aphididae), which are widespread in cotton varieties grown in the agroecological conditions of the Fergana Valley. The role of *chrysopa* larvae as a natural entomophage in reducing aphid populations was determined, and recommendations were developed to expand its scope of application.

Kalit so'zlar: g'o'za, shira bitlari, biologik kurash, oltinko'z, *Chrysopa carnea*, entomofag, agroekologik nazorat.**Ключевые слова:** хлопчатник, тли, биологический контрол, *chrysopa*, *Chrysopa carnea*, энтомофаг, агроэкологический контрол.**Key words:** cotton, aphids, biological control, *chrysopa*, *Chrysopa carnea*, entomophage, agroecological control.**KIRISH**

G'o'za – mamlakatimizda paxtachilik tarmog'ining etakchi qishloq xo'jaligi ekinlaridan biri hisoblanadi. G'o'za o'suv davrida ko'plab zararli hasharotlarga, jumladan, shira (Aphididae) oilasiga mansub turlarga duchor bo'ladi. Ushbu zararkunandalar barg, poya va kurtaklardan shirali modda so'rib, nafaqat o'simlikni zaiflashtiradi, balki virusli kasalliklarni tarqatuvchi vosita sifatida ham faoliyat yuritadi. An'anaviy kimyoviy vositalardan foydalanish esa ekologik muvozanatni buzadi va entomofaunaning ijobiy tarkibiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

3-SHOBA: AHOLI TOMORQALARIDA, ISTIQBOLLI MEVA-SABZAVOT VA UZUMCHILIK SOHASINI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR

Shu sababli biologik kurash, xususan, tabiiy dushmanlar – entomofaglardan foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etadi. *Chrysopa carnea* (oltinko'z) shira bitlari populyatsiyasini samarali nazorat qilishga qodir tabiiy yirtqich hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Turli g'ozga navlarida uchraydigan shira bitlariga qarshi *Chrysopa carnea* entomofagining samaradorligini o'rganish, uning biologik nazoratdagi o'rnini aniqlash va agrobiotsenozda qo'llash bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot ishlari 2023–2024-yil davomida Farg'ona viloyatining Bag'dod tumanidagi paxta dalalarida olib borildi. O'rganish uchun "Namangan-77", "Porloq-2" va "Sultan" g'ozga navlari tanlab olindi. Har bir tajriba maydoni 100 m² maydonni tashkil etib, *Chrysopa carnea* lichinkalari sun'iy ravishda 50 dona miqdorida qo'yildi. Nazorat maydonlariga entomofag qo'yilmadi. Shira zichligi 5 kunlik intervalda hisobga olinib, entomofag ta'siri solishtirildi. Kuzatuvlar o'simlikning 3–5 ta asosiy bargida olib borildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Farg'ona viloyatida qishloq xo'jaligi ekinlarining zararkunanda xasharotlariga qarshi biologik usulda kurashish uchun 42 ta ya'ni 10 tasi Paxta-to'qimachilik klasterlarga qarashli bo'lib, qolgan 32 tasi xususiy mulkchilik shaklidagi biolaboratoriyalar, shuningdek, viloyatda fitosanitar holatini ta'minlash, zararli organizmlardan holi hududga aylantirishda dexqon, fermer xo'jaliklari hamda axoli tomorqa egalariga qishloq xo'jaligida uchraydigan zararkunanda, kasallik va begona o'tlarga qarshi kurashishda amaliy yordam berish maqsadida 68 ta O'simliklar klinikalari hamda 16 ta Agrobank ATB tomonidan tashkil etilgan Agromarkazlar faoliyat olib bordi.

Mavjud 42 ta biolaboratoriyalarning quvvatidan kelib chiqib, har yili mavsum uchun jami 488 kg trixogramma, 322 mln.dona oltinko'z, 415 mln.dona brakon biomahsulotlarini ko'paytirish rejalashtirildi.

Rejadagi biomahsulotlarni ko'paytirish uchun 231,8 tn arpa doni, 26,6 tn shakar, 19,9 tn merva, 5 tn margarin va boshqa ozuqa mahsulotlari zahirasini yaratish belgilangan bo'lib, amalda 232,9 tn (100%) arpa doni, 23,9 tn (90%) shakar, 18,2 tn (91%) merva, 4,05 kg (81%) margarin mahsulotlari zaxirasi yaratilgan.

Viloyatda mavsumda biolaboratoriyalar tomonidan 2022 yil hosili uchun biomahsulot etkazib berish to'g'risida Paxta to'qimachilik klasterlari hamda fermer xo'jaliklari bilan jami 1312 dona, 59895 gektar maydonga 5139,6 mln so'mlik shartnomalar tuzildi.

G'ozga nihollariga bahor oylarida va havoning namligi yuqori bo'lgan paytlarda o'simlik shirasi bilan oziqlanadigan shira bitlariga qarshi oltinko'z entomofagini biologik samaradorligini o'rganish maqsadida tajriba ishlari olib borildi.

Natijalarga ko'ra, *Chrysopa carnea* lichinkalari qisqa muddatda shira zichligini sezilarli darajada kamaytirdi. Tajriba maydonlarida 10 kun davomida shira populyatsiyasi:

- "Porloq-2" navida — 78%
- "Sultan" navida — 72%
- "Namangan-77" navida — 65% gacha kamaygan.

Bu natijalar g'ozga navlarining morfologik xususiyatlari, barg tuzilishi va shira yig'iladigan joylarda entomofagning harakatchanligi bilan izohlanadi. *Chrysopa carnea* lichinkasi bir necha kun davomida 200 dan ortiq shirani eb tugatishga qodir.

Biologik usulning afzalligi shundaki, u ekologik xavfsiz, arzon va samarali hisoblanadi. Bundan tashqari, entomofaglar faqat zararli turlarga ta'sir ko'rsatib, foydali mikrofloraga zarar etkazmaydi.

1-rasm
XULOSA

Oltinko'z (*Chrysopa carnea*) entomofagi shira bitlariga qarshi kurashda muhim biologik vosita hisoblanadi. Tajriba natijalari ushbu entomofagni g'oz'a agrobiotsenozida keng qo'llash zarurligini ko'rsatdi. Biologik himoya choralari orqali kimyoviy pestitsidlar iste'molini kamaytirish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va hosildorlikni oshirish mumkin. Kelgusida ushbu usulning kompleks himoya tizimiga integratsiyalashgan variantlari ishlab chiqilishi lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ergashev A.N., Sharipov A.M. G'oz'a zararkunandalari va ularga qarshi kurash. – Toshkent: Fan, 2020.
2. G'ofurov Sh.G. Entomologiya asoslari. – Toshkent: Mehnat, 2017.
3. Ziyadullaev Z.I. G'oz'a agrobotosenozida foydali entomofauna. – Samarqand, 2021.
4. Gullan P.J., Cranston P.S. *The Insects: An Outline of Entomology*. – Wiley-Blackwell, 2014.
5. Kravchenko V.D. *Biologicheskaya borba s vrednymi nasekomymi*. – Moskva: Kolos, 2001.
6. Hassan S.A. et al. *Chrysoperla carnea as a biological control agent: a review*. – Biocontrol Science and Technology, 2005.
7. CABI. *Chrysopa carnea datasheet*. www.cabi.org
8. Islomov A.A., Xudoyberdiyev M.X. Shira bitlariga qarshi ekologik kurash choralarining samaradorligi. – Farg'ona ilmiy axborotlari, 2020.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4649-sonli qarori. – 20.03.2020 y.
10. FAO Report: *Biological Control in IPM Systems in Developing Countries*. – Rome, 2012.
11. Ali A. et al. *Predatory potential of Chrysoperla carnea on aphids in cotton field*. – Pakistan Journal of Zoology, 2018.

UO'K: 634.8:504.7(575)

СТАБИЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВИНОГРАДА В ЦЕНТРАЛЬНО АЗИАТСКИХ РЕСПУБЛИКАХ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА**IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA MARKAZIY OSIYO RESPUBLIKALARIDA UZUM YETISHTIRISHNI BARQARORLASHTIRISH****STABILIZATION OF GRAPE PRODUCTION IN THE CENTRAL ASIAN REPUBLICS UNDER CLIMATE CHANGE CONDITIONS****Олейченко Сергей Николаевич¹**¹Казахский национальный аграрный университет, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 0009-0006-3676-7192**Эшпулатов Алишер Шавкат угли²,**²преподаватель Ферганского государственного университета 0009-0002-4735-3295**Аннотация**

Статья посвящена проблемам стабилизации производства винограда в Центрально-Азиатских республиках на фоне изменения климата. Рассматриваются особенности виноградарства в Узбекистане, Казахстане, Киргизстане и Туркменистане, в том числе важность автохтонных сортов винограда и влияние климатических изменений на урожай. Риски, связанные с зимними заморозками и весенними заморозками, которые оказывают негативное воздействие на виноградники, а также предлагаются возможные решения для повышения устойчивости культуры. В частности, внимание уделяется использованию морозостойких сортов, инновационным методам защиты растений от зимних повреждений, а также применению биотехнологий для улучшения устойчивости винограда к климатическим изменениям.

Annotatsiya

Maqola iqlim o'zgarishi fonida Markaziy Osiyo respublikalari uzumchiligini barqarorlashtirish masalalariga bag'ishlangan. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkmanistonda uzumchilikning xususiyatlari, shuningdek, mahalliy uzum navlarining ahamiyati va iqlim o'zgarishlarining hosilga ta'siri ko'rib chiqigan. Qishki va bahorgi sovuq urushlari bilan bog'liq xavf-xatarlar, ular uzumzorlar uchun salbiy ta'sir ko'rsatishi, shuningdek, hosilning barqarorligini oshirish uchun mumkin bo'lgan yechimlar taklif etilgan. Xususan, sovuqqa bardoshli navlarni ishlatish, o'simliklarni qishki zararlardan himoya qilishning innovatsion usullari va toklarning iqlim o'zgarishlariga chidamliligini yaxshilash uchun biotexnologiyalarni qo'llashga alohida e'tibor qaratiladi.

Abstract

The article addresses the issues of stabilizing grape production in the Central Asian republics against the backdrop of climate change. It examines the specifics of viticulture in Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Turkmenistan, including the importance of indigenous grape varieties and the impact of climate changes on yields. The risks associated with winter and spring frosts, which negatively affect vineyards, are discussed, and potential solutions for increasing the resilience of the crop are proposed. In particular, attention is given to the use of frost-resistant varieties, innovative methods of plant protection from winter damage, and the application of biotechnology to improve the resilience of grapes to climate changes.

Ключевые слова: Виноград, Центральная Азия, климатические изменения, морозостойкость, селекция, автохтонные сорта, зимние повреждения, агротехнологии, биотехнологии, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Туркменистан, заморозки, виноградарство, климатическая адаптация.

Kalit so'zlar: Uzum, Markaziy Osiyo, iqlim o'zgarishi, sovuqqa chidamlilik, seleksiya, mahalliy navlar, qishki zararlanshlar, agrotexnologiyalar, biotexnologiyalar, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, sovuq urushlar, uzumchilik, iqlimga moslashish.

Key words: Grapes, Central Asia, climate change, frost resistance, breeding, indigenous varieties, winter damage, agro-technologies, biotechnology, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, frosts, viticulture, climate adaptation.

ВВЕДЕНИЕ

Узбекистан является одним из важных исторических очагов возникновения и распространения культурных сортов винограда. Примыкающие к Узбекистану территории Казахстана и Киргизстана составляют фактически единый массив где тысячелетиями формировалось генетическое разнообразие вида *Vitis vinifera*. При этом периодические изменения климата не наносили существенного ущерба культуре и формированию таких направлений использования ягод винограда, как столовое и кишмишное. Здесь также созданы и широко используются оригинальные технологии хранения винограда и его сушка. Причём наблюдается ясно выраженная экспортная направленность производства. Отличие Узбекского виноградарства — это приверженность к выращиванию автохтонных сортов, таких как Хусайне, Кишмиш Чёрный, Ризамат и их клоны, Тайфи Розовый площади под которым значительно сокращаются. Эти тенденции в настоящее время сохраняются, и они схожи с общемировой ситуацией в виноделии, где возраст отдельных европейских сортов исчисляется тысячелетиями. Мировые тренды, наблюдающиеся в столовом виноградарстве, обходят Узбекистан стороной и сорта нового поколения в основном бессемянные и с оригинальной формой ягод типа Хелоуина и Аватара не занимают значимых площадей. Не происходит массовой интродукции сортов с повышенной адаптивностью за счёт присутствия в их генотипе американских видов. Т.е. все они являются межвидовыми гибридами. Отдельные успешные решения в этом направлении имеются в селекции столовых сортов, например, сорт *Jupiter* (Арканзасский университет США). Однако в основном устойчивые сорта имеют техническое направление использования и большая их часть выведена в Германии в Государственном институте виноградарства г. Фрайбург селекционером Н. Беккером.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

К наиболее перспективным сортам его селекции относится сорт *Muscaris* для изготовления белых вин. Также в Германии в федеральном исследовательском институте селекции винограда в Гейлвейлергофе выведен перспективный сорт для изготовления красных вин *Regent*. Неомотря на гибридное происхождение эти сорта отвечают существующим в настоящее время европейским требованиям по ограничению содержания *malvidin-3,5-diglucoside*. Во Франции также работают в этом направлении, но направление селекционной работы направлено в основном на получение сортов устойчивым к грибным заболеваниям оидиуму и милдью и удельный вес генов американских видов сравнительно небольшой. Выведенные в национальном институте сельскохозяйственных исследований (INRA) четыре сорта винограда: *Floreal* и *Voltis* (белые), а также *Artaban* и *Vidok* (красные) позволяют ограничиться 2-3 обработками за сезон. Выращивание этих сортов позволяет в значительной степени снизить пестицидную нагрузку на винограднике, однако морозостойкость при этом в значительной степени не повысится. В Европе существует Группа *PIWI International* производителей учёных из 12 стран, выступающих за ускоренное продвижение устойчивых к болезням сортов на рынок. Аббревиатура *PIWI* в переводе с немецкого означает «противостоять грибку».

Массовая интродукция новых сортов в Центрально-Азиатский регион связана с пандемийными рисками. Может существующие ограничения в вопросе интродукции привитого посадочного материала противодействуют завозу филлоксеры в Узбекистан, но угроза появления этого катастрофически вредоносного насекомого, являющегося корневой тлей реально существует вследствие вероятности без контрольного завоза посадочного материала. Причём начало этому процессу уже положено и в Узбекистане и Казахстане заложены крупные привитые виноградники, а одно из Узбекских хозяйств начало производить саженцы на филлоксероустойчивых подвоях. При появлении крылатой листовой формы тли расселительницы филлоксера может переноситься ветром и антропогенно на несколько десятков км. Устанавливая карантинные мероприятия нужно помнить, что молодой виноградник может погибнуть в течении 3-5 лет, а опыт Европы второй половины 19 века свидетельствует, что этот вредитель может полностью уничтожить виноградники на миллионах гектар. Так как практически во всём мире Виноградники привитые и

3-SHOBA: AHOLI TOMORQALARIDA, ISTIQBOLLI MEVA-SABZAVOT VA UZUMCHILIK SOHASINI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR

выращиваются на подвоях основу которых составляют различные американские виды винограда- *V. riparia*, *V. rupestris* и *V. berlandieri* филлоксера может существовать на них, не нанося существенного вреда всему растению и не является там карантинным объектом. Следовательно, прямая интродукция саженцев винограда из Европы может вызвать не контролируему вспышку и дальнейшее распространение филлоксеры по всему региону. Новые сорта следует завозить исключительно *in vitro*.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Климатические изменения глобального характера наблюдающиеся в настоящее время в значительной степени коснулись и такой уязвимой к перепадам температур, как виноград. Особенно это касается так называемых зон укрывного виноградарства, расположенного в климатических зонах определяемых, как континентальные. Чем холоднее зима и чаще заморозки, тем климат считается более резко-континентальным. Особенно если на это ещё накладывается жаркое лето. Ташкентский оазис с примыкающими районами Казахстана стал всё чаще подвергаться негативным климатическим воздействиям в виде зимнего промерзания кустов и весенних заморозков. Те же явления наблюдаются в более благоприятных агроландшафтах Ферганской долины, куда также можно отнести Киргизские Джелалабад и Ош от которого до Андижана всего 80 км. Крупная виноградарская зона сформирована также в Самарканде, где климатические условия по уровню пригодности к выращиванию культуры винограда занимают промежуточное положение между Ташкентом и Ферганой. Условия Туркменистана более благоприятны для столового и кишмишного направления виноградарства и практически не подвергаются негативным климатическим воздействиям в виде промерзания кустов в зимний период или в весенний.

Морозостойкость винограда вида *V. vinifera* зависит от принадлежности сортов к эколого-географической группе. Наименее зимостойкой является восточная группа, преобладающая в Узбекистане, Киргизстане и Туркменистане. В Казахстане также наблюдается подобная тенденция, однако в меньшей степени. Сорта восточной эколого-географической группы повреждаются в зимний период при кратковременном похолодании до $-14-15^{\circ}\text{C}$. Сорта западноевропейской группы могут выдерживать температуры на 2-3 градуса ниже. Наиболее зимостойкими считаются сорто-группа бассейна Чёрного моря морозоустойчивей также на два градуса, чем западноевропейская. При этом важным элементом зимостойкости является правильная подготовка к зиме с помощью своевременного выполнения зелёных операций и минерального питания. Вегетирующие растения всех групп одинаково не устойчивы к низким температурам. Так тронувшиеся в рост почки повреждаются при $-2-3^{\circ}\text{C}$, а распутившиеся листья и соцветия при $0-0,6^{\circ}\text{C}$. Следует также отметить, что при повреждении основной почки у винограда могут тронуться в рост более устойчивые замещающие. Однако только у сортов западноевропейской группы они могут быть плодоносными.

Анализ температурных повреждения показывает, что с начала двухтысячных низкие температуры губительные для эколого-географической группы сортов восточной группы наблюдались в зимний период в Ташкентском оазисе с прилегающими районами других республик в 2012, 2018, 2022 и 2023, в Ферганской долине и Самаркандском регионе только в 2014 и 2023. При этом в Алматинской области зимние повреждения происходят значительно чаще, это 2012, 2014, 2018, 2020, 2023 и 2024 годы. В Туркменистане и крайнем юге Узбекистана угрожающих понижений температуры не наблюдалось.

С заморозками в указанных регионах по сложнее. Они наблюдались в Ташкентском оазисе в 2015 и 2023 годах, а в Ферганской долине и Самарканде в 2023 году. При этом в Алматинской области губительные для винограда заморозки были в 2015, 2016, 2018, 2021 и 2023 годах или практически через год.

Как же можно противостоять негативным климатическим воздействиям на винограднике. В первую очередь нужно определить наиболее благоприятные агроландшафты во всех регионах, где понижение температуры наблюдается в наименьшей степени. Это в первую очередь возвышенности, где лучше естественный воздушный дренаж

лучше работает и нет застоя холодного воздуха. Есть также участки с естественной защитой, где температура также бывает зимой и в период заморозков несколько теплее.

При подборе защитных технологических операций можно обратиться к Китайскому опыту защиты кустов от зимних повреждений. Это создание углублений или небольших траншей куда высаживается виноград. Здесь лучше скапливается снег и ветер меньше срывает различные виды тканей, используемых для укрытия. Агроткани пришли на место земли и камышу вследствие значительной трудоёмкости работ при их применении. Укрытие землёй потеряло свою актуальность по целому ряду факторов, связанных с патогенностью почвы и трудностями, связанными с её удалением с кустов. Применявшаяся в советский период на этой операции техника слишком энерго-затратна, травмирующее опасна и эрозионная. В технологическом плане также необходима разработка специальных программ питания растений, способствующих своевременному завершению роста растений и одревеснению побегов. Также следует использовать инновационные разработки европейских учёных связанных с листовыми подкормками микроэлементами. Одно, двух или трёхкратная обработка Zn, B, Si в позднелетний и ране-осенний период способствует повышению стрессоустойчивости и зимостойкости растений винограда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Необходимо также использовать наиболее эффективные в этом плане формирования кустов, которые более легко можно пригнуть после обрезки и укрыть теплоизолирующим материалом с высоким наружным альбедо. Это в первую очередь формирование Шабли с системной заменой штамба. В более благоприятных районах перспективны штамбовые формирования с защитой штамба теплоизолирующим материалом и Тендоне с горизонтальным расположением лозы и максимально повышенным КПД фотосинтеза.

И в завершении можно предложить постепенный переход в районах с нестабильным климатом на сорта с повышенной зимостойкостью и хорошими качественными характеристиками начав их ускоренное размножение с помощью биотехнологий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Морозоустойчивость сортов и неукрывная культура винограда в Молдавии. – Кишинёв : Картия Молдовеняскэ, 1972. – 142 с.
2. Давитая Ф.Ф. Климатические зоны винограда в СССР. М, Пищепромиздат, 1948. 65 с.
3. Бондарь Е.М. Неукрывная культура винограда в Молдавии. Кишинев, изд-во «Штиинца», 1971. 87 с.
4. Вакарь, Б. Г. Анатомо-гистохимическое исследование тканей виноградной лозы в связи с зимостойкостью. – Кишинёв : Штиинца, 1987. – 12 с.
5. Буркун Л., Коваль Н. Защита от морозов и восстановление виноградников. Симферополь, «Таврия» - 1974. 7 с.

UO'K: 631.4:581.1(575.1)

**SUG'ORILADIGAN OCH TUSLI BO'Z VA CHO'L MINTAQA TUPROQLARI HAMDA
PRUNUS AVIUM L. BIOGEOKIMYOSI****ОРОШАЕМЫЕ СВЕТЛО-СЕРЫЕ И ПУСТЫННЫЕ ПОЧВЫ И БИОГЕОХИМИЯ
PRUNUS AVIUM L****IRRIGATED LIGHT GRAY AND DESERT SOILS AND THE BIOGEOCHEMISTRY OF
PRUNUS AVIUM L****Mamadaliyev Muxammadkarim Zoirjon o'g'li¹**¹Farg'ona davlat universiteti, katta o'qituvchisi (PhD)
0000-0002-9921-1224**Musayev Iskandar Ibragimovich²**²Farg'ona davlat universiteti, katta o'qituvchisi (PhD)
0009-0001-9749-972x**Ahmadjonov Avazbek Akmaljon o'g'li³**³Farg'ona davlat universiteti, tayanch doktorant
0009-0001-5840-6626**Annotatsiya**

Mazkur maqolada O'zbekistonning sug'oriladigan och tusli bo'z va cho'l mintaqa tuproqlarining fizik-kimyoviy xususiyatlari hamda *Prunus avium L.* (gilos) daraxtining ushbu tuproqlardagi o'sish va rivojlanishidagi biogeokimyoviy reaksiyalari o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bo'z tuproqlarda o'simliklarning o'sishi nisbatan faol kechgan bo'lsa, cho'l hududlarida mikroelementlar, ayniqsa temir va rux tanqisligi sababli vegetatsiya sekinlashgan. Olingan ma'lumotlar asosida gilos daraxtlarini etishtirishda tavsiya etiladigan agrotexnik chora-tadbirlar ishlab chiqildi.

Аннотация

В статье изучены физико-химические свойства орошаемых светло-серых и пустынных почв Узбекистана и биогеохимические реакции роста и развития *Prunus avium L.* (вишни) на этих почвах. Результаты исследования показали, что если на серых почвах рост растений был относительно активным, то в пустынных районах вегетация замедлилась из-за недостатка микроэлементов, особенно железа и цинка. На основании полученных данных разработаны рекомендуемые агротехнические мероприятия по выращиванию вишни.

Abstract

This article studies the physicochemical properties of irrigated light gray and desert soils of Uzbekistan and the biogeochemical reactions of *Prunus avium L.* (cherry) trees in these soils. The results of the study showed that while plant growth was relatively active on gray soils, vegetation slowed down in desert areas due to a deficiency of microelements, especially iron and zinc. Based on the data obtained, recommended agrotechnical measures for the cultivation of cherry trees were developed.

Kalit so'zlar: *Prunus avium L.*, och tusli bo'z tuproqlar, cho'l mintaqasi, biogeokimyos, mikroelementlar, vegetatsiya, o'simlik oziqlanishi, agrotexnika, tuproq xususiyatlari.

Ключевые слова: *Prunus avium L.*, светло-серые почвы, пустынный регион, биогеохимия, микроэлементы, растительность, питание растений, агротехника, свойства почв.

Key words: *Prunus avium L.*, light gray soils, desert region, biogeochemistry, microelements, vegetation, plant nutrition, agrotechnics, soil properties.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlar va cho'l mintaqalar qishloq xo'jaligida muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, ushbu tuproqlarning fizik-

kimyoviy va biogeokimyoviy xususiyatlarini chuqur o'rganish, ularda etishtirilayotgan mevali daraxtlarning oziqlanish tizimini samarali boshqarishga imkon beradi. *Prunus avium L.* (gilos) daraxti yuqori hosildorlikka ega bo'lib, biologik faol moddalarga boy meva beradigan ekin sifatida e'tirof etiladi. Uning o'sishi, rivojlanishi va meva sifati ko'p jihatdan tuproqning biogeokimyoviy holatiga bog'liq. Ushbu maqolada sug'oriladigan och tusli bo'z va cho'l mintaqalar tuproqlarining agrokimyoviy xossalari, ularning gilos daraxti o'simlik organlarida elementlar aylanishiga ta'siri tahlil qilinadi.

ADABIYOTLA TAHLILI VA METODOLOGIYA

Tuproq-o'simlik-muvozanat tizimida mikro va makroelementlar aylanishining o'rganilishi hozirgi davrda dolzarb masala hisoblanadi (Tursunov va boshq., 2019). Sug'oriladigan bo'z tuproqlar o'zining yuqori karbonatli va o'rtacha gumus zaxirasiga ega bo'lib, ko'plab mevali daraxtlar uchun qulay muhit yaratadi (Sagdullayev, 2020). Cho'l mintaqa tuproqlari esa aksincha, ko'pincha tuzlangan, kam gumusli va kam unumdor bo'lib, bu sharoitda o'simliklarning oziqlanishi cheklanishi mumkin (Nurmuratov, 2018). Gilos daraxti vegetativ organlarida biogen elementlar: azot, fosfor, kaliy, kaltsiy, magniy, temir va boshqa mikroelementlarning taqsimlanishi, ayniqsa, meva sifati bilan bevosita bog'liqdir (Kuznetsov, 2017). Biogeokimyoviy yondashuv esa o'simlik va tuproq orasidagi elementlar migratsiyasi jarayonini chuqur tahlil qilishga imkon beradi (Askarov, 2021).

Tadqiqot Farg'ona vodiysining shimoli-g'arbiy qismida joylashgan, sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqli va cho'l mintaqalarga kiruvchi hududlarda olib borildi. Tadqiqotga jalb etilgan uchastkalarda *Prunus avium L.* (oddiy gilos) daraxtlari 3–4 yil avval ekilgan bo'lib, har ikki mintaqada o'simliklarning o'sishi, rivojlanishi va barglarining tashqi holati farqlanishi kuzatildi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Tuproq namunalarining fizik-kimyoviy tahlillari klassik agrokimyoviy metodlar (pH, gumus miqdori, tuzlar, harakatchan fosfor va kaliy) yordamida, o'simlikning barg va ildiz to'qimalaridagi mikroelementlar (Fe, Zn, Cu, Mn) tarkibi esa atom-absorbsiya spektrofotometriyasida aniqlangan.

Sug'oriladigan och tusli bo'z va cho'l mintaqa tuproqlari xususiyatlari. Och tusli bo'z tuproqlar tahliliga ko'ra, bu tuproqlar o'rtacha qumoq tarkibda bo'lib, strukturalangan, suvni o'tkazish qobiliyati o'rtacha, neytral pH (6.9–7.3) diapazonida bo'ldi. Tuproqda gumus miqdori 1.2–1.6%, harakatchan fosfor (P_2O_5) 21–28 mg/kg, harakatchan kaliy (K_2O) 180–220 mg/kg ni tashkil etdi.

Cho'l mintaqa tuproqlari esa karbonat miqdori yuqori (12–18%), mexanik tarkibi qumoq, ba'zida qumli bo'lib, tuzlar miqdori (xususan xlorid va sulfatlar) yuqori darajada aniqlangan. Tuproqning pH ko'rsatkichi 7.5–8.2 oralig'ida bo'lib, biokimyoviy elementlarning o'zlashtirilishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

***Prunus avium L.* o'simligining biogeokimyoviy reaksiyasi**

Tajriba uchastkalarida *Prunus avium L.* daraxtlarining barglarida makro va mikroelementlarning to'planishi sezilarli darajada farq qildi. Jumladan:

- **Azot (N)** – bo'z tuproqlarda 2.4%, cho'l hududlarda 1.8% atrofida bo'ldi. Bu o'simlikning vegetativ massasiga ta'sir etdi.
- **Fosfor (P)** – bo'z tuproqlarda 0.26%, cho'l tuproqlarda 0.19% aniqlanib, ildizlarning o'sish faolligiga ta'sir qildi.
- **Kaliy (K)** – bo'z hududlarda 2.1%, cho'l mintaqada esa 1.3% atrofida bo'lib, barg turgoriga ta'sir ko'rsatdi.

4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI

- **Mikroelementlar (Fe, Zn, Cu, Mn)** – ayniqsa cho'l hududlarida Fe va Zn etishmovchiligi kuzatildi. Bu o'simliklarda xloroz (barglar sarg'ayishi), sekin o'sish, novdalar ingichkalashiga olib keldi.

Shuningdek, barglarda **temir (Fe)** miqdori bo'z tuproqda 58 mg/kg, cho'l tuproqda esa 33 mg/kg; **rux (Zn)** esa mos ravishda 29 va 17 mg/kg ni tashkil etdi. Bu mikroelementlarning tanqisligi o'simlik fiziologiyasiga salbiy ta'sir qiladi, fotosintez va fermentativ jarayonlarni susaytiradi.

O'sish sur'atlari va agrobiologik ko'rsatkichlar. Cho'l mintaqasida etishtirilgan daraxtlarda barg yuzasi kichikroq, vegetatsiya davri qisqaroq, gullash davri kechroq bo'lib, meva hosildorligi 30–35% ga kamaygan. Bo'z tuproqlarda esa o'simliklar bargli massasi ko'p, generativ organlarning shakllanishi faol bo'lib, vegetatsion jarayonlar optimal kechdi.

Tuproq muvozanatini ta'minlash uchun, ayniqsa cho'l hududlarida, **kompleks mikroo'g'itlar** (mikrohelatlar), organik moddalar (kompost, go'ng) va **fosforit unidan** foydalanish samarali bo'lishi mumkin.

Taklif va tavsiyalar. Cho'l mintaqasida *Prunus avium L.* plantatsiyalarini tashkil etishda er tayyorlashda organik moddalar bilan boyitish (10–15 t/ga go'ng) va tuproqni dekarbonatlash (gipslash) tavsiya etiladi.

1. Vegetatsiya davrida barg orqali mikroelementli oziqlantirish tizimini joriy etish (FeSO_4 , ZnSO_4 eritmalari bilan purkash).

2. Bo'z tuproqlarda esa azot va kaliyga boy kompleks o'g'itlar (NPK 16:16:16) bilan tuproq fondini muvozanatlash zarur.

XULOSA

Sug'oriladigan och tusli bo'z va cho'l mintaqa tuproqlari sharoitida *Prunus avium L.* ning o'sishi uchun tuproqdagi mikroelementlar muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, rux va temir etishmovchiligi o'simlikda xloroz, barglarning sarg'ayishi kabi belgilarni yuzaga keltiradi. Tuproq-agrokimyoviy tadbirlarni to'g'ri tashkil qilish orqali gilos daraxtining mahsuldorligini oshirish mumkin. Bo'z

tuproqlar gilos uchun nisbatan qulay agrofondga ega bo'lsa, cho'l mintaqalarda agrotexnik tadbirlarni kuchaytirish zarur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Saidov G'. A. (2016). "O'zbekiston tuproqlari va ularning meliorativ holati". Toshkent: Fan nashriyoti.
2. Xudoyberganov I. X. (2019). "Tuproq agrokimyosi asoslari". Samarqand: SamDU nashriyoti.
3. Sattarov D. M. (2020). "Sug'oriladigan tuproqlarda o'g'itlash tizimi va hosildorlik". Farg'ona: FDU.
4. Kovacs, Z. et al. (2018). "Micronutrient dynamics in cherry trees on calcareous soils". *Acta Horticulturae*, 1196, 203–210.
5. Liu, Y. et al. (2021). "Soil-plant nutrient interaction in *Prunus* spp." *Plant and Soil*, 464, 1–12.

UO'K: 634.25:631.445.4

KOLMATAJLANGAN TUPROQLARDA BODOM, SHAFTOLI, O'RIK YETISHTIRISH**ВЫРАЩИВАНИЕ МИНДАЛЯ, ПЕРСИКОВ И АБРИКОСОВ В КОЛМАТИРОВАННЫХ ПОЧВАХ****GROWING ALMONDS, PEACHES AND APRICOTS IN CLAMATED SOILS****Abduxakimova Xusnidaxon Abdullayevna¹**¹Farg'ona davlat universiteti, b.f.f.d., dotsent,
0000-0001-77071753**Sotiboldiyeva Go'zalxon Tolibjonovna²**²Farg'ona davlat universiteti, b.f.f.d., dotsent,
0000-0002-1815-0774**Akromjonova Mashxura Voxidjon qizi³**³Farg'ona davlat universiteti, magistrant,
ht0009-0007-6313-5753**Soliyeva Xulkarxon Taxirjonovna⁴**⁴Farg'ona davlat universiteti, mustaqil izlanuvchi
0009-0004-3952-8950**Annotatsiya**

Kolmatajlangan tuproqlarda bodom, shaftoli va o'rik etishtirish texnologiyasi qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish va sifatli meva hosil qilishda muhim ahamiyatga ega. Bu mevalarning kimyoviy tarkibi esa ularning oziqlanish qiymati va foydalligini belgilaydi. Ushbu maqolada kolmatajlangan tuproqlarda bodom, shaftoli va o'rik etishtirish texnologiyasi bosqichlari, tuproq va iqlim sharoitlariga moslashuvi, parvarishlash usullari hamda ularning kimyoviy tarkibi haqida ma'lumotlar berilgan.

Аннотация

Технология выращивания миндаля, персиков и абрикосов на засоленных почвах имеет важное значение для повышения эффективности сельского хозяйства и получения качественных плодов. С другой стороны, химический состав этих фруктов определяет их пищевую ценность и полезность. В данной статье представлена информация о этапах технологии выращивания миндаля, персиков и абрикосов на колматажных почвах, их адаптации к почвенно-климатическим условиям, методах ухода и их химическом составе.

Abstract

The technology of growing almonds, peaches and apricots on Collamated soils is important in improving efficiency and producing quality fruit in agriculture. The chemical composition of these fruits, on the other hand, determines their nutritional value and usefulness. This article provides information on the stages of almond, peach and apricot cultivation technology in colmatagged soils, adaptation to soil and climatic conditions, care methods and their chemical composition.

Kalit so'zlar: mevali daraxtlar, tuproq, o'g'itlash, oziq moddalar, tuproq qatlamlari, pH daraja, etishtirish texnologiyasi.

Ключевые слова: фруктовые деревья, почва, удобрения, питательные вещества, слои почвы, уровень pH, технология выращивания.

Keywords: fruit trees, soil, fertilizing, nutrients, soil layers, pH level, cultivation technology.

KIRISH

Kolmatajlangan tuproqlar deyarli sho'rlanmagan yoki kuchsiz sho'rlangan bo'ladi. Bu sug'oriladigan tuproqlarda sug'orish suviga, suniy kolmatajlangan tuproqlarda esa kolmataj maxsulotiga bog'liq.

Kolmatajlangan tuproqlarda bodom, shaftoli va o'rik kabi mevali daraxtlar etishtirishning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun bir qator ekologik, agrotexnikaviy, va iqtisodiy omillarni hisobga olish zarur. Bodom, shaftoli va o'rik kabi mevali daraxtlar o'zining o'sish davrida o'ziga xos sharoitlarni talab etadi, chunki bu o'simlikka ko'p miqdorda suv, organik moddalar, va o'ziga xos tuproq xususiyatlari zarur. Kolmatajlangan tuproqlarda bodom, shaftoli va o'rik kabi mevali daraxtlar etishtirishni boshlashdan oldin ularning tuzilishi, kimyoviy tarkibi, va ekologik holatini chuqur tahlil qilish kerak bo'ladi. Bodom, shaftoli va o'rik kabi mevali daraxtlarni sug'oriladigan va suniy kolmatajlangan tuproqlarda etishtirish maqsadga muvofiq. Bugungi kunda adrlarni o'zlashtirib suniy kolmataj qilindan tuproqlarda bu amaliyot bajarilmoqda. (1-rasm).

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Bodom, shaftoli va o'rik kabi mevali daraxtlar aynan kolmatajlangan tuproqlarda yaxshi rivojlanadi, chunki kolmatajlangan tuproqlarning strukturasi suvni ushlab turish, havoni aylantirish va oziq moddalarni taqsimlash imkoniyati yuqori. Bodom etishtirish texnologiyasi kuchli kolmatajlangan tuproqlarda o'ziga xos xususiyatlarga ega. Avvalo, bodom daraxtining ildiz tizimi chuqur va keng tarqalgan bo'lib, u tuproqning pastki qatlamlaridagi namlik va oziq moddalarni ham o'zlashtira oladi. Shu sababli, tuproqni chuqur va yaxshilab tayyorlash juda muhimdir. Tuproqni yumshatish, organik modda bilan boyitish va zararkunandalarga qarshi profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirish bodom daraxtining sog'lom o'sishi uchun zarurdir. Bodom daraxtlari ko'proq quyosh nurini talab qiladi, shuning uchun ularni ochiq va shamoldan himoyalangan joylarda ekish tavsiya etiladi. (1-rasm)

1-rasm. Kolmatajlangan tuproqlarda bodom yetishtirish.

Shaftoli etishtirishda esa kolmatajlangan tuproqlarning o'rtacha namligi va yaxshi drenaj tizimi katta ahamiyatga ega. Shaftoli daraxtlari namlikni yaxshi ushlab turadigan, ammo ortiqcha namlikdan himoyalangan tuproqlarda yaxshi rivojlanadi. Tuproqning pH darajasi shaftoli uchun optimal bo'lishi kerak, chunki u ozuqa moddalarining so'rilishini ta'minlaydi. Shaftoli daraxtlarini parvarishlashda sug'orish, o'g'itlash va zararkunandalarga qarshi kurashish usullari muhim o'rin tutadi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Shaftoli etishtirishda esa kolmatajlangan tuproqlarning o'rtacha namligi va yaxshi drenaj tizimi katta ahamiyatga ega. Shaftoli daraxtlari namlikni yaxshi ushlab turadigan, ammo ortiqcha namlikdan himoyalangan tuproqlarda yaxshi rivojlanadi. Tuproqning pH darajasi

shaftoli uchun optimal bo'lishi kerak, chunki u ozuqa moddalarining so'rilishini ta'minlaydi. Shaftoli daraxtlarini parvarishlashda sug'orish, o'g'itlash va zararkunandalarga qarshi kurashish usullari muhim o'rin tutadi.

Ayniqsa, meva pishish davrida suv etishmovchiligi mevaning sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'rik etishtirish texnologiyasi kolmatajlangan tuproqlarda o'ziga xos shartlarga ega bo'lib, ularning ildiz tizimi tuproqning o'rtacha chuqurligida joylashgan. O'rik daraxtlari uchun tuproqning yaxshi havolanadigan, organik moddalarga boy bo'lishi, shuningdek, tuproqning namligi muvozanatlashgan bo'lishi zarur. O'rik daraxtlarini ekishda tuproqning tayyorligi, sug'orish tizimi va zararkunandalarga qarshi profilaktika choralari alohida

2-rasm. Kolmatajlangan tuproqlarda o'rik yetishtirish

4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI

e'tiborga olinadi. O'rik mevalari o'zining shirinligi va foydali kimyoviy tarkibi bilan ajralib turadi, bu esa ularning sog'liq uchun foydali xususiyatlarini oshiradi. (2-rasm)

Sun'iy kolmatajlangan tuproqlarda bodom, shaftoli va o'rik etishtirishda tuproqni tayyorlash jarayoni juda muhim ahamiyatga ega. Kolmataj mahsulotlarini organik o'g'itlar bilan boyitish, zararkunandalarga qarshi profilaktik vositalarni qo'llash mevalarning sifatini va hosildorligini oshiradi. Har bir daraxt turining o'ziga xos parvarishlash usullari mavjud bo'lib, ular tuproq va iqlim sharoitlariga moslashtirilgan bo'lishi kerak. Shu bilan birga, sug'orish tizimini to'g'ri tashkil etish, o'g'itlarni me'yorida qo'llash va kasalliklarni oldini olish uchun muntazam monitoring o'tkazish zarur.

Bodom, shaftoli va o'rik mevalarining kimyoviy tarkibi ularning oziqlanish qiymatini belgilaydi. Bodom mevasi ko'plab foydali yog'lar, oqsillar, vitaminlar va minerallarni o'z ichiga oladi. Ularning tarkibida asosan E vitamini, magniy, temir va kaliy mavjud bo'lib, bu elementlar inson organizmi uchun muhimdir. Shaftoli mevalari esa karotin, C vitamini va tolalar bilan boyitilgan bo'lib, ular immun tizimini mustahkamlashda va organizmni toksinlardan tozalashda yordam beradi. O'rik mevalari esa shakarlar, organik kislotalar, vitamin A va C vitaminlari bilan ajralib turadi, bu esa ularning shirin va yoqimli ta'miga ham ta'sir ko'rsatadi. Kimyoviy tarkib bo'yicha har bir meva o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularning sog'liq uchun foydalari turlicha. Bodom yog'i yurak-qon tomir tizimini qo'llab-quvvatlashda, shaftoli antioksidant xususiyatlarga ega bo'lib, terini yoshartirishda, o'rik esa hazm qilish tizimini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, ushbu mevalarning etishtirilishi va ularning kimyoviy tarkibini saqlab qolish qishloq xo'jaligida katta ahamiyatga ega.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, kolmatajlangan tuproqlarda bodom, shaftoli va o'rik etishtirish texnologiyasi qishloq xo'jaligida yuqori sifatli va foydali mevalar hosil qilish uchun muhimdir. Bu texnologiya tuproq va o'simliklarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan bo'lib, mevalarning kimyoviy tarkibini saqlab qolish va oshirishga xizmat qiladi. Mevalarning kimyoviy tarkibi ularning oziqlanish qiymatini belgilaydi va inson salomatligi uchun katta foyda keltiradi. Shu bois, ushbu texnologiyalarni rivojlantirish va takomillashtirish qishloq xo'jaligida barqaror rivojlanish uchun zarurdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sotiboldiyeva G.T. Kolmatajlangan tuproqlarda pista etishtirishning afzalliklari. FarDU ilmiy xabarlar. Farg'ona. Maxsus son. 146-150 b
2. Axmedov, S. (2021). "Kolmatajlangan tuproqlarda mevali daraxtlarni etishtirish texnologiyasi". Toshkent: Qishloq xo'jaligi nashriyoti.
2. Islomova, N. (2022). "Bodom va shaftoli parvarishi: zamonaviy usullar va natijalar". Samarqand: Agrar fanlar jurnali, 3-son.
3. Qodirov, M. (2023). "O'rik etishtirishda tuproq va iqlim sharoitlarining roli". Toshkent: Qishloq xo'jaligi universiteti nashrlari.
4. Tursunov, A. (2020). "Mevali daraxtlarning kimyoviy tarkibi va sog'liq uchun foydalari". Buxoro: Fan va texnologiya.
5. Yuldashev, G., & Sotiboldieva, G. (2015). Formation of the absorbed foundations of the irrigated gray-brown soils of the Sokhsy cone of carrying out. *Europaische Fachhochschule*, (5), 3-6.
6. Yuldashev, G., & Sotiboldieva, G. (2015). Formation of the absorbed foundations of the irrigated gray-brown soils of the Sokhsy cone of carrying out. *Europaische Fachhochschule*, (5), 3-6.
7. Сотиболдиева, Г., & Абдуллаева, Л. (2020). Сух ва Исфайрамсой дарё ёйилмаларида шаклланган сугориладиган колматажланган тупроқларнинг галогенетик хусусиятларини тавсифи. Илм-фан ва таълимнинг ривожланиш истикболлари мавзусидаги илмий канфренция туплами. *Илм-фан ва таълимнинг ривожланиш истикболлари мавзусидаги илмий канфренция туплами*. [www. openscience. uz](http://www.openscience.uz), 27, 309-313.

UO'K: 631.4

TUPROQLARNI SUG'ORISHDA ZAXIRA SUVLARDAN FOYDALANISH

ИСПОЛЗОВАНИЕ РЕЗЕРВНОЙ ВОДЫ ПРИ ОРОШЕНИИ ПОЧВ

USE OF RESERVE WATER IN SOIL IRRIGATION

To'ychiyev Shuxrat Shavkatovich¹¹Qarshi davlat universiteti, mustaqil tadqiqotchi.

0009-0001-5814-0562

Annotasiya

Qarshi dashti sharoitida kollektor-zovur tarmoqlarini tartibga keltirish, qishloq xo'jalik ekinlari suv kamchil bo'lgan sharoitda suv bilan ta'minlanishini yaxshilash maqsadida kollektor-zovur suvlaridan foydalanishning samarali usullarini topish muammolarini atroflicha tahlil qilish uchun tuproq sharoitlari bir-biriga o'xshash ikkita dala tanlanib, ilmiy tadqiqot ishlari olib borildi.

Аннотация

С целью комплексного анализа проблем организации коллекторно-дренажных сетей в условиях Каршинской степи и изыскания эффективных методов использования коллекторно-дренажных вод с целью улучшения водообеспеченности сельскохозяйственных культур в условиях дефицита воды были выбраны два поля со схожими почвенными условиями и проведены научные исследования.

Abstract

In order to comprehensively analyze the problems of organizing collector-drainage networks in the conditions of the Karshi steppe and finding effective methods for using collector-drainage waters in order to improve the water supply of agricultural crops in conditions of water scarcity, two fields with similar soil conditions were selected and scientific research was conducted.

Kalit so'zlari. Kollektor-zovur, tuproq, dasht, mikroelement, o'simlik, iqlim, suv, agrokimyoviy tadqiqot, suv-fizik, sug'orish, dala, tajriba tizimi.

Ключевые слова. Коллектор-дренаж, почва, степ, микроэлемент, растение, климат, вода, агрохимические исследования, физика воды, орошение, поле, опытная система.

Key words. Collector-drain, soil, steppe, microelement, plant, climate, water, agrochemical research, water-physics, irrigation, field, experimental system.

KIRISH

Qashqadaryo viloyatida sug'orma dehqonchilik asosan tipik va och tusli bo'z, taqirsimon, taqirli tuproqlardan iborat bo'lib, 514910 gektarni tashkil qiladi, shundan 45% ga yaqin maydon turli darajada sho'rlangan. Sug'oriladigan maydonlarning sho'rlanish darajasini ortib borishi qishloq xo'jalik ekinlarini yuqori meyorlarda sug'orish, kollektor - zovurlarning samarali ishlamasligi oqibatida yuzaga kelmoqda.

Qarshi dashti sharoitida kollektor-zovur tarmoqlarini tartibga keltirish, qishloq xo'jalik ekinlari suv kamchil bo'lgan sharoitda suv bilan ta'minlanishini yaxshilash maqsadida kollektor-zovur suvlaridan foydalanishning samarali usullarini topish muammolarini atroflicha tahlil qilish uchun tuproq sharoitlari bir-biriga o'xshash ikkita dala tanlanib, ilmiy tadqiqot ishlari olib borildi.

Birinchi dalada sizob suvlarining chuqurligi 3-metr atrofida joylashdi. Ikkinchi dalada esa o'simlikning amal davri davomida sizot suvlarining joylashish chuqurligi 1,5-2 metrni tashkil etdi. Har ikki dalada ham zovur tarmog'idan 25, 50, 100, 150 va 200 metr uzoqlikda kuzatuv ishlari olib borildi. Dala tajribalari Qashqadaryo viloyati, Qarshi tumani, Beshkent hududidagi Mo'minov Iskandar fermer xo'jaligi dalalarida olib borildi va barcha agrotexnik jaraenlar (sug'orish suvlaridan tashqari) bir-biriga yaqin bo'lgan meyorlarda, tartibda o'tkazildi.

4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI

Tadqiqotda foydalanilgan usullar: Umumqabul qilingan standart uslublardan foydalanildi. Bunda dala sharoitida olib borilgan tadqiqotlar, O'Zpiti Qashqadaryo filiali hamda Qashqadaryo viloyat agrokimyoviy tahlil markazi uslub hamda tavsiyalari asosida olib borildi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Tajriba o'tkazilayotgan dalaning suv-fizik xususiyatlaridan tuproqning nam ushlab turish, suv singdirish qobiliyatlarini, hajm massasining tuproq mexanik tarkibiga ekinlarni parvarishlash jarayonlariga uzviy ravishda bog'liqligini o'rganish o'simliklarni parvarishlash madaniyatini oshirishda eng muhim omildir.

Tajriba dalasida tuproqning hajm massasini hamda suv o'tkazuvchanlik qobiliyatini o'rganish maqsadida tadqiqot ishlarining boshlanishida, g'o'zaning amal davri oxirida pishib-yetilish davrigacha kuzatish ishlari amalga oshirildi.

Amal davri boshidagi agrofizik kuzatish natijalari ko'rsatishicha, tuproqning 0-30 sm qatlamidagi hajm massasi 1,24-1,28 g/sm³ ga, 30-50 sm da 1,41-1,44 g/sm³ ga, 0-50 sm da esa 1,33-1,35 g/sm³ ga teng bo'ldi.

Amal davri oxiriga kelib, barcha qatlamlarda ham tuproqdagi g'ovaklikni kamayganligi kuzatildi. Hajm massasining katta miqdori nazorat variantida, ya'ni parvarishlash jarayonida g'o'za qator oralariga ishlovlar va sug'orishlar soni bittaga ko'payishida kuzatildi. Bunda 0-30 sm qatlamda 1,39 g/sm³, 30-50 sm da 1,44-1,48 g/sm³, 0-50 sm da 1,41-1,42 g/sm³ ni tashkil qildi. Sug'orishlar va qator oralariga berilgan ishlovlar soni kam bo'lishi hajm massasining kichik bo'lishiga olib keldi va u qatlamlarga muvofiq holda 1,35-1,37; 1,42- 1,46 va 1,38-1,40 g/sm³ ga to'g'ri keldi. Demak, 50 sm qatlamdagi hajm massasi o'simlik o'sishi va rivojlanishi uchun qulay bo'lgan, lekin vegetatsiya oxiriga kelib, biroz zichlashgan.

Ilmiy tadqiqotlar davomida amal boshida tuproqning suv o'tkazuvchanligi 6 soat davomida gektariga 1080-1330 m³/ga ni yoki 0,30-0,37 mm minutni tashkil qildi. Eng katta miqdordagi suv singdirish holati dastlabki birinchi va ikkinchi soatlarda kuzatilgan bo'lsa, eng kam miqdorda suv singishi so'ngi soatlarda sodir bo'lganligi kuzatildi.

Tuproqning suv o'tkazuvchanligi o'suv davri oxiriga kelib, hajm massasiga mutanosib bo'lib, erta baxordagiga nisbatan 6 soat mobaynida nazorat variantida 67-84 mm ga, subirrigatsiya variantida 76-94 mm ga yoki tegishli ravishda 0,19-0,23 va 0,21-0,27 mm min ga to'g'ri keldi.

Tadqiqotlardan ko'rinib turibdiki, o'suv davri boshida nazorat varianti dalasida, sizob suvlari sathi 2,5-3,0 metr atrofida joylashganda namlik miqdori tuproqning 0-70 sm qatlamida 10,8 %; 0-100 sm li qatlamida 13,1 %, 100-200 sm da 18,4 va 0-200 sm da 15,7 % ga to'g'ri keldi. Subirrigatsiya qo'llanilgan tajriba variantida sizob suvlari yuza (1,5-2 m) joylashgan sharoitda namlik miqdori tuproqning 0-70 sm qatlamida 12,2; 0-100 sm.li qatlamida 14,2 %, 100-200 sm da 18,7 va 0-200 sm da 16,5 % ni tashkil qildi.

O'suv davrining oxiriga kelib, har ikkala dalada ham tuproq qatlamlarida mavjud namlik miqdorlari kamayganligi kuzatildi. Ayniqsa, nazorat variant dalasida yuqorida qayd etilgan tuproq qatlamlarida namlik sezilarli kamayganligi ko'zga tashlandi va kamayish qatlamlar bo'yicha tegishli 1,9; 2,5; 1,5 va 2,0 % ni tashkil qildi. Subirrigatsiya qo'llanilgan tajriba varianti dalasida esa bu ko'rsatgichlar shu dalaning mazkur qatlamlarida tegishli 0,7; 0,9- 0,2 va 0,9 % ga oshganligi kuzatildi.

Kuzatuv natijalarining ko'rsatishicha, g'o'zaning o'suv davrida sizob suvlari sathi 1,5- 2,0 metr atrofida joylashgan subirrigatsiya qo'llanilgan tajriba dalasi 3 marta sug'orildi. Sug'orish oralig'i 29-34 kunni tashkil qilib, o'suv davrlari bo'yicha 0-2-1 tizimida gektariga umumiy sug'orish suvi sarfi 3150-3550 m³/ga to'g'ri keldi. Barcha sharoitlar bir xil, ammo sizob suvlarining joylashish chuqurligi past bo'lgan (2,5-3,0 metr atrofida) nazorat varianti dalasi g'o'zasini o'sish, rivojlanish holatiga qarab, 4 marta sug'orishga to'g'ri keldi. Har bir sug'orish oralig'i 21-28 kunni tashkil qildi. Amal davri davomida 1-2-1 tizimda gektariga 5150- 5300 m³ ga mavsumiy sug'orish suvi sarflash lozim bo'ldi.

Yuqorida qayd qilinganidek, haqiqatdan ham sizob suvlari sathi er ustki qatlamidan chuqurlashib borishi g'o'zaning sug'orish suvlariga bo'lgan talab extiyojini tobora oshishiga va tuproq qatlamlarida zaxira namlik kamayishiga sabab bo'ldi.

O'sish, rivojlanish holatlari kuzatilgan, nazorat variantida sizob suvlari sathi 2,5-3 metr

chuqurlikda joylashganda uning bo'yi o'rtacha iyun oyida 23,1; iyulda 60,5 va avgustda 77,1 sm. ni, hosil shohlari mos xolda 6,0; 13,7; 14,3 donani, ko'saklari soni 8,1; 9,7, shu jumladan, ochilgan ko'saklari 5,2 donani tashkil qildi.

Tajriba variantlari nazorat varianti bilan solishtirilganda o'simlikka namlik miqdori etarli darajada bo'lganda hosildorlik ko'rsatkichlari yuqori bo'lishini ko'rsatdi. Tajriba variantida eng yuqori hosil birinchi terimda olingan (25,8 i/ga) bo'lsa, eng kami oxirgi terimdan olindi va u gektaridan 2,5 sentnerni tashkil qildi. Umumiy holda 3 terim o'tkazilgan bo'lib, zovurdan 25 metr uzoqlikda hosil gektaridan 42,5 sentnerga; 50 metrda-41,5 s/ga; 100 metrda-40,2 s/ga; 150 metrda 39,1 s/ga va 200 metrda esa 37,7 sentnerga teng bo'ldi. Umuman subirrigatsiya qo'llanilgan tajriba varianti dalasidan olingan hosildorlik gektaridan 40,2 sentnerga teng bo'ldi.

XULOSA

Ko'p yillar davomida olib borilgan ilmiy-tadqiqot natijalariga asoslanib ta'kidlash mumkinki, ekinlarni subirrigatsiya usulida sug'orish tuproqning suv o'tkazish qobiliyatini optimallashtirishga zamin yaratadi, tuproq agrofizikasining asosiylaridan biri bo'lgan hajm og'irligi optimal saqlanishini ta'minlaydi, tuproqning suv rejimi yaxshilanib, g'o'zaning o'sish va rivojlanishiga sharoit yaratiladi, nazorat variantida 4 marta sug'orilib, har bir sug'orish miqdori 1216,7-1400 m³/ga va mavsumiy sug'orish me'eri 5233,3 m³/ga, subirrigatsiya qo'llanilgan tajriba varianti dalasida 3 marta sug'orilib, har bir sug'orish miqdori 1066,7-1166,7 m³/ga va mavsumiy sug'orish-3350 m³/ga suv to'g'ri keldi yoki nazoratdagiga nisbatan 1883,3 m³/ga suv iqtisod qilindi, nazorat variantida 3 ta terimda 32,9 s/ga hosil yig'ishtirib olingan bo'lsa, subirrigatsiya qo'llanilgan tajriba variantida 40,2 s/ga yoki nazoratdagiga nisbatan 7,3 s/ga qo'shimcha paxta hosili etishtirishga erishildi.

Mavjud uslublar asosida tajriba dalasida tuproqning bir metrgacha bo'lgan qatlamida cheklangan dala nam sig'imi (CHDNS) va hajm massasi o'rganildi. Dalaning CHDNS tuproqning 0-30 smli qatlamida 20,5%ni, 0-50smli qatlamida 20,0 %ni, 0-70 smda 19,5 % ni, 0-100 smda esa 19,6 % ni, hajm massasi esa yuqoridagi holatga muvofiq holda 1,27; 1,29; 1,33; 1,37g/sm³ ni tashkil qildi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Prezidentimizning —Suv xo'jaligida tejamkor texnologiyalarni joriy etish va davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish chora- tadbirlarill yuzasidan o'tkazgan yig'ilishi. 16.09.2020 yil
2. Namozov X.K.-Sug'oriladigan tuproqlarning meliorativ holati. Toshkent, -Mehnat-2001 yil 78-80 betlar.
3. Tojiyev O'., Namozov X., Nafetdinov Sh., Umarov K.-O'zbekiston tuproqlari. Toshkent-2004. 114-116 betlar.
4. <https://agronet.uz>
5. <http://www.lex.uz/docs/3107036>.
6. <http://e-lib.qmii.uz/ebooks.php>
7. www.ziynoet.uz
8. www.pedagog.uz

UO'K: 631.92/581.1

QO'RIQ OCH TUSLI BO'Z TUPROQLARNING AGROKIMYOVIY XOSSALARI**АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕМНО-СВЕТЛО-СЕРЫХ ПОЧВ****AGROCHEMICAL PROPERTIES OF DARK LIGHT GREY SOILS****Xoliqova Surayyo. Narzullayevna**Qarshi davlat universiteti. Agrokimyo va ekologiya kafedrasida katta o'qituvchisi
0009-0001-4821-9314**Annotatsiya**

Ushbu maqolada Qashqadaryo viloyati G'uzor massividagi GTL zavodi va Sho'rtan gaz majmuasi tuproq qoplamida tarqalgan och tusli bo'z tuproqlar agrokimyoviy xossalari aniqlangan. Hududda tarqalgan tuproq qoplamalarining sharqdan g'arbga va shimoldan janubga tomon tuproqdagi gumus, umumiy azot va fosfor, harakatchan fosfor ortib borgan. Tuproqning muhiti (pH) esa aksincha, kuchsiz ishqoriyligi kamayib borishi aniqlanganligi ta'kidlangan.

Аннотация

В статье определены агрохимические свойства светлых сероземов, распространенных в почвенном покрове завода GTL и Шортанского газового комплекса в Гузорском массиве Кашкадаринской области. Гумус почвы, общий азот и фосфор, подвижный фосфор увеличивались с востока на запад и с севера на юг. Отмечено, что почвенная среда (pH), напротив, снижается при слабой щелочности.

Abstract

The article defines the agrochemical properties of light sierozem soils common in the soil cover of the GTL plant and the Shortan gas complex in the Guzor massif of the Kashkadarya region. Soil humus, total nitrogen and phosphorus, mobile phosphorus increased from east to west and from north to south. It is noted that the soil environment (pH), on the contrary, decreases with weak alkalinity.

Kalit so'zlar: iqlim, qutb, tuproq, qatlam, gumus, azot, fosfor, kaliy, tuproq muhiti, kuchsiz ishqoriylik, qo'riq.

Ключевые слова: климат, полюс, почва, слой, гумус, азот, фосфор, калий, почвенная среда, слабая щелочность, сухая

Key words: climate, pole, soil, layer, humus, nitrogen, phosphorus, potassium, soil environment, weak alkalinity, dry.

KIRISH

Bugungi kunda «dunyoda global isish, qurg'oqchilik bo'lishiga dunyodagi 7,4 mlrd. aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirishda bir qancha muammolar yuzaga kelmoqda. Jumladan, sug'oriladigan maydonlar global isishda suv taqchilligi hamda jadallik bilan ishlov berish natijasida degradatsiyaga uchrab cho'llanish ortib bormoqda»¹. Shu sababli aholini oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirishda cho'l va yarim cho'l xududlarida tarqalgan tuproq qoplamalarini o'rganishni taqozo etadi va ularning agrokimyoviy xossalarini aniqlashning ilmiy jihatda yoritish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Respublikamizda Bugungi kunda Respublikamizda 3,4 mln. ga sug'oriladigan maydonlar mavjud bo'lib, aholini oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirishda jadallik bilan tuproqlarga ishlov berish natijasida, tuproqlarning degradatsiya uchrab layoqatligi keskin pasayib bormoqda. Respublikamizda keyingi yillarda mahalliy va xorijiy loyihalar asosida tuproq iqlim sharoitlarini chuqur tahlil qilinib sug'orish muddat va meyorlarini to'g'ri belgilash orqali minerallashgan suvlarning tuproq xossalariga salbiy ta'siri va sho'rlanishiga nisbatan moyilligi kamayishiga erishilmoqda. Bu borada tadqiqotlar olib borilib, muayyan natijalarga erishilmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

¹ <https://www.fao.org> 2021

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 10 iyundagi PQ-277-son «Yerlar degradatsiyasiga qarshi kurashishning samarali tizimini yaratish chora-tadbirlari» to'g'risidagi qarorida erlar degradatsiyasi jarayonlarining oldini olish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish. «Mamlakatda erlar degradatsiyasiga qarshi kurashish va uning salbiy oqibatlarini yumshatish, hududlarda cho'llanish va qurg'oqchilikning oldini olish, bioxilmaxillikni asrab qolish, tuproq unumdorligini saqlash va oshirish, degradatsiyaga uchragan erlarni qayta tiklash, ushbu yo'nalishdagi ilg'or ilmiy ishlanmalar va innovatsiyalardan keng foydalanish asosida mintaqalarni barqaror rivojlantirishga erishish» bo'yicha bir qator vazifalar belgilab berilgan [1]. Shu sababli, qo'riq och tusli bo'z tuproq tarqalgan maydonlardan samarali foydalanish maqsadida tuproqlarning agrokimyoviy xossalari aniqlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi: qo'riq erlar tuproq-iqlim sharoitlarini chuqur tahlil qilib tuproqlarning agrokimyoviy xossalari o'rganish va ilmiy asoslashdan iborat.

Tadqiqot obyekti sifatida Qashqadaryo viloyati G'uzor massividagi GTL zavodi va SHO'rtan gaz majmuasi xududi 38.32.28.758 daraja shimoliy kenglik, 65.53.46.002 daraja sharqiy uzunlik, dengiz sathidan 384,4 metr balalikda tarqalgan och tusli bo'z tuproqlarning agrokimyoviy xossalari aniqlash tanlangan.

NATIJA VA MUHOKAMA

G'uzor massividagi GTL zavodi va SHO'rtan gaz majmuasi (SHKM) atrofida tarqalgan quriq och tusli tuproqlar sharoitida jami 15 ta tayanch nuqtasidagi tuproq qatlamlari bo'yicha agrokimyoviy xossalari aniqlandi. [2].

Olingan natijalarga ko'ra, GTL zavodining g'arbiy qutbida tarqalgan tuproqlardan olingan 4 ta kesma bo'yicha o'rta hisobda Achim (0-3 sm) va Achim osti (4-13 sm) qatlamlarida gumus 1,256 va 0,911%, umumiy NPK tegishli, 0,115; 0,116; 1,657 va 0,086; 0,104; 2,026 %, harakatchan PK 17,3; 264,6 va 11,0; 273,0 mg/kg va rN ko'rsatgichi 7,21 va 7,26 ni tashkil etgan (1-jadval).

G'uzor massivining, GTL zavodini janubiy qutbida tarqalgan tuproqlardan olingan 4 ta kesma bo'yicha o'rta hisobda A_{chim} (0-3 sm) va $A_{chim\ osti}$ (4-13 sm) qatlamlarida gumus 1,274 va 0,930%, umumiy NPK tegishli, 0,121; 0,122; 1,664 va 0,089; 0,107; 2,026 %, harakatchan PK 17,4; 265,6 va 11,4; 273,2 mg/kg va pH ko'rsatgichi 7,20 va 7,24 ni tashkil etgan. Hudud tuproqlarning patki qatlamlari oziqa moddalarning kamayib borgan bo'lsa, ishkoriyligi ortib borganligi aniqlandi (2-jadval).

NPK tegishli, 0,123; 0,124; 1,664 va 0,092; 0,110; 2,042%, harakatchan PK 17,7; 256,7 va 12,5; 273,7 mg/kg va pH ko'rsatgichi 7,17 va 7,21 ni tashkil etishi aniqlangan (3-jadval).

1-jadval.

GTL zavodining g'arbiy qismida tarqalgan qo'riq och tusli tuproqlarni agrokimyoviy xossalari

Kesma, №	Qatlam, sm	Gumus, %	Umumiy, %			Harakatchan, mg/kg		pH muhiti
			N	K	P	Fosfor	Kaliy	
1	0-3	1,252	0,111	0,112	1,654	17,3	262,0	7,21
	4-13	0,906	0,087	0,106	2,028	11,1	274,0	7,29
	14-28	0,634	0,063	0,072	1,923	7,6	209,4	7,44
	29-87	0,324	0,027	0,035	1,682	3,5	152,7	7,63
2	0-3	1,248	0,112	0,114	1,656	17,1	265,0	7,20
	4-13	0,902	0,084	0,101	2,023	10,7	276,0	7,24
	14-27	0,632	0,062	0,071	1,920	7,4	212,4	7,46
	28-79	0,322	0,027	0,034	1,680	3,3	158,2	7,64
3	0-3	1,255	0,117	0,118	1,658	17,3	266,5	7,22
	4-14	0,912	0,085	0,104	2,025	10,9	272,0	7,26
	15-26	0,636	0,063	0,072	1,925	7,5	210,9	7,45
	27-84	0,324	0,027	0,036	1,683	3,4	155,4	7,64
4	0-3	1,267	0,120	0,119	1,659	17,6	264,7	7,21
	4-13	0,925	0,086	0,106	2,026	11,2	270,0	7,25
	14-30	0,640	0,063	0,074	1,931	7,6	209,2	7,44

**4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF
MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI**

31-85	0,326	0,028	0,038	1,687	3,5	150,3	7,65
-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	------

2-jadval.

GTL zavodining janubiy qismida tarqalgan qo'riq och tusli tuproqlarni agrokimyoviy xossalari

Kesma, №	Qatlam, sm	Gumus, %	Umumiy, %			Xarakatchan, mg/kg		pH muhiti
			N	K	P	Fosfor	Kaliy	
5	0-3	1,269	0,119	0,121	1,661	17,2	266,0	7,20
	4-14	0,926	0,087	0,107	2,027	10,8	271,4	7,26
	15-28	0,641	0,063	0,074	1,933	7,5	209,6	7,42
	29-92	0,324	0,028	0,039	1,689	3,4	155,1	7,64
6	0-3	1,273	0,122	0,122	1,665	17,2	269,0	7,20
	4-13	0,928	0,088	0,106	2,024	11,1	275,6	7,24
	14-28	0,643	0,063	0,075	1,936	7,6	205,1	7,44
	29-85	0,324	0,028	0,040	1,690	3,4	149,2	7,63
7	0-4	1,277	0,122	0,122	1,664	17,5	268,0	7,19
	5-15	0,932	0,090	0,108	2,025	11,6	272,8	7,23
	16-30	0,643	0,066	0,078	1,866	7,6	200,7	7,44
	31-93	0,328	0,028	0,040	1,690	3,4	143,2	7,66
8	0-3	1,278	0,120	0,123	1,665	17,6	259,2	7,19
	4-14	0,935	0,092	0,108	2,026	11,9	272,8	7,24
	15-28	0,643	0,066	0,075	1,939	7,7	208,7	7,33
	29-87	0,326	0,028	0,041	1,692	3,6	145,4	7,65

SHKM ning sharqiy qutbida tarqalgan tuproqlardan olingan 3 ta kesma bo'yicha o'rta hisobda Achim (0-5 sm) va Achim osti (6-18 sm) qatlamlarida gumus 1,277 va 0,936%, umumiy

3-jadval.

SHKM ning sharqiy qismida tarqalgan qo'riq och tusli tuproqlarni agrokimyoviy xossalari

Kesma, №	Qatlam, sm	Gumus, %	Umumiy, %			Harakatchan, mg/kg		pH muhiti
			N	K	P	Fosfor	Kaliy	
9	0-4	1,277	0,121	0,124	1,664	17,8	258,0	7,17
	5-18	0,935	0,093	0,109	2,037	12,4	274,0	7,21
	19-31	0,645	0,065	0,077	1,889	7,7	208,7	7,42
	32-88	0,325	0,028	0,041	1,692	3,6	145,4	7,62
10	0-4	1,278	0,124	0,126	1,668	17,5	261,0	7,16
	5-18	0,936	0,093	0,109	2,045	12,5	276,4	7,20
	19-30	0,646	0,064	0,077	1,876	7,7	206,6	7,42
	31-82	0,329	0,028	0,042	1,693	3,5	143,6	7,64
11	0-5	1,276	0,124	0,123	1,661	17,8	251,0	7,17
	6-18	0,938	0,091	0,112	2,044	12,5	270,6	7,22
	19-28	0,638	0,065	0,078	1,840	7,7	204,5	7,41
	29-91	0,328	0,031	0,041	1,692	3,3	141,9	7,63

Hududdagi SHGKM ning shimoliy qutbida tarqalgan tuproqlardan olingan 4 ta kesma bo'yicha o'rta hisobda Achim (0-5 sm) va Achim osti (6-19 sm) qatlamlarida gumus 1,305 va 0,947%, umumiy NPK tegishlicha, 0,129; 0,127; 1,671 va 0,093; 0,116; 2,065%, harakatchan NPK 18,3; 249,6 va 12,7; 274,1 mg/kg va pH ko'rsatgichi 7,14 va 7,20 ni tashkil etishi aniqlangan (4-jadval).

4-jadval.

SHKM ning shimoliy qismida tarqalgan qo'riq och tusli tuproqlarni agrokimyoviy xossalari

Kesma, №	Qatlam, sm	Gumus, %	Umumiy, %	Harakatchan, mg/kg	pH muhiti
----------	------------	----------	-----------	--------------------	-----------

**4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF
MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI**

			N	K	P	Fosfor	Kaliy	
12	0-4	1,284	0,126	0,122	1,667	17,6	251,0	7,16
	5-18	0,939	0,091	0,114	2,051	12,4	275,8	7,22
	19-31	0,646	0,064	0,077	1,876	7,7	206,6	7,39
	32-84	0,324	0,028	0,042	1,693	3,5	143,6	7,65
13	0-4	1,308	0,128	0,131	1,673	18,5	252,0	7,14
	5-18	0,943	0,092	0,118	2,068	12,8	277,4	7,20
	20-30	0,647	0,064	0,078	1,814	7,8	208,3	7,39
	30-78	0,324	0,028	0,043	1,692	3,7	140,5	7,62
14	0-5	1,312	0,132	0,129	1,675	18,4	246,6	7,13
	6-19	0,951	0,095	0,116	2,071	12,7	269,0	7,19
	20-33	0,647	0,064	0,080	1,838	7,5	210,3	7,36
	34-82	0,326	0,030	0,043	1,681	3,7	135,7	7,63
15	0-5	1,317	0,131	0,127	1,668	18,5	248,6	7,14
	6-19	0,956	0,095	0,114	2,069	12,8	274,0	7,20
	20-32	0,647	0,065	0,081	1,816	7,7	212,5	7,38
	33-87	0,327	0,028	0,043	1,694	3,7	138,1	7,64

Qo'riq va sug'oriladigan tuproqlarning agrokimyoviy xossalari tuproq tarqalgan sharoitning o'simlik qoldiqlari bog'liq holatda o'zgaradi. Tuproqda o'simlik qoldiqlarini to'planib borishi uning agrokimyoviy xossalari ijobiy ta'siri etishi bir qator tadqiqotlarda o'z aksini topganligi ilmiy asosda isbotlangan [3.; 4.; 5.;6.].

Har bir tuproq turi tarqalgan sharoiti, o'simliklar qoplami va antropogen omillar ta'siriga mos ravishda, ularning agrokimyoviy xossalari turlicha bo'ladi. Agrokimyoviy xossalar tuproq unumdorligini baholashda muhim ahamiyat kasb etadi.

V.Dokuchayevning tuproqlarning tarqalishida gorizontallik va vertikalik qonuniyatida tuproqlarning hosil bo'lishida uning xossalari ta'siri o'simliklar qoplamlarining miqdoriga ko'ra, uning agrokimyoviy xossalariga ijobiy yoki salbiy ta'sir etadi.

XULOSA

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida, qo'riq och tusli bo'z tuproqlarning agrokimyoviy xossalari tuproqlarning tarqalish qonuniyatlari bog'liqlik asosida farqlanishi ta'kidlangan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 10 iyundagi PQ-277-son «Yerlar degradatsiyasiga qarshi kurashishning samarali tizimini yaratish chora-tadbirlari» to'g'risidagi Qarori Lex.uz
2. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах. – Т. Мехнат, 1963. – 228 с.
3. Mamadiyrov. F.D. Sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlar xossalari organik o'g'itlar, dukkakli don va em-xashak ekinlarining ta'siri. Aftoref. Diss.. q/x falsafa fanlari doktori Toshkent-2022 15 bet.
4. Shadiyeva N.I. Vertikal zonallikda tarqalgan tuproqlarning gumusli holati, gumus moddalarining shakllanish mexanizmini tadqiq etish (Turkiston tog' tizmasi misolida). Avtoref. diss... biologiya fanlari doktori. – Toshkent, 2018. – 23 b.
5. Xoliqova S., Diyorova M., Mamadiyrov F., Ergasheva O. Yengil qumoq tuproqlar tarqalgan G'uzor massivining tuproq iqlim sharoitlari. // "Barqaror rivojlanish maqsadlari: xorijiy tajriba va O'zbekiston amaliyoti" mavzuida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Toshkent – 2024. B. 437-444.
6. <https://www.fao.org/news/story/en/item/1412745/icode/>

UO'K: 631.45:551.49

BOTQOQ TUPROQLAR GENEZISINING BIOGEOKIMYOVIY ASPEKTLARI**ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БОЛОТНЫХ ПОЧВ****BIOGEOCHEMICAL ASPECTS OF THE GENESIS OF SWAMP SOILS****Yuldashev Gulomjon¹**¹Farg'ona davlat universiteti, b.f.d., professor
0000-0003-3339-1768**Xakimjonova Nazokatxon Shamshiddin qizi²**²Farg'ona davlat universiteti tadqiqotchisi
0009-0008-6459-414X**Annotatsiya**

Markaziy Farg'onada shakllangan botqoq tuproqlar boshqa gidromorf tuproqlar qatorida o'rganilgan bo'lib, mintaqadagi qalqindili sug'orish suvlari va suv akkumulatsiyasidan oldingi tuproqlarni suv ishtirokidagi suspenziyasi hamda qisman eski ko'l-allyuvial yotqiziqlar onalik jinsi ro'lini ijro etishi tadqiq etilgan.

Аннотация

В Центральной Ферганы выявлены, что в зоне пустынь материнскими породами этих почв служат озерно-аллювиальные отложения, а также наносы природных речных вод, которые аккумуляровались в низинах и суспензии первичных почв.

Abstract

Central Fergana it is also noted that in the desert zone, the parent materials of these soils are lake-alluvial deposits, as well as sediments from natural river waters that have accumulated in lowlands and suspensions of primary soils.

Kalit so'zlar: botqoq, o'tloqi, gidromorf, oksidlanish, qaytarilish, gillanish, qalqindi, torf, akkumulyatsiya, regeneratsiya

Ключевые слова: болота, луговые, гидроморфные, окислительные, восстановительные, селеобразование, наносы, торф, аккумуляция, регенерация

Key words: marshes, meadows, hydromorphic, oxidation, reduction, gley formation, sediments, peat, accumulation, regeneration

KIRISH

Cho'l mintaqa regioni uchun sho'rlanishga moyil harakterli bo'lib, hudud tekislikdan iborat unda ortiqcha namlangan tuproqlar, ya'ni gidromorf tuproqlar hamda avtomorf tuproqlar shakllangan. Umumiy arealda kompleks omillar ta'sirida introzonal tarzda yoki antropogen omillar ishtirokida gidromorf tuproqlar xususan har xil darajada sho'rlangan boshqa tuproqlar qatori botqoq tuproqlar shakllangan. Tuproq-iqlimiy sharoitiga ko'ra botqoq tuproqlar bu hududda shakllanmasligi kerak, lekin hozirda mavjud. Shu bois bu kabi tuproqlarni genezisini kimyoviy, biogeokimyoviy va qishloq xo'jaligida foydalanish nuqtai nazardan tadqiq etish dolzarb muammolar qatoridan joy oladi.

Tadqiqot ob'yekti tariqasida Markaziy Farg'onada shakllangan sho'rlangan botqoq tuproqlar va o'simliklari tanlandi. Tadqiqot usullari tariqasida tuproqshunoslikda qabul qilingan standart metod va metodologiyalardan foydalanilgan. Xususan V.V. Dokuchayevning morfogenetik usulidan pedobiogeokimyoviy tadqiqotlarda esa Polinov, Perelman, Glazovskayalarning landshaf-geokimyoviy yondashuv usulidan hamda adabiyotlar va fond materiallaridan foydalanildi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Mavzuga oid adabiyotlar va boshqa materiallar tahliliga kelsak u holda tuproqlarni genezisi haqida gap borar ekan, birinchi navbatda Dokuchayevning tuproq hosil qiluvchi omillariga birinchi navbatda e'tibor qaratib shu asosda cho'l mintaqa botqoq tuproqlarining shakllanish borasida fikr yurgizish to'g'ri bo'lardi. Dokuchayev [1] tomonidan aniqlangan iqlim, onalik jinslar, joyning reylefi, o'simlik va hayvonot dunyosi, joyning yoshi kabi omillar albatta har qanday tuproq shakllanishida ishtirok etganiday botqoq, botqoqlashgan tuproqlarning ham shakllanishida o'z ifodasini topadi. Ko'pincha cho'l mintaqasida kam bo'lsada gidromorf tuproq hosil bo'lishi jarayoni bilan tuproqlarning gillanishi birgalikda yuz beradi.

To'rtlamchi davr oxiridagiya'ni hozirgi holatdagi Markaziy Farg'ona cho'kmasida botqoqlanish uchun sharoit uning nisbatan chuqur maydonlariga to'g'ri keladi. Lekin, hozirgi iqlim sharoit ya'ni quruq bahor, issiq yoz ayrim yillari hatto kuz, juda kam yog'in, juda kuchsiz qor qatlami bu hududda botqoq hosil bo'lishligi olib kelmaydi. Bu borada qator olimlar qalam tebratishgan [2,3,4].

Bunday sharoitda botqoq, botqoqlashgan tuproqlarni hosil bo'lishida hal qiluvchi omil bu bosimli, chuchuk va har xil darajada minerallashtirilgan sizot suvlari hisoblanadi. Bu maydondagi sizot suvlarining manbalari aniqrog'i kelib chiqish yo'llari ko'p ular qatoriga Janubiy Farg'ona tog'liklaridan keladigan, sug'orish suvlaridan kelib qo'shiladigan, ariq va kanallar filtratsiyasi negizidagi suvlarni kelishi, qoldiq suvlar, ya'ni cho'kma ma'lum vaqt ichida Sirdaryo suvi bilan, boshqa tog'li daryolar suvi bilan to'lgan holatdagi ko'llardan iborat bo'lgandagi vaqtlaridagi suvlarni va qisman tuproq qatlamlarining muzlashi va muzdan chiqishi sizot suvlarini sathi dinamikasiga deyarli ta'sir qilmaydi [5,6].

Chunki ushbu cho'l sharoitida tuproq gruntlarining muzlanishga muhtoj qatlamlari juda kichik. Suvlarni ham muzlanishi ayniqsa u oqim holatda bo'lsa juda past yoki yo'q darajada qolaversa, Markaziy Farg'onada yanvar oyining o'rtacha harorati $-2,4^{\circ}\text{C}$, fevralniki esa $+1,1^{\circ}\text{C}$ ni tashkil qiladi yillik o'rtacha hilorat $13,5^{\circ}\text{C}$ atrofida, qolaversa tuproq harorati ham yanvar oyida -2°C qolgan oylarda $+1$ $+34^{\circ}\text{C}$ yillik o'rtacha esa $+17^{\circ}\text{C}$ ni tashkil qiladi.

Lekin bu oraliqdagi, ya'ni diapazondagi tuproq harorati fasllarda o'zgarib turadi. Tuproq haroratining eng past ko'rsatkichlari qish oylariga, eng yuqori kattaliklari yoz fasllariga, ya'ni iyul-avgust oylariga to'g'ri keladi. Shunga mos ravishda tuproq yuzasidan bug'lanish va evapotranspiratsiya o'zgaradi. Bunga sabab yoz oylarida bulutli kunlar va yog'inlar kam bo'ladi. Shu o'rinda ko'pchilik mintaqaviy qurg'oqchiliklar kabi Markaziy Farg'onani eslab o'tish to'g'ri bo'ladi, chunki iqlim tuproq hosil qiluvchi asosiy omillar qatoridan cho'l mintaqasida ham joy oladi.

Odatdagi sharoitda nisbatan chuqur maydonlarga uni atrofidan suv keladi va to'planadi, shunday holatda suv o'tkazmas qatlam yuzada joylashgan taqdirda suv to'planadi va butun tuproq qatlamini to'la dala nam sig'imigacha namlaydi va uzoq saqlanadi natijada botqoq o'simliklarni o'sish va rivojlanishi uchun sharoit vujudga keladi. Buning natijasida aniqrog'i to'la dala nam sig'imigacha namlangan tuproqlarda havo, aniqrog'i kislorod miqdori keskin kamayadi, atmosfera-tuproq o'rtasidagi havo almashinuvi keskin qiyinlashadi. Bu anaerobiozisga olib keladi o'z navbatida tuproq mikroorganizmlarining keskin kamayishiga olib keladi.

Bu jarayonda aerob organizmlar asosan kamayadi. Anaerob sharoitda oksidlovchi sharoit juda pasayadi, natijada organik moddalarni mineralizatsiyasiga uchrashi keskin kamayadi [7,8,9]. Bu holatda oraliq moddalar ko'payadi. Shunday qilib kislorod etishmasligi torfni hosil bo'lishi va cho'l sharoitida oz bo'lsada ko'payishiga olib keladi [10,11,12]. Azot va boshqa ozuqa elementlari torf hosil bo'lishida tuproq hosil qiluvchi jarayonlardan chiqib keladi. Botqoq tuproqlar hosil bo'lishi uchun torf hosil bo'lishi va tuproq qatlamida gillanish yuz berishi asosiy shartlardan hisoblanadi.

Gillanish esa tuproqni mineral massasida sodir bo'ladi [10]. Gillanish murakkab va biogeokimyoviy jarayon bo'lib Fe, Mn, S, N kabi o'zgaruvchan valentlikka ega elementlarni anaerob sharoitda, albatta labilorganik moddali sharoitda, anaerob mikroorganizmlari ishtirokida sodir bo'ladi. Botqoq tuproqlar har xil tabiiy sharoitlarda xilma-xil tuproq zonalarida relyef va sizot suvlarining harakatchanligiga, suv o'tkazmas qatlam tarkibi, chuqurligiga va suv o'tkazuvchanlik darajasiga, yog'in miqdori va boshqa iqlim ko'rsatkichlariga hamda qaysi mintaqada joylashganligiga, o'simlik qoplami va turiga qarab har xil sifat va ko'rinishda hosil bo'ladi. Lekin keng miqyosda gumid mintaqalar landshaftlarida nisbatan ko'p hosil bo'ladi. Gumid va yarim gumid mintaqalar iqlim sharoiti botqoq tuproqlarni shakllanishida hal qiluvchi ro'l o'ynaydi, aniqrog' aytganda

4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI

iqlim sharoiti, o'rnashgan hududining tabiati botqoq va botqoq tuproqlarning hosil bo'lishi uchun qulay hisoblanadi.

Misol uchun Dobrovolskiy G.V., Urusevskaya I.S. [3] ma'lumotlariga ko'ra faqat dasht zonasida botqoq tuproqlar 3,5 mln gektardan ziyodroq maydonni egallaydi. Botqoq tuproqlar sharoitga qarab hamma tuproq-iqlim mintaqalarda shakllanishi mumkin, hayotda botqoq tuproqlarning shakllanishi va rivojlanishi asosan ortiqchqa nam bilan bog'liq. Suv manbai bu borada har xil bo'lishi mumkin, ya'ni yuza suvlar, sizot suvlar, bo'lishi mumkin.

Ularning kimyoviy tarkibi ham bir xilda bo'lmasligi ayon. Yuza suvlar nisbatan chuqurdagi suv o'tkazmas qatlarga ega bo'lgan tuproqlarni to'la dala nam sig'imigacha namlab, yana ortib qolib tuproq grunti ustida turishi mumkin. Chunki chiqish elementi cheklangan bo'lib faqat havoga bug'lanishiga va o'simlik orqali transpiratsiyaga yo'nalgan bo'ladi. Lekin tuproq to'la dala nam sig'imiga ega yog'in chegarada botqoqda o'suvchi o'simliklarga yaxshi sharoit hosil bo'ladi va ular gullab yashash imkoniga ega bo'ladi.

Botqoq tuproqlari to'rfli bo'lishi mumkin ular gillanish jarayonlari ta'sirida shakllanadi. Shu bois ular bir qator individual pedobiogeokimyoviy va boshqa biologik va kimyoviy xususiyatlarga ega boladi. Gley hosil bo'lishi botqoq tuproq hosil bo'lish omillaridan biri bo'lib o'zi alohida biogeokimyoviy jarayon. Avvalo gillanish o'zi uzoq vaqt talab etadi, ayni vaqtda ortiqcha nam sharoitda hosil bo'ladigan maydonlarga xos.

Gillanish jarayonidagi temir, marganetslarni oksidlanish va qaytarilish jarayonlaridagi roli katta, ya'ni ular qaytarilib gillanish yuz berayotgan qatlamdan nazariy jihatdan keyingi qatlamlarga migratsiyalanadi va kislorodga boy qatlamlarga borib cho'kib qoladi. Sodaroq qilib aytadigan bo'lsak gillanish jarayonida asosan birlamchi va ikkilamchi minerallarni parchalanishi sodir bo'ladi. Bu jarayonda ko'pchilik valentliklari turg'un bo'lmagan ya'ni o'zgaruvchan bo'lgan elementlar Fe, Mn, Cu, Co, S va boshqalar qatnashishi mumkin.

Buning natijasida Fe⁺³ valentli Fe⁺² valentligiga 3,4,5 valentli marganes ikki valentligacha qaytariladi va konkretsiyalar hosil bo'ladi. Boshqa tarafdin qaraydigan bo'lsak Fe, Mn bu o'rinda kislorod tashuvchiga ya'ni uzatuvchi elementlar bo'lib qoladi. Deyarli kislorodsiz muhitda onalik jinsi bilan kontakt zonada bularning miqdori, ya'ni 2 valentli Fe va Mn hatto sizot suvlarida ko'p bo'ladi. Bu elementlar ushbu suvlarda avtoxton bo'lishi ham mumkin. Tuproq uchun er po'stida asosiy oksidlovchi jarayonlarni tirik mavjudotlar tomonidan sodir etiladi. Tuproqda bir qator elementlar yuqori darajadagi oksidlangan formada mavjud bo'ladi. Aksariyat kislorodga to'yingan minerallar ham tuproqda boladi. Tuproqdagi tirik modda ham kislorodga boy bo'ladi.

Shunday qilib tirik mavjudotni Mn va Fe geokimyosida katta rolini etirof etishga to'g'ri keladi. Holbuki bu tuproq kislorodi bilan birga tirik mavjudot Fe, Mn larni yuqori valentlikdagi kislorodli birikmalarini yaratadi, ya'ni hosil qiladi. Mn ionlari deyarli hamma botqoq suvlarida mavjud. Shu bois uning migratsiyasini suv hal qiladi deyish mumkin. Aslida esa uni migratsiyasi va akkumulatsiyasini asosiy qismini o'simlik, ya'ni uni tarkibidagi bir qator moddalar hal qiladi. Shunday qilib Fe, Mn larni oksidlanish jarayonida hosil bo'lgan birikmalari akkumulatsiyalanadi, qaytarilish jarayonida esa migratsiyaga uchraydi. Fe va Mn ni tuproq va onalik jinsidagi migratsiyasi, akkumulatsiyasi ya'ni biogeokimyoviy qisqa harakatini quyidagicha tasvirlash mumkin.

Shunga yaqin jarayonlar temir va oltingugurtda ham sodir bo'lishi mumkin. Lekin, er po'stidagi Mn, Fe migratsiyasi suvdagi va o'simliklardagidan keskin farq qiladi. Bu holat suvli o'tloqzorlarda ko'rish mumkin. Temir, marganets kabi elementlar gipergeren sharoitda oksidlangan holatda, hatto yuqori darajada oksidlangan bo'ladi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Tadqiqot natijalariga kelsak bu kabi holatlarni gidromorf tuproqli sharoitda bug'lanuvchi va oksidlovchi pedobiogeokimyoviy baryerlarda ko'rish mumkin. Ya'na shuni qayd etish lozimki ushbu oksidlar tuproqni ichki qatlamlariga turli omillar ta'sirida kirib borgan sayin o'zlarini kislorodlarini asta-sekinlik bilan miqdor jihatdan kamaytirib boradi. Chunki tuproq tarkibidagi havodagi kislorod profil bo'ylab chuqurlashib borgan sayin kamayib boradi, natijada kislorodga muhtoj organizmlarda

uni etishmovchiligi ko'rinib, nazariy jihatdan kuchayib boradi, ular endi kislorodni, birikmalarni tarkibidagi, ya'ni nisbatan yuqori darajadagi oksidlardan bo'lishiga qaramay olishga majbur bo'ladi. Shu tariqa Mn, Fe, S larni kislorodlari kesma bo'ylab chuqurga kirib borgan sayin, gidromorf sharoitda kamayib boradi.

Bu holatni botqoq, o'tloqi, o'tloqi-botqoq, botqoq-o'tloqi va boshqa gidromorf tuproqlardagi morfogenetik belgilarni tavsiflashda maxsus qatlamlarda ya'ni qora, ko'kimtir, ko'kimtir-sariq dog'larni bilish va hatto ko'rish mumkin. Bunday holatlar Markaziy Farg'onaning gidromorf tuproqlarida tez-tez uchrab turadi. Shunday qilib har bir tuproqni genezisi uning kimyoviy tarkibi undagi elementlar va birikmalarni holati bilan belgilanadi.

Shuningdek gillanish jarayonida birlamchi va ikkilamchi minerallarni nurashi va ikkilamchi alyuminosilikatlarni shakllanishi bilan boradi. Bu o'rinda temir ikki oksidini roli katta. Bu jarayonda tuproq zarralarida disperatsiyasi sodir bo'ladi va ushbu qatlam zichligi ortadi. Natijada suv, havo o'tkazuvchanlik keskin pasayadi. Gillangan qatlam shu tariqa botqoq va boshqa gidromorf tuproqlarda hosil bo'ladi. Shu tariqa botqoq tuproqlar dasht va cho'l mintaqalarda ham shakllanadi. Bular qayd etilganidek relyefni depression formalarida, qadimiy daryolar terassalarida, daryo sohillari cho'kmalarida hosil bo'ladi.

Bevosita Markaziy Farg'onadagi qoldiq botqoq va botqoqlashgan tuproqlarga kelsak ular hududning chuqur joylarida Sirdaryo chekinganidan keyingi depression ustki qatlamlari qumli, tagi suv o'tkazmas qatlamli maydonlarda minerallashgan va minerallashmagan har xil manbali sizot suvlari ishtirokida shakllangan. Maydonda qamish, qo'g'a, qiyoq, ro'vak, qo'ng'irbosh kabi o'simliklar o'sadi.

O'zbekistonda azonalbotqoq va o'tloqi-taqir tuproqlar 0,9 mln.ga ni tashkil qiladi. Botqoq tuproqlar ayni vaqtda chuchuk suvlar uchun maxsus akkumulyator ro'lini ijri etadi va atrof-muhit bilan suv almashinuvida ishtirok etadi. Botqoq tuproq hosil bo'lishi, ya'ni tuproq shakllanish jarayoniga kiradi. Botqoqlashgan tuproqlarda bir vaqtning o'zida fitosenoz orqali, shu erda hosil bo'lgan organik modda ma'lum darajada onalik jinsi ro'lini ijro etadi. Lekin botqoq tuproqlarining shakllanishida relyef va ushbu hudud tuproq qoplami asos bo'lib xizmat qiladi.

Botqoq tuproqlar o'zlarining genezisiga ko'ra kremniyga kambag'al bo'ladi, bu holat botqoq o'simliklarining mahsuldorligini taminlaydi. Botqoq tuproqda baribir ham mineral elementlarning negizi ro'lini suv emas, balki botqoqlanish jarayonida hatto suspenziyaga aylangan tuproq o'ynaydi. Ma'lumki botqoq tuproq hosil bo'lishi ham tabiiy mexanizmga ega, umumiy tuproq hosil bo'lishi jarayonidan tashqarida bo'lmaydi. Bu jarayonda o'simliklar evolutsiyasini ahamiyati katta.

Tuproqdagi biogeokimyoviy jarayonlar mikroorganizmlar ishtirokida undagi mineral va organik dunyoni evolutsiyasiga olib keladi. Adabiyotlar ma'lumotlariga ko'ra yuqori, o'rta va quyi botqoqlar yagona botqoq hosil qiluvchi jarayon hisoblanadi.

Botqoq tuproqlarni shakllanishida o'simliklar qoldig'ini roli katta ularni parchalanishi, gumidifikatsiyalanishi, torflanishi qator omillarga bog'liq. Ularni ildiz sistemasini asosiy qismi ustki 20-30 sm joylashadi va kamdar kam hollarda 70 sm gacha etadi. Bu holat kislorod miqdori va uni etishmovchiligiga bog'liq. Botqoq tuproqlar hosil bo'lishi arid mintaqada litosfera va gidrosferali jarayon hisoblanadi.

Gidrosferaviy omil ya'ni cho'l sharoitida qalqindi suvlar botqoq tuproqlarni mineral qismini tashkil etsada etakchi rollardan birini o'ynaydi, ya'ni o'zidagi mineral elementlarni, moddalarni, ushbu nisbiy chuqurda akkumulatsiyasiga sabab bo'ladi. Lekin asosiy omil bu gidrogen sharoitdagi minerallar, yangi dastlabki tuproq yoki tog' jinsi suspenziyasi tarkibidagilar hisoblanadi. Baribir botqoq tuproqlar hosil bo'lishida asos relyef va dastlabki tuproq qoplami yoki tog' jinslari hisoblanadi.

Nazariy jihatdan ushbu tuproqlarni evolutsiyasida, xususan botqoq-o'tloqi tomon yo'nalishida qatlamlarda elektrokinetik potentsiali va potentsial energiyalarda o'zgarishlar sodir bo'ladi, ya'ni kesmadagi qatlamlar chuqurlashgan sayin organik moddalar ishtirokidagi energetik potentsial kamayadi, elektrokinetik potentsial o'sib boradi. Bu holatga sug'orishlar ham, ya'ni sholikorlikdagi sug'orishlar ham ta'sir qilishi tuproq hosil qiluvchi jarayonlarni, elementlar va moddalarni lateral va radial migratsiyani ba'zi ionlarni suvdagi migratsiya koeffitsientiga ham ta'sir ko'rsatadi. Natijada tuproqni morfologik ko'rsatkichlarida, pedobiogeokimyoviy xossa va hususiyatlarida jiddiy o'zgarishlar sodir bo'ladi.

**4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF
MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI****XULOSA**

Botqoq tuproqlarida oksidlanish va qaytarilish jarayonlari regeneratsiya jarayonida o'zgaradi. Tuproqlarda vaqt o'tishi bilan gillanish jarayoni kuchayadi. Bunda oksidlanish ustki qismlarda, qaytarilish quyi qismlarda profil bo'yicha o'zgarib boradi. Shu munosabat bilan botqoq tuproqlar genezisida, evolutsiyasida o'zgarish sodir bo'ladi.

Ya'ni botqoq tuproqlar o'tloqi, yarim avtomorf, avtomorflar tomon evolutsiyalanganda gillanish jarayoni avvalo to'xtab, keyin uning qatlam qalinligi kamayadi, xossalari ham ijobiy o'zgarishlar sodir bo'ladi. Bu jarayonlarda cho'l mintaqasida asosiy elementlar hisoblangan Fe, Mn, S larni oksidlanish va qaytarilish jarayonlarida har birida ya'ni $2\text{Fe}^{+2} - 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Fe}^{+3}$ ikkita elektron $\text{Mn}^{+7} + 5\text{e}^- \rightarrow \text{Mn}^{+2}$ beshta elektron qatnashadi.

Shu tarzda gidromorf tuproqda tegishli sharoitda gillanish sodir bo'ladi. Bu jarayonda ionlar o'lchami o'zgaradi, ya'ni elektron berganda kichrayadi, olganda kattalashadi. Demak ma'lum darajada gilli qatlam zichligiga ta'sir ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Докучаев В.В. По вопросу об осушении болот вообще и в частности об осушении Полесуа: доклад В. Докучаева Санкт-Петербург: тип. В. Демакова 1875
2. Наумов В.Д. География почв. Почвы России част 1 М.2022. с 86-95
3. Добровольский Г.В., Урусевскаиа И.С. География почв. Изд. МГУ 2004. 458 С.
4. Сукачев В.Н. Болота их образование, развитие, свойства. 3 изд. дополненное Л. 1926. 152С.
5. Yuldashev G., Isagaliyev M.T. Tuproq biogeokimyosi T. 2014. 352 s.
6. Yuldashev G., Isagaliyev M.T. va boshqalar . Tuproq biogeokimyosi T. 2024.117 s.
7. Самсонова А. Д., Галкин А. Л. , Сазонтева Т. В. Окислительные-восстановительные реакции. Нижний Новгород 2012. 36 с.
8. Убугунова В.И., Убугунов Л.Л. и др. Гидроморфные почвы бассейна Р. Селенги // Экосистемы Внутренней Азии, вопросы исследования и охраны. Москва 2007. с 185-203
9. Турдалиев М.М., Санакулов С.Ф. Геоэкологическаиа характеристика гидроморфных почв Научное обозрение. Биологические науки 2023.№1. с 73-77
10. Бахнов В.К. Биогеохимические аспекты болотообразовательного процесса. Новосибирск. Наука 1986. 193 С.
11. Зайделман Ф.Р. Процесс глееобразования и его рол в формировании почв. М.1998. 300 С.
12. Зайделман Ф.Р. Гидроморфные почвы. Почвоведение2003.№8 с 911-920

UO'K: 631.4:631.6(575)

QURUQ IQLIM SHAROITLI TUPROQLARDAN SAMARALI FOYDALANISH

ПАТСИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЗОВАНИЕ ПОЧВ В УСЛОВИЯХ ЗАСУШЛИВОГО КЛИМАТА

EFFICIENT USE OF SOILS IN ARID CLIMATE CONDITIONS

Diyorova Muhabbat Xurramovna¹¹Qarshi davlat universiteti Agrokimyo va ekologiya kafedrasida dotsenti
0009-0003-5675-1487Xoliqova Surayyo Narzullayevna²²Qarshi davlat universiteti Agrokimyo va ekologiya kafedrasida katta o'qituvchisi
0009-0005-9419-812X

Annotatsiya

Ushbu maqolada olingan natijalarga ko'ra, G'uzor massividagi GTL zavodining g'arbiy tomonida tarqalgan qo'riq och tusli bo'z tuproqlardan olingan 1; 2; 3 va 4-kesmalar bo'yicha A_{chim} (0-13 sm) qatlamlarida tuproqning solishtirma og'irligi 2,578-2,579 g/sm³, hajm og'irligi 1,194-1,214 g/sm³, g'ovakligi 52,93-53,7%; $A_{chim\ osti}$ (14-28 sm) qatlamlarida nisbatan yuqori bo'lib solishtirma og'irligi 2,619-2,620 g/sm³, hajm og'irligi 1,301-1,318 g/sm³, g'ovakligi 49,67-50,38% ni tashkil etgan bo'lsa, pastki (28-218 sm) qatlamlarda solishtirma og'irligi 2,635-2,697 g/sm³, hajm og'irligi 1,372-1,408 g/sm³, g'ovakligi 47,43-47,94% oralig'ida bo'lishi aniqlangan.

Аннотация

На основании полученных результатов установлено, что в западной части массива Гузар, в районе завода GTL, по разрезам 1, 2, 3 и 4, заложенным на сухих серозёмах светло-серого оттенка, физико-механические свойства почвы варьируют в зависимости от глубины. В пахотном горизонте A_{chim} (0-13 см) относительная плотность почвы составляет 2,578-2,579 г/см³, объёмная масса – 1,194-1,214 г/см³, пористость – 52,93-53,7%. В подпахотном слое (14-28 см) наблюдается относительное увеличение этих показателей: относительная плотность – 2,619-2,620 г/см³, объёмная масса – 1,301-1,318 г/см³, пористость – 49,67-50,38%. В более глубоких слоях (28–218 см) относительная плотность варьирует в пределах 2,635–2,697 г/см³, объёмная масса – 1,372-1,408 г/см³, а пористость составляет 47,43-47,94%.

Abstract

Based on the obtained results, it was established that in the western part of the Guzar massif, in the area of the GTL plant, along sections 1, 2, 3 and 4, laid on dry light-grey sierozems, the physical and mechanical properties of the soil vary depending on the depth. In the Achim arable horizon (0-13 cm), the relative soil density is 2.578-2.579 g/cm³, the bulk density is 1.194-1.214 g/cm³, and the porosity is 52.93-53.7%. In the subsoil layer (14-28 cm), a relative increase in these indicators is observed: the relative density is 2.619-2.620 g/cm³, bulk density – 1.301-1.318 g/cm³, porosity – 49.67-50.38%. In deeper layers (28–218 cm), the relative density varies within the range of 2.635–2.697 g/cm³, bulk density – 1.372-1.408 g/cm³, and porosity is 47.43-47.94%.

Kalit so'zlar: fizik-mexanik, engil qo'moqli och tusli bo'z, cho'l, adir, hajm og'irligi, g'ovakligi, konus yoyilmasi, qo'riq, gumus

Ключевые слова: физико-механические свойства, светло-серозём с лёгкой суглинистой структурой, пустыня, предгорье, объёмная масса, пористость, конус вымывания, сухой, гумус.

Key words: physical and mechanical properties, light gray soil with light loamy structure, desert, foothills, bulk density, porosity, erosion cone, dry, humus.

KIRISH

Dunyoning turli iqlim sharoitlarida tarqalgan tog', tog'oldi (adir) va c ho'l yaylovlarning tabiiy-antropogen omillar ta'sirida o'zgarishni aniqlash, ularni saqlash, tuproqlar unumdorligini oshirish, yaylovlar o'simlik qoplamini saqlash va ekologik barqarorlikni tiklash hamda yaylovlardan foydalanish samaradorligini oshirishga qaratilgan ustuvor yo'nalishlarda ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Bu borada tog', tog'oldi (adir) va c ho'l yaylovlardan unumli foydalanishga qaratilgan ilmiy - tadqiqot ishlariga ham alohida jiddiy e'tibor berilmoqda [1].

4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI

Bugungi kun ilm-fanning rivojlanayotgan davrida, innovatsion ishlanmalarning qo'llanilishi orqali jahon ayrim rivojlangan mamlakatlarda ilm-fan va amaliyot uyg'unligi asosida tashkil etilgan monitoring tadqiqotlarni yuritish o'zining ijobiy samaradorligini bermoqda. Shunga ko'ra yaylovlarda kechayotgan har qanday salbiy holatlar kelib chiqishini zamonaviy innovatsion ishlanmalar asosida ilmiy bashoratlash, uning oldini olish va bartaraf etish ma'lum bir hissa qo'shish har bir soha olimlari va mutaxassis burchi deb bilamiz [2].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Respublikamizning ayrim tuproq-iqlim sharoitlari Markaziy Osiyoda oziq-ovqat xavfsizligi uchun juda muhim mintaqa hisoblanib, inson tomonidan o'zgartirilgan tuproqlar subboreal va subtropik iqlim zonalari o'rtasidagi transchegaraviy mintaqaning asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Bunda, tuproqlarning suv va havo o'tkazuvchanligi juda past bo'lgan turli xil chuqurliklar, kimyoviy, pedogeokimyoviy va biogeokimyoviy tuproqning xossalari, makroelementlar, mikroelementlar tarkibi va umumiy geokimyoviy cho'l zonasi tuproqlarining xususiyatlari o'rganilgan. A.Turdaliev, G.Yuldashev, K. Askarov, E.Abakumov [3,4.14; 16 – 28 b.]

Qashqadaryo havzasi iqlim sharoitiga ko'ra, turli xil bo'lib katta hududni egallagan bo'lib havoning harorati, yog'in miqdori, nisbiy namlik miqdori ham turli bo'ladi. Bu hududlarning cho'l, adir va tog' iqlim sharoitiga ajratiladi. Shuningdek, Qashqadaryo havzasini turli iqlim sharoitlarga ajratilishi murakkab tuproq iqlim sharoitiga ega ekanligidan dalolat beradi. Qashqadaryoning tuproq iqlim sharoitlariga bo'linishini asosan Qashqadaryo daryosiga bog'liq ravishda iqlim sharoitlarga bo'lingan. Bunda, yuqori oqimi tog'li va tog' oldi xududlari, o'rta oqimi adir hududlari va quyi oqimi cho'l xududlariga bo'linadi. Bunga ko'ra, tuproq hosil bo'lish jarayoni, tuproqlarning morfologik va genetik belgilari, kelib chiqishi, kimyoviy, fizikaviy hamda meliorativ holati ham turlicha bo'ladi [4.38; 248 b.].

Tadqiqot xududi tuproqlari asosan lyoss yotqiziqlarida rivojlangan. Ko'pchilik geolog olimlar fikrlariga ko'ra, Markaziy Osiyo lyosslarining kelib chiqishi suv bilan bog'liq holda, asosan allyuvial-prolyuvial yotqiziqlari mahsulotlaridan iborat. G'uzor massivi erlarning asosiy qismini quriq och tusli bo'z tuproqlar tashkil qiladi.

Qashqadaryo konus yoyilmasi cho'l mintaqasida joylashganligi erlarni o'zlashtirish va sug'orish ta'sirida er osti sizot suvlari sathining ko'tarilganligini kuzatish mumkin. Bu jarayon konus yoyilmaning o'rta va quyi qismida ko'p yuzaga kelayotganini hozirgi vaqtda kuzatildi [5].

Ma'lumki, quriq holdagi tuproqlar esa o'zining g'ovakligi, havo-issiqlik rejimlari bilan sug'oriladigan tuproq qatlami rejimidan farqlanadi: ikkinchidan, och tusli sur biroz qizg'ish rang quriq tuproqlar sug'oriladigan tuproqlarga nisbatan rangi o'zgarib, bo'z kul rangga o'ta boshlaydi; uchinchidan quriq tuproqlar avtomorf tuproq hosil bo'lish jarayoni kechadigan bo'lsa, sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlarda yarim gidromorf rejimda o'z evolyutsiyasini boshlab, bo'z –o'tloqi tuproqlarga o'tishi, albatta, takomillashayotgan yangi tuproqlarga xos xususiy rejimning vujudga kelishiga sabab bo'ladi. Tuproqlarning umumiy fizik xossalari va mexanik tarkibini bilish uning ona jinsi, iqlim sharoitlari va o'simlik qoplamlari ta'siri natijasida tuproqlarda ro'y berayotgan jarayonlarni ularning fizik xossalari o'zgarishiga sabab bo'ladi.

Qo'riq och tusli bo'z tuproqlarning umumiy fizikaviy xossalari umumiy qabul qilingan usullarda aniqlandi [6].

NATIJA VA MUHOKAMA

Olingan natijalarga ko'ra, G'uzor massividagi GTL zavodining g'arbiy tomonida tarqalgan quriq och tusli bo'z tuproqlardan olingan 1; 2; 3 va 4-kesmalar bo'yicha A_{chim} (0-13 sm) qatlamlarida tuproqning solishtirma og'irligi 2,578-2,579 g/sm³, hajm og'irligi 1,194-1,214 g/sm³, g'ovakligi 52,93-53,7%; $A_{chim\ osti}$ (14-28 sm) qatlamlarida nisbatan yuqori bo'lib solishtirma og'irlik 2,619-2,620 g/sm³, hajm og'irligi 1,301-1,318 g/sm³, g'ovakligi 49,67-50,38% ni tashkil etgan bo'lsa, pastki (28-218 sm) qatlamlarda solishtirma og'irlik 2,635-2,697 g/sm³, hajm og'irligi 1,372-1,408 g/sm³, g'ovakligi 47,43-47,94% oralig'ida bo'lishi aniqlangan.

GTL zavodining janubiy tomonida tarqalgan quriq och tusli bo'z tuproqlardan olingan 5; 6; 7 va 8-kesmalar bo'yicha A_{chim} qatlamlarida tuproqning solishtirma og'irligi 2,579-2,580 g/sm³, hajm og'irligi 1,189-1,193 g/sm³, g'ovakligi 53,77-53,90%; $A_{chim\ osti}$ (15-30 sm) qatlamlarida nisbatan yuqori bo'lib

2,621-2,626 g/sm³, hajm og'irligi 1,298-1,302 g/sm³, g'ovakligi 50,40-50,57% ni tashkil etgan bo'lsa, pastki (30-219 sm) qatlamlarda solishtirma og'irlik 2,635-2,699 g/sm³, hajm og'irligi 1,362-1,406 g/sm³, g'ovakligi 47,84-48,35% oralig'ida bo'lishi aniqlangan.

Tahlil natijalarni bir-biriga solishtiradigan bo'lsak, GTL zavodining janubiy va shimoliy tomonlaridagi tuproqning solishtirma og'irligida deyarli farq ko'rinmaydi. Ammo, tuproqning yuza qatlamlarini ($A_{\text{chim osti}}$) chuqurligi bilan farqlanadi.

G'uzor massividagi SHKM ning sharqiy, sharqiy-shimoliy tomonida tarqalgan quruq och tusli bo'z tuproqlardan olingan 9; 10 va 11-kesmalar bo'yicha A_{chim} (0-18 sm) qatlamlarida tuproqning solishtirma og'irligi 2,582-2,583 g/sm³, hajm og'irligi 1,174-1,181 g/sm³, g'ovakligi 54,26-54,54%; $A_{\text{chim osti}}$ (19-31 sm) qatlamlarida nisbatan yuqori bo'lib solishtirma og'irligi 2,630-2,633 g/sm³, hajm og'irligi 1,296-1,298 g/sm³, g'ovakligi 50,65-50,75% ni tashkil etgan bo'lsa, pastki (32-196 sm) qatlamlarda solishtirma og'irligi 2,637-2,695 g/sm³, hajm og'irligi 1,370-1,404 g/sm³, g'ovakligi 47,91-48,07% oralig'ida bo'lishi aniqlangan.

SHKM ning shimoliy tomonida tarqalgan quriq och tusli bo'z tuproqlardan olingan 12; 13; 14; va 15-kesmalar bo'yicha A_{chim} qatlamlarida tuproqning solishtirma og'irligi 2,585-2,587 g/sm³, hajm og'irligi 1,166-1,174 g/sm³, g'ovakligi 54,59-54,93%; $A_{\text{chim osti}}$ (20-33 sm) qatlamlarida nisbatan yuqori bo'lib solishtirma og'irlik 2,634-2,637 g/sm³, hajm og'irligi 1,289-1,293 g/sm³, g'ovakligi 50,92-51,12% ni tashkil etgan bo'lsa, pastki (32-237 sm) qatlamlarda solishtirma og'irlik 2,639-2,692 g/sm³, hajm og'irligi 1,364-1,399 g/sm³, g'ovakligi 48,03-48,31% oralig'ida bo'lishi aniqlangan.

O'rganilgan tuproqlarning umumiy fizik xossalari tuproq tiplariga va mexanik tarkibiga hamda iqlim sharoitlariga, gumus bilan ta'minlanganlik darajasiga ko'ra bir – biridan farqlandi. Tuproq qatlamlarida organik massa to'planishi uning hajm og'irligiga ijobiy ta'sir qiladi. Tuproq mineral qismining ma'lum hajmdagi suv massasiga bo'lgan nisbati tuproqning solishtirma og'irligi deyiladi. Tuproq tarkibidagi mexanik zarralar, struktura bo'lakchalari oralig'i, ildiz, tuproq jonivorlari yo'llari hisobiga hosil bo'lgan bo'shliqlar yig'indisi tuproqning umumiy g'ovakligi deyiladi.

1-jadval

G'uzor massivi tuproqlarining umumiy fizik xossalari

No	Koordinatasi	Qatlam, sm	Solishtirma og'irlik, g/sm ³	Hajm og'irlik, g/sm ³	G'ovaklik, %
K-1	GTL zavodi g'arbiy qismi, 2,69 km, 38,467192 daraja shimoliy kenglik, 65,780842 daraja sharqiy uzunlik	0-13	2,579	1,214	52,93
		14-28	2,619	1,314	49,81
		29-87	2,635	1,375	47,83
		88-142	2,663	1,398	47,51
		143-210	2,695	1,408	47,74
K-2	GTL zavodi g'arbiy qismi, 2,42 km, 38,467159 daraja shimoliy kenglik, 65,780885 daraja sharqiy uzunlik	0-13	2,579	1,203	53,36
		14-27	2,619	1,318	49,67
		28-79	2,635	1,374	47,85
		80-136	2,660	1,398	47,43
		137-198	2,697	1,407	47,83
K-3	GTL zavodi g'arbiy qismi, 1,53 km, 38,467192 daraja shimoliy kenglik, 65,780799 daraja sharqiy uzunlik	0-14	2,578	1,207	53,17
		15-26	2,620	1,304	50,22
		27-84	2,635	1,373	47,90
		85-132	2,664	1,395	47,63
		133-218	2,697	1,407	47,82
K-4	GTL zavodi g'arbiy qismi, 1,3 km, 38,467125 daraja shimoliy kenglik, 65,780842 daraja sharqiy uzunlik	0-13	2,579	1,194	53,70
		14-30	2,621	1,301	50,38
		31-85	2,636	1,372	47,94
		86-151	2,662	1,394	47,62
		152-	2,697	1,406	47,88

**4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF
MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI**

		196			
K-5	GTL zavodi janubiy qismi, 1,78 km, 38,462199 daraja shimoliy kenglik, 65,876585 daraja sharqiy uzunlik	0-14	2,579	1,193	53,77
		15-28	2,623	1,301	50,41
		29-92	2,635	1,370	48,00
		93-146	2,657	1,397	47,43
		147- 203	2,695	1,406	47,84
K-6	GTL zavodi janubiy qismi, 1,98 km, 38,462199 daraja shimoliy kenglik, 65,783631 daraja sharqiy uzunlik	0-13	2,579	1,191	53,80
		14-28	2,625	1,302	50,40
		29-85	2,636	1,366	48,17
		86-132	2,669	1,386	48,07
		133- 219	2,699	1,405	47,92
K-7	GTL zavodi janubiy qismi, 1,59 km, 38,462131 daraja shimoliy kenglik, 65,783545 daraja sharqiy uzunlik	0-15	2,580	1,190	53,85
		16-30	2,626	1,301	50,45
		31-93	2,636	1,368	48,09
		94-138	2,667	1,382	48,19
		139- 227	2,690	1,403	47,87
K-8	GTL janubiy qismi, 1,2 km, 38,451535 daraja shimoliy kenglik, 65,807406 daraja sharqiy uzunlik	0-14	2,580	1,189	53,90
		15-28	2,626	1,298	50,57
		29-87	2,637	1,362	48,35
		88-142	2,658	1,381	48,07
		143- 214	2,695	1,399	48,07
K-9	SHKM sharqiy qismi, 1,27 km, 38,456395 daraja shimoliy kenglik, 65,818908 daraja sharqiy uzunlik	0-18	2,583	1,181	54,26
		19-31	2,630	1,298	50,65
		32-88	2,637	1,370	48,02
		89-123	2,658	1,382	48,00
		124- 182	2,695	1,403	47,94
K-10	SHKM sharqiy-shimoliy qismi, 2,27 km, 38,456732 daraja shimoliy kenglik, 65,818735 daraja sharqiy uzunlik	0-18	2,582	1,174	54,54
		19-30	2,631	1,298	50,66
		31-82	2,636	1,372	47,94
		83-140	2,659	1,381	48,07
		141- 196	2,695	1,404	47,91
K-11	SHKM sharqiy-shimoliy qismi, 3,87 km, 38,456429 daraja shimoliy kenglik, 65,819122 daraja sharqiy uzunlik	0-18	2,583	1,174	54,54
		19-28	2,633	1,296	50,75
		29-91	2,637	1,370	48,05
		92-126	2,659	1,381	48,05
		127- 193	2,693	1,403	47,92
K-12	SHKM zavodi shimoliy qismi, 6,73 km, 38,504904 daraja shimoliy kenglik, 65,854269 daraja sharqiy uzunlik	0-18	2,585	1,174	54,59
		19-31	2,634	1,293	50,92
		32-84	2,636	1,369	48,07
		85-138	2,656	1,379	48,09
		139- 215	2,692	1,399	48,03
K-13	SHKM zavodi shimoliy qismi, 9,68 km, 38,525404 daraja shimoliy kenglik, 65,876585	0-19	2,586	1,170	54,75
		20-30	2,635	1,293	50,94
		30-78	2,638	1,369	48,10

**4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF
MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI**

	daraja sharqiy uzunlik	79-135	2,655	1,377	48,13
		136-208	2,691	1,398	48,08
K-14	SHKM zavodi shimoliy qismi, 10,2 km, 38,467260 daraja shimoliy kenglik, 65,794016 daraja sharqiy uzunlik	0-19	2,586	1,168	54,82
		20-33	2,637	1,292	51,02
		34-82	2,636	1,366	48,17
		83-127	2,654	1,377	48,13
		128-213	2,690	1,396	48,11
K-15	SHKM zavodi shimoliy qismi, 10,5 km, 38,466855 daraja shimoliy kenglik, 65,794188 daraja sharqiy uzunlik	0-19	2,587	1,166	54,93
		20-32	2,637	1,289	51,12
		33-87	2,639	1,364	48,31
		88-142	2,653	1,376	48,14
		143-237	2,688	1,396	48,05

XULOSA

Qo'riq och tusli bo'z tuproqlarning keskin o'zgarishi ularning sug'oriladigan sharoitlarga moslashtirish orqali yuzaga keltirish mumkin. Bunda tuproqda kechadigan barcha jarayonlarning o'zgarishida suvning ta'siri yuqori bo'ladi. Shuningdek, Qarshi cho'lining o'zlashtirilishi va barcha agrotexnik tadbirlar tekislash, haydash, o'g'itlash tadbirlarni tashkil qilish natijasida tuproqning birinchi navbatda yillar davomida mexanik tarkibi o'zgaradi. M.Umarov [2.61; 282 b.] ma'lumotlariga ko'ra bu tuproqlar mexanik tarkibi qumloq va engil qumoqli xisoblanadi yirik chang (0,05-0,01mm) zarracha (60-70%) tashkil qilgan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 10 iyundagi PQ-277-son «Yerlar degradatsiyasiga qarshi kurashishning samarali tizimini yaratish chora-tadbirlari» to'g'risidagi Qarori <http://Lex.uz>
2. Qashqadaryo viloyati tuproq –meliorativ xaritasi «Irrigatsiya Uzbekistana». -1979 3-tom.Tashkent.-358 b.
3. Diyorova M.X. Qashqadaryo vohasi tuproqlarining unumdorligi vaekologiyasi "Monografiya" Fan bulog'i nashriyoti, 2023 26-30 b.
- 4.A.Turdaliev, G.Yuldashev, K. Askarov, E.Abakumov [4.14; 16 – 28 b.]
5. Yuldashev G'., Isog'aliyev M. Konus yoyilma sug'oriladigan tuproqlarining geokimyoviy tadqiqotlar metodikasi. Farg'ona. FDU nusxa ko'paytirish bo'limi, 2013. – B 4-18
6. Качинский Н.А. Физика почв. Высшая школа. Москва. 1970. Ч. II. – 357 с.

UO'K: 631.4(575.37)

FARG'ONA VODIYSI: TUPROQLARINI TADQIQ QILINISHI VA MUHOFAZASI**ФЕРГАНСКАЯ ДОЛИНА: ИССЛЕДОВАНИЕ И ОХРАНА ПОЧВЫ****FERGANA VALLEY: SOIL RESEARCH AND PROTECTION****Xamidov Abdusamad Abdumalikovich¹**¹Farg'ona davlat universiteti dotsenti, g.f.n.

0009-0009-0361-7173

Annotatsiya

Ushbu maqolada Farg'ona vodiysida olib borilgan tuproq-geografik, tuproq-botanik, tuproq-ekologik tadqiqotlarning dinamik rivojlanishi hamda tuproqlarning ekologik holati haqida fikrlar yuritilib davr uchun xulosalar chiqarilgan

Аннотация

В статье рассматривается динамическое развитие почвенно-географических, почвенно-ботанических и почвенно-экологических исследований, проводимых в Ферганской долине, а также экологическое состояние почв и делаются выводы за этот период.

Abstract

The article examines the dynamic development of soil-geographical, soil-botanical and soil-ecological studies conducted in the Fergana Valley, as well as the ecological state of soils and draws conclusions for this period.

Kalit so'zlar: Tuproq-geografik, tuproq-botanik, tuproq-ekologik, tuproqlar melioratsiyasi, ekologik, tuproq ekspeditsiyalar, statsionar tadqiqotlar, tuproq-geografik rayonlashtirish, tuproq-o'simlik qoplami.

Ключевые слова: почвенно-географические, почвенно-ботанические, почвенно-экологические, почвенно-мелиоративные, экологические, почвенные экспедиции, стационарные исследования, почвенно-географическое районирование, почвенно-растительный покров.

Key words: soil-geographical, soil-botanical, soil-ecological, soil-meliorative, ecological, soil expeditions, stationary studies, soil-geographical zoning, soil and vegetation cover.

KIRISH

Farg'ona vodiysining tuproqlari juda xilma-xil. Sirdaryo sohili qayir usti terrassalarida (ko'hna qayir) va 400 metr balandlikkacha o'tloqi, o'tolqi-botqoq, turli darajada sho'rlangan sho'rxok tuproqlar tarqalgan. 400 metrdan 800 metrgacha bo'lgan balandlikdagi tekisliklar, soy yoyilmalarida bo'z va sur-qo'ng'ir tuproqlar, 800-1200 metr balandlikda och bo'z tuproq, to'q bo'z va tipik bo'z tuproqlar tarqalgan. Ularning tarkibida 4% gacha chirindi bor.

XIX-asrning ikkinchi yarmi umuman hududiy tadqiqotlarnin tobora kengaya borishi bilan tavsiflansa, XX-asrning boshi xo'jalik nuqtai nazardan muhim ahamiyatga molik ayrim rayonlarni chuqur va mukammal o'rganishga bo'lgan qiziqish kuchayganligi bilan ajralib turadi.

Rossiya miperiyasining o'ziga majbur qo'shib olgan chekka o'lkalarni er, suv, o'simlik resurslaridan ko'proq foydalanish maqsadi Turkistonda jumladan, Farg'ona vodiysi hududida tuproq-botanik tadqiqotlarni keng ko'lamda rivojlantirish masalasini ko'ndalang qilib qo'ydi. Xullas, Turkiston, jumladan, Farg'ona vodiysining er-suv fondi (tuproqlari, ularning tarqalishi, unumdorligi, meliorativ holati, o'simlik va hayvonot dunyosi) va boshqa boyliklarini o'rganish va baholashga bo'lgan ehtiyoj tufayli geografik tadqiqotlarning tavsifi ancha o'zgarib ketdi. Endi tadqiqotlar maxsus ixtisoslashgan ilmiy reja asosida ancha mukammal va tizimli ravishda olib borila boshladi [1].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

XX-asrning boshidagi olib borilgan asosiy tuproq-botanik va tuproq-ekologik tadqiqotlarning yo'nalishlari quyidagicha bo'ldi:

1900-yili botanik B.A.Fedchenko onasi O.A.Fedchenko, zoolog S.G.Grigorev va olim-agronom M.I.Tulinovlar bilan birga O'sh shahridan Ishkashimgacha bo'lgan hududlarni tuproqlarini, o'simlik va hayvonot dunyosini o'rganib chiqdilar.

XX asr boshida tuproqlarni statsionar o'rganish va agronomik tajriba olib borish ishlari yo'lga qo'yildi. 1910-yilda A.Ya.Muxin va Ye.L.Novorotskiy rahbarligida Andijon qishloq xo'jalik tajriba stantsiyasi, A.Yu.Lyubchenko rahbarligida Namangan shahri yaqinida Paxtaliko'lda Farg'ona selektsiya stantsiyasi tashkil etildi. Bu ilmiy va tajriba stantsiyalarining tuproqlar melioratsiyasi hamda agronomiya bo'yicha olib borgan hilma-xil ishlari yakunlari 1906-1918 yillarda davriy nashr qilingan "Turkiston qishloq xo'jaligi" jurnalida muntazam yoritib borildi. [2].

XX-asrning boshi yangi geografik metodlarning qo'llanilishi jihatidan ham o'ziga xosdir. Ayniqsa tuproqlarni o'rganishda buyuk rus tuproqshunosi va geografi V.V.Dokuchaev qo'llagan tamoyillar asosida o'tkazilgan kompleks tuproq botanik ekspeditsiyalar metodi diqqatga sazovordir.

Farg'ona vodiysi hududida tuproq-botanik, tuproq-geografik va ekologik tadqiqotlarning rivojlanishida Rossiya geografiya jamiyati va uning Turkiston bo'limi, "Aholini ko'chirish boshqarmasi" (Pereselencheskoe upravlinie), "Erlar holatini yaxshilash bo'limi" (Otdel zemelnykh uluchshenie)ning ilmiy va amaliy faoliyati etakchi rol o'ynadi.

1907-1917-yillar orasida "Aholini ko'chirish boshqarmasi" va "Erlar holatini yaxshilash bo'limi" o'tkazgan ko'pdan-ko'p kompleks tuproq-botanik, tuproq-geografik va ekologik ekspeditsiyalar bu davrning eng muhim voqeasidir. "Aholini ko'chirish boshqarmasi" tadqiqotlaridan ko'zda tutilgan asosiy maqsad o'lkadagi aholi yashamaydigan "Bo'sh joylarni" aniqlash ularni tabiatini o'rganish tuproq-botanik va suv-iqlim sharoitiga iqtisodiy baho berish va bu erlarga Rossiyaning Yevropa qismidagi ersiz dehqonlarni ko'chirib keltirish edi. "Erlar holatini yaxshilash bo'limi" tadqiqotlaridan ko'zda tutilgan asosiy maqsad asosan obikor dehqonchilik qilinadigan erlarni, sug'orilishi mumkin bo'lgan cho'l massivlari sharoitini har tomonlama o'rganish va ular holatini yaxshilash bilan shug'ullanishdan iborat edi.

XX asr boshlarida Turkistonning tuproq-o'simlik qoplamini "Aholini ko'chirish boshqarmasi" tomonidan o'rganilish boshlandi. S.S.Neustruev rahbarligida Farg'ona vodiysida juda katta hududda tadqiqot ishlari boshlab yuborildi.

1914-1922-yillar orasida faqatgina Farg'ona vodiysi hududida 8 ta tuproq-botanik ekspeditsiya ish olib bordi. 1911-yili S.S.Neustruev Andijon uezdida 13000 km² maydonda kompleks tuproq-botanik tadqiqot ishlari olib boradi, hududning tabiiy geografik sharoiti ayniqsa tuproqlarini keng tasvirladi va tuproq kartasini ishladi.

S.S.Neustruev Farg'ona vodiysini atrofidagi tog'lar misolida shuni alohida qayd qiladiki, balandlik mintaqalari hamma joyda bir xil tartibda qolavermaydi, mahalliy relef, tuproq-grunt sharoiti yonbag'irlar ekspozitsiyalariga qarab ba'zan ayrim mintaqalar butunlay uchramaydi yoki kichik areallar xosil qiladi xolos. Masalan, vodiy atrofidagi tog'larning quruq iqlim sharoitida tog' dashti zonasi ancha balandgacha chiqib boradi degan fikrni bildiradi. [3].

Skoblev (Farg'ona) uezdi tuproq-o'simlik sharoitini tuproqshunos G.I.Dolenko bilan botanik N.A.Desyatova o'rganadilar. Ekspeditsiyaning G.I.Dolenko yozgan hisobotida uezd hududi tabiatiga ko'ra uch qismga- atrofi adirlardan iborat tekislik, tog'lik qismlarga va Oloy vodiysiga bo'lib tasvirlangan.

Qo'qon uezdida tadqiqot ishlarini olib borgan tuproqshunos V.N.Tagantsev va botanik Z.A.Minkvits ekspeditsiyasi marshrutlari tog' oldi zonasi va adirlar orasidagi botiqlarni, Sirdaryo bo'ylari va tog' yonbag'irlarini kesib o'tadi. Uezdning faqat Qoraqalpoq cho'li va baland tog' qismigina o'rganilmadi. Yoz bo'yi davom etgan dala tadqiqotlari natijasida katta ilmiy hisobot tuzilib, unga uezd tuproqlarini geografik tarqalish kartasi ilova qilingan. Hisobot va kartada cho'l bo'z tuproq, tog' o'rmon va baland tog' tuproqlari zonalari ajratilib, har birining tuproq o'simlik sharoitiga baho berilgan. V.N.Tagantsev hisobotida bo'z tuproqlar bo'z tuproqlar geografiyasiga oid muhim bir ma'lumot bor. Uning ko'rsatishicha janubiy Farg'ona qurg'oqchil, sharqiy qismining cho'l tuproqlari vodiy bo'ylab 2000 metrgacha ko'tariladi. Vaholangki, sharqiy qismida 400-500 metrdan so'ng bo'z tuproq zonasi boshlanadi.

1913-yilgi tuproq-o'simliklarni tadqiq qilish bo'yicha ekspeditsiyalar janubiy, sharqiy Farg'ona va Oloy tog'lari haqida ko'pdan-ko'p muhim qimmatli geografik xulosalar berdi.

4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI

Turkistonda paxtachilikni rivojlantirish maqsadida qishloq xo'jaligiga yaroqli erlarni yanada chuqurroq o'rganishga kirishildi.

1912-1913-yillarda S.S.Neustruev Andijon va Namangan uездlari, 1914 yilda V.N.Tagantsev Qo'qon uezdi, shu yili G.I.Dolenko Skobelev uездining asosiy tuproq tiplari va geografiyasi haqida muhim ma'lumotlar berdilar.

1915-1916-yillarda A.N.Rozanov Farg'ona vodiysining tekislik qismini asosiy tuproq tiplari va ularni tarqalish xususiyatlarini, S.S.Neustruev shimoliy Farg'ona tuproqlarini vertikal zona xosil qilib tarqalishini aniqlab tuproq-geografik jihatdan rayonlashtirib berdilar. 1914- yili S.S.Neustruev Xo'jand uездida tuproq-o'simlik sharoitini o'rganadi, uning Xo'jand uездi tuproq-o'simlik sharoitiga oid hisoboti va tuzgan kartasi 1916- yili bosmadan chiqarildi.

NATIJA VA MUHOKAMALAR

Turkiston o'lkasida, jumladan, Farg'ona vodiysida olib borilgan tuproq-botanik, tuproq-geografik dala tadqiqotlarining eng muhim xususiyatlaridan biri bu tadqiq qilingan hudud, rayon, ob'ektni maxsus tuproq-o'simlik kartalarini tuzilishi edi. Ekspeditsiyalarning o'lka tuproqlariga oid qilingan tadqiqotlari natijasida yangi tuproq tiplari; bo'z tuproqlar, sur-qo'ng'ir tuproqlar (S.S.Neustruev), och qo'ng'ir tuproqlar (L.I.Prasolov, A.I.Bessonov) ajratilib asoslab berildi. Ekspeditsiyalarning Turkiston tuproqlariga oid boy materiallari S.S.Neustruev va L.I.Prasolov tomonidan Rossiya Osiyo qismining birinchi tuproq kartasini tuzishda, G.D.Glinkaning "Rossiya va unga tutash o'lkalarning tuproqlari" nomli monografiyasida, S.S.Neustruev va V.V.Nikitinlarning "Turkistondagi paxta ekiladigan rayonlarning tuproqlari" asarida hamda L.I.Prasolovning "Turkiston tuproqlari" (1925) kitobida va S.S.Neustruevning yirik umumlashma nazariy asarlarida keng yoritib berildi. [4].

1908-1915-yillar davomida "Erlar holatini yaxshilash bo'limi" tomonidan Turkiston hududida 30 ga yaqin kompleks tuproq-botanik, tuproq-geografik va meliorativ tadqiqotlar olib borildi. Bu bo'lim tomonidan Farg'ona vodiysi hududida asosan Sirdaryo bo'ylarida olib borilgan stasionar tadqiqotlar natijasida tuproqlar haqidagi muhim ilmiy g'oyalarning rivojlantirilishiga hamda ayrim kashfiyotlar qilinishiga sabab bo'ldi. Bu tadqiqotlarga atoqli tuproqshunos olim N.A.Dimo rahbarlik qildi. Muhim tabiiy geografik va maxsus tuproq-geografik hamda tuproq-meliorativ tadqiqotlar yakunlari asosan N.A.Dimoning hisobotlarida qisqacha bayon etilgan.

Farg'ona vodiysi tuproqlari esa tabiiy sharoitidan kelib chiqqan holda o'ziga xos xususiyatlardan iborat ekanligi va yangi tuproq tiplari topilganligi bilan bu davrning eng muhim voqealari sifatida maydonga chiqdi, yana "Aholini ko'chirish boshqarmasi" xodimlarining tinimsiz mehnatlari ayniqsa S.S.Neustruev tomonidan Farg'ona vodiysi tuproqlarini klassifikatsiya qilinishiga asos solindi.

I.V.Mushketov va N.A.Severtsovlarni regional g'oyalarini rivojlantirish asosida S.S.Neustruev Farg'ona vodiysini tuproq-geografik rayonlashtirish tizimini tuzib chiqdi.

Farg'ona vodiysining 1917 yillargacha tuproqlarini o'rganish davrini tuproq qoplamini tasvirlash yillari deb qarash mumkin. [5].

1957-yili nashrdan chiqarilgan «O'zbekiston tuproqlari» (II-jild) monografik asar muhim voqea bo'ldi. Unda Farg'ona (M.A.Pankov), Andijon (B.V.Gorbunov), Namangan (S.A.SHuvalov) viloyatlarining tuproqlari genezisi, tarqalish geografiyasi, agrokimyosi, sho'rlanishi va botqoqlanishi qishloq xo'jaligidagi ahamiyati batafsil ta'riflab berildi va 1:300 000 masshtabda tuproq kartasi tuzildi (1950 yilda ishlangan bu tuproq kartasi hozirgi kunda Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot instituti arxivida saqlanmoqda).

A.Z.Genusov, B.V.Gorbunov, N.V.Kimberg tomonidan (1961) O'zbekiston hududi kompleks tuproq - iqlimiy jihatdan rayonlashtirish sxemasi ishlab chiqildi. Rayonlashtirish sxemasida Farg'ona vodiysi alohida tuproq-iqlim okrugi sifatida olinib, unda 16ta tuproq-iqlim rayonlariga bo'lindi.

Markaziy Farg'ona tuproqlarini o'zlashtirish metodlarini ishlab chiqish va atroflicha tadqiq qilish bilan juda ko'plab tuproqshunos olimlar shug'ullandilar. 1950-1965-yillarni tuproqlar bo'yicha tadqiqotlar yo'nalishlaridan kelib chiqqan holda «Meliorativ tadbirlarni asoslash davri» deb baholash mumkin (Xamidov, 1996).

1960-yillardan to shu kunlarga qacha Farg'ona vodiysidagi tuproqlarni tadqiq qilish bo'yicha ishlarni eng yuqori nuqtaga chiqqan yillar deb qarash mumkin. Markaziy Farg'ona va adir zonalari o'zlashtirilishining boshlanishi tuproq-ekologik ilmiy tadqiqotlarni keng rivojlantirishga yo'l ochib berdi.

Bu tadqiqotlarda V.A.Kovda, M.A.Pankov tuproqlar melioratsiyasi bo'yicha, I.N.Stepanov (1975), A.E.Nerozin, A.Rasulov, V.M.Legostaev, X.Umarov, S.P.Suchkov, Ye.G.Bessonov, K.S.Hodmonov, K.A.Daviy, K.M.Mirzajonov, A.Maqsudov, G'.Yo'ldoshev, V.Isaqov, M.I.Kochubey, N.V.Kimberg va boshqalar faol ishtirok etdilar.

O'tgan asr oxiriga kelib, haqiqatan Farg'ona vodiysi tuproqlarini ekologik holati juda ham o'zgarib ketdi. Ayniqsa tuproq eroziyasi juda katta maydonlarni qamrab oldi, bu to'g'risidagi ma'lumotlar 1975-yilda nashrdan chiqarilgan "O'zbekiston irrigatsiya"si asarida, 1990-yilda A.Maqsudov tomonidan nashrdan chiqarilgan «Markaziy Farg'ona tuproqlari va ularning sug'orilishi munosabati bilan o'zgarishi» hamda 1996-yili nashrdan chiqarilgan «O'zbekiston tuproqlari» asarida mavjud. [6].

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki -"Aholini ko'chirish boshqarmasi" tadqiqotlaridan ko'zda tutilgan asosiy maqsad o'lkadagi aholi yashamaydigan "Bo'sh joylarni" aniqlash ularni tabiatini o'rganish tuproq-botanik va suv-iqlim sharoitiga iqtisodiy baho berish va bu erlarga Rossiyaning Yevropa qismidagi ersiz dehqonlarni ko'chirib keltirish edi;

-Erlar holatini yaxshilash bo'limi" tadqiqotlaridan ko'zda tutilgan asosiy maqsad asosan obikor dehqonchilik qilinadigan erlarni, sug'orilishi mumkin bo'lgan cho'l massivlari sharoitini har tomonlama o'rganish va ular holatini yaxshilash bilan shug'ullanishdan iborat edi;

-S.S.Neustruev (1911) Andijon uezdida 13000 km² maydonda kompleks tuproq-botanik tadqiqot ishlari olib bordi, hududning tabiiy geografik sharoiti ayniqsa tuproqlarini keng tasvirladi va tuproq kartasini ishladi;

-S.S.Neustruev vodiy atrofidagi tog'larning quruq iqlim sharoitida tog' dashti zonasi ancha balandgacha chiqib boradi degan fikrni bildiradi;

-S.S.Neustruev va boshqalar SHimoliy Farg'ona tuproqlarini vertikal zona xosil qilib tarqalishini aniqlab tuproq-geografik jihatdan rayonlashtirib berdilar;

-Farg'ona vodiysida olib borilgan tuproq-botanik, tuproq-geografik dala tadqiqotlarining eng muhim xususiyatlaridan biri bu tadqiq qilingan hudud, rayon, ob'ektni maxsus tuproq-o'simlik kartalarini tuzilishi edi;

-Aholini ko'chirish boshqarmasi" xodimlarining tinimsiz mehnatlari ayniqsa S.S.Neustruev tomonidan Farg'ona vodiysi tuproqlarini klassifikatsiya qilinishiga asos solindi;

-Farg'ona vodiysining 1917 yillargacha tuproqlarini o'rganish davrini tuproq qoplamini tasvirlash yillari deb qarash mumkin;

-1970-yillardan boshlab vodiy tuproqlarini tadqiq qilish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijasini-yuzaga kelgan murakkab ekologik sharoitda tuproqlarni boshqa tabiat omillariga bog'liq holda kompleks tadqiq qilish davri deb baholash mumkin [7].

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Xamidov A.A. va boshq. Farg'ona vodiysi landshaftlarini litogen asosini o'rganishning asosiy ilmiy natijalari Sb. nauch. Tr. KUU. Osh, 2003.-S. 215-218.

2. Рахимбеков Р.У., Донцова З.Н. Из истории изучения природы Средней Азии. -Ташкент: //Изд-во, «Ўқитувчи». -1970. -С.3-271.

3. Рахимбеков Р.У.Рол Среднеазиатского (Ташкентского) Государственного Университета в изучении природы Средней Азии. (1920-1945 г.г.). //Диссерт. на соис. учён. степ. канд. географ. наук. -Ташкент: -1969. -С.6-101.

4. Хамидов А.А. Физико-географические исследования в Ферганской долине и их геоэкологическое значение// Автореф. Дисерт. на соискан. уч степени кан.геогр. наук -Т.: Университет, 2006. -32 с.

5. Xamidov. A.A. va boshq. Farg'ona vodiysining ekologik vaziyatlarini yaxshilashda tabiiy geografik va geoekologik g'oyalar, qarashlardan foydalanish masalalari. Sb.nauch.tr. KUU.-Osh, 2003.-S.219-223.

6. Xamidov A. FARG'ONA VODIYSIDA OLIB BORILGAN TABIIY GEOGRAFIK TADQIQOTLARNING INTEGRATIV RIVOJANISH DINAMIKASI. «ZAMONAVIY GEOGRAFIK TADQIQOTLARDA INTEGRATSIYA: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya MATERIALLARI Toshkent, 2024-yil 11-12 – oktyabr 1-qism... 46-50-betlar

**4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF
MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI**

7. Xamidov A.A. Geografiya fanining dinamikasi: davr kashfiyotlari va rivojlanish yo'nalishlari. «ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR VA JAHON GEOGRAFIYASI: DAVR KASHFIYOTLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI» xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari.27-30-betlar

UO'K: 631.416.9

TUPROQDAGI KIMYOVIY ELEMENTKARNING MIGRATSIYA QOBILYATI VA UNING
AYRIM KIMYOVIY XOSSA-XUSUSIYATLARIGA BOG'LIQLIGIМИГРАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВЕ И ЕЕ
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ НЕКОТОРЫХ ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВCAPACITY OF CHEMICAL ELEMENTS IN SOIL AND ITS DEPENDENCE ON CERTAIN
CHEMICAL PROPERTIES**Maxramxujayev Sultonxuja Akramxuja o'g'li¹**¹Farg'ona davlat universiteti, b.f.f.d. (PhD)
0009-0008-8999-1379**G'aniyeva Pokizaxon Alisher qizi²**²Farg'ona davlat universiteti, talaba
0009-0000-3428-3924**Abdusattorova Bashiraxon Alisherjon qizi³**³Farg'ona davlat universiteti, talaba
0009-0007-9266-0944**Alijonova Mehribonu Shuxrat qizi⁴**⁴Farg'ona davlat universiteti, talaba
0009-0007-0285-8931**Annotatsiya**

Ushbu maqolada tuproqlarning migratsiya qobilyati va yo'nalishi, tuproqlardajumladan och tusli bo'z tuproqlarda mavjud bo'lgan ayrim kimyoviy elementlarning migratsiya jadalligini ularning kimyoviy xossa-xususiyatlariga ya'ni atom radiusi, ion radiusi, ionlanish potentsiali, nisbiy elektromanfiyligi, suvga bo'lgan munosabati, tuproq eritmasining muhitiga bog'liqligi kabilarga bog'liq holatda o'zgarishi kabi ma'lumotlar keltirilgan.

Аннотация

Скорост и направление мигрaтсии почвы в этих изделиях зависят от свойств окружающей среды, включая атомный радиус, ионный радиус, потенциал ионизации, относительную электроотрицательность, условия, при которых она может быть помещена в воду, и ее способность всплывать в воде. данные.

Abstract

This article presents information on the migration ability and direction of soils, as well as the changes in the migration rate of certain chemical elements present in soils, including light gray soils, depending on their chemical properties, such as atomic radius, ionic radius, ionization potential, relative electronegativity, water affinity, and soil solution environment.

Kalit so'zlar. Atom radiusi, ion radiusi, differentsiatsiyalanish, mikroelement, migratsiya.**Ключевые слова:** Атомный радиус, ионный радиус, дифференциация, микроэлемент, мигрaтсия.**Key words.** Atomic radius, ionic radius, differentiation, microelement, migration.**KIRISH**

Tuproqda mavjud kimyoviy elementlarni tasnifda guruhlarga joylashtirishda ularning ba'zi kimyoviy xossalari e'tibor berilsa yanada yaxshi natijalarga erishish mumkin. Masalan, elementlarning atom radiusi, ion radiusi, nisbiy elektromanfiyligi, elektronga moyilligi va shunga o'xshash ba'zi bir xossa-xususiyatlarni e'tiborga olish mumkin. Bunday xossa-xususiyatlarini aniqlashda ularning atom elektron konfiguratsiyasi, ya'ni elektronlarning atom orbitallarida

**4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF
MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI**

joylashuvi va taqsimlanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bizga ma'lumki elektron joylashgan orbital yadro dan qancha uzoqda joylashgan bo'lsa, shuncha mustaqil bo'ladi. Bunda biz elektronning xususiy energiyasi ortishi hamda elektronning yadro bilan bog'lanish energiyasining kamayishi bilan bog'lash mumkin. Boshqacha qilib tushuntiradigan bo'lsak atom radiusining ortib borishi bilan atomning tashqi qobig'idagi elektron bilan yadro o'rtasidagi bog'lanish ham shuncha zaiflashadi, bunda elektronning yadro dan uzilib chiqishi osonlashadi.[2] Bunday xossa-xususiyatlar tuproqdagi kimyoviy elementlarning migratsiya qobilyatini, migratsiya impulsi, elementlarning ionlanish darajasi, tuproqda yangi kimyoviy biriklarning hosil bo'lishi va boshqa xossa-xususiyatlarini tushuntirishni yanada soddalashtiradi. Misol uchun Ar elementi uchun elektronlarni elektron pog'onalarda joylashuvi quyidagicha tasvirlash mumkin.

1-jadval

Atom elektron konfiguratsiyasi		Pag'onalaridagi orbitallarda yelektronlar joylashuvi va taisimlanishi								
Ar-1s ² 2s ² 2p ⁶ 3s ² 3p ⁶		Jami 18 ta								
Pag'onalar		1	2				3			
Pag'onalarda taqsimlanishi		2	8				8			
Orbitallarda taqsimlanishi		s	s	p		s	P			
Soni		2	2	6		2	6			
Yelektron yacheykalarida joylashuvi	Pag'onalar	3-pag'ona					↑↓	↑↓	↑↓	↑↓
		2-pag'ona		↑↓	↑↓	↑↓	↑↓			
		1-pag'ona	↑↓							

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Tuproq hosil bo'lish biogeokimyoviy jarayonlari murakkab bo'lib unda qatnashadigan makro va mikroelementlarning kimyoviy va fizikaviy tabiatiga bog'liq. Bu elementlarning bir qator xususiyatlari A.X.Kabata-Pendias, X.Pendias ma'lumotlari asosida ishlangan bo'lib u quyidagicha tavsiflanadi. Ion radiusi bilan ion potentsiali o'rtasidagi korrelyatsion bog'lanish salbiy bo'lib, - 0.7 ni tashkil qiladi. Demak ion radiusi bilan ion potentsiali o'rtasidagi bog'lanish ushbu elementlar uchun salbiy.[1]

Beus A.A., Grabovskaya L.I., Tixonova N.V. (1976), Kabata - Pendias, Pendias (1989) ma'lumotlariga ko'ra elementlar landshaft bloklarida muhitga bog'liq ravishda har xil darajada migratsiyalanadi. Bu holat tuproqning biogeokimyoviy xossalari o'rganishda muhim rol o'ynaydi. Mikroelementlarning migratsiyasi element xossalari dan tashqari muhitning xususiyatlariga ham bog'liq bo'lib, ularni quyidagi jadvaldan ko'rish mumkin.[1].

Hayotda elementlarning differentsiyalanish xarakteri juda sezgir, tez o'zgaruvchan bo'lib, muhitni pH iga bog'liq bo'ladi.

Tadqiqot usullari. Tadqiqotlarda asosiy usul tariqasida V.V.Dokuchayevning morfogenetik usulidan foydalaniladi. Bundan tashqari M.A.Glazovskaya (1981) va A.I.Perelmanlarning (1975) pedogeokimyoviy yondashuv usullari ham qo'llaniladi. Ma'lumotlarni qayta ishlash esa EHM da R.Qo'ziyev, G'.Yuldashev va boshqalar (2004) usuli bilan. Rasmlar, grafiklar va ayrim matematik ishlovlar Macromedia Flash va Microsoft Excel dasturlari asosida ishlangan.

2-jadval

Mikroelementlar harakatining muhitga bog'liqligi.

Harakatchanligi	Muhit	Mikroelementlar qatori
2025		337

**4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF
MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI**

Yuqori	Oksidlovchi va nordon Neytral va ishqoriy	B, Br, I B, Br, I, Mo, Re, Se, U, V, W
O'rtacha	Qaytariluvchi Oksidlovchi va nordon Asosan nordon Qaytariluvchi o'zgaruvchan potentsiallarda	Cs, Mo, Ra, Rb, Se, Sr, Zn Ag, Au, Cd, Co, Cu, Hg, Ni As, Cd, Co, Cr, Fe, F, Ge, Mn, Nb, Sb, Sn, Ti, U, V Ba, Be, Bi, Ge, Hf, Ta, Te, Zr
Past	Oksidlovchi va nordon Oksidlovchi va nordon	Cr, Os, Pt, Rh, Ru, Ta, Te, Zr Ag, Au, Cu, Co, Ni, To, Ti, Zn
Juda past	Ishqoriy va neytral Qaytariluvchi	Ag, B, Ba, Be, Bi, Co, Cu, Cs, Ge, Hg, Li, Mo, Ni, Re, Se, Zn, Zr

NATIJA VA MUHOKAMA

Elementlarning o'lchami, zaryadlari, ion potentsiali ularning kimyoviy tabiatini ko'rsatadi. Yengil harakatchan elementlar odatda kichik o'lchamdagi gidratlangan ionlarni hosil qiladi. Sust harakat qiladigan elementlarning gidratli ionlari nisbatan katta bo'ladi. Shu bois kichik o'lchamdagi gidratlarni hosil qilishda sarflanadigan energiya katta radiusli ionlarni hosil qilishga sarflanadigan energiyasidan kam bo'ladi. Biz bu holatni energetik konstantalarda ko'rishimiz mumkin.

Bundan tashqari och tusli bo'z tuproqlarning nisbiy migratsiya impulsi ayrim ishqoriy va ishqoriy er metallari misolida ko'radigan bo'lsak quyidagicha bo'ladi.

Och tusli bo'z tuproqlarda ishqoriy va ishqoriy er metallarining nisbiy migratsiya impulsi.

Yuqoridagi diagramma ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki Sr va Ba elementlarining nisbiy migratsiya impulslari Ca, Mg, Na, K elementlarining nisbiy migratsiya impulslariga nisbatan kichikroq ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bunga asosiy sabab sifatida Sr va Ba elementlarida atom radiusining nisbatan kattaroq ekanligi sababli H₂O malekulasini o'ziga bog'lashi qolgan elementlarga ya'ni K, Ca, Mg, Na larga nisbatan kuchsizroq ekanligi, bundan tashqari Sr va Ba elementining ionlanish energiyasi K, Ca, Mg, Na elementlarinikiga nisbatan kichikroq ekanligini sabab sifatida keltirish mumkin. Biz bilamizki kimyoviy elementlarning atom radiuslari ortib borishi bilan elektronning xususiy energiyasi ortib boradi, yoki aksincha elementning atom radiusi ortib borishi bilan elektronning yadro bilan bog'lanish energiyasi kamayib boradi.

Agar biz ayni shu xususiyatni xisobga oladigan bo'lsak yuqorida Sr va Ba elementlarining atom radiuslari qolgan elementlar ya'ni K, Ca, Na, Mg larning atom radiuslaridan kattaroq ekanligi ma'lum bo'ladi va tashqi qobiqdagi elektronni uzilib chiqishi K, Ca, Mg, Na larnikidan yuqori bo'ladi deb xulosa qilish mumkin edi, lekin element atomining boshqa xossa-xususiyatlari jmladan, ionlanish potentsiali, suvga bo'lgan munosabati, suvda erish xususiyati kabi bir qator individualliklari

**4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF
MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI**

Ca, K, Mg, Na larda Sr va Ba elementlarinikiga nisbatan yuqoriroq hisoblanadi Shuning uchun Sr va Ba elementlarining nisbiy migratsiya impulsi qolgan elementlar ya'ni K, Ca, Mg, Na larnikiga nisbatan pastroq ekanligi yuqoridagi diagramma ma'lumotlarida keltirilgan holatni tushuntirish xizmat qiladi. Qolaversa diagramma ma'lumotlariga qaraydigan bo'lsak kimyoviy elementlarning nisbiy migratsiya impulsini litosfera litosfera klarkiga solishtiradigan bo'lsak ham deyarli barcha elementlarning nisbiy migratsiya impulsi litosfera klarkiga yaqin kelayotganligini, lekin Ca va K elementlarida litosfera klarki biroz yuqoriroq ekanligini ko'rishimiz mumkin.

XULOSA

Bundan xulosa qilish mumkinki tuproqdagi kimyoviy elementlarning xossa-xususiyatlari (atom radiuslari, ion radiuslari, ionlanish potentsiali, nisbiy elektromanfiyligi, elektronga moyilligi, suvga bo'lgan munosabati, tuproq muhiti) hamda elementlarning litosferadagi miqdori kabi boshqa xususiyatlar ularning tuproqda kechadigan kimyoviy, fizik, fizik-kimyoviy jarayonlar hususan nisbiy migratsiya impulsini tushunishda muhim omillarda biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Yuldashev G'. "Tuproq biogeokimyosi" amaliy mashg'ulotlar. F. 2011.
2. S. Masharipov, A. Mutalibov, E. Murodov, H. Ismonova "umumiy kimyo" darslik. T.2018. 160 b.

UO'K: 631.416.9

OCH TUSLI BO'Z TUPROQLARDA MIKROELEMENTLAR MIGRATSIYASI VA
GEOKIMYOVIY XUSUSIYATLARIМИГРАТСИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В СВЕТЛО-
СЕРЫХ ПОЧВАХTRACE ELEMENT MIGRATION AND GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF LIGHT
GRAY SOILS**Turdaliyev Avazbek Turdaliyevich¹**¹Farg'ona davlat universiteti, b.f.d., professor,
0000-0002-6119-5214**Axmadjonov Avazbek Akmaljon²**²Farg'ona davlat universiteti, tayanch doktorant,
0009-0001-5840-6626**Xomidova Nilufarxon Abdusalom qizi³**³Farg'ona davlat universiteti, magistrant,
0009-0008-5003-4395**Muhammadov Yoqibjon Hamdamjon o'g'li⁴**⁴Farg'ona davlat universiteti, talaba.
0009-0002-3495-7823**Annotatsiya**

Ishda Farg'ona viloyati hududidagi sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlarning genetik qatlamlari tarkibidagi mikroelementlar miqdorlari, ularni migratsiyasi va geokimyoviy xususiyatlari aniqlangan. Shu bilan birga, mikroelementlarning tuproqlardagi fon miqdorlari hamda geokimyoviy spektrlari ishlab chiqilgan.

Аннотация

В ходе исследования определены количества микроэлементов в генетических слоях орошаемых светлых сероземов Ферганской области, их миграция и геохимические свойства. Параллельно разрабатывались фоновые уровни и геохимические спектры микроэлементов в почвах.

Abstract

This study investigates the concentrations of trace elements in the genetic layers of irrigated light gray soils in the Fergana region, their migration patterns, and geochemical properties. Additionally, background levels and geochemical spectra of trace elements in the soils were developed.

Kalit so'zlar: *akkumulyatsiya, migratsiya, fon, konsentratsiya klarki, geokimyoviy spektr, och tusli bo'z tuproq.***Ключевые слова:** *аккумуляция, миграция, фон, концентрация Кларка, геохимический спектр, светло-серая почва.***Key words:** *accumulation, migration, background, Clarke concentration, geochemical spectrum, light gray soil.***KIRISH**

Bugungi kunga kelib ayrim hududlarda sug'oriladigan maydonlardan dehqonchilikda intesiv foydalanish natijasida tuproqlar tarkibidagi kimyoviy elementlar balansi izdan chiqdi, ya'ni mineral o'g'itlar, pestitsidlardan foydalanish va ba'zan ularni me'yoridan ortiqcha qo'llash orqali tuproq qoplamini og'ir metallar va metalloidlar bilan ifloslanishi kuzatilmoqda. Shu sababdan tuproqlarni kimyoviy, geokimyoviy, agromeliorativ jihatdan tadqiq qilish bugungi kunning dolzarb masalalaridan

**4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF
MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI**

hisoblanadi, bunda har bir tuproq tipi, ayirmasi uchun uning kimyoviy tarkibi agrokimyoviy nuqtai nazardan katta amaliy ahamiyatga ega.

Tuproqlar tarkibidagi kimyoviy elementlar miqdori tuproq-iqlim sharoitlariga va elementning xossalriga bog'liq holda bir-biridan farq qiladi. Kimyoviy elementlarni litosfera-tuproq-o'simlik zanjirida migratsiyalanishi, akkumulyatsiyalanishi va geokimyoviy xossalari ularning tuproq tarkibidagi turli miqdorlariga, tuproq kesmasida qayta taqsimlanishiga va boshqalarga bog'liq bo'ladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Bizga ma'lumki, tuproqlar tarkibidagi kimyoviy elementlar undagi tirik organizmlarga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Tuproqlardagi mikroelementlar, kamyob elementlar va boshqalar to'g'risidagi umumlashgan ma'lumotlar juda kam bo'lib, Vinogradov, Bowen [1] va boshqalarni asarlarida keltirib o'tilgan.

V.M.Goldshmidt [2] fikriga ko'ra, kimyoviy elementlarning tarqalishi ularning yadro xususiyatlari va elektron qobiqlari, ya'ni kimyoviy xossalari bilan bog'liq bo'ladi. A.Ye.Fersman [3] esa bu fikrni to'ldirib, kimyoviy elementlarning tuzilishi bilan differentsiatsiyasi orasidagi bog'lanish ularni birlamchi tarqalishiga bog'liqligini ta'kidlaydi.

Hozirgi kunda kimyoviy elementlarni tuproqda yoki boshqa muhitda tarqalishida geokimyoviy kattaliklarga tayanilishi to'g'ri xulosalarga olib kelishini ko'pchilik olimlar A.A.Kist [4], G.Yuldashev, A.Turdaliyev [5] va boshqalar tomonidan ta'kidlangan.

Bu yo'nalishda ko'plab olimlar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, tuproqlarning geokimyoviy xossalari G.Yuldashev [5], A.I.Perelman [6], M.A.Glazovskaya [7], A.P.Vinogradov [8], V.V.Dobrovolskiy [9], Sh.Y.Eshpulatov [10], A.T.Turdaliyev [11] kabi ko'plab olimlarning ishlarida o'z aksini topgan.

Izlanishlarda tadqiqot ob'ektidan V.V.Dokuchayev usulida olingan tuproq namunalariidagi mikroelementlarning yalpi miqdorlarini aniqlash O'zRFA, Yadro fizikasi institutida neytron-aktivatsion analiz usuli orqali bajarildi. Olingan ma'lumotlar A.I.Perelman, M.A.Glazovskayalarning majmuaviy geokimyoviy usullaridan foydalanib tahlil qilindi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Tuproqlar tarkibidagi kimyoviy elementlarni differentsiatsiya, migratsiya va akkumulyatsiya jarayonlari ularni xususiyatlari bilan birga, tuproqlarni xossalriga va iqlim sharoitlariga ham bog'liq bo'ladi. Bunday holatlarni sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlarning genetik qatlamlari uchun quyida keltirilgan jadval ma'lumotlaridan ham ko'rish mumkin (1-jadval).

1-jadval

Sug'oriladigan tuproqlarda mikroelementlar miqdori, mg/kg

Kesma t/r	Chuqurligi, sm	Sc	Cr	Co	Ni	As	Br	Sb	Cs	Hf	Ta
Yangidan sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlar											
16.A	0-17	12	68	12,5	26	0,16	2,7	2,1	7	4,6	0,94
	17-34	12	75	13,5	41	0,16	4,4	1,9	7,3	5,3	0,87
	34-60	12	24	13	43	0,17	3,7	1,5	8	4,3	0,95
	60-95	11	58	11	25	0,089	<1,0	0,95	6,7	5,1	0,81
	95-150	12	61	11	32	0,095	<1,0	0,96	7,9	6,5	0,84
Eskidan sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlar											
23.A	0-28	12	64	12,5	56	0,12	4,9	1,4	6,6	5,1	0,72
	28-40	12	58	13	39	0,15	4,9	1,3	8,1	6,9	0,84
	40-65	14	78	14,5	<10	0,15	3,3	1,4	8,7	4,0	1,0
	65-140	14	63	14	<10	0,13	3,5	1,4	6,8	4,3	0,89
O'rtacha		12	61	12,8	31	0,14	3,3	1,4	7,4	5,1	0,87
Litosfera klarki		10	83	18	58	1,7	2,1	0,5	3,7	1	2,5

Ushbu ma'lumotlarga ko'ra, tuproqlarda Cr elementi miqdori eng yuqori ko'rsatkichda bo'lib, uning miqdori 24-78 mg/kg oraliqlarida tebranadi. Miqdori bo'yicha undan keyingi o'rin Ni ga to'g'ri

keladi va tuproq qatlamlarida 10-56 mg/kg atrofida mavjud. Lekin ushbu elementlarning miqdori litosfera klarkidan kam. Umuman olganda, sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlarda Sc, Br, Sb, Cs, Hf mikroelementlari litosfera klarkidan ortiq miqdorlarda bo'lsa, As va Ta lar esa eng kam miqdorlarni qayd etgan va tuproq qatlamlarida mos ravishda o'rtacha 0,14 va 0,87 mg/kg ga teng.

Tuproqlar tarkibidagi kimyoviy elementlarning miqdori ularning xossalriga hamda boshqa omillarga bog'liq holda litosfera klarkidan yoki ruxsat etilgan chegaraviy ulushlaridan oshib ketadi, ma'lum qatlamlarda akkumulyatsiyalanadi va o'simliklarga, umuman biosferaga salbiy ta'sirini ko'rsatadi.

Masalan, tog' jinslarida brom asosan ion shaklida bo'lib, ular er osti suvlari bilan ko'chib migratsiyalanadi. Yerdagi bromning bir qismi o'simlik organizmlarida murakkab va asosan erimaydigan organik birikmalarga bog'langan. Ba'zi o'simliklar, birinchi navbatda dukkakililar – no'xat, loviya, yasmiq, shuningdek dengiz o'tlari bromni faol ravishda to'playdi.

Karbonatli tuproqlarda karbonatsiz tuproqlarga qaraganda Sb kamroq bo'ladi. Karbonatsiz tuproqlarda Sb, temir va marganets gidroksidlari bilan kompleks birikmalarda bog'langan bo'lsa, karbonatli tuproqlarda tuproqdan yuvilishi mumkin bo'lgan harakatchan shaklda mavjud [12].

Surmaning toksikligi uning tuproqdagi harakatchanligiga bog'liq. U haqida ko'p narsa ma'lum emas [13].

Tadqiqotlar davomida mikroelementlarni miqdoriy ko'rsatkichlariga asosan ularning fon miqdorlari ishlab chiqildi. Ushbu fon miqdorlari tadqiqot hududi tuproqlari uchun nazariy model vazifasini ijro etadi.

$$\text{Fon, mg/kg: } \frac{\text{Cr}}{61,0} > \frac{\text{Ni}}{31,0} > \frac{\text{Co}}{12,8} > \frac{\text{Sc}}{12,0} > \frac{\text{Cs}}{7,4} > \frac{\text{Hf}}{5,1} > \frac{\text{Br}}{3,3} > \frac{\text{Sb}}{1,4} > \frac{\text{Ta}}{0,87} > \frac{\text{As}}{0,14}$$

Mikroelementlarni tuproq haydov qatlami, ona jinsdagi miqdorlari va migratsiyasini hamda litosfera klarklari dinamikasini geokimyoviy spektrda (1-rasm) ko'radigan bo'lsak, ularning ayrimlarini miqdoriy ko'rsatkichlari o'rtasida jiddiy farqlar hamda ba'zilarini o'zaro yaqinligini ko'rish mumkin.

1-rasm. Mikroelementlar migratsiyasi

Bunda, Cr, Co, Br va Sb tuproqning haydov qatlamida ko'p bo'lsa, Ni, Hf lar ona jinsda ko'p miqdorlarni tashkil qiladi. Yoki, Cr, Ni kabi mikroelementlar tuproqda ko'p, lekin litosfera klarkidan kam miqdorda, ya'ni ularning xavfliligi sezilmaydi, aksincha, Cs, Hf kabi mikroelementlar tuproqda kam miqdorda, ammo litosfera klarkidan ko'p ekanligi biroz tashvishli holatni keltirib chiqarishi mumkin. Qolgan mikroelementlar esa bir-biriga yaqin holatda. Tuproq profili bo'yicha ham kimyoviy elementlar va tuproq xossalriga bo'g'liq holda turli miqdorlarda taqsimlanadi.

Tadqiq qilingan mikroelementlarni tuproq qatlamlaridagi migratsiyasini ularning geokimyoviy xususiyatlari, ya'ni konsentratsiya klarklari orqali tahlil qiladigan bo'lsak, quyidagi 2-jadvalga e'tibor qaratamiz.

Jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rish mumkinki, Sc, Br, Sb, Cs va Hf larning KKLari 1 dan yuqori, ya'ni ular tuproq qatlamlarida turli miqdorlarda akkumulatsiyalangan. Bu erda Hf va Sb

**4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF
MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI**

elementlarining tuproq qatlamlarida ko'p ekanligi provinsiya holatini keltirib chiqaradi hamda o'simliklar va tirik organizmlar uchun ma'lum darajada xavf tug'diradi. Albatta, Br va Cs larning ham KK larini 1 dan oshib ketishi ushbu tuproqlar faunasiga sezilarli salbiy ta'sirini ko'rsatadi. E'tibor beradigan bo'lsak, eskidan sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlarning haydov qatlamlarida Br, Hf va ayniqsa Sb ning KK si yangidan sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlarning ustki qatlamlarida yuqori darajada akkumulyatsiyalangan.

2-jadval

Tuproqlarda mikroelementlarning konsentratsiya klarki

Kesma t/r	Chuqurligi, sm	Sc	Cr	Co	Ni	As	Br	Sb	Cs	Hf	Ta
Yangidan sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlar											
16.A	0-17	1,2	0,82	0,69	0,45	0,09	1,29	4,2	1,9	4,6	0,38
	17-34	1,2	0,9	0,75	0,71	0,09	2,1	3,8	2	5,3	0,35
	34-60	1,2	0,29	0,72	0,74	0,1	1,76	3	2,2	4,3	0,38
	60-95	1,1	0,7	0,61	0,43	0,05	0,48	1,9	1,8	5,1	0,32
	95-150	1,2	0,73	0,61	0,55	0,06	0,48	1,9	2,1	6,5	0,34
Eskidan sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlar											
23.A	0-28	1,2	0,77	0,69	0,97	0,07	2,33	2,8	1,8	5,1	0,29
	28-40	1,2	0,7	0,72	0,67	0,09	2,33	2,6	2,2	6,9	0,34
	40-65	1,4	0,94	0,81	0,17	0,09	1,57	2,8	2,4	4	0,40
	65-140	1,4	0,76	0,78	0,17	0,08	1,67	2,8	1,8	4,3	0,36
O'rtacha		1,2	0,73	0,71	0,54	0,08	1,56	2,9	2,0	5,1	0,35

Boshqa elementlar, ya'ni Cr, Co, Ni, As va Ta mikroelementlarining KK si 1 dan kichik, ularni tuproq qatlamlarida akkumulyatsiyalanmagan deyish mumkin.

XULOSA

Sug'oriladigan tuproqlardagi mikroelementlarning migratsiya, akkumulyatsiya, differentsiatsiya jarayonlari kabi geokimyoviy xususiyatlarini tadqiq qilish orqali olingan ma'lumotlardan hamda tuproqlar uchun ishlab chiqilgan fon miqdorlaridan qishloq xo'jaligi ekinlarini joylashtirishda hamda mineral, mikro o'g'itlar qo'llashda muhim manba sifatida foydalanish ekinlar hosildorligi va sifatini oshirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

- Bowen H.J.M. Trace elements in biochemistry. New-York-London Academic Press, 1966. -241 p.
- Голдшмидт В.М. Главнейшие работы по геохимии и кристаллохимии. -Л., 1933. 120 с.
- Ферсман А.Е. Геохимия. В 4-х т. - Л.: ОНТИ. 1939. Т.4. Стр.46.
- Кист А.А. Феноменология биогеохимии и биоорганической химии. - Т., 1987. -236 с.
- Turdaliyev A., Yuldashev G. Pedolitli tuproqlar geokimyosi. Monografiya // T. "FAN. – 2015. – С. 41-48.
- Перелман А.И. Геохимия. - М., 1989. -419 с.
- Глазовская М.А. [Геохимические основы типологии и методики исследования природных ландшафтов: \(Учеб. пособие\)](#). — М.: МГУ, 1964. - 230 с.
- Виноградов А.П. Геохимия редких и рассеянных элементов в почвах. М. РАН. - 2021. - 298 с.
- Добровольский В. В. Геохимическое земледелие: Учебное пособие / — М.: Владос, 2008. — 208 с.
- Эшпулатов Ш., Юлдашев Г. Химические и геохимические свойства почв светлых сероземов. Т. 2010. с. 89-97.
- Турдалиев А.Т., Абакумов Е.В., Мусаев И.И. Sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlarning morfologik belgilaridaagi ʻzgarishlar. International scientific-practical conference actual issues of agricultural development: Problems and solutions june 6-7, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8007312>
- Солодухина М.А., Юргенсон Г.А. Сурма в степных почвах, техноземах и artemisia gmelinii weber ex stehm Шерловогорского рудного района (Восточное Забайкале) // Успехи современного естествознания. – 2017. – № 4. – С. 114-119.
- Leuz A.-K., Monch H., Johnson C.A. Sorption of Sb (III) and Sb (V) to goethite: Influence on Sb(III) oxidation and mobilization // Environ. Sci. Technol. 2006. V. 40. P. 7277–7282.

UO'K: 631.41(575.37)

**JANUBIY FARG'ONA OCH BO'Z TUPROQLARINING AYRIM AGROKIMYOVIY
XOSSALARI****НЕКОТОРЫЕ СВЕТЛО-СЕРЫЕ ПОЧВЫ ЮЖНОЙ ФЕРГАНЫ АГРОХИМИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА****SOME AGROCHEMICAL PROPERTIES OF LIGHT GREY SOILS OF SOUTHERN
FERGANA****Isakov Valijon Yunusovich¹**¹Qo'qon davlat universiteti, b.f.d., professor
0009-0009-6095-1768**Iminchayev Rahmatjon Axmadovich²**²Farg'ona davlat universiteti, tayanch doktorant
0009-0006-2720-6473**Annotatsiya**

Maqolada Janubiy Farg'onaning adirlarida, adir qatorlari oralig'i va adir orti botiqlarida shakllangan och bo'z va bo'z-voha tuproqlarning morfologik tuzilishi, o'ziga xos ayrim agrikimyoviy xossa va xususiyatlari yoritilgan.

Аннотация

В статье описывается морфологическое строение светлых сероземов и сероземно оазисных почв, сформировавшихся в предгорьях Южной Ферганы, в междурных и заадирных понижениях, а также некоторые агрохимические свойства и характеристики.

Abstract

The article describes the morphological structure of light gray and gray oasis soils formed in the foothills of Southern Fergana, between rows of hills and in depressions behind the hills, as well as some unique agrochemical properties and characteristics.

Kalit so'zlar: och bo'z, bo'z-voha tuproqlar, gumus, ozuqa elementlari, yalpi va harakatchan shakllar**Ключевые слова:** светлый серозем, сероземно-оазисные почвы, гумус, элементы питания, валовые и подвижные формы.**Key words:** light gray soil, gray-oasis soils, humus, nutrients, gross and mobile forms.**KIRISH**

Tuproqlarning agrokimyoviy xossalari - tuproqning o'simliklarni oziq moddalar bilan ta'minlash qobiliyatini belgilovchi, qishloq xo'jaligi ekinlarining o'sishi, rivojlanishi va hosildorligi jarayonlariga ta'sir etuvchi xususiyatlarining yig'indisidir. Bu xususiyatlar tuproqning kimyoviy tarkibini, unumdorligini va o'simliklar tomonidan oziq moddalarni o'zlashtirish sharoitlarini aks ettiradi.

Tuproqning asosiy agrokimyoviy xossalari quyidagilar kiradi:

Ozuqa elementlari hisoblangan azot (N), fosfor (P), kaliy (K), kaltsiy (Ca), magniy (Mg), oltingugurt (S), temir (Fe), rux (Zn), mis (Cu), marganets (Mn) kabi makro- va mikrielementlarning umumiy va harakatchan shakllari, tuproq qatlamlari bo'ylab tarqalish holati;

- Tuproqdagi ozuqa moddalarining eruvchanligiga va tuproq mikroflorasining faolligiga ta'sir qiladigan tuproq muhiti – pH, tuproqning kislotaligi yoki ishqoriyligi;

- Tuproq unumdorligining ko'rsatkichi bo'lgan, uning tuzilishi va ozuqaviy xususiyatlarini belgilovchi organik moddalar, yani gumus miqdori va tarkibi;

4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI

- Kation almashinish qobiliyati (TSS) - tuproqning ozuqa kationlarini (Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+ va boshqalar) ushlab turish va almashish qobiliyati;

- Tuproqning buferlik qobiliyati - o'g'itlar yoki boshqa moddalar qo'shilganda tuproq muhitining (pH) o'zgarishlariga qarshilik ko'rsatish qobiliyati.

Tuproqlarning yuqorida ko'rsatilgan agrokimyoviy xossalarni o'rganish juda muhim ilmiy ahamiyatga ega:

- Tuproqshunoslik va agronomiya uchun asos – elementlarning aylanma jarayonlari, tuproqdagi kimyoviy reaksiyalar, turli tuproq komponentlarining rolini tushunish.

- Agrokimyoviy ilmiy tahlilga asoslangan o'g'itlash tizimini ishlab chiqish.

- Ekotizim jarayonlarini modellashtirish, jumladan, hosildorlik, degradatsiya va qishloq xo'jaligi landshaftlarining barqarorligi.

Agrokimyoviy tadqiqotlarning natijalari qishloq xo'jaligi yuritishning samaradorligini oshirish uchun juda muhim hisoblanadi, chunki u :

- O'g'it tizimlarini optimallashtirish – o'g'itlardan oqilona foydalanish, ularni ortiqcha qo'llash va xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi.

- Hosildorlik va mahsulot sifatining oshishini – o'simliklarning muvozanatli oziqlanishini ta'minlaydi.

- Tuproq unumdorligini va turli ekinlarni etishtirishga yaroqliligini baholash imkonini beradi.

- Ekologik nazorat – tuproq va suv ifloslanishining oldini olish, agroekotizimlar holatini monitoring qilish, hamda agrotexnik va agromeliorativ tadbirlarni ishlab chiqish uchun muhit yaratadi.

Shunday qilib, tuproqning agrokimyoviy xossalarni tadqiq qilish unumdorlikni tiklash, saqlash va oshirish hamda boshqarishning ilmiy asosi bo'lib, barqaror qishloq xo'jaligi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Janubiy Farg'onaning qo'sh qator adirlari, adirlar oralig'i va adirlar orti botiqlarida shakllangan qo'riq va sug'oriladigan och bo'z tuproqlar mazkur tadqiqotlarning obyekti hisoblanadi.

Agrokimyoviy, kimyoviy, fizikaviy tahlillar A.J. Bairov va M.M. Tashqo'ziyevlar tahriridagi "Руководство к проведению химических и агрофизических анализов почв при мониторинге земель" [8] hamda Ye.V. Arinushkinaning "Руководство по химическому анализу почв" [2] nomli qo'llanmalarida bayon qilingan usullar bilan FarDUning tuproqshunoslik va agrokimyof kafedrasining, shuningdek Qo'qon tumanlararo tuproq va suvlarning kimyoviy holatini o'rganuvchi melioratsiya bo'limi laboratoriyalarida bajarilgan.

Tadqiqot tuproqlarini o'rganish tarixidan. Farg'ona vodiysi tuproq qoplamini o'rganishning dastlabki bosqichi (XIX asr oxiri XX asr boshlari) tuproq-geografik xarakterda bo'lgan (A.F. Middendorf, 1882; V.P. Nalivkin, 1887; S.S. Neustruyev (1912, 1913; G.I. Dolenko, 1914; V.N. Tagantsev, 1914). Bu tadqiqotlarda tuproqlarning tuplari va tarqalish areallari ko'rsatilgan.

XX asrning 20 va 30 yillarida tuproqlarning genetikaviy xususiyatlari, agrokimyoviy va kimyoviy xossalari o'rganildi (A.N. Rozanov, F.A. Popov, A.A. Mentsi, K.M. Klavdiyenko, T.I. Olovyanishnikov, V.D. Ryabov, M.A. Pankov). Keyinroq vodiyni barcha viloyatlarida olib borilgan keng qamrovli tadqiqotlarning natijalari "Почвы Узбекской ССР" nomli monografiyaning II tomida umumlashtirildi (M.A. Pankov, N.I. Gorbunov, C.A. Shuvalov, 1957).

Farg'ona vodiysida shakllangan bo'z tuproqlarning kelib chiqishi, kimyoviy, agrokimyoviy, fizikaviy xossalari va boshqa xususiyatlari A.N. Rozanovning "Серозёмы Средней Азии" (1951) batavsil yoritilgan.

XX asrning 80 va 90 yillarida vodiyni gips-arziqli va shoxli tuproqlari qatorida Janubiy Farg'onaning gipslashgan bo'z tuproqlarining genezisi, kimyoviy, agrofizikaviy xossalari hamda ularni o'zlashtirish va melioratsiyalash yo'llarini V.Yu. Isakov va S.M. Jalolov tadqiq qildilar [4, 5, 6]. Janubiy Farg'onaning bo'z va boshqa tuproqlarini o'rganishga G. Yuldashev, M.T. Isagaliyev, Ш. Эшпулатов, X.A. Abduxakimova va b. munosib hissa qo'shdilar [1, 9, 10].

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Janubiy Farg'onanuung och bo'z tuproqlar tarqalgan hududi geomorfologik jihatdan adir oldi tekisliklari, ikki qator adirlar zanjiri, adirlar oralig'i va adir orti botiqlaridan iborat. Hududning

ko'tarilgan yuzalari neogen va quyi to'rtlamchi davrlarda, botiqliklar esa to'rtlamchi davrning o'rta va yuqori bosqichlarida shakllangan.

Adirlarning litologik kesmasi 30-50 sm qalinlikdagi skeletli lyossimon qumoqdan, undan quyida shag'al aralash gipsli qumoqdan va quyida qum-shag'al tosh qatlamlardan tarkib topgan. Adir erlarining suv chiqarish mumkin bo'lgan kattagina qismi mevali bog'lar va uzumzorlar uchun o'zlashtirilgan. Ular mashina kanallar va tik quduqlardan chiqarilgan suv bilan sug'oriladi.

Adirlar oralig'i va adirlar o'rti botiqlari mayin jinsli prolyuvial keltirilmalar bilan to'ldirilgan. Bu geomorfologik tumanlarda qadimdan sug'oriladigan dehqonchilik yuritiladi. Shunga ko'ra hududda bo'z-voha tuproqlar shakllangan. Sizot suvlari er yuzasiga yaqin joylashgan joylarda o'tloqi-voha tuproqlar rivojlangan.

Adirlarda shakl topgan och bo'z tuproqlarning yuzasi aksariyat xollarda to'la ifodalanmagan bo'shoq chim bilan qoplangan. Uning o'rtacha qalinligi 3 sm. Uning ostida qatlamasimon tuzilishdagi yaproqsimon yoki plastinkasimon strukturali qatlam yotadi. Keyingi qatlamlar mayda uvoqcha strukturaliga ega. Gumus miqdori chimli qatlamda 1,5-1,8 %ga etadi. Sug'oriladigan och bo'z tuproqlarning haydaladigan qatlamlarda gumus qiymati 0,82 %ga, umumiy asot miqdori 0,060 %ga teng va bu ko'rsatkich haydov osti qatlamida, mos xolda 0,28 % va 0,022 %gacha kamaygan (1- jadval).

Azot miqdori haydalma qatlamda 0,06% va haydov osti qatlamda 0,022%. Fosforning yalpi miqdori , yuqoridagilarga mos holda, 0,182 va 0,097 %, kaliy – 0,90 va 1,06 %. Fosforning harakatchan shakllari miqdoriga ko'ra tadqiq qilingan tuproqlar kuchsiz ta'minlangan, harakatchan kaliy miqdori bo'yicha - o'rtacha ta'minlangan guruhga kiradi.

Xongiz adirlar oralig'i botig'idagi bo'z-voha tuproqlarining haydalma qatlami 1.386% gumusga ega. Bu qiymat haydov osti qatlamida 0,487 % gacha kamaygan. Tuproq kesmasining keyingi quyi qatlamlarida esa gumus miqdori biroz ko'tarilib, barqaror 0,5–0,6% ni tashkil qilgan. Gumusning bu darajada bo'lishi qatlamlarning irrigatsion genezisligidan dalolat beradi.

Irrigatsion qatlam qalinligi 85 sm ga etadi. A.Maksudov [7] va K.M. Boymirzaev [3] ma'lumotlariga ko'ra irrigatsion qatlam qalinligi adirlar oralig'i botiqlarida, tog' oldi tekisliklarida 1-120 sm va undan ortiq. Bu qatlam butun qalinligi bo'yicha monoton sur tushiligi va qumoq granulometrik tarkibligi, yaxshi ifodalangan uvoqcha strukturaligi bilan ajralib turadi.

1-jadval

Och bo'z tuproqlarning agrokimyoviy ko'rsatkichlari

Kesma №	Qatlam qalinligi, sm	Gumus, %	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N-NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O
			Yalpi shakllari, %			Harakatchan shakllari, mg/kg		
Qapchig'ay adirlarida shakllangan och bo'z tuproqlar								
1	0-18	0,828	0,060	0,182	0,90	55,3	27,0	383,9
	19-37	0,288	0,022	0,097	1,06	28,1	11,5	185,3
Xongiz adirlar oralig'i botiqligida shakllangan bo'z-voha tuproqlar								
2	0-16	1,386	0,185	0,194	0,66	33,1	18,0	178,2
	17-31	0,487	0,064	0,101	0,67	36,9	15,8	158,9
	32-51	0,502	0,520	0,083	0,67	38,1	11,3	144,7
	52-63	0,594	0,043	0,113	0,69	41,0	10,5	96,3
	64-85	0,607	0,037	0,101	0,71	41,8	10,1	95,8

Bo'z-voha tuproqlarning kesmasida umumiy azot miqdori 0,043-0,185%, N-NO₃ esa 33,1-41,8 mg/kg oralig'ida tebranadi. Nitrat azotining miqdori tuproq kesmasining quyi qatlamlarida nisbatan yuqoriroq. Buni nitrat ionlarining yuvilishi bilan bog'lash mumkin. Yalpi fosfor miqdori tuproq kesmasida 0,194 %dan 0,083 %gacha kamayadi, umumiy kaliy miqdorining o'zgarishi 0,66-0,71% oralig'ida yuz beradi. P₂O₅ ning harakatchan shakllari miqdori 10,1-18,0 mg/kg, almashinuvchi kaliy miqdori haydov va haydov osti qatlamlarida 178,1 va 158,9 mg/kg ga teng. Ozuqa elementlarining bu qiymatlari bilan bo'z-voha tuproqlari kuchsiz ta'minlangan guruhga mansub.

XULOSA

**4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF
MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI**

Shunday qilib, Janubiy Farg'onaning turli geomorfologik tumanlarida shakllangan och bo'z va sug'oriladigan och bo'z hamda bo'z-voha tuproqlari uchun mayda jinsli qatlamning qisqaligi tabsifli. Adir hududlarining och bo'z tuproqlari gumus miqdorining kamligi, azot va fosforning umumiy va harakatchan miqdorlari bilan kuchsiz, almashinuvchi kaliy bilan o'rta darajada ta'minlanganligi bilan ajralib turadi.

Bo'z-voha tuproqlari mayda jinsli qalin qatlamga ega. Gumusga va ozuqa e'lementlariga boyigan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Абдухакимова Х.А. Шохимардонсой конус ёйилмаси суг'ориладиган тупроқларининг геокимёси. Биол. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. Автореф. -Фарғ'она, 2021. -44 б.
2. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. М., 1970. -487 с.
3. Боймирзаев К.М. Фарғ'она водийси воҳа ландшафтларидан фойдаланиш ва муҳофаза қилиш. – Тошкент: Фан, 2007. -130 б.
4. Жалолов С.М. Свойства и мелиоративные особенности гипсоносных почв Южной Ферганы. Автореф. дисс. канд. с/х. наук. -Ташкент, 1993. -24 с.
5. Исаков В.Ю. Гипсоносные почвы Ферганской долины и проблемы, связанные с их освоением// Почвоведение. 1990, №-3. –С. 105-117
6. Исаков В.Ю. Гипсоносные, арзыковые и шоховые почвы Ферганской долины, условия их формирования и пути рационального использования. Автореф. дисс. доктора биологических наук. -Ташкент, 1993. -40 с.
7. Максудов А. Изменение почвенно-экологических условий Ферганской долины под антропогенным воздействием. Ташкент: Фан, 1990. 101 с.
8. Руководство к проведению химических и агрофизических анализов почв при мониторинге земель / Под. ред. А.Ж. Баирова, М.М. Ташкузиева и др. Ташкент: ГосНИИПА, 2014. 260 с.
9. Эшпулатов Ш., Юлдашев Г. Химические и геохимические свойства почв свпплqx сероземов. Монография. -Ташкент: Фан, 2010. -120 с.
10. Юлдашев Г., Исагалиев М. Геохимия почв конусов вноса. Монография. -Ташкент: Фан, 2012. -160 с.

UO'K: 631.41:633.88(575.86)

JANUBIY FARG'ONADA SHAKLLANGAN OCH TUSLI BO'Z TUPROQLARDA KOVUL O'SIMLIGINI YETISHTIRISH HAMDA UNING TUPROQLARNING AGROKIMYOVIY XOSSALARINING O'ZGARISHIGA TA'SIRI**ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ СМОРОДИНЫ НА СВЕТЛО-СЕРОЗЕМНЫХ ПОЧВАХ, СФОРМИРОВАННЫХ В ЮЖНОЙ ФЕРГАНЕ, И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ АГРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВ****GROWING OF CURRANT PLANTS ON LIGHT GREY SOILS FORMED IN SOUTHERN FERGANA AND ITS IMPACT ON CHANGES IN AGROCHEMICAL PROPERTIES OF SOILS****Isakov Valijon Yunusovich¹**¹Qo'qon davlat universiteti, b.f.d., professor, 0009-0009-6095-1768**Haydarov Mavlonjon Mashrabovich²**²Farg'ona davlat universiteti dotsenti, b.f.d. (PhD) 0000-0003-4179-150X**Iminchayev Rahmatjon Axmadovich³**³Farg'ona davlat universiteti, tayanch doktorant, 0009-0006-2720-6473**Tursunbayeva Odina Zohidjon qizi⁴**⁴Farg'ona davlat universiteti, talaba, 0009-0003-1578-6966**Yusupova Niginabonu Nemat qizi⁵**⁵Farg'ona davlat universiteti, talaba, 0009-0000-0092-4711**Annotatsiya**

Janubiy Farg'onada shakllangan och tusli bo'z tuproqlarda kovul o'simligini etishtirish hamda uni sug'orib dehqonchilikda amalda foydalanib kelinayotgan och tusli bo'z tuproqlarning agrokimyoviy xossalariining o'zgarishiga ta'siri yoritilgan. Adirlarda yovvoyi holda hamda sug'orib dehqonchilikda amalda foydalanib kelinayotgan tuproqlarda insoniyat tomonidan o'zlashtirilgan va foydalanish jarayonida begona o't sifatida maydon chetlarida uchraydigan kovul o'simligi haqida muhokama qilingan.

Аннотация

Рассматривается влияние выращивания колраби на светло-сероземных почвах, сформированных в Южной Фергане, и ее орошаемого возделывания на изменение агрохимических свойств светло-сероземных почв, которые практически используются в сельском хозяйстве. В центре обсуждения было дикое растение коровий горох, которое в диком виде произрастает на холмах и по краям полей как сорняк, а также было одомашнено человеком на почве, используемой для орошаемого земледелия.

Abstract

The article discusses the cultivation of cowpea on light gray soils formed in South Fergana and its impact on the changes in the agrochemical properties of light gray soils practically used in irrigated agriculture. The cowpea plant, which is cultivated by humans in the hills and in soils practically used in irrigated agriculture, and which occurs as a weed on the edges of fields during its use, is discussed.

Kalit so'zlar: och tusli bo'z tuproq, kovul o'simligi mineral o'g'itlar, organik o'g'itlar, sug'orish, tuproq eroziyasi, kompos.

Ключевые слова: светло-серая почва, коровий горох, минеральные удобрения, органические удобрения, орошение, эрозия почвы, компост.

Key words: light gray soil, cowpea, mineral fertilizers, organic fertilizers, irrigation, soil erosion, compost.

4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI

KIRISH

Kovul, covar (*Capparis spinosa* L.) — kovuldoshlar oilasiga mansub yarim buta. Poya va shoxchalari yotiq, bargi tuxumsimon, guli yirik, oq yoki och pushti. Mevasi qizil etli, ko'p urug'li. Qrim, Kavkaz, O'rta Osiyo, Shimoliy Afrika va O'rta dengizning toshloq erlarida ko'p tarqalgan. Janubiy Yevropada ekiladi. Kovulning g'unchasi, mevasi sirkalab yoki tuzlab ovqatga solinadi. Mevasida 18% oqsil moddalar, 36% cha moy bor. Cho'l va adirlarda, yo'l bo'ylarida, devorlar ustida, ekinlar orasida o'sadigan kovul ko'p urug'li rezavor bo'lib, mevalari etdor, uzunligi 2 smga boradi. Iyul-avgust oylarida urug'lari pishadi. Bu dorivor o'simlikning mevalari tarkibida saponinlar, alkaloidlar, 32,9 foiz uglevodlar, 150 mg askorbin kislota, 3,75 foiz moy, ildiz po'stlog'ida staxidrin alkaloidi mavjud. Kovul yoki kavar o'simligi tabiiy holda O'rtayer dengizi, Yevropa janubida, Kavkazda, O'rta Osiyoda, shu jumladan, O'zbekistonda, Pokiston va Hindistonda tarqalgan. Bu o'simlik Fransiya, Ispaniya, Italiya, Aljir hamda Kiprda, Gretsiya va Shimoliy Amerikada madaniylashtirilgan bo'lib, landshaftlarning bezagi hisoblanadi. O'simlikning nomi Erondagi Dashti-Kavir cho'li bilan bog'liq holda atalgan. Chunki kovul bu hududlarda eng ko'p uchraydigan o'simlik sifatida ajralib turadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Kovul dorivor o'simlik bo'lishi bilan bir qatorda oziq-ovqatda ham ishlatiladi. Kovulning g'unchali novdalari, g'unchalari, rivojlanayotgan mevalari sirka kislotasida marinovat qilinadi hamda oziq-ovqatda «kaperslar» nomi bilan mashhur dori-darmon ko'rinishida foydalaniladi. Hindular kovulni kobra, kabra yoki kabarra nomlari bilan atashadi hamda o'simlik organlari qo'shib tayyorlangan oziq-ovqatlarni yoqtirib iste'mol qilishadi.

Tabobatda pishgan mevasi, barglari, novda va ildiz po'stlog'i ishlatiladi. May-avgust oylarida ochilmagan g'unchalari, barglari terib olinadi. Shu bilan birga yosh, yog'ochlasha boshlagan novdalari va ildizining po'stlog'i shilib olinadi, maydalanadi hamda quyoshda yoki 50-60°C haroratda quritiladi. Po'stlog'idan tayyorlangan damlama ishtaha ochuvchi ta'sirga ega. Xalq tabobatida yiringli yaralarni davolash uchun ishlatiladi. Yangi shilingan po'stlog'i og'rikan tishga bosilganda ijobiy natija beradi. Ba'zan ochiq yiringli yaralarga qo'yilganda antiseptik ta'sir qiladi. Bundan tashqari o'simlikdan stenokardiyada, tireotoksikoz, gemorroyda, qandli diabet kasalligini davolashda ham foydalaniladi.

Ildiz po'stlog'idan nastoyka tayyorlash uchun 20 g shilib olingan po'stlog'i ustiga 0,5 l qaynagan suv quyiladi, 1-2 soat davomida tindiriladi. Kuniga uch mahal ovqatdan oldin 1/2 stakandan ichiladi. Kovul erbag'irlab o'suvchi bo'yi 2-2,5 m ga etadigan, ko'k poyali o'simlik hisoblanadi. Qisqa bandli guli barg qo'ltig'ida joylashgan. Iyul-avgust oylarida meva ko'sakchasi pishib yoriladi. Kovul ildizlari turli to'siqlarni eritib o'ziga yo'l ochuvchi kislota ajratib chiqaradi. Shuning uchun asfaltlangan va betonli joylarda ham o'sib chiqadi. Bu ajoyib o'simlik o'sish sharoiti eng noqulay joyni tanlagan. Shu bilan birga kovul shiraga boy o'simlik hisoblanadi. May oyi o'rtalaridan to noyabrgacha gullaydi. Asalga o'xshash shira ajratadi. Poyasi tikonli, shoxlangan. Tuksiz yoki siyrak tukli bo'ladi. Gullari oq. Gullash mavsumi avvalida foydali gullari asosida allergiyadan aziyat chekuvchilar uchun qaynatma sifatida tavsiya qilish mumkin. O'simlik tarkibida rutin, Vitamin C, qand hamda yod birikmasi va boshqa moddalar uchraydi. Shu bilan birga oqsillar, karbon suvlari, efir moylari kabi organik moddalar va Ca, Mg, Na, K, P, Fe, Zn, Cu, Mn kabi biogen elementlar mavjud. Qrim, Kavkaz, O'rta Osiyo, Shimoliy Afrika va O'rta dengizning toshloq erlarida ko'p tarqalgan. Janubiy Yevropada ekiladi. Kovulning g'unchasi, mevasi sirkalab yoki tuzlab ovqatga solinadi. Mevasida 18% oqsil moddalar, 36% cha moy bor. Cho'l va adirlarda, yo'l bo'ylarida, devorlar ustida, ekinlar orasida o'sadigan kovul ko'p urug'li rezavor bo'lib, mevalari etdor, uzunligi 2 smga boradi. Iyul-avgust oylarida urug'lari pishadi. Bu dorivor o'simlikning mevalari tarkibida saponinlar, alkaloidlar, 32,9 % uglevodlar, 150 mg askorbin kislota, 3,75 % moy, ildiz po'stlog'ida staxidrin alkaloidi mavjud. Kovul yoki kavar o'simligi tabiiy holda O'rtayer dengizi, Yevropa janubida, Kavkazda, O'rta Osiyoda, shu jumladan, O'zbekistonda, Pokiston va Hindistonda tarqalgan. Bu o'simlik Fransiya, Ispaniya, Italiya, Aljir hamda Kiprda, Gretsiya va Shimoliy Amerikada madaniylashtirilgan bo'lib, landshaftlarning bezagi hisoblanadi. O'simlikning nomi Erondagi Dashti-Kavir cho'li bilan bog'liq holda atalgan. Chunki kovul bu hududlarda eng ko'p uchraydigan o'simlik sifatida ajralib turadi. Kovul dorivor o'simlik bo'lishi bilan bir qatorda oziq-

ovqatda ham ishlatiladi. Kovulning g'unchali novdalari, g'unchalari, rivojlanayotgan mevalari sirka kislotasida marinovat qilinadi hamda oziq-ovqatda «kaperslar» nomi bilan mashhur dori-darmon ko'rinishida foydalaniladi. Hindular kovulni kobra, kabra yoki kabarra nomlari bilan atashadi hamda o'simlik organlari qo'shib tayyorlangan oziq-ovqatlarni yoqtirib iste'mol qilishadi.

NATIJA VA MUHOKAMA

May-avgust oylarida ochilmagan g'unchalari, barglari terib olinadi. Shu bilan birga yosh, yog'ochlasha boshlagan novdalari va ildizining po'stlog'i shilib olinadi, maydalanadi hamda quyoshda yoki 50-60°C haroratda quritiladi. Po'stlog'idan tayyorlangan damlama ishtaha ochuvchi ta'sirga ega. Xalq tabobatida yiringli yaralarni davolash uchun ishlatiladi. Yangi shilingan po'stlog'i og'rigan tishga bosilganda ijobiy natija beradi. Ba'zan ochiq yiringli yaralarga qo'yilganda antiseptik ta'sir qiladi. Bundan tashqari o'simlikdan stenokardiyada, tireotoksikoz, gemorroyda, qandli diabet kasalligini davolashda ham foydalaniladi. Ildiz po'stlog'idan nastoyka tayyorlash uchun 20 g shilib olingan po'stlog'i ustiga 0,5 l qaynagan suv quyiladi, 1-2 soat davomida tindiriladi. Kuniga uch mahal ovqatdan oldin yarim stakandan ichiladi.

1-jadval

Qapchig'ay adirlilarida o'sayotgan (Kovul) o'simligi tahlili.

Elemen	Ildiz	Poyas	Barg	Meva
Mn	47,2	17,8	108	15,2
Na	920	4200	5700	860
K	8500	1100	8400	27100
As	0.52	0.12	0.63	<0.1
Br	1.8	1.9	22.3	0.84
Ca	13300	5700	50800	2400
Cr	78.7	4.6	3.0	1.1
Fe	1500	124	595	64.6
Hg	0.0041	0.016	0.0072	0.054

Yuqoridagi jadvalning qisqacha tahlili.

Ildizda, kaliy (K) va natriy (Na) miqdorlari yuqori. Bu, o'simlikning tuproqdan zarur ozuqa moddalari olish jarayonida kuchli aktivlikni ko'rsatadi. Elementlardan **Mn**, **Na**, **K**, **Fe**, **Ca** kabi elementlar yuqori konsentratsiyaga ega. Ayniqsa, **Na** (920 µg/g) va **K** (8500 µg/g) yuqori bo'lishi tuproqdagi tuz va ozuqa moddalarini yaxshi o'zlashtirishni ko'rsatadi. **As** va **Br** ham mavjud bo'lib, lekin ularning miqdori normal chegaralarda.

Poyasida, asosan, natriy (Na) va kaliy (K) miqdori yuqori bo'lib, o'simlikning poyasi ozuqa moddalari bilan to'yingan. **Na** va **K** elementlari yuqoriroq bo'lgan, bu poyaning ozuqa olishda sezilarli ro'l o'ynashini ko'rsatadi. **Fe**, **Mn** va **Cr** miqdori esa nisbatan pastroq.

Barglar o'simlikning asosiy fotosintez va metabolizm jarayonlarining amalga oshiriladigan qismi sifatida ko'proq elementlar o'zlashtiradi. **K** va **Ca** miqdori yuqori bo'lishi bu jarayonlarning samarali ekanligini ko'rsatadi. **Zn**, **Fe**, va **Mn** kabi metall elementlar borligi barglarning o'sish va rivojlanish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Mevasi pastda joylashgan bo'lib, **Na**, **K**, **Ca** kabi elementlar juda yuqori miqdorda mavjud. Mevadan olingan tahlilning yuqori konsentratsiyalari o'simlikning pishib etilish jarayonida ozuqa moddalari saqlashni ko'rsatadi. **Hg** miqdori mevada biroz yuqori, lekin bu kichik bir miqdorda bo'lib, xavfli emas.

XULOSA

**4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF
MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI**

Yuqoridagi ma'lumotlardan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, o'simlikning har bir qismi turli elementlarni o'zlashtirishda farq qiladi. Ildiz, poya, barg va mevalarda turli kimyoviy elementlar miqdori o'simlikning o'simlik tuzilmasi va ekologik sharoitga moslashish darajasini ko'rsatadi. **Na**, **K**, va **Ca** kabi elementlar o'simlikning ozuqa olish qobiliyatini, **Mn**, **Fe**, va **Zn** esa fotosintez jarayonlarining samaradorligini ta'minlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Isakov.V.Yu., & Iminchayev,R.A. (2023). Водно-физические свойства гипсоносных почв южной ферганы. Science and innovation, 2(special issue 6), 748-753.
2. Iminchayev.R.A. (2023). O'simlik qoldiqlaridan noan'anaviy o'g'it tayyorlash usullari va sharoitlari. Educational research in universal sciences, 2(12), 310-314.
3. Iminchayev.R.A (2022). The nutrition regime of the polovchanka wheat variety in the soil conditions of the southern Ferghana district. Oriental journal of agriculture, 2(01), 11-18.
4. Iminchayev.R.A (2022). Moral, educational significance of acquaintance of student-youth with nature. Research focus, 1(4), 287-290.
5. Teshaboyev.N.I, Muqimov.Z., Iminchayev.R.A., Muhammadjonova.S (2021). Effects of deep tillage of cotton rows on cotton yield: <https://doi.Org/10.47100/conferences.V1i1.1348>. In research support center conferences (no. 18.06).
6. Teshaboyev.N.I, Muqimov.Z., Iminchayev.R.A., Effects of deep tillage of cotton rows on cotton yield.
7. Sotiboldiyeva.G.Z., Iminchayev.R.A., (2023, november). Kolmatajlangan yerlarda bedani tuproq unumdorligiga ta'siri. In international scientific research conference (vol. 2, no. 18, pp. 54-58).
8. Sotiboldiyeva.G.Z., Iminchayev.R.A., (2023). So 'x, isfayramsoy sohillari va konus yoyilmalari avtomorf sug'oriladigan kolmatajlangan tuproqlariga tavsif. Ijodkor o'qituvchi, 3(33), 230-235.

UO'K: 633.88:631.147(575.86)

JANUBIY FARG'ONADA SHAKLLANGAN OCH TUSLI BO'Z TUPROQLARDA KOVUL
O'SIMLIGINI YETISHTIRISHNING AMALIY AHAMIYATIПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЯ КОВУЛ НА СВЕТЛО-
СЕРОЗЕМНЫХ ПОЧВАХ ЮЖНОЙ ФЕРГАНЫPRACTICAL IMPORTANCE OF CULTIVATING THE PLANT KOVUL ON LIGHT
SEROZEM SOILS OF SOUTHERN FERGANAIsakov Valijon Yunusovich¹¹Qo'qon davlat universiteti, b.f.d., professor, 0009-0009-6095-1768Haydarov Mavlonjon Mashrabovich²²Farg'ona davlat universiteti dotsenti, b.f.f.d. (PhD) 0000-0003-4179-150XIminchayev Rahmatjon Axmadovich³³Farg'ona davlat universiteti, tayanch doktorant, 0009-0006-2720-6473Sattarova Mavluda⁴⁴Farg'ona davlat universiteti, mustaqil izlanuvchi, 0009-0003-5270-6443MuxtorovaNozimahon Anvarjon qizi⁵⁵Farg'ona davlat universiteti, talaba, 0009-0000-0575-1223Salohiddinova Shoxsanam Bahriddin qizi⁶⁶Farg'ona davlat universiteti, talaba, 0009-0001-8926-8462**Annotatsiya**

Janubiy Farg'onada shakllangan och tusli bo'z tuproqlarda kovul o'simligini etishtirish hamda uni sug'orib dehqonchilikda amalda foydalanib kelinayotgan och tusli bo'z tuproqlarning agrokimyoviy xossalariining o'zgarishiga ta'siri yoritilgan. Adirlarda yovvoyi holda hamda sug'orib dehqonchilikda amalda foydalanib kelinayotgan tuproqlarda insoniyat tomonidan o'zlashtirilgan va foydalanish jarayonida begona o't sifatida maydon chetlarida uchraydigan kovul o'simligi haqida muhokama qilingan.

Аннотация

Рассматривается влияние выращивания колраби на светло-сероземных почвах, сформированных в Южной Фергане, и ее орошаемого возделывания на изменение агрохимических свойств светло-сероземных почв, которые практически используются в сельском хозяйстве. В центре обсуждения было дикое растение коровий горох, которое в диком виде произрастает на холмах и по краям полей как сорняк, а также было одомашнено человеком на почве, используемой для орошаемого земледелия.

Abstract

The article discusses the cultivation of cowpea on light gray soils formed in South Fergana and its impact on the changes in the agrochemical properties of light gray soils practically used in irrigated agriculture. The cowpea plant, which is cultivated by humans in the hills and in soils practically used in irrigated agriculture, and which occurs as a weed on the edges of fields during its use, is discussed.

Kalit so'zlar: och tusli bo'z tuproq, kovul o'simligi mineral o'g'itlar, organik o'g'itlar, sug'orish, tuproq eroziyasi, kompos.

Ключевые слова: светло-серая почва, коровий горох, минеральные удобрения, органические удобрения, орошение, эрозия почвы, компост.

Key words: light gray soil, cowpea, mineral fertilizers, organic fertilizers, irrigation, soil erosion, compost.

4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI

KIRISH

Kovul o'simligining ahamiyati. Kovulning g'unchasidan tayyorlangan marinat fransuzlarning xushxo'r, ta'mi kishiga huzur bag'ishlaydigan taomi hisoblanadi. G'uncha, meva va mayin novdalarini sirkalab ziravor sifatida ishlatish mumkin. Kovul taom va pishiriqlar tayyorlashda ko'p qo'llaniladi. Kovulning bu xususiyatlarini, sihat-salomatlikka foydasi bisyorligini aksariyat insonlar bilmaydi. Kovulning yashil g'unchalari ta'mi unchalik yaxshi emas, biroz achchiqroq. Ammo unga ishlov berilgandan keyin bu ta'm yuqoladi. Tuzlangan va marinatlangan kovul go'shtli taomlarga, salatlarga qo'shib iste'mol qilinadi. Kovul g'umbaklari qurigach iliq holdagi zaytun moyi, jambil, zirk kabi ziravorlar qo'shib, so'ng bu omixta suv hammomida 10 daqiqa ushlab turiladi. Mazasi va hidi saqlanishi uchun kovulni taom tayyor bo'lishidan bir necha daqiqa oldin solish lozim.

Dorivor xususiyatlari quyidagicha. Kovul xalq tabobatida qadimdan ishlatilgan. Uning ildizi, yosh shoxlari va barglari shifobaxsh xususiyatlarga ega. Qon tozalash xususiyati – organizmni toksinlardan tozalaydi. Balg'am ko'chiruvchi ta'siri – nafas yo'llari kasalliklarini davolash uchun ishlatiladi. Siydik haydovchi vosita – buyrak va siydik yo'llari kasalliklarini davolashda ishlatiladi. Yallig'lanishga qarshi ta'siri – teri kasalliklari va yara bitishini tezlashtiradi. Ichak faoliyatini yaxshilaydi – oshqozon-ichak muammolari, ich qotishida foydali.

Qanday ishlatiladi? Choy yoki damlama shaklida. Sharbat yoki sirop tayyorlash uchun. Quritilgan holda kukun ko'rinishida. Dorivorlik jihatidan kovul ildizi va yosh novdalari oshqozon-ichak kasalliklarini davolashda ishlatiladi. Balg'am ko'chiruvchi, siydik haydovchi va yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega. Qadimdan xalq tabobatida qon tozalovchi va tumovga qarshi vosita sifatida ishlatilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Kovul shifobaxsh o'simligining xalq tabobatidagi o'rni: Kovul o'zining shifobaxshligi bilan ajralib turadi. Xususan xalq tabobatida bir qator kasalliklarni davolashda ishlatiladi. Xalq tabobatida giyohning pishgan mevalari, barglari, novda va ildiz po'stlog'i ishlatiladi. Kovul bargi bosh og'riganda, qobiqlari qora jigar(taloq)ni davolashda, ildiz va barglaridan tayyorlangan malham chipqon va boshqa yaralarni tuzatishda ishlatilib kelingan. Meva qaynatmasi milkni mustahkamlaydi va tish og'rig'ini bosadi. Ildiz qaynatmasi esa sariq kasalligida shifo bo'ladi. Buning uchun maydalangan ildizidan 10 g olib, bir stakan qaynoq suvga solinib, 10 daqiqa past olovda qaynatiladi va 10 daqiqa tindirib qo'yiladi. Kuniga 2 osh qoshiqdan 3 mahal ichiladi. Keyingi paytlarda esa kovul ildizining spirtidagi tindirmasi ishlatilmoqda. Kovul tarkibida rutin moddasi ko'p bo'lgani bois qon bosimini tushirishda foydalaniladi. Kovul ayollar uchun foydali giyoh bo'lib, uni iste'mol qilish tanani ankologik kasalliklardan himoya qiladi. Mabodo ishtaha bo'lmasa tushlik payti ovqatdan oldin bir nechta kovul eyilsa ishtahani ochadi. Kovulni iste'mol qilishga qarshi ko'rsatmalar mavjud!

Kovulning tavsifi. Tashqi ko'rinishi. Past bo'yli, tikanli buta yoki o't o'simligi. Uning ildizlari chuqur o'sib, er osti suvlari bilan oziqlanadi. Barglari. Tor, uzunchoq va quyuk yashil rangda bo'ladi. Gullashi. Yoz oylarida mayda pushti, oq yoki sariq gullar hosil qiladi. Mevalari. Mayda dukkakli, urug'lari esa o'z-o'zidan tarqalib ko'payadi.

Chorvachilikda qurg'oqchil hududlarda yaylov sifatida foydalaniladi. Qo'y va echkilar kovulning barg va novdalarini eydi.

Ekologik ahamiyati. Chuqur ildizlari tufayli tuproqni mustahkamlab, qum va sho'rlanishga qarshi kurashadi. Cho'llanishga qarshi muhim o'simliklardan biri. O'sish sharoiti. Qurg'oqchil erlarga chidamli, qumloq va toshloq erlarda yaxshi o'sadi. Tuproq sho'rlanishiga chidamli, sho'r va qumoq erlarda ham rivojlana oladi. Issiq va quruq iqlimga moslashgan.

Biologik tavsifi yani tuzilishi. Kovul past bo'yli (50-150 sm), shox-shabbali, tikanzor butasimon o'simlikdir. Ildiz tizimi juda uzun (ba'zan 3-5 m gacha etishi mumkin), chuqur ildiz otib, er osti suvlaridan oziqlanadi. Barglari kichik, tor, oddiy va silliq yuzali. Gullari gullash davrida mayda pushti yoki qizg'ish gullar hosil qiladi. Mevalari mayda, dukkak shaklida bo'lib, urug'lari unuvchanligi yuqori.

NATIJA VA MUHOKAMA

Kovul o'simligining bir necha turi mavjud. Alhagi maurorum – Dorivor kovul. Alhagi pseudalhagi – Tikanli kovul. Alhagi camelorum – Cho'l kovuli, asosan, cho'l va yarim cho'l hududlarda o'sadi.

Kovulning tabiiy yashash muhiti. Qurg'oqchil hududlarga moslashgan. Sho'r va qumli erlarda yaxshi o'sadi. Ochiq dalalar, cho'l va yarim cho'llarda ko'p uchraydi. Harorat o'zgarishiga chidamli – issiq yoz va sovuq qishlarga moslashgan.

Xulosa qilib aytganimizda kovul – tabiatning qimmatli o'simliklaridan biri bo'lib, tabobat, chorvachilik va ekologik barqarorlikda muhim rol o'ynaydi. Uning dorivor xususiyatlari va qurg'oqchilikka chidamliligi sababli O'zbekistonda ham qadrlanadi. Kovul tabiatga va odamlar salomatligiga foydali o'simlik bo'lib, uning dorivorlik, chorvachilik va ekologik jihatdan muhimligi katta. O'zbekiston hududida ko'p uchraydigan bu o'simlik an'anaviy tabobatda, yaylovlarda va er degradatsiyasiga qarshi kurashishda muhim rol o'ynaydi.

Laboratoriya tahlil natijalarimizga ko'ra kovul o'simligining elementar tarkibi quyidagicha aniqlandi.

Manganes (Mn) elementining o'simlik qismlaridagi taqsimoti

Element	Ildiz	Poya	Barg	Meva
Mn (Manganes)	47,2 mg/g	17,8 mg/g	108 mg/g	15,2 mg/g

Eng yuqori Mn miqdori **bargda** (108 $\mu\text{g/g}$) to'plangan. Bu, barglar fotosintez faol bo'lgan asosiy organ bo'lib, manganez fermentlar faoliyati va xloroplastlar shakllanishida muhim rol o'ynashini ko'rsatadi.

Ildizda (47,2 $\mu\text{g/g}$) nisbatan o'rtacha darajadagi manganez mavjud. Bu ildiz orqali o'zlashtirilgan va yuqoriga etkazilgan Mn'ning bir qismini tashkil qiladi.

Poyada (17,8 $\mu\text{g/g}$) va **mevada** (15,2 $\mu\text{g/g}$) esa Mn nisbatan kam to'plangan, chunki bu a'zolarida Mn ehtiyoji kamroq bo'ladi.

Yuqoridagi aniqlangan ma'lumotlarga tayanib shunday **xulosa qilishimiz mumkin**. Kovul o'simligida **Mn elementi eng ko'p bargda**, undan keyin ildizda, eng kam esa poya va mevada yig'ilgan. Bu Mn'ning fiziologik funksiyalari bilan bog'liq bo'lib, u o'simlikning vegetativ qismlarida, ayniqsa, barglarda faolroq qatnashishini ko'rsatadi.

Natriy (Na) elementining o'simlik qismlaridagi taqsimoti.

Element	Ildiz	Poya	Barg	Meva
Na (Natriy)	920 mg/g	4200 mg/g	5700 mg/g	860 mg/g

Eng yuqori natriy miqdori — bargda (5700 $\mu\text{g/g}$), undan keyin **poyada** (4200 $\mu\text{g/g}$) uchraydi.

Ildizda (920 $\mu\text{g/g}$) va ayniqsa **mevada** (860 $\mu\text{g/g}$) esa Na miqdori ancha past.

Bu shuni ko'rsatadiki, **natriy asosan vegetativ qismlarda (barg va poya)** to'planadi. Bu Na ionlarining osmotik bosimni tartibga solishdagi roli bilan bog'liq.

Yuqoridagi aniqlangan ma'lumotlarga tayanib shunday **xulosa qilishimiz mumkin**. Natriy elementi o'simlikning **fotosintez va transpiratsiya faol bo'lgan organlarida (barg va poya)** ko'proq yig'iladi. **Mevada esa Na darajasi past**, bu esa o'simlik mevasining tuzga sezgirligini yoki himoya mexanizmlarini ko'rsatadi.

Kaliy (K) elementining o'simlik qismlaridagi taqsimoti

Element	Ildiz	Poya	Barg	Meva
K (Kaliy)	8500 mg/g	1100 mg/g	8400 mg/g	27100 mg/g

Eng ko'p kaliy o'simlikning **mevasida** (27100 $\mu\text{g/g}$) to'plangan.

Ildiz (8500 $\mu\text{g/g}$) va **barg** (8400 $\mu\text{g/g}$)da ham yuqori darajada kaliy mavjud.

Poyada esa bu miqdor ancha kam — faqat 1100 $\mu\text{g/g}$.

Yuqoridagi aniqlangan ma'lumotlarga tayanib shunday **xulosa qilishimiz mumkin**. Kaliy elementi o'simlikda eng ko'p **mevada** jamlangan, bu esa mevaning shakllanishi va to'liq pishishi uchun kaliyning muhim rol o'ynashini bildiradi. Kaliy o'simlikda suv almashinuvi va osmotik bosimni

**4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF
MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI**

tartibga soladi, uglevodlar harakatini faollashtiradi, o'simlik mevalarining pishishida va sifatida hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Rux (Zn) elementining o'simlik qismlaridagi taqsimoti.

Element	Ildiz	Poya	Barg	Meva
Zn (Rux)	41.8 mg/g	10.8 mg/g	15.2 mg/g	44.4 mg/g

Eng ko'p Zn miqdori mevada (44.4 $\mu\text{g/g}$) va ildizda (41.8 $\mu\text{g/g}$) to'plangan.

Bargda 15.2 $\mu\text{g/g}$, poyada esa eng kam — 10.8 $\mu\text{g/g}$ Zn aniqlangan.

Bu taqsimot shuni ko'rsatadiki, Zn o'simlikning fiziologik faol (meva va ildiz) qismlarida to'planadi.

Biologik ahamiyati. Zn fermentlar tarkibiga kiradi, oqsillar sintezi va gormonlar (masalan, auksin) ishlab chiqarilishida ishtirok etadi.

Mevada yuqori bo'lishi — metabolizm jarayonlari faolligi bilan bog'liq.

Ildizdagi yuqori Zn — tuproqdan faol so'rilayotganini bildiradi.

XULOSA

Yuqoridagi aniqlangan ma'lumotlarga tayanib shunday xulosa qilishimiz mumkin. Zn o'simlikda asosan ildiz va mevalarda to'planadi, bu esa uni oziq moddalar almashinuvi va meva sifatiga ta'sir qiluvchi asosiy mikroelementlardan biri ekanini ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Isakov.V.Yu., & Iminchayev,R.A. (2023). Водно-физические свойства гипсоносных почв южной ферганы. Science and innovation, 2(special issue 6), 748-753.
2. Iminchayev.R.A. (2023). O'simlik qoldiqlaridan noan'anaviy o'g'it tayyorlash usullari va sharoitlari. Educational research in universal sciences, 2(12), 310-314.
3. Iminchayev.R.A (2022). The nutrition regime of the polovchanka wheat variety in the soil conditions of the southern Ferghana district. Oriental journal of agriculture, 2(01), 11-18.
4. Iminchayev.R.A (2022). Moral, educational significance of acquaintance of student-youth with nature. Research focus, 1(4), 287-290.
5. Teshaboyev.N.I, Muqimov.Z., Iminchayev.R.A., Muhammadjonova.S (2021). Effects of deep tillage of cotton rows on cotton yield: [https://doi. Org/10.47100/conferences. V1i1. 1348](https://doi.org/10.47100/conferences.V1i1.1348). In research support center conferences (no. 18.06).
6. Teshaboyev.N.I, Muqimov.Z., Iminchayev.R.A., Effects of deep tillage of cotton rows on cotton yield.
7. Sotiboldiyeva.G.Z., Iminchayev.R.A., (2023, november). Kolmatajlangan yerlarda bedani tuproq unumdorligiga ta'siri. In international scientific research conference (vol. 2, no. 18, pp. 54-58).
8. Sotiboldiyeva.G.Z., Iminchayev.R.A., (2023). So 'x, isfayramsoy sohillari va konus yoyilmalari avtomorf sug'oriladigan kolmatajlangan tuproqlariga tavsif. Ijodkor o'qituvchi, 3(33), 230-235.

UO'K: 631.4

**QASHQADARYO HAVZASINING QUMLI SAHRO TUPROQLARIN SHAKLLANISH
XUSUSIYATLARI VA MORFOLOGIYASI****ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И МОРФОЛОГИЯ ПЕСЧАНЫХ ПУСТЫННЫХ
ПОЧВ БАСЕЙНА КАШКАДАРИ****FORMATION CHARACTERISTICS AND MORPHOLOGY OF SANDY DESERT SOILS
OF THE KASHKADARYA BASIN****Bobonorov Rustam Samadovich¹**¹Qarshi davlat universiteti Agrokimyo va tuproqshunoslik kafedrasida dotsenti, qishloq xo'jalik fanlari nomzodi, 0009-0009-0632-9011**Annotatsiya**

Qashqadaryo viloyatining asosiy qumli sahro tuproqlari Muborak va cho'l mintaqalarida keng tarqalgan bo'lib, ushbu tuproqlar tarkibidagi gumus miqdorining kamligi va tuproq strukturalilik darajasi sochiluvchangligi bilan ajralib turadi.

Аннотация

Основные песчаные пустынные почвы Кашкадаринской области широко распространены в Мубарекской и пустынной областях, которые характеризуются низким содержанием гумуса и степенью разрозненности структуры почвы.

Abstract

The main sandy desert soils of the Kashkadarya region are widespread in the Mubarek and desert regions, which are characterized by a low humus content and a degree of fragmentation of the soil structure.

Kalit so'zlar: tuproq, qumli sahro, ona jins, mintaqa, tuproq tipi, qumli tuproqlar, sur tusli tuproqlar.

Ключевые слова: Песчаная пустыня, материнская порода, регион, тип почвы, песчаные почвы, песчаные почвы, илстые почвы

Key words: Soil, sandy desert, parent rock, region, soil type, sandy soils, silty soils

KIRISH

Qumli sahro tuproqlari bu sahro mintaqasidagi avtomorf tipdagi tuproq bo'lib, mexanik tarkibning o'ta engilligi-qumlilik yoki qumloqligi ushbu tuproqlarni shakllanishida asos bo'lgan qumli eol (shamol) yotqizig'i maxsuli hisoblanadi.

Bir tomondan, tuproq hosil qiluvchi qumli eol va allyuvial ona jins katta suv o'tkazuvchanlikka, ikkinchi tomondan, nokapillyar g'ovaklikka ega bo'lganligi uchun kapillyar ko'tarish balanligini pastligi natijasida bo'ladi. Bu tuproqlar profilining o'rta qismida kondensatsiyalangan suvlarning to'planishi, doimiy nam «markazini» bo'lishi sahro mintaqasida moslashga ayrim o'simliklarni o'sishi uchun sharoitni vujudga keltiradi. Boshqacha aytganda qumli sahro tuproqlarining 40-50 sm chuqurligida foydali tuproq suvi zahiralari bo'ladi va bu yaxshi rivojlangan o'simlik qoplamini vujudga keltirishga hamda gumusning hosil bo'lishi uchun asos bo'ladi.

Tadqiqot natijalari. Qumli sahro tuproqlari alohida tip sifatida ajraladigan bo'lsada, kam o'rganilgan. Hattoki, bu tuproq tipi tuzilgan tuproq xaritalarida bir necha tipdagi tuproqlar kompleksida yoki qumli sahrolar fonida ko'rsatiladi.

Qumli sahro tuproqlarida genetik qatlamlar mustahkam takomillashmagan, chunki ularning evolyusiyasi davomida kuchli shamol ko'chkinlari (shamol deflyatsiyasi) ta'sirida katta miqyosdagi qumli tuproqlar (qumlar bilan birgalikda) uzoq maydonlarga qayta yotqizilishi mumkin va bu erda qumli sahro tuproqlari o'zining «ikkinchi» hayotini boshlaydi. Lekin shunga qaramasdan bu

**4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF
MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI**

tuproqlarda quyidagi genetik qatlamlar va ular uchun xos bo'lgan morfologik belgilar mavjud. Qumli sahro tuproqlarining eng yuqorigi qismida qolgan o'simlik tanalari yoki atrofida to'plangan mayda qum zarrachalaridan tashkil topgan qalinligi 2-3 sm atrofida eol yotqizig'i bo'ladi va bu Ao- harfi bilan belgilanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Bu qatlam ostida qo'ng'ir bosh kabi efemer o'simliklar ildizi ta'sirida yaxshi chimlangan, mayda donador kesakchali, lekin engil mexanik tarkibli qalinligi 7-12 sm li chimli (A-chim) qatlam bo'ladi. Bu qatlam sur tusli biroq qo'ng'ir tovlanuvchi rangda bo'lib, yumshoq, uning devorlari tez buziladigan (ko'chadigan) bo'ladi, hamda bu devorlarda sezilarli qat-qatlik va tangasimon qavatlarni ko'rish mumkin. Bu qatlam juda sekinlik bilan V-qatlamga o'tadi. V-qatlamida ham tomirlar mavjud, bu erda asosan yirik tomirlar bo'ladi, rangi biroq oqishroq sur tusli, yuqorigi qatlamga nisbatan zichroq, ayrim hollarda juda qattiq (zich) bo'ladi. Buning asosiy sababi, bu qatlamning karbonatli bo'lishidir. Bu qalinligi odatda 10-20 sm yoki undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Bu qatlam ostida yumshoq sochiluvchan qum bo'lib, u o'zida suvda eruvchi tuzlarni, gipsni saqlash mumkin.

L.Tursunov, R.Bobonorov Qarshi-Muborak markaziy yo'lini 45 km, uni o'ng tomonidan 100-150 m. Mayda barxonli maydonda qazildi. Relif-barxonli, ular oralig'ida tekislik mavjud.

Ao- Atrofdan keltirilgan qalinligi 3 sm atrofida bo'lgan o'simlik tana va tomirlari atrofida to'plangan, tiniq sur tusli bir oz qo'ng'ir tovlanuvchi qumlar. A-chimli-0-5 sm. Sur tusli qo'ng'ir tovlanuvchi, qumli, sochiluvchan, quruq biroq efemer o'simlik ildizlari bilan to'liq ushlanib turadigan, mayda kesakchali-donador, biroq tez maydalanadigan o'simlik ildizlari qoladigan yoriqlarda hayvonot dunyosi faoliyatini (uning chiqindilari, tanalari) ko'rish mumkin, yon devorlarida sezilarli qat-qatlik va tangachasimon juda yopqa yotqiziqlar mavjud, keyingi qatlamga o'tish asta-sekinlik bilan rangi orqali. A-chimosti 5-32 sm, oqishroq sur tusli, qumli zichlashgan biroq namlangan, o'simlik ildizlari miqdori kamaygan, yon devorlarida tip yotqiziqlar mavjud, tuproq havyonot dunyosi faoliyatini ko'rish mumkin, qatlamning taxminan 15-20 smdan boshlab tuproq massasining rangi yanada oqishroq bo'ladi, bu karbonatlarning ta'sirida bo'lsa kerak, keyingi qatlamga o'tish rangi orqali sezilarli.

1-jadval

Qumli sahro tuproqlarining agrokimyoviy ko'rsatgichlari.

Chuqurl ik, sm	Chirindi %	Azot, %	S:N	Fosfor		Kaliy	
				Umumiy, %	Harakatchan, mg/kg	Umumiy	Harakatchan mg/kg
8^a –kesma. 1963. Dengiz sirt Qarshicho'li. (M.Karimova, Pochvy Uzbekistana, 1975)							
0-10	0,29	0,027	6,2	0,09	16,2	1,8	165,6
10-50	0,23	0,025	5,3	0,09	14,0	1,9	153,0
50-100	0,16	0,020	4,6	0,01	2,2	1,8	90,3
6-kasma. Dengizsirt. Qarshicho'li (M.Karimova, Pochvy Uzbekistana, 1975)							
0-7	aniqlanmagan			0,09	27,5	1,2	212,5
7-40	aniqlanmagan			0,06	5,0	1,2	225,0
40-80	aniqlanmagan			0,05	4,0	1,2	212,5
80-95	aniqlanmagan			0,03	5,0	0,9	50,0
8-kasma. 1972. Qashqadaryo florasi. (Pochvy Uzbekistana, 1975, 1975)							
0-7	0,24	0,022	6,3	0,10	26,0	1,9	163,8
10-20	0,36	0,027	7,7	0,09	10,4	1,9	241,0
30-40	0,25	0,023	6,3	0,08	7,2	1,7	96,4
52-kasma. Qashqadaryoning chap qirg'og'i, Koson tumani.							
0-5	0,27	0,023	6,8	0,10	aniqlanmadi	2,0	aniqlanmadi
5-32	-,31	0,026	6,9	0,11	aniqlanmadi	1,8	aniqlanmadi

**4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF
MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI**

32-56	0,15	0,011	7,9	0,08	aniqlanmadi	1,7	aniqlanmadi
56-kesma. Muborak tumani.							
0-30	0,28	0,024	6,8	0,11	aniqlanmadi	1,8	aniqlanmadi
30-49	0,21	0,018	6,8	0,10	aniqlanmadi	1,7	aniqlanmadi
49-80	0,14	0,009	9,0	0,07	aniqlanmadi	1,5	aniqlanmadi
60-kesma. Muborak tumani.							
0-28	0,22	0,017		0,08	aniqlanmadi	2,0	aniqlanmadi
28-50	0,16	0,014		0,08	aniqlanmadi	1,8	aniqlanmadi
50-75	0,10	0,009		0,07	aniqlanmadi	1,5	aniqlanmadi

V-32-56 oqish sur tusli jigarrang tovlanuvchi, namli, qumli, zich, o'simlik tomirlari juda kam, faqat yirik ildizlar mavjud, tuproq jonivorlari faoliyati yuqorigi qatlamlarga qaraganda past darajada, juda ko'p karbonatli. Birikmalar, hattoki onda-sonda gips profillari ham uchraydi, keyingi qatlamga o'tish rangi va zichligi orqali sezilarli.

S-56-145 sm-sarg'ish kulrang tovlanuvchi, qum yumshoq, namlangan, juda kam sonli o'simlik ildizlari va tuproq xashoratlari, kesma devorlarida yoriqlar mavjud, kesmaning 56 sm dan 89 sm. gacha mayda qum, undan keyin 145 sm. gacha yirik qum bo'lib, bularning tarkibida gips, tuz eruvchan tuz kristallarini ko'rish mumkin.

XULOSA

Qumli sahro tuproqlari o'zlarining genetik qatlamlarini shakllantirishda juda murakkab tuproq hosil bo'lish jarayonini o'tkazadi. Lekin shuni ham ta'kidlash lozimki, ko'pchilik holda chulni sahro tuproqlarini morfologik tuzilishini o'rganish davrida uning profilida ko'milib qolgan 2-chi gumusli (chimli) qatlamni ham ucharashi mumkin. Bu yana bir marta bu tuproqlarning shakllanishi, uning evolyusiyasi davrida kechayotgan murakkab tuproq hosil bo'lish jarayoni mavjudligidan dalolat beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Orlov M. A O serozemax i oazisno-kulturnx pochvax. Tr. SAGU, ser.VII, vp. 6. Tashkent, 1937.
2. Pankoa M. A. Pochvoobrozuyuyje porod V. Pochv Uzbekistana TashkentFAN, 1949.
3. Tursunov L. Tuproq fizikasi. Toshkent, Mehnat, 1988. 222-b.

UO'K: 631.41(575.86):631.6

**FARG'ONA VODIYSI GIDROMORF O'TLOQI SAZ TUPROQLARI AGROKIMYOVIY
XOSSALARI VA ULARNING SUG'ORILADIGAN DEHQONCHILIK DAVRIDA O'ZGARISHI****АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛУГОВО-САЗОВЫХ ГИДРОМОРФНЫХ ПОЧВ
ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ И ИХ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРИОД ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ****AGROCHEMICAL PROPERTIES OF HYDROMORPHIC MEADOW SAG SOILS OF THE
FERGANA VALLEY AND THEIR CHANGES DURING THE PERIOD OF IRRIGATED FARMING****Mirzayev Ulug'bek Burxonovich¹**¹Farg'ona davlat universiteti., Tuproqshunoslik kafedrasida dotsenti., b.f.n.
0009-0006-1527-4575**Tojimatov Avazbek Rustam o'g'li²**²Farg'ona davlat universiteti., tayanch doktorant
0009-0003-7992-5347**Quldasheva Mamura Ikromjon qizi³**³Andijon qishloq xo'jaligi agrotexnologiyalar instituti, tayanch doktorant
0009-0005-6430-8981**Annotatsiya**

Maqolada Farg'ona vodiysining markaziy va sharqiy qism hududlarida shakllangan o'tloqi saz tuproqlar agrokimyoviy xossalari, ularning turli davrlardagi xossa ko'rsatkichlari va ularni taqqoslash asosidagi o'zgarishlari yoritib berilgan.

Аннотация

В статье рассматриваются агрохимические свойства лугово-сазовых почв, сформированных в центральных и восточных районах Ферганской долины, показатели их свойств в различные периоды и их сравнительные изменения.

Abstract

The article examines the agrochemical properties of meadow-saz soils formed in the central and eastern regions of the Fergana Valley, indicators of their properties in different periods and their comparative changes.

Kalit so'zlar: morfologiya, mexanik tarkibozicha elementlar, tadrijiy rivojlanish, arziq, sho'x, sho'rlanish, unumdorlik.

Ключевые слова: морфология, механический состав, питательные элементы, эволюция, арзык, шох, плодородие.

Key words: morphology, mechanical composition, nutritional elements, evolution, arzyk, shoh, fertility.

KIRISH

Sug'orishning tuproq unumdorligiga juda kuchli ta'sir qilishini ko'plab tadqiqotchilar ta'kidlab o'tgan va ular ilmiy adabiyotlarda keng yoritib o'tilgan [1-6 va boshqalar]. Insonning xo'jalik faoliyati, bir tomondan, tuproqlarga sistematik ravishda go'ng solish, tuproqda katta miqdorda ildiz qoldiqlarini qoldiruvchi madaniy ekinlar ekish bilan bog'liq bo'lgan organik moddaning to'planishiga olib keladi. Ammo, boshqa tomondan tuproqlarga ishlov berish biologik parchalanish jarayonlarini, ayniqsa, organik moddaning parchalanishini tezlatadi. O'rta Osiyo sharoitida qo'riq tuproqlarni o'zlashtirishning dastlabki yillarida sug'orish va ishlov berish ba'zan gumus va boshqa organik elementlar miqdorining kamayishiga sabab bo'ladi [1.].

Ammo, keyinchalik sug'oriladigan tuproqlar unumdorligini oshirishda qo'llanilgan agrotadbirlar ta'sirida orta boshlaydi. M.M.Kononova, F.Penmanlarning [7] ta'kidlashlariga ko'ra, qo'riq bo'z tuproqlarni haydash va sug'orish organik moddalarning parchalanish va minerallanish jarayonlarini tezlatadi. O'zlashtirishning birinchi uch-to'rt yili ichida yangi sug'orilayotgan bo'z tuproqlardagi jami organik moddaning 40-50% parchalanadi, keyin jarayon barqarorlashadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, sug'oriladigan tuproqlar unumdorligini aniqlash, oshirish va muttasil tarzda nazorat (monitoring) qilib borish ularda etishtirilayotgan qishloq xo'jalik ekinlarining hosildorligini kamayib ketishidan saqlashi, va aksincha, bir meyorda bo'lishi va ortishida muhim omil hisoblanadi. Bu orada ilmiy tadqiqotlar olib borish va ular asosida ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish, joriy etish muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Tadqiqot obyekti sharqiy va markaziy Farg'onada shakllangan o'tloqi saz tuproqlar hisoblanadi. Dala tadqiqotlarini bajarishda tuproq kesmalarini geokimyoviy-geografik kesim bo'ylab joylashtirish usuli qo'llanildi. Shuningdek, V.V.Dokuchayev nomli tuproqshunoslik institutining "Metodik tavsiyalar"idan [8] foydalanildi.

Tadqiqot natijalari. Hudud tuproq qoplami mufassal nisbatan mufassal o'rganilgan IIk tadqiqotlarda [2] hudud o'tloqi tuproqlari qo'riq ham sug'oriladigan analoglari ham gumus qatlamining qalinligi bilan xarakterlanadi.

Hudud tuproqlarida gumus miqdori haydov va haydov osti qatlamlarida 1-3%, umumiy azot 0,12-0,18%, fosfor yalpi shakllari 0,2-0,3% va yalpi kaliy 1% atrofida, ba'zan undan kamligi qayd etilgan. Gumusli qatlam qalinligiga sabab qilib, aksariyat hollarda ularda o'simlik qoldiqlariga boy, gumus miqdori ko'p bo'lgan to'q tusli ko'milgan qatlamlar mavjudligi ko'rsatiladi. Shuningdek, o'tloqi saz tuproqlari haydov qatlami gumus miqdori bo'yicha hududdagi yondash holda rivojlanayotgan sug'oriladigan o'tloqi bo'z va sug'oriladigan bo'z tuproqlardan farq qilmasligi qayd etilgan.

Bizning tadqiqotlarimizda ham yuqoridagi holat o'z tasdig'ini topdi. Natijalarga ko'ra Shahrixonsoy ta'sir zonasi tuproqlarida gumus va oziqa moddalari yuqori ko'rsatkichlarga ega. Ko'milgan gumusli tuproqlarda ularning miqdori yuqori qiymatlarga (3,3 %) etadi. Bu holat B.V.Gorbunov., (1949) tadqiqotlarida ham qayd etilgan. Normal tuproqlar kesmasida ham ularning miqdori haydov va haydov osti qatlamlarida yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lib, gumus miqdori 2 % dan ortadi.

Tahlillarga ko'ra, tadqiqot hududimiz tuproqlarida bu jarayon allaqachon nihoyasiga etgan va tuproqlarda oziqa moddalar hozirgi ko'rsatkichla atrofida bo'lish holatida muvozanat qaror topgan. Hudud tuproqlari oziqa moddalari ilgarigi davrga nisbatan kichikroq ko'rsatkichlarga ega. Bu o'zgarishlar gumus bo'yicha 0,2-0,3% atrofida bo'lib, ko'milgan qatlamlarda yanada yaqqolroq ko'rinadi. umumiy holda bir metrli qatlamda gumus miqdori 2,6-0,4% atrofida bo'lib, ko'milgan qatlamda 3% dan ortiq qiymatlarga ega. Asosiy gumus zaxirasi tuproqning haydov va haydov osti qatlamlarida to'plangan bo'lib, quyi qatlamlarga tomon asta-sekin kamayib borish tartibida taqsimlangan. Ko'milgan qatlamli tuproqlar esa bundan mustasno.

Tuproqlarda azotning yalpi shakllari undagi gumus miqdori bilan bog'liq bo'lib, tadqiqot hududi tuproqlarida 0,15-0,03% atrofida tebranadi va quyi qatlamlarga tomon gumus miqdoriga to'g'ri mutanosib tarzda taqsimlanadi. Ilgariga natijalarga nisbatan kamayish ham gumus miqdoriga o'hshash (1,8-0,8%) bo'lib, bu miqdor o'rtacha 0,03-0,05% atrofida. Odatda, azot miqdorining ko'payishi tuproqni organik moddalar bilan boyitish tadbirlariga (Almashlab ekish, organik o'g'itlar solish va boshq) to'g'ridan to'g'ri bog'liq.

Tuproqlarning fosfor holatini o'rgangan tadqiqotchilarga ko'ra, sug'orma dehqonchilik sharoitidagi tuproqlarda fosforning to'planishi va o'zgarishlari tabiiy sharoitdagi tuproqlardan farq qiladi. Har yili o'g'it sifatida solinadigan katta miqdordagi fosforning atigi 15-20% idan o'simliklar foydalanadi, qolgan qismi esa tuproqda qolib monokalsiy fosfatdan suvda erimaydigan dikalsiyli va uchkalsiyli fosfatlarga o'tishning murakkab jarayonlariga uchraydi. O'simliklar tomonidan o'zlashtirilgan fosfor tuproqda mustahkamlanib qolishdan, yuvilishdan va boshqa xil yo'qotishlardan himoyalangan bo'ladi. Fosforning qiyin eruvchan shakllarga o'tishi va tuproqda mustahkamlanib qolishi asosan kalsiyning va qisman magniyning, shuningdek alyuminiy va temir oksidlarining tuproqdagi miqdoriga bog'liq. Tuproqqa o'g'it sifatida tushayotgan fosforning asosiy qismi deyarli bir kun ichidayoq o'simlik o'zlashtira olmaydigan shaklga o'tib qoladi.

4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI

E.Xoshimov [9] ma'lumotlariga ko'ra, fosforli o'g'itlardan doimiy foydalanish o'tloqi saz tuproqlarda fosforning yalpi miqdorini I va II guruh fosfatlarini ko'proq, III va IV guruh fosfatlarini kamroq oshiradi. V guruh fosfatlari esa kamayadi.

Shu kabi holatlar Markaziy Farg'ona o'tloqi saz tuproqlarida tadqiqotlar olib borgan U.Mirzayev ishlarida ham yoritilgan bo'lib, hududdagi yuqori karbonat va gipsli tuproqlar kesmasida boshqa tuproqlarga nisbatan umumiy fosfor miqdori ortib borayotganligi va bu holat undagi asosn, 2-guruh fosfatlari hisobiga borayotganligi qayd etilgan.

Bu holat bizning tadqiqot hududimiz tuproqlarida ham kuzatildi. Fosfor miqdori o'tloqi saz tuproqlarning qo'riq analoglariga nisbatan (1949 y, 0,18-0,16%) o'tgan davr mobaynida 0,04-0,07% atrofida ko'paygan bo'lib, quyi qatlamlarda ham yuqori ko'rsatkichlarga (0,25-0,14%) etgan. Bu holatni tuproqlardagi karbonatlar ta'sirida yillar davomida tuproqqa solinib kelinayotgan fosforli o'g'itlar tarkibidagi fosforning bog'lanib, tuproqqa mustahkamlanib qolishi bilan izohlash mumkin.

NATIJA VA MUHOKAMA

Fosfor birikmalaridan farqli o'laroq, kaliy miqdori tuproqlarda kam 0,7-1% atrofidaligi – bu uning tuproq hosil bo'lish jarayonida tuproq hosil qiluvchi jinslar tarkibi bilan bog'lash mumkin. Lekin, odatda, kaliyli mineral o'g'itlar tarkibidagi kaliy ko'proq, nam etishmasligi oqibatida tuproqda ko'proq bog'lanib qolishi adabiyotlardan ma'lum. Bizning tadqiqotlarmizda kaliy miqdorining kamligini bu bilan bog'lash qiyin, chunki, doimiy sug'orish va sizot suvlarining saz rejimi ta'siri yuqori va shuning uchun tuproqqa solingan kaliy o'simliklar tomonidan nisbatan yaxshi o'zlashtirilganligi, shuningdek, kaliyli o'g'itlardan etarlicha foydalanilmaganligi bilan izohlash mumkin. Kaliy miqdorining 1% dan ortgan ko'rsatkichi bu ko'milgan gorizontlarga to'g'ri kelib, uning organik shakllari hisobiga yoki qoldiq shakllari hisobiga to'g'ri kelishi mumkin.

Oziqa moddalar harakatchan shakllari, natijalariga ko'ra kamligi kuzatildi. Odatda, bu miqdorlar o'zgarib turuvchi ko'rsatkichlar bo'lib, yalpi shakllari kabi (azotdan tashqari) turg'un emas, bu shakllar bo'yicha azot va fosfor kam, kaliy nisbatan ko'proq bo'lib asosan o'rta darajada ta'minlangan.

Markaziy Farg'ona o'tloqi saz tuproqlari sharqiy Farg'onadagi tadqiqot hududimizga nisbatan mexanik tarkibining turlichaligi, o'zlashtirish davrining nisbatan yaqinligi va asosiysi, sho'rlanish darajasining oqiriligi bilan xarakterlanadi.

Tuproqlar kesma tuzilishi murakkab. Bu bir tomondan er tekislash ishlarining natijasi bo'lib, buning natijasida qatlamlar o'rni o'zgartirilgan tuproq profillari jumlasiga kirsam, ikkinchi tomondan gidromorfizm va transformatsiya jarayonlari ta'sirida mozaik tuproq profili shakllanishiga olib keladi. O'z navbatida moddalarning qayta taqsimlanishi yuz berib, genezisiga ko'ra quyida joylashib, keyin yuqoriga chiqib qolgan qatlamlar sug'orish ta'sirida yuvilishga uchrashi jarayonlarida mozaik ko'rinish yuzaga kelgan. O'zlashtirish davri uzoqlashgan sari tuproqlarda bir jinslilik ortib, hozirda asosan shunday ko'rinishga kelgan.

Tuproqlarda oziqa moddalar miqdori bir qator omillar ta'sirida o'ziga xos miqdorlar namoyon etadi. Aksariyat hollarda kesmasida arziq va sho'hli qatlamlar yuzada joylashsa tuproqlarning agrokimyoviy xossalari nisbatan qoniqarsiz, haydov qatlamlarda ta'minlanish darajalari nisbatan qoniqarli bo'lsada, haydov osti qatlamlarda o'ta kam darajada.

Aksariyat holarda, engil mexanik tarkib (qumloq, qum) li qatlamlarning yuza va o'rta qatlamlarda joylashishi kabi holatlarda ham unumdorlik ko'rsatkichlari past, ta'minlanish gumus bo'yicha 1% dan past darajada.

Biz tadqiqot o'tkazgan hudud o'zlashtirilish davriga ko'ra 50 yildan ortiq vaqt o'tgan. Shuning uchun tuproq kesmasida moddalarning tabaqalanishida yakuniy bosqichlar kuzatiladi. Yer tekislash davridagi aralash qatlamlar sug'orish va dehqonchilik ta'siridagi tuproqlar bir jinsli ko'rinishga kelgan. Lekin, birinchi hadudga nisbatan oziqa moddalarning kamligi bilan xarakterlanadi. Gumus haydov va haydov osti qatlamlarda 1,2-0,9% atrofida bo'lib, ostki qatlamlarda 0,2% dan kam. Boshqa oziqa elementlari gumus miqdoriga mutanosib tarzda tabaqalangan.

XULOSA

Shunday qilib, tadqiqot hududimiz Shahrixonsoy ta'sir zonasi tuproqlari o'zining o'tmish holatiga nisbatan sezilarli o'zgarishlarga yuz tutgan. Bu o'zgarishlar oziqa moddalarida muvozanat

qo'riq analoglariga nisbatan biroz kam holatda qaror topganligi, fosfor yalpi shakllarining ortib borishi kabilarda o'z ifodasini topadi. Markaziy Farg'ona o'tloqi saz tuproqlari esa oziqa moddalarga nisbatan kambag'alligi va sug'orma dehqonchilik ta'sirida dehqonchilik madaniyatiga bog'liq holda o'zgarishi bilan o'ziga xoslik kasb etadi. Ushbu tuproqlar agrokimyoviy xossalari yaxshilashda tuproqlarni sho'rsizlantirish, almashlab ekish tizimini to'g'ri joriy qilish kabi tadbirlar qo'llanilishi taqozo etiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Балябо Н.К. Повышение плодородия почв орошаемой хлопковой зоны УзССР. – М., 1954. -396 с.
2. Горбунов Б.В. Почвы Андижанской области. 1949.160-247 с.
3. Isaqov V.Y., Mirzayev U.B. Markaziy Farg'onada shakllangan arziqli tuproqlarning xossalari va ularning inson omili ta'sirida o'zgarishi. – Toshkent.: Fan, 2009. -228 b.
4. Isaqov V.Y. Mirzayev U.B. Arziq-sho'xli o'tloqi saz tuproqlarni sug'orish ta'siridagi dinamikasi. FarDU. Ilmiy xabarlar. 2018. №6. 47-51 b.
5. Исмонов А.Ж., Каландаров Н.Н., Мамажонова У.Х. Современное состояние почвенного покрова орошаемых ландшафтов восточной части Ферганской долины. Журнал почвоведения и агрохимия. 2010. №1. Ст. 5-10. Из-во: ТОО «Казахский научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии им. УУ Успанова».
6. Кузиев Р. К., Ташкузиев М. М. Проблемы рационального использования земельных ресурсов, сохранения и повышения плодородия орошаемых почв в Узбекистане // Почвоведение и агрохимия. 2008. №1. С. 63-66.
7. Кононова М.М., Пенман Ф. Изменения биологии почвы. -В кн: Орошение и дренаж засоленных почв и их изменение при длительном использовании.- М.: Наука, 1967.
8. Рекомендации по мелиоративной оценке, освоению и использованию гипсоносных почв по орошаемое земледелие.- Почвенный институт им. В.В.Докучаева. М., 1979.
9. Хошимов Э. Фракционный состав фосфатов и продуктивность хлопчатника на основных почвах сероземного пояса Ферганского оазиса: Автореф. дис. канд.с/х наук. - Т.: 1987.-24 с.

UO'K: 635.132..631.52..631.55

ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ В ТЕПЛИЦАХ**ISSIQXONALARDA TUPROQ HARORATINING QIYMATI****SOIL TEMPERATURE IN GREENHOUSES****Хайриддинов Акмал Батирович¹**¹Каршинский государственный университет
0009-0001-6928-4043**Умарова Садокат Содик кизи²**²Каршинский государственный университет
0009-0000-6678-8214**Аннотация**

Современные системы управления, учитывающие влияние климатических условий внешней среды, позволяют быстро изменять параметры микроклимата в сооружениях защищенного грунта.

Микроклимат определяет все процессы формирования урожая прорастания семян до конца вегетации. В связи с этим возникает необходимость дифференцировать режимы микроклимата: в течение суток, по фазам роста и развития, и зависимости от состояния растений.

Annotatsiya

Tashqi muhitning iqlim sharoitining ta'sirini hisobga olgan holda zamonaviy boshqaruv tizimlari himoyalangan tuproq tuzilmalarida mikroiklim parametrlarini tezda o'zgartirishga imkon beradi.

Mikroiklim vegetatsiya oxirigacha urug'larning unib chiqishi hosilini shakllantirishning barcha jarayonlarini belgilaydi. Shu munosabat bilan mikroiklim rejimlarini farqlash kerak bo'ladi: kun davomida o'sish va rivojlanish bosqichlari, shuningdek o'simliklarning holatiga qarab.

Abstract

The microclimate of cultivation structures depends to a large extent on the external environment. As a consequence, the importance of climate control in greenhouses is the accounting of solar radiation, wind strength and direction, temperature and humidity of air, as well as precipitation.

Modern control systems, taking into account the influence of climatic conditions of the environment, allow to quickly change the parameters of microclimate in the construction of the soil.

The microclimate determines all processes of formation of seed germination of seeds till the end of vegetation. In this regard, there is a need to differentiate the modes of microclimate: During the day, the phases of growth and Razitiya, depending on the state of plants.

Kalit so'zlar. Issiqxona, o'simliklar, ekinlar, tuproq, tuproq harorati, havo, pomidor, o'sish bosqichi, o'simliklarning rivojlanishi, sabzavot ekinlari.

Ключевые слова. Теплица, растений, урожая, грунт, температура почвы, воздух, томат, фаза роста, развития растений, овощной культур.

Key words: Plant greenhouse, crop, soil, soil temperature, air, tomato, growth phase, plant development, vegetable culture.

ВВЕДЕНИЕ

Микроклимат определяет все процессы формирования урожая прорастания семян до конца вегетации. В связи с этим возникает необходимость дифференцировать режимы микроклимата: в течение суток, по фазам роста и развития, в зависимости от состояния растений.

По своему характеру тепличное производство близко к промышленному и позволяет быстрее и легче, чем в других отраслях сельского хозяйства, внедрять достижения технического прогресса [1, 4].

Возможности теплиц, позволяющих обеспечить относительную независимость от природных условий и использовать автоматику для регулирования важнейших факторов развития культур, — основа коренного перелома в методах и средствах производства.

В теплицах экономически приемлемую технологию производства можно обеспечить намного точнее и эффективнее, чем в открытом грунте. В современных модернизированных тепличных предприятиях отрицательное влияние природных факторов в значительной степени преодолевается автоматическим контролем, управлением и программированием технологических процессов. Методы программирования в тепличном овощеводстве требуют создания систем и моделей, отвечающих биологическим требованиям культуры и экономическим условиям.

Определение значимости (функции) действующих факторов и связей между ними делает возможным использование систем управления, которые по программам для электронных устройств будут регулировать факторы, влияющие на микроклимат, с целью получения максимального урожая при наименьших затратах.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В настоящей работе рассматриваются биоклиматические условия в теплицах, связанные прежде всего с овощными растениями.

Для роста корневой системы и ее функционирования важное значение имеет температура почвы. Овощные культуры лучше всего развиваются, если температура почвы в культивационном сооружении отличается от температуры воздуха на $\pm 4-5^{\circ}\text{C}$. При повышении температуры почвы с 13 до 15°C поглощение P_2O_5 увеличивается на 50% , а при повышении ее до 18°C поглощение возрастает еще на 50% [5, 8].

Температура почвы гораздо более выровнена, чем температура воздуха. Разница между дневной и ночной температурой почвы в разных местах теплицы незначительна. Лишь в самом верхнем слое почвы температура изменяется вместе с температурой воздуха. То же относится к субстрату и мульче (плёнка), когда культуры выращивают в горшках или контейнерах, не вкопанных в субстрат. На основании имеющихся данных можно считать, что температура корней равна температуре почвы, в которой они развиваются.

Установлено, что томаты хорошо растут в теплице, когда температура почвы на $4-5^{\circ}\text{C}$ отличается от температуры воздуха. Вероятно, причина замедления роста некоторых культур, выращиваемых в теплицах, в отсутствии синхронности в колебаниях температуры почвы и воздуха. Это же иногда бывает причиной увядания растений при резком переходе от очень низкой температуры и слабой солнечной радиации к сильной солнечной радиации и высокой температуре воздуха.

Наблюдения показывают, что температура почвы может быть более высокой, когда солнечная погода сменяется облачной. Повышенная температура почвы может сохраняться даже несколько дней подряд. Это явление преобладает осенью, когда растения еще не закрыли поверхность почвы. Вследствие высокой температуры почвы дыхание корней усиливается и, вероятно, продуктов фотосинтеза образуется меньше, чем их расходуется на дыхание. Растение в этих условиях может страдать от недостатка питательных веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности. Это проявляется в усыхании краев листьев и задержке роста. По данным многих авторов, особенно четко это наблюдается у растений салата [4, 5].

Почва в культивационных сооружениях обогревается солнцем, биотопливом, системой труб обогрева или электрическими кабелями. Когда температуру почвы необходимо поддерживать в желательных пределах, независимо от температуры воздуха, в теплице монтируется дополнительная система. Температура воздуха зимой во многих теплицах недостаточна, чтобы обеспечить температуру почвы, необходимую для выращивания томатов. В этот период температуру почвы днем иногда необходимо поднять на $2-4^{\circ}\text{C}$ выше температуры воздуха для усиления деятельности корневой системы. Такая задача лучше всего решается путем подпочвенного обогрева. Не следует, однако, допускать, чтобы температура почвы была более чем на $3-4^{\circ}\text{C}$ выше температуры воздуха, так как иначе рост корневой системы может обогнать рост надземной части. Если освещение достаточное для нормального роста, высокая температура почвы способствует образованию здоровых

4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI

растений средней высоты благодаря более активной деятельности корневой системы. Система почвенного обогрева должна функционировать независимо от системы обогрева воздуха теплицы.

Температура поверхностного слоя почвы толщиной 10 см в средней части теплицы колеблется по месяцам в пределах 13,2—17,3°C. Незначительные отклонения в сторону более высокой температуры наблюдаются в осенние месяцы, что объясняется все еще недостаточным развитием растений к этому времени. Солнечные лучи падают на почву и нагревают ее. После того, как растения хорошо разовьются весной, температура почвы мало изменяется, несмотря на сильную солнечную радиацию. Бесспорно, при выращивании растений на вертикальной шпалере возможность проникновения солнечных лучей и нагревания почвы улучшается.

Температура почвы на глубине 20 см на 0,5-0,8°C больше, чем на глубине 10 см. Температура почвы в еще более глубоких слоях, например на глубине 30 см, также больше, чем на глубине 10 см. Многократные измерения показывают, что температура почвы на глубине 10 см с декабря до конца марта во многих теплицах, занятых томатами, на 0,3-0,5°C ниже, так как при круглогодичном производстве в теплице поддерживается более низкая температура воздуха и воздухообмен между почвенным и припочвенным воздухом затруднен.

Почвы в теплицах подвержены сильному влиянию биологических факторов [7,8]. Без дополнительного обогрева температура почвы определяется количеством тепла, выделяемого в результате микробиологических процессов, протекающих в ней, и температурой воздуха.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В наших опытах в теплицах установлено, что при заполнении их рыхлой соломой и мульчей (плёнка) температура в период вегетации бывает на 3—5°C выше, чем при обычном выращивании на почве.

Исследования показывают, что эти различия обусловлены деятельностью микроорганизмов, обитающих в субстрате. О разнице в тепловом режиме субстрата после внесения удобрений можно судить по общей биогенности (численности бактерий, актиномицетов и грибов). Меншая биогенность связана с меньшим содержанием питательных веществ в почве и более слабой деятельностью микроорганизмов (рис. 1). Это обуславливает снижение температуры почвы.

Результатом более благоприятных температурных условий будут более высокие урожаи растений, выращиваемых на мульче (плёнка). В некоторых опытах раннеспелость повышалась на 16%, а общий урожай — на 12% по сравнению с растениями, выращиваемыми на почве.

Рис. 1. Общая биогенность почвы в период цветения и уборки урожая:

ВЫВОДЫ

Положительные изменения температурных условий наблюдаются при поливе необогреваемой почвы теплой водой (25—30°C).

Установлено, что при выращивании томатов среднесуточная температура почвы должна быть в пределах 18—20°C. Такая же температура поддерживается и при выращивании овощных культур на питательных растворах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сигаев.Е.С.,Гончарука Н.С.Микроклиматические основы тепличного овощеводства. М.: «Колос» 1982г. 3-171с
2. Бексеев Ш.Г. Выращивание ранних томатов. Л.: «Агропромиздат». 1989 г. 270 с.
3. Глунцов М.Н. Применение удобрений в тепличном хозяйстве. М.: «Московский рабочий» 1987 г. 141 с.
4. Нерпин С.В., Чудновский А.Ф. Энерго и массо-обмен в системе Растение почва воздух. Л.: «Гидрометеоиздат» 1975 г. 357 с.
5. Drews M.: Der Einflub der Bodeneigenschaften auf die Nahrstoffbindungstormen und Schlubfolgerungen fur die Mineraldungung im Gemusebau unter Glas und Plasten. Arch.Gartebau 20 (1972) 3, S. 249-264.
- 5.Хайриддинов.А.Б. Математическая модел солнечно-геотермалой системы для обогрева почвы теплиц. «Евразийский Союз Ученых». Россия. 2019 г. 60-65 с.
6. Хайриддинов.А.Б. Температура почвы в геотермалных теплицах. LVII international correspondence scientific and practical conference «European research: innovanion in science, education and texnology» Англия. 2019 г
7. Хайриддинов.А.Б. Определит температура почвы в геотермалных теплицах. «Евразийский Союз Ученых». Россия. 2019 г. 39-71 с.

UO'K: 624.131.4

QARSHI TUMANI SUG'ORILADIGAN MAYDONLAR TUPROQLARINING GUMUS VA OZIQA MODDALAR MIQDORI**СОДЕРЖАНИЕ ГУМОВ И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВАХ ОРОШАЕМЫХ ПОЛЯХ КАРШИНСКОГО РАЙОНА****HUMS AND NUTRIENTS CONTENT OF SOILS IN IRRIGATED FIELDS IN KARSHI DISTRICT****Diyorova Muhabbat Xurramovna**¹Qarshi davlat universiteti Agrokimyo va ekologiya kafedrası professor v.b. b.f.f.d.
0009-0006-0949-4520**Uroqov Quvondiq Musurmon o'g'li²**²Farg'ona davlat universiteti tayanch doktoranti
0009-0003-0893-2611**Annotatsiya**

Ushbu maqolada o'rganilgan tuproq namunalarining o'simlik o'sib rivojlanishida katta ahamiyatga ega bo'lgan yuqori qatlami tarkibi gumus bilan kam, xarakatchan fosfor bilan juda kam va o'rtacha darajada hamda almashinuvchi kaliy bilan o'rtacha va kam darajada ta'minlanganligi qayd etilganligi ta'kidlangan. Shuningdek, tuproq tahlillari asosida ularning agrokimyoviy xossalari yaxshilashda agrobiologik tadbirlar ishlab chiqilib qo'llanilishi ta'kidlangan.

Аннотация

В статье рассматриваются агрохимические особенности верхнего слоя почвы, играющего ключевую роль в обеспечении роста и развития растений. Отмечено, что гумусовое содержание в исследованных образцах низкое, уровень подвижного фосфора – крайне низкий, а обеспеченность обменным калием – на среднем и пониженном уровнях. На основании результатов почвенного анализа разработаны и предложены агробиологические мероприятия, направленные на улучшение агрохимических свойств почвы, что повышает их плодородие и эффективность использования в сельском хозяйстве.

Abstract

The article examines the agrochemical characteristics of the upper soil layer, which plays a key role in ensuring the growth and development of plants. It was noted that the humus content in the studied samples was low, the level of mobile phosphorus was extremely low, and the supply of exchangeable potassium was at medium and low levels. Based on the results of soil analysis, agrobiological measures aimed at improving the agrochemical properties of soils have been developed and proposed, which increases their fertility and efficiency of use in agriculture.

Kalit so'zlar: agrokimyoviy, organik, genezisi, predmet, biologik, fosfor, kaliy, kalsiy, oltingugurt, magniy, temir, bor, marganets, rux, mis, kobalt, molibden, mikroelementlar

Ключевые слова: агрохимия, органическое вещество, генезис, почвенный профил, биологические элементы, фосфор, калий, кальций, сера, магний, железо, бор, марганец, цинк, мед, кобальт, молибден, микроэлементы.

Key words: agrochemistry, organic matter, genesis, soil profile, biological elements, phosphorus, potassium, calcium, sulfur, magnesium, iron, boron, manganese, zinc, copper, cobalt, molybdenum, microelements.

KIRISH

Qashqadaryo vohasi Qarshi cho'li och tusli bo'z, bo'z-o'tloqi tuproqlari misolida, mazkur tuproqlarni morfologiyasi o'zlashtirish ta'sirida quyidagi o'zgarishlarga uchraganligini ilmiy natijalarga asosan isbotlab bergan: Birinchidan erni haydash tufayli haydalma qatlam hosil bo'ladi. Bu qatlamda chimli, chim osti, va o'tkinchi qatlam uchun xos bo'lgan tabiiy morfologik belgilar

o'zaro qo'shilib yangi turdagi morfologik belgilar vujudga keladi. Davriy sug'orish esa bu qatlamda kechayotgan chirindi hosil bo'lish jarayonini aktivlashtiradi, tuproq massasi rangini o'zgartiradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Tuproq qoplamidagi o'zgarishlar o'zlashtirishning 1-2-yilning o'zidayoq vujudga kelib, sug'orish davri boshlanishi bilan yanada murakkabroq o'zgarishlarga olib keladi: Birinchidan, morfologik o'zgarishlar, ya'ni qo'riq och tusli bo'z tuproqlar uchun xos bo'lgan Achimli va Achimosti qatlami o'rniga Ahaydalma qatlam rivojlana boshlaydi. Bu qatlam paydo bo'lishining o'zi katta genetik o'zgarish hisoblanadi. Chunki, bu qatlamda avval chim va chim osti qatlamga nisbatan g'ovak, yaxshi muqobil havo-suv, suv-ozuqa va issiqlik rejimi shakllanadi. Ikkinchidan, sug'orish natijasida qo'riq och tusli bo'z tuproqlar uchun xos bo'lgan sur, biroq qo'ng'ir tovlanuvchi rang o'rniga kul bo'z rang paydo bo'lgan. Sug'orish davri 30-40 yil bo'lganda sizot suvlari sathi 2-4 metrgacha ko'tarilib, er yuzasiga yaqinlashgan va u bevosita tuproq hosil bo'lish jarayonida ishtirok eta boshlagan va natijada, tuproq qoplamining rivojlanishi ham o'zgara borgan. Avtomorf sharoitda rivojlanayotgan tuproqlar asta-sekinlik bilan yarimgidromorf sharoitga, ya'ni bo'z-o'tloqi tuproqlarga aylana boshlagan [1, 2; 248-6.].

Bo'z tuproqlar respublikamizning qishloq xo'jaligida foydalanilayotgan asosiy er fondi hisoblansada, bu tuproqlarning unumdorlik imkoniyatlari cheklangan, tuproq hosil bo'lish jarayonlari va tuproq unumdorligining shakllanishi ham turli regionlarda turlicha ifodalangan [3; 138-6.].

Qishloq xo'jaligida o'g'itlardan foydalanish nafaqat ekinlar hosildorligining o'sishiga katta ta'sir ko'rsatadi, balki tuproqning potentsial unumdorligini oshirishga ham yordam beradi. Bu o'zgarishlarning tabiati qishloq xo'jaligida asosiy oziq moddalar: fosfor, azot va kaliy birikmalarining paydo bo'ladigan muvozanatiga chambarchas bog'liq. Ijobiy balans bilan, tuproqqa ozuqa moddalari etkazib berish hosil bilan olib tashlashdan oshib ketganda, salbiy balans bilan tuproq unumdorligining oshishi kuzatiladi;

Qishloq xo'jaligini intensiv kimyolashtirish davrida, umuman Rossiyada azot, fosfor va kaliy (NPK) balansi ijobiy bo'lib, deyarli hamma joyda haydaladigan tuproqlarda ozuqa moddalarining asta-sekin to'planishi kuzatildi. Ushbu to'planish darajasi mamlakat zonalari orasida sezilarli darajada farq qilgan va Chernozem bo'lmagan zonada eng yuqori bo'lgan [4].

Hozirgi vaqtda respublikada o'g'itlardan foydalanish keskin kamaygan bir paytda teskari jarayon – tuproqlarda ozuqa moddalarining kamayishi uchun old shart-sharoitlar yaratilgan. Bu jarayonning hajmi va tezligini baholash uchun mamlakatning turli tuproq-iqlim zonalari va mintaqalarida qishloq xo'jaligida ozuqa moddalarining muvozanatini bilish zarur [5].

Qishloq xo'jaligi erlarining alohida maydonlarini agrokimyoviy tekshirish har yili emas, balki davriy ravishda – har 5-10 yilda bir marta amalga oshiriladi. Tekshiruv davrlari o'rtasida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan tuproqdagi ozuqa moddalari tarkibidagi mumkin bo'lgan o'zgarishlar haqida tushunchaga ega bo'lish uchun yillik ozuqa moddalari balansini aniqlash kerak [6].

Tadqiqot obe'kti va uslublari: tajriba Qarshi tumani och tusli bo'z tuproqlari bo'lib, predmet bo'lib tuproq gumusi va oziqa moddalari miqdori o'rganildi. Tuproqning organik moddalarini tahlil qilishdan maqsad tuproqlarning genezisi va xossalari, shuningdek ularni yaxshilash yo'llarini aniqlash uchun ma'lumotlarni olishdan iborat.

Tadqiqotlar dala va laboratoriya sharoitlarida olib borildi. Dala tadqiqotlari sobiq O'zPITI ning «Dala tajribalarni o'tkazish uslublari» bo'yicha; tuproq namunalari tahlillari Y.V.Arinishkinaning «Руководство по химическому анализу почв» va sobiq O'zPITI ning «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах» uslublaridan foydalanilgan

NATIJA VA MUHOKAMA

Tuproqlarning agrokimyoviy hossalari. Tuproqlarning oziqa moddalari gumus, azot, fosfor, kaliyning o'simliklar tomonidan o'zlashtiriladigan shakllari aniqlandi [4;5;]. Qarshi tumanidagi Xusanov Xusniddin f/x va Xolyor xoji f/x larning sug'oriladigan maydonlarda kuzgi bug'doydan keyin tuproq qatlamlarida gumus bilan past darajada ta'minlangan bo'lib, mos ravishda haydalma qatlamda gumus miqdori 0,682 va 0,673% ni tashkil qilgan bo'lsa, Xolyor xoji f/x da kuzgi bug'doydan keyin takroriy ekin sifatida sabzi ekilganda tuproqdagi gumus miqdori 0,715% bo'lganligi aniqlandi. Bunga ko'ra, tuproqlarning yil davomi o'simlik qoplamini bilan band bo'lishi

**4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF
MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI**

ularning biologik jarayonlar faoliyatini oshiradi. Natijada, organik moddalar miqdori oshib gumifikatsiya jarayoni maqbullashdi.

1-jadval

Tuproqdagi gumus va oziqa moddalari miqdori

No	Fermer xo'jalik nomi	Qatlam chuqurligi, sm	Gumus	Fosfor P ₂ O ₅	Kaliy K ₂ O
1	Xusanov Xusniddin f/x Kuzgi bug'doydan keyin	0-26	0,682	20,4	224
		27-44	0,445	14	126
2	Xusanov Xusniddin f/x G'o'zadan keyin	0-27	0,718	21,7	235
		28-46	0,571	12,1	136
3	Xolyor xoji f/x Kuzgi bug'doydan keyin	0-24	0,673	21,3	226
		25-48	0,486	12,6	139
4	Faxriddin asl dalasi f/x G'o'zadan keyin	0-27	0,704	24,2	237
		28-46	0,425	14,8	122
5	Xolyor xoji f/x Kuzgi bug'doy:sabzidan keyin	0-27	0,715	23,8	246
		28-43	0,578	12,8	145

Shuningdek, Xusanov Xusniddin f/x va Xolyor xoji f/x larda tuproqdagi harakatchan fosfor miqdori 20,4 va 21,3 mg/kg, almashinuvchan kaliy esa, 224 va 226 mg/kg ni tashkil etgan bo'lsa, kuzgi bug'doydan keyin takroriy ekin sifatida sabzi ekilganda harakatchan fosfor miqdori 23,8 mg/kg, almashinuvchan kaliy 246 mg/kg tashkil etganligi aniqlandi.

Xusanov Xusniddin f/x va Faxriddin asl dalasi f/x g'o'zadan keyin tuproq qatlamlarida mos ravishda haydalma qatlamda gumus miqdori 0,718 va 0,704% ni tashkil qilgan bo'lsa, harakatchan fosfor miqdori 21,7 va 24,2 mg/kg, almashinuvchan kaliy esa, 235 va 237 mg/kg ni tashkil etganligi aniqlandi (1-jadval).

Muhokama. Tadqiq etilgan tuproq sharoiti cho'l mintaqasini tekisliklarida tarqalgan sug'oriladigan tuproqlar sharoitida ohirgi chorak asr davomida almashlab ekish tizimida beda ekish tugatilib, g'o'za va g'alla ekinlarining yakka xokimligi sababli tuproqda o'simlik qoldiqlarini to'planishi juda xam kamayishi, mahalliy o'g'itlar etaricha qo'llanilmayotganligi, ma'dan o'g'itlar qo'llashda ko'pgina hollarda azotli o'g'itlarga ixtisoslashgan o'g'it qo'llash tizimini olib borilishi yoki kaliyli va fosforli o'g'itlarni qo'llash meyorining kamligi sababli tuproqlarda oziqa moddalar kamayishiga olib kelgan.

XULOSA

O'rganilgan tuproq namunalarining o'simlik o'sib rivojlanishida katta ahamiyatga ega bo'lgan yuqori qatlam tarkibi gumus bilan kam va o'rtacha harakatchan fosfor bilan juda kam va o'rtacha darajada va almashinuvchi kaliy bilan o'rtacha va kam darajada ta'minlanganligi qayd etildi.

O'simliklarning meyorda o'sishi va meva berishi uchun faqat ular ko'p miqdorda o'zlashtiradigan makroelementlar-azot, fosfor, kaliy, kalsiy, oltingugurt, magniy va temir zarurdir. Bundan tashqari, mikroelementlar - bor, marganets, rux, mis, kobalt va molibden kabi mikroelementlar ham zarurdir.

O'simliklarni oziqa moddalarga bo'lgan talabini qondirishda ma'dan o'g'itlarning ko'p komponentli turlarini go'ng yoki kompostlar bilan tabaqalashtirib qo'llash tavsiya etiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Qo'ziyev R.Q. Bo'z-voha tuproqlari, ularning tadrijiy rivojlanishi va unumdorligi / O'zFA Tuproqshunoslik instituti. - Toshkent, 1991. - 138 b.
2. Parpiyev G'.T., Axmedov A.U., Turdalev J.M. Turli regionlarda shakllangan voha tuproqlarining morfologik belgilari. O'zbekiston zamini №4. 2020. 39 b.
3. Tursunov L., Bobonorov R., Vakilov A., Yusupov S. Qashqadaryo vohasi hududi tuproqlari. - Toshkent: "Turon-Iqbol" nashriyoti, 2008. - 248 b.
4. Nurgaliyev N.A. Sug'orish eroziyasining tuproq morfologiyasi va qatlam qalinligiga ta'siri (Qarshi tumani misolida) // Управление земельными ресурсами и их оценка: Новые подходы и инновационные решения. Сборник статей: в 1кн. / Республиканская научно-практическая конференция (22-24 апреля 2019 г.). - МоскваТашкент: Национальный университет Узбекистана, 2019. - С. 548-552

**4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF
MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI**

5. Toshqo'ziyev M.M. Tuproqda umumiy gumus va harakatchan gumus moddalari miqdoridan uning unumdorlik ko'rsatkichi sifatida foydalanishga doir uslubiy ko'rsatma. Toshkent 2006.
6. Diyorova M.X. Qashqadaryo tuproqlarining unumdorligi va ekologiyasi Monografiya
7. Руководство к проведению химических и агрофизических анализов почв при мониторинге земель / Под. ред. Баирова А.Ж., Ташкузиева М.М., и др. - Ташкент: ГосНИИПА, 2004. - 260 с.

UO'K: 550.4:631.41:581.1:539.16(575.1)

**ELEMENTAR GEOKIMYOVIY LANDSHAFT SHO'RXOKLARI HAMDA O'SIMLIKLARIDA
TARQOQ VA RADIOAKTIV ELEMENTLAR****ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ СОЛИ ЛАНДШАФТА И ДИФФУЗНЫЕ И
РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ИХ РАСТИТЕЛЬНОСТИ****ELEMENTARY GEOCHEMICAL LANDSCAPE SALTS AND RADIOACTIVE ELEMENTS
IN THEIR VEGETATION****Azimov Zikirjon Muhammadovich¹**¹Farg'ona davlat universiteti tuproqshunoslik kafedrası, katta o'qituvchi., b.f.f.d (PhD)
0009-0005-7258-9859**Yuldashev Gulomjon²**²Farg'ona davlat universiteti tuproqshunoslik kafedrası, b.f.d., professor
0000-0003-3339-1768**Uraimov Tohirjon³**³Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti professori, q/x fanlari doktori
0019-0006-7455-9758**Annotatsiya**

Ushbu maqolada Markaziy Farg'ona hududida shakllangan ikkilamchi sho'rxoklanishga yuz tutgan tuproqlar hamda o'simliklarning kimyoviy element tarkibidagi tarqoq hamda radioaktiv elementlarning konsentratsiya klarki, klark taqsimotlari va lognormal miqdorlari atroflicha o'rganilgan.

Qolaversa, ushbu elementlarning tuproq qatlamlaridagi akkumulyatsiya va migratsiyasi jarayonlari haqida so'z yuritilgan.

Аннотация

В данной статье подробно изучены кларк концентрации, кларковое распределение и логнормальные количества рассеянных и радиоактивных элементов в химических элементах почвы и растений, подвергшихся вторичному засолению, сформировавшихся на территории Центральной Ферганы.

Кроме того, обсуждаются процессы накопления и миграции этих элементов почвенных генетических горизонтах.

Abstract

In this article, the clarke concentration, clarke distribution, and lognormal amounts of scattered and radioactive elements in chemical elements of soils and plants subjected to secondary salinization, formed in the territory of Central Fergana, are studied in detail.

In addition, the processes of accumulation and migration of these elements in soil genetic horizons are discussed.

Kalit so'zlar: geokimyoviy, biogeokimyoviy, fon, klark, sho'rxok, akkumulyatsiya, differensiyatsiya, transformatsiya.

Ключевые слова: геохимический, биогеохимический, фон, кларк, солончак, аккумуляция, дифференциация, трансформация.

Key words: geochemical, biogeochemical, fon, clarke, saline, accumulation, differentiation, transformation.

KIRISH

Ma'lumki cho'l sharoiti iqlimi minerallasgan sizot suvlari va ularning kuchsiz harakati, ya'ni oqib chiqib ketishini qiyinligi, tuproqlarni shakllanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi va hududda xar xil darajada sho'rlikka, o'simlik va hayvonot biomassasiga ega bo'lgan gidromorf tuproqlarni

shakllantiradi. Bu holat hususan Markaziy Farg'onaga tegishli bo'lib, bunda minerallashtirilgan sizot suvlarini kimyoviy tarkibi, mineralizatsiya darajasi, bosimi, er ustidagi biomassa va tuproq qatlamlarini elementar kimyoviy tarkibiga jiddiy ta'sir ko'rsata boshlaydi va biogeokimyoviy aylanma harakatda o'z aksini topadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Bu borada buyuk V.I.Vernadskiy shunday degan edi: "Har bir tomchi yoki chang moddalarida er yuzasida bizning tadqiqotlarimiz nozikligi o'sishi bilan biz yangi-yangi elementlarni ochamiz. Qum zarrachasida yoki tomchida, xuddi mikroskopdagiday kosmosni umumiy tarkibini aksi ko'rinadi [1]. Shu holatni endilikda er po'stida, uning yupqa plyonkasi bo'lgan tuproq qoplamida, tuproq zarrachasida, o'simlik qoplamida, hatto hujayrasida ko'rishimiz mumkin.

Shuni ham alohida qayd etish kerakki Yer po'stidagi, turoqdagi ba'zi elementlarni klarki o'zaro bir necha matematik tartib bilan farq qiladi. Bu jiddiy farq elementlarni tuproqdagi, tirik organizmdagi va o'simliklarga ham ta'sir ko'rsatadi. Bu borada hozirgacha asosan 8 ta, ya'ni O, Si, Al, Fe, Ca, Na, Mg, K elementlarni biosferada, ya'ni tuproq, o'simlik, suv va mikroorganizmlarda nisbatan yaxshiroq o'rganilgan. Bularning miqdorlari hamda birikmalari tabiatda har xil miqdor va sifatda ko'rinadi. Qolgan elementlar Beus bo'yicha ikkinchi guruh bo'lib, tarqoq elementlar hisoblanadi, ayrim adabiyotlarda mikroelementlar qatoriga kiritiladi. Beus er po'stidagi elementlar tasnifini amalga oshirib ularni 2 ga, ya'ni asosiy va tarqoq elementlarga ajratgan [2].

Bu borada, ya'ni kimyoviy elementlarni Yer po'stidagi holati miqdoriga, xossaligiga qaratilgan tasniflar ko'p. Bunday tasniflarni biridan, ya'ni V.I.Vernadskiyning oddiygina ko'ringan, lekin mukammal tasnifidan foydalanish maqsadida sho'rxoklar va sho'rlangan tuproqlardagi makro-va mikroelementlarni tasnifdagi o'rinlarini belgilab, bosqichma bosqich tavsif berish dolzarb hisoblanishi mumkin.

Tadqiqot usullari va uslubiylari. Dala tadqiqotlari V.Dokuchayevning morfogenetik, profil, geokimyoviy va statsionar, kameral usullari bo'yicha amalga oshirilgan. Biogeokimyoviy tadqiqotlar A.Perelman, B.Polinov, M.Glazovskayalarning landshaft-geokimyoviy yondashuvlari asosida, makro- va mikroelementlar yalpi miqdori neytron-aktivatsion usulda aniqlangan. Olingan ma'lumotlarning matematik-statistik tahlili, o'rta arifmetik qiymati o'rtacha kvadratik chetlanish va boshqalar Sh.Karimov, G.Yuldashev hamda V.Samsonovalarning «Microsoft Excel» dasturi yordamida hisoblandi. Shu asosda olingan ma'lumotlar tadqiqot natijalarini tashkil qildi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Tadqiqot uchun tanlangan elementlar quyidagi jadvalda (1), ya'ni V.I.Vernadskiyning tasnifiy tadqiqotlarida alohida-alohida ajratilib rang berish yo'li bilan keltirilgan. Jadvalda to'q ranglardagi elementlar tadqiqot obyektida o'rganishga tortilgan elementlar va ularni sonlari keltirilgan.

Ko'rinib turibdiki, sho'rxoklarda tarqoq va radioaktiv elementlar o'z o'rnida o'rganilgan bo'lib, ularga geokimyoviy va biogeokimyoviy tavsif berilgan. Kimyoviy elementlarning u yoki bu tabiiy tizimda akkumulyatsiyasi va tarqalishi ularning muhim hususiyatlaridan biri hisoblanadi va ular ushbu tizim genezisida o'z aksini topadi.

Bu borada agar A.P.Vinogradov [3] tuproq klarkini fon deb qabul qiladigan bo'lsak, shunday deyishga asos bor. Chunki ushbu fon miqdorlar Rossiya va jahon standarti tariqasida ham qabul qilingan.

Unga nisbatan har xil tuproqdagi kimyoviy elementlarni klark miqdorlarini taqsimlanishi, tarqalishini o'rganish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Bunga qadar A.Ye.Fersman [4] ma'lumotlariga, ya'ni litosfera klarkiga solishtirilgan edi. Ammo sho'rxoklarning meliorativ va unumdorlik holatlari ularni yaxshilash, saqlash va unumdorligini oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy tadqiqotlar turli yillarda chet ellik [5, 6] va O'zbekiston [8, 9] olimlari tomonidan amalga oshirilgan.

Sho'rxoklarda, sho'rlangan tuproqlarda va sizot suvlarda anionlar, kationlar, tarqoq va radioaktiv elementlar migratsiyasi uchun har xil biogeokimyoviy sharoitlar paydo bo'lgan, akkumulyatsiyalangan, tarqalgan, qator elementlar va birikmalar har xil tartib hamda qoidalarga ko'ra harakat qiladi.

Elementlar va birikmalarni harakati o'z navbatida landshaft bloklari hisoblangan tuproq, suv, o'simlik xossaligiga ta'sir qiladi. Bu ta'sir turli darajadagi antropogen omil ta'sirida bo'lgan tuproqlarda har xil jadallikda namoyon bo'ladi va natijada elementlarning xossa hamda

4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI

hususiyatlariga, tuproq-meliorativ sharoitlariga bog'liq ravishda har xil jadallikdagi, o'lchamdagi, tipdagi biogeokimyoviy provinsiyalarni va baryerlarni hosil qiladi.

Yer po'sti, tuproq, o'simlik va boshqalarning kimyoviy tarkibi xilma-xil va murakkab, lekin bir paytning o'zida ularda elementlar davriy sistemasidagi kimyoviy elementlarni deyarli hammasini qatnashishini unutmash kerak. Qator tadqiqotchilar [7, 10, 11]ning tadqiqotlari tuproqdagi elementlar va birikmalarni nazorat chegaralarini o'rnatishga, miqdoriy ko'rsatkichlarini aniqlashga qaratilgan.

Misol uchun bir guruh tadqiqotchilar tuproqdagi tuz hosil qiluvchi anion va kationlarni chuqur tadqiq etgan bo'lsalar, ikkinchi guruh tadqiqotchilar og'ir metallarni, uchinchi guruh esa tarqoq va radioaktiv elementlarni o'rganganlar. Shunga ko'ra sho'rxoklardagi tarqoq va radioaktiv elementlarning konsentratsiya klarki (KK) va klark taqsimotlari (KT) geokimyoviy diagrammalar ko'rinishida o'rganilgan bo'lib, ularni quyidagicha tasvirlash mumkin.

Bunday holatlarni ikkilamchi sho'rxoklarning 0-23, 40-50, 62-76, 100-150 sm qatlamlari uchun 1 va 2 rasmlarda ko'rishimiz mumkin.

Rasm-1. Ikkilamchi sho'rxoklarda radioaktiv va tarqoq elementlarning KK

Ko'pchilik hollarda KK miqdoriy ko'rsatkichlarga ko'ra sabab va oqibatlarini yaxshi tushintiradi. Masalan, elementlarning klarklar o'rtasidagi katta farq ularni bir guruhga joylashtirib bo'lmashligini, genezisi boshqa-boshqa ekanligini ko'rsatishi mumkin.

Markaziy Farg'onaning ikkilamchi sho'rxoklaridagi elementlarni konsentratsiya klarki (1-rasm) ga e'tibor beradigan bo'lsak, u holda bu ko'rsatkichning katta miqdorlari, eng avvalo, Th ga to'g'ri kelishini ko'rishimiz mumkin. Bu radioaktiv element hisoblanadi. Lekin tarqoq elementlar nisbatan past va tuproq qatlamlarida deyarli bir tekis taqsimlanmagan.

Elementlarni o'rganilgan obyekt tuproqlaridagi miqdoriga tuproq klarkini taqsimlashi orqali uni, ya'ni aniq element yoki elementlar guruhini klark taqsimotini ifodalash mumkin. Ana shu holat ikkilamchi sho'rxoklar uchun (2-rasm) da keltirilgan.

Rasm-2. Ikkilamchi sho'rxoklarda radioaktiv va tarqoq elementlarning KT differensiyatsiyasi

Ushbu ko'rsatkichlarga ko'ra toriy o'rganilgan elementlar ichida eng kam differensiyatsiyalanadi. Shu bois u nisbatan ikkilamchi sho'rxoklarda yaxshi konsentratsiyalanadi.

Sho'rxok o'simliklarda radioaktiv va tarqoq elementlarni qizilmiya o'simligining lognormal spektri misolida ko'rishimiz mumkin (3-rasm). Diogramma ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, radioaktiv elementlardan Th tuproq klarkiga nisbatan ancha kam miqdorlarni namoyon etmoqda. Bu jarayon ijobiy holat albatta. Tarqoq elementlarda esa nisbatan kuchli o'zgarishlarni Br hamda Ta elementlarida kuzatishimiz mumkin.

Rasm-3. Ikkilamchi sho'rxoklarda qizilmiya o'simligida radioaktiv va tarqoq elementlarning lognormal spektri

XULOSA

Xulosa qiladigan bo'lsak, V.I.Vernadskiy tasnifidagi tanlab olingan jami 7 ta tarqoq va radioaktiv elementlarning ikkilamchi sho'rxoklardagi biogeokimyoviy xususiyatlari aynan akkumulyatsiya va differensiyatsiya qonuniyatlari o'zaro yaqin bo'lib antropogen omillar kichik-kichik farqlarni keltirib chiqaradi. Sug'oriladigan o'tloqi-saz tuproqlar aslida sho'rxoklardan antropogen omillar ta'sirida transformatsiyalangan, ya'ni evolyutsiyalangan, ularning onalik jinsi, tuproq hosil qiluvchi omillari deyarli bir xilligi tufayli biridan ikkinchisi shakllangan. Shu bilan birga sho'rxoklar hamda sho'rxok o'simliklarda Br va Ta kabi elementlarni o'rganilganlar ichida nisbatan eng yuqori sochiluvchanlik xususiyatlari ko'rinadi.

Olingan natijalar asosida ikkilamchi sho'rxoklar va o'simliklarda tarqalgan tarqoq va radioaktiv elementlarni monitoring qilish imkoniyati mavjud bo'lib, ushbu elementlarni tuproq kesmasi bo'ylab migratsiya hamda akkumulyatsiyasi jarayonlarini aniqlash mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Вернадский В. И. Очерки геохимии. М.: 1983. с. 422.
2. Беус А.А. и др. Геохимия окружающей среды. М. 1976.- 243 с.
3. Виноградов А.П. Геохимия редких и рассеянных химических элементов в почвах. М. 1957.-238 с.
4. Ферсман А.Е. Геохимия. В 4-х т. Л: ОНТИ. 1939. Т. 4. С. 46.
5. Панкова Е.И., Молоцов И.А. Солончаки содовой зоны Голодностепской подгорной равнины и их мелиоративные особенности. Почвоведения. 1979. № 2.
6. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. - М.: Наука. 1965. -374 с.
7. Abakumov E., Yuldashev G. et al. The Current State of Irrigated Soils in the Central Fergana Desert under the Effect of Anthropogenic Factors //Geosciences. – 2023. – Т. 13. – №. 3. – С. 90.
8. Yuldashev G., Azimov Z., Mamajonov I. Changes in Cyclic Chemical Elements in Saline Landscape //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2023. – Т. 17. – С. 38-42.zenodo
9. Yuldashev G., Azimov Z., Mamajonov I. Ikkilamchi sho'rxoklar morfologiyasi, shakllanishi, tuz tarkibi va evolyutsiyasi //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 6. – С. 858-862.
10. Azimov Z., Nematov A. A., Madaminov A. A. Markaziy Farg'ona erlarida aridlanish jarayoniga doir //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 6. – С. 792-797.
11. Yuldashev, G., Isag'aliyev, M., Raximov, A., & Azimov, Z. (2023). Pedageochemistry of saline soils and research methods. Scientific Journal of the Fergana State University, 28(1), https://doi.org/10.56292/SJFSU/vol28_iss1/a8

UO'K: 631.4

**QUMLI CHO'L TUPROQLARINING SHAKLLANISHIDAGI (EVOLYUTSIYASIDA)
XUSUSIYATLARI VA MORFOLOGIYASI****ОСОБЕННОСТИ И MORFOLOGИЯ ПЕСЧАНЫХ ПУСТЫННЫХ ПОЧВ В
ФОРМИРОВАНИИ (ЭВОЛЮЦИИ)****FEATURES AND MORPHOLOGY OF SANDY DESERT SOILS IN THE FORMATION
(EVOLUTION)****Diyorova Muhabbat Xurramovna¹**¹Qarshi davlat universiteti Agrokimyo va ekologiya kafedrasida dotsenti
0009-0004-6284-3879**Islomova Gulsevar Qaxramon qizi²**²Qarshi davlat universiteti Agrokimyo va ekologiya kafedrasida magistranti
0009-0006-6426-5819**Umarova Sadoqat Sodiq qizi³**³Qarshi davlat universiteti Agrokimyo va agrotuproqshunoslik yo'nalishi talabasi
0009-0001-7473-4926**Annotatsiya**

Ushbu maqolada Qashqadaryo hovzasi qo'mli cho'l tuproqlarining shakllanishidagi genetik qatlamlar mustahkam takomillashmaganligi sababli, ularning evolyutsiyasi davomida kuchli shamol ko'chkinlari (shamol deflyatsiyasi) ta'sirida katta miqdordagi qumli tuproqlar (qumlar bilan birgalikda) uzoq maydonlarga qayta yotqizilishi mumkin jumladan mexanik tarkibi, umumiy-fizik va suv-fizik xossalari haqida ma'lumot berilgan.

Аннотация

В данной статье рассматриваются особенности формирования песчаных почв Кашкадаринского бассейна. Отмечается, что в условиях слабовыраженной генетической стратификации серозёмов и слабосформированных песчаных почв, в процессе их эволюции под воздействием сильных ветровых переносов (эоловой дефляции) возможно повторное и масштабное перераспределение песчаных почвообразований (вместе с песками) на значительные расстояния. В работе представлены данные о механическом составе, общих физико-химических и водно-физических свойствах данных почв.

Abstract

This article examines the features of the formation of sandy soils in the Kashkadarya basin. It is noted that in conditions of weakly expressed genetic stratification of sierozems and poorly formed sandy soils, in the process of their evolution under the influence of strong wind transfers (eolian deflation), repeated and large-scale redistribution of sandy soil formations (along with sands) over significant distances is possible. The paper presents data on the mechanical composition, general physical-chemical and water-physical properties of these soils.

Kalit so'zlar: gorizont, qattiq faza, avtomorf, mexanik, umumiy-fizik, suv-fizik, karbonatli, morfologik, solishtirma, hajm og'irligi, g'ovaklik, degradatsiya

Ключевые слова: горизонт, твёрдая фаза, автоморфный, механический, общие физические свойства, водно-физические свойства, карбонатность, морфологический, сравнительный, объёмный вес, пористость, деградация.

Key words: horizon, solid phase, automorphic, mechanical, general physical properties, water-physical properties, carbonate content, morphological, comparative, bulk density, porosity, degradation.

KIRISH

Butun dunyoda iqlimning global darajadagi o'zgarishi, haroratning oshishi, cho'llanish jarayonlarining kuchayishi, tabiiy resurslaridan to'g'ri foydalanmaslik kabi omillar erlarning degradatsiyaga uchrashiga, o'simlik qoplaminig kamayishiga, tuproq va suv resurslarining holatining yomonlashuviga hamda ekologik muvozanatining turli darajadagi o'zgarishlariga sabab bo'lib, global va regional darajadagi muammolarga aylanmoqda. Cho'llanishga qarshi kurashish, degradatsiyaga uchragan erlarni qayta tiklash bo'yicha ishlarining samaradorligini oshirish hamda O'zbekiston Respublikasining xalqaro majburiyatlarini samarali bajarishni ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 22-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasida cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurashish bo'yicha ishlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4204-son Qarori qabul qilindi [1].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

O'zbekiston Respublikasining umumiy er maydoni 44892,4 ming gektar bo'lib, shundan 76,6% i cho'l zonasiga to'g'ri keladi. Cho'l zonasini umumiy maydoni 33 995 000 ga bo'lgan Qizilqum, Ustyurt, Malikcho'l, Sherobod, Qarshi, Kattaqum, Sandiqli, Markaziy Farg'ona cho'llari tashkil qiladi. Cho'l zonasining tuproqlari asosan qumli cho'l, sur-qo'ng'ir, taqir va sho'rxoklardan iborat, mexanik tarkibi o'rta va engil qumloqlardan tashkil topgan, allyuvial-prolyuvial va ko'l yotqizilari ustida shakllangan [1].

Quruq sharoitli qumli tuproqlar yuqori issiqlik sig'imi va tez issiqlik o'tkazuvchanligiga ega - ularni boshqa barcha tuproqlardan keskin ajratib turadigan va qum massivlarining o'ziga xos iqlim sharoitlarini aniqlaydigan xususiyatlarga ega bo'lganligini ta'kidlab o'tgan. [2.3; 113–117 b.]

Tuproqning fizik-mexanik xossalari o'simliklarning o'sib-rivojlanishi uchun sharoitlarni, ularning unumdorlik darajasini belgilovchi eng muhim omillardan biridir. Tuproqning solishtirma og'irligi 40C da bir xil hajmdagi suv massasi har xil tuproq turlarida va tuproq gorizontlari har xil qattiq faza zichligiga turlicha bo'ladi.

Yengil qo'moqli och tusli bo'z tuproqlarning hozirgi holati, morfologik xususiyatlari, agrokimyoviy xossalarni o'zgarishiga tuproq profilining tuzilishi va er osti suvlar sathining ta'sirida o'zgarishga uchrashi ta'kidlangan. G.Yuldashev, S.Makhrumkhuzhaev [4.16; 64–68 b.]

Qumli cho'l tuproqlari – bu cho'l mintaqasidagi avtomorf tipdagi tuproq bo'lib, mexanik tarkibning o'ta engilligi-qumlilik yoki qumoqligi ushbu tuproqning shakllanishida asos bo'lgan qumli eol (shamol) yotqizig'i mahsuli deyiladi.

Bir tomondan, tuproq hosil qiluvchi qumli eol va alyuvial ona jins katta suv o'tkazuvchanlikka, boshqa tomondan, nokapilyar g'ovaklikka ega bo'lganligi sababli kapilyar ko'tarish balandligining pastligi natijasi hosil bo'ladi. Bu tuproqlar profilining o'rta qismida kondensatsiyalangan suvlarning yig'ilishi, doimiy nam "markazi"ning bo'lishi sahro mintaqasiga moslashgan ayrim o'simliklarning o'sishi uchun sharoitni yaratib beradi. Boshqacha aytganda qumli sahro tuproqlarining 40-50 sm chuqurligida foydali tuproq suvi zaxiralari bo'ladi va shu sababli bu yaxshi rivojlangan o'simlik qoplaminig hosil bo'lishiga va gumusning paydo bo'lishi uchun asos bo'ladi [5].

Qumli cho'l tuproqlari alohida tip sifatida ajraladigan bo'lsa-da, kam o'rganilgan. Shuningdek, bu tuproq tipi tuzilgan tuproq xaritalarida ham bir necha tipdagi tuproqlar kompleksida yoki sahrolar fondida amalga oshiriladi [6].

Tadqiqot obe'kti va uslublari: tajriba Muborak tumani qumli cho'l tuproqlari bo'lib, predmet bo'lib tuproq mexanik tarkibi, umumiy-fizik va suv-fizik xossalari o'rganildi.

Tadqiqotlar dala va laboratoriya sharoitlarida olib borildi. Dala tadqiqotlari sobiq O'zPITI ning «Dala tajribalarni o'tkazish uslublari» bo'yicha; tuproq namunalarini tahlillari Y.V.Arinishkinaning «Руководство по химическому анализу почв» va sobiq O'zPITI ning «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах» uslublariidan foydalanilgan

NATIJA VA MUHOKAMA

Qumli cho'l tuproqlarida genetik qatlamlar mustahkam takomillashmaganligi sababli, ularning evoyutsiyasi davomida kuchli shamol ko'chkinlari (shamol deflyatsiyasi) ta'sirida katta miqyosdagi qumli tuproqlar (qumlar bilan birgalikda) uzoq maydonlarga qayta yotqizilishi mumkin va shuningdek, bu erda qumli cho'l tuproqlari o'zining "ikkinchi" hayotini boshlaydi. Ammo shunday bo'lishiga qaramay bu tuproqlarda quyidagi genetik qatlamlar va ular uchun xos bo'lgan morfologik

**4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF
MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI**

belgilar bor. Qumli cho'l atrofida to'plangan mayda qum zarrachalaridan iborat bo'lgan qalinligi 2-3 sm atrofida eol yotqizig'i bo'ladi va bu A_0 harfi bilan ifodalanadi.

Bu qatlam ostida osoka va qo'ng'ir bosh kabi efemer o'simliklar ildizi ta'sirida yaxshi chimlangan, mayda donador kesakchali, biroq engil mexanik tarkibli qalinligi 7-12 sm li chimli (A chimli) qatlam bo'ladi. Bu qatlam sur tusli, bir oz qo'ng'ir tovlanuvchi rangda bo'lib, yumshoq, uning devorlari tez buziladigan (ko'chadigan) bo'ladi shuningdek bu devorlarda sezilarli qat-qatlik va tangasimon qavatlarini ko'rish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari bu erda asosan yirik tomirlar bor, rangi bir oz oqishroq sur tusli bo'lib, yuqori qatlamga nisbatan zichroq, ayrim hollarda juda qattiq (zich) bo'ladi. Buning asosiy sababi shundaki - bunda karbonatli qatlamning bo'lishidir. Bu qalinlik, odatda, 10-20 sm yoki undan ham ortiqni tashkil etishi mumkin. Bu qatlam ostida yumshoq sochiluvchan qum bo'lib, u o'zida suvda eruvchi tuzlarni hamda gipsni saqlash mumkin [7].

Yuqorida ifoda etilgan morfologik belgilarni biz quyida 1-kesma misolida ko'rishimiz mumkin.

1-kesma. 8-aprel 2025-y. Qarshi Muborak markaziy yo'lining 45km, uni o'ng tomonidan 100-150 m. bo'lib, razrezimiz mayda barxanli hududda qazildi. Relif- barxanli, ular oralig'i tekislikdan tashkil topgan. O'simliklar- astragal, osoka, qo'ng'irbosh (ular qurib qolgan) va hokazolardan iborat.

Qumli-cho'l tuproq.

A_0 Atrofdan impulverizatsiya jarayonida paydo bo'lgan qalinligi 3sm li o'simlik, tana va tomirlari atrofida to'plangan, sur tusli bir oz qo'ng'ir tovlanuvchi qumlar tashkil etadi.

A chimli 0-5 sm, sur tusli qo'ng'ir tovlanuvchi, qumli sochiluvchan, quruq, ammo efemer o'simlik ildizlari bilan to'liq ushlanib turadigan, mayda kesakchali-donador, lekin tez maydalanadigan agroflar, o'simlik ildizlari qoldirgan yoriqlarda hayvonot dunyosi faoliyatini (uning chiqindilari, tanalari) ko'rish mumkin, yon devorlarida sezilarli qat-qatlik va tangasimon juda ham yupqa bo'lgan yotqiziqalar mavjud, keyingi qatlamga o'tish esa asta-sekinlik bilan rangi orqali amalga oshadi.

A chimosti 5-32 sm, oqishroq sur tusli, qumli zichlashgan, bir ozgina namlangan, o'simlik ildizlari kamchilikni tashkil etadi, yon devorlarida tip yotqiziqalari mavjud. Bundan tashqari tuproq biologik faollilikni ko'rish mumkin. Qatlamning taxminan 15-20 sm dan boshlab tuproq massasining rangi yanada oshiqroq bo'ladi, bu karbonatlarning ta'siridan deyishimiz mumkin.

B 33-56, qatlamda oqish sur tusli jigarrang tovlanuvchi, namli, qumli, zich, o'simlik ildiz qoldiqlari juda kam, tuproq biologik faoliyati yuqorigi qatlamlarga qaraganda past darajada ekanligi va karbonatlik darajasi juda ko'p. Bundan tashqari onda-sonda gips profillari ham uchraydi, keyingi qatlamga o'tish rangi va zichligi bilan sezilarli darajada farqlanadi.

C 57-145 sm, sarg'ish kulrang tovlanuvchi, qum yumshoq, namlangan va shu sababli o'simlik ildizlari juda kam sonli bo'lib, tuproq hasharotlari, kesma devorlarida yoriqlar rorinib turibdi. Kesmaning 57sm dan 89 sm gacha mayda qum, so'ngra esa 145 sm gacha yirik qum bo'lib, bularning tarkibida gips, suvda eruvchi tuz kristallarini mavjud ekanligini ko'rish mumkin.

Shunga ko'ra, qumli-cho'l tuproqlari o'zining genetik qatlamlarini shakllantirishda juda murakkab tuproq paydo bo'lish jarayonini o'tkazadi. Lekin shuni ham aytib o'tish kerakki, ko'p hollarda qumli-cho'l tuproqlarini morfologik tuzilishini o'rganish jarayonida uning profilida ko'milib qolgan ikkinchi gumusli (chimli) qatlamni ham uchratish mumkin.

Qumli cho'l tuproqlari Qashqadaryo havzasida katta maydonni egallasa-da, ular qishloq xo'jaligi maqsadlarida kam foydalaniladi. Buning ikkita asosiy sababi mavjud: birinchisi, suv manbalaridan uzoqligi bo'lsa, ikkinchi sababi esa tuproqning o'ta engil mexanik tarkibli bo'lishi, buning natijasida tuproqda suv o'tkazuvchanlik qobiliyatining yuqoriligi va shamol eroziyasiga chalinuvchanligi ko'p uchraydi.

Qumli cho'l tuproqlarining mexanik tarkibi (abc. quruq tuproq vazniga nisbatan % hisobida)

Muborak tumani

Zarrachalar	Zarrachalar kattaligi, mm							Mexanik tarkibiga ko'ra nomlanishi
	>0,25	0,25-0,10	0,10-0,05	0,05-0,005	0,005-0,001	0,005-0,001	<0.001	
							Fizil <0,01mm	

**4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF
MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI**

0-30	6,16	8,99	34,23	40,11	3,36	4,15	3,00	10,51	qumloq
30-49	4,54	14,66	27,52	38,16	5,46	5,40	4,26	15,12	qumloq
49-80	3,86	17,11	29,45	40,45	3,11	2,99	3,03	9,13	qumli
80-150	11,70	16,45	27,40	35,35	5,11	2,13	1,86	9,10	qumli

1-jadvalda qumli cho'l tuproqlarining mexanik tarkibi to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan. Ushbu ma'lumotlarga ko'ra, bu tuproqlar butun profil bo'yicha qumli (sochiluvchan yoki yopishqoq), shuningdek qumloq bo'ladi. Mexanik tarkibi bo'yicha asosan qum hamda yirik chang zarrachalaridan iborat. II (<0,001mm) zarrachasi juda kam – atigi 4-10% atrofida tebranadi. Yuqori miqdordagi il zarrachasi profilning o'rta qismida to'planadi. Qumli cho'l tuproqlarida yirik zarrachalarning ustunlik qilishi – bu tuproqlar yosh tuproqlar guruhiga kirishini anglatadi, negaki bunda hali fizik nurash jarayoni davom etmoqda. Shuningdek, qumli cho'l tuproqlarining mexanik tarkibini og'irlashtirish imkoni bo'lsa, suv manbalari bo'lgan sharoitda bu tuproqlardan keng foydalanish mumkin.

Qumli cho'l tuproqlarining morfolitogenetik tuzilishi uncha murakkab bo'lmisligi, o'z navbatida, umumiy fizik xossalarning ham bu tuproqlar profilida katta o'zgarishga olib kelmaydi. Qumli cho'l tuproqlarining solishtirma og'irligi (CO) o'rganilgan barcha qumli tuproqlarda 2,62-2,68 g/ga o'rtasida tebranib turadi. Bunga asosiy sabab bir xil mineralogik tarkibga ega bo'lgan qum yotqiziqalaridan tashkil topganligi deb bilamiz.

Qumli cho'l tuproqlarida tabiiy sharoitdagi makrova mikroagregatlar kam bo'lganligi, melpozemlar faqatgina qumli zarrachalardan tashkil topganligi sababli ular zich joylashganligi sababli ushbu tuproqlarning eng yuqori ko'rsatkichidagi hajm og'irlikka ega bo'lganligi uchun bu ko'rsatkich pastki qatlamlarda yanada oshishini ko'ramiz. Jumladan, hajm og'irlik 0-80 sm da 1,48-1,36 g/sm³.

Hajm og'irlikning yuqori bo'lishi, o'z navbatida, qumli cho'l tuproqlarida umumiy g'ovaklikning pasayishiga olib keladi.

Qumli cho'l tuproqlarining umumiy-fizik va suv-fizik xossalari

**4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF
MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI**

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, qumli cho'l tuproqlari engil mexanik tarkibli bo'lishiga qaramasdan, dehqonchilik uchun yaroqli hisoblanadi. Agar suv manbalari yaqin bo'lgan sharoitda, birinchidan bu tuproqlar mexanik tarkibini og'irlashtirishga qaratilgan agrotexnik va meliorativ tadbirlar amalga oshirilsa, bu tuproqdan samarali tarzda foydalanish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ikkinchidan, bu tuproqlar sho'rlanmagan, agar sho'rlangan bo'lgan taqdirda ham ulardan sho'rni yuvish oson kechadi. Ushbu tuproqlar ikkilamchi sho'rlanishga kamdan-kam duchor bo'ladi. Chunki bu tuproqlarda kapillyar ko'tarish balandligi yuqori emas. Shularni e'tiborga olgan holda bu tuproqlarni meliorativ jihatdan ijobiy baholab, faqatgina bu tuproqlar uchun xos bo'lgan shamol eroziyasiga qarshi kurash tadbirlarini amalga oshirishni yodimizdan chiqarmasligimiz lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktyabrdagi PF-5853-son «O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi farmoni.
2. Yuldashev G'., Isag'aliyev M. Konus yoyilma sug'oriladigan tuproqlarining geokimyoviy tadqiqotlar metodikasi. Farg'ona. FDU nusxa ko'paytirish bo'limi, 2013. – B 4-18.
3. Гранитов И.И. Растительный покров Юго-Западных Кызылкумов. Ташкент, «Фан», 1964, кн.1-С.335.
4. Земельный фонд Республики Узбекистан. Национальный отчет Государственного комитета земельных ресурсов, геодезии, картографии и государственного кадастра. 2014г. Стр. 15.
5. Коровин Е.П. Растительност Средней Азии и Южного Казахстана. Книга II. Ташкент: Изд-во АН УзбССР, 1962. - 548 стр.
6. Maxmudov M.M. Qorako'lchilik yaylovlarning hozirgi holati va istiqbolli fitomeliorantlarni tanlashning asosiy kriteriyalari //Cho'l-yaylov chorvachiligini rivojlantirish muammolari. – Samarqand, 2005. –B. 187-189
7. Tursunov L.,Bobonorov R., Vakilov A., Yusupov S. Qashqadaryo havzasi hududi tuproqlari. Toshkent "Turon-iqbol" 2008 yil 104-114 b.

UO'K: 631.41:631.671(575.1)

**SUG'ORILADIGAN O'TLOQI BO'Z TUPROQLAR FIZIK-MEXANIK
XOSSALARINING XOZIRGI HOLATI VA ULARNING YAXSHILASH BO'YICHA
TADBIRLAR****СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ОРОШАЕМЫХ ТРАВЯНЫХ ПОЧВ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ УЛУЧШЕНИЮ****CURRENT STATUS OF PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF IRRIGATED
GRASS SOILS AND MEASURES FOR THEIR IMPROVEMENT****Mamadiyrov Farxod Doniyorovich¹**¹Qarshi davlat universiteti Agrokimyo va ekologiya kafedrasi o'qituvchisi,
0009-0005-8336-4938**Annotatsiya**

Maqolada Qashqadaryo viloyati sug'oriladigan o'tloqi bo'z tuproqlar xossalari o'rganilgan bo'lib ularning unumdorligini saqlash va qayta tiklashda zamonaviy resurstejamkor texnologiyalar hamda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha agrotadbirlar o'tkazish tavsiya etilgan.

Аннотация

В статье рассмотрены орошаемые луговые сероземы Кашкадаринской области и рекомендовано применение современных ресурсосберегающих технологий и рациональное использование природных ресурсов при сохранении и восстановлении их плодородия.

Abstract

The article examines the irrigated meadow gray soils of Kashkadarya region and recommends the use of modern resource-saving technologies and rational use of natural resources in maintaining and restoring their fertility.

Kalit so'zlar: tuproq, namlik, suv o'tkazuvchanlik, zichlik, solishtirma og'irlik, o'simlik, resurstejamkor, bug'doy, beda, unumdorlik, organik o'g'it, siderat, organik o'g'it.

Ключевые слова: почва, влага, водопроницаемость, плотность, удельный вес, растение, ресурсосбережение, пшеница, люцерна, плодородие, органическое удобрение, сидерат, органическое удобрение.

Key words: soil, moisture, water permeability, density, specific gravity, salinity, humus, nitrogen, phosphorus, potassium, plant, resource-saving, wheat, alfalfa, fertility, organic fertilizer, siderate, organic fertilizer.

KIRISH

Bugungi kunda «dunyoda sug'oriladigan maydonlar 1,6 mlrd gektarni tashkil etadi. Sug'oriladigan maydonlardan mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha ohirgi yarim asr mobaynida olib borilgan agrotadbirlar ekin maydonlarining uchdan bir qismi foydalanishga layoqatsiz bo'lgan. Ularning muhofaza qilishda degradatsiyaga uchragan erlarni qayta tiklash uchun 200 million gektardan ko'p ekin maydonlarda tuproq xossalarini o'rganilgan va ularning xossalarini yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlari ishlab chiqilgan». Shu sababli tuproqlar xossalarini hozirgi holatini kompleks o'rganish va unumdorligini saqlash va qayta tiklashda resurstejamkor, qisqa muddatli ekobioagrotadbirlarni ishlab chiqish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Respublikamizda sug'oriladigan tuproqlarning xossa-xususiyatlarini o'rganish orqali shahar chiqindilaridan samarali foydalanib organik o'g'itlar tayyorlab qo'llash, tuproqda oziqa moddalar to'plovchi va siderat ekinlarni ekish hamda tuproqqa minimal ishlov berish agrotadbirlari olib borilib muayyan natijalarga erishilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qishloq xo'jaligida er va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida «...tuproq unumdorligi va qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligini oshirish maqsadida ilmiy asoslangan almashlab ekish tizimini joriy qilish», «...erga ishlov berish va ekinlarni parvarishlashning ilg'or

4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI

innovatsion texnologiyalarni amaliyotga tadbiriq etish hisobiga agrotexnik tadbirlar sonini kamaytirish» va «shahar va shahar atrofidan chiqayotgan oziq-ovqat, xo'jalik, chorva hamda boshqa organik chiqindilarni to'plash hamda zamonaviy texnologiyalarni qo'llagan holda organik o'g'itlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish va qishloq xo'jaligi mahsulotlari etishtiruvchilariga etkazib berish»² bo'yicha vazifalar belgilab berilgan. Shu sababli, qishloq xo'jaligida oziq-ovqat mahsulotlarini etishtirish uchun tuproq xossalarni o'rganish asosida tuproq unumdorligini saqlash va qayta tiklashda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish orqali iqtisodiy jihatdan samarali bo'lgan agrotadbirlarni ishlab chiqish respublikamiz uchun dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Respublikamizning janubiy mintaqa hududlarida tarqalgan lalmikor va sug'oriladigan tuproqlarning litologik, geomorfologik va gidrogeologik sharoitlari va ularning fizik-kimyoviy, agrokimyoviy, umumiy fizikaviy, suv xossalari tadqiq qilingan bo'lib [7.; 9.; 10.], sug'oriladigan maydonlar tuproqlarining suv o'tkazuvchanlik qobiliyatini hisobga olinmasdan sug'orish tadbirlarini amalga oshirish natijasida, suv tartibini buzilishi kuzatilgan bo'lib, yillar davomida sug'oriladiganda tuproqning hajm og'irligini ($0,37 \text{ g/sm}^3$) ortishi, g'ovakligini (14%) kamayishi aniqlangan. [8.].

Sug'oriladigan bo'z tuproqlarda yil davomida samarali foydalanilib, dastlabkisiga nisbatan amal davri ohirida ChDNS ko'rsatgichlari 0,6-0,9% ga oshishi, tuproqning hajm og'irligi 0,03-0,05 g/sm^3 va qum tuproqlar sharoitida, 0,08-0,09 g/sm^3 ga kamayganligi, suv o'tkazuvchanligi g'ozadan keyin 29-43 m^3/ga , kuzgi bug'doyda 21-28 m^3/ga , takroriy ekinlardan keyin 27-107 m^3/ga kamayganligi, siderat ekinlardan keyin 69-78 m^3/ga ortganligi aniqlangan [4.].

Tadqiqotning maqsadi Qashqadaryo viloyatida tarqalgan sug'oriladigan o'tloqi bo'z tuproqlar xossalarni o'rganish asosida tuproq unumdorligini saqlash va oshirishda samarali tadbirlarni ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning ob'ekti sifatida Qashqadaryo viloyatida tarqalgan sug'oriladigan o'tloqi bo'z tuproqlar tanlangan.

Tadqiqotning usullari. Tadqiqotlar dala va laboratoriya sharoitlarida olib borildi. Daladan tuproq namunalarni olish va laboratoriya sharoitida tahlil qilish sobiq O'zPITI ning «Методы агрохимического, агрофизического и микробиологического исследования в поливных хлопковых районах» uslublaridan foydalanilgan.

NATIJA VA MUHOKAMA

Tuproqning fizikaviy hossalari o'simliklarning o'sishi va rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Yaxshi fizikaviy hossaga ega bo'lgan tuproqning unumdorligi ham yuqori bo'ladi. Tuproqlarning eng muhim fizikaviy hossalari ularning mexanik tarkibi, hajm og'irligi, solishtirma og'irligi, g'ovakligi aniqlandi.

Mexanik tarkibi. Tuproqlarning mexanik tarkibi tuproq hosil bo'lish jarayonida, qishloq xo'jaligida foydalanishga katta ahamiyatga ega. Tuproqlar mexanik tarkibiga ko'ra qum, qumloq, qumoq va loyli bo'lishi mumkin. Qumli va qumloq tuproqlarga ishlov berish oson, yaxshi suv o'tkazuvchan bo'lib, qulay havo tartibiga ega va tez isiydi. Salbiy hossalari ularning nam sig'imi past, gumus va oziq moddalarga kambag'al, singdirish sig'imi kichik va hokoza. Shuning uchun iqlimi nam bo'lgan sharoitlarda ham qumli va qumloq tuproqlarda o'sgan o'simliklarga namlik etishmaydi.

Og'ir qumoqli va loyli tuproqlar mustahkam bog'langanligi, yuqori nam sig'imi, gumus va oziq elementlarga boyligi bilan ajralib turadi. Bunday tuproqlarga ishlov berish og'ir bo'lganligi sababli ularni og'ir tuproqlar deyiladi. Og'ir strukturasis tuproqlar noqulay fizikaviy va fizik-mexanik hossalarga, havo va issiqlik tartiblariga ega, suv o'tkazuvchanligi kuchsiz, yopishqoqdir (1-jadval).

1-jadval

Sug'oriladigan o'tloqi bo'z tuproqlarning mexanik tarkibi

Qatlam , sm	Fraksiyalar o'lchami, mm							Fizik loy	Mexanik tarkibi
	>0,2 5	0,25- 0,1	0,1- 0,05	0,05- 0,01	0,01- 0,005	0,005- 0,001	<0,0 01		

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 июндаги ПФ-5742-сон «Қишлоқ хўжалигида ер ва сув

4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI

0-26	1,10	0,04	32,56	29,47	9,93	11,18	15,7	42,82	O'rta qumoq
27-44	0,74	0,04	25,47	28,79	12,41	14,12	18,5	45,71	Og'ir qumoq
45-88	0,76	0,03	28,75	29,32	9,01	14,24	18,0	41,15	O'rta qumoq
89-125	0,73	0,03	30,53	32,06	13,63	9,99	13,0	36,65	O'rta qumoq

Qumli, qumloq va og'ir tuproqlar qishloq xo'jaligida foydalanish uchun noqulaydir. Har bir muayyan sharoitda tuproqlarning mexanik tarkibiga baho berishda qishloq xo'jalik ekinlarining biologik xususiyatlarini, ularni tuproq sharoitlariga talabchanligini hisobga olish zarur. Shu nuqtai nazardan tajriba maydoni tuproqlarining mexanik tarkibi aniqlandi[5;6;].

Tadqiqot olib borilgan maydon tuproqlarining mexanik tarkibiga ko'ra, kesma bo'ylab o'rta qumoq tuproqlar hisoblanadi. Kesma bo'ylab chang zarrachalari o'rganilganda, yirik chang zarrachalari 28,79-37,24 %, o'rta chang zarrachalari miqdori 9,01-13,63%, mayda chang zarrachalar miqdori 7,29-14,24% tashkil etib, fizik loyning miqdori 45,7-30,93% oralig'ida bo'lishi aniqlandi.

Tuproq kesmasi yuqori haydalma qatlami (0-27 sm) fizik loy miqdori 42,82% bo'lib, mexanik tarkibi o'rta qumoq, haydalma osti qatlamida (27-48 sm) fizik loy miqdori 45,71% tashkil etib, mexanik tarkibi asosan o'rta qumoq, ba'zida og'ir qumoqli hamda, pastki qatlamlarda (85-133 sm) fiziqli loy miqdori 30,93-36,83% oralig'ida bo'lib, o'rta qumoqli ekanligi aniqlangan. Bu tuproqlarning yuqori qatlamlari pastki qatlamlarga nisbatan suv o'tkazuvchanligi past bo'ladi.

Hajm og'irlik. Hajm og'irligi to'g'risidagi ma'lumotga ega bo'lib, tuproqlardagi oziq elementlarining zahirasini hisoblash mumkin. Tuproq qatlamlarida organik massa to'planishi uning hajm og'irligiga ijobiy ta'sir qiladi. Bunga ko'ra tuproqda o'simliklar ildiz va ang'iz qoldiqlarining to'planishi hajm og'irlikning kamayishiga olib keladi.

Tadqiqot olib borilgan maydon tuproqlarining kesma bo'ylab hajm og'irligi 1,37-1,40 g/sm³ oralig'ida bo'lganligi aniqlandi. Tuproqning hajm og'irligi eng yuqori ko'rsatgich haydalma osti qatlamda (1,40 g/sm³) kuzatildi. Bunda texnik ekinlar muttasil ekilishi natijasida hajm og'irlikning ortishiga sabab bo'lgan. Tuproqning haydalma qatlamida, boshqa qatlamlarga nisbatan hajm og'irligi yaxshiroq bo'lish aniqlangan. Bunda, o'simliklar o'sib-rivojlanishi uchun ildiz tizimining aksariyat massasi haydalma qatlamda (0-27 sm) to'planishi, ishlov berilishi natijasida, tuproqning zichlanishining kamayishi kuzatilgan bo'lib, undan pastki qatlamlarda tuproqlarning hajm og'irligi o'rtasida sezilarli darajadagi o'zgarish kuzatilmadi.

Solishtirma og'irlik. Tuproqning mineral qismining ma'lum hajmdagi suv massasiga bo'lgan nisbati tuproqning solishtirma og'irligi deyiladi. Tuproqning solishtirma og'irligi uning mineral tarkibiga bog'liq bo'lib, odatda 2,5-2,7 g/sm³ oralig'ida uchraydi. Masalan, gumus miqdori kam bo'lgan bo'z tuproqlarning solishtirma og'irligi 2,70-2,75 g/sm³ ni, gumusga boy qora tuproqlarniki 2,35-2,40 g/sm³ ni, torfli tuproqlarda esa 1,8 g/sm³ ni tashkil qilishi aniqlangan. (2-jadval).

2-jadval

Sug'oriladigan o'tloqi bo'z tuproqlarning fizikaviy hossalari

Qatlam, sm	Solishtirma og'irligi, g/cm ³	Hajm og'irligi, g/cm ³	Tuproqning g'ovakligi, %
0-26	2,68	1,37	48,84
27-44	2,69	1,40	47,88
45-88	2,66	1,38	48,37
89-125	2,67	1,37	49,07

Tajriba maydoni tuproqlarining haydalma (0-26 sm) va haydalma osti (27-44 sm) qatlamlarda solishtirma og'irligi tegishli 2,68; 2,69 g/sm³ ni tashkil etishi, kesma bo'ylab esa, 2,66-2,69 g/sm³ oralig'ida bo'lishi aniqlandi. umuman olganda tuproqlarning agrofizikaviy xossalari o'rganish davomida olib borgan tadqiqotlardan shuni anglash mumkinki, tadqiq etilayotgan tuproq sharoitida kuzgi bug'doyni parvarishida 4 ta variantda tajriba olib borilgan. Bunda 1-variant don ekilib urug' suvi bilan cheklangan; 2-variantda bahorgi muddatda 1 marta

**4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF
MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI**

sug'orilgan; 3-variantda bahorgi muddatda 2 marta sug'orilgan maydonlar tuproqlari o'rganilganda sug'orish muddatlar qisqartirilganda ya'ni kam sug'orilgan maydonlarda tuproqning hajm og'irligi 0,08-0,11 g/sm³ kamayishi, g'ovaklik 1,7-2,4% ortishi aniqlandi. Qolaversa, nisbatan sug'orish kam olib borilganda tuproqning yuqori qatlamida (0-50 sm) kuzgi bug'doyning ildiz qoldiqlari 2,87-3,52 s/ga yuqori bo'lganligi aniqlandi.

Umumiy g'ovakligi. Tuproq tarkibidagi mexanik zarralar, struktura bo'lakchalari oralig'i, ildiz, tuproq jonivorlari yo'llari hisobiga hosil bo'lgan bo'shliqlar yig'indisi tuproqning umumiy g'ovakligi deyiladi. Ko'pchilik tuproqlarda g'ovaklikning umumiy hajmi 40-50% atrofida bo'ladi. G'ovaklik tuproq qatlamlarida suv va havoning harakat qilishiga, fizikaviy, kimyoviy hamda biologik jarayonlarda katta ahamiyatga ega.

Tuproqning hajm og'irligini ortishiga qarama-qarshi qonuniyat asosida, g'ovaklik kamayib boradi. Tajriba maydoni tuproqlarida g'ovaklik kesma bo'ylab 47,88-49,07% oralig'ida bo'lib, haydalma qatlamda o'simlik qoldiqlarning nisbatan ko'p to'planishi, ishlov berilishi natijasida, g'ovakligi (48,84%) boshqa qatlamlarga nisbatan yuqori bo'lganligi aniqlandi [5;6;]. Haydalma osti qatlamlari nisbatan zichroq bo'lgan haydalma osti qatlamida esa 47,88% ni tashkil qildi. (2-jadval).

Suv o'tkazuvchanlik. Tuproqlar tarkibi, ya'ni mexanik zarralar, struktura bo'lakchalari, hajm og'irligi, g'ovakligi, o'simlik qoldiqlari miqdori va boshqa ko'rsatkichlariga ko'ra, tuproqlarning suv o'tkazuvchanlik qobiliyati turlicha bo'ladi. Tuproqlarning o'zida suvni singdirib qatlamlar orqali o'tkazish qobiliyati tuproqlarning suv o'tkazuvchanligi deyiladi.

Dala sharoitida 6 soat mobaynida tuproqning suv o'tkazuvchanligi aniqlandi. Birinchi soatda tuproqning suv singdirib o'tkazishiga sarf bo'lgan suv miqdori 319 m³/ga ni tashkil etib, qolgan soatlarda qonuniyat asosida sarflangan suvning miqdori kamayib ketishi aniqlandi. Tajriba maydonning 6 soat mobaynida suv o'tkazuvchanligi 783 m³/ga ni tashkil etishi aniqlandi.

Tuproqning tabiiy va gigroskopik namligi. Tuproqlardagi namlik miqdori uning iqlim sharoitlariga, tuproqdagi organik moddalar miqdori va boshqa xossalari bog'liq ravishda namligi har xil bo'ladi [5;6;]. Tuproqlarining tabiiy va gigroskopik namligi haydalma qatlamda 3,08 va 1,02% ni tashkil etgan (4-jadval).

4-jadval

Sug'oriladigan o'tloqi bo'z tuproqlarda suvda eruvchi tuzlar miqdori

Qatlam, sm	Tuproq namligi %	Gigroskopik namlik, %	So'lish namligi, %
0-26	3,08	1,02	5,78
27-44	8,42	1,01	5,92
45-88	10,22	1,01	7,34
89-125	10,39	1,00	7,71

Bunda, janubiy mintaqalarda havo haroratining yuqori bo'lishi tuproqlarning yuza qatlamini xaddan ziyod qurib ketadi. Tuproqning tabiiy namligi kesma bo'ylab 3,08-10,39% o'zgarib tursa, gigroskopik namligi 1,00-1,02 % oralig'ida bo'lishi aniqlangan.

So'lish namligi. Tuproqlarning so'lish namligi tarqalgan o'rni va sizot suvlar sathi va organik moddalar miqdoriga bog'liq ravishda namligi har xil bo'ladi. Tajriba maydon tuproqlarining so'lish namligi haydalma va haydalma osti qatlamlarda 5,78 va 5,92% ni tashkil etib tuproq kesmasining pastgi qatlamlarda 7,71% tashkil qiladi. Tuproqning so'lish namligi kesma bo'ylab 5,78-7,71% oralig'ida bo'lishi aniqlangan (4-jadval).

Muhokoma. Tadqiq etilgan tuproq sharoiti cho'l mintaqasini tekisliklarida tarqalgan sug'oriladigan o'tloqi bo'z tuproqlar sharoitida may oyida boshlab havo haroratining qo'tarilishi, yog'ingarchilik juda kam, garemseel shamolning boshlanib, mavsum davomida uzoq muddat bo'lishi sababli tuproqlarning yuzasi haddan tashqari qurib ketishi bilan xarakterlanadi.

Sug'oriladigan o'tloqi bo'z tuproqlar tarqalgan maydonlarda yillar davomida sug'orish va tuproqqa ishlov berish agrotadbirlarni olib borilishi yoki buzilishi natijasida tuproqda organik moddalarni kamayishi, zichlanishi (ayniqsa, haydalma osti qatlam nisbatan zichlangan), g'ovaklikning pasayishi bois tuproqda aeratsiya jarayoning buzilganligi bilan ifodalangan.

XULOSA

Sug'oriladigan o'tloqi bo'z tuproqlar sharoitida tuproq yuzasini qurib qolishini oldini olish hamda fenogenlik hususiyalarini yaxshilashda yangi tizimdagi qisqa navbatlab ekish tizimida asosiy ekinlardan keyin takroriy va oraliq ekinlarni resurstejamkor usullarda ekish orqali tuproq yuzasini o'simlik qoplami bilan band qilish kerak bo'ladi.

Sug'oriladigan o'tloqi bo'z tuproqlarni sug'orish natijasi tuproqning zichlanishi, g'ovakligi va aeratsiya jarayonlarini yomonlanishini oldini olishda resurstejamkor tomchilatib va yomg'irlatib sug'orish usulida ekinlarni suvga hamda oziqa moddalarga bo'lgan talabini ildizdan tashqari bargdan oziqlantirish usulida qondirish tavsiya etiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 18 maydagi PF-5995-son «Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining sifat va xavfsizlik ko'rsatgichlarini xalqaro standartlarga muvofiqligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida» gi farmoni. <http://Lex.uz>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 yanvardagi PQ-4576-son «Chorvachilik tarmog'ini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida» gi qarori. <http://Lex.uz>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17 iyundagi PF-5742-son «Qishloq xo'jaligida er va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida» gi farmoni. <http://Lex.uz>
4. Авлияқулов М.А. Суг'ориладиган ерлардан йил давомида самарали фойдаланишнинг илмий асослари. Автореф. дисс... қ/х фанлари доктори. – Тошкент, 2018. – 20 б
5. Баиров.А.Ж., Ташкузиев.М.М., Рихсиевой.Х.Т., Курвантаев.Р., Каримбердиевой.А.А и Саттаров. Д.С. Руководство к проведению химических и агрофизических анализов почв при мониторинге земель. Государственный комитет по земельным ресурсам Республики Узбекистан. Государственный научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии. Т. 2004. – 260 с.
6. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах. – Т. Мехнат, 1963. – 228 с.
7. Расулов А.М. Почвы Каршинской степи, пути их освоения. – Ташкент, Фан.1976. – С. 246.
8. Рахматов З.У. Жиззах чўли тупроқларининг суг'ориш таъсирида ўзгариши ва уни яхшилаш. Автореф. дисс... қ/х ф.ф. доктори. – Тошкент, 2020. – 14. б.
9. Турсунов Л.Т., Бобоноров Р., Вакилов А., Юсупов С. Қашқадарё ҳавзаси ҳудуди тупроқлари. – Тошкент, Турон – иқбол. 2008. – 248 б.
10. Умаров М.У. Физические свойства почв районов нового и перспективного орошения Узбекиской ССР. – Ташкент, Фан.1974. – С. 278.

UO'K: 631.41(575.8)

**TOSHKENT VOHASI SUG'ORILADIGAN TIPIK BO'Z TUPROQLARNING MORFOLOGIK
VA MORFOGENETIK XOSSA-XUSUSIYATLARI****МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТИПИЧНЫХ СЕРЫХ
ПОЧВ, ОРОШАЕМЫХ В ТАШКЕНТСКОМ ОАЗИСЕ****MORPHOLOGICAL AND MORPHOGENETIC PROPERTIES OF TYPICAL GRAY SOILS
IRRIGATED IN THE TASHKENT OASIS****Karimov Xaitoli Xursanovich¹**¹Ingichka tolali paxtachilik ilmiy-tadqiqot instituti.katta ilmiy xodimi, 0009-0001-7376-0962**Toshqo'ziev Maruf Mansurovich²**²Tuproshunoslik va agrokimyoviy tadqiqotlar instituti, biologiya fanlari doktori professor, 0009-0008-8997-1597**Annatsiya**

Mazkur maqolada Toshkent vohasida joylashgan sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlarning morfologik va morfogenetik xossa-xususiyatlari o'rganildi. Tadqiqotlar natijasida ushbu tuproqlarning gorizontal qatlamlari, ranglari, strukturasi, zichligi, namlik tutish qobiliyati hamda mexanik tarkibi bo'yicha tafsiliy tavsif berildi. Shuningdek, tuproqning hosil bo'lish jarayoniga ta'sir qiluvchi tabiiy-iqlimiy omillar, suv rejimi va inson omillari (ayniqsa, sug'orish)ning morfogenezga ta'siri tahlil qilindi. Olingan natijalar asosida tuproq unumdorligini saqlash va yaxshilashga qaratilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Аннотация

В данной статье изучаются морфологические и морфогенетические свойства типичных орошаемых сероземов, расположенных в Ташкентском оазисе. В результате исследований дана подробная характеристика горизонтальных слоев, цвета, структуры, плотности, влагоемкости и механического состава этих почв. Также проанализировано влияние на морфогенез природно-климатических факторов, влияющих на процесс почвообразования, водного режима и антропогенного фактора (особенно орошения). На основании полученных результатов разработаны научно-практические рекомендации по поддержанию и повышению плодородия почв.

Abstract

This article studies the morphological and morphogenetic properties of typical irrigated gray soils located in the Tashkent oasis. As a result of the research, a detailed description of the horizontal layers, colors, structure, density, moisture retention capacity and mechanical composition of these soils was provided. Also, the influence of natural and climatic factors affecting the soil formation process, water regime and human factors (especially irrigation) on morphogenesis was analyzed. Based on the results obtained, scientific and practical recommendations were developed to maintain and improve soil fertility.

Kalit so'zlar: Toshkent vohasi, tipik bo'z tuproq, sug'oriladigan erlar, morfologik xususiyatlar, morfogenez, tuproq strukturasi, mexanik tarkib, tuproq gorizonti, agroekologik tahlil.

Ключевые слова: Ташкентский оазис, типичный серозем, орошаемые земли, морфологические свойства, морфогенез, структура почвы, механический состав, почвенный горизонт, агроэкологический анализ.

Key words: Tashkent oasis, typical gray soil, irrigated lands, morphological properties, morphogenesis, soil structure, mechanical composition, soil horizon, agroecological analysis.

KIRISH

Toshkent vohasi sug'oriladigan tuproqlari Chirchiq-Ohangaron daryolari havzasi xududlarining o'ziga xos regional xususiyatlari, geomorfologik, tuproq iqlimiy sharoiti bo'yicha

ajralib turadi. Ushbu ob'ektdagi tuproq tiplari, geomorfologik rayonlarini shakllanishida o'ziga xos xususiyatlar mavjud bo'lib, ular respublikani boshqa regionlaridan farqlanadi [1].

Toshkent viloyati Chirchiq-Angren okrugi bo'z tuproqlar mintaqasida, respublikaning shimoliy –sharqiy qismida joylashgan. Xudud balandlik mintaqalari – baland tog'lar, o'rtacha baandlikdagi tog'lar, tog' oldi qir – adirlar va past tog'lar hamda past-balandli tog' oldi hududlariga qo'shilib ketgan Chirchiq-Ohangaron daryolarining yuqori (IV-V) terrasalari, Chirchiq-Angren va Gijigen daryolarining III terrasasi yassi tekisliklari, shu daryolarning quyi (II-I va qayir) terrasalarini ishg'ol qilgan [2].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Xududda tipik bo'z tuproqlarni ma'lum ulushi sug'orma dehqonchilikga jalb qilingan bo'lib, natijada tuproqlarni barcha xossa-xususiyatlariga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi.

Sug'oriladigan dehqonchilikga jalb qilinganda, ulardan foydalanish davomiyligi, dehqonchilik madaniyatiga bog'liq holda bu tuproqlarda o'ziga xos morfogenetik xususiyatlari, kimyoviy, fizikaviy hossalari hamda rejimlari shakllanadi va tadjriiy o'zgarib boradi [3].

Shunday ekan, tadqiqotlar olib borayotgan tipik bo'z tuproqlarni morfologik xususiyatlarini tahlil qilish orqali hozirgi ayni vaqtdagi tashqi ko'rinishi va o'zgarishlarini ko'rsatib berish va bu o'z navbatida kelgusida tuproq genezisi, rivojlanish tarixini o'rganishda muhim hisoblanadi.

Toshkent vohasida tarqalgan asosiy sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlarda ularning morfogenetik xususiyatlarini tadqiq qilishga doir tuproq – tadqiqot izlanishlari amalga oshirildi. Tadqiqotni bajarishda genetik-geografik, statsionar-dala uslublaridan foydalanildi [4].

Tadqiqotlarimiz Qibray tumanining quyidagi massivlarida olib borildi.

- Oqqovoq tajriba xo'jaligi, tog' oldi keng to'lqinsimon tekisligi, lyosslar va lyossimon yotqiziqlardan tashkil topgan, eskidan sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlar (kesma-1).
- Madaniyat massivi, Chirchiq daryosining IV-qayr usti terrasasi, lyoss va lyossimon yotqiziqlardan tashkil topgan, yangidan sug'oriladigan bo'z o'tloqi tuproqlar (kesma-2).
- Shalola obi ravon massivi, Chirchiq daryosining IV-qayr usti terrasasi, uchlamchi davr elyuviusidan tashkil topgan, yangidan sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlar (kesma-3).
- Baytqo'rg'on massivi, Chirchiq daryosining II-qayr usti terrasasi allyuvial-prolyuvial yotqiziqlardan tashkil topgan, eskidan sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlar (kesma-4).

NATIJA VA MUHOKAMA

Toshkent viloyatida yangidan va eskidan sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlar hududning keng maydonlarini egallab, asosan tog' oldi va tog' yonbag'irlarida, Chirchiq-Angren daryosining qayr usti terrasalarida uchraydi.

Tadqiqot vazifalaridan biri hisoblangan ushbu tuproqlarni morfologik, morfogenetik xossalari o'rganish va tahlil qilishdir, shuni hisobga olgan holda bu tuproqlarni o'ziga xos morfologik xususiyatlarini yoritib berishda quyidagi tuproq kesmalari oraqali tahlil qilamiz.

1-Kesma. Karimov X.X., Ochilov S.Q. 09.07.2020 y. Oqqovoq tajriba xo'jaligi, relfi tog' oldi to'lqinsimon tekislik, g'arbiga qarab o'rta nishabli, lyoss va lyossimon yotqiziqlardan tarkib topgan, tuproq yuzasi egatsimon, begona o'tlardan ajriq, qo'ypechak, salomalaykum o'simliklari qoplagan. Eskidan sug'oriladigan tipik bo'z tuproq. G'o'za ekilgan maydon.

A_x 0-36 sm. To'q bo'z rangli, o'rtacha nam, o'rta qumoq, yirik kesaksimon, o'rta zichlashgan, o'simlik ildizlari va jonzodlarni diametri 0,1-0,5 li izlari ko'p uchraydi, yangi yaralmalar va qo'shilmalar ko'zga tashlanmaydi, keyingi qatlam zichligi bo'yicha sezilarli.

A_{xo} 36-57 cm. To'q bo'z rangli, o'rtacha nam, kesaksimon, o'rta zichlashgan, turli o'simlik ildizlari va hayvonot izlari kam uchraydi, o'rta qumoqli, keyingi qatlamga zichligi bo'yicha aniq.

V₁ 57-98. Och bo'z rangli, donsimon, kam zichlashgan, engil qumoqli, o'simlik ildizlari va hayvonot izlari juda kam, keyingi qatlamga o'tish sezilarli.

V₂ 98-129. Och bo'z rangli, mayda donsimon, kam zichlashgan, engil qumoqli, namligi o'rtacha, o'simlik ildizlari va hayvonot izlari juda kam pastki tomonga qarab deyarli uchramaydi, keyingi qatlamga o'tish sezilarli.

V₃ 129-162. Och bo'z rangli, o'rta va yuqori namlangan, engil qumoq, changsimon, yumshoq, o'simlik ildizlari va hayvonot izlari ko'zga tashlanmaydi.

4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI

2-Kesma. Karimov X.X., Qorabekov O.G. 29.08.2020 y. Madaniyat massivi, Chirchiq daryosining IV-qayr usti terrasasi, lyoss va lyossimon yotqiziqlardan tashkil topgan. Yangidan sug'oriladigan bo'z-o'tloqi tuproq. Makkajo'xori ekilgan maydon.

A_x 0-33 sm. Och rang, o'rtacha nam, o'rta qumoq, yirik kesaksimon, o'rta zichlashgan, o'simlik ildizlari va jonzodlarni izlari juda ko'p uchraydi, yangi yaralmalar va qo'shilmalar ko'zga tashlanmaydi, keyingi qatlam zichligi bo'yicha sezilarli.

A_{x_0} 33-50 sm. To'qroq jigarrang, o'rtacha nam, o'rta qumoq, mayda yong'oqsimon, kuchli zichlashgan, o'simlik ildizlari va hayvonot izlari uchraydi, keyingi qatlamga o'tish mexanikasi bo'yicha sezilarli.

V_1 50-83 sm. Bo'z rang, engil qumoq, namligi yuqori, yirik plitkasimon, o'rta zichlashgan, o'simlik ildizlari va hayvonot izlari kam uchraydi, keyingi qatlamga o'tish sezilarli.

V_2 83-120 sm. Och kulrang, engil qumoq, zax o'ta nam, tangasimon, kam zichlashgan, o'simlik ildizlari va hayvonot izlari tepadan pastga qarab deyarli uchramaydi, keyingi qatlamga mexanikasi bo'yicha aniq.

V_3 120-151 sm. To'q kul rang, loyli, ho'l, yirik plitkasimon, zichlashmagan, o'simlik ildizlari va hayvonot izlari uchramaydi. Keyingi qatlamga o'tish sizot suvi bilan chegaralanadi.

3 -Kesma. Karimov X.X., Ochilov S.Q. 04.09.2020 y. Shalola obi ravon massivi, Chirchiq daryosining IV-qayr usti terrasasi, uchlamchi davr elyuviysidan tashkil topgan, relfi tog' oldi to'lqinsimon tekis, g'arbga qarab yuqori nishabli, tuproq yuzasi egatsimon, oshqovoq ekilgan maydon. Yangidan sug'oriladigan tipik bo'z tuproq.

A_x 0-28 sm. To'q kulrang, o'rtacha nam, o'rta qumoq, yong'oqsimon, kam zichlashgan, o'simlik ildizlari va jonzodlarni izlari ko'p uchraydi, yangi yaralmalar va qo'shilmalar ko'zga tashlanmaydi, keyingi qatlam zichligi bo'yicha sezilarli.

A_{x_0} 28-42 sm. To'q kulrang, o'rtacha nam, o'rta qumoqli, donsimon, kuchli zichlashgan, o'simlik ildizlari mo'l va hayvonot izlari o'rtacha uchraydi, qoshilmalar kam-kam qirrali mayda shag'allar uchraydi, keyingi qatlamga o'tish mexanik tarkib bo'yicha aniq.

V_1 42-78 sm. Och jigarrang, yuqori nam, engil qumoqli, changsimon, o'rta zichlashgan, yangi yaralmalar konkresiya SO_2 uchraydi, o'simlik ildizlari o'rtacha va hayvonot izlari kam uchraydi, keyingi qatlamga o'tish sezilarli.

V_2 78-110 sm. Och jigarrang, zax o'ta nam, engil qumoqli, changsimon, kam zichlashgan, yangi yaralmalar konkresiya SO_2 uchraydi, o'simlik ildizlari va hayvonot izlari tepadan pastga qarab deyarli uchramaydi, keyingi qatlamga o'tish sezilarli.

V_3 110-150 sm. Och jigarrang, ho'l, qumoqli, plitkasimon, zichlashmagan, yangi yaralmalar ko'zga tashlanmaydi, o'simlik ildizlari va hayvonot izlari uchramaydi.

4-kesma. Karimov X.X., Berdiev T.T. 06.09.2020 y. Baytqo'rg'on massivi, Chirchiq daryosining II-qayr usti terrasasi allyuvial-prolyuvial yotqiziqlardan tashkil topgan, tuproq yuzasi kesaksimon tekis, begona o'tlardan ajriq, g'ummoy, salomalaykum o'simliklari qoplagan, shudgor qilingan maydon. Eskidan sug'oriladigan tipik bo'z tuproq.

A_x 0-39 sm. Och qo'ng'ir rang, o'rtacha namlangan, o'rta qumoqli, yirik yong'oqsimon, kesaksimon, zichlashmagan, o'simlik ildizlari mo'l, hayvonot izlari kam, keyingi qatlamga o'tish mexanikasi bo'yicha asta-sekin.

A_{x_0} 39-61 sm. Och kul rang, o'rtacha namlangan, og'ir qumoqli, mayda tangachasimon, kuchli zichlashgan, o'simlik ildizlari siyrak, hayvonot izlari juda kam, keyingi qatlamga o'tish zichligi va mexanikasi bo'yicha sezilarli.

V_1 61-83 sm. Och kulrang, kam namlangan, o'rta qumoqli, mayda kesaksimon, o'rtacha zichlashgan, o'simliklarni mayda qilsimon ildizlar uchraydi, hayvonot izlari deyarli uchramaydi, keyingi qatlamga o'tish rangi bo'yicha sezilarli.

V_2 83-106 sm. To'q dala rang, kam namlangan, o'rta qumoqli, yirik donsimon, o'rtacha zichlashgan, yangi yaralmasi oq ko'zoynak SO_2 dog'lari uchraydi. O'simlik qilsimon ildizlari kam va hayvonot izlari deyarli uchramaydi, mexanik tarkib bo'yicha keyingi qatlamga o'tish sezilarli.

V_3 106-127 sm. Och dala rang, o'rtacha namlangan, engil qumoqli, yirik changsimon, kam zichlashgan, o'simlik ildizlari va hayvonot izlari uchramaydi, keyingi qatlamga o'tish sezilarli.

S 127-155 sm. To'q dala rang, yuqori namlangan, engil qumoqli, yirik changsimon, zichlashmagan, o'simlik ildizlari va hayvonot izlari uchramaydi, keyingi qatlamga o'tish yirik va mayda toshli qatlam ona jins bilan chegaralanadi.

Yuqoridagi ma'lumotlar asosida shuni ta'kidlash lozimki, tipik bo'z tuproqlar sug'orish davriyligiga bog'liq holda, haydov va haydov ostki qatlamlar qalinligi eskidan va yangidan sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlarda (57-61 sm) va (42 sm), bo'z-o'tloqi tuproqda (50 sm) bilan va shu qatlamlar ranglarini to'qlashib borishi, quyi qatlamlarda karbonat dog'larini tarqalish chegaralari bilan farqlanadi.

XULOSA

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar asosida aytish mumkinki, tipik bo'z tuproqlar sug'orish davriyligiga bog'liq holda, morfogenetik, morfologik xosa-xususiyatlarida farqlanishlar kuzatildi. Yangidan sug'oriladigan tipik bo'z va bo'z-o'tloqi tuproqlarga nisbatan haydov va haydov ostki qatlamlar qalinligi eskidan sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlarda yuqoriligi aniqlandi. Bu tuproqlar genetik qatlamlaridan o'tuvchi illyuvial qatlamlar qalinligi bilan ajralib turadi.

Ushbu olingan tuproqlarni muhim morfologik belgilari – ichki xossalariga bog'liq bo'lib, kimyoviy tarkibi va fizikaviy xossalarini ham bildiradi va yaqindan aniqlashga va tahlil natijalariga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi tuproq qoplamlari ATLASI. "Ergeodezkadastr" davlat qo'mitasi, Toshkent 2010, -B. 38-39
2. Tshaev, Xoliqov B, Qo'ziev R, Abduraxmonov N, Toshqo'ziev M, Tshaev F, Namazov F, Xakimov R, Saimnazarov Yu, Sattorov M. Toshkent viloyati tuproqlari holati hamda unumdorligi past erlarda qishloq xo'jaligi ekinlarini joylashtirish va etishtirish agrotexnologiyalari bo'yicha tavsiyalar. TAITI, Toshkent, 2017.-B 4-5
3. Qorabekov O.G, Toshqo'ziev M.M. Toshkent vohasi sug'oriladigan gidromorf tuproqlarning morfogenetik va kimyoviy xossa-xususiyatlari. O'zbekiston agrar fani xabarnomasi 3 (77) 2019 –B 94-95
4. Rode A.A.- Sistema metodov issledovaniya v pochvovedenii. M: "Nauka", Novosibirsk, 1971, - S. 19-26.

UO'K: 631.452; 635.112

**SUG'ORILADIGAN BOTQOQ-O'TLOQI TUPROQLAR UNUMDORLIGI VA SABZAVOT
EKINLARI HOSILDORLIGINI CHAMALASH****ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ ОРОШАЕМЫХ БОЛОТНО-ЛУГОВЫХ ПОЧВ И
УРОЖАЙНОСТИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР****ESTIMATING THE PRODUCTIVITY OF IRRIGATED SWAMP-MEADOW SOILS AND
THE YIELD OF VEGETABLE CROPS****Isag'aliyev Murodjon To'ychiboyevich¹**¹Farg'ona davlat universiteti, b.f.d., professor, 0000-0002-7108-6011**Tolibova Dildora Komiljon qizi²**²Farg'ona davlat universiteti, tadqiqotchi, 0009-0009-2814-6865**Matholiqov Ro'zali Baxtiyor o'g'li³**³Farg'ona davlat universiteti, o'qituvchi, 0000-0003-0183-9644**Annotatsiya**

Maqolada fermer xo'jaligi misolida sug'oriladigan botqoq-o'tloqi tuproqlari unumdorligi baholangan va lavlagi sabzavot ekini misolida bir ballga to'g'ri keladigan me'yoriy hosildorligi chamalangan. Tuproqlar unumdorligi o'rtachadan yuqori bo'lib, bu tuproqlarda lavlagi uchun normativ hosildorligini 4,0 ga tengligi isbotlangan.

Аннотация

В статье дана оценка плодородия орошаемых болотно-луговых почв на примере фермерского хозяйства и рассчитана стандартная урожайность, соответствующая одному баллу, на примере овощной культуры свеклы. Доказано, что плодородие болотно-луговых почв выше среднего, нормативная урожайность свеклы на этих почвах составляет 4,0.

Abstract

The article evaluates the fertility of irrigated swamp-meadow soils on the example of a farm and calculates the standard yield corresponding to one point on the example of vegetable crop beetroot. It is proved that fertility of swamp-meadow soils is above average, standard yield of beetroot on these soils is 4.0.

Kalit so'zlar: botqoq-o'tloqi tuproq, lavlagi, bonitet bali, ekinlarni chamalash, unumdorlik, hosildorlik.**Ключевые слова:** болотно-луговая почва, свекла, балл бонитет, прогноз культур, плодородие, урожайность**Key words:** swamp-meadow soil, beetroot, bonitet score, crop forecast, fertility, yield.**KIRISH**

Bugungi kunda respublikamizdagi turli tuproq-iqlim sharoitlaridagi sug'oriladigan tuproqlarning xossa-xususiyatlarini aniqlash, tuproq unumdorligini chegaralovchi omillar ta'sirida yuzaga kelayotgan degradatsiya jarayonlarini oldini olish, sug'oriladigan botqoq-o'tloqi tuproq unumdorligini baholash, ayrim sabzavot ekinlari hosilini chamalash koeffitsiyentlari takomillashtirish, gidromorf sharoitda tuproq unumdorligini limitlovchi ayrim xossalari bo'yicha yangi bonitirovkalash koeffitsiyentlarini ishlab chiqish, sug'oriladigan tuproqlar unumdorligini baholash bo'yicha mavjud uslubiy qo'llanmalarni takomillashtirishga qaratilgan tadqiqotlar muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda erlardan noto'g'ri foydalanish, uni degradatsiyalanishiga, ya'ni buzilishiga, qishloq xo'jaligi aylanma harakatidan tushib qolishiga olib keladi. Bu salbiy jarayonlarni oldini olish, qayta qishloq xo'jaligi aylanma harakatiga kiritish ko'plab mablag' va resurslar talab qiladi [1].

Yuqorida aytib o'tilgan tuproqqa qaratilgan o'zgarishlar olinayotgan qishloq xo'jaligi hosili miqdori va sifatiga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Shu bois hozirgi kunda aholi sonini ortishi oqibatida qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj kundan-kunga ortib boraveradi. Bu esa o'z-o'zidan qishloq xo'jaligida etishtirilayotgan mahsulotlarni tuproqning unumdorligiga bog'liq ravishda aholi ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda hosilni chamalash kerakligidan dalolat beradi.

Sug'oriladigan dehqonchilik bilan shug'ullanadigan mamlakatlar, jumladan O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlarini etishtirish katta miqdorda mineral va organik o'g'itlardan, pestitsidlardan, defolyantlardan foydalaniladi. Bu o'z navbatida olinayotgan hosil sifati va miqdoriga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Qishloq xo'jaligida etishtirilayotgan mahsulotlarning miqdori asosan intensiv usulda, ya'ni mineral va organik o'g'itlarni kiritish hisobiga ko'payishi kuzatildi. Bundan shuni ta'kidlash mumkinki, tuproqlar unumdorligi yildan-yilga keskin o'zgarishi, pasayishi kuzatiloqda. Shu sababli arid mintaqalarda sug'oriladigan tuproqlar unumdorligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi jarayonlarning oldini olish, tuproq unumdorligini saqlash va oshirish, muhofaza qilish hamda savzabot etishtirishda kimyoviy elementlarning biogeokimyoviy akkumulyatsiya va migratsiyasini baholash [2], ekinlar hosilini oldindan chamalash muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi aholi sonining o'sish sura'tlari keskin oshib borishi, sabzavot mahsulotlariga bo'lgan talabini ham ortishiga olib kelmoqda va bu talabni to'la qondirish uchun sabzavot etishtirishni ko'paytirishni talab etmoqda. Buning uchun tuproqlar unumdorligiga bog'liq holda sabzavot ekinlari hosildorligini rejalashtirishni taqazo etadi.

Tadqiqotning maqsadi botqoq-o'tloqi tuproqlari unumdorligini va botqoq-o'tloqi tuproqlar sharoitida etishtiriladigan sabzavot ekinlarining ko'p yillik hosildorligini aniqlash va shu asosda sabzabot ekinlari hosildorligini chamalash koeffitsiyentlarini takomillashtirishdan iborat. Shuningdek, bugungi kunda sabzavot ekinlari turining ko'pligi etishtirilgan hosil miqdorning har xilligi sababli sabzavot ekinlari uchun ishlangan bir bonitet baliga nisbatan hisoblangan normativ hosildorlik har doim ham to'g'ri kelavermasligini ko'rsatmoqda. Shuning uchun ham bugungi kunda har bir sabzavot ekini uchun alohida bir bonitet baliga to'g'ri keladigan normativ hosildorlikni ishlab chiqish kerakligidan dalolat beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Qishloq xo'jalik ekinlarini chamalash ball boniteti orqali hal qilinadi. Bonitirovkalash ishlarida asosiy ko'rsatkich tuproqni sifatini aniqlash hisoblanadi. Tuproqni sifat bahosi orqali undan olinadigan qishloq xo'jalik ekinlarini hosili rejalaniadi. Tuproq bonitirovkasi uni, ya'ni tuproqni tabiiy shu kundagi mavjud hamda potensial unumdorlik darajasini belgilaydi. Bonitirovka natijalari bonitet ballari tariqasida 100 balli yopiq shkala asosida baholanadi [3, 4].

Bonitet ballari qishloq xo'jalik ekinlarini ma'lum erdan olinadigan aniq hosillariga to'g'ri ifodalashi kerak bo'ladi. Aniq bir qishloq xo'jaligi ekin turini ma'lum erdagi hosildorligini aniqlash uchun eng avvalo ekin ekilgan maydonni ball boniteti aniqlangan bo'lishi lozim.

Bevosita hosilni chamalash uchun bir ballni hosilga muvofiq qiymatini, ya'ni bir ball necha s/ga ni ifodalashini aniqlab, shu ko'rsatkichga mos keladigan raqamga, ya'ni joyning ball bonitetiga ko'paytiriladi. Bir ballning hosilga to'g'ri keladigan qiymatini aniqlash uchun respublika bo'yicha olingan o'rtacha maqsimal hosil miqdorini eng unumdor, ya'ni 100 balli tuproq ko'rsatkichiga bo'linadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 18-avgustdagi "Qishloq xo'jaligi ekin maydonlarining normativ qiymatini aniqlash tartibi to'g'risida"gi 235-sonli qaroriga ko'ra asosiy qishloq xo'jaligi ekinlari, bog'lar va tokzorlarning tuproqlarining bir bonitet baliga nisbatan hisoblangan normativ hosildorligi sug'oriladigan erlarda sabzavotlar uchun 3,0 deb belgilangan.

Dunyo bo'yicha 78 botanik oilaga mansub 1200 dan ortiq turdagi o'simliklardan sabzavot ekin sifatida foydalaniladi. Mamlakatimizda sabzavot ekinlarining 70 dan ortiq turlari etishtiriladi. Sabzavot ekinlari karamdoshlar, soyabonguldoshlar, sho'radoshlar, qovoqdoshlar, tomatdoshlar, burchoqdoshlar, murakkabguldoshlar, piyozdoshlar va boshqa botanik oilalarga mansub. Piyozdoshlar va boshqodoshlar bir pallali, qolganlari ikki pallali o'simliklarga mansub. Sabzavot ekinlari o'sishi va rivojlanishi davomiyligiga ko'ra, bir yillik, ikki yillik va ko'p yillik ekinlarga ajratiladi. Shuningdek, mahsuldor organlariga ko'ra 5 guruhga: ildizmevalilar (sabzi, lavlagi, sholg'om, turp, rediska), piyozlilar (piyoz, sarimsoq), mevali sabzavotlar (pomidor, bakqajon, kalampir, bodring,

4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI

tarvuz, qovun va boshqalar), bargli sabzavotlar (karam, ukrop, ismaloq, selderey, petrushka), dukkakli sabzavotlar (ko'k no'xat, loviya, jandiq)ga bo'linadi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Sug'oriladigan o'tloqi-botqoq tuproqlar bonitrovkasi jarayonining asosiy jihatlari: 1. Tuproqning gidrologik holati, ya'ni er osti suvlari: O'tloq va botqoq tuproqlarida er osti suvlarining balandligi, ular tuproqni qanday namlayotgani va ularning qishloq xo'jaligiga ta'siri o'rganiladi. Sug'orish tizimi va yuqori suv o'zgaruvchanligi tuproqni qanday ta'sir qilishini belgilaydi [5].

Suvning turg'unligi: Botqoq tuproqlari odatda suvda turg'un bo'lishi mumkin. Bunday tuproqlarda sug'orish va drenaj tizimlari o'zgaradi, va ular tuproqning strukturasi ta'sir qiladi.

2. Kimyoviy holati: agrokimyoviy ko'rsatkichlar; pH darajasi: O'tloq-botqoq tuproqlari ko'pincha kislotali yoki ishqoriy bo'lishi mumkin. pH darajasi o'simliklar uchun muhim, chunki ba'zi qishloq xo'jaligi ekinlari kislotali yoki ishqoriy tuproqlarda yaxshi o'sib, rivojlanadi yoki aksincha.

Sho'rlanish: Sug'oriladigan o'tloqi-botqoq tuproqlarida tuzlarning yig'ilishi tuproqning unumdorligini pasaytirishi mumkin. Tuproqdagi tuzlarni tahlil qilish va kerakli melioratsiya choralarini ko'rish zarur.

Sug'oriladigan botqoq-o'tloqi tuproqlar tahlil natijalariga ko'ra o'rta qumoqli bo'lib, fizik loy miqdori 36,8-42,5 foiz. Negizli jadval (shkala) tuproqlarni genetik guruhlari va mexanik tarkibiga tayangan holda dastlabki 85 ballga teligi aniqlandi. Botqoq-o'tloqi tuproqlar sharoitida tuproq unumdorligini limitlovchi omil sifatida sho'rlanish va gumugli qatlam qalinligi e'tiborga olindi. Shunga ko'ra yakuniy ball boniteti 61 ga teng bo'lib, unumdorligi jihatidan VII sinfga kiradi va o'rtachadan yuqori deb baholandi.

Fermer xo'jaligida lavlagi ekinidan ko'p yillik o'rtacha 246 s/ga hosil olingan bo'lib, u quyidagi jadvalda keltirilgan. Sabzavot ekinlari uchun bir ballga to'g'ri keladigan koeffitsiyent 3,0 ga teng bo'lganda hosildorligini chamalaydigan bo'lsak, $61 \cdot 3,0 = 183$ s/ga teng bo'ladi. Bundan ko'rinadiki, sug'oriladigan botqoq-o'tloqi tuproqlar sharoitida etishtirilgan lavlagi hosildorligini chamalashda ko'p yillik olingan hosilga nisbatan o'rtacha 1,2-1,5 barobar kam. Shuning uchun uslubiyatga tuzatishlar kiritish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Jo'ydam fermer xo'jaligida botqoq-o'tloqi tuproqlari sharoitida etishtirilgan lavlagi sabzavot ekinining ustida ko'p yillik o'rtacha hosildorligi tahlil qilindi. Respublika bo'yicha o'rtacha maksimal hosil sabzavot ekinlari uchun 300 sentner, bir ballga to'g'ri keladigan normativ hosildorlik 3,0 deb qabul qilingan, lekin lavlagi uchun biroz farqli bo'lib, respublika bo'yicha o'rtacha maksimal hosil 400 sentner tashkil qilib, shunga muvofiq bir ballga to'g'ri keladigan normativ hosildorlik 4,0 ga teng deb oldindi.

Jo'ydam fermer xo'jaligida lavlagining ko'p yillik hosildorligi ma'lumotlari

No	Yillar	Ball boniteti	Ekilgan maydon	Olingan hosil, tonna	Hosildorlik, s/ga
1.	2021	61	4	952	238
2.	2022	61	5	1280	256
3.	2023	61	5	1250	250
4.	2024	61	4	960	240
Jami/o'rtacha		/61	18/4	4442/1110	984/246

Yuqorida ta'kidlanganidek, lavlagi uchun bir bonitet baliga nisbatan hisoblangan normativ hosilni hisoblaydigan bo'lsak, unda $61 \cdot 4 = 244$ s/ga hosil chamalash kerak bo'ladi. Lavlagi uchun respublikamiz bo'yicha qabul qilingan (3) koeffitsiyent, normativ hosildorlik 1,33 barobar kichik. Birinchi koeffitsiyent orqali xo'jalikning lavlagi hosildorligini chamalaydigan bo'lsak, 183 s/ga teng bo'ladi. Shunda xo'jalikdan olingan ko'p yillik o'rtacha hosil hisoblangan normativ hosildan ancha kichikligi ko'rinadi. Bu esa biz tomonimizdan taklif etilayotgan koeffitsiyent nisbatan to'g'ri ekinligi o'z isbotini topdi.

Xulosa qilib aytganda ko'p yillik sabzavot ekini hosildorlik ma'lumotlaridan kelib chiqqan holda lavlagi sabzavot ekini uchun bir bonitet ballga to'g'ri keladigan aniq koeffitsiyent ishlab

chiqildi. Bunga bog'liq holda 244 s/ga yillik me'yor belgilash, ya'ni fermer uchun shartnoma tuzish hamda botqoq-o'tloqi tuproqlarining bir bonitet baliga nisbatan hisoblangan normativ hosildorligini 4,0 ga teng deb olish tavsiya etiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Maqsudov J.M., Nagayev G.G., Akramov I.A., Qo'ziyev R.Q., Axmedov A.U. Tuproq xaritalari va erni baholash hujjatlaridan foydalanish bo'yicha uslubiy qo'llanma. RX-31-044-01. T. 2001.
2. Юлдашев Г., Исагалиев М., Обидов М., Исагалиева С. Коэффициент биологического поглощения макро- и биомикроэлементов. /Аграрная наука – сельскому хозяйству: сборник материалов: в 2 кн. / XIV Международная научно-практическая конференция. – Барнаул: РИО Алтайского ГАУ, 2021.
3. Qo'ziyev R.Q., Yuldashev G'.Yu., Akramov I. Tuproq bonitirovkasi. T., "Moliya", 2004.
4. Isag'aliyev M.T. Tuproq bonitirovkasi (Amaliy mashg'ulot). F., "Classik", 2020.
5. Qayumov F.K., Abdug'aniyev A., Frolov V.T., Maqsudov J.M. va boshqalar. O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan erlarni sifatiy, iqtisodiy va qiymat bahosini aniqlashning muvaqqat uslubi. RX-16-025-00. T. 2000.

UO'K: 631.41(575.82)

BUXORO VILOYATI OLOT TUMANI SUG'ORILADIGAN TUPROQLARI
ОРОШАЕМЫЕ ПОЧВЫ АЛАТСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ
IRRIGATED SOILS OF THE ALAT DISTRICT OF BUKHARA REGION**Kurvantayev Rahmontoy¹**¹Tuproqshunaosik va agrokimyoviy tadqiqotlar instituti, q.x.f.d. professor
0009-0000-5991-6185**Istamova Mutabar Azimjonovna²**²Tuproqshunaosik va agrokimyoviy tadqiqotlar instituti, mustaqil izlanuvchi
0009-0000-5895-2408**Annotatsiya**

Maqolada Olot tumanida tarqalgan intensiv dehqonchilikda foydalaniladigan o'tloqi, o'tloqi allyuvial, o'tloqi cho'l, cho'l o'tloqi va taqir o'tloqi tuproqlarning granulometrik tarkibini turlicha ekanligi, sug'oriladigan tuproqlarda agroirrigatsion qatlam ajralishi, lekin u katta bo'lmagan qalinlikda bo'lib, ayrim hollarda gumusli-akkumulyativ qatlam agroirrigatsion qatlam bilan mos keladi, barcha massivlarda tarqalgan tuproqlar tarkibida gumus, harakatchan fosfor va almashinuvchi kaliy miqdorlari yuqori, ya'ni haydov qatlamlaridan quyi qatlamlar tomon kamayib borish qonuniyatiga qayd qilindi.

Аннотация

В статье показано, используемых в интенсивном земледелии Алатского района разнообразие гранулометрического состава луговых, лугово-аллювиальных, лугово-степных, степно-луговых, таырно-луговых почв, что в орошаемых почвах выделяется агроирригационный слой, но он не очень мощный, а в некоторых случаях гумусово-аккумулятивный слой совпадает с агроирригационным слоем, отмечено, что содержание гумуса, подвижного фосфора и обменного калия в почвах, распространенных во всех массивах, высокое, то есть уменьшается от верхних слоев к нижним.

Abstract

The article shows the diversity of granulometric composition of meadow, meadow-alluvial, meadow-steppe, steppe-meadow, tayr-meadow soils used in intensive agriculture of the Alat district, that in irrigated soils an agro-irrigation layer is distinguished, but it is not very powerful, and in some cases the humus-accumulative layer coincides with the agro-irrigation layer, It was noted that the content of humus, mobile phosphorus and exchangeable potassium in soils distributed in all massifs is high, that is, it decreases from the upper layers to the lower ones.

Kalit so'zlar: Sug'oriladigan o'tloqi, o'tloqi allyuvial, o'tloqi cho'l, cho'l o'tloqi va taqir o'tloqi tuproqlar, granulometrik tarkib, gumus, harakatchan fosfor va almashinuvchi kaliy miqdorlari, agroirrigatsion qatlam, massiv

Ключевые слова: орошаемые луговые, лугово-аллювиальные, лугово-пустынные, пустынно-луговые и таырно-луговые почвы, гранулометрический состав, гумус, содержание подвижного фосфора и обменного калия, агроирригационный слой, массив.

Key words: irrigated meadow, meadow-alluvial, meadow-desert, desert-meadow and takyr-meadow soils, particle size distribution, humus, content of mobile phosphorus and exchangeable potassium, agro-irrigation layer, massif.

KIRISH

Respublikamizning cho'l hududlari tuproqlarining o'rganilishi, yillar davomida ushbu hududlarda tuproq hosil bo'lish jarayonining kechishi, unga iqlim, relef, o'simlik va hayvonot dunyosi hamda inson ta'sirini baholash, ularni geoaxborot texnologiyalari asosida monitoring qilish va ulardan samarali foydalanish bo'yicha bir qator ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilib, muayyan natijalarga erishilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 10-iyundagi PQ-277-son "Yerlar degradatsiyasiga qarshi kurashishning samarali tizimini yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"

³gi, 2022-yil 25-martdagi PQ-179-son "Paxta maydonlarida tuproq unumdorligini va hosildorlikni oshirish, sug'orishning yangi texnologiyalarini joriy etishni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"⁴gi, 2024-yil 13-fevraldagi PQ-71-son "Qishloq xo'jaligi erlari degradatsiyasiga qarshi kurashish, tuproqning gumus miqdori va unumdorligini oshirishni qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"⁵gi Qarorlari, shuningdek, 2024-yil 2-fevraldagi O'RQ-903-son "Tuproqni muhofaza qilish va uning unumdorligini oshirish to'g'risida"⁶gi Qonunida qishloq xo'jaligi erlarini meliorativ holatini yaxshilashda va ulardan samaralari foydalanishda zamonaviy usullar va texnologiyalarni qo'llash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan, shu bilan birga, agrar sektor erlarining maksimal ishlab chiqarish salohiyatiga erishish, qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmini kengaytirish, tuproq unumdorligini qayta tiklash, ilg'or agrosanoat tizimlarini va ekinlarni etishtirishning yuqori darajadagi hamda resursni tejovchi agrotexnologiyalarini amaliyotga joriy etish orqali erlarning meliorativ holatini yaxshilash, ilm-fan va amaliyot integratsiyasini tezlashtirish kabi masalalar muhim ahamiyat kasb etadi va mazkur faoliyatga aloqador boshqa ayrim me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Buxoro vohasida tarqalgan sug'oriladigan tuproqlar o'zlarining xossa-xususiyatlariga ko'ra nafaqat cho'l mintaqasi, balki tuproqlar iqlimiy okruglari bo'yicha ham, bir-biridan farqlanadi. Tuproqlarning hosil bo'lish jarayonlari, ularning tarqalishi bo'yicha o'ziga xos alohida xususiyatlari S.A. Abdullayev [1; 47-s.], R.Qo'ziyev, N.Yu.Abduraxmonov [4; 120-b.], H.T.Artikovalar [2; 47-51-b.,3; 62-b], R.Kurvantayev, S.M. Nazarova, N.H.Hakimova [5; 45-s., 6; 160-b, 7; 123-b.], S.M.Nazarova [8; 139-b], N.H.Hakimovalar [9; 119-b.] tomonidan chop qilingan ilmiy ishlarda tuproqning xossalari kengroq tavsiflar berilgan.

Tadqiqot uslubi. Buxoro viloyati Olot tumani hududidan olingan tuproq kesmalarining morfologik tuzilishi, asosiy kesmalardan kimyoviy tahlillar uchun tuproq namunalari olindi tuproqlarning granulometrik tarkibi, gumus (chirindi), harakatchan fosfor, almashinuvchi kaliy hamda suvda eruvchi tuzlar miqdori, sho'rlanganlik, zichlashganlik darajalari va boshqa ma'lumotlar qiyosiy tahlil qilingan holda umumlashtirildi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Tuman hududi Zarafshon daryosining eng quyi qismida, Qorako'l deltasidagi tekislikda joylashgan. Relefiga keskinlik kam. Faqat Dengizko'l rayonida Dengizko'l botig'i (160 m) va Dengizko'l platosi o'rtasidagi balandliklar farqlanadi (Jilliqoya 302 m, Somontepa 280 m). Tumanning 10 % ga yaqin maydoni o'zlashtirilgan vohadan iborat, qolgan qismi qumli, gipsli, gilli, sho'rxok cho'llardir, 100 ga yaqin qoldiq ko'l bor. Ulardan eng kattalari Dengizko'l, Somonko'l, Qorong'iko'l, Sho'rko'l, Xo'jamsayod va Qarag'njida Qorako'l daryosining quyi oqimi va sobiq Moxondaryo o'zani, asosan, tekislikdan iborat.

Olot tumani birgina geomorfologik rayondan iborat. Tuman janubiy qismi asosan tekislik erlardan iborat, shimoliy qismi esa adirlardan, shimoldan janubga tomon pasayib boradi. Geologik tuzilishi va rel'yefiga, iqlim sharoiti va tuproq-o'simlik dunyosiga ko'ra keskin farq qiladi. Olot tumani hududi cho'l mingaqasining adirlardan iborat landshaft xududida joylashgan.

Sug'oriladigan erlarida salbiy meliorativ jarayonlar kuzatilib, yarim gidromorf (o'tloqi) tuproqlar maydoni kengaymoqda, sizot suvlari er yuzasiga yaqinlashib, sho'rlanish jarayonlari kuchayib bormoqda, ularni oldini olish va salbiy jarayonlarni to'xtatish muammosi asosiy dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Xududda turli tuproq qoplamalari uchraydi, er yuzasining murakkab tuzilganligi, tuproq hosil qiluvchi jinslarning har xilligi, iqlim sharoiti, o'simliklar dunyosining xarakteri va insonning faoliyati bilan bevosita bog'liqdir.

Tumanda intensiv dehqonchilikda foydalaniladigan ekin er maydonining, ya'ni 17526,0 ming (2024 yil holatiga ko'ra) gektarni 72,0 % i o'tloqi, 13,9 % i o'tloqi allyuvial, 9,1 % i o'tloqi cho'l, 4,7 % cho'l o'tloqi va 0,3 % i da esa taqir-o'tloqi tuproqlar tarqalgan.

³ <https://www.lex.uz/pdfs/6058690>

⁴ <https://www.lex.uz/pdfs/5924582>

⁵ <https://www.lex.uz/pdfs/6798455>

⁶ <https://www.lex.uz/pdfs/6787881>

4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI

Sug'oriladigan o'tloqi tuproqlar – Olot tumaninig barcha massivlarida tarqalgan. O'tloqi tuproqlar qadimgi o'tmishga ega, lekin so'nggi o'n yilliklarda taqirli va taqirli-o'tloqi tuproqlarning evolyutsion o'zgarishi natijasida ayrim joylarda yangidan hosil bo'lgan. Sizot suvlari 1-2,5 m chuqurlikda joylashgan. Ularning eng yuqori joylashuvi tuproq sho'rini yuvish va vegetatsiya davridagi sug'orish ishlaridan so'ng kuzatiladi.

Minerallashtirgan sizot suvlarining yaqin joylashuvi tuproqlarda ikkilamchi sho'rlanishni rivojlanishiga sharoit yaratadi. Bu tuproqlarni o'zlashtirish va foydalanishda ular etarli darajada yaxshi ishlaydigan kollektor-zovur bilan ta'minlangan bo'lishi kerak.

Sug'oriladigan o'tloqi tuproqlar er fondida eng keng tarqalgan tuproqlar hisoblanadi. Bu tuproqlarning morfologik kesimida qalinligi 28-32 sm li haydalma qatlam ajraladi. granulometrik tarkibiga ko'ra, u turlicha og'ir qumloqlardan to qumloqlargacha. Haydov osti qatlami faqat qadimdan sug'oriladigan tuproqlarda hosil bo'ladi, ayrim hollarda og'ir granulometrik tarkibli yangidan o'zlashtirilgan tuproqlarda ham, bu qatlamning qalinligi 8-10 sm. U nisbatan yuqori zichligi va dag'al kesakli strukturasi bilan farqlanadi. Ko'pincha qadimdan sug'oriladigan tuproqlarda agroirrigatsion qatlam ajraladi, lekin u katta bo'lmagan qalinlikda. Ayrim hollarda gumusli-akkumulyativ qatlam agroirrigatsion qatlam bilan mos keladi, lekin ko'pincha undan pastga tushadi va 50-60 sm chuqurlikga etadi. Yangidan sug'oriladigan tuproqlarda uning qalinligi 40-45 sm gacha chegaralanadi. Bu qatlamlar ostida tuproq hosil bo'lishi ta'siriga kam uchragan allyuvial yotqiziqalar joylashgan. Ular granulometrik tarkibiga ko'ra, keskin qatlamli xarakterga ega. Kesimaning bu qismida zangli va ko'kimtir dog'lar holidagi hozirgi vaqt loyilanish belgilari namoyon bo'ladi.

Sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproqlar - Sizot suvlari 1-2,5 m chuqurlikda joylashgan. Ularning eng yuqori joylashuvi tuproq sho'rini yuvish va vegetatsiya davridagi sug'orish ishlaridan so'ng kuzatiladi. Minerallashtirgan sizot suvlarining yaqin joylashuvi tuproqlarda ikkilamchi sho'rlanishni rivojlanishiga sharoit yaratadi. Bu tuproqlarni o'zlashtirish va foydalanishda ular etarli darajada yaxshi ishlaydigan kollektor-zovur bilan ta'minlangan bo'lishi kerak.

Tumanda yangidan sug'oriladigan o'tloqi tuproqlari eng ko'p tarqalgan bo'lib, asosan engil, og'ir, o'rta qumoqli, qumloqli, qumli va qisman loyli granulometrik tarkibdan iborat.

Yuqorida qayd qilingan tuproqlarning granulometrik tarkibiga ko'ra, 64,0 ga loyli, 1093,8 ga og'ir qumoqli, 7351,0 ga o'rta qumoqli, 6709,0 ga engil qumoqli, 2284,1 ga qumloqli va 24,9 ga qumli granulometrik tarkibdan iborat ekanligi qayd qilindi (1-rasm).

1-rasm. Buxoro viloyatining Olot tumanida tarqalgan sug'oriladigan tuproqlarining granulometrik tarkibi, gektar hisobida

Tumanda tarqalgan tuproqlar Subtropik cho'l mintaqasi O'rta Osiyo provinsiyasida tarqalgan va ularning tarkibidagi gumus, harakatchan fosfor va almashinuvchi kaliy miqdorlari to'g'risidagi ma'lumotlar jadvalda keltirilgan.

Olot tumanidagi barcha massivlarda tarqalgan tuproqlar gumus bilan asosan juda kam (1% gacha, 17159,5 gektar), kam (1,1-2,0% gacha, 366,8 gektar) darajada ta'minlanganligi kuzatildi.

Tumanda tarqalgan tuproqlarda 1% gacha bo'lgan gumus bilan ta'minlangan maydonlar 97,9 % ni, 1,1-2 % gacha bo'lgan maydonlar 2,1 % ni tashkil qilishi kuzatildi. Bu esa mahalliy va noan'anaviy o'g'itlardan oqilona foydalanishni ta'qazo etadi.

Masalan, Buxoro massivida jami 1937,3 gektar qishloq xo'jaligi sug'oriladigan ekin er maydoni mavjud bo'lib, ushbu sug'oriladigan o'tloqi allyuvial va o'tloqi cho'l tuproqlar gumus bilan juda kam darajada ta'minlanganligi kuzatildi. Harakatchan fosfor bilan 1781,6 gektari juda kam (0-15 mg/kg), 155,7 gektari kam (16-30 mg/kg) darajada ta'minlangan.

Almashinuvchi kaliy bilan 1614,3 gektari kam (101-200 mg/kg), 323,0 gektari o'rtacha (201-300 mg/kg) ekanligi qayd qilindi.

Umuman olganda tumanda tarqalgan tuproqlarning 5,4 % i almashinuvchi kaliy bilan juda kam, 74,4 % i kam, 15,8 % i o'rtacha, 2,4 % i yuqori va 2,0 % i juda yuqori darajada ta'minlangan guruhga mansubligi qayd qilindi (2-rasm).

Olot tumanining A.Navoiy nomli massivda tarqalgan sug'oriladigan o'tloqi tuproqlaridan olingan 19-kesma ma'lumotiga ko'ra, haydov qatlamlari tarkibida gumus miqdori 1,0 % dan kam bo'lib, harakatchan fosfor 18,9 mg/kg, almashinuvchi kaliy esa 132 mg/kg ni tashkil qildi va ularning quyi qatlamlar tomon bir maromda kamayib borishi kuzatiladi. Mazkur massivdan olingan 25-tuproq kesmasining tahlil natijalariga ko'ra, gumus miqdori 1,0 % gacha bo'lib, harakatchan fosfor juda kam va almashinuvchi kaliy miqdori kam ekanligi kuzatildi. Masalan, massivdan olingan 9 kesmada harakatchan fosfor kam (gradatsiya bo'yicha 16-30 mg/kg kam) darajada ta'minlangan bo'lsa, 35 tuproq kesmasida ham juda kam (0-15 mg/kg) darajada ta'minlangan, shunga mos ravishda almashinuvchi kaliy ham kam (101-200 mg/kg) darajada ta'minlangan guruhlariga mansub ekanligi qayd qilindi (jadval).

2-rasm. Buxoro viloyatining Olot tumanida tarqalgan sug'oriladigan tuproqlar tarkibidagi almashinuvchi kaliy miqdori, foiz hisobida

Mazkur tumanning Denav massivida sug'oriladigan o'tloqi allyuvial tuproqlar tarqalgan. Sug'oriladigan o'tloqi allyuvial tuproqlar tarqalgan hududdan olingan 10-tuproq kesmasining ma'lumotiga ko'ra, haydov qatlamlari tarkibida gumus 0,85 %, haydov osti va quyi qatlamlarda uning miqdori 0,79 % dan 0,59 % oraliq'ida tebranishi kuzatildi. Shuningdek, mazkur kesmada harakatchan fosfor 11,5 mg/kg dan 5,8 mg/kg gacha, almashinuvchi kaliy esa 242 mg/kg dan 142 mg/kg oraliq'ida tebranadi (jadval).

**4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF
MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI**

Quyidagi massivda tarqalgan sug'oriladigan o'tloqi allyuvial tuproqlar tarkibida (61-kesma) gumus va oziqa moddalaridan harakatchan fosforning juda kam va almashinuvchi kaliylarning biroz yuqori ekanligi kuzatildi.

Tumanning Amudaryo massivida sug'oriladigan o'tloqi cho'l tuproqlar tarqalgan. Sug'oriladigan o'tloqi cho'l tuproqlar tarqalgan hududdan olingan 45-tuproq kesmasining ma'lumotiga ko'ra, haydov qatlamlari tarkibida gumus 0,59 %, haydov osti va quyi qatlamlarda uning miqdori 0,52 % dan 0,35 % oralig'ida tebranishi kuzatildi. Shuningdek, mazkur kesmada harakatchan fosfor 10,2 mg/kg dan 5,8 mg/kg gacha, almashinuvchi kaliy esa 146 mg/kg dan 98 mg/kg oralig'ida tebranadi. Shu massivning 78-kesmasidan olingan tuproq namunasining kimyoviy taxlil natijalari shuni ko'rsatadiki, tuproq tarkibidagi gumus miqdori 0,49-0,36 % oralig'ida bo'lib, harakatchan fosfor bilan kam darajada (16-30 mg/kg) va almashinuvchi kaliy bilan esa o'rtacha darajada (201-300 mg/kg) ta'minlanganligi aniqlandi.

Tumanda joylashgan barcha massivlarda tarqalgan tuproqlar tarkibida gumus, harakatchan fosfor va almashinuvchi kaliy miqdorlari yuqori, ya'ni haydov qatlamlaridan quyi qatlamlar tomon kamayib borish qonuniyatiga bo'ysunishi qayd qilindi. Chunki, yillar davomida sug'orish, agrotexnik tadbirlar natijasida yuqori qatlamlardan quyi qatlamlar tomon yuvilgan. Shuning natijasida mazkur qonuniyat kelib chiqqan.

Jadval

**Buxoro viloyati Olot tumani hududida tarqalgan sug'oriladigan tuproqlar tarkibidagi
gumus va oziqa moddalar miqdori**

Kesma №	Qatlam chuqurligi, sm	Gumus, %	P ₂ O ₅ mg/kg	K ₂ O mg/kg	Kesma №	Qatlam chuqurligi, sm	Gumus, %	P ₂ O ₅ mg/kg	K ₂ O mg/kg
A.Navoiy nomli massiv. Allyuvial yotkiziqlardan tashkil topgan Zarafshon daryosiing qadimgi del'tasi. Sug'oriladigan o'tloki tuproqlar.									
19	0-26	0,365	18,9	132	35	0-32	0,691	6,7	106
	26-58	0,307	9,9	108		32-58	0,595	4,1	103
	58-84	0,269	6,1	103		58-93	0,499	3,8	98
	84-126	0,250	5,1	91		93-150	0,250	3,5	94
«Denov» massivi. Katlamli allyuvial yotkiziklardan tashkil topgan Zarafshon daryosiing kadimgi del'tasi. Sug'oriladigan o'tloki allyuvial tuproqlar.									
10	0-28	0,85	11,5	242	61	0-29	0,55	13,1	336
	28-49	0,79	5,8	142		29-61	0,53	11,5	206
	49-81	0,72	7,0	168		61-98	0,47	7,0	185
	81-114	0,59	5,8	192		98-126	0,42	10,2	115
«Amudaryo» massivi. Qatlamli allyuvial yotqiziqlardan tashkil topgan Zarafshon daryosiing qadimgi del'tasi. Sug'oriladigan o'tloki cho'l tuproqlar									
45	0-27	0,59	10,2	120	78	0-25	0,49	18,9	173
	27-45	0,52	8,9	146		25-48	0,36	14,4	206
	45-74	0,41	5,8	106					
	74-119	0,35	7,0	98					

XULOSA

Tumanda tarqalgan tuproqlarning meliorativ holatini yaxshilash va ularning unumdorligini oshirish alohida tadbirlar majmuasini talab etadi. Bunday og'ir melioratsiyalanuvchi tuproqlarda erlarni chuqur haydash, mahalliy va noan'anaviy o'g'itlar qo'llash maqbul me'yorlarda qo'llash, sho'r yuvish ishlarini sifatli o'tkazish yaxshi samaralar beradi. Melioratsiyalangan bunday tuproqlarning unumdorligini saqlab qolish uchun almashlab va navbatlab ekish tizimlarini yaxshi yo'lga qo'yish, o'g'itlardan to'ri foydalanish, tabaqalashtirilgan ishlov berish va zaruriyat tug'ilganda kimyoviy melioratsiya tadbirlarini o'tkazish yaxshi samara beradi. Sho'xli va arziqli o'ta zich sementlashgan va o'ta unumdorligi past, yuqori qatlamlarida 40-60 % karbonatli birikmalari va 20-30 % dan 70 % gacha gips bo'lgan tuproqlar melioratsiyasi asosan, sho'x va arziqli usti qatlamlarini chuqur haydash yo'li bilan amalga oshirib borishdan iborat.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Абдуллаев С.А. Агрофизические основы мелиорации засоленных почв низовий Амударьи: Автореферат... док. дисс.с/х.наук. Ташкент., 1995. 47 с.
2. Artikova X.T. Buxoro vohasi sug'oriladigan o'tloqi allyuvial tuproqlarining umumiy fizik va ayrim suv-fizik xossalari, ularning ahamiyati // "O'zMU xabarleri" jurnal Toshkent - 2018. №3/1- B. 47-51.
3. Artikova X.T. Buxoro vohasi tuproqlarining ekologiyasi, ekologik holati va unumdorligi: B.f.d...diss. Avtoreferat. Toshkent. 2019. - 62 b.
4. Qo'ziyev R.K., Abduraxmonov N.Yu. Tuproq unumdorligi va uni boshqarishning nazariy asoslari. – Toshkent:, "Navro'z", 2017, - 120 b.
5. Курвантаев Р. Оптимизация и регулирование агрофизического состояния орошаемых почв пустынной зоны Узбекистана: Автореф. дисс... док. с.х. наук. – Ташкент, 2000. - 45 с.
6. Kurvantayev R., Nazarova S.M. Zarafshon vohasi quyi oqimi sug'oriladigan o'tloqi tuproqlarining agrofizikaviy holati.- Buxoro: "Durdona nashyoti".2021. -160 b.
7. Kurvantaev R., Hakimova N.X. Zarafshon daryosi sug'oriladigan tuproqlarining agrofizikaviy holati. Monografiy «Durdona» nashryoti. -Buxoro 2023. 123 b.
8. Nazarova S.M. Buxoro vohasi sug'oriladigan o'tloqi tuproqlarining hozirgi davr agrofizikaviy holati. Q.x.f.f.d. (PhD) dissertatsiyasi. – Toshkent, 2019. - 139 b.
9. Hakimova N.X. Zarafshon daryosi quyi va o'rta oqimi tuproqlarining agrofizikaviy xossalari va biologik faolligi. Q.x.f.f.d. (PhD) dissertatsiyasi.–Farg'ona, 2022.- 118 b.

UO'K: 631.412.417.2

**ULUG'NOR TUMANI SUG'ORILADIGAN O'TLOQI SAZ TUPROQLARINING
MORFOLOGIK XOSSALARI****МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОРОШАЕМЫХ ЛУГОВЫХ САЗОВЫХ
ПОЧВ УЛУГНАРСКОГО РАЙОНА****MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF IRRIGATED MEADOW SAZ SOILS OF
ULUGHNOR DISTRICT****Xoldarov Davronbek Madaminovich¹**¹Farg'ona davlat universiteti dotsenti, b.f.d., 0000-0003-2991-3519**Sobirov Anvarjon Odilovich²**²Farg'ona texnika universiteti katta o'qituvchisi, 0000-00033012-4947**Annotatsiya**

Ushbu maqolada Andijon viloyatining Ulug'nor tumanida tarqalgan o'tloqi saz tuproqlarining asosiy morfologik belgilari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Ulug'nor tumani Markaziy Farg'ona hududida joylashganligini inobatga olingan holda, bu tuproqlarda gumusli qatlamning qalinligi va miqdori ko'p emasligi, gips va karbonatli birikmalar deyarli barcha qatlamlarda mavjudligi tadqiqotlarimizda o'z ifodasini topdi va bu maqolada keltirib o'tilgan.

Аннотация

В статье представлены сведения об основных морфологических характеристиках луговых сазовых почв, распространенных в Улугнарском районе Андижанской области. Учитывая, что Улугнарский район расположен в Центральной Ферганской области, тот факт, что мощность и количество гумусового слоя в этих почвах невелики, а гипс и карбонатные соединения присутствуют практически во всех слоях, нашел отражение в наших исследованиях и приведен в настоящей статье.

Abstract

This article presents information on the main morphological characteristics of meadow saz soils distributed in the Ulughnor district of Andijan region. Taking into account the fact that Ulughnor district is located in the Central Fergana region, the fact that the thickness and amount of the humus layer in these soils is not large, and the presence of gypsum and carbonate compounds in almost all layers was reflected in our research and is cited in this article.

Kalit so'zlar: Markaziy Farg'ona, o'tloqi saz, gumus, agroirrigatsion qatlam, gips, karbonat, sho'rlanish.**Ключевые слова:** Центральная Фергана, луговые сазовые, гумус, агроирригационный слой, гипс, карбонатность, засоление.**Key words:** Central Fergana, meadow saz, humus, agroirrigation layer, gypsum, carbonate, salinity.**KIRISH**

O'tloqi saz tuproqlar O'zbekistonning cho'l mintaqasida irrigatsion-saz tartibotli sizot suvlariga ega bo'lgan Markaziy Farg'onada, G'arbiy Farg'onada, So'x va Isfara konus yoyilmalarida, ayniqsa, Qo'qon guruhi tumanlari (Beshariq, O'zbekiston, Furqat, Dang'ara, Uchko'prik, Bog'dod, Qo'shtepa), Andijon viloyati tumanlari (Ulug'nor, Bo'ston, Jalaquduq), Namangan viloyati tumanlari (Mingbuloq, Pop, To'raqo'rg'on, Uychi) hududlarida keng tarqalgan. Bu tuproqlar tarqalgan hududlarda dehqonchilik qadimdan rivojlangan. Ularning asosiy belgilaridan biri sathi er yuzasidan unchalik chuqur bo'lmagan minerallashgan, bosimli sizot suvlarining bevosita ta'sirida shakllanishidir. O'tloqi saz tuproqlar, dexqonchilik qilinadigan asosan tuproq guruhlaridan xisoblanib, o'zining unumdorlik xususiyati ya'ni gumus va azotga boyligi bilan ajralib turadi, xatto haydov osti qatlamlari gumus miqdoriga ko'ra haydov qatlamidan qolishmaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

A.N.Rozanov vodiylar tekislik zonalarining grunt qoplami, yotqiziq turlari, suv o'tkazuvchanlik xususiyatlari hamda er osti suvlarining minerallasganligini atroflicha o'rgangan va massivlar bo'yicha xaritalarini tuzgan. Bunda asosiy e'tiborni Markaziy Farg'ona cho'l zonasi tekisliklarida o'zlashtirish mumkin bo'lgan tuproq qoplamlari holatiga va er osti suvlarining minerallasganligiga qaratgan [1].

M.A.Pankov birinchilar qatorida konus yoyilmalarining chekka qismlaridagi tuproq kesmalarida zich gipslashgan, arziq-sho'xli qatlamlar borligini ta'kidlab o'tgan. Uning fikriga ko'ra, Markaziy Farg'ona tuproqlarida tuz to'planish Na_2SO_4 va gips ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) hisobiga sodir bo'lgan. Gipsning hosil bo'lishiga esa muallif bir tomonlama yondashgan, ya'ni faqat kalsiy bikarbonat bilan natriy sulfat o'rtasidagi almashinish reaksiyasi hisobiga paydo bo'lgan, deb tushuntiradi. Aslida bu hudud tuproqlaridagi gipsning genezisi ko'p qirrali hisoblanadi [2].

Sug'oriladigan o'tloqi saz va o'tloqi tuproqlarni sizot suvlari bilan doimiy namlanib turishi, nafaqat tuproq paydo bo'lishiga balki, tuproqqa tushgan o'simlik qoldiqlarini ham chirishiga ijobiy ta'sir etgani holda, bu tuproqlarda chirindini miqdori nisbatan yuqori miqdorlarda qayd qilindi. M.A. Pankov ma'lumotlariga ko'ra, So'x yoyilmasining chekka qismlari sug'oriladigan tuproqlarida, yoyilmani o'rta qismlariga nisbatan tuproqlarni mexanik tarkibi, gumuslik darajasi, sho'rlanishi, relyef tuzilishi bilan bog'liq o'zgarishlar ko'proq kuzatiladi [2].

1986-1993-yillarda Markaziy Farg'ona hududlaridagi arziqli, sho'xli va gipsli kam unumdor tuproqlarning genezisi V.Y.Isoqov tomonidan o'rganilgan [3].

Markaziy Farg'ona sug'oriladigan tuproqlarining sug'orish ta'sirida o'zgarishlarini 1969-1979-yillarda A.Maksudov tomonidan atroflicha o'rganilgan [4].

Sug'oriladigan o'tloqi saz tuproqlar uchun xarakterli xususiyat ularning mexanik tarkibini ustki qatlamlardan quyi qatlamlar tomon og'rlashib borishi bilan birga engil va o'rta qumoq ekanligi D.M.Xoldarov tomonidan isoblangan [5, 6, 7].

U.B.Mirzayev Markaziy Farg'ona va Shohimardon-Isfayramsoy yoyilmalarining shimoliy qismlarida tarqalgan shoxli, gipsli tuproqlar xossalari o'rganish jarayonida, sizot suvlari o'rtacha 2,5-3,0 metrdan chuqur bo'lgan hududlar tuproqlarining quyi qismlarida kalsiy va magniy karbonatlari, o'rta qismlarida gips, ko'pincha karbonatlar bilan arziq shaklida to'planganligini ta'kidlaydi [8].

Markaziy Farg'onadagi pedolitli tuproqlarning tez qayta sho'rlanishiga asosiy sabablardan biri sho'r yuvish jarayonida suvda eruvchi tuzlar ustki qatlamlardan yuvilib, suv-tuz o'tkazuvchanligi yomon bo'lgan arziq-shoxli, shox-arziqli qatlam ustida akkumulyatsiyalanishi, bu qatlamlar uncha chuqur emasligini aytib o'tgan [9].

Markaziy Farg'ona tekislangan do'ng barxanli qumlarida mineral va organik o'g'itlar me'yoringining paxta hosildorligiga ta'sirini tadqiq etgan [10].

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotlar Andijon viloyati Ulug'nor tumani «Mirzaaxmedov» hududida joylashgan yangidan va eskidan sug'oriladigan o'tloqi saz tuproqlarda olib borildi. Tadqiqotlar dala, laboratoriya va kameral sharoitlarda tuproqshunoslikda umumqabul qilingan standart uslublar bo'yicha amalga oshirildi. Tadqiqotlarimizda ana shu tamoyillarga tayangan holda quyidagi uslublardan foydalandik.

Tuproqni o'rganishni Dokuchayev usuli, ya'ni profil usuli.

Morfologik usul. Bu usul ham Dokuchayev usuli nomi bilan ataladi. Ayrim holarda har ikki usul birlashtirilib morfo-genetik usul deyiladi.

Solishtirma - geografik usul.

Dala tuproq izlanishlari (kuzatuv va tajriba) usullari.

Yalpi va harakatchan azot, fosfor, kaliy miqdorlari umum qabul qilingan O'zbekiston paxtachilik ilmiy tadqiqot instituti (SoyuzNIXI, 1973) hamda «Руководство по химическому анализу почв» [11] uslubiyatlaridan foydalanildi.

Olingan ma'lumotlarning matematik-statistik tahlili B.A.Dospexovning «Методика полевого опыта» uslubiy qo'llanmasi asosida olib borildi [12].

NATIJA VA MUHOKAMA

Sug'orma dexqonchilik ham o'z navbatida o'tloqi tuproqlarni shakllanishida katta rol o'ynagan ya'ni, sug'orish, uzluksiz agrotexnik ishlovlarni olib borilishi, irrigatsion keltirilmalarni sug'orish suvlari bilan dalalarga oqib kirishi, qo'shimcha organik, mineral o'g'itlarni solinishi

4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI

natijasida, tuproqlarni suv-havo rejimi, xossa-xususiyatlari, stukturaviy tuzilishi, gidrologiyasi va meliorativ holatida katta o'zgarishlar yuz berganligi tuproqlarni morfogenetik tuzilishida ham ko'rinadi. Bunday morfogenetik o'zgarishlar sug'oriladigan o'tloqi tuproq qoplamlarida hozirgacha davom etayotganligi dala tadqiqotlarida kuzatildi.

Sug'oriladigan o'tloqi saz tuproqlarni paydo bo'lishida antropogen omillarni roli ham katga ya'ni, dexqonchilik xududlarida jadal davom etayotgan sug'orish, tuproqqa ishlov berish va qo'shimcha organo-mineral o'g'itlardan foydalanishlar tuproq paydo bo'lishida muhim ahamiyatga ega. Yuqoridagi omillar natijasida, tuproq qoplamlarida qadimdan sug'orib ishlov berilayotgan xududlarda agroirrigatsion qatlamlar shakllangan. Tuproq paydo bo'lishida ishtirok etuvchi allyuvial va prolyuvial jinslarning roli ham katta bo'lib, ular bevosita ishtirok etadilar. Prolyuvial yotqiziqlar So'x daryosi yoyilmasini tashqi qismlarida, allyuvial yotqiziqlar Sirdaryoni qadimgi allyuvial keltirilmalari shakllangan va ular tuproq paydo bo'lishida bevosita ishtirok etadi. Bundan tashqari, tuproq paydo bo'lishida er osti suvlarining roli ham katta bo'lib, barcha tuproq qoplamlarini shakllanishida asosiy omillardan biri xisoblanadi.

Tuproqlarni morfologik belgilarini o'rganish ularning tuzilishi, xususiyatlari va shakllanish jarayonlarini to'liq tushunishda muhim ahamiyatga ega. Tuproqlarning morfologik xususiyatlari, ularning yaratilishida ishtirok etgan asosiy omillar va jarayonlar haqida ma'lumot beradi. Masalan, tuproq qatlamlarining rangi, zichligi, tuzilishi va ichidagi elementlarning tarqalishi uning tarixiy shakllanishini va fizik-kimyoviy jarayonlarini aks ettiradi. Tuproq morfologiyasini tushunish orqali uning hosildorligini oshirish mumkin. Masalan, agrotexnik tadbirlar uchun tuproqning gumus miqdori, tuzlar tarkibi va suv o'tkazuvchanligi kabi ma'lumotlar muhim ahamiyatga ega. Bu esa o'z navbatida, erdan foydalanish samaradorligini oshiradi.

Tuproqlarni morfologik belgilarni o'rganishda quyidagi usullardan foydalaniladi:

Profil usuli - tuproq profilini tadqiq qilish orqali uning turli qatlamlari va ulardagi o'zgarishlar o'rganiladi. Bu usulda har bir qatlamning rangi, tuzilishi, zichligi va komponentlari tekshiriladi.

Genetik va geografik usul - genetik usul tuproqlarning shakllanish jarayonlarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, ularning tabiiy sharoitlar bilan bog'liqligini o'rganadi. Geografik usul esa tuproqlarning turli joylardagi holatlarini solishtirish orqali ularning shakllanish sabablarini aniqlashga imkon beradi.

Morfogenetik tahlil - bu usul tuproqlarning morfologik xususiyatlarini genetik jarayonlar bilan bog'laydi. Masalan, qatlamlardagi gleylashuv, sho'rlanish va gumus miqdori kabi o'zgarishlar ularning shakllanish jarayonini aniqlashga yordam beradi.

Tuproqlarning morfologik xususiyatlari ularning ekosistema uchun qanday ahamiyatga ega ekanligini tushunishga yordam beradi. Masalan, gumus miqdori va sho'rlanish darajasi tuproqning o'simliklar uchun qay darajada foydali ekanligini ko'rsatadi. Tuproqlarda sho'rlanish va degradatsiya jarayonlarini tushunish uchun ularning morfologik xususiyatlari muhimdir. Bu jarayonlarni erta aniqlash, ularni oldini olish uchun zarur chora-tadbirlarni ishlab chiqishga imkon beradi. Morfologik tahlillar tuproqlarning kimyoviy va fizik xususiyatlarini tahlil qilish orqali ulardagi ifloslanishni aniqlashda qo'llaniladi. Bu, ayniqsa, sanoat va qishloq xo'jaligi faoliyati natijasida yuzaga kelgan ifloslanish holatlarida juda muhim.

Ulug'nor tumani Mirzaahmedov massivida 841,6 gektar maydonda sug'oriladigan o'tloqi saz tuproqlar tarqalgan bo'lib, ular turli darajada sho'rlangandir. Quyida sug'oriladigan o'tloqi saz tuproqlar ayrim kesmalarining morfologik belgilarini keltirib o'tamiz:

7-kesma. Yangidan sug'oriladigan o'tloqi saz tuproq. 2023 yil. Andijon viloyati, Ulug'nor tumani «Ulug'norlik Olimboy ota eri» fermer xo'jaligi. Hudud er maydonlari dengiz sathidan 412 metr balandlikda joylashib, geografik jihatdan 40°56'21" shimoliy kenglik, 71°37'13" sharqiy uzoqlikda joylashgan. Katta zavurdan 60 metr sharqda, dala yo'ldan 100 metr shimolda. Bug'doy ekilgan maydon.

0-35 sm. Haydov qatlami, och bo'z rangli, engil qumoq, palaxsali donador, usti quruq, chuqurlashgan sari bir oz namlanib boradi, ustki qismi g'ovak, chuqurlashgan sari zichlashib boradi, o'simliklarning chirigan, chala chirigan qoldiqlari bor. Hasharotlarning inlari ko'plab uchraydi, yaltiroq donachalar quyosh nurida tovlanadi, keyingi qatlamga o'tish xususiyati zichligi hamda namligiga ko'ra keskin va aniq.

35-60 sm. Haydov osti qatlami, och bo'z rangli, engil va o'rta mexanik tarkibli, palaxsali-donador strukturaga ega, o'tgan yilgi g'o'zapoya qoldiqlari chirigan va chala chirigan ko'rinishda uchraydi, hasharat inlari mavjud, gips donalari, ohak dog'lari mavjud, keyingi qatlamga o'tish xususiyati yangi yaralmasi va zichligiga ko'ra aniq.

60-80 sm. Och bo'z rangli, onda-sonda sarg'ish dog'lar uchraydi, o'rta va engil qumoq, o'simliklarning mayda ildizchalari va hasharotlar inlari uchraydi, gips donalari va ohak dog'lari va sarg'ish-jigarrang dog'lar ham ko'p. Keyingi qatlamga o'tishi zichligiga ko'ra keskin, namligi va mexanik tarkibi bo'yicha asta-sekin.

80-115 sm. Sarg'ish-bo'z rangli, zang dog'lar ko'p, og'ir va o'rta qumoq, gleylashgan qatlam ham bor, ho'l, gips donalari, suvda eruvchi tuzlar to'plamini qatlamning ustki qismida ko'rish mumkin.

115-160 sm. Kulrangsimon-sarg'ish, zang dog'lari oldingi qatlamga ko'ra ko'proq gleylashayotganligini ko'rish mumkin. Grunt suvlari bilan chegaralanadi. Balchiq hidi anqib turadi, 160 sm qatlamdan sizot suvi buloq bo'lib asta-sekinlik bilan sizib chiqa boshladi, bosimli ekanligidan dalolat, ta'mi bir oz taxirsimon.

XULOSA

Ulug'nor tumanidagi sug'oriladigan o'tloqi saz tuproqlarining asosiy morfologik xususiyatlari ularning genetik tuzilishi, granulometrik tarkibi va gidrologik holati bilan bog'liq. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bu tuproqlardagi gumusli qatlam nisbatan yupqa bo'lib, sho'rlanish va gipslilik alomatlarini deyarli barcha qatlamlarda kuzatiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra Ulug'nor tumanidagi o'tloqi saz tuproqlarining morfologik belgilarini yaxshilab o'rganish va ularni meloratsiyalash chora-tadbirlarini ishlab chiqish, tuproqlar hosildorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Розанов А.Н. Почвенно-мелиоративное районирование Ферганской области //Проблемы советского почвоведения. – Москва, 1941.
2. Панков М.А. Почвы Ферганской области: Сб.науч.тр. – Ташкент, 1957. – 326 с.
3. Исаков В.Ю. Гипсоносные, арзыковые и шоховые почвы Ферганской долины, условия их формирования и пути рационального использования: Автореф. дисс. ...канд. биол. наук. – Ташкент, 1993. – 40 с.
4. Максудов А. Почвы Центральной Ферганы и их изменение в связи с орошением: Автореф. дисс. ... канд. селхоз. наук. – Ташкент, 1977. – 24 с.
5. Xoldarov D.M. Markaziy Farg'onaning sho'rlangan o'tloqi saz tuproqlari va sho'rxoklari geokimyosi. Biologiya fanlari nomzodi diss. ... avtoreferati. Toshkent. 2009 y. 24 b.
6. Kholdarov D. Current state of saline soils in the Fergana Valley. E3S Web of Conferences 563, 03053 (2024). ICESTE 2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456303053>
7. Kholdarov D.M., Sobirov A.O. Saline Soils and Alkali Soils of the Fergana Valley and Ways to Improve Them. NATURALISTA CAMPANO. ISSN: 1827-7160 Volume 28 Issue 2, 2024. <https://museonaturalistico.it>. PP. 281-288
8. Mirzayev U.B. Isfayram-Shoximardonsoy konus yoyilmalarida shakllangan arziqli tuproqlar xossalaring antropogen omil ta'sirida o'zgarishi: Biologiya fanlari nomzodi diss. ... avtoreferati. Toshkent. 2009 y. 24 b.
9. Turdaliyev A.T. Markaziy Farg'ona etlaridagi arzik-shoxli, shox-arzikli qatlamlar genezisi, fizik-kimyoviy va biogeokimyoviy xususiyatlari: biologiya fanlari d-ri ... diss. avtoref. – Toshkent, 2016. – 60 b.
10. Zakirova S.X. Markaziy Farg'ona qumliklarining agrofizikaviy, agrokimyoviy xossalari, genezisi va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning ilmiy asoslari: Qishloq xo'jaligi fanlari d-ri diss.... avtoref. – Toshkent, 2017. – 60 b.
11. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. Москва, 1970. 488 с.
12. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – Москва: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

UO'K: 631.411.1:631.452

**АГРОФИЗИЧЕСКИХ И АГРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ, ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ПЕСКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ФЕРГАНЫ****AGROFIZIK VA AGROKIMYOVIY XUSUSIYATLARI, MARKAZIY FARG'ONA
QUMLARINI ISHLAB CHIQRISH QUVVATLARINI OSHIRISH****AGROPHYSICAL AND AGROCHEMICAL PROPERTIES, INCREASING THE
PRODUCTIVE CAPACITY OF CENTRAL FERGANA SANDS****Закирова Саноатхон Хомдамовна¹**¹Ферганский государственный университет, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор 0000-0001-7925-529X**Атажанова Бахтигул Бахтияровна²**²Докторант НИИ садоводства и виноградарства им. М.Мирзаева
0009-0002-2008-2384**Аннотация**

Разработке приемлемых агротехнологий направленных на определение генезиса, морфогенетических свойств песчаных и супесчаных земель с трудным мелиоративным состоянием, предотвращение протекающих в них эрозионных процессов.

Annotatsiya

Meliorativ sharoiti qiyin bo'lgan qumli va qumloq tuproqlarning genezisi va morfogenetik xususiyatlarini aniqlashga, ularda sodir bo'ladigan eroziya jarayonlarining oldini olishga qaratilgan maqbul qishloq xo'jaligi texnologiyalarini ishlab chiqish.

Abstract

Development of acceptable agricultural technologies aimed at determining the genesis, morphogenetic properties of sandy and sandy loam soils with difficult meliorative conditions, and preventing erosion processes occurring in them.

Ключевые слова: Песчаных и супесчаных, Центральной Ферганы, земель, мелиоративное состояние, эрозионных процессов.

Kalit so'zlar: Qum va qumloq, Markaziy Farg'ona, erlar, meliorativ holati, eroziya jarayonlari.

Key words: Sandy and sandy loam, Central Fergana, lands, meliorative state, erosion processes.

ВВЕДЕНИЕ

В нашей республики в годы независимости проведены широкомасштабные мероприятия по эффективному использованию орошаемых песков и супесчаных земель и улучшению эколого-мелиоративного состояния земель. В результате проведения этих мероприятий на песчаных и супесчаных землях, в частности с каждого гектара селхозугодий Центральной Ферганы, достигнута прибавка урожая хлопка-сырца на 2-3 центнера и пшеницы на 4-6 центнера. Вместе с этим, не уделено должное внимание разработке приемлемых агротехнологий направленных на определение генезиса, морфогенетических свойств песчаных и супесчаных земель с трудным мелиоративным состоянием, предотвращение протекающих в них эрозионных процессов. В Стратегии действий Республики Узбекистан на 2017-2021 годы «...дальнейшее улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель, развитие сети мелиоративных и ирригационных объектов, широкое внедрение в сельскохозяйственное производство интенсивных методов, прежде всего современных водо и ресурсосберегающих агротехнологий» определено одним из важных стратегических задач.

В этом отношении научно исследовательские работы по улучшению мелиоративного состояния неплодородных, трудно мелиорируемых песчаных земель, разработке и внедрению современных водно и ресурсосберегающих агротехнологий приобретают важное значение.

СТЕПЕН ИЗУЧЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ

Вопросы агрофизических, агрохимических свойств, генезиса и повышение производительной способности песков Центральной Ферганы изучали К.Мирзажановым, Н.Беспаловым, Ш.Нурматовым, Л.Гафуровой, М.Панковым, А.Рамазановым, S.Yimprosert и др. Механизмы ветровой эрозии изучали М.А.Соколовым, К.Мирзажановыми, а роль ветра в почвообразовании приведены в работах В.В.Докучаева. При изучении ветровой эрозии в пустынной зоне имеют большое значение работы Гассена Э.Ф., Nagawiecka H., Chodreti M., Knott P., Peric X., Herseni C. и других.

Как показывает обзор научной литературы учеными мира, в том числе Средней Азии и Узбекистана изучены свойства песчаных почв, основные показатели распространения ветровой эрозии, определены пути и испытаны основные мероприятия борьбы с ветровой эрозией. Но исследования в области разработки ресурсосберегающей агротехнологического метода для научно-практического решения вопроса улучшения агрофизических свойств песчаных почв, восстановления и повышения их плодородия, а именно, технологии применения в природных и искусственных экранах различных удобрений (N, P, K, местные удобрения – навоз, лигнин) в пропорциональных соотношениях, подходящих сроках, нормах и методах проведены недостаточно.

Целью исследования является повышение производительной способности песков Центральной Ферганы, усовершенствование противоэрозионных технологий, а также разработка новых агротехнологий ухода за сельскохозяйственными культурами.

Задачи исследований: освещение генезиса и географию песчаных холмов, песчаных барханов и определение морфологического строения песков покрывающих почвенную поверхность Центральной Ферганы;

определение некоторых агрохимических, физических, водно-физических свойств и мелиоративного состояния спланированных путем создания искусственных и естественных экранов песков; методом создания специальных экранов улучшение мелиоративного, водно-питательного режимов песков позволяющих равномерному развитию хлопчатника и пшеницы; повышение продуктивности хлопчатника и озимой пшеницы при возделывании на подверженных дефляции песчаных барханах Центральной Ферганы путем применения оптимальных норм минеральных и органических удобрений; определение перспективных вариантов норм удобрений и глубину их закладки при возделывании хлопчатника и пшеницы на спланированных бугристо-барханных песках; определение наиболее эффективных методов удобрения сельхозкультур на экранных песках с различным залеганием.

Объектом исследований явились разровненные бугристые и барханные пески, распространенные на площади 80,0 тыс. гектаров в Куштепинском и Язьянском районах Центральной Ферганы, искусственные и естественные экраны, а также хлопчатник сорта С-6524 и пшеница сорта Половчанка.

Предметом исследования являются общие и подвижные формы азота, фосфора и калия, местные удобрения – навоз, лигнин и дренажные почвы, сроки, нормы и методы их применения, количества питательных элементов и их влияние на рост, развитие и урожайность хлопчатника и зерновых (пшеница и рож).

Методы исследования. Полевые и лабораторные исследования проводились на основе методических руководств, принятых в Научно-исследовательском институте хлопководства Узбекистана, таких как «Методы агрофизических, агрохимических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах», «Методика полевых опытов с хлопчатником», «Методы проведения полевых опытов». Статистическая обработка полученных данных проводилась на основе разработанной Р.Кузиевым и Г.Юлдашевым компьютерной программе.

Научная новизна исследований заключается в следующем:

4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI

впервые доказано улучшение агрофизических и агрохимических свойств и обогащение питательного режима песчаных площадей с естественным экраном в результате составления 14-15 см стерни ржи;

определено повышение урожайности хлопчатника и культур входящих в хлопковый комплекс на подверженных дефляции бугристо-барханных, песчаных землях при применении эффективных норм минеральных и органических удобрений; разработана технология водосбережения и улучшения эколого-мелиоративного состояния песчаных земель путем создания естественных и искусственных экранов;

определено, что в результате создания естественных экранов на хлопковых полях фермерских хозяйств коробочки раскрываются на 3-4 дня раньше;

разработана технология использования дренажных и арычных отбросов при помощи мероприятий, направленных на улучшение экологического состояния окружающей среды.

Практические результаты исследования. На основе полевых и лабораторных исследований разработаны и рекомендованы оптимальные пути улучшения физических, водно-физических, агрохимических, мелиоративных свойств спланированных песков, и создания естественных экранов на спланированных бугристо-барханных песках обеспечивающие получение 39 ц/га урожая хлопка-сырца по сравнению с 18 ц/га с площадей без экрана.

С целью защиты хлопчатника от отрицательного воздействия ветров, путем выравнивания песков на освоенных песках применение агротехнологии посева и ухода за ржой, с последующей уборкой в апреле оставив 14-15 сантиметровую стерню с густотой посева 170-200 штук/м², с рекомендованной уборкой в фазе цветения дала положительный эффект.

При создании естественных экранов получена чистая прибыль 128572,2 сум/га за три года в среднем 286741 сум/га, рентабельность составила 26,8 %. При применении 200 кг/га азота, 140 кг/га фосфора, 100 кг/га калия и 40 т/га навоза с целью повышения урожайности хлопчатника на выровненных песках, чистая прибыль составила 185817 сум/га, рентабельность 17,2%, при применении лигнина в количестве 60 т/га прибыль составила 110797 сум/га, а рентабельность – 10,8 %.

Научная значимость результатов исследований объясняется определением генезиса и морфологии географии распространения песков Центральной Ферганы; способствованием эффективности поливной воды и уменьшению вымывания питательных элементов за счет увеличения влажности в результате улучшения водного и питательного режима естественных экранов.

Практическая значимость результатов исследований объясняется необходимостью защиты верхних горизонтов песков от ветровой эрозии при помощи стерни ржи, оставления 14-15 сантиметровую стерню озимой ржи при уборке с густотой посева 170-200 штук/м², не превышения слоя песков 50-75 см при выравнивании почв с тяжелым механическим составом, а также из-за того, что содержание в песках гумуса (0,1%), нитратного азота (1,6 мг/кг), подвижного фосфора (1,4 мг/кг) и обменного калия (50 мг/кг) очень низкое, с целью повышения роста и развития хлопчатника, разработкой рекомендаций по внесению в разровненные пески азота в количестве 200 кг/га, фосфора 140 кг/га, калия 100 кг/га + 40 т/га навоза или 60 т/га лигнина

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

На основании исследований по повышению агрофизических, агрохимических свойств, генезиса и производительной способности песков Центральной Ферганы: Разработанное, с целью повышения эффективности песчаных земель Центральной Ферганы;

Агротехнология создания естественных экранов с планированием песчаных барханов до 50 и 70 см глубины внедрена на 2,0 тыс. гектарах земель фермерских хозяйств Язьяванского и Куштепинского районов Ферганской области (Свидетельство Министерства сельского и водного хозяйства за №02/20-393 от 3 июля 2017 года). В результате улучшены агрохимические, агрофизические и водно-физические свойства почв, достигнуто получение прибавки урожая хлопка 3,0-4,0 центнера с гектара;

**Рис. 1. Глубина песков.
ВЫВОДЫ**

Из 80 тысяч гектаров песчаных барханов Центральной Ферганы освоены 60 тысяч гектаров, из них 50 тысяч гектаров используются в сельском хозяйстве. На этих землях из сельскохозяйственных культур в основном высеваются хлопчатник, колосовые, зерновые и бахчевые культуры. С точки зрения мелиоративного почвоведения эти земли считаются низкоплодородными, трудномелиорируемыми, нуждающимися в дополнительной подкормке. На спланированных и старо-освоенных песчаных холмах, барханах, рядах Центральной Ферганы встречаются орошаемые территории с естественным экраном и с песками, супесью, а в некоторых местах с легких суглинком на поверхности. Песчаные площади, изученные при исследовании, по генезису на поверхности состоят из песков, а в нижних горизонтах более тяжелого механического состава. Мощность поверхностных горизонтов этих спланированных почв достигает от 30 см до 140 см, в некоторых местах до 2-3 метров. Освоенные пески Ферганской долины сухие и беззащитные, и подвергаются ветровой эрозии при скорости ветра 4,3-4,5 м/сек. На этих территориях с целью предотвращения процессов ветровой эрозии путем оседания ила, и обработки достигают создания искусственных экранов. Создание искусственного экрана с помощью обработки илистыми отходами дренажей (мелкозем), с первых лет оказал положительное влияние на объемную массу пахотных и подпахотных (0-30 и 30-40 см) слоев исследованных песчаных почв. В опытах при внесении по отношению к контролю 1000 тонны на гектар мелкозема на 0-30 см слое почв объемная масса составила $1,43 \text{ г/см}^3$, а в 30-40 см слое этот показатель составил в среднем $1,42 \text{ г/см}^3$.

СПИСОК ИСПОЛЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Isaev S., Zakirova S., Haydarov B., Isagaliev M. Clarification of irrigation technology of cotton varieties with mineralized water in the water shortage conditions (Scopus). Journal of Critical Reviews. 2020 ears. 179-185 pp.
2. Зокирова, С. Х., & Тажибаева, Л. (2023). Продуктивность хлопчатника на опытных участках центральных фергане. *Science and innovation*, 2 (Special Issue 6), 863-866.
3. Zakirova S.X. Tuproqlar melioratsiyasi va gidrologiyasi. "Puligraf Super Servis" MCHJ. F. 2021.

**4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF
MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI**

4. Zakirova S.X., Abduxakimova X. Markaziy Farg'ona qumliklarining xossalari. "Puligraf Super Servis" MCHJ. Farg'ona 2023.
5. Закирова С., Юлдашев Г. Влияние экрана на свойства почв и растения. Монография. – Ташкент: Фан, 2008 – 5-130 с.
6. Закирова С., Юлдашев Г. Повышения производительности песков. Монография. Издательство - Фарг'она.2022.
7. Мирзажанов К.М. Лик Центральной Ферганы в прежнее и настоящее время. // Т. 2014 г.
8. Юлдашев Г., Зокирова С. Свойства и некоторые особенности песков в Фергане // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. Т.: №11 2014 й. 30-31 б.

FarDU. Ilmiy xabarlar – Scientific journal of the Fergana State University

Volume 31 Issue 3, 2025-yil

DOI: [10.56292/SJFSU/vol31_iss_k/a99](https://doi.org/10.56292/SJFSU/vol31_iss_k/a99)

UO'K: 631.4

DUNYODA SHAHAR TUPROQLARINING TADQIQIGA OID**ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ГОРОДСКИХ ПОЧВ В МИРЕ****ABOUT THE RESEARCH OF URBAN SOILS IN THE WORLD****Parpiyev G'ofurjon Toxirovich¹**¹Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi, b.f.d., katta ilmiy xodim;
0000-0001-9876-5535**Dilmurodov Asliddin Nizomiddin o'g'li²**²Toshkent davlat agrar universiteti, assistent
0009-0008-2189-8725**Obloqulov Muazaffar Rahmonqul o'g'li³**³Guliston davlat universiteti, mustaqil izlanuvchi
0009-0001-0781-5275**Annotatsiya**

Shahar tuproqlari ko'pincha "buzilgan" yoki "ikkilamchi" deb hisoblansa-da, ular muhim ekologik va ijtimoiy rollarni bajaradi. Xususan, ular suvni filtrlaydi, uglerodni saqlaydi, shahar flora va faunasining yashash joyini ta'minlaydi, mikroiklimni tartibga solishda ishtirok etadi. So'nggi o'n yillikda bu tuproqlarga ilmiy qiziqish barqaror shahar rivojlanishi va yashil infratuzilmaning asosiy komponenti sifatida ortdi [Jean Louis Morel, va boshq; 2].

Shahar tuproqlarini o'rganish urbanizatsiyalashgan hududlarning ekologik holatini baholash, ifloslangan erlarning meliorativ holatini yaxshilash bo'yicha samarali strategiyalarni ishlab chiqish va tabiiy va antropogen muhitning barqaror o'zaro ta'sirini ta'minlash uchun zarurdir. Ushbu maqolada bugungi kunda dunyo miqyosida amalga oshirilayotgan shahar tuproqlarining turli xil uslubiyotlarga asoslangan ilmiy-amaliy tadqiqotlari qisqacha sharhlangan.

Аннотация

Городские почвы часто считаются «деградированными» или «вторичными», они выполняют важные экологические и социальные функции. В частности, они фильтруют воду, хранят углерод, обеспечивают среду обитания для городской флоры и фауны, а также участвуют в регулировании микроклимата. За последнее десятилетие возрос научный интерес к этим почвам как к ключевому компоненту устойчивого городского развития и зеленой инфраструктуры [Жан Луис Морел, и др; 2].

Изучение городских почв необходимо для оценки экологического состояния урбанизированных территорий, разработки эффективных стратегий улучшения рекултивации загрязненных земель, обеспечения устойчивого взаимодействия природной и антропогенной среды. В статье дается краткий обзор научных и практических исследований городских почв, проводимых сегодня во всем мире на основе различных методологий.

Abstract

Urban soils are often considered "degraded" or "secondary," they perform important ecological and social roles. In particular, they filter water, store carbon, provide habitat for urban flora and fauna, and participate in regulating the microclimate. In the last decade, scientific interest in these soils has increased as a key component of sustainable urban development and green infrastructure [Jean Louis Morel, and at all; 2].

The study of urban soils is necessary to assess the ecological state of urbanized areas, develop effective strategies for the reclamation of contaminated lands, and ensure the sustainable interaction of the natural and anthropogenic environment. This article briefly reviews the scientific and practical studies of urban soils conducted worldwide today, based on various methodologies.

Kalit so'zlar: Shaharlar, urban tuproqlar, ekologiya, uslublar.**Ключевые слова:** Города, городские почвы, экология, методы.**Key words:** Cities, urban soils, ecology, methods.

4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI

KIRISH

Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra [4; 7], shahar tuproqlari kuchli antropogen ta'sir ostida bo'lib, ko'pincha og'ir metallar, neft mahsulotlari, qurilish chiqindilari va boshqa texnogen birikmalar bilan ifloslanadi. Bu jarayonlar tuproq unumdorligini pasaytiradi, ekotizim funksiyalarini buzadi va inson salomatligi uchun xavf tug'diradi.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti ekspertlarining tahliliga ko'ra [9], urbanizatsiyaning intensiv o'sishi shahar tuproqlarining tuzilishi, tarkibi va faoliyatida sezilarli o'zgarishlarga olib keladi. XXI-asrda dunyo aholisining 55% dan ortig'i shaharlarda istiqomat qiladi va BMT prognozlariga ko'ra, 2050-yilga borib bu ko'rsatkich 68%dan oshadi. Natijada, tuproqqa texnogen bosim kuchayadi, jumladan, ularning zichlashishi, og'ir metallar, uglevodorodlar, qurilish chiqindilari va maishiy ifloslantiruvchi moddalar bilan ifloslanishi holatlari ortadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Shahar tuproqlari (urban tuproqlari) inson faoliyatining to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita ta'siri ostida shakllanadigan, tabiiy tuproqlardan farqli xususiyatlarga ega bo'lgan tuproqlardir. Ular shahar muhitidagi ekologik jarayonlarning asosiy elementlaridan biri hisoblanadi va shaharlar barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shu bois, shahar tuproqlarining xususiyatlari, ifloslanishi va ekologik ahamiyatini o'rganish muhim ahamiyatga ega.

Shahar tuproqlari kuchli antropogen ta'sirga duchor bo'lgan dinamik ekotizimlardir. So'nggi tadqiqotlarga ko'ra, dunyo qishloq xo'jaligi erlarining 17% gacha zaharli og'ir metallar – mishyak, kadmiy, qo'rg'oshin va boshqalar bilan ifloslangan bo'lib, ekotizimlar, ekinlar hosildorligi, oziq-ovqat xavfsizligi va inson salomatligiga jiddiy xavf tug'diradi. Ayniqsa, yuqori darajadagi ifloslanish Osiyo, Yaqin Sharq va Afrika mamlakatlarida kuzatilmoqda [15].

Shahar tuproqlari ko'pincha sanoat faoliyati, transport va qurilish tufayli qo'rg'oshin, kadmiy, mishyak, xrom va nikel kabi og'ir metallarning yuqori konsentratsiyasini o'z ichiga oladi. Masalan, Ufada (Rossiya) tuproqdagi xrom va nikel konsentratsiyasi fon darajasidan sezilarli darajada oshadi, bu antropogen ifloslanish bilan bog'liq [5].

Tadqiqot ob'ekti va uslublari. Tadqiqot ob'ekti sifatida jahonning shahar tuproqlari tanlangan va ularni yaxshilashga qaratilgan uslubiy yondoshuvlar qisqacha tahlil qilingan. Tadqiqotlar uslubi asosini monografik tadqiqotlar tashkil etadi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Shahar tuproqlari morfogenezi o'zgargan, tuzilishi va kimyoviy tarkibi buzilgan antropogen o'zgargan tuproqlar hisoblanadi. V.V.Lebedev va boshqalar [6] tavsifiga ko'ra, urbanizatsiyalashgan tuproqlar qurilish, transport, sanoat chiqindilari va kommunal faoliyat ta'sirida shakllanadi. Bu tuproqlar quyidagilar bilan tavsiflanadi:

- 1) tuproq takribi va profilning geterogen (xilma-xil)ligi;
- 2) antropogen qo'shilmalarning yuqori miqdori;
- 3) ifloslantiruvchi moddalar darajasining oshishi;
- 4) biologik faollikning buzilishi.

Demak, ushbu tavsiflar urban tuproqlariga tuproqning maxsus turi sifatida qarash lozimligini ko'rsatadi.

Liu va boshqalar e'tirofiga ko'ra [8], dunyodagi qishloq xo'jaligi erlarining taxminan 17% zaharli elementlar, asosan qo'rg'oshin (Pb), kadmiy (Cd), simob (Hg) va mis'hyak (As) kabi og'ir metallar bilan ifloslangan, ularning ko'pchiligi shahar va sanoat hududlarida to'plangan. Chen va boshq. [3], Zhang va boshq. [12] tomonidan 42 mamlakatda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ifloslanishning eng yuqori darajasi Osiyodagi shahar tuproqlarida, ayniqsa Xitoy va Hindistonda Pb va Cd konsentratsiyasi ruxsat etilgan me'yorlar (REM)dan maksimal darajada 2-10 baravar yuqori qayd etilgan.

Ushbu ma'lumotlar shahar tuproqlarining og'ir metallar bilan ifloslanishining bir misoli sifatida keltirildi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Bu borada ekologik va sanitariya xavflar to'xtaladigan bo'lsak, shahar tuproqlari havoning ikkilamchi ifloslanishi (chang zarralari orqali) va suvning ifloslanishi (infiltratsiya orqali) manbai bo'lib xizmat qiladi. Tuproqda to'plangan og'ir metallar inson tanasiga teri, nafas olish, shuningdek, shahar bog'larida etishtirilgan sabzavot va mevalar bilan kirishi mumkin. JSST (WHO, 2022) [11]

ma'lumotlariga ko'ra, qo'rg'oshin va kadmiy bolalarning markaziy asab tizimiga ta'sir qiluvchi neyrotoksikantlar sifatida tan olingan.

Shahar tuproqlarini o'rganishning zamonaviy usullariga quyidagilar kiradi:

- 1) geokimyoviy xaritalash;
- 2) ifloslanish indekslaridan foydalanish (Igeo, CF, EF);
- 3) spektrometrik tahlil (ICP-MS);
- 4) geoaxborot texnologiyalari (ifloslanish manbalarining GIS xaritasi).

So'nggi yillarda bioremediatsiyaga asoslangan yondashuv ishlab chiqilmoqda, bu jarayonda tuproqni qayta tiklash uchun giperakkumulyator o'simliklar va mikrobiologik usullardan keng foydalanilmoqda [1]. Yevropa va Shimoliy Amerikaning yirik shaharlarida ekologik va sanitariya me'yorlarini hisobga olgan holda buzilgan hududlarni tiklash bo'yicha bir qator loyihalar amalga oshirilmoqda [4].

Ayrim davlatlarda **fizik-kimyoviy rekultivatsiya uslubi** qo'llanilmoqda. Ushbu yondashuv kimyoviy reagentlar va ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlash, barqarorlashtirish yoki izolyatsiya qilish uchun texnik vositalardan foydalanishga asoslangan. Bunda:

► **Immobilizatsiya:** og'ir metallarni qo'shimchalar (ohak, fosfatlar, bioko'mir) bilan bog'lash (Wang, S., va boshq., 2018) [10];

► **Yelektrokinetik remediatsiya:** elektr maydoni ta'sirida metall ionlarini olib tashlash (Zhou, D. va boshq., 2015) [14];

► **Sorbsion barqarorlashtirish:** faollashtirilgan uglerod, zeolitlar yoki bentonitdan foydalanishga qaratilgan.

Biologik rekultivatsiya (bioremediatsiya) uslubi – Tirik organizmlar – o'simliklar, zamburug'lar, bakteriyalar – ifloslantiruvchi moddalarni ajratib olish, aylantirish yoki barqarorlashtirish uchun:

◀ **Fitoremedatsiya:** *Brassica juncea* (*Hind xantal*) va *Helianthus annuus* (kungaboqar) kabi giperakkumulyator o'simliklar tuproqdan qo'rg'oshin, kadmiy va rux ajratib olishga qodir (Ali va boshq., 2013) [1];

◀ **Mikoremedatsiya:** organik ifloslantiruvchi moddalarni (masalan, neft) parchalashi mumkin bo'lgan zamburug'lardan foydalanish;

◀ **Biostimulyatsiya:** tabiiy mikrobiologik jarayonlarni faollashtirish uchun organik moddalar va mikroelementlarni kiritish.

Agrotexnik tadbirlardan, hududlarda uchastkalarini qayta tiklash maqsadida quyidagilar:

■ tuproq strukturasi tiklash uchun shudgorlash va bo'shatish;

■ organik o'g'itlar va turli xil biologik kompostlarni qo'llash;

■ turli xil chidamli o'simliklar bilan ekish;

■ ekologik buferni yaratish usuli sifatida mulchalash va ko'kalamzorlashtirish qo'llanilmoqda.

Bu borada dunyo tajribasini tahlil qiladigan bo'lsak, AQShda YePA Superfund dasturi jamoat va NNTlar ishtirokida ifloslangan joylarni tozalash va keyinchalik qayta tiklashni o'z ichiga oladi.

Xitoyda "Xavfsiz tuproq – 2030" milliy dasturi doirasida fitoremediatsiya va tuproq monitoringi texnologiyalari faol ishlab chiqilmoqda (Zhang, M. va boshq., 2020) [13].

Germaniya tajribasida esa "Qong'ir maydondan yashil maydonga" strategiyasi amalga oshirilmoqda, ya'ni sanoat hududlarini parklar va bog'larga aylantirish. Misol tariqasida Gelzenkirxendagi Nordstern bog'ini keltirish mumkin.

Demak, umumiy qilib aytganda shahar tuproqlarini boshqarish va tiklashga ehtiyotkorlik va kompleks yondashuvni talab qiladi.

XULOSA

1. Shahar tuproqlarini o'rganish va monitoring qilish shahar ekologiyasi va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi asosiy yo'nalishdir. Shahar tuproqlari biologik xilma-xillikni qo'llab-quvvatlashdan mikroiklimni tartibga solishgacha muhim funksiyalarni bajaradi. Biroq, ularning barqarorligi va ekologik salomatligiga zaharli moddalarning to'planishi tahdid solmoqda.

**4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF
MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI**

2. Urbanizatsiya sharoitida tuproq resurslarini saqlab qolish uchun tizimli yondashuvlar, jumladan, ilmiy tadqiqotlar, atrof-muhit monitoringi, barqaror boshqaruv va degradatsiyaga uchragan hududlarni tiklash zarur.

3. Zamonaviy texnologiyalar, bioremediatsiyadan aqlli monitoringgacha, ifloslanishni kamaytirish va shahar atrof-muhit sifatini yaxshilash uchun samarali vositalarni taqdim etadi. Biroq har qanday davlatda ham shaharlarida tuproq degradatsiyasi muammosini hal qilishda fan va jamiyat ishtirokidagina muvaffaqiyatga erishish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ali, H., Khan, Ye., & Sajad, M. A. (2013). *Phytoremediation of heavy metals - Concepts and applications*. *Chemosphere*, 91(7), 869–881.
2. Jean Louis Morel & Claire Chenu & Klaus Lorenz. Ecosystem services provided by soils of urban, industrial, traffic, mining, and military areas (SUITMAS) // *J Soils Sediments* (2015) 15:1659–1666 DOI 10.1007/s11368-014-0926-0
3. Chen, X., Zhang, W., & Liu, J. (2023). *Global status of heavy metal contamination in urban soils: A meta-analysis*. *Yenvironmental Pollution*, 317, 120895.
4. FAO. (2021). *Global assessment of soil pollution*. Rome: Food and Agriculture Organization.
5. Gavriil Goncharov, Bulat Soktoev, Iskhak Farkhutdinov, Irina Matveenko. Heavy metals in urban soil: Contamination levels, spatial distribution and human health risk assessment (the case of Ufa city, Russia) // *Yenviron Res.* 2024 Sep 15:257:119216. doi: 10.1016/j.envres.2024.119216. Yepub 2024 May 22. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38782338/>
6. Lebedev, V. V., Shoba, S. A., & Prokof'eva, T. V. (2019). *Urban soils: Genesis, classification, and ecological functions*. *Yeurasian Soil Science*, 52(5), 537–549.
7. Lehmann, A., & Stahr, K. (2007). Nature and significance of anthropogenic urban soils. *Journal of Soils and Sediments*, 7(4), 247–260.
8. Liu, J., Wang, Y., & Xu, H. (2024). *Heavy metal contamination in global croplands and food safety risks*. *Nature Geoscience*, 17(1), 55–62.
9. United Nations. (2018). *World Urbanization Prospects: The 2018 Revision*. Department of Yeconomic and Social Affairs.
10. Wang, S., Shi, X., & Wang, X. (2018). *Soil amendment technologies for remediation of heavy metal contamination*. *Yenvironmental Science and Pollution Research*, 25(8), 7524–7533.
11. WHO. (2022). *Yexposure to lead: A major public health concern*. Geneva: World Health Organization.
12. Zhang, Q., Li, Y., & Zhou, G. (2022). *Health risk assessment of heavy metals in urban park soils: A case study in Beijing*. *Science of the Total Yenvironment*, 805, 150263.
13. Zhang, M., Wang, L., & Zhao, Y. (2020). *Soil pollution in China: Current status and countermeasures*. *Science of the Total Yenvironment*, 718, 137341.
14. Zhou, D., Zhang, L., & Wang, X. (2015). *Yelectrokinetic remediation of heavy metals in contaminated soils: A review*. *Chemical Yengineering Journal*, 264, 716–722.
15. [www.https://www.theguardian.com/environment/2025/apr/17/about-15-world-cropland-polluted-toxic-metals-say-researchers?utm_source=chatgpt.com](https://www.theguardian.com/environment/2025/apr/17/about-15-world-cropland-polluted-toxic-metals-say-researchers?utm_source=chatgpt.com)

УО'К: 631.445

**АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕСЧАНЫХ ЗЕМЕЛ ФЕРГАНСКОЙ
ДОЛИНЫ****FARG'ONA VODIYSI QUM DAHALARINING AGROEKOLOGIK HOLATI****AGROECOLOGICAL STATE OF SANDY LANDS OF THE FERGANA VALLEY****Исаков Валиджон Юнусович¹**¹Кокандский государственный университет, доктор биологических наук, профессор,
ORCID: 0009-0009-6095-1768**Юсупова Мохидил Абдумуталиповна²**²Ферганский государственный университет, доктор философии по биологическим
наукам (PhD), доцент, ORCID: 0009-0006-0575-3118**Акбаров Сарварбек Бахромбой угли³**³Кокандский государственный университет, соискатель степени доктора (докторант),
ORCID: 0009-0005-4016-8953**Акбаров Голибжон Алишерович⁴**⁴Кокандский государственный университет, соискатель степени доктора (докторант),
ORCID: 0009-0005-1565-9753**Аннотация**

В статье приводятся сведения о площадях песчаных массивов Ферганской долины и их изменениях в результате освоения под орошаемое земледелие. Естественные песчаные массивы, сохранившиеся в настоящее время в разрозненных условиях, сгруппированы и показаны их различия. Уделено внимание на химический элементный и минералогический составу песков. Проанализированы гранулометрический состав, солевое состояние, агрохимические свойства и их изменения в условиях орошения.

Annotatsiya

Maqolada Farg'ona vodiysi qumli dahalarining maydonlari va ularning sug'oriladigan dehqonchilik uchun o'zlashtirish oqibatida yuz bergan o'zgarishlari haqida ma'lumotlar berilgan. Hozirgi vaqtda tarqoq xolda saqlanib qolgan tabiiy qum dahalari guruhlangan va ularning o'zaro farqlari ko'rsatilgan. Qumlarning kimyoviy element va mineralogik tarkiblari yoritilgan. Qumli dahalarda rivojlanayotgan sug'oriladigan tuproqlarning mexanik tarkibi, sho'rlanish holati, agrokimyoviy xossalari va ularning o'zgarishlari tahlil qilingan.

Abstract

The article provides information on the areas of sand massifs in the Fergana Valley and their changes as a result of development for irrigated agriculture. Natural sand massifs, currently preserved in scattered conditions, are grouped and their differences are shown. Particular attention is paid to the chemical elemental and mineralogical composition of sands. The mechanical composition, salt state, agrochemical properties and their changes of irrigated soils developing in sandy valleys are analyzed.

Ключевые слова: песок, песчаные массивы, песчаные почвы, химический элементный состав, гранулометрический состав, засоление, агрохимические свойства

Kalit so'zlar: qum, qum dahalar, qumli tuproqlar, kimyoviy element tarkibi, granulometrik tarkib, sho'rlanish, agrokimyoviy xossalari.

Key words: sand, sand massifs, sandy soils, chemical elemental composition, mechanical composition, salinization, agrochemical properties.

ВВЕДЕНИЕ

Сильные ветры образующиеся из-за разницы атмосферного давления между

4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI

Мирзачулем и Ферганской долиной дуют от Худжандских ворот в долину в восточно-северо-восточном направлении. Эти ветры перемешивают, сдувают, перерабатывают и отлагают древние и современные многослойные песчано-супесчаные отложения реки Сырдары, песчано-суглинисто-гравийные отложения горных рек, а также наносы из оросительных каналов. В результате образовались большие песчаные массивы по направлению ветра, начиная с Кайраккума. Большая часть этих песчаных массивов в настоящее время освоена и используется для выращивания сельскохозяйственных культур. Однако плодородность почв, созданных из выровненного барханного песка, очень низкая, а затраты и усилия не всегда оправданы.

Особенности природных условий и высокая нагрузка антропогенного воздействия привели к деградации и увеличению экологических проблем естественных песчаных ландшафтов, а также резкому снижению биологического разнообразия. Для смягчения и восстановления экологического состояния и эффективного использования таких сильно деградированных территорий необходимо тщательное изучение особенностей природных комплексов песчаных массивов и их трансформации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования проводились методом ключевых участков на освоенных и сохранившихся естественных песчаных массивах Ферганской долины. Химические и агрохимические анализы образцов почв проводились в агрохимических лабораториях ФерГУ и КГУ, а элементный состав образцов песка – в Центральной лаборатории Геологического комитета Узбекистана и в лаборатории “Экологии и Биотехнологии” ИЯФ АН РУз. Ключевые объекты расположены в песках Комилчул Узбекстанского района, в грядово-бугристых песках близ села Шоди Казик Бешарыкского района, в песчаных массивах Чинабад, на территории памятника природы «Центральная Фергана» и в массиве Аккум на севере Каракалпакских степей.

Площадь песков Ферганской долины, шириной до 30 км и протянувшихся более чем на 120 км вдол Сырдары от Кайраккума на восток и северо-восток, по топографической карте масштаба 200 000 (1960 г.) составляла около 670 км². В настоящее время большая часть песчаных массивов освоена под орошаемое земледелие. На орошаемых территориях в изолированном виде сохранены природные песчаные массивы различной крупности, состоящих из барханов и грядово-бугристых песков. По данным, полученным в результате дешифровки космических снимков, количество сохранившихся песчаных массивов размером от 0,1 км² до 39,5 км², составляет 75. Общая площадь их равна 180 км² [1].

Песчаные пустыни Ферганской долины по географическому распространению делятся на западную, центральную и восточную группы. Западная группа песчаных массивов включает изолированные барханы и небольшие гряды перевеянных песков, разбросанные по песчано-супесчаной солончаковой равнине в западной части долины. В состав этой группы песков входят пески Кайраккум, пески Андархана в Бешарыкском районе и пески Комилчул в Узбекстанском районе.

Большинство песков в этом районе полужакрепленные, но встречаются и незакрепленные подвижные пески. Эти пески покрыты редкими или умеренными травянисто-кустарничковыми растениями, такими как *Salsola dendroides*, *Halostachys belangeriana*, *Karelinia caspia*, *Alhagi pseudoalhagi* и *Lycium dasystemum*. В заболоченных низинах широко распространены имеют *Aeluropus litoralis* и *Tamarix sp.*

Центральная группа состоит из песчаных массивов Чинабад и Доимабад. Эта группа грядово-бугристых песков полностью и частично закреплена. Между грядами бугристых песков расположены долиноподобные и котлообразные впадины, где в сезон дождей скапливается вода. Между грядами имеются также высокие впадины, часто покрытые редкой травянистой растительностью. В Доимабатской части региона также встречаются подвижные барханы. В низких понижениях этой группы песков встречаются *Anisantha tectorum*, *Atriplex sp.*, *Sinocio subdentatus*, *Zygophyllum oxianum*, *Alhagi pseudoalhagi*, *Artemisiaferganensis*, *Salsola sp.*, *Calligonium sp.* и др. растения.

Песчаные возвышенности закреплены такими растениями, как *Anisantha tectorum*, *Hordeum leporinum*, *Heliotropium acutiflorum*, *Stipagrostis pennata*, *Alhagi pseudoalhagi*, *Salsola dendroides*, *Limonium* sp., *Calligonum* sp., *Tamarix* sp.

Восточная песчаная группа включает пески Каракалпакской степи и песчаные гряды Оккум на севере. Эта группа песков состоит в основном из рядов закрепленных и полужакрепленных грядов. Низменные части массива периодически затапливаются. Большая часть этой воды испаряется и высыхает в жаркие летние дни. Растительный покров закрепленных и полужакрепленных грядов холм, бугров и барханов и высоких межрядовых понижений между ними включают *Anisantha tectorum*, *Hordeum leporinum*, *Poa bulbosa*, *Heliotropium acutiflorum*, *Artemisia ferganensis*, *Horaninovia ulicina*, *Corispermum lehmanianum*, *Alhagi pseudoalhagi*, *Lycium dasystemum*, *Calligonum* sp. и др. Затопленные части территории покрыты растениями, такими как *Phragmites australis*, *Tamarix* sp.

ОБСУЖДЕНИЕ

Происхождение и развитие, география, свойства и особенности песков и песчаных почв Ферганской долины, а также их закрепление, освоение и использование были в центре внимания многих исследователей [2, 3, 5, 6, 7, 8].

Песчаные барханы находятся под влиянием ветров, образующихся в коридоре, соединяющем Ферганскую долину на западе с Мирзачулской равниной, а их верхние слои постоянно обновляются в результате размыва и эрозии. Этот процесс не позволяет сформировать почву, которая образуется в стабильных условиях. По этой причине вертикальный разрез песков не имеет ни генетических слоев, ни химической стратификации. Результаты полуколичественного спектрального анализа также показывают, что процесс почвообразования в этих регионах идет крайне медленно. Даже в консолидированных песках период постепенного развития непродолжителен, и химический состав еще не расслаивается. Некоторые слабые колебания количества элементов в слоях обусловлены изменениями механического состава.

Кварц является абсолютным доминирующим элементом в вещественном составе песков. Соответственно, в элементном химическом составе песков наибольшее содержание имеет кремний. Основными элементами в составе химических элементов являются кремний (15-25%), алюминий (2-8%), калий (2,4-15%), натрий (0,9-6%), кальций (0,4-1,6%), железо (0,7-4%) и магний (1-6%). Их общее количество колеблется в пределах 40–55%. Значения элементов P, Ba, Sr, Mn, Ti, Li составляют сотые доли процента, Cr, Cu, Pb, Zn, Ni, Zr, Ga — тысячные доли, а количества Mo, Sn и Be снижены до 0,0001–0,0004%. Микроэлементы B и Co обнаружены не во всех пробах.

По данным К.М. Мирзажонова и др. [4], минералогический состав барханных песков следующий: кварц – 19%, калиевый шпат – 9%, микроклин – 0,5%, плагиоклаз – 1%, обломки пород – 0,3%, глинистые минералы – 43%, карбонаты – 18%, мусковит – 1%, биотит, гидрослюда, эпидот, роговая обманка, перманит, актинолит, диопсид, турмалин, циркон, сфен, рутил, гранат, магнетит, лимонит и др., количество которых колеблется от 0,01% до 0,27%.

Экологическое и геохимическое состояние песчаных равнин изменилось под сильным влиянием антропогенного фактора. Степень выраженности изменений зависит от давности освоения песков и применяемых методов ведения сельского хозяйства. В частности, особое значение имеют источники орошения и мутность поливной воды. Песчаные кучи, состоящие из холмов, грядов и барханов, были срезаны и размещены на низких, вогнутых поверхностях. Солончаки, лугово-солончаковые и такировидные почвы находящиеся в комплексе песчаных образований погребены под привнесенными песками толщиной от нескольких десятков сантиметров до 150 сантиметров и более. Рельеф песчаных равнин стал плоским в результате работ по планировке земель. В целом равнинная местность в настоящее время сильно расчленена дренажными и ирригационными сетями.

Большая часть песков долины представляет собой мелкозернистую песчано-пылевую массу. Механический состав пески барханной и грядово-бугристой серий на 98-99% состоит из песчаных фракций. Среди фракций песка абсолютный приоритет имеют частицы размером 0,25-0,1 мм (до 78%), далее следуют фракции крупного и мелкого песка.

**4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF
MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI**

Количество пылевых фракций не превышает 1-1,5%. Сумма фракции физической глины не превышает 2,5–3%. Верхние слои консолидированных мелкобугристых песков обогащены пылевыми и илистыми частицами по сравнению с более глубокими слоями и барханными песками. В условиях орошаемого земледелия произошли положительные изменения в механическом составе песков. Агротехнические мероприятия, такие как добавление тяжелых почв к пескам, внесение местных органических удобрений и особенно орошение мутной водой, обогатили пахотного слоя пыло-илистыми фракциями. Каждый кубометр воды Большого Ферганского канала (БФК) содержит 0,4–0,7 кг ила в зимние месяцы и 1–1,5 кг в вегетационный период. Воды Большого Андижанского канала (БАК), берущего начало из Андижанского водохранилища, содержат очень мало твердых стоков. Соответственно, механический состав песков, орошаемых чистыми водами КАК, за 30–40 лет орошения практически не изменился. Верхние слои песчаного профиля в зоне командования БФК под воздействием мутной воды в этот же период орошения превратились в супесчаные. Песчаный слой содержит в 3–6 раз больше физической глины и крупных пылевых частиц, чем нижние песчаные слои разреза. Увеличилось также количество мелкой фракции песка. Соответственно уменьшилось и количество частиц размером более 0,1 мм.

Пески грядовых бугров и барханов не засолены (0,1-0,3%). Подножья барханов, бугров и холмов, а также межгрядовые низины, где уровень грунтовых вод залегают близко к дневной поверхности, засолены. Содержание легкорастворимых солей в них колеблется в пределах 0,4–1,0%, в равнинных песках — до 1,5%, в почвах понижений между грядами бугров — от 2-3% до 20-30%. Химический состав солености — сульфатно-кальциевый.

В условиях орошения произошли значительные изменения засоленности почв. В засоленных и солончаковых почвах, имеющих относительно рыхлый профиль и однородный легкий механический состав, общий запас легкорастворимых солей резко снизился. Такие почвы, освоенные 40–50 лет назад, в настоящее время рассолены или имеют слабую засоленность (0,4%). Однако в почвах со слабой водопроницаемостью, плотными слоями гипса и карбонатов содержание солей значительно выше (2,0% и более). При образовании слоев ила и песка на засоленных и солончаково-щелочных почвах солевой и водный режимы почв усложняются. Количество солей в погребенной части практически не изменилось. Однако растворение и восходящее движение солей в погребенном соляном слое вызвало вторичное засоление. Пески и песчаные почвы крайне бедны гумусом и питательными веществами. В условиях орошаемого земледелия почвы обогащаются ими. Содержание гумуса в песках барханов не превышает 0,1–0,2%. В орошаемых песках (орошаемых песчаных почвах) в зависимости от продолжительности поливного периода составляет 0,3–0,6%, а в отдельных случаях достигает 1,0%. Содержание общего фосфора в песках Каракалпакской степи колеблется от 0,04% до 0,19%, а общего калия — от 0,40% до 0,80%. Количество подвижного фосфора колеблется в пределах 5–25 мг/кг, а обменного калия — 50–80 мг/кг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Природные ландшафты песчаных равнин Ферганской долины преобразованы в антропогенные (агроценозы). Агроценозы чрезвычайно чувствительны к различным воздействиям, быстро поддаются дефляции и подвержены сильной деградации. Незакрепленные и полужакрепленные барханы и песчаные гряды создают риск наступления песка на орошаемые поля.

Орошаемое земледелие оказало положительное влияние на свойства и характеристики песков. В верхнем слое почвы орошаемых песчаных почв увеличилось количество питательных веществ, обогащенных частицами пыли и ила, приносимыми поливной водой. Однако урожайность сельскохозяйственных культур зависит от вносимых в почву минеральных и органических удобрений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бондаренко Д. А. 2020. Население пресмыкающихся песчаных местообитаний Ферганской долины (Узбекистан) и проблема сохранения эндемичных видов // Современная герпетология. Т. 20, вып. 1/2. С. 3 – 15. DOI: <https://doi.org/10.18500/1814-6090-2020-20-1-2-3-15>

2. Zakirova S.X., Abduxakimova X.A. Markaziy Farg'ona qumliklarining xossalari. Monografiya. Farg'ona: «Poligraf Super Servis» MCHJ, 2024. -134 b.
3. Исаков В., Юсупова М., Акбаров Г'. Геоэкологическое состояние песчаных массивов Ферганской долины. «Zamonaviy geografik tadqiqotlarda integratsiya: muammolar va echimlar» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konf. materiallari. 1 qism. -Toshkent, 2024-yil 11-12 – oktyabr 1-qism. – B.114-118
4. Мирзажанов К.М., Паганяц К.П., Камилов Б.С. Почвообразование на песках Центральной Ферганы//Почвоведение. 1993, №4. С. 122-124.
5. Наливкин В. Опыт исследования песков Ферганской области. Новый Маргелан (Типогр. Ферганского областного правления), 1887. 228 с.
6. Панков М.А. Почвы Ферганской области. В кн.: Почвы Узбекской ССР. Том П. -Ташкент: Изд. АН УзССР, 1957. С.7-159
7. Розанов А.Н. Пески Ферганской долины // Работы сектора песков и пустынь. Научн. тр. Почвенного института им. В.В. Докучаева. Том XVII. -М.-Л.,: Изд. АН СССР, 1938. С. 119-161.
8. Юсупова М.А. Марказий Фарг'онадаги қумли даҳаларнинг агроэкомелиоратив ҳолати ва унинг антропоген таъсиридаги ўзгариши Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. -Фарг'она, 2020.-44 б.

UO'K 631.412.417.2

**FURQAT TUMANINING TABIIY-IQLIM SHAROITI, GEOLOGIYASI,
GEOMORFOLOGIYASI, LITOLOGIK TUZILISHI, GIDROLOGIK SHAROITLARI****ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ГЕОЛОГИЯ, ГЕОМОРФОЛОГИЯ,
ЛИТОЛОГИЯ, ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ФУРКАТ****NATURAL CLIMATE CONDITIONS, GEOLOGY, GEOMORPHOLOGY, LITHOLOGY,
HYDROLOGICAL CONDITIONS OF THE FURKAT DISTRICT****Xoldarov Davronbek Madaminovich¹**¹Farg'ona davlat universiteti dotsenti, b.f.d., 0000-0003-2991-3519**Karimova Dilnozaxon Faxriddin qizi²**²Qo'qon davlat universiteti tayanch doktoranti, 0009 0008 0515 6246**Annotatsiya**

Maqolada Furqat tumanining tabiiy-iqlim sharoiti, geologiyasi, geomorfologiyasi, litologik tuzilishi, gidrologik sharoitlari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, bu hududda tarqalgan o'toqi saz tuproqlarining ayrim xossalari yoritib berilgan.

Аннотация

В статье приводятся сведения о природно-климатических условиях, геологии, геоморфологии, литологическом строении и гидрологических условиях Фуркатского района, а также освещаются некоторые свойства торфяно-осоковых почв, распространенных на этой территории.

Abstract

The article provides information on the natural and climatic conditions, geology, geomorphology, lithological structure, and hydrological conditions of the Furkat district, and highlights some of the properties of the peaty sedge soils common in this area.

Kalit so'zlar: o'toqi saz, unumdorlik, sho'rlanish, geologiya, geomorfologiya, litologiya, gidrologiya, melioratsiya.

Ключевые слова: луговые сазовые, плодородие, засоление, геология, геоморфология, литология, гидрология, мелиорация.

Key words: meadow saz, fertility, salinity, geology, geomorphology, lithology, hydrology, land reclamation.

KIRISH

Tuproq tirik organizmlarning yashash muhiti hisoblanib, u iqtisodiy, hayotiy va ekologik ahamiyatiga ko'ra hech narsaga tenglashtirib bo'lmaydigan tabiiy resursdir.

Respublikamizning umumiy maydoni 44,7 mln/ga bo'lib, 31 mln/ga maydondan agrar sohada foydalaniladi. Ammo, ularning asosiy qismi 26.5 mln/ga arid mintaqalarida joylashgan, unumdorligi past, suv bilan kam ta'minlangan, intensiv dehqonchilik uchun noqulay erlardan iborat.

Furqat tumani Farg'ona viloyati tarkibida joylashgan bo'lib, o'ziga xos tabiiy-iqlim sharoitlari, geologiyasi, geomorfologiyasi, litologik tuzilishi va gidrologik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Bu hududning tabiiy-geografik jihatlarini tadqiq qilish nafaqat ilmiy, balki iqtisodiy va ekologik jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Mavzuning dolzarbligi. Furqat tumani tabiiy-iqlim sharoitlari, geologiyasi, geomorfologiyasi, litologik tuzilishi va gidrologik sharoitlarini o'rganish dolzarbdir, chunki bu hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga bog'liq. Hududning tabiiy-geografik xususiyatlari mahalliy qishloq xo'jaligi, sanoat va infratuzilma rivojlanishi uchun asosiy omil hisoblanadi.

Tabiiy-iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda, ekologik barqarorlikni ta'minlash va tabiiy ofatlarning oldini olish mumkin. Geologik va geomorfologik tadqiqotlar esa hududning xavfsizligini ta'minlash va tabiiy resurslarni samarali boshqarish uchun asos yaratadi. Litologik va gidrologik sharoitlarni chuqur o'rganish qishloq xo'jaligida yuqori hosildorlikka erishish va suv resurslaridan oqilona foydalanishni ta'minlaydi. Shu sababli, Furqat tumanining tabiiy-geografik xususiyatlarini tadqiq qilish ilmiy-tadqiqotlar, rejalashtirish va rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

A.F.Middendorf Farg'ona vodiysiga tabiiy tarixiy tavsif berayotib, bu erlarda sho'r tuproqlar tarqalganligini eslatib o'tgan, bu jarayonlarning sodir bo'lishida er yuzasiga yaqin joylashgan, minerallashtirgan sizot suvlarining rolini ilmiy asosda isbotlagan, bu suvlarning kuchli bosim ostida bo'lganligini ta'kidlab o'tgan. [1]. Farg'ona viloyatida tuproq-geografik tadqiqotlari 1913-yildan chor Rossiyasining «Ko'chiruvchilar boshqarmasi» tomonidan boshlangan. G.I.Dolenko Qo'qon uyezdi erlari tuproq qoplamlarini o'rgangan [2]. A.N.Rozanov vodiya tekislik zonalarining grunt qoplami, yotqiziq turlari, suv o'tkazuvchanlik xususiyatlari hamda er osti suvlarining minerallashtirganligini atroflicha o'rgangan va massivlar bo'yicha xaritalarini tuzgan [3]. V.N.Veber Janubiy Farg'ona tuproq qoplamlarida shakllangan tog' daryolari yotqiziq jinslarini o'rganish jarayonida, tog' daryolarining sel va toshqin suvlari ta'sirida keltirgan yotqiziqqlarini aralash holda joylashganligi, shunga ko'ra, Farg'ona vodiysining tog' daryolari yoyilmalaridan keltirgan yotqiziqqlarni vodiya uchun o'ziga xos bo'lgan allyuvial-prolyuvial aralash tipdagi keltirilmalarga kiritish mumkin degan fikrni bildirgan [4]. Qo'qon guruhi tumanlarida N.V.Kimberg rahbarligida xo'jaliklar tizimida sug'oriladigan er maydonlarida azot, fosfor va kaliy moddalarining tuproqning ustki qatlamlaridagi miqdorlari aniqlanib, tuproq-agrokimyoviy kartalari tuzilgan [5]. M.A.Pankov Farg'ona vodiysi tuproq qoplamlarini 7 ta geomorfologik viloyat va 13 ta tuproq rayonlariga ajratgan. Tuproq rayonlarining tuproq qoplamlari, mexanik tarkibi, sho'rlanganligi va tuproq paydo qiluvchi jinslari xarakteri, er osti grunt suvlari parametrlari tuproq rayonlari ichidagi kichik geomorfologik rayonlariga tavsiflar berilgan [6]. 1986-1993-yillarda Markaziy Farg'ona hududlaridagi arziqli, sho'xli va gipsli kam unumdor tuproqlarning genezisi V.Y.Isoqov tomonidan o'rganilgan [7]. Sug'oriladigan o'tloqi saz tuproqlar uchun xarakterli xususiyat ularning mexanik tarkibini ustki qatlamlaridan quyi qatlamlar tomon og'rlashib borishi bilan birga engil va o'rta qumoq ekanligi D.M.Xoldarov tomonidan isoblangan [8, 9, 10]. M.T.Isag'aliyev Farg'ona vodiysining janubiy qismlari, So'x yoyilmasi sug'oriladigan tuproqlarida, geokimyoviy elementlarning turli baryerlar ta'sirida o'zgarishini o'rgangan [11].

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotlar Farg'ona viloyati Ferqat tumani «Bahoroy-Shohinabonu kelajagi» fermer xo'jaligi hududida joylashgan yangidan va eskidan sug'oriladigan o'tloqi saz tuproqlarda olib borildi. Tadqiqotlar dala, laboratoriya va kameral sharoitlarda tuproqshunoslikda umumqabul qilingan standart uslublar bo'yicha amalga oshirildi. Tadqiqotlarimizda ana shu tamoyillarga tayangan holda quyidagi uslublardan foydalandik.

Tuproqni o'rganishni Dokuchayev usuli, ya'ni profil usuli.

Morfologik usul. Bu usul ham Dokuchayev usuli nomi bilan ataladi. Ayrim holarda har ikki usul birlashtirilib morfo-genetik usul deyiladi.

Solishtirma - geografik usul.

Dala tuproq izlanishlari (kuzatuv va tajriba) usullari.

Yalpi va harakatchan azot, fosfor, kaliy miqdorlari umum qabul qilingan O'zbekiston paxtachilik ilmiy tadqiqot instituti (SoyuzNIXI, 1973) hamda «Руководство по химическому анализу почв» [12] uslubiyatlaridan foydalanildi.

Olingan ma'lumotlarning matematik-statistik tahlili B.A.Dospexovning «Методика полевого опыта» uslubiy qo'llanmasi asosida olib borildi [13].

NATIJA VA MUHOKAMA

Furqat tumani o'zining iqlim sharoitlari bilan Farg'ona vodiysining umumiy xususiyatlarini aks ettiradi. Tumanning iqlimi kontinental bo'lib, yoz oylarida juda issiq, qishda esa sovuq bo'ladi. Yillik yog'in miqdori kam bo'lib, asosan bahor va kuz oylariga to'g'ri keladi. Yozning quruqligi va yuqori haroratlar qishloq xo'jaligi mahsulotlarini etishtirishda irrigatsiyaning ahamiyatini oshiradi.

1-jadval

**4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF
MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI**

Farg'ona viloyatida o'rtacha oylik havo harorati (°C)

Yil	Stansiya nomi	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	XI	X	XI	XII	Yillik
2023	Qo'qon	2,4	6,6	13,4	18	23,7	26,7	28,5	27,1	21,2	13,8	4,4	1,4	15,6
2024		1,3	7,6	10,5	17,4	24,6	28,2	29,6	28,3	23,7	13,4	6,4	3,8	16,2

2-jadval

Farg'ona viloyatida maksimal havo harorati (°C)

Yil	Stansiya nomi	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	XI	X	XI	XII	Yillik
2023	Qo'qon	10,4	18	27	33,2	38	39	37,7	38	33	26	22	10,3	39
2024		14,6	22	23	34,5	37	39,6	44,2	38	36,6	24	18	14,4	44,2

3-jadval

Farg'ona viloyatida minimal havo harorati (°C)

Yil	Stansiya nomi	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	XI	X	XI	XII	Yillik
2023	Qo'qon	-5,3	-4	1,4	1	11,3	15	17,7	15	9	-0,6	-7,2	-7,2	-7,2
2024		-9,6	-7	-2,5	0	15	16,5	17,2	16,1	11,8	1	-4,5	-5	-9,6

4-jadval

Farg'ona viloyatida yog'ingarchilik miqdori (mm)

Yil	Stansiya nomi	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	XI	X	XI	XII	Yillik
2023	Qo'qon	6,9	32,6	4	12,7	10,1	3	3	7	2	8,9	9,5	15,7	115,4
2024		1,7	7,2	28,5	18,7	4,9	1,9	15,2	0	-	0,6	-	2	80,7

5-jadval

Farg'ona viloyatida oy davomida kuzatilgan kuchli eng kuchli shamol (m/s)

Yil	Stansiya nomi	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	XI	X	XI	XII	Yillik
2023	Qo'qon	12	20	15	27	20	17	16	15	16	15	17	12	27
2024		28	25	25	22	20	17	15	18	16	21	30	15	30

Tabiiy-iqlim sharoitlarining o'rganilishi qishloq xo'jaligida ekin turlarini tanlash va ularni etishtirish texnologiyalarini takomillashtirish uchun zarurdir. Ayniqsa, bugungi kunda iqlim o'zgarishi va uning mahalliy darajadagi ta'sirlarini tushunish muhimdir. Tabiiy-iqlim sharoitlarini chuqur o'rganish mahalliy aholi uchun ekologik muammolarni hal qilishda va tabiiy resurslardan samarali foydalanishda muhim rol o'ynaydi.

Furqat tumani geologiyasi Farg'ona vodiysi strukturasi mos ravishda shakllangan. Tumanning er qatlami murakkab tuzilishga ega bo'lib, unda turli geologik davrlarga oid jinslar uchraydi. Bu hududning geologik tarixi uzoq million yillarni qamrab oladi va unda asosan qattiq tog' jinslari, qum va gil qatlamlari mavjud. Tumanning geologik o'rganilishi foydali qazilmalarni aniqlash va ularni iqtisodiy maqsadlarda ishlatish imkoniyatlarini ochib beradi.

Geologik tadqiqotlar, shuningdek, er osti suvlari zaxirasini aniqlashda va ularni samarali boshqarishda muhimdir. Foydali qazilmalarning mavjudligi, ularning turi va joylashuvi haqida ma'lumotlar mahalliy iqtisodiyotning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Tumanning geomorfologik xususiyatlari Farg'ona vodiysining umumiy relief xususiyatlariga bog'liq. Asosiy relyef shakllari tekisliklardan iborat bo'lsa-da, ayrim joylarda past-balandliklar uchraydi. Ushbu hududda daryo vodiylari va boshqa geomorfologik tuzilmalar qishloq xo'jaligida sug'orish tizimlarini tashkil qilish uchun qulay sharoit yaratadi. Geomorfologik tadqiqotlar tabiiy ofatlar, masalan, er osti silkinishlari yoki suv toshqinlarini oldini olish uchun ahamiyatlidir. Bundan tashqari, bu ma'lumotlar hududni rejalashtirish va infratuzilmani rivojlantirishda muhimdir.

Relyefning turli qismlarini to'g'ri baholash sug'orish tizimlarini samarali tashkil qilishga yordam beradi.

Furqat tumanining litologik tuzilishi uning tabiiy resurslarga boy ekanligini ko'rsatadi. Tuproq qatlamlari ko'proq qumoq va gilli tarkibga ega bo'lib, ular qishloq xo'jaligi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bu tuproq tarkibiga ko'ra hududda paxta, bug'doy, sabzavot va poliz ekinlari etishtirish keng tarqalgan. Litologik tuzilishni o'rganish tuproq unumdorligini oshirish va eroziyaga qarshi kurash choralarini ishlab chiqishda dolzarbdir.

Furqat tumani gidrologik sharoitlari Farg'ona vodiysining suv resurslariga bog'liq. Tuman hududidan Farg'ona vodiysidagi eng yirik daryo Sirdaryo oqib o'tadi. Bundan tashqari zovurlar va sun'iy sug'orish kanallari mavjud bo'lib, ular qishloq xo'jaligi va ichimlik suvi ta'minotida muhim rol o'ynaydi. Suv resurslarining etarli darajada bo'lishi hududda sug'oriladigan erlarni kengaytirish va yangi qishloq xo'jaligi texnologiyalarini joriy qilish imkoniyatini yaratadi. Gidrologik sharoitlarni o'rganish suv resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlash, suv ta'minoti tizimini yaxshilash va ekologik muvozanatni saqlashda katta ahamiyatga ega. Tumandagi suv resurslarining holati iqlim o'zgarishi ta'sirida o'zgarishi mumkinligi sababli, ularni muntazam monitoring qilish va boshqarish muhimdir.

XULOSA

Maqolada o'rganilgan ma'lumotlar Furqat tumanining tabiiy-geografik xususiyatlarini yanada chuqur o'rganish va ulardan samarali foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu tadqiqotlar ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydi. Shu sababli, mavzuning dolzarbligi yuqori bo'lib, ilmiy izlanishlar va amaliy tavsiyalar orqali tumanning tabiiy resurslari oqilona boshqarilishi kerak.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Миддендорф А.Ф. Очерки Ферганской долины. – Санкт-Петербург, 1882. – 605 с.
2. Доленко Г.И. Скобелевский уезд Ферганской области. – Санкт-Петербург, 1914. – С.285-297.
3. Розанов А.Н. Почвенно-мелиоративное районирование Ферганской области //Проблемы советского почвоведения. – Москва, 1941.
4. Вебер В.Н. Миграция сухих делт в Фергане // Геологический вестник. – 1929. – Т.7.– С.1-8.
5. Кимберг Н.В. Генезис, география и мелиорация почв Узбекистана. – Ташкент, 1972. – 283 с.
6. Панков М.А. Почвы Ферганской области: Сб.науч.тр. – Ташкент, 1957. – 326 с.
7. Исаков В.Ю. Гипсоносные, арзыковые и шоховые почвы Ферганской долины, условия их формирования и пути рационального использования: Автореф. дисс. ...канд. биол. наук. – Ташкент, 1993. – 40 с.
8. Xoldarov D.M. Markaziy Farg'onaning sho'rlangan o'tloqi saz tuproqlari va sho'rxoklari geokimyosi. Biologiya fanlari nomzodi diss. ... avtoreferati. Toshkent. 2009 y. 24 b.
9. Kholdarov D. Current state of saline soils in the Fergana Valley. E3S Web of Conferences 563, 03053 (2024). ICESTE 2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456303053>
10. Kholdarov D.M., Sobirov A.O. Saline Soils and Alkali Soils of the Fergana Valley and Ways to Improve Them. NATURALISTA CAMPANO. ISSN: 1827-7160 Volume 28 Issue 2, 2024. <https://museonaturalistico.it>. PP. 281-288
11. Isag'aliyev M.T. So'x konus yoyilmasi sug'oriladigan tuproqlarining geokimyoviy xususiyatlari: Biologiya fanlari nomzodi ... diss. avtoref. – Toshkent, 2010. – 26 b.
12. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. Москва, 1970. 488 с.
13. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – Москва: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

UO'K: 631.67:631.4+631.95

**CHO'L MINTAQASI SUG'ORILADIGAN O'TLOQI-ALLYUVIAL TUPROQLARINING
EKOLOGIK-MELIORATIV HOLATI****ЭКОЛОГО-БЛАГОУСТРОЙСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОРОШАЕМЫХ ЛУГОВО-
АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ПОЧВ ПУСТЫННОГО РЕГИОНА****ECOLOGICAL AND AMENITY STATE OF IRRIGATED MEADOW-ALLUVIAL SOILS OF
THE DESERT REGION****Xojasov Muratbek Allamuratovich¹**¹Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, q.x.f.f.d.(PhD)
0009 0007 7269 1663**Saidova Munisa Ergashevna²**²Toshkent davlat agrar universiteti, b.f.d., professor
0009 0006 3514 337X**Umarxo'jaeva Ruxsora Shuxrat qizi³**³Toshkent davlat agrar universiteti, talaba
0009 0007 8326 5811**Annotatsiya**

Ushbu maqolada quyi Amudaryo hududida tarqalgan sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproqlarining ekologik-meliorativ holatini o'rganish bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari keltirilgan. Hudud tuproqlari sho'rlanish darajasi, tuzlar ximizmi, tuzli qatlamlarning hamda yer osti suvlarining joylashish chuqurligi bilan bir-biridan farqlanadi. tuproqlarni meliorativ holatini o'rganish bo'yicha olib borilgan izlanishlardan ma'lum bo'lishicha cho'l mintaqasida tarqalgan sho'rlangan tuproqlardan qishloq xo'jaligida foydalanishda grunt suvlari chuqurligining ahamiyai juda kattadir, minerallashish ximizmiga ko'ra, xlorid-sulfatli tipga mansubligi ma'lum bo'ldi.

Аннотация

В данной статье представлены результаты исследования, проведенного по изучению эколого-мелиоративного состояния орошаемых лугово-аллювиальных почв, распространенных в низовьях Амударьи. Почвы региона отличаются друг от друга по степени засоления, химии солей, глубине залегания солевых слоев и грунтовых вод. Как видно из проведенных исследований по изучению мелиоративного состояния почв, значение глубины залегания грунтовых вод в сельскохозяйственном использовании засоленных почв, распространенных в степной зоне, весьма велико, а по химии минерализации выявлено, что они относятся к хлоридно-сульфатному типу.

Abstract

This article presents the results of a study conducted to study the ecological and reclamation status of irrigated meadow-alluvial soils distributed in the lower Amu Darya region. The soils of the region differ from each other in the degree of salinity, salt chemistry, and the depth of salt layers and groundwater. As can be seen from the research conducted on the study of the melioration state of soils, the importance of the depth of groundwater in the agricultural use of saline soils distributed in the steppe zone is very great, and according to the chemistry of mineralization, it was revealed that they belong to the chloride-sulfate type.

Kalit so'zlar: sho'rlanish jarayoni, gidromorf tuproqlar, tuproq xossalari, degradatsiya jarayonlari, tuproq unumdorligi, hududning tabiiy-iqlim sharoitlari, sho'rlanish darajasi, tuzlar zahirasi, grunt suvlari chuqurligi

Ключевые слова: процесс засоления, гидроморфные почвы, свойства почв, деградационные процессы, плодородие почв, природно-климатические условия региона, уровень засоления, запасы солей, глубина залегания грунтовых вод.

Key words: salinization process, hydromorphic soils, soil properties, degradation processes, soil fertility, natural and climatic conditions of the region, salinity level, salt reserves, groundwater depth.

KIRISH

Ma'lumki, sho'rlangan tuproqlar – bu tarkibida qishloq xo'jaligi o'simliklarini o'sib rivojlanishi uchun zararli ta'sir qiluvchi suvda oson eruvchi tuzlarni tutgan tuproqlardir. FAO ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunga kelib butun dunyoda kuzatilayotgan iqlim o'zgarishi sharoitida sho'rlangan tuproqlar maydoni tobora kengayib bormoqda, bu holat ayniqsa qurg'oqchil hududlarda kuchliroq namoyon bo'lmoqda [10]. Bu borada ayniqsa cho'l va yarim cho'l mintaqalarining quruq va arid iqlimli sharoitida tarqalgan tuproqlar kuchli darajada sho'rlanganligi bilan ajralib turadi.

Bunday paytda sho'rlangan tuproqlarni boshqarishda kompleks yondashuv talab etiladi, ya'ni: sug'oriladigan tuproqlardan oqilona foydalanish, sug'orish va drenaj tizimlarini to'g'ri boshqarish, qishloq xo'jaligi ekinlarini to'g'ri joylashtirish kabilar.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ma'lumki, bugungi kunda respublika hududidagi sug'oriladigan tuproqlarning katta maydonlari turli darajada sho'rlangan. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, qishloq xo'jaligida etishtirayotgan mahsulotlarni 90 foizdan ortig'i sug'oriladigan erlarda etishtirilmoqda. Shu bois so'nggi yillarda ushbu erlarning unumdorlik holatini o'rganishga bo'lgan e'tibor har qachongidan ham kuchaytirilgan.

Tuproqlar sho'rlanishi va ular melioratsiyasi masalalari, shuningdek sho'rlangan tuproqlarning asosiy xossa-xususiyatlarini o'rganish bo'yicha turli davrlarda qator olimlar tomonidan, xususan: N.V.Kimberg [2], V.A.Kovda [3], Ye.I.Pankova [8], B.S.Mambetnazarov [4], Ro'zmetov va b. [9], A.Mirzambetov [7] va boshqalar tomonidan keng qamrovli tadqiqot ishlari olib borilgan.

Tadqiqot obyekti. Quyi Amudaryo hududida tarqalgan sug'oriladigan turli darajada sho'rlangan tuproqlarning hozirgi sho'rlanganlik holatini, ya'ni sho'rlanish darajasi va tipi, tuzlarni profil bo'ylab harakati, grunt suvlarining minerallashtirish holati, tuzlar zaxirasi, zaharli tuzlar miqdori kabi ko'rsatkichlarini o'rganish maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasi Chimboy tumanining Baxitly va Chimboy massivlari tuproqlarida tadqiqotlar o'tkazdik.

Tadqiqot natijalarining muhokamasi. Ilmiy adabiyotlarda berilgan ma'lumotlarga ko'ra, Chimboy tumani sug'oriladigan erlarining umumiy maydoni 46910,0 gektar bo'lib, shundan 41576,8 gektari (86,6 %) turli darajada sho'rlangan erlardan iborat [11]. Sho'rlanmagan tuproqlar maydoni esa tuman sug'oriladigan erlarining 5333,2 gektarini, ya'ni 11,4 % ini tashkil etadi. Tumanda kuchsiz sho'rlangan tuproqlar sug'oriladigan erlarning 15365,3 gektarini, ya'ni 32,8 % ni tashkil etadi. O'rtacha sho'rlangan tuproqlar maydoni 13390,4 gektar bo'lib, sug'oriladigan erlarning 28,5 % ini tashkil etadi. Shuningdek, kuchli sho'rlangan tuproqlar maydoni 3871,5, juda kuchli sho'rlangan tuproqlar maydoni esa 8949,6 gektarni tashkil etadi.

Tadqiqot hududi tuproqlari orasida sho'rlanish darajasi bo'yicha turli-tumanlik mavjud. Hudud tuproqlar sho'rlanishini turli darajalarda namoyon bo'lishiga sabab bo'lgan asosiy omillar sifatida: oqim mavjud bo'lmagan kengliklardan tashkil topganligi, er osti suvlarining er sathiga yaqin joylashganligi, yog'ingarcilik miqdorining kamligi va aksincha bug'lanishning ancha yuqoriligi kabi o'ziga xos bo'lgan tabiiy-iqlim sharoitlarini keltirib chiqaradi.

Tadqiqotlar davomida hudud tuproqlarining sho'rlanish darajasi va tipini aniqlash maqsadida suvli so'rim tahlillarini amalga oshirdik. Tahlil natijalariga ko'ra, tuproqlardagi quruq qoldiq, anionlar va kationlarning miqdor ko'rsatkichlari bo'yicha o'rganilgan tuproqlarni sho'rlanmaganidan juda kuchli darajada sho'rlanishga uchraganligi, xlorid-sulfatli, sulfat-xloridli, sulfatli va ba'zan xloridli tiplarga mansubligi, tuzlar zaxirasi hamda zaharli tuzlar miqdori bo'yicha ham bir-biridan farqlanishi ma'lum bo'ldi (1-jadvalga qarang).

Tahlil natijalariga ko'ra o'rganilgan tuproqlarning sho'rlanish darajasi tuproq profili bo'ylab quruq qoldiq miqdoriga bog'liq holda turli kattaliklarda tebranib turishi ma'lum bo'ldi. Bu esa, o'z navbatida genetik qatlamlarda tuzlar miqdorini turlicha, ya'ni ma'lum bir qonuniyatga bo'ysunmagan holda taqsimlanganligidan dalolat beradi. Aslida esa, bu kabi keskin o'zgaruvchanlik o'tloqi tuproqlarni tuproq hosil bo'lish jarayonlari bilan, ularning mexanik tarkibi bilan, shuningdek, hududning tabiiy-iqlim sharoitlari bilan bog'liqdir.

Jadvalda berilgan ma'lumotlarga e'tibor beradigan bo'lsak, aksariyat hollarda yuqorigi qatlamlarda tuzlar miqdorini ko'p to'planganligini ko'rishimiz mumkin. Bu o'z navbatida doimiy

4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI

ravishda tuproqdan namlikni parlanish jarayoni bilan bog'liq holda kechadigan holatdir. Tabiiyki namlik parlanib uning tarkibidagi quruq qoldiq turli qatlamlarda, ayniqsa ustki qatlamlarda to'planib qoladi.

Tuproqlarda tuzlarni harakati bilan bog'liq yana bir holat, bu quyi qatlamlar tomon quruq qoldiq miqdorining ortib borishidir. Bu holat o'z navbatida o'tloqi tuproqlarga xos bo'lgan er sathiga yaqin joylashgan sizot suvlarining minerallashtirish darajasi bilan bog'liqdir.

Dala va laboratoriya tadqiqotlari davomida o'tloqi tuproqlarda quruq qoldiq miqdori juda keng oraliqda tebranib turishi aniqlandi (0,084-1,118 %). Natijalarni tahlil qilish jarayonida eskidan va yangidan sug'oriladigan tuproqlarda tuzlarni miqdoriy o'zgarishida sezilarli farqlanishlar kuzatildi. Raqamlar bilan izohlaydigan bo'lsak, masalan eskidan sug'oriladigan o'tloqi tuproqlarda quruq qoldiq miqdori 0,084 % dan 0,423 % atrofida tebranishi kuzatildi. Xlor ionining miqdori 0,007 % dan 0,043 % gacha bo'lgan oraliqda, sulfat ionining miqdori esa xlor anioniga nisbatan ancha keng oraliqda, ya'ni 0,020 % dan 0,528 % atrofida tebranishi ma'lum bo'ldi, albatta ularning miqdorlariga ko'ra o'rganilgan tuproqlarni asosan xlorid-sulfatli va sulfatli sho'rlanish tiplariga mansubligini ta'kidlash mumkin. Yana bir jihat, ushbu tuproqlarda profil bo'ylab quruq qoldiq miqdorining 0,096 % dan 0,076 % gacha yoki 0,878 % dan 0,316 % gacha kamayib borishini, ba'zan esa 0,132 % dan 0,234 % gacha ortib borishini ko'rishimiz mumkin. Quruq qoldiq miqdoriga mos ravishda komponentlar yig'indisi ko'rsatkichi ham profil bo'ylab o'zgarib boradi. Shuningdek, N.I.Bazilevich va Ye.I.Pankovalarning empirik formulasiga asosan Na^+ va Mg^{++} ionlarining milliekvivalent miqdorlari yig'indisini 15 ga bo'lish orqali o'rganilgan tuproqlardagi zaharli tuzlar miqdori aniqlandi. Unga ko'ra, tahlil qilinayotgan eskidan sug'oriladigan tuproqlarda 0,060 % dan 0,467 % atrofida o'zgarishi kuzatildi [5].

Yangidan sug'oriladigan o'tloqi tuproqlarda quruq qoldiq miqdori 0,092 % dan 1,118 % atrofida tebranishi kuzatildi. Xlor ionining miqdori 0,007 % dan 0,174 % gacha bo'lgan oraliqda, sulfat ionining miqdori esa xlor anioniga nisbatan ancha keng oraliqda, ya'ni 0,033 % dan 0,315 % atrofida tebranishi ma'lum bo'ldi, ushbu tuproqlarni ham asosan xlorid-sulfatli va sulfatli sho'rlanish tiplariga mansubligi ma'lum bo'ldi. Yangidan sug'oriladigan tuproqlarda quruq qoldiq miqdorini tuproq profili bo'ylab ba'zan bir xil qiymatlar oralig'ida, ya'ni 0,245 % dan 0,252 % gacha tebranishini, ba'zan esa yuqoridan quyi qatlamlar tomon kamayib borishini kuzatishimiz mumkin (1,118 - 0,522 %). Komponentlar yig'indisi ham profil bo'ylab anion va kationlarning miqdoriga bog'liq ravishda o'zgarib boradi va 0,086-0,776 % atrofida tebrandi. Ushbu tuproqlarda zaharli tuzlar miqdori 0,063 % dan 0,702 % atrofida o'zgarishi kuzatildi.

Ma'lumki, qishloq xo'jaligida sug'oriladigan sho'rlangan erlardan foydalanishda qo'llaniladigan agromeliorativ tadbirlarni o'tkazishda tuproqning haydalma (0-30 sm) va 0-50 hamda 0-100 sm qatlamlarida to'plangan tuzlar zahirasi qiymatini bilish muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotlar davomida o'rganilatyogan hudud tuproqlari tarkibidagi tuzlar zahirasi alohida qatlamlar (0-30, 0-50, 0-100 sm) uchun, shuningdek butun profil bo'ylab har bir genetik qatlamlar uchun hisoblab chiqildi (1-jadvalga qarang).

1-jadval

O'tloqi-allyuvial tuproqlarning alohida qatlamlari uchun hisoblangan tuzlar zahirasi, t/ga

Tuproq ayirmalari nomi	Tuzlar zahirasi hisoblangan qatlam chuqurligi, sm		
	0-30	0-50	0-100
Kesma-1. Eskidan sug'oriladigan o'tloqi tuproq, QQDITI xo'jaligi, xlorid-sulfatli tip, sho'rlanmagan	3,20 t/ga	6,92 t/ga	14,71 t/ga
Kesma-5. Eskidan sug'oriladigan o'tloqi tuproq, Baxytli massivi, sulfatli tip, sho'rlanmagan	5,11 t/ga	9,24 t/ga	23,57 t/ga
Kesma-8. Yangidan sug'oriladigan o'tloqi tuproq, Chimboy massivi, xlorid-sulfatli tip, kuchsiz sho'rlangan	9,98 t/ga	18,21 t/ga	34,16 t/ga
Kesma-10. Eskidan sug'oriladigan o'tloqi tuproq, Chimboy massivi, sulfatli tip, kuchsiz sho'rlangan	35,3 t/ga	44,04 t/ga	71,58 t/ga

Kesma-7. Sho'rhok tuproq, Chimboy massivi, xlorid-sulfatli tip, juda kuchli sho'rlangan	61,81 t/ga	95,71 t/ga	160,04 t/ga
Kesma-11. Eskidan sug'oriladigan o'tloqi tuproq, Chimboy massivi, xlorid-sulfatli tip, o'rtacha sho'rlangan	17,13 t/ga	31,22 t/ga	61,00 t/ga
Kesma-14. Yangidan sug'oriladigan o'tloqi tuproq, Chimboy massivi, xlorid-sulfatli tip, kuchli sho'rlangan	43,927 t/ga	63,55 t/ga	104,98 t/ga

O'tloqi-allyuvial tuproqlardagi tuzlarning zahiralari ulardagi quruq qoldiq miqdoriga, sho'rlanish darajalariga muvofiq katta oraliqda tebranib turishi ma'lum bo'ldi. Masalan, sho'rlanmagan va kuchsiz sho'rlangan tuproqlarning ustki 0-30 sm, 0-27 sm, 0-28 sm qatlamlaridagi tuzlar zahirasi 3,20 dan 9,12 t/ga gacha oraliqda o'zgarib turishi qayd etildi. Tuproq profili bo'ylab tuzlar harakatiga mos ravishda tuzlar zahirasi quyi qatlamlar tomon oshib borishi kuzatiladi.

Tadqiqot hududida tarqalgan o'rtacha va kuchli darajada sho'rlangan tuproqlarda bu ko'rsatkich 17,13 dan 41,95 t/ga ni, juda kuchli sho'rlangan va sho'rhoklarda esa 13,87-62,14 t/ga ni tashkil etdi. Sho'rhok tuproqlarda esa zaxarli tuzlar miqdori profil bo'ylab 0,428 % dan 2,403 % gacha bo'lgan oraliqda tebranishi ma'lum bo'ldi.

Bundan ko'rinib turibdiki, o'rganilgan tuproqlarda tuzlar zaxirasi sho'rlanganlik darajasiga hamda genetik qatlamning qalinligiga bog'liq holda o'zgaradi, ya'ni tuzlar zaxirasining yuqori qiymatlari juda kuchli darajada sho'rlangan va sho'rhok tuproqlarda kuzatildi. Bu borada qator olimlar tomonidan keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, tuzlar zahirasi hududning tabiiy-iqlim sharoitlariga va insonlarning xo'jalik faoliyatiga, o'tkazilayotgan agrotexnik va agromeliorativ tadbirlar tizimiga, jumladan kuzgi-qishki va erta bahordagi sho'r yuvishning sifatiga, shuningdek tuproqning xossaxususiyatlariga bog'liq holda o'zgarib turadi [6].

Ma'lumki, sug'oriladigan tuproqlarda sho'rlanishni keltirib chiqaruvchi omillardan biri bu - er osti suvlari sathining yaqinligidir. Bu borada, tuproqlar sho'r yuvish orqali tuproqdagi sho'rlanish jarayonlarini kamaytirish uchun sizot suvlari eng optimal chuqurligini bilish qishloq xo'jaligida erlardan oqilona foydalanishda juda muhim hisoblanadi. Bu esa sug'oriladigan zonalarda sho'rlangan tuproqlar meliorativ holatini yaxshilashga qaratilgan tadbirlarni ishlab chiqishda eng asosiy ko'rsatkich sanaladi.

Tadqiqotlar davomida hududda grunt suvlarining chuqurligi asosan 1,0-1,5 metrda joylashganligi ma'lum bo'ldi. Tarkibidagi quruq qoldiq miqdori bo'yicha grunt suvlarining minerallashtirish darajasi kuchsiz (1-3 g/l), o'rtacha (3-10 g/l), kuchli (10-25 g/l), juda kuchli (25-50 g/l) minerallashtirish va namokoblarga (>50 g/l) to'g'ri keladi [5].

Hudud tuproqlarining grunt suvlari tarkibidagi quruq qoldiq miqdoriga ko'ra quyidagicha tavsiflanadi, ya'ni: kuchsiz minerallashtirish grunt suvlarda quruq qoldiq miqdori 1,210-1,350 g/l ni, o'rtacha minerallashtirish grunt suvlarda quruq qoldiq miqdori 3,870-7,440 g/l ni, kuchli va juda kuchli minerallashtirish esa 15,360-30,610 g/l ni tashkil qiladi. Minerallashtirish ximizmiga ko'ra, xlorid-sulfatli tipga mansubligi ma'lum bo'ldi.

XULOSA

Umuman olganda xulosa qiladigan bo'lsak, tuproqlarni meliorativ holatini o'rganish bo'yicha olib borilgan izlanishlardan ma'lum bo'lishicha cho'l mintaqasida tarqalgan sho'rlangan tuproqlardan qishloq xo'jaligida foydalanishda grunt suvlari chuqurligining ahamiyati juda kattadir, qaysiki ular sathining 1 metrdan yuqoriga ko'tarilishi tuproq unumdorligini pasaytirish va qishloq xo'jaligi ekinlari hosilini kamaytirish kabi qator salbiy oqibatlarni yuzaga keltiradi. Bu esa o'z navbatida, sho'rlangan tuproqlardan qishloq xo'jaligida foydalanishda hududning kollektor-drenaj tizimi holatini yaxshilash hamda sho'r yuvish ishlarini to'g'ri yo'lga qo'yish zarurligini bildiradi. Hudud tuproqlari sho'rlanish darajasi, tuzlar ximizmi, tuzli qatlamlarning hamda yer osti suvlarining joylashish chuqurligi bilan bir-biridan farqlanadi. O'rganilgan har bir tuproq ayirmasi hudud tabiiy-iqlim sharoitlarini o'rganish, tadqiqot hududining arid iqlimi, relyefining tuzilishi va gidrogeologik sharoitlariga bog'liq ravishda o'ziga xos tuz profiliga, tuzlar tarkibi va zahirasi, turli jadallikdagi sho'rlanish jarayoniga egaligi bilan xarakterlanadi. Sho'rlanish tipi xlorid-sulfatli va sulfatli. Sho'rlanish darajasining ortishi tuzlar tarkibida xloridlar ulushining ham ortib borishi kuzatiladi.

**4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF
MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI**

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Егоров В.В. Почвообразование и условия проведения оросительных мелиораций в дельтах Арало-Каспийской низменности. М.: 1959. – 254 с.
2. Кимберг Н.В. Почвы пустынной зоны Узбекистана. – Ташкент: Издательство «ФАН», 1974. – 298 с.
3. Ковда В.А. Проблемы опустынивания и засоления почв аридных регионов мира. – Москва: Наука, 2008. – 414 с.
4. Mambetnazarov A.B., Avliyoqulov M.A., Mambetnazarov B.S. Qoraqalpog'iston sug'oriladigan erlarini mikrogidromodul rayonlashtirish va g'o'zani sug'orish istiqbollari // Monografiya. – Toshkent, "Navro'z" nashriyoti, 2019. – 200 b.
5. Методические рекомендация по мелиорации солонцов и учету засоленных почв // Н.И.Базилевич, Е.И.Панкова. Част 2. Издательство "Колос". Москва, 1970. – 112 с.
6. Минашина, Н.Г. Мелиорация засоленных почв [Текст]/ Н.Г. Минашина. – М.: Колос, 1978. – 269 с.
7. Mirzambetov A.B. Janubiy Orolbo'yi sug'oriladigan tuproqlarining ekologik-meliorativ holati va unumdorligini yaxshilash (Ho'jayli va Taxiatoch tumanlari misolida) // q.x.f.d. diss...avtoreferati, Toshkent - 2022, 43 bet.
8. Панкова Е.И., Конюшкова М.В. Влияние глобального потепления климата на засоленность почв аридных регионов // бюллетен Почвенного института им В.В.Докучаева. 2013. Вып. 71. – С. 3-15.
9. Ro'zmetov M.I., Axmedov A.U., Turdaliev J.M., Parpiev G'T. Sug'oriladigan tuproqlarda sho'rlanish jarayoni va uni oldini olish chora-tadbirlari. Управление земельными ресурсами и их оценка: новые подходы и инновационные решения: сборник статей: Республиканская научно-практическая конференция (22-24 апреля 2019 г.). Москва-Ташкент, 2019. – С. 83-86.
10. Состояние мировых земельных и водных ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Управление системами, находящимися под угрозой. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (Рим) и Издательство «Вес Мир» (Москва). ФАО 2012. – 310 с.
11. O'zbekiston sug'oriladigan yerlarining meliorativ holati va ularni yaxshilash / O'zbekiston Respublikasi er resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastr davlat qo'mitasi. Universitet nashriyoti, T.: 2018. – 304 b.

UO'K 631.412.417.2

SUG'ORILADIGAN OCH TUSLI BO'Z TUPROQLARNING MORFOLOGIK XOSSALARI

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОРОШАЕМЫЕ СВЕТЛО-СЕРЫЕ ПОЧВЫ

MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF IRRIGATED LIGHT GREY SOILS

Xoldarov Davronbek Madaminovich¹¹Farg'ona davlat universiteti dotsenti, b.f.d.
0000-0003-2991-3519**Ibroximova Saboxat Axmadali qizi²**²Farg'ona davlat universiteti tayanch doktoranti
0009-0004-5897-6556**Annotatsiya**

Maqolada Farg'ona viloyatining janubiy qismlarida tog' oldi zonalarida tarqalgan sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlarning asosiy morfologik xossa-xususiyatlari yoritib beriladi.

Аннотация

В статье освещены основные морфологические особенности орошаемых светлых сероземов, распространенных в предгорьях южной части Ферганской области.

Abstract

The article highlights the main morphological features of irrigated light gray soils common in the foothills of the southern part of the Fergana region.

Kalit so'zlar: och tusli bo'z, prolyuvial, delyuvial, lyoss, konus yoyilma, adir, agroirrigatsion qatlam.**Ключевые слова:** светло-серый, пролювиальный, дельювиальный, лесс, конус вынос, холм, агроирригационный слой.**Key words:** light gray, proluvial, deluvial, loess, alluvial fan, hill, agro-irrigation layer.**KIRISH**

Vodiyini o'rab turgan tog'lar ostida keng prolyuvial yotqiziqalar - shag'alli, toshli va lyosslardan tuzilgan mintaqa joylashib, ular daryo va soylarni yoyilmalari, yassi tekisliklar, adirlar va yassi tepaliklar bilan qo'shilib ketgan. Adirlar zanjiri ba'zan ikki, uch qator joylashib, tog' daryolarining o'zanlari bilan kesilgan, adirlararo va adir orti cho'kmalarini vujudga keltirgan zonada och tusli bo'z tuproqlar mintaqasi tarqalgan. Cho'kmalar atrofdagi tog'lardan va adirlardan keltirilgan prolyuvial-allyuvial va delyuvial yotqiziqalar bilan to'ldirilgan. Janubiy Farg'onada daryo yoyilmalari keltirilmalari (prolyuviy, allyuviy, delyuviy, qum, qumloq, loy) va ba'zan lyosli-prolyuvial, tosh aralash tuproqli jinslar yoyilmalararo pastqamliklarda, yoyilmalarni chekka qismlarida tarqalgan. Sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlar vodiy tuproq guruhlari ichida eng ko'p o'zlashtirilgan tuproqlar bo'lib xisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

V.N.Veber Janubiy Farg'ona tuproq qoplamlarida shakllangan tog' daryolari yotqiziq jinslarini o'rganish jarayonida, tog' daryolarining sel va toshqin suvlari ta'sirida keltirgan yotqiziqalarini aralash holda joylashganligi, ba'zan ajratilgan tarzda to'planganligini ko'rsatib, ularni tog' daryo suvlari davriy oqimining o'zgarib turganligi bilan bog'laydi, shuningdek, u tog' daryolari suvlari oqimining davriy o'zgarishi natijasida soylar o'zani va yoyilmalari ham o'zgarib turganligi va quruq yoyilmalarning vujudga kelishi to'g'risidagi fikrlarni ilgari surgan. Shunga ko'ra, Farg'ona vodiysining tog' daryolari yoyilmalaridan keltirgan yotqiziqalarni vodiy uchun o'ziga xos bo'lgan allyuvial-prolyuvial aralash tipdagi keltirilmalarga kiritish mumkin degan fikrni bildirgan [1].

4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI

S.A.Kudrin Farg'ona vodiysi sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari xossa-xususiyatlariga irrigatsion keltirilmalarning ta'sirini o'rganib, agroirrigatsion qatlamlar qalinligi o'rganilgan. Irrigatsion keltirilmalar sug'oriladigan tuproqlar suv-fizik xossalari yaxshilaganligi va mexanik tarkibida il va loyli zarrachalar miqdorini nisbatan ko'paytirganligi aniqlangan, sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlarning ishlab chiqarish qobiliyatiga irrigatsion keltirilmalarning ijobiy ta'sirini ko'rsatgan [2].

P.N.Besedin, K.Sh.Shadmanov, G.Y.Yuldashevlar ma'lumotlariga ko'ra, Quvasoy konus yoyilmasining tuproqlariga botqoqlanish, sho'rlanish, suvni yomon o'tkazuvchanlik, ko'p arziqlik va shoxlilik xos [3].

S.M.Jalolov sug'oriladigan adir tuproqlarining xossa-xususiyatlari, unumdorligi va qishloq xo'jalik ekinlari hosildorligiga gipsning ta'siri va sug'orishlar ta'sirida ular miqdorining o'zgarib borish dinamikasi Quva adirlari tuproqlari misolida yoritib bergan [4].

M.T.Isag'aliyev Farg'ona vodiysining janubiy qismlari sug'oriladigan tuproqlarida, geokimyoviy elementlarning turli baryerlar ta'sirida o'zgarishini o'rgangan. U tadqiqotlarida pedogeokimyoviy baryer (bug'lanadigan, ikki yoqlama karbonatli, ikki yoqlama karbonat-gipsli, kislorodli, loyli)larda tuproqlarni kimyoviy tarkibida uchraydagan makro- va mikroelementlar miqdori va ba'zi kamyob elementlar to'planish xususiyatlarini o'rganib, ularning sug'orish va grunt suvlari ta'sirida jadal harakatlanish hamda tarqalishini qayd etgan [5].

X.A.Abduxakimova Shohimardonsoy konus yoyilmaning turlicha madaniylashgan sug'oriladigan tipik bo'z, och tusli bo'z, bo'z-o'tloqi hamda bo'z erlari tuproqlarining morfogenetik belgilari, mexanik, fizik-kimyoviy, biogeokimyoviy va kimyoviy xossalari hamda geokimyoviy baryerlar, provinsiyalarini aniqlangan [6].

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotlar Farg'ona viloyati Farg'ona tumani «Odiljon serhosil» fermer xo'jaligi hududida joylashgan sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlarda olib borildi. Tadqiqotlar dala, laboratoriya va kameral sharoitlarda tuproqshunoslikda umumqabul qilingan standart uslublar bo'yicha amalga oshirildi. Tadqiqotlarimizda ana shu tamoyillarga tayangan holda quyidagi uslublardan foydalandik.

Tuproqni o'rganishni Dokuchayev usuli, ya'ni profil usuli.

Morfologik usul. Bu usul ham Dokuchayev usuli nomi bilan ataladi. Ayrim holarda har ikki usul birlashtirilib morfo-genetik usul deyiladi.

Solishtirma - geografik usul.

Dala tuproq izlanishlari (kuzatuv va tajriba) usullari.

Yalpi va harakatchan azot, fosfor, kaliy miqdorlari umum qabul qilingan O'zbekiston paxtachilik ilmiy tadqiqot instituti (SoyuzNIXI, 1973) hamda «Руководство по химическому анализу почв» uslubiyatlaridan foydalanildi [7].

Olingan ma'lumotlarning matematik-statistik tahlili B.A.Dospexovning «Методика полевого опыта» uslubiy qo'llanmasi asosida olib borildi [8].

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Farg'ona tumanidagi «Odiljon serhosil» fermer xo'jaligi er maydonlari och tusli bo'z tuproqlar mintaqasida joylashgan bo'lib, dengiz satxidan 723 m. balandlikda, geografik jixatdan 40°18'25.57548" shimoliy kenglik, 71°54'22.43628" sharqiy uzoqlikda yotadi. Xo'jalik hududi allyuvial-prolyuvial yotqiziqlardan tashkil topgan, Marg'ilonsoy-Isfayramsoy-Quvasoy yoyilmasining tog' oldi keng to'lqinsimon qiya tekisligida hamda lyossimon va ba'zan prolyuvial yotqiziqlardan tashkil topgan Quvasoy-Qyba adirlar qatorlari geomorfologik rayonida, och tusli bo'z tuproqlar mintaqasida joylashgan, eskidan sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlar tarqalgan.

Quyida xo'jalikni eskidan sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlarini morfogenetik belgilari 18-kesma tuproqlari misolida yoritib beriladi.

18-kesma. 2024 yil 5-may. Farg'ona tumani, «Odiljon serhosil» fermer xo'jaligi. Marg'ilonsoy-Isfayramsoy-Quvasoy yoyilmasining allyuvial-prolyuvial yotqiziqlardan tashkil topgan adir va adirlararo tekisliklarida shakllangan, eskidan sug'oriladigan och tusli bo'z, o'rta qumoqli, kuchsiz sho'rlangan, o'rtacha madaniylashgan tuproqlar. Agroirrigatsion qatlam 90-130 sm atrofida shakllangan. Kokilon MFY idorsidan 900 m janubiy-g'arbda, olma ko'chatlari ekilgan dala, umumiy qiyalik shimoliy-g'arbga tomon 1-3°.

0-28 sm. Och bo'z rang, tuproq yuzasi bir oz nam, quyiga tomon kuchsiz nam, o'rta

qumoqli, agriirrigatsion qatlam yaqqol ko'rinadi, g'ovak, kuchsiz zichlashgan, kesakchali tuzilishda, o'simlik ildizlariga boy, tuproq xayvonot olamining izlari mavjud, chala chirigan ildiz qoldiqlari uchraydi, keyingi qatlamga o'tishi zichligiga ko'ra aniq.

28-45 sm. Och bo'z rang, nam, o'rta qumoqli, mayda kesakchali tuzilishda, zichlashgan, o'simliklarni ildizlari va tuproq xayvonot olamining inlari hamda izlari uchraydi, karbonatlar kam uchraydi, keyingi qatlamga o'tish mexanik tarkibiga ko'ra aniq.

45-70 sm. Oldingi qatlamga nisbatan rangi to'qroq bo'z rang, nam, og'ip qumoqli, mayda donador, o'rtacha zichlashgan, tuproq xayvonot olamining izlari va o'simlik ildizlari uchraydi, keyingi qatlamga o'tishi zichligi va rangiga ko'ra aniq.

70-90 sm. Och bo'z rang, sernam, o'rtacha qumoqli, g'ovak, mayda donador tuzilishda, kuchsiz zichlashgan, o'simliklar ildizlari va tuproq xayvonot olamining izlari, qatlamda karbonat donachalari kam, keyingi qatlamga o'tishi granulometrik tuzilishiga ko'ra asta-sekin.

90-130 sm. Och bo'z rang, namlik yuqori, o'rta qumloqli, kuchsiz zichlashgan, o'simlik ildizlar kam, tuproq xayvonot olamining izlari ko'rinmaydi, mayda tosh va shag'allar donalari uchraydi, karbonat zarrachalari kam uchraydi.

XULOSA

Tadqiqotlar natijasida irrigatsion ishlar tuproqlarning fizik-kimyoviy xususiyatlarini yaxshilashga xizmat qilishi, bu o'z navbatida tuproqlarda o'g'itlarni saqlanib qolinishi va namlikni tartibga solish qobiliyatini oshiradi. Bu tuproqlar qishloq xo'jaligida eng ko'p foydalaniladigan maydonlardan biri bo'lib, paxta, donli ekinlar va bog'dorchilik uchun juda mos keladi. Tuproqlarning madaniylashtirilganligi va irrigatsion shart-sharoitlarning yaxshilanishi uning hosildorligini yanada oshiradi. Ushbu ma'lumotlar Farg'ona viloyatidagi qishloq xo'jalik erlarining optimal boshqaruvini tashkil etishda muhim o'rin tutadi va tuproq unumdorligini saqlash hamda oshirishda ilmiy asos yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Вебер В.Н. Миграция сухих дельт в Фергане // Геологический вестник. – 1929. – Т.7.– С.1-8.
2. Кудрин С.А. Агрохимическое обоснование системы удобрений в хлопковых севооборотах / Удобрение в севообороте. – Москва: ОШЗ-Селхозгиз, 1936. – С.97-119.
3. Беседин П.Н., Шадманов К.Ш., Юлдашев Г.Ю. Почвенный покров опытного участка СоюзНИХИ в совхозе "Правда" / Сб.науч.тр.приемы освоения эродированных почв Центральной Ферганы. – Ташкент, 1979. – С.15-35.
4. Жалолов С.М. Свойства и мелиоративные особенности гипсоносных почв Южной Ферганы: Автореферат дисс. ... кандидата сельскохозяйственных наук. – Ташкент, 1993. – 27 с.
5. Isag'aliyev M.T. So'x konus yoyilmasi sug'oriladigan tuproqlarining geokimyoviy xususiyatlari: Biologiya fanlari nomzodi ... diss. avtoref. – Toshkent, 2010. – 26 b.
6. Abduxakimova X.A., Isag'aliyev M.T. Janubiy Farg'ona bo'z tuproqlarida mishyak va og'ir metallar miqdorining o'zgarishi // Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. – 2021. – №4. – B.76-82.
7. Аринушкина Е.В.Руководство по химическому анализу почв.Москва, 1970. 488 с.
8. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – Москва: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

UO'K: 631.416:546.41:504.5

**ADIR TUPROQLARIDA TUZ MIQDORINING GIPS ASOSIDA BAHOLASH VA UNING
AGROEKOLOGIK AHAMIYATI****АДИРНЫЕ ПОЧВЫ: ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ СОЛЕЙ НА ОСНОВЕ ГИПСА И ИХ
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ****ASSESSMENT OF SALT CONTENT BASED ON GYPSUM IN FOOTHILL SOILS AND
ITS AGROECOLOGICAL SIGNIFICANCE**

Maxsudov Qodirjon Solijonovich
Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi
0009-0009-5389-1912

Annotatsiya

Ushbu maqolada Janubiy Farg'ona adir hududidan olingan gipsli tuproq namunalarini asosida tuproqdagi tuz miqdori aniqlandi. Hisoblangan natijalar FAO tasnifi asosida tahlil qilinib, sho'rlanish darajalari qatlamlar bo'yicha baholandi. Natijalarga ko'ra, ustki qatlamda tuz miqdori kam, quyi qatlamlarda esa juda kuchli sho'rlangan deb baholandi. Tadqiqot agroekologik jihatdan ushbu tuproqlarning holatini baholash va meliorativ tadbirlarni rejalashtirishda amaliy ahamiyatga ega.

Аннотация

В данной статье на основе образцов гипсовых почв, отобранных в предгорной зоне Южной Ферганы, рассчитано содержание солей в почве. Полученные данные проанализированы согласно классификации ФАО, определены уровни засоления по генетическим горизонтам. Согласно результатам, верхний горизонт характеризуется как слабо засоленный, а нижние горизонты — как сильно засоленные. Исследование имеет практическое значение для агроэкологической оценки состояния почвы и планирования мелиоративных мероприятий.

Abstract

This article presents the results of estimating salt content in gypsum-rich soils sampled from the foothill region of Southern Fergana. The calculated values were analyzed according to the FAO classification, and salinity levels were evaluated across soil horizons. The results show low salinity in the topsoil and very high salinity in the deeper layers. The study provides practical value for agroecological assessment of soil conditions and the planning of reclamation measures.

Kalit so'zlar: gips, tuz miqdori, sho'rlanish darajasi, agroekologik baholash, adir tuproqlari, Janubiy Farg'ona, melioratsiya

Ключевые слова: гипс, содержание солей, степень засоления, агроэкологическая оценка, предгорные почвы, Южная Фергана, мелиорация.

Key words: gypsum, salt content, salinity level, agroecological assessment, foothill soils, Southern Fergana, reclamation.

KIRISH

O'zbekistonning yarim cho'l va adir zonalarida tuproqlarning sho'rlanishi qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishidagi muhim ekologik va agronomik muammolardan biri hisoblanadi. Xususan, Janubiy Farg'ona adir qismida shakllangan gipsli tuproqlar geokimyoviy tarkibi, sug'orish sharoiti va namlik muvozanatiga nisbatan noaniqligi bilan ajralib turadi.

Bu esa tuproq tarkibida hal qilingan tuzlar miqdorining ortishi va sho'rlanish jarayonlarining jadallashishiga olib keladi.

Sho'rlanish tuproqning fizik-kimyoviy xususiyatlarini keskin o'zgartiradi: strukturaning yemirilishi, suv o'tkazuvchanlik va aeratsiyaning susayishi, fiziologik faol ionlarning yuqori

konsentratsiyasi kuzatiladi. Bu holatlar o'simliklarning o'sishiga va hosildorlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi hamda agrotexnik tadbirlarning samaradorligini kamaytiradi [1].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Amaliyotda tuproqdagi tuz miqdorini baholashning turli usullari mavjud bo'lib, shulardan biri gips miqdori asosida hisoblashdir. Gips ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) tuproq tarkibidagi eng ko'p tarqalgan hal qilingan tuzlardan biri bo'lib, uning miqdori orqali umumiy sho'rlanish darajasi taxminiy baholanishi mumkin [2]. Bunda maxsus koeffitsient (0.86) qo'llanilib, gips miqdoriga nisbatan umumiy tuz miqdori aniqlanadi.

Ushbu yondashuv amaliyotda keng qo'llanilib, xalqaro va mahalliy metodikalarda o'z aksini topgan. Pankova Ye.I., Aidarov I.P. (2017) Melioratsiya sharoitida tuproq tuzlilikini monitoring qilish asarida (Melioratsiya va suv xo'jaligi jurnali Rossiya) gips asosida tuproqni yuvish usullari va agroekologik foydalanish tavsiyalari keltirilgan. Qureshi R.H., Barrett-Lennard E.G. (1998) Saline Agriculture for Irrigated Land in Pakistan ACIAR Monograph. Gips (CaSO_4) yordamida sho'r tuproqlarni yaxshilashning ijtimoiy-iqtisodiy jihatlari yoritilgan. Szabolcs I. (1994) Salt-Affected Soils as the Ecosystem for Halophytes Handbook of Plant and Crop Stress tuproq tuzlilikining ekotizimga ta'siri va gipsning uzok muddatli o'zgarishlari haqida global tadqiqot.

Maqolada Janubiy Farg'ona adir qismida joylashgan Polvontosh hududidan olingan gipsli tuproq namunalari tahlil qilindi. Gips miqdori asosida qatlamlar bo'yicha tuz miqdori hisoblandi va FAO me'yorlariga tayanilgan holda sho'rlanish darajasi baholandi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, tuproqlarning agroekologik holati tahlil qilinib, meliorativ tavsiyalar ishlab chiqildi [4].

NATIJA VA MUHOKAMA

Ilmiy-amaliy tadqiqot doirasida Janubiy Farg'ona adir qismida joylashgan Polvontosh hududidan olingan tuproq namunalari tanlandi. Namunalar 0–170 sm chuqurlikdagi 7 genetik qatlam bo'yicha olindi.

Tuproqdagi umumiy tuz miqdori quyidagi formula orqali hisoblandi:

$$\text{Tuz miqdori (g/100g)} = \text{Gips miqdori (g/100g)} \times 0.86$$

Quyidagi jadvalda qatlamlar kesimida gips miqdori, undan hisoblangan tuz miqdori va FAO me'yorlari asosida sho'rlanish darajalari ko'rsatilgan. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, faqat 0–16 sm qatlamda sho'rlanish kam darajada, qolgan qatlamlarda esa juda kuchli sho'rlangan deb baholanadi (1-jadval). Bu holat tuproqning agroekologik holatini yomonlashgani va qishloq xo'jaligi ekinlari uchun xavfli muhit bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi.

Olib borilgan tadqiqot natijalari Janubiy Farg'ona adir qismidagi gipsli tuproqlarda sho'rlanish darajasini gips miqdori asosida baholashning samarali metodik yondashuv ekanini tasdiqladi. Kesmaning ustki qatlami (0–16 sm) gips miqdori 0.691%, undan hisoblangan tuz miqdori 0.594%. FAO bo'yicha "kam sho'rlangan" deb baholanadi. Bu qatlam o'simlik ildiz tizimi uchun to'g'rilash mumkin bo'lgan muhit hisoblanadi, lekin yillar davomida yuqori qatlamga tuz ko'tarilishi xavfi bor.

Ildiz zonasidagi o'rta qatlamlar (16–108 sm). Bu qatlamlarda gips miqdori 9–10.5% atrofida, tuz miqdori esa 7.7–9.1%. Barcha qatlamlar FAO bo'yicha juda kuchli sho'rlangan deb baholanadi. Bu hududda ildizlarning chuqur o'sishi va suv hamda ozuqa moddalarini singdirishi jiddiy cheklanadi.

Chuqur qatlamlar (108–170 sm) 132–151 sm oralig'ida tuz miqdori 4.471%, 151–170 sm qatlamda esa 10% gacha etadi. Bu qatlamlar ham juda kuchli sho'rlangan bo'lib, tuzlarning tuproqda to'planish markazi hisoblanadi. Melioratsiyasiz sharoitda bu tuzlar vaqt o'tishi bilan kapillyar harakat orqali yuqori qatlamlarga so'rilishi mumkin.

Gips asosida hisoblangan tuz miqdori yuqori bo'lgan qatlamlar (16–170 sm) tuproqning meliorativ holati jiddiy ravishda buzilganini ko'rsatadi. Bu tuproqlarda suvning pastga harakati nisbatan cheklangan, kapillyar tarqalish susaygan va ekinlar ildiz tizimi chuqur qatlamlarga kira olmaydi. Har bir qatlamdagi yuqori tuz miqdori agronomik jihatdan xavfli hisoblanadi va hosildorlikni ta'minlash uchun meliorativ va agrotexnik tadbirlar (shu jumladan gipslash, er yuvish, sho'rsizlashtirish) talab qilinadi [3]. Ustki qatlamda tuz miqdori nisbatan kam bo'lsada, xavf kamaygan deb hisoblab bo'lmaydi, chunki keyingi yillarda kapillyar faollik ortishi bilan tuzlar yuqoriga ko'tarilishi mumkin.

**4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF
MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI**

Jadval № 1

Qatlamlar bo'yicha gips va hisoblangan tuz miqdori

Chuqurligi, sm	Gips, %	Tuz miqdori, %	Sho'rlanish darajasi, FAO
0–16	0.691	0.594	Kuchsiz sho'rlangan
16–45	10.597	9.113	Juda kuchli sho'rlangan
45–79	9.438	8.117	Juda kuchli sho'rlangan
79–108	9.017	7.755	Juda kuchli sho'rlangan
108–132	7.022	6.039	Juda kuchli sho'rlangan
132–151	5.199	4.471	Juda kuchli sho'rlangan
151–170	11.636	10.007	Juda kuchli sho'rlangan

Gips va tuz miqdori yuqori qatlamlardan chuqur qatlamgacha izchil tarzda oshib borayotgani tuproqdagi hal qilingan tuzlar bilan bog'liq gidrogeokimyoviy jarayonlarning faolligidan dalolat beradi. Quyidagi diagramma melioratsiya rejalashtirishda qaysi qatlamda qanday sho'rlanish darajasi borligini aniqlash uchun juda muhim. Agar meliorativ tadbirlar amalga oshirilmasa, tuzlar kapillyar ko'tarilish orqali ustki qatlamlarga chiqib boshlashi, agroekologik halokatga olib kelishi mumkin.

Qatlamlar bo'yicha gips va hisoblangan tuz miqdori (%)

XULOSA

Janubiy Farg'ona adir qismida joylashgan Polvontosh hududidan olingan gipsli tuproq namunalari tahlili shuni ko'rsatdiki, gips miqdori 0,69% dan 11,63% gacha oraliqda o'zgarmoqda. Gips miqdori 0.86 koeffitsientga ko'paytirilib, tuproqdagi umumiy tuz miqdori hisoblandi. Agroekologik jihatdan bunday sho'rlanish darajasi qishloq xo'jaligi ekinlari uchun xavfli hisoblanadi. U ildiz tizimi rivojlanishini cheklaydi, suvning pastga singishini pasaytiradi va oziq moddalarni o'zlashtirish jarayonini izdan chiqaradi. Bu esa hosildorlikning pasayishiga, melioratsiya xarajatlarining ortishiga olib kelishi mumkin. Ustki qatlamdagi nisbatan past tuz miqdori agrotexnik faoliyat uchun imkoniyat yaratsada, keyingi yillarda tuzlarning kapillyar harakati natijasida yuqoriga ko'tarilish ehtimoli mavjud. Suv rejimi va irrigatsiya tizimi qayta ko'rib chiqilishi, tuzlarni tuproq profilidan chuqurroq qatlamlarga chiqarish strategiyasi qo'llanilishi lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Tursunov H.X. Tuproqshunoslik. O'quv qo'llanma. - Toshkent: "Universitet", 2017. - 180 b.
2. Yuldashev G'., Abdraxmonov T., Jabborov Z. Tuproq kimyosi. - Toshkent: "Vneshinvestprom", 2019. - 248 b.
3. Xo'jimatov A., Xolmurodov Sh. Tuproqlar geografiyasi. - Toshkent: "Fan va texnologiya", 2018. - 180 b.
4. Food and Agriculture Organization (FAO). *Global Status of Salt-Affected Soils*. - Rome: FAO, 2021.

UO'K: 631.417.2:631.874

BO'Z TUPROQLARDA MAKROELEMENTLAR MIQDORI VA DINAMIKASI**СОДЕРЖАНИЕ И ДИНАМИКА МАКРОЭЛЕМЕНТОВ В СЕРЫХ ПОЧВАХ****CONTENT AND DYNAMICS OF MACROELEMENTS IN GREY SOILS****Turdaliyev Avazbek Turdaliyevich¹**¹Farg'ona davlat universiteti, b.f.d., professor,
0000-0002-6119-5214**Haydarov Mavlonjon Mashrabovich²**²Farg'ona davlat universiteti, b.f.d. (PhD)
0000-0003-4179-150X**Annotatsiya**

Maqolada Farg'ona vodiysida tarqalgan qo'riq va sug'oriladigan bo'z tuproqlarning genetik qatlamlari tarkibidagi makroelementlar miqdorlari, ularni migratsiyasi va tarqalish dinamikasi yoritilgan. Shuningdek, makroelementlarning tuproq qatlamlarida tarqalishini ifodalovchi geokimyoviy spektrlari ishlab chiqilgan.

Аннотация

В статье рассматриваются содержания макроэлементов, их миграция и динамика распределения в генетических горизонтах целинных и орошаемых сероземов, распространенных в Ферганской долине. Также разработаны геохимические спектры, отражающие распределение макроэлементов в горизонтах почвы.

Annotation

The article examines the content of macroelements, their migration and distribution dynamics in the genetic horizons of virgin and irrigated calcisols common in the Fergana Valley. Geochemical spectra reflecting the distribution of macroelements in soil horizons have also been developed.

Kalit so'zlar: bo'z tuproq, akkumulyatsiya, migratsiya, dinamika, geokimyoviy spektr.**Ключевые слова:** серозем, аккумуляция, миграция, динамика, геохимический спектр.**Keywords:** calcisol, accumulation, migration, dynamics, geochemical spectrum.**KIRISH**

Hozirda jahonda tuproqshunoslikning dolzarb muammolari bo'lgan sug'oriladigan va qo'riq tuproqlarning tuproq-ekologik holati, degumifikatsiyasi, gumuslilik holati, kimyoviy tarkibi va shu kabi masalalarga qaratilgan ilmiy izlanishlar alohida e'tiborga molikdir. Shu bois, sug'oriladigan va qo'riq tuproqlarni har tomonlama tadqiq qilish katta nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Tuproqlardagi kimyoviy elementlarni migratsiyasi va akkumulyatsiyasi jarayonlarini o'rganishda A.I.Perelman [1] tomonidan ishlab chiqilgan geokimyoviy bar'yerlarning ahamiyati katta bo'lib, qisqa masofada kimyoviy elementlarning migratsiya jadalligini keskin kamayishi va uning natijasida konsentratsiyasining ortishiga tushuniladi.

Ko'pchilik tadqiqotchilar tomonidan bo'z tuproqlarning xossalari o'rganishga qaratilgan ilmiy izlanishlar olib borilgan bo'lib, ular A.P.Vinogradov [2], V.V.Dobrovolskiy [3], G'.Yuldashev, Sh.Y.Eshpulatov [4], A.T.Turdaliyev [5], M.M.Haydarov [6] kabi ko'plab olimlarning tadqiqotlarida keltirilgan.

Dala tadqiqotlari V.V.Dokuchayevning genetik-geografik, profil-geokimyoviy, morfogenetik va statsionar usullari bo'yicha olib borildi. Tuproq tarkibidagi makroelementlarning yalpi miqdorlari O'zRFA Yadro fizikasi institutida neytron-aktivatsion analiz usulida aniqlandi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Kimyoviy elementlarning miqdorlari qo'riq hamda sug'oriladigan bo'z tuproqlarda va ularning turli tiplarida har-xil yoki bir-biriga yaqin bo'lishi mumkin (1-jadval).

1-jadval

Qo'riq bo'z tuproqlarda makroelementlar miqdori, mg/kg

Kesma t/r	Chuqurligi, sm	Na	K	Ca	Fe	Rb	Sr	Ba
To'q tusli bo'z tuproqlar								
1x kesma	0-7	8100	22300	22000	32800	140	120	910
	7-17	6500	19000	40700	28900	120	280	810
	17-43	6100	16000	47000	26000	110	560	630
	43-73	7900	23200	29700	34500	150	180	1300
	73-101	6900	20700	39400	32700	120	310	1000
Tipik bo'z tuproqlar								
3x kesma	0-6	7900	20500	39800	25700	120	430	860
	6-23	7800	20700	38900	25700	120	420	980
	23-70	7600	18700	36000	21400	110	400	900
Och tusli bo'z tuproqlar								
5x kesma	0-5	8600	18300	33900	24000	110	430	1100
	6-27	9600	20300	32700	26200	120	580	1200
	27-43	12000	18200	32500	21400	96	530	970
	44-89	14400	20100	35400	25400	120	730	1300
	89-114	16600	18900	32400	27500	130	820	1300

2-jadval

Sug'oriladigan bo'z tuproqlarda mikroelementlar miqdori, mg/kg

Kesma t/r	Chuqurligi, sm	Na	K	Ca	Fe	Rb	Sr	Ba
To'q tusli bo'z tuproqlar								
2x kesma	0-30	26800	22300	5300	34600	130	250	1000
	30-42	8800	20600	8700	35200	140	<100	1000
	42-70	9000	22000	20600	33500	120	270	860
	70-100	7400	16000	47500	25400	91	370	770
	100-135	6400	14000	46700	22700	81	390	1000
Tipik bo'z tuproqlar								
4x kesma	0-26	7500	16800	28600	26300	120	490	980
	26-40	8500	20600	34400	27500	120	450	930
	40-67	8400	20900	28400	28700	140	410	1200
	67-100	8600	20800	30900	25900	110	330	950
Och tusli bo'z tuproqlar								
6x kesma	0-36	10600	18600	37700	27100	130	740	1200
	36-42	9600	18000	36400	25300	120	120	1100
	42-86	9600	18500	37800	27500	130	670	1300
	87-113	9300	18700	39200	27000	120	570	1300
	113-120	9200	22000	35700	29900	140	730	1400

Yuqorida keltirilgan jadvallarda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, qo'riq va sug'oriladigan bo'z tuproqlarning genetik qatlamlarida eng ko'p miqdor Ca ga to'g'ri keladi va uning miqdori 47000-47500 mg/kg gacha yetadi hamda bu ko'rsatkichlar to'q tusli bo'z tuproqlarga tegishli. Fe elementi ham yuqori miqdorlarda uchraydi va u qo'riq va sug'oriladigan to'q tusli bo'z tuproqlarning yuqori qatlamlarida akkumulyatsiyalanadi hamda eng yuqori miqdori 35200 mg/kg ga teng. Tipik va och tusli bo'z tuproqlarda esa deyarli bir xilda, 21400-29900 mg/kg atrofida tabaqalanadi.

4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI

K ham yuqori miqdorlarda mavjud va uning tuproq qatlamlarida tarqalishida juda katta farqlar kuzatilmaydi. Na esa umumiy holatda och tusli bo'z tuproqlarda yuqoriroq miqdorlarda namoyon bo'ladi. Lekin sug'oriladigan to'q tusli bo'z tuproqlarning haydov qatlamida akkumulyatsiyalanganligini ko'rishimiz mumkin (26800 mg/kg).

Rb elementi eng kam miqdorlarda bo'lib, 81-150 mg/kg oralig'ida tebranadi. Undan keyinda Sr turadi va uning miqdori to'q tusli bo'z tuproqlardan och tusli bo'z tuproqlar tomon ortib boradi (100-820 mg/kg).

Ba ham umumiy holatda och tusli bo'z tuproqlarda boshqa tiplarga nisbatan yuqori ko'rsatkichlarda tabaqalangan va ning miqdori 630-1400 mg/kg oralig'ida tebranadi.

Tadqiq qilingan makroelementlarning tuproq qatlamlari orasidagi miqdorlarini tarqalish dinamikasini, ya'ni ushbu tuproq kesmalarining genetik qatlamlari o'rtasidagi farqlarni quyidagi 1, 2-geokimyoviy spektrlar orqali ko'rish mumkin.

1-rasm. Qo'riq bo'z tuproqlar qatlamlaridagi makroelementlar dinamikasi

2-rasm. Sug'oriladigan bo'z tuproqlar qatlamlaridagi makroelementlar dinamikasi

XULOSA

Xulosa qiladigan bo'lsak, qo'riq va sug'oriladigan bo'z tuproqlarda, ularning genetik qatlamlarida kimyoviy elementlar tuproq-iqlim sharoitlariga, oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarining tezligiga va boshqa omillarga bog'liq holda turlicha tezlikda migratsiyalanadi hamda har-xil miqdorlarda akkumulyatsiyalanadi.

Tuproqlar tarkibidagi kimyoviy elementlarning differentsiatsiya, migratsiya xususiyatlarini va dinamikasini tadqiq qilish orqali olingan ma'lumotlardan qishloq xo'jaligi ekinlarini joylashtirish va ularni oziqlantirish jarayonlarida foydalanish ekinlar hosildorligi va sifatini oshirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Перельман А.И. Геохимия. - М., 1989. -419 с.
2. Виноградов А.П. Геохимия редких и рассеянных элементов в почвах. М. РАН. - 2021. - 298 с.
3. Добровольский В. В. Геохимическое земледование: Учебное пособие / — М.: Владос, 2008. — 208 с.
4. Эшпулатов Ш., Юлдашев Г. Химические и геохимические свойства почв светлых сероземов. Т. 2010. с. 89-97.
5. Турдалиев А.Т., Абакумов Е.В., Мусаев И.И. Суғориладиган оч тусли бўз тупроқларнинг морфологик белгиларидаги ўзгаришлар. International scientific-practical conference actual issues of agricultural development: Problems and solutions june 6-7, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8007312>.
6. Хайдаров М.М. Основы применения гуминовых веществ в светлых сероземах // Scientific Bulletin of Namangan State University. 2020, №2(8), С.87-93. <https://slib.uz/uz/article/view?id=20354>

УО'К: 631.4:504(470.24)

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ**KOMI RESPUBLIKASI TUPROQLARINING EKOLOGIK TADQIQOTLARI****ECOLOGICAL STUDIES OF SOILS IN THE KOMI REPUBLIC****Лодыгин Евгений Дмитриевич¹**¹Институт биологии Федерального исследовательского центра Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, доктор биологических наук.

0009-0008-6216-2837A

Аннотация

Оценка фоновых концентраций потенциально токсичных веществ (ПТВ), таких как тяжелые металлы (ТМ) и углеводороды (УВ), в почвах является актуальной задачей, решение которой позволит объективно определять загрязнение почвы и своевременно вводить ограничения на промышленные технологии добычи и транспортировки различных загрязнителей. Целью данной работы является оценка фоновых содержания и установление закономерностей накопления ПТВ в почвах Республики Коми (Россия) с учетом ландшафтно-геохимических особенностей территорий. Показано, что накопление и распределение изученных ПТВ в почвенном покрове зависят от ряда факторов: рельефа территории и генезиса почвы, гранулометрического состава почвообразующих пород и содержания почвенного органического вещества. Максимальное содержание ТМ и УВ отмечено в почвах аккумулятивных ландшафтов, минимальное – в почвах элювиальных территорий. Профильная дифференциация ТМ и УВ сильнее выражена в почвах сформированных на суглинках, слабее – на песчаных породах. Созданы база данных и карты естественного распространения ПТВ в почвах Республики Коми.

Annotatsiya

Tuproqlarda og'ir metallar (OM) va uglevodorodlar (UV) kabi potentsial toksik moddalarning (PTM) fon konsentratsiyalarini baholash muhim vazifa hisoblanadi. Bu masalani hal etish tuproqning ifloslanish darajasini obyektiv baholash hamda turli pollyutantlarni qazib olish va tashish bo'yicha sanoat texnologiyalariga o'z vaqtida cheklovlar kiritishga imkon beradi. Ushbu ishning maqsadi Komi Respublikasi (Rossiya) hududidagi tuproqlarda PTMning fon miqdorini baholash va ularning to'planish qonuniyatlarini landshaft-geokimyoviy xususiyatlarni hisobga olgan holda aniqlashdan iborat. Tadqiqotlar natijasida PTMning tuproq qoplamida to'planishi va tarqalishi bir qator omillarga bog'liqligi aniqlandi: hudud relyefi va tuproqning paydo bo'lishi, tuproq hosil qiluvchi jinslarning granulometrik tarkibi hamda tuproq organik moddalari miqdori. Og'ir metallar va uglevodorodlarning eng yuqori miqdori akkumulativ landshaftlarda, eng past miqdori esa eluvial hududlarning tuproqlarida qayd etildi. OM va UVning profil bo'yicha farqlanishi suvgil tuproqlarda kuchliroq, qumli jinslarda esa zaifroq ifodalangan. Komi Respublikasi tuproqlarida PTMning tabiiy tarqalishi bo'yicha ma'lumotlar bazasi va xaritalar yaratildi.

Abstract

Assessment of background concentrations of potentially toxic substances (PTS), such as heavy metals (HM) and hydrocarbons (HC), in soils is a relevant task. Solving this issue allows for the objective evaluation of soil pollution and timely implementation of restrictions on industrial technologies used for the extraction and transportation of various pollutants. The purpose of this study is to assess the background levels and identify patterns of PTS accumulation in the soils of the Komi Republic (Russia), considering the landscape-geochemical features of the territories. It was shown that the accumulation and distribution of the studied PTS in the soil cover depend on several factors: terrain relief and soil genesis, granulometric composition of soil-forming rocks, and the content of soil organic matter. The highest concentrations of HM and HC were recorded in soils of accumulative landscapes, and the lowest in eluvial terrains. The profile differentiation of HM and HC is more pronounced in soils formed on loams and weaker in those on sandy substrates. A database and maps of the natural distribution of PTS in the soils of the Komi Republic were created.

Ключевые слова: мониторинг, почва, тяжелые металлы, углеводороды, потенциально токсичные вещества.

Kalit so'zlar: monitoring, tuproq, og'ir metallar, uglevodorodlar, potentsial toksik moddalar.

Key words: monitoring, soil, heavy metals, hydrocarbons, potentially toxic substances.

ВВЕДЕНИЕ

Глобальный характер экологических проблем, связанных с трансграничным перемещением поллютантов, а также региональные и локальные источники загрязнения требуют новых подходов к оценке конкретной экологической ситуации в экосистемах. Все большую актуальность приобретают вопросы мониторинга экологического состояния почв и изучения уровней широкого спектра потенциально токсичных веществ (ПТВ) в различных средах (Ишкова и др., 2012; Haghizadeh et al., 2024).

В современных условиях загрязнения окружающей среды почвы являются основным хранилищем ПТВ – тяжелых металлов (ТМ) и углеводов (УВ) – и биогеохимическим барьером на пути их транспорта в растения, животных и организм человека (Lodygin et al., 2021; Liu et al., 2023). В то же время определение региональных фоновых концентраций СТВ в почвах должно служить «точкой отсчета» для определения экспозиции к окружающей среде (Nevedrov et al., 2018; Moskovchenko et al., 2022). В частности, при оценке загрязнения почв ПТВ существующие нормативы требуют определения превышения массовой доли загрязняющего вещества над его предельно допустимой концентрацией (ПДК). В Российской Федерации ПДК установлены для ТМ, но перечень ограничен (СанПиН 1.2.3685-21, 2022). В ряде случаев разработанные нормативы для некоторых ТМ оказались логически не соответствующими их фоновым уровням в почвах. По нашему мнению, использовать такие ПДК невозможно, так как верхняя граница фонового содержания ТМ иногда превышает ПДК. В настоящее время при отсутствии ПДК для ТМ действующие нормативные документы рекомендуют использовать региональные фоновые уровни при оценке загрязнения почв.

В Российской Федерации практически отсутствует современная нормативная база по содержанию нефтяных УВ в почвах. Единственным отечественным нормативом содержания нефтепродуктов в почвах является ПДК бензина – 0,1 мг/кг. На территории Республики Коми действуют нормативы допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах после рекультивации и других восстановительных работ (Lodygin 2020; Vasilevich et al., 2021). Анализ немногочисленных данных по нормам фонового содержания УВ в почвах показывает, что их нормирование касается лишь отдельных регионов России (Polyakov et al., 2022; Lodygin et al., 2025). Поэтому оценка природного фона УВ, как и ТМ, является актуальной задачей для всей территории Республики Коми, решение которой позволит объективно определять загрязнение почв, что даст возможность вводить ограничения как на промышленные, так и на сельскохозяйственные технологии (Lodygin, Abakumov, 2022; Lupachev et al., 2022).

В результате имеющиеся сведения о инструктивно-методической литературе, регламентирующей допустимые нагрузки ПТВ на почвы, позволяют утверждать, что существующие нормативы в области антропогенных нагрузок не дифференцированы по природно-климатическим зонам и ландшафтно-геохимическим условиям региона, поэтому не могут быть использованы на конкретной территории при оценке загрязнения почв.

Цель работы – оценка регионального фона ТМ и УВ в почвах Республики Коми с учетом ландшафтно-геохимических и природно-климатических особенностей территорий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования послужили почвы таежных и тундровых регионов Республики Коми. Почвенные образцы отбирались из органогенных и минеральных горизонтов основных типов почв. Для ландшафтно-геохимической оценки экологического состояния почвенного покрова была оцифрована государственная почвенная карта Республики Коми (М 1:1000000) (Рис. 1).

**4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF
MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI**

Рисунок 1. Почвенная карта Республики Коми.

На основе почвенной карты составлен систематический список почв исследуемых территорий. Проведен расчет площадей, определены точки заложения опорных трансект и отбора смешанных проб основных типов и подтипов почв. Для отбора проб почв использовался маршрутный метод, учитывающий закономерности формирования почвенного покрова в ландшафтах от водоразделов (автоморфные почвы) до геохимически подчиненных ландшафтов (западины, гидроморфные почвы).

Анализы выполнены в Экоаналитической лаборатории Института биологии (Сыктывкар, Россия), аккредитованной в системе аккредитации аналитических лабораторий (центров) Росстандарта России.

Определение содержания кислоторастворимых форм ТМ (Cu, Pb, Zn, Ni, Cd и Mn) в почвах проводилось по метрологически аттестованной методике, в основе которой лежит определение ионов металлов на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно связанной аргоновой плазмой (Spectro Ciros, Германия). Метод заключается в обработке образцов почвы смесью 70% HNO_3 и 33% H_2O_2 в микроволновой реакционной системе MARS 5 (СЕМ, США) согласно ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (2005).

Концентрацию УВ в образцах почв определяли по значениям интенсивности флуоресценции гексановой вытяжки, измеренным на жидкостном анализаторе «Флюорат-02-03М» («Люмэкс», Россия). Методика основана на экстракции нефти из образца почвы хлороформом, упаривании вытяжки, растворении сухого экстракта в гексане и очистке полученного раствора на колонке с Al_2O_3 . Калибровку анализатора проводили с использованием оптического светофильтра с длиной волны (максимум пропускания) 265 нм в канале возбуждения и светофильтра с максимумом пропускания 320 нм в канале регистрации. В качестве эталона использовали государственный стандартный образец нефтепродуктов концентрацией 1 мг/мл, растворенный в гексане.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследований показали, что в почвах фоновых ландшафтов Республики Коми массовые доли ТМ и УВ подчиняются или близки к нормальному закону распределения. Для них характерна положительная асимметрия, которая в большинстве случаев свидетельствует о том, что наибольшее число вариаций приходится на значения,

меньшие среднего арифметического. Диапазон фоновых вариаций содержаний ТМ и УВ с уровнем значимости 0,5 узок для почв равнинных ландшафтов – болотно-подзолистых, торфяных, тундровых поверхностно-глеевых и глеево-подзолистых. Это обусловлено однородностью почвообразующих пород, близким гранулометрическим составом почв на глинистых почвах и равномерными закономерностями миграции по ландшафту. Аналогичные закономерности распределения массовых долей ТМ и УВ наблюдаются в почвах, сформированных на древних аллювиальных и водно-ледниковых песчаных отложениях (подзолы иллювиально-гумусовые) и на слабодренлируемых равнинных водоразделах увалов, флювиогляциальных террас, покрытых песчаными отложениями (торфянисто-подзолистые иллювиально-гумусовые почвы), однако их абсолютное содержание в этих почвах ниже, чем в почвах, сформированных на суглинистых почвообразующих породах. В горной части накопление ТМ и УВ в почвах и их массовые доли от средних арифметических варьируют, но статистически достоверно не различаются.

Показано, что накопление ПТП происходит в основном в органогенных горизонтах и в незначительном количестве в иллювиальных горизонтах. Органогенные горизонты служат геохимическим барьером для элементов и, как следствие, их накопление (концентрация) в гумусово-аккумулятивных горизонтах (подстилке) происходит практически во всех исследованных почвах. В качестве примера, в таблице 1 приведены концентрации ТМ в некоторых почвах Воркутинского района Республики Коми (Россия).

Таблица 2. Фоновые концентрации ТМ в почвах Воркутинского района, мг/кг.

Горизонты	n	Cu			Pb			Zn			Cd			Ni		
		\bar{X}	$\pm S$	V, %	\bar{X}	$\pm S$	V, %	\bar{X}	$\pm S$	V, %	\bar{X}	$\pm S$	V, %	\bar{X}	$\pm S$	V, %
Тундровая поверхностно-глеевая																
O	30	4.7 ^a	1.8	37.5	7.3 ^a	2.2	29.4	17.8 _a	4.3	24.2	0.35 _{ab}	0.23	64.2	5.4 ^a	1.7	30.6
G	6	3.8	1.2	38.6	6.2	1.9	19.7	14.2	3.8	26.6	0.22	0.12	32.4	5.3	1.9	21.4
Bg	6	9.6	2.2	36.8	6.4	1.9	25.0	16.6	4.2	36.4	0.27	0.16	28.4	7.6	2.2	29.4
Тундровая торфянисто-глеевая																
O	18	14.8 _b	1.9	12.6	10.9 _b	3.1	28.2	26.3 _b	5.9	22.5	0.40 ^a	0.15	37.3	10.0 ^{bc}	3.6	35.7
G	6	15.6	1.7	24.6	9.8	2.4	27.4	26.9	6.4	29.0	0.24	0.11	35.0	12.1	3.8	27.4
Bg	6	16.2	2.1	20.1	10.5	2.6	19.4	28.0	6.0	32.4	0.31	0.17	33.4	12.8	3.9	34.8
Тундровая торфяно-глеевая																
O	18	10.6 _c	1.6	15.4	10.7 _{bd}	3.3	31.1	22.2 _b	7.1	32.2	0.46 ^a	0.20	43.8	10.4 ^{bc}	3.1	29.6
G	6	13.4	1.8	29.1	10.2	3.0	22.0	23.8	6.8	34.5	0.32	0.14	37.6	11.6	3.0	36.1
Gf	6	16.9	2.0	18.7	10.4	2.8	26.9	22.9	8.0	41.2	0.41	0.21	30.8	13.7	3.2	31.8
Глееподзолистая																
O	20	2.3 ^d	0.7	29.7	8.6 ^{ac}	2.5	28.5	7.2 ^c	3.0	40.9	0.30 ^b	0.13	44.5	8.7 ^b	2.7	30.7
Eg	6	1.7	0.5	43.6	2.5	0.8	16.7	2.7	0.5	39.3	0.23	0.07	31.5	1.8	0.4	26.1
Bg	6	4.7	1.4	33.6	8.3	1.5	29.4	6.4	1.7	24.4	0.26	0.09	36.4	8.9	1.6	29.8
Cg	6	5.9	1.0	27.5	9.5	2.5	36.1	6.8	1.9	27.8	0.23	0.12	42.1	10.2	2.4	32.4
Торфяно-подзолисто-глеевая																
O	15	6.9 ^e	1.5	22.0	8.9 ^{cd}	2.0	22.1	7.9 ^c	1.8	22.9	0.38 _{ab}	0.14	38.4	10.9 ^c	3.1	28.7
Ehg	6	2.7	0.9	16.2	1.7	0.4	22.7	4.1	1.9	26.1	0.08	0.02	40.7	0.8	0.2	30.7
Bg	6	4.4	1.8	28.7	6.3	1.1	30.7	6.2	2.7	16.2	0.26	0.08	32.4	6.8	1.8	38.4
Cg	6	5.9	1.9	22.5	8.4	2.8	26.2	8.0	1.5	17.1	0.35	0.14	34.9	14	3.8	31.5

Примечания: \bar{X} – среднее арифметическое; S – стандартное отклонение; V – коэффициент вариации; n – количество смешанных образцов. Различные строчные буквы (например, a, b, c, d и e) показывают значимость расхождения в содержании ПТВ в органогенных горизонтах ($p < 0,05$).

4-SHO'BA: TUPROQSHUNOSLIK, TUPROQ MUHOFAZASI VA EKOLOGIK SOF MAHSULOT YETISHTIRISH MUAMMOLARI

«Геохимическая судьба» ПТВ определяется ландшафтными особенностями территории (Атлас почв..., 2010). В Республике Коми сформировались ландшафты (ландшафтно-экологические условия) с различным рельефом, гранулометрическим составом почвообразующих пород и т. д., определяющие особенности накопления и миграции ТМ и УВ. Наиболее распространенными ландшафтами в Республике Коми являются моренные (слабопогребенные) и покровные (пылеватые) слабодренированные равнины, представленные пологими грядами холмов и межхолмовыми понижениями. Для этих территорий характерны болотно-подзолистые почвы, развивающиеся в центральной части водоразделов и по периферии болот, и торфяно-болотные почвы верховых болот в понижениях (Vasilevich et al., 2023; Lodygin et al., 2024). Эти почвы избыточно обводнены, их геохимическая подчиненность определяет боковой сток и аккумулятивный характер за счет накопления ТМ и УВ в органогенных горизонтах. В ряду автоморфных почв к дренированным ландшафтам приречных возвышенностей приурочены: глееподзолистые почвы крайней северной и северной тайги, типичные подзолистые почвы средней тайги, дерново-подзолистые почвы подзоны южной тайги, для которых характерна умеренная миграция элементов с преимущественным их накоплением в грубогумусно-аккумулятивных и маломощных дерновых горизонтах. На водоразделах преобладают почвообразующие породы с двумя компонентами: флювиогляциальные супеси и пески, подстилаемые моренными суглинками (болотно-подзолистые иллювиально-гумусовые почвы), на древнеаллювиальных террасах свинца: В подзоне центральной тайги выделяются подзолы железистые, в подзоне северной тайги – подзолы иллювиально-гумусово-железистые: основное количество загрязняющих веществ сосредоточено в маломощной, слабо развитой подстилке, слабо разложившейся торфянистой или мохово-торфянистой подстилке, в которых хорошо выражены миграционные процессы. Пойменные ландшафты характеризуются относительно активной миграцией ТМ и УВ из почв (аллювиальных почв: аллювиальных слоистых, аллювиальных дерновых и аллювиальных дерново-луговых). Пойменные почвы характеризуются относительно равномерным профильным распределением загрязняющих веществ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты геохимической оценки экологического состояния почв позволили установить нормативы регионального фона ТМ и УВ в почвах Республики Коми. На основе полученного массива данных с использованием ГИС-технологий (ArcView GIS 3.2a) созданы база данных и картосхемы пространственного, фоновое распределения СТВ в почвах и издан Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 25 ноября 2009 г. № 529 «Об установлении нормативов фоновое содержания химических элементов и углеводородов в почвах Республики Коми». Данный приказ систематически дополняется (корректируется) новыми данными. В настоящее время результатами проведенных исследований являются региональные нормативы, которые являются основой для проведения систематических мониторинговых исследований и комплексной оценки экологической обстановки территории в зонах возможного загрязнения почв. Полученные нормативы используются при подготовке инженерно-экологических оценок территорий, предлагаемых для нового освоения различных отраслей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Атлас почв Республики Коми / Добровольский Г.В., Таскаев А.И., Забоева, И.В. (ред.) Сыктывкар: Коми республиканское издательство, Россия, 2010. 356 с.
2. Ишкова С.В., Троц Н.М., Горшкова. О.В. Влияние нефтяных установок на загрязнение почвенного покрова тяжелыми металлами и нефтепродуктами // Известия Самарского научного центра РАН. 2012. Т. 14. № 5. С. 217–222.
3. ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98. Количественный химический анализ почв. Методика измерения содержания металлов в твердых объектах методом индуктивно-связанной плазменной спектрометрии. Москва: Центр исследования и контроля водных ресурсов, Россия, 2005.

4. СанПиН 1.2.3685-21 Санитарные правила и нормы. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (с изменениями на 30 декабря 2022). Москва: Минздрав России, 2022.
5. Haghhighizadeh A., Rajabi O., Nezarat A., Hajyani Z., Haghmohammadi M., Hedayatikhah S., Asl S.D., Beni A.A. Comprehensive analysis of heavy metal soil contamination in mining Environments: Impacts, monitoring Techniques, and remediation strategies // Arab. J. Chem. 2024. V. 17. P. 105777. <https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2024.105777>.
6. Liu F., Wang H., Dai S., Zhou J., Liu D., Hu Q., Bai J., Zhao L., Nazir N. Impact of different industrial activities on heavy metals in floodplain soil and ecological risk assessment based on bioavailability: A case study from the Middle Yellow River Basin, northern China // Environ. Res. 2023. V. 235. P. 116695. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.116695>.
7. Lodygin E., Abakumov E. The impact of agricultural use of Retisols on the molecular structure of humic substances // Agronomy. 2022. V. 12. N 1. Art. no. 144. <https://doi.org/10.3390/agronomy12010144>.
8. Lodygin E., Abakumov E., Nizamutdinov T. The content of polyarenes in soils of Antarctica: variability across landscapes // Land. 2021. V. 10. N 11. Art. no. 1062. <https://doi.org/10.3390/land10111162>.
9. Lodygin E., Alekseev I., Nesterov B. Landscape-geochemical assessment of content of heavy metals in arctic soils // Soil Systems. 2024. V. 8. N 4. Art. no. 120. <https://doi.org/10.3390/soilsystems8040120>.
10. Lodygin E.D., Alekseev I.I., Nesterov B.A. Ecological and hygienic assessment of natural hydrocarbons content in arctic and subarctic soils of the European North-East of the Russian Federation // Hygiene and Sanitation. 2025. V. 104. N 1. P. 17–22. <https://doi.org/10.47470/0016-9900-2025-104-1-17-22>.
11. Lodygin, E. Landscape-geochemical assessment of content of natural hydrocarbons in arctic and subarctic soils (Komi Republic, Russia) // Arab. J. Geosci. 2020. V. 13. P. 749. <https://doi.org/10.1007/s12517-020-05751-7>.
12. Lupachev A., Danilov P., Lodygin E., Tikhonravova Y., Butakov V., Usacheva A., Ksenofontova M. Approaches for the complex assessment of polychemical pollution of permafrost-affected soils and the upper layer of permafrost // Environmental Monitoring and Assessment. 2022. V. 194. N. 9. Art. no. 594. <https://doi.org/10.1007/s10661-022-10270-x>.
13. Moskovchenko D., Pozhitkov R., Lodygin E., Toptygina M. Polycyclic aromatic hydrocarbons in the snow cover in the city of Tyumen (Western Siberia, Russia) // Toxics. 2022. V. 10. N 12. Art. no. 743. <https://doi.org/10.3390/toxics10120743>.
14. Nevedrov N.P., Protsenko E.P., Glebova I.V. The relationship between bulk and mobile forms of heavy metals in soils of Kursk // Eurasian Soil Sci. 2018. V. 51. P. 112–119. <https://doi.org/10.1134/S106422931801012X>.
15. Polyakov V., Abakumov E., Lodygin E., Vasilevich R., Lapidus A. Distribution of molecular weight of humic substances isolated from soils of tallgrass temperate rainforests (Chernevaya taiga) // Agronomy. 2022. V. 12. N 8. Art. no. 1760. <https://doi.org/10.3390/agronomy12081760>.
16. Vasilevich M.I., Kondratenok B.M., Ocheretenko D.P., Vasilevich R.S., Gabov D.N., Lodygin E.D. Monitoring of aerotechnogenic impact of Syktyvkar timber industry complex // Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering. 2021. V. 332. N 10. P. 33–44. <https://doi.org/10.18799/24131830/2021/10/3395>.
17. Vasilevich R., Vasilevich M., Lodygin E., Abakumov E. Geochemical characteristics of the vertical distribution of heavy metals in the hummocky peatlands of the cryolithozone // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2023. V. 20. N 5. Art. no. 3847. <https://doi.org/10.3390/ijerph20053847>.

UO'K: 636.02.826

**SPIRULINA BIR HUYAYRALI KO'K-YASHIL SUV-O'TI ASOSIDA QORAMOLLARNI
OZIQLANTIRISH BO'YICH O'TKAZILGAN TADQIQOTLARNI QORAMOLCHILIKKA QO'LLASH
TEKNOLOGIYASI****ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО КОРМЛЕНИЮ СКОТА НА
ОСНОВЕ ОДНОКЛЕТОЧНОЙ СИНЕ-ЗЕЛЕННОЙ ВОДОРОСЛИ СПИРУЛИНЫ В
ЖИВОТНОВОДСТВЕ****TECHNOLOGY OF APPLICATION OF RESEARCH ON LIVESTOCK FEEDING BASED
ON THE UNICELLULAR BLUE-GREEN ALGAE SPIRULINA TO LIVESTOCK FARMING****Tursunov Xayrullo Sharofiddinovich¹**¹Quyunchilik seleksiyasi va genetikasi markazi mustaqil tadqiqotchisi, qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi, katta ilmiy xodim, 0009-0000-3196-2091**Yuldashev Nurbek Ergashevich²**²Veterinariya dori vositalari va mahsulotlarini sinovdan o'tkazish davlat ilmiy nazorati markazi, veterinariya fanlari doktori, professor, 0009-0000-6914-0691**Annotatsiya**

Ushbu maqolada spirulina bir hujayrali ko'k-yashil suv-o'ti asosida qoramollarni oziqlantirish bo'yich o'tkazilgan tadqiqotlar haqida va bu suv-o'tlarin qoramolchilik sohasida qo'llash va qoramollardan sut ishlab chiqishdagi erishilgan yutuqlar hamda xo'jalikning iqtisodiy samaradorligini oshirish va qo'shimcha ishch o'rni yaratishdagi ahamiyati haqida, shu bilan bir qatorda spirulina bir hujayrali ko'k-yashil suv-o'tining afzalliklari haqida fikr yuritilgan.

Аннотация

В статье рассматриваются исследования, проведенные по кормлению крупного рогатого скота на основе одноклеточной сине-зеленой водоросли спирулины, достижения в использовании этих водорослей в животноводстве и производстве молока от крупного рогатого скота, их значение в повышении экономической эффективности хозяйства и создании дополнительных рабочих мест, а также преимущества одноклеточной сине-зеленой водоросли спирулины.

Abstract

This article discusses research conducted on feeding cattle based on the unicellular blue-green algae spirulina, the achievements in the use of these algae in cattle breeding and milk production from cattle, and their importance in increasing the economic efficiency of the farm and creating additional jobs, as well as the benefits of the unicellular blue-green algae spirulina.

Kalit so'zlar: Spirulina, bir hujayrali, ko'k-yashil, suv-o'ti, qoramol, oziqlantirish, tadqiqot, sut ishlab chiqish, xo'jalik, iqtisodiy samaradorlik, ishch o'rni.

Ключевые слова: Спирулина, одноклеточные, сине-зеленые, водоросли, крупный рогатый скот, питание, исследования, производство молока, сельское хозяйство, экономическая эффективность, рабочее место.

Key words: Spirulina, unicellular, blue-green, algae, cattle, nutrition, research, milk production, economy, economic efficiency, workplace.

KIRISH

Dunyo bo'yicha 2050-yilga borib, 9,1 mlrd. dan ortiq insonlarni oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash muammosi paydo bo'ladi. 2015-yilda to'laqonli oziqa mahsulotlari bilan ta'minlanmagan insonlar soni 777 mln. ni tashkil etgan bo'lsa, 2016-yilga kelib 815 mln. gacha oshgan. Jahonda chorvachilik eng mahsuldor sohalardan biri hisoblanib, barcha ishlab chiqariladigan mahsulotlarning 35 %, qishloq xo'jaligi mahsulotlaridan esa 75 % mazkur sohani rivojlanishiga

sarflanmoqda. Jumladan, qoramolchilik tarmog'i uchun asosiy oziqa mahsulotlari hisoblangan donli ekinlardan foydalanilmoqda. Bu esa donli ekinlarni etishtirish insonlar ehtiyoji bilan bir qatorda, ular asosida ozuqa emlarini ishlab chiqarishni ham hisobga olgan holda juda katta miqdordagi zaxira resurslarini talab qilmoqda. Jumladan, dunyo bo'yicha go'sht mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 200 mln. t. dan oshirishni va 470 mln. t. ga etkazish kerakligi hisobga olsak, hozirda 2,1 mlrd. t. bug'doy etishtirilayotgan bo'lsa, bu ko'rsatkichni kamida yiliga 3,0 mlrd. t. dan oshirish lozim bo'ladi. Bu iqtisodiy ko'rsatkichlarni amalga oshirish uchun cheklangan resurslardan maksimal unumli foydalanish va yuqori va sifatli mahsulot olishdir. Buning uchun bir hujayrali ko'k-yashil suv-o'tlarini ko'paytirish, qayta ishlash va yashash muhitini o'rganish darkor.

Ushbu masala bizning respublikamizda umuman o'rganilmagani hisobga olib bu kasalliklarning kelib chiqish sabablarini hayvonlarning homiladorlik davrida organizmidagi modda almashinishing etishmasligi turli xil organizm uchun zarur bulgan aminokislotalar, vitaminlarning va AEM larning meyorida emasligi chet el manbalarida keltirilgan. Ularni oldini olish va bartaraf qilish maqsadida fiziologik faol moddalardan samarali foydalangan xolda muammolari zamonaviy inovatsion seleksiya yo'li bilan hal etiladi. Shu tariqa sohaning iqtisodiy, samaradorligi 20-30% ga oshiriladi. Xo'jalikda ishlab chiqilgan mahsulotning tannarxi arzonlashadi, mahsulotning sifati ekologik jihatidan yaxshilanadi. Bu fiziologik faol moddani etishtirish uchun xo'jalikda qo'shimcha ishchi o'rni yaratiladi.

Spirulina ko'k yashil o'simligining mikroskop ostidagi ko'rinishi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Spirulina - siyanobakteriyalar oilasiga mansub mikroskopik suv o'tlarining bir turi. U yuqori ozuqaviy tarkibi va sog'liq uchun mumkin bo'lgan foydalari tufayli superfood hisoblanadi. Spirulina haqida ba'zi ma'lumotlar:

- Tashqi ko'rinishi: Spirulina chuchuk suv va sho'r suv muhitida uchraydigan mayda, spiral shaklidagi ko'k-yashil suv o'tlari kabi ko'rinadi.

- Oziqlantiruvchi tarkib: Spirulina juda to'yimli va turli vitaminlar, minerallar va antioksidantlarga boy. Bu barcha muhim aminokislotalarni o'z ichiga olgan ajoyib oqsil manbai. Shuningdek, tarkibida B vitaminlari, temir, mis va magniy mavjud.

- Immunitet tizimini kuchaytirish, Energiya darajasini yaxshilash va charchoqni kamaytirish, antioksidant bo'lib, oksidlovchi stressni kamaytiradi, xolesterin darajasini pasaytirish, Yurak salomatligini qo'llab-quvvatlash, To'yinganlikni oshirish orqali vazn yo'qotishga yordam beradi.

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Mamlakatimizda ham qoramolchilik tarmog'ini to'laqonli ratsionga ega bo'lgan ozuqa bazasi bilan ta'minlashda muammolar paydo bo'lmoqda. Natijada so'nggi yillarda jadal sur'atlarda rivojlanib borayotgan chorvachilik va qoramolchilik tarmoqlarining ozuqa bazasini mustahkamlash maqsadida donli mahsulotlarni etishtirish uchun qo'shimcha er maydonlari hamda yiliga davlat resurslaridan don mahsulotlarining 64600 t. miqdorida ajratilishiga sabab bo'lmoqda. Shu boisdan ishlab chiqarish qulay, tannarxi arzon va barcha zaruriy ingredientlargaboy bo'lgan noananaviy ozuqa mahsulotlarini ishlab chiqarish masalasi o'ta dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Spirulina xlorella va senedemus avlodlariga mansub suv-o'tlari o'zini o'sishi uchun neytral muhitni talab qiladi, ularni hujayra qobiri mustahkam sellulyozadan tashkil topganliklari uchun ham hayvon organizmida yaxshi hazm bo'lmaydi. Ularni yaxshi so'rilishlari uchun maxsus ishlov berishni talab qilinadi.

Suv-o'tlari hujayralaridan oqsil massasi olish texnologiyasi quyidagi bosqichlardan iborat: maxsus tanlangan shtammni o'stirish (ochiq yoki yopiq tipdagi o'stirgichlarda); suv-o'tlarini suvdan ajratish (separatsiya); suspenziya holatidagi mahsulot olish; pastasimon yoki quruq kukun holatidagi mahsulot tayyorlash. Suvo'tlari hujayralarini suvdan ajratish, ko'p miqdorda energiya talab qilayotgan jarayondir. Chunki, suvni miqdori juda ham ko'p, quruq moddalar miqdori esa juda ham kam.

NATIJA VA MUHOKAMA

Spirulina o'stirish bo'yicha eng yirik kompaniya – «Xlorella San Kompani» Yaponiyada tashkil etilgan. Bolgariyani issiq suv tabiiy manbalarida xlorella va scenedesmus o'stirish usullari yaratilgan. Shu mamlakat olimlari tomonidan qobig'ida selluloza saqlamaydigan xlorella shtammlari yaratilgan, bu esa olingan biomassani hayvon organizmida tez hazm bo'lishini ta'minlaydi. Spirulina markaziy Afrika va Meksikani ishqoriy tabiatli suv saqlagan ko'llarida ko'plab ekilib, biomassa to'playdi. Spirulina biomassasidan oqsil va boshqa mahsulotlar ishlab chiqaradigan eng yirik kompaniya Meksikani «Sosa Tekskoko» firmasidir. Italiyada dengiz suvlarida spirulina ekib, o'stirish hamda yopiq tipdagi o'stirgichlarda biomassa olish ustida ilmiy izlanishlar davom ettirilmoqda.

Jadval ma'lumotlari tahlilining ko'rsatishicha, dastlabki aniqlash tajribamizdagi sigirlar ratsionidagi Ko'k-yashil suv o'tlari suspenziyasi va o'simlik uni yordamida tayorlangan bo'tqa ozuqa miqdori o'zgarmasdan qoldirildi barcha guruhlardagi sigirlar ratsionining tarkibida keskin farq kuzatilmadi ko'k-yashil suv o'tlari suspenziyasi va o'simlik uni yordamida tayorlangan bo'tqa tarkibida I va II tajriba guruhlarda nazorat guruhiga nisbatan tegishli 4,8 va 3,2 % ga ustunlik qildi. Bu esa ikkita aniqlash tajribasidagi sigirlar ratsionida faqatgina xashaki lavlagini ikki xil navidan foydalanilganligidan dalolat beradi.

1-jadval

Ko'k-yashil suv-o'tlari suspenziyasi va o'simlik uni yordamida tayorlangan bo'tqa berib boqilgan sigirlar ratsionining tarkibi (ozuqalar to'yimlilikiga nisbatan % hisobida)

Ozuqalar	Guruhlar		
	Nazorat	I tajriba	II tajriba
Bug'doy somoni	6,4	6,1	6,2
Turli o't pichanlari	19,6	18,2	18,9
Makkajo'xori silosi	22,0	20,9	21,3
Beda senaji	23,1	22,5	22,8
Ko'k-yashil suv o'tlari suspenziyasi va o'simlik uni yordamida tayorlangan bo'tqa	-	10,1	8,5
Bug'doy kepagi	16,9	15,9	15,9
Paxta shroti	6,7	6,3	6,4
Jami	100,0	100,0	100,0

Yuqoridagi Ko'k-yashil suv o'tlari suspenziyasi va o'simlik uni yordamida tayorlangan bo'tqa berib boqilgan sigirlar ratsionini tahlil qilish natijasida shuni aytish mumkinki barcha guruhlarda ozuqa moddalarining miqdori bir xilda saqlandi faqatgina Ko'k-yashil suv-o'tlari ozuqasi guruhlariga

**5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV
TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

turli miqdorda berib boqildi. Buning natijasida birinchi aniqlash guruhidagi sigirlar Ko'k-yashil suv o'tlari suspenziyasi nazorat guruhiga 1830 kg I tajriba guruhiga 3660 kg va II tajriba guruhiga 3050 kg miqdorda berildi xuddi shunday miqdor bilan ko'k-yashil suv o'tlari suspenziyasi va o'simlik uni yordamida tayorlangan bo'tqa ham ikkinchi aniqlash tajribasidagi sigirlar guruhlariga xuddi shuncha miqdorda berib boqildi.

2- jadval

Ko'k-yashil suv o'tlari suspenziyasi va o'simlik uni yordamida tayorlangan bo'tqa berib boqilgan tajriba guruhidagi sigirlarga tadqiqot davomida ozuqalar sarfi (o'rtacha bir boshga)

Ozuqalar va ularning to'yimliliigi	Guruhlar		
	Nazorat	I tajriba	II tajriba
Bug'doy somoni	1200	1200	1200
Turli o't pichanlari	1850	1850	1850
Makkajo'xori silosi	4550	4550	4550
Beda senaji	3075	3075	3075
Ko'k-yashil suv o'tlari suspenziyasi va o'simlik uni yordamida tayorlangan bo'tqa	-	1080	900
Bug'doy kepagi	900	900	900
Paxta shroti	320	320	320
Ozuqa tarkibi			
Quruq modda, g	6390,2	6596,7	6541,6
Ozuqa birligi	4134,7	4321,4	4269,6
Energiya almashinuvi MDj	41417,1	43294,7	43245,6
Xom protein, g	942,3	969,9	960,7
sh.j. hazmlanuvchi protein, g	479,8	494,9	490,9
Xom yog', g	204,8	205,6	205,1
Xom klechatka, g	1763,8	1779,9	1774,8
oqsil, g	2908,3	3068,4	3011,7
sh.j. vitaminlar, g	241,7	312,2	290,8
Kalsiy, g	61,3	62,9	62,1
Fosfor, g	20,9	21,8	21,2

Tajribadagi sigirlarga sarflangan ozuqalarda I tajriba guruhida har bir ozuqa birligiga 112,0 g, II tajriba guruhida 113,9 g va nazorat guruhida 115,7 g hazmlanadigan protein to'g'ri keldi. Shuningdek, vitamin-oqsil nisbati I tajriba guruhida 0,61:1 nisbatga, II tajriba 0,58:1 nisbatga va nazorat guruhi 0,49:1 nisbatga teng bo'ldi.

XULOSA

Yangi texnologiyalar asosida spirulina ko'k-yashil suv-o'tini chorvachilikda qo'llash asosini: - boqiladigan qoramol va qo'ylarning vaznini o'rtacha 30-40 % ga, sut sog'ib olishni esa 25% gacha oshirish; - organizmda immunitetni mustahkamlash hisobiga yosh hayvonlar o'limini 4-5 martaga kamaytirish; - xo'jalikdagi hayvonlardan foydalanish muddatini uzaytirish; - hayvonlardan buzoq, qo'zi olishni ko'paytirish, samarasiz qochirishlarni bartaraf etish hamda veterinariya preparatlarini qo'llashni iqtisod qilish; - ozuqalarni to'liq hazm bo'lish jarayonini oshishi hisobiga, ular sarflanishini 22 % gacha iqtisod qilishga erishiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Tursunov X.Sh., Kichikov T.J. Bir hujayrali ko'k-yashil suv-o'tlardan samarali foydalanishga doir tavsiyalar. Uslubiy qo'llanma. Buxoro-2021 yil. Durdona nashriyoti.
2. Tursunov X.Sh. Сут ишлаб чиқаришда қорамол зотларидан самарали фойдаланиш ва сутга бирламчи ишлов беришнинг замонавий технологиялари. Наманганский инженернотехнологический институт международная научно-практическая конференция на тему: «инновационные решения проблем в области химической технологии, химической и пищевой промышленности в условиях интеграции науки и производства, а также пути их преодоления». 18-19 ноября 2022 года в г. Наманган. 561 бет.
3. Tursunov X.Sh Биологик актив моддалардан фойдаланиб экологик тоза озуқа етиштириш усуллари. Республиканская конференция. Тошкент - 2012 . 69 – бет.

**5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV
TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

4. Bo'riev S.B., Tursunov X.Sh. Хлорелладан самарали фойдаланиш буйича тавсиялар Услужий қўлланма. Бухоро 2012 .1,5-б/т. 24 бет.

UO'K: 636.02.826

**XLORELLA KO'K-YASHIL SUV-O'TINI YETISHTIRISH ASOSIDA QO'YLARNI
OZIQLANTIRISH BO'YICHA O'TKAZILGAN TADQIQOTLAR VA QO'YLARNING
MAHSULDORLIGINI OSHIRISH TEKNOLOGIYASI****ИССЛЕДОВАНИЯ КОРМЛЕНИЯ ОВЕЦ НА ОСНОВЕ ВЫРАЩИВАНИЯ СИНЕ-
ЗЕЛЕННОЙ ВОДОРОСЛИ ХЛОРЕЛЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ
ОВЕЦ****RESEARCH ON SHEEP FEEDING BASED ON GROWING THE BLUE-GREEN ALGAE
CHLORELLA AND TECHNOLOGY FOR INCREASING SHEEP PRODUCTIVITY****Tursunov Xayrullo Sharofiddinovich¹**

¹Quyunchilik seleksiyasi va genetikasi markazi mustaqil tadqiqotchisi, qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi, katta ilmiy xodim
0009-0000-3196-2091

Yuldashev Nurbek Ergashevich²

²Veterinariya dori vositalari va mahsulotlarini sinovdan o'tkazish davlat ilmiy nazorati markazi, veterinariya fanlari doktori, professor
0009-0000-6914-0691

Annotatsiya

Ushbu maqolada xlorella bir hujayrali ko'k-yashil suv-o'ti asosida qo'ylarni oziqlantirish bo'yich o'tkazilgan tadqiqotlar haqida va bu suv-o'tlarin qo'ychilik sohasida qo'llash va qo'ylardan go'sht ishlab chiqishdagi erishilgan yutuqlar hamda xo'jalikning iqtisodiy samaradorligini oshirish va qo'shimcha ishch o'rni yaratishdagi ahamiyati haqida, shu bilan bir qatorda xlorella bir hujayrali ko'k-yashil suv-o'tining afzalliklari haqida fikr yuritilgan.

Аннотация

В статье рассматриваются проведенные исследования по кормлению овец на основе одноклеточной сине-зеленой водоросли хлореллы, достижения в использовании этих водорослей в овцеводстве и производстве мяса овец, а также их значение в повышении экономической эффективности хозяйства и создании дополнительных рабочих мест, а также преимущества одноклеточной сине-зеленой водоросли хлореллы.

Abstract

This article discusses research conducted on feeding sheep based on the unicellular blue-green algae Chlorella, the achievements in the use of these algae in sheep farming and the production of meat from sheep, as well as their importance in increasing the economic efficiency of the farm and creating additional jobs, as well as the advantages of the unicellular blue-green algae Chlorella.

Kalit so'zlar: Xlorella, bir hujayrali, ko'k-yashil, suv-o'ti, qo'y, oziqlantirish, tadqiqot, go'sht ishlab chiqish, xo'jalik, iqtisodiy samaradorlik.

Ключевые слова: Хлорелла, одноклеточные, сине-зеленые, водоросли, овцы, питание, исследования, производство мяса, экономика, экономическая эффективность.

Key words: Chlorella, unicellular, blue-green, algae, sheep, nutrition, research, meat production, economy, economic efficiency.

KIRISH

Mikroskopik suv-o'tlari suv muhitida yashaydigan kichik bir hujayrali yoki ko'p hujayrali organizmlardir. Ular suv-o'tlari deb nomlanuvchi o'simliklar guruhiga tegishli. Mikroskopik suv-o'tlari turli shakl va o'lchamlarda bo'ladi, lekin ularning umumiy xususiyati shundaki, ularni oddiy ko'z bilan ko'rishni imkoni yo'q, juda kichik, ko'rish va kuzatish uchun mikroskopdan foydalanishni talab

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

qiladi. Mikroskopik suv-o'tlari suv ekotizimlarida muhim rol o'ynaydi. Ular boshqa organizmlar uchun kislorod va ozuqa ishlab chiqaradigan asosiy organizmlardir. Bundan tashqari, ular azot va fosfor kabi elementlarni davriy aylanishida ishtirok etadilar. Ba'zi mikroskopik suv-o'tlari ham katta populyatsiyalar yoki "so'rflar" hosil qilishga qodir. Bu "gullash" deb nomlanuvchi hodisaga olib kelishi mumkin, bu erda organizmlarning ko'p miqdori suvda to'planib, suvni yashil, qizg'ish yoki jigarrang tusga aylantiradi.

Shu sababi, qo'ychilik tarmog'ini jadal rivojlantirishda asosiy innovatsion echimlaridan biri bu oziqlantirish ratsionlarining energetik, oqsilli, vitaminli va mineralli to'yimlilikini oshiruvchi qo'shimcha ozuqalardan foydalanish hisoblanadi. Ozuqaviy qo'shimchalardan foydalanish samaradorligi shundaki, organizmning o'sish va rivojlanishi hamda umumiy modda almashinuvining biologik qonuniyatlariga asoslangan, ozuqalar tarkibida to'yimli moddalar "bir-birini to'ldirish" ta'siri hisoblanadi. To'yimli moddalarning bir-birini to'ldirish xususiyati shunday namoyon bo'ladiki, ozuqaning hazm bo'lishi va so'rilishiga hamda metabolizm jarayonlariga ijobiy ta'siriga ratsion tarkibidagi to'yimli moddalarning turli xil tabiatga ega bo'lgan moddalar ko'rsatadi, ya'ni energiya beruvchi, mineral, oqsilli, vitamin va boshqa biologik faol moddalar hamda mikrobiologik yoki sun'iy sintez mahsulotlari hisoblanadi.

Yuqoridagilarni inobatga olib, to'laqiyatli oziqlantirishni tashkil etishda quyidagi ozuqaviy qo'shimchalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir: simbiotik xarakteriga ega bo'lgan mikrobiologik sintezi orqali olinadigan biopreparat - probiotiklar; biologik faol moddalar manbai sifatida – mikro suv-o'tlari; mineral moddalar manbai sifatida - gilmoya (bentonit); kavsh qaytaruvchi hayvonlar ratsionining proteinli to'yimlilikini oshirish maqsadida sintetik azot saqllovchi moddalar - karbamid va boshqalar.

Tabiiy va fundamental fanlar hamda biotexnologiya sohasi taraqqiyotida probiotiklardan ozuqa sifatida qo'llanilishi yangi ilmiy-texnik yo'nalish hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Qishloq xo'jalik hayvonlari va ayniqsa qo'ylarni oziqlantirishda probiotiklarni qo'llashda erishilgan ilmiy asoslangan yutuqlarni inobatga olib, xulosa qilish mumkinki, Uzbekiston sharoitida qo'ychilik sohasida ushbu turdagi biologik mahsulotlarni sinab ko'rish ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Bugungi kunda inson faoliyatining turli sohalarida mikro suv-o'tlari va fotoavtotrof bir hujayrali suv-o'tlari keng qo'llanilmoqda. Ular tarkibi protein, mikroelementlar, vitamin va boshqa biologik faol moddalarga boydir. O'zining biokimyoviy xususiyatlari tufayli ular tibbiyotda dori-darmon va davolovchi-profilaktika vositalari sifatida, kosmik sanoatida fotosintez natijasida kislorod va oziq-ovqatni regeneratsiya qilish imkoniyatlarida oziq-ovqat sanoatida yuqori biologik qiymatga ega bo'lgan to'yimli moddalarni sintez qilish uchun bioenergetikada turli uglevodarodli yonilg'i va biologik xom-ashyosidan foydalanish qishloq xo'jaligi sohasida esa o'simliklar uchun biostimulyatorlar yuqori sifatli ug'itlar hamda hayvonlarni ozilantirishda biologik faol qo'shimchalar sifatida qo'llaniladi.

Qishloq xo'jalik hayvonlari va qo'ylarini oziqlantirishda mikro suv-o'tlari yordamida alimantar kasalliklarini profilaktika qilish va davolash, ozuqalarning edirimligini va hazmlanishini yaxshilash, moddalar almashinuvini boshqarish va mahsuldorligini oshirishda keng foydalaniladi. Ushbu maqsadda ratsionlarning proteinli va biologik qiymatini oshirishda yashil va yashil-ko'k suv utlari, ya'ni *Chlorella*, *Spirulina*, *Scenedesmus* turlari o'stiriladi. Suv-o'tlarini kultivatsiya qilish jarayoni 8-10 kun davom ettiriladi va suspenziya holatida mollar sug'oriladi, bunda suspenziya tarkibidagi foydali to'yimli va biologik faol moddalarning sarf bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Tadqiqot natijalarining samaradorligini oshirish maqsadida Buxoro viloyatidagi ishlab chiqarishga yaroqsiz qari qo'ylarda o'tkaidi. Bunday tavsiyalarga asosan, 2019-2023 yillarda S.B. Bo'riev va X.SH.Tursunovlar tomonidan Jondor tumani "Buxorbek" fermer xo'jaligida 100 bosh 6-7 yoshli qorako'l qo'ylarida o'tkazilgan va ijobiy natijalarga erishilgan. O'tkazilgan tadqiqotlarda xlorella bir hujayrali ko'k-yashil suv-o'ti suspenziyasi va dag'al o'simlik unlari yordamida tayorlangan bo'tqa bilan oziqlantirilgan qo'ylar organizmida immunitet mustahkamlanib semirish darajasi kuniga 150-165 grammga etkazganligi aniqlangan.

Xlorella - ko'k yashil suv o'ti mikroskop ostidagi ko'rinishi.

Ko'k-yashil suv o'tlari suspenziyasi va o'simlik uni yordamida tayorlangan bo'tqa berib boqilgan qo'ylarda ozuqalar sarfi (o'rtacha bir boshga)

Ozuqalar va ularning to'yimlilik	Guruhlar		
	Nazorat	I tajriba	II tajriba
Bug'doy somoni, gr	354	354	354
Turli o't pichanlari, gr	545,9	545,9	545,9
Yaylov o'ti, gr	1342,6	1342,6	1342,6
Ko'k yashil suv o'tlari suspenziyasi bilan o'simlik uni yordamida tayorlangan bo'tqa, gr	-	1080	900
Bug'doy kepagi, gr	265,5	265,5	265,5
Ozuqa tarkibi			
Quruq modda, gr	1885,4	1946,4	1930,1
Ozuqa birligi	1219,9	1275,0	1259,7
Energiya almashinuvi MDj	12220,0	12774,6	12760,1
Xom protein, gr	278,0	286,1	283,4
sh.j. hazmlanuvchi protein, gr	141,5	146,0	490,9
Xom yog', kg	60,4	60,6	60,5
Xom klechatka, kg	520,4	525,1	523,6
Azotsiz ekstrativ moddalar (AEM),gr	858,1	905,3	888,6
Kalsiy, gr	18,0	18,5	18,3
Fosfor, gr	6,14	6,43	6,25

Tajribadagi qo'ylarga sarflangan ozuqalarda I tajriba guruhida har bir ozuqa birligiga 112,0 g, II tajriba guruhida 113,9 g va nazorat guruhida 115,7 g hazmlanadigan protein to'g'ri keldi. Shuningdek, vitamin-oqsil nisbati I tajriba guruhida 0,61:1 nisbatga, II tajriba 0,58:1 nisbatga va nazorat guruhi 0,49:1 nisbatga teng bo'ldi. Xo'jalikning imkoniyatidan kelib chiqqan holda tajriba ratsionida xo'jalik ratsionida kuzatilayotgan to'yimli va mineral moddalar bilan qo'ylarning talablarini qondirishdagi salbiy holatlar kamaytirildi.

X.Sh. Tursunov va boshq. (2021) ta'kidlashicha qorakulchilikda qo'ylarni bo'rdoqilashda tannarxi arzon, to'la qiymatli har xil komponentlarga boy ekologik toza ozuqalar bilan boqish maqsadga muvofiqdir. Muallifning tavsiyasiga ko'ra qorako'l qo'ylarini bo'rdoqilashda maxsus agregatlar yordamida dag'al ozuqalarni 0,5-1,0 sm kattalikda maydalaniladi va maxsus qurilmalarda suv o'ti bilan 6-8 soat ivitiladi. Bunday tayyorlangan ozuqa yumshaydi, zarur bo'lgan to'yimli va biologik faol moddalar bilan to'yinadi, shu bilan bir qatorda hazm bo'lish darajasi ham oshadi.

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Xlorella yashil rangda bo'lgani uchun ham yashil suv o'tlari guruhiga kiradi. Agar xlorellaning o'sishi uchun zarur bo'lgan yorulik, mineral oziq, korbanad anhidrid gazi, harorat hamda suspenziyani aralashtirib turish meyorda bo'lsa, bir mavsum davomida 10-15 sm qalinlikdagi bir gektar suv yuzasidan o'rtacha 30-50 tonna urug', yoki 150-200 tonna suzma olidagi xlorella hosili olish mumkin. Bizning laboratoriya sharoitida esa to'xtovsiz kecha-kunduz yoritib turilgan xlorelladan har bir kvadrat metr yuza hisobiga 120-130 gramgacha urug', modda hisobiga hosil olinadi. Bir hujayrali mitti xlorellaning issiqda, o'rtacha issiqda va harorat past bo'lganda o'sadigan navlari, shtamlari bor.

Issiqda o'sadigan xlorella navlari 30-35 C li haroratda yaxshi ko'payadi. O'rtacha issiqda o'sadigan navlari 15-28 C da, past haroratda o'sadiganlari esa 6-12°C da yaxshi ko'payadi.

Bunday tadqiqotlarga asosan, 2019-2023 yillarda S.B. Bo'riev va X.SH.Tursunovlar tomonidan Jondor tumani "Buxorбек" fermer xo'jaligida 100 bosh 6-7 yoshli ishlab chiqarishga yaroqsiz qorako'l qo'ylarida o'tkazilgan va ijobiy natijalarga erishilgan. O'tkazilgan tadqiqotlarda xlorella bir hujayrali ko'k-yashil suv-o'ti suspenziyasi va dag'al o'simlik unlari yordamida tayorlangan bo'tqa bilan oziqlantirilgan qo'ylar organizmida immunitet mustahkamlanib semirish darajasi kuniga 150-165 grammga etkazganligi aniqlangan.

XULOSA

Yuqorida keltirilgan ilmiy ma'lumotlarga asosan shuni ta'kidlash joizki, xo'jaliklarda mikrosvuotlarini o'stirish ishlab chiqarish energiya tejovchi texnologiya hisoblanadi. Suv o'tlarini suspenziya sifatida mollarga ichirish yoki hosil yig'ib olingandan so'ng qolgan suv resurslarini keyingi ishlab chirish jarayonida samarali foydalanish mumkin. Ammo ushbu texnologiyani ishlab chiqarishga keng joriy etish uchun, xo'jaliklarda suv ta'minoti va talablari asosida inshotlarni qurish, mahalliy suv sifatiga mos keladigan suv o'tlarining shtammlarini adaptatsiya qilish va ularni o'stirish uchun minerali ug'itlardan samarali foydalanish, korako'lchilikda ozuqa bazasining asosiy qismini tashkil etadigan dag'al-poyali ozuqalarni edirishga tayyorlash uchun biologik usullardan foydalanishda innovatsion yondoshuvlarni talab qiladi.

Xlorellaning shunday afzalligiga qaramasdan so'nggi yillarda chorvachilik xo'jaliklarda qurib foydalanishga topshirilgan ko'plab xlorella ishlab chiqarish uskunalarilari 500 dan ortiq qurilmalariga e'tibor berilmay qo'yildi. Shu sababli xlorella chorvachilikda va parrandachilikda foydalanilmay mutaxassislar e'tiboridan chetda qoldi. Hozirgi kunda fermer xo'jaliklarini ayniqsa chorvachilikni yangi innovatsion texnologiyalar asosida rivojlantirish zarurati tug'ildi. Chorvachilikni va parrandachilikni rivojlantirish bir hujayrali ko'k-yashil suv- o'ti xlorellani yangi, engil hamda tan narxi arzon bo'lgan qurilmalarda samarali usul bilan o'stirish yo'lga qo'yilmoqda. Bunday metod mutaxassis chorvadorlardan aniq va har tomonlama qulay laboratoriyalardan foydalanish talab etiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Tursunov X.Sh., Kichikov T.J. Bir hujayrali ko'k-yashil suv-o'tlardan samarali foydalanishga doir tavsiyalar. Uslubiy qo'llanma. Buxoro-2021 yil. Durdona nashriyoti.
2. Tursunov X.Sh. Сут ишлаб чиқаришда қорамол зотларидан самарали фойдаланиш ва сутга бирламчи ишлов беришнинг замонавий технологиялари. Наманганский инженернотехнологический институт международная научно-практическая конференция на тему: «инновационные решения проблем в области химической технологии, химической и пищевой промышленности в условиях интеграции науки и производства, а также пути их преодоления». 18-19 ноября 2022 года в г. Наманган. 561 бет.
3. Tursunov X.Sh Биологик актив моддалардан фойдаланиб экологик тоза озуқа етиштириш усуллари. Республиканская конференция. Тошкент - 2012 . 69 – бет.
4. Bo'riev S.B., Tursunov X.Sh. Хлорелладан самарали фойдаланиш бўйича тавсиялар Услубий қўлланма. Бухоро 2012 .1,5-б/т. 24 бет

UO'K: 638.144.5

KARPAT ZOTLI ASALARI OILALARI XUSUSIYATLARI**КАРПАТСКИЕ ПЧЕЛИНЫЕ СЕМИ ИХ ОСОБЕННОСТИ****CHARACTERISTICS OF CARPATHIAN BEE FAMILIES****Nizomitdinova Ma'rifatxon Shoirjon qizi¹**¹Farg'ona davlat universiteti katta o'qituvchisi q.x.f.f.d., (PhD), 0000-0001-7154-3713**Botiraliyeva Sug'diyona Bahodirjon qizi²**²Farg'ona davlat universiteti talabasi, 0009-0007-9366-3063**Annotatsiya**

Bugungi kunda dunyo miqyosida kuzatilib kelayotgan iqlim o'zgarishlari va antropogen omillar qishloq xo'jaligiga ham o'z ta'sirini ko'rsatib kelmoqda. Ushbu maqolada karpaz zotli asalari oilalari xususiyatlari haqida so'z yuritilgan.

Аннотация

В настоящее время изменения климата и антропогенные факторы оказывают значительное влияние на сельское хозяйство во всём мире. В данной статье рассматриваются особенности карпатских пчелиных семей.

Abstract

Nowadays, global climate changes and anthropogenic factors are having a significant impact on agriculture. This article discusses the characteristics of Carpathian bee families.

Kalit so'zlar: kubital indeks, asalarichilik tajriba stansiyasi, asalarining xartumchasi, asalari oilalari, Tog' asalari populyatsiyasi, eksterer ko'rsatkichlari.

Ключевые слова: кубитальный индекс, опытная станция пчеловодства, хоботок пчелы, пчелиные семьи, популяция горной пчелы, экстерерные показатели.

Key words: cubital index, beekeeping experimental station, bee proboscis, bee families, mountain bee population, exterior traits.

KIRISH

So'nggi o'n yilliklarda aholi sonining ortishi va buning natijasida barcha mamlakatlarda aholini oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Dunyo bo'yicha sohada vujudga kelgan salbiy oqibatlar natijasida asalari oilalari soni kamayib ketdi, bu esa mavjud asalari zotlarining irsiy xususiyatlaridan to'la foydalanish imkoniyatlarini chegaralab qo'ydi, asalarilarning rivojlanish qobiliyati kechika boshladi, qishlovdan chiqishi og'irlashdi, iqlim sharoitimizga va turli kasalliklarga chidamliligi pasaydi. Shundan kelib chiqib, asalari oilalarini rivojlanishini yaxshilash, mahsuldorligini oshirish, sifatli ozuqa bilan ta'minlash chora-tadbirlarini ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Karpaz asalarining xartumchasi o'rtacha uzunlida 6,3-7 mm, etilgan ona asalarining o'rtacha og'irligi 205 mg atrofida bo'lib, bir kunda 1800 tagacha tuxum qo'yishi mumkin. Bu zot tinchliksevar, samarador, qishlashi (O'rta rus zotidan keyin) yaxshi, kam ko'ch ajratadi, asalni ramkalarga joylashi quruq va oq rangda bo'ladi. Karpaz asalari zoti boshqa zotlar bilan solishtirganda eng asosiy jihati bu erta yoshdan boshlab gulshira va gulchang yig'ishga kirishib ketishidir. Tarkibida shakar miqdori kam bo'lgan gulshiralarni ham yaxshi o'zlashtiradi [1].

N.I.Krivsovning ko'rsatishicha, Rossiyaning Tatariston Respublikasida o'rta rus asalari zotiga mansub mahalliy tatariston asalari populyatsiyasi mavjud bo'lib, ular o'zini barcha eksterer ko'rsatkichlari va xo'jalik foydali xususiyatlari bilan juda qimmatli genofond ekanligini ko'rsatib

bergan, hatto ular 30 yil davr ichida ham o'z xususiyatlarini o'zgartirmagan, ularning xartum uzunligi 6,24 mm, uchinchi tergit uzunligi 5,0 mm va qanotlaridagi kubital indeks ko'rsatkichi 61,5% ni tashkil etganligini ko'rsatib o'tadi [2].

A.V.Borodachev, L.N.Savushkinalarning ma'lumotlariga ko'ra, Oltoy o'lkasining ko'pgina hududlarida qish faslini juda ko'p 6-7 oy davom etishi natijasida, ularning qishlovga chidamliligini ham o'ziga xos ekanligini ta'kidlab o'tganlar va bu hududda o'rta rus asalari zotining Oltoy populyatsiyasi borligini uqtirib o'tadilar. Oltoy populyatsiyasidagi asalarilarning xartum uzunligi 6,22-6,31 mm ni uchinchi tergit uzunligi 4,54-4,53 mm ni qanotlaridagi kubital indeks ko'rsatkichi esa 54,9% ni tashkil qiladi [3].

Bunday populyatsiyadagi asalarilardan kelajakda seleksiya naslchilik ishlarida foydalanib, yuqori mahsuldor asalari oilalarini yaratish mumkin degan fikrlarni bildirganlar.

S.S.Sokolskiy, L.N.Savushkinalarning ko'rsatishicha, kulrang tog' kavkaz asalarilari dunyoda eng uzun xartumli (7 mm) asalarilardan hisoblanishini e'tiborga olib, Krasnopolyanka asalarichilik tajriba stansiyasida ularning 6 ta, ya'ni 6, 20, 25, 30, 34 va 36-liniyalari yaratilgan. Ularning 6-liniyasi erta bahorda yaxshi rivojlansa, 34-liniyasida esa eng uzun xartumli 7,00 mm ekanligi va yuqori asal mahsuldorlikka ega ekanligi hamda 25-liniyasidagi ona asalarilarning kunlik tuxum qo'yishi 2,1 mingdan ziyod ekanligi aniqlangan. Shu bilan birga, yangi liniyalar xususiyatlarini takomillashtirishda, ularning qarindoshlariga xos bo'lgan irsiy imkoniyatlardan chatishtirishda samarali foydalanish, yangi sermahsul asalari oilalarini rivojlantirishda alohida ahamiyatga ega [4].

R.B.Kozin, A.R.Gasanovlarning ma'lumotlariga qaraganda, Dog'iston Respublikasi sharoitida kulrang tog' kavkaz asalari zotining uchta: tog', tog'oldi va past tekislik joylarida iqlimlashgan asalari populyatsiyalari mavjudligi aniqlangan.

Tog' asalari populyatsiyasi eng uzun xartumli (7,1 mm) hisoblanib, tog' oldi asalari populyatsiyasi 6,81 mm va past tekislik joylarida iqlimlashgan asalari populyatsiyalarida esa eng qisqa 6,78 mm ekanligi aniqlangan. Tog' asalari populyatsiyasida eksterer ko'rsatkichlari ancha yuqori bo'lganligini, hatto ozuqa eng kam bo'lgan tog'li sharoitda ham uzoq masofalarga uchib borib, ozuqa to'plashini va qishlov davrida yaxshi qishlashini, xartum uzunligi va asal qopchasini katta hajmda ekanligini hisobga olib, ulardan seleksiya va naslchilik ishlarida unumli foydalanib, yuqori mahsuldor liniyalar yaratish mumkin [5].

NATIJA VA MUHOKAMA

A.M.Ishemgulovning ko'rsatishicha, Boshqirdiston Respublikasida, asrlar davomida iqlimlashgan boshqird asalari zotini ta'riflagan [6]. Bu asalari zoti o'zining barcha xususiyatlari bilan boshqa zotlardan keskin farq qiladi va ko'pgina o'ziga xos ustunliklarga ega. Ishchi asalarilarning vazni 190-195 mg, urug'langan ona asalarining vazni esa 210-215 mg ni tashkil etadi. Ona asalarini o'rtacha kunlik tuxum qo'yishi 2000 tani, oilaning nasl etishtirish hamma vaqt ham 10-15% ga ko'p bo'lgan, ularning asal to'plashi xususiyati esa 20-25% ga ko'pdir hamda ularning asal to'plash xususiyati boshqa asalari zotlariga nisbatan 15-20% ga ko'p bo'lganligi ta'kidlangan. Qishlov davrida asalari o'limi 3-5% ni va har bir asalari yo'lakchasida o'rtacha 1,0-1,2 kg asal ozuqasi sarf qilgan.

Muallifning tadqiqotlarida boshqird asalari zotini kelib chiqishi tarixi, uni kelajakda asrab avaylashda maxsus qo'riqxonalar tashkil etish va ular bilan seleksiya naslchilik ishlarini olib borish asosida, asalari oilasi mahsuldorligini 26-31% ga oshirish mumkinligini ko'rsatib o'tadi.

A.A.Didikinaning ko'rsatishicha, Rossiyaning Arxangelsk viloyatida tartibsiz ravishda, boshqa viloyatlardan va boshqa respublikalardan ko'plab zot asalarilar keltirilganligi natijasida, viloyatdagi asalarilar o'zaro chatishib, juda murakkab va hech qanday zotga o'xshamaydigan populyatsiyadagi asalarilar vujudga kelgan [7]. Ularning asosini o'rta rus asalari zoti, kulrang tog' kavkaz va karpas zotli asalarilar tashkil etgan. Natijada, ularni o'zaro chatishtirish asosida xo'jalik foydali xususiyatlari yaxshilangan, yuvoshgina xarakterga ega bo'lgan asalarilar paydo bo'lgan. Shuning uchun, bunday yuvosh asalarilarni qishloqlarda aholi xonadonlarida va dala hovlilarda ham boqish ehtimoli juda yuqori bo'lgan. Endigi vazifa, bunday asalarilarni ko'paytirish, ularni morfologik belgilarini o'rganish, asosiy maqsad qilib olingan.

Sh.R.Suyarkulovning ko'rsatishicha, Farg'ona vodiysida karpas zotli asalarilar bilan shug'ullanishni bundan 15-20 yil oldin boshlagan edi [8]. Karpas zotli ona asalarilar Ukraina

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Respublikasining Zakarpate viloyatidan har yili 1000 tadan ziyod olib kelingan. Ana shu ona asalarilar Qirg'iziston Respublikasining Osh viloyatiga hamda Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlaridagi asalarichilik xo'jaliklariga tarqatib berildi.

Keyinchalik olib kelingan karpot zotli ona asalarilardan, etilgan onadonlar etishtirilib, ularni vodiydagi asalchilarga belgilangan grafik asosida tarqatgan. Shu maqsadda O'zbekistonda karpot zotli asalarilar bilan seleksiya ishlarini olib borish va ommaviy ravishda ertangi erkak va ona asalari etishtirish usullarini qo'llash, maqsadga muvofiq ekanligini ta'kidlagan.

XULOSA

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar asosida aytish mumkinki, karpot zotli asalari oilalari o'zining biologik va xo'jalik foydali xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ularning tinch tabiatli bo'lishi, erta bahordan boshlab faol nektar yig'ishga kirishishi, past haroratga chidamliligi va yuqori mahsuldorligi ularni seleksiya va naslchilik ishlarida keng qo'llashga asos bo'ladi. Karpot zoti asalarilari boshqa zotlar bilan taqqoslaganda, tuxum qo'yish ko'rsatkichi, asal va mum mahsuldorligi hamda qishlovga chidamliligi bo'yicha yuqori natijalarga ega. Shu sababli, ushbu zotning hududiy iqlim sharoitlariga moslashtirilgan populyatsiyalarini saqlab qolish va ularning genofondini boyitish zamonaviy asalarichilikning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Kelgusida karpot zotli asalarilar bilan olib boriladigan seleksiya ishlari yuqori mahsuldor, barqaror va ekologik jihatdan moslashgan asalari oilalarini yaratish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Asalarichilik. 100 kitob to'plami. 86-kitob. – Toshkent: «Tasvir» nashriyot uyi, 2021. – B. 17-18.
2. Кривцов Н.И. Ценный генофонд пчел Татаристана // Журнал Пчеловодство. - Москва, 2004. - № 7. – С. 12-13.
3. Бородачев А.В., Савушкина Л.Н. Состояние генофонда среднерусских пчел // Журнал Пчеловодство. - Москва, 2007. - № 7. - С. 12-13
4. Соколкий С.С., Савушкина Л.Н. Сохранение генофонда серых горных кавказских пчел // Журнал Пчеловодство. - Москва, 2006. - № 2. – С.
5. Козин Р.Б., Гасанов А.Р. Сохранение генофонда *Apis mellifera* L. В Дагестане // Журнал Пчеловодство. 2007. - № 8. - С. 7-8.
6. Ишемгулов А.М. Башкирская порода пчел // Журнал Пчеловодство. - Москва, 2008. - № 7. – С. 10-11.
7. Дыдыкина А.А. Породный состав пчел в Архангелской области // Журнал Пчеловодство. - Москва, 2011. - № 9. - С. 16-17.
8. Суяркулов Ш.Р. Карпатки Ферганской долины // Журнал Пчеловодство. - Москва, 2010. - № 6. – С. 13-15.

UO'K: 638.144.5

ASALARI OILASINING KO'PAYISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ

CHARACTERISTICS OF REPRODUCTION AND DEVELOPMENT OF BEE COLONIES

Nizomitdinova Ma'rifatxon Shoirjon qizi¹¹Farg'ona davlat universiteti katta o'qituvchisi q.x.f.f.d., (PhD)
0000-0001-7154-3713Ergasheva Intizorxon Akramjon qizi²²Farg'ona davlat universiteti talabasi
0009-0001-7524-4427**Annotatsiya**

Asalari oilalarining mahsuldorligi ko'p jihatdan ekzogen omillar ta'siriga bog'liq. Ulardan eng muhimi: ozuqa bazasining mavjudligi, iqlim sharoiti, atrof-muhit ekologiyasi va boshqalar. Bular oilalarning o'sishiga, rivojlanishiga va ularning keyingi mahsuldorligiga sezilarli ta'sir qiladi. Ushbu maqolada asalari oilasining ko'payishi va rivojlanish xususiyatlari haqida so'z yuritilgan.

Аннотация

Продуктивность пчелиных семей во многом зависит от воздействия экзогенных факторов. К важнейшим из них относятся: наличие кормовой базы, климатические условия, экологическая обстановка и другие. Эти факторы оказывают значительное влияние на рост, развитие и последующую продуктивность семей. В данной статье рассматриваются особенности размножения и развития пчелиных семей.

Abstract

The productivity of bee colonies largely depends on the influence of exogenous factors. The most important of these include the availability of forage base, climatic conditions, environmental ecology, and others. These factors significantly affect the growth, development, and subsequent productivity of colonies. This article discusses the characteristics of reproduction and development of bee families.

Kalit so'zlar: bahorgi rivojlanish, ko'chga moyillig, tinchliksevarlik, mahsuldorlik, asalari oilalari, oq chitir, surepka, raps, qo'qigul, bo'tako'z, oq bosh, yovvoyi o'simliklar.

Ключевые слова: весеннее развитие, склонность к роению, миролюбие, продуктивность, пчелиные семьи, белый клевер, сурепка, рапс, мак, примула, белоголовка, дикорастущие растения.

Key words: spring development, swarming tendency, gentleness, productivity, bee colonies, white clover, mustard, rapeseed, poppy, primrose, whitehead, wild plants.

KIRISH

Qishloq xo'jaligi erlarining erta bahorda va kuzda 80% gacha haydalishi tufayli asalarilarni ozuqa bilan to'liq ta'minlanmasligi kuzatiladi. Natijada erta bahorda va yozning oxirida asalarilarni sifatli ozuqa bilan ta'minlash intensivligi pasayadi, bu asalari oilalarining rivojlanishini kechiktiradi, ularning mahsuldorligini va iqtisodiy samaradorligini pasaytiradi. Bunday sharoitda asalarilarni ozuqa zahiralari gulshirasi va gulchangini o'rnini bosuvchi moddalar bilan tiklash zarurati tug'iladi [1, 2].

Farg'ona viloyati tabiiy iqlim sharoiti gulli o'simliklarni ko'paytirish va asalari oilasining tezkor texnologiyalar asosida boqish uchun qulaydir [3]. Bugungi kunda qishloq xo'jaligining boshqa tarmoqlari singari, uning asosiy sohasi hisoblangan asalarichilikni rivojlantirish borasida ham bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda.

Viloyatimizda karpas zotiga mansub asalari oilalari mahsuldorligini oshirish maqsadida, asalari oilalarini erta bahorda oqsilli ozuqalar bilan boqish, ularni morfologik belgilari va xo'jalik

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

foydali xususiyatlarini o'rganish hamda asalarichilik fermer xo'jaliklarida joriy etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Shularni hisobga olib, karpap zotli asalari oilalarini soya suti bilan boqish maqsadida, ulardan ona asalarning kunlik tuxum qo'yishi va oiladagi nasl miqdorini o'zgarib turishi, oila sifatiga ta'siri, bahorgi rivojlanishi, ko'chga moyilligi, tinchliksevarligi, mahsuldorligi qishlovga chidamliligi kabi ko'pgina zootexnikaviy ko'rsatkichlarini o'rganib chiqdik.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ilmiy-tadqiqot ishlari Farg'ona davlat universiteti va Vengriyaning qishloq xo'jaligi va hayotiy fanlar universiteti ilmiy loyihalar markazi asalarichilik xo'jaligida olib borildi. Farg'ona viloyatida asalari oilalarini ko'p marotaba ko'chirish asosida asalari oilalari rivojlantirildi va asal mahsuloti olindi. Jumladan, erta bahorda Farg'ona tumanidagi "Novkent" qishlog'i hududida joylashgan 3,5 gektarlik mevali bog'larga joylashtirildi.

Uning atrofida gilos, olxo'ri, olma, o'rik kabi mevali daraxtlar, hamda mayda gulli oq chitir, surepka, raps, qoqigul, bo'tako'z, oq bosh kabi yovvoyi o'simliklar har doim gullab, asalari oilalarini rivojlanishi uchun bir me'yorda gulshira va gulchangi bilan ta'minlab turadi.

Shu davrda, asalari oilalarining o'sishi va rivojlanish davrlari oyma-oy o'rganib chiqdik, ularni rivojlanishini hisobga olib bordik. Buning uchun asalari oilalarining o'sishi va rivojlanishini o'rganish maqsadida, Asalarichilik instituti ishlab chiqqan uslub asosida o'rganildi [4]. Bu uslubda ona asalarilarning kunlik tuxum qo'yishi darajasi, oila kuchi, asalari oilasida har 12 kunda ramka-setka asbobi yordamida o'lchab, hisoblab bordik. Ramka-setkadagi katakchalar hajmi 5x5 sm bo'lib, uning har bir katakchasida 100 ta asalari nasli joylashgan bo'ladi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Tadqiqot olib borish davomida nazorat guruhi faqatgina 50% li shakar sharbati bilan va tajriba guruhlariga esa soya sutini 20, 30 va 40 ml miqdorida qo'shib berdik. Natijada, ona asalarning kunlik tuxum qo'yish darajasini o'rgandik.

Ona asalarilarning kunlik tuxum qo'yish darajasi to'g'risida ma'lumotlar quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

**Tajriba guruhlaridagi ona asalarilarning kunlik tuxum qo'yishi, dona
(2022-2024 yy.)**

Tadqiqot o'tkazilgan vaqt	n	Karpap asalari zoti Nazorat guruhi ($X \pm S_x$)	I tajriba guruhi 20 ml soya suti ($X \pm S_x$)	II tajriba guruhi 30 ml soya suti ($X \pm S_x$)	III tajriba guruhi 40 ml soya suti ($X \pm S_x$)
Mart	10	538,3±9,4	548,4±8,1	564,5±6,1*	571,4±5,1**
Aprel	10	931,2±7,3	1040,5±10,1	1440,1±5,3	1518,1±5,3
May	10	1440,4±10,1	1747,2±8,4	1986,40±7,3	1991,4±6,3
Iyun	10	1812,3±44,3	2168,3±10,4	2185,09±8,1	2185,5±7,1
Iyul	10	1812,1±35,4	2178,1±9,4	2198,4±8,1	2211,4±9,1

1-jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatmoqdaki, tajriba guruhlarida ona asalarilar, har qanday ob-havo sharoitida ham kunlik tuxum qo'yish darajasini erta bahordan boshlab ko'paytirib borgan. Nazorat guruhida dastlabki mart oyida ona asalarni kunlik tuxum qo'yishi, mart oyida uning tuxum qo'yishi 538,3±9,4 donani tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich aprel oyida 931,2±7,3 donani tashkil etgan, may oyida esa yuqori ko'rsatkich 1440,4±10,1 donani, iyun oyida 1812,3 donani tashkil etgan, yoki bu mart oyiga nisbatan 1274 donaga ko'p. Bu esa 336% ni tashkil etadi.

Olib borilgan tadqiqotlarimizda soya suti bilan oziqlantirilgan ona asalarning kunlik tuxum qo'yishini oylar davomida o'zgarib turishini o'rgandik. Bu to'g'risidagi ma'lumotlar quyidagi 1-rasmda ham ko'rish mumkin.

1-rasm. Tajriba guruhlaridagi ona asalarilarning kunlik tuxum qo'yishi, dona (2022-2024 yy.)

1-rasm ma'lumotlari shuni ko'rsatmoqdaki soya suti ozuqasi bilan oziqlantirilgan tajriba guruhlarida ona asalarining kunlik tuxum qo'yishi nazoratga nisbatan oylar davomida o'sib borgan. Karpat zotli asalari oilalarida nasl miqdorini o'sishi quyidagi 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Tajriba guruhlaridagi asalari oilalarini nasl miqdorini o'sishi, kvadrat hisobida (o'rtacha 2023-yil)

Tadqiqot o'tkaziladigan kun	n	Yo'lakcha soni	Asalari miqdori (kg)	Nazorat guruhi	I tajriba guruhi	II tajriba guruhi	III tajriba guruhi
25.03.2023	10	7	1,0	76,6	75,4	75,8	76,5
05.04.2023	10	7	1,3	70,6	81,3	91,4	92,5
17.04.2023	10	8	2,0	100,0	130,1	131,4	129,5
29.04.2023	10	9	2,1	120,0	150,5	160,5	161,6
11.05.2023	10	10	2,3	153,1	164,7	185,1	185,5
23.05.2023	10	10	2,8	149,4	175,5	195,4	198,4
05.06.2023	10	10	3,7	179,5	188,9	198,5	200,1

2-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, tajriba guruhlaridagi karpat zotli asalari oilalari har doim ham o'sish va rivojlanishida bo'lgan nazorat guruhida mart oyida nasl miqdori 76,6 kvadratga o'sishga ega bo'lgan, bunday oilalarda 7 ta yo'lakchadagi asalari miqdori 1 kg ni tashkil etgan. Tajriba guruhlarida bu ko'rsatkichlar o'zgacha bo'lgan I tajriba guruhida mart oyida 75,4 kvadratni, II tajriba guruhida 75,8 kvadratni va III tajriba guruhida esa 76,5 kvadratni tashkil etgan. Bu ko'rsatkichlar asta-sekinlik bilan o'sib borgan va 5 iyunga kelib, bu ko'rsatkichlar nazorat guruhiga nisbatan I tajriba guruhida 188,9 kvadratni 246,6% ga o'sgan. Xuddi shunday II tajriba guruhida (198,5 kv.) 259,4% ga va III tajriba guruhida esa (200,1 kv.) 263,9% ga o'sish va rivojlanishga ega bo'lgan. Shuningdek, tajriba guruhlaridagi asalari oilalarida asalari miqdori ham dastlabki oyda 1,0 kg ni tashkil etgan bo'lsa, iyun oyiga kelib ular anchagina ko'payib 3,7 kg ni tashkil etgan. Bularning hammasi albatta soya suti tarkibi oqsil va biologik faol moddalarga juda ham boyligi sabab bo'lgan. Asalari oilasiga asosiy ozuqaga soya suti qo'shib berilganda ona asalarining tuxum qo'yish miqdori kun sayin ortib bordi. Yosh ishchi asalarilarning ham mehnat unumdorligi ham ortib bordi.

XULOSA

Asalari oilasining sog'lom va barqaror rivojlanishi — ularning mahsuldorligini belgilovchi asosiy omillardandir. Ko'payish jarayoniga iqlim sharoitlari, oziqlanish muvozanati va inson tomonidan ko'rsatiladigan parvarish bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, Karpat zotli asalarilarning yuqori adaptatsiya darajasi, intensiv ko'payish qobiliyati va sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish

**5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV
TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

salohiyati ularni amaliy asalarichilikda dolzarb ob'yektga aylantiradi. Asalari oilalarining ko'payish va rivojlanish xususiyatlarini ilmiy jihatdan chuqur o'rganish, shuningdek, ularni tabiiy, biologik faol ozuqalar bilan oziqlantirish samaradorligini baholash, kelgusida yuqori samarali asalarichilik tizimlarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Билаш Н.Г. Сравнительный анализ белковых заменителей. ж. Пчеловодство, 2002, стр. 53-54
2. To'rayev O.S., Nizomitdinova M.Sh., Turdaliyev A.T. Asalari oilasi mahsuldorligini oshirishda soya o'simligi sutidan foydalanish. Science and innovation international scientific journal olume 1 ISSUE 8. UIF-23.11.2022: 8.2 ISSN: 2181-3337. (258-261). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7352358>
3. Nizomitdinova M.Sh., Turdaliyev A.T., Asalari oilalari mahsuldorligini oshirishning texnologik usullarini takomillashtirish. International scientific and practical conference «prospects of innovative development of agriculture in new Uzbekistan» may 15, 2024
4. Таранов Г.Ф. Методы исследования по разведению и содержанию пчел. – Москва: ВАСХНИЛ, 1971. - С. 49-55.

UO'K: 636.2.034

CHETDAN NASLLI QORAMOL OLIB KELISH MUAMMOLARI**ПРОБЛЕМЫ ВВОЗА ПЛЕМЕННОГО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ИЗ-ЗА РУБЕЖА****PROBLEMS OF IMPORTING PEDIGREE (BREEDING) CATTLE FROM ABROAD****Giyasov Xusanjon Abdullayevich¹**¹Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti "Qoramolchilik" bo'limi boshlig'i,
q.x.f.n., katta ilmiy xodim, 0009-0003-0459-2357**Annotatsiya**

Maqolada O'zbekistonga Yevropa davlatlaridan naslli qo'ramollar keltirish, boqish va ularni respublikaning issiq iqlimi sharoitiga moslashtirish muammolari tahlil etilgan va ularni bartaraf etish choralarini taklif qilingan.

Аннотация

В статье приведен анализ современного состояния и проблемы завоза крупного рогатого скота из стран Европы в Узбекистан. Описаны тонкости выращивания и акклиматизации импортного крупного рогатого скота в условиях жаркого климата Узбекистана. Предложены первоочередные меры по ликвидации проблем при завозе скота.

Abstract

The article provides an analysis of the current state and problems of cattle import from European countries to Uzbekistan. The intricacies of growing and acclimatizing imported cattle in the hot climate of Uzbekistan are described. The first measures taken to eliminate problems with cattle import are proposed.

Kalit so'zlar: naslli mol, keltirish, Yevropa davlatlari, muammolar, iqlimlashtirish, naslchilik ishi, hayvonlarni tanlash va h.k.

Ключевые слова: племенной скот, завоз, из стран Европы, проблемы, акклиматизация, племенная работа, отбор животных и т.д.

Key words: breeding cattle, import, from European countries, problems, acclimatization, breeding work, selection of animals, etc.

KIRISH

Qoramolchilikda mustahkam ozuqa bazasini yaratishdan keyin turadigan muammolardan biri – bu mahsuldor yuqori genetik salohiyatga ega bo'lgan podalar yaratish muammosidir.

Yevropa davlatlarida qoramolchilik tarmog'i ancha rivojlangan bo'lib, qoramollar yuqori irsiy salohiyatga ega. Shuning uchun har bir sigirdan yiliga 10-11 tonna sut sog'ib olinadi, har 100 bosh ona moldan buzoq olish ko'rsatkichi ham 80-90 boshni tashkil etadi. yUshbu rivojlangan davlatlarda sut ishlab chiqarishda foydalaniladigan har bir sigir, shu jumladan eksport qilinadigan naslli qoramollar (asosan naslli bo'g'oz g'unajinlar) zotidan qat'iy nazar 100 foiz genom baholanadi[6].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ma'lumki, ko'p yillardan beri O'zbekistonga katta valyuta mablag'lari hisobiga Yevropa davlatlaridan turli zotdagi va mahsuldorlik yo'nalishidagi naslli qoramollar keltirilmoqda. Natijada sutchilik xo'jaliklarida yuqori genetik salohiyatga ega bo'lgan naslli qoramollar salmog'i oshib, har bir sigirdan sut sog'ib olish ko'rsatkichi sezilarli darajada oshib bormoqda. Ayniqsa, mustahkam ozuqa bazasi yaratilgan, malakali mutaxassislar bo'lgan qoramolchilik xo'jaliklarida har bir sigirdan yiliga 8-9 ming kg sut sog'ib olishga va har 100 bosh ona moldan 80-90 tadan sog'lom buzoq olishga erishilmoqda[1].

Xorijdan yuqori genetik salohiyatga ega bo'lgan donor sigirlarning embrionlarini olib kelib ularni oldindan tayyorlangan retsipient sigirlarga ko'chirib o'tkazish orqali ham qisqa muddatda mahsul podalar yaratilmoqda[3].

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Yevropa davlatlarda qoramollarning oziqlantirish ratsionlari mollarning mahsuldorlik yo'nalishiga, irsiyatiga va fiziologik holatiga qarab energetik to'yimligi bo'yicha muvozanatlashtiriladi. Ozuqa ratsioni tarkibida makkajo'xori silosi, xashaki qand lavlagi, har bir bosh molga 15-20 kg turli donli em aralashmasi, premikslar, vitaminlar, makro va mikroelementlar mavjud[7].

1-rasm. O'zbekistonga Daniyadan keltirilgan va iqlimlashtirilayotgan golshtin zoti sigirlar guruhi

Lekin, tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, respublikamizga chetdan naslli mol olib kelgan xo'jaliklarda ozuqa bazasining holati, naslli qoramollarning, sut-go'sht mahsuldorligi, urg'ochi mollarni sun'iy urug'lantirish va uning samarasi bo'lgan buzoq olish ko'rsatkichi hamda pirovard natijada ulardan kelayotgan iqtisodiy samaradorlik talab darajasida emas. Naslli mol olib kelishdan oldin mustahkam ozuqa bazasini yarataolmagan va malakali mutaxassislarga ega bo'lmagan xo'jaliklarda bir qator muammolarga duch kelinmoqda.

Yevropa davlatlaridagi qoramolchilik xo'jaliklarida shirali, dag'al va konsentrat ozuqalarning tarkibi va to'yimligi laboratoriyalarda tekshirilib, ratsionda etishmayotgan oqsillar, vitaminlar, makro va mikro elementlarning o'rni to'ldirilgach, ozuqa ratsionlari kompyuter dasturlari yordamida tuziladi va ular asosida qoramollar oziqlantiriladi. Bizda esa chorva ozuqalarining kimyoviy tarkibi va to'yimligini tekshirib xulosa beradigan laboratoriyalarning etishmasligi natijasida aksariyat fermer xo'jaliklarida qoramollar ozuqalar tarkibi tekshirilmagan tuzilgan ozuqa ratsionlari asosida boqilmoqda. Ozuqalarni to'yimligi bo'yicha balanslab, aralashtirib, maydalab, omuxta qilib berish ishlari ham etarli darajada emas. Natijada qoramollarni, shu jumladan, chetdan katta valyuta evaziga import qilib olib kelingan naslli mollarning kasallanishi ortib, ularning mahsuldorlik va pushtdorlik ko'rsatkichlari pasayib ketmoqda.

Ayrim xo'jaliklarda chetdan kelirilgan naslli mollar yozda issiq, qishda esa sovuq binolarda va ayvonlarda saqlanmoqda. Yozning jazirama issiq kunlarida ularga salqin sharoitlar, mikroiklim tashkil etish chorolari ko'rilmagan. Qoramollarni kasallanish holatlari ko'p. Shu sababdan ham naslli mollarni O'zbekistonning issiq va keskin kontinental iqlimiga hamda xo'jaliklarning o'ziga xos boqish va parvarishlash sharoitiga moslashtirish bir oz qiyin kechmoqda[5].

Chetdan naslli mol olib kelishdagi yan bir muammo, bu O'zbekistonda AQSH dollari kursining tobora oshib borayotganligi muammosidir. Xorijdan naslli mol olib kelmoqchi bo'lgan fermer kredit shartnomasini tuzib xorijiy valyutada kredit olgan vaqtda O'zbekiston Respublikasi

Markaziy banki tomonidan belgilanadigan AQSH dollari kursini naslli mol etkazib beruvchi chet davlat korxonasiga o'tkazib berish va naslli mol etkazib berilganidan keyin kreditni yopish davri o'rtasidagi farq tadbirkorlarga ziyon etkazayotgani hech kimga sir emas.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA

O'tkazilgan monitoring natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, ayrim holatlarda chetdan naslli mol olib kelish uchun xorijga borgan fermerlar naslli mol tanlashda adashib qolishmoqda. Yevropaliklar naslli mol tanlashga borganlar tadbirkorlarga avvalo genom baholangan yaxshi naslli qoramollarni (3-4 oylik bo'g'oz g'unajinlarni) ko'rsatishadi, lekin ular qimmat (bir bosh naslli bo'g'oz g'unajinning sotish bahosi 2,5-3,5 ming evro) bo'lgani uchun fermerlarimiz arzonrog'ini ko'rsatishni so'rashadi. Shunday qilib, ayrim O'zbekistonlik fermerlar naslli molni qimmatini, yani genom baholanganini emas, arzonini, ya'ni genom baholanmaganini tanlashadi. Bundan hayron bo'lgan Yevropaliklar arzon mollarni ko'rsatishgan, lekin arzon mollarni turli xo'jaliklardan bir joyga yig'ib karantinga qo'yib, keyin ma'lum muddat o'tgach O'zbekistonga sotishgan. Ularning bahosi bir oz arzon. Lekin mollarning o'zi yuqori genetik salohiyatga ega bo'lgani bilan, ular brak qilingan mollar ekanligi keyinchalik ma'lum bo'lgan.

Shu va boshqa sabablarga ko'ra, O'zbekistonga ba'zan o'rta mahsuldorlikka ega bo'lgan genom baholanmagan naslli mollarning kirib kelish holatlari mavjud. Masalan, "Inter Milk" MChJ ga Avstriyadan golshtin zotli naslli g'unajinlar keltirilgan. Ularning aksariyatidan golshtin zotli buzoqlar tug'ilgan, lekin, 5-6 boshidan angus, shvits va angler zotiga mansub duragay buzoqlar tug'ilishi holati yuz bergan. Bu holat bo'yicha Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti olimlari, joyiga chiqib holatni o'rganib o'z xulosalarini berishgan.

Shu sababdan, Yevropa davlatlariga naslli mol olib kelishga borgan O'zbekiston delegatsiyasi tarkibida veterinar va zootexnik mutaxassisligiga ega malakali mutaxassislarni yuborish zarur.

Yan bir fakt. Yevropaga naslli mol olib kelishga borgan mutaxassislarning ta'kidlashicha, ularga sotib olmoqchi bo'lgan va karantinga qo'yilgan naslli g'unajinlarning bo'g'ozligini rektal tekshirib olishga ruxsat berilmaydi. Yevropaliklar bu g'unajinlarning bo'g'ozligi UZI apparati yordamida tekshirilgan, 100% bo'g'oz deb sotishadi. Lekin, amalda O'zbekistonga kelgach, ularni bari birma bir bo'g'ozlikka tekshirilganda, chetdan keltirilgan naslli mollarning 2-5 foizi qisir chiqqan holatlari aniqlangan. Masalan, Sirdaryo tumanidagi "Sulton" fermer xo'jaligida shunday holat yuz bergan. Natijada chetdan olib kelingan har 100 bosh naslli moldan 95 foiz buzoq olingan.

Yevropa davlatlaridan import qilib olib kelingan naslli mollarni yurtimizda qabul qilib olgan veterinariya vrachlarining ma'lum qilishicha, O'zbekistonga kirib kelgan naslli mollarning ayrimlari irsiy faktorlarga bog'liq bo'lgan qo'tir(lishay) va tuyoq kasalligi bilan, 1-2 foizi esa bursit, ya'ni oyoq bo'g'imlarining shishib ketish kasalligi bilan kasallangan holatda respublikamizga kirib kelgan. Ayrim xo'jaliklarda import qilib olib kelingan mollarga sifatsiz silos, senaj, kabi ozuqlarni berilishi natijasida ular mastit va boshqa kasalliklariga tez-tez chalinmoqda. Yevropadan keltirilgan sut mahsuldorlik yo'nalishidagi golshtin, sut-go'sht yo'nalishidagi simmental va monbelyard zotli qoramollarning tuyoq kasalligi bilan og'rib qolayotgan holatlar ham mavjud.

Chetdan naslli mol olib kelgan fermerlarning ta'kidlashicha, Yevropa davlatlaridan import qilib olib kelingan naslli mollar anomal issiqqa chidamsiz. Shuningdek ularni veterinariya-sanitariya va gigiena qoidalari asosida salqin va quruq joylarda saqlash lozim. Aks holda ular turli kasalliklarga tez chalinadi.

Ayrim ilg'or xo'jaliklarda Yevropa davlatlaridan olib kelingan naslli mollardan foydalanish yili 6-7 yilni tashkil etib, shu davrda ularning har biridan 5-6 ta buzoq olishga erishilgan. Lekin, ozuqa bazasi va saqlash sharoitlari etarli darajada tashkil etilmagan, malakali mutaxassislarga ega bo'lmagan xo'jaliklarda xorijdan keltirilgan naslli mollardan atigi 1-2 ta buzoq olinganidan so'ng ular turli kasalliklar bilan brak qilinmoqda va so'yib yuborib podadan erta chiqarilmoqda.

Import qilib olib kelingan naslli mollarni yuqori irsiy salohiyatga ega ekanligini yoki genom baholanganligini aniqlash uchun ulardan 3 ml. qon olinib, zamonaviy genetik laboratoriyada PSR apparati va sekvinatorlar yordamida tekshirib bilish mumkin. Lekin bunday zamonaviy genetik laboratoriyalar barcha bojxona postlarida, yoki fermer xo'jaliklarida mavjud emas. Shuning uchun O'zbekistonga kirib kelgan har bir naslli molning genetik salohiyatini yoki genom baholanganini aniqlash imkoniyati chegaralangan. Bunday zamonaviy genetik laboratoriyalar Chorvachilik va

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

parrandachilik ilmiy-tadqiqot institutida, O'zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi huzuridagi Agroinspeksiyada ham bo'lishi lozim.

Naslli mollarni import qilib olib kelgan bir qator xo'jaliklarda naslli qoramollarni to'laqimmatli oziqlantirish, vaksinalar bilan emlash va boshqa zaruriy choralar o'z vaqtida ko'rilmaganligi, noto'g'ri oziqlantirish oqibatida naslli mollarda modda almashinuvining buzilishi, "atsedoz" va "ketoz" kabi kasalliklariga uchrash holatlari ham mavjud. Bu kasalliklar bilan og'rikan mollar ozib ketib quvvatsizlanadi. Ayrim holatlarda nobud bo'lishi ham mumkin.

Xorijdan import qilib olib kelingan naslli mollardan samarali foydalanish maqsadida quyidagi tadbirlarni amalga oshirish lozim:

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan belgilanadigan AQSH dollari kursining oshib ketishi hisobidan xorijdan naslli mol olib keluvchi fermerlar ko'radigan moddiy zararni sug'urta kompaniyalari mablag'i hisobidan qoplab berish choralari ko'rish;

2. Yevropaga naslli mol sotib olishga borgan fermerlar va tadbirkorlarga maslahatimiz avvalo genom baholangan va qimmat bo'lsa ham irsiy jixatdan tuyoq kasalligiga chalinishga molik bo'lmagan naslli g'unajinlarni tanlash;

3. Veterinariya vachlarining tavsiyasiga ko'ra, xorijdan olib kelingan naslli mollar 3-4 kun ichida yashur kasalligiga qarshi vaksina bilan emlanishi kerak. Lishay, ya'ni qo'tir bilan kasallangan naslli qoramollarni alohida ajratib LTF-130 vaksinasi bilan emlash maqsadga muvofiq.

4. Xorijdan olib kelingan naslli g'unajinlar tug'ishiga 2 oy qolganida ispaniyaning "Xiprovoys" yoki AQShning "Zoit" firmasini "Vanshet-ultra-8", yoki "Skougat" vaksinalari bilan ikki marta emlash lozim. Birinchi emlashdan 21 kun o'tgach ikkinchi emlashni amalga oshirish kerak.

5. Tug'ishiga 3-4 hafta qolganda "Rota karonavirus" yoki "Ketelmaster" vaksinasi bilan emlash maqsadga muvofiq.

6. Tuqqanidan keyin yangi tuqqan molga darhol energetik porashogini 10 litr suvga eritib so'ngra 20 daqiqa qaynatib, so'ngra iliq xolga keltirib ushbu energetik quvvat beruvchi suyuqlikni ichirish lozim.

7. Yangi tuqqan har bir molga 10 g vitaminlar in'eksiya qilish, yangi tug'ilgan buzoqlarga 1 g "Draksin" antibiotigini teri ostiga yuborish zarur.

8. Yosh buzoqlar organizmini "E" vitamini va temir moddasi bilan ta'minlash maqsadida 6 g "ferrum" dori vositasini teri ostiga yuborish, "Infort" vaksinasidan buzoq burniga 1-2 g dan sepih tavsiya etiladi.

9. Yangi tug'ilgan buzoq kindigiga yod bilan ishlov berish, tug'ilgandan keyin bir soat ichida temperaturasi 39°S bo'lgan 4 l o'g'uz suti ichirish zarur.

10. Buzoqlarga 3 oy davomida 38°C bo'lgan yog'li sut kuniga 3 maxal ichirish maqsadga muvofiq.

XULOSA

Respublikamizga chetdan naslli mol olib kelishdan avval har bir xo'jalikda mustahkam ozuqa bazasini yaratish, naslli mol importini va parvarishini malakali va tajribali mutaxassislarining bevosita ishtirokida, seleksiya-naslchilik ishlarini esa seleksioner olimlar bilan hamkorlikda amalga oshirish maqsadga muvofiq.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. [Akmalxanov Sh.A.], Jumadullaev B.H. va boshqalar. "Qoramollarning mahsuldorligi va pushtdorligiga ta'sir qiluvchi omillar" "Respublikada chorvachilikni rivojlantirish istiqbollari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Toshkent, 2019 y. 16 b.

2. Аллашов Б.Д., С.Г.Жамолов. Значимость инновационного метода выращивания люцерны сорта "Кашкарбеда" при совмещенном посеве с колосовыми культурами. Материалы международной научно-практической Конференции, проведенного в Ташкентском филиале Самаркандского института ветеринарной медицины. 30 марта 2021 года. Ташкент-2021. С.100.

3. Гиясов Х.А., Якубец Ю.А. "Результаты пересадки эмбрионов КРС по методу "in vivo" в Ташкентской области Узбекистана", В сборнике материалов международной конференции на тему: «Актуальные проблемы, современные методы и перспективы развития животноводства» Ташкент-2024, С. 127-132.

4. Giyasov X.A. Qoramollarning elektron bazasi yaratiladi. "O'zbekiston Qishloq va suv xo'jaligi" J. 2021 y. 9-son, 20 b.

5. Yuldashev D.Q. G'iyosov H.A., Xolmatov A.H. "Bo'g'oz mollarni qayta ishlash", "FERMER" ijtimoiy-iqtisodiy jurnalining 2022 y. iyun soni, 12-13 b.

**5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

6. Parmanova D.M., Sh. Shoxnazarova. Qo'ylarni go'sht mahsuldorligini oshirishda "Best Mega Mix" to'la qiymatli ozuqadan foydalanish samaradorligi. Agrotexnologiya va veterinariya tibbiyoti ilmiy jurnali. 2022, 834-837 b.

7. Степанова Д.В., Родина Н.Д. «Проблемы акклиматизации животных», Вестник Орловского государственного Аграрного университета. Научное обеспечение животноводства. 2012 г. С.89-93.

8. Хафизов И.И., Кахрамонов Б., Исамухаммедов С.Ш, Хафизов А. Генетический потенциал карабаирской породы. Материалы международной конференции "Эффективные методы управления селекционно-племенным процессом в табунном коневодстве". Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, "Торойгыров Университет", Казахстан, Павлодар, 2022 г., С. 124-128.

UO'K: 636.22. 681.325

QORAMOLLAR IDENTIFIKASIYA QILINMOQDA**ПРОВОДИТСЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА****CATTLE ARE BEING IDENTIFIED****Giyasov Xusanjon Abdullaevich¹**

¹Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot institutining "Qoramolchilik" bo'limi boshlig'i, q.x.f.n., kata ilmiy xodim. 0009-0003-0459-2357

Annotasiya

Maqolada O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasida bo'lib o'tgan ilmiy-amaliy seminar-treynningda hayvonlarni identifikatsiyalashning milliy, elektron tizimini joriy etish va bunda rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasini o'rganish bo'yicha xavola etilgan taqdimot va uni Respublikasining barcha toifadagi xo'jaliklarida amalga oshirish bo'yicha vazifalar haqida so'z yuritiladi.

Аннотация

В статье представлены материалы научно-практического семинара-тренинга, проведенного в Комитете Ветеринарии и развития животноводства при Министерстве Сельского хозяйства Республике Узбекистан, где была представлена презентация по изучению зарубежного опыта развитых стран, о задачах по внедрению национальной электронной системы идентификации, учёта и отслеживания животных в разных категориях хозяйств Республики Узбекистан.

Abstract

The article presents the materials of the scientific and practical training seminar held at the Committee of Veterinary Science and Livestock Development under the Ministry of Agriculture of the Republic of Uzbekistan, where a presentation was made on the study of foreign experience of developed countries, on the tasks of implementing a national electronic system for identification, accounting and tracking of animals in different categories of farms of the Republic of Uzbekistan.

Kalit so'zlar: hayvonlar, qoramollar, buzoqlar, birkalar, mikrochiplar, ma'lumotlar elektron bazasi va h.k.

Ключевые слова: идентификация, животные, крупный рогатый скот, телята, бирки, чипы, электронная база данных и т.д.

Key words: identification, animals, cattle, calves, tags, chips, electronic database, etc.

KIRISH

Ma'lumki, statistik ma'lumotlarga ko'ra O'zbekistonda mavjud qoramollarning 90 foizidan ortig'i aholi shaxsiy tomorqalarida, dehqon va fermer xo'jaliklarida parvarish qilinmoqda. Ularni hisob-kitobini yuritish va identifikatsiya qilish mamlakatda epizootik barqarorlik va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun zarurdir. Shu bilan birga, uni amalga oshirish katta bir muammo. Ushbu muammoni xal etishning yagona to'g'ri yo'li, bu xalqaro standartlar va talablar asosida respublikamizdagi barcha hayvonlarni identifikatsiya qilish elektron tizimini joriy qilishdir.

Hayvonlarni identifikatsiyalash – ularni birkalash, ularga tavor bosish (tamg'alash), yoki tersii ostiga mikrochip o'rnatish orqali hayvonlar to'g'risidagi barcha ma'lumotlarni aniqlash imkonini beradigan milliy elektron axborot tizimidir. Bu elektron tizim har bir rivojlangan davlatda mavjud. Mazkur tizim hayvonni tug'ilganidan to so'yilib yoki sotilib insonlar dasturxoniga borgungacha bo'lgan davrdagi harakatini kuzatib borishga imkon beradigan noyob elektron axborot tizimi hisoblanadi.

Mazkur tizimini amalga oshirish uchun qonunchilikni yaratish, seminar-treyninglar, targ'ibot va tashviqot, identifikatsiya vositalarini xarid qilish ishlari, ishchi guruhlar tuzish, mutaxassislarni o'qitish, malakasini oshirish va boshqa bir qator masalalarni xal etishni taqozo etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Hayvonlarini identifikatsiyalash va ro'yxatga olish tizimi birinchi navbatda iste'molchilarning salomatligini, chorvachilik va qayta ishlash sanoatini biologic xavfsizligini ta'minlash uchun zarur. Bu tizimdan foydalanishga u yoki bu hayvon qayerdaligini aniq bilsa bo'ladi. Yuqumli kasalliklar chiqqanida va odamlarga xavf solganida, uning o'chog'ini tez aniqlab bartaraf etish imkoniyati tug'iladi[3].

Hayvonlarini identifikatsiyalash ilmiy-tadqiqot va seleksiya-naslchilik ishlari samaradorligini ham oshiradi. Milliy elektron bazadan seleksiya uchun hayvonlarni tanlash, saralash va ularni bir-biri bilan juftlash tadbirlarini o'tkazishda qo'l keladi. Bu elektron tizim qo'shni davlatlar - Qozog'iston va Qirg'izistonda 10 yildan beri mavjud. Xatto Tojikistonda ham identifikatsiyalash ishlari boshlangan[5].

Birlashgan millatlar tashkilotining "Quruqlikdagi hayvonlar sog'ligi to'g'risidagi Kodeks"dagi ta'rifga ko'ra, har bir davlat va mol egalari quruqligidagi hayvonlarni identifikatsiya qilish, ro'yxatga olish, ularni harakatini kuzatib borish uchun majburdir[6].

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Jaxon savdo tashkilotiga (JST) ga a'zo bo'lishiga harakat qilmoqda. Hayvonlarni identifikatsiya qilish tizimini joriy etish O'zbekiston Respublikasini Jahon savdo tashkiloti (JST)ga a'zo bo'lishi uchun ham zarur. Mazkur xalqaro tashkilot qo'ygan talablardan biri ham, aynan mamlakatdagi barcha hayvonlar, shu jumladan, qoramollar xalqaro standartlar va talablar asosida to'liq identifikatsiya qilingan bo'lishi shart.

Respublikamizda hayvonlarni identifikatsiya qilish ishlari 2017-yilda dastlab qoramollarni identifikatsiya qilishdan boshlangan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 22-sentyabrdagi "Hayvonlarni identifikatsiya qilish, ularni hisobga olish, hisobdan chiqarish va saqlash tartibini takomillashtirish to'g'risida"gi qaroriga asosan hayvonlarni identifikatsiyalash tizimini joriy etishga mas'ul etib – O'zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi belgilangan[1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 24-avgustdagi "Chorvachilikda identifikatsiya qilish tizimi va naslchilik sohasini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-285-son qarori bilan respublikada ilk bor "Hayvonlarni identifikatsiya qilish, ro'yxatga olish va kuzatish Markazi" tashkil etildi, markazning asosiy vazifalari, vakolatlari va huquqlari belgilab berilgan. Mazkur qarorlar topshiriqlariga asosan O'zbekiston Respublikasining "Hayvonlarni identifikatsiya qilish, ro'yxatga olish va kuzatish to'g'risida"gi Qonuni loyihasi ishlab chiqilgan va Senatga taqdim etildi. Qonun qabul qilinganidan so'ng O'zbekiston Respublikasi Hukumatining tegishli qarori va qonun osti hujjatlari qabul qilinadi[2].

Qonun loyihasida ko'rsatilishicha, **hayvonlar** – jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan asrab, ko'paytiriladigan hayvonlar, ya'ni otlar, tuyalar, qoramollar, eshaklar, it va mushuklardir.

Hayvon egalari – hayvonlarni o'z ehtiyoji yoki tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun boqish, ko'paytirish va saqlashni amalga oshiruvchi jismoniy va yuridik shaxslar.

Hayvonlarni hisobga qo'yish – hayvonlarni identifikatsiya qilish va elektron axborot tizimiga hayvon haqidagi ma'lumotlar, shu jumladan, unga berilgan identifikatsiya raqami va identifikatsiya qilinganligi to'g'risida berilgan hujjatlar yoki tegishli yozuvlar qayd etilgan veterinariya pasporti haqidagi axborotlar kiritiladi.

2025-yilning 21-aprel kuni Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi binosida qo'mita tizimidagi manfaatdor idoralar rahbar va mutaxassisleri va Hayvonlarni identifikatsiya qilish, ro'yxatga olish va kuzatish Markazi xodimlari uchun "O'zbekistonda hayvonlarni identifikatsiya qilish, ro'yxatga olish va kuzatish tizimini amalga oshirish" mavzusida seminar-treyning bo'lib o'tdi. Seminar-treyning ishida qo'mita raisining o'rinbosari A.Akbarov, qo'mita xuzuridagi "Hayvonlarni identifikatsiya qilish, ro'yxatga olish va kuzatish Markazi" direktori B.Atamuradov, hamda xalqaro xorijiy ekspert Sloboden CHokrevskiyalar ishtirok etishdi. Seminar-treyningda xalqaro ekspert Slobodan CHokrevskiyning taqdimoti tinglandi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Respublikada chorvachilik tarmog'ini yanada rivojlantirish, tarmoqda innovasion texnologiyalarni joriy etish uchun O'zbekiston Respublikasi Hukumatining kafolati asosida Jahon bankining 240 mln. AQSH dollari miqdorida krediti ajratilgan. Uning 33 mln. AQSH dollari hayvonlar identifikatsiyasiga yo'naltiriladi[5].

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

O'zbekistonga hayvonlarni identifikatsiyalash uchun zarur bo'lgan vizual quloq birkalar xarid qilingan va keltirilgan. Ushbu birkalar BMT ning ICAR xalqaro tashkiloti standartiga to'liq javob beradigan birkalardir. Birka hayvonning ikki qulog'iga taqiladi.

Mikrochiplar hayvon terisi ostiga o'rnatiladi. U mollarni kuniga qancha ozuqa iste'mol qilayapti, qancha sut berayapti, salomatligi, kuyga kelishi, qadam bosishi, bezovta bo'lishi miqdoridan aniqlab beradi. Hayvonlarni identifikatsiyalashda elektron chiplarni o'kiydigan mobil

Эпизоотик тадбирларни
амалга ошириш ва
вазиятни таҳлил қилиш

Диагностика ишларини
ташқиллаштириш

Ветеринария назорати
тадбирларини
бошқариш

Сўйиш корхоналарини
назоратини амалга
ошириш

reydirlardan ham foydalaniladi.

Rossiyada hayvonlarni elektron belgilash tizimi uch qismdan: mikrochiplar; skaner va ma'lumotlar bazasidan iborat[6].

OLINGAN NATIJALAR

O'zbekistonda hayvonlarni identifikatsiyalash ishlari dastlab chorvachilikning etakchi tarmog'i bo'lgan qoramolchilik sohasidan boshlangan. Qoramollarni identifikatsiyalash uchun dastlabki bosqichda 25 ta pilot xo'jaliklari tanlab olingan, ularda hayvonlarni birkalash va elektron tizimga kiritish ishlari amalga oshirilmoqda. Xalqaro standartlar va talablar asosida birkalanib identifikatsiya qilingan qoramollar to'g'risidagi ma'lumotlar yagona elektron bazaga kiritilib borilmoqda. Bu mas'uliyatli vazifani xalqaro standartlar va talablar asosida amalga oshirish uchun hozirgi kungacha 100 dan ortiq mutaxassislar va mas'ul xodimlar o'qitilmoqda va malakasi oshirilmoqda.

Hayvonlarni identifikatsiyalash tizimiga mas'ul tashkilot - Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi, uning tarkibidagi Hayvonlarni identifikatsiya qilish, ro'yxatga olish va kuzatish Markazi, bundan keyin matnda "Identifikatsiya markazi" va quyi tizim tashkilotlar. Bu tashkilotlar chorvachilik sub'ektlarining va ularni markazlashgan reestrini shakllantiradi, aholi, dehqon va fermer xo'jaliklari, chorvachilik bilan shug'ullanuvchi xo'jalik yurituvchi sub'ektlar (naslchilik xo'jaliklari, qishloq xo'jaligi korxonalari), so'yish korxonalari (xushxonalar), mol bozorlari, zooparklar va boshqalarda ro'yxatini milliy elektron bazaga kiritib boradi.

Qo'mita tizimidagi "Identifikatsiya markazi" mutaxassislari tomonidan "Hayvonlarni identifikatsiya qilish, ularni hisobga olish, hisobdan chiqarish va saqlash tartibini to'g'risida"gi Nizom va Yo'l xaritasi ishlab chiqilgan. Unga asosan identifikatsiya qilingan har bir hayvonga elektron axborot tizimida elektron shakldagi veterinariya pasporti shakllantiriladi. **Veterinariya pasporti** – hayvonga berilgan identifikatsiya raqamiga muvofiq rasmiylashtirilgan, hayvon egasining ism-sharifi, yashash manzili, hayvonlar turi, zoti, yoshi, uning kasalliklarga qarshi profilaktikasi va

emlash, davolash ishlari to'g'risidagi ma'lumotlar qayd etib boriladigan va hayvonning hayoti davri davomida saqlanadigan hujjat hisoblanadi[5].

Dastlab bosqichda respublika aholisi va xo'jaliklardagi qoramollar identifikatsiya qilinadi. Hayvonlarni identifikatsiyalashga jalb etilgan barcha mutaxassislar o'qitiladi va ularga sertifikatlar beriladi. Keyin ushbu mutaxassislar viloyat va tumanlardagi boshqa mutaxassislarni identifikatsiyaga o'qitish va amaliy seminarlar o'tkazish ishlarida ishtirok etishadi. Aholini va tadbirkorlarni bu ishlarni o'z vaqtida amalga oshirish muhimligini lozim darajada tushintirish zarur.

Hayvonlarni, shu jumladan qoramollarni individual raqam bilan birkalash va mikrochip o'rnatish (elektron identifikatsiyalash) orqali ularning harakatini aniqlash imkonini beradigan harflardan va sakkiz xonali raqamdan iborat kod bilan identifikatsiya qilinadi.

Tadbirkorlar o'z mahsulotini eksport qilmoqchi bo'lsa ham mahsulot identifikatsiya qilingan hayvondan olingan bo'lishi shart. O'zbekistonga import qilib olib kelingan hayvonlar yoki mahsulotlar ham identifikatsiya qilingan mollardan olingan bo'lishi oziq-ovqat havfsizligi uchun muhim.

Hayvonlarni identifikatsiya qilish mol egasini topishda, mollarni sug'urta qilishda, ularga subsidiyalar berishda, bozorlarga chiqishda va eng muhimi, podani samarali boshqarishda katta ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligidan 2019-yil 27-avgustda ro'yxatdan o'tgan Nizomga muvofiq har bir bosh ot, tuya, eshak va qoramol uchun bir martalik to'lov respublikada belgilangan bazaviy hisoblash miqdorining 2 foizini tashkil etadi. Bir bosh qo'y va echkilar uchun bu to'lov respublikada belgilangan bazaviy hisoblash miqdorining 1,5 foizini, it va mushuklar uchun 1 foizini tashkil etadi.

Hayvonlarni identifikatsiyalash tizimi ichki va tashqi bozorga chiqarilgan chorvachilik mahsulotlarini qaysi hayvondan olinganligi, u identifikatsiyalanganmi, ro'yxatga olinganmi, sog'lommi, kasal bo'lmaganmi, majburiy so'yilmaganmi, undan olingan va realizatsiya qilingan mahsulotlar, hamda boshqa shunga o'xshash savollarga zudlik bilan javob olish imkoni beradi. O'zbekiston Respublikasining barcha toifadagi xo'jaliklaridagi har bir hayvon identifikatsiyalanishi va hisobga olinishi shart. Bu oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlashdagi muhim tadbir hisoblanadi.

Identifikatsiyaning turli xil vositalari bor. Bular elektron mikrochiplar, plastmass birkalar, hayvonlarni terisi ustiga bosiladigan tamg'alar.

O'zbekistonga hayvonlarni identifikatsiyalash uchun zarur bo'lgan vizual quloq birkalar xarid qilingan va keltirilgan. Ushbu birkalar ICAR xalqaro tashkilotining standartiga to'liq javob beradigan birkalardir. Birka hayvonning ikki qulog'iga taqiladi.

Qoramollar uchun xarid qilingan plastmass birkada O'zbekiston Respublikasining (liter) kodi - UZ, Veterinariya Qo'mitasining logotip ramzi, Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarning harfli kodi, hayvon turining raqamli kodi, identifikatsiya raqamini saqlovchi shtirx kod, sakkiz xonali raqamdan iborat hayvonning identifikatsiya raqami ko'rsatiladi. Birkadagi identifikatsiya raqami yagona bo'lib, u betakrordir.

- Davlat veterinariya xizmatining ramzi
- Ўзбекистон Республикасининг ҳарfli (литер) коди
- Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳарfli коди;
- Ҳайвонлар турининг рақамли коди
- Саккиз хонали рақамдан иборат ҳайвонларнинг индивидуал идентификация рақами
- Идентификация рақамини сақловчи штрих код

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Birkalashda hayvonni qiynamaslikka, unga jarohat etkazmaslikka e'tibor berish muhim.

Buning uchun xo'jaliklarda hayvonlarni fiksasiya qilish joyi bo'lsa mol stress holatiga tushmaydi, ish unumi oshadi. Hayvon qulog'i antiseptik vosita bilan dezinfeksiya qilinadi. Birka taqilganidan so'ng hayvon va uning egasi to'g'risidagi ma'lumotlarni elektron bazaga kiritiladi.

Birkalashdan oldin hayvon qulog'ining teshiladigan joyi antiseptik bilan ishlov beriladi. Mollarni yoshligida birkalash oson va jaroxati ham tez bitadi. Birkalangan mollar 3-4 kun veterinariya vrachi nazoratida bo'lishi lozim.

Mikrochiplar hayvon terisi ostiga o'rnatiladi. U chorva mollarini kuniga qancha ozuqa iste'mol qilayapti, qancha sut berayapti, salomatligi, kuyga kelishi, qadam bosishi, bezovta bo'lishini aniqlab beradi. Hayvonlarni identifikatsiyalashda elektron chiplarni o'kiydigan mobil reydirlardan ham foydalaniladi.

Identifikatsiya tizimi to'liq joriy etilgach respublika chorvachiligi yangi darajaga ko'tariladi. Bu tizim avvalo mamlakatda oziq-ovqat havfsizligini ta'minlash uchun zarur.

XULOSA

Hayvonlarni identifikatsiya qilish bu fakat molni qulog'iga birka yoki nomer taqib qo'yish emas. Bu molni tug'ilgandan to hayoti davomida harakatlanishi va pirovard natijada so'yilib insonlar dasturxoniga borguncha bo'lgan davrda kuzatib borish tizimidir.

Qoramollarni identifikatsiyalash, ro'yxatga olish va kuzatib borish respublikada oziq-ovqat havfsizligini ta'minlash, jamiyatda sog'lom turmush tarzini shakllantirish va naslchilik hisob-kitob ishlarini tizimli tashkil etishda katta ahamiyatga ega.

Shunday qilib, Yangi O'zbekiston tarixida ilk bor hayvonlarni identifikatsiyalash bo'yicha milliy elektron axborot tizimi shakllantirilmoqda. Uni o'z vaqtida amalga oshirishga barchamiz mas'ulmiz.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 22 sentyabrdagi "Hayvonlarni identifikatsiya qilish, ularni hisobga olish, hisobdan chiqarish va saqlash tartibini takomillashtirish to'g'risida"gi qarori, Toshkent 2017 y.
2. O'zbekiston Respublikasining "Hayvonlarni identifikatsiya qilish, ro'yxatga olish, kuzatish va saqlash to'g'risida"gi Qonuni loyihasi. Toshkent 2024 y.
3. Макаров А.С., Василевский Н.М., Хайруллина Д.В., «Системы и способы идентификации животных в обеспечении эпизоотического благополучия региона». Вестник Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И.Скрябина. М., 2013г., С.202-206.
4. Гиясов Х.А., Якубец Ю.А. Результаты пересадки эмбрионов КРС по методу "in vivo" в Ташкентской области Узбекистана. Сборник материалов международной конференции "Актуальные вопросы развития животноводства, современные методы и перспективы развития" Ташкент, 2024 г. С. 130-135.
5. Giyasov X.A., SHaripov S.M. "Hayvonlarni identifikatsiya qilish afzalliklari", "YAngi O'zbekistonda ipakchilik sohasining dolzarb muammolari va ularning innovatsion texnologiyalarga asoslangan ilmiy echimlari" mavzusida xalqaro ilmiy-texnik konferensiya materiallari, Toshkent, 2025 y., 456-459 b.
6. Хайруллина Д.В., Макаров А.С. «Электронная система идентификации животных». ФГОУ ВПО «Вестник Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» Казан 2011 г., С.236-240.

UO'K: 636.5.033

SCIENTIFIC BASIS AND IMPORTANCE OF FEEDING POULTRY WITH PHYTOBIOTICS

PARRANDALARINI FITOBIOTIKLAR BILAN BOQISHNING ILMIY ASOSLARI VA
AHAMIYATI

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ И ЗНАЧЕНИЕ КОРМЛЕНИЯ ПТИЦЫ ФИТОБИОТИКАМИ

Boboyev Vaxromjon Kenjayevich¹¹Farg'ona davlat universiteti dotsenti, q.x.f.n.,
0009-0002-3570-0106**Muxammadjonova Muxlisaxon Qaxramon qizi²**²Farg'ona davlat universiteti tayanch doktoranti
0009-0003-4681-2354**Ergasheva Intizor Akramjon kizi³**³Farg'ona davlat universiteti bakalavriat talabasi
0009-0001-7524-4427**Abstract**

This article highlights the scientific foundations of using phytobiotics in poultry farming, their impact on poultry health and productivity, as well as the relevance of these substances in Uzbekistan. The antimicrobial, immunity-boosting, and growth-promoting properties of phytobiotics are analyzed based on scientific research. The use of phytobiotics as feed supplements optimizes the digestive system and maintains intestinal microflora balance, positively affecting overall health and growth rates in poultry. The article also provides scientifically grounded information and experimental results on methods of application, dosage, benefits, and effectiveness of phytobiotics.

Annotatsiya

Ushbu maqolada parrandachilikda fitobiotiklardan foydalanishning ilmiy asoslari, ularning parrandalar sog'lig'i va mahsuldorligiga ta'siri, shuningdek, O'zbekistonda ushbu vositalarning dolzarbligi yoritilgan. Fitobiotiklarning mikroblarga qarshi, immunitetni oshiruvchi va o'sishni rag'batlantiruvchi xususiyatlari ilmiy izlanishlar asosida tahlil qilingan. Fitobiotiklarning ozuqa sifatida qo'llanishi parrandalarning hazm qilish tizimini optimallashtirib, ichak mikroflorasini muvozanatda saqlaydi, bu esa ularning umumiy salomatligiga va o'sish sur'atlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Maqolada, shuningdek, fitobiotiklar qo'llash usullari, miqdori, foydalari va samaradorligi bo'yicha ilmiy asoslangan ma'lumotlar hamda tajriba natijalari keltirilgan.

Аннотация

В данной статье освещены научные основы применения фитобиотиков в птицеводстве, их влияние на здоровье и продуктивность птицы, а также актуальность использования этих средств в Узбекистане. Антимикробные, иммуномодулирующие и ростостимулирующие свойства фитобиотиков проанализированы на основе научных исследований. Применение фитобиотиков в качестве кормовой добавки оптимизирует пищеварительную систему и поддерживает баланс кишечной микрофлоры, что положительно влияет на общее здоровье и темпы роста птицы. В статье также приведены научно обоснованные сведения и результаты экспериментов по способам применения, дозировке, пользе и эффективности фитобиотиков.

Kalit so'zlar: fitobiotik, parrandachilik, o'sishni rag'batlantiruvchi, immunitet, tabiiy qo'shimchalar, samaradorlik, ekologik xavfsizlik.

Key words: phytobiotic, poultry farming, growth promoter, immunity, natural supplements, effectiveness, ecological safety.

Ключевые слова: фитобiotик, птицеводство, стимулятор роста, иммунитет, натуральные добавки, эффективность, экологическая безопасность

RELEVANCE OF THE TOPIC

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Nowadays, the demand for poultry and egg products is increasing day by day. As a result of the increase in the population, the expansion of concepts about healthy nutrition, the need for quality, natural and environmentally friendly products increases. Therefore, the use of phytobiotics from natural plants instead of antibiotics in poultry farms is becoming an urgent issue. Phytobiotics are plant extracts or mixtures thereof that help strengthen the immunity of poultry, accelerate their growth and increase their resistance to diseases. They have an antibiotic-like effect on the body, but without negative side effects.

Therefore, the use of phytobiotics in the production of environmentally friendly products is not only useful, but also necessary. In recent years, there has been an increasing trend in poultry farming around the world to use natural remedies – phytobiotics instead of antibiotics.

Phytobiotics are biologically active substances obtained from plants that accelerate the growth of poultry, strengthen the immune system and improve health. Due to the growing demand for environmentally friendly, antibiotic-free meat and egg products in Uzbekistan, the use of phytobiotics is a modern and promising direction. Composition and mechanism of action of phytobiotics. Phytobiotics contain essential oils, alkaloids, flavonoids, tannins and other biologically active substances. They improve the intestinal microflora of poultry, suppress pathogenic microorganisms and activate the digestion process. The main mechanism of phytobiotics is based on their antibacterial, antifungal and antioxidant properties.

THE OBJECT OF THIS RESEARCH

It is poultry, specifically broiler chickens, that are fed with various types of phytobiotics under controlled conditions. The study focuses on evaluating the effects of natural phyto-genic feed additives on the health, immunity, growth performance, and digestive efficiency of the birds. The research aims to determine how different phytobiotic formulations influence the overall productivity and well-being of poultry, comparing them to conventional feed practices. The chickens used in the study are kept in standard poultry farming environments with monitored feed intake, body weight, feed conversion ratio, and resistance to common infections. The findings contribute to the growing field of sustainable and antibiotic-free poultry production.

AMOUNT AND METHODS OF APPLICATION

Phytobiotics can be given to poultry through feed or with drinking water. The dosage used varies depending on the phytobiotic type and the age and breed of the parrot. Usually, it is recommended to add 100-300 g/t phytobiotic to the feed or mix in drinking water at a concentration of 0.1-0.3%. If we talk about Efficiency and benefits, studies show that the growth rate in the body of poultry fed with phytobiotics increases by 8-15%, the immune system increases, and the number of diseases decreases. The application of phytobiotics in poultry farming can be carried out through various methods depending on the type of additive, production goals, and the bird's age or physiological state. Generally, phytobiotics are administered via feed or drinking water, either in pure form or as part of a compound formulation. The correct method and dosage are critical to achieving desired health benefits without compromising safety or economic viability.

Feed Additives:

Phytobiotics are most commonly mixed directly into feed at concentrations ranging from 100 to 300 grams per ton. For instance, supplementing broiler feed with 150 g/ton of oregano oil has been shown to improve growth performance and reduce feed conversion ratio (FCR). Similarly, a mixture of garlic and ginger powder at 200 g/ton enhanced weight gain and resistance to respiratory infections.

Water-Soluble Preparations:

Some phytobiotics, particularly essential oils or liquid extracts, are added to drinking water at a concentration of 0.1% to 0.3%. For example, chickens receiving water supplemented with 0.2% thyme extract demonstrated improved gut morphology and higher villus height, indicating enhanced nutrient absorption. Water application allows for quick absorption and is especially effective during stress periods such as transportation or vaccination.

To improve stability and targeted delivery, some phytobiotics are provided in microencapsulated or slow-release forms. These can survive feed processing temperatures and pass through the digestive tract to act specifically in the intestines. A study using encapsulated

cinnamaldehyde and thymol at 250 g/ton reported a significant reduction in Salmonella counts and improved gut health.

IMPORTANT CONSIDERATIONS

The optimal dosage depends on the bird species, age, health condition, and environmental factors. Overdosing can lead to reduced palatability of feed and decreased intake, while underdosing may not provide the intended benefits. Therefore, it's crucial to follow manufacturer guidelines and consult with animal nutritionists. In a field trial, laying hens fed with 120 g/ton of turmeric and 80 g/ton of black pepper extract showed an increase in egg production by 6%, better yolk color, and reduced cholesterol levels. These results confirm the synergistic effect of combining different phytobiotics.

In addition, phytobiotics improve the quality of meat and eggs, reduce the problem of resistance to antibiotics and are safe for human health. Phytobiotics have emerged as a natural and effective alternative to antibiotics in poultry production. Their efficacy lies in a wide range of biological activities that promote growth, improve immunity, enhance gut health, and reduce the impact of pathogenic bacteria. These plant-derived compounds include essential oils, flavonoids, tannins, alkaloids, and other secondary metabolites, which exhibit antimicrobial, antioxidant, and anti-inflammatory properties.

Several studies have confirmed the benefits of phytobiotics. For example, broiler chickens supplemented with oregano and thyme extracts showed a 10–15% increase in average daily gain compared to control groups. These birds also exhibited better feed conversion ratios (FCR), indicating more efficient use of nutrients. In another experiment, garlic extract added to drinking water reduced the mortality rate by 30% and increased antibody response to Newcastle Disease Virus (NDV), proving its immunostimulatory effect.

Phytobiotics also positively influence gut microbiota. Birds receiving phytobiotic supplements such as ginger or turmeric had higher populations of beneficial bacteria like *Lactobacillus* and reduced numbers of harmful microbes like *E. coli* and *Clostridium perfringens*. This microbial balance leads to improved nutrient absorption and reduced gastrointestinal infections, which in turn supports faster growth and lower medical intervention. For instance, one trial involving rosemary-based phytobiotics reported not only increased body weight but also a significant improvement in meat quality—better texture, color, and shelf life. Farmers observed that chickens fed with these additives had firmer meat, fewer off-odors, and longer preservation without chemical preservatives. The effectiveness of phytobiotics also depends on dosage and formulation. A blend of multiple plant extracts (e.g., oregano, cinnamon, and cloves) demonstrated synergistic effects, outperforming individual extracts in terms of both performance and health status of birds. When used at recommended dosages (e.g., 100–300 g/ton of feed or 0.1–0.3% in water), phytobiotics proved safe and economically viable for commercial production.

Recent scientific studies show that phytobiotics increase not only the growth rates of poultry, but also the overall metabolic activity. Especially phytobiotics based on rosemary, oregano, thyme, garlic extracts have shown high results in increasing the body mass of poultry. These substances increase the activity of beneficial bacteria in the intestine, limiting the development of pathogenic microorganisms. After phytobiotic administration of poultry, increased levels of immunoglobulins in the blood, E. a decrease in the number of bacteria such as *coli* and *Salmonella* has been recorded. This makes it possible to abstain from antibiotics and ensures food safety. In addition, phytobiotics improve the taste, color and shelf life of meat, which increases its competitiveness in the market.

CONCLUSION

Phytobiotics are an important tool in poultry farming for growing an environmentally friendly, healthy and highly efficient product. The use of these tools in the conditions of Uzbekistan serves to increase the stability of the poultry sector, reduce the cost of products and strengthen the export potential. In addition, the use of phytobiotics in poultry farming is considered one of the most modern, environmentally friendly and effective methods. They not only increase the growth and productivity of poultry, but are also important in maintaining their health, strengthening immunity and reducing the need for antibiotics. Phytobiotics are considered useful as nutrients, maintaining the balance of the intestinal microflora, improving the digestive system and supporting general

**5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

health. By expanding the use of phytobiotics in Uzbekistan, it is possible to improve the quality of domestic poultry products and ensure the production of safe food for human health.

REFERENCES

1. Karimov, B.K. (2020). Parrandachilik asoslari. Toshkent: O'zbekiston Qishloq xo'jaligi nashriyoti.
2. Tursunov, M.T. (2019). Oziq-ovqat xavfsizligi va ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
2. Windisch, W., et al. (2008). Use of phytogetic products as feed additives for swine and poultry. Journal of Animal Science.
3. Greathead, H. (2003). Plants and plant extracts for improving animal productivity. Proceedings of the Nutrition Society.
4. Burt, S. (2004). Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods. International Journal of Food Microbiology.

UO'K 626/627(075.8)

JINSIY KO'PAYISHDA BELGILARNING NASLDAN-NASLGA BERILISH
QONUNIYATLARIЗАКОНЫ ПЕРЕДАЧИ ПРИЗНАКОВ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ ПРИ
ПОЛОВОМ РАЗМНОЖЕНИИLAWS OF TRANSMISSION OF TRAITS FROM GENERATION TO GENERATION IN
SEXUAL REPRODUCTIONRaximov Madaminjon Alijonovich¹¹Farg'ona davlat universiteti dotsenti, q.x.f.n.
0000-0002-8598-4648Shamsiddinov Saidmurod²²Farg'ona davlat universiteti talabasi
0009-0002-9204-2736**Annotatsiya**

Maqolada jinsiy ko'payishida xo'jalik-foydali belgilarining nasldan-naslga berilish qonuniyatlari yoritilgan. G.Mendel tomonidan tanlab olingan gorox o'simliklari toza navlarga mansubligi, ota - onalaridan bir xil irsiy faktorlarni ya'ni genlarni o'zlariga o'tkazilganligi yoritilgan. Shuningdek, ingliz genetigi Betson (1902) taklifiga ko'ra ota va onasidan bir xil irsiy omillarni ya'ni genlarini olgan organizmlarga gomozigot va har xil genlarni olgan organizmlarga geterozigot organizmlar deb atagan va G.Mendel tajribasidagi dastlabki tanlab olingan ota va ona shaklidagi gomozigot organizmlardir va ulardan olingan birinchi bo'g'in duragaylar geterozigot organizmlar bo'lgan Gomozigotlik belgilarni mustahkamlash va yanada kuchaytirish uchun xizmat qilgan. Geterozigotlik esa ba'zi belgilarni tuzatish ya'ni yaxshilash uchun xizmat qilib, yuqori hayotchanlikni ta'minlashi bayon qilingan.

Аннотация

В статье освещены закономерности наследования хозяйственно-полезных признаков при половом размножении. Указано, что горох, отобранный Г. Менделем, принадлежал к чистым сортам, и что они передавали потомству одинаковые наследственные факторы, то есть гены, от родителей. Также, согласно предложению английского генетика Бэтсона (1902), организмы, получившие одинаковые наследственные факторы (гены) от обоих родителей, были названы гомозиготными, а получившие разные гены — гетерозиготными. В опытах Г. Менделя отобранные родительские формы являлись гомозиготами, а гибриды первого поколения от них — гетерозиготами. Гомозиготность способствовала закреплению и усилению признаков, а гетерозиготность обеспечивала исправление, то есть улучшение отдельных признаков и повышенную жизнеспособность.

Abstract

The article discusses the patterns of inheritance of economically valuable traits through sexual reproduction. It highlights that the pea plants selected by G. Mendel belonged to pure lines and transmitted identical hereditary factors—genes—from both parents. According to the proposal of English geneticist Bateson (1902), organisms receiving the same hereditary factors (genes) from both parents were termed homozygotes, while those receiving different genes were called heterozygotes. In Mendel's experiments, the initial selected parent forms were homozygous, and the first-generation hybrids obtained from them were heterozygous. Homozygosity served to reinforce and strengthen traits, whereas heterozygosity contributed to correcting or improving certain traits and ensured greater vitality.

Kalit so'zlar: Genetika, irsiyat, o'zgaruvchanlik, G.Mendel tajribalari, dominant belgilar, resessiv belgilar, gomozigot organizmlar, geterozigot organizmlar, qishloq xo'jalik hayvonlari, nasl belgilari, monoduragay chatishtirish, evolyutsiya, genetik seleksiya.,

Ключевые слова: Генетика, наследственность, изменчивость, эксперименты Г.Менделя, доминантные признаки, рецессивные признаки, гомозиготные организмы, гетерозиготные организмы, сельскохозяйственные животные, наследуемые признаки, моногибридное скрещивание, эволюция, генетическая селекция..

Key words: Genetics, heredity, variation, Mendel's experiments, dominant traits, recessive traits, homozygous organisms, heterozygous organisms, agricultural animals, inherited traits, monohybrid cross, evolution, genetic selection

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

KIRISH

Genetika biologik fanlar jumlasiga kirib tirik organizmlarning irsiyat va o'zgaruvchanligini o'rganadi. Genetika so'zi lotincha "geneo" yoki grekcha "genetikos" tug'ilish va avlod degan so'zlaridan olingan. Irsiyat va o'zgaruvchanlik barcha tirik organizmlarga xos xususiyatdir. Irsiyat tirik organizmlarning oila, avlod, zot, tur va navga mansub bo'lgan hayvon va o'simliklarning belgi va xususiyatlarini nasldan - naslga o'tkazish xususiyatidir. Irsiyat tufayli ota-onalar organizmlarining belgi-xususiyatlari nasldan-naslga beriladi. Shu bilan bolalar va yaqin qarindoshlarning o'zaro o'xshashligi namoyon bo'ladi. Har bir turdagi qishloq xo'jalik hayvonlar zoti o'ziga xos belgi va xususiyatlarga ega. Masalan: qora-ola zot sigirlari qora-ola rangda bo'lib, yaxshi sutdorlik belgilariga ega bo'lsa, shvits zotli sigirlar esa qo'ng'ir bo'lib, sut - go'sht yo'nalishidadir. Qorako'l qo'ylari yaxshi jingalakli barra terili qo'zilar tug'ishi bilan boshqa qo'y zotlaridan ajralib turadilar. O'xshashlik ayniqsa egizaklarda, xususan bir tuxumdan paydo bo'lgan egizaklarda yaqqol ko'zga ko'rinadi. Ular morfologik va fiziologik tuzilishi bo'yicha juda o'xshash bo'lib, ularni bir-birlaridan ajratish qiyin.

NATIJA VA MUHOKAMA

Monoduragay chatishtirishda belgilarning naslga berilishi. G.Mendel o'z tajribalarini bir belgi bilan ajralib turuvchi goroxlarning avlodlarini o'rganishdan boshladi. Masalan: gorox donining shakli, rangi, gorox gulining rangi va joylashishi, gorox qobig'ining shakli va rangi, gorox poyasining uzunligi va pakanaligi. Hammasi bo'lib 7 juft belgi o'rganildi. G.Mendel bir xil belgilar bilan farq qiluvchi goroxlarni o'zaro chatishtirganda birinchi bo'g'in duragaylar bir xil bo'lishini, ya'ni ularda ota yoki onadagi bir belgi ro'yobga chiqishini aniqladi. Masalan: qizil va oq gulli goroxlar chatishtirilganda birinchi bo'g'in duragaylarda faqat qizil gul hosil bo'ldi. Sariq va yashil donli goroxlar chatishtirilsa F₁-da faqat sariq donli garox olindi. G.Mendel birinchi bo'g'in duragaylarda ko'zga ko'ringan ota yoki ona belgilarini dominant (dominantusustun) belgilar deb atab, ularning irsiy faktorlarini alfavitning katta harflari bilan belgiladi (A, B, V). Birinchi bo'g'inda ko'zga ko'rinmagan belgilarni resessiv (recessus - chekinuvchi) belgilar deb atab, ularning irsiy omillarini alfavitning kichik harflari bilan belgiladi. (a, b, v).

XULOSA

Shunday qilib birinchi bo'g'in duragaylarni o'rganish natijasida G.Mendel dominantlik yoki birinchi bo'g'in duragaylarning bir xilligi qoidasini aniqladi. Bu qoidaga ko'ra birinchi bo'g'in duragaylari ota yoki onadagi bir belgini o'zlarida ro'yobga chiqaradilar. G.Mendel tomonidan tanlab olingan gorox o'simliklari toza navlarga mansub bo'lib, ota - onalaridan bir xil irsiy faktorlarni ya'ni genlarni o'zlariga o'tkazganlar. Ingliz genetigi Betson (1902) taklifiga ko'ra ota va onasidan bir xil irsiy omillarni ya'ni genlarini olgan organizmlarga gomozigot va har xil genlarni olgan organizmlarga geterozigot organizmlar deb atadi. G.Mendel tajribasidagi dastlabki tanlab olingan ota va ona shaklidagi gomozigot organizmlardir va ulardan olingan birinchi bo'g'in duragaylar geterozigot organizmlardir. Gomozigotlik belgilarni mustahkamlash va yanada kuchaytirish uchun xizmat qiladi. Geterozigotlik esa ba'zi belgilarni tuzatish ya'ni yaxshilash uchun xizmat qilib, yuqori hayotchanlikni ta'minlaydi. Bu har ikki tushuncha ham yovvoyi va ham xonaki hayvonlar evolyusiyasi uchun muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Alijonovich R. M., Madumarovna N. M. QISHLOQ XO'JALIGI BIOTEXNOLOGIYASI //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 6. – С. 315-317.
2. Рахимов М. А., Азизов Р. О. Ў. ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 6. – С. 600-603.
3. Raximov M., Nurmatova M. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ И БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ БЫЧКОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D8. – С. 12-16.
4. Рахимов М. ПАССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СКОТА НА МЯСА //Scientific journal of the Fergana State University. – 2023. – №. 1. – С. 158-161.
5. Alijonovich R. M. et al. EFFICIENT BEEF PRODUCTION TECHNOLOGY //Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 259-263.
6. Рахимов М., Абдурасулов Х. Интенсивная технология откорма молодняка привозного скота //Scientific journal of the Fergana State University. – 2018. – №. 6. – С. 42-42.
7. Alijonovich, Rakhimov Madaminjon, and Javxarov Oybek Zulfikharovich. "Organization of full-value feeding of dairy cows in farm." *Gospodarka i Innowacje*. 24 (2022): 840-843.
8. Рахимов М. А. Резервы повышения мясной продуктивности бычков крупного рогатого скота при откорме //Агро илм. – С. 66-68.13. Raximov M. мясная продуктивность бычков привозного скота //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D6. – С. 189-192.
9. Рахимов М. А. Мясная продуктивность и качество мяса бычков черно-пестрой, швицкой пород и помесей черно-пестрой х красной эстон-ской при интенсивной технологии производства говядины//Авто-реф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук.-Новосибирск, 1989.-20 с. – 1989.
10. Raximov, M., Muydinov, X., Abdullayeva, G., & Komiljonov, A. (2021, July). Peculiarities of the influence of climatic conditions on the morphological and biochemical composition of the blood of bulls of transported cattle. In *Конференции*.

UO'K 626/627(075.8)

**GENETIKA VA BIOTEKNOLOGIYA FANINING RIVOJLANISHIDA BOSHQA
FANLARNING ROLI****РОЛ ДРУГИХ НАУК В РАЗВИТИИ ГЕНЕТИКИ И БИОТЕХНОЛОГИИ****THE ROLE OF OTHER SCIENCES IN THE DEVELOPMENT OF GENETICS AND
BIOTECHNOLOGY****Raximov Madaminjon Alijonovich¹**¹Farg'ona davlat universiteti dotsenti, q.x.f.n.
0000-0002-8598-4648**Ergasheva Intizor Akramjon qizi²**²Farg'ona davlat universiteti talabasi
0009-0001-7524-4427**Annotatsiya**

Ushbu maqolada genetika fanining irsiyat va o'zgaruvchanlikni o'rganishdagi roli, boshqa biologik fanlar bilan o'zaro aloqasi va amaliy qo'llanilishi bayon etilgan. Genetik tekshirishlarda foydalaniladigan asosiy usullar – gibridologik, statistik, genealogik, sitologik, bioximik, fenogenetik va populyatsion tahlil metodlari yoritilgan. Shuningdek, genetika fanining seleksiya sohasidagi ahamiyati, poliploid organizmlarning yaratilishi, hosildorlikni oshirishdagi ilmiy yondashuvlar haqida ma'lumotlar berilgan.

Аннотация

В данной статье рассматривается роль науки генетики в изучении наследственности и изменчивости, её взаимодействие с другими биологическими дисциплинами и практическое применение. Освещены основные методы генетических исследований: гибринологический, статистический, генеалогический, цитологический, биохимический, феногенетический и популяционный анализ. Также приведены сведения о значении генетики в селекции, создании полиплоидных организмов и научных подходах к повышению урожайности.

Abstract

This article discusses the role of genetics in studying heredity and variability, its integration with other biological sciences, and its practical applications. The main genetic research methods—including hybridological, statistical, genealogical, cytological, biochemical, phenogenetic, and population analysis—are described. The paper also highlights the importance of genetics in the field of selection, the development of polyploid organisms, and scientific approaches to increasing productivity.

Kalit so'zlar: genetika, irsiyat, o'zgaruvchanlik, gibridologik usul, bioximik tahlil, gomozigot, geterozigot, poliploidiya, seleksiya, qishloq xo'jaligi hayvonlari, madaniy o'simliklar.

Ключевые слова: генетика, наследственность, изменчивость, гибринологический метод, биохимический анализ, гомозигота, гетерозигота, полиплоидия, селекция, сельскохозяйственные животные, культурные растения.

Key words: genetics, heredity, variation, hybridological method, biochemical analysis, homozygote, heterozygote, polyploidy, selection, agricultural animals, cultivated plants.

KIRISH

Irsiyat va o'zgaruvchanlikni o'rganishda genetika fani boshqa ko'pgina biologik fanlar bilan hamkorlik qiladi. Bunday fanlar jumlasiga sitologiya, bioximiya, biofizika, mikrobiologiya, embriologiya, fiziologiya, meditsina, matematika, kibernetika, zoologiya, paleontologiya, fenologiya va boshqa fanlar kiradi. Sitologiya fani yutuqlaridan foydalanib hujayra va undagi komponentlarning irsiyatni o'tkazishdagi roli aniqlandi. Ko'pgina bioximik tekshirishlar natijasida genning kimyoviy

tuzilishi va uning xususiyati o'rganilmoqda. Biofizika fani issiqlik energiyasi va har xil nurlarning irsiyatga bo'lgan ta'sirini o'rganishga yordam bermoqda.

Keyingi vaqtlarda har xil mikroblar genetik tekshirishlar uchun ilmiy manba bo'lib xizmat qilmoqda. Mikroblardan foydalanish genetik tekshirishlarni arzonlashtirish, soddalashtirish va millionlab, milliardlab organizmlarni qisqa muddat ichida kuzatish imkoniyatini yaratdi. Embriologiya fani yordamida embrional taraqqiyotda organizmning va uning ayrim organlarining shakllanishi, ya'ni embrional taraqqiyotining genetik asoslari o'rganilmoqda. Fiziologik tekshirishlar hujayra va organlarda ro'y berayotgan muhim modda almashishi jarayonini o'rganishga, qon xususiyatlarini o'rganish natijasida immunogenetika ya'ni qon genetikasining yuzaga kelishiga sabab bo'ldi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Genetika fani irsiyat va o'zgaruvchanlikni o'rganishda quyidagi tekshirish usullaridan foydalanadi. 1. Gibrilologik yoki duragaylash usuli. Bu usul yordamida genetik qonuniyatlarini o'rganish uchun bir-biridan har xil belgilari bilan farq qiluvchi hayvonlar yoki o'simliklar chatishtirilib, ulardan olingan duragaylardagi belgilarning o'zgarish turiga ko'ra irsiyat qonuniyatlari aniqlanadi. Bu usul eng asosiy usul bo'lib hisoblanadi.

2. Matematik yoki statistik usul. Bu usul ehtimollar nazariyasiga asoslangan bo'lib tajribalarda olingan ma'lumotlarni ishlash yordamida belgilarning o'zgaruvchanligi va xulosalarning ishonchligini aniqlashga yordam beradi.

3. Genealogik usul. Bu usul ayrim oilalar va qarindosh guruh organizmlarining ajdodlar jadvalini nasl-nasabini o'rganish natijasida ota-onalarning ayrim belgilari bolalarda qanday o'zgarishini aniqlaydi. Bu usul hayvonlar va inson irsiyatini o'rganishda ko'p qo'llaniladi.

4. Sitologik usul. Bu usul yordamida xromosomalarning tuzilishi va xususiyatlari o'rganiladi.

5. Bioximik usul. Bu usul yordamida hujayrada ro'y berayotgan bioximik jarayonlarni chuqur o'rganish va genetik material ya'ni gen tuzilishi va undagi o'zgarishlarni o'rganish amalga oshiriladi.

6. Fenogenetik usul. Bu usul yordamida genlarning va tashqi sharoitning organizmdagi ma'lum belgilarning rivojlanishiga ta'siri o'rganiladi.

7. Populyatsion tahlil usuli. Bu usul sekin ko'payuvchi hayvonlarda ota-ona va bolalardagi belgilarni hisobga olish va matematik ishlashda qo'llaniladi. Meditsina fanidan keng ko'lamda foydalanish, inson genetikasining paydo bo'lishiga olib keldi. Bu fan odamlarda xromosomalar soni va tuzilishini, har xil "xromosom" kasalliklarini o'rganadi.

Keyingi vaqtlarda genetik tekshirishlarda matematika fanidan keng foydalanilmoqda. Oxirgi vaqtlarda boshqarish tizimi to'g'risidagi fan kibernetika fani ham tirik organizmda irsiyatni boshqarish mexanizmini o'rganish maqsadida genetika bilan hamkorlik qilmoqda. Genetika fani yuqoridagi ko'pgina biologik fanlar bilan hamkorlik qilishi, ularning tekshirish usullari va yangiliklaridan foydalanish natijasida hozirgi zamon biologiyasida etakchi fanlardan biriga aylandi.

Irsiyatning asosiy qonuniyatlarini o'rganish yordamida qishloq xo'jalik hayvonlari va o'simliklari seleksiyasi uchun ilmiy asos yaratildi. Bu qonuniyatlardan foydalanish yordamida qishloq xo'jalik hayvonlari va o'simliklarning mavjud zotlari va navlarini yanada yaxshilash hamda yangi zotlar va navlarini yaratish mumkin.

XULOSA

Qishloq xo'jalik hayvonlari va o'simliklarda ko'pgina foydali xo'jalik belgilarining nasldan-naslga berilishi xususiyati aniqlandi. Eksperimental poliploidiya yordamida qishloq xo'jalik ekinlarining ko'pgina yangi navlari yaratildi. Ularning hujayralarida xromosomalar to'plamlarining bir necha marta oshishi natijasida o'simliklarning kuchli rivojlanishi va yuqori hosildor bo'lishi bilan ajralib turadilar. Ko'pgina madaniy o'simliklar, shu jumladan bug'doy, paxta, kartoshka, mevali daraxtlar, sitrus o'simliklari tabiiy poliploidlar ekanligi aniqlandi. Triploid qand lavlagi navlarini yaratish tufayli chorva mollari uchun ozuqa bo'ladigan barg hosili 20-30 % ga, qand miqdori esa 1,5-2,0 % ga ko'paydi. Keyingi yillarda tetraploid javdar, tetraploid yo'ng'ichqa navlari yaratildi va bular ishlab chiqarishga joriy qilindi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Alijonovich R. M., Madumarovna N. M. QISHLOQ XO'JALIGI BIOTEKNOLOGIYASI //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 6. – C. 315-317.
2. Рахимов М. А., Азизов Р. О. Ў. ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 6. – С. 600-603.

**5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV
TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

3. Raximov M., Nurmatova M. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ И БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ БЫЧКОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D8. – С. 12-16.
4. Рахимов М. ПАССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СКОТА НА МЯСА //Scientific journal of the Fergana State University. – 2023. – №. 1. – С. 158-161.
5. Alijonovich R. M. et al. EFFICIENT BEEF PRODUCTION TECHNOLOGY //Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 259-263.
6. Рахимов М., Абдурасулов Х. Интенсивная технология откорма молодняка привозного скота //Scientific journal of the Fergana State University. – 2018. – №. 6. – С. 42-42.
7. Alijonovich, Rakhimov Madaminjon, and Javxarov Oybek Zulfikharovich. "Organization of full-value feeding of dairy cows in farm." *Gospodarka i Innowacje*. 24 (2022): 840-843.
8. Рахимов М. А. Резервы повышения мясной продуктивности бычков крупного рогатого скота при откорме //Агро илм. – С. 66-68.13. Raximov M. мясная продуктивност бычков привозного скота //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D6. – С. 189-192.
9. Рахимов М. А. Мясная продуктивност и качество мяса бычков черно-пестрой, швицкой пород и помесей черно-пестрой х красной эстон-ской при интенсивной технологии производства говядины//Авто-реф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук.-Новосибирск, 1989.-20 с. – 1989.
10. Raximov, M., Muydinov, X., Abdullayeva, G., & Komiljonov, A. (2021, July). Peculiarities of the influence of climatic conditions on the morphological and biochemical composition of the blood of bulls of transported cattle. In *Конференции*.

UO'K: 636.22/28

QORAMOLLARNING GENETIK PASPORTI YARATILMOQDA**РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА****GENETIC PASPORT OF CATTLE IS BEING DEVELOPED****Giyasov Xusanjon Abdullayevich¹**

¹Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti "Qoramolchilik" bo'limi boshlig'i,
q/x.f.n., katta ilmiy xodim.
0009-0003-0459-2357

Annotatsiya

Maqolada O'zbekistonda yaratilgan Bushuev zotli qoramollarning genetik pasportini yaratish bo'yicha amalga oshirilayotgan ilmiy-amaliy loyiha ijrosi doirasida o'tkazilayotgan molekulyr-genetik tadqiqotlarning dastlabki natijalari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Аннотация

В статье приводятся сведения о результатах молекулярно-генетических исследований по разработке генетического паспорта Бушувской породы скота, созданного в Узбекистане в рамках научно-практического проекта.

Abstract

The article provides information on the results of molecular genetic studies on the development of a genetic passport of the Bushuevskaya cattle breed, created in Uzbekistan within the framework of a scientific and practical project.

Kalit so'zlar: Bushuev zoti, genofond, DNK, казеин, бета-лактоглобулин, SNP, SNP маркерлар, PSR, genetik pasport va h.k.

Ключевые слова: Бушувская порода скота, генофонд, ДНК, казеин, бета-лактоглобулин, SNP, SNP-маркеры, ПЦР, генетический паспорт и т.д.

Key words: Bushuevskaya cattle breed, gene pool, DNA, beta casein, lactoglobulin, SNP, SNP markers, PCR, genetic passport, etc.

KIRISH

Respublikamizda genetik xilma-xillikni asrash, jumladan, bosh soni tobora kamayib borayotgan milliy Bushuev zotli qoramollarimizning qimmatli genofondini saqlash va ko'paytirish bugungi kunning dolzarb vazifalari va muammolaridan biridir. Ma'lumki, Bushuev zoti O'zbekistonda urchitilayotgan sut yo'nalishdagi qoramol zotlari orasida sutining yog'lilik darajasi bo'yicha birinchi o'rinni egallab, mahalliy issiq sharoitga juda yaxshi moslashganligi va qon parazitlar kasalliklariga chidamliligi bilan boshqa zotlardan ajralib turadi[4].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Bushuev zoti XX-asrning 30-chi yillarida agronom olim Bushuev tomonidan respublikamizning Sirdaryo viloyati hududida mahalliy zebusimon mollarni Golland qora-ola, shvits va simmental zotli nasldor buqalar bilan murakkab chatishtirish, keyinchalik "o'z ichida" urchitib ko'paytirish natijasida yaratilgan yagona qoramol zoti hisoblanadi. 1936 yil 26 maydan birinchi marta Bushuev zotining rayonlashtirish rejasi tasdiqlangan. 1948 yildan 1953 yilgacha Mirzacho'dagi ko'pgina xo'jaliklarda bushuev qoramollari sof holda (o'z ichida) urchitilgan. Zot sifatida 1967 yilda tasdiqlangan[5].

Bushuev zotiga mansub mollarning tusi oq, quloq va tumshuq atrofi qora, sigirlarining vazni 380-450 kg, ayrimlariniki 600 kg gacha, buqalarining tirik vazni 750-800 kg, yiriklari 1000 kg gacha, yangi tug'ilgan buzoqlarning tirik vazni 22-25 kg. Sigirlarining yag'rin balandligi 118-122 sm, tana

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

uzunligi 145-154 sm, ko'krak chuqurligi 64-66 sm, ko'krak eni 34-35 sm, poycha aylanasi 15-17 sm [7].

Bushuev zoti yana bir qator boshqa qimmatli hususiyatlarga ham ega:

1. Keskin iqlim o'zgarishlariga (jazirama issiq va qattiq sovuqqa)chidamli, depressiyaga berilmaydi, ekstremal sharoitlarda ham o'zining mahsuldorligini kamaytirmaydi;
2. Ozuqaga talabchan emas. Dag'al ozuqalarni (samon, makkajo'xori poyasi va boshqalarni) yaxshi o'zlashtiradi va mahsulotga aylantira oladi;
3. Sut mahsuldorligi o'rtacha, suti yog'li, tarkibi quyuq, quruq moddasi ko'p. Sigirlaridan har yili buzoq olish mumkin, buzoqlarini o'rtacha tirik vazni 24-25 kg.
4. Katta yoshdagi sigirlarning tirik vazni 450-500 kg, buqalariniki 750-1000 kg keladi.
6. Go'shtga boqilganda buqalari 18 oyilgida 450-500 kg tirik vaznga etib, so'yim chiqimi 55-60% ni tashkil etadi. Go'sht mushaklari mayin bo'lganligi uchun go'shti yumshoq.
7. Mazkur zot tabiiy sharoitga yaxshi moslasha oladi. Ekstremal sharoitlarda mahsuldorligini kamaytirmaydi [5].

Respublikamizning janubiy va sharqiy hududlarida qoramollar orasida qon parazitlar kasalliklari ko'p uchraydi. Ana shu tashvishli holatni hisobga olib, ushbu hududlarda bushuev zotli qoramollarni parvarishlab ko'paytirish tavsiya etilgan[8].

Yaxshi oziqlantirish sharoitlarida Bushuev zotli har bir sigirdan bir yilda 4,5-5,0 ming kg sut sog'ib olish mumkin. Bushuev zotli sigirlarni eng qimmatli biologik xususiyatlaridan biri, sog'in davrini bir me'yorda ushlab turishidir. Ularda sog'im davrini turg'unlik koeffitsienti 85-90% ni , qorala zotli sigirlarda esa -76% ni tashkil etadi. Oylik sut miqdorini pasayishi qora -ola zotli sigirlarda o'rtacha 24% ni, bushuev zotli sigirlarda esa 14,5 % ni tashkil etadi. Sut sog'imi bo'yicha o'zgaruvchanlik koeffitsienti 14-28 %, sut tarkibidagi yog' miqdori bo'yicha 6-13 % bo'lganligi aniqlandi.

Hayvonlarni sog'lomligi, uni uzoq muddatga yashovchanligidir. Sayxunobod tumanidagi "Turon", hozirgi "Navro'zboy" fermer xo'jaligida 9 bosh Bushuev zotli sigirdan xo'jalikda 14 yildan 16 yilgacha foydalanilgan va ulardan 11 bosh buzoq olingan. Lekin keyingi yillarda mazkur milliy zotga mansub mollar bosh soni kamayib ketmoqda.

Ushbu muammoni hal etishda zamonaviy genetikaning katta yutug'i bo'lgan molekulyar-genetik usullardan va genetik markerlardan foydalanish qoramollarning nasl va mahsuldorlik ko'rsatkichlarini erta prognozlash imkoniyatini beradi.

Molekulyar-genetik tadqiqotlar qoramollar DNKsining takibidagi xo'jalikka foydali mahsuldorlik ko'rsatkichlarini boshqaruvchi muhim genlarning o'zgarishini o'rganish, ularning yuqori mahsuldorlik determinantini shakllanishini aniqlash va seleksiya ishlari samaradorligini oshirishni ta'minlaydi.

Zotni takomillashtirish va seleksiya-naslchilik ishlarida yuqori mahsuldor naslli buqalardan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. Chunki sigirlar podasini yaxshilashda nasldor buqalarning ulushi 75 % gacha bo'lishi bir qator olimlarning tadqiqotlarida o'z tasdig'ini topgan [7]. Ma'lumki, naslli buqalar guruhi yuqori mahsuldor "buqa etishtirib beruvchi" sigirlardan shakllantiriladi. Ularning barcha qimmatli irsiy ko'rsatkichlari nasldan-naslga o'tadi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA

Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti Qoramolchilik bo'limi ilmiy xodimlari va O'zFAning Genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi ilmiy-tadqiqot instituti olimlari bilan hamkorlik amalga oshirilayotgan **AL-362103024-sonli "Noyob zotli hayvonlarni genetik jihatdan pasportlashtirish uchun molekulyar panellar ishlab chiqish"** mavzusidagi amaliy loyihasi ijrosi doirasida respublika "Naslchilik" ilmiy ishlab chiqarish markazida urug' olishda foydalanilayotgan noyob Bushuev zotli naslli buqalardan qon namunalari olingan va ular genetik tahlil qilingan.

1-rasm. "Naslchilik" ilmiy ishlab chiqarish markazidagi Bushuev zotli naslli buqa

Qoramollar podasining irsiy salohiyatini oshirishda nasldor buqalar muxim rol o'ynaydi. Shuning uchun loyiha ijrosi "Naslchilik" korxonasidagi Bushuev zotli nasldor buqalardan qon namunalari olishdan boshlangan. Olingan qon namunalari O'zFA Genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi ilmiy-tadqiqot institutining laboratoriyasida genetik tahlil etildi va yaxshi natijalar olindi. Bushuev zotli naslli buqalarning qonidan DNKsi ajratib olinib, PSR qilindi va sekvenlandi. Jumladan, sut mahsuldorligiga va sifatiga javob beruvchi genlarni sekvenslash natijalari shuni ko'rsatdiki, beta-kazein genining (CSN2) aniqlangan nukleotidlar ketma-ketligi va uning kodlaydigan oqsilning tahlilidan Bushuev zotli "Sherxan" laqabli nasldor buqa beta-kazein geni bo'yicha A2A2 (g.4388C/g.4388C) gomozigota genotipiga ega ekanligi aniqlandi [1].

"Sherxan" laqabli Bushuev zotli nasldor buqa o'zida ikkita (beta-kazein A2A2 va beta-laktoglobulin BB) foydali genotiplarini o'zida mujassam etganligi ma'lum bo'ldi (1-jadval).

1-jadval

Genlar	Genotip
Beta-casein (CSN2)	A2A2
Beta-laktoglobulin(BLG)	BB

Ushbu genotipli qoramollar A2 sutini beradi. Shuni ta'kidlash kerakki, A2 suti inson organizmida oson hazm bo'ladi, sog'liqni yaxshilaydi va insonlarda 2-turdagi qandli diabet, yurak-qon tomir va nevrologik kasalliklarning rivojlanish xavfni kamaytiradi[1].

Bushuev zotiga mansub qoramollarning DNKsi tarkibidagi sut mahsuldorligiga va uning sifatiga mas'ul bo'lgan Beta-kazein (CSN2) va beta-laktoglobulin (BLG) kabi muhim genlari PZR amplifikatsiya qilindi va sekvenlandi. Beta-laktoglobulin (BLG) genining nukleotidlar ketma-ketligi va uni kodlaydigan oqsilining tahlili shuni ko'rsatdiki, Bushuev zotli "Sherxan" nasldor buqada Beta-laktoglobulin (BLG) genining BB gomozigotali genotipi aniqlandi. Mazkur genning BB genotipi sutdagi yuqori oqsil miqdori, sut yog'ining yuqori foizi va sutning yaxshi koagulyatsion xususiyatlari bilan bevosita bog'liq.

Beta-laktoglobulin (BLG) genida aniqlangan nukleotidlar ketma-ketligining BLAST-tahlili shuni ko'rsatdiki, bushuev zoti Xitoy zebusimon qoramolining "Wenshangaofeng" zoti (GenBank NCBI JAKQXP01000003 raqami) bilan yuqori (99,98%) genetik o'xshashlikka ega[5].

**5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH****2-rasm. Bushuev zotli mollarni o'tlatib boqish jarayoni**

Yangi O'zbekiston tarixida birinchi marta mazkur genlarni sekvenslash bo'yicha olingan qimmatli genetik ma'lumotlar GenBank NCBI, EMBL-EBI Yevropa nukleotid arxivi (Buyuk Britaniya, Kembridj) va DDBJ Yaponiya xalqaro malumotlar bazasiga PP504900 va PV038021 Genbank ID raqami bilan kiritildi va integratsiya qilindi[5].

Bushuev zotli qoramollarning noyob xususiyatlaridan yana biri, ularning O'zbekistonning mahalliy sharoitiga juda yaxshi moslashganligidir. Sirdaryo viloyatining cho'l sharoitida anomal quruq va issiq bo'lishiga qaramasdan, Bushuev zotli sigirlar xo'jalik sharoitida 9-10 oy sog'iladi. Sog'im davrini davomiyligi o'rtacha 284 kunni, servis davrini davomiyligi 70-80 kunni va bo'g'ozlik davri 278-280 kunni tashkil etadi. Buzoqlari sog'lom va xayotchan bo'lib 94 -96 % saqlanib qolinadi[4].

3-rasm. "Navro'zboy" f/x dagi Bushuev zotli urg'ochi tanalar

Zotni baholashda asosiy ko'rsatkichlaridan sut mahsuldorligi bo'yicha umumiy to'yimli moddalar miqdoridir (yog', oqsil, karotin, vitamin va boshqalar). Bushuev zotli sigirlarini sut tarkibidagi yog' miqdori 4,12 %, oqsil 3,57 %, karotin 1,14 g, vitamin A 0,25 mg/kg, quruq modda 12,8 % va sutning 734 kaloriyaga ega. Bu ko'rsatkichlar qora -ola zotli sigirlar sutiga nisbatan solishtirilganda yog' - 22,6 % , ga oqsil - 10,9 % ga, karotin - 34,5 %, vitamin A - 8 % va kaloriyasi - 12 % ga yuqori bo'lgan [5].

O'zbekiston Veterinariya ITI olimlarining aniqlashicha Bushuev zoti qoramollarning eng qimmatli biologik xususiyatlaridan yana biri, bu ularning leykoz kasalligiga chidamlidir. Bunday qimmatli sifatga ega bo'lishlik yangi tizim va zotlarni yaratishda ushbu zotdan foydalanish mumkin. Bunday kasallikdan umuman voqif bo'lish ilmiy va amaliy jihatdan muhim ahamiyatga ega. Shuning

uchun, Bushuev zotini nafaqat O'zbekistonda ko'paytirish, balki O'rta Osiyo mamlakatlariga ham ko'paytirish maqsadga muvofiqdir.

Bushuev zotli buzoqlarning qimmatli biologik xususiyatlaridan biri ularning tez etiluvchanligi va jadal o'sishidir. Buzoqlari yuqori o'sishga ega, to'liq to'yimli ozuqalar bilan oziqlantirilganda sutkalik o'sishi 800-1000 grammgacha bo'ladi. 12 oylikdagi tirik vazni 220-240 kg va 18 oyligida 280-340 kg keladi. Burdoqiga qo'yilgan mollari kuniga 700-850 grammdan, ayrimlari 1000 grammdan qo'shimcha vazn beradi. Erkak buzoqlari 12-15 oyligida tirik vazni 350-410 kg keladi va bir kg o'sishga 6,5-7,0 kg oz birligi sarflanadi.

Bo'rdoqilash va go'shtining sifati bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlarda bushuev zotli mollar boshqa zotlarga nisbatan yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan. Xususan, bushuev zotli 18 oylik buqalarda go'shtini o'zi 200 kg gacha bo'ladi. So'yim chiqimi esa 55-60 % ni tashkil etadi, go'shtini sifatli. Go'shtining kimyoviy tarkibi bo'yicha oqsil 18,3 % ni, yog' 19,1 % ni, namlik miqdori 61,5 % ni tashkil etganligi aniqlangan [3].

Shunday bo'lsada, bugungi kunda milliy Bushuev zotimizni takomillashtirish va uni mahsuldorligini oshirish hozirgi talablarga javob bermaydi. Zot bilan seleksion-naslchilik ishlarini olib borish qoniqarli darajada emas. Sh.Q.Amirov va boshqalarning (2020) fikricha, bushuev zoti 65 yil davomida yaratilgan, 50 yil unga e'tibor berilmadi, faqat ekspluatatsiya qilindi. Natijada ushbu milliy zotimiz yo'q bo'lib ketish darajasiga tushib qoldi[2].

Zotni takomillashtirishning asosiy yo'nalishlaridan biri - sut sog'imi miqdorini oshirish bilan birgalikda sutning to'yimligini yaxshilash, ozuqa sarfini pasaytirish, fiziologik xossalari bo'yicha bir xil tipli hayvonlarni yaratishdir.

Loyiha doirasida o'tkazilgan tadqiqotlarimizda bushuev sigirlar elinining hajmi va shakli bilan sut mahsuldorligi o'rtasida ijobiy bog'lanish mavjudligi aniqlangan. Biz o'rgangan podalarda 50 % sigirlarning elini yaxshi, 12 % sigirlar elinida kamchiliklar mavjud.

Loyiha doirasida noyob Bushuev zotli qoramollarning genetik pasportini yaratish uchun molekulyar panellar ishlab chiqilmoqda va Yangi O'zbekiston tarixida birinchi marta milliy qoramol zotimizning genetik pasporti yaratilmoqda.

Kelajakda sigirlarning sut mahsuldorligini oshirish uchun mashinada sog'ishga yaroqli bo'lgan va har bir sigirdan yiliga 5000-6000 kg va undan ko'p sut bergan, sut tarkibidagi yog' miqdori 4 % va undan yuqori, oqsil miqdori 3,5 % bo'lgan foydali belgilarini avlodlariga o'tkazaoladigan bushuev zotli naslli buqalardan foydalanish maqsadga muvofiq.

Naslli podalarni yuqori darajada genetik takomillashtirishda seleksiya samaradorligini oshirish uchun:

- mahsuldorlik qobiliyatini to'liq ifoda etishi va boshqa qimmatli xususiyatlarini yuzaga chiqarishi uchun bushuev zotli mollarni ozuqalarning to'yimliliigi bo'yicha muvozanatlashtirilgan ozuqa ratsionlari bilan oziqlantirish;

- sigirlarni sersut qilish (razdoy) tadbiri orqali sut mahsuldorligini rekord darajaga (yiliga 7-8 ming kg) etkazish va podani qayta ta'mirlash uchun qimmatli nasldor buqalardan samarali foydalanish;

- zotni takomillashtirishda maqsadga muvofiq genetik qobiliyati sifatli bo'lgan buzoqlarni o'stirish, yangi yuqori mahsuldorli tizim, oila va alohida tipga mansub, mashinada sog'ishga yaroqli bo'lgan hayvonlar podasini yaratish lozim.

Bushuev zotli qoramollarini urchitishda asosan "sof holda" urchitish maqsadga muvofiqdir. Buning uchun sof zotli mollarni ko'paytirish kerak bo'ladi. Bushuev zotini genetik yutuqlarini o'sishini (sut mahsuldorligi bo'yicha mashinada sog'ishga) tezlashtirishda boshqa genofond zotlaridan (golland, ayrshir, jersey) chatishtirishning "Qon qo'yish" usulini qo'llab foydalanish lozim.

XULOSA

o'rnida shuni aytish kerakki, sut va sut-go'sht yo'nalishidagi turli zotlar xorijdan O'zbekistonga keltirilib urchitilgani bilan, mahalliy zotlarimiz kabi barqaror va sifatli sut mahsuldorligini namoyon qila olmaydi. Bushuev zoti takomillashtirilsa va ko'paytirilsa issiq iqlim sharoitidagi barcha mamlakatlarning bushuev zotiga qiziqishi ortadi. Sababi, bu zot issiq iqlimga, jumladan, anomal issiqqa va qon-parazitar kasalliklariga chidamli zotdir. Iqlim o'zgarib mintaqamizda havo harorati tobora oshib borayotgan bugungi davrda bu zotni ko'paytirish va uning qimmatli genofondini asrash naqadar dolzarb ekanligi o'z-o'zidan ma'lum bo'ladi.

**5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Adilov B.Sh., Sherimbetov A.K., Ruzmetov D.R., Giyasov Kh.A. et al. Molecular genetic characterization of beta-lactoglobulin gene of Bushuyev dairy cattle local breed in Uzbekistan. *Regulatory Mechanisms in Biosystems journal*. Q4, ISSN 2519-8521 (Print) ISSN 2520-2588 (Online) Regul. Mech. Biosyst. 2025, 16(1), e25018. Scopus journal.
2. Амиров Ш., Гаппаров Ш., Қўзибоев Г'. "Бушув зоти - миллий бойлигимиз", "Chorvachilik va naslchilik ishi" журналы, Тошкент 2020 й. 2-сон, 6-7 бетлар.
3. Бойбулов Б.Ш. ва бошқалар "Бушув зотли қорамолларни бош сонини кўпайтириш ва маҳсулдорлигини ошириш йўлари", "Chorvachilik va naslchilik ishi" журналы, Тошкент 2020 й № 02 19-20 бетлар.
4. Гиясов Х.А., Бойбулов Б.Ш. "Ўзбекистонда яратилган ягона зотимизни асраб қолайлик" *Chorvachilik va naslchilik ishi* Ж. Тошкент, 2021 г., 3-сон, 8-11 бетлар.
5. Гиясов Х.А. и др. Генотип племенного быка-производителя бушувской породы по бета-казеину(CSN2)., В сб. материалов международной конференции на тему «Актуальные проблемы развития животноводства: современные методы и перспективы», Ташкент, 26-27-сентября 2024 г. С.712-718.
6. Маматқулов О., Мамталиев Ш., Ризаев О. "Ўзнаслчилик" давлат корхонасида "Бушув" зотли насли буқаларнинг наслдорлик ва экстерер кўрсаткичлари. "CHORVACHILIK va NASLCHILIK ISHI" илмий-амалий журналы, 2020 йил, 5-сон, 15-17 бетлар.
7. Носиров У., Досмухамедова М., Сермаҳсул "Оқ чўл" қорамол зоти подаларини шакллантириш. "CHORVACHILIK va NASLCHILIK ISHI" илмий-амалий журналы, 2020 йил. 4-сон, 5-7 бетлар.
8. Г'иёсов Н.А. Қорамолларнинг электрон базаси яратилади. Ўзбекистон Қишлоқ ва сув хўжалиги Ж. 2021 йил 9-сон, 20 бет.

FarDU. Ilmiy xabarlar – Scientific journal of the Fergana State University

Volume 31 Issue 3, 2025-yil

DOI: [10.56292/SJFSU/vol31_iss_k/a117](https://doi.org/10.56292/SJFSU/vol31_iss_k/a117)

UO'K: 638.144.5

ASALARI OILASINI MINERAL OZUQALAR BILAN OZIQLANTIRISH**КОРМЛЕНИЕ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ МИНЕРАЛНЫМИ ПИТАТЕЛНЫМИ
ВЕЩЕСТВАМИ****FEEDING BEE COLONIES WITH MINERAL NUTRIENTS****Nizomitdinova Ma'rifatxon Shoirjon qizi¹**¹Farg'ona davlat universiteti katta o'qituvchisi q/x.f.f.d., (PhD)
0000-0001-7154-3713**Rustamova Durdona Lochinbek qizi²**²Farg'ona davlat universiteti talabasi
0009-0007-5934-0877**Annotatsiya**

Jahonda ko'plab asalarichi olimlar tomonidan asalari oilalarini mahsuldorligini oshirish, rivojlanishini yaxshilash, asalari oilalariga beriladigan ozuqa tarkibini yaxshilash va sifatli ozuqa bilan parvarishlash bo'yicha yangi innovatsion texnologiyalar qo'llanilmoqda. Ushbu maqolada asalari oilasini mineral ozuqalar bilan oziqlantirish haqida so'z yuritilgan.

Аннотация

Во всем мире многие пчеловодные ученые внедряют новые инновационные технологии для повышения продуктивности пчелиных семей, улучшения их развития, улучшения состава кормов, предоставляемых пчелиным семьям, и ухода с использованием качественного корма. В данной статье рассматривается кормление пчелиных семей минеральными питательными веществами.

Abstract

Around the world, many apicultural scientists are implementing new innovative technologies to increase the productivity of bee colonies, improve their development, enhance the nutritional composition provided to bee colonies, and provide quality feed for their maintenance. This article discusses feeding bee colonies with mineral nutrients.

Kalit so'zlar: Asalari oilasi, epibrassinoloid, asalarilarning kunlik tuxum qo'yganligi, xamirsimon kandi, asalari, TANG preparati, kavitsion preparati.

Ключевые слова: пчелиная семья, эпибрассинолид, ежедневное откладывание яиц пчелами, дрожжевой корм, пчелы, препарат ТАНГ, препарат Кавицон.

Key words: bee colony, epibrassinolide, daily egg-laying of bees, east-based candy, bees, TANG preparation, Kavitsion preparation.

KIRISH

Butun jahon oziq-ovqat xavfsizligi tashkilotining (FAO) ma'lumotiga ko'ra 2023-yil bo'yicha "Jahonda asal ishlab chiqarishda Xitoy, Turkiya, Argentina, Ukraina, Germaniya va Rossiya mamlakatlari etakchi o'rinlarni egallab kelmoqda". O'zbekiston Respublikasining o'ziga xos tabiiy iqlim sharoitida asalari oilasini tezkor texnologiya asosida boqish qulaydir. Shuning uchun ham asalarichilik qishloq xo'jaligining tarmoqlaridan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Asalari oilasini erta bahorda oziqlantirishda oilani o'sishi va rivojlanishida ijobiy ta'sir etadigan mineral ozuqalar ham katta ahamiyatga ega. Shularni hisobga olib, asalari oilasi mahsuldorligini oshirishda ko'p xil mineral moddalardan asalari ozuqasi tarkibiga qo'shib berilgan. Bunday mineral moddalar bilan oziqlantirilgan asalari oilalarining mahsuldorligi oshishi bilan birga asalari organizmida modda almashinish jarayonlari ancha yaxshilangan, xususan qishlovga chidamliligi birmuncha oshgan hamda ona asalarining kunlik tuxum qo'yish darajasi oshganligi kuzatilgan.

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

N.M.Ishmuratova va boshqalarning tadqiqot ishlarida Boshqirtiston Respublikasida asalari oilasini erta bahorda, hatto qishlov davrida erto'lalarda saqlanadigan asalarilarni fevral oyidan boshlab, ularni oziqlantirishda kondisil feromonidan foydalanilgan [1]. Bu preparatni xamirsimon kandi bilan qo'shib, har 500 gr ozuqa kandiga 0,2 mg miqdorda qo'shib berilgan. Bu xamirsimon kandi ozuqasini asalari uyasidagi romlar ustidan 500 gr miqdorida berib borilgan. Natijada, asalari oilasida o'sish va rivojlanish kuzatilgan, ona asalarini kunlik tuxum qo'yish miqdori birmuncha oshgan. Oilada nasl miqdori aprel oyida 132,8 kvadratni tashkil etgan bo'lsa, avgust oyiga kelib, ularning soni 208,2 kvadratga etgan. Xuddi shunday, tajribadagi asalari oilalarida oila mahsuldorligi bo'lgan asal hosili har bir asalari oilasida nazoratdagi guruhlariga nisbatan 25,6 kg ga oshgan, propolis 120 gr ga va gulchang to'plashi 130,3 gr ga oshganligini ko'rsatib o'tadilar.

A.V.Korolevning o'tkazgan tadqiqotlarida issiqxonalarda xususan bodring ekilgan joylarda, gulchangini ozligi tufayli asalari tanasidan ko'p miqdorda oqsil sarflanadi va asalarilar tez xolsizlanib qoladi [2]. Ana shu maqsadda asalari ozuqasi tarkibida TANG preparatidan 1 litr shakar sharbatiga 4 gr miqdorda qo'shib berilgan. Natijada asalari tanasida yog' miqdori 2,60 ballga va tomoq bezlarining rivojlanish darajasi nazorat guruhiga nisbatan 3,05 ballga oshganligi kuzatilgan. Shuningdek, asalari oilasidagi asalarilar miqdori nazorat guruhiga nisbatan 1,4 kg ga va uyadagi nasl miqdori esa 54,5-58,0 kvadratga oshganligini ko'rsatib o'tadi. Shuning uchun ham, bodring ekilgan issiqxonalarga asalarilarni fiziologik holatini yaxshilash maqsadida, kukunsimon TANG preparatidan keng foydalanishni tavsiya etadi.

L.I.Boysenyukning tadqiqot ishlarida Moskva viloyati sharoitida etilbrossinolid gormoni erta bahordan asalari ozuqasiga 1 litr shakar sharbatiga 0,2 mg miqdorida qo'shib berilganda asalari umri ikki barovar ortganligini ko'rsatib o'tadi [3]. Shuningdek, ularning tadqiqotlarida tajribadagi asalari oilalarida nazorat guruhidagiga nisbatan nasl miqdori may oyida 104,0 kvadratga ega bo'lgan bo'lsa, iyul oyiga kelib 248,0 kvadratga etgan. Xuddi shunday, ona asalarining kunlik tuxum qo'yishi ham ko'p bo'lgan. Gormon qo'shimchalari bilan oziqlantirilgan oilalarda ona asalarilarning kunlik tuxum qo'yishi nazorat guruhlarida 1000 donani tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich tajriba guruhlarida 1600 taga yoki 1,7 barovarga oshgan. Hatto, ayrim tajriba guruhlarida bu ko'rsatkich 2000 tadan ko'p bo'lganligi e'tiborga olingan. Bunday asalari oilalarida ko'ch ajralib chiqishiga moyilligi sezilmagan, asalarilar esa jaxldor bo'lmaganligi hamda asalari oilasi asosiy asal yig'ish mavsumigacha tez rivojlanib, ko'p miqdorda asal to'planganligini ko'rsatib o'tadi.

D.V.Shishkanov, I.Y.Vereshakalarning tadqiqot ishlarida asalari oilasini erta bahorda, uning rivojlanishini ta'minlash maqsadida, shakar sharbatiga ma'lum miqdorda kavitson va VESP preparatlaridan qo'shib berishgan [4]. Natijada, yuqorida qayd etilgan preparatlar bilan oziqlangan tajriba guruhlarida asalarilarning uchish faolligi ancha kuchaygan. Xususan, soat 10:00 dan 12:00 gacha bo'lgan davrda, ularni inoq bo'lib uchish faolligi 30,1% ga oshganligi kuzatilgan. Xuddi shunday, kovitson va VESP preparatlari bilan oziqlangan tajriba guruhlarida asalari oilalari nazorat guruhiga nisbatan tajriba guruhlarida asal mahsuldorligi 51,4% ga, yangi mum pardali ramkalar qurish faoliyati esa 50,1% ga ko'p bo'lganligi ta'kidlab o'tadilar.

S.N.Luganskiy va boshqalar o'tkazgan tadqiqotlarida, kavitson preparatini asalari oilasiga va uning rivojlanish davrlariga bo'lgan ta'siri har tomonlama o'rganilgan [5]. Kovitson preparati kukunsimon shaklda bo'lib, uning tarkibi mikroelement va vitaminlarga boydir. Shuning uchun ham u asalari oilasini tez qo'zg'atib, rivojlantirib yuboradi. Xususan, kavitson preparati bilan oziqlangan tajriba guruhlarida asalari lichinkalarining rivojlanishi hajmini dastlabki kundagidan oxirgi davrda 1501-1541 marotaba oshgan, nazorat guruhida esa 1347 marotaba bo'lanligi aniqlangan. Xuddi shunday holat, ona va erkak asalari etishtirishda ham kuzatilgan. Tajriba guruhlarida ona asalarining kunlik tuxum qo'yishi nazorat guruhiga nisbatan 24,4% ga va oila kuchi esa 12,4% ga oshganligi kuzatilgan. Natijada, tajriba guruhlarida nazorat guruhiga nisbatan asal mahsuldorligi 21,7-26,2% ga va mum mahsuldorligi esa 10,9-25,2% ga ortgan. Shuningdek, qishlov davrida ozuqa sarfi 17-20,8% ga va asalari chiqimi esa 6,2-9,7% ga kamaygan.

A.N.Rudenkoning tadqiqotlarini ko'rsatishicha, asalari organizmining fiziologik holatiga TANG preparatining ta'sirini o'rgangan [6]. Asalari tanasida bo'ladigan o'zgarishlardagi xususan, asalari vazniga, uning o'rta va orqa ichaklarida bo'ladigan o'zgarishi va asalari hayotchanligi kabi ko'rsatkichlar o'rganilgan. Bir kunlik yosh asalarilar vazni tajriba guruhlarida 6,2% dan 20,7%

gacha ortganligi aniqlangan. Asalari orqa ichagidagi to'plangan axlatlar miqdori tajriba guruhlarida 18,5-35,17 mg ni tashkil etgan. Eng qiziqarli tomoni shundaki, TANG probiotigi bilan oziqlangan asalari oilalarida askosferoz va evropa chirish kasalliklariga chidamli ekanligi ko'rsatib o'tilgan.

A.G.Mannapov, L.A.Redkovalarning tadqiqot ishlariga ko'ra asalari oilalarida asalari nasli miqdorini va ona asalarini kunlik tuxum qo'yish darajasini oshirish maqsadida apiroy preparatini qo'llashni tavsiya etadilar [7]. Apiroy preparati suyuqlik holatida bo'lib, uning tarkibida asosan asalari sutini eslatuvchi moddalardan iborat. Apiroy mum pardalariga purkab berilgan. Natijada, apiroy purkalgan mum pardalari tez va sifatli to'qilgan hamda bunday oilalarda ona asalarining tuxum qo'yishi tajriba guruhlarida nazorat guruhiga nisbatan 2483 donaga etgan. Xuddi shunday, oilada nasl miqdori ham kunsayin ortib borgan va ikki oy davr ichida 319 kvadratga etgan hamda oila kuchi 6,1 kg ga etganligi aniqlangan.

NATIJA VA MUNOZARA

A.Z.Brandrof va boshqalarning ma'lumotlariga ko'ra, Udmurtiya Respublikasi iqlim sharoitida eng kamkuch asalari oilalarini o'sish va rivojlanishini ta'minlash maqsadida asalari oilalarini ozuqasi tarkibiga 5 mg organik kalsiy qo'shib berilganda, ona asalarining kunlik tuxum qo'yishi tajriba guruhlarida 1,7 barovarga ko'paygan, nazorat guruhlarida esa bu ko'rsatkich 1,3 marotabaga teng bo'lgan [8]. Ishonchlilik darajasi $P < 0,01\%$ ni tashkil etgan. Shuningdek, asalari oilasi mahsuldorligiga ham ta'siri yuqori bo'lgan, nazorat guruhlaridagi har bir asalari oilasidan o'rtacha 19,6 kg tovar asal olingan bo'lsa, tajriba guruhlaridagi oilalarda esa 26,6 kg ko'p asal olingan. Shu bilan birga asalari oilasini qishloviga ijobiy ta'sir etgan.

Organik kalsiy qishlov davrida ball hisobida 14 marotaba ko'p ball olgan bo'lsa, bu ko'rsatkich nazorat guruhida esa 0,4 marotaba ko'p ballni tashkil etgan.

S.A.Malkova, N.P.Vasilenkolarning ko'p yillik tadqiqotlarida LP UDS preparatini ko'pgina qishloq xo'jaligi hayvonlari ozuqalariga qo'shib berilganda, uning foydasi katta ekanligi, xususan hayvonlarni kasalliklarga chidamlilik xususiyatlarini oshirishni hisobga olib, bu preparatni asalarichilikda qo'llash bo'yicha tadqiqotlar olib borishgan. Tadqiqotlar davrida tajriba guruhlaridagi asalari oilalarida 10 litr shakar sharbatiga 10 ml preparat qo'shib berilgan. Natijada, tajriba guruhlaridagi ona asalarilarning kunlik tuxum qo'yish darajasi 2300 taga etgan yoki nazorat guruhiga nisbatan 115,5% ga ortgan, asalari oilasining oilasini kuchi bahorda 4,5 kg bo'lsa, asal mavsumi boshlanishi oldidan 7,5 kg bo'lgan, yoki bu 121,0% ga oshganligi aniqlangan. Shuningdek, tajriba guruhlarida yalpi asal mahsuloti har bir asalari oilasiga 68,9 kg ni tashkil etgan bo'lsa, bu nazoratga nisbatan 117,1% ga ko'p bo'lganligi kuzatilgan.

A.G.Mannapov, O.S.Larinovalarning o'tkazgan tadqiqotlarining ko'rsatishicha, asalari oilasini qishlovga tayyorlash oldidan, ularning ozuqasi tarkibida apinik preparatini qo'shib berganda, asalari oilalari qishlovga sog'lom va kuchli holatda kirgan. Qishlov oldidan har bir oilaga o'rtacha 10 litrdan apinik solingan ozuqalardan berilgan, natijada qishlovga kirgan tajribadagi har bir asalari oilalari 2,58-2,67 kg kuchga ega bo'lgan hamda qishlov davrida ozuqa sarfi kam bo'lgan. Natijada, asalarining orqa ichagida to'plangan najas miqdori kamaygan va undagi katalaza fermentining faolligi oshganligi kuzatilgan, ya'ni najas miqdori 39,7 mg ni tashkil etgan. Nazorat guruhlarida esa bu ko'rsatkich 10,8 mg ga ko'p bo'lgan. Shuningdek, katalaza fermentining faolligi 39,1% ga ortgan, nazorat guruhlarida esa bu ko'rsatkich 27,2% ni tashkil etgan va tajriba guruhlarida nozematoz kasalligi bilan kasallangan holatlari uchramagan.

V.I.Maslennikova, N.M.Ishmuratovalarning tadqiqotlarining ko'rsatishicha, issiqxonalarda asalarilarning ish faoliyatini oshirish maqsadida kandisil, TANG kabi preparatlardan asalarilarni oziqlantirishda foydalanganlar. Natijada, oila kuchi 1,7 kg gacha oshgan, uyadagi nasl miqdori esa tajriba guruhlarida 20,5 kvadratga oshgan. Shuningdek, ona asalarilarning kunlik tuxum qo'yishi ham 18-22,1% ga oshgan. Shuningdek, TANG preparatini va kandisil biostimulyatoridan qo'shib berilgan tajriba guruhlarida asalarilarning hayotchanligi 18-20 kunga uzayganligi kuzatilgan. Faqatgina kandisil bilan oziqlantirilgan oilalarda asalarilarning fiziologik holati kuchaygan. Natijada, uyada yangi ona asalari etishtirish uchun mum kosachalari qura boshlagan. Faqatgina TANG preparati bilan oziqlangan oilalarda esa bu holat kuzatilmagan, lekin asalari oilasi ancha kuchaygan.

G.A.Ignateva, A.B.Soxlikovlarning o'tkazgan tadqiqotlarini ko'rsatishicha, asalari oilasini o'sishi va rivojlanishi uchun kobalt kabi mikroelementning ahamiyati juda katta [6]. Shu maqsadda,

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

“Apistim” preparatining 10 gr ni 5 litr shakar sharbatiga qo‘shib berilganda, ona asalarining kunlik tuxum qo‘yishi 25-30% ga asalarilarning faol uchishi va o‘simlik gullariga qatnashi esa 80% ga oshgan. Xuddi shunday, asalarilarni suvdonlariga “Apistim” preparatidan ma‘lum miqdorda qo‘shilganda ham, ularni suvga qatnash faolligi nazorat guruhiga nisbatan birmuncha oshgan. Natijada, asalari oilasini mahsuldorligi (asal, mum, gulchang, propolis) yaxshilangan. Shuningdek, qishlov oldidan asalari ozuqasi tarkibiga qo‘shib berilganda, oilada yosh asalarilar miqdori 18-20% ga oshganligi aniqlangan.

M.K.Chugreyev, A.A.Mosolovlarning tadqiqotlarining ko‘rsatishicha, Volgograd viloyati sharoitida erta bahordan boshlab asalari oilasini o‘shirish va rivojlanishini tezlashtirish maqsadida, ularni 50% li shakar sharbati tarkibiga “Elitseal” va “Nutseal” biologik faol moddalardan 1 g/l miqdorda 40 kun qo‘shib berishgan. Natijada, asalari oilasida nasl miqdori oshgan 40 kun davr ichida “Elitseal” preparati bilan oziqlangan guruhlarda, ona asalarilarning kunlik tuxum qo‘yishi 2019,3 donaga, “Nutseal” preparati bilan oziqlangan guruhlarda esa 1832,3 donani tashkil etgan. Bu ko‘rsatkich nazorat guruhlarida 1589,4 dona bo‘lgan. Xuddi shunday, asalari nasl miqdori ham birinchi guruhda 252 kvadratni tashkil etgan. Nazorat guruhida esa bu ko‘rsatkich 201 dona bo‘lgan. Oilaning mahsuldorligida birinchi tajriba guruhida yalpi asal 96,2 kg va ikkinchi tajriba guruhida 90,2 kg va nazorat guruhida esa 81,4 kg ni tashkil etgan. Ramka to‘qish ham 30-35% ga oshgan hamda oilada gulchang va propolis to‘plashlari ham birmuncha oshgan.

O.S.To‘rayev va boshqalarning ma‘lumotlariga qaraganda, asalari oilasining oziqlantirishda shakar sharbatiga 0,2 mg/l va 0,4 mg/l miqdorida tabiiy preparat, vitaminlarga boy bo‘lgan “Vitrum-sentrum” dan asalari ozuqasi uchun foydalanganlar [9]. Natijada, bu preparatlardan 0,4 mg/l miqdorida foydalanganda, tajriba guruhlarda barcha nisbiy ko‘rsatkichlar nazorat guruhiga nisbatan 25-35% ga oshganligi kuzatilgan hamda asalari oilasida nasl miqdori 104,4 kvadratga ko‘p va asalarini kunlik tuxum qo‘yishi 1532,8 donaga oshgan. Asalari organizmida protein miqdori birinchi tajriba guruhida 38,0% ni tashkil etgan bo‘lsa, ikkinchi tajriba guruhida 58,1% ga teng bo‘lgan. Natijada, asalari oilasining asal mahsuldorligi I tajriba guruhida 31,3 kg va II tajriba guruhida esa 35,5 kg ni tashkil etgan. Nazorat guruhida esa bu ko‘rsatkich 26,2 kg bo‘lganligi kuzatilgan.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, soya suti asosida tayyorlangan tabiiy ozuqalar Karpat zotli asalarilarning fiziologik holati va mahsuldorligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Tajriba davomida kuzatilgan ona asalarilarning tuxum qo‘yish faolligi, naslning son jihatdan ortishi, asal yig‘ish ko‘rsatkichlarining yaxshilanishi hamda asalari oilalarining umumiy faolligi bu uslubning samaradorligini isbotlaydi. Bunday ozuqalar asalarilarning oziqlanish tizimini diversifikatsiya qilish orqali ularning salomatligi va ishlab chiqarish faoliyatini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv ekologik toza va iqtisodiy jihatdan maqbul bo‘lib, zamonaviy asalarichilikda muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ишмуратова, Н.М., Маннопов А.Г., Ишмуратов Г.Ю. Препарат кандисил для стимуляции роста и развития семи в ранневесенний период // Журнал Пчеловодство. – Москва, 2002. - № 2. – С. 20-21.
2. Королев А.В. Влияние препарата ТАНГ на физиологическое состояние пчел в теплицах блочного типа // Журнал Пчеловодство. - Москва, 2011. - № 4. – С. 17-20.
3. Бойценюк Л.И. Эпибрассинолид. Результаты и перспективы // Журнал Пчеловодство. - Москва, 2001. - № 3. - С. 35-36.
4. Шишканов Д.В., Верешака И.Ю. Препараты ковитсам и ВЭСП перспективы использования // Журнал Пчеловодство. - Москва, 2005. - № 5. - С. 22-23.
5. Луганский С.Н., Клочко Р.Т., Блинов А.В. Ковитсам стимулятор развития семей // Журнал Пчеловодство. - Москва, 2003. - № 4. – С. 26-27.
6. Руденко А.Н. Влияние препарата ТАНГ на пчел в условиях теплиц. Журнал Пчеловодство. - Москва, 2015. - № 1. – С. 14-16.
7. Маннапов А.Г., Редкова Л.А. Влияние препарата Апират в составе вошины на хозяйственно-полезные признаки пчелиной пчелиных семей // Журнал Пчеловодство - Москва, 2015. - № 1. – С. 23-25.
8. Брандров А.З., Ивайлова М.М., Пролников А.В. Органический кальций для улучшения биологических признаков пчел // Журнал Пчеловодство. - Москва, 2015. - № 9. - С. 26-29.
9. Тураев О.С., Безверхов А.П., Икрамов Б.К. Влияние подкормки сиропом с поливитаминно-минеральным препаратом “Витрум-центри” йодом, селеном на продуктивность пчел // “Ветеринария хамда

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV
TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Чорвачилик илми ва амалиётининг долзарб вазифалари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжуманлари. - Самарқанд, 2012. - Б. 167-170.

UO'K: 638.144.5

ASALARI OILALARINI TABIIY OZUQALAR BILAN OZIQLANTIRISH**КОРМЛЕНИЕ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ НАТУРАЛЬНОЙ ПИЩЕЙ****FEEDING BEE FAMILIES WITH NATURAL FOOD****Nizomitdinova Ma'rifatxon Shoirjon qizi¹**¹Farg'ona davlat universiteti katta o'qituvchisi q.x.f.f.d., (PhD)
0000-0001-7154-3713**Yunusova Mohinur Murod qizi²**²Farg'ona davlat universiteti talabasi
0009-0000-7727-645X**Annotatsiya**

Tabiiy ozuqalardan gulchang, biogormonlar, faol biologik qo'shimchalar hamda har xil o'simliklar shirasidan foydalanish asalari oilasini faolligini oshiradi, ona asalari tuxum qo'yish mahsuldorligini hamda ishchi asalari oilasining ishchanlik faoliyatini ko'paytiradi. Shuning uchun ham asalari oilasini boqish va rivojlantirish uchun tabiiy ozuqalar katta ahamiyatga ega. Ushbu maqolada asalari oilalari mahsuldorligini oshirish asalari oilasi mahsuldorligini oshirish maqsadida har xil tabiiy ozuqalarni asalari ozuqasiga qo'shib, undan foydalanish to'g'risida batafsil ma'lumotlar keltirilgan.

Аннотация

Использование натуральных питательных веществ, таких как пыльца, биогормоны, активные биологические добавки, нектар различных растений, повышает активность пчелиной семьи, увеличивает яйценоскость пчелиных маток и повышает трудоспособность рабочих пчел. Вот почему натуральные продукты имеют большое значение для питания и развития пчелиной семьи. В статье представлена подробная информация о том, как повысить продуктивность пчелиных семей путем добавления в корм для пчел различных натуральных питательных веществ и их использования.

Abstract

The use of natural foods such as pollen, biogormones, active biological additives and various plant juices increases the activity of the bee colony, increases the egg-laying productivity of queen bees and the working activity of worker bees. Therefore, natural foods are of great importance for the maintenance and development of the bee colony. This article provides detailed information on the use of various natural foods in bee feed in order to increase the productivity of bee colonies.

Kalit so'zlar: gulchang, biogormon, soya suti, kandi, tabiiy ozuqa, mahsuldorlik.**Ключевые слова:** пыльца, биогормон, соевое молоко, конфеты, натуральная пища, продуктивность.**Key words:** pollen, biogormones, soy milk, candy, natural food, productivity.**KIRISH**

Dunyo bo'yicha sohada vujudga kelgan salbiy oqibatlar natijasida asalari oilalari soni kamayib ketdi, bu esa mavjud asalari zotlarining irsiy xususiyatlaridan to'la foydalanish imkoniyatlarini chegaralab qo'ydi, asalari oilalarning rivojlanish qobiliyati kechika boshladi, qishlovdan chiqishi og'irlashdi, iqlim sharoitimizga va turli kasalliklarga chidamliligi pasaydi. Shundan kelib chiqib, asalari oilalarini rivojlanishini yaxshilash, mahsuldorligini oshirish, sifatli ozuqa bilan ta'minlash chora-tadbirlarini ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

I.Y.Israfilovning tadqiqot ishlarining natijalari ko'ra, asalari oilasining mahsuldorligini oshirish va ona asalari etishtirishda SJK gormonini asalarichilikda qo'llashda ko'pgina yutuqlarga erishganligini ko'rsatib o'tadi [1]. Jumladan, SJK gormonining 100 ml ni bir litr shakar sharbatiga

qo'shib tarbiyalovchi asalari oilalariga berilganda, sun'iy usulda ona asalari etishtirish davrida tajriba podasida nazoratga 32,7% ga ko'p ona asalari etishtirilgan.

V.M.Smironovning ko'rsatishicha, Primore o'lkasida asalari oilasi mahsuldorligini oshirish maqsadida, gulchang o'rnini bosuvchi bir necha xil ozuqalardan foydalanilgan [2]. Xususan, soya o'simligidan foydalanib (soya shroti) asal qo'shib tayyorlangan xamirsimon kandi ozuqasi tayyorlab asalarilarni oziqlantirib kelganda, tajriba guruhlarida nazoratga nisbatan oiladagi nasl miqdori 31,4% ga, oila kuchi esa 15,0% ga oshgan.

A.S.Yakovlev, S.M.Maxmasharipovlarning tadqiqotlarining natijalariga ko'ra, erta bahorda asalari oilasida nasl etishtirishni ko'paytirish maqsadida xamirsimon kandi ozuqasini berishni taklif qiladi [3]. Bunday kandi ozuqasi tarkibida 4 kg shakar uni 1 kg asal, 0,5 kg quruq holdagi xamirturush,

0,2 kg yog'siz sut kukuni, 0,2 litr suv qo'shib tayyorlangan kandi ozuqasi asalari oilasi kuchini bahorda 21,2% ga va oilada asal mahsuldorligini 26,3% ga ko'paytirganligi aniqlagan. Bunday kandi ozuqasini asalarilar tomonidan tezroq va osonroq o'zlashtirib olgan, ularni har 10 kunda 0,4 litr suv qo'shib berishini tavsiya qilgan.

Bizning tajribalarimizda asalari oilalarini mahsuldorligini oshirish maqsadida soya suti ozuqasidan foydalanildi.

TADQIQOT METODI VA METODOLOGIYASI

Ilmiy-tadqiqot ishlari Farg'ona viloyat "Asalarichilar uyushmasi"dagi, Farg'ona davlat universiteti va Vengriyaning qishloq xo'jaligi va hayotiy fanlar universiteti ilmiy loyihalar markazining "Asalarichilik kovorking markazi"dagi asalarichilik tajriba xo'jaligida bajarildi.

Tajriba guruhlaridagi asalari oilalarini oziqlantirish, ularni asal mahsuldorligi va fiziologik holatlari hisobga olingan holda tashkil etildi va ularni asrash, boqish sharoitlari esa bir xil bo'lishi tavsiya etildi.

Tadqiqotlar o'tkazish maqsadida soya o'simligining "Baraka" navi tanlab olindi. 2015-yilda Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan.

Tadqiqot o'tkazish davrida o'xshashlik asosida nazorat guruhida (n-10) va tajriba guruhlarida (n-30) asalari oilalari tashkil etildi. Nazorat guruhida asalari oilasi faqatgina shakar sharbati bilan oziqlantirildi, I tajriba guruhida esa asalari ozuqasi tarkibiga tabiiy soya sutidan 20 ml, II tajriba guruhida 30 ml va III tajriba guruhida esa 40 ml soya suti qo'shib berildi.

Tajriba o'tkaziladigan asalari oilalarida bo'ladigan o'zgarishlar, uyadagi asalari va nasl miqdori, ona asalaring yoshi va kunlik tuxum qo'yish miqdori, uyadagi ramkalar soni, uning sifatiga hamda ozuqa miqdori G.F.Taranovning "Методы исследования по разведению и содержанию пчел" uslubi asosida Microsoft Excel dasturi yordamida bajarildi [4].

Ona asalarilarning kunlik tuxum qo'yish darajasi to'g'risida ma'lumotlar quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Tajriba guruhlaridagi ona asalarilarning kunlik tuxum qo'yishi, dona
(2022-2024 yy.)

Tadqiqot o'tkazilgan vaqt	n	Karpat asalari zoti Nazorat guruhi ($X \pm S_x$)	I tajriba guruhi 20 ml soya suti ($X \pm S_x$)	II tajriba guruhi 30 ml soya suti ($X \pm S_x$)	III tajriba guruhi 40 ml soya suti ($X \pm S_x$)
Mart	10	538,3 \pm 9,4	548,4 \pm 8,1	564,5 \pm 6,1*	571,4 \pm 5,1**
April	10	931,2 \pm 7,3	1040,5 \pm 10,1	1440,1 \pm 5,3	1518,1 \pm 5,3
May	10	1440,4 \pm 10,1	1747,2 \pm 8,4	1986,40 \pm 7,3	1991,4 \pm 6,3
Iyun	10	1812,3 \pm 44,3	2168,3 \pm 10,4	2185,09 \pm 8,1	2185,5 \pm 7,1
Iyul	10	1812,1 \pm 35,4	2178,1 \pm 9,4	2198,4 \pm 8,1	2211,4 \pm 9,1

Eslatma: *P>0,95; **P>0,99

1-jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatmoqdaki, tajriba guruhlarida ona asalarilar, har qanday ob-havo sharoitida ham kunlik tuxum qo'yish darajasini erta bahordan boshlab ko'paytirib borgan. Nazorat guruhida dastlabki mart oyida ona asalarini kunlik tuxum qo'yishi, mart oyida uning tuxum

**5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV
 TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

qo'yishi 538,3±9,4 donani tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich aprel oyida 931,2±7,3 donani tashkil etgan, may oyida esa yuqori ko'rsatkich 1440,4±10,1 donani, iyun oyida 1812,3 donani tashkil etgan, yoki bu mart oyiga nisbatan 1274 donaga ko'p. Bu esa 336% ni tashkil etadi.

Olib borilgan tadqiqotlarimizda soya suti bilan oziqlantirilgan ona asalarining kunlik tuxum qo'yishini oylar davomida o'zgarib turishini o'rgandik. Bu to'g'risidagi ma'lumotlar quyidagi 4.2.3-rasmda ham ko'rish mumkin.

4.2.3-rasm. Tajriba guruhlaridagi ona asalarilarning kunlik tuxum qo'yishi, dona (2022-2024 yy.)

4.2.3-rasm ma'lumotlari shuni ko'rsatmoqdaki soya suti ozuqasi bilan oziqlantirilgan tajriba guruhlarida ona asalarining kunlik tuxum qo'yishi nazoratga nisbatan oylar davomida o'sib borgan.

1-rasm. Asalarilarni soya suti bilan oziqlantirish jarayoni
XULOSA

Asalari oilalarini soya suti bilan oziqlantirish natijasida asalari oilalarining faolligiga ijobiy natija ko'rsatgan. Albatta soya suti tarkibi oqsil va biologik faol moddalarga juda ham boyligi sabab bo'lgan. Asalari oilasiga asosiy ozuqaga soya suti qo'shib berilganda ona asalarining tuxum qo'yish miqdori kun sayin ortib bordi. Yosh ishchi asalarilarning ham mehnat unumdorligi ham ortib bordi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Исрафилов И.Ю. Повышение качества пчелиных маток под действием биостимулятора СЖК // Сборник научных трудов: Вопросы технологии производства меда и воска., 1985. – С. 110-120.
2. Смирнов В.М. Белковые заменители и использование резервной перги для наращивания сильных семей в Приморском крае // Сборник научных трудов института пчеловодства. Рыбное. - Москва, 1975. – С. 99-107.
3. Яковлев А.С., Махмашарипов С.М. Эффективность тестообразных подкормок для пчел в весенний период // Сборник научных трудов института пчеловодства. - Рязан, 1978. - С. 22-24.
4. Таранов Г.Ф. Методы исследования по разведению и содержанию пчел. – Москва: ВАСХНИЛ, 1971. - С. 49-55.
5. To'rayev O.S., Nizomitdinova M.Sh., Turdaliyev A.T. Asalari oilasi mahsuldorligini shirishda soya o'simligi sutidan foydalanish. Science and innovation international scientific journal olume 1 ISSUE 8. UIF-23.11.2022: 8.2 ISSN: 2181-3337. (258-261). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7352358>

UO'K: 633.15:631.559(575.1)

**MAKKAJO'XORINING "O'ZBEKISTON-2018" NAVINI DON UCHUN YETISHTIRISHDA
ENG MAQBUL KO'CHAT QALINLIGINI ANIQLASH BO'YICHA TAJRIBA ISHLARI****ОПЫТНЫЕ РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОПТИМАЛЬНЫХ САЖЕНЦЕВ КУКУРУЗЫ
СОРТА «УЗБЕКИСТАН-2018» ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ НА ЗЕРНО****EXPERIMENTAL WORK ON DETERMINING THE OPTIMAL SEEDLINGS OF THE
"UZBEKISTAN-2018" CORN VARIETY FOR GRAIN GROWING****Axmedov To'liq Pardavich¹**¹Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti bo'lim boshlig'i
0009-0001-1917-0355**Annotatsiya**

Ushbu maqolada makkajo'xorining "O'zbekiston-2018" navini don uchun etishtirishda eng maqbul ko'chat qalinligini aniqlash bo'yicha olib borilgan tajriba ishlari natijalari yoritilgan. Tadqiqot davomida turli ekish zichligining o'simliklarning o'sishi, rivojlanishi va hosildorlikka ta'siri o'rganildi hamda optimal ko'rsatkichlar aniqlandi.

Аннотация

В статье представлены результаты опытных исследований по определению оптимальной густоты посадки кукурузы сорта «Узбекистан-2018» при выращивании на зерно. В ходе эксперимента изучено влияние различных уровней плотности посева на рост, развитие растений и урожайность, а также определены наиболее эффективные показатели.

Abstract

This article presents the results of experimental studies aimed at determining the optimal planting density for growing the maize variety "Uzbekistan-2018" for grain production. The research investigated the effects of various sowing densities on plant growth, development, and yield, and identified the most effective parameters.

Kalit so'zlar: Makkajo'xori, don, nav, so'ta hosildorlik, ko'k massa, ekish muddati, ekish me'yori, fenologik kuzatuv, agrotexnika.

Ключевые слова: Кукуруза, зерно, сорт, урожайность, зеленая масса, срок посева, норма высева, фенологические наблюдения, агротехника.

Key words: Corn, grain, variety, yield, green mass, sowing time, seeding rate, phenological observations, agrotechnology.

KIRISH

Respublikamizda ozuqa etishtirish uchun foydalaniladigan maydonlar cheklangan bo'lib, mavjud maydonlarning ham ko'pchilik qismi turli darajada sho'rlangan, suv tanqis bo'lib, ushbu erlardan samarali foydalanishni taqazo etadi. Vaholanki, respublikamizda yildan-yilga chorva mollarining bosh soni ortib bormoqda. Shu sababli, chorva mollarini boqishda mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish, ozuqabop ekinlarning hosildorligini oshirib borish, har bir gektar erdan etishtiriladigan ozuqa birligini oshirish tenologiyalarini ishlab chiqish, yangi nav va duragaylarini yaratish, ozuqalarning yangi manbaalarini izlab topish, ozuqabop ekinlarda urug'chilik ishlarini to'g'ri yo'ga qo'yish dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Institut tajriba xo'jaligida makkajo'xorining "O'zbekiston-2018" navini don uchun ekib etishtirishda eng maqbul ekish me'yorini aniqlash uchun bahorgi muddatda 8 xil variantda 4 ta takrorlanishda ekib o'rganildi. Bahorgi muddatda don uchun 1-variant 50 ming tup/ga, 2-variant-55 ming tup/ga, 3-variant 60 ming tup/ga, 4-variant 65ming tup/ga, 5-variant 70 ming tup/ga, 6-variant 75 ming tup/ga, 7-variant 80 ming tup/ga, 8-variant 85ming tup/ga (1-jadval).

1-jadval

**Makkajo'xori "O'zbekison-2018" navini don uchun etishtirishda har xil ko'chat
qalinligi bo'yicha tajriba variantlari**

Variantlar	1-variant	2-variant	3-variant	4-variant	5-variant	6-variant	7-variant	8-variant
Ko'chat qalinligi, ming tup/ga	50	55	60	65	70	75	80	85

Har xil me'yorlarda ekilgan variantlardagi o'simliklar bir qator qimmatli xo'jalik belgilari bo'yicha o'rganildi, jumladan boshpoya balandligi ham o'rganildi. O'simliklar boshpoya balandligini o'lchash ishlari so'talar chiqarish davrida amalga oshirildi (2-jadval).

2-jadval

**Makkajo'xori "O'zbekison-2018" navining don uchun etishtirishda boshpoya balandligi
ko'rsatkichlari**

Variantlar	Namunalar										n	X±Sx
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1-variant	330	310	350	350	360	355	360	350	360	330	10	345.5±0,5
2-variant	350	300	290	350	370	350	340	350	330	340	10	337±0,8
3-variant	330	340	350	330	320	310	350	350	330	340	10	335±0,4
4-variant	320	340	330	350	330	320	320	330	350	330	10	332±0,3
5-variant	280	360	355	300	325	330	320	325	330	350	10	327.5±0,8
6-variant	320	355	300	310	330	300	310	320	340	350	10	323.5±0,5
7-variant	360	320	310	330	320	300	310	320	320	330	10	322±0,6
8-variant	280	290	320	330	290	310	300	320	330	300	10	307±0,5

Makkajo'xori ekinida ko'chat qalinligi o'simliklar boshpoya balandligiga ta'siri kuzatildi. Bunda 50 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 1-variantda o'simliklar boshpoya o'rtacha balandligi 345.5 sm ni, 55 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 2-variantda o'simliklar boshpoya o'rtacha balandligi 337sm ni, 60 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 3-variantda o'simliklar boshpoya o'rtacha balandligi 335 sm ni, 65ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 4-variantda o'simliklar boshpoya o'rtacha balandligi 332 sm ni, 70 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 5-variantda o'simliklar boshpoya o'rtacha balandligi 327,5 sm ni, 75 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 6-variantda o'simliklar boshpoya o'rtacha balandligi 323,5 sm ni, 80 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 7-variantda o'simliklar boshpoya o'rtacha balandligi 322 sm ni, 85ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 8-variantda esa o'simliklar boshpoya balandligi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich 307 sm ni tashkil etdi. Demak, ko'chat qalinligini oshirish, ya'ni ekinlarni qanchalik qalin yoki tig'iz ekish boshpoya balandligiga sezilarli bo'lmasada salbiy ta'siri kuzatilarkan. Eng kam ko'chat soni ekilgan variantda, ya'ni 50 ming tup/ga me'yorda ekilganda o'simliklar boshpoya balandligi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich 345.5 sm ni tashkil etgan bo'lsa, eng ko'p ko'chat soni ekilgan variantda, ya'ni 85 ming tup/ga me'yorda ekilganda o'simliklar boshpoya balandligi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich 307 sm ni tashkil etib, o'rtadagi farqlanish 38,5 sm ga teng bo'ldi.

**5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

1-2-rasmlar. “O‘zbekison-2018” navining don uchun etishtirishda boshpoya balandligi

Har xil me'yorlarda ekilgan variantlardagi o'simlikning boshpoya diametri ham o'rganildi. O'simliklar boshpoya diametrini quyidagi jadvalda keltirildi (3-jadval).

3-jadval

Makkajo'xori “O‘zbekison-2018” navining don uchun etishtirishda boshpoya diametri ko'rsatkichlari

Variantlar	Namunalar										n	X±Sx
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1-variant	10	7	11	10	11	13	10	11	12	10	10	10.5±0,06
2-variant	11	10	8	10	9	10	9	8	11	10	10	9.6±0,03
3-variant	8	10	9	9	10	10	10	9	10	10	10	9.5±0,02
4-variant	10	9	9	10	10	9	9	9	9	10	10	9.4±0,01
5-variant	11	10	9	9	8	9	10	10	9	8	10	9.3±0,03
6-variant	10	11	10	7	8	10	10	7	8	10	10	9.1±0,03
7-variant	11	10	9	9	9	7	9	10	7	9	10	9,0±0,03
8-variant	9	9	8	8	10	9	8	10	9	10	10	9,0±0,02

Makkajo'xori ekinida ko'chat qalinligi o'simliklar boshpoya diametriga ta'siri kuzatildi. Bunda 50 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 1-variantda o'simliklar boshpoya diametri o'rtacha 10,5, 55 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 2-variantda o'simliklar boshpoya diametri o'rtacha 9,6 sm ni, 60 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 3-variantda boshpoya diametri o'rtacha 9,5 ni, 65ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 4-variantda boshpoya diametri o'rtacha 9,4 ni, 70 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 5-variantda boshpoya diametri o'rtacha 9,3 ni, 75 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 6-variantda boshpoya diametri o'rtacha 9,1 ni, 80 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 7-variantda boshpoya diametri o'rtacha 9 ni, 85ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 8-variantda esa boshpoya diametri o'rtacha ko'rsatkich 9 ni tashkil etdi.

3-rasm. "O'zbekison-2018" navining don uchun etishtirishda boshpoya diametri

Har xil me'yorlarda ekilgan variantlardagi o'simlikning so'ta aylanasi o'rganildi. "O'zbekison-2018" navining don uchun etishtirishda so'ta aylanasi ko'rsatkichlari quyidagi jadvalda keltirildi (4-jadval).

4-jadval

Makkajo'xori "O'zbekison-2018" navining don uchun etishtirishda so'ta aylanasi ko'rsatkichlari, sm

Variantlar	Namunalar										n	X±Sx
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1-variant	18	14	16.5	14	19.5	15	13	14	14	15.7	10	15.37±0,06
2-variant	10	16.5	14	18	20	10	15	16	14	17.5	10	15.1±0,08
3-variant	12	17	17.5	14.5	12	15	16.7	13	15	14.2	10	14.69±0,05
4-variant	10	15	11	15	16	14	16.5	16	14	16,0	10	14.35±0,06
5-variant	16	12	14	16	19.5	13	16	13	14.5	15,0	10	14.9±0,07
6-variant	17	14.5	16	13.5	14.5	14	17	14.5	13	14,0	10	14.8±0,04
7-variant	14	16	14	14	13	13	13	22	13	16,0	10	14.8±0,09
8-variant	13	14	14	12	17	13	18	16	11	15,0	10	14.3±0,07

Makkajo'xori ekinida ko'chat qalinligi o'simliklar so'ta aylanasi ko'rsatkichlari quyidagicha bo'ldi. Bunda 50 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 1-variantda so'ta aylanasi o'rtacha 15,37 sm ni, 55 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 2-variantda so'ta aylanasi o'rtacha 15,1 sm ni, 60 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 3-variantda so'ta aylanasi o'rtacha 14,69 sm ni, 65 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 4-variantda so'ta aylanasi o'rtacha 14,35 sm ni, 70 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 5-variantda so'ta aylanasi o'rtacha 14,9 sm ni, 75 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 6-variantda so'ta aylanasi o'rtacha 14,8 sm ni, 80 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 7-variantda so'ta aylanasi o'rtacha 14,8 sm ni, 85 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 8-variantda esa so'ta aylanasi o'rtacha ko'rsatkich 14,3 sm ni tashkil etdi

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV
 TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

5-6-rasmlar. Makkajo'xori "O'zbekiston-2018" navining don uchun etishtirishda so'ta aylanasini

Shuningdek, "O'zbekiston-2018" navini don uchun ekib etishtirishda eng maqbul ekish me'yori aniqlash uchun qo'llanilganda makkajo'xori don so'tasining uzunligiga bo'lgan ta'siri o'rganildi (5-jadval).

5-jadval

Makkajo'xori "O'zbekiston-2018" navining don uchun etishtirishda so'ta uzunligi bo'yicha ko'rsatkichlari, sm

Variantlar	Namunalar										n	X±Sx
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1-variant	24	35	26,5	38	40	32	36	33	38	24	10	33.3±0,09
2-variant	24	31	24	33	36	27	40	38	40	36	10	32.9±0,08
3-variant	29	36	34	27	43	26	34	28	29	36	10	32.2±0,08
4-variant	38	27	33	37	24	26	26	37	24	33	10	30.5±0,07
5-variant	32	23	26	25	42	24	34	18	33	38	10	29.5±0,09
6-variant	25	25	28	26	33	25	36	33	20	27	10	27.8±0,08
7-variant	25	23	24	27	24	29	38	21	28	36	10	27.5±0,08
8-variant	32	34	27	24	22	22	23	33	26	29	10	27.2±0,07

Makkajo'xorining "O'zbekiston-2018" navini don uchun ekib etishtirishda so'talari uzunligi natijalar shuni ko'rsatadiki, 50 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 1-variantda so'ta uzunligi o'rtacha 33,3 sm ni, 55 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 2-variantda so'ta uzunligi o'rtacha 32,9 sm ni, 60 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 3-variantda so'ta uzunligi o'rtacha 32,2 sm ni, 65 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 4-variantda so'ta uzunligi o'rtacha 30,5 sm ni, 70 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 5-variantda o'simliklar so'ta uzunligi o'rtacha 29,5 sm ni, 75 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 6-variantda so'ta uzunligi o'rtacha 27,8 sm ni, 80 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 7-variantda so'ta uzunligi o'rtacha 27,5 sm ni, 85 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 8-variantda esa so'ta uzunligi o'rtacha ko'rsatkich 27,2 sm ni tashkil etdi

7-8 rasmlar. Makkajo'xori "O'zbekison-2018" navining don uchun etishtirishda so'ta uzunligi bo'yicha

"O'zbekiston-2018" navini don uchun ekib etishtirishda eng maqbul ekish me'yorini aniqlash uchun har xil me'yordagi variantlarda barcha agrotexnik tadbirlar bir muddatda, bir xil tartibda bajarib borildi. Makkajo'xoring bitta o'simlikdagi barglar soni ham o'rganib chiqildi. 6-jadvalda keltirildi

6-jadval

Makkajo'xoring bitta o'simlikdagi o'rtacha barg soni dona

Variantlar	Namunalar										n	X±Sx
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1-variant	17	17	16	16	19	18	19	23	21	20	10	18.6±0,06
2-variant	17	19	16	18	19	19	17	16	15	17	10	17.3±0,05
3-variant	17	17	16	17	18	17	16	17	15	18	10	16.8±0,06
4-variant	15	16	19	18	16	15	16	19	17	15	10	16.6±0,05
5-variant	19	15	17	17	16	17	18	15	14	18	10	16.6±0,06
6-variant	17	16	15	16	16	17	16	17	18	16	10	16.4±0,05
7-variant	17	16	17	17	14	16	17	17	17	16	10	16.4±0,06
8-variant	17	17	13	16	17	19	15	17	14	18	10	16.3±0,05

Natijalar quyidagicha bo'ldi. 50 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 1-variantda o'simlikdagi o'rtacha barg soni 18,6 donani, 55 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 2-variantda o'simlikdagi o'rtacha barg soni 17,3 donani, 60 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 3-variantda o'simlikdagi o'rtacha barg soni 16,8 donani, 65 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 4-variantda o'simlikdagi o'rtacha barg soni 16,6 donani, 70 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 5-variantda o'simlikdagi o'rtacha barg soni 16,6 donani, 75 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 6-variantda o'simlikdagi o'rtacha barg soni 16,4 donani, 80 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 7-variantda o'simlikdagi o'rtacha barg soni 16,4 donani, 85 ming tup/ga ko'chat qalinligida ekilgan 8-variantda esa o'simlikdagi o'rtacha barg soni 16,3 donani tashkil etdi

**5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV
TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

9-10 rasmlar. Makkajo'xoringing bitta o'simlikdagi o'rtacha barg soni dona

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdulkarimov D.T., Gorelov Ye.P., Botirov X.F. O'zbekistonda oraliq ekinlar / Ozuqa etishtirish (darslik), - Samarqand, 1995. -126-135 b.
2. Aydiyev A. Ya., Novikova V. T., Dudkin V. M. Ekologicheskaya seleksiya ozimogo tritikale // Rol tritikale v stabilizatsii proizvodstva zerna, kormov i texnologii ix ispolzovaniya: mater. mejd. nauchno-prakt. konf. – Chast 1. – Rostov-na-Donu, 2016. – S.41–45.
3. Aytuganov N.S. Меры razvitiyu semenovodstva kormovыx trav v Kazaxstane. Jivotnovodstvo i kormoproizvodstvo: teoriya, praktika i innovasiya. Materialы mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii. Almaty 6-7 iyunya 2013 god. st. 180-182.
4. Amelin A.V., Azarova Ye.F. Rol sorta v formirovanii urojaya // Zemledeliye. 2002.- № 1. – S. 20.
5. An Xe Sung, I.V.Massino, F.G.Boboyev, K.K.Azizov —Tritikale qimmatli ozuqa ekini. Qo'llanma. MSUITTS hamda KOPIA RDA, KOREA. Toshkent 2018 yil. 2-9 betlar.

UO'K: 636.08

**РОСТ И РАЗВИТИЕ БЫЧКОВ ВЫРАЩЕННЫХ ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
INTENSIV TEKNOLOGIYADA O'STIRILGAN BUQALARNING O'SISHI VA
RIVOJLANISHI****GROWTH AND DEVELOPMENT OF BULLS RAISED WITH INTENSIVE TECHNOLOGY****Рахимов Мадаминжон Алижонович¹**¹Ферганский государственный университет к.с.х.н., доцент
0000-0002-8598-4648**Кабиллов Сохибжон Шерович²**²Ферганский государственный университет к/с.х.н., доцент
0009-0007-5567-4167**Аннотация**

В статье поясняется, что при откорме импортных бычков крупного рогатого скота на мясо количество протеина в рациионе покрывается за счет 15% рапсового шрота, который используется как питательная культура.

Annotatsiya

Maqolada xorijdan keltirilgan qoramol buqachalarini go'shtga boqishda ratsion tarkibidagi protein miqdorini oзуqabop ekin sifatida foydalaniladigan raps urug'i unidan 15% darajada qoplanishi ular organizmida moddalar almashinuvi jarayonlariga ijobiy ta'sir etganligi va tirik vaznining kunlik o'sishi yuqori bo'lganligi yoritilgan.

Abstract

The article explains that the 15 percent coverage of rapeseed flour, which is used as a feed crop in the care of imported little bulls, has a positive effect on metabolic processes in the body and high daily weight gain.

Ключевые слова: откорма, бычков, крупный рогатый скот, мяса.

Kalit so'zlar: bo'rdoqilash, buzoqlar, yirik shoxli mol, go'sht.

Keywords: fattening, bulls, cattle, meat.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время обеспечение организма ремонтного молодняка полноценным белком и разработка эффективной технологии выращивания бычков в условиях фермерских хозяйств являются актуальными задачами. В условиях дефицита традиционного белка исследование альтернативных источников, таких как рапсовая мука, приобретает особое значение. Целью настоящего исследования стало изучение влияния добавления рапсовой муки в рацион бычков симментальской породы на пищеварительные, обменные и гематологические процессы, а также на прирост живой массы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводились в фермерском хозяйстве «Шукурдавлат» Куштепинского района Ферганской области на бычках симментальской породы в возрасте 9–10 месяцев, отобранных по принципу аналогов. Животные были разделены на две равные группы. Рационы обеих групп были идентичны по основным кормам, различие составляли только концентраты и рапсовая мука. В опытных рационах рапсовая мука составляла 15% и 30% от общего белка.

Продолжительность эксперимента составила 90 дней (с ноября 2019 по февраль 2020 г.). В течение опыта контролировались клиническое состояние животных, параметры

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

крови, состав содержимого рубца и динамика живой массы. Рапсовая мука смешивалась с концентратами и скармливалась бычкам ежедневно.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Все бычки на протяжении эксперимента оставались клинически здоровыми. Основные физиологические показатели (температура, пульс, дыхание) находились в пределах нормы. Установлено, что включение рапсовой муки в количестве до 15% от общего белка не вызывало патологических изменений обмена веществ.

В группе, получавшей 30% рапсовой муки, наблюдалось снижение концентрации аммиака в содержимом рубца к утреннему кормлению на 3,9 мг% по сравнению с первой группой. Жирные кислоты рапса подавляли активность микрофлоры, включая целлюлозолитические ферменты. Снижение активности дезаминаз сопровождалось уменьшением образования аммиака и летучих жирных кислот.

Гематологические анализы показали, что введение рапсовой муки не оказывало негативного влияния на эритроциты и содержание гемоглобина. Показатели углеводно-жирового обмена оставались в пределах нормы. Уровень кетоновых тел и щелочного резерва соответствовал физиологическим значениям.

Среднесуточный прирост живой массы в I группе составил 912 г, а во II группе — 833 г. Уровень общего и белкового азота в крови был выше у бычков I группы, что свидетельствует об активном синтезе белка и лучшем использовании аммиака.

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования свидетельствуют о том, что введение рапсовой муки в рацион бычков оказывает влияние на обменные процессы в организме. При этом уровень в 15% от общего белка является оптимальным: не снижает прирост массы и не нарушает физиологическое состояние животных. Более высокие дозы (30%) оказывают угнетающее действие на микрофлору рубца и белковый обмен.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование рапсовой муки в количестве до 15% от общего протеина рациона в качестве замены части зернового корма является эффективным и безопасным. Это позволяет обеспечить высокий среднесуточный прирост массы без нарушения обменных процессов. Однако при увеличении доли рапсовой муки до 30% наблюдаются негативные изменения в микрофлоре рубца и ферментативной активности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Alijonovich R. M., Madumarovna N. M. QISHLOQ XO'JALIGI BIOTEKNOLOGIYASI //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 6. – С. 315-317.
2. Рахимов М. А., Азизов Р. О. Ў. ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 6. – С. 600-603.
3. Raximov M., Nurmatova M. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ И БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ БЫЧКОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D8. – С. 12-16.
4. Рахимов М. ПАССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СКОТА НА МЯСА //Scientific journal of the Fergana State University. – 2023. – №. 1. – С. 158-161.
5. Alijonovich R. M. et al. EFFICIENT BEEF PRODUCTION TECHNOLOGY //Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 259-263.
6. Рахимов М., Абдурасулов Х. Интенсивная технология откорма молодняка привозного скота //Scientific journal of the Fergana State University. – 2018. – №. 6. – С. 42-42.
7. Alijonovich, Rakhimov Madaminjon, and Javxarov Oybek Zulfikharovich. "Organization of full-value feeding of dairy cows in farm." *Gospodarka i Innowacje*. 24 (2022): 840-843.
8. Рахимов М. А. Резервы повышения мясной продуктивности бычков крупного рогатого скота при откорме //Агро илм. – С. 66-68.13.Raximov M. мясная продуктивность бычков привозного скота //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D6. – С. 189-192.
9. Рахимов М. А. Мясная продуктивность и качество мяса бычков черно-пестрой, швицкой пород и помесей черно-пестрой х красной эстон-ской при интенсивной технологии производства говядины //Авто-реф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук.-Новосибирск, 1989.-20 с. – 1989.
10. Raximov, M., Muydinov, X., Abdullayeva, G., & Komiljonov, A. (2021, July). Peculiarities of the influence of climatic conditions on the morphological and biochemical composition of the blood of bulls of transported cattle. In *Конференции*.

UO'K: 638.144.5

ASALARI OILALARINING MAHSULDORLIK KO'RSATKICHLARI

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТИВНОСТИ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ

PRODUCTIVITY INDICATORS OF BEE COLONIES

Nizomitdinova Ma'rifatxon Shoirjon qizi¹¹Farg'ona davlat universiteti katta o'qituvchisi q.x.f.f.d., (PhD)
0000-0001-7154-3713Muhammadova Hilola Talabjon qizi²²Farg'ona davlat universiteti talabasi
0009-0004-6904-560X**Annotatsiya**

Hech shubha yo'qki, asalarichilik tom ma'noda boylik, oilaga qut-baraka olib keladigan sohadir. Hovlisida asalari boqayotgan, uning naslchiligi, ilmi bilan shug'ullanayotgan kishilardan bir so'rang, foydasi qanday deb, ular havasingizni keltirib so'zlaydi, asaldan bir tatib ko'ring, deydi. Ana shu kasb bilan hamma ham shug'ullansangiz bo'ladi. Ushbu maqolada asalari oilalarining mahsuldorlik ko'rsatkichlari haqida so'z yuritilgan

Аннотация

Нет сомнений в том, что пчеловодство — это по-настоящему благородное дело, приносящее богатство и благополучие в семью. Спросите у тех, кто держит пчёл во дворе, занимается их селекцией и изучает их — они с энтузиазмом расскажут о пользе и предложат попробовать мёд. Этим ремеслом может заняться каждый. В данной статье рассматриваются показатели продуктивности пчелиных семей.

Abstract

There is no doubt that beekeeping is truly a valuable occupation that brings wealth and prosperity to a family. Ask someone who keeps bees in their yard, is involved in breeding and research, and they will eagerly tell you about its benefits and offer you a taste of honey. This is a craft anyone can take up. This article discusses the productivity indicators of bee colonies.

Kalit so'zlar: ona asalari, tabiiy ozuqalar, asalarichilik sohasi, soya suti, mahsuldorlik xususiyatlari, karpat zotli asalar.

Ключевые слова: матка пчелы, натуральные корма, сфера пчеловодства, соевое молоко, показатели продуктивности, пчелы карпатской породы.

Key words: queen bee, natural feeds, beekeeping sector, soy milk, productivity traits, carpathian breed bees.

KIRISH

Asalarilar uchun asal va perga tabiiy oziqa hisoblanadi. Asalarilar bundan tashqari osh tuzi va suvga ham muhtoj bo'ladi. Asal asosan asalari tanasidagi issiqlik va harakat energiyasini (qisman bu energiya gulchang tarkibidagi moylar hisobiga ham hosil bo'ladi) hosil qilinishiga sarflanadigan uglevod oziqadir.

Mavsumning faol davrida asalarilar har 4-5 kg asal ishlab chiqarishi uchun o'rta hisobda 1 kg gacha gulchang iste'mol qiladilar. Har xil o'simliklarning gulchangi o'zining ximyaviy tarkibi bilan farq qiladi. Gulchangning sifatiga qarab asalari oilalari kuchli yoki kuchsiz rivojlanadi.

Delaplan va boshqalarning tadqiqot ishlarida soya suti bilan boyitilgan ozuqa bilan oziqlangan asalarilarda oziq-ovqat qidirish faolligini kuzatganlar.

Mart-aprel oylarida gulchang beradigan o'simliklar etarli bo'ladi, lekin ayrim yillarda, sovuq bo'lishi natijasida gulchang yaxlaydi va uning sifati pasayadi, bu esa asalarilar etishtiradigan naslning miqdoriga salbiy ta'sir etadi. Bahorning issiq kunlari kirishi bilan va aprelning oxirigacha asalarilarning jadal rivojlanish davri boshlanadi, keyinchalik efemerlar va

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

mevali daraxtlarning gullab bo'lishi bilan asal yig'ilmaydigan vaqt bo'lib, u ba'zan iyulgacha cho'ziladi. Paxta, kungaboqar va poliz o'simliklarining gullab tugashi bilan asalarilar uyadagi oziqani sarflaydigan vaqt keladi. O'simlik gulchangi tugagandan so'ng asalarichilar ular o'rnini bosadigan oziqalar izlaydilar, chunki shakar kabi qo'shimcha oziqalar sof holda ko'ngildagi samarani bermaydi.

Respublikamiz sharoitida Farg'ona viloyatida asalari oilasi mahsuldorligini oshirish uchun ularni oqsilga boy, har xil tarkibdagi ozuqalar bilan, xususan viloyatimiz sharoitida asalari oilasining ozuqasi tarkibiga qo'shimcha ravishda soya suti bilan oziqlantirish ishlarini ilmiy-tadqiqotlar asosida o'rganish, asalari oilasini mahsuldorligini to'liq yuzaga chiqarish va mahsuldorligini oshirishning samarali usullarini ishlab chiqish, muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

TADVIQOT METODI VA METODOLOGIYASI

Asalari hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan va ularning mahsulotlarini miqdorini ko'paytiradigan eng muhim omillardan biri ularni etarli miqdorda ozuqa bilan ta'minlashdir.

Farg'ona viloyatida aholini asal va asalarichilik mahsulotlari bilan ta'minlashda asalarichilik tarmog'ini rivojlantirish muhim bo'lib hisoblanadi. Bugungi kunda asalarichilik sohasiga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy etib, ko'plab asal mahsulotlari olinmoqda.

Jahon tajribasida esa zamonaviy texnologiyalarni asalarichilik sohasiga joriy etish natijasida, har bir asalari oilasidan o'rtacha 50-60 kg dan toza sifatli asal mahsuloti olishga erishilmoqda. Shuningdek, bog'dorchilik, qishloq xo'jaligi ekinlari gullarini asalari yordamida changlantirib, ularni hosildorligini oshirishda asalarichilik tarmog'i muhim o'rinlarni egallab kelmoqda.

Keyingi yillarda viloyatimizda aholini oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash borasida sifatli asal mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish bo'yicha qator chora-tadbirlar qabul qilindi.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-fevraldagi PQ-120-sonli qarorida ham respublikada asal ishlab chiqarishning mo'ljaldagi 2022-yildagi 25,0 ming tonnadan 2026-yilga kelib uning salmog'ini 52,5 ming tonnaga etkazish kabi topshiriqlar berilgan.

Shu maqsadda, asalari oilalarining mahsuldorlik xususiyatlarini oshirish maqsadida Farg'ona viloyati sharoitida, asalarichilik mahsulotlar etishtirishga tashqi omillar ta'sirini ilmiy-tadqiqotlar asosida o'rganish, viloyatimiz sharoitida boqilayotgan karpaz zotli asalari oilalarining mahsuldorligini ro'yobga chiqarish va ularning mahsuldorligiga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish.

2022-2024-yillar davomida viloyatimiz iqlim sharoitiga boqilayotgan karpaz zotli asalari oilalaridan olingan asal mahsuldorligini o'rganib chiqdik. Buning uchun, tashkil etilgan nazorat va tajriba guruhlaridagi barcha oilalardan asall ramkalar alohida-alohida olinib, ular dala qo'l tarozisi bilan o'lchab oldik, ramkadagi asal tortib olingach, bo'sh ramkalarni qaytib o'lchadik. Har ikkala o'lchov oralig'ida olingan farqqa asosan, oilani asal mahsuldorligini aniqlab oldik.

Tadqiqotlar davrida asal tortish davrida nazorat va tajriba guruhlarida hech qanday qo'shimcha oziqlantirish ishlari o'tkazilmadi. Quyidagi 1-jadvalda karpaz zotli asalari oilalarining asal mahsuldorligi ko'rsatkichlari keltirilgan.

1-jadval

Asalari oilalarining asal mahsuldorligi (kg) (2022-2024 yy.)

Karpaz asalari zotlari	n	Lim	$X \pm S_x$	Cv, %	Nazoratga nisbatan, %
nazorat guruh	10	20-23	21,5±0,17	2,09	100,0
I tajriba guruh	10	21-28	23,5±0,15	2,13	109,3
II tajriba guruhi	10	21-25	24,0±0,17	2,31	111,6
III tajriba guruh	10	22-28	26,0±0,17	2,42	120,9

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, viloyatimiz sharoitida boqilayotgan asalari oilalari har xil ekologik sharoitlarda ham turlicha miqdorda asal to'plashi aniqlandi. Jumladan, I tajriba guruhidagi asalarilar mavsum davomida har bir asalari oilasidan hech qanday qo'shimcha xarajatlarsiz 23,5 kg dan tovar asal to'plashga erishildi, II tajriba guruhidagi asalarilar 24,0 kg va III tajriba guruhidagi asalarilar esa 26,0 kg dan tovar asal olishga erishildi. Bu erda III tajriba guruhidagi asalari oilalari o'zining yuqori mahsuldor ekanligini namoyon etdi. III tajriba guruhida

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

nazorat guruhiga nisbatan 4,5 kg dan ko'p asal to'pladi, yoki bu ko'rsatkich 120,9% ni tashkil etdi. II tajriba guruhiga nisbatan esa 2,0 kg dan ko'p asal to'pladi, yoki bu 108,3% ni tashkil etdi.

Shuningdek, bizlar o'tkazgan tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatdiki, karpas zotli asalarilarni asal mahsuldorligi, ularning viloyatimizning tog'oldi hududlari bo'lganligi uchun, ularning havo namligiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liqligi hamda havo haroratining keskin o'zgarib turishiga bog'liq ekanligini ko'rsatib berdi.

Shuningdek, karpas zotli asalarilarni oilalarini mum mahsuldorligi (yangi ramkalar qurish) xususiyatlarini ham o'rganib chiqdik. Bu to'g'ridagi ma'lumotlar quyidagi 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Asalarilarni oilalarini mum mahsuldorligi (yangi ramkalar qurish), dona (2022-2024 yy.)

Karpas asalarilarni zotlari	n	Lim	$X \pm Sx$	Cv, %	Nazoratga nisbatan, %
nazorat guruh	10	20-23	21,5±0,17	2,09	100,0
I tajriba guruh	10	21-28	23,5±0,15	2,13	109,3
II tajriba guruhi	10	21-25	24,0±0,17	2,31	111,6
III tajriba guruh	10	22-28	26,0±0,17	2,42	120,9

2-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, bu erda ham III tajriba guruhidagi har bir asalarilarni oilasi 4,5 donadan yangi asalarilarni ramkalarini qurgan. Bu natijalar nazorat guruhiga nisbatan III tajriba guruhida 118,4% ga oshgan ($P > 0,999$), I tajriba guruhida 107,8% ga va II tajriba guruhida esa 113,1% ga oshganligi aniqlandi. Tajriba guruhlarida asal mahsuldorligi (kg) va mum mahsuldorligini (dona) 1-rasmdan ham ko'rishingiz mumkin.

1-rasm. Tajriba guruhlarida asal (kg) va mum mahsuldorligini (dona)

1-rasm ma'lumotlaridan ko'rinayaptiki, soya suti bilan oziqlantirilgan tajriba guruhlarida asal va mum mahsuldorligi yuqori ekanligi aniqlandi.

XULOSA

Karpas asalarilarni zoti qishlovga chidamliligi, qishlov davrida kam ozuqa sarflashi, ona arining tuxum qo'yish miqdorining yuqoriligi natijasida karpas asalarilarni oilalaridan naslchilik ishlarida keng foydalanib yuqori mahsuldor oilalarni yaratish mumkin. Asalarilarni oilalarini mahsuldorligini oshirishda tabiiy, minerallarga boy va biologik faol ozuqalardan foydalanish tavsiya etiladi. Bunday ozuqalar asalarilarni oilasini o'sishi va rivojlanishiga, ona asalarilarni kunlik tuxum qo'yishiga ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Qishlovdan chiqqan kasalmand asalarilarni organizmiga, hayot uchun kerakli bo'lgan

**5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV
TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

ko'plab moddalarni etishmasligi, ularni o'sish va rivojlanishiga ijobiy ta'sir etuvchi, o'simliklar olamidani olingan bir qator moddalarni berish tavsiya etiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Таранов Г.Ф. Методы исследования по разведению и содержанию пчел. – Москва: ВАСХНИЛ, 1971. - С. 49-55.
2. To'rayev O.S., Nizomitdinova M.Sh., Turdaliyev A.T. Asalari oilasi mahsuldorligini shirishda soya o'simligi sutidan foydalanish. Science and innovation international scientific journal olume 1 ISSUE 8. UIF-23.11.2022: 8.2 ISSN: 2181-3337. (258-261). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7352358>
3. Nizomitdinova M. Soya suti bilan oziqlantirilgan asalari oilasida ishchi, ona va erkak asalarilarni shakllanishidagi ta'siri. Qishloq va suv xo'jaligi. Toshkent, Maxsus son [1]. 2024. 61-62-b.
4. Nizomitdinova M.Sh., To'rayev O.S., Jamolov R.Q. Soya suti bilan oziqlantirilgan asalari oilalarining mahsuldorlik ko'rsatkichlari. "Biologik tadqiqotlarda zamonaviy yondashuvlarning dolzarb masalalari" xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Farg'ona 2023, 29-30-noyabr. 211-213-b.
5. Delaplane K.S., van der Steen J., Guzman-Novoa E. Standard methods for estimating strength parameters of Apis mellifera colonies // J. Apicul. 2013. Res. 52. - P. 1– 12.

UO'K: 636.1.01./08/88.

OTLARNING KONSTITUTSIYASI

КОНСТИТУЦИЯ ЛОШАДЕЙ

CONSTITUTION OF HORSES

Tursunov Nuriddin Islomedinovich¹¹Chorvachilik va parrandachilik ilmiy tadqiqot instituti, tadqiqotchi
0009-0008-6915-1006**Annotatsiya**

Maqolada otlarning konstitutsiya tiplari va ularning xususiyatlar to'g'risida tavsiflar batafsil bayon qilingan. Shuningdek, "konstitutsiya" atamasining ta'rifi keltirilgan. Konstitutsiya organizmning irsiyati va individual rivojlanishi bilan bog'liq holda xarakterlanadi. Ot konstitutsiyasining turini to'g'ri aniqlash uning selektsiya va texnologik belgilarini ishonchli baholashga yordam beradi.

Аннотация

В статье подробно описаны типы телосложения лошадей и их характеристики. Также дается определение термина "конституция". Конституция характеризуется в связи с наследственностью и индивидуальным развитием организма. Правильная определения типа телосложения лошади помогает достоверно оценить ее селекционные и технологические признаки.

Abstract

The article describes in detail the body types of horses and their characteristics. The term "constitution" is also defined. The constitution is characterized in connection with heredity and the individual development of the body. The correct definition of a horse's body type helps to reliably assess its breeding and technological characteristics.

Kalit so'zlar: konstitutsiya, qo'pol, nozik, zich, bo'sh, aralash konstitutsiya, irsiyat, texnologik belgilar, ot, individual, temperamenn, mahsuldorlik, ishchanliq qobiliyati.

Ключевые слова: конституция, грубое, нежный, плотное, рыхлое, смешанное телосложение, наследственность, технологические признаки, лошадь, индивидуальный, темперамент, продуктивность, работоспособность.

Key words: constitution, rough, gentle, dense, loose, mixed physique, heredity, technological characteristics, horse, individual, temperament, productivity, efficiency.

KIRISH

Insoniyatni asrlar osha yashab kelish tarixiga nazar solinsa, ot odamzotning har doim hayot faoliyati davomida asosiy ulovi, yaqin ko'makchisi, olis safarda ishonchli hamrohi, turli mehnat va ish jarayonlarini bajarishda yordamchisi, jangu jadallarda hamkori bo'lib kelganligini bilish mumkin. O'zbekistonda Mustaqillik yillarida qishloq xo'jaligining barcha tarmoqlari qatori chorvachilikni, shu jumladan yilqichilikni barqaror rivojlantirishga e'tibor kuchaytirildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan 2017 yil 15 iyundagi "O'zbekiston Respublikasida yilqichilik va ot sportini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3057-son, 2019 yil 18 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasida yilqichilik va ot sportini yanada rivojlantirish chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4194-son, 2021 yil 11 martdagi "Yilqichilik va ot sportini yanada rivojlantirish hamda zamonaviy beshkurash va polo sport turini ommalashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5024-son va 2021 yil 5 avgustdagi "O'zbekistonda yilqichilik, ot sporti, zamonaviy beshkurash va poloni 2025 yilgacha rivojlantirish davlat dasturi to'g'risida"gi-5211-son, hamda Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 19 iyuldagi "2017 – 2021 yillarda yilqichilik va ot sportini kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 517-son qarorlarida yilqichilik va ot sportini rivojlantirish yuzasidan bir qator vazifalar belgilab berilgan.

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

O'rganilgan ko'plab adabiyotlarning tahliliga ko'ra, nasli, sport va xizmat otlari uyurlarini yaratishda va ko'paytirishda, yosh avlod chavandozlarini tarbiyalashga yo'naltirilgan milliy ot sporti musobaqalarini tashkil etishda va milliy ot sporti nufuzini xalqaro darajaga ko'tarishda, beshkurash va polo sport turini ommalashtirishda, odamlarni madaniy xordiq chiqaradigan zamonaviy maskanlarida otda sayr qildirish xizmatlarini tashkil etishda foydalaniladigan otlarni konstitusiyasi bo'yicha tanlash bilan bir qatorda oziqlantirish, saqlash, ot zoti, yo'nalishini e'tiborga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, I.Xafizov, B.Qahramonov, S.Isamuxammedov., A.Xafizovning (2022) ma'lumotlariga ko'ra, oziqlantirish omili qishloq xo'jalik hayvonlarini mahsuldorligi oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, beda o'simligi, makkajo'xori va oraliq ekinlardan tayyorlangan pichan, silos hamda senaj asosiy ozuqalardan hisoblanadi.

I.Xafizov (2009, 2024), A.Xafizovlarning (2009, 2024) xulosasiga ko'ra, qorabayir zot otlariga maqbul oziqlantirish sharoitini yaratish, ularni nasl va ishchanlik xususiyatlarini yaxshilaydi. I.Xafizov, A.Xafizovlarning (2024) fikriga ko'ra, otlarni kelib chiqishini o'rganish yilqichilikni barqaror rivojlantirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

I.Xafizov, A.Xafizovlarning (2024) fikriga ko'ra, otlarni erta bahordan kech kuzgacha yaylov sharoitida boqishni tashkil qilish ozuqalarni iqtisod qilish imkonini beradi. I.Xafizovning (2023) fikriga ko'ra, seleksiya-naslchilik ishlarini to'g'ri tashkil qilish, yangi texnologiyadan foydalanish tarmoqni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Otlar yaylovda boqiladimi yoki otxonada saqlanadimi, bundan qat'iy nazar, ularga ilmiy asoslangan maqbul saqlash sharoitlarini yaratish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

SHunday qilib, ot har doim sog'lom, yuqori darajada ish qobiliyatiga ega bo'lishi uchun uni to'g'ri oziqlantirish, parvarishlash bilan bir qatorda maqbul saqlash sharoitlarini yaratib borish, zoti, zotdorligi, mahsuldorlik yo'nalishi, kelib chiqishi, beriladigan yuklamasi va konstitusional xususiyatlarini inobatga olish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT USLUBIYATI

Tadqiqot zootexniyada umumqabul qilingan biologik, zootexnikaviy, biometriya usullarida va mavzuga oid ilmiy manbalarni hamda darsliklarni tahliliy o'rganish orqali olib borildi.

Ilmiy tadqiqotlar Toshkent viloyati Parkent tumanidagi "Bahor" fermer xo'jaligida va Bo'stonliq tumanidagi "Abdumannop SHaxzod Enbek" fermer xo'jaligida olib borildi.

TADQIQOT NATIJASI VA MUHOKAMASI

Konstitusiya - bu organizmning anatomik, morfologik, fiziologik tuzilishi va uni o'ziga xos xususiyatlari umumiy yig'indisining o'zaro bog'liqligi, irsiy xususiyatlarning nasldan-naslga o'tkazilishi, o'zaro bog'liqlik rivojlanishining tashqi muhit ta'siriga javob berishidir. Konstitusiya deb organizmning nasl qoldiruvchanlik va individual rivojlanishiga sabab bo'ladigan anatomik hamda fiziologik xususiyatlari yig'indisiga aytiladi.

Konstitusiya atamasi dastlab medisinada va keyinchalik zootexniyada o'z ifodasini topa boshladi. Mashhur olim P.N. Kuleshov qishloq xo'jalik hayvonlarini 4 xil klassifikasiyaga bo'ladi:

Qo'pol konstitusiya. Mazkur konstitusiyaga mansub otning suyaklari yo'g'on, terisi qalin bo'lib, dag'al junlar bilan qoplangan bo'ladi. Teri ostidagi yog' qatlami sust rivojlangan bo'ladi.

Otning boshi va oyoqlari tanasiga nisbatan nomunosib rivojlanganligi ko'zga tashlanadi. Ushbu konstitutsiyaga mansub otlarning temperamenti sust (flegmatik) bo'lib, ish qobnliiyati yuqori darajada bo'lmaydi va undagi qo'pollik belgilari juda ham rivojlanib ketsa, organizmda yirik patologik holatlarni keltirib chiqaradi.

Nozik konstitutsiya. Nozik konstitutsiyali otning suyaklari ingichka, boshi kichik, bo'yni ingichka, terisi nozik va yupqa, tanasidagi juni mayin va siyrak, teri osti biriktiruvchi to'qimalari sust rivojlangan hamda tuyoqlari nozik bo'ladi.

Zich konstitutsiya. Zich konstitutsiyali otning oyoqlari chayir va mustahkam bo'lib, teri qalinligi, teri osti yog' va biriktiruvchi to'qimalari sust rivojlangan bo'ladi. Lekin muskullari zich bo'ladi va yuqori temperamentlilik xususiyatiga ega bo'ladi.

Bo'sh konstitutsiya. Bunday konstitutsiyaga kiruvchi otning gavdasi katta, suyaklari nisbatan mo'rt bo'lib, muskullar bo'rtib tursada, lekin bo'sh bo'ladi, pay va bo'g'imlari yaqqol ifodalanmagan bo'ladi va ko'zga tashlanib turmaydi. Teri osti biriktiruvchi to'qimalari yaxshi rivojlangan bo'lib, tanasining jun qoplami qalin va dag'al bo'lishi bilan ifodalanadi. SHuningdek, bunday konstitutsiyali ot terisining shishsimon bo'rtib turishi va bo'g'imlarda "suyuqlik" to'planib qolish hollari ko'proq uchraydi.

Aralash konstitutsiya. – Bunday tipdagi konstitutsiya odatda barcha zotdagi otlarda o'rtasida uchraydi. Masalan, konstitutsiyaning **qo'pol-nozik** tipi og'ir yuk tortuchi ot zotlarida qo'proq uchraydi.

Konstitutsiyaning yuqorida keltirilgan tiplari mahsuldorlik jihatidan turli yo'nalishda bo'lgan har xil ot zotlarida turlicha ko'rinishda uchraydi.

Yilqichilikda *qo'pol* va *zich* konstitutsiyali tiplari dasht va tog' zotlarida hamda shimoldagi mahalliy o'rmon zotlarida namoyon bo'lishi mumkin. Bunday konstitutsiyali otlar yaylov sharoitiga nihoyatda chidamliligi va tabiiy sog'lomligi bilan boshqa zot otlaridan alohida ajralib turishi bilan farqlanadi.

Og'ir yuk tortuvchi zotga mansub otlarda asosan *bo'sh*, *qo'pol* va *nozik* konstitutsiyali tiplar ko'proq uchraydi. Mazkur konstitutsiya tiplaridagi otning harakati sekin bo'lib, tez charchab qoladi va fe'li sust bo'ladi hamda u *qo'pol* va *zich* konstitutsiyali otga qaraganda kamroq yashaydi. Bunday tiplardagi otlarni ishchi ot sifatida urchitish va foydalanish maqsadga muvofiq emas hisoblanadi.

Zich konstitutsiya ayrim ko'rinishlarini og'ir yuk tortuvchi va boshqa zotga mansub otlarda uchrashi mumkin. SHuning uchun og'ir yuk tortuvchi zot otlarini sifatlarini baholash jarayonida tez yuruvchi otlargagina xos bo'lgan konstitutsiya ko'rinishlari darajasida talab qo'yib bo'lmaydi.

Umuman zich konstitutsiya asosan salt miniluvchi (sof qonli salt miniluvchi, arab, axaltaka va boshqalar) ot zotlari uchun xos hisoblanadi. Ushbu zotlarga mansub otlarning suyagi engil, oyoqlari mustahkam hamda uzun bo'lib, bo'g'im hamda paylari sezilib turadi, boshi kichik, muskullari zich va uzun shakllangan bo'ladi. Tanasining teri qoplami yupqa bo'lib, otning o'zi juda harakatchanligi bilan boshqa konstitutsiyaga kiruvchi otlardan farq qilib turadi.

Zich konstitutsiyali otlarda noziklik, qo'pollik va bo'shlik belgilari uchramaydi va bu tipdagi konstitutsiya engil yuk tortuvchi ishchi otlar uchun ham xos hisoblanadi.

Akademik M. F. Ivanov hayvonlarda konstitutsiyaning bir necha elementlari uchrashini hisobga olgan holda zootexnika faniga "**mustahkam konstitutsiya**" tushunchasini kiritdi. Mustahkam konstitutsiyali qishloq xo'jalik hayvonlarida noziklik, bo'shlik va qo'pollik belgilari uchramaydi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ot zotini takomillashtirishda va ular konstitutsiyasini maqsadga muvofiq tomonga yo'naltirishda yosh toylarni talab darajasida oziqlantirish, saqlash, parvarishlash, asrash, mashq qildirish, tanlash va juftlash ishlarining to'g'ri tashkil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Konstitutsiyaning yuqorida keltirilgan tiplari mahsuldorlik jihatidan turli yo'nalishda bo'lgan har xil ot zotlarida turlicha ko'rinishda uchraydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Кулешов П. Н., Теоретические работы по племенному животновод-ству, М., 1947й.
2. Иванов М. Ф. // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. - 3-е изд.- М. : Советская энциклопедия, 1969-1978 гг.

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

3. Хафизов И.И., Кахрамонов Б., Исамухаммедов С., Хафизов А. Генетический потенциал карабайрской породы. Материалы конференции: Материалы международной конференции "Эффективные методы управления селекционно-племенным процессом в табунном коневодстве". Министерства науки и высшего образование Республик Казахстан, Торойгыров Университет ", Казахстан, Павлодар, 2022 г., С. 124-128.

4. Хафизов И.И., Куччиев У., Хафизов А.И.. Тула қийматли озиқлантиришни ташкил этишининг сигирлар сўт маҳсулдорлиги таъсири. 2009 й., ж:"Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журналининг "Агро илм" иловаси., Тошкент, № 2-сон(6), 24-25б.

5. Нурматов А., Хафизов И. Карабайрская порода лошадей–«золотой фонд» Узбекистана. Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. г.Ош, 2024/6/28, №2 (7), С.212-218.

6. Хафизов И.И., Хафизов А.И. Отларнинг қадимий аждодларининг ўзига хос хусусиятлари. Konferensiya materiallari:Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xo'jaligiga tadbiiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent, 2024/5/30, ToshDAU, 133-138 b.

7. Хафизов И.И., Куччиев О.Р., Хафизов А.И. Эволюция жараёнида от фенотипи-даги катта ва кичик мутацион ўзгаришларнинг узлуксиз намоён бўлиши. Konferensiya materiallari:Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xo'jaligiga tadbiiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani.Тошкент, 2024/5/30, Тош ДАУ, 139-144 б.

8. Хафизов И.И. Қорабайир зот отлари генофондининг генетик хилма-хиллиги. ж."Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журнали, "AGRO ILM" илова, Тошкент, 2023, махсус сон (3) (96), 45-47 б.

9. Хафизов И.И. Отларда учрайдиган ноёб тусларнинг характерли белгилари ёки доғли отлар. Toshkent davlat agrar universitetida tashkil etilgan "Chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni ko'paytirishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash, genetic va seleksiya yutuqlaridan samarali foydalanish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya, Tosh DAU, Toshkent, 18 fevral, 2025 yil, 388-393 bet.

10. I.I. Hafizov, A.I. Hafizov, Y.SH. Karimova, K.N. Ergashev. The effects of living the weight of a different genotype to figure foal storage technologies/Международная конференция по экологической науке, технологиям и инжинирингу (ICESTE 2024)/ Пекин, Китай, 14-15 октября, 2024 г., Том, 563 (2024), №03090 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456303090/>.

UO'K: 636.1.01./636.08/88.

SELEKTSIYA GURUHIDAGI TOYLARNING EKSTER'ER KO'RSATKICHLARI**ВНЕШНИЙ ВИД ФОЛОВ В ГРУППЕ ОТБОРА ИНДИКАТОРЫ****EXTERIOR OF FOLES IN THE SELECTION GROUP INDICATORS****Hafizov Inoyat Ismoilovich¹**¹Chorvachilik ilmiy tadqiqot instituti q/x.f.n., katta ilmiy xodim,
0009-0005-6454-1759**Annotatsiya**

Maqolada tajriba xo'jaligida shakllantirilgan selektsiya guruhidagi toylarning yoshlari bo'yicha o'sish rivojlanish ko'rsatkichlari keltirilgan. Olingan ma'lumotlar biometrik usulda qayta ishlangan va ishonchlilik darajasi aniqlangan.

Аннотация

В статье представлены показатели роста и развития молодняка жеребят селекционной группы, сформированной в опытном хозяйстве. Полученные данные были биометрически обработаны и определен уровень достоверности.

Abstract

The article presents indicators of growth and development of young animals of a breeding group created in an experimental farm. The obtained data was biometrically processed and the level of reliability was determined.

Kalit so'zlar: toy, oziqlantirish, parvarishlash, tirik vazni, qarchig'ay balandligi, ishonchlilik darajasi, gavnani qiya uzunligi, ko'krak aylanasi, kaft aylanasi, eksterer.

Ключевые слова: жеребенок, кормление, содержание, живая масса, высота в холке, уровень достоверности, косая длина туловища, обхват груди, обхват пясти, экстерьер.

Key words: foal, feeding, maintenance, live weight, height at the withers, level of reliability, oblique length of the body, chest girth, pastern girth, exterior.

KIRISH

Yilqichilik aholini oziq-ovqat mahsulot-lari (go'sht, qazi, sut, qimiz) hamda yengil sanoatni teri xom ashyosi bilan ta'minlashda, odamlar o'rtasida kasalliklarni (ayniqsa, sil kasalligini) davolashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ot qon zardobidan turli xil preparatlar tayyorlashda keng foydalaniladi. Hozirgi paytda yilqichilik oziq-ovqat ta'minoti manbalaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, ot go'shti va qimiz mahsulotlariga tashqi bozorda ham, ichki iste'mol bozorida ham talab oshib bormoqda.

Keyingi yillarda yilqichilikka ixtisoslashgan xo'jaliklarda selektsiya-naslchilik ishiga bo'lgan e'tiborning kamayishi natijasida respublikamizda urchitilayotgan ot zotlarining tizim va oilalari yo'qolib bormoqda. SHu sababli otlarini naslini yaxshilash, yangi tizim va oilalarni yaratish dolzarb ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR TAHLILI

O'rganilgan ko'plab adabiyotlarning tahliliga ko'ra, respublikada qimmatli selektsiya belgilarini o'zida mujassam-lashtirgan yangi ot tip va zotlarini yaratish, boqib urchitish va ularni xo'jalik foydali belgilarini takomillashtirib borish hamda genetik imkoniyatidan samarali foydalanish asosida ilmiy-tadqiqot ishlarini oqilona olib borish yilqichilikni barqaror rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. SHuningdek, otlarni oziqlantirish, saqlash, ot zoti, mahsuldorlik yo'nalishini e'tiborga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, I.Xafizov, B.Qahramonov, S.Isamuxammedov., A.Xafizovning (2022) ma'lumotlariga ko'ra, oziqlantirish omili qishloq xo'jalik hayvonlarini mahsuldorligi oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, beda o'simligi, makkajo'xori va oraliq ekinlardan tayyorlangan pichan, silos hamda senaj asosiy ozuqalardan hisoblanadi.

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

I.Xafizov (2009, 2024), A.Xafizovlarning (2009, 2024) xulosasiga ko'ra, qorabayir zot otlariga maqbul oziqlantirish sharoitini yaratish, ularni nasl va ishchanlik xususiyatlarini yaxshilaydi. I.Xafizov, A.Xafizovlarning (2024) fikriga ko'ra, otlarni kelib chiqishini o'rganish yilqichilikni barqaror rivojlantirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

I.Xafizov, A.Xafizovlarning (2024) fikriga ko'ra, otlarni erta bahordan kech kuzgacha yaylov sharoitida boqishni tashkil qilish ozuqalarni iqtisod qilish imkonini beradi. I.Xafizovning (2023) fikriga ko'ra, seleksiya-naslchilik ishlarini to'g'ri tashkil qilish, yangi texnologiyadan foydalanish tarmoqni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shunday qilib, seleksiya guruhidagi ot har doim sog'lom, yuqori darajada ish qobiliyatiga ega bo'lishi uchun uni to'g'ri oziqlantirish, parvarishlash bilan bir qatorda maqbul saqlash sharoitlarini yaratib borishga e'tibor berish muhim ahamiyatga ega.

TADQIQOT USLUBIYATI

Tadqiqot zootexniyada umumqabul qilingan biologik, zootexnikaviy, biometriya usullarida olib borildi.

Ilmiy tadqiqotlar Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumanidagi "O'zbekim otlari" mas'uliyati cheklangan jamiyati ot zavodida amalga oshirildi. Tajribalar xo'jalikda qabul qilingan oziqlantirish va saqlash sharoitlarida olib borildi.

TADQIQOT NATIJASI VA MUHOKAMASI

Tadqiqotning dastlabki bosqichida tajriba xo'jaligidagi otlarni saqlash, asrash, parvarishlash va oziqlantirish sharoitlari o'rganib chiqildi. Tajriba xo'jaligida otlar uchun birlamchi zootexnikaviy hujjatlar yuritilishini amalga oshirildi, yilqichilikda yuritiladigan tegishli jurnal hamda kartochkalar bilan ta'minlash tashkil etildi.

Tadqiqotlar davomida tajriba xo'jaligidagi mavjud otlarning nasl va mahsuldorlik ko'rsatkichlari o'rganilib, kelib chiqishi, zoti, nasl va mahsuldorlik ko'rsatkichlarini hisobga olgan holda turli zotdorlikdagi seleksiya guruhi (n=22) shakllantirildi.

1-rasm. Tajriba xo'jaligida otlarni tana o'lchamlarini baholash jarayonlari

Tajribalar davomida seleksiya guruhidagi otlarning eksterer ko'rsatkichlari o'rganildi (1-jadval).

1-jadval. Tajriba xo'jaligidagi "O'zbekim oti" selektsiyasiga mansub otlarning ekster'er ko'rsatkichlari*' $<0,05$; **' $<0,01$; ***' $<0,001$;

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, tajribadagi selektsiya guruhini shakllantirish

Ko'rsat- kichlar	1 yoshli toylar		2 yoshli toylar		3 yoshli toylar		4 yoshli va undan katta	
	X±Sx	Cv, %	X±Sx	Cv, %	X±Sx	Cv, %	X±Sx	Cv, %
Tirik vazni, kg	398,0±15, 62	6,8 0	474,4±9,7 9*	4,6 1	508,0±36, 0	10,0 2	523,0±9,0** *	5,96
Qarchig'ay balandli- gi, sm	148,0±1,5 3	1,7 9	153,8±1,6 6*	2,4 1	157,5±2,5 0	2,24	161,9±1,05* **	2,26
Ko'krak aylanasi, sm	169,7±2,6 0	2,6 6	182,4±1,6 3*	2,0	188,0±6,0 0	4,51	190,0±1,50* **	3,73
Gavdanin g qiya uzunligi, sm	149,7±8,6 9	10, 05	167,6±4,7 1*	6,2 8	164,5±4,5 0	3,87	178,2±2,54* **	4,94
Kaft aylanasi, sm	16,3± 0,33	3,5 3	18,8±0,66*	7,8 9	18,0±0,05	0,30	20,4±0,31** *	5,28

uchun tanlab olingan 1 yoshli toylarning o'rtacha tirik vazni 398,0 kg-ni, 2 yoshli toylarning o'rtacha tirik vazni 474,4 kg-ni ($<0,05$), 3 yoshli toylarning o'rtacha tirik vazni 508,0 kg-ni, 4 yosh va undan katta otlarning o'rtacha tirik vazni 523,0 kg-ni ($<0,001$) tashkil qildi. Qarchig'ay balandligi ko'rsatchiki: 1 yoshli toylarda o'rtacha 148,0 sm-ni, 2 yoshli toylarda o'rtacha 153,8 sm-ni ($<0,05$), 3 yoshli toylarda o'rtacha 157,5 sm-ni hamda 4 yosh va undan katta otlarda o'rtacha 161,9 sm-ni ($<0,001$) tashkil qildi. SHuningdek, ko'krak aylanasi mos ravishda 169,7; 182,4 ($<0,05$); 188,0; 190,0 sm-ni ($<0,001$), gavdaning qiya uzunligi tegishli: 149,7; 167,6 ($<0,05$); 164,5; 178,2 sm-ni ($<0,001$) va kaft aylanasi mos ravishda: 16,3; 18,8 ($<0,05$); 18,0; va 20,4 sm-ni ($<0,001$) tashkil qildi.

Xulosa qilib aytganda, selektsiya guruhiga tanlab olingan toylarning o'sish rivojlanish ko'rsatkichlari me'yor darajasida bo'lib, ularda organizmida moddalar almashinuvi jadal kechayotganligi ko'rinib turibdi. Bu holat esa tadqiqotdagi toylarni oziqlantirish, saqlash, asrash va parvarishlash sharoitlari talab darajasida tashkil etilganligidan dalolat beradi. Seleksiya guruhidagi toylar bo'yicha tadqiqot ishlari davom ettirilmogda.

XULOSA

Tadqiqot davrida o'rganilgan selektsiya guruhiga tanlab olingan toylarning (n=22) o'sish rivojlanish ko'rsatkichlari me'yor darajasida bo'ldi. Bu esa toy organizmida moddalar almashinuvi jadal kechayotganligidan dalolat beradi.

Oziqlantirish va parvarishlash sharoitlarini talab darajasida to'g'ri tashkil qilinishi organizmni o'sish rivojlanishini jadal kechishini ta'minlaydigan asosiy omillardan biridir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Дикарев А.Г. Биологические особенности и породы лошадей. Учебное пособие. Краснодар, КубГАУ, 2020 г.
2. Калашников В.В., Ковешников В.С. Калашников Р.В. Продуктивное коневодство. // Зоотехния. 2002. №2.
3. Лихов К.А. Государственная племенная книга карабаирской породы. IV том., Ташкент, изд. «Узбекистан», 1982 г.
4. Щербатов В.И. и другие. Коневодства., Учебник., Краснодар, КубГАУ, 2021 г.
5. Мерькурева Е.К. Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйственных животных. М.: Колос, 1970.

UO'K: 636.22

**СЕЛЕКЦИОННАЯ ОЦЕНКА БЫЧКОВ МЯСНЫХ НАПРАВЛЕНИИ ПО
ПРОДУКТИВНОСТИ И СРЕДНЕСУТОЧНОМ ПРИВЕСЕ В РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН****TOJIKISTON RESPUBLIKASIDA GO'SHTDOR BUQACHALARNING MAHSULDORLIGI
VA O'RTACHA KUNLIK VAZN ORTISHI BO'YICHA SELEKSIYA BAHOSI****SELECTION EVALUATION OF BEEF BULLS BY PRODUCTIVITY AND AVERAGE
DAILY WEIGHT GAIN IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN****Сафарзода Зайнудин¹**

¹Института животноводства и пастбищ, Таджикская академия сельскохозяйственных наук, соискател
0009-0000-1918-9761

Амиршоев Файзулло Сафарович²

²Института животноводства и пастбищ, Таджикская академия сельскохозяйственных наук, доктор биологических наук, с.н.с.
0009-0006-3458-662X

Аннотация

В статье рассматривается селекционная оценка бычков мясных направлений по продуктивности и среднесуточном привесе в Республики Таджикистан что при скрещивании специализированных бычков казахской белоголовой породы с коровами местной популяции можно получить полноценного желательного типа мясных бычков для дальнейшего разведения.

Аннотация

Maqolada Tojikiston Respublikasida go'shtdor buqachalarning mahsuldorligi va o'rtacha kunlik vazn ortishi bo'yicha seleksiya bahosi muhokama qilinadi. Qozog'iston oqboosh go'sht yo'nalishidagi buqalarini mahalliy zotli sigirlar bilan chatishtirish orqali keyingi nasl uchun zarur bo'lgan to'laqonli va istalgan turdagi go'sht yo'nalishidagi buqalarni olish mumkin.

Abstract

The article discusses the selection evaluation of beef bulls for productivity and average daily weight gain in the Republic of Tajikistan. It can be stated that crossbreeding specialized Kazakh Whiteheaded bulls with cows of the local population makes it possible to obtain high-quality beef-type bulls of the desired characteristics for further breeding.

Ключевые слова: селекция, оценка, бычков, крупный рогатый скот, рост

Kalit so'zlar: seleksiya, buzoqlar, yirik shoxli mol, o'sish

Key words: selection, evaluation, bulls, cattle, growth

ВВЕДЕНИЕ

Республика Таджикистан является горной страной. Почти 93% её территории охватывает горные и предгорные зоны. Естественно, осуществление и рациональное их использование состоит в выращивании крупного и мелкого рогатого скота. Чистопородные завезённые мясные породы (казахская белоголовая, калмыцкая, абердин-ангусская) для становления отрасли, во время акклиматизации и выращивания в горных зонах республики характеризовались скороспелостью, выносливостью с высоким выходом мяса, хорошо оплачивают корм, быстро откармливаются и нагуливаются, способны эффективно использовать горные естественные пастбища.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Полная реализация генетического потенциала животных возможна при рациональном научно - обоснованном размещении пород. В высокогорных зонах республики хорошо проявляют, наряду с яками, свои хозяйственно-полезные качества калмыцкая, а в среднегоре и предгорных зонах – казахская белоголовая порода [1,2,3,7].

Правительство Республики обращает особое внимание на необходимость активизации селекционных исследований по выявлению новых типов, пород сельскохозяйственных животных и укрепления национального генетического фонда животноводства страны. В структуре стада хозяйств выращивается мясное скотоводство. Значительный удельный вес занимают животные местной популяции, которые характеризуются низкими продуктивными качествами [4,5,6].

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Следует отметить, что отсутствует научное обоснование целесообразности разведения и скрещивания той или иной породы мясного скота, не решены в достаточной мере вопросы селекции, выведения новых типов мясного скота на основе использования казахской белоголовой породы с местной популяцией скота.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для повышения продуктивных качеств местного скота в условиях горной зоны Таджикистана были проведены исследования среди мясных пород по изучению эффективности их промышленного скрещивания с местной популяцией скота. Эксперименты по скрещиванию проводились в условиях кооперативного хозяйства мясного скотоводства «Файзабад» Темурмаликского района Хатлонской области в период 2021-2023 гг.

В селекционных работах с мясными породами скота особое значение имеет оценка породной принадлежности. Для оценки использованных быков и их поколения провели исследования чистокровных сверстников на основе их родословной, чтобы оценить используемых сверстников и их потомство и оценить качество их продуктивности на основе их потомства.

Таблица 1. Живая масса племенных быков производителей

№	Быки		Класс	
	Порода и породности	Живая масса	элита-рекорд	1 - класс
1	Казахская белоголовая	790	+	-
2	Местный улучшений	420	-	+

Из данных таблицы 1 видно, что использованных быков производителей, по племенной оценке, 100 балльной шкале казахская белоголовая порода относится к классу элита-рекорд и местный улучшений бык относится к первому классу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

По плану селекционных работ с целью оценки потомства используемых быков, определяется индивидуальность, наследственность и генетические характеристики их потомства для дальнейшего разведения. Интенсивное выращивание молодняков проводили с 8 до 15 месячного возраста. Надо рассчитывать, что при интенсивном выращивании молодняка, во время среднесуточного кормления должны получать от бычков до 1000 граммов, а у телки до 750 граммов привеса.

Бычки, которые получили от вышеназванных быков производителей изучали среднесуточные привесы от рождения до 24 месячного возраста. Данные среднесуточного привеса бычки помеси (казахская белоголовая порода X местной популяции) и местных улучшенных бычков в 8 месячном возрасте приведена в таблице 2.

Таблица 2. Среднесуточный прирост помесных бычков и бычков местных улучшенных.

Бычки местных улучшенных		Помеси (казахская белоголовая порода X местной популяции)	
Индивидуальный № бычка	Среднесуточный прирост, гр.	Индивидуальный № бычка	Среднесуточный прирост, гр.

**5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV
TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

2124	530	4042	900
2126	435	4044	845
2128	540	4046	650
2130	430	4048	845
2132	425	4050	645
2134	420	4052	600
2136	425	4054	610
2138	410	4056	600
2140	550	4058	605
В среднем	463	В среднем	700

Из данных таблицы 2 видно, что при интенсивного кормления среднесуточные привесы у бычков местных улучшенных, в среднем составляло 463 грамма, а у бычков помеси в среднем составляла 700 грамма соответственно.

По индивидуальности бычков высокий среднесуточный привес наблюдался у бычков, местных улучшенных под индивидуальным номером 2124 на 530 г.; 2128-540г и 2140-550 грамма, и наименьшая среднесуточный прирост наблюдался у бычков под индивидуальным номером 2138-410 г. и 435 г. под номером 2132 соответственно.

У помесных бычков самый высокий среднесуточный прирост наблюдался бычков под индивидуальными номерами 4042-900 г., 4044 - 845 г. и 4048-845г. А низкий показатель наблюдался у бычков под номерами 4056 – 600 г. и 4046 - 650 г. соответственно.

Далее мы изучали дальнейшее среднесуточного прироста бычков до 15 месячном возрасте таблица 3.

Из данных таблицы 3 видно, что среднесуточный прирост бычков местный улучшенный в 15 месячном возрасте в среднем составляло 590гр., и у помеси в среднем 650 гр. Можно отметить, что у бычков местный улучшенный среднесуточный привес в среднем наблюдается больше чем в среднем на 8 месячном возрасте (590 г. против 463г.), а у помеси наоборот среднесуточный прирост у бычков в среднем в 15 месячном возрасте в среднем наблюдается меньше чем на 8 месячном возрасте (650 г. против 700 г.). Это свидетельствует о том, что местные улучшенные, не теряли свою уникальности местных генетических наследственности в условиях горных зон республики.

Таблица 3. Среднесуточный прирост бычков местных улучшенных и помеси в 15 месячном возрасте

Бычки местных улучшенных		Помеси (казахская белоголовая порода X местной популяции)	
Индивид. № бычка	Среднесуточный прирост, гр.	Индивид. № бычка	Среднесуточный прирост, гр.
2124	680	4042	750
2126	550	4044	730
2128	670	4046	650
2130	550	4048	710
2132	540	4050	650
2134	550	4052	590
2136	560	4054	600
2138	550	4056	570
2140	660	4058	600
В среднем	590	В среднем	650

По индивидуальности бычков можно определять, что те бычки, которые отличались среднесуточным приростом в 8 месячном возрасте, отличились и в 15 месячном возрасте. Так как у бычков, местных улучшенных под индивидуальным номером 2124 среднесуточный

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

прирост составляло 680 г., 2128-670г. и 2140-660 граммов, что повышалос чем 8 месячном возрасте на 150г. (2124), 130г. (2128), и 110 г. (2140) соответственно.

У помесных бычков в 15 месячном возрасте под индивидуальным номером 4042 среднесуточный прирост снижается чем 8 месячном возрасте. Если в 8 месячном возрасте оно составляло 925 гр., то в 15 месячном возрасте составляло 750 гр., 4044 - 845 гр. против 730 гр. и под номером 4048 - 845гр. против 710 гр. соответственно. Такие снижение составляло на 175гр. (4042), 125 г. (4044), 110 г. (4048) соответственно.

С целью определения индивидуальных особенности обеих групп бычков (местная улучшенная и помеси) мы провели анализы среднесуточных привесов в период от 8 до 15 месячном возрасте. Индивидуальные особенности бычков (местная улучшенная и помеси) по среднесуточному приросту в возрасте от 8 до 15 месяца приведена в рисунках 1 и 2.

Рисунка 1. Среднесуточная прирост помесных бычков (казахская белоголовая X местной популяции) от 8 до 15 месячного возраста

Из данных рисунки 1 видно, что в период от 8 до 15 месячном возрасте среднесуточная прирост помесных бычков, самая высокая показател наблюдается в 10 месячном возрасте. Например, у бычка под номером 4042 среднесуточная прирост составляло 970 гр., 4044 - 950 гр. и 4048 - 910 гр. и постепенно снижался до 15 месячном возрасте на 750 г. (4042), 730 г. (4044), 710 г. (4048). Высокая среднесуточная прирост показала у бычка под номером 4042 (970 гр.) соответственно.

Показатели бычки местных улучшенных бычков приведена в рисунке 2.

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Рисунка 2. Среднесуточная прирост бычков местный улучшенный, в возрасте от 8 до 15 месяцев.

Данные рисунки 2 показывает, что в возрасте от 8 до 15 месяца у бычков, местных улучшенных самая высокая среднесуточная прирост наблюдается в возрасте 12 месяцев 720 г. (2124); 700 г. (2128); 690 г. (2140), и в 15 месячном возрасте снижается среднесуточный прирост на 680 г. (2124); 665 г. (2128); 660 г. (2140) соответственно. Самая высокая среднесуточная прирост в 12 месячном возрасте наблюдался у бычка под номером 2124 (720г.) соответственно.

В итоге изучение среднесуточные привесы бычков обеих групп в возрасте от 8 до 15 месяце приведены в таблице 4.

Таблица 4. Среднесуточная прирост бычков в возрасте от 8 до 15 месячном возрасте в среднем.

Местных улучшенных			Помеси (казахская белоголовая X местной популяции)		
№	Кличка и номер бычков	Средне-суточная прирост, гр.	№	Кличка и номер бычков	Средне-суточная прирост, гр.
1	2124	658,8	1	4042	860,6
2	2140	649,4	2	4044	823,8
3	2128	645,0	3	4048	808,1

Данные таблицы 4 показывает, что среднесуточные привесы помеси полученных от скрещивания между казахской белоголовой породой и коровы местной популяции в период от 8 до 15 месячном возрасте было выше чем бычков местных улучшенных на 201,8; 174,4 и 163,1 гр. соответственно.

В целом для дальнейшего использования выделенных бычков обеих групп для разведения в возрасте 18 и 24 месяце приведены в таблицах 5 и 6.

Таблица 5. Живая масса бычков в возрасте 18 месяцев

Местных улучшенных			Помеси		
№	Инд. номер бычка	Живая масса, кг	№	Инд. номер бычка	Живая масса, кг
1	2124	302,0	1	4042	359,0

9	2140	300,4	2	4044	358,0
3	2128	298,4	3	4048	354,0
В среднем		300,2	В среднем		357,0

Данные таблицы 5 показывает, что живая масса местных улучшенных бычков в возрасте 18 месяцев в среднем 300,2 кг, а у помеси 357 кг, что на 56,8 кг больше чем бычков местных улучшенных соответственно.

И в 24 месячном возрасте помеси не уступали местным улучшенных и разница на 58,6 кг больше чем местных улучшенных (таблица 6)

Таблица 6. Живая масса бычков в возрасте 18 месяцев

Местных улучшенных			Помеси		
№	Инд. номер бычка	Живая масса, кг	№	Инд. номер бычка	Живая масса, кг
1	2124	320	1	4042	374
9	2140	319	2	4044	377,5
3	2128	317,5	3	4048	381
В среднем		318,8	В среднем		377,4

Между помесными бычками самая высокая живая масса наблюдался у бычка под индивидуальным номером 4048 – 381 кг, а у бычков местных улучшенных под индивидуальным номером 2124 – 320 кг соответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение можно сказать, что при скрещивание специализированных бычков казахской белоголовой породы с коровами местной популяции можно получают полноценного желательного типа мясных бычков для дальнейшего разведения.

СПИСОК ИСПОЛЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

1. Богданов Е.А. Влияние внешних факторов на образование и усовершенствование пород /Е.А. Богданов// Избранные труды, - М.: Колос – 1977-С.56-57
2. Губайдуллин Н., Тагиров Х. Исхаков Р. Продуктивные качества чистопородных и помесных бычков // Молочное и мясное скотоводство. 2011. №1. С.25-26.
3. Гудыменко В.И., Хохлова А.П., Заднепрятский И.П. Межпородное скрещивание – важный резерв увеличения производства говядины // Молочное и мясное скотоводство. 2006. №6. С.10-12.
4. Каракулов А.Б. Научное обеспечение животноводства Таджикистана // Зоотехния, 1991. №1. С. 56-59.
5. Каракулов А.Б. Селекция – стратегический фактор совершенствования и породообразования сельскохозяйственных животных // научно – техническая программа выведения новых типов и пород с. – х. животных в Таджикистане, 1996. С. 3- 10.
6. Косилов В.И., Губашев Н.М. Насамбаев Е.Г. Повышение мясных качеств казахского белоголового скота путем скрещивания // Известия ОГАУ, 2007. №1(13). С.91.
7. Шаркаева Г.А. Оценка быков-производителей мясного направления продуктивности по качеству потомства и молодняка по собственной продуктивности / Журнал "Теория и практика современной науки" №7(109) 2024, С. 92-97

UO'K: 636.2.082.3:575.224(575.1)

**ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ГРУПП КРОВИ ШВИЦКОЙ ПОРОДЫ
В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА****O'ZBEKISTON SHAROITLARIDA SHVETSIYA ZOTINI QON GURUHLARINI MEROSLIK
XUSUSIYATLARINI O'RGANISH****STUDY OF THE FEATURES OF INHERITANCE OF BLOOD GROUPS OF THE SWISS
BREED IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN****Кабиллов Сохиб Шерович¹**

¹Плодоовощеводство, Ферганского государственного университета к.с.х.н., доцент
кафедры
0009-0002-0038-8933

Аннотация

Впервые в условиях Узбекистана изучены группы крови животных швицкой породы, а также характер генетических процессов в популяциях швицкого скота в процессе отбора. Установлена зависимость уровня молочной продуктивности коров-дочерей от наследования ими альтернативных отцовских аллелей групп крови. Выявлено влияние гомо- или гетерозиготности коров по системам групп крови на степень их оплодотворяемости.

Annotatsiya

O'zbekistonda birinchi marta shveysariyalik zotli hayvonlarning qon guruhlari, shuningdek, seleksiya jarayonida Shveysariya qoramollari populyatsiyalaridagi genetik jarayonlarning tabiati o'rganildi. Qiz sigirlarning sut mahsuldorligi ularning qon guruhlarning muqobil otalik allellarini meros qilib olishiga bog'liqligi aniqlandi. Qon guruhlari tizimlari bo'yicha sigirlarning gomo- yoki geterozigotaligi ularning urug'lanish darajasiga ta'siri aniqlandi.

Abstract

For the first time in Uzbekistan, the blood groups of animals of the Swiss breed were studied, as well as the nature of genetic processes in populations of Swiss cattle during the selection process. The dependence of the milk productivity level of daughter cows on their inheritance of alternative paternal alleles of blood groups was established. The influence of homo- or heterozygosity of cows by blood group systems on the degree of their fertilization was revealed.

Ключевые слова: аллели, иммуногенетический контрол, группы крови, селекция, молочная продуктивность, генотип, стада.

Kalit so'zlar: allellar, immunogenetik nazorat, qon guruhlari, seleksiya, sut mahsuldorligi, genotip, podalar.

Key words: alleles, immunogenetic control, blood groups, selection, milk productivity, genotype, herds.

ВВЫДЕНИЯ

Создание стад с улучшенной продуктивностью и повышенной устойчивостью к промышленным условиям содержания ставит перед необходимостью учитывать в селекции данные о строении генотипа, особенностях обмена веществ и поведения животных. В первую очередь важны данные иммуногенетики, изучавшей особенности наследования групп крови, поскольку позволит применять индивидуальные особенности организма в качестве генетических маркеров при селекции животных.

Целью исследования является, разводимой в Узбекистане, и возможностей использования их в селекции.

В соответствии с этой целью поставлены следующие задачи:

1. Изучит генетический полиморфизм эритроцитарных антигенов, установит контролирующие их аллели и возможности использования их в качестве генетических маркеров.

2. Исследоват взаимосвяз между группами крови и молочной продуктивностью (удой, содержание жира в молоке) животных.

3. Определит возможности использования групп крови для повышения оплодотворяемости коров от первого осеменения.

4. Подтвердит эффективность иммуногенетического контроля достоверности происхождения племенных животных.

Впервые в условиях Узбекистана изучены группы крови животных швицкой породы, а также характер генетических процессов в популяциях швицкого скота в процессе отбора.

Установлена зависимость уровня молочной продуктивности коров-дочерей от наследования ими алтернативных отцовских аллелей групп крови. Выявлено влияние гомоили гетерозиготности коров по системам групп крови на степен их оплодотворяемости.

Изучение особенностей генотипов животных швицкой породы позволит проследит динамику частот аллелей групп крови в результате акклиматизatsiи. Это важно потому, что сложившаяся в настоящее время практика завоза животных бурых пород в Узбекистан из других регионов страны становится экономически невыгодной. Завозные животные длительное время адаптируются в экстремальных условиях республики и быстро теряют продуктивность, особенно в жаркое время года. Отсюда вытекает актуальность совершенствования местных, длительное время разводимых и создания новых более высокопродуктивных, пригодных к использованию в условиях промышленной технологии линий и типов животных.

Организatsiя селекции швицизированного скота на научной основе позволит выявит наиболее ценные родственные группы животных, преобразоват их в линии и тем самым ускорит процесс пороодообразования бурого скота Средней Азии. Подбор при спаривании особей с учетом особенностей генотипа дозволит целенаправленно увеличит гетерозисный эффект и разработат предложения до прогнозирования молочной продуктивности животных.

В стадах трех изучаемых хозяйств ("Савай, Избаскан и "Галляарал") периодически проводится экспертиза происхождения племенных животных на основе данных о их группах крови.

Оценка быков-производителей проводится по продуктивности истинных дочерей с подтвержденным происхождением по группам крови.

Осуществляется отбор ремонтного молодняка с аллелями групп крови, положительно связанными с показателями молочной продуктивности.

Все эти мероприятия позволяют комплектоват стада хозяйств высокопродуктивными животными, ускоряют создание молочного швицизированного типа скота Узбекистана. Объектом исследования были материнские и дочерние стада племзавода "Савай" Кургантепинского, племзавода "Избаскан" Избазканского районов Андижанской области и поголове племзавода "Галляарал" Галляаралского района Джизакской области. Группы крови определялись у быков-производителей Андижанского областного госплемобъединения, а также у группы импортных животных, семя которых было доставлено из спермобанка ЦСИО. Кроме этого, иммуногенетические особенности групп крови изучались на поголове местного швицкого скота.

Всего за период группы крови были определены у 50 быков и 2115 коров и голов молодняка.

Современное стадо перечисленных племзаводов в основном состоит из животных новых линий и родственных групп желательного типа местной селекции (64-75%).

В своем болшинстве эти стада состоят из чистопородных животных, а также животных 1У поколения. Хозяйства, где проводилис исследования, являются ведущими в Узбекистане по применению швицизирования. Средний удой животных здес составляет 2600- 3800 кг с содержанием жира в молоке 3,7%-3,9%, их живая масса достигает 470-500 кг. Стада данных хозяйств оказывают положительное влияние на вес массив швицизированного скота в регионе.

Учитывая принципиальную невозможность вести углубленную селекцию без четко налаженного контроля за родословной животных, одной из задач нашего исследования, как

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

уже сказано выше, являлас проверка всего молодняка на достоверност происхождения достоверност происхождения проводилас по схеме: отец- мат-потомок. При этом в основу анализа был положен тот факт, что у потомков должны присутствовать наследственные факторы, которые имели их родители.

С этой целью в племзаводах "Савай" и "Избаскан" и племхозе "Галляарал" было исследовано соответственно 383; 408 и 172 потомка различных быков-производителей

В стаде племзавода "Савай" правильная запис в родословной установлена толко у 333 из 383 потомков, то ест достоверност происхождения составила 86,9%.

В племзаводе "Избаскан" правильные записи в происхождении установлены у 304 потомков, ложные у 104, или достоверност происхождения здес была ниже 74,5%.

В племхозе "Галляарал" правильная запис выявлена у 58 потомков, ложная - у 114, то ест достоверност происхождения составила 33,7%.

По результатам экспертизы у животных, имеющих достоверное происхождение, был установлен генотип групп крови всех быков-производителей, участвующих в воспроизводстве стада по всем трем хозяйствам. Зная его, а также ползуяс записями журнала молодняка, мы смогли установит у некоторых потомков истинных отцов. Так, в племзаводе "Савай" это было сделано у 33 потомков, в племзаводе "Избаскан" - у 79, в племхозе "Галляарал" - у 75 потомков.

В результате удельный вес животных с достоверным происхождением увеличился: в племзаводе "Савай" - до 95,5%, в племзаводе "Избаскан" - до 94,1% и в племхозе "Галляарал" - до 77,3%

На основе наших исследований в записях родословных были проведены соответствующие изменения, а все ложные по происхождению потомки из дальнейшего обсчета и схем селекции исключены.

Как показали наши исследования, в каждом хозяйстве было использовано достаточно большое количество быков-производителей, у которых генотипы отличалис значительным разнообразием, что сыграло положительную рол при установлении истинного отцовства.

В целом по всем трем хозяйствам достоверност происхождения потомков составила 72,1%.

Экономическая эффективност животноводства в исследуемых хозяйствах достигается комплексом мер, а именно дальнейшей оптимизатсией кормления, содержания и уровня племенной работы.

Большим резервам является использование животных с высоким генетическим потенциалом на фоне полноценных сбалансированных ратсионов. Генетический потенциал животных в свою очередь достигается высоким уровнем племенной работы, основанной на использовании достижений многих наук: биологии, генетики и иммуногенетики.

Экономическая эффективност использования иммуногенетики складывается из двух факторов: определения достоверности происхождения животных и отбора их по желателным аллелным гена.

Изучение полиморфизма эритроцитарных антигенов сельскохозяйственных животных расширило возможности зоотехнической науки. Впервые появилас возможность объективно оценит генетические процессы в популяциях животных при формировании новых пород и породных групп. В настоящее время ест возможность с помощью групп крови дат количественную характеристику таким явлениям, как различные виды скрещивания, приводящие к явлению гетерозиса.

В последнее время для повышения молочной и мясной продуктивности у нас в стране применяется крупномасштабное прилитие крови импортных животных к местным, хорошо акклиматизированным породам скота.

Интенсификатсия животноводства привела к радикальному снижению разнообразия животных и уменьшению существующих перед крупного рогатого скота. Стремление к стандартизатсии условий содержания и кормления уменьшают разнообразие внутри пород и линий.

Этот процесс можно наблюдат не толко на фенотипическом, но и на генотипическом уровне. Так, в наших исследованиях применение импортных швицких быков привело к тому, что в племзаводе "Савай" число аллелей В-локуса уменьшилос с 40 до 25, а в племзаводе

"Избаскан" с 33 до 30 аллелей. Вполне возможно, что эти показатели зависят от интенсивности применения быков-производителей, а также их индивидуальных генетических особенностей. Кроме того, как уже нами отмечалось, в обоих хозяйствах применялось несколько одних и тех же быков. Процесс изменения генофонда в результате использования швицких производителей заключается не только в снижении числа аллелей групп крови, но и в исчезновении или появлении ряда из них.

Полученные нами данные позволяют сделать следующие выводы:

1. В ведущих племенных хозяйствах Узбекистана, где селекционируется швицизированный скот, вскрыт генофонд и полиморфизм стада по группам.

2. Выявлено высокое генотипическое сходство по группам крови между отдельными стадами и линиями швицкого скота Узбекистана.

3. Установлено, что с повышением гетерозиготности генотипа животного наблюдается увеличение их оплодотворяемости.

4. При проведении экспертизы достоверности происхождения ремонтных племенных животных в стадах изучаемых хозяйств установлено, что ошибки в племенных записях составляли от 66,3% (племхоз Галлярал) до 13,1% (племзавод "Савай"), а по отдельным быкам-производителям эти показатели находились в пределах 5,5-70,5%.

С помощью групп крови удалось найти истинных отцов у 65,7% животных, имевших ошибочные записи в племдокументах.

5. Отбор животных с учетом их генотипа позволит, исходя из наших данных, повысить молочную продуктивность в исследованных стадах.

С целью повышения уровня молочной продуктивности стад изученных хозяйств предлагаем наряду с общепринятыми зоотехническими приемами при отборе молодняка использовать иммуногенетические тесты. Ремонт стада рекомендуем производить животными, имеющими в своем генотипе аллели $G_3^0T_1$ и B_2^B животных с аллелями $Y_2G_1^iG$ $O_1T_1E_3$ выбраковывать. Целесообразно производить специальные подборы животных при закреплении быков, чтобы как можно больше получали потомков с желательными маркерными аллелями.

ЛИТЕРАТУРА

1. Антигенный полиморфизм эритроцитов у крупного рогатого скота и его применение в племенной работе Лешкаускас И., Цалиас А., Вагонис З. Труды Литовского НИИ животноводства. - Т.П., 2002
2. Багрий Б.А., Мещеряков В.Л. Иммуногенетический контроль в животноводстве Животноводство. -1 4, 1985.
3. Баранов А.В. Иммуногенетические маркеры импортных швицких быков и их использование при создании внутривидового молочного типа скота костромской породы Дисс.канд.с-х на- ук. - Кострома, 2010
4. Бороздина А.П., Слепченко А.Р., Кривулко В.М. Некоторые аспекты использования иммуногенетических показателей в селекции швицкого скота С-х биология. - Т.П. - № 2, 1976.
5. Всяких А.С. Швицкая порода и методы ее совершенствования. - М»: Росселхозиздат, 2012.

UO'T- 638:1

**RESPUBLIKADA ASALARILARNI KIMYOVIY ZAXARLANISHNISH HOLATI VA
SAQLASH USULLARI****СИТУАЦИЯ С ХИМИЧЕСКИМ ОТРАВЛЕНИЕМ ПЧЕЛ В РЕСПУБЛИКЕ И СПОСОБЫ
ИХ ХРАНЕНИЯ****SITUATION OF CHEMICAL POISONING OF BEES IN THE REPUBLIC AND METHODS
OF STORAGE****To'rayev Omon Safarovich¹**¹Chorvachilik va parrandachilik ilmiy tadqiqot instituti, asalarichilik bo'limi mudiri, professor
0009-0001-1853-7514**Nizomitdinova Ma'rifatxon Shoirjon qizi²**²Farg'ona davlat universiteti, q/x.f.f.d (PhD)
0000-0001-7154-3713**Maxmadiyarov Otabek Axatqulovich³**³Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
dotsenti
0009-0009-4612-3691**Annotatsiya**

Maqolada respublikada asalarilarni kimyoviy vositalar ta'sirida nobud bo'lish holatlari xamda asalari oilalarini kimyoviy vositalardan himoya qilishning maqbul usullari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Аннотация

В статье представлены сведения о случаях гибели пчёл под воздействием химических средств в республике а также об эффективных методах защиты пчелиных семей от химических препаратов.

Abstract

The article provides information about cases of bee mortality caused by the effects of chemical agents in the republic, as well as effective methods for protecting bee colonies from chemical substances.

Kalit so'zlar: asalari o'limi, insektotsid, kimyoviy vositalar, zaharlanish, sarf-me'yor, pestitsid, fazalon, mavrik, zaharlangan gulchangi, asalari oilasi.

Ключевые слова: гибель пчёл, инсектицид, химические вещества, отравление, норма расхода, пестицид, фозалон, маверик, заражённая пыльца, пчелиная семья

Key words: bee colony death, insecticide, chemical agents, poisoning consumption rate dosage pesticide Phosalone f tupe of pesticide mavrik a pure throid insecticide Contaminated pollen bee colony.

KIRISH

Bugungi kunda dunyoning barcha qit'alaridagi mamlakatlarga, axolini oziq ovqat maxsulotlariga bo'lgan talabni qondirish muxim vazifalardan biri xisoblanadi. Bunda asalarichilikni yanada rivojlantirish, xamda asalari oilasi maxsuldorligini oshirish xisoblanadi.

Asalarichilik rivojlangan mamlakatlarda, asalari oilasini to'la qiymatli oziqlantirishning zamonaviy innovatsion texnologiyalarini qo'llash asosida, jaxon genofondiga xos mashxur asalari zotlari va tiplari yaratilmoqda, maxalliy asalari zotlari takamillashtirmoqda, buning natijasida yiliga xar bir asalari oilasidan o'rtacha 50- 60 kg dan xam ziyod tovar asal xosili olishga erishilmoqda.

O'zbekiston Respublikasining o'ziga xos tabiiy iqlmi sharoitida, asalari oilasini tezkor texnologiya asosida boqish qulaydir. SHuning uchun xam, asalarichilik qishloq xo'jaligini asosiy yetakchi tarmoqlaridan biri bo'lib xisoblanadi.

Keyingi yillarda respublikamiz axolisining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash borasida, sifatli asal maxsulotlari ishlab chiqarishga qaratilgan qator chora- tadbirlari kabul kilindi.

Xususan, 2017-yil 16-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Respublikamizda asalarichilik tarmog'ini yanada rivojlantirish chora tatbirlari to'g'risida"gi PQ- 3327 sonli qarori qabul qilindi. Mazkur qarorga asosan, respublikamiz sharoitida asalarichilik maxsulotlarini yetishtirish va uni qayta ishlash xajmlarini ko'paytirish, maxsulot yetishtirishning zamonaviy ilg'or usullarini joriy etish, xususan, qishloq xo'jaligi ekinlari zarar-kunandalariga qarshi sepidadigagn zaxarli ximikat dorilaridan asalariilarni saqlab qolish borasida, zamonaviy ilg'or texnologiyalarini joriy etish to'g'risida, bir qator ko'rsatmalar berilgan. Ammo, keyingi yillarda respublikada qishloq xo'jaligi zarar- kunandalariga qarshi kurashda, tartibsiz ravishda xar xil zaxarli ximikatlarni, asalarichilarga, oldindan xabar etkizmasdan, ogoxlantirmasdan turib sepishlari natijasida, ko'plab asalari oylalari nobud bo'lmoqda. Xususan, bu xodisa Qashqadaryo, Samarqand, Farg'ona, Namangan viloyatlardagi paxtachilik klastirlarida ko'plab uchramoqda.

TADQIQOD NATIJALARI

O'zbekistondagi paxtachilik fermer xo'jaliklarida va klasterlarida paxta yetishtirish salmog'ini yil sayin ko'paytirmoqdalar. Ammo, paxtachilikni asalarichilik bilan birga qo'shib olib borilsa, bu soxani yanada jadal sur'atlar bilan rivojlantirish mumkin bo'lur edi.

Biroq, xozirgacha respublikada bunday xo'jaliklar ko'p emas. Paxtachilik fermer xo'jaliklari va klastirlarining ko'pchiliklarida asalari oilalari yo'q, va asalarchilik tarmog'ini tashkil etmaganlar. Vaxolanki, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamising 2021-yildagi 381 qarorida xar bir fermer xo'jaliklari 10 tadan asalari oilasini tashkil etishlari ko'rsatilgan edi.

Afsuski, bu qaror xam xanuzgacha to'liq bajarilmasdan qoldi. Paxtachilik fermer xo'jaliklari va klasterlari, paxta zararkunandalari va kasalliklariga qarshi ishlatiladigan zaxarli ximikatlardan asalari oilalarini zaxarlantirmaslik choralari bilmaganliklari sababli Qashdaryoo viloyati Qarshi va Shaxrisabz tumanlaridagi ko'plab asalarichilar asalari oilalarini zaxarli ximikatlardan qirilib ketishi xodisalari uchrab turdi.

Asalarilarni zaxarli ximikatlardan asrab qolish usullari allaqachon yetilgan masaladir, O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi vazirligining 2020-yilda asalalarining zaxarli ximikatlardan saqlab qolish to'g'risidagi yo'riqnomasi ishlab chiqilgan edi. Ammo, asalariilarning zaxarli ximikatlardan zaxarlanish xodisasi xamon davom etmoqda.

Asalarilarning nobud bo'lishiga yo'l qo'ymaslik uchun, g'o'zaning ximiyaviy prereratlar bilan dorilashga kirishishdan oldin, fermer xo'jaliklari va klaster raxbarlari va agranomlar asalarichilarni ana shu masala yuzasidan xabardor qilib qo'yishlari zarur. G'o'zani dorilash ishlari boshlangandan 3-4 kun oldinroq xo'jalik ximizatorlari mazkur preparatlarning nomini va uning zaxarlilik darajasini, xamda uning qo'llash usullarini ma'ylum qilishlari lozim. Shundan so'ng, dorilanayotgan maydonidan asalariilarni kamida 4- 5 km uzoqroq joyga olib borib qo'yishi, ularni zaxarlanishdan saqlashning eng ishonchli usuludir. Ximoyalashning bundan xam osonroq va kulayroq iloji bor. Bu albatta dalani dorilash paytida, asalariilar dorilangan dalaga uchib chiqolmasligi uchun, asalari uyasidagi ustki va ostki uchish tuynuklarini vaqtincha (2- 3 kunga) berkitib ko'yishlari kerak. Bunday asalari oilalariga kechqurunlari, asalari uyasidagi oziqlantirish oxo'rchalariga 1 litrdan shakar sharbati quyib chiqish lozim. Bu bilan asalariilar kunlik ozuqaga bo'lgan talabini qondirsa xam, ikkinchidan esa kunlik suvga bo'lgan extiyoji xam qondiriladi. Xuddi ana shu qoidalarga rioya qilgan Chiroqchilik ko'pgina asalarichilar asalariini zaxarli ximikatlardan asrab qoldilar va mo'l asal xosili olishga erishdilar. Bunday paytda xo'jalik paxtachilik klasterlari agranomlari xamda fermer xo'jaliklari raxbarlari g'o'zadagi zaxarli ximikatlar bilan dorilash mudatlari, joylari va qanday preparatlar bilan ishla to'g'risidagi ma'lumotlaridan xabardor qilgan edilar. Bunday tajribalarni boshqa tumanlardagi paxtachilik xo'jaliklarida xam asalarichilikni rivojlantirishlari mumkin. Buning evaziga respublikamiz qo'shimcha ravishda ko'p ming kilogramm asal olishi bilan asalariilar bilan changlatilgan g'o'za maydonlaridan ming tonnalab qo'shimcha ravishda paxta xosilini olishga erishadilar.

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Tadqiqotlar shundan dalolat beradiki, o'simlikka purkalgan insektitsidning asalarilarga salbiy ta'siri faqatgina dori sof moddasining zaxarilik darajasigagina emas, balki sarf me'yorlariga xamda kunning qaysi vaqtida ishlatilganiga xam bog'liq. Birinchidan, bu dorini ishlatish qoidalariga bog'liq bo'lib, insektitsid tanlashda xavfsiz yoki kam ta'sir etadiganlarni (fazolan, mavrik va b.) tanlash hamda, ikkinchi tomondan, asalarilarni uyalariga qaytgan kechki davrida ishlovni o'tkazish maqsadga muvofiqdir.

O'simliklarni zararkunandalardan ximoya qilish uchun ruxsat etilgan insektitsidlar orasida, ular asalarilar uchun kam zaharli (fazon, tiaklopid, va boshqalarga) umuman ta'sir etmaydigan (mavrik) bo'lishi mumkin. Zararsizlarining muvaffaqiyatli ta'sirida asalari o'lmasligi mumkin, ya'ni bu dorilar sepilgan dalada jon saqlab qolgan, asalarilar daladagi gullardan to'plangan gulchangini uyasiga olib kelib, zaxarlangan asal xam yig'ishi mumkin. Bu esa odamlar uchun xavf yaratish mumkin. Buning oldini olish uchun asalari uyalarining uchun tuynuklari oldiga maxsus gulchangi ushlaydigan moslama, qurash bir necha kun mobaynida tashib keltirilgan zaxarlangan gulchaglarni yig'ib, ko'mib tashlash lozim.

XULOSA

Asalarilarning o'tkir zaxarli bo'lgan insektitsidlar ishlatilganida asalarichilar o'z vaqtida radio, televidyaniya va matubot orqali ogoxlantirishlari lozim, asalari uyalarini xavfsizlantirish shart. Buning uchun ikki usul mavjud. Biri- asalari uyalarini kamida 5 km atrofga ko'chirib o'tkazish bo'lsa, ikkinchisi-asalari uyalarini tuynuklarini o'z joyida joyida 1-2 kunga berkitib, asalarilar uchishini oldini olishdir.

Lekin, barcha chiqimlarga qaramay, asalarilarni zaxarlanishini oldini olish hamda asalarilarni yangi joylarga ko'chirib borish usuli iqtisodiy samarador bo'lib, asalari uyalarini eski joyiga qoldirishga nisbatan ancha ustun turishi aniqlangan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Дерябин В Ю Шапшкпов А. Инсектицид аралашмалар. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали 1970, № 19, 42-43 б.
2. Набиев А. Асалариларни захарли химикатлардан сақланг. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали, 1970, № 3, 57-58 б.
3. Хўжаев Ш.Т. Қишлоқ хўжалигида пестицидларни ишлатиш шартлари. Тошкент, 2020 йил.
4. Броварский В, Суяркулов Ш. Риндза Я, Отчещашко В. Асаларичиликда тажриба ишлари. Тошкент, 2021, 231-236 б.
5. Тўраев О, Акмалхонов Т, Ўрмонов Ш, Маҳаллий популяциядаги асалариларни асранг "Зооветеринария" журнали, 2008, № 10, 386.
6. Тўраев О.С. Жўраева Д.Р. Ахмедов Т.П. Асалариларни кимёвий воситалардан асранг! Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали, 2024, № 12, 30-31 б.

UO'K: 636.084.11/12

РАЗВЕДЕНИЕ АНГОРСКИХ КОЗ
ANGORA ECHKILARINI YETISHTIRISH
BREEDING OF ANGORA GOATS

Эшматов Изатулла Янгибоевич¹

¹заведующий отделом овцеводства и козоводства НИИ животноводства и птицеводства, к.с.х.н.,
0009-0009-1295-8754

Усманов Одил Камилович²

²старший преподаватель Ферганского государственного университета, к.с.х.н.
0009-0002-9039-3284

Аскарров Акобир Абдусалам ўғли³

³Научно-исследовательского института животноводства и птицеводства, отдела овцеводства и козоводства.
0009-0005-9507-5201

Сванкулова Айслув Майлибаевна⁴

⁴старший лаборант овцеводства и козоводства НИИ животноводства и птицеводства.
0009-0002-9737-2216

Аннотация

В статье охвачено такие вопросы как, эффективном использовании разведения коз и коз в селекции шерстных коз, работе с каждым козлом и козой в индивидуальном порядке, подбор и отбора по родителским предкам, а также полезных селекционных признаках для фермы, кормления, разведения коз с продуктивными шерстными козами.

Abstract

The article covers such issues as the effective use of breeding goats and goats in the selection of wool goats, working with each goat and goat individually, selection and selection by parental ancestors, as well as useful breeding traits for the farm, feeding, breeding goats with productive wool goats.

Annotatsiya

Maqolada jundor echkilar seleksiyasida nasldor echkilardan unumli foydalanish, har bir echki bilan alohida ishlash, ota-bobolar tomonidan seleksiya, shuningdek, xo'jalik uchun foydali naslchilik xususiyatlari, boqish, mahsuldor jun echkilar bilan nasldor echkilarni ko'paytirish kabi masalalar yoritilgan.

Ключевые слова: продуктивность, рост, развитие, маточное поголовье, коз, физиология, порода, селекция, бонитировка, кормление, рэтион, заводское кондиция.

Kalit so'zlar: mahsuldorlik, o'sish, rivojlanish, naslchilik, echkilar, fiziologiya, zot, seleksiya, zotlar, oziqlantirish, ratsion, zavod holati.

Key words: productivity, growth, development, breeding stock, goats, physiology, breed, selection, grading, feeding, diet, factory condition.

ВВЕДЕНИЕ

Порода ангорские козы и самки одной породы были выведены разведения. Несколько методов осеменения использовали у чистокровных ангорских коз в условиях фермы. Эти приемы применяются с целью сохранения ценных характеристик шерстных коз, удовлетворяющих хозяйственные потребности, и улучшения породы.

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

При работе с ангорской породой важно правильно оформит первичные зоотехнические документы в племенном учете работе. Еще раз подтверждено, что отцовские и материнские формы хорошо передают свои специфические признаки потомству при разведении ангорских коз селекции.

Чем старше порода, тем более ценные племенные признаки передаются потомству, когда порода становится чистокровной. В чистопородном разведении учитывали, что племенных стадах вовремя заменяют для улучшения селекционной работы. В связи с отсутствием племенных козлов в хозяйстве, при разведении ангорской породы в стаде применялся и метод инбридинга.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

В разведении ангорских коз применялся также метод кросс-линейного разведения, при котором использовался метод инбридинга.

В ангорском козоводстве учитывалось, что если отбираются чистопородная коза и самка, или отец и самка первого поколения, и мат и самец первого поколения, то это называется спариванием козы близкие родственники.

Кроме того, учитывалось, что страдают и родственники среднего уровня родства т.е. и дальние родственники.

Также были подчеркнуты преимущества и недостатки инбридинга в генетике. Отмечено также, что из племенной практики известно, что межпородное скрещивание родственных коз друг с другом приводит к инбредной депрессии, то есть ослаблению конституции коз, уменьшению их в размерах, снижению физиологических способностей, появлению неполноценных и нежизнеспособное потомство.

Большинство ученых в области козоводства не обошли вниманием тот факт, что при спаривании между собой близких родственников явления мутации усиливаются. В свое время Ч. Дарвин в своей работе под названием «Действие чужеродного и само опыления в растительном мире» также подчеркивал вредность самоопыления, т. е. перекрестного опыления ближайших родственников, которое происходит только у растений с гаметтами которые очень похожи друг на друга по своему оплодотворению.

С генетической точки зрения явления инбредной депрессии нарастают по мере усиления гомозиготного состояния летентной негативной мутации, несколько ослабляется наследственность за счет рецессивных аллелей, то есть возникает обратное явление гетерозиса.

При объяснении причин врожденной депрессии с точки зрения генетики нет возражений против мнения Ч. Дарвина, так как гаметы родственных коз сходны по набору генов, но сходство цитоплазмы, вероятно, несколько важность.

РЕЗУЛТАТ И ОБСУЖДЕНИЯ

Преимущество разведения коз ближайших родственников путем инбридинга заключается в том, что происходит усиление генетических признаков, наступает состояние быстрого слияния в виде присоединения коз отца и матери, а за счет повышения гомозиготности в генотипе коз, последовательное наследование генетических признаков наблюдается от поколения к поколению. Это положение имеет большое значение в селекции коз и особенно в селекции с целью создания новой породы путем отбора родительских признаков и характеристик продуктивности в потомстве.

При сознательном использовании чистопородных методов разведения коз с определенной целью для предупреждения различных негативных последствий, возникающих у коз в этом случае, коз со слабой конституцией отбирают в последовательные непригодные группы.

При низком уровне племенной культуры в хозяйстве, отсутствии сведений о происхождении племенных коз, отсутствии селекции и плана случки, в таких хозяйствах продолжают беспорядочно разводит часто родственных, а иногда и очень близкородственных коз.

Например, в большинстве козоводческих хозяйств их происхождение не учитывается при использовании коз неизвестного происхождения в течение длительного времени, то есть до

достижения самками первого поколения возраста отъема. Это неизбирательное разведение инбридинговых коз экономически вредно для товарных ферм, поскольку козы должны быть выносливыми и менее продуктивными, поскольку их основная функция - производит большое количество дешевой продукции.

Важно составить и следовать плану спаривания родителей или частой замены коз, принимая во внимание их происхождение, чтобы избежать вреда от неразборчивого разведения родственных коз.

В настоящее время можно использовать биотехнологический метод определения негативных последствий инбридинга в козоводстве, а их происхождение можно строго проверить с помощью теста.

Вообще в козоводстве разведение коз является одним из требований закона. В частности, использование метода инбридинга позволяет получать коз с гомогенными, в конечном итоге устойчивыми генетическими признаками, что является важным признаком в разведении и коз.

Линейное разведение коз в ангорском козоводстве является наиболее совершенной формой инбридинга. При совершенствовании породы заводская линия представляет собой родственную группу внутри породы, которая ведет свое начало от наиболее известных по своим качествам козлов-самцов и сохраняет свои признаки и характеристики продуктивности на протяжении нескольких поколений. Использование такого метода важно при совершенствовании линий с высокой производительностью.

Если не обращать внимания на качественные показатели хорошо известных козлов и коз, занимающих видное место в стадах по племенным качествам, не укрепляют их генетические признаки, если их максимально использовать в селекции, то это может дать хорошие результаты, но, в частности, если самец недостаточно гомозиготен, его ценные качества быстро исчезнут, то есть он «впитается в породу». Если из этого так будет создано потомство, будут достигнуты хорошие результаты.

При создании родоначальника родятся близкие родственники, т. е. по качествам главы рода, он породнится со своей козой-матерью, сверстниками. Таким образом создается группа коз - линия, устойчиво передающая свои ценные качественные признаки из поколения в поколение. Позже при разведении линий разводят далнеродственных коз.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ангорском козоводстве используется очень близкий метод инбридинга при разведении линиями. Метод инбридинга эффективно применяется на IV, IV-III, IV ступенях селекции.

Используется для получения нескольких поколений методами инбридинга. В этом методе через (5-6) поколений в линии выбирается новый прародитель и формируется новая линия вместо существующей линии. Созданные линии затем можно спаривать между собой, т. е. создает линейные кроссы, что повышает жизнеспособность и продуктивность получаемого потомства, а при спаривании совместимых линий создается основа для их ценных качественных признаков.

ИСПОЛЗОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРИ

1. Зандеркин А.И. Советские шерстяные козы. Алма-Ата, 1964 г.
2. Кушнер Х.Ф. Наследственность сельскохозяйственных животных. М.1964.
3. Кияткин П.Ф. Пути и методы вывода новой породы шарстных коз. Изд-во "Узбекистан", Ташкент. 1968 г.
5. Моулен А. Козоводство, Лондон, Farming Press, 1992. P. 22-30.
6. Пикер . М. Распределение молока в молочной железе козы и его связь со скоростью и контролем секреции молока. Дж. Молочная Рез. 1988 том. 55, № 1-р. 41-48.

UO'K: 636.082

YOSH MOLLARNI PARVARISHLASHNING ILMIY VA AMALIY ASOSLARI**НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УХОДА ЗА МОЛОДНЯКОМ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА****SCIENTIFIC AND PRACTICAL FOUNDATIONS FOR THE CARE OF YOUNG CATTLE****Usmonov Odiljon Kamilovich¹**¹Farg'ona davlat universiteti katta o'qituvchisi, q.x.f.n.,
0009-0002-9039-3284**Boboyev Baxromjon Kenjayevich²**²Farg'ona davlat universiteti dotsenti, q.x.f.n.,
0009-0002-3570-0106**O'Imasova Mushtariy³**³Farg'ona davlat universiteti talabasi
0009-0000-0102-1784**Annotatsiya**

Maqolada yosh mollarni parvarishlashning ilmiy va amaliy asoslari ya'ni saqlash, parvarishlash, oziqlantirish kabi ishlarni ahamiyati to'liq yoritilgan. Hamda bunday yosh mollardan kelajakda zotdor, mahsuldorligi va sifat ko'rsatkichlari ortiq qoramollar podalari tashkil etish va yaratish, ulardan kelajakda nasl olib ko'paytirish kabi masalalar keng tahlil qilingan.

Аннотация

В статье полно раскрыта важность научной и практической основы по уходу за молодняком крупного рогатого скота, а именно: такие работы, как содержание, уход, кормление. Широко проанализированы такие вопросы, как организационная и формирование стад крупного рогатого скота будущих производителей, показатели продуктивности и качества молодняка, воспроизводство будущего потомства от них.

Abstract

The article fully covers the importance of the scientific and practical basis for the care of young cattle, namely, such works as storage, care, feeding. And such issues as the organization and creation of herds of cattle over future breeders, productivity and quality indicators of young cattle, the reproduction of future offspring from them are widely analyzed.

Kalit so'zlar: *texnologiya, individual o'sish, protein, g'o'najin, skelet, og'iz suti, jinsiy etilish, ratsion.***Ключевые слова:** *технология, индивидуальный рост, белок, телка, скелет, молозиво, репродуктивная зрелость, рацион.***Key words:** *technology, individual growth, protein, heifer, skeleton, colostrum, reproductive maturity, ration.***KIRISH**

Chorvachilik qishloq xo'jaligining muhim soxalaridan biri bo'lib, aholini sut, go'sht, tuhum mahsulotlari hamda engil sanoatni teri, jun, tivit, qorako'l terisi va boshqa xom shyo bilan ta'minlaydi. Sut, go'sht va tuhum etishtirishda qoramolchilik, qo'ychilik va parrandachilikning alohida o'rni bor. O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan sutning 98-99 foizi va go'shtning 65-70 foizga yaqini qoramolchilikka to'g'ri keladi.

Ushbu qoramolchilik sohasini rivojlantirishda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Maxkamasining qabul qilgan qator farmoni va qarorlarida belgilangan rivojlantirish,

aholining shaxsiy yordamchi, dehqon va fermer xo'jaliklarida chorva mollarini ko'paytirishni rag'batlantirish chora-tadbirlari istiqbollari asosini yaratib beradi.

Sermaksimal chorva mollari etishtirish va podalarni to'ldirib borishda ta'mirlovchi yosh mollarni, ularning mahsuldorli yo'nalishi, zotlarning katta-kichikligi hamda nasldorligiga qarab parvarishlash muhim ahamiyatga ega. Turli mahsuldorlik yo'nalishidagi yosh mollarni zot xususiyatlariga asoslanib, yo'naltirilgan texnologiyalarda parvarishlash saqlash usullari va mahsuldorlik imkoniyatlari namoyon bo'ladi.

Sermaksimal qoramollarni etishtirishda nasldor yosh mollarni, ularning mahsuldorlik yo'nalishidagi hamda zotlarning kichik yoki kattaligiga qarab parvarishlash muhim ahamiyatga ega. Sut yo'nalishidagi yosh mollarni istiqbolli texnologiyalarda parvarishlashni amalga oshirishda ularni saqlash va oziqlantirish, mahsuldorligini ko'tarish va hattoki genetik imkoniyatga ega bo'lgan darajaga erishishga qaratiladi.

ADABIYOTLAR TAXLILI VA METODOLOGIYA

Qator olimlarning (N.P.Chirvinskiy, 1909; A.A.Maliganov, 1923; A.I.Ovsiyannikov 1945; E.A.Bogdanov, 1947; P.D. Pshenichniy, 1964 va boshqalar) ilmiy ishlar natijalari va amaliyot ko'rsatkichlariga yosh mollarning individual o'sish va parvarishlashning xususiyatlari tahlil etilib, ularga ta'sir etuvchi omillar ko'rsatib berilgan. Mollarni yoshligidanoq, barcha rivojlanish davrlarida yuqori me'yorda va to'yimlilik darajasida oziqlantirish o'qtirib o'tilgan. N.I.Kleymentovning (1989) ta'kidlashicha buzoqlarning sut ichish davrida a'zolar va to'qimalarning jadal o'sishi vaznning kunlik ko'tarilishini 800-1000 grammga ta'minlaydi. Undan keying o'sish davrida vaznning ko'tarilish tezligi susayadi, ozuqa energiyasi va hazmlanuvchi proteindan foydalanish imkoniyati pasayadi. (D.L.Levantin, 1966; E.A.Novikov, 1971 va boshqalar) Sut yo'nalishidagi qoramol zotlari tana va g'o'najinlarning o'sish va rivojlanishining turli davlatlar va mintaqalarda omillar va amaliyot mutahassislari tomonidan o'rganib chiqilgan hamda tegishli tavsiyalar berilgan va programmalari ishlab chiqilgan.

O'zbekistonda urg'ochi yosh qormollarning o'sishi va rivojlanishini o'rganish bo'yicha qator olimlar bushuyev zoti (A.A.Atabashyan, 1984; Sh.A.Akmalxonov, M.E.Ashirov, 1986) shvits zotiga (M.I.Samarsev, 1963; K.Madaminov, 1993 va boshqalar) tajribalar o'tkazganlar hamda ularning natijalarini tahlil etganlar. Shuningdek, ushbu keltirilgan zotlarni "yaxshilovchi" zotlar (golshtin, angler, avstriya, shvits zoti va xokazolar) bilan chatishtirishdan olingan avlodlarining o'sish va rivojlanish xususiyatlari ham o'rganilib chiqilgan. Jumladan O.X.Ibragimov (1994) O'zbekiston chorvachilik ilmiy-tadqiqot institutining "Qizil shalola" tajriba xo'jaligida olib brogan tadqiqotlarida $\frac{3}{4}$ golshtin va $\frac{1}{4}$ qora-ola avlodlarining turli oziqlantirish sharoitlaridagi o'sish va rivojlanish xususiyatlari aniqlangan. Past oziqlantirish me'yorida parvarish qiingan tanalarning vazni 18 oylikida 369,2 kilogrammni tashkil etgan. O'rtacha oziqlantirish me'yorlarini tegishlicha 371,2 kilogrammga va yuqori oziqlantirish me'yoridagilar vazni 402 kilogrammga ko'tarilgan. Ularning birinchi tuqqandagi vazni tegishlicha 469,5, 470,4 va 494,7 kilogrammga to'g'ri kelgan. S.S.Ibragimovning (1991) tajribasida yuqori me'yorda oziqlantirilgan bushuyev zotli tanalar vazni esa 403 kilogrammga ko'tarilgan.

NATIJA VA MUXOKAMA

Turli rivojlangan davlatlarda yosh mollarni parvarishlash programmalari zotlarning katta, o'rtacha va kichikligiga qarab ishlab chiqilgan. Ushbu programmalarda mollarning tanahamda vazn o'sishi asos qilib olinib, oziqlantirish turi me'yori, to'yimlilik darajasi uning tajribadagi protein va energiya bo'yicha nazorat qilingan M.Vattionning (1996) ma'lumotlariga ko'ra AQSH ning sersut qoramolchilik tajribasida buzoqlarni oziqlantirish og'iz sutini tegishli miqdorda o'z muddatlarida berishdan boshlanadi. So'ngra buzoqlarni o'stirish yog'li sutralarni ichirish bilan davom ettiriladi. Sut bilan oziqlantirish davridagi asosiy vazifalar birinchidan sog'lom buzoqlarni etishtirish, ikkinchidan skelet tizimi normal o'sishni ta'minlash va uchinchidan sut berish bilan katta qorinning noziklashib ketishini oldini olish xisoblanadi. Shuning uchun buzoqlarga sut berish bilan birga, to'rtinchi kunidan boshlab oshqozonning tez rivojlanishini ta'minlash va ularni barvaqt (5-8 haftaligida) sutdan chiqarish uchun dag'al va asosan konsentrat ozuqalar beriladi, hamda har 10-12 kilogramm tirik vazni xisobiga kuniga 1 kilogrammdan yog'li yoki sun'iy sut beriladi. Bir kunga mo'ljallangan sut teng porsiyalarga bo'linib teng haroratiga (39 C) ga to'g'ri kelishi kerak, keyingi haftalarda sutni harorati (25-30 C) pasaytiriladi. Buzoqlarning ratsionida 18 % xom protein, 75-80 % hazmlanuvchi

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

to'yimli moddalar hamda A, D va E vitaminlari bilan to'yingan bo'lishi kerak. Buzoqlar 6-8 haftaligida sutdan chiqariladi. So'ngra ularning ratsioni sifatli pichan va silosdan iborat bo'lishi lozim.

Keyingi davrlarda ya'ni buzoqlarning 3-6 oyligidagi ratsionining 40-80 foizini dag'al va shirali oziqalar tashkil etadi. 7-12 oylik buzoqlarda ushbu oziqalar miqdori 50 foizdan 90 foizgacha ko'tariladi 3-6 va 7-12 oylik buzoqlar uchun tuzilgan ratsionlar to'yimliliqi quruq modda xisobidan 3,7-4 va 6,6-6,8 kilogrammni tashkil etadi. Bu davrda ham protein miqdori 3-6 oylik buzoqlar uchun 16,2-17,0 % va 7-12 oyligi uchun esa 14,0-15,8 % bo'ladi. 13-18 oylik tanalar ratsionida quruq moddalar miqdori 9,1-10 kilogrammni va 9-12 oylik g'onajinlarda 10,9-11,4 kilogramm bo'lishi kerak, xom protein miqdori esa 12,6-13,0 va 12,7-14,1 orasida bo'ladi. Yuqorida keltirilgan oziqlantirish me'yorlariga amal qilinganda tanalarning kunlik vazn o'sishi 700 grammdan kam bo'lmagan xolda g'onajinlarni tug'ishdan tirik vazni golshtin zotli katta sigirlar vaznining (650-725 kg) 80-85 foizini yoki 544-620 kilogrammi bo'lishi shart. Tanalarda jinsiy etilish ularni vazni katta sigirlar vaznini 40-50 foiziga etganda to'g'ri keladi. Hamda g'onajinlarni sun'iy urug'lantirish esa katta sigirlar vaznini 50-60 foiziga erishganidagina boshlanadi.

XULOSA

Uzoq yillar davomida olib borilgan ilmiy va amaliy tajriba natijalariga ko'ra sut va sut-go'sht yo'nalishidagi yish qoramollarni ularning zoti xamda o'sish va rivojlanish hususiyatlariga qarab parvarishlash ularning irsiy imkoniyati darajasidagi mahsuldorlik sifatlarini ro'yobga chiqaradi. Ularning o'sish va rivojlanish davridagi oziqlantirish me'yorlari va sifatining pasayishi tirik vaznining o'sishiga hamda sut mahsuldorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Respublikamizda rayonlashtirilgan zotlarning yirik va maydaligiga qarab, rivojlangan davlatlarning ilg'or tajribalarini keng tadbiq etish o'zining ijobiy natijalarini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Chirvinskiy N.P. Razvitie kostyaka u oves pri normalnix usloviyax, pri nedostatochnom kormlenii I posle kastratsii samsov v rannem vovraste. M., 1909 g
2. Maliganov A.A. isledovanie po voprosim biologii selskoxozyastvennix jivotnix 1923, Trudi Kubanskogo s/x instituta
3. Ovsyannikov A.I. Izmeneniya organizma sviney pod vliyaniem raznix tipov kormleniya v molodom vovraste "Vestnik jivotnovodstvo" 1745
4. Bogdanov E.A. Obosnovaniya prinsprov virashivaniya I podbora krupnogo rogatogo skota M., "Selxozgiz" 1947
5. Pshesachniy P.D Shevchenko D.I Peremennoe kormlenie I myasnie kachestva telyat "Vestnik s/x nauk" 1964.

UO'K: 636.081/082

ТЕСТИРОВАНИЕ ПЛЕМЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЗААНЕН

ZAANEN ZOTLI NASLCHILIK ERKAK ECHKILARINI BAHOLASH VA SINOVDAN O'TKAZISH

PERFORMANCE TESTING OF SAANEN BREEDING BUCKS

Эшматов Изатулла Янгибоевич¹

¹руководител проекта, НИИ животноводства и птицеводства, старший научный сотрудник, к.с.х.н.
0009-0009-9273-3124

Эшматова Шахноза Иброхимовна²

²Самаркандский университет ветеринарной медицины и биотехнологий животноводства
Ташкентский филиал, докторант
0009-0000-0415-0944

Махаммадалиев Махмуджон Ботиржон ўғли³

³Ферганский Государственный Университет, докторант
0009-0004-4408-2447

Аннотация

В статье дается мнение о подборе линий и семейств в стадах коз зааненской породы и порядке проведения испытаний по их разведению и проводится оценка племенных ценностей производителей и маточных козлов зааненской пород

Annotatsiya

Maqolada zaanen echkilarining podalaridagi navlar va oilalarni tanlash va naslchilik sinovlarini o'tkazish tartibi to'g'risida fikr berilgan va zaanen zotli ishlab chiqaruvchilar va nasldor echkilarining naslchilik qiymatini baholash amalga oshiriladi.

Abstract

The article provides an opinion on the selection of lines and families in herds of Saanen goats and the procedure for conducting breeding tests and an assessment of the breeding values of producers and breeding goats of the Saanen breed.

Ключевые слова: разведение, чистая порода, селекция, рост, развитие, продуктивность, живая масса, кормление, кормовая единица, оценка.

Kalit so'zlar: naslchilik, sof zot, seleksiya, o'sish, rivojlanish, mahsuldorlik, tirik vazn, oziqlantirish, ozuqa birligi, baholash.

Key words: breeding, pure breed, selection, growth, development, productivity, live weight, feeding, feed unit, evaluation.

ВВЕДЕНИЕ

Козоводстве основным исследованием является эффективное использование козлов и коз зарубежной селекции в молочном козоводстве и применение методов чистопородной селекции в молочном козоводстве для сохранения и быстрого увеличения численности их потомства, а также применение селекционных методов для разделения линий внутри породы и испытаний для оценки переноса их фертильности.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

Отбор коз от стада коз внутри породы, уход, раннее определение их плодовитости, максимальное использование коз, определяемое оценкой качества потомства, является основным критерием селекционной работы.

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Изучение особенностей сверхбыстрого созревания чистопородных лошадей, полученных селекционным путем, с точки зрения их удельной продуктивности, позволяет испытать их в возрасте 12 месяцев. Сарка используют в качестве племенных жеребят в возрасте 18 месяцев и в возрасте двух лет.

При испытании самцов отбирают козочек элиты и I класса из основного стада, а коз с высокой продуктивностью сортируют между собой.

Молодняк и самцов оценивают при осмотре.

В период осеменения 50-60 коз осеменяют естественным путем или 100-120 коз искусственно.

Приплод жеребят оценивают в возрасте 4,5 - 5 месяцев. При оценке качества потомства жеребят жеребята с наивысшим баллом 4 и 5 считаются заводчиками.

Учетные документы на всех коз в хозяйстве ведутся в книгах учета.

Каждая новорожденная козочка записывается в отдельную специальную книгу. Регистрируют порядковые номера на ушах коз, их живую массу при рождении, 4,5 - 5, 12 и 18 месяцев, а также оценочные показатели при осмотре.

При чистопородном разведении в племязаводах стадо комплектуется в основном элитными и 1-классными самками и сарками, ведутся учетные документы. От племенных коз с лучшими показателями в стаде определяют «племенное ядро» и проводят отдельные подсчеты по плану селекции.

При индивидуальном подборе молочных коз применяют гомогенный и гетерогенный методы отбора, а также методы сортировки.

Для ухода за козами готовят необходимое количество качественных кормов, соблюдают технологию содержания и кормления молочных коз.

Особенности молочной продуктивности исходных предков родителей обязательно учитываются у молодых коз.

Инбридинг проводится у чистокровных коз. При разведении чистопородных коз отбирают козлят и самки породы и применяют методы отбора их как глав линии и семи специфичным для молочных коз способом.

В селекции основное внимание уделяется козам с крепким телосложением, крепкими, плодовитыми, хорошо развитыми частями тела, а качество молочных признаков находится на отличном уровне.

При индивидуальном отборе в селекционной работе молочных лошадей и коз с высокими генетическими параметрами у их потомства усиливаются качественные показатели по признакам продуктивности, а в племенном улучшении повышаются качественные показатели по основным селекционным признакам.

При содержании молочных коз определяют оптимальную норму кормления и учитывают в кормлении их биологические особенности. Создаются условия для появления основных генетических признаков, полезных для хозяйства.

РЕЗУЛТАТ И ОБСУЖДЕНИЕ

При подборе козочек отбираются и разделяются козлята, которые легко рожают в процессе отела, ими можно заполнить основные селекционные группы в любом козем стаде, а также разделить их на группы по качеству продуктивности. показателей, а признанных негодными коз удалит из стада.

Козлят, заполняющие стадо, отбирают от матери в возрасте 2-3 дней. В это время коз-матерей оценивают по сокращенному периоду лактации. При этом учитывают их живую массу, состав тела и молочную продуктивность. Их содержание производится путем выпаса их на лучших пастбищах отдельными группами, с подкормкой концентрированными кормами. Зимой коз дополнительно подкармливают сеном и крепкими кормами для увеличения живой массы и обеспечения развития крепкого строения тела. Бараны отбираются для комплектования стада после весеннего отбора (с оценкой не ниже 1 класса).

Осенью, перед выпуском маток, самцов снова осматривают, отбирают по племенным качествам.

Для проверки самцов на качество потомства отбирают коз-матерей 1-го класса. Качество потомства коз сравнивают с качественными показателями их матерей. При разведении коз с высокопродуктивными племенными козлами отбирается козочка другого класса. При таком способе оценки сравнивается превосходство чистопородного козла с установленной в модели этой породы продуктивностью, а также определяется продуктивность коз разных классов. Эффективность этого мероприятия наглядно проявляется в условиях хорошего кормления и ухода за козами.

Оценивают прирост живой массы потомства, полученного от каждого испытанного племенного жеребца. Полученное потомство оценивают в возрасте 4-5 месяцев впервые, сравнивают количество баранов, характеристику качества потомства, продуктивность потомства и степен сходства. Окончательную оценку козлят проводят индивидуально в 12-месячном возрасте с учетом породы, от рождения молодняка до количества выживших коз за год.

После проверки качества приплода козочек-матерей отбирают по группам. Козы-матери с отличными и хорошими оценками в течение двух лет считаются лучшими, если они передают свои качества потомству. Козлят, дающих подряд два неудовлетворительных приплода, переводят из племенной группы в другую производственную группу.

Перед созданием потомства отбирают козлят, близких (похожих) к головному потомству (линии) по характеристикам продуктивности и хорошей репродукции. Разведение проводят с целью получения потомства, сходного между собой при последующем разведении коз с признаками и характеристиками главы поколения (линии).

В племенной работе можно создат новое потомство между поколениями, а также определит желаемые черты и характеристики в новом потомстве путем спаривания чистопородных козлов с самками неизвестного происхождения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При испытании зааненских козлов отбирают коз основного стада из элиты и I класса в период осмотра, а также козлов и коз с высокой продуктивностью.

В разведении жеребят заанена можно пробовать в беге в возрасте 12 месяцев, а жеребят используют в качестве племенных сарка в возрасте 18 месяцев и двух лет. В период осеменения 50-60 коз осеменяют естественным путем или 100-120 коз искусственно.

При оценке качества потомства козлов племенными считаются козлы с наивысшим баллом 4 и 5, а лучшими козлами являются козлы-матери, имеющие отличные и хорошие оценки в течение двух лет и передающие свои качества своим козлятам. Козлят, дающих подряд два неудовлетворительных приплода, переводят из селекционной группы в другую производственную группу.

ИСПОЛЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Кадырова Ч.Т. Генетические факторы, влияющие на биологические и хозяйственно-полезные признаки коз молочного направления юга Кыргызстана. Автореф .д вып . к.с.х.н. , Бишкек, 2013, с.11.
2. Исмаилов М.Ш. и др. Опыты по формированию племенной группы молочных коз. "Зоветеринарный".ж. 2017. № 7, -39-40 с.
3. Эшматов И.Я. Создание продуктивных групп коз. "Зоветеринарный".ж. 2017. № 3 - С. 33-34.
4. Мемиси Н., Бауман Ф., Стоянович С., Павлов Б. и Иованович С. (2004) Производственные характеристики домашних балканских коз. Информатсия о генетических ресурсах животных, нет. 35 : 87-94.

UO'K: 636.081/082

**YEVROPA DAVLATIDAN KELTIRILGAN SUTDOR ECHKILARNI PARVARISHLASH
TEKNOLOGIYALARI****ТЕХНОЛОГИИ СОДЕРЖАНИЯ МОЛОЧНЫХ КОЗ, ПРИВЕЗЁННЫХ ИЗ
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН****TECHNOLOGIES FOR RAISING DAIRY GOATS IMPORTED FROM EUROPEAN
COUNTRIES****Eshmatova Shaxnoza Ibrohimovna¹**

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
tayanch doktorant
0009-0000-0415-0944

Kuchchiev Oxunjon Razzakovich²

²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Toshkent filiali professori, q.x.f.n.
0009-0009-3856-9175

Eshmatov Izatulla Yangiboevich³

³Chorvachilik va parrandachilik ilmiy – tadqiqot instituti, qo'ychilik va echkichilik bo'limi
rahbari q.x.f.n., 0009-0009-9273-3124

Usmonov Odil Kamilovich⁴

⁴Farg'ona davlat universiteti dotsenti, q.x.f.n.
0009-0002-9039-3284

Annotatsiya

Sof zotli zaanen, alp zotli echkilar avlodlarining sonini ko'paytirish va sut mahsuloti ishlab chiqarishda samarali foydalanish, selektsiya ishlarida sutdor zotli echkilarni o'z ichida urchitishda foydalanish hamda sutdor echkilarning asosiy selektsiya belgilarini ya'ni nasldan-naslga o'tuvchi irsiy belgilari bo'yicha tanlash ishlarini amalga O'zbekiston sharoitida asrash, va oziqlantirish sharoitlarini yaratish muhim ko'rsatkiklardan hisoblanadi.

Аннотация

Увеличение поголовья чистопородных зааненских и альпийских коз и эффективное их использование в молочном производстве, использование молочных коз в селекционно-племенной работе для отбора основных племенных признаков молочных коз, то есть их наследственных признаков, которые передаются из поколения в поколение, и сохранение их в условиях Узбекистана, и создание условий кормления являются важными показателями.

Abstract

Increasing the number of purebred Saanen and Alpine goats and their effective use in dairy production, using dairy goats in selection and breeding work to select the main breeding traits of dairy goats, that is, their hereditary traits that are passed on from generation to generation, and preserving them in the conditions of Uzbekistan, and the creation of feeding conditions are important indicators.

Kalit so'zlar: *sudor zotli echkilar, laktatsiya, yosh uloqlar, tirik vazn, yuqori mahsuldorlik nasl, pushtdorlik, tanlash.*

Ключевые слова: *молочные козы, лактация, козлята, живая масса, высокопродуктивная порода, плодовитость, селекция.*

Key words: *dairy goats, lactation, kids, live weight, highly productive breed, fertility, selection.*

KIRISH

Sutdor echkilarda sof zotli urchitish va ulardan olingan avlodlarida zotga xosga belgilari bo'yicha tanlash, mahsuldorligi yuqori avlodlarini bir xil sharoitida asrash, parvarishlash oziqlantirish texnologiyasini ishlab chiqish muhim va dolzarb hisoblanadi.

Sut yo'nalishidagi zaanen, alp zotli echkilarni urchitishdan olingan avlodlarni xo'jalik uchun foydali irsiy belgilarini yuzaga chiqarishda asrash va oziqlantirish texnologiyalarini qo'llash, juda muximdir xamda zaanen zotli echkichilik selektsiyasida sof zotli urchitish va ulardan olingan avlodlar sut mahsuldorligini oshirishda asrash, oziqlantirish sharoitlarini yaratish kerakdir.

ADABIYOTLAR TAXLILI VA METODOLOGIYA

So'nggi yillarda sutdor echkichilik tarmog'ini rivojlantirish maqsadida, Yevropa davlatidan sutdor echkilar import qilinmoqda. Urchitish va chatishtirish usullarini qo'llash usullari orqali ular bosh sonlarini asrab qolish bilan birga, echkilarning xo'jalik foydali irsiy belgilarini yuzaga chiqarish hamda O'zbekiston sharoitiga moslashtirish usullarini qo'llash va jun mahsuloti ishlab chiqishni ko'paytirish dolzarb hisoblanadi.

Xorijdan import qilingan sut yo'nalishidagi echki zotlarini respublikamizning tabiiy - iqlim sharoitiga moslashtirish, mahalliy sharoitida yetishtirilgan ozuqalardan oziqlantirish to'la qiymatli ratsionda oziqlantirishni takil etish, shuningdek, zaanen va alp zotli echkilarni sof holda urchitish ishlarini olib borish va duragay avlodlari bosh sonlarini ko'paytirib borish usullarini qo'llash hamda tanlash va saralash usullarini amalga oshirish, zotni saqlashda faqat zaanen va alp zotli suruvlarni yaxshilovchi nasl toifasiga ega bo'lgan takalar bilan tabiiy yoki sun'iy qochirish hamda ulardan olingan avlodlarni asrash va oziqlantirish texnologiyalariga muvofiq amalga oshirish talablariga qat'iy rioya etishga alohida e'tibor qaratish talab etiladi.

Sutdor echkichilikni tashkil etishda, import qilingan zotli echkilarni zot andozasi talablari darajasida mahsuldorlik ko'rsatkichlarini saqlab qolish, shuningdek irsiy jundorlik irsiy belgilarini yuzaga chiqarishda zotning xo'jalik foydali belgilariga ahamiyat berish ahamiyatli hisoblanadi.

Chorvachilik selektsiyasida innovatsion usullarda yuritish hamda chorvachilikni ilmiy asosda rivojlantirish, echkilarning sut mahsuldorligini yanada orttirishga qaratilgan ilmiy-tadqiqot ishlarini yuritishni ko'paytirish, shuningdek, sutdor echkilarda naslchilik ishlarini yaxshilash, zotlarning nasl, mahsuldorlik, pushtdorlik va yashovchanlik belgilarini zot andozasi talablariga muvofiq ta'minlash, suruvdagi sut mahsuldorligi yuqori sof zotli echkilar guruhini takomillashtirish shuningdek, asrash va to'yimli oziqlantirish texnologiyalarini qo'llash vazifalari belgilangan.

Evropadan keltirilgan echkilarni asrash oddiy hisoblansada, ularning mahsuldorlik yo'nalishlari bo'yicha asrash sharoitlari turlicha bo'ladi. Bir tomondan qaralganda, echkilarni asrashda ko'p mehnat sarflanmaydi, biroq boshqa tomonlari bilan farq qiladi ayniqsa, qish va yoz davrlarida asrash va oziqlantirishda ba'zi muamolar paydo bo'ladi.

Evropa davlatidan import qilingan echkilar mahsuldorlik yo'nalishlari bo'yicha sutdor echkilar hisoblanadi.

Respublikamizda sutdor echkilarni asrashda ulardan tug'ilgan uloqlarni asrab saqlashda ba'zi texnologik jarayonlarda masalan uloqlarni sut ichirish texnologiyasida farqlar mavjud. Uloqlarni asrash va ularni saqlab qolish jarayonlari nozik hisoblanadi.

NATIJA VA MUXOKAMA

O'zbekistonda urchitilayotgan echkilar namlikni ko'raё xush ko'rmaydi, shuning uchun ularni asrash bino va inshootlarda yorug'lik hamda yotish joylari quruq bo'lishi shuningdek, xonada yelvizak bo'lmasligi kerak.

Yosh uloqlarni asrash xonasining havo temperaturasi qishda +6–7 °S, agarda, onasi bilan birgalikda uloqlari birga asralsa +8–10 °S bo'lgani maqbul hisoblanadi.

Bordiyu, qish davrida bino ichida xona harorati haddan tashqari pasayib ketsa, bunday holatda echkilar va uloqlarga to'n kiydiriladi va ko'krak qismi yelinigacha o'raladi.

Echkilarga to'n kiydirilganda, oldingi oyog'idan ya'ni qo'ldan kiydiriladi, tugmalari bel qismidan qadaladi.

O'zbekiston sharoitida sutdor echkilar yoz mavsumi jazirama issiq kunlari bino ichida salqin joyda asraladi. Uloqlar bino ichida dimiqib qolmasligi uchun bir tomondan shamol kirib turishi zarur. Xonani iloji boricha salqinlashtirish muhim.

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

O'zbekistonning issiq iqlim sharoitida, mo'tadil iqlim sharoitini tashkil etish, havosi yumshoq bo'lishi hamda qish davri cho'zilib ketmaydigan hududlarda echkilarni ayvon tagida ham asrab saqlasa bo'ladi.

Echkilar va yosh uloqlarni asrashda ularning turar joylarida namlik yuqori darajada bo'lmasligi me'yor darajasida saqlanishi muhim, chunki nam havo echkining sog'ligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va ularda shamollashni keltirib chiqaradi.

Echkilarni o'zlari xoxlagan joyda binoni usti yopilgan, suv o'tmaydigan sharoitida, ayvonda, bostirmada asrab saqlash mumkin.

Sutdor echkilar qishda bostirma sharoitida, 2 m balandlik bilan o'ralgan bo'lishi muhim hamda, ularni bino ichidagi qattiq sovuqda, suv muzlab yaxlab, yosh uloqlarni sovqotib qolmasligiga yo'l qo'ymaslik zarur.

Bino shaoritida echkilar va uloqlar birga asralganda, binoning oldida ayvon va yayratish maydonchasi bo'lishi mumkin. Ular vaqti-vaqti bilan qish davrining iliq kunlari tashqaridagi ayvon tagiga yayratishga olib chiqariladi.

Qish davrida -12°S ham echkilar yayratish maydonchalariga o'ynagani hamda oziqlantirishga olib chiqiladi, bunday ob-havo sharoiti uloqlar sog'ligiga ijobiy ta'sir etilishini ta'minlaydi va mahsuldorligini oshiradi.

Sutdor uloqchalar bino ichida qishning noqulay kunlari oxurlarda oziqlantiriladi.

Xonada hosil bo'lgan go'ngni qizishi hisobiga harorat biroz ko'tariladi. Agar, xonada harorat haddan tashqari qizib ketsa, echki tagiga tashlangan taglik to'shamaning bir qismi har kuni ertalab va kechqurun tozalash davrida chiqarib tashlanadi.

Agar, xonadonda asralayotgan echkilar bosh soni ko'p bo'lsa, unda echkilar bog'lanmasdan asraladi, ularni erkin yurishiga qo'yib yuboriladi. Bunday saqlash sharoitida bino atrofi to'siqlar bilan o'raladi.

Agar, xonadanda ikki bosh echki asraladigan bo'lsa, unda og'ir vazminli yoshli echkilar birga asraladi. Echkilar turar joyining eni 1 m va uzunligi 1,7-1,8 m-ni tashkil etadi.

Echkilar serharakat hayvon, ularni sog'ish paytida tor joydan sog'ish joyiga haydab o'tiladi. SHO'x echkilar alohida bog'lab asraladi, ular qolgan echkilarni uzoqdan bo'lsa ham ko'rib turishi kerak.

Agar, uloqlar yetuk yoshdagi echkilar bilan birga asralsa, bunday holatda yosh o'sish yoshidagi uloqlarni oziqlantirish oxuri alohida ajratilgan bo'ladi. Oxurning eni va balandligi uloqlar uchun 20 va 10 sm bo'ladi. Yosh uloqlarga uzunligi 20 - 25 sm, katta yoshdagi echkilarga 25 - 30 sm.

Echkilarni sug'orish idishining eni 40 sm va balandligi 20-25 sm, uzunligi yetuk yoshdagi echkilarga dag'al xashak yedirishda eni 65 va 75 sm-ni, kuchli, ildizmevali va shirali ozuqalar yedirishda 40 va 25 -30 sm-li oxur bo'lishi zarur.

Echkilar hech qachon shoxlaridan bog'lamasligi kerak.

Xonani tozalashda old tomondagi devorga bir metr balandlikda ilgak osib qo'yiladi va arqon uchi unga osib qo'yiladi. Echkilarning oxuriga ozuqalar tashlab turishi uchun bir metr balandlikda tuynuk qo'yiladi.

Binoda asraladigan uloqlarni dag'al xashak, kuchli ozuqalar, silos va ildizmevalar bilan oziqlantirish uchun uloxona oxurlar bilan jihozlanadi. Uloqlar uchun oxur betondan yoki taxtadan yasaladi.

Uloqlarni oziqlantirishda tug'ruqxona devorga ozuqalarni osib qo'yiladi, sababi toza ozuqalarni uloqlar bosib, ifloslantirmasligi kerak.

Echkilar baland joylarda dam olishni xush ko'radi, ular uchun devor yonida yoki xona o'rtasida 50–60 sm balandlikda yotib dam olish sharoiti yaratiladi.

Echkilar balandlikda yoki tokchada yotgan joyi hamisha quruq, ozoda turishi zarur..

Echkilar polda yotganda ularning tagiga taxta qirindisidan yoki maydalangan somon to'shamasidan quruq xashak tashlanadi va jundor echkilarning juni toza holda turadi.

XULOSA

-Sutdor echkilarni asrash sharoitlari namlikni yoqtirmaydi;

-Echkilarni yashash joylari bino yorug', quruq, yelvizak bo'lmasligi;

-Yosh uloqlar xonasida ob-havosining temperaturasi qishda +6–7 °S, ona echkilar ulog'i birga asralsa +8–10 °S bo'lishi maqbul hisoblanadi.

-Qish davrida davrida bino ichida xona harorati haddan tashqari pasayib ketsa saqlab qolish choralari ko'riladi va to'n kiydiriladi va ko'krak qismi yelinigacha o'raladi. Echkilar yoz mavsumi jazirama issiq kunlari bino ichida salqin joyda asraladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” ги ПФ4947 сонли Фармони. // Тошкент. 2017-йил. 7-феврал. lex.uz
2. Борисенко Е. Я. Разведение сельскохозяйственных животных, М. 1952, С.13.
3. Викторов П. И., Менькин В.К. Методики организации зоотехнических опытов // Изд. Агропромиздат. – М. - 1991. – С.38-65.
4. Придорогин М. И. Экстерьер. Оценка сельскохозяйственных животных по наружному осмотру. М., 1949. Стр 191.
5. Ражамурадов З.Т и др Взаимосвязь уровня кормления маток с шерстной продуктивностью козлят. Ж. Овцеводство. М. 1985, № 4, С.24-25.
6. Тоцев В.К. Козоводство России. Йошкар-Ола. 2007, №2, С.20-22.
7. Эшматов И.Я., Эчкиларнинг сермахсул гуруҳларини шакиллантириш. Т.Ж. “Зооветеринария” № 12. 2017, 28-29 б.
8. Юсупов С. – Овцы и козы Узбекистана. Ташкент, 2002, С.43.

UO'K: 636.081/082

SUTDOR ECHKILARNI ASRASH VA OZIQLANTIRISH TEKNOLOGIYASI**ТЕХНОЛОГИЯ СОДЕРЖАНИЯ И КОРМЛЕНИЯ МОЛОЧНЫХ КОЗ****TECHNOLOGY OF RAISING AND FEEDING DAIRY GOATS****Eshmatova Shaxnoza Ibrohimovna¹**

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Toshkent filiali doktoranti
0009-0000-0415-0944

Kuchchiev Oxunjon Razzakovich²

²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Toshkent filiali professori
0009-0009-3856-9175

Annotatsiya

Sudor echkilarda sof zotli zaanen, alp hamda ularning duragay avlodlaridan sut ishlab chiqarishda foydalanish, seleksiya ishlarida zotlarni o'zaro chatishtirish usulidan samarali foydalanish hamda sudor echkilarning asosiy belgilarini ya'ni nasldan-naslga o'tuvchi irsiy belgilari bo'yicha tanlash ishlarini amalga oshirishda binolarda echki suti ishlab chiqishda asrash, to'la qiymatli oziqlantirish va sog'in echkilarda sog'ish texnologiyalaridan foydalanish muhim ko'rsatkichlardan hisoblanadi.

Аннотация

Использование чистопородных зааненских, альпийских и их помесей в молочном скотоводстве для производства молока, эффективное использование методов скрещивания в селекционной работе, сохранение основных признаков молочных коз, т. е. отбор генетических признаков, передающихся из поколения в поколение, при развитии козоводства в зданиях, важными показателями являются использование полнорационных технологий кормления и доения молочных коз.

Abstract

The use of purebred Saanen, Alpine and their crossbreeds in dairy cattle breeding for milk production, the effective use of crossbreeding methods in breeding work, the preservation of the main characteristics of dairy goats, i.e. the selection of genetic characteristics passed down from generation to generation, When developing goat farming in buildings, important indicators are the use of complete feeding and milking technologies for dairy goats.

Kalit so'zlar: *sudor sog'in echki, laktatsiya, yangi tug'ilgan yosh uloqlar, tirik vazn, yuqori mahsuldorlik nasl, pushtdorlik, tanlash.*

Ключевые слова: *молочная коза, лактация, новорожденные козлята, живая масса, высокопродуктивная порода, разведение, селекция.*

Key words: *dairy goat, lactation, newborn kids, live weight, highly productive breed, breeding, selection.*

KIRISH

Echkichilikda sof zotli zaanen, al'p va ularning duragaylaridan tug'ilgan avlodlarida zotga xosga belgilarni tanlash, mahsuldorligi yuqori avlodlarini binolarda sanoat usullarida asrash, parvarishlash oziqlantirish va sog'in echkilarni sog'ish uskunalarida sog'ishni tashkil etish texnologiyasini ishlab chiqish muhim va dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi: Sut yo'nalishidagi zaanen, al'p va chatishtirishdan olingan duragay echkilarida xo'jalik foydali irsiy belgilarini yuzaga chiqarish, yengil tipda qurilgan binolarda asrash va oziqlantirish texnologiyalarini qo'llash.

Tadqiqotning vazifasi. Echkichilik seleksiyasida zaanen, al'p echkilarni sof zotli urchitish hamda chatishtirishdan olingan duragay avlodlarida sut mahsuldorligini oshirishda asrash, oziqlantirish va sog'ish texnologiyalarini ishlab chiqish muhim hisoblanadi.

TADDIQOT MATERIALLARI VA USULLARI

Zaanen, al'p zotlarini sof holda chatishtirishdan olingan duragay sog'in echkilarni bir joyda asrash va to'yimli ozuqalar bilan ta'minlashni zootexnik usulda baholash.

Keyingi yillarda sudor echkichilik tarmog'ini rivojlantirish maqsadida, xorijiy Germaniya, Avstriya davlatlaridan sut yo'nalishidagi echki zotlari keltirilmoqda va import qilish ishlari davom ettirilmoqda. Import qilingan echki zotlaridan seleksiya ishlarida samarali foydalanish, ularni sof zot holda urchitish va chatishtirish usullarini qo'llash usullari orqali ular bosh sonlarini asrab qolish bilan birga, echkilarning xo'jalik foydali irsiy belgilarini yuzaga chiqarish hamda ularni sanoat usulida asrash va oziqlantirish texnologiyalarini ishlab chiqish va O'zbekiston sharoitida sanoat usullarida echkini sutini ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi.

O'zbekiston aholisining echki suti mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoji va go'sht mahsulotlariga bo'lgan talablarini qanoatlantirish orqali aholining turmush darajasini oshirish, ishsizlikni ta'minlashda yangi ish o'rinlarini yaratish va xo'jalik yuritishni zamonaviy usullarda yaxshilash, sudor echkichilikni respublikamizning markaziy hududlarida sudor echkichilikni rivojlantirish orqali o'sib kelayotgan yosh avlodlarni parhez echki suti va echki suti mahsulotlari (sut, qatiq, brinza, sir, yogurt va boshqalar) bilan ta'minlashdan iborat.

Xorijdan import qilingan sut yo'nalishidagi echki zotlarini respublikamizning tabiiy - iqlim sharoitiga moslashtirish, mahalliy sharoitida yetishtirilgan ozuqalardan foydalanib to'la qiymatli ratsionda oziqlantirishni takil etish, zotlarni sof holda urchitish ishlarini olib borish va duragay avlodlarida chatishtirish usullarini qo'llash hamda tanlash va saralash usullarini amalga oshirish, zotni saqlashda faqat suruvni yaxshilovchi nasl toifasiga ega bo'lgan takalar bilan tabiiy yoki sun'iy qochirish hamda ulardan olingan avlodlarni asrash va oziqlantirish texnologiyalariga muvofiq amalga oshirish talablariga qat'iy rioya etishga alohida e'tibor qaratish talab etiladi. Sudor echkichilikni tashkil etishda, import qilingan zaanen va al'p zotli echkilarni zot andozasi talablari darajasida mahsuldorlik ko'rsatkichlarini saqlab qolish, shuningdek irsiy sudorlik belgilarini yuzaga chiqarishda zotning xo'jalik foydali belgilariga ahamiyat berish ahamiyatli hisoblanadi.

Chorvachilikda bugungi kunda seleksiya ishlarini innovatsion usullarda yuritish hamda chorvachilikni ilmiy asosda rivojlantirish, echkilarning sut mahsuldorligini yanada orttirishga qaratilgan ilmiy-tadqiqot ishlarini yuritishni ko'paytirish, shuningdek, sudor echkilarda naslchilik ishlarini yaxshilash, zotlarning nasl, mahsuldorlik, pushtdorlik va yashovchanlik belgilarini zot andozasi talablariga muvofiq ta'minlash, suruvdagi mahsuldorligi yuqori echkilarni yaratishda asrash va to'yimli oziqlantirish texnologiyalarini qo'llash vazifalari belgilangan.

TADDIQOT NATIJALARI

Sut yo'nalishidagi zaanen, al'p, toggenburg, zotlari va ularning chatishtirishdan olingan duragaylarini tabiiy iqlim sharoitiga moslashuvchanligi hamda ularni sanoat asosida qurilgan echkichilik majmuada asrash va oziqlantirish texnologiyalarini ishlab chiqishda Andijon viloyati Oltinko'l tumani "Baxt imkon rivoj chorvasi" fermer xo'jaligi bilan Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali hamkorlikda xorijdan import qilingan sudor echkilarning sut mahsuldorligini yuzaga chiqarishda xo'jaliklarda qochirilgan urg'ochi echkilarni hamda tuqqan echkilarni iydish va sudorligini oshirish va laktatsiya davrida sut berish miqdorini orttirishga qaratilgan asrash va oziqlantirish texnologiyalarini ishlab chiqish bo'yicha ilmiy -tadqiqot ishlari yo'lga qo'yilgan.

Tadqiqotlar sentyabr oyining 3-dekadasidan boshlab oktyabr oylari oxirigacha naslli takalar bilan tabiiy usulda qochirildi, 60 bosh ona echkiga va 10 bosh qochirish yoshidagi urg'ochi uloqlarga bir bosh nasdor taka saralandi.

Tabiiy usulda qochirilgan echkilar bo'g'ozligining 120 kunligiga qadar oziqlantirish davri bo'yicha ratsion belgilandi. Bo'g'oz echkilarni oziqlantirish ratsionida dag'al ozuqalar 22-25 %, shirali ozuqalar 48-50 %, omuxta yemlar 28-30 % o'rtacha kunlik ozuqa birligi 1,30 o.b tashkil etishi sudor echkilarni oziqlantirishda qanoatlantiradi.

Suruvdagi sog'in echkilarning sut mahsuldorligini orttirish maqsadida birinchi martta tuqqan echkilarda iydish tadbiri o'tkazildi. Shuningdek, laktatsiya davrining birinchi 100 kunligida yosh

**5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

echkilardan sut sog'ib olish miqdorini ko'paytirish tadbiri o'tkazilib, mahsuldorligi yuqori sog'in echkilar suruv tarkibidan ajratib olindi va kelgusi selektsiya ishlarida ulardan samarali foydalanish belgilandi.

Odatda sutdor sog'in echkilar 300 kunlik laktatsiya davridagi ratsion tarkibida dag'al ozuqalar 18 -20 %, shirali ozuqalar 40 -42%, omuxta yem 28-40 %-ni hosil qilib, bu davrda jami ozuqalarning sarfi 650-800,0 ozuqa birligiga teng sarflanadi.

Demak, sutdor echkichilikda binolari qurilgan majmuada asrash va oziqlantirish texnologiyalarini qo'llab va echki suti ishlab chiqarishda, texnologiyalarni ta'minlash, shuningdek sanoat asosida echki suti ishlab chiqarish texnologiyalarini sutdor echkichilik bilan shug'ullanuvchi fermer xo'jaliklariga joriy etish mo'ljallanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Эшматов И.Я. –Эчкичиликда зотларни такомиллаштириш Т. Ж. “Зооветеринария” № 4 2017, 29-30 б.
2. Эшматов И.Я., Эшматова Ш. И., Эчкиларнинг сермахсул гуруҳларини шакиллантириш.Т. Ж. “Зооветеринария” № 12 2017, 28-29 б.
3. Юсупов С. и др. – Козоводство: состояние и перспективы развития Т. Ж. “Зооветеринария” № 8 2016, С. 30-32.
4. Bowen J. Saanengoaats. 1999, № 3, P. 23. J.Dairy Zoot.
5. Bradford M.M. Arapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding // Anal. Biochem. 1976. Vol. 72. P. 248-254.
6. Campbell L.S. Status of the dairy goat industry. An ADGA perspective. Oklahome, 1992. P. 1-9.
7. Haenlein G. F. W. Composition of goat milk and factors affecting it. Goat management University of Delaware. USA. 1997. P. 503-531.

FarDU. Ilmiy xabarlar – Scientific journal of the Fergana State University

Volume 31 Issue 3, 2025-yil

DOI: [10.56292/SJFSU/vol31_iss_k/a132](https://doi.org/10.56292/SJFSU/vol31_iss_k/a132)

UO'K: 636.084.11/12

CHORVACHILIKDA YARATILGAN SELEKTSIYA YUTUQLARINING BUGUNGI HOLATI**СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ СЕЛЕКЦИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ****CURRENT STATE OF SELECTION ACHIEVEMENTS IN ANIMAL HUSBANDRY****Eshmatov Izatulla Yangiboevich¹**¹Chorvachilik va parrandachilik ilmiy – tadqiqot instituti, q.x.f.n., k.i.x.
0009-0009-9273-3124**Temirov Abdusattor²**²Rishton tumani qo'ychilik fermer xo'jaligi sobiq raisi.
0009-0006-3045-0637**Usmonov Odil Kamilovich³**³Farg'ona davlat universiteti katta o'qituvchisi, q.x.f.n..
0009-0002-9039-3284**Temirov Sherali⁴**⁴Rishton tumani qo'ychilik fermer xo'jaligi raisi.
0009-0008-9558-0111**Annotatsiya**

Maqolada chorvachilik va parrandachilik tarmoqlari selektsiyasida mavjud zotlardan samarali foydalanishda har bir zotning kelib chiqishida ota-ona ajdodlari, shuningdek xo'jalik uchun foydali selektsiya belgilariga qarab tanlash va saralash, asrash va oziqlantirish, mahsuldorligi yuqori mahsuldor hayvonlar bilan ona hayvonlar va parrandalar mahsuldorligini ko'paytirish va naslini yaxshilash va selektsiya yutuqlarini yaratish choralarini ko'rish kabi masalalar yoritiladi.

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы эффективного использования существующих пород в селекции животноводства и птицеводства, в том числе отбор и подбор каждой породы по родительским предкам, а также по полезным для хозяйства признакам, разведению и кормлению, скрещиванию высокопродуктивных животных с материнскими животными, а также будут освещены такие вопросы, как повышение продуктивности птицы, проведение мероприятий по улучшению породы и созданию селекционных достижений.

Abstract

The article examines the issues of effective use of existing breeds in livestock and poultry breeding, including selection and selection of each breed by parental ancestors, as well as by useful characteristics for the economy, breeding and feeding, crossing highly productive animals with maternal animals, and will also cover such issues as such as increasing poultry productivity, implementing measures to improve the breed and create selection achievements.

Kalit so'zlar: mahsuldorlik, o'sish, rivojlanish, nasl o'zagi, jins, fiziologik, taka, tanlash, saralash, asrash va oziqlantirish, zavod tipi.

Ключевые слова: продуктивность, рост, развитие, зародышевая линия, пол, физиология, порода, селекция, отбор, уход и питание, тип растения.

Key words: productivity, growth, development, germ line, sex, physiology, breed, selection, care and nutrition, plant type.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida madaniylashtirilgan zotli hayvonlarni xorijiy davlatlardan import qilish va selektsiya-naschilik ishlarida urchitish va chatishtirishda samarali foydalanish, naslli

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

hayvonlar mahsuldorligini yaxshilash va zoti yaxshilagan hayvonlarni ko'paytirish, chorvachilikda seleksiya yutuqlarini baholash.

Madaniylashtirilgan zotli hayvonlarda tanlash va saralash me'zonlariga muvofiq urchitish, chatishtirish ishlari qo'lga qo'yiladi. Zootexniya fanida urchitish yoki chatishtirishning mahsuldorlik yo'nalishi bo'yicha tanlash va saralash ishlarini maqsadli olib borish usullari qo'llaniladi va seleksiya yutuqlarini baholash ishlari amalga oshiriladi.

ADABIYOTLAR TAXLILI VA METODOLOGIYA

Tadqiqotlar Toshkent viloyati Qibray tumani "Zafarobod" mahallasi Chorvachilik va parrandachilik ilmiy tadqiqot institutining "Qo'ychilik va echkichilik" bo'limida olib borildi. Chorvachilik tarixida uzoq yillar davomida hamda hozirgi kunda tadqiqodlarda erishilgan yutuqlar hamda yaratilgan seleksiya yutuqlarini chuqur tahlil qilish asosida o'rganildi.

NATIJA VA MUXOKAMA

Chorvachilik va parrandachilik tarmoqlari seleksiyasida hayvonlar genofondini saqlash va ularning avlodlarini asrash, jadal ko'paytirish, sof zotli urchitish usullarini qo'llash bilan birga, zot ichidagi mahsuldor liniyalarda tanlash va saralash usullarini qo'llash va naslli avlodlar naslini baholash dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Hozirgi bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida chorvachilik va parrandachilik tarmoqlarini yanada rivojlantirish hamda mavjud urchitilayotgan hayvonlarni va jahon genofondidagi mashhur hayvonlardan seleksiya-naslchilik ishlarida maqsadli va samarali foydalanish o'ta muhim muammolardan biri hisoblanadi.

Aholining chorvachilik mahsulotlariga bo'lgan talablari kundan-kunga ortib borishi munosabati bilan ularni muntazam chorvachilik mahsulotlari mo'l-ko'lichiligini, shuningdek tarmoqlarni jadal rivojlantirishda turli usullarni ilmiy asosda qo'llash hamda mavjud urchitilayotgan zotlardan seleksiya ishlarida samarali foydalanish, bozor iqtisodiyoti munosabatlari davrida raqobotbardoshlikni ta'minlash bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etadi.

Chorvachilik tarmoqlarini yanada rivojlanishida, xususan sut va go'sht yo'nalishidagi qoramolchilik, qo'ychilik, echkichilik va parrandachilik tarmoqlarining seleksiyasini yuritishda olib borilayotgan ilmiy - tadqiqotlar biotexnologiya qonuniyatlari bilan uzviy bog'liq.

Seleksiya ishlarida tanlash va saralash ishlarining asosi sof zotli urchitish va chatishtirish hisoblanadi.

Seleksiya ishlarida urchitish va chatishtirishni maqsadli yuritish va mavjud urchitilayotgan zotlarni mahsuldorlik yo'nalishlariga qarab naslini takomillashtirishda sof zotli urchitish hamda zotlararo chatishtirish usullaridan samarali foydalanish, ulardan mahsuldor sof zotli va duragay avlodlarini olish hamda ularni asrash va oziqlantirish usullarini ishlab chiqish chorvadorlar oldida turgan muhim dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Chorvachilik tarmoqlarida seleksiya va naslchilik ishlarini olib borish, uzoq muddat davom etadigan sermashaqatli jarayoni hisoblanadi. SHunday bo'lsada, O'zbekiston Respublikasining "Naslchilik to'g'risida" gi va "Seleksiya yutuqlari to'g'risida" gi qonunlari asosida ishlab chiqilgan qonunosti me'yoriy hujjatlari talablariga muvofiq amalga oshirish barchamizning burchimiz hisoblanadi.

Bugungi kunda chorvachilik tarmoqlarida yaratilayotgan seleksiya yutuqlarini O'zbekiston Adliya vazirligi huzuridagi "Intellektual mulk agentligi" muvofiqashtiradi. Qishloq xo'jaligi vazirligining veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi seleksiya yutuqlarini yangiligini aniqlash bo'yicha ixtisoslashtirilgan tashkilot hisoblanadi.

Chorvachilikdagi qoramol, ot, tuya, qo'y, echki, tovuq, g'oz, kurka, o'rdak, tsesarka, bedana, baliq kabi hayvon turlari bo'yicha Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi belgilagan tartiblarga muvofiq yaratilgan seleksiya yutuqlarini davlat ekspertizasidan o'tkazadi va seleksiya yutug'iga mos yoki noloyiqligi bo'yicha xulosa beradi.

Mualliflar chorvachilikda yaratilayotgan seleksiya yutuqlarining rasmiy hujjatlarini intellektual mulk agentligiga taqdim etadi.

Chorvachilik tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, yilqichilik tarmog'ida xalq seleksiyasi usuli bilan yaratilgan yagona "qorabayir" zoti, qoramolchilikda sut yo'nalishida yagona sut yo'nalishidagi "Bushuev" zoti (1964 yilda A.A.Atbashyan, A.Mustafaev) tomonidan yaratilgan.

Qo'ychilikda tarmog'ida 1954 -1955 yillarda, q.x.f.d., Kiyatkin P.F. va q.x.f.n., Yu.R.Qurbonov va boshqa ilmiy xodimlari tomonidan **go'sht va jun yo'nalishidagi qo'ylarning "Parkent" va "Oxangaron"** tiplari yaratilgan. SHuningdek, 1963 yilda O'zbekiston go'shtdor-jundor qo'ylarining 7 ta qarindosh bo'lmagan tizimlari yaratilgan.

Oxangaron tumanining "Angren" xo'jaligida **"Uzun", "Elita", "Kumush" tizimlari** (b.f.n., I.A.Tapil'skiy, M.X.Xaydarov, M.Davlyatov, M.M.O'sarovlar) yaratilgan.

Uzun junli va go'shtdor tizimli qo'ylarda (P.F.Kiyatkin, Yu.R.Kurbanov, A.A.Yuldashev, S.S.Xadjibekov, X.Xaitmatov),

"Yaltiroq" va "Ayiq" tizimlari (mualliflar Ya.P.Son, V.G.Dyo, O.P.Murzinalar tomonidan) yaratilgan.

Go'sht-yog' yo'nalishidagi dumbali qo'ylarda, Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanining Oxunbabaev nomli xo'jaligida qo'ylarning yuqori mahsuldor **"Keng Guzor" va "Xush bahor" tizimlari** yaratilgan (mualliflari R.S.Negametulin, A.A.Sizovlar).

Republikamizning turli tabiiy iqlim sharoitida mahalliy dumbali go'sht-yog' yo'nalishidagi qo'ylarning mahsuldorligini o'rtirish bo'yicha 2016 yilda Farg'ona vodiysida Rishton tumanida "jaydari" qo'ylarni Turkman "Saraji" zotli qo'chqorlari hamda Tojikistonning "Hisor" zotli qo'chqorlari bilan murakkab chatishtirish natijasida "Farg'ona-Rishton –Shox oq yer xisorisi" qo'ylari fermer xo'jaligi raisi Abdusattor Temirov uzoq yillar davomida yaratilganligi tahsinga sazovar. Oddiy fermerning ishlarini davom ettirayotgan o'g'li Temirov Sherali hisoblanadi.

Bugungi kunda otadan qolgan qo'ylarda yangi zot yaratish maqsadida naslchilik ishlarini yuritmoqda. Rishton tumani "Shox oq yer xisorisi" qo'ylarini saqlab kelayotgan va ko'paytirib rishton dasht qo'ylarini zot deb tasdiqlashga harakat qilmoqda.

Echkichilikda jun va tivit echkichiligida, 1963-yilda. **"O'zbekiston jundor echkilari"** q.x.f.d. P.F.Kiyatkin, N.S.Perepelitsina, F.X.Mamadaliyev, Yusupovlar) hamda 1988 yilda, echkichilikda jundor echkilarning zot ichidagi **"Uzun va zich junli"** hamda **"Uzun va zich tivitli"** tizimlarini q.x.f.d. F.X.Mamadaliyev, q.x.f.n. B.A.Svankulov, F.Qambarov, X.Radjabov tomonidan yaratilgan.

Parrandachilik tarmog'ida xalq selektsiyasi usuli bilan tuxum mahsuldorligi past darajadagi **"Mahalliy urushqoq tovuqlar"** yaratilgan bo'lsa, kurkachilik tarmog'ida 1980 yillarda q.x.f.d. Z.M.Ashurov tomonidan **"O'zbekiston bronza kukrkalari"** yaratilgan.

Parrandalarning tuxum mahsuldorligini o'rtirish maqsadida 1970-1999 yillarda selektsiya va naslchilik ishlarini yaxshilanishi hisobiga q.x.f.d. S.G.Azimov, 1999 yilda **"O'zbekiston tovuqlarining" O'z-1; O'z-2 va O'z-12" tovuq krosslarini** yaratgan.

Qorako'chilik tarmog'i keng rivojlangan rang-barang teri beruvchi qo'ylarning mustaqillik yillarida 1991-2015 yillarda tarmoqda 11 dan ziyod zot ichidagi zavod tiplari yaratilgan.

XULOSALAR

O'zbekiston Respublikasining "Naslchilik to'g'risida"gi hamda "Selektsiya yutuqlari to'g'risida"gi qonunlarining talablarini bajarish ishlari chorvachilik va parrandachilik tarmoqlarida hamon davom ettirilmoqda. Echkichilik tarmog'ida Yevropa va Tojikiston davlatlaridan import qilgan sut yo'nalishidagi hamda jun yo'nalishidagi echkilarning mahsuldor liniyalari va oilalari bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda.

Chorvachilik tarmog'ida selektsiya-naslchilik ishlarida sudor va jundor echkilarning yangi mahsuldorlik ko'rsatkichlari yuqori hisoblangan selektsiya yutuqlarini yaratish bo'yicha tadqiqotlar davom etmoqda.

O'zbekiston chorvachiligi va parrandachiligini ilmiy asosda rivojlantirish maqsadiga muvofiq O'zbekiston Respublikasining "Naslchilik to'g'risida" gi hamda "Selektsiya yutuqlari to'g'risida" gi qonunlarining bajarilishini ta'minlash muhim.

Hozirgi bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida chorvachilik va parrandachilik tarmoqlari bilan shug'ullanuvchi fermer xo'jaliklarida naslchilik to'g'risidagi qonun va qonun osti xujjatarini to'g'ri aniqlikda yuritish chorvachilik va parrandachilikni yanada rivojlanishiga hissa qo'shgan bo'lamiz.

Urchitilayotgan hayvonlarni va jahon genofondidagi mashhur hayvonlardan selektsiya-naslchilik ishlarida maqsadli va samarali foydalanish o'ta muhimligini hisobga olish va xususiy fermer xo'jaliklarining hayvonlari va parrandalarida selektsiya ishlarini yo'lga qo'yish muhim hisoblanadi.

**5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV
TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Каракулов А. Б. и др. – О создании высокопродуктивной Таджикской породы шерстных коз. В кн. Совершенствование племенных и продуктивных качеств разводимых пород животных, птиц и пчел Таджикистана. Душанбе 2004, С.3.
2. Кияткин П. Ф. – Пути и методы выведения новой породы шерстных коз. Т. 1968, С.259.
3. Косимов М. А. – Козоводство. Душанбе 2005, С.69.
4. И.А.Тапильский “Мясо-шерстные овцы Узбекистана” (Ахансарансий тип).Ташкент., Гоголя,7
5. Чикалев А.У. Нормированное кормление коз. Ж. Кормление сельскохозяйственных животных. М. 2006, № 9, С. 45-48.
6. Эшматов И. – Эчкиларнинг сермахсул гуруҳини яратиш Т. Ж. “Зооветеринария” № 3. 2017, 33-34 б.
7. Эшматов И.Я. Генетические ресурсы курдючных пород овец Узбекистана. Материалы международной научно-практической конференции «Состояние и перспективы совершенствования генетических и продуктивных особенностей овец курдючных овец» 2021 г. 29 июня. С.1211—126. Душанбе-2021

UO'K: 636.081/082

JUNDOR ECHKICHILIK SELEKTSIYASIDA INNOVATSION USULLARNI QO'LLASH**ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В СЕЛЕКЦИИ ШЕРСТНЫХ КОЗ****APPLICATION OF INNOVATIVE METHODS IN WOOL GOAT BREEDING****Eshmatov Izatulla Yangiboevich¹**¹Chorvachilik va parrandachilik ilmiy – tadqiqot instituti, q.x.f.n., katta ilmiy xodimi
0009-0009-9273-3124**Usmonov Odil Kamilovich²**²Farg'ona davlat universiteti dotsenti, q.x.f.n.
0009-0002-9039-3284**Boboev Baxrojon Kenjaevich³**Farg'ona davlat universiteti qishloq xo'jalik fanlari nomzodi, dotsent
0009-0002-3570-0106**Annotatsiya**

Chorvachilik tarmog'ida seleksiya jarayonlarida ishlarni olib borish, uzoq muddat davom etadigan sermashaqatli mehnat jarayoni hisoblanadi. Shuning uchun ham chorvachilikda seleksiya yutuqlarining yaratilishida yangiliklar kam uchraydi.

Аннотация.

В животноводческой отрасли работа над селекционными процессами — это длительный и трудоемкий процесс. Вот почему в животноводстве мало инноваций в создании селекционных достижений.

Abstract

In the livestock industry, work on selection processes is a long and labor-intensive process. That is why there are few innovations in the creation of selection achievements in livestock farming.

Kalit so'zlar. Qoramolchilik, bushuev, simmental, xisori, angor, axalteka, qorabayir.**Ключевые слова.** Скотоводство, Бушувев, Симменталь, Хисори, Ангора, Ахалтека, Карабаур.**Key words:** Cattle breeding, Bushuev, Simmental, Hisori, Angora, Akhalteka, Karabair.**KIRISH**

Yurtimizning barcha hududlarida urchitilayotgan mavjud chorva hayvonlari va parrandalari bizning hayvonot olamimizdagi eng katta boyligimiz hisoblanadi. Ularni ko'z qorachig'iday asrash va mavjud naslni takomillashtirish, kelgusi avlodlarga ham meros qilib qoldirish va ulardan seleksiya ishlarida oqilona foydalanish hamda O'zbekiston Respublikasining "Naslichilik to'g'risida"gi va "Seleksiya yutuqlari to'g'risida"gi qonunlari asosida ishlab chiqilgan qonunosti me'yoriy hujjatlari talablariga muvofiq amalga oshirish barchamizning burchimiz hisoblanadi.

Bugungi kunda chorvachilikda yaratilayotgan seleksiya yutuqlarini O'zbekiston Adliya vazirligi huzuridagi "Intellectual mulk agentligi" muvofiqlashtiradi. Qishloq xo'jaligi vazirligining veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi seleksiya yutuqlarini yangiliklikligi bo'yicha ixtisoslashtirilgan tashkiloti hisoblanadi..

Chorvachilik tarmog'idagi qoramol, ot, tuya, qo'y, echki, tovuq, g'oz, o'rdak, bedana, baliq kabi hayvon turlari bo'yicha Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi tomonidan belgilagan tartiblarga muvofiq yaratilgan seleksiya yutuqlarini davlat ekspertizasidan o'tkaziladi va seleksiya yutug'iga mos yoki noloyiqligi bo'yicha xulosaberadi. Mualliflar chorvachilikda yaratilayotgan seleksiya yutuqg'ining rasmiy hujjatlarini intellektual mulk agentligiga taqdim etadi.

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

ADABIYOTLAR TAXLILI VA METODOLOGIYA

Chorvachilikda seleksiya ishlari bilan shug'ullanuvchi olimlar, tajribali mutaxassislar urchitilayotgan zotni takomillashtirish, nasl-sifatini yaxshilash, tabiiy muhitga moslashgan yangi sermahsul hayvon guruhlarini yaratish bilan shug'ullanadi. Lekin, aksariyat chorvadorlar seleksiya yutuqlariga qo'yiladigan talablardan bexabardir.

Chorvachilik tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, yiqichilikda xalq seleksiyasi bilan yaratilgan "qorabayir" zoti, qoramolchilikda yagona sut yo'nalishidagi "Bushuev" zoti, qo'ychilikda tarmog'ida "histori" va "jaydari" qo'ylari, qorako'lchilikda rang-barang teri beruvchi qo'ylarning 10 dan ziyod zot ichidagi zavod tiplari hamda parrandachilikda xalq seleksiyasi bilan "kulangi" tovuq zotlari va shuningdek, "O'zbekiston" O'z-1; O'z-2 va O'z-12" tovuq krosslari yaratilganligi, seleksiya ishlarida foydalanayotganligimiz biz chorvadorlarning faxri hisoblanadi.

Yuqorida misol tariqasida keltirilgan hayvon turlari avloddan-avlodga ota meros sifatida bizgacha yetib kelgan. Chorvachilikda seleksiya yutuqlariga erishish uchun o'z sohasining bilimdoni, uzoq yillar davomida sohada mehnat qilgan tajribali zootexnik, zootexnik-seleksionerlarning mavjudligi muhim hisoblanadi.

NATIJA VA MUXOKAMA

Hozirgi kunda chorvachilik tarmog'ini rivojlantirishda chorvador fermerlarimiz o'zlari shug'ullanayotgan tarmoqlarda seleksiya yangilik-larini yaratish ustida ishlar olib borishga juda ham qiziqadilar. Lekin, ular seleksiya-naslchilik ishlaridagi seleksiya yutuqlari to'g'risidagi qonunchilik hujjatlaridan bexabar. SHunday bo'lsada, fermerlarimiz o'zlarining maqsadlari yo'lida mavjud zotlarni urchitish, takomillashtirish va chatishtirish usullaridan foydalanib, o'zlari kutgan natijalarga erishish yo'lida namunali ishlar olib borib, tarmoqlarning samaradiligini oshirishda mehnat qilmoqdalar va xorijiy davlatlarning seleksiyalaridan foydalanib yaxshi natijalarga erishmoqdalar.

Bugungi kunda respublikamizda qonunchilik bilan muhofaza qilinadigan qishloq xo'jaligi hayvonlarining ro'yxati Seleksiya yutuqlari to'g'risidagi qonun talablariga asosan belgilagan. Bu ro'yxatga 19 ta hayvon turlari kiritilgan va ular vaqti-vaqti bilan Qishloq xo'jaligi vazirligi yoki Davlat veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi tomonidan yangilanib, o'zgartirilib turiladi.

Hozirgi kunda quyidagi qishloq xo'jaligi hayvon turlarini davlat muhofazasi ro'yxatiga kiritilgan.

1. Qoramolchilikda:

- *sut-go'sht yo'nalishida* – bushuev, qora-ola, golshtin, qizil cho'l zotlari;
- *go'sht-sut yo'nalishida* - shvits, qo'ng'ir zotlari, simmental (flekfix) zotlari;
- *go'sht yo'nalishida* - santa-gertruda, aberdin-angus, qozoqi oqbo'sh zotlari.

2. Qo'ychilikda:

- *go'sht-yog' beruvchi dumbali qo'ylar* - histori va jaydari zotlari;
- *qorako'l teri beruvchi qo'ylar* - qora, ko'k, kulrang, zarmalla, kumush, bronza va boshqa ranglar.

3. Echkichilikda:

- *go'sht yo'nalishida* – mahalliy jaydari dag'al jun beruvchi echkilar;
- *tivit yo'nalishida* -tivit beruvchi echkilar zoti;
- *jun yo'nalishida* -jundor angor ecki zoti;
- *sut yo'nalishida* - zaanen, toggenburg, al'p va nubiy zotlari:

4. Yilqichilikda:

- *universal zot* – qorabayir zoti;
- *salt miniluvchi* –axalteka, arabi, gonover zotlari;
- *og'ir yuk tortuvchi* –budyonniy zotlari.

5. Tuyachilikda:

- bir o'rkachli hamda ikki o'rkachli tuya zotlari.

6. Quyonchilikda:

- *go'sht yo'nalishidagi* –mahalliy, shinshilla, yirik kulrang zotlari.

7. Parrandachilikda:

- *tuxum yo'nalishida*: tovuq, tsesarka va bedana zotlari;

- *go'sht yo'nalishida*: tovuq, kurka, g'oz, o'rdak, tsesarka va bedana zotlari.

8. Asalarichilikda:

- mahalliy asalari;
- karpat zotli asalari.

9. Baliqchilikda:

- *o'txo'r-sazan*, karp, do'ngpeshona, oq amur;
- *yirtqich*-ilonbaliq, laqqa baliq.

10. Mo'ynachilikda:

- mo'yna beruvchi: norka, nutri, ondatralar

11. Ipakchilikda:

- tut ipak qurti zotlarining tuxumlari.

Seleksionerlar ma'lum bir hayvon turida uzoq muddatda tanlash va saralash usullari bilan yaratgan zotning ustuvorligini ta'minlashi muhim hisoblanadi. Zotni sof holda asrash, zot naslini takomillashtirish, zamonaviy texnologiya talablariga mos mahsuldor yangi liniya, oila, tip, zot guruhlari, krosslar va boshqa zotlarni o'xshashlik, farqlanish va barqarorlik me'zonlari talabiga muvofiqligi ta'minlanganda seleksiya yutuqlari yaratilishi mumkin.

Bugungi chorvachilik amaliyotida hayvonlarning genotipini aniqlashda genetik markerlar sifatida mikrosattelit DNK markerlaridan va SN' (qisqa tandem takrorlanishlar), ya'ni (STR - short tandem repeats) va InDel markerlaridan samrali foydalanish yo'lga qo'yilmoqda.

STR-tahlilidan hayvon zotlari va zotlararo urchitish genetik tizimlari populyatsiyasini irsiy tadqiq qilishda, ularning sof zotliliigi, kelib chiqishini, qarindoshlik hamda zotlarning genetik differentsiatsiyalash darajasini aniqlashda samrali foydalaniladi.

Shuningdek, amaliyotda bir nukleotidli saytning ikki allelli tizimida keladigan bir nukleotidli DNK saytining ketma-ketligini SN' – polimorfizmi yordamida sudor hayvonlar seleksiyasida olib borilmoqda. Hayvonlar DNKsidagi to'rtta nukleotidlarning joylashuviga va ketma-ketligiga qarab ularning genetik belgilarining farqi ham son va sifat jixatidan bog'liqligi kuzatiladi.

Nasldor buqachalarni parvarishlab baholash tizimini yo'lga qo'yish urug' ishlab chiqaruvchi korxonalar uchun juda katta samara keltiradi. Nasldor buqalarni "GENOM" usulida baholash tizimini yo'lga qo'yish chorvachilikda innovatsion loyiha hisoblanadi.

Bu usul bilan nasldor buqalarning muzlatilgan urug'larini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish qo'shni davlatlardagi hamkorlarimizga naslli mahsulotni eksport qilish imkonini kengaytiradi.

Bu ishlarni amalga oshirish uchun nafaqat qoramolchilikda, balki barcha tarmoqlarda seleksiya ishlarini tizimli yuritish bo'yicha mutaxassislar tayyorlash va ular malakasini oshirish bo'yicha o'quv kurslari, shuningdek barcha chorvachilik sohalarida zootexniklar, zootexnik-seleksionerlar, boniterlar tayyorlash bo'yicha o'quv Markazlarini tashkil etishda innovatsion loyihalarni amalga oshirish kerak bo'ladi.

Chorvachilikning barcha tarmoqlaridagi ishbilarmon tadbirkorlar sonining ortib borishi hisobiga, ular tomonidan qoramollarning sut, go'sht va sut-go'sht yo'nalishidagi, qo'y va echkilarning go'sht, jun va sut yo'nalishidagi, parrandalarda tuxum va go'sht yo'nalishidagi zotlarni xorijiy davlatlardan keltirish ishtiyoqi ortib bormoqda. Xorijiy davlatlarda yaratilgan seleksiya yutuqlarining tavsifida keltirilgan eng yuqori ko'rsatkichlarini internet tarmog'idan o'rganib, shu zotni keltirib urchitishni afzal ko'rmoqdalar.

Chorvachilik va parrandachilik tarmoqlari seleksiyasida zotning xo'jalik foydali belgilarini ilmiy asosda o'rganish murakkab jarayon hisoblanadi. SHuning uchun xorijdan keltirilgan zotlardan foydalanishda, birinchi navbatda ularni ilmiy asosda o'rganib, mahalliy sharoitda olingan ijobiy yoki salbiy natijalarini keng ommaga yetkazilishini ta'minlashda innovatsion loyihalarni amalga oshirish muhim.

XULOSA

Yuqorida qayd etilgan ma'dumotlardan kelib chiqib, chorvachilik tarmoqlarida seleksiya ishlarini maqsadli amalga oshirish bilan birga, jahon genofondi seleksiyasidan samrali foydalanish, hayvonlarda sof zotli urchitish, naslni takomillashtirish, tanlash va saralash usullarini qo'llash, yangi mahalliy sermahsul zotlar (liniya, oila, tip va zot guruhlari, kross) yaratish imkonini beradi va ular bosh sonini ko'paytirishda qonunchilik talablariga muvofiq bajarilishini ta'minlash chorvachilikni yanada jadal rivojlantirish hamda yangi yosh avlodlarga yangi zotlarni meros

**5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV
TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

qoldirish imkonini berish bilan birga, chorvachilikda yangiliklar yaratish maqsadida innovatsion loyhalarni joriy etilishini ta'minlash muhim. Chorvachilik va parrandachilik tarmoqlarida ta'kidlangan ishlar kechiktirib bo'lmaydigan vazifalardan hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Эшматов И.Я. –Эчкичиликда зотларни такомиллаштириш Т. Ж. “Зооветеринария” № 4 2017, 29-30 б.
2. Эшматов И.Я., Эшматова Ш. И., Эчкиларнинг сермахсул гуруҳларини шакиллантириш.Т. Ж. “Зооветеринария” № 12 2017, 28-29 б.
3. Юсупов С. и др. – Козоводство: состояние и перспективы развития Т. Ж. “Зооветеринария” № 8 2016, С. 30-32.
4. Bowen J. Saanengoats. 1999, № 3, P. 23. J.Dairy Zoot.

UO'K: 636.084.11/12.

ZAAENEN VA ALP ZOTLI SUTDOR ECHKILAR YETISHTIRISH TEKNOLOGIYALARI**ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ МОЛОЧНЫХ КОЗ ПОРОД ЗААЕНЕН И
АЛЬПИЙСКАЯ****TECHNOLOGIES FOR RAISING ZAAENEN AND ALPINE DAIRY GOATS****Kuchchiev Oxunjon Razzakovich¹**

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Toshkent filiali professori
0009-0009-3856-9175

Eshmatova Shaxnoza Ibrohimovna²

²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar
universitetining Toshkent filiali tayanch doktoranti
0009-0000-0415-0944

Eshmatov Izatulla Yangiboevich³

³Chorvachilik va parrandachilik ilmiy – tadqiqot instituti, qo'ychilik va echkichilik bo'limi
rahbari, qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi, katta ilmiy xodim
0009-0009-9273-3124

Аннотация

Мамлакатимизнинг турли ҳудудларида кескин ўзгарувчан иқлим шароитига мос сутдор эчкиларни парваришлаш, устириш ҳамда уларнинг кимматли биологик маҳсулдорлик хусусиятларини сақлаб қолиш, ва бош сочини кўпайтиришда асраш, парваришлаш, озиқлантириш ва соғиш технологияларини қўллаш ҳақида фикрлар юритилади.

Аннотация

В статье приводятся данные о содержании и разведении молочных коз, адаптированных к быстро изменяющимся климатическим условиям, а также сохранение ценных биологических показателей продуктивности молочных коз, увеличение поголовья, кормления и доения в различных условиях региона нашей страны.

Abstract

The article provides data on the maintenance and breeding of dairy goats adapted to rapidly changing climatic conditions, as well as the preservation of valuable biological indicators of dairy goat productivity, increasing the livestock, feeding and milking in various conditions of the region of our country.

Kalit so'zlar: Qish, bahor, yoz, kuz fasllarida sutdor echkilarni asrash, parvarishlash, oziqlantirish va sog'ish texnologiyalari.

Ключевые слова: Зима, весна, лето, осень, молочность, коза, пастбище, уход, кормление, климат, температура тела, абсолютный прирост.

Key words: Winter, spring, summer, autumn, milk production, goat, pasture, care, feeding, climate, body temperature, absolute gain.

KIRISH

O'zbekiston aholisini muntazam o'sib borishi va aholini chorvachilik mahsulotlariga bo'lgan talablari ayniqsa, dasturxon mo'l-ko'lchiligini ta'minlash hamda tarmoqlarni innovatsion usullarda rivojlantirish, shuningdek urchitilayotgan echki zotlaridan seleksiya ishlarida samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Dunyoda aholi soni o'sib borishi natijasida, ularning oziq - ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabi

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

va kundalik ehtiyoji ham ortib bormoqda. Insonlarni meditsina me'yoriga muvofiq oqsilga boy bo'lgan qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan ta'minlashda, bugungi kunda parhez ta'om hisoblangan echki suti va go'shtini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish muhim ahamiyat kasb etadi.

Sudor echki zotlarini boshqa yo'nalishdagi echki zotlari kabi odatdagi usullarda asrash va oziqlantirish sharoitlarida parvarishlab bo'lmaydi. Hozirgi kungacha sut yo'nalishidagi echkilardan mahsulot ishlab chiqarishning ilmiy usullari hayotga to'liq va mukammal tadbiriq etilmagan. Sudor echkilarni ilmiy asosda asrash va oziqlantirish usullarini ishlab chiqish hamda aholini oqsilga boy bo'lgan mahsulotlar bilan ta'minlash ilm-fan olidida turgan dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Chorvachilik, jumladan sudor echkichilikni rivojlantirish va mahsulotlarini ko'plab yetishtirishda, hududlarda urchitilayotgan mavjud echki zotlarini takomillashtirish hamda selektsiya usullarida asrash va oziqlantirishda zamonaviy usullardan foydalanish ham muhim omillardan hisoblanadi.

Zamonaviy texnologiyalar asosida sudor echkilarni asrash va oziqlantirish usullarini qo'llash hamda mahalliy sharoitga mos innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqib qo'llash ham sut yo'nalishidagi echkilarning irsiy xo'jalik foydali belgilarini yuzaga chiqarishda asosiy omillardan hisoblanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, hozirgi kunda sudor echkichilikni shakllantirishda xorijdan keltirilayotgan echki zotlarini mahalliy sharoitga moslashtirish hamda ular naslini urchitib ko'paytirish, zaanen va al'p zotli echkilarni "o'zaro" chatishtirib ulaning sut mahsuldorligini oshirishda ilmiy-tadqiqot ishlarini muttasil olib borish va mahsulot ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi xo'jaliklarda innovatsion texnologiyalarni joriy etish, olimlar tomonidan ishlab chiqilgan tavsiyalar, qo'llanma, uslub va ko'nikmalardan ishlab chiqarishda samarali foydalanishni yo'lga qo'yish sohani yanada barqaror rivojlanishini ta'minlash imkonini yaratadi.

ADABIYOTLAR TAXLILI VA METODOLOGIYA

Sudor echkichilikda yuqori mahsuldor echkilarni yashovchanlik, mahsuldorlik qobiliyati fasllar almashinuvi bilan uzviy bog'liqlikda kuzatiladi. Sudor echkilarni qish mavsumidan betalofat chiqarish va bahor mavsumida yalpi to'l olish eng mas'uliyatli davr hisoblanadi hamda ona echkilardan qish mavsumida asrash va ulardan sog'lom uloqlar olish hamda yangi tug'ilgan uloqlarni saqlab qolish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonning Farg'ona vodiysi sharoitida sut yo'nalishidagi ona echkilardan uloq olish mavsumi qish mavsumining oxiriga va erta bahorga to'g'ri keladi. Erta bahorgi mavsumda ona echkilardan uloq olish uchun podadagi ona echkilar hamda qochirish yoshidagi urg'ochi echkilar kuz mavsumining oktyabr-noyabr oylarida to'liq tabiiy usulda qochiriladi. Qochirish mavsumida qochirish yoshidagi barcha echkilarga yuqori mahsuldor takalar rejaga muvofiq juftlashtiriladi.

Tabiiy qochirilgan echkilarning homiladorlik davri asosan qish davriga to'g'ri keladi. Bo'g'oz echkilar keng va yaxshi ta'mirlangan binolarda asraladi hamda echkilarni parvarishlash talablariga muvofiq asraladi va oziqlantiriladi hamda echkilarni avtomat usulda sug'orish tashkil etiladi.

Bu davr ona echkilardan sog'lom va baquvvat uloq olish bilan birga, yillik mahsulot ishlab chiqarish, shuningdek xo'jalikni yillik iqtisodiy daromadini ham belgilovchi mavsum hisoblanadi.

Sudor echkichilikdan daromad olish echkilarni asrash va parvarishlash texnologiyalari bilan uzviy bog'liq. Ayniqsa, sudor echkilarni asrash va oziqlantirish texnologiyasi boshqa jundor, tivit yo'nalishlardagi echkilar texnologiyasidan tubdan farq qiladi. SHunga qarab xo'jalikda sudor echkilarni asrash va oziqlantirish sharoitlari qo'llaniladi.

Sudor echkichilikda sut ishlab chiqarish texnologiyalariga rioya etish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda sudor echkichiligi rivojlangan AQSH, Yevropa, Osiyo davlatlarida qo'llanilayotgan texnologiyalar o'zining ijobiy natijalarini bermoqda.

Bugungi kunda sut yo'nalishidagi echkichilikka ixtisoslashtirilgan fermalarni barpo etish, ularda parvarishlanayotgan barcha turdagi echkilar jinsi, yoshi va mahsuldorlik yo'nalishlariga qarab guruhlariga ajratiladi hamda binoda belgilangan bo'limlarga joylashtiriladi.

Sudor echkilar suruvining tarkibi quyidagi guruhlariga bo'linadi:

- naslli takalar va erkak uloqlar guruhi;
- ona echkilar guruhi;

-suruvni ta'mirlash uchun o'stirilayotgan yosh urg'ochi uloqlar guruhi;
-suruvda qisir qolgan, yaroqsiz guruhga chiqirilgan qari ona echkilar, qari takalar, bichilgan takalar hamda sotish uchun ajratilgan erkak va urg'ochi uloqlar guruhlariga ajratiladi. Guruhlar binoning belgilangan bo'limlarida asraladi va parvarishlanadi.

Hududiy iqtisodiy joylashuvlar va tabiiy iqlim sharoitlarida ona echkilar uluq olish mavsumi fevral–mart oylariga to'g'ri keladi. Bu davrda ob-havo juda tez o'zgaruvchan bo'ladi, kutilmaganda ob-havo darajasini keskin pasayishi yoki ortish holatlari paydo bo'lishi mumkin.

Qish davri uzaygan davrlarda hattoki qor yog'ishi, sovuq shamol esib kuchli yomg'ir yog'ishi mumkin. Shuning uchun ham ona echkilar tug'adigan binolarda avvaldan xonani isitish choralari ko'riladi.

Uloqlar tabiatan baquvvat bo'lib tug'iladi. Kamdan-kam holatlarda ona echkilar ulog'i pardaga o'ralib tug'iladi. Bunday paytda navbatchi tomonidan tez yordam ko'rsatiladi. Parda yirtiladi, suyuqliq oqizib yuboriladi, uluqning avval nafas olish va eshitish organlari ya'ni burun va qulog'i toza sochiq bilan artiladi, so'ngra badanidagi shilimshiq suyuqlik quruq sochiq bilan tozalanadi. Tuqqan ona echki ulog'ini quritish uchun tili bilan yalaydi va yangi tug'ilgan uluq tanasida qon aylanishini ta'minlaydi.

Ona echkidan baquvvat va sog'lom tug'ilgan uluqlar tez orada oyoqqa turadi va o'zini-o'zi boshqaradi. Onasidan tug'ilgan uluqlarda onasini emish instinkti mavjud. Shuning uchun uluqlar tug'ilgandan so'ng o'rnidan turishga harakat qiladi. Uluqlar onasini emish uchun 1,0 - 2,0 soat davomida yelin so'rg'ichlarini topadi. Yangi tug'ilgan uluqlar qiyinchilik bilan yelin so'rg'ichini topib ema boshlaydi. Uluqni birinchi marta og'iz suti bilan emdirishdan avval yelin so'rg'ichidagi birinchi sut bo'lagi boshqa idishga sog'ib olinadi. Uluq og'iz sutini oz-ozdan, tez-tez 10-15 gr-dan, so'ngra 30-50 gr-dan ema boshlaydi.

Faqat zaif va nimjon tug'ilgan uluqlarga navbatchilar tomonidan birinchi yordam ko'rsatiladi. Ojiz tug'ilgan uluqlar harakatining sustligi, nimjonligi uchun ona echking yelin so'rg'ichlarini topib oziqlana olmaydi.

Bundan tashqari birinchi marotaba tuqqan yosh ona echkilar orasida shundaylari ham uchraydiki, ular o'z ulog'ini emdirishga yo'l qo'ymaydi, chunki ularning qitig'i o'lmagan, seskanuvchan bo'ladi, ayrim ona echkilar hurkaklik kabi salbiy alomatlar ham uchrab turadi, shuningdek ona echki orqasidan tushgan uluqdan qo'rqib tashlab qochadiganlari ham uchraydi.

Bunday holatlarda tug'ish xonasiga birlashtirilgan tajribali navbatchi cho'ponning tajribasi va mahorati muhim o'rin tutadi.

Sutdor echkichilikda o'tkazilgan tajribalar shuni ko'rsatadiki, yangi tug'ilgan uluqlarda nobud bo'lish holatlari ham uchrab turadi. Uluq o'limining asosiy sababi tungi navbatchilarni o'z vazifasini to'liq tushunmasligi, ishiga sovuqqonlik va mas'uliyatsizlik bilan yondoshishi hisoblanadi. Ana shunday salbiy holatlarga yo'l qo'ymaslikning oldini olish uchun har kuni tug'ruqxonaga belgilanayotgan tungi navbatchilarga, fermer xo'jaligining rahbariyati tomonidan tunda bajariladigan ishlar bo'yicha yo'riqnoma ko'rsatilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

NATIJA VA MUXOKAMA

Zamonaviy usulda qurilgan binolarda tug'adigan echkilar uchun alohida maxsus tug'ruqxonalar tashkil etiladi. Tug'ruqxonalar barcha veterinariya va sanitariya qoidalariga mos kelishi ta'minlanadi.

Tug'ruqxonada har bir tug'adigan ona echki uchun alohida katak ajratiladi. Katakning eni 1,2 va uzunligi 1,8 o'lchamdagi maxsus katak ajratiladi. Maxsus katak maydonchasining tagiga 40-50 sm qalinlikdagi somon to'shamasi to'shaladi. Tug'ruqxonada ona echkilar "ona-uluq" usulida qurilgan maxsus kataklarda asraladi, kataklar maxsus material bilan o'raladi. Tug'ruqxonada echki va uluqni shamollash holatini oldini olish uchun yelvizak hosil bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi. Har bir katakda ona echkini oziqlantirish va maxsus iliq suv ichirish moslamalari o'rnatiladi.

Bo'g'oz echkilar tug'ruqxonada tug'diriladi. Tuqqan ona echkilar ulog'i bilan birga maxsus katakda "ona –uluq" usulida asraladi. Tug'ruqxonadagi "ona –uluq" uchun qurilgan maxsus katak o'lchamining uzunligi 1,5 - 1,8 m, eni 1,0 - 1,2 m, yon devorlarining balandligi 1,0 - 1,2 metrni tashkil etadi. Tashqarida ob-havo -5-10 °S daraja sovuq bo'lgan paytlarda tug'ruqxonalar binosidagi harorat kamida +10 °S darajadan kam bo'lmasligi ta'minlanadi. Yangi tug'ilgan uluqlar onasi bilan

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

birga maxsus katakda 3-5 kun davomida asraladi va shundan keyin uloqlar onasidan ajratilib boshqa bo'limga o'tkaziladi.

Tug'ruqxonaning maxsus katagidagi "ona-uloq" echkilar boshqa joyga ko'chirilgandan so'ng, ularning turgan joyi somon to'shamasi tozalanib dezinfektsiya qilinadi va yangi somon to'shamasi solib qo'yiladi.

Uloq tug'ilgan paytidan boshlab 3-5 kungacha onasi bilan birga asraladi. Yosh uloqchalarni alohida parvarishlash xonasi tug'ruqxonaga yaqin joyda tashkil etiladi. Tug'ruqxona va uloqlarni asrash xonalari havo haroratining ilqlik darajasi bir-biriga mos bo'lgani maqsadga muvofiq. Bino ichi katta hajmda bo'lganda, binoning bir qismida tug'ruqxonadagi ona echkilarni hamda ikkinchi qismida yosh uloqchalarni asrash mumkin.

Binoda tug'ruqxona bilan uloqchalar asraladigan maydon bir-biridan ajratilgan va to'siq yoki devor bilan to'silgan bo'lishi hamda ona echki va uning uloqlari bir-birini ko'rmasligi ta'minlanadi.

Ona echki va uloqlar asraladigan tug'ruqxona binosining poli doimo quruq bo'lishi ta'minlanadi. Odatda echkilar namlikni yoqtirmaydi. Ularning tagiga 40-50 sm qalinlikdagi somon to'shamasi solinadi. Bu to'shama xonadagi namlikni o'ziga yaxshi tortib oladi. To'shama ustida yotgan echki issiq yotadi hamda ona va uloqdan ajralib chiqqan issiqlik bilan bino issiydi.

Uloqlar asraladigan binodagi harorat mo'ttadil 10°S - 18°S darajada bo'lishi ta'minlanadi. Havo harorati 18°S yuqori bo'lsa, suv, siydik va axlatidan paydo bo'ladigan namlikdan zaharli ammiyak moddasi ajralib chiqib, bug'lanish holati ortadi. Shuningdek ammiakning hidi echkilarga yomon ta'sir etadi.

Ona echkilarni asrash va ularni parvarishlash texnologiyalariga qat'iy rioya qilinadi. Tuqqan echkilarni "ona -uloq" usulida asrash va parvarish usuli mavjud.

Ona echkilarni oziqlantirishda turli texnologik usullar qo'llaniladi:

-ona echkilarni yaylovda boqish va uloqlarni onasidan alohida ajratish hamda tez-tez emdirish uchun qaytarib kelish;

-ona echkilarni bir joyda binoda saqlash, oziqlantirish va uloqlarini onasidan alohida saqlash;

-ona echkilarni ulog'i bilan birga asrash va oziqlantirish;

-uloqlarni onasidan alohida ajratib saqlash va uloqlarni qo'lda uskuna yordamida emdirish;

-ona echkilarni yaylovda yayratib boqish, uloqlarini onasidan ajratib alohida saqlash va parvarishlash;

-uloqlarni onasidan alohida ajratib asrash va ona echkilarni sog'ish davrida emdirish kabi usullardan foydalaniladi.

Sutdor echkichilik texnologiyasiga muvofiq yangi tug'ilgan uloqlar onasining yelinida hosil bo'lgan og'iz sutidan vaqti-vaqti bilan oz-ozdan ichiriladi. Yelin so'rg'ichidagi birinchi bo'lak sut boshqa idishga sog'ib olinadi. Og'iz sutining tarkibi yosh uloq organizmi uchun eng zarur bo'lgan oqsil, yog' va minerallarga boy bo'ladi. Yangi tuqqan ona echkilar yelinida og'iz suti davri 5 - 7 kuni tashkil etadi.

Yangi tug'ilgan uloqlar ona sutini ichishi hisobiga sog'lom va baquvvat o'sadi va jadal tez rivojlanadi. Uloqlarni sut ichirishga o'rgatish davri ancha sarmashaqat hisoblanadi, har bir uloq e'tibordan chetda qolmaslikni va parvarishni talab etadi. Shuning uchun uloqlarni sut ichirish davrida tug'ruqxonada navbatchilik tashkil qilinadi, navbatchi cho'ponlar tug'ilgan uloqlarni 1 -2 soat davomida yangi tuqqan ona echki yelinida paydo bo'ladigan og'iz sutidan ichdiradi va keyinchalik uloqni har 3-4 soatda onasini mustaqil emib turishini ta'minlaydi. Ayrim nimjon tug'ilgan uloqlar yelin so'rg'ichidan sut ichishni bilmaydi. Bu davrda navbatchi cho'pon uloqni onasi yelini so'rg'ichdan emishga o'rgatadi. Zarurat tug'ilganda navbatchi barmog'i orqali uloqni onasining yelinini so'rishga o'rgatadi. Uloqni yelin so'rg'ichini topib emdirish uchun biroz vaqt ketadi. Uloq onasini mustaqil topib yemishga o'rgangunga qadar navbatchi tomonidan yordam berib boriladi.

1-jadval

Sutdor echkilarni oziqlantirishning namunaviy ratsionlari

t/s	Ozuqaturlari	Qochirishyoshi dagi urg'ochi echkilar	Bo'g'ozlikning birinchi yarimida	Bo'g'ozlikning ikkinchi yarimida	Laktatsiya (sog'in)davrida
-----	--------------	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

**5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV
TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

		Ozuqa miq.	Oz.bir l.	Ozuq a miq.	O.b., kg	Ozuqa miq.	O.b., kg	Ozuq a miq.	O.b. kg
1	Pichan, kg	0,41	0,164	0,451	0,18	0,496	0,198	0,546	0,218
2	Senaj, kg	1,0	0,28	1,1	0,308	1,21	0,339	1,331	0,373
3	Silos, kg	2,35	0,423	2,585	0,465	2,844	0,512	3,128	0,563
4	Lavlagi (oshqovoq), kg	0,68	0,082	0,748	0,09	0,823	0,099	0,905	0,109
6	Kombikorm, kg	0,5	0,34	0,55	0,374	0,605	0,411	0,666	0,453
7	Makkajo'xoriso 'tasibilan, kg	0,115	0,081	0,127	0,089	0,139	0,097	0,153	0,107
8	Kungaboqarsh roti, kg	0,15	0,134	0,165	0,147	0,182	0,162	0,2	0,178
9	Bug'doy, arpayormasi, kg	0,14	0,084	0,154	0,092	0,169	0,102	0,186	0,112
	Jami		1,587		1,745		1,92		2,112

XULOSA

Demak, sut yo'nalishidagi echkilarni yoshi, jinsi va mahsuldorlik yo'nalishiga qarab asrash, parvarishlash, bo'g'oz echkilarni bosqichma-bosqich oziqlantirish, mavsumiy tug'dirish, yangi tug'ilgan uloqlarni onasidan ajratish, og'iz suti ichishilgandan so'ng yosh uloqlarni onasidan alohida-alohida guruhlarda asrash, sog'in echkilarni to'la qiymatli ozuqalar bilan oziqlantirib sog'ish, sog'ish texnologiyalarini qo'llash sut yo'nalishidagi echkichilikda yuqori samara keltiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Эшматов И.Я. –Эчкичиликда зотларни такомиллаштириш Т. Ж. “Зооветеринария” № 4 2017, 29-30 б.
2. Эшматов И.Я., Эшматова Ш. И., Эчкиларнинг сермахсул гуруҳларини шакиллантириш.Т. Ж. “Зооветеринария” № 12 2017, 28-29 б.
3. Юсупов С. и др. – Козоводство: состояние и перспективы развития Т. Ж. “Зооветеринария” № 8 2016, С. 30-32.
4. Bowen J. Saanengoats. 1999, № 3, P. 23. J.Dairy Zoot.
5. Bradford M. M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding // Anal. Biochem. 1976. Vol. 72. P. 248-254.

UO'K: 636.081/082

**SUTDOR ECHKILARNI PARVARISHLASH, OZIQLANTIRISH VA ASRASH
TEKNOLOGIYALARI****ТЕХНОЛОГИИ УХОДА, КОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ МОЛОЧНЫХ КОЗ****TECHNOLOGIES FOR CARING, FEEDING, AND KEEPING DAIRY GOATS****Eshmatova Shaxnoza Ibrohimovna¹**

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Toshkent filiali doktoranti
0009-0000-0415-0944

Kuchchiev Oxunjon Razzakovich²

²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Toshkent filiali, professori, q.x.f.n.,
0009-0009-3856-9175

Eshmatov Izatulla Yangiboevich³

³Chorvachilik va parrandachilik ilmiy – tadqiqot instituti “Qo'ychilik va echkichilik” bo'limi
rahbari, q.x.f.n., katta ilmiy xodimi.
0009-0009-9273-3124

Boboev Baxromjon Kenjaevich⁴

⁴Farg'ona davlat universiteti qishloq xo'jalik fanlari nomzodi, dotsent
0009-0002-3570-0106

Annotatsiya

Sutdor echkilarda sof zotli zaanen, alp hamda ularning duragay avlodlaridan sut ishlab chiqarishda samarali foydalanish, seleksiya ishlarida sof zotli va zotlarni o'zaro chatishtirish usularidan samarali foydalanish hamda sutdor echkilarning asosiy belgilarini ya'ni naslga o'tuvchi irsiy belgilari bo'yicha tanlash ishlarini amalga oshirishda zamonaviy binolarda echki suti ishlab chiqishda asrash, to'la qiymatli oziqlantirish va sog'in echkilarda sog'ish texnologiyalaridan foydalanish muhim ko'rsatkikichlardan hisoblanadi.

Аннотация

Эффективное использование чистопородных зааненских, альпийских пород и их помесей в производстве молока у молочных коз, эффективное использование методов чистопородного и скрещивания в селекционной работе, сохранение основных признаков молочных коз, то есть в осуществлении селекционных работ на основе наследственных признаков, в развитии козьего молока в современных зданиях, важными показателями являются использование полнорационных технологий кормления и доения молочных коз.

Abstract

Effective use of purebred Saanen, Alpine breeds and their crossbreeds in the production of milk in dairy goats, effective use of purebred and crossbreeding methods in breeding work, preservation of the main characteristics of dairy goats, that is, in the implementation of breeding work based on hereditary characteristics, in the development of goat milk in modern buildings, important indicators include the use of complete feeding and milking technologies for dairy goats.

Kalit so'zlar: *sutdor sog'in echki, laktatsiya, yangi tug'ilgan uloqlar, tirik vazn, yuqori mahsuldorlik nasldorlik, pushtdorlik belgilari bo'yicha tanlash va saralash ishlarini olib borish.*

Ключевые слова: *молочная коза, лактация, новорожденные козлята, живая масса, высокопродуктивное разведение, отбор и селекция по селекционным признакам.*

Key words: dairy goat, lactation, newborn kids, live weight, high-yield breeding, selection and breeding for breeding traits.

KIRISH

Echkichilikda sof zotli zaanen, alp va ularning duragay echkilaridan olingan avlodlarida zotga xosga belgilarni tanlash, mahsuldorligi yuqori avlodlarini binolarda sanoat usullarida asrash, parvarishlash oziqlantirish va sog'in echkilarni sog'ish uskunalarida sog'ishni tashkil etish texnologiyasini ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi.

Sut yo'nalishidagi zaanen, alp va chatishtirishdan olingan duragay echkilarida xo'jalik foydali irsiy belgilarini yuzaga chiqarish, yengil tipda qurilgan binolarda asrash va oziqlantirish texnologiyalarini qo'llash. Shu kunning muxim vazifalaridan biridir.

Sudor echkichilik seleksiyasida zaanen, alp zotli echkilarni sof zotli urchitish hamda chatishtirishdan olingan duragay avlodlarida sut mahsuldorligini orttirishda tanlash va saralash ishlarini olib borish, shuningdek, zamonaviy usullarda asrash, oziqlantirish va sog'ish texnologiyalarini ishlab chiqish kerakdir.

Oziq – ovqat mahsulotlarni ishlab chiqarishda echkichilik tarmog'i muhim o'rinni egallaydi. Ayniqsa, bugungi kunda echkichilikni rivojlantirishda xalqimiz tomonidan sudor echkichilikka katta e'tibor bermoqda. Sababi echki suti yengil hazmlanuvchi parhez taom hisoblanadi, yosh go'daklar, keksa yoshdagilar hamda bemorlar uchun eng foydali mahsulotdir. Shuning bilan birga, echkini xonadonlarda asrash va oziqlantirish qulay hisoblanadi hamda echki suti ishlab chiqarib xonadon a'zolarini ta'minlash arzonga tushadi.

Shuning uchun ham bugungi kunda sudor echkichilikni rivojlantirishga Hukumatimiz tomonidan katta e'tibor qaratib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2030 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60 sonli Farmoni bilan tasdiqlangan. "Taraqqiyot strategiyasi"ning 30 va 32 bandlarida Qishloq xo'jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar xo'jaliklari daromdini kamida 2 barobar oshirish, qishloq xo'jaligining yillik o'sishini kamida 5 foizga yetkazish, chorvachilik ozuqa bazasini kengaytirish va ishlab chiqarish xajmini 1,5- 2 barobar ko'paytirish vazifasi belgilangan hamda chorvachilikni rivojlantirish Dasturini qabul qilinganligi mavzuning dolzarbligini belgilaydi.

Jahonda AQSH, Gollandiya, Germaniya, Ispaniya, Isroil davlatlarida echkichilik tarmoqlarida erishilayotgan yutuq va tajribalaridan samarali foydalanib, echkichilik seleksiyasida yangi texnologiyalarni joriy etish orqali O'zbekiston sharoitida urchitilayotgan echkilarning sut mahsuldorligini oshirishda xorijdan import qilingan zaanen zotli takalardan seleksiya ishlarida samarali foydalanish usullari bilan mahalliy sharoitda sudor echkichilikni tashkil etish, shuningdek yuqori mahsuldor sut beruvchi echkilar suruvini yaratish hamda mahsuldor echkilar bosh sonini ko'paytirish muhim hisoblanadi.

Echkichilikda sut mahsulotlari ishlab chiqarishi bilan shug'ullanuvchi xo'jalik yurituvchi sub'ektlar tomonidan xalqni oziq - ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashda o'zlarining ishlariga qoniqmasdan chorvachiligi rivojlangan Yevropa davlatlaridan naslli mahsulotlarini va zamonaviy texnologiyalarini import qilishni afzal ko'rmoqda. Chorvachiligi rivojlangan davlatlarning chorvachiligida erishilayotgan ilg'or tajribalaridan samarali foydalanishni va tarmoqlardan ko'plab mahsulotlar ishlab chiqarishni maqsad qilmoqdalar.

Respublikamizga 2016 - 2020 yillar davomida xorijdan 8000 boshdan ziyod jun va sut mahsuldorlik yo'nalishidagi echkilar import qilindi, lekin import qilingan echki zotlaridan seleksiya ishlarida samarali foydalanish darajasi hamon pastligicha qolmoqda. Sof zotli zaanen va alp zotli sudor takalardan foydalanib mahalliy echkilarning sudorligini oshirish maqsadida yalpi mahalliy echkilar naslini takomillashtirishda tanlash va saralash ishlari ilmiy asosda yo'lga qo'yilmagan. Natijada echkilarning mahsuldorligi, ularning kelib chiqishi ajdodlari bo'yicha tahlil etilmaganligi hamda sudor echkilarga bo'lgan ehtiyojlari ta'minlanmasdan qolinmoqda.

Bugungi kunda sudor echkichilikni tashkil etishda xorijiy davlatlar seleksiyasida foydalanilayotgan yuqori mahsuldor zotli echkilarni keltirib, seleksiyada echki zotlaridan samarali foydalanish yangi sudor echkilarning guruhlarini yaratish va ular bosh sonini ko'paytirish, shuningdek, mahalliy echkilarni takomillashtirish hisobiga yangi seleksion guruhlarni yaratishga asos solish bo'yicha ilmiy amaliy - tadqiqotlar olib olib borilmagan.

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Echkichilikda sudor echki zotlarini import qilish va sof zotli urchitish, mahsuldor echkilar genofondini tashkil etish, nasl sifatini takomillashtirish, ularning mahsuldor seleksiya guruhlarini shakllantirish bilan birga, echkilarning sut mahsuldorligini orttirishda sof zotli urchitish ishlarini amalga oshirish orqali yangi sudor echkilar sudor tipini yaratishga asos solish tarmog'ida muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Sudor echkilar naslini ko'paytirish muammosini hal etish, seleksiya-naslchilik ishlariga e'tibor qaratish, naslli takalar bilan ona echkilarni tabiiy va sun'iy usullarda urug'lantirishni saralash rejasiga muvofiq yo'lga qo'yish va sut mahsuldorligi yuqori echkilardan seleksiya guruhlarini zamonaviy binolarda asrash va oziqlantirishni ilmiy asosda o'rganish bugungi kunda dolzarb hisoblanadi.

Vodiy Andijon, Farg'ona va Namangan sharoitida echkilarni asrash va oziqlantirish va echkilarning sut mahsuldorligini takomillashtirishda sut yo'nalishidagi takalardan urchitishda foydalanishning ilmiy usullarini ishlab chiqish tarmoqda muhim amaliy ahamiyatga ega.

O'zbekiston tabiiy iqlim sharoitida ilk bor sudor echkilarning sut mahsuldorligini orttirishda Yevropa davlatlaridan import qilingan sut yo'nalishidagi sof zaanen va alp zotli takalardan foydalanish hamda sut mahsuldorligi yuqori suruvlarini yaratishga hamda ularni zamonaviy binolarda qishin - yozin bir joyda asrash va to'la qonli oziqlantirish asoslari yaratiladi.

ADABIYOTLAR TAXLILI VA METODOLOGIYA

Farg'ona viloyatida sudor echkichilikni rivojlantirish va ular bosh sonini hamda sut mahsuldorligini orttirish bilan bir qatorda, tarmoqlarda sof zaanen va alp zotli echkilarni urchitish, chatishtirish va duragaylash usullarini qo'llash, echkilar naslini takomillashtirish, yuqori mahsuldor guruhlarini yaratish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar tahlillaridan hamda fanda erishilgan nazariy va amaliy tadqiqotlarning natijalaridan seleksiya ishlarida foydalanish tarmoq samaradorligini orttirishda jahon davlatlaridagi olimlarning turli tabiiy iqlim sharoitlarida echkichilikda erishilgan fan yutuqlari va amaliyotga tavsiya etilgan qo'llanmalarini joriy etilishi quyidagi O'zbekiston va xorijiy davlatlarda echkichilik bilan shug'ullanuvchi olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy - tadqiqotlarning natijalari keltiriladi.

Chorvachilik va parrandachilik ilmiy - tadqiqot institutining "Qo'ychilik va echkichilik" bo'limi rahbari, q.x.f.n. I.Y.Eshmatov (2022) tomonidan o'tkaziladigan tajribalarga, avlodlarining sifat ko'rsatkichlari bo'yicha baholangan nasldor taka avlodlaridan takalarni tanlash, tanlangan nasldor takalar qizlarining yuqori mahsuldorlik sifat ko'rsatkich belgilari, mustahkam konstitutsiyasi va ekster'eri hamda maqbul hisoblangan sanoat ishlab chiqarish mahsuldorlik yo'nalishiga mosligi bilan ifodalash, suruvlarda nasldor taka beruvchi guruh ona echkilar "buyurtma" usulida tanlanadi va naslli takalar bilan saralanadi, natijada olingan avlodlaridan suruvda yangi tashkil etiladigan tizim asoschisining takachalari tanlash, tizim avlodboshisi deb tanlangan taka va uning o'g'illarining mahsuldorligi, ekster'eri va konstitutsiyasi bilan avlodboshining qizlariga o'xshash bo'lgan ona echkilar bilan gomogen saralash usulini qo'llash, tizim davomchilarini aniqlashda muntazam "buyurtma"li saralash tashkil etilib, ulardan olingan naslli takachalardan avlodlarining sifati bo'yicha yuqori baholangan ya'ni suruv podasini "yaxshilovchi" maqomiga ega bo'lgan naslli takalarni belgilash, seleksiya ishlarining davomi navbatdagi bosqichlarda suruvni "yaxshilovchi" takalar bilan unga mos yuqori mahsuldorlik xususiyatlariga ega bo'lgan yuqori klassli ona echkilar tanlash va saralash, tizimning sifat belgilarini yanada takomillashtirish va irsiy belgilari mahsuldorligi yuqori hisoblangan va yaxshi saralanadigan boshqa tizim va oilalariga mansub bo'lgan mashhur echkilardan foydalanish kabilar ta'kidlanadi.

I.Y.Eshmatov (2022) tomonidan mahalliy echkilar sut mahsuldorligini orttirishda Zaanen zotli nasldor takalar bilan chatishtirish ishlarini olib borib, chatishtirish natijasida II – bo'g'in ona echkilar sutining miqdori ona avlod echkilariga nisbatan 1,63 barobarga ortganligini ko'rsatib o'tadi.

I.Y.Eshmatov (2022) zaanen va alp zotli echkilarda tizim va oilalar yaratish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda tanlangan taka va ona echkilarning sut mahsuldorligi yuqori echkilar urchitilganda ulardan olingan avlodlarda o'sish va rivojlanishida ekster'er ko'rsatkichlari zot andozasi talablarida sut mahsuldorligi yuqori darajada o'sganligini isbotlagan.

Chorvachilikda ilk bor xorijdan keltirilgan takalardan mahalliy echkilarni jun mahsuldorligi ko'paytirishda Chorvachilik ilmiy - tadqiqot instituti olimi professor Kiyatkin P.F. (1968)

tadqiqotlarida tahlilida I - bo'g'in duragaylarda yag'rin balandligi yetuk yoshdagi echkilarda 62,4 sm-ni, ko'krak eni 81,1 smni, takaning qiya uzunligi 66,2 smni tashkil etganligini qayd etgan.

Qo'ychilik va echkichilik bo'limi olimi Eydrigevich Ye.V. (1955) tadqiqotlar ma'lumotlarida angor echki zoti mahalliy echkilarning nasl va mahsuldorlik belgilarini takomillashtirishda nasldorlik, pushtdorlik, jun mahsuldorligi muhim ilmiy - amaliy ahamiyatga egaligini uqtirib o'tadi.

Qishloq xo'jaligi fanlari doktori, professor Kiyatkin P.F. (1940) ma'lumotlarida, mahalliy echkilarni angor zotli takalar bilan chatishtirishda olingan I va II - bo'g'in duragaylarini "o'z ichida" urchitish natijasida pridon echki zoti ko'rsatkichlaridan qolishmaydigan yangi qora tivitli angor zotli echkning tipini yaratgan.

Tadqiqotlarni muntazam kuzatishini davom ettirgan Kiyatkin P.F. (1968), mahalliy echkilarda chatishtirish ishlarini olib borib, I - bo'g'in duragaylarda yag'rin balandligi yetuk yoshdagi echkilarda 62,4 sm-ni, ko'krak aylanasi 81,1 sm-ni, tananing qiya uzunligi 66,2 sm-ni tashkil etgan. Duragay mahalliy echkilar jun mahsuldorligidan 0,65 - 0,78 kg-gacha ko'p bo'lganligi G.G.Zelenskiy ham o'z tadqiqotlarida kuzatganligini ta'kidlaydi.

Rossiya Federatsiyasining ilmiy ishlarida, Oltoy o'lkasida mahalliy jaydari echkilarni pridon zoti bilan chatishtirish natijasida jundor echkilarning yangi Oltoy zoti yaratilganligi Al'kov G.V. (1982) qayd etadi.

Qozog'istonlik echkishunos Musalaev X.X. (1971) ta'kidlagandek, uloqlarni sut ichish davrida tirik vaznining o'sishi turli ta'sir omillariga, ob-xavo, jinsi, oziqlantirish darajasi va oziqa sifatiga bog'liq bo'lib, tajriba guruhlaridagi uloqlarning o'sish va rivojlanishi shuni ko'rsatadiki, tug'ilgandan va onasidan ajratilungacha uloqlarning o'sish darajasi yuqori darajada saqlaganligini ta'kidlaydi.

NATIJA VA MUXOKAMA

Chorvachilikda tabiat mavsumlarining o'zgarishi chorvadorlar uchun sinov davri hisoblandi, ayniqsa mahsuldor echkilarni qish mavsumidan betalofat chiqarish va bahor mavsumida yalpi to'li olish eng mas'uliyatli davr hisoblanadi. Albatta, har bir mavsumda echkilarni asrash va uloqlarni sog'lom saqlab qolish muhimdir.

Sutdor echkichilikda qishlov davrining tugash arafasidan boshlab, sutdor ona echkilardan uloq olish mavsumi boshlanadi va bu mavsum chorvadorlarning yillik daromadini belgilab beradi.

Odatda echkilarni asrash texnologiyasida ona echkilar va qochirish yoshidagi urg'ochi uloqlarga asosiy e'tibor kuz mavsumining oktyabr-noyabr oylaridan boshlanadi. Bu davrda barcha qochirish yoshidagi uloqlar va ona echkilarga nasldor takalar juftlash rejasiga muvofiq saralanadi.

Oktyabr - noyabr oylarida tabiiy usulda qochirilgan ona echkilar va urg'ochi uloqlarning homiladorlik davri asosan qish mavsumiga to'g'ri keladi. Bo'g'oz echkilar keng va yaxshi ta'mirlangan binolarda asraladi hamda bo'g'oz echkilarni parvarishlash me'yor talablariga muvofiq oziqlantiriladi va ularni sug'orish tashkil etiladi.

Bu davrda sutdor echkichilik bilan shug'ullanuvchi chorvadorlarning asosiy vazifalaridan biri ona echki va yosh birinchi martta uloq beradigan echkilardan sog'lom va baquvvat uloq olish, ularni yaxshi parvarishlash va yashovchanligini ta'minlash bilan birga, barcha kuch va g'ayratni shu sohani rivojlantirishga va shuningdek xo'jalikning asosiy iqtisodiy daromadini oshirishga qaratadi.

Sutdor echkichilikda daromad olish ona echkilarni asrash va parvarishlash texnologiyalari bilan uzviy bog'liq. Ayniqsa, sut yo'nalishidagi echkilarni asrash va oziqlantirish texnologiyasi boshqa yo'nalishlardagi echkilar texnologiyasidan tubdan farq qiladi.

Sutdor echkichilik xo'jaliklarida sut ishlab chiqarish texnologiyalariga rioya etish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda jahon echkichiligida, ayniqsa sutdor echkichilik tarmog'i rivojlangan AQSH, Yevropa, Osiyo davlatlarida qo'llanilayotgan texnologiyalar o'zining ijobiy natijalarini bermoqda.

Bugungi kunda echkichilik tarmog'ida sutdor echkichilikka e'tiborning ortishi, sutdor echkichilikka ixtisoslashtirilgan fermalarni barpo etishni taqqozo etmoqda, ularda urchitilayotgan sutdor echkilar barcha echkilar jinsi, yoshi va mahsuldorlik yo'nalishlariga qarab guruhlariga ajratiladi hamda binoning bo'limlariga joylashtiriladi.

Sutdor echkilar podasining tarkibi quyidagi guruhlariga ajratiladi:

- naslli takalar va erkak uloqlar guruhi;
- ona echkilar guruhi;

**5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV
TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

-podani ta'mirlash uchun o'stirilayotgan yosh urg'ochi uloqlar guruhi;
-podada qisir qolgan, yaroqsiz guruhga chiqirilgan qari ona echkilar, takalar, bichilgan takalar hamda sotish uchun ajratilgan naslli uloqlar guruhiga ajratiladi. Bu guruhlar binolarda belgilangan bo'limlarda asraladi.

XULOSA

Demak, sudor echkilarni yoshi, jinsi va mahsuldorlik yo'nalishiga qarab saqlash, parvarishlash, bo'g'oz echkilarni tug'dirish, yangi tug'ilgan uloqlarni onasi bilan birga asrash yoki onasidan ajratish, og'iz sutidan so'ng yosh uloqlarni onasidan alohida-alohida guruhlarda asrash, sog'in echkilarni to'la qiymatli ozuqalar bilan oziqlantirib sog'ish texnologiyalarini qo'llash sudor echkichilikda yuqori samara keltirish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

6. Эшматов И.Я. –Эчкичиликда зотларни такомиллаштириш Т. Ж. “Зооветеринария” № 4 2017, 29-30 б.
7. Эшматов И.Я., Эшматова Ш. И., Эчкиларнинг сермахсул гуруҳларини шакиллантириш.Т. Ж. “Зооветеринария” № 12 2017, 28-29 б.
8. Юсупов С. и др. – Козоводство: состояние и перспективы развития Т. Ж. “Зооветеринария” № 8 2016, С. 30-32.
9. Bowen J. Saanengoats. 1999, № 3, P. 23. J.Dairy Zoot.
10. Bradford M. M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding // Anal. Biochem. 1976. Vol. 72. P. 248-254.

UO'K: 636.32/38:636.082

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНОГО СТАДА ОВЕЦ
QO'YLARNING BOSHLANG'ICH PODASINING TAVSIFI
CHARACTERISTICS OF THE INITIAL SHEEP FLOCK

Абдурасулов Абдугани Холмурзаевич¹

¹д.с.х.н., профессор, Ошский государственный университет
ORCID: 0000-0003-3714-6102.

Каландаров Мыктыбек Адилбекович²

²Департамента племенного животноводства, пастбищ и кормов.
0009-0001-1513-2327

Аннотация

Проведены исследования по определению продуктивности баранов-производителей и овцематок при выведении породы овец «Ала-Тоо» мясо-сального направления продуктивности. Работа проводилась на базе в племязаводах «Тагай-Тилек» Сузакского района Жалал-Абадской области и «Ак-Кула» Кара-Суйского района, Ошской области. Исходным материалом для проведения опыта послужили местные аборигенные овцематки и бараны-производители завезенные из племенных фермах по разведению гиссарской породы Республики Узбекистан и Таджикистана. Средняя живая масса баранов-производителей гиссарской породы составляла $95,5 \pm 2,14$ кг, с колебанием 85,6-103,7 кг, баранов-производителей местной грубошерстной породы на $61,4 \pm 2,64$ кг, или на 33,5% ниже. Средняя живая масса маток местных грубошерстных овец составляет $55,3 \pm 0,41$ кг, с колебанием от 52,3 до -59,4 кг.

Annotatsiya

“Ala-Too” go’sht-yog’ yo’nalishidagi qo’y zotini yaratish bo’yicha olib borilgan ishlar davomida nasl beruvchi qo’chqorlar va qo’chqor onalarining mahsuldorligini aniqlash yuzasidan tadqiqotlar olib borildi. Tadqiqotlar Jalolobod viloyati Suzak tumanidagi “Tagay-Tilek” va O’sh viloyati Qorasuv tumanidagi “Ak-Kula” naslchilik xo’jaliklari bazasida olib borildi. Tajriba uchun asosiy material sifatida mahalliy aborigen qo’y onalari hamda O’zbekiston va Tojikiston Respublikasidagi gissar zotli qo’ylarni yetishtirishga ixtisoslashgan naslchilik xo’jaliklaridan olib kelingan nasl beruvchi qo’chqorlar tanlab olindi. Gissar zotli nasl beruvchi qo’chqorlarning o’rtacha tirik og’irligi $95,5 \pm 2,14$ kg ni tashkil etib, $85,6$ dan $103,7$ kg gacha bo’lgan oraliqda o’zgarib turdi. Mahalliy qo’pol junli zotga mansub qo’chqorlarning o’rtacha tirik og’irligi esa $61,4 \pm 2,64$ kg bo’lib, bu 33,5% ga kam demakdir. Mahalliy qo’pol junli qo’y onalarining o’rtacha tirik og’irligi $55,3 \pm 0,41$ kg bo’lib, bu og’irlik 52,3 kg dan 59,4 kg gacha bo’lgan oraliqda bo’ldi.

Abstract

Studies were conducted to determine the productivity of breeding rams and ewes in the development of the “Ala-Too” meat-fat sheep breed. The research was carried out at the breeding farms “Tagay-Tilek” in Suzak district of Jalal-Abad region and “Ak-Kula” in Kara-Suu district of Osh region. The experimental material included local indigenous ewes and breeding rams imported from breeding farms specializing in Hissar sheep in the Republics of Uzbekistan and Tajikistan. The average live weight of Hissar breeding rams was 95.5 ± 2.14 kg, ranging from 85.6 to 103.7 kg, whereas rams of the local coarse-wool breed had an average live weight of 61.4 ± 2.64 kg, which is 33.5% lower. The average live weight of local coarse-wool ewes was 55.3 ± 0.41 kg, ranging from 52.3 to 59.4 kg.

Ключевые слова. Породы, бараны-производители, овцематки, методика, скрещивания, живая масса, промеры.

Kalit so’zlar: zotlar, nasl beruvchi qo’chqorlar, qo’y onalari, metodika, chatishtirish, tirik og’irlik, o’lchovlar.

Key words: breeds, breeding rams, ewes, methodology, crossbreeding, live weight, measurements.

ВВЕДЕНИЕ

Овцеводство является основной отраслью животноводства Кыргызской Республики. Овцеводством кыргызы занимались с древнейших времен, и оно играло важную роль в укладе жизни населения. Это обуславливалось тем, что в республике имеется большое

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

количество естественных кормовых угодий высокогорных пастбищ, которых насчитывается около 8,9 млн. га и наиболее эффективно используемых из всех видов сельскохозяйственных животных только овцами [1].

В условиях свободного рынка численность овец с учетом породности должна складываться в зависимости от потребностей рынка на ту или иную продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В связи с этим в овцеводстве республики должно получить интенсивное развитие то направление производства, в сырье которого нуждается собственная промышленность и имеется возможность его реализации по более высоким ценам на внешнем рынке [2].

Значительный спрос населения на баранину ставит перед селекционерами задачи по совершенствованию местных грубошерстных овец в направлении повышения их скороспелости, крепости телосложения, мясо-сальной продуктивности, способности высоко оплачивать корм и давать максимум продукции в условиях пастбищного содержания [3-5].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИИ.

С целью проведения воспроизводительного скрещивание местных кыргызских грубошерстных овец с баранами гиссарской породы фермерами куплены из Республики Таджикистан и Узбекистан 20 голов баранов производителей 1,5 – летнего возраста и распределены по трем фермерским хозяйствам, разводящим местных грубошерстных овец.

В 2004 году для проведения опыта сформированы 2 группы местных грубошерстных овцематок, по 400 и 100 голов в каждой, в фермерско-крестьянском хозяйстве «Тагай-Тилек» Сузакского района. Искусственное осеменение овцематок проводили с 20 сентября по 1 ноября.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИИ.

В мясном овцеводстве живая масса является одним из главных селекционных признаков. Этот признак, характеризующий организм в целом, тесно связан со многими жизненно важными особенностями животных. Его количественный показатель характеризует суммарную величину массы всех органов и других компонентов тела.

Живая масса гиссарских и местных грубошерстных баранов использованных, в опыте приведены в таблице 1.

Таблица 1. Живая масса баранов-производителей.

Половозрастная группа	п	Показатели	
		$M \pm m$, кг	Lim, кг
Бараны производители гиссарской породы, 18 мес. возраста	5	95,5 \pm 2,14	85,6-103,7
Кыргызские грубошерстные бараны производители, 18 мес. возраста	5	61,4 \pm 2,64	56,3-65,2

Средняя живая масса баранов-производителей гиссарской породы составляла 95,5 \pm 2,14 кг, с колебанием 85,6-103,7 кг, баранов-производителей местной грубошерстной породы на 61,4 \pm 2,64 кг, или на 33,5% ниже.

Для более полного представления о росте и развитии подопытных животных, характеристики их экстерьера и конституции.

Основные промеры у баранов гиссарской породы составили по: высота в холке – 82,3 \pm 1,61см, высота в крестце - 83,4 \pm 1,36 см, глубина груди - 37,8 \pm 0,44 см, косая длина туловища - 81,3 \pm 2,32см, ширина груди – 27,5 \pm 0,89, обхват груди 104,3 \pm 1,53 см и обхват пясти – 9,4 \pm 0,54см. У баранов местной грубошерстной породы эти промеры соответственно на 9,6; 9,1; 5,4; 8,2; 2,9; 12,2 и 1,4 см были ниже, чем у баранов гиссарской породы.

Бараны-производители гиссарской породы (ГС) по отдельным показателям индексам телосложения как длинноногости, растянутости и перерослости на 0,4-4,5% уступают местным грубошерстным баранам. А по индексам сбитости и костистости, наоборот,

местные грубошерстные бараны уступали баранам гиссарской породы на 0,6-2,3%. Это можно объяснить тем, что животные еще молодые и находятся в стадии роста и развития.

Таким образом, при изучении продуктивности баранов производителей гиссарской породы, завезенных из Таджикистана и разводимых в новых экологических условиях юго-западной части Кыргызстана установлено, что живая масса баранов составила 85,5 кг, животные характеризовались удовлетворительными показателями роста и развития.

Бараны-производители местной грубошерстной породы в этом же возрасте на 24,1 кг (28,5%) уступали по живой массе, по величине промеров также на несколько см были ниже, чем бараны гиссарской породы. Это указывает на необходимость прилития крови гиссарской породы для повышения живой массы и улучшения мясных качеств местных овец.

До 1930-годов местным населением Кыргызстана разводились только курдючные овцы с грубой шерстью, преимущественно темных цветов. Кыргызские курдючные грубошерстные овцы являлись единственной аборигенной породой, представляющей местное отродье курдючных овец.

Живая масса местных грубошерстных овцематок, использованных в опыте приведены в таблице 2.

Таблица 2. Живая масса местных грубошерстных овец.

Половозрастная группа	п	Показатели			
		M±m, кг	б, кг	C v, %	Lim, кг
Овцематки	20	55,3±0,41	1,80	3,31	52,3-59,4

Средняя живая масса маток местных грубошерстных овец составляет 55,3±0,41 кг, с колебанием от 52,3 до -59,4кг.

В зоотехнии оценка животных по экстерьеру, т.е. по внешним формам и особенностям телосложения является одной из важных показателей. Академик Колесник Н.Н. (1957) пишет «в целом экстерьер рассматривается как своего рода обобщающий или итоговый показатель деятельности различных систем организма».

Данные по промерам экстерьера местных грубошерстных овцематок приведены в таблице 3.

Таблица 3

Промеры экстерьера местных грубошерстных овцематок, в см.

Показатели	Местные грубошерстные (n=20)						
	высота в холке	высота в крестце	глубина груди	косая длина туловища	ширина груди	обхват груди	обхват пясти
M±m, см	71,3±0,9 5	74,3±0,92	32,4±0,4 8	73,5±0,49	24,3±0,56	91,6±0,5 4	9,1±0,8 7

По всем показателям промеров экстерьера местные грубошерстные овцы в сравнении близки другим курдючным породам по данным ряда авторов. Кыргызских курдючных овец изучали в разное время многие исследователи, которые отмечают, что этим животным присущи такие же хозяйственно-биологические свойства, что и другим курдючным породам страны, они дают мясо, курдючный жир, грубую и полугрубую шерсть, овчину, хорошо приспособлены к местным условиям разведения, скороспелы, обладают высокими нагульными и откормочными качествами. На эти особенности курдючных овец в свое время обращали внимание классики зоотехнической науки профессор П.Н. Кулешов и академик М.Ф. Иванов, а также крупные ученые в области овцеводства, как В. А. Бальмонт, Ф. М. Мухамедгалиев, М. Н. Лушихин, М. А. Ермаков, П. Ф. Кияткин, К. У. Медеубеков, И. М. Ботбаев и др. В то же время они указывали и на недостатки курдючных овец: малоплодность и низкий настриг грубой шерсти плохого качества. У кыргызских курдючных

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

овец удлиненная горбоносая голова с висячими ушами, шея средней длины, высоко поставленные ноги. Рога у маток мало развиты, а у баранов они значительной величины, спиралеобразные (А.И. Шахназаров, 1908). Туловище сложено прочно, имеет бочкообразную или прямоугольную форму, с несколько заостренной холкой (у маток), прямой или слегка вытянутой спиной, хорошо развитой глубокой и широкой грудью и крепким мускулистым, несколько свислым крестцом.

Живая масса овец составляет от 42 до 72 кг (А.И. Шахназаров, 1908), в том числе баранов от 74 до 88 кг, маток 57-68 кг, самый тяжелый баран весил 109 кг (Н.В. Петров, 1923). Шерсть грубая, без явно выраженных завитков. Цвет шерсти довольно разнообразный: рыжий, красноватый, черный и различных оттенков между этими основными цветами. Предпочтение отдавалось овцам с серой или белой шерстью (А.И. Шахназаров, 1908).

ВЫВОД

Плодовитость кыргызских курдючных овец была удовлетворительная, яловость невысокая – 5,2%. Матки шли в случку в возрасте от 6 месяцев до 6-7 лет. Число выкидышей незначительное. Выход живых ягнят к концу окота равнялся 100%, выживаемость ягнят в первые 4 месяца жизни – 93,1%.

Приведенная выше характеристика, свидетельствующая о невысоких продуктивных свойствах, но отличных адаптивных возможностях кыргызских грубошерстных овец. Полученные данные подтверждают ранее полученные выводы. Надо отметить то, что все данные, полученные ранее и в настоящей работе сводятся к тому, что кыргызские курдючные овцы представляют для селекции генетически ценный материал и должны быть сохранены и совершенствоваться в условиях круглогодичного пастбищного содержания.

ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Косилов В.И., Андриенко Д.А., Никонова Л.А., Траисов Б.Б., Иргашев Т.А., Абдурасулов А.Х., Кубатбеков Т.С., Приспособленность овец ставропольской породы к содержанию в условиях Южного Урала, Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. 2024. № 1. С. 219-226.
2. Никонова Е.А., Рахимжанова И.А., Ребезов М.Б., Миронова И.В., Ермолова Е.М., Абдурасулов А.Х., Иргашев Т.А., Эффективность выращивания чистопородных и помесных баранчиков, Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. 2023. № 4. С. 164-170.
3. Суров А.И., Бобрышова Г.Т., Шумаенко С.Н., Омаров А.А., Ефимова Н.И., Малахова Л.С., Бобрышов С.С., Карпова Е.Д., Современные направления племенной работы в овцеводстве, Ставрополь, 2023.
4. Ефимова Н.И., Шумаенко С.Н., Антоненко Т.И., Оценка и использование селекционно-генетических параметров в овцеводстве, Ставрополь, 2020.
5. Зулаев М.С., Манджиева Д.В., Надбитов Н.К., Манджиева А.Н., Состояние и перспективы развития овцеводства в Республике Калмыкия, Овцы, козы, шерстяное дело. 2018. № 3. С. 12-13.

УО'К: 636.2.085.3

НАГУЛ МОЛОДНЯКА МЯСНОГО СКОТА НА ГОРНЫХ ПАСТБИЦАХ

GO'SHT YO'NALISHIDAGI YOSH QORAMOLLARNING TOG' YAYLOVLARIDA
SEMIRTIRILISHI

FATTENING OF BEEF CATTLE YOUNG STOCK ON MOUNTAIN PASTURES

Муратова Рахима Темирбаевна¹¹к.б.н., доцент, Ошский государственный университет, 0009-0001-9014-2840Ногоев Арстанбек Иманкулович²²д.с.-х.н., профессор Казанский аграрный университет имени К.И. Скрябина
0009-0005-5533-9217Абдурасулов Абдугани Халмурзаевич³³д.с.-х.н., профессор, Ошский государственный университет, 0009-0001-4180-3104**Аннотация**

В статье представлены результаты исследований по влиянию нагул молодняка крупного рогатого скота на рост, развитие и продуктивность. По нагулу животных на высокогорных пастбищах Южного и Центрального Тянь-шаня продолжались с 15 мая по 18 сентября и способствовали значительному повышению живой массы, достижению хорошей кондиции для реализации на мясо. Наиболее высокий прирост живой массы в сутки был получен от нагула 24-месячных бычков в течение 120-125 дней, которые за период нагула повысили живую массу соответственно с 288,6 до 448,7 кг и 296,8 до 459,97 кг или абсолютно прирост был равным 163,17 кг при среднесуточном приросте 1305 г.

Annotatsiya

Maqolada qoramol yoshlarini yaylovda semirtirishning ularning o'sishi, rivojlanishi va mahsuldorligiga ta'siri bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalari keltirilgan. Janubiy va Markaziy Tyanshan tog' tizmasining baland tog' yaylovlarida chorva mollarini semirtirish 15-maydan 18-sentabrgacha davom etdi va bu tirik vaznning sezilarli darajada oshishiga, go'shtga topshirishga yaroqli holatga yetkazilishiga xizmat qildi. Eng yuqori kunlik tirik vazn ortishi 24 oylik buqalarni 120–125 kun davomida semirtirishda qayd etildi. Buqalar ushbu davr mobaynida tirik vaznini 288,6 kg dan 448,7 kg gacha va 296,8 kg dan 459,97 kg gacha oshirib, umumiy o'sish mos ravishda 163,17 kgni tashkil etdi, o'rtacha kunlik vazn ortishi esa 1305 grammni tashkil etdi.

Abstract

The article presents the results of research on the impact of pasture fattening of young cattle on their growth, development, and productivity. The fattening period on the high-mountain pastures of the Southern and Central Tien Shan lasted from May 15 to September 18 and significantly contributed to the increase in live weight and the achievement of good market condition for meat production. The highest daily weight gain was recorded in 24-month-old bulls fattened for 120–125 days, during which their live weight increased from 288.6 to 448.7 kg and from 296.8 to 459.97 kg, respectively. The absolute weight gain was 163.17 kg, with an average daily gain of 1305 grams.

Ключевые слова: пастбищ, нагул, крупный рогатый скот, продуктивность, рост и развитие.

Kalit so'zlar: yaylovlar, semirtirish, qoramol, mahsuldorlik, o'sish va rivojlanish.

Key words: pastures, fattening, cattle, productivity, growth and development.

ВВЕДЕНИЕ

В Кыргызстане имеются огромные массивы естественных кормовых угодий, которые могут служить хорошей базой для наращивания производства говядины путем нагула скота. А.В. Черкаев (1975) отмечает, что мясное скотоводство эффективно только в районах имеющих большое количество дешевых кормов. Такими является степные, полустепные и предгорные зоны большими площадями естественными кормовых угодий.

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Если по стране 87% сельскохозяйственных угодий занимают естественные пастбища и сенокосы, то в её горных районах доля их еще выше. На территории Кыргызстана естественные кормовые угодья расположены в пределах от 600 до 4000 м над уровнем моря. Высокогорные пастбища и сенокосы (2600-4000 м на уровне моря) занимают почти 4,1 млн.га, среднегорные (1700-2600 м) – 3,5, предгорные и низкогорные – 1,4 млн.га. По характеру растительности естественные пастбища и сенокосы делятся на пустынные, полупустынные (1,8 млн.га или 21,3%), степные (3,1 млн.га или 36,7%), лугостепные (2,4 млн.га или 28,4%), луговые (1,3 млн.га или 15,4%) (В.М.Шихотов, К.Ж. Жолдошев и др., 2001).

По сезонам использования пастбища делятся на весеннее-осенние, летние и зимние. По данным департамента племенное дело, пастбищ и кормов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики весеннее-осенние занимают 2663 тыс.га (30,0%), летние - 3883 тыс.га (44%) и зимние – 2263 тыс.га (26%).

Если проанализировать урожайности пастбищ во времени и в пространстве, она невысокая. Так, по данным Кыргызгипрозема за 1970-1980 года она составила 5,1 ц/га сухой массы, в 1980-1990 годы – 4,3 – 4,5 ц/га, а в 1991-1999 годы, когда нагрузка скота на пастбищах резко упала, средняя продуктивность их достигала до 6-8 ц/га. Особенно низкой урожайностью (не выше 2-4 ц/га) отличается пустынные, полупустынные и большая часть степных пастбищ, урожайность лугостепных пастбищ достигает 10-12 ц/га, высокотравных луговых до 18-22 ц/га, субальпийских луговых – 10-14 и альпийских – 8-12 ц/га.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

В последние тридцать лет (1995-2025 годы) в связи с резким сокращением поголовья скота растительность горных пастбищ, особенно отгонных, стало активно восстанавливаться. В настоящее время, наоборот по прежнему продолжают ухудшаться и деградироваться присельские пастбища, так как основное поголовье скота теперь сосредоточено на них.

При организации нагула весь комплекс мероприятий должны направляться на рациональное использование пастбищ. В основу таких мероприятий включает себе биолого-экологические требования пастбищных растений, которые заключаются в строгом соблюдении сроков и кратности использования пастбищ, оптимальной нагрузке скота, периодическом представлении отдыха пастбищным участкам.

Поэтому в вопросах разработки рациональной технологии нагула на горных пастбищах и изучения качества мясной продуктивности крупного рогатого скота представляет научно-практический интерес. Проведенными исследованиями доктора сельскохозяйственных наук Сарбагишева Б. (1985), нагул был организован путем выпаса бычков-кастратов алатауской породы на пастбище, находящегося на высоте 1,4-2,6 тыс.м над уровнем моря в условиях Чуйской долины и высокогорных пастбищах Центрального Тянь-Шаня Кыргызской Республики.

Высокая биологическая полноценность и низкая себестоимость кормовой единицы пастбищной травы позволяют получать от животных в летний период высокие приросты живой массы при очень низких затратах труда и кормов [1;4]. Мясо от хорошо нагуленных животных обладает мраморностью, сочностью и нежностью, имеет приятный аромат, вкус и высокую калорийность. Обычным сроком для нагула до высшей упитанности считается 4–5 месяцев [2;3;5].

Целью исследования - изучение кормовой ценности горных и предгорных пастбищ на рост и развитие крупного рогатого скота в период нагула.

Материал и методы исследования. Научно-производственный опыт по изучению особенностей роста и развития крупного рогатого скота на отгонных выпасах с мая по октябрь (6 мес.)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

По материалам исследований в условиях Ферганской и Чуйской долины в конце опыта бычки-кастраты в возрасте 15-18 месяцев имели живую массу соответственно в

пределах 247,5-3,11,4 кг; 252,7-318,2 кг, в возрасте 20-21 месяц – 341,4-350,6; 349,5-360,9, а в 26 месяцев – 401,4; 408,3 кг. Их величина к последним двум возрастам уже отвечала требованиям стандарта для реализации их на мясо и авторы приходят к выводу, что при снятии с нагула бычков-кастратов в возрасте 15-18 месяцев им требовался дополнительной откорм для достижения необходимой весовой кондиции.

Опыты по нагулу животных на высокогорных пастбищах Южного и Центрального Тянь-шаня продолжались с 15 мая по 18 сентября и способствовали значительному повышению живой массы, достижению хорошей кондиции для реализации на мясо. Наиболее высокий прирост живой массы в сутки был получен от нагула 24-месячных бычков в течение 120-125 дней, которые за период нагула повысили живую массу соответственно с 288,6 до 448,7 кг и 296,8 до 459,97 кг или абсолютно прирост был равным 163,17 кг при среднесуточном приросте 1305 г.

По убойному выходу между группами имелись заметные различия. Получены сравнительно высокие выходы мяса и внутреннего жира у животных, нагулявших в условиях высокогорных пастбищ южного региона – 58,2-60,8% против у животных в Чуйской долине – 55,03-57,83%.

В ходе нагула не только увеличивается живая масса животных, но и происходят изменения в количестве и качестве мяса. Об этом свидетельствуют данные А.В.Черкаева (1975) по изучению мясной продуктивности 20-22-месячных бычков-кастратов, казахской белоголовой породы нагулявших на естественных пастбищах без дополнительной подкормки. Им установлено, что в результате нагула меняются не только живая масса животных, масса туши, внутреннего жира и шкуры, но и повышается относительный выход этих продуктов. Так, если выход туши в начале нагула составлял 45,6%, то к октябрю он возрос до 51,9%, выход жира – с 2,1 до 4,39%, парной шкуры – с 5,6 до 7%. При этом наиболее быстро увеличиваются живая масса и масса туши в первые месяцы нагула. Однако осенью среднесуточный прирост уменьшается более чем в два раза (с 1240 до 610 г), что объясняется повышением массы весной за счет наращивания мяса, а осенью – за счет отложения жира. Это подтверждается данными об изменении выхода внутреннего жира. В мае-июне масса жира остается неизменным (5 кг), а выход его снижается с 2,1 до 1,8%. В сентябре – октября выход туши стабилизируется, а убойный выход возрастает за счет повышения массы жира.

Г.С. Азаров (1964) установил, что у калмыцкого и бурят-монгольского скота осенью независимо от интенсивного нагула усиливается поступление питательных веществ в организме и процессы жиросложения начинают преобладать над процессами отложения белка. Это является биологической особенностью животных специализированных мясных пород и их помесей.

С целью сравнительного изучения нагульных способностей $\frac{3}{4}$ кровных абердин-ангусских и чистопородных алатауских бычков в условиях предгорья западной части Чуйской долины нами был поставлен опыт по нагулу в возрасте 15 месяцев и его продолжительность составила 93 дня с 11 июня по 12 сентября.

Учитывая того, что многочисленные исследования, проведенные у нас в стране и за рубежом, показали, что при загонном выпасе для содержания того же количества скота требуется примерно на 30-50% меньше площади пастбищ, чем при вольном, мы в своем опыте применяли загонный способ выпаса молодняка. При этом и, конечно уменьшается количество затоптанной травы, поддерживаются на высоком уровне качественный состав травостоя.

Нагул животных проводился на высокотравных лугах участка «Кок-Суу», которой находится 2500 м над уровнем моря и характеризуется разнообразием растительного покрова.

Пастбищу использовали по загонной системе. В течение суток животных пасли 16 часов, им предоставляли кратковременный отдых днем в жаркое время, а ночью – продолжительный отдых. Пастбу с утра начали на участках с худшим травостоем. Размеры загонов определяли по естественным ориентирам. На время нагула животные в любое

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

время сутки использовали сточные воды реки «Кок-Суу». Соль давали вволю на ночь. Осадки, регулярно выпадавшие в течение лета, создавали хорошие нагульные условия.

При загонном выпасе травостой стравливается ровнее, животные поедают не только лучшие по поедаемости растения, но и средние, и нижесредние, особенно из разнотравья, последнее по питательной ценности превосходит злаки, в нем больше протеина, минеральных веществ, что способствует наращиванию прироста за счет роста мышечной ткани и увеличения жиросодержания. При этом животные меньше топчутся на пастбищах и быстрее насыщаются.

В сентябре на предгорных пастбищах трава начинает засыхать и поедаемость её животными становится хуже, к чему способствовало то, что животные понавравшись определенной массы тела по сравнению с весенним периодом выглядят угнетенными и ленивыми.

При снятии с нагула 18-месячные бычки с $\frac{3}{4}$ кровью по абердин-ангуссу имели среднюю живую массу 359,2 (при постановке была 257,0 кг), а чистопородные алатауские – 317,2 кг (при постановке была 259,0 кг) и превосходство помесей составило 42 кг или 13,2%. Абсолютный прирост живой массы соответственно был 72,2 и 58,1 кг с преимуществом абердин-ангусских на 14,1 кг или 24,3%. По уровню среднесуточного прироста чистопородные бычки (625г) отставали от помесных (776г) на 151 или 24,2%.

Затраты на получение прироста живой массы подопытных бычков оказались весьма низкими, а только оплата труда скотников, арендная плата за пользование пастбищами, что позволило получить говядину с низкой себестоимостью.

Общеизвестно, что среди ученых скотоводов практиков нет единого мнения за счет дополнительной подкормки животных в период нагула.

К.А.Акопян (1944), Г.С.Азаров (1964), А.В.Черкаев и Я.Ф.Степаненко (1959), М.Б.Нармаев (1969) и другие наблюдали, что в районах развитого мясного скотоводства, где на каждую голову приходится десятка гектаров естественных пастбищ, высокую продуктивность можно получить и без подкормки.

А.В.Черкаев (1975) в своем позднем исследовании пришел к выводу, что в благоприятные года подкормка нагуливаемых животных концентратами ведет лишь к удорожанию стоимости прироста и поэтому нецелесообразна. В засушливые годы подкормка скота при нагуле позволяет повысить прирост. Однако и в этом случае в первый месяц нагула (май) животные и без подкормки растут достаточно интенсивно. Это, вероятно, является результатом взаимодействия двух биологических факторов-компенсации задержки в росте, имевшей место предшествовавший в стойловый период, а также благоприятного влияния майских пастбищных угодий.

На хороших пастбищах даже большие прибавки комбикормов незначительно влияли на увеличение прироста (Р.Т.Берг, Р.М.Баттерфилд, 1979).

ВЫВОД

В нашем опыте нагул бычков проведен пастбищными животными скотниками, которые их поднимают и направляют на используемые очередные загоны пастбищ, что способствует лучшего использования их в зависимости от времени суток и состояния участка. Поэтому с экономической точки зрения вопроса, при летнем нагуле молодняка, особенно помесных от мясных специализированных пород, подкормка не целесообразна.

Таким образом, нагул молодняка крупного рогатого скота мясного направления на летних пастбищах – высокодоходное зоотехническое мероприятия и оно должен широко внедряться в практику производства говядины в горных районах, как важный элемент организации мобильного животноводства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Текеев М.А.Э., Текеева Х.Э., Биджиева А.А., Эффективность нагула крупного рогатого скота, Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2020. № 2 (82). С. 233-236.
2. В.И. Косилов, Д.А. Андриенко, Е.А. Никонова [и др.] Потребление кормов и основных питательных веществ рациона молодняком крупного рогатого скота при чистопородном выращивании и скрещивании / Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2016. № 3 (59). С. 125 –127.

**5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV
TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

3. А.Ф. Шевхужев, М.Э. Текеев, М.Б. Улимбашев. Современные технологии производства молока с использованием генофонда голштинского скота: учебное пособие /М.: Илекса, 2015. 392 с..
4. Смакуев Д.Р., Шевхужев А.Ф., Улимбашев М.Б., Эффективность нагула и откорма выбракованного скота, Молочное и мясное скотоводство. 2020. № 4. С. 31-33.
5. Косилов В.И., Абдурасулов А.Х., Интенсивность роста чистопородных и помесных бычков-кастратов по периодам выращивания, Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. 2025. № 1 (10). С. 165-169.

UO'K: 633.511+631,5

**INGICHKA TOLALI G'O'ZA NAVLARINI TURLI XIL SUG'ORISH TARTIBLARIDA
PARVARISHLANGANDA TAJRIBA DALASI TUPROG'INING G'OVAKDORLIK DARAJASI
O'ZGARISHI****ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ПОРИСТОСТИ ПОЧВЫ ОПЫТНОГО ПОЛЯ ПРИ
ВЫРАЩИВАНИИ СОРТОВ ХЛОПКА С РАЗЛИЧНЫМИ СИСТЕМАМИ ОРОШЕНИЯ****CHANGES IN THE POROSITY LEVEL OF THE EXPERIMENTAL FIELD SOIL WHEN
GROWING COTTON VARIETIES WITH DIFFERENT IRRIGATION SYSTEMS****Nurmatov Shermat Nurmatovich¹**¹Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va etishtirish agrotexnologiyasi ilmiy-tadqiqot instituti, q.x.f.d.
professor 0009-0001-5108-2240**Bekmurodov Xumoyun Tojjiyevich²**²Ingichka tolali paxtachilik ilmiy tadqiqot instituti mustaqil izlanuvchisi
q.x.f.f.d. (PhD). 0009-0006-1926-2598**Shadmonov Jamoliddin Qazaqjonovich³**³Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va etishtirish agrotexnologiyasi ilmiy-tadqiqot instituti katta
ilmiy xodimi q.x.f.n. 0009-0000-5069-0079**Annotatsiya**

Maqolada Surxondaryo viloyatining taqirsimon o'tloqi bo'z sho'rlanishga moyil tuproqlar sharoitida ingichka tolali Termiz-202 (Yakkaqator) g'o'za navini nazorat varianti sifatida sug'orish oldi tuproq namligi ChDNSga nisbatan 70-75-65 % sug'orish tartibida ko'chat qalinligi 130-140 ming tup/ga ko'chat qoldirib, nazoratga nisbatan esa ingichka tolali Termiz-202 va SP-1607 g'o'za navlarini 90x30 sm ekish sxemasida (Qo'shqator) usulida sug'orish oldi tuproq namligi ChDNSga nisbatan 70-75-65 %, 70-75-70 % va 70-80-75 % sug'orish tartiblarida ko'chat qalinligi tegishlicha 130-140, 170-180 ming tup/ga ko'chat qoldirib, ma'dan o'g'itlar me'yori tegishlicha N-200, P-140, K-100 va N-240, P-170, K-120 kg/ga qo'llab parvarishlanganda tajriba dalasi tuprog'ining xajm g'ovaklik darajasiga tasiri bo'yicha ma'lumotlar tahlili keltirilgan.

Аннотация

В статье на бесплодном лугу Surxandaryнской области, в условиях почв, склонных к засолению, в качестве контрольного варианта производился полив тонковолокнистого сорта хлопчатника Термиз-202 (Один ряд). Сорта хлопчатника Термиз-202 и СП-1607 высаживали по схеме посадки 90x30 см (дождевание) до полива, влажность почвы составляла 70-75-65%, 70-75-70% и 70-80-75% по сравнению с ЧДНС, густота стояния всходов 130-140, 170-180 тыс. раст./растение соответственно, норму минеральных удобрений оставляли соответствующей. Представлен анализ данных по влиянию N-200, P-140, K-100 и N-240, P-170, K-120 кг/га на уровень пористости почвы опытного поля.

Abstract

In the article, in the conditions of gray salinity-prone soils of the barren meadow of Surkhondaryya region, thin-fibered cotton variety Termiz-202 (Single row) was irrigated as a control option. compared to the control, thin-fibered cotton varieties Termiz-202 and SP-1607 were irrigated in a 90x30 cm planting scheme (sprinkler) with soil moisture of 70-75-65%, 70-75-70% and 70-80-75% compared to ChDNS. thickness of 130-140, 170-180 thousand bushes/ha, respectively leaving the norm of mineral fertilizers as appropriate An analysis of data on the effect of N-200, P-140, K-100 and N-240, P-170, K-120 kg/ha on the porosity level of the experimental field soil is presented.

Kalit so'zlar: Taqirsimon o'tloqi bo'z, sho'rlaniga moyil tuproqlar, ingichka tolali g'o'za navlari, ekish sxemasi (yakkaqator, qo'shqator), sug'orish oldi tuproq namligi, ko'chat qalinligi ming tup/ga, ma'dan o'g'itlar me'yori va tajriba dalasi tuprog'ining g'ovaklik darajasi.

Ключевые слова: Почвы луговые серые, засоленные, тонковолокнистые сорта хлопчатника, схема посадки (однорядная, двухрядная), влажность почвы перед поливом, густота стояния всходов на тыс. растений/га, норма внесения минеральных удобрений и пористость почвы опытного участка

Key words: Barren meadow grey, saline-prone soils, fine-fiber cotton varieties, planting scheme (single-row, double-row), soil moisture before irrigation, seedling thickness per thousand plants/ha, mineral fertilizer rate and soil porosity of the experimental plot.

KIRISH

Bugungi kunda XXI asrning global muammolaridan biri – suv resurslarining o'ta tanqisligidir. So'nggi 60 yilda ichimlik suvi iste'moli dunyo bo'yicha 8 marta oshdi. Suv–o'ta cheklangan resurs bo'lib, uning manbalarini egallash hozirdanoq dunyodagi keskinliklar va mojarolik (konflikt) vaziyatlarning sabablaridan biriga aylanmokda. Irrigatsiya va drenaj bo'yicha xalqaro komissiyaning ma'lumotlari bo'yicha jaxonda sug'oriladigan yerlar 299,488 mln. gani tashkil etadi. Jahon qishloq xo'jaligi yiliga 2,8 ming km³ chuchuk suv ishlatadi. Bu dunyo bo'yicha chuchuk suv iste'molining 70 % ni tashkil etib, jaxon sanoati ishlatadigan suvdan 7 marta ko'pdir. Bu suvning deyarli xammasi ekinlarni sug'orishga ishlatiladi. Jahonda oziq-ovqat maxsulotlarining 40% i va boshqali donning 60% i sug'oriladigan yerlardan olinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Hozirgi kunda aholi sonining jadal o'sib borishi va oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabning ortayotganligi, agrar fani olimlari oldiga serhosil, tezpishar, ekologik toza mahsulotlarni beraolish imkoniyatiga ega bo'lgan ekinlar navlarini yetishtirish agrotexnologiyalarini ishlab chiqish dolzarb masalaga aylanib bormoqda.

Ilmiy tadqiqotlar Surxondaryo viloyatining taqirsimon o'tloqi bo'z, sho'rlanishga moyil tuproqlarida olib borilgan. Dala tajribalari PSUEAITda qabul qilingan «Metody agroximicheskix, agrofizicheskix i mikrobiologicheskix issledovaniy v polivnyx xlopkovnyx rayonax» (SoyuzNIXI, 1963), «Metodika polevnyx opytov s xlopchatnikom» (SoyuzNIXI, 1981) va «Dala tajribalarini o'tkazish uslublari» (PSUEAITI, 2007) kabi uslubiy qo'llanmalarga rioya qilingan holda o'tkaziladi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA

Olib borilgan tajribada nazorat varianti sifatida ingichka tolali Termiz-202 g'o'za navini 90 sm ekish sxemasida yakkaqator usulida ko'chat qalinligi 130-140 ming tup/ga ko'chat qoldirib, ma'dan o'g'itlar me'yorini ananaviy usulda qo'llab, sug'orish oldi tuproq namligi ChDNSga nisbatan 70-75-65 % sug'orish tartibida, nazoratga nisbatan esa ingichka tolali Termiz-202 va SP-1607 g'o'za navlarini 90x30 sm ekish sxemasida qo'shqator usulida, ko'chat qalinligi 130-140 ming tup/ga va 170-180 ming tup/ga ko'chat qalinliklarida, ma'dan o'g'itlar N-200, P-140, K-100 va N-240, P-170, K-120 kg/ga me'yorida, sug'orish oldi tuproq namligi ChDNSga nisbatan 70-75-65 %, 70-75-70 % va 70-80-75 % sug'orish tartiblarida sug'orib yetishtirilganda tajriba dalasi tuprog'ining g'ovaklik darajasi mavsum boshida umumiy fonda o'rganilganda tuproq qatlamlari bo'yicha yani 0-30, 0-50, 0-70 va 0-100 sm qatlamlarda tegishlicha 52,4, 50,9, 49,4 va 48,3 % da bo'lganligi kuzatildi.

O'tkazilgan ilmiy tajriba mavsum ohiriga kelib, nazorat varianti sifatida o'rganilgan Termiz-202 g'o'za navini (Yakkatator) sug'orish oldi tuproq namligi ChDNSga nisbatan 70-75-60 % sug'orish tartibida, ko'chat qalinligi 130-140 ming tup/ga qoldirib, ma'dan o'g'itlar me'yori annaviy qabul qilingan tartibda yetishtirilgan variantda tuproqning g'ovaklik darajasi tahlil qilinganda tuproqning 0-30, 0-50, 0-70, 0-100 sm qatlamlarida o'rtacha tegishlashicha 50,9, 49,4, 47,9 va 46,8 % ni tashkil etgan bo'lsa, mavsum boshiga nisbatan barcha qatlamlarda 1,5 % ga pasayganligi kuzatildi.

Nazorat variantiga nisbatan qiyoslab o'rganilgan ingichka tolali Termiz-202 va SP-1607 g'o'za navini 90x30 qo'shqator usulida 3 xil sug'orish oldi tuproq namligi ChDNSga nisbatan 70-75-65 %, 70-75-70 % va 70-80-75 % sug'orish tartibida, ko'chat qalinligi 130-140 va 170-180 ming tup/ga hamda yillik ma'dan o'g'itlar me'yorini N-200, P-140, K-100 va N-240, P-170, K-120 kg/ga qo'llab o'rganilgan variantlarda yani ingichka tolali Termiz-202 g'o'za navi parvarishlanganda tajriba dalasi tuprog'ining g'ovaklik darajasi mavsum boshiga nisbatan tuproqning 0-30, 0-50, 0-70, 0-100 sm qatlamlarida sug'orish tartiblariga bog'liq holda tegishlicha o'rtacha 0,3-1,8, 0,7-2,2, 0,7-2,2 va 0,7-2,2 % ga gacha kamayganligi aniqlandi.

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

1-jadval

Tajriba dalasi tuprog'ining g'ovakdorligi, % (2024-yil olingan ma'lumotlarning tahlili)

№	Variantlar	ChDNSga nisbatan, %	Ko'chat qalinligi, ming tup/ga	Ma'danli o'g'itlarni yillik meyori, kg/ga	Tuproq qatlamlari, sm														
					0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	0-30	0-50	0-70	0-100	
					Mavsum boshida tuproqning g'ovakdorligi, g/sm ³														
					53,9	52,4	50,9	49,1	48,3	47,9	47,2	46,4	46,4	46,1	52,4	50,9	49,4	48,3	
Mavsum oxirida tuproqning g'ovakdorligi, g/sm ³																			
1	Termiz-202 (Yakkaqator)	70-75-65 %	130-140	I.Ch.Q	52,4	50,9	49,4	47,6	46,8	46,4	45,7	45,7	45,3	44,6	50,9	49,4	47,9	46,8	
2	Termiz-202 (Qo'shqator)	70-75-65 %	130-140	N-200, P-140, K-100	52,8	51,7	50,2	47,6	47,2	46,8	46,4	46,1	45,7	45,3	51,7	49,8	48,3	47,2	
3				N-240, P-170, K-120	53,2	52,1	50,6	47,9	47,6	46,8	46,8	45,7	45,3	45,3	52,1	50,2	48,7	47,6	
4			170-180	N-200, P-140, K-100	52,8	51,7	50,2	47,6	47,2	46,4	46,4	45,3	44,9	44,9	51,7	49,8	48,3	47,2	
5				N-240, P-170, K-120	52,4	51,7	50,2	47,6	46,4	45,7	45,7	45,3	44,9	44,9	51,3	49,8	47,9	46,4	
6			70-75-70 %	130-140	N-200, P-140, K-100	52,1	50,9	49,8	47,2	46,8	46,1	46,1	45,7	45,3	44,9	50,9	49,4	47,9	46,8
7					N-240, P-170, K-120	52,4	51,3	49,8	47,2	46,8	46,1	46,1	44,9	44,6	44,6	51,3	49,4	47,9	46,8
8		170-180		N-200, P-140, K-100	52,4	50,9	49,8	46,8	46,8	45,3	45,3	44,9	44,2	44,6	50,9	49,1	47,9	46,4	
9				N-240, P-170, K-120	52,1	50,9	49,4	46,8	46,4	45,7	45,7	44,6	44,2	44,2	50,9	49,1	47,6	46,4	
10		70-80-75 %		130-140	N-200, P-140, K-100	51,7	50,6	49,4	46,8	46,4	45,7	45,7	45,3	44,9	44,6	50,6	49,1	47,6	46,4
11					N-240, P-170, K-120	52,1	50,9	49,4	46,8	46,4	45,7	45,7	44,6	44,2	44,2	50,9	49,1	47,6	46,4
12			170-180	N-200, P-140, K-100	52,1	50,6	49,4	46,4	46,4	44,9	44,9	44,6	43,8	44,2	50,6	48,7	47,6	46,1	
13				N-240, P-170, K-120	51,7	50,6	49,1	46,4	46,1	45,3	45,3	44,2	43,8	43,8	50,6	48,7	47,2	46,1	
14	SP-1607 (Qo'shqator)	70-75-65 %	130-140	N-200, P-140, K-100	52,4	51,3	49,8	47,2	46,8	46,4	46,1	45,7	45,3	44,9	51,3	49,4	47,9	46,8	
15				N-240, P-170, K-	52,8	51,7	50,2	47,6	47,2	46,4	46,4	45,3	44,9	44,9	51,7	49,8	48,3	47,2	

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

			120															
16	170-180		N-200, P-140, K-100	52,4	51,3	49,8	47,2	46,8	46,1	46,1	44,9	44,6	44,6	51,3	49,4	47,9	46,8	
17			N-240, P-170, K-120	52,1	51,3	49,8	47,2	46,1	45,3	45,3	44,9	44,6	44,6	50,9	49,4	47,6	46,1	
18	130-140	70-75-70 %	N-200, P-140, K-100	51,7	50,6	49,4	46,8	46,4	45,7	45,7	45,3	44,9	44,6	50,6	49,1	47,6	46,4	
19			N-240, P-170, K-120	52,1	50,9	49,4	46,8	46,4	45,7	45,7	44,6	44,2	44,2	50,9	49,1	47,6	46,4	
20	170-180	70-75-70 %	N-200, P-140, K-100	52,1	50,6	49,4	46,4	46,4	44,9	44,9	44,6	43,8	44,2	50,6	48,7	47,6	46,1	
21			N-240, P-170, K-120	51,7	50,6	49,1	46,4	46,1	45,3	45,3	44,2	43,8	43,8	50,6	48,7	47,2	46,1	
22	130-140	70-80-75 %	N-200, P-140, K-100	51,3	50,2	49,1	46,4	46,1	45,3	45,3	44,9	44,6	44,2	50,2	48,7	47,2	46,1	
23			N-240, P-170, K-120	51,7	50,6	49,1	46,4	46,1	45,3	45,3	44,2	43,8	43,8	50,6	48,7	47,2	46,1	
24	170-180	70-80-75 %	N-200, P-140, K-100	51,7	50,2	49,1	46,1	46,1	44,6	44,6	44,2	43,4	43,8	50,2	48,3	47,2	45,7	
25			N-240, P-170, K-120	51,3	50,2	48,7	46,1	45,7	44,9	44,9	43,8	43,4	43,4	50,2	48,3	46,8	45,7	

Izox: Ingichka tolali Termiz-202 va SP-1607 g'o'za navini 90 sm ekish sxemada qo'shqator usulida sug'orish oldi tuproq namligi 3 hil sug'orish tartiblariga bog'liq holda 2 hil ko'chat qalinligi va ko'chat qalinligiga bog'liq holda 2 hil ma'dan o'g'itlarni meyorlari

5-SHO'BA: ASALARICHILIK VA CHORVACHILIKNI RIVOLANTIRISHDA INTENSIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Nazorat variantiga nisbatan o'rganilgan ingichka tolali SP-1607 g'o'za navi parvarishlanganda tajriba dalasi tuprog'ining g'ovaklik darajasi mavsum boshiga nisbatan tuproqning 0-30, 0-50, 0-70, 0-100 sm qatlamlarda sug'orish tartiblariga bog'liq holda tegishli o'rtacha 0,7-2,2, 1,1-2,6, 1,1-2,6 va 1,1-2,6 % gacha kamroq bo'lganligi kuzatilib, nazorat variantiga nisbatan tajriba dalasi tuprog'ining g'ovaklik darajasi tahlil qilinganda surog'ish tartibi yuqori bo'lgan variantlarda tajriba dalasi tuprog'ining g'ovaklik darajasi qo'llanilgan faktorlarga bog'liq holda o'zgarib turishi aniqlandi.

Ingichka tolali Termiz-202 va SP-1607 g'o'za navlarini 90x30 (Qo'shqator) usulida yetishtirilganda tajriba dalasi tuprog'ining g'ovaklik darajasi bir biriga taqqoslab tahlil qilinganda sezilarli daraja farq bo'lmaganligi kuzatildi (*1-jadvalda ko'rishimiz mumkin*).

XULOSA

O'tkazilgan ilmiy tajribadan olingan ma'lumotlar tahlilidan ko'rinib turibdiki tajriba dalasi tuprog'ining g'ovaklik darajasining o'zgarishi ingichka tolali g'o'za navlarga bog'liq bo'lmaganligi, lekin sug'orish tartiblariga, tajriba dalasida qoldirilgan haqiqiy ko'chat qalinligi, qo'llanilgan ma'dan o'g'itlarni meyorilariga va tajriba dalasida o'tkazilgan agrotexnik tadbirlar bog'liq holda tajriba dalasi tuprog'ining g'ovaklik darajasi mavsum boshiga nisbatan 0,3-2,6 % gacha pasayganligi kuzatildi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. A.E. Avliyoqulov Surxon-Sherobod vohasida ingichka tolali g'o'zaning sug'orish tartibini o'rganish. O'rta Osiyo bo'yicha ilmiy kengash maruzalarining qisqacha matnlari. Angren, 1974, 45-47 bet.
2. Avliyoqulov N.E. Ingichka tolali g'o'zaning yangi iqlimlashtirilgan Termiz-31 va uning xalq xo'jaligidagi ahamiyati. O'zPITI navlarini yangilash, joylashtirish va parvarishlash texnologiyasi. O'zPITIda 1999 yil 3 sentyabrda bo'lgan Respublika ilmiy amaliy konferensiyasi maqolalar to'plami. Toshkent, 2001, 16-18 bet.
3. Botirov Sh. Ingichka tolali paxta yetishtirish // O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali – Toshkent, 2005. №11. –B. 15.
4. N.H.Durdiev. Sug'orish tartiblariga bog'liq holda tuproq agrofizik xossalari o'rganishi. // O'zbekiston Qishloq xo'jaligi. Toshkent, 2018-№2.(52)–B. 80-82.

**“FarDU. ILMIY XABARLAR JURNALIDA CHOP ETILADIGAN MAQOLALARGA
QO‘YILADIGAN
T A L A B L A R**

1. Jurnal tahririyatiga taqdim etilayotgan maqolaga 1) muallif(lar) ishlayotgan muassasa rahbariyatining yo‘llanma xati; 2) ekspert xulosasi — 1 nusxada; 3) maqola yozilgan ilmiy yo‘nalish bo‘yicha tahrir hay‘atiga kiritilgan fan doktori hamda filolog mutaxassis imzolagan (imzo tegishli tartibda tasdiqlangan bo‘lishi lozim) taqriz-tavsiya ilova qilinadi.

2. Maqolalar o‘zbek, rus yoki ingliz tillarida IMRAD talablari asosida yozilgan bo‘lishi lozim.

3. Maqola qaysi tilda yozilishidan qat‘iy nazar unga uch til – o‘zbek, rus va ingliz tillarida maqola mavzusi (nomi), annotatsiya (150-200 so‘z) va kalit so‘zlar bo‘lishi lozim. Shuningdek, UDK raqami ilova qilinadi.

4. Maqola jurnal tahririyatiga “Microsoft Word” dasturida (“Times New Roman” 14 o‘lchamli shriftda, satrlar orasi bir yarim (1.5) intervalda) terilgan holda va o‘zbek tilidagi adabiyotdan foydalanilgan bo‘lsa, qavs ichida uning ingliz tiliga tarjima qilingan shaklida elektron varianti sayt (Journal.fdu.uz) orqali yuboriladi.

5. Maqolaning umumiy hajmi (rasm, jadval va diagrammalar bilan birgalikda) 8-10 sahifadan oshmasligi, shuningdek jurnalga beriladigan qisqa xabarlarining hajmi 4-5 sahifadan oshmasligi talab etiladi.

6. Maqolada muallifning familiyasi, ism-sharifi, ish joyi, lavozimi, manzili (uy va xizmat telefon raqamlari, elektron pochta) ko‘rsatiladi.

7. Aniq fanlar yo‘nalishidagi maqolaga rasm, jadval, diagramma, sxema, chizma, turli grafik belgilar kiritilgan bo‘lsa, ular aniq va ravshan tasvirlanishi kerak, maqolada qisqartmalar qo‘llaniladigan bo‘lsa, ushbu qisqartma birinchi marta kelgan joyda uni to‘liq izohi qavs ichida yozilishi lozim. Formulalarni kiritishda Microsoft Wordning “Equation” dasturidan foydalanish tavsiya etiladi, ushbu dasturning imkoniyatlari yetarli bo‘lmagan holda Mathtype dasturidan foydalanish imkoniyati mavjud.

8. Iqtibos olingan yoki foydalanilgan adabiyot satr osti izohi tarzida emas, balki maqola oxirida asosiy matndagi ketma-ketligi asosida umumiy ro‘yxatda ko‘rsatiladi. Matn ichidagi ko‘chirmadan so‘ng iqtibos olingan asarning ro‘yxatdagi tartib raqami va sahifasi kvadrat qavs ichida beriladi. Bu o‘rinda adabiyotlar ro‘yxati Amerika psixologlar hamjamiyati tomonidan taklif qilingan APA stilida bo‘lishi lozim.

9. Tahririyatga taqdim qilingan maqolalar tahririyat tomonidan taqrizga beriladi. Maqola taqrizdan qaytgach, agar zarur bo‘lsa, barcha savol va e‘tirozlar bo‘yicha muallifga qayta ishlash uchun taqdim etiladi. Maqola nusxalari qaytarilmaydi.

10. Ijobiy taqriz berilgan maqola tahririyat tomonidan qabul qilingan sanaladi. Jurnal tahririyati maqola matnini qisqartirish va unga tahririy o‘zgartirishlar kiritishga haqlidir.

11. Yuqoridagi talablarga javob bermaydigan maqolalar tahririyat tomonidan qabul qilinmaydi va ko‘rib chiqilmaydi.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТАТЬЯМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ “ФарДУ. ИЛМИЙ ХАБАРЛАР - НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК. ФерГУ”:

1. Статья, представленная редакционной коллегии журнала, должна сопровождаться: 1) письменным подтверждением места работы от учреждения, где работает(ют) автор(ы); 2) экспертным заключением - в 1 экземпляре; 3) рецензией-рекомендацией, подписанной доктором наук, включенным в редакционную коллегию и связанным с тематикой статьи, а также филологом (подписи должны быть утверждены соответствующим образом).

2. Статьи должны быть написаны на узбекском, русском или английском языках в соответствии с требованиями IMRAD.

3. Статья должна сопровождаться заголовком, рефератом (150-200 слов) и ключевыми словами на узбекском, русском и английском языках (обязательно требуется перевод на все три языка). Также в левом верхнем углу следует указать УДК номер.

4. Статья должна быть набрана с использованием программы «Microsoft Word» (шрифт «Times New Roman», размер 14, межстрочный интервал 1,5). Ссылки на узбекском языке должны быть переведены на английский и заключены в скобки. Электронная версия статьи должна быть представлена онлайн через веб-сайт (Journal.fdu.uz).

5. Общая длина статьи (включая рисунки, таблицы и диаграммы) не должна превышать 8-10 страниц, а краткие сообщения не должны превышать 4-5 страниц.

6. Укажите фамилию, имя, отчество автора(ов), место работы, должность/звание, адрес (домашний и рабочий телефон, мобильный телефон, электронная почта).

7. В статье, написанной в области точных наук, изображение, таблица, диаграмма, схема, рисунок, различные графические обозначения должны быть ясно описаны. Если в статье используются сокращения, полное объяснение сокращения должно быть записано в скобках при первом упоминании этого сокращения. Рекомендуется использовать программу «Equation» в Microsoft Word для ввода формул, и если возможности этой программы недостаточно, рекомендуется использовать MathType.

8. В конце статьи должны быть указаны ссылки или использованная литература (сноски не принимаются), в библиографической части в порядке указания в основном тексте. После цитирования в тексте указываются порядковый номер, как в библиографии, и номер страницы работы в квадратных скобках. Библиография должна быть выполнена в стиле APA, рекомендованном Американским психологическим обществом.

9. Представленные статьи отправляются на рецензирование. После рецензии, если необходимо, статью можно вернуть автору(ам) для дальнейших правок, с указанием вопросов и комментариев, полученных во время рецензии. Бумажная версия статьи не будет возвращена.

10. Статья, получившая положительную рецензию, считается принятой. Редакторы журнала имеют право сократить текст статьи и внести редакционные изменения.

11. Статьи, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не принимаются и не рассматриваются редакционной коллегией.

REQUIREMENTS FOR ARTICLE SUBMISSION TO "FSU. SCIENTIFIC JOURNAL"

1. The article submitted to the editorial board of the journal should be accompanied by: 1) a letter of work place attestation from the institution where the author(s) works; 2) expert opinion report — in 1 copy; 3) a review-recommendation report signed by a doctor of science, who is included in the editorial board and affiliated with the field of written article, as well as by a philologist (signatures must be approved in the appropriate manner).

2. Articles must be written in Uzbek, Russian or English in accordance with the requirements of IMRaD.

3. An article must be accompanied by an article title, abstract (150-200 words) and key words in Uzbek, Russian and English (translation into all three languages is mandatory). Also, include UDC number in the top-left corner.

4. An article must be typed using "Microsoft Word" ("Times New Roman", font 14 with an interval of 1.5 between lines). References in Uzbek language must be translated into English and separated by parantheses. Electronic version of the article must be submitted online through the website (Journal.fdu.uz).

5. The total length of the article (together with figures, tables and diagrams) should not exceed 8-10 pages, while the length of brief communications should not exceed 4-5 pages.

6. Indicate the last name, first name, patronymic of the author(s), place of work, job position/title, address (home and office phone numbers, mobile phone, e-mail).

7. A picture, table, diagram, scheme, drawing, various graphic signs, in an article written in the field of exact sciences, should be clearly described, if abbreviations are used in the article, the full explanation of this abbreviation should be written in brackets at the first occurrence of this abbreviation. It is recommended to use Microsoft Word's "Equation" program for entering formulas, if the capabilities of this program are not sufficient, it is advised to use MathType.

8. Reference or used literature must be indicated at the end of the article (footnote is not accepted), in the bibliography part in the order of the sequence of indication in the main text. Following the quotation within the text, the serial number as in the bibliography and page number of the work are indicated in square brackets. The bibliography must be in the APA style recommended by the American Psychological Association.

9. Submitted articles are sent to review process. After the review, if necessary, the article can be returned to the author(s) for further adjustments, with questions and comments given during the review. Hard copy of the article will not be returned.

10. An article that has received a positive review is considered accepted. The editors of the journal have the right to shorten the text of the article and make editorial changes to it.

11. Articles that do not meet the above requirements are not accepted nor considered by the editorial board.